

ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES

Olivier Jacquot

Licencié en histoire

Diplôme de conservateur des bibliothèques

« C'est tout un monde à ressusciter »

**Édition électronique du manuscrit
Mexicain 65-71 : Codex Ixtlilxóchitl de la
Bibliothèque nationale de France**

Mémoire pour le diplôme de master

« Technologies numériques appliquées à l'histoire »

2019

tutti i viaggi possibili sono già descritti e gli itinerari già tracciati [...] il solo viaggio possibile sembra essere oramai all'interno dei segni, delle immagini : nella distruzione dell'esperienza diretta

(Luigi Ghirri, *Atlante*)

Tous les voyages possibles ont déjà été décrits et tous les itinéraires tracés [...]. Il me semble que le seul voyage aujourd'hui possible se situe dans les signes, les images : dans la destruction de l'expérience directe

Résumé

LE projet d'édition électronique du manuscrit Mexicain 65-71 de la Bibliothèque nationale de France, dit *Codex Ixtlilxóchitl*, est l'occasion de le resituer au sein des fonds américains de la bibliothèque et dans le contexte international des études mésoaméricaines.

Le manuscrit n'ayant encore jamais fait l'objet d'une édition intégrale, il mérite une édition et une étude *per se*, à laquelle nous ne prétendons pas avoir abouti. En effet, le temps imparti à l'exercice a interdit l'établissement d'une édition critique incluant les variantes des différents témoins et l'apparat des sources.

Un état des lieux du signalement, de la numérisation et de l'édition numérique à la BnF est proposé en regard d'un panorama plus général de l'édition des manuscrits mexicains (précolombiens et coloniaux) à l'ère numérique, dans une dimension historique.

En outre, ce travail a été l'occasion d'effectuer quelques mises au point qui ont paru nécessaires en vue de situer les différentes étapes du chantier d'édition. Ainsi, un focus est proposé sur la question de l'encodage des glyphes ou logogrammes pictographiques mésoaméricains ainsi que sur le traitement (description et indexation) des illustrations selon les normes, l'EAD et la TEI. Par ailleurs un aparté sur l'histoire du catalogage des manuscrits nous a paru devoir être proposé pour nous éclairer quant aux choix mis en oeuvre par l'un et l'autre des langages.

Mots-clefs RAMEAU : Manuscrits mexicains précolombiens ; Alva Ixtlilxóchitl, Fernando de (1578 ?-1650) ; Bernardino de Sahagún (1505 ?-1590 ; franciscain) ; Text Encoding Initiative (langage de balisage) ; XSL (langage de balisage) ; XSLT (langage de programmation) ; Description archivistique encodée ; XML (langage de balisage) ; Édition électronique ; Édition critique.

Mots-clefs libres : TEI ; ISAD(G) ; EAD ; Instrument de recherche (IR).

Informations bibliographiques : Olivier Jacquot, « *C'est tout un monde à ressusciter* » : édition électronique du manuscrit Mexicain 65-71 : *Codex Ixtlilxóchitl de la Bibliothèque nationale de France*, mémoire de master « Technologies numériques appliquées à l'histoire », sous la dir. d'Ariane Pinche, Paris : École nationale des chartes, 2019.

Remerciements

LA rédaction de ce mémoire ayant été une source d’explorations et de découvertes, une reconnaissance particulière s’adresse à la Bibliothèque nationale de France et notamment à Thierry Pardé, délégué à la Stratégie et à la recherche, qui m’ont permis de suivre dans les meilleures conditions le master *Technologies numériques appliquées à l’histoire*. Bien que mené dans la presse, cet enseignement dense, en cours de carrière professionnelle, aura permis, sinon d’assouvir la soif de connaissances, du moins d’apprendre beaucoup et, nous l’espérons, d’acquérir de nouvelles compétences.

J’adresse également mes remerciements à Ariane Pinche qui a endossé le rôle de tutrice et sans laquelle la transformation XSLT n’aurait pas abouti. Je lui sais gré des orientations et des conseils qu’elle a prodigué tout au long de son enseignement à l’École nationale des chartes et au cours de l’élaboration de ce mémoire.

Il me faut souligner la disponibilité des personnels de la Bibliothèque de l’École des chartes (BEC) et remercier tous ceux qui, comme Lauranne Bertrand, ont accepté de consacrer de leur temps et faire part de leur expertise pour faire avancer ma réflexion. Au passage, saluons les bibliothèques numériques, notamment extra-européennes, pour l’offre de documents parfois absents d’Europe, et l’investissement pour la « science ouverte » des pays latino-américains qui mettent à disposition de nombreuses ressources sous droits¹.

C’est aussi à mon épouse et à mon fils, Bénédicte et Raphaël, que j’adresse ma plus vive gratitude pour leur soutien quotidien indéfectible.

Enfin, pour finir cette page de remerciements, il me faut saluer les producteurs d’un alcaloïde du Nouveau Monde qui eut sa part dans la rédaction de ce mémoire, comme Nazario Rizek de la plantation Rizek Cacao en République Dominicaine ou la plantation San Juan Estate H.A.H.L de Grand Couva (Montserrat, Trinidad-et-Tobago), producteurs de fèves de chocolat, *xokolatl* en nahuatl.

1. C’est la raison pour laquelle ce mémoire fournit un assez grand nombre de liens vers des ressources en ligne.

Liste des sigles et abréviations

★

- ABES : Agence bibliographique de l'enseignement supérieur
- ABINIA : *Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica*
- AFNOR : Association française de normalisation
- AGN : *Archivo General de la Nación*
- AN : Archives nationales
- BAS : Bibliothécaire assistant spécialisé
- BDMx : *Biblioteca Digital Mexicana*
- BMC : Bibliothèque Municipale Classée
- BN : Bibliothèque nationale (1792-1994) ²
- BnF : Bibliothèque nationale de France (1994-)
- Calames : CAlogue en Ligne des Archives et des Manuscrits de l'Enseignement Supérieur
- CCFr : Catalogue Collectif de France
- CELIA : Centre d'études des langues indigènes d'Amérique
- CENEDIC : *Centro Nacional Editor de Discos Compactos*
- CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique
- CIESAS : *Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social*
- CONACyT : *Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología*
- CRME : Centre de recherche des manuscrits enluminés
- CTB : *Centre for Scholarly Editing and Document Studies*
- DRAC : Direction régionale des Affaires culturelles
- EquipEx : Équipement d'excellence
- FAMSI : *Foundation for the Advancement of Mesoamerican Studies, Inc.*
- FRM : *Fontes Rerum Mexicanarum*
- HNMD : *Hemeroteca Nacional Digital de México*
- ICCU : *Istituto Centrale per il Catalogo Unico*

2. Nous reprenons les dates de la notice ORG du répertoire RAMEAU tout en sachant que sous cette période, la Bibliothèque fut successivement impériale, royale (1814-1848), nationale, à nouveau impériale et enfin nationale jusqu'à nos jours.

- ICDAR : *International Conference on Document Analysis and Recognition*
- IFLA : *International Federation of Library Associations and Institutions*
- INAH : *Instituto Nacional de Antropología e Historia*
- INEGI : *Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática*
- INRIA : Institut national de recherche en informatique et en automatique
- IPTC : *International Press Telecommunications Council*
- IRHT : Institut de recherche et d'histoire des textes
- ISO : *International Organization for Standardization*
- ITEM : Institut des textes et manuscrits modernes
- LabEx : Laboratoire d'Excellence
- LACMA : *Los Angeles County Museum of Art*
- NIASA : *Native American and Indigenous Studies Association*
- SIAF : Service interministériel des Archives de France
- SLL : Service du livre et de la lecture
- SRL : Structures régionales pour le livre
- SSI : Section des sources iconographiques
- SUDOC : Système universitaire de documentation
- TGIR : Très Grande Infrastructure de Recherche
- UMIFRE : Unités mixtes des Instituts français de recherche à l'étranger
- UMS : Unité mixte de services
- UNESCO : *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* =
Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture
- UPR : Unité Propre de Recherche
- W3C : *World Wide Web Consortium*
- WDL : *World Digital Library*

★

- AACR : *Anglo-American Cataloguing Rules*
- API : *Application Programming Interface*
- ARK : *Archival Resource Key*
- ASCII : *American Standard Code for Information Interchange*
- CBIR : *Content-based image retrieval*
- CBU : Contrôle Bibliographique Universel
- CDN : *Content Delivery Network*
- CDU : Classification décimale universelle
- CNN : *Convolutional Neural Networks*
- CSS : *Cascading Style Sheets*
- CSV : *Comma Separated Values*
- DTD : *Document Type Definition*

- EAD : *Encoded Archival Description*
- EAC-CPF : *Encoded Archival Context for Corporate Bodies, Persons, and Families*
- EPUB : *Electronic PUBlication*
- EVT : *Edition Visualization Technology*
- FRBR : *Functional Requirements for Bibliographic Records*
- HTML : *HyperText Markup Language*
- HTTP : *Hypertext Transfer Protocol*
- HTR : *Handwritten Text Recognition*
- IA : Intelligence Artificielle
- ICP : *International Cataloguing Principles*
- IIF : *International Image Interoperability Framework*
- ISBD : *International Standard Bibliographic Description*
- ISC : *International Classification for Standards*
- ILDA : *Interacting with Large Data*
- Internet : *Interconnected network*³
- ISAD(G) : *General International Standard Archival Description*
- ISBN : *International Standard Book Number*
- JSON : *JavaScript Object Notation*
- MARC : *Machine-Readable Cataloging*
- MASTER : *Manuscript Access through Standards for Electronic Records*
- MUFI : *Medieval Unicode Font Initiative*
- NCR : *Numeric character reference*
- ORG : Notices d'autorité Collectivités
- PDF : *Portable Document Format*
- PIXML : Production d'Instruments de recherche en XML
- RAMEAU : Répertoire d'autorité-matière encyclopédique et alphabétique unifié
- RDF : *Resource Description Framework*
- RSS : *Really Simple Syndication*
- SPARQL : *SPARQL Protocol and RDF Query Language*
- TAPIR : Traitement Automatisé pour la Production d'Instruments de Recherche
- TEI : *Text Encoding Initiative*⁴

3. Même si la Commission d'enrichissement de la langue française a adopté une forme sans majuscule et précédée d'un article (cf. *Journal officiel de la République française*, 16 mars 1999, p. 3907. Disponible sur Internet, url : <https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=19990316&numTexte=&pageDebut=03907&pageFin=> (consulté le 30 mai 2019)), nous avons préféré l'emploi de la forme recommandée par l'Office québécois de la langue française : « Internet, intranet et extranet » [*en ligne*], *Banque de dépannage linguistique*, mai 2019. Disponible sur Internet, url : <http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=1637> (consulté le 30 mai 2019), puisque nous estimons faire référence à Internet en tant que nom propre.

4. Nous adoptons cette désignation communément adoptée plutôt que *Text Encoding and Interchange*.

- UCS : *Universal Character Set*
- URI : *Uniform Resource Identifier*
- UTF : *Universal Character Set Transformation Format*
- VIAF : *Virtual International Authority File*
- XML : *Extensible Markup Language*
- XSL : *eXtensible Stylesheet Language*
- XSLT : *eXtensible Stylesheet Language Transformations*

Introduction

« C'EST tout un monde à ressusciter ». Voilà comment Albert Réville⁵ conclut son article « Antiquités mexicaines. Les aventures d'une collection »⁶ dans le quotidien *Le Temps* du 13 avril 1898, dans ce qui s'avère être l'un des premiers articles en français consacré à l'histoire de la constitution et de l'arrivée à la Bibliothèque Nationale de la collection Aubin-Goupil de manuscrits mexicains. L'historien des religions indiquait qu'avec ce don, « c'est en France que les spécialistes en cette branche si peu connue encore des études historiques [celle de « l'histoire religieuse si variée, si étonnante, de l'ancien Mexique »] auront à leur disposition les documents les plus authentiques et les plus instructifs ». À ses yeux, grâce à « cet enrichissement du matériel documentaire, dont aucune histoire sérieuse ne peut plus se passer, celle du Mexique d'avant la conquête moins encore que toute autre », le chercheur se trouve à même de « reconstituer cette histoire pièces en mains ».

Cent vingt et un ans après, qu'elle est la situation des dits manuscrits du fonds mexicain de la Bibliothèque nationale de France, en termes de signalement, de valorisation éditoriale et de médiation numérique ? Alors que les projets d'édition numérique des sources ne cessent de se développer au sein des laboratoires, tout comme les projets de numérisation et de « médiation numérique »⁷ dans les bibliothèques, les codex méso-américains ont-ils bénéficié de ce virage vers le tout numérique ? Ces manuscrits ont-ils permis de ressusciter l'histoire de l'ancien Mexique ?

C'est à ces questions que ce mémoire entend apporter matière à penser. Au-delà d'une réflexion sur l'état de l'édition numérique en matière de codex mésoaméricains pré-colombiens comme coloniaux, en particulier ceux qui comportent des systèmes d'écriture glyphique, l'édition numérique encodée en XML-TEI du manuscrit *Mexicain 65-71 : Codex Ixtlilxóchitl* de la Bibliothèque nationale de France, est proposée à titre expérimental. Le projet consiste en premier lieu à transcrire l'intégralité du manuscrit, ce qui semble s'avérer inédit, en se conformant au protocole de l'édition scientifique moderne (harmonisation des graphies, de la ponctuation, normalisation de l'orthographe, etc.). L'édition est complétée d'une bibliographie afférente au manuscrit la plus à jour possible.

Riche de 429 cotes, le fonds mexicain de la Bibliothèque nationale de France, reste l'un des plus riches au monde, tout en ne constituant que l'une des composantes des fonds concernant l'Amérique, qui comprennent également un fonds de 77 manuscrits américains et les 30 ouvrages du fonds Angrand. Aussi, pour situer le Mexicain 65-71 dans cet ensemble plus vaste, ce mémoire se propose de produire trois instruments de recherche pour

5. Voir CABANEL, Patrick, « Albert Réville », dans *Dictionnaire prosopographique de l'EPHE*, 21 février 2018. Disponible sur Internet, url : <<https://prosopo.ephe.fr/albert-r%C3%A9ville>> (consulté le 3 avril 2019).

6. Voir le n° 13462 du 13 avril 1898, p. [3]. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2355904/f3.item>> (consulté le 3 avril 2019).

7. Voir le portail de la médiation numérique de la Mission Société Numérique de l'Agence du Numérique qui relève du Ministère de l'Économie et des Finances, Secrétariat d'État au Numérique et à l'Innovation, url : <<http://www.mediation-numerique.fr/index.html>> (consulté le 3 avril 2019).

chacun des fonds, respectant la description archivistique encodée (en anglais, *Encoded Archival Description* ou EAD).

Mais avant cela, il nous a semblé nécessaire et utile de dresser un panorama des études mésoaméricaines et plus particulièrement de l'américanisme qui doit beaucoup, après des précurseurs tels Joseph Dombey, Guillaume Dupaix ou encore Alexander von Humboldt – qui tous publièrent leurs travaux en français –, à la présence française au Mexique. En effet, Maximilien I^{er}, empereur du Mexique, et son épouse Charlotte, jouèrent un rôle dans la sauvegarde du patrimoine précolombien du Mexique et dans le développement de l'archéologie mexicaine, et ce, avant même la création de la Commission scientifique du Mexique et ultérieurement, celle du Musée mexicain du Louvre, ou les présentations d'objets archéologiques au cours des Expositions universelles de 1867, de 1889 ou encore, de l'*Exposición Histórico-Americana* de 1892. Cette influence explique pour une part la présence à la Bibliothèque nationale de France de la collection constituée au Mexique par Aubin et léguée par Goupil.

Au-delà de la convergence logique qui voudrait que des manuscrits fussent légués et conservés à la Bibliothèque, il nous semble que le rôle précurseur joué par la Bibliothèque, et en particulier par son Cabinet des médailles, dans la naissance de l'archéologie, avec des personnalités comme l'abbé Barthélemy, Aubin-Louis Millin ou Edmé-François Jomard, ait aussi contribué à instiller l'idée, dans l'esprit d'américanistes, qu'une Bibliothèque qui avait créé un « centre des collections géographiques et ethnographiques » était la plus à même d'héberger des manuscrits mésoaméricains.

Bibliographie

Bibliographie

Este mundo ya no es nuevo sino
viejo, según hay mucho dicho y
escrito de él

José de Acosta (1590)⁰

Les références bibliographiques sont présentées selon les *Principes directeurs pour la rédaction des références bibliographiques et des citations des ressources d'information*, norme AFNOR Z 44-005 et ISO 690-2¹.

Les documents sont classés selon deux subdivisions par ordre de priorité afin de faciliter l'accès à cette bibliographie² :

- d'abord le thème principal de la référence classé selon le plan du mémoire,
- puis l'ordre alphabétique des auteurs ou titres d'anonymes.

I. Contexte international et état de l'art

Américanisme

- [1] « Américanisme (politique) » [en ligne], *Wikipédia, l'encyclopédie libre*, 31 mars 2019. Disponible sur Internet, url : <[http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Am%C3%A9ricanisme_\(politique\)&oldid=158015373](http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Am%C3%A9ricanisme_(politique)&oldid=158015373)> (consulté le 7 avril 2019).

0. ACOSTA, José de (1540-1600), *Historia natural y moral de las Indias*, ed. José Alcina Franch, Madrid : Historia 16, 1987, p. 58.

1. ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION, *NF ISO 690 : Information et documentation - Principes directeurs pour la rédaction des références bibliographiques et des citations des ressources d'information : Z 44-005 : août 2010*, Paris : AFNOR, 2010. Adaptation française de ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION, *ISO 690 : 2010(fr) : Information et documentation - Principes directeurs pour la rédaction des références bibliographiques et des citations des ressources d'information* [en ligne], Genève : ISO, 2010. Disponible sur Internet (payant), url : <<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:690:ed-3:v1:fr>> (consulté le 7 avril 2019).

2. Nous ne mentionnons que des ressources parues. Cette bibliographie ne reprend pas toutes les notes bibliographiques du texte.

- [2] LAURIÈRE, Christine, « La discipline s’acquiert en s’internationalisant. L’exemple des congrès internationaux des américanistes (1875-1947) », *Revue germanique internationale*, 2010, n° 12, p. 69-90. DOI : 10.4000/rgi.261. Disponible sur Internet, url : <<http://journals.openedition.org/rgi/261>> (consulté le 8 août 2019).
- [3] RIVIALE, Pascal, « L’américanisme français à la veille de la fondation de la Société des Américanistes » [en ligne], *Journal de la Société des Américanistes*, 1995, tome 81, p. 207-229. DOI : <https://doi.org/10.3406/jsa.1995.1589>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/jsa_0037-9174_1995_num_81_1_1589> (consulté le 14 avril 2019).
- [4] RIVIALE, Pascal, « Eugène Boban ou les aventures d’un antiquaire au pays des américanistes », *Journal de la société des américanistes*, 2001, n° 87, p. 351-362. . Disponible sur Internet, url : <<https://doi.org/10.4000/jsa.1855>> (consulté le 5 août 2019).
- [5] « La Société » [en ligne], *La Société des Américanistes*, 2019. Disponible sur Internet, url : <<http://www.americanistes.org/fr/la-societe/>> (consulté le 7 avril 2019).
- [6] « Société des Américanistes » [en ligne], *Le musée du quai Branly - Jacques Chirac*, 2019. Disponible sur Internet, url : <<http://www.quaibranly.fr/fr/recherche-scientifique/activites/colloques-et-enseignements/societes-savantes/societe-des-americanistes/>> (consulté le 7 avril 2019).
- [7] « Statuts de la Société des Américanistes » [en ligne], *Journal de la société des américanistes*, 1930, tome 22, n° 2, p. 3. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/jsa_0037-9174_1930_num_22_2_1069#jsa_0037-9174_1930_num_22_2_T1_0003_0000> (consulté le 7 avril 2019).

Barcelonnettes (Mexicains)

- [8] ANGLADE, Jean-Louis d’, *Joseph Ollivier et sa famille, 1852-1932 : [un grand patron barcelonnette au Mexique]*, 2^e éd. revue et augmentée, Barcelonnette : Sabença de la Valeia = Connaissance de la vallée, 2011, 1 vol. (432 p.).
- [9] ANTIQ-AUVARO, Raymonde, *L’émigration des Barcelonnettes au Mexique*, Nice : Serre, 1992, 1 vol. (270 p.-[32] p. de pl.).
- [10] CHABRAND, Émile, « Les Barcelonnettes au Mexique », *Bibliothèque illustrée des voyages autour du monde par terre et par mer*, 1897, 32 p. Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1165256>> (consulté le 6 août 2019).
- [11] GOUY, Patrice, *Pérégrination des Barcelonnettes au Mexique. L’Empreinte du temps*, Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 1980, 1 vol. (159 p.-[14] p. de pl.).
- [12] PROAL, Maurice ; MARTIN-CHARPENEL, Pierre, *L’empire des Barcelonnettes au Mexique*, Marseille : J. Laffitte, 1986, 1 vol. (127 p.).

Bibliothèque nationale (France). Cabinet des médailles

- [13] BALAYÉ, Simone, *La Bibliothèque nationale des origines à 1800*, Genève; [Paris] : Droz, 1988, 1 vol. (X-546 p.-[58] p. de pl.).

Commission scientifique du Mexique ; Antiquités – Mexique

- [14] ANDRIES, Lise, « Regards croisés sur l'expédition française au Mexique », *Impressions du Mexique et de France. Horizons américains*, Paris : éditions de la Maison des sciences de l'homme, 2018, p. 343-368. Disponible sur Internet, url : <<http://books.openedition.org/editionsmsmh/9620>> (consulté le 5 août 2019).
- [15] BROU, Numa, « Les grandes missions scientifiques françaises au XIX^e siècle (Morée, Algérie, Mexique) et leurs travaux géographiques », *Revue d'histoire des sciences* [en ligne], 1981, vol. 34, n^o 3, p. 319-358. Disponible sur Internet, url : <<https://doi.org/10.3406/rhs.1981.1769>> (consulté le 6 juin 2019). DOI : <10.3406/rhs.1981.1769>.
- [16] CHASSIN, Joëlle, « Le Mexique et les Nouvelles Annales des Voyages ou les avatars d'une représentation (1819-1872) », *Impressions du Mexique et de France. Horizons américains*, Paris : éditions de la Maison des sciences de l'homme, 2018, p. 303-324. Disponible sur Internet, url : <<http://books.openedition.org/editionsmsmh/9616>> (consulté le 5 août 2019).
- [17] KIRCHHEIMER, Jean-Georges, *Voyageurs francophones en Amérique hispanique au cours du XIX^e siècle : répertoire bio-bibliographique*, Paris : Bibliothèque nationale, 1986, 1 vol. (140 p.-[4] p. de pl.).
- [18] LE GOFF, Armelle ; GIRY, Emmanuelle, « Les missions archéologiques françaises à l'étranger dans les fonds des Archives nationales » [en ligne], *Les nouvelles de l'archéologie*, 2016, n^o 145, p. 57-63. DOI : <https://doi.org/10.4000/nda.3809>. Disponible sur Internet, url : <<http://journals.openedition.org/nda/3809>> (consulté le 7 juin 2019).
- [19] LE GOFF, Armelle, « La Commission de l'exploration scientifique du Mexique : quelles archives aux Archives nationales », *Histoires(s) de l'Amérique Latine*, 2009, vol. 3, p. 22.
- [20] MALDONADO-KOERDELL, M., « La commission scientifique du Mexique, 1864-1869 », dans *Memorias del Primer Coloquio Mexicano de Historia de la Ciencia, México, Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y la Tecnología, 2-7 de septiembre de 1963*, México, D. F. 1964, t. I, p. 239-247.
- [21] MEYER, Jean, « L'expédition du Mexique d'après les documents et études mexicains », *Revue d'Histoire Moderne & Contemporaine*, 1974, vol. 21, n^o 1, p.

- 135-141. Disponible sur Internet, url : <<https://doi.org/10.3406/rhmc.1974.2285>> (consulté le 8 août 2019).
- [22] MONGNE, Pascal, « Les collections Américaines du Musée d'Auch : donateurs et origines », *Bulletin de la Société archéologique, historique littéraire & scientifique du Gers*, 1982, LXXXIII^e année, 3^e trimestre, p. 302-320. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6577469w/f4>> (consulté le 8 juin 2019).
- [23] PENOT, Jacques, « L'expansion commerciale française au Mexique et les causes du conflit franco-mexicain de 1838-1839 », *Bulletin hispanique*, 173, vol. 75, n^o 1, p. 169-201. Disponible sur Internet, url : <<https://doi.org/10.3406/hispa.1973.4100>> (consulté le 5 août 2019).
- [24] PICHARDO, Hugo, « La Comisión Científica francesa y sus exploraciones en el territorio insular mexicano, 1864-1867 », *Política y Cultura*, 2001, otoño, n^o 16.
- [25] PRÉVOST URKIDI, Nadia, « La Commission Scientifique du Mexique (1864-1867) : un exemple de collaboration scientifique entre l'élite savante française et mexicaine? », *Revue d'Histoire des Sciences Humaines*, [en ligne], 2008, vol. 19, n^o 2, p. 107-116. Disponible sur Internet, url : <<https://www.cairn.info/revue-histoire-des-sciences-humaines-2008-2-page-107.htm>> (consulté le 6 juin 2019).
- [26] PRÉVOST URKIDI, Nadia, « Réévaluation de la « Commission scientifique du Mexique » à travers les dépêches du colonel Doutrelaine », *Colloque international « Mémoire(s) d'ici et d'ailleurs. Hommage à Ernest-T. Hamy (1842-1908) »*, Centre d'études et de Recherche sur les Civilisations et les Littératures Européennes, Université Du Littoral-Côte d'Opale, Boulogne-sur-Mer, France, 2008.
- [27] RAMÍREZ SEVILLA, Rosaura ; LEDESMA-MATEOS, Ismael, « La Commission Scientifique du Mexique : una aventura colonialista trunca, », *Relaciones. Estudios de historia y sociedad*, 2013, primavera, vol. 34, n^o 134, p. 303-347. Disponible sur Internet : <<http://www.scielo.org.mx/pdf/rz/v34n134/v34n134a10.pdf>> (consulté le 15 juillet 2019).
- [28] RIVIALE, Pascal, « La science en marche au pas cadencé : les recherches archéologiques et anthropologiques durant l'intervention française au Mexique (1862-1867) », *Journal de la Société des Américanistes*, 1999, tome 85, p. 307-341. DOI : <https://doi.org/10.3406/jsa.1999.1739>. Disponible sur Internet : <https://www.persee.fr/doc/jsa_0037-9174_1999_num_85_1_1739> (consulté le 23 juillet 2019).
- [29] SALDAÑA, Juan José, « La ciencia y la política en México (1850-1911) », dans PÉREZ TAMAYO, Ruy (éd.), *Historia de la ciencia en México*, México : FCE : CONACULTA, 2010, p. 120-199.

- [30] SCHAVELZON, Daniel, « La Comisión Científica Francesa a México (1864-1867) y el inicio de la arqueología en América », *Sacarina, Arqueología y Etnografía Americana*, 2003, noviembre, vol. 3, año III, p. 313-322.
- [31] SCHNAPP, Alain, « Archéologie et tradition académique en Europe aux XVIII^e et XIX^e siècles », *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations*, 1982, 37^e année, n^o 5-6, p. 760-777. DOI : <https://doi.org/10.3406/ahess.1982.282901>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1982_num_37_5_282901> (consulté le 19 mai 2019).
- [32] SOBERANIS, Alberto, « La expansión geográfica de la ciencia. Orígenes históricos de la Commission Scientifique du Mexique », *Revista del Seminario de Historia Mexicana*, 1998, primavera, vol. 1, n^o 3, p. 9-75.
- [33] SOBERANIS, Alberto, « La ciencia marcha bajo la égida de la guerra. Las relaciones científicas franco-mexicanas durante el imperio de Maximiliano (1864-1867) », *Revista Universidad de Guadalajara*, 1995, enero-febrero, p. 50-60.
- [34] SOBERANIS, Alberto, « Sabios, militares y empresarios. Sansimonismo y exploración científica », PÉREZ-SILLER, Javier (éd.); CRAMAUSSEL, Chantal (éd.), *México-Francia : memoria de una sensibilidad común, siglos XIX-XX*, vol. II, México : BUAP : CEMCA : El Colegio de Michoacán, 2004.
- [35] STRESSER-PÉAN, Guy, « Recherches françaises au Mexique et en Amérique Centrale, 1962-1968 » [en ligne], *Journal de la société des américanistes*, 1967, vol. 56, n^o 2, p. 585-609. DOI : <https://doi.org/10.3406/jsa.1967.2310>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/jsa_0037-9174_1967_num_56_2_2310> (consulté le 7 juin 2019).

Conservation-restauration : physico-chimie, imagerie spectroscopique

- [36] BUTI, David ; DOMENICI, Davide ; MILIANI, Costanza ; GARCÍA SÁIZ, C. ; GÓMEZ ESPINOZA, T. ; JÍMENEZ VILLALBA, F. ; VERDE CASANOVA, A. ; SABÍA DE LA MATA, A. ; ROMANI, Aldo ; PRESCIUTTI, Federica ; DOHERTY, B. ; BRUNETTI, B. G. ; SGAMELLOTTI, Antonio, « Non-invasive investigation of a pre-Hispanic Maya screenfold book : the Madrid Codex » *Journal of Archaeological Science*, 2014, n^o 42, p. 166–178. DOI : 10.1016/j.jas.2013.08.008
- [37] BUTI, David ; DOMENICI, Davide ; GRAZIA, Chiara ; OSTAPKOWICZ, J. ; WATTS, S. ; ROMANI, Aldo ; PRESCIUTTI, Federica ; BRUNETTI, B. G. ; SGAMELLOTTI, Antonio ; MILIANI, Costanza, « Further insight into the Mesoamerican paint technology : Unveiling the colour palette of pre-Columbian Codex Fejérváry-Mayer by means of

- non-invasive analysis », *Archaeometry*, 2018, August, vol. 60, n° 4, p. 797-814. DOI : <https://doi.org/10.1111/arcm.12341>.
- [38] CONDE, Jorge ; HANEISHI, Hideaki ; YAMAGUCHI, Masahiro ; OHYAMA, N. ; BAEZ, J., « Spectral reflectance estimation of ancient mexican codices, multispectral images approach », *Revista Mexicana de Física*, 2004, octubre, vol. 50, núm. 5, p. 484-489. Disponible sur Internet : <<http://www.redalyc.org/pdf/570/57050509.pdf>> et <<http://www.scielo.org.mx/pdf/rmf/v50n5/v50n5a9.pdf>> (consulté le 22 juin 2019).
- [39] COSENTINO, Antonino, « Codex Xolotl and Mapa Quinatzin. Technical Photography of Aztec Manuscripts in Paris », *Cultural Heritage Science Open Source*, 27 juin 2016. Disponible sur Internet, url : <<https://chsopensource.org/codex-xolotl-and-mapa-quinatzin-technical-photography-of-aztec-manuscripts-in-paris/>> (consulté le 6 août 2019).
- [40] COSENTINO, Antonino, « Technical Photography of Aztec Manuscripts in Paris », *Cultural Heritage Science Open Source*, 8 avril 2017. Disponible sur Internet, url : <<https://chsopensource.org/technical-photography-of-aztec-manuscripts-in-paris/>> (consulté le 6 août 2019).
- [41] DOMENICI, Davide ; BUTI, David ; MILIANI, Costanza ; BRUNETTI, B. G. ; SGAMELLOTTI, Antonio, « The Colours of Indigenous Memory : Non-invasive Analyses of Pre-Hispanic Mesoamerican Codices », dans SGAMELLOTTI, Antonio ; BRUNETTI, B. ; MILIANI, Costanza (éd.), *Science and Art. The Painted Surface*, London : Royal Society of Chemistry, 2014.
- [42] DOMENICI, Davide ; GRAZIA, Chiara ; BUTI, David ; ROMANI, Aldo ; MILIANI, Costanza ; SGAMELLOTTI, Antonio, « La cochinilla en la pintura de códices prehispánicos y coloniales », dans FERNÁNDEZ FÉLIX, Miguel Ángel (dir.), *Rojo mexicano. La grana cochinilla en el arte*, Mexico : Instituto Nacional de Bellas Artes : Museo del Palacio de Bellas Artes, 2017, p. 88-99.
- [43] GRAZIA, Chiara ; BUTI, David ; CARTECHINI, Laura ; ROSI, Francesca ; GABRIELI, Francesca ; LLADÓ-BUISÁN, Virginia M. ; DOMENICI, Davide ; SGAMELLOTTI, Antonio ; ROMANI, Aldo ; MILIANI, Costanza , « Exploring the Materiality of Mesoamerican Manuscripts by Non-invasive Spectroscopic Methods : Codex Laud, Bodley, Selden, Mendoza and Selden Roll at the Bodleian Library », dans *Mesoamerican Manuscripts : New Scientific Approaches and Interpretations*, Leiden : Brill, 2019, p. 134-159. Disponible sur Internet, url : <https://doi.org/10.1163/9789004388116_007> (consulté le 1^{er} août 2019).
- [44] JANSEN, Maarten ; LLADÓ-BUISÁN, Virginia M. ; SNIJDERS, Ludo, *Mesoamerican Manuscripts : New Scientific Approaches and Interpretations*, Leiden : Brill, 2019, 1

- vol. (XXVIII-480 p.). (The Early Americas : History and Culture ; 8). DOI : <https://doi.org/10.1163/9789004388116>.
- [45] LUCERO, Paola, « Chemical Analysis of Resinous Materials Employed in Artistic Pre-Hispanic Mexico : Application to Aztec and Maya Archaeological Samples », Avignon : Université d'Avignon, 2012, 1 vol. (286 p.). Disponible sur Internet, url : <<https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00959989>> (consulté le 8 août 2019).
- [46] MILIANI, Costanza ; DOMENICI, Davide ; CLEMENTI, Cesare ; PRESCIUTTI, Federica ; ROSI, Francesca ; VINTHER HANSEN, Birgit ; ROMANI, Aldo ; LAURENCICH MINELLI, Laura ; SGAMELLOTTI, Antonio, « Colouring materials of pre-Columbian codices : non-invasive in situ spectroscopic analysis of the Codex Cospi », *Journal of Archaeological Science*, 2012, n° 39, p. 672-679. Disponible sur Internet (payant), url : <<https://doi.org/10.1016/j.jas.2011.10.031>> (consulté le 8 août 2019).
- [47] POTTIER, Fabien ; MICHELIN, Anne ; ANDRAUD, Christine ; GOUBARD, Fabrice ; LAVÉDRINE, Bertrand, « Characterizing the Intrinsic Fluorescence Properties of Historical Painting Materials : The Case Study of a Sixteenth-Century Mesoamerican Manuscript », *Applied Spectroscopy*, 2018. DOI : 10.1177/0003702817747276
- [48] POTTIER, Fabien, *Étude des matières picturales du Codex Borbonicus – Apport des spectroscopies non-invasives à la codicologie : thèse*, Cergy-Pontoise, 2017. Thèse : Chimie : Université de Cergy-Pontoise ; 2017. Disponible sur Internet : <<http://www.theses.fr/2017CERG0908/document>> (consulté le 22 juin 2019).
- [49] POTTIER, Fabien ; KWIMANG, S. ; MICHELIN, Anne ; ANDRAUD, Christine ; GOUBARD Fabrice ; LAVÉDRINE, Bertrand, « Independent Macroscopic Chemical Mappings of Cultural Heritage Materials With Reflectance Imaging Spectroscopy : Case Study of a 16th-Century Aztec Manuscript », *Analytical Method*, 2017, n° 9, 2017, p. 5997-6008.
- [50] POTTIER, Fabien, *Les sciences physico-chimiques appliquées à l'étude d'un manuscrit mésoaméricain, le Codex Borbonicus, Fondation des sciences du patrimoine*. Disponible sur Internet : <<https://fsp.hypotheses.org/487>> (consulté le 22 juin 2019).
- [51] SANZ, E. ; ARTEAGA, A. ; GARCÍA, M. A. ; CÁMARA, C. ; DIETZ, C., « Chromatographic analysis of indigo from Maya Blue by LC-DAD-QTOF », *Journal of Archaeological Science*, 2012, vol. 39, n°12, p. 3516-3523. Disponible sur Internet : <<https://doi.org/10.1016/j.jas.2012.06.019>> (consulté le 8 août 2019).
- [52] SNIJDERS, Ludo ; ZAMAN, Tim ; HOWELL, David, « Using hyperspectral imaging to reveal a hidden precolonial Mesoamerican codex », *Journal of Archaeological Science : Reports*, 2016, 1^{er} october, vol. 9, p. 143-149. DOI : [10.1016/j.jasrep.2016.07.019](https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2016.07.019). Disponible sur Internet : <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X16304084>> (consulté le 22 juin 2019).

- [53] VÁZQUEZ DE ÁGREDOS PASCUAL, María Luisa ; DOMÉNECH CARBÓ, María Teresa ; DOMÉNECH CARBÓ, Antonio, « Characterization of Maya Blue pigment in pre-classic and classic monumental architecture of the ancient pre-Columbian city of Calakmul (Campeche, Mexico) », *Journal of Cultural Heritage*, 2011, vol. 12, n° 2, p. 140-148. Disponible sur Internet, url : <<https://doi.org/10.1016/j.culher.2009.12.002>> (consulté le 8 août 2019).
- [54] ZETINA, S. ; RUVALCABA, J. L. ; LOPEZ CÁCERES, M. ; FALCÓN, T. ; HERNÁNDEZ, E. ; GONZÁLEZ, C. ; ARROYO, E., « Non Destructive In Situ Study of Mexican Codices : Methodology and First Results of Materials Analysis for the Colombino and Azoyu Codices », dans TURBANTI-MEMMI, I. (éd.), *Proceedings of the 37th International Symposium on Archaeometry, 13th – 16th May 2008, Siena, Italy*, Berlin Heidelberg : Springer, 2011, p. 349–354. DOI : 10.1007/978-3-642-14678-7.

Expositions internationales

- [55] DEMEULENAERE-DOUYÈRE, Christiane, « 1867. Les Parisiens découvrent le Mexique ancien » [traduction de] « 1867 : Los Parisinos descubren el México antiguo », *Istor. Revista de Historia Internacional*, 2012, año XIII, Otoño, n° 50, p. 283-311.
- [56] DEMEULENAERE-DOUYÈRE, Christiane, « Entre archéologie savante, intention politique et divertissement grand public : la révélation du Mexique ancien dans les expositions universelles (1867-1889) », *Les expositions universelles. Les identités au défi de la modernité*, Rennes : PUR, 2014, p. 115-128.
- DEMEULENAERE-DOUYÈRE, Christiane, *Exposition universelle de 1867 à Paris, Documents iconographiques : Sous-série F/12...*, Paris : Archives nationales, 2008, 1 vol. (54 p.). Disponible sur Internet, url : <<http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/series/pdf/F12-1867-iconographie.pdf>> (consulté le 13 juillet 2019).
- [57] DEMEULENAERE-DOUYÈRE, Christiane, « Expositions internationales et image nationale : les pays d'Amérique latine entre pittoresque « indigène » et modernité proclamée » [en ligne], *Diacronie*, 2014, n° 18,2. DOI : 10.4000/diacronie.1179. Disponible sur Internet, url : <<https://journals.openedition.org/diacronie/1179>> (consulté le 10 juillet 2019).
- [58] DEMEULENAERE-DOUYÈRE, Christiane, « Le Mexique s'expose à Paris : Xochicalco, Léon Méhédin et l'exposition universelle de 1867 », *Histoire(s) de l'Amérique latine*, 2009, vol. 3, art. n° 3, 12 p. Disponible sur Internet, url : <<http://www.hisal.org/revue/article/Demeulenaere-Douyere2009-1>> (consulté le 12 juillet 2019).
- [59] DEMEULENAERE-DOUYÈRE, Christiane, « Un temple mexicain, attraction parisienne », *Historia*, 2009, juillet-août, n° 751, p. 81. Disponible sur Inter-

net, url : <<http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/es/web/guest/un-temple-mexicain>> (consulté le 14 juillet 2019).

- [60] FIERRO GOSSMANN, Rafael, « El Pabellón de México en « París 1889 » » [en ligne], *Grandes casas de México*, 15 juin 2018. Disponible sur Internet, url : <<https://grandescasasdemexico.blogspot.com/2018/06/el-pabellon-de-mexico-en-paris-1889.html>> (consulté le 3 août 2019). Fournit une photographie de l'intérieur du Pavillon mexicain de l'Exposition universelle de 1889.

Inquisition – Nouvelle-Espagne ; Autodafés de livres

- [61] BÁEZ, Fernando, « Histoire universelle de la destruction des livres : des tablettes sumériennes à la guerre d'Irak, Paris : Fayard, 2008, 1 vol. (527-[8] p. de pl.).
- [62] CENTRE DE RECHERCHE SUR L'AMÉRIQUE ESPAGNOLE COLONIALE (Paris), *Nouveau monde et renouveau de l'histoire naturelle*, Paris : Publications de la Sorbonne nouvelle, 1986-1994, 3 vol.
- [63] *La Conquête : récits aztèques*, [Nouvelle éd.], Paris : Éd. du Seuil, 2009, 1 vol. (408 p.).
- [64] LEÓN-PORTILLA, Miguel, *Le Crépuscule des Aztèques, récits indigènes de la Conquête*, [Paris ; Tournai] : Casterman, 1965, 1 vol. (267 p.).
- [65] POLASTRON, Lucien Xavier, *Livres en feu : histoire de la destruction sans fin des bibliothèques*, Paris : Denoël, 2004, 1 vol. (429 p.).
- [66] VAL JULÍAN, Carmen, « Surveiller et punir le livre en Nouvelle-Espagne au XVI^e siècle », dans *Le pouvoir des livres à la Renaissance* [en ligne], Paris : Publications de l'École nationale des chartes, 1998. DOI : [10.4000/books.enc.1025](https://doi.org/10.4000/books.enc.1025). Disponible sur Internet : <<http://books.openedition.org/enc/1025>> (consulté le 14 avril 2019).

Légende noire (Histoire de l'Espagne)

- [67] ARAM, Bethany, *Leyenda negra y leyendas doradas en la conquista de América : Pedrarias y Balboa*, Madrid : Marcial Pons, 2008, 1 vol. (451 p.).
- [68] CANAVAGGIO, Jean, « L'Espagne de la légende noire », *Commentaire*, 2009, mars, n° 127, p. 819-822. Disponible sur Internet, url : <<https://www.cairn.info/revue-commentaire-2009-3-page-819.htm>> (consulté le 15 avril 2019).
- [69] CARBIA, Rómulo D. (1885-1944), *Historia de la leyenda negra hispano-americana*, Madrid : Editorial Pons, 2004, 1 vol. (248 p.-[25] p. de pl.).

Manuscripts mexicains

- [70] ALCINA FRANCH, José (1922-2001), *Códices mexicanos*, Madrid : Ed. MAPFRE, 1992, 1 vol. (353 p.).
- [71] ANDERSON, Arthur J. O. (1907-....) (éd.); LOCKHART, James (1933-....) (éd.); BERDAN, Frances F. (1944-....) (éd.), *Beyond the codices : the Nahuatl view of colonial Mexico*, Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California press, 1976, 1 vol. (IX-235 p.-[34]p. de pl.).
- [72] ANGELES OJEDA DÍAZ, Mariía de los ; BIBLIOTECA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, *Catálogo de códices que se resguardan en la Sección de Testimonios Pictográficos (a partir de 1965)*, México, D.F. : Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1985, 1 vol. (44 p.). (Cuaderno de trabajo Biblioteca Nacional de Antropología e Historia ; 60).
- [73] BATALLA ROSADO, Juan José ; CONTEL, José (trad.), « M. Ernest T. Hamy et son étude du Codex Borbonicus : une révision nécessaire après le premier centenaire de sa publication », dans *Ernest Hamy, du Muséum à l'Amérique : logiques d'une réussite intellectuelle*, Villeneuve-d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2018, p. 201-221. (Histoire et civilisations). Disponible sur Internet (payant), url : <<https://books.openedition.org/septentrion/26384>> (consulté le 14 avril 2019).
- [74] BATALLA ROSADO, Juan José ; JANSEN, Marten, « Códices mesoamericanos y método científico des interpretación : estudios de caso », *Revista Española de Antropología Americana*, 2006, vol. 36, núm. 2, p. 65-67. Disponible sur Internet (payant), url : <<https://revistas.ucm.es/index.php/REAA/article/view/REAA0606220065A/23267>> (consulté le 8 juillet 2019).
- [75] BIEDERMANN, Hans (1930-1990), *Altmexikos heilige Bücher*, Graz : Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1971, 1 vol. (120 p.).
- [76] BOONE, Elizabeth Hill, *Stories in red and black : pictorial histories of the Aztecs and Mixtecs*, Austin : University of Texas press, 2000, 1 vol. (XIV-296 p.).
- [77] BOTURINI BENADUCI, Lorenzo (1702-1748 ?), *Catalogo del Museo historico indiano del Cavallero Lorenzo Boturini Benaduci*, Madrid : impr. de J. de Zuñiga, 1746.
- [78] BROTHERSTON, Gordon (1939-....), *Painted books from Mexico : codices in UK collections and the world they represent*, London : British Museum Press, 1995, 1 vol. (224 p.).
- [79] CELSO MARTÍNEZ MUSIÑO, C., « Los códices prehispánicos y novohispanos en Mesoamérica como objetos de la escritura. Pre-Spanish and New-Spanish Mesoamerican codex as objects of writing », *Bibliotecas anales de investigación*, 2015, año 11, n° 11, p. 32-49. Fournit une liste des manuscrits accessibles en ligne.

- [80] « CODEX », *Trésor de la langue française informatisé* [en ligne], 2012. Disponible sur Internet, url : <<https://www.cnrtl.fr/definition/codex/substantif>> (consulté le 28 mai 2019).
- [81] « Códices Colombino y Becker I », *Arqueología mexicana*, 2017, junio, n° 74.
- [82] « Códices coloniales », *Arqueología mexicana*, 1999, julio-agosto, n° 38.
- [83] « La colección de códices de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, primera parte », *Arqueología mexicana*, 2012, febrero, n° 42.
- [84] « La colección de códices de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, segunda parte », *Arqueología mexicana*, 2013, febrero, n° 48.
- [85] « Códices prehispánicos », *Arqueología mexicana*, 1997, enero-febrero, n° 23.
- [86] « Códices prehispánicos y coloniales tempranos : catálogo », *Arqueología mexicana*, 2009, agosto, n° 31.
- [87] *Descripción, historia y exposición del codice pictórico de los antiguos Náhuas que se conserva en la biblioteca de la Cámara de diputados de Paris...*, Florencia : tip. de S. Landi, 1898, p. VIII. Disponible sur Internet, url : <<http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000175711&page=1>> (consulté le 14 avril 2019).
- [88] DUVIOLS, Jean-Paul, *Les peintures de la voix : le monde aztèque en images*, Paris : Chandeigne ; [Paris] : Maison de l'Amérique latine, 2018, 1 vol. (302 p.).
- [89] ESCALANTE GONZALBO, Pablo (1963-....), *Los códices mesoamericanos antes y después de la conquista española : historia de un lenguaje pictográfico*, México, DF : Fondo de Cultura Económica, 2010, 1 vol. (413 p.).
- [90] FRANCE. Assemblée nationale (1958-....), « La Bibliothèque et ses chefs-d'œuvre », *Assemblée nationale*, [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <<http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/7gf.asp#fonds-ancien>> (consulté le 14 avril 2019).
- [91] FRANCONI, Antoine, « Le Codex Borbonicus » [en ligne], *Colligere*, 30 janvier 2019. Disponible sur Internet, url : <<https://archibiscdf.hypotheses.org/3391>> (consulté le 14 avril 2019).
- [92] GAILLEMIN, Bérénice, « Matrícula de tributos : présentation détaillée du fac-similé d'un codex de la bibliothèque Claude-Lévi-Strauss » [en ligne], *Colligere*, 18 janvier 2018. Disponible sur Internet, url : <<https://archibiscdf.hypotheses.org/799>> (consulté le 20 avril 2019).
- [93] GALARZA, Joaquín, *In amoxtlí, in tlacatl = El libro, el hombre : códices y vivencias*, México : Seminario de escritura indígena tradicional, 1987, 1 vol. (263 p.).
- [94] GARCÍA, Élodie Dupey, « The Materiality of Color in Pre-Columbian Codices : Insights from Cultural History », *Ancient Mesoamerica*, 2017, vol. 28, n° 1, p. 21-40. Disponible sur Internet, url : <<https://doi.org/10.1017/S0956536116000493>> (consulté le 18 août 2019).

- [95] GARCÍA, Élodie Dupey (dir.) ; VAZQUEZ DE AGREDOS PASCUAL, Maria Luisa (dir.), *Painting the Skin : Pigments on Bodies and Codices in Pre-Columbian Mesoamerica*, Tucson : University of Arizona Press, 2019, 1 vol. (384 p.).
- [96] GLASS, John B. ; ROBERTSON, Donald, « A Census of Native Middle American Pictorial Manuscripts », dans *Handbook of Middle American Indians. 14 : Guide to Ethnohistorical Sources, part three*, Austin : University of Texas Press, 1975.
- [97] GLASS, John B., « The Boturini Collection », dans *Handbook of Middle American Indians*, Austin : University of Texas Press, 1975, vol. 15, p. 473-486.
- [98] HAMY, Ernest-Théodore (1842-1908), *Codex Borbonicus : manuscrit mexicain de la bibliothèque du Palais Bourbon (Livre divinatoire et Rituel figuré) : publié en fac-similé*, Paris : E. Leroux, 1899, 1 vol. (24 p.-pl. en couleurs).
- [99] JANSEN, Maarten ; PÉREZ JIMÉNEZ, Gabina Aurora, « Renaming the Mexican Codices », *Ancient Mesoamerica*, 2004, vol. 15, n° 2, p. 267-271. Disponible sur Internet, url : <<https://doi.org/10.1017/S0956536104040179>> (consulté le 8 août 2019).
- [100] LESBRE, Patrick (éd.) ; BÉLIGAND, Nadine (éd.), *Mexicana : regards croisés sur l'ancien Mexique : codex préhispaniques et coloniaux, ouvrages occidentaux anciens : Bibliothèque interuniversitaire de recherche en lettres et sciences humaines de Lyon, Maison de l'Amérique latine en Rhône-Alpes, 22 janvier-20 février 2009*, Lyon : Bibliothèque interuniversitaire de recherche en lettres et sciences humaines, impr. 2009, 1 vol. (51 p.). Disponible sur Internet, url : <<http://www.bibliotheque-diderot.fr/catalogue-mexicana-regards-croises-sur-l-ancien-mexique-370812.kjsp?RH=bd1-010802>> (consulté le 2 juin 2019).
- [101] MUZERELLE, Denis, « Codex », *Les sciences de l'écrit*, [Paris] : Retz, 1993, p. [131]-[133].
- [102] NOGUEZ, Xavier, « Los títulos de los códices », *Arqueología Mexicana*, 2018, julio-agosto, n° 152, p. 14-15. Résumé disponible sur Internet, url : <<https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/los-titulos-de-los-codices>> (consulté le 30 mai 2019).
- [103] *Painted books and indigenous knowledge in Mesoamerica : manuscript studies in honor of Mary Elizabeth Smith*, New Orleans : Middle American Research Institute, 2005, 1 vol. (XIII-446 p., 1 p. de pl.).
- [104] PARDO RODRÍGUEZ, José Manuel ; PERALBO PINTADO, José Antonio ; TORRES JARA, Sergio Daniel, « Los códices mesoamericanos prehispánicos », *SIGNO. Revista de Historia de la Cultura Escrita*, 2002, n° 10, p. 63-91. Disponible en ligne, url : <https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/7585/codices_pardo_SIGNO_2002.pdf> (consulté le 18 juillet 2019).

- [105] SNIJDERS, Ludo, *The Mesoamerican codex re-entangled : production, use, and re-use of precolonial documents*, Leyden : Leiden University Press, 2016, 1 vol. (XV-215 p.). Thèse de doctorat : Universiteit Leiden : 2016. Disponible sur Internet, url : <<https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/43705>>, (consulté le 6 décembre 2018).
- [106] SNIJDERS, Ludo, *The Mesoamerican codex re-entangled : production, use, and re-use of precolonial documents*, Leyden : Leiden University Press, 2017, 1 vol. (XV-215 p.). (Archaeological Studies Leiden University ; 31). ISBN 978-90-8728-263-9.
- [107] VEZIN, Jean, « codex », dans *Dictionnaire encyclopédique du livre. [1], A-D*, Paris : Éd. du Cercle de la librairie, cop. 2002, p. 555-556, 881.

Mésoaméricanisme

- [108] BLANTON, Richard E., *Ancient Mesoamerica : a comparison of change in three regions*, 2nd ed., Cambridge : Cambridge university press, 1993, 1 vol. (XII-284 p.).
- [109] CREAMER, Winifred, « Mesoamerica as a Concept : An Archaeological View from Central America », *Latin American Research Review*, 1987, vol. 22, n° 1, p. 35-62.
- [110] DUVERGER, Christian, *La Méso-Amérique : art et anthropologie*, Paris : Flammarion, 1999, 1 vol. (478 p.).
- [111] KIRCHHOFF, Paul, « Mesoamérica : sus límites geográficos, composición étnica y caracteres culturales », *Acta Americana*, 1943, vol. 1, n° 1, p. 92-107. La version republiée en 1960 dans le *Suplemento de la revista Tlatoani*, 1960, Núm. 3, est disponible sur Internet, url : <https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/al/cont/hist/mex/mex1/histMexU20A01/docs/paulKirchhoff_mesoamerica.pdf> (consulté le 28 mai 2019).
- [112] « ¿Latinoamérica? ¿Hispanoamérica? ¿Iberoamérica? ¿Cuál es cuál? » [en ligne], *El Orden Mundial en el Siglo XXI*, 28 avril 2019. Disponible sur Internet, url : <<https://elordenmundial.com/mapas/que-es-latinoamerica/>> (consulté le 8 juin 2019).

Mexique – Aztèques – Mayas

- [113] ADAMS, Richard E. W. ; MCLEOD, Murdo J. (éd.), *The Cambridge History of the Native Peoples of the Americas, Volume II : Mesoamerica*, Cambridge : Cambridge university press, 2000, 2 vol.
- [114] BARLOW, Robert, *The Extent of the Empire of the Culhua Mexica*, Berkeley ; Los Angeles : University of California press, 1949, 1 vol. (VIII-144 p.). (Ibero-Americana ; 28). Disponible sur Internet, url : <<https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.506242/page/n5>> (consulté le 13 avril 2019).

- [115] DEFFONTAINES, Pierre, « L'introduction du bétail en Amérique Latine », *Cahiers d'outre-mer*, 1957, janvier-mars, n° 37, 10^e année, p. 5-22. DOI : <https://doi.org/10.3406/caoum.1957.4192>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/caoum_0373-5834_1957_num_10_37_419> (consulté le 28 mai 2019).
- [116] DIGARD, Jean-Pierre, « Un Aspect méconnu de l'histoire de l'Amérique : la domestication des animaux », *L'Homme*, 1992, tome 32, n° 122-124, *La Redécouverte de l'Amérique*, p. 253-270. . DOI : <https://doi.org/10.3406/hom.1992.369535>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/hom_0439-4216_1992_num_32_122_369535> (consulté le 28 mai 2019).

Mexique – Émigration et immigration – 19^e siècle

- [117] CHARPENNE, P., « Mi viaje a México o el colono del Goazacoalco », dans POBLETT, M., *Cien viajeros en Veracruz : Crónicas y relatos tome IV. 1831-1832*, 1992, p. 75-222.
- [118] CRAMAUSSEL, Chantal, « El perfil del migrante Francés a México a mediados del siglo XIX », *Cahiers des Amériques latines*, 2004, n° 47, p. 139-156. Disponible sur Internet, url : <<https://doi.org/10.4000/cal.7830>> (consulté le 6 août 2019).
- [119] DEMARD, Jean-Christophe (1939-....), *Jicaltepec : terre d'argile : chronique d'un village français au Mexique*, Paris : Éd. du Porte-Glaive, 1987, 1 vol. (302 p.-[16] p. de pl.).
- [120] OLLIVIER, María Luisa, *À la poursuite du soleil : entre Champlitte-Barcelonnette et San-Rafaël-Jicaltepec-Morelia*, Vesoul : les Éd. de Franche-Comté, 2006, 1 vol. (63 p.).
- [121] PENOT, Jacques, « L'expansion commerciale française au Mexique et les causes du conflit franco-mexicain de 1838-1839 », *Bulletin hispanique*, 1973, vol. 75, n° 1, p. 169-201. Disponible sur Internet, url : <<https://doi.org/10.3406/hispa.1973.4100>> (consulté le 19 août 2019).
- [122] PÉREZ SILLER, Javier (1955-....) ; LASSUS, Jean-Marie (1953-....), *Les Français au Mexique, XVIII^e-XXI^e siècle*, Paris : l'Harmattan ; Nantes : Université de Nantes ; Puebla : Benemérita universidad autónoma de Puebla, 2015, 2 vol.
- [123] POINTEAU, Noémie, *La revitalisation de l'identité française à San Rafael, état de Veracruz, Mexique (1986-2012)*, Rennes : Université Rennes 2, 2015, 1 vol. (514 p.). Thèse de doctorat : Espagnol. Civilisation latino-américaine : Rennes 2 : 2015. Disponible sur Internet, url : <<https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01241288>> (consulté le 6 août 2019).
- [124] PRÉVÔT-SCHAPIRA, Marie France, « El sur de Veracruz en el siglo XIX : una modernización a marcha forzada », dans VELÁZQUEZ, E. ; HOFFMANN, O., *Las llanuras*

costeras de Veracruz. La lenta construcción de regiones, Xalapa ; Mexico : Universidad Veracruzana-Orstom, 1994, p. 245-277.

- [125] SKERRITT, David, « Los colonos de Jicaltepec, ¿un grupo étnico? », dans *México Francia : Memoria de una sensibilidad común ; siglos XIX-XX. Tomo II*, Mexico : Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, 2013, p. 23-38. Disponible sur Internet, url : <<http://books.openedition.org/cemca/831>> (consulté le 6 août 2019).
- [126] SKERRITT, David, « Très culturas : nuevo espacio régional (el caso de la colonia francesa de Jicaltepec-San Rafaël) », dans *Las llanuras costeras de Veracruz : la lenta construcción de regiones*, Xalapa : Universidad Veracruzana, 1994, p. 161-192. Disponible sur Internet, url : <http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers07/41941.pdf> (consulté le 6 août 2019).
- [127] SKERRITT, David ; GARCÍA DÍAZ, Bernardo, « Franceses en el estado de Veracruz », dans *México Francia : Memoria de una sensibilidad común ; Siglos XIX-XX. Tomo III-IV*, Mexico : Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, 2013, p. 103-120. Disponible sur Internet, url : <<http://books.openedition.org/cemca/1654>> (consulté le 6 août 2019).
- [128] WINFIELD CAPITAINE, Fernando, « Los campesinos franceses de Jicaltepec y San Rafael », *Villes en Parallèle*, 2013, n° 47-48, p. 232-246. Disponible sur Internet, url : <<https://doi.org/10.3406/vilpa.2013.1639>> (consulté le 6 août 2019).

Musée mexicain du Louvre

- [129] CAUBET, Annie F., « Adrien de Longpérier et le musée des antiquités américaines du Louvre », dans POWELL, V. (éd.), *Artistes, collectionneurs et musées, Hommage à Antoine Schnapper*, Paris ; PUPS, 2016, p. 407-416.
- [130] DUCLOT, Carole, « Les prémices de l'archéologie mexicaine en France : un musée américain au Louvre en 1850 » [en ligne], *Bulletin Monumental*, 1993, tome 151, n° 1, p. 115-119. DOI : <https://doi.org/10.3406/bulmo.1993.3330>. Disponible sur Internet, url : <<https://doi.org/10.3406/bulmo.1993.3330>> (consulté le 14 avril 2019).
- [131] GUIMARAES, Susana, *Le musée des antiquités américaines du Louvre (1850-1887) : une vision du collectionnisme américain au XIX^e siècle : mémoire de maîtrise : Paris 1 : 1994*, Paris, 1994, 1 vol. (135 p.).
- [132] LONGPÉRIER, Adrien Prévost de (1816-1882), *Notice des monuments exposés dans la salle des Antiquités américaines (Mexique et Pérou), au Musée du Louvre*, Paris : impr. de Vinchon, 1850, 1 vol. (105-24 p.). Disponible sur Internet, url : <<http://bibliotheque-numerique.inha.fr/idurl/1/10104>> (consulté le 19 mai 2019).

- [133] LONGPÉRIER, Adrien Prévost de (1816-1882), *Notice des monuments exposés dans la salle des Antiquités américaines (Mexique et Pérou), au Musée du Louvre*, 2^e éd., Paris : impr. de Vinchon, 1852, 1 vol. (120 p.).

Musée ethnographique, Musée de l'homme, Musée du quai Branly-Jacques Chirac

- [134] BLANCKAERT, Claude (dir.), *Le Musée de l'Homme : histoire d'un musée laboratoire*, Paris : Muséum national d'histoire naturelle-Musée de l'homme : Artlys, 2015, 1 vol. (287 p.).
- [135] BORDIER, Julien, « Un triste visage de la république : le musée du quai Branly », *Variations. Revue internationale de théorie critique*, 2007, 9/10, p. 119-134.
- [136] DIAS, Nélia, *Le Musée d'ethnographie du Trocadéro : 1878-1908*, Paris : éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1991, 1 vol. (310 p.-XV p. de pl.).
- [137] DUPAIGNE, Jacques, *Histoire du Musée de l'homme : de la naissance à la maturité, 1880-1972*, Paris : Éditions Sépia, 2016, 1 vol. (372 p.).
- [138] DUPAIGNE, Jacques, *Le scandale des arts premiers : la véritable histoire du Musée du Quai Branly*, Paris : Mille et une nuits, 2006, 1 vol. (262 p.).
- [139] GROSJEAN, Laetitia, « Circulation de la formule « arts premiers » : le cas du désaccord sur le nom du Musée du Quai Branly », *Cahiers de praxématique*, 2016 n°67. Disponible sur Internet, url : <<http://journals.openedition.org/praxematique/4455>> (consulté le 8 août 2019).
- [140] GROGNET, Fabrice, « Du sens perdu de l'Autre et du Semblable », *L'Homme. Revue française d'anthropologie*, 2008, n° 185-186, p. 455-477. Disponible sur Internet, url : <<https://doi.org/10.4000/lhomme.24223>> (consulté le 18 août 2019).
- [141] GROGNET, Fabrice, « Les enjeux muséologiques de la réorganisation du Musée d'ethnographie du Trocadéro », dans DELPUECH, André (dir.) ; LAURIÈRE, Christine (dir.) ; PELTIER-CAROF, Carine (dir.), *Les années folles de l'ethnographie : Trocadéro 28-37*, Paris : Muséum national d'histoire naturelle, publications scientifiques, 2017, p. 78-131. Disponible sur Internet, url : <<https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01880490>> (consulté le 15 août 2019).
- [142] GROGNET, Fabrice, « Le Musée de l'Homme et ses deux vies. Retours sur une relation qui unit musée et politique en France », *Itinera, Supplément de la Revue Suisse d'Histoire*, 2017, n° 43, p. 109-125.
- [143] GROGNET, Fabrice, « Le Musée d'Ethnographie du Trocadéro et le Musée de l'Homme face ou dans le Muséum national ? » [en ligne], [2015]. Disponible sur Internet, url : <<https://www.mnhn.fr/en/node/2811>> (consulté le 14 avril 2019).

- [144] HAMY, Ernest-Théodore (1842-1908), *Galerie américaine du musée d'ethnographie du Trocadéro. Choix de pièces archéologiques et ethnographiques décrites et publiées*, Paris : E. Leroux, 1897, 1 vol. (II-121 p.). Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1066590t>> (consulté le 14 avril 2019).
- [145] HAMY, Ernest-Théodore (1842-1908) ; DIAS, Nélia (préf.), *Les origines du Musée d'ethnographie*, Paris : J.-M. Place, 1988, 1 vol. (IV-321 p.). (Les cahiers de Gradhiva ; 7). Édition de 1890 disponible sur Internet, url : <<https://archive.org/stream/lesoriginesdumus01hamy>> (consulté le 14 avril 2019).
- [146] HAMY, Ernest-Théodore (1842-1908), *Les origines du Musée d'ethnographie*, Paris : Ed. Ernest Leroux, 1890. Disponible sur Internet, url : <<https://archive.org/stream/lesoriginesdumus01hamy>> (consulté le 14 avril 2019).
- [147] LOYAU, Anne, « Le Musée d'Ethnographie du Trocadéro et ses transformations, 1878-1935 : configurations, espaces muséaux et réseaux », dans *La France savante* [en ligne], Paris : éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2017. DOI : [10.4000/books.cths.2714](https://doi.org/10.4000/books.cths.2714). Disponible sur Internet : <<http://books.openedition.org/cths/2714>> (consulté le 14 avril 2019).
- [148] PRICE, Sally, *Au musée des illusions : le rendez-vous manqué du quai Branly*, Paris : Denoël, 2011, 1 vol. (358 p.).

Nationalisme et archéologie

- [149] ALCINA FRANCH, José (1922-2001), « Fuentes indígenas de Méjico, ensayo de sistematización bibliográfica », *Revista de Indias*, 1956, n° 61-62, p. 421-521.
- [150] AZUELA, Antonio, « Le mythe du patrimoine national au Mexique », *Multitudes*, 2010, vol. 2, n° 41, p. 108-113. DOI : [10.3917/mult.041.0108](https://doi.org/10.3917/mult.041.0108). Disponible sur Internet (résumé) : <<https://www.cairn.info/revue-multitudes-2010-2-page-108.htm>> (consulté le 31 juillet 2019).
- [151] BERG, Lawrence D. ; VUOLTEENAHO, Jani, *Critical Toponymies : The Contested Politics of Place Naming*, Farnham : Ashgate, cop. 2009, 1 vol. (XI-291 p.).
- [152] BERNAL, Ignacio, *Historia de la arqueología en México*, México : Porrúa, 1979, 1 vol. (208 p.-103 p. de pl.).
- [153] DIAZ-ANDREU, Margarita, « Nacionalismo y Arqueología : del Viejo al Nuevo Mundo », *Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia*, 1999, Suplemento 3, p. 161-180. DOI : [10.11606/issn.2594-5939.revmaesupl.1999.113466](https://doi.org/10.11606/issn.2594-5939.revmaesupl.1999.113466). Précieuse bibliographie sur le thème à la fin.
- [154] GARCÍA BÁRCENA, Joaquín, « Los gobiernos de México y la arqueología (1810-2010) », *Arqueología Mexicana*, 2009, novembre-décembre, n° 100,

- p. 36-45. *Arqueología e identidad nacional*. Disponible sur Internet (résumé) : <<https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/los-gobiernos-de-mexico-y-la-arqueologia-1810-2010>> (consulté le 31 juillet 2019).
- [155] GARCÍA LOAEZA, Pablo, « La historia al servicio de la patria : el patriota mexicano Carlos María de Bustamante (siglo XIX) edita al historiador novohispano Fernando de Alva Ixtlilxóchitl (siglo XVII) », *Colonial Latin American Historical Review*, 2007, winter, p. [1]-28. Disponible sur Internet : <https://www.academia.edu/31891691/La_historia_al_servicio_de_la_patria_el_patriota_mexicano_Carlos_Mar%C3%ADa_de_Bustamante_siglo_XIX_edita_al_historiador_novohispano_Fernando_de_Alva_Ixtlilx%C3%B3chitl_siglo_XVII_> (consulté le 15 août 2019).
- [156] GÓMEZ GOYZUETA, Fernando, « Análisis del desarrollo disciplinar de la arqueología mexicana y su relación con el patrimonio arqueológico en la actualidad », *Cuicuilco*, 2007, septiembre-diciembre, vol. 14, n° 41, p. 219-241. Disponible sur Internet (résumé) : <<http://www.redalyc.org/pdf/351/35112370009.pdf>> (consulté le 31 juillet 2019).
- [157] GRAJALES, Gloria, *Nacionalismo incipiente en los historiadores coloniales : estudio historiográfico*, México : Universidad Nacional Autónoma de México, 1961.
- [158] LOBJOIS, Bertrand Michel Stéphane, « La arqueología mexicana en tiempos porfirianos y revolucionarios », *Revista internacional de derechos y ciencias sociales*, 2013, primavera, n° 20, p. 179-189.
- [159] LÓPEZ HERNÁNDEZ, Haydée, *En busca del alma nacional. La arqueología y la construcción del origen de la historia nacional en México (1867-1942)*, México : Secretaría de Cultura : Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2018, 1 vol. (386 p.).
- [160] LÓPEZ LUJÁN, Leonardo (1964-....), *Arqueología de la arqueología : ensayos sobre los orígenes de la disciplina en México*, México : Instituto nacional de antropología e historia : Editorial Raíces, 2017, 1 vol. (335 p.).
- [161] LORENZO, José Luis, *La arqueología y México*, México : Instituto nacional de antropología e historia, 1998, 1 vol. (185 p.).
- [162] MATOS MOCTEZUMA, Eduardo, *Arqueología del México antiguo*, México : Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2010, 1 vol. (384 p.).
- [163] NALDA, Enrique, « La arqueología Mexicana », *Arqueología Mexicana*, 1998, marzo-abril, n° 30, p. 6-13, *Hallazgos arqueológicos*. Disponible sur Internet (résumé) : <<https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/la-arqueologia-mexicana>> (consulté le 31 juillet 2019).
- [164] RODRÍGUEZ GARCÍA, Ignacio, *La Arqueología en México : cultura y privatización*, [México] : Ignacio Rodríguez García, 2016, 1 vol. (167 p.). Dispo-

nible sur Internet : <http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/lxiii/arqueologia_mex.pdf> (consulté le 31 juillet 2019).

- [165] RUIZ, Carmen, *Insiders and outsiders in Mexican archaeology (1890-1930)*, Austin : The University of Texas at Austin, 2003, 1 vol; (XVIII-368 p). Thèse de doctorat, Philosophie, University of Texas : 2003. Disponible sur Internet : <<http://hdl.handle.net/2152/905>> (consulté le 31 juillet 2019).
- [166] RUIZ MARTINEZ, Apen, *Género, ciencia y política. Voces, vidas y miradas de la arqueología mexicana*, México : Secretaría de Cultura, Instituto Nacional de antropología e Historia, 2016.
- [167] RUIZ MARTINEZ, Apen, « Nacionales y Extranjeros en la Arqueología Mexicana 1890-1930 », *Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social*, 2003, otoño, n° 4.

Objet-frontière

- [168] STAR, Susan Leigh, « Ceci n'est pas un objet-frontière ! Réflexions sur l'origine d'un concept », *Revue d'anthropologie des connaissances*, 2010, vol. 4, n° 1, p. 18-35. DOI : 10.3917/rac.009.0018. Disponible sur Internet, url : <<https://www.cairn.info/revue-anthropologie-des-connaissances-2010-1-page-18.htm>> (consulté le 5 juin 2019). Traduction française de : STAR, Susan Leigh, « This is not a boundary object : Reflections on the origin of a concept. », *Science, Technology & Human Values*, 2010, vol. 35, n° 5, p. 601-617.
- [169] STAR, Susan Leigh; GRIESEMER, James Richard, « Institutional Ecology, 'Translations' and Boundary Objects : Amateurs and Professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39 », *Social Studies of Science*, 1989, vol. 19, n° 4, p. 387-420. DOI : 10.1177/030631289019003001.
- [170] TROMPETTE, Pascale; VINCK, Dominique, « Retour sur la notion d'objet-frontière », *Revue d'anthropologie des connaissances*, 2009, vol. 3, n° 1, p. 5-27. DOI : 10.3917/rac.006.0005. Disponible en ligne, url : <<https://www.cairn.info/revue-anthropologie-des-connaissances-2009-1-page-5.htm>> (consulté le 31 mai 2019).

Papier d'amate – Mexique

- [171] GALARZA, Joaquín, *Amatl, amoztli : el papel, el libro : los códices mesoamericanos : guía para la instrucción al estudio del material pictórico indígena*, México : Tava, 1990, 1 vol. (187 p.).
- [172] MAYA MORENO, Rubén, *El papel amate, soporte y recurso plástico en la pintura indígena del centro de México*, Madrid : Universidad Complutense de Ma-

- drid, Servicio de Publicaciones, 2011, 1 vol. (461 p.). Disponible sur Internet, url : <<http://eprints.ucm.es/12659/>> (consulté le 8 août 2019).
- [173] PIERCE, Genevieve, « History of Pre-Columbian Mesoamerican. Papermaking and Modern Uses of Amate », *The Cochineal*, 4 novembre 2003. Disponible sur Internet, url : <<https://www.ischool.utexas.edu/~cochineal/html-paper/g-pierce-03-papermaking.html>> (consulté le 19 juillet 2019).
- [174] ROJAS Y GUTIÉRREZ DE GARANDILLA, José Luis de; BATALLA ROSADO, Juan José, « Soportes de la escritura mesoamericana », *Estudios de historia social y económica de América*, 1995, n° 12, p. 639-650. Disponible sur Internet, url : <<https://core.ac.uk/download/pdf/58906360.pdf>> (consulté le 8 août 2019).
- [175] VON HAGEN, Victor Wolfgang, *The Aztec and Maya papermakers*, New York : J. J. Augustin, [1944], 1 vol. (X-120 p.). Disponible sur Internet, url : <<https://archive.org/details/aztecmayapaperma00vonh>> (consulté le 19 juillet 2019).

Patrimoine mondial culturel et naturel

- [176] « Registre de la Mémoire du monde » [en ligne], *Mémoire du monde*, [S.l.] : UNESCO, 2017. Disponible sur Internet, url : <<http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/memory-of-the-world/register/>> (consulté le 17 avril 2019).

II. Les codex et le tournant numérique

Tournant numérique

- [177] DACOS, Marin; MOUNIER, Pierre, « IV. L'édition numérique », dans : DACOS, Marin (éd.), *L'édition électronique* [en ligne], Paris : La Découverte, 2010, p. 67-87 (Repères). Disponible sur Internet, url : <<https://www.cairn.info/l-edition-electronique--9782707157294-page-67.htm>> (consulté le 12 avril 2019).
- [178] FLERMOND, Richard, *Histoire des supports de stockage : de la carte perforée à la clé USB : mémoire Master « Archives numériques »*, [S.l.] : ENSSIB, 2017, 1 vol. (132 p.). Disponible sur Internet, url : <<https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/67744-histoire-des-supports-de-stockage-de-la-carte-perforee-a-la-cle-usb.pdf>> (consulté le 12 avril 2019).
- [179] GUÉDON, Jean-Claude, « L'édition savante et l'autoroute électronique » [en ligne], [S.l.], 1994. Disponible sur Internet, url : <<https://lexum.com/conf/ae/fr/guedon.html>> (consulté le 5 juin 2019).

- [180] HEINDERYCKX, François, « Le tournant numérique », *Hermès*, 2015, vol. 71, n° 1, p. 87-91. Disponible sur Internet, url : <<https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2015-1-page-87.htm>> (consulté le 28 mai 2019).
- [181] MARCOUX, Fabrice, « Chapitre 11. Le livrel et le format ePub », dans VITALI-ROSATI, Marcello (dir.) ; SINATRA, Michael E. (dir.), *Pratiques de l'édition numérique. Nouvelle édition* [en ligne], Montréal : Presses de l'Université de Montréal, 2014, p. 177. Disponible sur Internet : <<http://books.openedition.org/pum/306>> (consulté le 12 avril 2019). ISBN : 9782821850729. DOI : 10.4000/books.pum.306.
- [182] VITALI-ROSATI, Marcello, « Chapitre 4. Pour une définition du « numérique » », dans VITALI-ROSATI, Marcello (dir.) ; SINATRA, Michael E. (dir.), *Pratiques de l'édition numérique. Nouvelle édition* [en ligne], Montréal : Presses de l'Université de Montréal, 2014, p. 65. Disponible sur Internet : <<http://books.openedition.org/pum/306>> (consulté le 12 avril 2019). ISBN : 9782821850729. DOI : 10.4000/books.pum.306.
- [183] WIERVIORKA, Michel (dir.) ; DIMINESCU, Dana (dir.), « Le tournant numérique...et après ? », *Socio*, 2015, n° 4.

Fac-similés

- [184] *Antiquities of Mexico : comprising facsimiles of ancient Mexican paintings and hieroglyphics, preserved in the royal libraries of Paris, Berlin and Dresden, in the imperial library of Vienna, in the Vatican library, in the Borgian museum at Rome, in the library of Institute at Bologna, and in the Bodleian library at Oxford / together with the monuments of New Spain, by M. Dupaix,...the whole illustrated by many valuable inedited manuscripts, by Lord Kingsborough...*, London : R. Havell, 1831-1848, 9 vol.
- [185] BENJAMIN, Walter (1892-1940), *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique : version de 1939*, [Paris] : Gallimard, 2007, 1 vol. (162 p.).
- [186] BORNSTEIN, George, « Facsimiles and their Limits », *Textual Cultures : Texts, Contexts, Interpretation*, 2011, autumn, vol. 6, n° 2, p. 92-102.
- [187] DARGENT, Françoise, « La vogue des fac-similés » [en ligne], *Le Figaro*, 31 décembre 2009. Disponible sur Internet, url : <<http://www.lefigaro.fr/livres/2009/12/31/03005-20091231ARTFIG00010-la-vogue-des-fac-similes-.php>> (consulté le 11 avril 2019).
- [188] GRUNDY, Timothy ; PANOFSKY, Erwin (1892-1968), « Original and Facsimile Reproduction », *RES : Anthropology and Aesthetics*, 2010, n° 57/58, p. 330-338. Disponible sur Internet, url : <<https://www.jstor.org/stable/25769986>> (consulté le 12 août 2019)

- [189] HUSAK, Mirko, « Analysis for Producing a Facsimile of the Cadastral Map of Varaždin. », *Cartography & Geoinformation*, 2012, vol. 11, n°18, p. 56-75.
- [190] LEWIS, Duncan ; BRINKMANN, Ulrich (éd.), « Wir sprechen von Faksimile, nicht von Kopie », *Bauwelt*, 2012, n° 46, p. 30-31. Disponible sur Internet, url : <https://www.bauwelt.de/dl/744961/bw_2012_46_0030-0031.846965.pdf> (consulté le 8 août 2019).
- [191] MÁRQUEZ, Graciela, « Daniel Cosío Villegas, sus años como economista : A Carlos Roces, formador de economistas », *El Trimestre Económico*, 2004, vol. 71, n° 284(4), p. 877-907. Disponible sur Internet, url : <<http://www.jstor.org/stable/20856839>> (consulté le 5 juin 2019).
- [192] MUNBY, Alan Noel Latimer (1913-1974), *Portrait of an obsession : the life of Sir Thomas Phillipps, the world's greatest book collector*, New York : G. P. Putnam's sons, 1967, 1 vol. (278 p.).
- [193] NAVE, Guilhem, « fac similé », dans *Dictionnaire encyclopédique du livre. [2], E-M*, Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 2005, p. 175-176.
- [194] PERRIER, Jean-Claude, « Le retour de l'édition originale », *Livres-Hebdo*, 24 novembre 2017.
- [195] PERNOUD, Emmanuel, « The art of facsimile : Alfred Jarry and reproduction », *Word & Image*, 2000, vol. 16, n° 4, p. 352-362, DOI : 10.1080/02666286.2000.10435691. Disponible sur Internet, url : <<https://doi.org/10.1080/02666286.2000.10435691>> (consulté le 12 août 2019).
- [196] ROLAND, Meg, « Facsimile Editions : Gesture and Projection », *Textual Cultures : Texts, Contexts, Interpretation*, 2011, vol. 6, n°2, p. 48-59. Disponible sur Internet, url : <<https://doi.org/10.2979/textcult.6.2.48>> (consulté le 8 août 2019).
- [197] SCHMITT, Edmond J. P., *The "Antiquities of Mexico" by Lord Kingsborough : a collation*, San Antonio : Johnson Bros, 1901, 1 vol. (22 p.). Disponible sur Internet, url : <<https://archive.org/details/antiquitiesofmex00schm/page/n1>> (consulté le 12 avril 2019).
- [198] SCHULZE, Robin, « What a Facsimile Edition Can and Cannot Do : Marianne Moore's Diligence Is to Magic as Progress Is to Flight », *Textual Cultures*, 2011, vol. 6, n° 2, p. 84-91. Disponible sur Internet, url : <<https://doi.org/10.2979/textcult.6.2.84>> (consulté le 8 août 2019).
- [199] TAUBE, Karl, « Teotihuacan and the Development of Writing in Early Classic Central Mexico », *Dumbarton Oaks*, 2018, p. 77-109.
- [200] TIMOTHY, Grundy ; PANOFSKY Erwin, « Original and facsimile reproduction », *RES : Anthropology and Aesthetics*, 2010, n°57/58, p. 330-338. Disponible sur Internet, url : <<https://doi.org/10.1086/RESvn1ms25769986>> (consulté le 8 août 2019).

- [201] VAUZELLE, Loïc, « La collection de fac-similés de documents pictographiques mexicains (ou « codex ») de la bibliothèque Claude-Lévi-Strauss, Laboratoire d'anthropologie sociale (LAS), Collège de France » [en ligne], *Colligere*, 4 octobre 2017. Disponible sur Internet, url : <<https://archibibscdf.hypotheses.org/595>> (consulté le 11 avril 2019).
- [202] WASON, Charles William, « Art. VIII.— Antiquities of Mexico; comprising Facsimiles of Ancient Mexican Paintings and Hieroglyphics, preserved in the Royal Libraries of Paris, Berlin and Dresden; in the Imperial Library of Vienna; in the Vatican Library; in the Borgian Museum at Rome; in the Library of the Institute at Bologna; and in the Bodleian Library at Oxford: together with the Monuments of New Spain, by M. Dupaix, with their respective Scales of Measurement, and accompanying Descriptions. The whole illustrated by many valuable inedited Manuscripts. By Augustus Aglio », *The Monthly Review*, 1831, from January to April inclusive, vol. 1, p. 253–274.
- [203] WEST, James L. W. (1946-....), « Are Manuscript Facsimiles Still Viable? », *Textual Cultures : Texts, Contexts, Interpretation*, 2011, vol. 6, n° 2, p. 103-108. Disponible sur Internet, url : <<https://doi.org/10.2979/textcult.6.2.103>> (consulté le 8 août 2019).
- [204] WHITMORE, Sylvia D., « Lord Kingsborough and his Contribution to Ancient Mesoamerican Scholarship : The Antiquities of Mexico » [en ligne], *The PARI Journal*, 2009, Spring, vol. 9, n° 4, p. 8-16. Disponible sur Internet, url : <<http://www.mesoweb.com/pari/publications/journal/904/index.html>> (consulté le 12 avril 2019).
- [205] WHITTACKER, Gordon, « The Principles of Nahuatl Writing », *Göttinger Beiträge zur Sprachwissenschaft*, 2009, n° 16, p. 47-81.
- [206] YOCKNEY, Alfred, « Agostino Aglio », *Apollo*, 1940, November, vol. 32, n° 191, p. 129-130.
- [207] YOCKNEY, Alfred, « The Aglio Family », 1943, November, vol. 38, n° 226, p. 145-146. Disponible sur Internet, url : <<http://www.guise.me.uk/aglio/documents/agliofamily-article.htm>> (consulté le 13 avril 2019).

Langues indiennes d'Amérique – Écriture; Écriture pictographique indienne d'Amérique

- [208] ANDERS, Ferdinand (1930-....); JANSEN, Maarten (1951-....), *Schrift und Buch im alten Mexiko*, Graz : Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1988, 1 vol. (231 p.).
- [209] BATALLA ROSADO, Juan José, « Análisis de elementos gráficos de contenido occidental en los glifos de los códices coloniales del centro de México : el caso de los

- antropónimos castellanos », *Revista española de antropología americana*, 2015, vol. 45, n° 1, p. 193-209.
- [210] BEUCHAT, H., « L'écriture Maya », *Journal de la société des américanistes*, 1913, tome X, n° 1, p. 59-94. Disponible sur Internet, url : <<https://doi.org/10.3406/jsa.1913.2849>> (consulté le 6 août 2019).
- [211] BOONE, Elizabeth Hill; BURKHART, Louise M. (1958-....) ; TAVÁREZ, David Eduardo, *Painted words : Nahua Catholicism, politics, and memory in the Atzaqualco pictorial catechism*, Washington : Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2017, 1 vol. (XIV-386 p.). Étude du manuscrit mexicain 399.
- [212] BOONE, Elizabeth Hill (éd.) ; URTON, Gary (1946-....) (éd.), *Their way of writing : scripts, signs, and pictographies in Pre-Columbian America*, Washington, D.C. : Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2011, 1 vol. (X-412 p.).
- [213] *Die Bücher der Maya, Mixteken und Azteken : die Schrift und ihre Funktion in vorspanischen und kolonialen Codices : Katalog, 2., verb. und erw. Aufl.*, Frankfurt am Main : Vervuert, 1998, 1 vol. (535 p.). A fait l'objet d'une traduction en espagnol : *Libros y escritura de tradición indígena : ensayos sobre los códices prehispánicos y coloniales de México*, Zinacantepec : el Colegio mexiquense, 2002, 1 vol. (470 p.).
- [214] DAVOUST, Michel, « La découverte de l'écriture maya par les chroniqueurs et religieux espagnols du XVI^e au XVIII^e siècle », *La « découverte » des langues et des écritures d'Amérique : actes du colloque international, Paris, 7-11 septembre 1993*, Paris : Association d'ethnolinguistique amérindienne, 1995, p. [365]-376. Disponible sur Internet, url : <https://www.vjf.cnrs.fr/sedyl/amerindia/articles/pdf/A_19-20_33.pdf> (consulté le 31 juillet 2019).
- [215] DAVOUST, Michel, « Écriture et société maya du II^e au X^e siècle », dans CHRISTIN, Anne-Marie, *Histoire de l'écriture : de l'idéogramme au multimédia*, Paris : Flammarion ; 2001, p. 169-[178].
- [216] FÖRSTEMANN, Ernst, *Erläuterungen zur Mayahandschrift der Königlichen öffentlichen Bibliothek zu Dresden*, Dresde : Warnatz & Lehmann, 1886, 1 vol. (80 p.). Disponible sur Internet, url : <<https://archive.org/details/erluterungenzur00frgoog>> (consulté le 2 juin 2019).
- [217] FÖRSTEMANN, Ernst, *Commentar zur Mayahandschrift der Königlichen öffentlichen Bibliothek zu Dresden*, Dresde : Richard Bertling, 1901, 1 vol. (IV-176p.). Disponible sur Internet, url : <https://archive.org/details/bub_gb_y_MUAAAAYAAJ/page/n4> (consulté le 2 juin 2019).
- [218] GALARZA, Joaquín, « *Doctrina christiana* » : méthode pour l'analyse d'un manuscrit pictographique mexicain du XVIII^e siècle avec application à la première prière, le « *Pater noster* », Paris : Société d'ethnographie, 1980, 1 vol. (134 p.-[2] f. de pl. en coul.).

- [219] GALARZA, Joaquín, *Estudios de escritura indígena tradicional : (Azteca-Nahuatl)*, México : Archivo general de la nación, 1996, 1 vol. (164 p.)
- [220] GALARZA, Joaquín, « 1. Lire l'image aztèque », *Communications*, 1978, vol. 29, n° 1, p. 15-42. Disponible sur Internet : <<https://doi.org/10.3406/comm.1978.1431>> (consulté le 18 août 2019).
- [221] JOSSE RAND, J. Kathryn; HOPKINS, Nicholas A., *Maya hieroglyphic writing : workbook for a short course on Maya hieroglyphic writing*, Tallahassee : Jaguar Tours, 2011, 2nd edition, 1 vol. (98 p.). Disponible sur Internet, url : <<http://www.famsi.org/mayawriting/hopkins/MayaGlyphWritingWrkBk.pdf>> (consulté le 21 juillet 2019).
- [222] KETTUNEN, Harri; HELMKE, Christophe; BARROIS, Ramzy R. (trad.), *Introduction aux hiéroglyphes Mayas : manuel d'atelier*, Leyde : Wayeb; Université de Leyde, 2005, 1 vol. (116 p.). Disponible sur Internet, url : <<http://www.mesoweb.com/resources/handbook/WH2005-Fr.pdf>> (consulté le 3 juin 2019).
- [223] « Langues y escrituras de Mesoamérica », *Arqueología mexicana*, 2004, novembre-décembre, n° 70.
- [224] RENO UARD, Michel, « L'écriture logo-syllabique de Méso-Amérique », dans *Naissance des écritures*, Rennes : Éditions « Ouest-France », 2015, p. 42-47.
- [225] SIMONIN, Martine, « Un manuscrit mixtèque, question et perspective », dans CHRISTIN, Anne-Marie, *Histoire de l'écriture : de l'idéogramme au multimédia*, Paris : Flammarion; 2001, p. 188-189.
- [226] THOUVENOT, Marc (1947-....), « Ak'ab ts'ib, les lettres de nuit des Mayas », dans *L'aventure des écritures. Naissances : [exposition, Paris, Bibliothèque nationale de France, 4 novembre 1997-17 mai 1998]*, Paris : Bibliothèque nationale de France, 1997, p. 61-71.
- [227] THOUVENOT, Marc (1947-....), *Codex xolotl : étude d'une des composantes de son écriture : les glyphes : dictionnaire des éléments constitutifs des glyphes*, Paris : [s.n.], [1987]. Thèse (État) - Paris, École des Hautes Études en Sciences Sociales : 1987. Disponible sur Internet, url : <http://www.sup-infor.com/etudes/Xolotl/codex_xolotl-txt.htm> (consulté le 12 avril 2019).
- [228] THOUVENOT, Marc (1947-....), « L'écriture nahuatl », dans *L'aventure des écritures. Naissances : [exposition, Paris, Bibliothèque nationale de France, 4 novembre 1997-17 mai 1998]*, Paris : Bibliothèque nationale de France, 1997, p. 73-81.
- [229] THOUVENOT, Marc (1947-....), « L'écriture nahuatl », dans CHRISTIN, Anne-Marie, *Histoire de l'écriture : de l'idéogramme au multimédia*, Paris : Flammarion; 2001, p. 179-187.
- [230] THOUVENOT, Marc (1947-....); HOPPAN, Jean-Michel, « Les écritures mésoaméricaines (aztèque et maya) : orientations actuelles de la recherche », *Comptes-rendus des*

séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 2006, n° 150, p. [175]-208. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_2006_num_150_1_86923> (consulté le 31 juillet 2019).

- [231] WOOD, Stephanie (éd.), *Online Nahuatl Dictionary*, Eugene : University of Oregon, 2019. Disponible sur Internet, url : <<https://nahuatl.uoregon.edu/>> (consulté le 22 juillet 2019).
- [232] ZENDER, Marc, « One hundred and fifty years of Nahuatl decipherment », *The Pari Journal*, vol. 8, n° 4, p. 24-37. Disponible sur Internet, url : <<http://www.mesoweb.com/pari/journal/archive/PARI0804.pdf>> (consulté le 6 août 2019).

III. Défis de l'édition numérique de codex

Catalogues de bibliothèques – Histoire

- [233] OMONT, Henri (1857-1940), *Notes sur quelques manuscrits d'Autun, Besançon et Dijon, précédées du projet d'un catalogue général des manuscrits de France en 1725*, Paris : Champion, 1882, 51 p. (Extrait du Cabinet historique, Cabinet historique, nouvelle série.)
- [234] OMONT, Henri (1857-1940), *Projet d'un catalogue général des manuscrits de France en 1725*, Paris : Champion, 1889, 12 p.

Description bibliographique – Histoire

- [235] BERT, Jean-François, *Une histoire de la fiche érudite*, Villeurbanne : Presses de l'ENSSIB, DL 2017, 1 vol. (143 p.). Disponible sur Internet, url : <<http://fichesperudites.enssib.fr/>> (consulté le 8 juin 2019).
- [236] BOULOGNE, Arlette, « L'usage des références et des notices bibliographiques : historique et pratiques actuelles », *Documentaliste-Sciences de l'Information*, 2002, vol. 39, n° 4, p. 174-180. DOI : 10.3917/docs.394.0174. Disponible sur Internet, url : <<https://www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2002-4-page-174.htm>> (consulté le 9 juillet 2019).
- [237] FAYET-SCRIBE, Sylvie; CANET, Cyril, « Histoire de la normalisation autour du livre et du document : l'exemple de la notice bibliographique et catalographique », *Solaris*, 1999-2000, décembre-janvier, dossier n° 6. Disponible sur Internet, url : <<http://gabriel.gallezot.free.fr/Solaris/d06/6fayet.html>> (consulté le 9 juillet 2019).
- [238] GÉHIN, Paul, *Lire le manuscrit médiéval : observer et décrire*, Paris : A. Colin, 2005, 1 vol. (283 p.) : ill., fac-sims., couv. ill. en coul. ; 24 cm. (Collection U).

- [239] GÉHIN, Paul, *Lire le manuscrit médiéval : observer et décrire*, 2^e édition, Malakoff : Armand Colin, 2017, 1 vol. (333 p.) : ill., fac-sim., couv. ill. en coul. ; 24 cm. (Collection U).
- [240] INSTITUT DE RECHERCHE ET D'HISTOIRE DES TEXTES, *Guide pour l'élaboration d'une notice de manuscrit*, [Paris] : Centre national de la recherche scientifique, 1977, 1 vol. (pagination multiple [110] p.) : ill. ; 30 cm. (Série informatique et documentation textuelle).
- [241] LEGENDRE, Olivier ; SAUTEL, Jacques-Hubert, HEID, Caroline ; BOURLET, Caroline ; FLAMAND, Jean-Marie, *Livret du stage d'initiation au manuscrit médiéval (domaine latin et roman)*, [Paris] : IRHT, 2006, 141 p. Disponible sur Internet, url : <<https://cel.archives-ouvertes.fr/cel-00139917v4/document>> (consulté le 7 juillet 2019).
- [242] SECKEL, Raymond-Josué ; CAZABON, Marie-Renée, « catalogues, catalogage, catalogues de la Bibliothèque Nationale », *Dictionnaire encyclopédique du livre*, [1] : A-D, Paris : Éd. du Cercle de la librairie, cop. 2002, p. 467-469.

Édition électronique

- [243] APOLLON, Daniel ; RÉGNIER, Philippe (1952-....) ; BÉLISLE, Claire (1943-....), *L'édition critique à l'ère du numérique*, Paris : l'Harmattan, 2017, 1 vol. (408 p.).
- [244] CAMPS, Jean-Baptiste, « Où va la philologie numérique ? », *LHT Fabula*, 2018, janvier, n° 20. Disponible sur Internet, url : <<http://www.fabula.org/lht/20/camps.html>> (consulté le 6 août 2019).
- [245] *Compendio Náhuatl* [en ligne], [Ciudad Universitaria, México D.F.] : Universidad Nacional Autónoma de México, 2012. Disponible sur Internet, url : <<http://cen.iib.unam.mx>> (consulté le 12 avril 2019).
- [246] CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, *Biblioteca Digital del Pensamiento Novohispano* [en ligne], [México] : Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 1989-. Disponible sur Internet, url : <<http://www.bdpn.unam.mx/>> (consulté le 5 juin 2019).
- [247] EPRON, Benoît ; VITALI-ROSATI, Marcello, « I. Pour une définition de l'édition à l'ère numérique », *L'édition à l'ère numérique*, Paris : La Découverte, 2018, « Repères », p. 5-33. Disponible sur Internet (payant), url : <<https://www.cairn.info/l-edition-a-l-ere-numerique--9782707199355-page-5.htm>> (consulté le 6 août 2019).
- [248] IDMHAND, Fatiha ; RIFFARD, Claire ; WALTER, Richard, « L'édition électronique de manuscrits modernes », dans *Expérimenter les humanités numériques. Des outils individuels aux projets collectifs*, Montréal : Les Presses de l'Université de Montréal, 2017,

- p. 105-123. Disponible sur Internet, url : <<http://www.parcoursnumeriques-pum.ca/1-edition-electronique-de-manuscrits-modernes>> (consulté le 17 juillet 2019).
- [249] THOUVENOT, Marc (1947-....), « Amoxcalli : publication du fonds mexicain de la Bibliothèque Nationale de France en cédéroms », *Journal de la Société des Américanistes*, 1998, tome 84, n° 2, p. 51-70. DOI : <https://doi.org/10.3406/jsa.1998.1716>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/jsa_0037-9174_1998_num_84_2_1716> (consulté le 12 avril 2019).
- [250] THOUVENOT, Marc (1947-....), « Pohua, un outil pour l'analyse des images de l'écriture aztèque », dans Congrès international des américanistes (46 ; 1988 ; Amsterdam), *Descifre de las Escrituras Mesoamericanas, códices, pinturas, estatuas, cerámica*, Oxford : BAR, 1989, p. 45-83. Disponible sur Internet, url : <http://thouvenotmarc.com/textos/pohua_outil.pdf> (consulté le 12 avril 2019).
- [251] THOUVENOT, Marc (1947-....), « Tlachia/Pohua : un outil pour réaliser des dictionnaires pictographiques mésoaméricains », *Revue Française de Linguistique Appliquée*, vol. II, n° 1, p. 91-100.
- [252] THOUVENOT, Marc (1947-....), « Vers une bibliothèque nahuatl informatisée : vers une procédure de vérification des lectures des images aztèques », dans *Mille ans de civilisation mésoaméricaine : des Mayas aux Aztèques*, Paris : L'Harmattan, 1995.
- [253] VIEIRA, Lise, « Définitions de l'édition électronique », dans VIEIRA, Lise, *L'édition électronique : de l'imprimé au numérique : évolutions et stratégies*, Pessac : Presses universitaires de Bordeaux, 2004, 1 vol.

Numérisation ; Bibliothèques numériques

- [254] ASOCIACIÓN DE BIBLIOTECAS NACIONALES DE IBEROAMÉRICA, *Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano* [en ligne], [Madrid] : ABINIA, 2010-. Disponible sur Internet, url : <<http://www.iberamericadigital.net/es/Inicio/>> (consulté le 5 juin 2019).
- [255] BÉQUET, Gaëlle ; BERTHO-LAVENIR, Catherine (dir.), *Innovation et patrimoine numérique dans trois bibliothèques nationales européennes (Bibliothèque nationale de France, British Library, Österreichische Nationalbibliothek)*, [S.l.] : Université de Paris 3, 2011, publiée sous le titre : BÉQUET, Gaëlle, *Trois bibliothèques européennes face à Google : aux origines de la bibliothèque numérique (1990-2010)*, Paris : École des chartes, 2014, 1 vol. (473 p.) (Mémoires et documents de l'école des chartes).
- [256] BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE, *Programmes de numérisation des collections de la Bibliothèque nationale de France : perspectives 2017-2021*

- [en ligne], Paris : Bibliothèque nationale de France, 2017, p. [9]. Disponible sur Internet, url : <https://www.bnf.fr/sites/default/files/2019-03/charte_documentaire_numerisation_collections_perspectives.pdf> (consulté le 7 avril 2019).
- [257] CARAYOL, Valérie (dir.); MORANDI, Franc (dir.), *Le tournant numérique des sciences humaines et sociales*, Pessac : Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, 2015, 1 vol. (129 p.).
- [258] « Digitalizan códices inéditos » [en ligne], *Boletines [del INAH]*, 8 juin 2010. Disponible sur Internet, url : <<https://www.inah.gob.mx/boletines/1058-digitalizan-codices-ineditos>> (consulté le 12 avril 2019).
- [259] DOULKARIDOU-RAMANTANI, Elli, « Manuscrits enluminés numérisés : un chantier critique et pratique », *L'Observatoire critique*, 22 octobre 2012. (blog). Disponible sur Internet, url : <<https://observatoire-critique.hypotheses.org/1674>> (consulté le 6 août 2019)
- [260] ESTRADA, Adriana, « Analiza grupo internacional 300 manuscritos y 80 códices nahuas » [en ligne], *Divulgación CIESAS*, 13 octobre 2015. Disponible sur Internet, url : <<https://divulgacionciesas.wordpress.com/2015/10/13/analiza-grupo-internacional-300-manuscritos-y-80-codices-nahuas/>> (consulté le 12 avril 2019).
- [261] ESTRADA, Adriana, *La Crónica de Hoy*, 10 juillet 2015. Disponible sur Internet, url : <<http://www.cronica.com.mx/notas/2015/908481.html>> (consulté le 12 avril 2019).
- [262] *Gran Diccionario Náhuatl* [en ligne], [Ciudad Universitaria, México D.F.] : Universidad Nacional Autónoma de México, 2012. Disponible sur Internet, url : <<http://www.gdn.unam.mx>> (consulté le 12 avril 2019).
- [263] LEU, Philip ; STEAD, Evangelhia (dir.), *Les revues littéraires et artistiques (1880-1900). Questions de patrimonialisation et de numérisation*, [S.l.] : Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 2016.
- [264] MATEOS-VEGA, Mónica, « Digitalizan códices mexicanos que están en biblioteca de Austria » [en ligne], *La Jornada*, 24 novembre 2016, p. 3. Disponible sur Internet, url : <<https://www.jornada.com.mx/2016/11/24/estados/a03n1cul>> (consulté le 12 avril 2019).
- [265] MOHAR BETANCOURT, Luz María, « Una aventura por los códices del México antiguo » [en ligne], *Ichan Tecolotl*, 9 avril 2018. Disponible sur Internet, url : <<https://ichan.ciesas.edu.mx/puntos-de-encuentro/una-aventura-por-los-codices-del-mexico-antiguo/>> (consulté le 13 avril 2019).
- [266] MOUREN, Raphaële, « Les manuscrits dans les bibliothèques numériques : publics, enjeux, écueils », dans HENRYOT, Fabienne, *L'historien face au manuscrit : du parche-*

min à la bibliothèque numérique, Louvain-la-Neuve : Presses de l'université de Louvain, 2012, p. 343-355.

- [267] *Temoa* [en ligne], [Ciudad Universitaria, México D.F.] : Universidad Nacional Autónoma de México, 2018. Disponible sur Internet, url : <<http://temoa.iib.unam.mx/>> (consulté le 12 avril 2019).
- [268] *Tlachia* [en ligne], [Ciudad Universitaria, México D.F.] : Universidad Nacional Autónoma de México, 2012. Disponible sur Internet, url : <<http://tlachia.iib.unam.mx>> (consulté le 12 avril 2019).

IV. La querelle des images

Écriture maya – Encodage

- [269] ANDRIES, Patrick, *Unicode 5.0 en pratique : codage des caractères et internationalisation des logiciels et des documents*, Paris : Dunod, impr. 2008, 1 vol. (XXIII-399 p.).
- [270] CAN, Gülcan ; ODOBEZ, Jean-Marc ; PALLAN, Carlos ; GATICA-PEREZ, Daniel, « Ancient Maya Writings as High-Dimensional Data : a Visualization Approach », *DH2016 Krakow*, 2016. Disponible sur Internet : <http://publications.idiap.ch/downloads/papers/2016/Can_DH_2016.pdf> (consulté le 21 juillet 2019).
- [271] CAN, Gülcan ; ODOBEZ, Jean-Marc ; GATICA-PEREZ, Daniel, « How to Tell Ancient Signs Apart ? Recognizing and Visualizing Maya Glyphs with CNNs », *ACM Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH)*, 2018, june, vol. 9, n° 4, 25 p. Disponible sur Internet : <http://publications.idiap.ch/downloads/papers/2018/Can_ACMJOCCH_2018.pdf> (consulté le 21 juillet 2019).
- [272] CAN, Gülcan ; ODOBEZ, Jean-Marc ; GATICA-PEREZ, Daniel, « Maya Codical Glyph Segmentation : A Crowdsourcing Approach », *IEEE Transactions on multimedia*, 2017, september, vol. 14, n° 8, 14 p. Disponible sur Internet : <http://publications.idiap.ch/downloads/papers/2017/Can_IEEETMM_2017.pdf> (consulté le 21 juillet 2019).
- [273] JOHANSSON KERAUDREN, Patrick, *La palabra, la imagen y el manuscrito : lecturas indígenas de un texto pictórico en el siglo XVI*, México : Universidad nacional autónoma de México, 2004 (réimpr. 2007), 1 vol (482 p.). (Serie de cultura náhuatl ; 29).
- [274] *Kodikologie und Paläographie im digitalen Zeitalter*, Norderstedt : Books on demand, 2009, 1 vol. (XXIV-349 p.).

- [275] MACHULAK, Erica, « Texting in Ancient Mayan Hieroglyphs. What Unicode will make possible », *Humanities*, 2018, Winter, vol. 39, n° 1. Disponible sur Internet : <<https://www.neh.gov/humanities/2018/winter/feature/texting-in-ancient-mayan-hieroglyphs>> (consulté le 21 juillet 2019).
- [276] PALLAN GAYOL, Carlos ; ANDERSON, Deborah, « Achieving Machine-Readable Mayan Text via Unicode : Blending « Old World » script-encoding with novel digital approaches », *DH2018, Mexico, June 2018*, 2018. Disponible sur Internet : <<https://dh2018.adho.org/en/achieving-machine-readable-mayan-text-via-unicode-blending-old-world-script-encoding-with-novel-digital-approaches/>> (consulté le 21 juillet 2019).
- [277] PRAGER, Christian, « Approaches in the Encoding of Classic Maya Hieroglyphic Inscriptions », 2016. Disponible sur Internet : <<https://zenodo.org/record/160378>> (consulté le 21 juillet 2019).
- [278] ROMAN-RANGEL, Edgar ; MARCHAND-MAILLET, Stephane, « Indexing Mayan Hieroglyphs with Neural Codes », *2016 23rd International Conference on Pattern Recognition (ICPR), Cancún Center, Cancún, México, December 4-8, 2016, IEEE*, 2016, p. 248-253. Disponible sur Internet : <<https://projet.liris.cnrs.fr/imagine/pub/proceedings/ICPR-2016/media/files/1205.pdf>> (consulté le 21 juillet 2019).
- [279] SYROPOULOS, Apostolos, « Typesetting Native American languages », *Journal of Electronic Publishing*, 2002, vol. 8, n° 1. DOI : <http://dx.doi.org/10.3998/3336451.0008.105>. Disponible sur Internet : <<https://quod.lib.umich.edu/j/jep/3336451.0008.105/--typesetting-native-american-languages?rgnm%5Cchar%220304%5Crelaxain;viewf%5Cchar%220304%5Crelaxulltext>> (consulté le 9 juillet 2019).

Illustrations, images, etc. – Catalogage

- [280] ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION, *Catalogage de l'image fixe : rédaction de la description bibliographique : FD Z 44-077*, Paris : AFNOR, 1997, 1 vol. (179 p.).
- [281] GHEBALI, Claire, *Le traitement documentaire des images fixes : étude préliminaire pour les Archives de l'Institut d'architecture de l'Université de Genève*, Genève : E.S.I.D., 1998, 1 vol. (70 p.). Disponible sur Internet : <<https://core.ac.uk/download/pdf/20651581.pdf>> (consulté le 21 juin 2019).
- [282] THOMPSON, Marie-Claude ; CREFF, Jean-Arthur, « Description des images fixes : présentation de la norme AFNOR Z 44-077 », *Bulletin d'informations de l'Association des bibliothécaires français*, n° 180, p. 134-135. Disponible sur Internet : <<https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/45783-description-des-images-fixes.pdf>> (consulté le 21 juin 2019).

- [283] THOMPSON, Marie-Claude, « L'image fixe : un catalogage sans idée fixe », *Bulletin d'informations de l'Association des bibliothécaires français*, 1994, n° 163, p. 82-83. Disponible sur Internet : <<https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/43987-1-image-fixe.pdf>> (consulté le 21 juin 2019).
- [284] THOMPSON, Marie-Claude; MELOT, Michel; COLLARD, Claude, « 8. Traitement documentaire de l'image fixe », dans COLLARD, Claude (éd.), *Images et bibliothèques*, Paris : Éditions du Cercle de la Librairie, 2011, p. 145-186. DOI : [10.3917/elec.melot.2011.01.0145](https://doi.org/10.3917/elec.melot.2011.01.0145). Disponible sur Internet : <<https://www.cairn.info/images-et-bibliotheques--9782765410010-page-145.htm>> (consulté le 21 juin 2019).

Illustrations, images, etc. – Interprétation

- [285] BIBLISSIMA, « Thésaurus Biblissima », *Doc, Documentation Biblissima*, [S.l.n.d.]. Disponible sur Internet, url : <<https://doc.biblissima.fr/thesaurus-biblissima>> (consulté le 24 juin 2019).
- [286] DELPORTE, Christian (1958-....); GERVEREAU, Laurent (1956-....); MARÉCHAL, Denis (1954-....), *Quelle est la place des images en histoire ?*, Paris : Nouveau monde éditions, DL 2015, 1 vol. (479 p.).
- [287] DUPRAT, Annie, *Images et histoire : outils et méthodes d'analyse des documents iconographiques*, Paris : Belin, 2007, 1 vol. (223 p.).
- [288] FRONSKA, Joanna, « INITIALE, catalogue de manuscrits enluminés, évolue! », *IRHT*, 16 janvier 2018. Disponible sur Internet, url : <<https://irht.hypotheses.org/3388>> (consulté le 24 juin 2019).
- [289] FRUNZEANU, Eduard; ROBINEAU, Régis, « Les descripteurs des bases iconographiques Mandragore (BnF) et Initiale (IRHT) dans le portail Biblissima », Workshop Zoomathia « Zoological an zoology-related Databases », Paris, Muséum national d'histoire naturelle, 23 novembre 2018. Disponible sur Internet, url : <<https://www.slideshare.net/biblissima/les-descripteurs-des-bases-iconographiques-mandragore-bnf-et-initiale-irht-dans-le-portail-biblissima>> (consulté le 24 juin 2019).
- [290] JADOULLE, Jean-Louis; DELWART, Martine; MASSON, Monique. *L'histoire au prisme de l'image, I, l'historien et l'image fixe. Apprendre l'histoire ?*, Louvain-La-Neuve : Unité de didactique et de communication en histoire de l'Université catholique de Louvain, 2002, 1 vol. (258 p.).
- [291] JOHANSSON KERAUDREN, Patrick, « la palabra y la imagen en los códices nahuas », dans GARONE GRAVIER, Marina; GIOVINE YÁÑEZ, María Andrea (éd.), *Bibliología*

- e iconotextualidad. Estudios interdisciplinarios sobre las relaciones entre textos e imágenes*, México : Universidad nacional autónoma de México-Instituto de investigaciones Bibliográficas, 2019, p. 87-114.
- [292] MINISTÈRE DE LA CULTURE, *Plateforme Ouverte du Patrimoine*, [S.l.n.d.]. Disponible sur Internet, url : <<https://beta.gouv.fr/startups/pop.html>> (consulté le 26 juin 2019).
- [293] RAYNAUD, Christiane, *Le commentaire de document figuré en histoire médiévale*, Paris : A. Colin, 1997, 1 vol. (223 p.). (Collection Cursus : TD Histoire).
- [294] VELÁSQUEZ GARCÍA, Erik, « Retórica de la imagen y la palabra en los códices mayas », dans GARONE GRAVIER, Marina ; GIOVINE YÁÑEZ, María Andrea (éd.), *Bibliología e iconotextualidad. Estudios interdisciplinarios sobre las relaciones entre textos e imágenes*, México : Universidad nacional autónoma de México-Instituto de investigaciones Bibliográficas, 2019, p. 115-130.
- [295] VINYALS, Oriol ; TOSHEV, Alexander ; BENGIO, Samy ; ERHAN, Dumitru, « A picture is worth a thousand (coherent) words : building a natural description of images », *Goggle AI Blog*, 17 novembre 2014. Disponible sur Internet, url : <<https://ai.googleblog.com/2014/11/a-picture-is-worth-thousand-coherent.html>> (consulté le 12 juillet 2019).
- [296] W3C, *Techniques for Web Content Accessibility Guidelines 1.0*, [S.l.] : W3C, 1999. Disponible sur Internet, url : <<https://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-TECHS-19990505/>> (consulté le 12 juillet 2019).

Indexation (documentation)

- [297] AGATI, Maria Luisa, « La Decorrazione », dans *Il libro manoscritto da Oriente a Occidente : per una codicologia comparata*, [Roma] : “L’Erma” di Bretschneider, impr. 2009, p. 299-344.
- [298] ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE L’INFORMATION ET DE LA DOCUMENTATION (France). Secteur Audiovisuel, *Le thésaurus de l’image : étude des langages documentaires pour l’audiovisuel*, Paris : ADBS éd., 1994, 1 vol. (94 f.).
- [299] BACA, Murtha (éd.), *Introduction to art image access : tools, standards and strategies*, Los Angeles : Getty research institute, cop. 2002, 1 vol. (VI-97 p.).
- [300] BACA, Murtha, *Cataloging cultural objects : a guide to describing cultural works and their images*, Chicago : American library association, 2006, 1 vol. (XIII-396 p.).
- [301] BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE, RAMEAU, [Paris] : BnF, 2006. Disponible sur Internet, url : <<https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150598844>> (consulté le 9 juin 2019).

- [302] BLIN, Frédéric, *Comment traiter les photographies d'un fonds d'archives dans une bibliothèque ? : analyses et réflexions dans l'optique du programme allemand Kalliope*, [Villeurbanne] : enssib, 2004, 1 vol. (105-XXXIX f.). Disponible sur Internet : <<https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/656-comment-traiter-les-photographies-d-un-fonds-d-archives-dans-une-bibliotheque.pdf>> (consulté le 8 juillet 2019).
- [303] BRUCKMANN, Denis, « Le vidéodisque images de la Révolution française : description méthodologique et premier bilan », *Bulletin des bibliothèques de France*, 1990, tome 35, n° 2, p. 122-135. Disponible sur Internet, url : <<http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1990-02-0122-006.pdf>> (consulté le 12 avril 2019).
- [304] COLLARD, Claude ; GIANNATTASIO, Isabelle ; MELOT, Michel, *Les images dans les bibliothèques*, Paris : Éditions du Cercle de la librairie, 1995, 1 vol. (390 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm.
- [305] COLLARD, Claude ; MELOT, Michel, *Les images et bibliothèques*, Paris : Éditions du Cercle de la librairie, 2011, 1 vol. (240 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm.
- [306] KATTNIG, Cécile, « Indexation et systèmes complexes d'indexation », dans *Les Images 2007, « De l'image au document » – Traitements documentaires de l'image et enseignement*, Montpellier : CRDP, 2007. Disponible sur Internet : <<http://archives-canal2.u-strasbg.fr/video.asp?idEvenement=359>> (consulté le 8 juillet 2019).
- [307] *Le Traitement documentaire de l'image fixe*, Paris : B.P.I., 1986, 1 vol. (92 p.) ; 30 cm. (Dossier technique / Bibliothèque publique d'information ; 3).

Indexation automatique

- [308] GROS, Patrick, *L'indexation multimédia : description et recherche automatiques*, Paris : Hermès science publications-Lavoisier, 2007, 1 vol. (330-XI p.).
- [309] OUJI, Asma, *Segmentation et classification dans les images de documents numérisés : thèse de doctorat*, Lyon : INSA, 2012, 1 vol. (182 p.). Disponible sur Internet : <<https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00749933>> (consulté le 13 août 2019).
- [310] PICARD, David ; GOSSELIN, Philippe-Henri ; GASPARD, Marie-Claude, « Challenges in Content-Based Image Indexing of Cultural Heritage Collections », *IEEE Signal Processing Magazine, Institute of Electrical and Electronics Engineers*, 2015, vol. 32, n° 4, p. 95-102. Disponible sur Internet : <<https://ieeexplore.ieee.org/document/7123041>> et <<https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01164409>> (consulté le 13 août 2019).
- [311] PRECIOSO, Frédéric ; CORD, Matthieu, « Machine learning approaches for visual information retrieval », dans *Visual indexing and retrieval*, New York : Springer, 2012, p. 21-40.

- [312] ZAKARIA, Mokri Mohammed, *Classification des images avec les réseaux de neurones convolutionnels : mémoire de master*, Tlemcen : Université Abou Bakr Belkaid Tlemcen, 2017, 1 vol. (52 p.). Disponible sur Internet : <<http://dspace.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/12235/1/Classification-des-images-avec-les-reseaux-de-neurones.pdf>> (consulté le 13 août 2019).

V. État des lieux du signalement, de la numérisation et de l'édition numérique à la BnF

Fonds Américain de la BnF

- [313] BANCHERO, Stephanie, « Dr. Norman A. McQuown : [nécrologie] », *Chicago Tribune*, September 25, 2005. UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY, *Guide to the Norman A. McQuown Papers 1850-2004*, Chicago, 2018. Disponible sur Internet, url : <<https://www.lib.uchicago.edu/e/scrc/findingaids/view.php?eadid=ICU.SPCL.MCQUOWNN>> (consulté le 22 avril 2019).
- [314] BAZIN, Louis, « L'école des Langues orientales et l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres », *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, 1995, 139^e année, n° 4, p. 983-996. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1995_num_139_4_15544> (consulté le 19 mai 2019).
- [315] BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE, « Les manuscrits Orientaux », BnF, Paris : BnF, 2019. Disponible sur Internet, url : <<https://www.bnf.fr/fr/les-manuscrits-orientaux>> (consulté le 22 avril 2019).
- [316] BONAPARTE, Louis-Napoléon ; FORTOUL, Hippolyte, « Création d'un nouveau département à la Bibliothèque impériale. Rapport à l'empereur et décret », *Bulletin administratif de l'instruction publique*, 1854, août, tome 5, n° 56, p. 261-263. Disponible sur Internet, url : <https://education.persee.fr/doc/baip_1254-0714_1854_num_5_56_6401> (consulté le 19 mai 2019).
- [317] BRASSEUR DE BOURBOURG, Étienne-Charles, *Bibliothèque mexico-guatemalienne : précédée d'un coup d'œil sur les études américaines dans leur rapports avec les études classiques et suivie du tableau par ordre alphabétique des ouvrages de linguistique américaine contenus dans le même volume, rédigée et mise en ordre d'après les documents de sa collection américaine*, Paris : Maisonneuve, 1871, 1 vol. (XLVII-183 p.). Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5489737d>> (consulté le 6 août 2019).
- [318] COLOMB, Christophe (1450 ?-1506), *Relaciones y cartas de Cristóbal Colón*, Madrid : Librería de Hernandoy C°, 1892. (Biblioteca Clásica ; 164).

- Disponible sur Internet, url : <http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/relaciones-y-cartas-de-cristobal-colon--0/html/010bc306-82b2-11df-acc7-002185ce6064_72.html> (consulté le 22 avril 2019).
- [319] FRASSANI, Alessia, « The Manuscript Hunter : Brasseur de Bourbourg's Travels Through Central America and Mexico, 1854-1859 by Charles Étienne Brasseur de Bourbourg (review) », *The Americas*, 2018, October, vol. 75, n° 4, p. 788-790.
- [320] LACROIX, Paul (1806-1884), *Réforme de la Bibliothèque du roi*, Paris : Techener, 1845, 151 p. Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1265846m>> (consulté le 22 avril 2019).
- [321] LOVELL, W. George, « The Manuscript Hunter : Brasseur de Bourbourg's Travels Through Central America and Mexico, 1854-1859 », *The AAG Review of Books*, 2018, vol. 6, n° 2, p. 77-79. Disponible sur Internet, url : <<https://doi.org/10.1080/2325548X.2018.1440823>> (consulté le 19 mai 2019)
- [322] OMONT, Henri (1857-1940), *Catalogue des manuscrits américains de la Bibliothèque nationale*, Paris : E. Champion, 1925, 1 vol. (25 p.). Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k255704n>> (consulté le 22 avril 2019).
- [323] OMONT, Henri (1857-1940), « Catalogue des manuscrits américains de la Bibliothèque nationale », *Revue des bibliothèques*, 1925, n° 35, p. 90-110.
- [324] OMONT, Henri (1857-1940), *Catalogue des manuscrits américains de la Bibliothèque nationale*, Paris : E. Champion, 1925. Version annotée de la banque de renseignement bibliographique comportant deux corrections manuscrites, p. 7 (Américain 3-5) et p. 18 (Américain 59). Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10318620n>> (consulté le 22 avril 2019).
- [325] SAÏD, Edward W., *Orientalism*, Londres : Routledge & Kegan Paul, 1978. Compte rendu : THIECK Jean-Pierre, « Edward W. Said, Orientalism », *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations*, 1980, 35^e année, n° 3-4, 1980, p. 512-516. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1980_num_35_3_282650_t1_0512_0000_000> (consulté le 22 avril 2019). Dernière édition française : SAÏD, Edward W. (1935-2003), *L'orientalisme : l'Orient créé par l'Occident*, Paris : Éd. Points, DL 2013, 1 vol. (568 p.).

Fonds Mexicain de la BnF

- [326] BRINTON, Daniel Garrison (1837-1899), « The Boturini-Aubin-Goupil collection of Mexicana », *Science*, 1893, march 10, vol. XXI, n° 527, p. [127]-128. Disponible sur Internet, url : <<https://amoxcalli.hypotheses.org/10609>> (consulté le 13 avril 2019).

- [327] « Códices mexicanos en la Biblioteca Nacional de Francia », *Arqueología mexicana*, 2014, febrero, n° spécial 54.
- [328] DURAND-FOREST, Jacqueline de ; SWANTON, Michael W., « Un regard historique sur le fonds mexicain de la Bibliothèque Nationale de France », *Journal de la Société des Américanistes*, 1998, tome 84, n° 2, p. 9-19. DOI : <<https://doi.org/10.3406/jsa.1998.1713>>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/jsa_0037-9174_1998_num_84_2_1713> (consulté le 19 mai 2019).
- [329] GÉNIN, Auguste (1862-1931), « Collection Boturini-Aubin-Goupil de manuscrits figuratifs mexicains », dans *Congrès international des américanistes, compte-rendu de la huitième session tenue à Paris en 1890*, Paris : Leroux, 1892, p. [647]-652. Disponible sur Internet, url : <<https://ia800503.us.archive.org/29/items/proceedings1890inte/proceedings1890inte.pdf>> (consulté le 7 avril 2019).
- [330] GÉNIN, Auguste (1862-1931), *Collection Boturini-Aubin-Goupil de manuscrits figuratifs mexicains*, Paris : E. Leroux, 1892. 1 vol. (8 p.). Disponible sur Internet, url : <<https://catalog.hathitrust.org/Record/008909526>> (consulté le 7 avril 2019).
- [331] NICHOLSON, Henry B., « The native tradition pictorials in the Aubin-Goupil collection of Mesoamerican ethnohistorical documents in the Bibliothèque Nationale de France : major reproductions and studies », *Journal de la Société des Américanistes*, 1998, tome 84, n° 2, p. 35-50. DOI : <<https://doi.org/10.3406/jsa.1998.1715>>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/jsa_0037-9174_1998_num_84_2_1715> (consulté le 19 mai 2019).
- [332] STEN, María, « Historia desconocida de los códices mexicanos », *Revista de la Universidad de México*, 1970, enero-febrero, n° 5-6, p. 43-51. Disponible sur Internet, url : <http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/ojs_rum/files/journals/1/articles/9325/public/9325-14723-1-PB.pdf> (consulté le 11 juillet 2019).

Manuscrits – Catalogage

- [333] ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION. COMMISSION DE NORMALISATION MODÉLISATION, PRODUCTION ET ACCÈS AUX DOCUMENTS, *Description des manuscrits et fonds d'archives modernes et contemporains en bibliothèque : DeMArch : recommandation* [en ligne], [S. l.] : AFNOR, 2010, 1 vol. (119 p.). Disponible sur Internet, url : <https://www.bnf.fr/sites/default/files/2018-11/ead_demarch.pdf> (consulté le 1^{er} avril 2019).
- [334] BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE, « Manuel de catalogage des manuscrits médiévaux », *Guide pratique du catalogueur* [en ligne], 2014. Disponible sur Internet, url : <http://guideducatalogueur.bnf.fr/abn/GPC.nsf/gpc_page?openform&

- [type_page=fiche&unid=5BBE42CB5B73612FC1257C6200486D2E](#)> (consulté le 9 juillet 2019).
- [335] BOHIGAS, Pere ; MUNDÓ, Anscari M. ; SOBERANAS, Amadeu-J. ; BIBLIOTECA DE CATALUNYA, *Normes per a la descripció codicológica dels manuscrits*, Barcelona : Biblioteca de Catalunya, 1977.
- [336] BOWERS, Fredson, *Principios de descripción bibliográfica*, Madrid : Arco-Libros, 2001.
- [337] DENOËL, Charlotte ; POSTEC, Amandine, « Le catalogage des manuscrits médiévaux à la Bibliothèque nationale de France. De l'abbé Bignon à BnF archives et manuscrits », *Gazette du livre médiéval*, 2014, n° 61, p. 68-82.
- [338] DE ROBERTIS, Teresa ; GIOVÈ MARCHIOLI, Nicoletta ; MIRIELLO, Rosanna, *Norme per i collaboratori dei manoscritti datati d'Italia*, 2. ed. riv. ed ampl., Padova : CLEUP, 2007, 1 vol. (XV-99 p.).
- [339] DUCOLOMB, Lydie, *Le catalogage des manuscrits médiévaux en France : état des lieux et perspectives : [Mémoire de fin d'étude du diplôme de conservateur, promotion DCB19]*, [Villeurbanne] : enssib, 2011, 1 vol. (139 p.). Disponible sur Internet, url : <<https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/49073-le-catalogage-des-manuscrits-medieviaux-en-france-etat-des-lieux-et-perspectives.pdf>> (consulté le 9 juillet 2019).
- [340] ESPAÑA, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, *Instrucciones para la catalogación de manuscritos*, Madrid : Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1969.
- [341] SÁNCHEZ MARIANA, Manuel, *Introducción al libro manuscrito*, Madrid : Arco Libros, 1995.

VI. Application de la description archivistique encodée

Description archivistique

- [342] AGENCE BIBLIOGRAPHIQUE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, *EAD en bibliothèque* [en ligne], Montpellier : Agence Bibliographique de l'Enseignement Supérieur, [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <<https://www.ead-bibliotheque.fr/>> (consulté le 19 mai 2019).
- [343] AGENCE BIBLIOGRAPHIQUE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, GT CALAMES, *Manuel de catalogage EAD, Abes - Réseau Calames* [en ligne], [Montpellier] : ABES, 2018, 1 vol. (162 p.). Disponible sur Internet, url : <<http://documentation.abes.fr/aidecalamespro/ManuelDeCatalogage.pdf>> (consulté le 2 juin 2019).

- [344] ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION. COMMISSION DE NORMALISATION MODÉLISATION, PRODUCTION ET ACCÈS AUX DOCUMENTS, *Description des manuscrits et fonds d'archives modernes et contemporains en bibliothèque : DeMArch : recommandation* [en ligne], [S. l.] : AFNOR, 2010, 1 vol. (119 p.). Disponible sur Internet, url : <https://www.bnf.fr/sites/default/files/2018-11/ead_demarch.pdf> (consulté le 1^{er} avril 2019).
- [345] BEAUDIQUEZ, Marcelle ; BEAUGENDRE, Anne-Marie, « Du tiroir à l'écran : les opérations de conversion rétrospective de la Bibliothèque nationale de France » [en ligne], *62nd IFLA General Conference - Conference Proceedings*, 1996. Disponible sur Internet, url : <<http://origin-archive.ifla.org/IV/ifla62/62-beam.htm>> (consulté le 15 avril 2019).
- [346] BERTHIER, Annie, « Présentation de la collection Léonce Angrand », *BnF Archives et manuscrits*, [Paris] : Bibliothèque nationale de France, [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <<http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc89115s>> (consulté le 22 avril 2019).
- [347] BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE, « Les dessous du catalogue : EAD et PIXML », *BnF - Lettre d'information - Actualités du catalogue : produits et services bibliographiques* [en ligne], 2018, octobre, n° 13. Disponible sur Internet, url : <<http://multimedia.bnf.fr/lettres/produits/produits13.htm>> (consulté le 14 avril 2019).
- [348] BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE, *TAPIR Produire des inventaires en EAD pour le Catalogue Général des Manuscrits* : [présentation], [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 2018, 1 vol. (22 p.). Disponible sur Internet, url : <http://www.interbibly.fr/pdf/Presentation_TAPIR_P.Paris.pdf> (consulté le 14 avril 2019).
- [349] BISSON, Marie, *Bibliothèque Virtuelle du Mont Saint-Michel – Décrire des manuscrits en XML EAD : vocabulaire utilisé et environnement de travail*, Caen : Pôle Document Numérique, 2007, 1 vol. ([56] p.). (Les Manuels du Pôle).
- [350] [COHEN, Monique ; HÉRICHER, Laurent], « Mexicain : Présentation de la collection », *BnF Archives et manuscrits*, [Paris] ; Bibliothèque nationale de France, [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <<http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc4472q>> (consulté le 22 avril 2019).
- [351] CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES, *ISAD(G) : Norme générale et internationale de description archivistique : Adoptée par le Comité sur les normes de description, Stockholm, Suède, 19-22 septembre 1999, 2e édition*, Ottawa : ICA, 2000, 38 p. Disponible sur Internet, url : <<http://bit.ly/2IikYYw>> (consulté le 16 avril 2019).

- [352] DEVIDAL, Maryline ; ROCHE, Mélanie (1986-....), « Cinquante nuances d'EAD : réconcilier la théorie et la pratique de la description des manuscrits à la Bibliothèque nationale de France » [en ligne], *IFLA WLIC 2018, Kuala Lumpur, Malaysia : Transform Libraries, Transform Societies in Session 124 - PAC Strategic Programme on Preservation and Conservation with Rare Books and Special Collections*, 2018. Disponible sur Internet, url : <<http://library.ifla.org/id/eprint/2267>> (consulté le 15 avril 2019).
- [353] DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, *Instruction sur la publication électronique des instruments de recherche : octobre 2005*, [Paris], 2005, 1 vol. (28 p.). Disponible sur Internet, url : <https://francearchives.fr/file/0a25808d285aeaa7321e1a6271729dcb6fd41e96/static_1064.pdf> (consulté le 14 avril 2019).
- [354] GROUPE D'EXPERTS AFNOR CG46/CN357/GE3, *Faire un répertoire ou un inventaire simple en EAD (Description archivistique encodée) : Manuel d'encodage, version 1.1*, [Paris] : [Direction des Archives de France - Département de l'innovation technologique et de la normalisation], 2009, 72 p. Disponible sur Internet, url : <<https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/62240-faire-un-repertoire-ou-un-inventaire-simple-en-ead-description-archivistique-encodee.pdf>> (consulté le 14 avril 2019).
- [355] ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE, *Guida a una descrizione uniforme dei manoscritti e al loro censimento*, Roma : Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, 1990, 1 vol. (200 p.). Disponible sur Internet, url : <<https://manus.iccu.sbn.it/upload/GuidaAUnaCatalogazioneUniforme.pdf>> (consulté le 8 août 2019).
- [356] LATOUR, Patrick ; PALLUAULT, Florent, « L'autre catalogue ? Décrire des archives et des manuscrits », dans *Vers de nouveaux catalogues*, Paris : éditions du Cercle de la Librairie, 2016, p. 69-79. Disponible sur Internet, url : <<https://www.cairn.info/vers-de-nouveaux-catalogues--9782765415138-page-69.htm>> (consulté le 8 août 2019).
- [357] NUMEN DIGITAL, *Numen Digital conçoit une chaîne de dématérialisation pour l'ensemble des instruments de recherche des Archives nationales : [communiqué de presse]*, [S.l.n.d.], [3] p. Disponible sur Internet, url : <<http://www.numen.fr/documents/cp-archives-nationales-fr.pdf>> (consulté le 15 avril 2019).
- [358] PALLUAULT, Florent, « Informatiser des descriptions complexes : l'utilisation de l'EAD et de la TEI pour les manuscrits et les livres anciens en France : Meeting 212, Cataloguing standards and special collections, Rare Books and Manuscripts : World Library and Information Congress : 78th IFLA General Conference and Assembly,

Helsinki, 2012 ». Disponible sur Internet, url : <<http://conference.ifla.org/past/ifla78/212-palluault-fr.pdf>> (consulté le 19 juillet 2019).

- [359] SOCIETY OF AMERICAN ARCHIVISTS ; LIBRARY OF CONGRESS, *EAD 2002 Schema* [en ligne], [New York], 2008. Disponible sur Internet, url : <<https://www.loc.gov/ead/eadschema.html>> (consulté le 16 avril 2019).

VII. Édition électronique du manuscrit Mexicain 65-71 : Codex Ixtlilxóchitl de la Bibliothèque nationale de France

Alva Ixtlilxochitl, Fernando de (1578 ?-1650)

- [360] ALVA IXTLILXOCHITL, Fernando de (1578 ?-1650) ; PETERSON, Marshall N. ; XIMÉNEZ, Francisco (éd.), *The Highland Maya in fact and legend : Francisco Ximénez, Fernando Alva de Ixtlilxóchitl, and other commentators on Indian origins & deeds*, Lancaster : Labyrinthos, 1999, 1 vol. (VIII-105 p.).
- [361] BRIAN, Amber, *Alva Ixtlilxochitl's native archive and the circulation of knowledge in colonial Mexico*, Nashville : Vanderbilt University press, 2016, 1 vol. (XI-196 p.).
- [362] BRIAN, Amber, « The Original Alva Ixtlilxochitl Manuscripts at Cambridge University », *Colonial Latin American Review*, 2014, April, vol. 23, n° 1, p. 84-101.
- [363] BROKAW, Galen ; LEE, Jongsoo (éd.), *Fernando de Alva Ixtlilxochitl and his legacy*, Tucson : The University of Arizona Press, 2016, 1 vol. (VI-306 p.).
- [364] DURAND-FOREST, Jacqueline de, « Kommentar, commentaire », dans *Codex Ixtlilxochitl : Bibliothèque nationale, Paris, ms. mex. 65-71*, Graz : Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1976, p. 9-36.
- [365] FERNANDEZ, Irène, *Historiographie métisse du Mexique à la fin du XVIe siècle : fondement d'une identité nationale ? : un cas particulier : Fernando de Alva Ixtlilxochitl. Thèse 3e cycle*, Toulouse : Université Toulouse-Jean Jaurès, 1983, 1 vol. (195 f.). Thèse 3e cycle : Études latino-américaines : Toulouse 2 : 1983.
- [366] GARCÍA, Pablo, *Estrategias para (des)aparecer : la historiografía de Fernando de Alva Ixtlilxochitl y la colonización criolla del pasado prehispánico*, [S.l.] : Indiana University, 2006, 1 vol. (VII-286 p.). Thèse de doctorat : Indiana University : Philosophy, 2006. Disponible sur Internet, url : <[https://scholarworks.iu.edu/dspace/bitstream/handle/2022/7089/umi-indiana-1280.pdf?sequence1\char"0304\relax&isAllowed=y](https://scholarworks.iu.edu/dspace/bitstream/handle/2022/7089/umi-indiana-1280.pdf?sequence1\char)> (consulté le 8 juillet 2019).

- [367] GARCÍA, Pablo, *Estrategias de familiarización Fernando de Alva Ixtlilxochitl y el Inca Garcilaso de la Vega*, *Pegaso*, 2006, Fall, n° 1, p. 28-37.
- [368] HÖHL, Manfred, *Don Fernando de Alva Ixtlilxóchitl y su obra : investigaciones críticas : thesis (doctoral)–Universidad Complutense de Madrid, 1990*, Madrid : Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia de América II, 1991. [Non consultée].
- [369] KAUFFMANN, Leisa A., *The Legacy of Rulership in Fernando de Alva Ixtlilxochitl's Historia de la nación chichimeca*, Albuquerque : University of New Mexico Press, 2019, 1 vol. (296 p.).
- [370] LOAEZA, Pablo García, « Conformidad, continuidad y originalidad de las obras de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl », *Cuadernos hispanoamericanos*, 2014, n° 769, p. 89-103.
- [371] LOAEZA, Pablo García, « Estrategias de Familiarización Fernando de Alva Ixtlilxochitl y El Inca Garcilaso de La Vega », *Pegaso*, 2006, Fall, n° 1, p. 28-37.
- [372] NAVARRETE LINARES, Federico, « Chimalpain y Alva Ixtlilxóchitl, dos estrategias de traducción cultural », dans LEVIN ROJO, Danna A. (dir.); NAVARRETE LINARES, Federico (dir.), *Indios, mestizos y españoles : interculturalidad e historiografía en la Nueva España*, México : Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades : Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2007, p. 97-112.
- [373] RICHTER, Annegret, *Geschichte und Translation im kolonialen Mexiko : eine Untersuchung ausgewählter historischer Schriften von Fernando de Alva Ixtlilxochitl, Diego Munoz Camargo und Hernando Alvarado Tezozomoc*, Hildesheim : Georg Olms Verlag, 2015, 1 vol. (259 p.).
- [374] SANTANA HENRÍQUEZ, Germán, « La tradición clásica en los historiadores de la Nueva España : el caso de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl », dans *Otras épocas, otros mundos, un continuum. Tradición clásica y humanística (ss. XVI-XVIII)*, Madrid : Tecnos, 2010, p. 360-389.
- [375] VILLELA, Peter B., « The Last Acolhua : Alva Ixtlilxochitl and Elite Native Historiography in Early New Spain », *Colonial Latin American Review*, 2014, vol. 23, n° 1, p. 18-36. DOI : 10.1080/10609164.2013.877249.
- [376] WARD, Thomas, « Alva Ixtlilxochitl, Civilization, and the Quest for Coevalness », *Studies in American Indian Literatures*, 2011, Spring, vol. 23, n° 1, p. 96-125.

Codicologie

- [377] BATALLA ROSADO, Juan José, « Estudio codicológico del Códice Tudela », *Anales del Museo de América*, 1999, n° 7.

- [378] BATALLA ROSADO, Juan José, « Estudio codicológico de la sección del xiuhpohualli del Códice Telleriano-Remensis », *Revista española de antropología americana*, 2006, vol. 36, n° 2, p. 69-87.
- [379] BATALLA ROSADO, Juan José, « Los códices mesoamericanos : métodos de estudio », *Itinerarios : revista de estudios lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos*, 2008, n° 8, p. 43-65.
- [380] BATALLA ROSADO, Juan José ; MONTORO, Gláucia C., « La importancia del análisis codicológico para el estudio integral de los códices mesoamericanos », *Revista española de antropología americana*, 2010, vol. 40, n° 2.
- [381] BOZZOLO, Carla ; ORNATO, Ezio, *Pour une histoire du livre manuscrit au Moyen âge : trois essais de codicologie quantitative...*, Paris : Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1980.
- [382] DÍAZ ÁLVAREZ, « El Códice Dehesa : reflexiones en torno a un documento mixteco colonial a partir de su análisis codicológico », *Revista española de antropología americana*, 2010, vol. 36, n° 2, p. 149-165.
- [383] FRYER, Cecilia A., « Las filigranas italianas en impresos guatemaltecos », dans *Siglo de Oro : actas del IV Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro*, Alcalá : Universidad de Alcalá, 1996, vol. 1, p. [611]-624. Disponible sur Internet, url : <https://cvc.cervantes.es/literatura/aiso/pdf/04/aiso_4_1_058.pdf> (consulté le 15 juillet 2019).
- [384] GASKELL, Philip, *Nueva introducción a la bibliografía material*, Gijón : Trea, 1999.
- [385] INSTITUT DE RECHERCHE ET D'HISTOIRE DES TEXTES, *Codicologia* [en ligne], [Paris] : Institut de recherche et d'histoire des textes, 2011. Disponible sur Internet, url : <<http://codicologia.irht.cnrs.fr/>> (consulté le 16 juin 2019).
- [386] LEMAIRE, Jacques-Charles, *Introduction à la codicologie*, Louvain-La-Neuve : Institut d'études médiévales de l'Université catholique de Louvain, 1989, 1 vol. (XI-265 p.-XLIII pl.).
- [387] LEMERCIER, Claire ; ZALC, Claire, *Méthodes quantitatives pour l'historien*, Paris : la Découverte, 2007, 1 vol. (120 p.).
- [388] MC KERROW, Ronald B., *Introducción a la bibliografía material*, Madrid : Arco-Libros, 1998.
- [389] MONTORO, G. C., « Estudio codicológico del Códice Telleriano-Remensis », *Revista española de antropología americana*, 2010, vol. 40, n° 2, p. 167-187.
- [390] MONTORO, G. C., *Memórias fragmentarias : novos aportes à história de confecção e formação do Códice Telleriano-Remensis. Estudo codicológico : tese de Doutorado de história, Instituto de filosofia e ciencias humanas*, Campinas : Universidad Estadual de Campinas, 2008.

- [391] OUDIJK, Michel R., « De tradiciones y métodos : investigaciones pictográficas », *Desacatos*, 2008, n° 27.
- [392] RUIZ GRACÍA, Elisa, *Introducción a la codicología*, 2^a edición, Madrid : Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2002, 1 vol. (447 p.). (Biblioteca del libro). ISBN 84-89384-41-X.
- [393] RUIZ GRACÍA, Elisa, *Manual de codicología*, Madrid : Fundacion German Sanchez Ruipérez, Ediciones Piramide, 1988, 1 vol. (428 p.).
- [394] RUIZ BARRIO, Miguel Angel, « L'étude codicologique de la documentation. Du simple fait anecdotique au temps d'Ernest Hamy à l'indispensable nécessité scientifique actuelle », dans *Ernest Hamy du Muséum à l'Amérique : logiques d'une réussite intellectuelle*, Villeneuve d'Ascq : Les Presses universitaires du Septentrion, 2018, p. 177-184. DOI : [10.4000/books.septentrion.26366](https://doi.org/10.4000/books.septentrion.26366).

Édition scientifique, ecdotique

- [395] ANDONEGI, Asier Romero, « Criterios metodológicos adoptados para la transcripción de toponomástica tardomedieval en el proyecto de indexación del AHEB-BEHA », *Fontes linguae vasconum : Studia et documenta*, 2006, Año n° 38, n° 102, 2006, p. 353-367. Disponible sur Internet, url : <<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2040532.pdf>> (consulté le 16 juin 2019).
- [396] ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, *Normas para la transcripción de documentos históricos*, México : Archivo General de la Nación, 1979, 1 vol. (4 p.). Document fourni en [Annexe 18 : Normas para la transcripción de documentos históricos, México : Archivo General de la Nación, 1979](#).
- [397] BARBICHE, Bernard, *Éditer des textes de l'époque moderne* [en ligne], [Paris] : École nationale des chartes, [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <http://theleme.enc.sorbonne.fr/cours/edition_epoque_moderne> (consulté le 9 juillet 2019).
- [398] BALMASEDA MAESTU, Enrique, « El español americano de « El Güegüence o Macho-Ratón » », *Memoria de la palabra : actas del VI Congreso Internacional de Hispanistas del Siglo de Oro*, Frankfurt-am-Main : Vervuert ; Madrid : Iberoamericana, 2004, vol. 1, p. [295]-305. Disponible sur Internet, url : <https://cvc.cervantes.es/literatura/aiso/pdf/06/aiso_6_1_023.pdf> (consulté le 15 juillet 2019).
- [399] BARROSO CASTRO, José ; SÁNCHEZ DE BUSTOS, Joaquín, « Propuestas de transcripción para textos del XV y Siglos de Oro », *Estado actual de los estudios sobre el Siglo de Oro : actas del II Congreso Internacional de Hispanistas del Siglo de Oro*, Salamanca : Universidad de Salamanca, 1993, vol. 1, p. 162-163. Disponible sur Internet, url : <https://cvc.cervantes.es/literatura/aiso/pdf/02/aiso_2_1_013.pdf> (consulté le 16 juin 2019).

- [400] BERWANGER, Ana Regina, « Normas de transcripción y edición de documentos manuscritos en Brasil », *Anuario Escuela de Archivología*, 2011-2012, III, p. 79-82. Disponible sur Internet, url : <<https://revistas.unc.edu.ar/index.php/anuario/article/view/12647/13059>> (consulté le 9 juillet 2019).
- [401] BLECUA, Alberto, *Manual de crítica textual*, Madrid : Castalia, 1983, 1 vol. (360 p.) : ill., fac-sim. ; 19 cm. (Literatura y sociedad).
- [402] BOULLÓN AGRELO, Ana Isabel, « A edición da documentación medieval non literaria en Galicia », dans ÁLVAREZ BLANCO, Rosario ; MARTINS, Ana Maria ; MONTEAGUDO, Henrique ; RAMOS, Maria Ana (éd.), *Ao sabor do texto. Estudos dedicados a Ivo Castro*, Santiago de Compostela : Instituto da Lingua Galega : Universidade de Santiago de Compostela, 2013, p. 57-76. Disponible sur Internet, url : <<http://hdl.handle.net/10347/9485>> (consulté le 30 juillet 2019).
- [403] BURGHART, Marjorie, *Éditer des sources historiques en ligne grâce à XML : un guide pratique*, Lyon, Mutec, [s.d.], 31 p. Disponible sur Internet, url : <<http://mutec.huma-num.fr/sites/www.mutec-shs.fr/files/Guide%20Editer%20des%20sources%20historiques%20%20gr%C3%A2ce%20a%20XML.pdf>> (consulté le 27 avril 2019).
- [404] BURGHART, Marjorie ; DUFOURNAUD, Nicole, « Édition électronique de sources : XML et Text Encoding Initiative (TEI) à l'école » [en ligne], *La Lettre de l'EHESS*, 2011, n° 38. Disponible sur Internet, url : <<http://lettre.ehess.fr/index.php?1530>> (consulté le 12 avril 2019).
- [405] CAMPS, Jean-Baptiste, « Copie, authenticité, originalité dans la philologie et son histoire » [en ligne], *Questes*, 2015, 29, §33. DOI : [10.4000/questes.3535](https://doi.org/10.4000/questes.3535). Disponible sur Internet, url : <<http://journals.openedition.org/questes/3535>> (consulté le 3 juillet 2019).
- [406] CANET, José Luis ; SERRANO, Ricardo, « Norma-recomendación sobre edición de textos electrónicos áureos », *Memoria de la palabra : actas del VI Congreso Internacional de Hispanistas del Siglo de Oro*, Frankfurt-am-Main : Vervuert ; Madrid : Iberoamericana, 2004, vol. II, p. [1897]-1911. Disponible sur Internet, url : <https://cvc.cervantes.es/literatura/aiso/pdf/06/aiso_6_2_084.pdf> (consulté le 15 juillet 2019).
- [407] CASENAVE, Joana ; MARCOUX, Yves, « L'édition critique électronique : une « tradition » nouvelle en construction ? », [S.l.n.d.].
- [408] CENTRE JEAN-MABILLON (Paris), *Conseils pour l'édition des textes médiévaux. Fascicule I, Conseils généraux*, Paris : École nationale des chartes : Comité des travaux historiques et scientifiques, 2014, 1 vol. (171 p.). (Orientations et méthodes ; 27).
- [409] CERQUIGLINI, Bernard, *Éloge de la variante : histoire critique de la philologie*, Paris : Éd. du Seuil, 1989, 1 vol. (122 p.).

- [410] CHICOTE, Gloria Beatriz, « El romance en las crónicas de Indias : nuevos mundos narrados con viejos texto », dans *Siglo de Oro : actas del IV Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro*, Alcalá : Universidad de Alcalá, 1996, p. [501]-508. Disponible sur Internet, url : <https://cvc.cervantes.es/literatura/aiso/pdf/04/aiso_4_1_045.pdf> (consulté le 15 juillet 2019).
- [411] *Criterios de edición de documentos hispánicos (orígenes-siglo XIX) de la red internacional Charta (Corpus Hispánico y Americano en la Red : Textos Antiguos)*, 2013, 39 p. Disponible sur Internet, url : <<http://files.redcharta1.webnode.es/200000023-de670df5d6/Criterios%20CHARTA%2011abr2013.pdf>> (consulté le 27 avril 2019).
- [412] DELGADO GÓMEZ SANCHO, Ángel, « El hispanismo y la crónica de América : ¿por qué editar y estudiar a Hernán Cortés? », dans *La edición de textos : actas del I Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro*, London : Tamesis Books, 1984, p. 169-175. Disponible sur Internet, url : <https://cvc.cervantes.es/literatura/aiso/pdf/01/aiso_1_017.pdf> (consulté le 15 juillet 2019).
- [413] DEMONET, Marie-Luce, « Epistemon - Principes éditoriaux » [en ligne], *Les Bibliothèques Virtuelles Humanistes*, 22 juillet 2011. Disponible sur Internet, url : <<http://www.bvh.univ-tours.fr/Epistemon/principeseditoriaux.asp>> (consulté le 3 juillet 2019).
- [414] DÍAZ-MIGOYO, Gonzalo, « La crónica indígena mexicana : otro aspecto de la « visión de los vencidos » », dans *Estado actual de los estudios sobre el Siglo de Oro : actas del II Congreso Internacional de Hispanistas del Siglo de Oro*, Salamanca : Universidad de Salamanca, 1993, t. 1, p. [285]-288. Disponible sur Internet, url : <https://cvc.cervantes.es/literatura/aiso/pdf/02/aiso_2_1_026.pdf> (consulté le 15 juillet 2019).
- [415] DUVAL, Frédéric, « Pour des éditions numériques critiques. L'exemple des textes français » [en ligne], *Médiévales* 2017, automne, n° 73. DOI : 10.4000/medievales.8165. Disponible sur Internet, url : <<http://journals.openedition.org/medievales/8165>> (consulté le 9 juillet 2019).
- [416] DUVAL, Frédéric (éd.), *Pratiques philologiques en Europe : journée d'étude organisée à l'École des chartes le 23 septembre 2005*, Paris : École des chartes, 2006, 1 vol. (173 p.l.)
- [417] ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES (Paris), *Conseils pour l'édition des textes médiévaux. Fascicule II, Actes et documents d'archives*, Paris : Comité des travaux historiques et scientifiques : École nationale des chartes, 2001, 1 vol. (256 p.). (Orientations et méthodes ; 14).
- [418] FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, Juan, « La fijación del texto en el caso de manuscritos inéditos », dans *La edición de textos : actas del I Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro*, London : Tamesis Books, 1984, p. 189-194. Disponible sur In-

- ternet, url : <https://cvc.cervantes.es/literatura/aiso/pdf/01/aiso_1_020.pdf> (consulté le 15 juillet 2019).
- [419] FRANCE. Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, *L'édition des textes anciens : XVIe-XVIIIe siècle*, 2e éd., [Paris] : Association Études, loisirs, patrimoine, 1993, 1 vol. (117 p.).
- [420] GARRO MUXIKA, José Ángel, « Normativa de Transcripción Paleográfica », *Obis-pado de San Sebastián, Archivo Histórico Diocesano*, 1 de diciembre de 2009. Disponible sur Internet, url : <<https://artxiboa.mendezmende.org/es/normativas/transcripcion.html>> (consulté le 9 juillet 2019).
- [421] GODINAS, Laurette, « La edición crítica de textos dramáticos novohispanos en México », dans *Estudios del teatro áureo : texto, espacio y representación : Actas selectas del X Congreso de la Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro*, [México] : Universidad Autónoma Metropolitana, 2003, p. [187]-195. Disponible sur Internet, url : <<http://www.cervantesvirtual.com/downloadPdf/la-edicion-critica-de-textos-dramaticos-novohispanos-en-mexico/>> (consulté le 31 juillet 2019).
- [422] GROUPE DE RECHERCHES LA CIVILISATION DE L'ÉCRIT AU MOYEN ÂGE (Paris), *Conseils pour l'édition des textes médiévaux. Fascicule III, Textes littéraires*, Paris : École nationale des chartes : Comité des travaux historiques et scientifiques, 2018, 1 vol. (260 p.). (Orientations et méthodes ; 32).
- [423] LÁMAR PRIETO, Covadonga, « Narrativa novohispana del XVI : un intento de clasificación », *Edad de oro Cantabrigense : Actas del VII Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro (AISO). Robinson College, Cambridge, 18-22 julio, 2005*, Cambridge : Asociación Internacional del Siglo de Oro, 2006., p. [385]-391. Disponible sur Internet, url : <https://cvc.cervantes.es/literatura/aiso/pdf/07/aiso_7_055.pdf> (consulté le 15 juillet 2019).
- [424] LOAEZA, Pablo García, « The Transcoding of the Codex Xolotl in Don Fernando de Alva Ixtlilxochitl's Historia de la nación chichimeca », *Ethnohistory*, 2019, vol. 66, n° 1, p. 71-94.
- [425] LÓPEZ VILLALBA, José Miguel, « Normas españolas para la transcripción y edición de colecciones diplomáticas », *Espacio, Tiempo y Forma*, 1998, Serie III, Historia Medieval, t. 11, p. 285-306. Disponible sur Internet, url : <<http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:ETFFF5A19F7-E44B-1451-F6FB-5123868EEB3F&dsID=Documento.pdf>> (consulté le 16 juin 2019).
- [426] MASAI, François, « Principes et conventions de l'édition diplomatique », *Scriptorium*, 1950, Tome 4, n° 2, p. 178. DOI : <https://doi.org/10.3406/scrip.1950.2294>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/scrip_0036-9772_1950_num_4_2_2294> (consulté le 3 juillet 2019).

- [427] MÁYNEZ, Pilar ; REYES, Salvador, « Problemas en la transcripción y edición del texto náhuatl de La Pasión de Cristo », dans *Crítica textual. Un enfoque multidisciplinario para la edición de textos*, México : Universidad Nacional Autónoma de México, 2009, p. [297]-307.
- [428] PASCUAL, José Antonio, « La edición crítica de los textos del Siglo de Oro : de nuevo sobre su modernización gráfica », dans *Estado actual de los estudios sobre el Siglo de Oro : actas del II Congreso Internacional de Hispanistas del Siglo de Oro*, Salamanca : Universidad de Salamanca, 1993, t. 1, p. [37]-57. Disponible sur Internet, url : <https://cvc.cervantes.es/literatura/aiso/pdf/02/aiso_2_1_005.pdf> (consulté le 15 juillet 2019).
- [429] PÉREZ PRIEGO, Miguel Ángel, *La edición de textos*, 2a ed. ampliada y actualizada, Madrid : Ed. Síntesis, 2011, 1 vol. (277 p.) : ill. ; 21 cm. (Teoría de la literatura y literatura comparada).
- [430] PICHEL, Ricardo, « En torno a la presentación crítica de un texto medieval gallego-castellano (s. XIV). Algunos aspectos grafemáticos », dans FERNÁNDEZ LÓPEZ, María Concepción ; SUÁREZ FERNÁNDEZ, Mercedes ; VEIGA, Alexandre (éd.), *Oh lux Iberiae. En torno a las letras en la España medieval*, Lugo : Axac, 2013, p. [135]-162. (Yuso ; 5).
- [431] PICHEL, Ricardo, « Contribución a braquigrafía do galego medieval. Procedementos abreviativos e transcendencia », dans CANO LÓPEZ, P. ; CORTIÑAS ANSOAR, S. ; DIESTE QUIROGA, B. ; FERNÁNDEZ LÓPEZ, I. ; ZAS VARELA, L. (éd.), *XXXIX Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística*, Santiago de Compostela : Unidixital, 2010, 11 p.
- [432] REINACH, Salomon (1858-1932), *Manuel de philologie classique : d'après le "triennum philologicum" de W. Freund, et les derniers travaux de l'érudition*, Paris : Hachette, 1880, 1 vol. (XIII-405 p.). Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k205398t>> (consulté le 27 avril 2019).
- [433] RIBÉMONT, Bernard, « Frédéric Duval (dir.), Pratiques philologiques en Europe », *Cahiers de recherches médiévales et humanistes* [en ligne], 2006. Disponible sur Internet, url : <<http://journals.openedition.org/crm/2740>> (consulté le 4 juillet 2019).
- [434] SEGRE, Cesare, « Lachmann et Bédier. La guerre est finie », *Actes du XXVII^e congrès international de linguistique et de philologie romanes : Nancy, 15-20 juillet 2013*, Strasbourg : ELIPHI, Éditions de linguistique et de philologie, 2016, p. 15-27. Disponible sur Internet, url : <http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-0/0_2_1_CILPR-2013-Conference-pleniere-Segre.pdf> (consulté le 3 juillet 2019).

- [435] TROTTER, David (éd.), *Manuel de la philologie de l'édition*, Berlin ; Boston : Walter De Gruyter GmbH, cop. 2015, 1 vol. (VIII-479 p.). (Manuals of Romance linguistics ; 4).
- [436] VAREY, J. E., « La edición de textos dramáticos del Siglo de Oro », dans *La edición de textos : actas del I Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro*, London : Tamesis Books, 1984, p. 99-109. Disponible sur Internet, url : <https://cvc.cervantes.es/literatura/aiso/pdf/01/aiso_1_009.pdf> (consulté le 15 juillet 2019).
- [437] VARLOOT, Jean, « Les conventions dans l'édition de texte », *Cahiers de l'Association internationale des études françaises*, 1981, n° 33, p. 101-110. Disponible sur Internet, url : <http://www.persee.fr/doc/caief_0571-5865_1981_num_33_1_1901> ; DOI : <https://doi.org/10.3406/caief.1981.1901> (consulté le 27 avril 2019).
- [438] VAUTHIER, Bénédicte (dir.) ; GAMBA CORRADINE, Jimena (dir.), *Crítica genética y edición de manuscritos hispánicos contemporáneos. Aportaciones a una « poética de transición entre estados »*, Salamanca : Ediciones Universidad de Salamanca, 2012, 1 vol. (309 p.). Préface disponible sur Internet, url : <<https://manuspanicos.hypotheses.org/files/2012/06/PRELIMINARES-.pdf>> (consulté le 27 avril 2019).
- [439] VILLAVICENCIO, Frida, « De la paleografía a la edición crítica : ¿une ecdótica para lenguas indígenas? », dans *Crítica textual : un enfoque multidisciplinario para la edición de textos*, México : El Colegio de México : Universidad Nacional Autónoma de México : Universidad Autónoma Metropolitana, 2009, p. [279]-295.
- [440] TANODI, Branka M., « Documentos históricos normas de transcripción y publicación », *Cuadernos de Historia. Serie Economía y Sociedad*, 2000, n° 3, p. 259-270. Disponible sur Internet, url : <<https://revistas.unc.edu.ar/index.php/cuadernosdehistoriaeys/article/download/9870/10554>> (consulté le 27 avril 2019).

Manuscrit Mexicain 65-71

- [441] ANDERS, Ferdinand, *Einleitug Summary und Resumen. Codex Magliabechiano [Introduction au Codex Magliabechiano] (C.L. XIII 3 (B.R. 232), Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze)*, Graz : Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1970.
- [442] AUBIN, Joseph-Marius-Alexis (1802-1891) (trad.) ; BOBAN, Eugène (18..-1908) (préf.), *Histoire de la nation mexicaine depuis le départ d'Aztlan jusqu'à l'arrivée des conquérants espagnols (et au delà 1607) : reproduction du codex de 1576 appartenant à la collection de M. E. Eugène Goupil, ancienne collection Aubin*, Paris : E. Leroux, 1893, 1 vol. (158-III-63 p.) : fac-sims. en coul. ; 22 cm. Disponible sur Internet, url : <<https://archive.org/details/histoiredelanati00aubi/page/n4>> (consulté le 17 juillet 2019).

- [443] BARTL, Renate ; GÖBEL, Barbara ; PREM, Hanns J., « Los Calendarios Aztecas de Sahagún », *Estudios de Cultura Náhuatl*, 1990, n° 19, p. 13-82. Disponible sur Internet, url : <<http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/nahuatl/pdf/ecn19/303.pdf>> (consulté le 4 juillet 2019).
- [444] BAUDOT, Georges, « Codex Ixtlilxóchitl, Bibliothèque Nationale, Paris, (MS. Mex. 65-71). Reproduction du manuscrit en format original. Commentaire de Jacqueline de Durand-Forest », *Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien*, 1980, n° 34, p. 246-249. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/carav_0008-0152_1980_num_34_1_1524_t1_0246_0000_2> (consulté le 4 juillet 2019).
- [445] BETH, Lili, *Códice Ixtlilxóchitl* [présentation en ligne], [S.l.] : Prezi, 2018. Disponible sur Internet, url : <<https://prezi.com/xo1txizytwsd/codice-ixtlilxochitl/>> (consulté le 19 mai 2019).
- [446] BOONE, Elizabeth H., « Ixtlilxochitl, Codex », *The Oxford Encyclopedia of Mesoamerican Cultures*, 1 ed., 2006.
- [447] CASO, Alfonso, « Calendarios de los Totonacos y Huastecos », *Revista mexicana de estudios antropologicos*, 1953, vol. 12, n° 2-3, p. 337-350.
- [448] COLE, Michael Wayne (éd.) ; ZORACH, Rebecca (éd.), *The Idol in the Age of Art : Objects, Devotions and the Early Modern World*, Farnham : Ashgate, 2009, 1 vol. (356 p.).
- [449] DOESBURG, Geert Bastiaan van ; CARRERA GONZÁLEZ, Florencio ; ANDERS, Ferdinand ; JANSEN, Maarten E.R.G.N.³ ; REYES GARCÍA, Luis, *Códice Ixtlilxochitl. Papeles y pinturas de un historiador*, Graz : Akademische Druck- und Verlagsanstalt ; México : Fondo de Cultura Económica, 1996, 7 feuillets pliés : fac-similés (en coul.) ; 71 x 51 cm plié en 36 x 25 cm + 1 volume d'accompagnement (246 pages : illustrations ; 23 cm). - (Códices mexicanos ; 11).
- [450] DOESBURG, Geert Bastiaan van, *Códice Ixtlilxochitl : apuntaciones y pinturas de un historiador : estudio de un documento colonial que trata del calendario naua : Colección Goupil, volumen 2, números 65 a 71, Biblioteca Nacional de París*, Graz ; México : Akademische Druck- und Verlagsanstalt ; Fondo de Cultura Económica, 1996, 1 vol. (246 p.).
- [451] DURAND-FOREST, Jacqueline de, « Le calendrier non illustré du Codex Ixtlilxochitl. Essai d'identification », *Caravelle*, 2001, n° 76-77, p. 37-46. DOI : <<https://doi.org/10.3406/carav.2001.1283>>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/carav_1147-6753_2001_num_76_1_1283> (consulté le 19 mai 2019).
- [452] DURAND-FOREST, Jacqueline de, « Description des divinités d'après les textes en nahuatl et leur représentation dans les Códices », *Journal de la Société des Américan-*

3. L'auteur se nomme Jansen, Maarten Evert Reinoud Gerard Nicolaas, mais nous conservons la forme « E.R.G.N. » qu'il emploie pour signer ses publications.

- nistes*, 1977, tome 64, p. 9-17. DOI : <<https://doi.org/10.3406/jsa.1977.2137>>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/jsa_0037-9174_1977_num_64_1_2137> (consulté le 19 mai 2019).
- [453] DURAND-FOREST, Jacqueline de, « Kommentar, commentaire », dans *Codex Ixtlilxochitl : Bibliothèque nationale, Paris, ms. mex. 65-71*, Graz : Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1976, p. 9-35.
- [454] LAZZARINI, Isabella, « Le pouvoir de l'écriture. Les chancelleries urbaines et la formation des États territoriaux en Italie (XIV^e-XV^e siècles) », *Histoire urbaine*, 2012, vol. 3, n° 35, p. 31-49. DOI : 10.3917/rhu.035.0031. Disponible sur Internet, url : <<https://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2012-3-page-31.htm>> (consulté le 16 juillet 2019).
- [455] LEHMANN, Walter, « Der sogenannte Kalender Ixtlilxochitls : Ein Beitrag zur Kenntnis der achtzehn Jahresfeste der Mexikaner », *Anthropos*, 1908, n°3, p. 988-1004. Disponible sur Internet, url : <https://www.digi-hub.de/viewer/image/DE-11-001852165/1140/LOG_0203/> (consulté le 8 juillet 2019).
- [456] LESBRE, Patrick, « Illustrations acolhua de facture européenne (Codex Ixtlilxochitl, ff. 105-112) », *Journal de la Société des Américanistes*, 1998, tome 84, n° 2, p. 97-124. DOI : <<https://doi.org/10.3406/jsa.1998.1719>>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/jsa_0037-9174_1998_num_84_2_1719> (consulté le 19 mai 2019).
- [457] MIHOK, Lorena Diane, *Cognitive dissonance in early Colonial pictorial manuscripts from Central Mexico [mémoire de Master of Arts, Institute for the Study of Latin America and the Caribbean College of Arts and Sciences, University of South Florida]*, [Tampa, Fla.] : University of South Florida, 2005, 1 vol. (97 p.). Mémoire de master : Arts : Tampa (Fla), University of South Florida : 2005. Disponible sur Internet, url : <<https://digital.lib.usf.edu/SFS0025672/00001>> (consulté le 19 mai 2019). Codex Ixtlilxochitl analysé aux p. 61-76.
- [458] PASCUAL, José Antonio, « Los aragonesismos de la « Visión deleitable » del bachiller Alfonso de la Torre », dans *Actas del I Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española* (Caceres, 30 de abril-4 de marzo de 1987), Madrid : Arcos Libros, 1988, p. 647-676.
- [459] P.R.A., « Copying the cloak », *Archaeology*, 1993, May/Jun, vol. 46, n° 3, p. 34.
- [460] QUIÑONES KEBER, Eloise, « The Tlailotlaque in Acolhua pictorial histories : imitators or inventors? », *Journal de la Société des Américanistes*, 1998, tome 84, n° 2, p. 83-96.
- [461] REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la lengua española* [en ligne], Madrid : Real Academia Española, 2019. Disponible sur Internet, url : <<https://dle.rae.es/>> (consulté le 18 mai 2019).

- [462] ROULET, Éric, « Une page curieuse sur les fêtes aztèques dans un manuscrit du XVIII^e siècle », *Journal de la Société des Américanistes*, 1999, tome 85, p. 367-373. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/jsa_0037-9174_1999_num_85_1_1743> (consulté le 19 mai 2019).

Paléographie espagnole et novo-hispanique

- [463] ARÉVALO JORDÁN, Víctor Hugo, *Introducción a la Paleografía Hispanoamericana*, Córdoba : Ediciones del Sur, 2003, 1 vol. (85 p.). ISBN 987-20772-2-3.
- [464] CORTÉS ALONSON, Vicenta, *La Escritura y lo escrito : paleografía y diplomática de España y América en los siglos XVI y XVII*, Madrid : Ed. cultura hispánica, 1986, 1 vol. (206 p.).
- [465] GANCEDO NEGRETE, Soledad, « Abreviaturas y signos abreviativos en la documentación original del siglo XV del Archivo Municipal de Durango », *Oihenart. Cuadernos de Lengua y Literatura*, 2006, n^o 21, p. 101-116. Disponible sur Internet, url : <<http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/literatura/21/21101116.pdf>> (consulté le 8 juillet 2019).
- [466] INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOLÓGICAS, *Ak'ab Ts'ib. Diccionario de Abecedarios Novohispanos*, [Mexico] : UNAM, 2014. Disponible sur Internet, url : <<http://www.iifilologicas.unam.mx/dicabenovo/index.php>> (consulté le 21 juillet 2019).
- [467] MILLARES CARLO, Agustín (1893-1980); MANRECÓN, José Ignacio, *Album de paleografía hispanoamericana de los siglos XVI y XVII...*, México : [Instituto Panamericano de geografía e historia], 1955, 3 vol. (X-187 p., XV p.-93 p. de pl., XVI-132 p.).
- [468] MILLARES CARLO, Agustín (1893-1980), *Paleografía española : ensayo de una historia de la escritura en España desde el siglo VIII al XVII...*, Barcelona : Editorial Labor, 1929, 2 vol.
- [469] MILLARES CARLO, Agustín (1893-1980); RUIZ ASENCIO, José Manuel, *Tratado de paleografía española, 3a ed.*, Madrid : Espasa-Calpe, 1983, 3 vol. (XXIV-404 p., pagination multiple, 364 p.).
- [470] MUÑOZ Y RIVERO, Jesús, *Manual de paleografía diplomática española de los siglos XII al XVII : método teórico-práctico para aprender á leer los documentos españoles de los siglos XII al XVII*, Segunda edición corregida y aumentada, Madrid : Daniel Jorro, 1917, 1 vol. (500 p.).
- [471] PEZZAT ARZAVE, Delia; CUÉLLAR, Stella, *Elementos de paleografía novohispana*, México : Universidad nacional autónoma de México, 1990, 1 vol. (140 p. : fac-sim.). (Colección Seminarios). ISBN 968-36-1168-0.

- [472] PEZZAT ARZAVE, Delia; ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN (Mexique), *Guía para la interpretación de vocablos en documentos novohispanos, siglos XVI a XVIII*, México : Archivo general de la nación, 2001, 1 vol. (187 p.).
- [473] PEZZAT ARZAVE, Delia, « Normas de transcripción literal », dans *Aprendizaje de paleografía para documentos novohispanos, Presentación, introducción y prólogo de la autora, 1ª edición*, México : Quivira, 2011, p. 39-41. (Colección Herramientas del pensar ; 1).
- [474] RIESCO TERRERO, Ángel, *Diccionario de Abreviaturas Hispánicas s. XIII al XVIII con un apéndice de expresiones y fórmulas jurídico-diplomáticas de uso corriente*, Salamanca : Imprime Varona, 1983, 1 vol. (607 p.). ; 24 cm.
- [475] SÁNCHEZ-PRIETO BORJA, Pedro, « Hacia un estándar en la edición de las fuentes documentales », dans *Lecturas y textos en el siglo XXI*, 2009, p. 125-143. Disponible sur Internet, url : <<https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/7266/Hacia%20Est%C3%A1ndar.pdf>> (consulté le 30 juillet 2019).
- [476] SILVA PRADA, Natalia, *Manual de paleografía y diplomática hispanoamericana siglos XVI, XVII y XVIII*, México : Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, 2001, 1 vol. (313 p.). ISBN 978-9706549082
- [477] VARELA GÓMEZ, David, « La Transcripción Paleográfica de documentos medievales en gallego : Estado de la cuestión y necesidad de la Interdisciplinariedad », dans BEAS TERUEL, M. A. (éd.), *Nuevas líneas de investigación en el estudio diacrónico de la lengua española. Actas del IX Congreso de la Asociación de Jóvenes Investigadores de Historiografía e Historia de la Lengua Española (AJIHLE)*, Palma : Universitat de les Illes Balears, 2012, p. 83-93.
- [478] VILLAVICENCIO, Frida. « De la paleografía a la edición crítica : ¿una ecdótica para lenguas indígenas? », dans *Crítica textual : un enfoque multidisciplinario para la edición de textos*, p. 279-296. Disponible sur Internet, url : <<https://doi.org/10.2307/j.ctv6mtc1g.24>> (consulté le 8 août 2019).

Reconnaissance optique des caractères ; Travail collaboratif

- [479] ANDRÉ, Jacques; JIMENES, Rémi, « Transcription et codage des imprimés de la Renaissance : réflexions pour un inventaire des caractères anciens », *Revue des Sciences et Technologies de l'Information - Série Document Numérique*, 2013, vol. 16, n° 3, p.113-139. DOI : [10.3166/DN.16.3.113-139](https://doi.org/10.3166/DN.16.3.113-139). Disponible sur Internet, url : <<https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00983575>> (consulté le 3 juillet 2019).
- [480] CAMPS, Jean-Baptiste, « Jean-Baptiste Camps, La Chanson d'Otinel. Édition complète du corpus manuscrit et prolégomènes à l'édition critique » [en ligne], *Perspec-*

- tives médiévales*, 2017, 38. DOI : [10.4000/peme.13004](https://doi.org/10.4000/peme.13004). Disponible sur Internet, url : <http://journals.openedition.org/peme/13004> > (consulté le 3 juillet 2019).
- [481] CAMPS, Jean-Baptiste, *La Chanson d’Otinel : édition complète du corpus manuscrit et prolégomènes à l’édition critique* [en ligne], Paris : Université Paris-Sorbonne - Paris IV, 2016. Disponible sur Internet, url : <https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01664932> > (consulté le 3 juillet 2019).
- [482] JOSSE, Isabelle ; MOIREZ, Pauline ; MOREUX, Jean-Philippe, « État de l’art en matière de crowdsourcing dans les bibliothèques numériques, [Paris] : [Bibliothèque nationale de France], 2013, 1 vol. (77 p.). Disponible sur Internet, url : <https://core.ac.uk/download/pdf/12428590.pdf> > (consulté le 18 juillet 2019)
- [483] READ, *How To Train A Handwritten Text Recognition Model In Transkribus*, 2018, p. 6. Disponible sur Internet, url : https://transkribus.eu/wiki/images/3/34/HowToTranscribe_Train_A_Model.pdf > (consulté le 16 juillet 2019).
- [484] ROBINSON, Peter ; SOLOPOVA, Elizabeth, « Guidelines for Transcription of the Manuscripts of the Wife of Bath’s Prologue », *The Canterbury Tales Project Occasional Papers I*, 1993, vol. 5, p. 21. Disponible sur Internet, url : <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.531.655&rep=rep1&type=pdf> > (consulté le 3 juillet 2019).
- [485] SCHLAGDENHAUFFEN, Régis, *Comment utiliser Transkribus – en 10 étapes ou moins*, [S.l.n.d.], p. [8]. Disponible sur Internet, url : https://transkribus.eu/wiki/images/1/1d/Comment_utiliser_Transkribus_%E2%80%93_10_%C3%A9tapes_ou_moins_with_Screenshots.pdf > (consulté le 28 juin 2019).
- [486] TIMES-US, « Compte rendu de la formation au logiciel Transkribus (INRIA) », *Times-US*, 22 février 2018. Disponible sur Internet, url : <https://timeus.hypotheses.org/458> > (consulté le 3 juillet 2019).

Témoins du manuscrit Mexicain 65-71

- [487] ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, *Indice dei Fondi e relativi mezzi di descrizione e di ricercadell’Archivio Segreto Vaticano*, Vaticano : Archivio segreto vaticano, 2018, 1 vol. (93 p.). Disponible sur Internet, url : <http://www.archiviosegretovaticano.va/content/dam/archiviosegretovaticano/documenti/Collection%20Index%20and%20related%20description%20and%20research%20resources.pdf> > (consulté le 13 juillet 2019).
- [488] BAIRD, Ellen, « Florentino, Códice » [en ligne], *Wiki Filologia*, 13 janvier 2010. Disponible sur Internet, url : http://www.iifilologicas.unam.mx/wikfil/index.php/Florentino,_C%C3%B3dice > (consulté le 4 juillet 2019).

- [489] BARBICHE, Bernard, « Les sources de l'histoire religieuse de la France dans les Archives et bibliothèques du Saint-Siège », *La Gazette des archives*, 1994, n°165, p. 189-202. DOI : <https://doi.org/10.3406/gazar.1994.4237>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/gazar_0016-5522_1994_num_165_1_4237> (consulté le 13 juillet 2019).
- [490] BARTL, Renate ; GÖBEL, Barbara ; PREM, Hanns J., « Los calendarios aztecas de Sahagún », *Estudios de cultura náhuatl*, 1990, Enero, n° 19, p. [13]-82. Disponible sur Internet, url : <<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5778765&orden=0&info=link>> (consulté le 8 juillet 2019).
- [491] BATALLA ROSADO, Juan José, *El códice Tudela o Códice del Museo de America y el grupo Magliabechiáno*, Madrid, 1999, 2 vol. (613 p.- [402] p. de pl.) Disponible sur Internet, url : <<http://webs.ucm.es/BUCM/tesis//19972000/H/0/H0038201.pdf>> (consulté le 8 juillet 2019).
- [492] BATALLA, Juan José, « Magliabechiano, Códice » [en ligne], *Wiki Filologia*, 13 janvier 2010. Disponible sur Internet, url : <http://www.iifilologicas.unam.mx/wikfil/index.php/Magliabechiano,_C%C3%B3dice> (consulté le 4 juillet 2019).
- [493] BATALLA, Juan José, « Museo de América, Códice del » [en ligne], *Wiki Filologia*, 13 janvier 2010. Disponible sur Internet, url : <http://www.iifilologicas.unam.mx/wikfil/index.php/Museo_de_Am%C3%A9rica,_C%C3%B3dice_del> (consulté le 4 juillet 2019).
- [494] BATALLA, Juan José, « Veytia, Códice » [en ligne], *Wiki Filologia*, 13 janvier 2010. Disponible sur Internet, url : <http://www.iifilologicas.unam.mx/wikfil/index.php/Veytia,_C%C3%B3dice> (consulté le 4 juillet 2019).
- [495] BERNARDINO DE SAHAGÚN (1505?-1590 ; franciscain) ; SCHMIDT, Wilhelm (éd.), « Fray Bernardino de Sahagún, O.F.M., Un breve compendio de los ritos idolátricos que los indios desta Nueva España usaban en el tiempo de su infelidad », Nach dem vatikanischen Geheimarchiv aufbewahrten Original zum ersten Mal herausgegeben von Wilhelm Schmidt, *Anthropos, Ephemers Internationalis Ethnologia et Linguistica*, 1906, n° 1, p. 302-317. Disponible sur Internet, url : <https://www.digi-hub.de/viewer/image/DE-11-001837600/338/LOG_0163/> (consulté le 13 juillet 2019).
- [496] BERNARDINO DE SAHAGÚN (1505?-1590 ; franciscain), « Breve Compendio de los ritos idolátricos de Nueva España, auctore Bernardino de Sahagún O.F.M., Pio V dicatum », *Antonianum*, 1942, n° 17, p. 3-38, 133-174.
- [497] BERNARDINO DE SAHAGÚN (1505?-1590 ; franciscain) ; OLIGER, Livario (1875-1950), *Breve compendio de los ritos idolátricos de nueva España*, Romae : Scuola Tipografica Pio X, 1942, 1 vol. (VII-78 p.). Étude en latin, transcription du manuscrit conservé dans l'Archivio Segreto Vaticano, 1 planche de fac-similé.

- [498] BERNARDINO DE SAHAGÚN (1505?-1590; franciscain); BOSCH DE SOUZA, María Guadalupe (éd.); ROUSSET BANDA, Guillermo (éd.), *Breve compendio de los ritos idolátricos que los indios de esta Nueva España usaban en tiempo de su infidelidad*, [Segunda edición], México, D.F. : Lince Editores, 1990, 1 vol. (XLI-33 [i.e. 66]-69 p.). Transcription et reproduction en fac-similé du manuscrit conservé dans l'Archivio Segreto Vaticano. La première édition date de 1989.
- [499] BLOUIN, Francis X. Jr., *Vatican archives : an inventory guide to historical documents of the Holy See*, New York : Oxford University Press, 1998.
- [500] LÉON-PORTILLA, Miguel, « “La historia bilingüe de Sahagún”, ¿existió un ‘Manuscrito Enríquez’ además del Códice Florentino? », *Estudios de cultura Náhuatl*, 1991, n° 21, p. [133]-144. Disponible sur Internet, url : <<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5806507&orden=0&info=link>> (consulté le 8 juillet 2019).
- [501] *Ni vues ni connues : Panthéon, histoire, mémoire : où sont les femmes ?*, Paris : Hugo doc, 2017, 1 vol. (253 p.).
- [502] PARENTEAU, Carol Komadina, *The Codex Veytia (1755) : Site of Cultural Translation*, University of Colorado, 2002, 1 vol. (166 p.).
- [503] QUACK, Anton, « 100 Years of “Anthropos” », *Anthropos*, 2006, Band 101, Heft 1, p. 3-7.
- [504] RIESE, Berthold Christoph, *Ethnographische Dokumente aus Neuspanien im Umfeld der Codex Magliabechi-Gruppe : Habilitationsschrift*, Koblenz : Petra Gros, 1981, 1 vol. (238 p.) Analyse le Mexicain 65-71. Réédité chez Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 1986, 1 vol. (269 p.). (Acta Humboldtiana ; 10).

XML (Extensible Markup Language)

- [505] BURNARD, Lou, « Comment maîtriser le tigre TEI », *Consortium cahier*, août 2018, 41 p. Disponible sur Internet, url : <<https://cahier.hypotheses.org/files/2018/08/ODD-diapos.pdf>> (consulté le 30 juillet 2019).
- [506] TEI CONSORTIUM, *TEI P5 : Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange* [en ligne], [S.l.] : Text Encoding Initiative Consortium, 2019. Disponible sur Internet, url : <<https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/TitlePageRecto.html>> (consulté le 27 avril 2019).
- [507] WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C), *Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition) : W3C Recommendation 26 November 2008* [en ligne], [S.l.] : the World Wide Web Consortium, 2008. Disponible sur Internet, url : <<https://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/>> (consulté le 2 juin 2019).

- [508] W3C, *XML Path Language (XPath) 2.0 (Second Edition)*, *W3C Recommendation 14 December 2010* [en ligne], [S.l.] : W3C, 2010. Disponible sur Internet, url : <<https://www.w3.org/TR/xpath20/>> (consulté le 7 juillet 2019).

XML-TEI (Text Encoding Initiative)

- [509] BARBERO, Giliola ; TRASELLI, Francesca, « Manus OnLine and the Text Encoding Initiative Schema », *Journal of the Text Encoding Initiative*, December 2014 - December 2015, n° 8. DOI : 10.4000/jtei.1054. Disponible sur Internet, url : <<http://journals.openedition.org/jtei/1054>> (consulté le 6 août 2019).
- [510] BISSON, Marie ; GOLOUBKOFF, Anne ; KUHR, Emmanuelle, *Editer un inventaire ancien en XML-TEI P5*, Caen : MRSH, 2019. (Les Manuels du Pôle). Disponible sur Internet, url : <http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/sites/default/files/public/document_numerique/InventairesAnciens_methodologie.pdf> (consulté le 6 août 2019).
- [511] BURNARD, Lou, « Comment faire un ODD magiquement », *TEIC GitHub IO Repository* [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <<http://teic.github.io/TCW/howtoGenerate-fr.html>> (consulté le 30 juillet 2019).
- [512] BURNARD, Lou ; BURGHART, Marjorie (trad.), *Qu'est-ce que la Text Encoding Initiative ?*, Marseille : OpenEdition Press, 2015, 1 vol. (116 p.). Disponible sur Internet, url : <<http://books.openedition.org/oep/1237>> (consulté le 6 août 2019).
- [513] BURNARD, Lou, « La TEI et le XML », *Qu'est-ce que la Text Encoding Initiative ?*, Marseille : OpenEdition Press, 2015. DOI : 10.4000/books.oep.1298.
- [514] CAMPS, Jean-Baptiste ; TOPALIAN, Galla, « The Text Encoding Initiative as a tool for manuscript description : outline and practical application », *Manuscript descriptions and survey of texts, tables and other items for the study of Alfonsine astronomy, Observatoire de Paris, January, 29-31 2018*. Disponible sur Internet, url : <https://www.academia.edu/35842328/The_Text_Encoding_Initiative_as_a_tool_for_manuscript_description_outline_and_practical_application> (consulté le 6 août 2019).
- [515] DUFOURNAUD, Nicole ; FEKETE, Jean-Daniel, « Comparaison d'outils pour la visualisation de sources historiques codées en XML/TEI », *Document Numérique*, 2006, vol. 9, n° 2, p. 37-56. Disponible sur Internet, url : <https://dn.revuesonline.com/gratuit/DN9_2_04_Dufournaud.pdf> (consulté le 7 juillet 2019).
- [516] DUFOURNAUD, Nicole, « TEI, un support méthodologique pour l'encodage du patrimoine textuel. Données, structuration et visualisation », *Schedae*, 2011, prépublication n° 3, fasc. n° 1, p. 11-24. Disponible sur Internet, url : <<https://www.unicaen.fr/puc/html/ecrire/preprints/preprint0032011.pdf>> (consulté le 3 juillet 2019).

- [517] ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES, *Développements, outils et réflexions logicielles de l'École des chartes*, [Paris] : École nationale des chartes, [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <http://developpements.enc.sorbonne.fr/diple/demo/rng_html> (consulté le 30 juillet 2019).
- [518] MAISON DE LA RECHERCHE EN SCIENCES HUMAINES DE CAEN, « MaX » [en ligne], *Pôle Document numérique*, [Caen] : MRSH, 2019. Disponible sur Internet, url : <http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document_numerique/outils/max> (consulté le 7 juillet 2019).
- [519] MENUT, Chloé, « TEI Boilerplate pour e-Man? », *e-Man*, 7 juillet 2016. Disponible sur Internet, url : <<https://eman.hypotheses.org/268>> (consulté le 17 juillet 2019).
- [520] « ODD » [en ligne], *TEIWiki*, 20 August 2018. Disponible sur Internet, url : <<https://wiki.tei-c.org/index.php/ODD>> (consulté le 9 juin 2019).
- [521] PAPE, Sebastian ; SCHÖCH, Christof ; WEGNER, Lutz, « TEICHI and the Tools Paradox », *Journal of the Text Encoding Initiative*, 2012, February, n° 2. DOI : 10.4000/jtei.432. Disponible sur Internet, url : <<http://journals.openedition.org/jtei/432>> (consulté le 17 juillet 2019).
- [522] POUPEAU, Gautier, « De l'index nominum à l'ontologie. Comment mettre en lumière les réseaux sociaux dans les corpus historiques numériques? » [Cet encodage], 2007. Disponible sur Internet, url : <https://halshs.archives-ouvertes.fr/sic_00137230/> (consulté le 3 juillet 2019).
- [523] RIONDET, Charles, « TEI Boilerplate : Displaying a facsimile beside a transcription », *Bag of tags*, 16 décembre 2016. Disponible sur Internet, url : <<https://tags.hypotheses.org/60>> (consulté le 17 juillet 2019).
- [524] ROSSELLI DEL TURCO, Roberto ; BUOMPRISCO, Giancarlo ; DI PIETRO, Chiara ; KENNY, Julia ; MASOTTI, Raffaele ; PUGLIESE, Jacopo, « Edition Visualization Technology : A Simple Tool to Visualize TEI-based Digital Editions » [en ligne], *Journal of the Text Encoding Initiative*, 2014, December, n° 8. DOI : 10.4000/jtei.1077. Disponible sur Internet, url : <<http://journals.openedition.org/jtei/1077>> (consulté le 7 juillet 2019).
- [525] DI PIETRO, Chiara ; KENNY, Julia ; MASOTTI, Raffaele, *Embedded Transcription support in the Edition Visualization Technology software : final report* [en ligne], [S.l.n.d.], [5 p.]. Disponible sur Internet, url : <<http://eadh-static.adho.org/sites/default/files/eadh-evt-finalreport.pdf>> (consulté le 7 juillet 2019).
- [526] ROUSSEAU, Émilie, *Étude d'une chaîne de publication web de texte intégral au format XML : rapport de stage*, *DESS en Ingénierie Documentaire*, [Villeurbanne] : enssib, 2001, 1 vol. (80-VI p.). Disponible sur Internet, url :

<<https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/755-etude-d-une-chaine-de-publication-web-de-texte-integral-au-format-xml.pdf>>
(consulté le 7 juillet 2019).

- [527] TEI CONSORTIUM, *P5 : Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange : Version 3.5.0*, [S.l.] : 2019. Disponible sur Internet, url : <<https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/index.html>> (consulté le 9 juin 2019).
- [528] VAN DEN BRANDEN, Ron; TERRAS, Melissa; VANHOUTTE, Edward, *TEI by Example*, [S.l.], 2017. Disponible sur Internet, url : <<http://www.teibyexample.org>> (consulté le 9 juin 2019).
- [529] WALSH, John; LEYTON SIMPSON, Grant, « TEI Boilerplate », *Journal of Digital Humanities*, 2013, Summer, DH 2013 Poster Gallery, vol. 2, n° 3. Disponible sur Internet, url : <<http://journalofdigitalhumanities.org/2-3/tei-boilerplate/>> (consulté le 17 juillet 2019).

XSL (langage de balisage) ; XSLT (langage de programmation)

- [530] PETROV, Christo, « 52 Mobile vs. Desktop Usage Statistics For 2019 [Mobile's Overtaking!] », *techjury*, 12 mars 2019. Disponible sur Internet, url : <<https://techjury.net/stats-about/mobile-vs-desktop-usage/>> (consulté le 28 juillet 2019).
- [531] W3C, *Transformations XSL (XSLT) Version 1.0 : Recommendation W3C 16 Novembre 1999* [en ligne], [S.l.] : W3C, 1998. Disponible sur Internet, url : <<http://xmlfr.org/w3c/TR/xslt/>> (consulté le 7 juillet 2019).

Encodage du mémoire en L^AT_EX

- [532] LAMPORT, Leslie, *L^AT_EX : a Document Preparation System. User's Guide and Reference Manual*, [Reading, etc.] : Addison-Wesley Publishing Company, 1994, p. 7. Disponible sur Internet, url : <<http://users.softlab.ntua.gr/~sivam/books/LaTeX%20-%20User%27s%20Guide%20and%20Reference%20Manual-lamport94.pdf>> (consulté le 13 juin 2019).
- [533] LOZANO, Vincent, *Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur L^AT_EX sans jamais oser le demander 1.5. Ou comment utiliser L^AT_EX quand on n'y connaît goutte*, [S.l.] : Framasoft, 2013, p. IX. Disponible sur Internet, url : <https://framabook.org/docs/latex/framabook-versionenligne_v1_5.pdf> (consulté le 5 juin 2019).
- [534] ROUQUETTE, Maïeul; CHABANNES, Brendan (collab.); ROUQUETTE, Enimie (collab.), *(X_E)L^AT_EX appliqué aux sciences humaines*, Tampere (Finlande) : Atramenta,

2012, 1 vol. (270 p.). Disponible sur Internet, url : <<http://mirrors.ctan.org/info/latex-sciences-humaines.pdf>> (consulté le 16 juin 2019).

Première partie

Contexte international et état de l'art

Chapitre 1

Les études mésoaméricaines

Il existait donc une vie sociale
et un art au Mexique, avant que
les Européens y eussent mis le
pied !

François Ducuing⁰

1.1 Le concept

Le concept de « mésoamérique » est né en 1943 sous la plume du philosophe allemand Paul Kirchhoff (1900-1972)¹ pour caractériser une aire culturelle comprenant des populations partageant une culture commune malgré leur diversité ethnique et linguistique. L'originalité de la démarche du philosophe a consisté à s'abstraire de données archéologiques et de s'appuyer sur l'étude de témoignages écrits pour identifier des traits culturels similaires justifiant l'appellation.

La Mésoamérique est un ensemble géographico-culturel incluant la moitié Sud du Mexique, le Guatemala, le Belize et l'Ouest des Etats du Salvador et du Honduras. Cette aire vit le développement de cultures ayant des caractères sociologiques communs. Trois périodes sont distinguées : le Préclassique (1500 à 200 av. J.C.), le Classique (200 av. J.C. à 800 ap. J.C.), et le Postclassique (800 à 1519 de notre ère)².

0. DUCUING, François (1817-1875), « Le temple de Xochicalco », dans *L'Exposition universelle de 1867 : publication internationale autorisée par la Commission impériale*, Paris : Impr. générale Ch. Lahure, 1867, p. 46.

1. KIRCHHOFF, Paul, « Mesoamérica : sus límites geográficos, composición étnica y caracteres culturales », *Acta Americana*, 1943, vol. 1, n° 1, p. 92-107. La version republiée en 1960 dans le *Suplemento de la revista Tlatoani*, 1960, Núm. 3, est disponible sur Internet, url : <https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/al/cont/hist/mex/mex1/histMexU20A01/docs/paulKirchhoff_mesoamerica.pdf> (consulté le 28 mai 2019).

2. MONGNE, Pascal, « Les collections Américaines du Musée d'Auch : donateurs et origines », *Bulle-*

Comme l'écrit l'anthropologue Christian Duverger :

Il importe de préciser ce concept qui a un faux air géographique. On désigne en fait sous le nom de Méso-Amérique, qui signifie littéralement « Amérique moyenne », une aire culturelle. Cette aire culturelle correspond à un territoire qui englobe toute la partie méridionale du Mexique, située approximativement au sud du 21^e parallèle, ainsi que le Guatemala, le Belize, le Honduras, le Salvador, le Nicaragua et la partie nord du Costa Rica³.

Illustration 1.1 – *Ancient Meosamerica*, National geographic, 1997.

La *Foundation for the advancement of mesoamerican studies* (FAMSI), qui se consacre à l'étude des civilisations mésoaméricaines et fournit de très importantes ressources en ligne sur les divers aspects du thème, tient à préciser que :

Mesoamerica is one of our planet's six cradles of early civilization. Many aspects of the ancient cultures of Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, and México continue to the present and several of these cultural inventions and traits have spread throughout the world⁴.

Même si le concept reste discuté par les chercheurs qui proposent parfois des alternatives⁵, il n'en reste pas moins qu'il continue d'être employé sans rejet⁶, en raison

tin de la Société archéologique, historique littéraire & scientifique du Gers, 1982, LXXXIII^e année, 3^e trimestre, p. 317. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6577469w/f4>> (consulté le 8 juin 2019).

3. DUVERGER, Christian, *La Méso-Amérique : art et anthropologie*, Paris : Flammarion, 1999, p. 10.

4. Dès la page d'accueil de son site Internet, url : <<http://www.famsi.org/>> (consulté le 13 juin 2019).

5. CREAMER, Winifred, « Mesoamerica as a Concept : An Archaeological View from Central America », *Latin American Research Review*, 1987, vol. 22, n° 1, p. 35-62.

6. Winifred Creamer, aux termes de son évaluation actuelle du concept, ne conclut-il pas en affirmant : « It is not necessary to discard the term *Mesoamerica*, however [...] The concept of Mesoamerica can be employed to indicate a portion of the New World in which the inhabitants interacted in a number

notamment de son caractère moins discriminant pour les populations autochtones de cette aire que des termes – d’ailleurs pour partie faux –, comme « Hispano-américanisme », « Amérique latine », « Amérique du sud », etc.⁷.

Illustration 1.2 – *No confundas las Américas*, *El Orden Mundial en el Siglo XXI*, 2019.

1.2 Champ disciplinaire

Le champ des études relatives à l’histoire et aux cultures mésoaméricaines est aussi vaste que l’espace géographique qu’il recouvre. Les domaines d’études ou les disciplines académiques concernées relèvent d’un large spectre allant de l’anthropologie, l’archéologie, à l’épigraphie, l’histoire et l’histoire de l’art, en passant par la linguistique, l’ethnohistoire, ou la socio-politique, etc. Par ailleurs, le champ se subdivise en spécialités par pays,

of ways over an extended period of time. It can continue to be a valuable term for writers and researchers as long as the various « Mesoamericas » reflect particular research objectives. » ?

7. « ¿Latinoamérica? ¿Hispanoamérica? ¿Iberoamérica? ¿Cuál es cuál? » [en ligne], *El Orden Mundial en el Siglo XXI*, 28 avril 2019. Disponible sur Internet, url : <<https://elordenmundial.com/mapas/que-es-latinoamerica/>> (consulté le 8 juin 2019).

périodes (pré-colombienne, coloniale, post-coloniale) ou civilisations : olmèque, mixtèque, aztèque, maya, zapotèque, Teotihuacan.

Par conséquent, il résulte que la bibliographie cumulée de l'ensemble des ces domaines est pléthorique⁸. Si nous adoptons la démarche bibliographique du *Manuel de bibliographie* de Louise-Noëlle Malclès⁹, ou de Theleme¹⁰, qui veut que le chercheur débutant commence ses recherches par les « Généralités » et les encyclopédies et dictionnaires, quelques ressources de référence peuvent être citées :

- MIDDLE AMERICAN RESEARCH INSTITUTE (La Nouvelle-Orléans, La.), *Handbook of Middle American Indians*, Austin, Texas : University of Texas press¹¹ ;
- CARRASCO, David (éd.), *The Oxford encyclopedia of mesoamerican cultures : the civilizations of Mexico and Central America*, Oxford : Oxford university press, 2001, 3 vol. Vol. 1, [Acatec-Gulf coast] ; vol. 2 [Haab-Piedras negras] ; vol. 3 [Pigments-Zumarraga, Juan de].

1.3 État de l'art

Ce n'est pas le lieu de proposer ici un état de l'art général de l'ensemble des champs, d'autant qu'il n'existe pas de bibliographie courante spécialisée¹². Bornons-nous à mentionner quelques institutions phares en la matière, à commencer par les mexicaines.

1.3.1 *Instituto Nacional de Antropología e Historia*

L'*Instituto Nacional de Antropología e Historia* de Mexico fête son quatre-vingtième anniversaire en 2019 puisqu'il fut fondé le 3 février 1939.

Organisme du gouvernement fédéral mexicain, il est chargé de la recherche, la conservation, la protection et la diffusion du patrimoine préhistorique, archéologique, anthropologique, historique et paléontologique du Mexique. C'est à ce titre qu'il assure la surveillance, la conservation et la restauration des monuments archéologiques, historiques et artistiques de la République, ainsi que des objets qui s'y trouvent. À cette fin, un Dépar-

8. La *Foundation for the Advancement of Mesoamerican Studies* indique « Projections estimate that at least another 20,000 items have been published between 1960 and 1999 », dans « About the Bibliografía Mesoamericana », *FAMSI*, [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <<http://www.famsi.org/research/bibliography.htm>> (consulté le 12 juillet 2019).

9. MALCLÈS, Louise-Noëlle (1899-1977), *Manuel de bibliographie*, 4e éd. rev. et augm. par Andrée Lhéritier, ..., Paris : Presses universitaires de France, 1985, 1 vol. (VI-448 p.).

10. Voir ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES, *Theleme. Techniques pour l'Historien en Ligne : Études, Manuels, Exercices, Bibliographies* [en ligne], [Paris] : ENC, [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <<http://theleme.enc.sorbonne.fr/>> (consulté le 22 juin 2019).

11. Pour le détail des volumes décrits à l'unité dans le *Catalogue général* de la BnF, nous renvoyons vers la notice de WIKIPEDIA, « Handbook of Middle American Indians » [en ligne], *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, 8 May. 2019. Disponible sur Internet, url : <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Handbook_of_Middle_American_Indians&oldid=896081473> (consulté le 22 juin 2019).

12. À part la « Bibliografía Mesoamericana », citée ci-dessus.

tement des monuments coloniaux avait été créé, subdivisé en deux parties, la Direction des monuments préhispaniques et la Direction des monuments coloniaux. Depuis 1989, ces instances ont été groupées sous le terme de *Coordinación Nacional de Monumentos Históricos* qui gère près de 110 000 monuments historiques construits entre les XVI^e et XIX^e siècles (sachant que le patrimoine immobilier du XX^e est sous la garde de l'*Instituto Nacional de Bellas Artes*).

Pour proposer une analogie avec la France, c'est l'institution en charge de ce que l'on nomme l'*Inventaire supplémentaire des monuments historiques* tout en ayant des missions équivalentes à celles du *Centre des monuments nationaux* français, et en gérant une sorte de Musée de l'Homme qui aurait conservé ses collections du Musée du Quai Branly - Jacques Chirac.

S'il est surtout connu pour son navire amiral, le *Museo Nacional de Antropología*, et les sites archéologiques comme Teotihuacan ou Chichen Itza, l'INAH gère en réalité un réseau de 187 zones archéologiques ouvertes au public¹³, de 126 musées répartis sur le territoire fédéral, de 70 bibliothèques dont la *Biblioteca Nacional de Antropología e Historia* (BNAH) et trois écoles spécialisées (l'*Escuela Nacional de Antropología e Historia* qui enseigne l'archéologie, l'anthropologie sociale, l'anthropologie physique, l'ethnologie, l'ethnohistoire, l'histoire et la linguistique, l'*Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía* (ENCRyM) qui délivre une « licence » en conservation et restauration de biens culturels mobiliers et des maîtrises en muséologie, en muséographie ainsi qu'en conservation et restauration de biens culturels immobiliers, et l'*Escuela de Antropología e Historia del Norte de México*, antenne de Chihuahua).

D'une certaine manière, rien de ce qui a trait à l'archéologie et à l'anthropologie du Mexique ne se fait sans l'INAH qui a une intense activité de veille, diffusion et publication pour tout ce qui concerne ses domaines de compétences. Pour se tenir informé de ses activités, le suivi de la diffusion de ses *Boletines*¹⁴, publiés depuis 2004, reste un bon outil de veille, sans compter les réseaux sociaux où il est présent (*Twitter, Facebook, Instagram, Youtube*).

1.3.2 *Museo Nacional de Antropología*

Dépendant du précédent, le *Museo Nacional de Antropología*, sis à Mexico, est l'un des musées phares de la ville et du pays; il reste le plus important et le plus visité. De janvier à avril 2019, il attira 1,245 million de visiteurs¹⁵.

Le bâtiment actuel fut inauguré le 17 septembre 1964, mais l'institution est héritière d'un premier *Museo Nacional Mexicano* – premier musée du Mexique et d'Amérique

13. Sur 29 000 sites archéologiques.

14. Voir le site Internet, url : <<https://www.inah.gob.mx/boletines>>.

15. PUGA, Tlálóc, « Se duplican visitas al Museo Nacional de Antropología, », *El Universal*, 16 mai 2019. Disponible sur Internet, url : <<https://www.eluniversal.com.mx/cartera/se-duplican-visitas-al-museo-nacional-de-antropologia>> (consulté le 11 juillet 2019).

latine –, créé le 18 mars 1825 par le président Guadalupe Victoria¹⁶, peu après l'Indépendance, mais également du *Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia* inauguré le 6 juillet 1866¹⁷ par l'archiduc Maximilien d'Autriche (1832-1867), empereur du Mexique, à la *Antigua Casa de Moneda* de México¹⁸. Un autre musée similaire aurait été projeté à Mérida¹⁹.

Paulina Martínez nous dit qu'

A partir de este momento el archiduque volcó sus esfuerzos a la recolección de piezas prehispánicas, pero no con la intención de enviarlos a su lugar de origen, ni para decorar los salones del Castillo de Chapultepec, sino con la finalidad de concentrarlos y colocarlos en un sitio donde la gente pudiera admirar la grandeza de su pasado, ese lugar sería el Museo Nacional²⁰.

Cet épisode, peu traité par l'historiographie française, nous semble pourtant constituer l'un des ferments de l'archéologie franco-mexicaine. Il participe du rôle de l'empereur et de l'impératrice dans la protection du patrimoine mexicain²¹.

Lors de leurs voyages au sein de leur Empire, Maximilien comme Charlotte – qui assurait la régence pendant les déplacements de son époux – ne manquaient pas de visiter les sites archéologiques²². L'Empereur, qui avait demandé à être informé des nouvelles découvertes, se pressait pour les visiter²³.

Malgré la fin tragique de l'Empereur et de cet empire éphémère, les mexicains savent gré au couple impérial d'avoir promu la conservation des pyramides de Teotihuacán, d'avoir solliciter le rapatriement au Mexique des *Cartas de Relación* de Hernán Cortés²⁴ ou encore le retour en janvier 1866 du *Cuexyo chimalli* (un bouclier/blason *mexica*

16. MORALES MORENO, Luis Gerardo, « Orígenes de la museología mexicana : fuentes para el estudio histórico del Museo Nacional, 1780-1940 », México : Universidad Iberoamericana, Departamento de Historia, 1994, 1 vol. (285 p.).

17. AZUELA, Luz Fernanda ; VEGA Y ORTEGA, Rodrigo, dans VEGA Y ORTEGA, Rodrigo (coord.), *La Geografía y las ciencias naturales en el siglo XIX mexicano*, México : Instituto de Geografía-UNAM, 2011, p. 103-120. « A 150 años del Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia I » *Gaceta de Museos*, diciembre 2015-marzo 2016, n° 63. Disponible sur Internet, url : <<https://www.revistas.inah.gob.mx/index.php/gacetamuseos/issue/view/789/742>> (consulté le 12 juillet 2019).

18. Le goût du couple impérial pour les vestiges archéologiques mexicains serait né de leur visite du *Museo Nacional Mexicano* effectuée le 25 août 1864.

19. WECKMANN, Luis, « Carlota de Bélgica. Correspondencia en los archivos europeos, 1861-1868 y escritos sobre México, México : Porrúa, 1989, p. 160-161.

20. « Al descubierto, faceta coleccionista de Maximiliano », [*Boletín*], 11 mars 2011. Disponible sur Internet, url : <<https://www.inah.gob.mx/boletines/2330-al-descubierto-faceta-coleccionista-de-maximiliano>> (consulté le 12 juillet 2019).

21. ÁVILA HERNÁNDEZ, Julieta, « Maximiliano de Habsburgo y la conformación del Antiguo Museo Nacional de México, según la perspectiva del ateneísta Luis Castillo Ledón », *Gaceta de Museos*, diciembre 2015-marzo 2016, n° 63, p. [10-16]. Disponible sur Internet, url : <<https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/articulo%3A15353>> (consulté le 12 juillet 2019).

22. Voir « Viaje del emperador », « Viaje de la Emperatriz », « La emperatriz en Yucatán », *Diario del Imperio* (24 abril 1865 ; 9, 11 et 20 diciembre 1865).

23. « Excursion impérial à Tlahuac et Tulyahualco, pour voir les fouilles d'antiquités... », *L'Ère Nouvelle*, 9 nov. 1864.

24. Seule la *Segunda* fut restituée.

en art plumaire²⁵) qui aurait appartenu à l'empereur Moctezuma²⁶.

Une mention particulière doit être faite du rôle de l'impératrice du Mexique Charlotte (1840-1927) d'autant plus qu'il est bien plus souvent question dans la littérature de l'histoire politico-militaire de l'aventure mexicaine des Habsbourg et plus encore de l'état de santé de l'impératrice.

Dans une lettre du 8 août 1865 adressée au marquis Corio²⁷, représentant de l'Empire à Bruxelles, Charlotte réclame le retour du panache de Moctezuma, son manteau de plumes, son arc et son carquois²⁸.

Ainsi, en 1865, elle se rend dans la péninsule du Yucatan au cours d'un déplacement officiel destiné à consolider l'empire. Si au départ le voyage devait concerner le couple impérial, au final la situation politique exige que l'empereur reste à Mexico. L'impératrice se rend à Veracruz où elle embarque sur le vapeur *Tabasco*, le 20 novembre 1865, pour arriver à Sisal le 22. Son séjour, pendant lequel elle réside dans plusieurs villes (Mérida, Campeche, Ciudad del Carmen, Mucuyché, etc.), dure jusqu'au 19 décembre où elle reprend un navire en direction de Veracruz²⁹.

Or, c'est pendant ce séjour qu'elle interdit les exportations d'antiquités des ruines mayas, considérées comme patrimoine national (voir [Une patrimonialisation ancienne, page 169](#))³⁰. Dans le même ordre d'idées, elle prit d'autres mesures en faveur des popu-

25. L'ouvrage de référence le plus récent sur cet art est RUSSO, Alessandra ; WOLF, Gerhard ; FANE, Diana, *Images take flight : feather art in Mexico and Europe 1400-1700*, Munich : Hirmer, 2015, 1 vol. (480 p.) publié à l'occasion de l'exposition tenue à Mexico en 2011. Une nouvelle exposition s'est tenue en 2019, *Chimalli. Tesoro de Moctezuma en Chapultepec*, *Boletín 34*, 14 février 2019. Disponible sur Internet, url : <<https://inah.gob.mx/boletines/7941-en-el-castillo-de-chapultepec-exhiben-chimalli-tesoro-de-moctezuma>> (consulté le 12 juillet 2019).

26. Voir OLKO, Justyna, *Insignia of Rank in the Nahuatl World : From the Fifteenth to the Seventeenth Century*, Boulder : University press of Colorado, 2014, 1 vol. (528 p.) dont la couverture reproduit des planches du Mexicain 65-71.

27. Marquis Joseph-Léopold-Bernardin-Matthieu-Antoine Corio, chambellan de l'empereur du Mexique, à Rome.

28. CORTI, Egon Caesar, *Maximiliano y Carlota*, México : Promociones Editoriales mexicanas, 1984, p. 354, traduction de CORTI, Egon Caesar (1886-1953), *Maximilien et Charlotte du Mexique...d'après les archives secrètes de l'empereur Maximilien et autres sources inédites*, Paris : Plon et Nourrit, 1927, 2 vol. ; WECKMANN, Luis, « Carlota de Bélgica. Correspondencia en los archivos europeos, 1861-1868 y escritos sobre México, México : Porrúa, 1989, p. 151-152.

29. CHARLOTTE (1840-1927; impératrice du Mexique), *Viaje a Yucataán*, México : Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2011, 1 vol. (73 p.), et, ALCOCER BERNÉS, José Manuel, « La visita Imperial de Carlota a Campeche », *BiCentenario. El ayer y hoy de México*, 2016, ° 28. Disponible sur Internet (extrait), url : <<http://revistabicentenario.com.mx/index.php/archivos/la-visita-imperial-de-carlota-a-campeche/>> (consulté le 12 juillet 2019).

30. Nous ne sommes pas parvenus à en trouver le texte de loi, la *Gazette Officielle de l'Empire Mexicain* s'arrêtant en 1864. Dans une lettre à Napoléon du 8 décembre 1865, Maximilien lui indique pourtant avoir réuni les lois, décrets et règlements sur l'organisation de l'Empire, réunis dans un code facile à consulter et dont il lui adresse les 5 premiers volumes. Sur la législation de l'Empire, voir VÁZQUEZ LASLOP, María Eugenia, « Las leyes del segundo imperio mexicano (1863-1867) : apuntes para el estudio de su textualidad », *Cuadernos de la ALFAL*, 2016, septième, n° 8, p. 219-235. Disponible sur Internet, url : <http://www.mundoalfal.org/sites/default/files/revista/08_cuaderno_018.pdf> (consulté le 14 juillet 2019) ; BECERRIL HERNANDEZ, Carlos de Jesus, *La legislación tributaria del Segundo Imperio mexicano, 1864-1867 : Tesis de maestría*, México, 2012, 1 vol. (305 p.). Disponible sur Internet, url : <<https://frama.link/T54QfncnC>> (consulté le 14 juillet 2019) ; , *La legislación del Segundo Imperio*,

lations autochtones qui lui valurent le surnom de « *mamá Carlotta* » :

- création d'un *Proyecto Indígena* avec un comité présidé par Francisco Villanueva³¹ ;
- fondation de la *Junta Protectora de la Clases Menesterosas* pour améliorer la situation morale et matérielle des classes nécessiteuses³² ;
- attribution de la personnalité juridique des peuples et des terres communautaires par décret de 1866, revenant par là sur l'article 27 de la Constitution en 1857 qui avait supprimé alors la propriété communautaire de la terre³³ ;
- interdiction des châtiments corporels ;
- interdiction du travail des mineurs de moins de 12 ans³⁴.

L'annonce par Napoléon III du retrait des troupes européennes (belges, espagnoles et françaises) du territoire mexicain allait précipiter la fermeture du Musée le 7 février 1867. Au moment du centenaire de l'Indépendance, en 1901, les collections du musée sont divisées : les collections d'histoire naturelle sont transférées dans un *Museo de Historia Natural* sis dans le *palacio de Cristal*, quand le reste est maintenue à *La Moneda*, sous le nom de *Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología*³⁵ et constitua la base du

México : Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, 2016, 1 vol. (524 p.). Disponible sur Internet, url : <<https://inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/Resource/440/1/images/La-legislacion-del-Segundo-Imperio.pdf>> (consulté le 14 juillet 2019).

31. PANI, Érika, « ¿Verdaderas figuras de Cooper? ¿o pobres inditos infelices? La política indigenista de Maximiliano », *Historia Mexicana*, 1998, vol. XLVII, n° 3 (187), p. 571-604. Disponible sur Internet, url : <<https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/2410/2815>> (consulté le 14 juillet 2019) ; PANI, Érika, « La visión imperial. 1862-1867 », dans FERRER MUÑOZ, Manuel, *La imagen del México decimonónico de los visitantes extranjeros : ¿un Estado-nación o un mosaico plurinacional?*, México : Universidad nacional autónoma de México, 2010, p. 287-304. Disponible sur Internet, url : <<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/252/13.pdf>> (consulté le 14 juillet 2019).

32. Voir le décret, « 1865 Es instituida la Junta Protectora de las Clases Menesterosas, bajo la dependencia del Ministerio de Gobernación. Maximiliano », *Memoria Política de México*, Disponible sur Internet, url : <<http://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/4IntFrancesa/1865-JPCM-MG-M.html>> (consulté le 12 juillet 2019) ; ARENAL FENOCHIO, Jaime, « La protección indígena en el Segundo Imperio mexicano : la Junta Protectora de Clases Menesterosas », *Ars Iuris*, 1991, n° 6, p. 1-3 ; MEYER, Jean, « La Junta Protectora de la Clases Menesterosas. Indigenismo y agrarismo en el segundo imperio », dans *Indio, nación y comunidad en el México del siglo XIX*, México : Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1993, p. [329]-364. Disponible sur Internet, url : <<https://historiapoliticamexicosigloxix.files.wordpress.com/2017/01/sesic3b3n-11.pdf>> (consulté le 12 juillet 2019).

33. Sur ces aspects, même si l'épisode de l'Empire n'est pas évoqué, voir ADONON, Akuavi, « Le droit étatique mexicain et les populations indigènes : fonction de reconnaissance ou fonction d'intégration », *Droit et cultures*, 2008, vol. 2, ° 56. Disponible sur Internet, url : <<http://journals.openedition.org/droitcultures/187>> (consulté le 12 juillet 2019) et FERRER MUÑOZ, Manuel, « El Constituyente de 1856-1857 y los pueblos indios », dans *Los pueblos indios y el parteaguas de la Independencia de México*, México : UNAM, 1999, p. 209-229. Disponible sur Internet, url : <<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3481/9.pdf>> (consulté le 12 juillet 2019). Avec la restauration de la République, ces décrets sont invalidés, rétablissant l'article 27 de la Constitution en 1857.

34. BERNAL GÓMEZ, Beatriz, « México y las leyes liberales de Maximiliano de Habsburgo », *Hechos y derechos*, 2012, n° 11, Disponible sur Internet, url : <<http://angelduran.com/docs/Cursos/DAJDDHH16/mod02/L03-01-BBernalG-Mex-LL-Maxim-Habs.pdf>> (consulté le 14 juillet 2019).

35. Nous trouvons aussi le nom de *Museo Nacional de Arqueología y Etnografía*.

patrimoine des actuels cinq musées nationaux relevant de l'INAH.

1.3.3 *Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM*

Malgré son autorité, l'INAH doit compter aussi avec le monde académique et en particulier avec l'*Universidad Nacional Autónoma de México*, plus grande université du continent américain dont personne ne méconnaît l'emblème constitué de l'œuvre du muraliste mexicain Juan O'Gorman (1905-1982) intitulée *Representación histórica de la cultura*.

Illustration 1.3 – *Biblioteca Central UNAM*. © José Miguel García Fernández [CC BY-SA 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>)].

1.3.4 *Nettie Lee Benson Latin American Collection*

Créée en 1926, la collection latino-américaine Nettie Lee Benson, dépendant de l'*University of Texas* à Austin, est l'une des principales bibliothèques du monde consacrée à l'Amérique latine et aux études latino-américaines. Un partenariat la lie à l'Institut Teresa Lozano pour les études latino-américaines (LLILAS).

Les fonds de la bibliothèque comprennent près d'un million de livres, de périodiques et d'autres documents. Cette collection est complétée par une collection d'archives contenant des manuscrits, des illustrations, des cartes, des lettres et d'autres documents uniques.

Parmi ces collections, la bibliothèque possède d'importantes séries de manuscrits mexicains et latino-américains.

1.3.5 *Dumbarton Oaks Research Library and Collection*

Spécialisée dans les études byzantines, au cours de son histoire la *Dumbarton Oaks Research Library and Collection* a élargi ses centres d'intérêt pour devenir un centre de

ressources sur les études pré-colombiennes, ayant hérité des collections de ses fondateurs, Robert Bliss et son épouse Mildred. Pour s'en rendre compte nous renvoyons aux ouvrages qui les décrivent ³⁶.

1.3.6 *The John Carter Brown Library*

Fondée en 1846, la *John Carter Brown Library* (JCBL) se situe depuis 1901 sur le campus de l'université Brown. Son domaine d'excellence concerne tous les aspects de la découverte, de l'exploration, de la colonisation et du développement du Nouveau Monde. Comme l'écrivait Jean-Christophe Dauphin,

Comptant parmi les universités les réputées de la côte est des États-Unis, Brown University, située à Providence, dans l'état du Rhode Island, est sans nul doute un point de passage recommandable pour le chercheur en histoire hispano-américaine ³⁷.

Héritière de la collection de John Carter Brown (1791-1874), la bibliothèque comprend des ouvrages datant de la fin du XV^e siècle jusqu'à 1825. 20% de la collection des imprimés sont antérieurs à 1700. Un catalogue de la collection est paru : JOHN CARTER BROWN LIBRARY (Providence, R.I.), *Catalogue of the John Carter Brown library, in Brown university, Providence, Rhode Island...*, Providence (R. I.) ; [Boston : the Merrymount press], 1919-1931, 3 tomes en 5 vol. ; 27 cm. Comprend : 1, I. [12th century-1509], VIII-240 p. ; 1, II. [1570-1599], p. 241-511 ; 2, I. [1600-1634], [II]-250 p. ; 2, II. [1634-1658], p. 251-522 ; 3. [1659-1674], [II]-310 p.

1.3.7 *American Antiquarian Society (AAS)*

Fondée en 1812, l'*American Antiquarian Society* est la société savante qui a compté parmi ses membres aussi bien des personnalités comme John Carter Brown (1791-1874) mais aussi des américanistes européens comme Alexander von Humboldt, des mexicains comme Alfredo Chavero, Joaquin Garcia Icazbalceta, Antonio Peñafiel, Jose Fernando

36. BLISS WOODS, Robert, *Indigenous Art of The Americas Collection of Robert Woods Bliss*, Washington : National Gallery of Art, 1947, 1 vol. (159 p.). CARDER, James N. , « The Robert Woods Bliss Collection of Pre-Columbian Art », *Dumbarton Oaks*, 2017. Disponible sur Internet, url : <<https://www.doaks.org/resources/philip-johnson/the-robert-woods-bliss-collection-of-pre-columbian-art>> (consulté le 12 juillet 2019). BENSON, Elizabeth P. ; COE, Michael D., *Handbook of the Robert Woods Bliss Collection of Pre-Columbian Art*, Washington : Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1963, 1 vol. (78 p.-[102] p. de pl.). PILLSBURY, Joanne ; DOUTRIAUX, Myriam, « Incidents of Travel : Robert Woods Bliss and the Creation of the Maya Collection at Dumbarton Oaks », dans *Ancient Maya Art at Dumbarton Oaks*, Washington : Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2012, p. 2-25.

37. DAUPHIN, Jean-Christophe, « Guide du chercheur américaniste à Brown University, Providence, Rhode Island, USA », *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, 16 décembre 2016. DOI : 10.4000/nuevomundo.70083. Disponible sur Internet, url : <<http://journals.openedition.org/nuevomundo/70083>> (consulté le 12 juillet 2019).

Ramirez, et des français tels Edme Francois Jomard, Joseph Florimond Loubat, Antoine I. Silvestre de Sacy.

Concernant ses collections latino-américaines, voici ce qu'écrit Doris O'Keefe, *Senior Cataloger* de la société :

In the original bylaws Isaiah Thomas stated that it was the objective of the Society to collect « books of every description, including pamphlets and magazines, especially those which were early printed either in South or North America. » Collecting Spanish Americana remained a strong interest of the Society throughout the nineteenth century and into the early decades of the twentieth century³⁸.

1.3.8 *Society for American Archaeology (SAA)*

Créée en 1934, la *Society for American Archaeology* publie notamment les revues *American Antiquity* et *Latin American Antiquity* et gère la dotation *H. and T. King Grant for Pre Columbian Archaeology* qui offre des bourses en faveur des archéologues et chercheurs qui souhaitent mener des études sur les cultures précolombiennes d'Amérique latine.

Elle organise un congrès annuel qui porte parfois sur les études mésoaméricaines.

1.3.9 *Foundation for the advancement of mesoamerican studies*

Née en 1993, la *Foundation for the advancement of mesoamerican studies* (FAMSI)³⁹ promeut la recherche dans les domaines de l'histoire de l'art, l'anthropologie, l'archéologie, l'épigraphie, l'histoire et la linguistique mésoaméricaines anciennes. Son ancienneté et ses ressources en font un acteur de poids dans les études mésoaméricaines notamment en proposant sur son site Internet de multiples bases de données ainsi que des bibliographies, textes de présentation, photographies, dessins, cartes, codex numérisés, etc. La fondation soutient des projets consacrés à l'étude des cultures pré-colombiennes du Mexique, Guatemala, Belize, Honduras et El Salvador. Ainsi, elle maintient notamment *The Foundation Research Department*, soit une rubrique donnant accès à d'importantes ressources dont la *Maya Osteology Bibliography*, la *Bibliografía Mesoamericana*, la *Kerr Maya Vase Collection*, etc.

Gérée conjointement par la *Museum Library* de l'université de Pennsylvanie avec la

38. O'KEEFE, Doris, « Latin Americana », *American Antiquarian Society*, [S.l.n.d.]. Disponible sur Internet, url : <<https://www.americanantiquarian.org/latinamer.htm>> (consulté le 12 juillet 2019).

39. Fondation à but non lucratif, reprise en 2010 par le *Los Angeles County Museum of Art* (LACMA).

FAMSI, la *Bibliografía Mesoamericana Database*⁴⁰ recense des données bibliographiques concernant l'anthropologie de la Mésoamérique.

1.3.10 *Mesoweb*

Le portail *Mesoweb : an exploration of mesoamerican cultures*⁴¹, maintenu par Marc Zender se subdivise en sous-sites consacrés aux anciennes cultures du Mexique et de l'Amérique centrale (Olmèques, Zapotèques, Mixtèques, Teotihuacans, Toltèques, Aztèques et Mayas). Il donne notamment accès à une encyclopédie⁴² et une base de donnée bibliographique⁴³.

1.3.11 *Ancient Americas*

Le programme pour l'art des Amériques anciennes du *Los Angeles County Museum of Art*, consacré à la recherche sur l'Amérique précolombienne, reprend depuis 2011 une partie des ressources de la FAMSI, dont les célèbres reproductions des codex, qu'elle diffuse sur le site Internet dédié, *Ancient Americas*, qu'elle maintient, url : <<http://ancientamericas.org/>>.

40. Voir le site Internet, url : <<http://research.famsi.org/mesobib.php>> (consulté le 13 juin 2019).

41. Voir le site Internet, url : <<http://www.mesoweb.org/>> et <<http://www.mesoweb.com/>> (consulté le 22 juin 2019.).

42. Voir le site Internet, url : <<http://mesoweb.com/encyc/index.asp>> (consulté le 22 juin 2019).

43. Voir le site Internet, url : <<http://www.mesoweb.com/biblio/index.asp>> (consulté le 22 juin 2019).

Chapitre 2

L'américanisme

[Le Mexique] a, lui aussi, bien des secrets à nous livrer : une civilisation étrange, que la Science devra faire revivre, des races dont l'origine nous échappe, des langues inconnues, des inscriptions mystérieuses et des monuments grandioses...

Victor Duruy⁰

2.1 Définition

Au-delà de la définition désignant l'américanisme comme « l'engouement pour l'Amérique et tout ce qui est américain »¹, par ce mot nous nous inscrivons davantage dans la lignée de la Société des américanistes fondée en 1895 qui, dans ses statuts, définissait le terme selon ces mots : « l'étude scientifique de l'Amérique et de ses habitants depuis les époques les plus anciennes jusqu'à nos jours. »². En 2019, sur ses sites, la société déclare se consacrer à « la diffusion des études sur les sociétés et les cultures amérindiennes »³.

0. DURUY, Victor, « Rapport à l'Empereur », *Archives de la Commission scientifique du Mexique, publiées sous les auspices du ministère de l'Instruction publique*, Paris : Imprimerie impériale, 1864, t. 1, 1^{re} livraison, p. 3. Disponible sur Internet, url : <<https://archive.org/details/b21496511/page/2>> (consulté le 18 juin 2019).

1. « Américanisme (politique) » [en ligne], *Wikipédia, l'encyclopédie libre*, 31 mars 2019. Disponible sur Internet, url : <[http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Am%C3%A9ricanisme_\(politique\)&oldid=158015373](http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Am%C3%A9ricanisme_(politique)&oldid=158015373)> (consulté le 7 avril 2019).

2. « Statuts de la Société des Américanistes » [en ligne], *Journal de la société des américanistes*, 1930, tome 22, n° 2, p. 3. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/jlsa_0037-9174_1930_num_22_2_1069#jlsa_0037-9174_1930_num_22_2_T1_0003_0000> (consulté le 7 avril 2019).

3. « La Société » [en ligne], *La Société des Américanistes*, 2019. Disponible sur Internet, url : <<http://www.americanistes.org/fr/la-societe/>> (consulté le 7 avril 2019) et « Société des Américanistes » [en ligne], *Le musée du quai Branly-Jacques Chirac*, 2019. Disponible sur In-

L'héritage de la Société des américanistes⁴ est d'autant plus revendiqué que les « American studies » ont eu tendance à ne concerner que les États-Unis, au détriment des autres pays du continent, au point de susciter l'émergence d'épigones telles les « Latin American studies » ou encore les « Native American studies »⁵, quoique encore souvent centrées sur les États-Unis...

La création de la Société des américanistes ne faisait qu'entériner un mouvement, pour ne pas dire une fascination antérieurs⁶.

Pour finir sur ces éléments de définition, nous reprenons les propos de Pascal Riviale :

Qu'est-ce qu'un américaniste ? On pourrait le définir succinctement comme un individu dédiant ses travaux de recherche (dans leur intégralité ou en grande majorité) aux sociétés humaines s'étant développées au Nouveau Monde – qu'il s'agisse de cultures autochtones ou bien issues d'un métissage avec d'autres populations exogènes⁷.

2.2 Précocité des relations franco-mexicaines

Sans retracer l'histoire de l'expédition militaire du Mexique (1861-1867) qui prit fin avec l'exécution, le 19 juin 1867 à Santiago de Querétaro, de Maximilien I^{er}, empereur du Mexique, il peut être utile de rappeler que l'immigration française au Mexique a commencé dès l'indépendance du Mexique en 1821 et surtout après la reconnaissance du pays par la France⁸, et ce, sans même évoquer le cas des « Barcelonnettes » arrivés à partir de 1845.

ternet, url : <<http://www.quaibrantly.fr/fr/recherche-scientifique/activites/colloques-et-enseignements/societes-savantes/societe-des-americanistes/>> (consulté le 7 avril 2019).

4. LAURIÈRE, Christine, « La Société des américanistes de Paris : une société savante au service de l'américanisme », *Journal de la Société des américanistes*, 2009, vol. 95, n° 2, p. 93-115.

5. Voir la *Native American and Indigenous Studies Association* (NAISA), url : <<https://www.naisa.org/>> (consulté le 28 mai 2019).

6. Sur cet aspect, voir l'étude de RIVIALE, Pascal, « L'américanisme français à la veille de la fondation de la Société des Américanistes » [en ligne], *Journal de la Société des Américanistes*, 1995, tome 81, p. 207-229. DOI : <<https://doi.org/10.3406/jsa.1995.1589>>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/jsa_0037-9174_1995_num_81_1_1589> (consulté le 14 avril 2019) et DUCLOT, Carole, « Les prémices de l'archéologie mexicaine en France : un musée américain au Louvre en 1850 » [en ligne], *Bulletin Monumental*, 1993, tome 151, n° 1, p. 115-119. DOI : <<https://doi.org/10.3406/bulmo.1993.3330>>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/bulmo_0007-473x_1993_num_151_1_3330> (consulté le 14 avril 2019).

7. RIVIALE, Pascal, « Un Communard parmi les américanistes : biographie de Théodore Ber », *Bérose - Encyclopédie internationale des histoires de l'anthropologie*, Paris, IIAC-LAHIC, UMR 8177, 2018. Disponible sur Internet, url : <<http://www.berose.fr/?Un-Communard-parmi-les-americanistes-biographie-de-Theodore-Ber>> (consulté le 14 juillet 2019).

8. Dès 1830, 103 français arrivent à Coatzacoalcos sous la direction de M. Bremond. Ils s'installent à Jicaltepec (où Étienne Guénot embauche 80 personnes contre un contrat de 9 ans pour 300 francs pour les hommes et 175 pour les femmes), Nautla ou encore à Minatitlán.

2.3 Éveil de la curiosité des français

Les importantes découvertes archéologiques intervenues dès le mitan du XVIII^e siècle, et surtout à la fin du siècle⁹, avec notamment l'exhumation, en plein centre de la ville de Mexico, le 13 août 1790, de la sculpture monolithique de la déesse Coatlicue, puis le 17 décembre 1790, de la « Pierre du Soleil », suscitèrent l'intérêt des Européens¹⁰.

Si l'on omet les premiers explorateurs des XVI^e et XVII^e siècle, les initiateurs des études américanistes, ou plus particulièrement mexicanistes, furent sans doute, d'abord le capitaine Dupaix¹¹, puis surtout, pour ce qui concerne la curiosité des Français, Alexander von Humboldt qui « contribua indiscutablement à l'éveil de l'intérêt de l'Europe d'alors pour le monde précolombien »¹² avec la publication en français, en 1810, de ses *Vues des cordillères et monumens des peuples indigènes de l'Amérique*¹³. Cependant, l'une, sinon la première fouille à caractère scientifique en Amérique est l'œuvre du médecin naturaliste français Joseph Dombey¹⁴.

9. Sur les découvertes géographiques, les explorateurs et voyageurs français, voir BROU, Numa (1934-2017), *Dictionnaire illustré des explorateurs et grands voyageurs français du XIX^e siècle. III, Amérique*, Paris : Éd. du CTHS, 1999, 1 vol. (XXV-363 p.), KIRCHHEIMER, Jean-Georges, *Voyageurs francophones en Amérique hispanique au cours du XIX^e siècle : répertoire bio-bibliographique*, Paris : Bibliothèque nationale, 1986, 1 vol. (140 p.-[4] p. de pl.) et DUVIOLS, Jean-Paul, *Voyageurs français en Amérique : colonies espagnoles et portugaises*, Paris : Bordas, 1978, 1 vol. (272 p.), à compléter des indispensables pendants pour les Espagnols de Carlos García-Romeral Pérez : *Bio-bibliografía de viajeros españoles : (Siglos XVI-XVII)*, Madrid : Ollero & Ramos, 1998, 1 vol. (262 p.) ; *Bio-bibliografía de viajeros españoles : (siglo XVIII)*, Madrid : Ollero & Ramos, 1997, 1 vol. (278 p.) ; *Bio-bibliografía de viajeros españoles : (siglo XIX)*, Madrid : Ollero & Ramos, 1995, 1 vol. (307 p.) ; *Bio-bibliografía de viajeros españoles : (1900-1936)*, Madrid : Ollero & Ramos, 1997, 1 vol. (261 p.), réunis en 1 volume *Diccionario de viajeros españoles : desde la Edad Media a 1970*, Madrid : Ollero y Ramos, 2004, 1 vol. (475 p.).

10. Sur l'américanisme du XVIII^e siècle, voir ALCINA FRANCH, José (1922-2001), *El Descubrimiento científico de América*, Barcelona : Anthropos, 1988, 1 vol. (309 p.). Pour la période 1500-1800, voir DUVIOLS, Jean-Paul (éd.), *L'Amérique espagnole vue et rêvée : les livres de voyages de Christophe Colomb à Bougainville*, Paris : Promodis, 1986, 1 vol. (489 p.-[16] p. de pl. en coul.) et HAMY, Ernest-Théodore (1842-1908), « La Science française au Mexique », *Revue d'ethnographie*, 1885, p. [498]-513. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56991692/f505>> (consulté le 22 juin 2019).

11. LÓPEZ LUJÁN, Leonardo (1964-....), *El capitán Guillermo Dupaix y su álbum arqueológico de 1794*, Mexico : Instituto nacional de antropología e historia, 2015, 1 vol. (302 p.) ; ESTRADA DE GERLERO, Elena Isabel, *Guillermo Dupaix : precursor de la historia del arte prehispánico*, México : Secretaría de Cultura, INAH : Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2017, 1 vol. (509 pages).

12. DUCLOT, Carole, « Les prémices de l'archéologie mexicaine en France : un musée américain au Louvre en 1850 », *Bulletin Monumental*, op. cit., p. [115].

13. HUMBOLDT, Alexander von (1769-1859), *Vues des cordillères et monumens des peuples indigènes de l'Amérique*, Paris : F. Schoell, 1810, 1 vol. (XVI-350 p.-[69] f. de pl.). Disponible sur Internet : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61301m>> (consulté le 22 juin 2019). Sur cette œuvre, voir HELMREICH, Christian, « L'anthropologie dans l'œuvre américaine d'Alexandre de Humboldt », *Revue germanique internationale*, 2004, n° 21. DOI : [10.4000/rgi.1185](https://doi.org/10.4000/rgi.1185). Disponible sur Internet, url : <<http://journals.openedition.org/rgi/1185>> (consulté le 22 juin 2019). Sur la réception des travaux de Humboldt et leur instrumentalisation, voir CLARK, Rex (éd.) ; LUBRICH, Oliver (éd.), *Cosmos and colonialism : Alexander von Humboldt in cultural criticism*, New York : Berghahn Books, 2012, 1 vol. (X-357 p.).

14. Voir aussi, plus largement, MERCIER, Roger, « Les Français en Amérique du Sud au XVIII^e siècle : la mission de l'Académie des Sciences (1735-1745) », *Revue française d'histoire d'outre-mer*, 1969,

2.3.1 Joseph Dombey (1742-1794)

Parmi les acteurs qui ont contribué à la naissance d'une école française des études américanistes, il faut citer Joseph Dombey (1742-1794)¹⁵, envoyé au Pérou par Louis XVI et qui, en plus de ses travaux de botanique, y mena des fouilles archéologiques de 1778 à 1784¹⁶.

Or, comme le rappelle A.-L. Cointreau¹⁷, sa collection est entrée au Cabinet des médailles en 1786, ce qui révèle un rôle particulier dévolu à la Bibliothèque du Roi comme l'absence d'autre lieu en France pour conserver les objets archéologiques :

M. Dombey, naturaliste, envoyé au Pérou en 1776, par les soins de M. Turgot, en rapporte avec une belle collection d'objets d'histoire naturelle, diverses antiquités péruviennes¹⁸.

Si Ernest Hamy fournit la liste complète des objets ramenés par Joseph Dombey¹⁹, Simone Balayé nous décrit ce qui arriva à la Bibliothèque : « un costume d'Inca provenant du temple du Soleil à Pachacumac [...] vases en terre noire, ornements d'or et d'argent, statuettes en or, argent, terre cuite, des outils, etc. »²⁰.

2.3.2 Guillaume Dupaix (1750-1817)

Le capitaine Guillaume Dupaix (1750-1817) contribua à la prise de conscience, par les Mexicains, de l'importance de leur patrimoine. Comme le rappellent les auteurs de l'une des rares études monographiques qui lui soit consacrée

Ces travaux de relevés accompagnés d'illustrations ont contribué à assurer les racines identitaires de la jeune nation mexicaine. Le pays adoptera dès le

4^e trimestre, tome 56, n° 205, p. 327-374. DOI : <https://doi.org/10.3406/outre.1969.1492>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/outre_0300-9513_1969_num_56_205_1492> (consulté le 21 juillet 2019).

15. DUBOIS, Eugène, « Le Naturaliste Joseph Dombey, 1742-1794 », *Bulletin des naturalistes et des archéologues de l'Ain*, 1935, 25 p.

16. BERNAL MULTON, Vanessa, « Formation des collections archéologiques et ethnographiques : notes sur des trajectoires d'objets latino-américains », *Les Cahiers de l'École du Louvre*, 2018, n° 12. DOI : 10.4000/cel.878. Disponible sur Internet, url : <<http://journals.openedition.org/cel/878>> (consulté le 21 juillet 2019). LANG, Catherine, « Joseph Dombey (1742-1794), un botaniste au Pérou et au Chili. Présentation des sources », *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, 1988, avril-juin, tome 35, n° 2, p. 262-274. DOI : <https://doi.org/10.3406/rhmc.1988.1450>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/rhmc_0048-8003_1988_num_35_2_1450> (consulté le 12 août 2019).

17. Commis écrivain depuis le 1^{er} octobre 1773, puis premier employé à partir de 1795 au cabinet des antiques.

18. LEPRINCE, Nicolas-Thomas (1750-1818), *Essai historique sur la Bibliothèque du roi, aujourd'hui Bibliothèque impériale : avec des notices sur les dépôts qui la composent et le catalogue de ses principaux fonds*, Paris : Cabinet historique, 1856, p. 399. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k202847f/f405.item.r=dombey>> (consulté le 22 juillet 2019).

19. HAMY, Ernest-Théodore (1842-1908), *Les origines du musée d'ethnographie : histoire et documents*, Paris : E. Leroux, 1890, p. 71-73. Disponible sur Internet, url : <<https://archive.org/details/lesoriginesdumus01hamy/page/70>> (consulté le 23 juillet 2019).

20. BALAYÉ, Simone, *La Bibliothèque nationale des origines à 1800*, Genève ; [Paris] : Droz, 1988, p. 306 (note 289).

16 novembre 1827 [voir [Une patrimonialisation ancienne](#), page 169] une loi sur le patrimoine archéologique, un des premiers textes juridiques en la matière à l'échelle du globe.

Débutées à la fin du XVIII^e siècle, les investigations menées sous la conduite du capitaine Guillermo Dupaix constituent un des premiers témoignages de la prise de conscience de l'intérêt et de la valeur du patrimoine archéologique précolombien²¹.

Guillaume Dupaix est resté dans la postérité pour les rapports écrits de ses expéditions archéologiques qu'il remit en trois exemplaires à son commanditaire, le roi Charles IV d'Espagne (1748-1819) et qui furent publiés dès 1831 à Londres, sous l'égide de lord Kingsborough dans ses *Antiquities of Mexico*, avant d'être mis à la disposition du public français en 1834, sous le titre *Antiquités mexicaines*²².

Signalons que ce n'est qu'en 1969 qu'elles seront publiées en espagnol par José Alcina Franch²³.

2.3.3 Alexander von Humboldt (1769-1859)

L'œuvre « américaniste » d'Alexander von Humboldt et son influence ne peuvent être résumées dans le cadre de ce travail tant ils mériteraient *a minima* un chapitre entier. Sachant que la bibliographie est surabondante, nous renvoyons le lecteur curieux vers la base bibliographique *Sekundärliteraturdatenbank zu Alexander von Humboldt*²⁴, accessible en ligne et maintenue par la *Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften*. Une simple recherche avec le critère « cordillères » recense une vingtaine de références analysant l'œuvre et sa réception. Qu'il nous soit malgré tout permis de citer au moins le numéro X, 19 de 2009 de la revue *HiN : Internationale Zeitschrift für*

21. LE BRUN-RICALES, Foni ; LÓPEZ LUJÁN, Leonardo ; FAUVET-BERTHELOT, Marie-France ; RICHARD, Elodie, « Guillaume Joseph Dupaix (1746-1818) alias Guillermo Dupaix : un Luxembourgeois méconnu aux origines de l'archéologie précolombienne et mexicaine », *Archeologia Luxemburgensis. Bulletin du CNRA*, 2014, n° 1, p. 130-151. Disponible sur Internet : <<http://www.mesoweb.com/about/articles/Dupaix.pdf>> (consulté le 22 juin 2019).

22. DUPAIX, Guillaume (Capitaine), *Antiquités mexicaines, relation des trois expéditions du capitaine Dupaix, ordonnées en 1805, 1806 et 1807, pour la recherche des antiquités du pays, notamment celles de Mitla et de Palenqué... suivie d'un parallèle de ces monuments avec ceux de l'Égypte de l'Indostan et du reste de l'ancien monde*, par M. Alexandre Lenoir,... *d'une dissertation sur l'origine de l'ancienne population des deux Amériques et sur les diverses antiquités de ce continent*, par M. Warden,... *avec un discours préliminaire* par M. Charles Farcy,... *et des notes explicatives et autres documents*, par MM. Baradère, de St-Priest et plusieurs voyageurs qui ont parcouru l'Amérique..., Paris : bureau des Antiquités mexicaines, 1834-1836, 2 vol., dont 1 de planches. Disponible sur Internet : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5823768d>>, <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5725493t>> (planches) et <<https://iif.harvard.edu/manifests/view/drs:47674582>> (version en couleurs) (consulté le 22 juin 2019).

23. DUPAIX, Guillermo ; CASTAÑEDA, José Luciano ; FRANCH, José Alcina (éd.), *Expediciones acerca de los antiguos monumentos de la Nueva España, 1805-1808*, Madrid : Ediciones J. Porruúa Turanzas, 1969.

24. Voir le site Internet, url : <<http://avh.bbaw.de/biblio/>> (consulté le 22 juin 2019).

Humboldt-Studien – International Review for Humboldtian Studies – Revista Internacional de Estudios Humboldtianos – Revue d'Études humboldtiennes portant sur « Humboldt und Hispano-Amerika / Humboldt e Hispano-América »²⁵.

2.3.4 Rôle précurseur du Cabinet des médailles

Le Cabinet des médailles de la Bibliothèque du roi est un acteur un peu oublié de l'archéologie des Amériques. Son rôle dans la spécialisation de la démarche antiquaire, – le goût de l'antique²⁶ – et l'institutionnalisation de la discipline archéologique est connu²⁷.

Ainsi, le comte de Caylus (1692-1765), tout en élaborant son *Recueil d'antiquités égyptiennes, étrusques, grecques, romaines et gauloises*, faisait don de ses collections « au roi au fur et à mesure de l'avancement de ses travaux »²⁸ :

À peine dessinés et gravés, les objets étaient déposés au Cabinet du roi ou Cabinet des médailles et antiques, où ils se trouvent encore aujourd'hui. À plusieurs reprises, Caylus souligna l'importance de donner libéralement accès aux collections.

Cela s'avérait d'autant plus aisé qu'il y avait affaire à un garde ayant lui-même fait son « Grand tour », notamment à Herculaneum, et œuvrant à la constitution d'un cabinet des antiques au sein du Cabinet des médailles.

2.3.4.1 Influence de l'abbé Barthélemy

Comme le rappelle Vanessa Bernal Multon :

L'abbé Barthélemy est un personnage clé, qui pose un regard précurseur sur les objets antiques des civilisations disparues²⁹.

25. HOLL, Frank; KNOBLOCH, Eberhard; ETTE, Ottmar, *Humboldt und Hispano-Amerika Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft = Humboldt e Hispano-América. Pasado, Presente y Futuro* [en ligne], *HiN X*, 2009, n° 19. Disponible sur Internet : <https://www.uni-potsdam.de/romanistik/hin/pdf/hin19/hin19_komplett.pdf> (consulté le 22 juin 2019) avec notamment les contributions de José Enrique Covarrubias, « La recepción de la figura y obra de Humboldt en México 1821-2000 » ou de Helga von Kügelgen, « Klassizismus und vergleichendes Sehen in den Vues des Cordillères ».

26. Alain Schnapp indique que « Le Cabinet des médailles et antiques est ainsi un observatoire privilégié pour comprendre l'évolution des pratiques antiquaires en France et en Europe », dans SCHNAPP, Alain, « Naissance des savoirs antiquaires », dans *Histoires d'archéologie. De l'objet à l'étude*, Paris : Institut national d'histoire de l'art, coll. « Les catalogues d'exposition de l'INHA », 2009, §9. Disponible sur Internet, url : <<http://inha.revues.org/2755>> (consulté le 23 juillet 2019).

27. AGHION, Irène, « Le Cabinet des médailles et antiques », *Histoires d'archéologie. De l'objet à l'étude*, op. cit., p. 7. Disponible sur Internet, url : <<http://inha.revues.org/2774>> (consulté le 21 juillet 2019).

28. *Comte de Caylus. Recueil d'antiquités égyptiennes, étrusques, grecques, romaines et gaulois, Édition numérique et commentée* [en ligne], Paris : BnF : INHA : ANHIMA, 2012. Disponible sur Internet : <<http://caylus-recueil.tge-adonis.fr/>> (consulté le 22 juillet 2019).

29. BERNAL MULTON, Vanessa, « Formation des collections archéologiques et ethnographiques : notes sur des trajectoires d'objets latino-américains », op. cit., §10.

Jean-Jacques Barthélemy (1716-1795)³⁰ entre au Cabinet des médailles en 1744, à l'âge de 28 huit ans. En 1753, à la mort de Claude Gros de Boze, il devient le garde du Cabinet des médailles du Roi dont il préside aux destinées jusqu'à sa mort. Durant près d'un demi-siècle, il procède à des accroissements remarquables venant enrichir les collections³¹, comme en particulier la collection de 33 500 monnaies grecques de Joseph Pellerin en 1776.

Auteur du *Voyage du jeune Anacharsis en Grèce au 4^e siècle avant l'ère vulgaire*, paru en 1788 et l'un des principaux succès de la librairie romantique, l'abbé Barthélemy déchiffra aussi le palmyrénien et le phénicien.

Or, le domaine américain fut également couvert par Jean-Jacques Barthélemy qui publia des « Réflexions sur quelques peintures mexicaines »³², suivies de « Conjectures sur ces peintures (en 1771) »³³, et enfin, d'« Instructions pour M. Dombey sur son voyage au Pérou »³⁴.

Ainsi, parmi la volumineuse bibliographie de Jean-Jacques Barthélemy, seuls trois articles sont consacrés au Nouveau-Monde mais deux aux manuscrits figuratifs à propos desquels il écrit :

Dès que les Mexicains avaient imaginé des signes pour rendre sensibles les idées que la peinture ne pouvait exprimer, il est visible que si leur Empire avait subsisté encore quelques siècles, leur écriture, par des progrès successifs, serait devenue entièrement hiéroglyphique comme celle des Égyptiens et des Chinois.

Plus loin, il souligne le dédain des Espagnols à l'égard des codex :

Les Espagnols, dans les premiers temps de la conquête, étaient bien éloignés de s'occuper de cet objet. Ils trouvèrent dans les temples et dans les maisons des particuliers quantité de volumes dessinés et peints avec plus ou moins de grossièreté. [...] Il aurait fallu rassembler ces monumens et en demander l'explication aux Mexicains éclairés qui avaient échappé au carnage.

30. GERIN, Dominique, « Jean-Jacques Barthélemy Garde du Cabinet du roi ([1745-]1754-1795) et numismate », COMMISSION INTERNATIONALE DE NUMISMATIQUE, *Compte rendu 46*, 1999 (2000), p. 54-63 ; PÉLISSIER, L. G. « Barthélemy (Jean-Jacques) », *Grande Encyclopédie* [en ligne], 2012. Disponible sur Internet : <http://agora.qc.ca/documents/l_abbe_barthelemy--biographie_de_labbe_barthelemy_par_l-g_pelissier> (consulté le 22 juillet 2019).

31. AGHION, Irène, « Collecting antiquities in eighteenth-century France », *Journal of the History of Collections*, 2002, vol. 14, n° 2, p. 193-203.

32. BARTHÉLEMY, Jean-Jacques, « Réflexions sur quelques peintures mexicaines », *Oeuvres complètes de J.-J. Barthélemy, ... [Tome 4]*, Paris : A. Belin, 1821, p. [425]-428. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k93966z/f433.image>> (consulté le 22 juillet 2019).

33. BARTHÉLEMY, Jean-Jacques, « Conjectures sur ces peintures (en 1771) », *Oeuvres complètes de J.-J. Barthélemy, ... [Tome 4]*, Paris : A. Belin, 1821, p. 428-432. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k93966z/f436.image>> (consulté le 22 juillet 2019).

34. BARTHÉLEMY, Jean-Jacques, « Instructions pour M. Dombey sur son voyage au Pérou », *Oeuvres complètes de J.-J. Barthélemy, ... [Tome 4]*, Paris : A. Belin, 1821, p. 432-434. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k93966z/f436.image>> (consulté le 22 juillet 2019).

On prit un autre parti.

Est-ce là l'une des premières études françaises consacrée aux codex ?

L'autorité de Jean-Jacques Barthélémy sur la discipline archéologique française se manifeste dans les « Instructions » qu'il rédige à destination de Joseph Dombey dont il a déjà été question (voir [Joseph Dombey \(1742-1794\)](#)).

2.3.4.2 Influence d'Aubin-Louis Millin

À la mort de l'abbé Jean-Jacques Barthélémy – décédé le 30 avril 1795 d'une indigestion au thon –, le cabinet des médailles fait l'objet d'une réforme quant à sa direction qui devient bicéphale. Le neveu de l'abbé Jean-Jacques Barthélémy, André Barthélémy de Courçay (1744-1799) lui succède en tant que « conservateur bibliothécaire »³⁵ mais un nouveau poste lui est adjoint portant le titre de « conservateur professeur », poste attribué, le 22 prairial an III (10 juin 1795), au savant Aubin-Louis Millin de Grandmaison (1759-1818)³⁶, « l'un des pionniers en France » des travaux d'archéologie³⁷. Chacun est payé 5 000 livres.

Aubin-Louis Millin y enseigne l'archéologie puisque le « conservateur-professeur » est chargé d'assurer des cours publics³⁸, à l'image de ceux du Collège de France ou de l'école des langues orientales qui vient d'ouvrir à la Bibliothèque le 10 germinal an III (30 mars 1795).

Citant les *Procès-verbaux du Comité d'instruction publique de la Convention nationale*, Irène Aghion précise la fonction ainsi que la mission scientifique associée au poste :

Le conservateur-professeur sera chargé de disposer la collection d'une manière méthodique et d'enseigner dans des cours publics ce qui a rapport aux inscriptions, aux médailles et aux pierres gravées, l'histoire et les progrès de l'art chez les anciens, celles des mœurs, des coutumes et des usages de l'Antiquité³⁹.

Comme nous l'indique Élise Lehoux, Aubin-Louis Millin prend appui sur les collections dont il a la charge pour assurer ses enseignements publics : « l'enseignement de Millin dispensé « dans la salle du Muséum des Antiques de la Bibliothèque nationale » à un public d'amateurs éclairés, de savants mais aussi d'artistes et de dames du monde »⁴⁰.

35. Il occupe le poste jusqu'à son décès survenu le 31 octobre 1799 ; il est remplacé par le numismate Pascal-François-Joseph Gosselin (1751-1830).

36. HURLEY, Cecilia, *Monuments for the people : Aubin-Louis Millin's Antiquités nationales*, Turnhout : Brepols, cop. 2013, 1 vol. (720 p.)

37. Selon BALAYÉ, Simone, *La Bibliothèque nationale des origines à 1800*, op. cit., p. 401 (note 298).

38. Selon BALAYÉ, Simone, *La Bibliothèque nationale des origines à 1800*, op. cit., p. 386 (note 246).

39. AGHION, Irène, « Le Musée révolutionnaire », dans *Histoires d'archéologie. De l'objet à l'étude*, Paris : Institut national d'histoire de l'art, 2009, §9. Disponible sur Internet, url : <<http://journals.openedition.org/inha/2789>> (consulté le 23 juillet 2019).

40. LEHOUX, Élise, « L'enseignement de l'archéologie au 19^e siècle : Aubin-Louis Millin à la Bibliothèque nationale », *L'Antiquité à la BnF*, 17 août 2017. Disponible sur Internet : <<https://antiquitebnf.hypotheses.org/923>> (consulté le 22 juillet 2019).

Aubin-Louis Millin a-t-il donné des cours sur les objets américains ? Ses notes de cours semblent l'infirmier ? ⁴¹

Quelles sont ces collections ? Celles du *Muséum des Antiques* qui est créé à la Bibliothèque nationale à l'occasion de cette réforme.

2.3.4.3 Le Muséum des Antiques, « centre des collections géographiques et ethnographiques »

Un vent de réformes, né de la Révolution, affecte les institutions de l'Ancien régime dans les années 1793-1796. Chacune fait l'objet de réflexions qui voient se développer les rapports, notes, projets. La Bibliothèque nationale n'en est pas exempte ⁴².

Parmi ceux-ci, le projet de créer un musée dédié à l'Antiquité dont la localisation n'est pas arrêtée. Si la galerie du Louvre est envisagée, la mort de Jean-Jacques Barthélémy va précipiter la création du *Muséum des Antiques* et le choix du Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale ⁴³.

Le 15 pluviôse an II-3 février 1794, un arrêté décide le dépôt à la Bibliothèque Nationale des inscriptions et antiques de l'Académie des Inscriptions. Le 5 thermidor an III-23 juillet 1795, la Commission temporaire des arts ordonne le transfert à la Bibliothèque des médailles du dépôt de Nesle, « de très beaux vases étrusques, dit Cointreau, de petites statues et bustes en argent, bronze, terre cuite [...] des curiosités et antiquités chinoise » [...] Il alla chercher des idoles lui-même au Muséum d'histoire naturelle « des caisses renfermant des idoles adorées chez les sauvages, des armes et des meubles usités parmi eux [...], une momie, quelques antiquités égyptiennes [...] Un arrêté du 13 floréal an IV-2 mai 1796 [envoie] à la Bibliothèque tout ce qui n'a pas de place dans le Muséum des arts. [...] Le rôle, sinon de musée, du moins de lieu d'exposition, est souligné pour la Bibliothèque par une loi du 20 prairial an III-8 juin 1795, qui décida d'exposer les antiquités de la Bibliothèque pour que le public puisse en jouir ; des cours publics sur ces collections étaient prévus, dont Millin fut chargé le premier ; cette tradition se prolongera longtemps dans le XIX^e siècle. ⁴⁴

41. Voir « Français 24528-24712. Papiers et correspondance de A.-L. Millin », url : <<https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc53287r>> (consulté le 23 juillet 2019).

42. SARMANT, Thierry, *Le Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale*, Paris : École des chartes, 1994, 1 vol. (403 p.). (Mémoires et documents de l'École des chartes ;40). Notamment chap. V « Le cabinet sous la Révolution : du cabinet du roi au « Muséum national des antiques » (1789-1799) ».

43. DAUGERON, Bertrand, « Entre l'antique et l'exotique, le projet comparatiste oublié du « Muséum des Antiques » en l'an III », *Annales historiques de la Révolution française*, 2009, avril-juin, n° 356, p. 143-176. Disponible sur Internet : <<https://journals.openedition.org/ahrf/10629>> (consulté le 23 juillet 2019).

44. Selon BALAYÉ, Simone, *La Bibliothèque nationale des origines à 1800*, op. cit., p. 384-385.

À partir de juin 1794, le Cabinet des médailles s'enrichit de nombreux antiques provenant des saisies révolutionnaires et Millin en prend la charge.

Avec l'entrée de la collection de J. Dombey au Muséum des Antiques, le 31 janvier 1786, la Bibliothèque nationale peut être considérée comme l'un sinon le premier musée « Américain » de France. Les objets qu'il conserve y resteront jusqu'en 1880⁴⁵.

2.3.4.4 Concurrence avec le Muséum d'histoire naturelle ?

Pourquoi dépouiller le Muséum d'histoire naturelle, cette institution fondée en 1793 qui s'est fait fort de thésauriser les résultats des « voyageurs-naturalistes »⁴⁶ en leur octroyant le titre de « voyageurs-naturalistes du Muséum » et, plus tard, le titre officiel de « correspondant du Muséum »⁴⁷ pour des chargés de missions désignés et pensionnés par l'Assemblée des professeurs ?

Héritier du *Jardin royal des plantes médicinales* créé en 1626, le Muséum devient un « cabinet d'Histoire naturelle » en 1729 mais dont la vocation reste de s'intéresser au vivant – d'abord celui des plantes, la botanique, avant celui des animaux, la zoologie –, donc aux sciences naturelles et non aux restes archéologiques. Le « cabinet anthropologique », associé à une chaire d'Anatomie et d'Histoire naturelle de l'Homme ne naît qu'en 1839, issue des deux chaires créés en 1793, celle d'Anatomie humaine d'une part et d'Anatomie comparée d'autre part⁴⁸.

D'une certaine manière, les collections archéologiques ramenées par les « voyageurs-naturalistes » s'y trouvent donc par défaut d'une institution dédiée à les recevoir. Le cas des collections⁴⁹ de Joseph Pitton de Tournefort, botaniste du Muséum, le prouve à loisir. En effet, si le Muséum conserve son herbier, il laisse à la Bibliothèque Nationale ses collections d'Afrique, des Amériques ou des Indes, qu'elle intègre les 21 juin et 16 septembre 1796⁵⁰. Simone Balayé cite une lettre de Pierre-Louis Ginguené (1748-1815),

45. BODENSTEIN, Felicity, *Le Cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de 1848 à 1917*, Paris, 2006, 1 vol. (145 p.-XXVI p. de pl.). Mémoire de Master 2 : Histoire de l'art : Université de Paris IV-Sorbonne : 2006.

46. Nous reprenons les propos d'Yves Laissus, l'historien du Muséum national d'histoire naturelle : « Une étude reste à faire concernant ce titre », LAISSUS, Yves, « Les voyageurs naturalistes du Jardin du roi et du Muséum d'histoire naturelle : essai de portrait-robot », *Revue d'histoire des sciences*, 1981, tome 34, n° 3-4, p. 259-317. DOI : <https://doi.org/10.3406/rhs.1981.1768>. Disponible sur Internet : <https://www.persee.fr/doc/rhs_0151-4105_1981_num_34_3_1768> (consulté le 22 juillet 2019).

47. Titre encore accordé de nos jours. MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE, *Recueil des actes du Muséum*, 18 avril 2017, n° 30, p. 23. Disponible sur Internet : <https://www.mnhn.fr/sites/mnhn.fr/files/atoms/files/1_recueil_30_complet.pdf> (consulté le 23 juillet 2019).

48. Voir les notes 4-5 de CARMINATI, Pauline, « Les momies du Muséum national d'Histoire naturelle : du cabinet anthropologique au musée de l'Homme », *La lettre de l'OCIM*, 2011, septembre-octobre, n° 137, p. 26-34. Disponible sur Internet : <<https://journals.openedition.org/ocim/966>> (consulté le 23 juillet 2019).

49. Dont l'herbier forme l'« Herbier historique » du Muséum, LAMY, Denis ; PELLETIER, Aline, « La conservation et la valorisation de l'Herbier de Tournefort au Muséum national d'histoire naturelle », *Lettre de l'OCIM*, 2010, n° 130, p. 19-26. Disponible sur Internet : <<https://journals.openedition.org/ocim/132>> (consulté le 23 juillet 2019).

50. « Il ramassoit aussi des habillemens, des armes, des instrumens de Nations éloignées, autres

« chargé des musées et des bibliothèques, au Conservatoire de la Bibliothèque Nationale », où il argue son « intention est que désormais chaque muséum spécial ne contienne que des objets analogues au but de son établissement, et qu'ils y soient placés dans un ordre méthodique »⁵¹.

Les administrateurs du Muséum eux-mêmes semblent trouver leur compte dans la création du *Muséum des Antiques*. Ainsi le professeur-administrateur du Muséum d'histoire naturelle André Thouin, de retour d'une mission en Hollande, dépose les objets considérés comme les meilleurs à la Bibliothèque le 12 messidor an III (31 mai 1795).

Le manque de place au Muséum joua aussi en faveur du *Muséum des Antiques* :

L'exiguïté des locaux affectés aux collections d'histoire naturelle proprement dite, faisait désirer à l'administration du nouveau Muséum, récemment transformé, que toutes ces curiosités auxquelles Buffon s'était intéressé, trouvassent ailleurs un emploi utile. Aussi les démarches de Barthélémy pour en obtenir le transport à la Bibliothèque furent-elles accueillies avec une telle faveur, que l'on n'attendit même pas les ordres ministériels qui devaient sanctionner ce transfert⁵².

2.3.4.5 Accroissements du Muséum des Antiques

Ernest Hamy est celui qui décrit le mieux les enrichissements du *Muséum des Antiques* dans son histoire sur *Les origines du musée d'ethnographie*, publiée en 1890, fournissant même la liste de ses objets et mentionnant les diverses provenances, de Joseph Pitton de Tournefort, La Galissonnière, « Frézier, ou encore de La Condamine et de ses compagnons, de Grandpré ou de Pommegorge, de Barrère, de Querhoënt ou de quelque autre des correspondants de Buffon ». Le rôle d'A.-L. Cointreau est rappelé, qui dit avoir

chercher au Muséum d'Histoire naturelle des caisses renfermant des idoles adorées chez les sauvages, des armes et des meubles usités par eux, entre autres une espèce de cuirasse couverte d'une peau de pangolin. J'en apportai aussi une momie, quelques antiquités égyptiennes, et une tête de momie encore remplie du bitume qui avoit servi à son embaumement⁵³.

sortes de curiositez, qui quoyqu'elles ne soient pas sorties immédiatement des mains de la Nature, ne laissent pas de devenir philosophiques, pour qui sait philosopher. De tout cela ensemble il s'étoit fait un cabinet superbe pour un particulier, et fameux dans Paris ; les curieux l'estimoient à 45 ou 50,000 livres. » (Fontenelle, *Éloge de Tournefort*.)

51. BALAYÉ, Simone, *La Bibliothèque nationale des origines à 1800*, Genève ; [Paris] : Droz, 1988, p. 385 (note 245).

52. HAMY, Ernest-Théodore (1842-1908), *Les origines du musée d'ethnographie : histoire et documents*, Paris : E. Leroux, 1890, p. 32-33.

53. *Histoire abrégée du Cabinet des médailles et antiques de la Bibliothèque nationale, ou état succinct des acquisitions et augmentations qui ont eu lieu à date de l'année 1754, jusqu'à la fin du siècle...*, Paris : l'auteur : Charles Pougens : Bouquet, 1800, p. 43. Disponible sur Internet : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6443604x/f53>> (consulté le 23 juillet 2019).

Et Ernest Hamy d'ajouter que la naissance de ce nouveau musée suscite la curiosité et les dons de collectionneurs particuliers :

En même temps que le Muséum se dépouillait au profit de la collection organisée par Barthélémy de Courçay, des particuliers généreux y apportaient de petites séries d'objets, quelquefois fort précieuses pour la science⁵⁴.

Enfin, Ernest Hamy ne manque pas de rendre hommage au travail accompli par André Barthélémy de Courçay que Bertrand Daugeron qualifie de « projet comparatiste »⁵⁵ :

Il n'est pas sans intérêt de rappeler que l'exemple donné par Barthélémy a été presque partout suivi à l'étranger et en France et que la plupart des grands musées ethnographiques actuels sont classés, comme [l]'était, en 1799, le petit Cabinet de la rue de la Loi⁵⁶.

2.3.4.6 Les collections américaines du Muséum des Antiques

« Sorti *ex-nihilo*, le jeune Muséum concentre rapidement près de 6000 objets réunis dans ses deux salles, dont un grand nombre d'*exotica* pendant en vis-à-vis des collections d'antiques »⁵⁷.

Parmi ces collections, les principaux objets provenant d'Amérique furent ceux de Joseph Dombey, dont des vases péruviens provenant du comte de la Billarderie d'Angeviller, qui les avait reçus de Dombey (voir l'illustration 2.1, page 92).

Illustration 2.1 – Vase *De Ridder.20* récolté par Dombey qui fut au Muséum des Antiques.
© Pic, Marielle.

54. HAMY, Ernest-Théodore (1842-1908), *Les origines du musée d'ethnographie : histoire et documents*, op. cit., p. 34.

55. DAUGERON, Bertrand, « Entre l'antique et l'exotique, le projet comparatiste oublié du « Muséum des Antiques » en l'an III », *Annales historiques de la Révolution française*, 2009, avril-juin, n° 356, p. 143-176. Disponible sur Internet : <<https://journals.openedition.org/ahrf/10629>> (consulté le 23 juillet 2019).

56. HAMY, Ernest-Théodore (1842-1908), *Les origines du musée d'ethnographie : histoire et documents*, op. cit., p. 35. La « rue de la Loi » fut le nom de la rue de Richelieu de 1793 à 1806.

57. DAUGERON, Bertrand, « Entre l'antique et l'exotique, le projet comparatiste oublié du « Muséum des Antiques » en l'an III », *Annales historiques de la Révolution française*, op. cit. §36.

Avant cette entrée, Ernest Hamy ne mentionne que « quelques objets d'Amérique », tels que « une paire de bottines blanches en peau brodée en verroteries, bleue, noire et blanche », ou bien encore « un vase de terre du Mexique ».

2.3.5 Le projet géo-ethnographique d'Edmé-François Jomard

Un autre acteur de la Bibliothèque du Roi doit être mentionné pour son rôle en faveur de l'ethnographie. Il s'agit d'Edmé-François Jomard⁵⁸, qui dirige le Dépôt de géographie – qui deviendra le département des cartes et plans –, de 1828 à 1862. Ce polytechnicien, élève de la première promotion (1794) de l'École polytechnique, est nommé ingénieur géographe à sa sortie de l'École polytechnique et de l'École des géographes. Nommé au « Dépôt général de la Guerre et de la Géographie », il est affecté le 27 germinal an VI (18 avril 1798), « comme capitaine ingénieur géographe à l'expédition d'Égypte » de Bonaparte⁵⁹

Hélène Richard nous rappelle que :

ce n'est que le 30 mars 1828 que Jomard est nommé à la Bibliothèque royale, comme conservateur chargé des collections cartographiques, avec une fonction créée pour lui... Et peu après, dès le 2 novembre 1828, une ordonnance de Charles X créait à la Bibliothèque royale un nouveau Département, celui des « Cartes géographiques et plans », dont Jomard était nommé directeur.

L'objectif de Jomard consiste à mettre en application son projet de musée ethnographique, « comprenant, entre autres les objets et instruments divers produits par les voyages scientifiques »⁶⁰, adossé aux collections cartographiques selon le principe de la « géo-ethnographie » qu'il invente⁶¹.

Le projet de musée d'Edmé-François Jomard entrant en concurrence avec ceux du Louvre et du Muséum, une Commission se mit en place qui statua le 1^{er} novembre 1831 :

- 1° Il sera établi à Paris un dépôt ethnographique où seront réunis les objets qui pourraient éclairer l'histoire de l'homme physique et de l'homme moral ;
- 2° Ce dépôt sera placé à la Bibliothèque du Roi ;

58. ÉCOLE POLYTECHNIQUE (Palaiseau, Essonne), « Edme François Jomard (1777-1862) », Palaiseau : Bibliothèque Centrale de l'École polytechnique, 2019. Disponible sur Internet : <<https://www.polytechnique.edu/bibliotheque/fr/edme-fran%C3%A7ois-jomard-1777-1862>> (consulté le 16 août 2019).

59. RICHARD, Hélène (1951-....), « Jomard et la diffusion des sciences géographiques », *Bulletin de la Sabix*, 2014, n° 54, p. 61-66. Disponible sur Internet : <<https://journals.openedition.org/sabix/1124>> (consulté le 16 août 2019).

60. HAMY, Ernest-Théodore (1842-1908), *Les origines du musée d'ethnographie : histoire et documents*, op. cit., p. 38.

61. JOMARD, Edme-François (1777-1862), *Considérations sur l'objet et les avantages d'une collection spéciale consacrée aux cartes géographiques et aux diverses branches de la géographie*, Paris : impr. de E. Duverger, 1831, 1 vol. (92 p.)

3° Les objets qui sont de nature à en faire partie et qui se trouvent actuellement dispersés dans divers établissements publics de Paris seront, de concert avec les administrateurs de ces établissements, réunis et transportés à la Bibliothèque du Roi.

En d'autres termes la Commission demande qu'on supprime, au profit du département de Jomard à la Bibliothèque royale, toute autre collection ethnographique officielle existant à Paris, et par suite la petite salle d'ethnographie sise au-dessus du Cabinet des médailles ; la galerie B III du Muséum d'Histoire naturelle.

Edmé-François Jomard a même produit un projet de décret de création de son projet de musée (voir [Annexe 1 : Projet de décret portant création d'un musée ethnographique \(ou de la géographie et des voyages\)](#), page 535.).

L'exemple du *Muséum des Antiques* et l'action de Jomard furent connus dans toute l'Europe comme la lettre de Siebold à Jomard sur l'utilité des Musées ethnographiques en apporte un témoignage⁶². En effet, quand ce savant confie une boîte fabriquée par un artisan japonais avec le portrait de l'empereur Napoléon, c'est au « centre des collections géographiques et ethnographiques » de la Bibliothèque qu'il songe, car il nourrit « l'espérance de voir, par ce dépôt, se développer le noyau d'un musée ethnographique à Paris ».

Pour son projet de « Musée géo-ethnographique », Edmé-François Jomard théorise un système de classification des objets ethnographiques⁶³, fondé sur l'utilité de chaque objet. Il décrit son système en détail dans la réponse qu'il adresse à Philipp Siebold⁶⁴.

Ce système innovant, qui privilégiait la fonction de l'objet au détriment de l'ordre géographique et de la nature des matériaux, faisait explicitement référence à la taxinomie de Cuvier. Le rassemblement en un même lieu d'objets identiques en usage chez des peuples séparés géographiquement, ouvrait la voie à une étude comparative des cultures.

Dès 1838, Jomard déclarait dans un discours devant la Société de géographie « Bientôt, les ouvrages de l'homme sur toute la terre, successivement, seront étudiés et rapprochés : l'ethnographie sera devenue inséparable de la

62. « Lettre sur l'utilité des musées ethnographiques et sur l'importance de leur création dans les États européens qui possèdent des colonies ou qui entretiennent des relations commerciales avec les autres parties du monde », dans HAMY, Ernest-Théodore (1842-1908), *Les origines du musée d'ethnographie : histoire et documents*, op. cit., p. [229]-248.

63. DAUGERON, Bertrand, « Classement et rangement des “objets des sauvages” vers 1800 : l'ordre méthodique comme écriture des objets », *Culture & Musées*, 2009, n° 14, L'écriture du patrimoine, p. 39-63. DOI : <https://doi.org/10.3406/pumus.2009.1506>. Disponible sur Internet : <https://www.persee.fr/doc/pumus_1766-2923_2009_num_14_1_1506> (consulté le 16 août 2019).

64. HAMY, Ernest-Théodore (1842-1908), *Les origines du musée d'ethnographie : histoire et documents*, op. cit., p. 249-265. Disponible sur Internet : <<https://archive.org/details/lesoriginesdumus01hamy/page/249>> (consulté le 16 août 2019).

géographie, dont elle est l'âme et la fin véritable »⁶⁵.

Edme-François Jomard défend son *Plan d'une classification ethnographique* divisé en dix classes jusqu'à sa mort puisque son dernier écrit, à quatre-vingt-cinq ans, est sa « Classification méthodique des produits de l'industrie extra-européenne ou objets provenant des voyages lointains, suivie du plan de la classification d'une collection ethnographique complète ». Le 12 avril 1862, cinq mois avant son décès, Jomard, lit encore son *Étude sur la classification des collections ethnographiques*, en une séance de la Société d'ethnographie, en tant que « président sortant du Conseil [...] à l'ouverture de la séance », rappelant que :

Nous divisons les objets dont il s'agit en dix classes, qui embrassent à peu près la totalité des objets d'étude qui se présentent à l'observateur en voyage, et qui satisfont en réalité au besoin d'une classification complète⁶⁶.

Si Jomard ne put mener à bien son projet de « Musée géo-ethnographique », « ce Musée de la géographie et des voyages, longtemps espéré, vainement attendu », son influence n'en fut pas moins importante pour un Ernest Hamy qui s'en inspira lors de la création du Musée d'ethnographie du Trocadéro. Dans son histoire de ce dernier musée, Ernest Hamy revient sur le projet de Jomard, rappelant son entêtement :

le 15 janvier 1830 il entreprend, auprès des pouvoirs publics, une campagne en faveur de ses idées qui va durer trente-deux années et ne se terminera qu'avec sa mort.

Ce qu'il veut, ce qu'il sollicite avec une persévérance véritablement remarquable [...] à intéresser à son ébauche de Musée *géo-ethnographique* (le néologisme est de lui)⁶⁷.

Dans sa notice nécrologique, son successeur au département des Cartes et plans, Eugène Cortambert, souligne cet entêtement :

Pendant plus de 60 années, il montra qu'une volonté énergique équivaut souvent à du génie ; jamais homme ne fut plus persévérant, plus glorieusement tenace dans ses principes d'équité, plus soucieux du progrès en toutes choses⁶⁸.

65. « Jomard et la géo-éthnographie », dans ÉCOLE POLYTECHNIQUE (Palaiseau, Essonne), « Edme François Jomard (1777-1862) », Palaiseau : Bibliothèque Centrale de l'École polytechnique, 2019. Disponible sur Internet : <<https://www.polytechnique.edu/bibliotheque/fr/jomard-et-la-g%C3%A9o-%C3%A9thnographie>> (consulté le 16 août 2019).

66. L'Étude paraît dans JOMARD, Edme-François (1777-1862), « Classification méthodique des produits de l'industrie extra-européenne ou objets provenant des voyages lointains », *Revue orientale et américaine*, 1862, Tome VII, p. 241-253. Disponible sur Internet : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9680422f/f259>> (consulté le 16 août 2019). Reproduite avec la classification par HAMY, Ernest-Théodore (1842-1908), *Les origines du musée d'ethnographie : histoire et documents*, op. cit., p. 273-278. Disponible sur Internet : <<https://archive.org/details/lesoriginesdumus01hamy/page/273>> (consulté le 16 août 2019).

67. HAMY, Ernest-Théodore (1842-1908), *Les origines du musée d'ethnographie : histoire et documents*, op. cit., p. 40.

68. CORTAMBERT, Eugène (1805-1881), « Notice sur la vie et les œuvres de M. Jomard », *Revue orientale et américaine*, 1862, avril, p. 319. Disponible sur Internet : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96824118/f351>> (consulté le 16 août 2019).

2.4 « Les prémices de l'archéologie mexicaine en France » ⁶⁹

2.4.1 Une histoire d'hommes...

Sans entrer dans des débats historiographiques au sujet de la prise en compte du rôle des individus dans les mouvements de l'histoire, l'archéologie mexicaine en France fut aussi le fait de personnes ⁷⁰, pour ne pas dire de personnalités, de véritables savants, ethnologues, anthropologues, linguistes, archéologues, mais aussi d'aventuriers, explorateurs, antiquaires, faussaires et sans doute aussi pilleurs et trafiquants, avec parfois des frontières pas aussi nettes que le veulent les classifications et disciplines académiques d'un Conseil national des universités, par exemple. D'autant qu'en ces temps de formation des disciplines, dans un contexte où les aventuriers-archéologues se nommaient des « antiquaires », les chercheurs, à l'image d'un Alexander von Humboldt, cumulaient sinon les spécialités, du moins les centres d'intérêt.

Comme le rappelle Stéphane Zékian :

Appliqué à cette période, le terme même de « discipline » tombe sous le coup de l'anachronisme, puisque l'on s'accorde généralement à dater au moins de la seconde moitié du XIX^e siècle la mise en place d'un système disciplinaire, c'est-à-dire d'un agencement stabilisé de pratiques savantes professionnelles (ou en cours de professionnalisation) que singularisent, au moins en théorie, leurs objets d'études, ainsi que les méthodes et procédures (notamment langagières) mises en œuvres pour en assurer le traitement. Le concept de discipline peine à rendre compte de l'époque postrévolutionnaire, car le processus de compartimentation et de spécialisation des savoirs (processus indissociable d'une conquête d'autonomie institutionnelle) n'en était alors qu'à ses balbutiements ⁷¹.

N'ayant pas le loisir de nous livrer à l'établissement d'un dictionnaire prosopographique, nous nous contentons de proposer un petit répertoire des principales personnalités, françaises et étrangères, qui ont marqué cette histoire de l'émergence de l'intérêt pour les « antiquités mexicaines » (voir la [Répertoire des principales personnalités](#), page 631).

Nous ferons malgré tout une exception pour Alexis Aubin puisqu'il se consacra à reconstituer la collection de manuscrits mexicains de Lorenzo Boturini. Ses recherches, comme le rappelle E. Hamy, « commencées à Mexico peu après 1830 et continuées avec

69. Nous reprenons ici le titre de l'article de DUCLOT, Carole, « Les prémices de l'archéologie mexicaine en France : un musée américain au Louvre en 1850 », *Bulletin Monumental*, op. cit., p. [115]-119.

70. BROU, Numa, « Le Mexique vu par les savants français (1865-1867) », dans MEYRAN, D. (dir.), *Maximilien et le Mexique (1864-1867). De l'Empire aux « Nouvelles de l'Empire »*, Perpignan : Presses de l'Université de Perpignan, 1992, p. 69-81.

71. ZÉKIAN, Stéphane, « Siècle des lettres contre siècle des sciences : décisions mémorielles et choix épistémologiques au début du XIX^e siècle », *Fabula-LhT*, 2011, mai, « Le Partage des disciplines », n° 8. Disponible sur Internet (payant) : <<http://www.fabula.org/lht/8/zekian.html>> (consulté le 15 juillet 2019).

persévérance pendant plus de cinquante années »⁷² méritent d'autant plus l'attention qu'à la différence des Angrand, Boban, Brasseur de Bourbourg, Génin, Hamy, Méhédin, Pinart, de Rosny, etc., il n'a fait l'objet d'aucune monographie...

2.4.2 Joseph Marius Alexis Aubin, « le Champollion de cette seconde Égypte »

Nous ne pouvions en effet omettre d'évoquer Joseph Marius *Alexis* Aubin ici, pour être le principal acteur ayant constitué la collection qui forme désormais le cœur du Fonds mexicain de la Bibliothèque nationale de France.

Joseph Marius Alexis Aubin est né le 18 juillet 1802 à Tourettes-les-Faïences dans le Var. Après un passage par l'école des Beaux-arts il dirigea, à partir de 1826, la section des sciences à l'École normale supérieure jusqu'en 1830, année de son départ pour le Mexique afin de s'occuper de recherches physiques et astronomiques. Fasciné par les restes archéologiques présents notamment à Mexico, il se lance dans « une étude plus approfondie des monuments placés sous mes yeux » comme il le dit dans son *Mémoire sur la peinture didactique et l'écriture figurative des anciens Mexicains*. C'est à partir de ce moment qu'il constitue sa collection : « je pus acquérir une partie des manuscrits et des peintures provenant de la succession des fils du célèbre astronome américain Gama [...]. Plus tard, un grand nombre de chroniques en nahuatl, ou mexicain » si bien qu'il se décide à apprendre cette langue.

Eugène Boban, désigné par Eugène Goupil pour « mettre un peu d'ordre dans ce fouillis », comme il le dit lui-même, et établir le catalogue de la collection d'Aubin qu'il avait acquise, propose dans son ouvrage des « Notes biographiques sur M. J.-M.-A. Aubin »⁷³.

Il indique qu'Aubin fonda un collège franco-mexicain, lointain ancêtre du Lycée Franco-Mexicain - fondé en 1937 et encore fréquenté par la communauté française de Mexico. Pour ce qui est de sa collection, il précise qu'Aubin « se trouvait placé dans d'excellentes conditions pour réunir, sans avoir à redouter la concurrence, manuscrits et peintures hiéroglyphiques, livres et papiers précieux ». Eugène Boban signale qu'en 1840 Aubin vend son collège et rentre en France avec sa collection qu'il garde jalousement jusqu'en 1889, année où il la cède à Eugène Goupil. Brinton, reprenant la date de 1840, écrit qu'Aubin :

lived surrounded by them for fifty years, making very little use of them himself, and never permitting a single student so much as to look at them⁷⁴.

72. HAMY, Ernest-Théodore (1842-1908), « La Science française au Mexique », *Revue d'ethnographie*, 1886, p. 507-508.

73. BOBAN, Eugène (18.-1908), « Notes biographiques sur M. J.-M.-A. Aubin », dans BOBAN, Eugène (18.-1908), *Documents pour servir à l'histoire du Mexique. Catalogue raisonné de la collection de M. E.-Eugène Goupil (ancienne collection J.-M.-A. Aubin)*, Paris : E. Leroux, 1891, p. 20-30.

74. , « The Boturini-Aubin-Goupil Collection of Mexicana », *Science*, 1893, vol. 21, n° 527, 10 mars, p.

En 1857, Aubin (voir l'illustration 2.2, page 98) fonde avec Brasseur de Bourbourg, Léon de Rosny, Ernest Renan, Edme François Jomard (de la Bibliothèque Nationale), Alfred Maury et d'autres, une « Société Américaine de France » qui s'élargira en 1859 pour devenir la « Société d'Ethnographie Américaine et Orientale », dont la Société américaine devint une section.

Illustration 2.2 – Portrait de l'américaniste Aubin (détail).

En 1863, selon Robert de Lasteyrie :

les membres de cette Section ayant trouvé qu'une place trop restreinte était faite à leurs études par la Société d'Ethnographie s'en séparèrent en 1863, et tentèrent de former une Société indépendante sous le nom de Comité d'archéologie américaine. L'essai fut malheureux, et ce Comité cessa de donner signe de vie dès 1867⁷⁵.

En 1864, les membres de la Société américaine restés dans la Société d'ethnographie fondent la *Revue américaine*. La Société américaine de France renaît en 1873 tout en restant l'une des branches de la Société d'ethnographie et contribue à la fondation du Congrès international des Américanistes qui se tient encore régulièrement.

Selon Brinton, Aubin se serait ruiné après de malheureux investissements à Panama, ce qui l'aurait incité à accepter la proposition d'achat de sa collection que lui avait faite Goupil. En 1891, Eugène Boban dresse le portrait d'un Aubin paranoïaque, aigri et misanthrope, vivant retiré du monde, ce que confirme Brinton qui déclare l'avoir rencontré

127-128. Disponible sur Internet, (accès payant), url : <<http://science.sciencemag.org/content/ns-21/527/127>> et DOI : [10.1126/science.ns-21.527.127](https://doi.org/10.1126/science.ns-21.527.127).

75. LASTEYRIE, Robert de, *Bibliographie générale des travaux historiques et archéologiques publiés par les Sociétés savantes de la France...* 1904, 4, p. 78.

en 1890 à la huitième session du Congrès international des américanistes tenue à Paris et où sa présence seule suffisait à susciter des protestations indignées.

Albert Réville, dans son article « Les aventures d'une collection », décrit l'Alexis Aubin de 1880-1890 en des termes toujours aussi peu amènes :

un petit vieillard d'aspect bizarre, toujours négligé, qui se traînait plus qu'il ne marchait[...]. Il ne causait avec personne, attirant seulement l'attention par la singularité de sa tenue et son expression de défiance à l'égard de tout et de tous.

A. Réville rend néanmoins hommage à ses connaissances : « Il était à la veille de devenir le Champollion de cette seconde Égypte »⁷⁶.

Alexis Aubin décède le 7 juillet 1891 à Callian dans le Var.

Bizarrement, ni Boban ni Brinton ne font mention de sa participation à la Commission scientifique du Mexique (1864-1867) dont Alexis Aubin fut l'un des membres nommé par le décret fondateur du 27 février 1861 et destinée « à préparer l'organisation d'une expédition scientifique au Mexique et d'en suivre les résultats ». Le 10 mars 1864, la Commission centrale de la Commission scientifique du Mexique fut divisée en quatre comités : Sciences naturelles et médicales, Sciences physiques et chimiques, Histoire, linguistique, archéologie et enfin Économie politique, statistique, travaux publics, questions administratives.

Alexis Aubin, qui avait été proposé par Armand de Quatrefages, faisait partie du Comité Histoire, linguistique, archéologie présidé par le Baron Gros, comprenant également Longpérier, Maury, Angrand, Viollet-le-Duc, Daly, Brasseur de Bourbourg, soit « de hautes personnalités du monde scientifique [...] et d'érudits reconnus pour leur connaissance du Mexique » selon Pascal Riviale⁷⁷.

Sous la direction d'Ernest-Théodore Hamy (1842-1908), le Comité publia une collection de *Recherches historiques et archéologiques*.

Nadia Prévost Urkidi mentionne qu'Aubin :

était réservé, suspicieux, désordonné et n'avait pas le charisme nécessaire à la fondation d'une véritable « école » consacrée aux études sur l'Amérique indigène. Alfred Maury disait de lui qu'il était ce genre de personne qui « chauffe toute leur vie le four, sans jamais cuire », tant il ne se décidait jamais à mettre la dernière main à une œuvre [...]. Son entrée dans la commission centrale de la CSM se fit a posteriori, après que fut établie une première liste constituée d'académiciens de l'Institut de France et de personnalités savantes telles que Brasseur de Bourbourg⁷⁸.

76. RÉVILLE, Albert, « Les aventures d'une collection », *Revue des bibliothèques*, 1898, t. VIII, p. 122-127.

77. RIVIALE, Pascal, « L'américanisme français à la veille de la fondation de la Société des Américanistes », *Journal de la Société des Américanistes*, 1995, n° 81, p. 207-229.

78. PRÉVOST URKIDI, Nadia, « La Commission scientifique du Mexique (1864-1867) : un exemple

Ce sont sans doute ces traits de caractère, comparés à la libéralité de Goupil qui d'emblée destinait son acquisition à la Bibliothèque nationale qui expliquent que l'on ait quelque peu oublié celui qui a constitué cette collection en rachetant d'ailleurs une partie de celle de son prestigieux prédécesseur, Lorenzo Boturini Bernaducci.

C'est sous la plume d'Ernest-Théodore Hamy, dans un article qu'il publia dans la *Revue d'ethnographie* qu'il dirigeait⁷⁹, que l'on trouve quelques lignes élogieuses à l'égard d'Alexis Aubin, qu'il réédita. Pour nuancer le portrait qui peut en résulter de la lecture des précédents auteurs, nous nous permettons de le citer :

Les recherches de M. Aubin, commencées à Mexico peu après 1830 et continuées avec persévérance pendant plus de cinquante années, ont réussi à résoudre presque toutes les difficultés que présentait la lecture des hiéroglyphes nahuas. Les *Mémoires sur la peinture didactique et l'écriture figurative des anciens Mexicains*, dont un fragment a vu le jour en 1849, sont pour les études mexicaines ce que furent pour la connaissance de l'ancienne Égypte les premiers écrits de Champollion⁸⁰.

Citant Brasseur de Bourbourg, Hamy ajoute que l'œuvre d'Aubin est « le monument le plus précieux élevé à la langue nahuatl et à l'art graphique du nouveau monde ».

Comme le rappelle Hamy dans son article, en 1851, Aubin fait paraître un extrait des *Mémoires sur la peinture didactique et l'écriture figurative des anciens Mexicains*, sous le titre *Notice sur une collection d'antiquités mexicaines (peintures et manuscrits)*⁸¹.

Sa contribution paraît dans la *Revue américaine et orientale*, le « journal des orientalistes », comme elle se nomme, publiée par la Société d'ethnographie de Paris. Elle y paraît en plusieurs livraisons dans ses tomes III, IV et V⁸².

En 1885, l'étude est publiée dans son intégralité, déjà préfacée par Hamy⁸³, comme premier volume « Histoire » des *Recherches historiques et archéologiques de la Mission scientifique au Mexique et dans l'Amérique centrale*.

de collaboration scientifique entre l'élite savante française et mexicaine ? », *Revue d'Histoire des Sciences Humaines*, 2008, vol. 2, n° 19, p. 107-116.

79. HAMY, Ernest-Théodore (1842-1908), « La Science française au Mexique », *Revue d'ethnographie*, 1886, p. [498]-513.

80. HAMY, Ernest-Théodore (1842-1908), « La Science française au Mexique », *Revue d'ethnographie*, 1886, p. 507-508.

81. AUBIN, Joseph-Marius-Alexis (1802-1891), *Notice sur une collection d'antiquités mexicaines (peintures et manuscrits)*, Paris : impr. de P. Dupont, 1851.

82. Exemple : *Revue américaine et orientale*, 1860, p. 33-51. Disponible sur Internet, url : <<https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/361070/edition/344469/content>> (consulté le 14 juillet 2019).

83. AUBIN, Joseph-Marius-Alexis (1802-1891) ; HAMY, Ernest-Théodore (1842-1908) (préf.), « Mémoire sur la peinture didactique et l'écriture figurative des anciens Mexicains », Paris : Imprimerie nationale, 1885, 1 vol. (XI-106 p.). (Mission scientifique au Mexique et dans l'Amérique centrale ; I, Histoire. Recherches historiques et archéologiques). Disponible sur Internet, url : <<https://archive.org/details/MissionScientifiqueAuMexiqueEtDans/page/n25>> (consulté le 14 juillet 2019). La préface est rééditée en 1886 sous le titre HAMY, Ernest-Théodore (1842-1908), « La Science française au Mexique », *Revue d'ethnographie*, 1886, p. 507-508.

Dans le cadre de ce mémoire qui se questionne sur l'encodage d'un manuscrit figuratif mexicain, il n'est sans doute pas inutile d'illustrer la méthode choisie par Aubin pour décrire et analyser les glyphes avec l'exemple du rendu pictographique de l'*Établissement de Tlatlazan* (voir l'illustration 2.3, page 101) ou des mots *Moquauhroma* (nom qui combine le piège à souris *montli*, un aigle *quauhtli*, une lancette *zo*, et une main *maitl*) et *Tepalecoc* (nom de personne signifiant « Il y est arrivé avec l'aide de quelqu'un ») (voir l'illustration 2.4, page 101).

Illustration 2.3 – « Mémoire sur la peinture didactique et l'écriture figurative des anciens Mexicains », détail p. 55.

Illustration 2.4 – « Mémoire sur la peinture didactique et l'écriture figurative des anciens Mexicains », détail p. 45.

En 1895, les *Mémoires* font l'objet d'une dernière réédition, toujours préfacée par Hamy⁸⁴.

2.4.3 ... et d'institutions

L'histoire institutionnelle de la naissance et du développement de l'américanisme français reste à écrire, malgré la très précieuse infographie produite par les auteurs de

84. AUBIN, Joseph-Marius-Alexis (1802-1891); HAMY, Ernest-Théodore (1842-1908) (préf.), « Mémoire sur la peinture didactique et l'écriture figurative des anciens Mexicains », Paris : Impr. Nationale, 1895, 1 vol. (XX-106 p.).

l'ouvrage *Léon de Rosny : 1837-1914 : de l'Orient à l'Amérique*⁸⁵ qui offre un résumé synthétique des relations entre les organismes américanistes français au XIX^e siècle.

2.5 La Commission scientifique du Mexique (1864-1867)

L'histoire de la *Commission scientifique du Mexique* a déjà fait l'objet d'études pour que nous puissions nous contenter d'en rappeler les grandes lignes (voir la bibliographie [Commission scientifique du Mexique ; Antiquités – Mexique](#), page 9).

Instituée par décret le 27 février 1864, et dirigée par Victor Duruy, elle ne manque pas de rappeler la *Commission des sciences et des arts de l'armée d'Orient* qui avait été créée le 16 mars 1798 afin que des scientifiques accompagnent Napoléon Bonaparte pendant son expédition d'Égypte. Comme en Égypte, la *Commission scientifique du Mexique* est contemporaine d'une expédition militaire et elle embarque de nombreux chercheurs relevant d'un vaste champ disciplinaire destiné à recueillir des connaissances botaniques⁸⁶, zoologiques, médicales, linguistiques, archéologiques, économiques, politiques, physiques ou géologiques. Au Mexique, c'est l'absence des ingénieurs de la Commission qui la distingue de celle d'Égypte. Voulue par le général Achille Bazaine, elle est présidée par un autre militaire, le colonel Doutrelaine (1820-1881)⁸⁷. Outre ses membres attitrés, la Commission peut compter sur le concours de correspondants.

Les membres de la Commission centrale qui siégeait à Paris étaient au nombre de 26, répartis en quatre comités. Ils ont envoyé en mission au Mexique des voyageurs de différentes spécialités dont le plus célèbre est l'abbé Brasseur de Bourbourg. La commission a travaillé aussi avec une quarantaine de correspondants au Mexique⁸⁸.

La Commission était par ailleurs doublée d'une *Commission scientifique, artistique*

85. FABRE-MULLER, Bénédicte ; LEBoulLEUX, Pierre ; ROTHSTEIN, Philippe, *Léon de Rosny : 1837-1914 : de l'Orient à l'Amérique*, Villeneuve-d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2014, p. 126-133 : « [1875] Léon l'Américain, Promoteur du Congrès des Américanistes ». Disponible sur Internet (payant) : <<https://books.openedition.org/septentrion/36525>> (consulté le 12 juillet 2019).

86. Voir l'herbier de la Commission, recueilli par M. Bourgeau, 1865-1866, conservé au Muséum national d'histoire naturelle et possédant un certain nombre d'isotypes, url : <https://frama.link/m2SY3_kN> (consulté le 15 juillet 2019).

87. DOUTRELAINE, Louis Toussaint Simon (1820-1880) ; LE GOFF, Armelle (éd.) ; PRÉVOST URKIDI, Nadia (éd.) *Homme de guerre, homme de science ? : le colonel Doutrelaine au Mexique : édition critique de ses dépêches, 1864-1867*, Paris : Comité des travaux historiques et scientifiques, 2011, 1 vol. (500 p.). (Collection de documents inédits sur l'histoire de France, Section d'histoire contemporaine et du temps présent : 55)

88. LE GOFF, Armelle ; PRÉVOST URKIDI, Nadia, *Commission de l'exploration scientifique du Mexique, 1862-1893 : répertoire méthodique et semi-analytique*, Paris : Archives nationales, 2009, 1 vol. (106 p.). Disponible sur Internet : <<http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/fonds/edi/sm/F/F17%202909-2914.pdf>> (consulté le 15 juillet 2019).

et littéraire⁸⁹.

La *Commission scientifique du Mexique*, qui comme la décrit E. Hamy, « réunissait quelques-unes des personnalités les plus marquantes de la science française »⁹⁰, avait pour mission de « préparer l'organisation d'une expédition scientifique au Mexique et en suivre les résultats »⁹¹.

Dès septembre 1864, les premiers scientifiques se rendent au Yucatan pour une activité qui prendra fin avec l'échec de l'expédition militaire au Mexique⁹². Les collections de la Commission sont confiées au Musée du Trocadéro sous la garde d'E. Hamy, chargé de les examiner et exploiter au mieux – ce qu'il fit en publiant des études qui étaient restées inédites –, ou dans les archives du Ministère.

L'aventure politico-militaire de l'expédition française ayant précipité la fin de la Commission, ses travaux, jusqu'à l'investissement d'E. Hamy, ont pâti du discrédit qui a pesé sur l'aventure, échec qu'il convenait d'oublier. Au Mexique,

Des historiens tels qu'Ismael Ledesma Mateos (UNAM, Mexique), Magdalena Martínez Guzmán (SMHM, Mexique), Rosaura Ramírez Sevilla (IPN, Mexique) ou encore Alberto Soberanis (BUAP, Mexique) défendent en effet l'idée que la Commission scientifique du Mexique (CSM) eut une influence directe dans le développement des disciplines scientifiques au Mexique pendant et après l'intervention militaire⁹³,

même si d'aucuns, parmi ces chercheurs, se posent la question du caractère colonialiste de l'aventure⁹⁴.

Au terme de ces expéditions singulières ou collectives, la collecte d'objets et leur expédition en France impliquait tôt ou tard, après leur commerce par les antiquaires et

89. Nous renvoyons au site du *Comité des travaux historiques et scientifiques* qui fournit un certain nombre de biographies de ses membres, « Commission scientifique, littéraire et artistique de Mexico », *Comité des travaux historiques et scientifiques*, [s.d.]. Disponible sur Internet : <http://cths.fr/an/societe.php?id=100281&proso=y&soc_liees=> (consulté le 15 juillet 2019) : SOBERANIS Alberto, « La Commission scientifique, artistique et littéraire fondée à Mexico en 1864 par le maréchal Bazaine », *Bulletin de l'Académie du Second Empire*, 1993, mai-juin-juillet, n° 10, p. 13-15.

90. HAMY, Ernest-Théodore (1842-1908), « La Science française au Mexique », op. cit., p. 511.

91. COMMISSION SCIENTIFIQUE DU MEXIQUE, *Archives de la Commission scientifique du Mexique publiées sous les auspices du Ministère de l'instruction publique*, Paris : Imprimerie impériale, 1865, tome I, p. 18.

92. RIVIALE, Pascal, « La science en marche au pas cadencé : les recherches archéologiques et anthropologiques durant l'intervention française au Mexique (1862-1867) », *Journal de la Société des Américanistes*, 1999, tome 85, p. 307-341. DOI : <https://doi.org/10.3406/jsa.1999.1739>. Disponible sur Internet : <https://www.persee.fr/doc/jsa_0037-9174_1999_num_85_1_1739> (consulté le 23 juillet 2019).

93. PRÉVOST URKIDI, Nadia, « La Commission scientifique du Mexique (1864-1867) : un exemple de collaboration scientifique entre l'élite savante française et mexicaine ? », *Revue d'Histoire des Sciences Humaines*, 2008, tome 2, n° 19), p. 107-116. DOI : 10.3917/rhsh.019.0107. Disponible sur Internet : <<https://www.cairn.info/revue-histoire-des-sciences-humaines-2008-2-page-107.htm>> (consulté le 15 juillet 2019).

94. RAMÍREZ SEVILLA, Rosaura ; LEDESMA-MATEOS, Ismael, « La Commission Scientifique du Mexique : una aventura colonialista trunca », *Relaciones. Estudios de historia y sociedad*, 2013, primavera, vol. 34, n° 134, p. 303-347. Disponible sur Internet : <<http://www.scielo.org.mx/pdf/rz/v34n134/v34n134a10.pdf>> (consulté le 15 juillet 2019).

leur étude par les chercheurs, leur divulgation au grand public autrement que par des publications, soit leur exposition physique.

2.6 Le Musée mexicain du Louvre

Si parmi les huit départements du Musée du Louvre, diverses aires géo-culturelles sont représentées, l'absence de l'Amérique se fait remarquer. En effet, le musée compte un département des Antiquités égyptiennes, un département des Antiquités grecques, étrusques et romaines, un département des Antiquités orientales, un département des Arts de l'Islam, mais aucun département des Antiquités américaines. L'Amérique n'est représentée qu'au sein du département des Peintures avec les sections « Peintures espagnoles, portugaises et latino américaines » et « Peintures françaises 18e siècle / Peintures britanniques et américaines ».

Dans les faits, un département des Antiquités américaines a bel et bien existé au Musée du Louvre d'abord désigné, à sa création en 1850, à l'initiative d'Adrien de Longpérier, sous le terme de Musée mexicain et qui faisait suite à une série de « musées » qui rendaient compte des diverses aires géographiques où l'archéologie française – dans la suite d'une politique de colonisation – avait trouvé à se développer.

Ces musées « archéologiques », furent, dans l'ordre chronologique, d'abord le « Musée égyptien » ouvert en 1822⁹⁵ puis, quelques années plus tard le « Musée algérien » (ou galerie d'Alger), inauguré par le roi Louis-Philippe, en 1845⁹⁶. Le 1^{er} mai 1847, le même Louis-Philippe inaugurait le « Musée assyrien »⁹⁷.

En 1851, le Musée mexicain est rebaptisé Musée américain du Louvre⁹⁸.

95. CHAMPOLLION, Jean-François (1790-1832), *Notice descriptive des monuments égyptiens au Musée Charles X*, Paris : impr. de Crapelet, 1827, 1 vol. (VIII-166 p.). Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1040365n>> (consulté le 7 août 2019). La notice a fait l'objet d'une réédition commentée : MUSÉE DU LOUVRE (Paris). Département des antiquités égyptiennes, *Notice descriptive des monuments égyptiens du Musée Charles X*, Paris : Louvre éd. : Éd. Khéops, 2013, 1 vol. (368 p.). Voir aussi TANRÉ-SZEWCZYK, Juliette, « Des antiquités égyptiennes au musée. Modèles, appropriations et constitution du champ de l'égyptologie dans la première moitié du XIX^e siècle, à travers l'exemple croisé du Louvre et du British Museum », *Les Cahiers de l'École du Louvre*, 2017, n° 11. DOI : 10.4000/cel.681. Disponible sur Internet, url : <<http://journals.openedition.org/cel/681>> (consulté le 7 août 2019).

96. DONDIN-PAYRE, Monique (1950-....), *La Commission d'exploration scientifique d'Algérie : une héritière méconnue de la Commission d'Égypte*, Paris : diff. de Boccard, 1994, 1 vol. (142 p.).

97. Voir « La création du musée assyrien au Louvre », dans *Khorsabad*, [Paris] : Ministère de la Culture, 2019. Disponible sur Internet, url : <<http://archeologie.culture.fr/khorsabad/fr/creation-musee-assyrien-louvre>> (consulté le 7 août 2019). PARROT, André, « Centenaire de la fondation du "Musée Assyrien", au Musée du Louvre », *Syria*, 1946, tome 25, n° 3-4, p. 173-184. DOI : <https://doi.org/10.3406/syria.1946.4464>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/syria_0039-7946_1946_num_25_3_4464> (consulté le 7 août 2019).

98. CAUBET, Annie F., « Adrien de Longpérier et le musée des antiquités américaines du Louvre », dans POWELL, V. (éd.), *Artistes, collectionneurs et musées, Hommage à Antoine Schnapper*, Paris ; PUPS, 2016, p. 407-416. GUIMARAES, Susana, *Le musée des antiquités américaines du Louvre (1850-1887) : une vision du collectionnisme américain au XIX^e siècle : mémoire de maîtrise : Paris 1 : 1994*, Paris, 1994, 1 vol. (135 p.).

Situé, selon Ernest Hamy :

dans une salle du rez-de-chaussée, de la cour d'honneur du Louvre, transporté dans un couloir du second étage, redescendant un instant dans une des grandes salles du premier que la dispersion de la collection Campana avait rendue disponible, et déménagée une quatrième fois dans un vestibule où le public ne pouvait plus le voir⁹⁹.

En 1887, ces collections « américaines » furent transférées au Musée d'ethnographie du Trocadéro¹⁰⁰ créé en 1878 au sein de sa « Galerie américaine »¹⁰¹, musée auquel a succédé le Musée de l'Homme en 1937.

Comme nous le rappelle Bernard Dupaigne,

Ce transfert avait été réclamé dès le 15 mai 1879 par une lettre de Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, au sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts. Le conservateur de ce musée américain, Félix Ravaisson-Mollien (1813-1900), qui avait été nommé le 11 juillet 1870 à la tête du Département des Antiques du Louvre, tente de s'y opposer, en écrivant, dans une lettre du 19 novembre 1880 adressée directement à J. Ferry, à cette date également président du Conseil :

Les antiquités de l'Amérique ne sont pas déplacées au Louvre à côté de celles de l'Asie [...] et de l'Afrique [...]. Tandis que le Musée du Louvre réunirait dans ses collections tous les éléments d'un tableau général et comparatif des civilisations passées, le Musée ethnographique offrirait un tableau analogue des civilisations présentes. Je ne vois pas bien quelle autre ligne de démarcation scientifique on pourrait tirer entre ces deux établissements¹⁰².

Dans sa réponse à Ravaisson-Mollien du 30 novembre 1880, J. Ferry distingue la

99. HAMY, Ernest-Théodore (1842-1908), *Les origines du Musée d'ethnographie*, Paris : Ed. Ernest Leroux, 1890, p. 55.

100. HAMY, Ernest-Théodore (1842-1908) ; DIAS, Nélia (préf.), *Les origines du Musée d'ethnographie*, Paris : J.-M. Place, 1988, 1 vol. (IV-321 p.). (Les cahiers de Gradhiva ; 7). Édition de 1890 disponible sur Internet, url : <<https://archive.org/stream/lesoriginesdumus01hamy>> (consulté le 14 avril 2019). LOYAU, Anne, « Le Musée d'Ethnographie du Trocadéro et ses transformations, 1878-1935 : configurations, espaces muséaux et réseaux », dans *La France savante* [en ligne], Paris : éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2017. DOI : <[10.4000/books.cths.2714](https://doi.org/10.4000/books.cths.2714)>. Disponible sur Internet : <<http://books.openedition.org/cths/2714>> (consulté le 14 avril 2019). DIAS, Nélia, *Le Musée d'ethnographie du Trocadéro : 1878-1908*, Paris : éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1991, 1 vol. (310 p.-XV p. de pl.).

101. HAMY, Ernest-Théodore (1842-1908), *Galerie américaine du musée d'ethnographie du Trocadéro. Choix de pièces archéologiques et ethnographiques décrites et publiées*, Paris : E. Leroux, 1897, 1 vol. (II-121 p.). Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1066590t>> (consulté le 14 avril 2019). BLANCKAERT, Claude (dir.), *Le Musée de l'Homme : histoire d'un musée laboratoire*, Paris : Muséum national d'histoire naturelle-Musée de l'homme : Artlys, 2015, 1 vol. (287 p.).

102. DUPAIGNE, Jacques, « Le « Musée américain » », dans *Histoire du Musée de l'homme : de la naissance à la maturité, 1880-1972*, Paris : Éditions Sépia, 2016, p. 56.

vocation différente des deux musées, et révèle par là les conceptions divergentes attachées à ces collections et toujours à l'œuvre dès qu'il en est question :

Le Parlement, en votant les crédits nécessaires à l'installation et à l'entretien des collections ethnographiques qui seront réunies au Trocadéro, a voulu faire, pour l'histoire des mœurs et des coutumes des peuples de tous âges, ce que le Musée du Louvre réalise si heureusement en ce qui touche à leurs arts. Ce sont là deux idées distinctes, et ce n'est qu'en groupant, par époques successives, les objets purement historiques d'un côté, et de l'autre les objets d'art, que l'on aidera la science à résoudre, selon vos propres expressions, les importants problèmes sur l'origine et la filiation des civilisations primitives ¹⁰³.

Ayant fait valoir ses droits à la retraite en 1886, Félix Ravaisson-Mollien est remplacé à la tête des Antiques par Antoine Héron de Villefosse (1845-1919) qui précipite le départ des pièces d'archéologie américaine. Ernest Hamy mentionne en effet « l'active intervention » du conservateur ¹⁰⁴, « moins d'ailleurs pour de véritables raisons scientifiques que pour de simples questions de place et de manque d'intérêt », nous dit Jacques Dupaigne ¹⁰⁵. Le 21 juin 1886, le dépôt des collections au Musée d'ethnographie est autorisé. L'inventaire du dépôt compte 1545 pièces.

Malgré une présence au Musée du Louvre pendant 37 ans, la collection du Musée des Antiquités américaines n'a bénéficié que d'une brève notice des œuvres exposées, éditée en 1850 et rééditée en 1852 ¹⁰⁶. La préface du catalogue due à Adrien de Longpérier révèle que le musée a été créé dans la précipitation. Il justifie la brièveté des notices par le manque de temps tout en faisant un appel aux érudits pour compléter les notices, avouant par là sa méconnaissance : « le court espace de temps alloué à la rédaction du catalogue et au placement des monuments dans une salle spéciale, n'a pas permis de faire plus en ce moment. L'essentiel était de livrer sans retard au public studieux ce que le Louvre possède d'antiquités américaines. La vue de ces objets fixera sans doute l'attention des érudits qui nous rendront la tâche plus facile par la publication d'observations nouvelles. » ¹⁰⁷.

Si ces collections ne comprenaient pas de codex mais uniquement des objets archéologiques, comme le révèlent les notices citées, il reste intéressant d'aborder ici cette

103. DUPAIGNE, Jacques, « Le « Musée américain » », dans *Histoire du Musée de l'homme : de la naissance à la maturité, 1880-1972*, op. cit., p. 56.

104. HAMY, Ernest-Théodore (1842-1908), *Les origines du Musée d'ethnographie*, op. cit., p. 55, note 1.

105. DUPAIGNE, Jacques, « Le « Musée américain » », dans *Histoire du Musée de l'homme : de la naissance à la maturité, 1880-1972*, op. cit., p. 57.

106. LONGPÉRIER, Adrien Prévost de (1816-1882), *Notice des monuments exposés dans la salle des Antiquités américaines (Mexique et Pérou), au Musée du Louvre*, Paris : impr. de Vinchon, 1850, 1 vol. (105-24 p.). Disponible sur Internet, url : <<http://bibliotheque-numerique.inha.fr/idurl/1/10104>> (consulté le 19 mai 2019), et LONGPÉRIER, Adrien Prévost de (1816-1882), *Notice des monuments exposés dans la salle des Antiquités américaines (Mexique et Pérou), au Musée du Louvre*, 2^e éd., Paris : impr. de Vinchon, 1852, 1 vol. (120 p.).

107. LONGPÉRIER, Adrien Prévost de (1816-1882), *Notice des monuments exposés dans la salle des Antiquités américaines (Mexique et Pérou), au Musée du Louvre*, op. cit., p. 9-10.

question de l'exclusion du Louvre des collections venant du Nouveau Monde, décision qui singularise le Musée de ses concurrents internationaux tels le *British Museum* – qui possède un « Department of Africa, Oceania and the Americas »¹⁰⁸ –, ou le *Metropolitan museum* de New York – qui possède un département des « Arts of Africa, Oceania, and the Americas »¹⁰⁹. À cet égard, le parti pris par la France se conforme à celui de l'Allemagne ou de la Suisse, pays qui multiplient les musées par aires géo-culturelles. Ainsi, comme la France possède des musées spécifiques pour les arts asiatiques – le Musée national des arts asiatiques Guimet – et pour les arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques – le musée du quai Branly-Jacques-Chirac –, l'Allemagne propose à ses visiteurs un *Ethnologisches Museum* avec un département d'archéologie américaine précolombienne (*Abteilung Amerikanische Archäologie*) et un département des Indiens d'Amérique du Nord (*Indianer Nordamerikas*). En Suisse, pays fédéral, le cas est similaire avec le Musée d'ethnographie de Genève (MEG) ou le *Museum der Kulturen Basel* (musée d'ethnographie de Bâle). Dans cette logique, le cas du département des Arts de l'Islam du Musée du Louvre pourrait être considéré comme une exception n'ayant pas donné lieu à la création d'un musée *ad hoc*, d'autant plus que le Musée du quai Branly-Jacques-Chirac possède une « Unité patrimoniale Afrique du Nord et Proche-Orient »¹¹⁰.

Retirées du Musée du Louvre en 1887, certaines des collections américaines revinrent au Louvre en avril 2000, avec l'inauguration du Pavillon des Sessions situé au sud du palais du Louvre, entre l'aile de Flore et l'aile Denon, et qui expose 104 chefs-d'œuvre sculpturaux du monde qui sont présentés comme « une ambassade permanente du Musée du quai Branly - Jacques Chirac ». Sur ces 104 œuvres, 28¹¹¹ proviennent des Amériques.

Bien que notre projet soit centré sur les codex méso-américains, il pose la question de la délimitation des champs disciplinaires – entre les beaux-arts et l'archéologie –, et le glissement de l'anthropologie à l'ethnologie¹¹² qui explique aussi pour partie cette exclusion du Musée du Louvre de collections jugées à l'aune d'un regard exclusivement archéologique ou ethnologique et non esthétique¹¹³. Cette question fit l'objet d'une vive

108. Voir « Department of Africa, Oceania and the Americas. History of the collection and department », *The British Museum*. Disponible sur Internet, url : <https://www.britishmuseum.org/about_us/departments/africa_oceania_americas/history_of_the_collection.aspx> (consulté le 19 mai 2019).

109. Créé en 1969, voir « Arts of Africa, Oceania, and the Americas », *The Met*. Disponible sur Internet, url : <<https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/art-of-africa-oceania-and-the-americas>> (consulté le 19 mai 2019).

110. Voir l'organigramme fonctionnel de l'établissement, disponible sur Internet, url : <http://www.quaibrantly.fr/fileadmin/user_upload/1-Edito/6-Footer/8-Missions-et-fonctionnement/Equipe/Organigramme_fonctionnel.pdf> (consulté le 19 mai 2019).

111. Voir la liste des œuvres, « Le Pavillon des Sessions>Toutes les œuvres », disponible sur Internet, url : <<http://www.quaibrantly.fr/fr/collections/toutes-les-collections/le-pavillon-des-sessions/toutes-les-oeuvres/>> (consulté le 19 mai 2019).

112. GROGNET, Fabrice, « Le Musée d'Ethnographie du Trocadéro et le Musée de l'Homme face ou dans le Muséum national? » [en ligne], [2015]. Disponible sur Internet, url : <<https://www.mnhn.fr/en/node/2811>> (consulté le 14 avril 2019).

113. SCHNAPP, Alain, « Archéologie et tradition académique en Europe aux XVIII^e et XIX^e siècles »,

réactivation au moment de la création du Musée du Quai-Branly-Jacques Chirac, quand Jacques Kerchache vint prélever des objets¹¹⁴ dans les divers musées pour alimenter le pavillon des sessions¹¹⁵.

2.7 Les expositions universelles de 1867 et de 1889

Si le public français avait pu se confronter une première fois aux cultures précolombiennes au sein du Musée mexicain du Louvre, les Expositions universelles vont en donner l'occasion à un public international, en particulier celles de 1867 et de 1889 qui se tiennent toutes deux à Paris¹¹⁶.

2.7.1 L'Exposition universelle d'art et d'industrie de 1867

La septième Exposition universelle se tient à Paris du 1^{er} avril au 3 novembre 1867 sur le Champ-de-Mars au sein d'un bâtiment commun, le *Palais elliptique*, construit par l'ingénieur Jean-Baptiste Krantz (1817-1899). Par ailleurs,

Tout autour, à l'extérieur, un Parc accueille une multitude de constructions hétéroclites, et particulièrement, pour la première fois, des pavillons nationaux construits dans les styles architecturaux typiques des divers pays participants, ainsi que des concessions (cafés, restaurants et divertissements)¹¹⁷.

En 1867, Fortuné Calmels se moque du public qui souhaite visiter les « quatre parties du monde [...], depuis les confins du Pôle jusqu'aux sables de l'Afrique » (voir l'annexe [Annexe 2 : 1867 : Le temple de Xochicalco par Fortuné Calmels](#)).

Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 1982, 37^e année, n° 5-6, p. 760-777. DOI : <<https://doi.org/10.3406/ahess.1982.282901>>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1982_num_37_5_282901> (consulté le 19 mai 2019).

114. Voir le récit du directeur de la section des Amériques du Musée de l'homme par Anne-Marie Romero dans *Le Figaro* : « Ils sont venus faire leur marché dans mes salles et dans mes réserves. [...] Ils ont jeté leur dévolu sur une vingtaine d'objets : le crâne en cristal de roche aztèque [dont nous savons maintenant qu'il s'agit d'un faux européen], une statuette inca en argent, une urne funéraire mixtèque, un « duo » (siège) taïno, et un des plus beaux Quetzalcoatl de la collection. Mais que peut bien évoquer le « serpent à plumes » si le public ignore que le serpent était un animal bénéfique chez les Méso-Américains et que la plume y était plus précieuse que l'or ? »

115. Sur ces aspects, voir DUPAIGNE, Jacques, *Le scandale des arts premiers : la véritable histoire du Musée du Quai Branly*, Paris : Mille et une nuits, 2006, 1 vol. (262 p.) ; BORDIER, Julien, « Un triste visage de la république : le musée du quai Branly », *Variations. Revue internationale de théorie critique*, 2007, 9/10, p. 119-134 ; PRICE, Sally, *Au musée des illusions : le rendez-vous manqué du quai Branly*, Paris : Denoël, 2011, 1 vol. (358 p.).

116. « On estime qu'environ 11 à 15 millions de visiteurs ont vu l'exposition universelle de 1867 », DEMEULENAERE-DOUYÈRE, Christiane, *Exposition universelle de 1867 à Paris, Documents iconographiques : Sous-série F/12...*, Paris : Archives nationales, 2008, p. 3. Disponible sur Internet, url : <<http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/series/pdf/F12-1867-iconographie.pdf>> (consulté le 13 juillet 2019).

117. *Exposition universelle de 1867 à Paris. Documents iconographique*, Paris : Archives nationales, 2010. Disponible sur Internet, url : <<https://francearchives.fr/findingaid/6049f2d6cfff0e5d343a8419f3791ad68be58f5f>> (consulté le 13 juillet 2019).

L'ampleur des travaux que Christiane Demeulenaere-Douyère a consacré à la pyramide et à son promoteur nous dispense d'en dire plus. Nous renvoyons à la bibliographie (voir [Expositions internationales](#)). Nous ne nous attacherons qu'à fournir quelques éléments sur la reproduction et la réception du pavillon nommé le *temple de Xochicalco*.

Parmi ces pavillons nationaux figure en effet le temple de Xochicalco (voir les illustrations 2.5, page 109 et 2.6, page 110), qui n'est pas celui qui représente le Mexique, mais résulte d'une initiative privée due à l'un des membres de la Commission scientifique du Mexique, Léon Méhédin (1828-1905), l'« aventurier du Second Empire »¹¹⁸.

Illustration 2.5 – *Pierre Petit - Temple Mexicain, Exposition Universelle*. © Photographie pour tous, 11e édition, Les clins d'œil de Gérard Lévy, Millon, Paris, 13 juin 2017, Lot 372, url : <<https://www.baronribeyre.com/lot/81330/7523165>>.

118. GERBER, Frédéric; NICAISE, Christian; ROBICHON, François, *Léon Méhédin : 1828-1905 : un aventurier du Second Empire*, Rouen : Bibliothèque municipale de Rouen, 1992, 1 vol. (252 p.-[16] p. de pl. : couv. ill.) ; 17 cm x 26 cm.

Illustration 2.6 – *Temple de Xochicalco*, photographie Pierre Petit, 1867. © Arch. nat., F/12/11872/2, url : <<http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/es/web/guest/un-temple-mexicain>>.

La presse s'en fait l'écho, reproduisant le temple par la gravure, comme par exemple dans *The Illustrated London News* du 1^{er} juin 1867, p. 563 (voir l'illustration 2.7, page 110).

Illustration 2.7 – *Le Temple de Xochicalco, dans le Parc*, Illustrated London News, 1867.

Le *Plan d'ensemble du palais, du parc et du jardin* dessiné par Aug. Triollet et gravé

par F. Lefèvre¹¹⁹ permet de situer la pyramide dans l'organisation générale de l'Exposition (voir l'illustration 2.8, page 111).

Illustration 2.8 – Le Temple de Xochicalco dans le parc de l'Exposition universelle, 1867.

La *Vue officielle à vol d'oiseau de l'exposition universelle de 1867*¹²⁰, fournit une belle lithographie rehaussée en couleurs d'Eugène Cicéri (voir l'illustration 2.9, page 111).

Illustration 2.9 – *Vue officielle à vol d'oiseau de l'exposition universelle de 1867*, détail.

François Ducuing (1817-1875), dans sa publication *L'Exposition universelle de 1867 : publication internationale autorisée par la Commission impériale*¹²¹, dans laquelle il fournit une importante description commentée du monument¹²² (voir l'Annexe 3 : 1867 : Le temple de Xochicalco par François Ducuing) reproduit également le monument, par une

119. TRIOLLET, Aug. ; LEFÈVRE, F., *Exposition universelle de 1867 à Paris. Plan d'ensemble du palais, du parc et du jardin*, Paris : [s.n.], 1867. Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53085645k>> (consulté le 14 juillet 2019).

120. CICÉRI, Eugène (1813-1890) ; BENOIST, Philippe (1813-1905), *Vue officielle à vol d'oiseau de l'exposition universelle de 1867*, Berlin : verlag von Goupil & Co. ; Paris : publié par Goupil et Cie ; New York : published by M. Knoedler, 1867. Disponible sur Internet, url : <<https://www.loc.gov/pictures/item/00652015/>> (consulté le 14 juillet 2019).

121. DUCUING, François (1817-1875) (dir.), *L'Exposition universelle de 1867 : publication internationale autorisée par la Commission impériale*, Paris : Impr. générale Ch. Lahure, 1867, p. 45. Disponible sur Internet, url : <<https://archive.org/stream/lexpositionunive01expo#page/44/mode/2up>> (consulté le 13 juillet 2019).

122. DUCUING, François (1817-1875), « Le temple de Xochicalco », dans *L'Exposition universelle de 1867 : publication internationale autorisée par la Commission impériale*, Paris : Impr. générale Ch. Lahure, 1867, p. 46-47.

gravure plus comparable à celle de *The Illustrated London News* que de la photographie. Si la tente du premier plan a disparu, la gravure donne l'échelle du monument par la présence des visiteurs de l'Exposition (voir l'illustration 2.10, page 112). La signature et la légende nous apprennent que le dessin du temple est dû au peintre Jules Gaildrau (1816-1898)¹²³, qui s'est peut-être également chargé de la gravure puisqu'il fut aussi graveur et lithographe.

Illustration 2.10 – *Le temple de Xochicalco.* – Dessin de M. Gaildrau.

Les parois intérieures du monument sont décorées. Quand Lucien Dubois le décrit « tout bariolé d'hiéroglyphes grotesques », nous pouvons nous demander s'il évoque des glyphes mésoaméricains¹²⁴ (voir l'Annexe 4 : 1867 : Le temple de Xochicalco par Lucien Dubois). François Ducuing se montre plus neutre évoquant des « faces couvertes de bas-reliefs hiéroglyphiques »¹²⁵. Mais quand ce dernier parle de « hiéroglyphes bizarres », décrit-il des glyphes mayas, une sorte de hiéroglyphes qu'il n'aurait encore jamais vue ?

Hippolyte Gautier précise que « les hiéroglyphes qui tapissent les parois sont égyptiens » (voir l'Annexe 5 : 1867 : Le temple de Xochicalco par Hippolyte Gautier)¹²⁶. En effet Léon Méhédin profite de la construction du temple pour rendre compte de ses diverses expéditions, mêlant donc des objets mésoaméricains aux hiéroglyphes, moulages « rapportés de Thèbes en 1860 » et photographies de monuments égyptiens. François

123. Voir sa notice dans le *Catalogue général de la BnF*, url : <<https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb136153434>>.

124. DUBOIS, Lucien (membre de la Société de géographie), *L'Exposition universelle à vol d'oiseau*, Paris : E. Dentu : A. Lemerre, 1867, p. 24.

125. DUCUING, François (1817-1875), « Le temple de Xochicalco », dans *L'Exposition universelle de 1867 : publication internationale autorisée par la Commission impériale*, Paris : Impr. générale Ch. Lahure, 1867, p. 46.

126. GAUTIER, Hippolyte (1835-1927), *Les curiosités de l'Exposition universelle de 1867...*, Paris : Ch. Delagrave et Cie, 1867, p. 61. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9601982j/f77.image>> (consulté le 10 juillet 2019).

Ducuing recense aussi des objets « apportés de ses missions scientifiques en Crimée, en Égypte, en Italie et au Mexique ».

Est-ce là l'origine de toutes les théories qui ont voulu dresser des ponts entre les civilisations égyptienne et aztèque ? Un tardif style « retour d'Égypte » aurait-il à ce point imprégné l'esprit des chercheurs pour se lancer dans de telles théories, ou l'exposition de Méhédin y a-t-elle contribué en instillant un doute par le mélange qu'elle proposait ?

Car, si un Gustave d'Eichthal (1804-1886), quand il publie ses *Études sur les origines bouddhiques de la civilisation américaine*¹²⁷, ne fait que renouveler la théorie de Joseph de Guignes¹²⁸ du XVIII^e siècle, c'est bien à une multiplication des publications, depuis le *parallèle de ces monuments avec ceux de l'Égypte, de l'Indostan et du reste de l'ancien monde* établi par Alexandre Lenoir en 1834¹²⁹ qui se manifeste.

Ainsi, si l'on omet les théories d'un Brasseur de Bourbourg arguant que les civilisations égyptienne et mésoaméricaine avaient une origine commune dans l'Atlantide, Désiré Charnay¹³⁰ fut un l'un de ceux qui suivit la voie d'Alexandre Lenoir, quand un Augustus Le Plongeon (1825-1908)¹³¹ inverse le sens des influences postulant que ce sont les mayas qui avaient fondé l'Égypte antique¹³² !

Pour revenir au Temple de Xochicalco, nous savons qu'il mêlait des objets égyptiens et mésoaméricains. Mais quand François Ducuing détaille le dispositif, indiquant que

dans le temple lui-même, des vitraux, peints d'après des manuscrits du temps, forment anachronisme pour obtenir des effets de lumière dont on aurait pu se passer sous un soleil plus éclatant

la mention de « manuscrits » laisse le doute persister : s'agissait-il de codex mésoaméricains

127. EICHTHAL, Gustave d' (1804-1886), *Études sur les origines bouddhiques de la civilisation américaine*, Paris : Didier, 1865, 1 vol. (VI-86 p.). (Extrait de la *Revue archéologique*).

128. GUIGNES, Joseph de (1721-1800), *Recherches sur les navigations des Chinois du côté de l'Amérique, et sur quelques peuples situés à l'extrémité orientale de l'Asie*, Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, 1761, t. XXVIII, p. 503-525.

129. Voir la notice SCHWARTZ, Emmanuel, « LENOIR, Alexandre », *Dictionnaire critique des historiens de l'art actifs en France de la Révolution à la Première Guerre mondiale*, Paris : INHA, 2016. Disponible sur Internet, url : <<https://www.inha.fr/fr/ressources/publications/publications-numeriques/dictionnaire-critique-des-historiens-de-l-art/lenoir-alexandre.html>> (consulté le 14 juillet 2019).

130. CHARNAY, Désiré (1828-1915), *Les Anciennes villes du Nouveau monde. Voyages d'explorations au Mexique et dans l'Amérique centrale*, Paris : Hachette, 1885, 1 vol. (XII-469 p.). Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10733803>> (consulté le 14 juillet 2019).

131. Voir sa nécrologie rédigée par son épouse doit-on préciser, LE PLONGEON, ALICE, « AUGUSTUS LE PLONGEON », *Journal de la Société des Américanistes*, 1909, TOME 6, P. 276-279. DOI : [HTTPS://DOI.ORG/10.3406/JSA.1909.3537](https://doi.org/10.3406/JSA.1909.3537). Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/jsa_0037-9174_1909_num_6_1_3537> (consulté le 14 juillet 2019).

132. LE PLONGEON, Augustus (1826-1908), *Vestiges of the Mayas, or Facts tending to prove that communications and intimate relations must have existed, in very remote times, between the inhabitants of Mayab and those of Asia and Africa*, New York : printed by J. Polhemus, 1881, 1 vol. (86 p.) ; *Sacred mysteries among the Mayas and the Quiches, 11,500 years ago ; their relation to the sacred mysteries of Egypt, Greece, Chaldea and India, free masonry in times anterior to the temple of Solomon...*, New York : R. Macoy, 1886, 1 vol. (XVI-163 p.) ; *Queen Mooo and the Egyptian sphinx*, London : K. Paul, Trench, Trübner and Co., 1896, 1 vol. (LXVI-277 p.).

ou de *papyrii* égyptiens? Est-il possible qu'en 1867, lui pourtant mesuré, qualifie les hiéroglyphes égyptiens de « bizarres » ?

La comparaison des photographies du monument avec les gravures qui sont publiées dans la presse ne manque pas de piquant d'autant plus qu'un périodique comme *The Illustrated London News* emploie, depuis la fin des années 1860, la technique du report photographique sur bois. En l'espèce nous ne pouvons que constater que *The Illustrated London News* a employé, pour l'illustration du temple de Xochicalco, la technique de la gravure d'interprétation sur bois. Le caractère pyramidal plus prononcé des gravures, à la hauteur plus importante qu'en réalité procède-t-il d'un sensationnalisme ou reflète-t-il l'impression laissée sur le graveur? Nous penchons plutôt pour une volonté délibérée du graveur d'impressionner son lecteur. S'il existe une bibliographie afférente à l'illustration de la presse par la gravure, la question de la fidélité à l'original, de l'embellissement ou pas, à des fins de glorification ou de dénigrement, ne nous semble pas avoir encore fait l'objet d'études¹³³. Ces questions à l'œuvre dans la presse actuelle, notamment pour ce qui a trait à l'emploi plus ou moins exagéré des logiciels de traitement des images photographiques tel Photoshop, peuvent être étudiées dans la presse illustrée du XIX^e siècle, surtout au cours de la période du remplacement de la gravure sur bois reproduisant des photographies par l'impression des photographies proprement dites¹³⁴.

Pour finir, nous donnons la reproduction du temple tel qu'il a pu être vu par Jean-Frédéric Waldeck (1766-1875), dans une illustration qui a été qualifiée de « romantique » (voir l'illustration 2.11, page 115).

133. BLACHON, Remi, *La gravure sur bois au XIX^e siècle : l'âge du bois debout...*, Paris : Éd. de l'Amateur, 2001, 1 vol. (286 p.). KAENEL, Philippe, *Le métier d'illustrateur, 1830-1880 : Rodolphe Töpffer, J.-J. Grandville, Gustave Doré*, 2e éd., Genève : Droz, 2005, 1 vol. (638 p.).

134. GERVAIS, Thierry, *La fabrique de l'information visuelle : photographies et magazines d'actualité*, Paris : Textuel, 2015, 1 vol. (238 p.).

Illustration 2.11 – *Vue perspective de la base du temple toltèque à Xochicalco*, BnF, Estampes et photographie, GD-50 (D)-FT 4.

2.7.2 L'Exposition universelle de 1889

Se tenant du 5 mai au 31 octobre 1889, pour le centenaire de la Révolution française dont elle est le thème, cette dixième Exposition universelle est à l'origine de la tour de Gustave Eiffel, dont elle a constitué l'attraction principale. Cependant elle permis aussi de nouveau au public international de se confronter à la reconstitution d'un temple mexicain, cette fois voulu et construit par le gouvernement mexicain. Inaugurée le 6 mai, accueillant 61 722 exposants, dont 25 000 d'outre-mer, elle attira 32 millions de visiteurs !

Le monument se situait à peu de chose près dans le même secteur – réservé aux pays d'Amérique latine – que le temple de Xochicalco de 1867, comme nous pouvons le constater dans le *Plan général des divers palais*¹³⁵ (voir l'illustration 2.12, page 116).

135. EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889, *Plan général des divers palais*, Paris : imp. de Erhard, [1889], 1 file ; 56 x 35 cm

Illustration 2.12 – Plan général des divers palais, détail avec le pavillon mexicain.

La notice explicative décrivant le monument, trilingue français, anglais, et espagnol, est due à l'anthropologue mexicain Antonio Peñafiel¹³⁶.

Sans avoir mené une recherche intensive sur l'iconographie du pavillon mexicain – « qui est sévère d'aspect malgré sa couleur terre cuite – »¹³⁷, il semble malgré tout que les effets du développement de la photographie se remarquent car nous rencontrons davantage de photogravures que pour l'exposition de 1867. Ainsi de cette photographie de Neurdein frères éditée par Albert Hauteœur (voir l'illustration 2.13, page 117).

136. PEÑAFIEL BARRANCO, Antonio (1830-1922), *Explication de l'édifice mexicain à l'Exposition internationale de Paris*, en 1889, Barcelone : impr. d'Espasa, 1889, 1 vol. (72 p.).

137. Selon *L'Exposition chez soi : 1889*, Paris : L. Boulanger, 1889, p. 359.

Illustration 2.13 – *Exposition Universelle de 1889. Pavillon du Mexique, Maison Martinet / Albert Hauteœur / 12, Bd des Capucines.*

Les gravures qui ont paru dans la presse ne donnent plus l'impression d'une discordance par rapport au monument réel, désormais manifestement gravées d'après photographie. C'est par exemple le cas dans l'*Almanach du Voleur illustré* de 1890¹³⁸ qui, après avoir évoqué certaines personnalités, présenté des pavillons ou des inventions – comme « la peine de mort par l'électricité » attendue « avec une extrême curiosité » aux États-Unis, consacre une page au pavillon mexicain, illustrée d'une grande gravure sur bois (voir l'illustration 2.14, page 117).

Illustration 2.14 – *Pavillon Mexicain, Almanach du Voleur illustré, 1890.*

138. *Almanach du Voleur illustré*, Paris : Le voleur, 1890, 1 vol. (48 p.). Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k896102h/f37.item>> (consulté le 14 juillet 2019).

La signature du photographe Rougeron-Vignerot confirme l'emploi du modèle photographique pour la gravure qui aurait été gravée par « Émile Solvet » comme l'atteste la signature¹³⁹.

Le texte d'accompagnement, anonyme, est le suivant :

Le Pavillon Mexicain

Le pavillon de la République mexicaine est certainement l'un des plus intéressants et des plus étranges parmi les édifices qui s'élèvent au Champ de Mars. Le monument se compose d'une partie centrale et de deux pavillons latéraux. Une succession de gradins conduit au portique où se trouvent deux cariatides dont la forme a été empruntée à une étude archéologique faite récemment à Tula de Hidalgo. Dans les pavillons situés à droite et à gauche on a placé des groupes mythologiques qui ont été tirés authentiquement de l'archéologie mexicaine. Cette reproduction exacte du monument de Xochicalco recouvre une surface de 2, 100 mètr. carrés. A l'intérieur on voit des bois magnifiques, des pierres précieuses, des plantes textiles, des tabacs et surtout des minerais d'or et d'argent. Au premier étage sont les cuirs, les bois de teinture, les plantes médicinales, les céréales et une salle spéciale réservée aux beaux-arts où l'on voit une série de paysages mexicains du plus charmant effet.

L'*Almanach* reprenait l'illustration, en lui accordant plus de place, qui était parue – en vignette – dans le périodique *Le Voleur illustré*, avec le même texte¹⁴⁰.

L'ouvrage *Les merveilles de l'Exposition de 1889*, « rédigé par des écrivains spéciaux et des ingénieurs »¹⁴¹ inverse la vue, dans la gravure qu'il donne du temple (voir l'illustration 2.15, page 119) pour illustrer un article (p. 475-482) descriptif.

139. Il est crédité de 20 gravures dans SOSTA, René, *Deux blanches et deux noires*, Paris : Librairie d'éducation nationale, [1903], 1 vol. (249 p.).

140. *Le Voleur illustré : cabinet de lecture universel*, 25 juillet 1889, p. 472-473. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6456656v/f8>> (consulté le 10 juillet 2019).

141. EXPOSITION INTERNATIONALE (1889 ; Paris), *Les merveilles de l'Exposition de 1889 : histoire, construction, inauguration, description détaillée des palais, des annexes et des parcs, les chefs-d'oeuvre de l'art de tous les pays, les machines, les arts industriels, les produits manufactures, les expositions spéciales, la Tour Eiffel...*, Paris : A la librairie illustrée, [189 ?], 1083 p. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k209423x/f458.item.zoom>> (consulté le 14 juillet 2019).

Illustration 2.15 – *Le Pavillon du Mexique, Les merveilles de l'Exposition de 1889.*

Le *Guide bleu du Figaro et du Petit Journal*, paru à l'occasion de l'Exposition pour guider les visiteurs, nous donne un aperçu du pavillon et de son contenu :

Le Mexique a fait grandement les choses et il faut classer son exposition parmi les plus remarquables. Dès le début, M. Ramon Fernandez, le sympathique ministre du Mexique à Paris, a fait l'impossible pour amener son gouvernement à prendre part à cette grande manifestation du progrès et à prouver une fois pour toutes la force de l'amitié qui l'unit à la France. La République mexicaine ne s'est pas fait prier et son concours est absolument officiel. On a voté au Parlement mexicain une somme d'un million de francs pour couvrir les frais du magnifique palais qui a été construit, et on a nommé un Comité dont le président honoraire est M. Ramon Fernandez et le président effectif M. Diaz Mimiaga, sous-secrétaire d'état, avec le caractère et les fonctions de commissaire général délégué. Le reste du Comité se compose des consuls généraux du Mexique en France et, en Espagne, d'ingénieurs civils et militaires, d'avocats, d'écrivains, en un mot d'une vingtaine des plus remarquables personnalités de la colonie mexicaine à Paris.

L'architecte de cette construction absolument originale est aussi un Mexicain, M. Antonio Anza, qui a été secondé par M. Luis Salazar, également architecte mexicain.

Ce palais rappelle le style architectural des races qui peuplaient cette partie du nouveau monde avant sa découverte par les Européens.

L'architecte a puisé ses inspirations dans les matériaux de l'oeuvre que publiera très prochainement l'archéologue mexicain, M. le docteur Peñafiel, sous le titre de *Monuments de l'Art mexicain ancien* ; il s'est également servi des travaux faits sur cette architecture par Batinier, Humboldt, Lenoir, Huvou,

et des documents contenus dans les ouvrages de lord Kingsborough, Dufaix [sic pour Dupaix], etc.

Le palais construit par M. Anza rappelle dans les grandes lignes de sa façade l'histoire des races primitives de la partie centrale du Mexique. Il symbolise leurs croyances par le temple élevé au Soleil, temple qui occupe la partie centrale ; il représente le commencement et la fin de leur existence politique dans les six bas-reliefs ; il allégorise leurs arts et leur industrie par les figures de divinités placées dans les pavillons latéraux.

Cette construction occupe une surface de 2,159 mètres carrés. Elle comprend deux pavillons latéraux et un grand salon au milieu qui mesure 40 mètres de long sur 24 de large. On remarque au centre un élégant escalier à double rampe qui conduit aux galeries supérieures.

Deux figures allégoriques représentent les deux civilisations, celle du Sud et celle du Nord, des anciens habitants de la contrée qui est aujourd'hui le Mexique ; elles se trouvent à chacune des deux entrées de l'escalier.

Les éléments principaux de cette construction sont le fer, la fonte et l'acier. Ce dernier forme le recouvrement et donne aux murs le caractère de la pierre. La décoration extérieure se compose de douze bas-reliefs de bronze qui représentent les rois et les divinités mexicaines, de deux cariatides, de vases et de feux. Le motif principal de la façade et le couronnement des portes d'entrée sont en zinc fondu et galvanisé ; tout le reste de la décoration est en zinc repoussé. Les bronzes et les zincs sont du sculpteur mexicain M. Jésus Contreras.

Les principaux produits exposés sont : Photographies. – Cartes et atlas géographiques et géologiques. – Objets de décoration et d'ameublement. – Imprimerie et librairie. – Collections et échantillons de roches et minerais. – Bois d'ébénisterie et de construction. – Matières textiles. – Produits agricoles. – Tabac sur pied et travaillé. – Cuirs et peaux. – Matériaux de construction. – Condiments et stimulants. – Sucres. – Vins et eaux-de-vie. – Plantes, fleurs et fruits, etc...

Bref, l'ensemble de cette installation, comme monument artistique, comme organisation et comme produits, est entièrement beau, et si l'initiative de M. Fernandez, ministre de la République mexicaine, a été pour beaucoup dans ce grand résultat, la direction de M. Diaz Mimiaga prouve autant de talent que de bon goût. Au milieu de cette rue des Nations Américaines, le Mexique se détache d'une façon très glorieuse pour ce grand pays¹⁴².

142. EXPOSITION INTERNATIONALE (1889 ; Paris), *Guide bleu du Figaro et du Petit Journal...*, Paris : impr. de Chaix, [1889], p. 203-205. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1265607t/f210>> (consulté le 14 juillet 2019).

Signalons que le célèbre anthropologue mexicain Antonio Peñafiel fut l'auteur du guide multilingue du monument¹⁴³ et qu'un *Catalogue officiel de l'exposition de la République mexicaine* est également paru¹⁴⁴.

Parmi la multitude de guides, brochures, plaquettes souvenirs, jeux de constructions (voir l'illustration 2.16, page 121) et autres « objets dérivés », comme nous les nommerions de nos jours, une mention doit être faite de la publication *L'Exposition chez soi : 1889*¹⁴⁵ parce qu'elle reproduit les bas-reliefs figurant sur le monument. En effet, les représentations du roi Izcoatl (voir l'illustration 2.17, page 122) comme du roi Cuitláhuac (voir l'illustration 2.18, page 123) montrent quelque affinité dans les poses et les ornements avec les planches du manuscrit Mexicain 65-71.

Illustration 2.16 – *Constructions Exposition Universelle 1889*, jeu de cubes en bois.

143. PEÑAFIEL, Antonio (1862-1922), *Explication de l'édifice mexicain à l'Exposition internationale de Paris, en 1889*, Barcelone : impr. d'Espasa, 1889, 1 vol. (72 p.) : pl. Texte français, anglais, espagnol.

144. EXPOSITION INTERNATIONALE (1889 ; PARIS), *Catalogue officiel de l'exposition de la République mexicaine*, Paris : impr. de Lahure, 1889, 1 vol. (179 p.). Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k738021>> (consulté le 14 juillet 2019).

145. *L'Exposition chez soi : 1889*, Paris (83, rue de Rennes) : L. Boulanger, 1889, vol. 1, p. 300-301. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3042755p/f323.item>> (consulté le 14 juillet 2019).

Le roi Izcoatl (Bas-relief du Palais Mexicain).

Illustration 2.17 – *Le Roi Itzcoatl, bas-relief du palais Mexicain.*

Illustration 2.18 – *Le Roi Cuitlahuac, bas-relief du palais Mexicain.*

Sur la permanence du thème du seigneur aztèque vêtu d'un pagne de plumes, d'un *chimalli* (bouclier/blason) à franges (*tentlapilolli*) et son *macuahuitl* incrusté de lames d'obsidienne, nous renvoyons à l'étude de Christian Feest¹⁴⁶.

Le pavillon du Salvador donnait également à voir des documents nahuatl :

Le pavillon de Salvador, installé avec beaucoup de soin et de goût par M. Pector, est situé sur la terrasse du palais des Arts libéraux. Il est d'une architecture originale dont le double caractère arabe et espagnol donne une idée assez précise des constructions du pays. On s'est entouré des meilleurs documents ; et après de longues recherches, M. Pector, président de la Société

146. FEEST, Christian, « The people of Calicut : objects, texts, and images in the Age of Proto-Ethnography = A gente de Calicute : objetos, textos e imagens na Era da Proto-Etnografia », *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas*, 2014, vol. 9, n° 2, p. 287-303. Disponible sur Internet, url : <<http://www.scielo.br/pdf/bgoeldi/v9n2/a03v9n2.pdf>> (consulté le 16 juillet 2019).

américaine de France, ayant pu retrouver les signes de la langue sacrée (no-hualt) [sic] que parlaient, dit la tradition, d'anciens conquérants du Mexique et de l'Amérique Centrale, a eu l'idée ingénieuse de les faire reproduire, et de les utiliser comme sujets décoratifs pour le pavillon¹⁴⁷.

L'Exposition fut aussi l'occasion pour Eugène Goupil de faire connaître l'acquisition qu'il venait de faire de la collection de manuscrits mexicains de J.-M.-A. Aubin. Après avoir fait photographier certaines planches de ses manuscrits, il les exposait dans la Section de l'Exposition rétrospective du Travail de l'Exposition universelle¹⁴⁸.

Léon de Rosny fit plusieurs comptes rendus de l'Exposition dans le *Journal officiel*, le plus important sur « L'Extrême Orient¹⁴⁹, le dernier sur « Les antiquités américaines » (voir l'Annexe 6 : Exposition universelle de 1889 par Léon de Rosny)¹⁵⁰. Ainsi s'exprime-t-il à propos des reproductions exposées des manuscrits :

Mais ce ne sont pas ces antiquités qui méritent le plus d'attirer l'attention du public en général, et des américanistes en particulier. Un certain nombre de photographies, d'ailleurs assez mal tirées, constituent dans l'exposition rudimentaire de l'archéologie américaine, au palais des Arts libéraux, ce qu'on peut appeler, sans hésiter, un véritable événement scientifique. Ces photographies nous donnent des spécimens de la grande et incomparable collection d'anciens manuscrits mexicains qui a appartenu pendant longtemps à M. Aubin, et qui est aujourd'hui la propriété de M. Eugène Goupil. On désigne sous le nom de « manuscrits mexicains » des peintures qui, chez l'habitant de l'Anahuac avant la conquête, tenaient lieu d'écriture proprement dite, et à l'aide desquelles ils conservaient non seulement le souvenir des principaux événements de leurs annales, mais encore la mémoire d'une foule de faits relatifs à leur vie politique et domestique. Ces peintures n'étaient pas précisément des tableaux, des images, tels que nous les comprenons aujourd'hui ; c'étaient le plus

147. EXPOSITION INTERNATIONALE (1889 ; Paris), *Guide bleu du Figaro et du Petit Journal...*, Paris : impr. de Chaix, [1889], p. 219. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1265607t/f226>> (consulté le 13 juillet 2019).

148. EXPOSITION INTERNATIONALE (1889 ; Paris), *Les expositions de l'Etat au champ de Mars et à l'esplanade des Invalides. Organisation, constructions et travaux de l'Exposition, exposition rétrospective du travail et des sciences anthropologiques, ministère du commerce et de l'industrie, postes et télégraphes, économie sociale, colonies, Algérie, protectorats, ministère de la justice, ministère des finances*, Paris : Impr. des journaux officiels, 1890, tome I, p. 71-72.

149. ROSNY, Léon de (1837-1914), « L'Extrême-Orient », *Journal officiel de la République française*, n° du 20 septembre 1889, p. 4546-4550. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6259857d/f2.image>> (consulté le 14 juillet 2019) ; n° du 15 octobre 1889, p. 5094-5096. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6259882g/f6.image>> (consulté le 14 juillet 2019) ; n° du 27 novembre 1889, p. 5897-5899. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6452361w/f9.image>> (consulté le 14 juillet 2019)

150. ROSNY, Léon de (1837-1914), « Exposition universelle de 1889, CLI, Les antiquités américaines », *Journal officiel de la République française*, 29 novembre 1889, n° 323, p. 5938-5940. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6452363q/f6.image>> (consulté le 14 juillet 2019).

souvent des figures mnémoniques tracées beaucoup plus pour flatter l'œil que pour noter une idée. On y faisait même usage de signes qui avaient une valeur purement conventionnelle, et, dans certains cas, de signes ayant une valeur phonétique. Grâce à l'introduction de l'élément phonétique dans les peintures aztèques, on peut les considérer comme une véritable écriture, assurément fort rudimentaire, mais cependant assez perfectionnée pour répondre aux besoins d'une civilisation déjà bien loin de son berceau.

Enfin, le Mexique était également présenté dans le cadre de l'« Exposition rétrospective du travail et des sciences anthropologiques », dispositif reconduit de l'Exposition de 1867¹⁵¹ qui se tenait au Palais des Arts Libéraux, construit par l'architecte Jean-Camille Formigé, et situé sur le Champ-de-Mars.

La consultation du catalogue de cette exposition¹⁵², nous révèle que E. Hamy y organisa une présentation sur la « Fabrication du papier d'agave par les Aztèques »¹⁵³.

Le texte nous fait comprendre qu'une sorte de diorama était présenté avec « deux ouvriers Aztèques » :

Nos deux ouvriers Aztèques sont reproduits d'après des types envoyés au Muséum d'histoire naturelle par l'Institution Smithsonian de Washington. Le battoir et la pierre à repasser sont copiés sur des pièces du musée d'ethnographie, et la première de ces pièces a été remontée d'après des termes de comparaison fournis par M. A. B. Meyer, de Dresde. (Toutes ces restitutions (I à VI) ont été faites sous la direction du Dr Hamy, conservateur du musée d'ethnographie, par M. Jules Hébert, dans les ateliers de cet établissement)¹⁵⁴.

Le diorama à vocation ethnographique [...] émerge à partir des années 1870

151. « Exposition rétrospective du travail des sciences anthropologiques », *Bulletin de la Société d'anthropologie de Lyon*, 1887, tome 6, p. 190-198. DOI : <https://doi.org/10.3406/linly.1887.11850>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/linly_1160-641x_1887_num_6_1_11850> (consulté le 15 juillet 2019).

152. EXPOSITION INTERNATIONALE (1889 ; Paris), *Catalogue général officiel : exposition rétrospective du travail et des sciences anthropologiques...Section I. Anthropologie. Ethnographie*, Lille : Impr. de L. Danel, 1889. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9696434s>> (consulté le 16 juillet 2019).

153. HAMY, Ernest-Théodore (1842-1908), « Aztèques fabriquant le papier d'agave », dans *Catalogue général officiel : exposition rétrospective du travail et des sciences anthropologiques...Section I. Anthropologie. Ethnographie*, Lille : Impr. de L. Danel, 1889, p. 124. Le paragraphe en question prend place dans l'article HAMY, Ernest-Théodore, « Anthropologie préhistorique, groupes préhistoriques exposés dans la cour », p. 120-125.

154. Sur l'association de E. Hamy avec le Muséum national d'histoire naturelle et les mises en scène de la Galerie américaine du Musée d'ethnographie du Trocadéro, voir MOUILLARD, Cécile, « La Galerie ethnographique : une association audacieuse du Musée d'artillerie et du Muséum national d'histoire naturelle », dans *Ernest Hamy, du Muséum à l'Amérique : logiques d'une réussite intellectuelle*, Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2018, p. 149-160. DOI : 10.4000/books.septentrion.26351 et FAUVET-BERTHELOT, Marie-France, « Des objets en série aux chefs-d'œuvre : à propos de la Galerie américaine du Musée d'ethnographie du Trocadéro », dans *Ernest Hamy, du Muséum à l'Amérique : logiques d'une réussite intellectuelle*, Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2018, p. 161-174. DOI : 10.4000/books.septentrion.26357.

[...]. Son modèle, pour les musées français, provient de ces scènes typiques peuplées de mannequins grandeur nature en costume populaire, figés dans un rituel social ou dans leurs activités traditionnelles, réalisées d'abord dans les musées d'Europe du Nord notamment en Suède puis reprises et diffusées dans des expositions universelles notamment celles organisées à Paris en 1867 puis en 1878 ¹⁵⁵.

Dominique Séréna-Allier rajoute que de tels dioramas furent « Adoptés en 1884 dans la « salle de France » au Musée National du Trocadéro ¹⁵⁶ mais aussi dans des musées régionaux de Quimper à Chambéry ou Arles ¹⁵⁷, ces dioramas ne sont en aucune manière des restitutions à l'identique d'un lieu précis ou de personnages ayant réellement existé ».

Le Magasin Pittoresque, dans un compte rendu de visite du musée d'ethnographie décrit cette « restitution du personnage » rajoutant sur ces personnages, réalisés par le chef d'atelier, sculpteur-mouleur, Jules Hébert, que :

C'est un des côtés les plus originaux du nouveau Musée, et sur le lequel nous croyons devoir insister le plus volontiers ici, que la restitution du personnage, au milieu des objets plus ou moins caractéristiques qui sont le produit de ses mains. Les statues du Trocadéro sont presque toutes moulées d'après nature, sous la direction de M. Hamy, dont on connaît la compétence en matière de types ethnologiques ¹⁵⁸.

Il est singulier de noter que les dioramas ethnographiques forment l'une des spécificités du premier étage du *Museo Nacional de Antropología* de Mexico, consacré à l'ethnographie ¹⁵⁹. Est-ce au cours de ces expositions universelles que les Mexicains s'en sont inspirés ? Notons que quand d'aucuns appellent à « revertir la sensación de trampa y encierro que se vive en el segundo piso del museo », ce sont ces dioramas qui sont aujourd'hui critiqués :

Los dioramas – horribles dispositivos museográficos provenientes de los museos de ciencias naturales – manchan la visión indígena de México con su

155. SÉRÉNA-ALLIER, Dominique, « Les dioramas du Museon Arlaten : de la lecture critique au projet de conservation/restauration « in situ » », *In Situ*, 2016, n° 29. DOI : 10.4000/insitu.13063. Disponible sur Internet, url : <<http://journals.openedition.org/insitu/13063>> (consulté le 16 juillet 2019). Voir aussi la reprise illustrée de l'article SÉRÉNA-ALLIER, Dominique, « Les dioramas ethnographiques au XIX^e siècle : un exemple arlésien », dans *Dioramas : [exposition, Paris, Palais de Tokyo, 14 juin-10 septembre 2017, Francfort-sur-le-Main, Schirn Kunsthalle Frankfurt, 6 octobre 2017-21 janvier 2018]*, Paris : Palais de Tokyo : Flammarion, 2017, p. 202-207.

156. DIAS, Nelia, « Le musée d'ethnographie du Trocadéro (1878-1908) », *Anthropologie et muséologie en France*, Paris : CNRS, 1991, p. 175-203.

157. DEGROFF, Daniel, « Ethnographic display and political Narrative : The salle de France of the Musée d'ethnographie du Trocadéro », dans BAYCROFT, T. ; HOPKIN, D. (dir.) *Folklore and Nationalism in Europe during the long Nineteenth Century* Leiden ; Boston : Brill, 2012, p. 113-136.

158. ANONYME, « Le Musée d'Ethnographie au Trocadéro », *Le Magasin Pittoresque*, 1882, 50^e année, p. 385-386. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k31465h/f389.image>> (consulté le 16 juillet 2019).

159. Quand le rez-de-chaussée est dévolu à l'archéologie.

estático hieratismo, sus connotaciones salpicadas de taxidermia, su lenguaje anónimo y su falso realismo homogeneizador. Los dioramas pululan en las exposiciones etnográficas de todo el mundo y deberían estar proscritos de cualquier representación humana; pero, en el MNA el contraste es aún más chocante. Maniqués y dioramas representan ámbitos rurales con personas en situación de miseria, viviendo una existencia antropológica « pura » : no contaminada por la globalización, sin celulares, *jeans* o televisores ¹⁶⁰.

2.8 L'Exposición Histórico-Americana de 1892

Si les expositions universelles avaient pu faire découvrir à un public international les objets archéologiques du Mexique, l'*Exposición Histórico-Americana de Madrid* de 1892 suscite la reproduction chromolithographique, par la *Oficina litográfica del Timbre*, d'un nombre important de fac-similés de codex qui forment encore une part de la collection du *Museo nacional de antropología* de Mexico.

L'exposition, organisée pour fêter le quatrième centenaire de la découverte de l'Amérique, est l'occasion de présenter les productions de nombreux pays du continent. Une exposition parallèle intitulée *Exposición Histórico-Europea* révèle l'ambition comparatiste du propos qui se tient du 11 novembre 1892 au 30 juin 1893.

Comme l'écrit Dení Ramírez Losada, « la participación de México en la Exposición Histórico-Americana constituyó todo un hito científico en la antropología mexicana » ¹⁶¹.

Le Catalogue de la section mexicaine ¹⁶² est produit par l'historien mexicain Francisco del Paso y Troncoso (1842-1916).

Dans sa préface il précise l'objectif de cette présentation des manuscrits :

formar con ellos todos una obra monumental en homenaje al descubridor del Nuevo Mundo, y como recuerdo imperecedero de la fecha gloriosa que íbamos á conmemorar en el seno de la madre patria, y unidos á las demás naciones hermanas nuestras que habían de concurrir al llamamiento de España ¹⁶³.

Cinq codex furent ainsi reproduits sous forme de fac-similés (*Códice Colombino*,

160. RUIZ, Francisco López, « Los museos del futuro en la configuración de la imagen posmexicana global », *Revista Mexicana de Política Exterior*, 2017, septiembrediciembre, n° 111, p. 105-125. Disponible sur Internet, url : <<https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n111/lopezruiz.pdf>> (consulté le 17 juillet 2019).

161. RAMÍREZ LOSADA, Dení, « La exposición histórico-americana de Madrid de 1892 y la ¿ausencia? de México », *Revista de Indias*, 2009, vol. LXIX, n° 246, p. 273-306. DOI : 10.3989/revindias.2009.021.

162. PASO Y TRONCOSO, Francisco del (1842-1916), *Exposición histórico-americana de Madrid. Catálogo de la Sección de México*, tomo I-II, Madrid : Sucesores de Rivadeneyra, 1892-1893, 2 vol. Disponible sur Internet (vol. 1), url : <<https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/16526/b1617813v1.pdf>>; (vol. 2), url : <<https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/16526/b1617813v2.pdf>> (consulté le 30 juillet 2019).

163. PASO Y TRONCOSO, Francisco del (1842-1916), *Exposición histórico-americana de Madrid. Catálogo de la Sección de México*, tomo I, Madrid : Sucesores de Rivadeneyra, 1892, p. 8.

Códice Porfirio Diaz, Códice Baranda, Códice Dehesa, Lienzo de Tlascalala, soit plus de 150 feuillets) auxquels se sont ajoutés des reproductions aquarellées, Francisco del Paso y Troncoso arguant :

Rica nuestra civilización indígena en materiales pictóricos, no debíamos limitarnos á presentar reproducciones litográficas de algunos, sino también acuarelas de todos los que lográramos reunir, ya en la ciudad de México, ya en los Estados ¹⁶⁴.

Grâce à un atelier de peinture installé dans l'enceinte même du *Museo Nacional*, des élèves de l'école des Beaux-arts reproduisent pendant plusieurs mois « todos los códices del Museo Nacional que revestían alguna importancia » soit quatre codex de la collection de Lorenzo Boturini (*Codex de Tlatetolco*, la *Peregrinación de los Aztecas*, les *Anales Aztecas*, le *Plano de México en la gentilidad*, le *Codex de Coatlichán*, etc.), mais aussi des codex de particuliers. Une quête est menée à l'échelle fédérale pour copier des manuscrits. Certains sont achetés à l'occasion, d'autres uniquement copiés sur place. Au final, Francisco del Paso y Troncoso s'enorgueillit d'avoir amené, outre d'autres documents coloniaux, « Hemos logrado reunir de este modo unos 43 códices, con suficientes modelos para el estudio comparativo de la pictografía indígena en México ». Cela formait sans doute l'une des plus importantes expositions de codex jamais réunis en une seule fois, fussent-ils reproduits.

Comme pour les expositions universelles de 1867 et 1889, des sculptures représentent de types humains avec des reconstitutions vestimentaires et des bijoux :

Son seis y reproducen los tipos genéricos de un sacerdote y de una mujer noble, y cuatro tipos individuales, que son : el del guerrero tlaxcalteca *Xicotencatl*, víctima de su patriotismo, y el de tres emperadores aztecas *Itzcóatl*, fundador de la hegemonía mexicana en Anáhuac ; *Moteczuma II* [sic], el monarca más pujante de la dinastía, y *Cuauhtémoc*, último emperador de México, digno por su heroicidad y por su estoicismo, bien probados en combates y en tormentos, de que su nombre pase á las futuras generaciones como modelo de patriotas ¹⁶⁵.

2.9 Silence historiographique ?

Malgré ces premiers archéologues, les publications des Dupaix (voir [Guillaume Dupaix \(1750-1817\)](#)), Humboldt (voir [Alexander von Humboldt \(1769-1859\)](#)), ainsi que celles de John Lloyd Stephens, Prescott, Brasseur de Bourbourg, Charnay, Waldeck, etc., malgré la Commission scientifique du Mexique ou le Musée mexicain du Louvre, le curieux

164. PASO Y TRONCOSO, Francisco del (1842-1916), *Exposición histórico-americana de Madrid. Catálogo de la Sección de México*, tomo I, op. cit., p. 9.

165. PASO Y TRONCOSO, Francisco del (1842-1916), *Exposición histórico-americana de Madrid. Catálogo de la Sección de México*, tomo I, op. cit., p. 15.

qui mène des recherches sur la naissance de l'archéologie mexicaine peut qu'être frappé du silence historiographique qu'il rencontre dès lors qu'il consulte les publications des historiens de l'archéologie et a fortiori de la part des archéologues, particulièrement Français, dont le regard semble exclusivement tourné vers la Grèce, l'Égypte et la Mésopotamie.

Ainsi, quand l'archéologue Philippe Jockey publie un manuel réédité et qui a obtenu le Prix Salomon Reinach 2001 de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres¹⁶⁶, seule une page et demie est consacrée à l'archéologie de l'Amérique latine. Aucun Français n'est cité. Seuls sont mentionnés John Lloyd Stephens et son dessinateur Frederick Catherwood, E. G. Squier et enfin A. P. Maudslay et Friedrich Max Uhle. Rien n'est dit de Joseph Dombey (voir [Joseph Dombey \(1742-1794\)](#)) ni de la Commission scientifique du Mexique (voir [La Commission scientifique du Mexique \(1864-1867\)](#)) !

De même, l'archéologue Ève Gran-Aymerich, dans *Les chercheurs de passé : 1789-1945*¹⁶⁷ n'aborde à aucun moment le Nouveau Monde ou l'archéologie française au Mexique. Le regard le plus occidental ne concerne que l'Afrique du Nord et l'Espagne. Si cela peut se comprendre pour la « Naissance de l'archéologie moderne » résolument centrée sur la Méditerranée occidentale et orientale et en particulier sur la naissance des écoles et instituts français d'Athènes, du Caire ou de Rome¹⁶⁸, cela reste plus étonnant pour le « Dictionnaire biographique d'archéologie » puisqu'il entend fournir les « notices biographiques détaillées des grands noms de l'archéologie française et internationale ». Mais, comme l'indique la notice de l'éditeur

Y figurent les personnalités, illustres ou non, issues de toutes les disciplines de l'archéologie (préhistoire, philologie, épigraphie, numismatique, histoire de l'art...), et qui, entre 1798 et 1945, ont contribué à la connaissance des cultures anciennes à travers la découverte et l'étude de grands sites archéologiques européens, méditerranéens, nord-africains et moyen-orientaux¹⁶⁹.

L'historiographie anglo-saxonne laisse plus de place au Nouveau Monde, comme le démontre l'ouvrage édité par le préhistorien Paul Gerard Bahn, *Cambridge illustrated history of archaeology*¹⁷⁰ qui s'attache à décrire la naissance de l'archéologie américaine dès son deuxième chapitre « Old Worlds and New, 1500-1760 ».

166. JOCKEY, Philippe, *L'archéologie*, Paris : Belin, 2013, 1 vol. (640 p.). L'archéologie de l'Amérique latine se trouve aux pages 152-153 de cette édition. Celle de l'Amérique du Nord aux pages 153-154.

167. GRAN-AYMERICH, Ève, *Les chercheurs de passé : 1789-1945...*, Paris : CNRS éd., 2007, 1 vol. (1271 p.), somme qui réunit ses deux publications précédentes « Naissance de l'archéologie moderne » et « Dictionnaire biographique d'archéologie ».

168. Et ce malgré la visée historiographique plus générale que les chapitres laissaient augurer : « L'archéologie française jusqu'en 1849 : organisation et fonctionnement », « La formation d'une archéologie officielle et le reconnaissance de la préhistoire 1848-1870 ».

169. « Dictionnaire biographique d'archéologie », *CNRS Éditions*, [S.l.] : CNRS Éditions, 2019. Disponible sur Internet, url : <<https://www.cnrseditions.fr/catalogue/histoire/dictionnaire-biographique-darcheologie/>> (consulté le 6 août 2019).

170. BAHN, Paul Gerard, *The Cambridge illustrated history of archaeology*, Cambridge ; New York ; Oakleigh : Cambridge university press, 1999, 1 vol. (XIII-386 p.). Le chapitre « Old Worlds and New, 1500-1760 » couvre les pages 21-47.

C'est aussi le cas de la publication de l'historien et archéologue américain Eric H. Cline, traduite par le CNRS, *Trois pierres c'est un mur*¹⁷¹ qui consacre quatre chapitres à l'archéologie américaine¹⁷².

Le titre de Daryush Shayegan, *La lumière vient de l'Occident*, peut s'appliquer pour ce qui a trait à l'archéologie franco-mexicaine puisque ce sont les anglo-saxons qui furent les premiers à la mettre en lumière, si l'on en juge par la première monographie consacrée au photographe explorateur Désiré Charnay que nous devons à Keith F. Davis, *Désiré Charnay : expeditionary photographer*¹⁷³.

Les auteurs Français qui abordent l'archéologie américaine ne relèvent pas de la discipline. Ainsi en est-il de Jean-Claude Simoën qui, dans son *épopée de l'archéologie* n'omet pas l'Amérique avec un chapitre sur « Les trésors perdus de la Cordillère »¹⁷⁴.

Pierre-Antoine Bernheim et Guy Stavridès dans *Le passé révélé* accordent une place conséquente à l'archéologie du Nouveau Monde avec un chapitre entier sur « La redécouverte des mayas et de leur écriture »¹⁷⁵ qui n'oublie pas de mentionner Charles-Étienne Brasseur de Bourbourg décrit d'un

Physique avantageux, élégance naturelle, charme, intelligence aigüe et érudition considérable, l'homme impressionnait les plus critiques ou les plus blasés.

Léon de Rosny ou Alexis Aubin mais aussi Désiré Charnay, dans le chapitre sur les « photographes explorateurs ».

Seuls des ouvrages spécialisés ou des sommes récentes couvrent l'archéologie franco-américaine mais sans pour autant rappeler – ou de façon marginale – l'épisode du mitan du XIX^e siècle...

Nous en voulons pour preuve l'ouvrage *L'Archéologie française à l'étranger*, dirigé par l'archéologue Pierre Becquelin et l'historienne Danièle Lavallée¹⁷⁶ ou la vaste synthèse *Une histoire des civilisations*, dirigée par Jean-Paul Demoule, Dominique Garcia et Alain

171. CLINE, Eric H. (1960-....), *Trois pierres c'est un mur : une histoire de l'archéologie*, Paris : CNRS éditions, 2018, 1 vol. (442 p.).

172. « Dans la jungle d'Amérique centrale » (p. 85-98) dans la première partie « Les débuts de l'archéologie et des archéologues », puis dans la partie « Archéologie du Nouveau Monde » : « Lignes dans le sable et cités dans le ciel » (p. 301-312), « Têtes géantes, serpents à plumes et aigles royaux » (p. 313-323), « Sous-marins et colons, pièces d'or et balles de plomb » (p. 325-336).

173. DAVIS, Keith F. (1952-....), *Désiré Charnay : expeditionary photographer*, Albuquerque (New Mexico) : University of New Mexico press, 1981, 1 vol. (XII-212 p.).

174. SIMOËN, Jean-Claude, *L'épopée de l'archéologie : savants et aventuriers*, Paris : Perrin, 2012, 1 vol. (366 p.). Le chapitre est aux pages 241-298 et évoque le Français Paul Marcoy (1815-1887), de son vrai nom Laurent Saint-Cricq.

175. BERNHEIM, Pierre-Antoine (1952-2011) ; STAVRIDÈS, Guy, *Le passé révélé : les découvertes archéologiques récentes qui bouleversent notre vision du passé*, Paris : A. Viénot, 2006, 1 vol. (461 p.-[32] p. de pl.). « La redécouverte des mayas et de leur écriture », p. [247]-[302].

176. *L'Archéologie française à l'étranger : recherches et découvertes*, Paris : Recherche sur les civilisations, 1986, 1 vol. (418 p.). Le chapitre « Amérique » (p. [339]-402) propose l'encart « Tradition de la recherche française en Amérique latine » !

Schnapp¹⁷⁷.

L'encart « Tradition de la recherche française en Amérique latine » de Pierre Becquelin et l'historienne Danièle Lavallée résume bien la situation qui semble perdurer :

Les recherches américanistes sont, pour la plupart, encore mal connues en France. Lorsque l'on sait pourtant le poids du passé dans les pays latino-américains, en particulier au Mexique et au Pérou, et d'autre part le prestige dont y jouit la France, on ne peut que regretter cette situation, qui tend, heureusement, à se corriger.

L'histoire de l'archéologie¹⁷⁸ américaine, malgré la contribution des Français, semble donc rester un domaine négligé de l'historiographie française – à l'exception des quelques américanistes dont Pascal Riviale et Nadia Prévost Urkidi¹⁷⁹ qui l'ont étudiée. Les ressources sont à rechercher dans le monde anglo-saxon où l'ouvrage de référence qui fut la première histoire de l'archéologie du Nouveau Monde, plusieurs fois rééditée, reste celui de l'archéologue Gordon R. Willey et de l'anthropologue Jeremy A. Sabloff¹⁸⁰.

L'une des explications possibles tient au contexte politico-militaire dans lequel l'archéologie française au Mexique s'est déployée. La fin tragique de l'Empire de Maximilien n'est sans doute pas pour rien dans ce silence historiographique. L'exemple de la Commission d'exploration scientifique d'Algérie (1837-1842) tendrait à le prouver puisque la bibliographie afférente à son étude est également limitée à deux ouvrages de Monique Dodin-Payre.

2.10 Et après ?

Quand en 1891, Eugène Goupil préface le catalogue de la collection de manuscrits mexicains qu'il avait rachetée à J.-M.-A. Aubin en 1889, après avoir affirmé « l'intention

177. *Une histoire des civilisations : comment l'archéologie bouleverse nos connaissances*, Paris : la Découverte : Inrap, 2018, 1 vol. (601 p.) qui compte quatre chapitre sur l'Amérique : AUGER, Réginald, « Le peuplement de l'Amérique », p. 131-137, ELLIOTT, Michelle; GOEPFERT, Nicolas, « Les premières sociétés agropastorales américaines », p. 219-224, FAUGÈRE, Brigitte, « Des villages aux États dans les Amériques », 352-357, FAUGÈRE, Brigitte, « Les États en Mésoméridique et dans les Andes », p. 491-496.

178. Qui est un champ de recherche où la production scientifique reste limitée (3 notices dans le catalogue de la BnF liées à « Archéologie – Historiographie » et 38 à « Archéologie – Histoire »).

179. PRÉVOST URKIDI, Nadia, « Historiographie de l'américanisme scientifique français au XIX^e siècle : le « prix Palenque » (1826-1839) ou le choix *archéologique* de Jomard », *Journal de la société des américanistes*, 2009, vol. 95, n° 2, p. 117-149. DOI : 10.4000/jsa.11019. Disponible sur Internet, url : <<http://journals.openedition.org/jsa/11019>> (consulté le 9 août 2019).

180. WILLEY, Gordon Randolph (1913-2004) ; SABLOFF, Jeremy Arac (1944-....), *A history of American archaeology*, London : Thames and Hudson, cop. 1974, 1 vol. (252 p.). Voir SABLOFF, Jeremy A., « Analyzing recent trends in American archaeology from a historical perspective » dans CHRISTENSON, Andrew L. (éd.), *Tracing Archaeology's Past : The Historiography of Archaeology*, Carbondale ; Edwardsville : Southern Illinois university press, 1989, p. [34]-40 et SCHÁVELZON, Daniel, « The history of Mesoamerican archaeology at the crossroads : changing views of the past » dans CHRISTENSON, Andrew L. (éd.), *Tracing Archaeology's Past : The Historiography of Archaeology*, Carbondale ; Edwardsville : Southern Illinois university press, 1989, p. [107]-112.

de léguer [s]es collections au Musée National de Mexico », il justifie son choix d'un legs à la France en ces termes :

mon but étant de servir le Mexique, en contribuant à la reconstitution de son histoire ancienne, tout ce qui peut aider les Mexicanistes en leurs travaux doit être le plus possible à leur portée ; j'ai donc décidé que mes collections resteraient à Paris, qui est le centre du monde intelligent, la station forcée des voyageurs de la science ¹⁸¹.

Ce ferment des relations franco-mexicaines n'a jamais tari, d'autant moins qu'il fut encouragé, dans les années 1930-1935, par le Président Lázaro Cárdenas (1934-1940).

Ce n'est pas le lieu ici de retracer l'histoire des relations (diplomatiques, économiques, culturelles et scientifiques) entre les deux pays ¹⁸². Limitons-nous de rappeler que le réseau des Alliances françaises ¹⁸³ comme la présence d'un lycée français à Mexico, le *Lycée franco-mexicain* ¹⁸⁴, implanté depuis 1937 mais héritier d'une école créée dès 1860, ont sans doute contribué à maintenir des relations entre les deux pays.

Ces dernières se poursuivent dans le domaine académique, notamment grâce à quelques organismes de recherche, comme le *Centre d'études mexicaines et centraméricaines* (CEMCA), créé suite à un accord signé en 1961 entre les gouvernements français et mexicain. Devenu, en 1983, le *Centre d'Études Mexicaines et Centraméricaines* (UMIFRE 16) ¹⁸⁵, il fait partie du réseau des 27 Instituts Français de Recherche à l'Étranger (IFRE).

D'une certaine manière, l'héritier de la Commission scientifique du Mexique fut la *Mission archéologique et ethnologique française au Mexique* (M.A.E.F.M.) ¹⁸⁶, le CEMCA est le seul interlocuteur autorisé à présenter des projets archéologiques aux autorités mexicaines et guatémaltèques chargées du patrimoine. Au-delà de son implantation au Mexique et au Guatemala, le Centre agit sur une aire géographique comprenant en outre le Belize, le Salvador, le Costa Rica, le Nicaragua, le Panama et le Honduras.

181. BOBAN, Eugène (18.-1908), *Documents pour servir à l'histoire du Mexique : catalogue raisonné de la collection de E.-Eugène Goupil (ancienne collection J.-M.-A. Aubin), manuscrits figuratifs et autres sur papier, indigène d'« agave mexicana » et sur papier européen antérieurs et postérieurs à la conquête du Mexique (XVI^e siècle). Deux volumes de texte accompagnés des portraits du chevalier Lorenzo Boturini et de M. Aubin et d'un atlas de quatre-vingt planches et phototypie...*, Paris : E. Leroux, 1891, vol. 1, p. VIII.

182. Nous renvoyons au livre blanc du GIS Institut des Amériques, *Les études sur les Amériques en France*, [Paris] : Institut des Amériques, 2017, 1 vol. (193 p.). Disponible sur Internet, url : <https://www.institutdesameriques.fr/sites/default/files/livreblancv2_2017_final_lq_0.pdf> (consulté le 31 juillet 2019) et à l'annuaire des Mexicanistes de la Maison Universitaire Franco-Mexicaine (MUFAMEX), *Penser le Mexique. Annuaire de Mexicanistes en France*, url : <<https://www.muframex.fr/wp-content/uploads/2019/06/Mexicanistes-WEB-2019-FINAL-BD.pdf>> (consulté le 9 juillet 2019).

183. Créée entre 1884 et 1886, l'Alliance française de Mexico rayonne avec 35 antennes dans d'autres villes du Mexique, voir le site Internet, url : <<https://alianzafrancesa.org.mx/>>.

184. Voir le site Internet, url : <<http://www.lfm.edu.mx/fr/>>.

185. Voir son site Internet, url : <<http://cemca.org.mx/es/>>.

186. TALADOIRE, Éric, « La Mission archéologique et ethnologique française au Mexique (M.A.E.F.M.) », *Les Nouvelles de l'archéologie*, 1980, mai, n° 2, p. 30. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/nda_0242-7702_1980_num_2_1_1883> (consulté le 12 juillet 2019).

Depuis 2010, il forme l'unité de service et de recherche (USR) 3337 avec l'Institut français d'études andines.

Chapitre 3

Les codex mésoaméricains

Los que lo saben vienen del gran linaje de nosotros, los hombres mayas. Ésos sabrán el significado de lo que hay aquí cuando lo lean. Y entonces lo verán y entonces lo explicarán y entonces serán claros los oscuros signos de Katún. Porque ellos son los sacerdotes. Los sacerdotes se acabaron, pero no se acabó su nombre, antiguo como ellos.

Chilam Balam de Chumayel,
México : SEP, 1988, p. 39.

3.1 Des codex chez les Aztèques ?

Si comme l'affirme le *Trésor de la langue française informatisé*, le « codex » est un :
Manuscrit consistant en un assemblage de feuilles de parchemin, de forme semblable à nos livres actuels, par opposition au rouleau de papyrus volume (volumen)¹,

il est légitime de se poser la question de leur existence aux Amériques, dès lors que mouton, chèvre ou veau, animaux dont on tirait la matière première pour fabriquer le parchemin, ont été introduits par les Européens².

1. « CODEX », *Trésor de la langue française informatisé* [en ligne], 2012. Disponible sur Internet, url : <<https://www.cnrtl.fr/definition/codex/substantif>> (consulté le 28 mai 2019). Voir aussi MUZERELLE, Denis, « Codex », *Les sciences de l'écrit*, [Paris] : Retz, 1993, p. [131]-[133].

2. DEFFONTAINES, Pierre, « L'introduction du bétail en Amérique Latine », *Cahiers d'outre-mer*, 1957, janvier-mars, n° 37, 10^e année, p. 5-22. DOI : <<https://doi.org/10.3406/caoum.1957.4192>>.

Par ailleurs, pourquoi désigner ainsi des documents dès lors que certains d'entre ne comportent qu'un seul feuillet ?

Les définitions, même dans les ouvrages de référence, ne situent jamais le « codex » ailleurs qu'en Occident. C'est le cas dans le *Dictionnaire encyclopédique du livre*, où la notice consacrée au codex est pourtant due à l'éminent spécialiste de paléographie et de codicologie Jean Vezin³, mais qui ne mentionne nullement l'Amérique.

Or, l'existence des codex mésoaméricains produits par les habitants du dénommé « Nouveau Monde » fut connue des occidentaux dès leur arrivée puisque les autochtones, et ce dès leur deuxième contact avec Hernán Cortés, lui remettent deux livres. En effet, avant même leur rencontre historique du 8 novembre 1519, Hernán Cortés et Moctezuma avaient eu l'occasion de nouer des relations par émissaires interposés. Ainsi, dès que Moctezuma apprit que des navires étrangers croisaient au large de ce qui est devenu le port de Veracruz, il envoya des émissaires chargés de présents pour dissuader Cortés de venir jusqu'à Tenochtitlán et le convaincre de se rendre à Cholula⁴.

Ainsi, la rencontre de San Juan de Ulua est documentée, au cours de laquelle, le gouverneur local de la nation Totonaque, Teuhtlile, se présenta à Cortés avec une délégation de représentants de Moctezuma. Au cours des échanges, Cortés s'exprime en espagnol, Aguilar, qui avait vécu auprès des Mayas, traduisait ses propos en maya à Malintzin (la Malinche baptisée Doña Marina, ou Malinalli en nahuatl) qui les traduisait en nahuatl. Une séance de remise rituelle de présents est consignée par le *tlacuilo* de Teuhtlile. C'est sans doute à cette occasion que Cortés, un européen vit pour la première fois un *tlacuilo* produire un codex.

William H. Prescott, dans son *Histoire de la conquête du Mexique*, juge à sa façon le récit de Las Casas :

La fidélité du peintre excita l'étonnement des Espagnols, portés sans doute à s'exagérer le mérite d'un art qu'ils s'attendaient si peu à rencontrer chez ces peuples⁵.

Cinq jours plus tard, une nouvelle ambassade revenait avec des présents encore plus fastueux. Parmi ceux-ci, deux livres, des *tonalamatl*, que Bernal Díaz del Castillo décrit

Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/caoum_0373-5834_1957_num_10_37_419> (consulté le 28 mai 2019). DIGARD, Jean-Pierre, « Un Aspect méconnu de l'histoire de l'Amérique : la domestication des animaux », *L'Homme*, 1992, tome 32, n° 122-124, *La Redécouverte de l'Amérique*, p. 253-270. DOI : <<https://doi.org/10.3406/hom.1992.369535>>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/hom_0439-4216_1992_num_32_122_369535> (consulté le 28 mai 2019).

3. VEZIN, Jean, « codex », dans *Dictionnaire encyclopédique du livre*. [1], A-D, Paris : Éd. du Cercle de la librairie, cop. 2002, p. 555-556, 881.

4. Où, le 15 octobre 1519, eut lieu le massacre de Cholula, perpétré par les Espagnols avec leurs allés Tlascastèques, faisant 5 à 6000 morts auprès de la population.

5. PRESCOTT, William Hickling (1796-1859), *Histoire de la conquête du Mexique, avec un tableau préliminaire de l'ancienne civilisation mexicaine, et la vie de Fernand Cortés*, Paris : Firmin-Didot frères, fils et Cie, 1864, tome I, p. 230. Disponible sur Internet, url : <https://archive.org/details/bub_gb_RjDA3pAFJREC/page/n299> (consulté le 19 juillet 2019).

« pliés à la manière du linge de Castille ».

Francisco López de Gómara (1511-1566 ?), dans son *Historia general de las Indias*⁶, évoquant le don de livres, apporte une précision qui était négligée quand il indique qu'il comprenait également « certains liures pleins de figures ». Faut-il en conclure que faute de texte ils n'étaient pas dignes d'être qualifiés de livres par les autres chroniqueurs qui ne les mentionnent pas ?

Gómara, qui aborde les livres mexicains à plusieurs reprises (voir l'[Annexe 7 : Francisco López de Gómara \(1511-1566 ?\), page 555](#)), décrit ces livres à figures, en ces termes :

Entre plufieurs choses cotenuës en ce quint il y auoit certains liures plein de figures, au lieu de lettres efcrits de tous les deux coftez ; les vns eftoient de cotton collé, & les autres des feuilles d'vn certain arbre qu'ils appellent Metl. Ces liures n'eftoient par feuillets, mais en long pliez comme pièces de drap. C'eftoit vne chofe rare & tref belle⁷.

tout en ajoutant, dans une édition plus tardive, un avis sur l'appréciation des Espagnols : « mais, comme on n'y entendit rien, on ne les estima point », sans doute les Espagnols étant davantage obnubilés par les objets précieux (bijoux, pierres semi-précieuses, etc.) du don.

Le notaire du Roi, Godoy, enregistre les dons, tant la Conquête doit rester légale. Il mentionne « Deux livres tels que ceux que les Indiens utilisent ». Les présents, dont les livres et cinq Indigènes⁸, sont confiés aux deux *procuradores* de Cortés, Alonso Hernández Puertocarrero et Francisco de Montejo, chargés de les ramener en Espagne avec la Première *carta de relación* de Cortés à Charles Quint.

Arrivés en Espagne, les deux livres sont enregistrés le 5 décembre 1519 auprès du trésor royal.

Les listes des présents arrivent quant à elles à la *Casa de contratación de las Indias* de Séville, qui dépend du *Conseil des Indes* où Pietro Martyr d'Anghiera, qui y officie, en prend connaissance. Étonné d'apprendre que les Indiens possédaient des livres, il demande à les voir. En 1522, il demande à rencontrer Juan de Ribera qui fait le récit de son séjour en Nouvelle-Espagne et lui montre les objets ramenés. Après que cet humaniste, qui avait

6. LÓPEZ DE GÓMARA, Francisco (1511-1566 ?), *Hispania victrix. Primera y segunda parte de la historia general de las Indias con todo el descubrimiento, y cosas notables que han acaescido desde que se ganaron hasta el año de 1551. Con la conquista de México, y de la Nueva España*, En Medina del Campo, por Guillermo de Millis, 1553. Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k318706g>> (consulté le 19 juillet 2019).

7. LÓPEZ DE GÓMARA, Francisco (1511-1566 ?), *Histoire générale des Indes occidentales et terres neuves qui jusques à présent ont esté descouvertes, augmentée en ceste 5e édition de la description de la Nouvelle Espagne et de la grande ville de Mexicque autrement nommée Tenuctilan, composée en espagnol*, Paris : M. Sonnius, 1584, p. 78v. Disponible sur Internet, url : <https://archive.org/details/histoiregenerall00lpez_2/page/n169> (consulté le 19 juillet 2019).

8. MARCEL, Bataillon, « Les premiers Mexicains envoyés en Espagne par Cortés », *Journal de la Société des Américanistes*, 1959, tome 48, p. 135-140. DOI : <https://doi.org/10.3406/jsa.1959.1190>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/jsa_0037-9174_1959_num_48_1_1190> (consulté le 19 juillet 2019).

vu des papyrus égyptiens à Alexandrie au cours d'une ambassade, pu consulter les codex, il fit part de sa découverte dans une lettre adressée au Pape : « Nous avons dit que ces indigènes avaient des livres »⁹. Sa passion pour les codex en fait le premier intellectuel à en avoir mesurer l'intérêt et l'importance. Sa lettre adressée au Pape Léon X en témoigne puisqu'elle fournit l'une, sinon la première, description écrite européenne non seulement de la forme et du contenu des codex mexicains mais aussi de leur mode de production, preuve de la prégnance de ce premier contact avec les codex sur l'historien qui a dû mener une enquête pour être si bien informé (voir l'[Annexe 8 : Pietro Martire d'Anghiera, page 557](#)). L'Europe prit connaissance de la première description documentée du royaume Aztèque par la publication, en 1530, *De Orbe Nouo Decades*, publié à Alcalá de Henares par Miguel de Eguía¹⁰.

Au sein de la civilisation Inca, l'explorateur et humaniste Pedro Sarmiento de Gamboa, dans son *Historia de los Incas*, raconte comment l'Inka Paçakutek après avoir rassemblé tous les historiens officiels de l'Empire dans sa capitale, fit peindre les événements marquant le règne de ses ancêtres pour conserver les documents ainsi produits dans une salle dédiée du Temple du Soleil, devenant de fait une salle d'archives, que Pedro Sarmiento de Gamboa assimile à « nos bibliothèques » :

Allegóse a esto la grandísima diligencia del Pachacuti Inca Yupanqui, no-
veno inca, el cual hizo llamamiento general de todos los viejos historiadores de
todas las provincias que él sujetó, y aun de otros muchos más de todos estos
reinos, y túvolos en la ciudad del Cuzco mucho tiempo examinándolos sobre
las antigüedades, origen y cosas notables de sus pasados de estos reinos. Y
después que tuvo bien averiguado todo lo más notable de las antigüedades de
sus historias, hízolo todo pintar por su orden en tablonos grandes, y deputó
en las Casas del Sol una gran sala, adonde las tales tablas, que guarnecidas
de oro estaban, estuviesen como nuestras librerías, y constituyó doctores que
supiesen entenderlas y declararlas. Y no podían entrar, donde estas tablas
estaban, sino el inca o los historiadores, sin expresa licencia del inca¹¹.

9. Nous citons la traduction française de GAFFAREL, Paul, ANGHIERA, Pietro Martire d' (1457-1526), *De orbe novo : les huit décades*, Paris : E. Leroux, 1907, p. 383. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6536439b/f399>> (consulté le 19 juillet 2019).

10. Disponible sur Internet, url : <<http://data.onb.ac.at/rep/10B2A295>> (consulté le 20 juillet 2019).

11. SARMIENTO DE GAMBOA, Pedro (1530?-1592?), *Historia de los Incas* [en ligne], [S.l.] : Fundación El Libro Total, [s.d.], p. 77-78. Disponible sur Internet, url : <<https://www.ellibrototal.com/ltotal/?t=1&d=3592>> (consulté le 17 avril 2019).

3.2 Caractérisation des codex mésoaméricains

3.2.1 *Stat Roma pristina nomine, nomina nuda tenemus*

Si la Rome des origines n'existe plus que par son nom, peut-on affirmer que le terme de « codex » fait exister les manuscrits mésomaméricains ?

L'un des premiers problèmes qui se pose pour les définir reste celui de leur désignation. Même si le terme de « codex » est désormais communément adopté pour désigner les manuscrits produits par les « tlacuiloques », la plupart d'entre-eux ne correspondent pas strictement à la définition étymologique du terme puisqu'ils ne forment pas à proprement dire des livres comprenant des feuilles cousues et reliées ensemble pour former des cahiers. En effet, s'ils peuvent revêtir extérieurement l'aspect d'un codex, d'autant plus quand ils ont fait l'objet d'une reliure pour être conservés dans les rayonnages des bibliothèques qui en ont hérité, « leur structure repose sur une architecture différente, qui ignore le cahier »¹².

Certains constituent une forme intermédiaire entre le « volumen » et le « codex », se présentant comme des accordéons et les rapprochant davantage de l'« orihon » japonais¹³ qui fait florès auprès des artistes du livre qui pratiquent le « leporello » à foison.

Les chroniqueurs espagnols évoquaient des « livres peints » pour désigner ce qui en nahuatl se nomme « amoxtli », en maya « pik hu'un » et en mixtèque « tacu ».

3.2.2 Nomenclature

En fonction du format du document, le codex s'est vu attribué des noms différents :

- *tira* quand il est doit être lu horizontalement, comme la *Tira de la Peregrinación* ;
- *banda* quand la lecture est verticale.
- si la bande est enroulée, on parle de *rollo* (rouleau) ;
- si le codex est plié en accordéon, on parle de *biombo* ;
- le *lienzo* désigne le codex sur toile de coton, comme le *Lienzo de Tlaxcala*.
- enfin, certains codex se présentent sur une seule feuille (*hoja*).

Les chercheurs regroupent également les codex par genres, en fonction de leur contenu intellectuel principal, car dans les faits ils s'avèrent mêler les genres¹⁴. Ainsi, distingue-t-on :

- les calendriers-rituels (almanachs et *ruedas* (roues)) ;

12. DÉROCHE, François, *Manuel de codicologie des manuscrits en écriture arabe*, Paris : Bibliothèque nationale de France, 2000, p. XX.

13. Plusieurs techniques de reliures/pliures cohabitent dans la tradition japonaise : « fukurotoji », « tetsuyōsō », « detchōsō », « orihon », à côté du rouleau nommé « makimono ».

14. PARDO RODRÍGUEZ, José Manuel ; PERALBO PINTADO, José Antonio ; TORRES JARA, Sergio Daniel, « Los códices mesoamericanos prehispánicos », *SIGNO. Revista de Historia de la Cultura Escrita*, 2002, n° 10, p. 63-91. Disponible sur Internet, url : <https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/7585/codices_pardo_SIGNO_2002.pdf (consulté le 18 juillet 2019).

- des documents historiques ;
- des généalogies ;
- des documents cartographiques sous forme de cartes, plans et *lienzos* ;
- des documents économiques (cadastres, recensements, documents financiers, plans de propriétés, tributs) ;
- des documents ethnographiques ;
- des miscellanées, des litiges, des histoires naturelles ¹⁵ ;
- des catéchismes indigènes (codex Testerianos) ;
- le groupe des codex Techialoyan.

Une autre classification à l'œuvre pour différencier les manuscrits tient à leur date de fabrication. Ce critère chronologique permet de regrouper les manuscrits en quatre ensembles :

- les manuscrits précolombiens, soit, si l'on s'en tient à la désignation stricte du terme, les documents d'avant l'arrivée de Christophe Colomb sur le continent. La littérature adopte également le terme de « préhispanique ». Les deux posent la question du *terminus ad quem* de la période préhispanique sachant qu'elle peut être datée de 1519, date de l'arrivée des Espagnols au Mexique, comme de 1521, date de l'écrasement de Tenochtitlan par Hernán Cortés, sans pour autant que cela n'implique une domination espagnole de l'ensemble de l'aire mésoaméricaine ¹⁶ ;
- les manuscrits coloniaux produits sous le patronage des Espagnols ;
- les manuscrits indigènes produits par les autochtones pendant la période coloniale ;
- les « mixed colonial » comme les nomme John B. Glass ¹⁷.

3.2.3 Les noms des codex

Lorsque les premiers chercheurs ont initié les travaux à partir du contenu des codex, la question de leur désignation s'est posée pour pouvoir faire référence à l'un ou l'autre des codex conservé en Europe. S'est ainsi fixé l'usage de les désigner selon les principes habituels de la codicologie, à savoir avec un nom générique attribué en latin auquel a été ajouté un nom propre désignant, selon les cas :

- le lieu géographique dans lequel ils étaient conservés. C'est le cas des codex Dresdensis, Matritensis, Vindobonensis ;

15. DURAND-FOREST, Jacqueline de, « A la découverte de l'histoire naturelle en Nouvelle Espagne », *Histoire, économie et société*, 1988, 7^e année, n^o 3, p. 295-311. DOI : <https://doi.org/10.3406/hes.1988.2353>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/hes_0752-5702_1988_num_7_3_2353> (consulté le 18 juillet 2019).

16. La région maya resta vierge de toute présence espagnole jusqu'en 1544.

17. GLASS, John B. ; ROBERTSON, Donald, « A Census of Native Middle American Pictorial Manuscripts », dans *Handbook of Middle American Indians. 14 : Guide to Ethnohistorical Sources, part three*, Austin : University of Texas Press, 1975, p. 12-17.

- le nom de l'institution de conservation comme par exemple pour les Codex Borbonicus, Laurentino, Magliabechiano, Vaticanus ;
- le nom de leur possesseur tel le codex Aubin, Borgia, Cospi, Fejérváry-Mayer, Peresianus¹⁸ ;
- le nom de leur commanditaire (*Codex Mendoza*) ;
- leur forme comme pour le Codex en croix (*Códice en Cruz*) ;
- le nom du chercheur l'ayant « inventé » comme pour les *Codex Nuttall*.

Il arrive que le terme de « codex » soit remplacé par un nom qui rend compte du type de support ou du format du manuscrit, comme :

- *tira* ;
- *lienzo* ;
- *mapa* ;
- *libro* ;
- *rollo* ;
- *calendario* ;
- *censo* ;
- *lista de tributos* ;
- etc.

Au gré des études et de leur histoire, un même manuscrit peut se voir attribuer plusieurs désignations qui se cumulent et peuvent compliquer ou allonger les recherches dans les outils bibliographiques. Ainsi, par exemple le *Codex de Florence* peut-être désigné par sa cote Mediceo Palatino 218-220.

Le *Codex Groslier*, ou Sáenz – du nom de son acquéreur, le Dr. Josué Sáenz –, se nomme désormais le *Códice maya de México* depuis qu'il a été donné au Mexique, pays qui le considère comme le quatrième et dernier manuscrit maya survivant.

Le *Codex Tro-Cortesiano* (également écrit Tro-Cortesano, Trocortesiano, Trocortesano ou, en latin, Codex Tro-Cortesianus) se nomme aussi le *Codex de Madrid*, ce qui, comme nous pouvons le subodorer, nécessite plusieurs requêtes dans les bases de données recensant des publications anciennes.

Le parti a été pris de proposer les désignations les plus communément adoptées dans la littérature pour faciliter les recherches bibliographiques. Cependant, il convient d'indiquer qu'à la faveur des études postcoloniales, des désignations plus appropriées, en ce qu'elles se réfèrent au contenu et à la provenance des manuscrits et non plus à leur propriétaire ou à leur lieu de conservation, sont désormais proposées par les chercheurs. Ainsi, Maarten Jansen et Gabina Aurora Pérez Jiménez indiquent¹⁹ :

18. Du nom « Pérez » qui figurait sur son enveloppe, dit aussi *Codex de Paris* car il est conservé à la Bibliothèque nationale de France.

19. Article original JANSEN, Maarten ; PÉREZ JIMÉNEZ, Gabina Aurora, « Renaming the Mexican

Los códices sobrevivientes tienden ahora a mostrar los nombres de bibliotecas, coleccionistas, investigadores y otros personajes quienes han tenido alguna relación con ellos. Las designaciones resultantes son ajenas a la región y cultura que produjeron los documentos, y bastante enigmáticas para los modernos hablantes de mixteco. Por lo tanto, proponemos una nueva nomenclatura, más apropiada que tome en consideración los contenidos y la proveniencia de estos importantes manuscritos. Por lo tanto, el Códice Bodley recibe la designación de Códice Ñuu Thoo-Ndisi Nuu, porque trata principalmente con la historia antigua de estas dos comunidades²⁰.

3.2.4 Contenu des codex

Bien des aspects des cultures mésoaméricaines nous sont connus grâce aux informations contenues dans les codex, en plus des compléments apportés par l'archéologie et l'épigraphie, notamment en ce qui concerne la succession des règnes et la mythologie.

3.2.5 Supports de production

Différents supports matériels des codex préhispaniques ont été identifiés. Le plus courant reste le papier *amate* (ou *amacuhuitl* ou *amatl*), mais il existe des codex sur peau de cerf, d'autres, les *lienzos*, sur de la toile de coton tissé sur des métiers à tisser, et enfin certains sur du papier d'*agave americana*, le *maguey* ou *metl*. Après la Conquête les supports changent avec l'introduction du papier européen, l'emploi de tissus industriels et du parchemin.

Le terme *amate* provient du nahuatl *amatl* alors que les mayas employaient le terme *huun*²¹.

Il s'agit d'un papier fabriqué à partir du *liber* de diverses variétés de ficus, ramolli et écrasé. Cuites à petit feu dans une eau additionnée de cendres, les fibres sont disposées en bandes croisées sur une surface plane et battues pour les amalgamer, avant d'être séchées au soleil. Le terme mexicain pour désigner l'arbre est le *jonote* (*Ficus cotinifolia* et *Ficus padifolia*).

Une analogie pourrait être faite avec le papier polynésien, le *tapa* ou encore le papier malgache *antemoro*²².

Codices », *Ancient Mesoamerica*, 2004, n° 15, p. 267-271. Disponible sur Internet, url : <<https://core.ac.uk/download/pdf/15604048.pdf>> (consulté le 18 juillet 2019).

20. Cité par NOGUEZ, Xavier, « Los títulos de los códices », *Arqueología Mexicana*, 2018, julio-agosto, n° 152, p. 14-15. Résumé disponible sur Internet, url : <<https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/los-titulos-de-los-codices>> (consulté le 30 mai 2019).

21. VON HAGEN, Victor Wolfgang, *The Aztec and Maya papermakers*, New York : J. J. Augustin, [1944], 1 vol. (X-120 p.). Disponible sur Internet, url : <<https://archive.org/details/aztecmayapaperma00vonh>> (consulté le 19 juillet 2019).

22. RANTOANDRO, Gabriel, « Contribution à la connaissance du “papier Antemoro” (Sud-Est de

L'*amate* reste fabriqué de nos jours par les artisans du village de San Pablito, Pahuatlán, dans la région otomí de la Sierra Norte de Puebla. Support pour des productions de nature touristiques, il est aussi devenu un matériau pour les beaux-arts, dont se sert un artiste comme Francisco Toledo (1940-2019)²³.

3.2.6 Couleurs et pigments

Les pigments et les couleurs employés pour inscrire les supports des codex étaient d'origine minérale, végétale et animale. La gamme des couleurs reste à peu près identique pour les mayas comme pour les aztèques. Outre le blanc, les premiers employaient le noir, l'ocre, le bleu, le jaune et le rouge quand les seconds produisaient du rouge, vert, jaune, ocre, bleu, gris, rose et le mauve/violet²⁴. L'application des couleurs se rapprochait de l'usage actuel de la gouache ou de l'aquarelle diluée à l'eau, ce qui ajoute un élément de fragilité pour les manuscrits très sensibles à l'humidité. Cela permettait des mélanges de tons. Les traits révèlent l'emploi de pinceaux de différentes tailles, probablement en poil de lapin.

3.2.7 Les producteurs

La consultation des codex révèle que leurs producteurs possédaient des compétences en dessin et en peinture, ainsi qu'une connaissance approfondie de leur langue. Les sources ont permis de savoir que les producteurs de codex pouvaient être des hommes comme des femmes, issus de n'importe quelle classe sociale mais formés dès leur plus jeune âge. Ayant atteint un certain niveau de connaissance et de compétence, ils accédaient à un rang supérieur de la hiérarchie sociale pour se consacrer à leur activité spécialisée, au service de centres religieux, économiques ou civils. Ils pouvaient donc œuvrer au sein de temples religieux, de cours « royales », de « casas de tributos »²⁵ ou de marchés.

Ces producteurs de codex, l'équivalent des scribes, sont désignés par le terme de

Madagascar) », *Archipel*, 1983, XXVI, p. 86-104.

23. *Francisco Toledo : [Exhibition (2000 : Whitechapel Art Gallery, London, England and Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid)]*, [London] : Trustees of the Whitechapel Art Gallery, 2000, 1 vol. (160 p.).

24. HAUDE, Mary Elizabeth, « Identification and Classification of Colorants Used During Mexico's Early Colonial Period », *The Book and Paper group annual*, 1997, vol. 16. Disponible sur Internet, url : <<https://cool.conservation-us.org/coolaic/sg/bpg/annual/v16/bp16-05.html>> (consulté le 2 août 2019).

25. À ne pas confondre avec le « tributo real » de la Nouvelle-Espagne qui a perpétué, en le dénaturant, un système plus ancien. GARCÍA MARTÍNEZ, Bernardo, « El tributo en Nueva España », *Arqueología Mexicana*, 2013, novembre-décembre, n° 124, p. 64-70. AKKEREN, Ruud an, « El Chinamit y la plaza del Postclásico : La arqueología y la etnohistoria en busca del papel de la Casa de Consejo », dans *XIX Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2005*, Guatemala : Museo Nacional de Arqueología y Etnología, 2006, p. 223-234. Disponible sur Internet, url : <http://www.asociaciontikal.com/wp-content/uploads/2017/01/21_-_Ruud.05_-_Digital.pdf> (consulté le 18 juillet 2019).

tlacuiloques ou *tlacuilos*²⁶ – du verbe *nahuatl tlacuiloa*, qui écrit. Malgré leur rang, leur production restait anonyme parce qu'appartenant à la communauté.

Liés aux élites dirigeantes, les *tlacuilo* maîtrisaient non seulement une technique sophistiquée, mais avaient accès à un savoir d'une incommensurable valeur – « l'encre rouge, l'encre noire » – qui réunissait le récit des mythes, le contenu et la signification des rituels ou encore la généalogie des princes et des seigneurs. Il semble que les *tlacuilo*, dirigés par un maître, aient formé des équipes, épaulées par des assistants, et cette organisation du travail persistera après la conquête espagnole²⁷.

L'artiste Diego Rivera a représenté un *tlacuilo* à l'œuvre, dans sa fresque peinte au *Palacio Nacional* de Mexico (voir l'illustration 3.1, page 144).

Illustration 3.1 – *Tlacuilo* de Diego Rivera, détail de la fresque du *Palacio Nacional*.

Plus récemment, la bande dessinée numérique *Aztec Empire* écrite par Paul Guinan et illustrée par David Hahn, donnait à voir un atelier de *tlacuiloques* (voir l'illustration 3.2, page 145), selon le dernier état de la recherche puisque les auteurs sont conseillés par les historiens Enrique Ortiz, Matthew Restall, *The Pennsylvania State University*, le *Museo Nacional de Antropología* et l'archéologue Michael Ernest Smith de l'*Arizona State University*.

26. GONZÁLEZ MORALES, Leonardo Abraham, « Los tlacuilos y la construcción del espacio novohispano en el siglo XVI », *Revista digital universitaria*, 2015, vol. 16, n° 4, p. 4-11. Disponible sur Internet, url : <<http://www.revista.unam.mx/vol.16/num4/art29/art29.pdf>> (consulté le 19 juillet 2019).

27. GRUZINSKI, Serge, *L'Amérique de la conquête peinte par les Indiens du Mexique*, Paris : Unesco : Flammarion, 1992, p. 14.

Illustration 3.2 – *The House of Painting*, Paul Guinan : *script, layouts, colors, lettering*; David Hahn : *pencils, inks*; Anina Bennett : *edits*.

Les élus formés pour devenir *tlacuilō* suivaient une enseignement au sein d'un établissement d'enseignement appelé le *calmecac* où plusieurs disciplines étaient enseignées parmi lesquelles la rhétorique, la religion, les chants, l'écriture et le dessin, l'histoire, les rites, etc. Cet enseignement leur permettait d'acquérir le rang de savants, *tlamatini*. Certains d'entre eux devenaient les gardiens des livres, les *amoxoaque*.

La ville de Tenochtitlan constituait un important centre de production si l'on en juge d'après le codex Mendoza qui rend compte du volume annuel du tribut que Moctezuma II recevait. Ce tribut comptait en effet 24 000 *resmas* (rames) de papier²⁸. Ce sont donc bien 480 000 feuilles de papier qui étaient livrées annuellement par les villes tributaires (Itzamtitlan, Amacoztitla, Quauhnahuac, Tepoztlan, Amatitlan, Yamantitlan, Huaxtepec, Yacapixtla, etc.) ! C'est un maigre indicateur permettant d'évaluer la production de codex.

Dans le monde maya, le personnage chargé des écritures (registres et codex) était le *ah k'uhum* (celui des livres sacrés), sorte de scribe officiel ou de chancelier, si nous pouvons oser un parallèle avec l'époque médiévale européenne. Certains chercheurs affirment que le pinceau des mayas, qui pouvait être fait de plumes d'oiseaux, était tenu par une main en l'air, ne reposant pas sur le support, l'écriture se faisant à main levée comme dans le monde asiatique.

28. Mot espagnol qui correspondait, tout à fait fortuitement, avec le numéral aztèque *pilli*, qui signifie vingt.

3.2.8 Lieux de conservation

En tant qu'archives publiques, les codex étaient conservés dans des lieux dédiés, les *amoxcalli*, signifiant la « maison des livres » (*amoxtli*, livre et *calli*, maison). Émanation du pouvoir spirituel ou temporel, la possession et la conservation des codex par la classe dirigeante, formée des seigneurs temporels et des prêtres, assuraient le contrôle des connaissances conservées par écrit dans des documents qui affirmaient leur pouvoir. Les *Conquistadores* n'ont pas manqué de comprendre le rôle des *amoxcalli* dont la réunion en un seul lieu de l'ensemble des manuscrits facilitait la destruction. Il est à noter cependant qu'ils ont parfois œuvré à reconstituer les écrits avec les Indiens, quand il s'est agit de recueillir l'impôt, de gérer les conflits territoriaux. Car les codex conservaient aussi les titres de propriété et les données fiscales contenues dans les listes des tributs, telle la « Matrícula de tributos ».

3.2.9 Fonction et usage des codex

Ils jouaient un grand rôle dans la vie sociale des Indiens même si leur lecture demeurait l'apanage de quelques uns. Le devin, le *tonalpouhqui*, consultait le *tonalamatl*, le livre des destins, afin de conseiller les gens sur ce qu'ils devaient accomplir²⁹.

À l'époque préhispanique, la fonction sociale des codex différait selon leur objet³⁰. Les codex de type calendaire avaient une fonction religieuse : ainsi, le calendrier liturgique *Tonalpohualli*, de 260 jours divisé en 20 treizaines, était destiné à marquer les fêtes des dieux et de leurs rites associés, mais il était également utilisé en tant que calendrier divinatoire pour prédire l'avenir des nouveaux-nés, déterminer les dates propices des cérémonies religieuses telles que la purification et le mariage, celles du départ des marchands, le moment favorable pour entrer en guerre ou lancer des travaux publics, entre autres³¹.

Les *Huehuetlatolli* (paroles des anciens)³², compilées au XVI^e siècle par Juan Bautista, rendent compte de la valeur des codex :

El libro, la escritura. Que todo está pintado de negro, Que todo está pin-

29. ROULET, Éric, *L'évangélisation des Indiens du Mexique : impact et réalité de la conquête spirituelle au XVI^e siècle*, Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2008, p. 33. DOI : 10.4000/books.pur.3526.

30. GUTIÉRREZ SOLANA, Nelly, *Códices de México : historia e interpretación de los grandes libros pintados*, México : Panorama editorial, 1992, 1 vol. (166 p.).

31. THOUVENOT, Marc (1947-....), « L'usage du tonalpohualli par les devins aztèques », *Divination et écriture, écriture de la divination*, Paris, INHA, [9 décembre 2005]. Disponible sur Internet, url : <http://thouvenotmarc.com/textos/L%27usage%20du%20tonalpohualli%20par%20les%20devins%20azt%C3%A8ques_Divination3.pdf> (consulté le 18 juillet 2019).

32. RUIZ BAÑULS, Monica, « Los huehuetlatolli : modelos discursivos destinados a la enseñanza retórica en la tradición indígena », *Castilla. Estudios de Literatura*, 2013, n° 4, p. 270-281. Disponible sur Internet, url : <<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4512596.pdf>> (consulté le 19 juillet 2019).

tado de rojo ; Sobre él se coloca la vara del águila, la vara del tigre ; Para que con ella lo vayas hojeando, Para que lo vayas leyendo. En él observas cómo es el lugar del misterio, el inframundo y el cielo. En él miras todas las partes del mundo ; En él es visto el amanecer Y el resplandor de tu pueblo.

Les *Matrículas des tributos* consignaient les tributs des peuples assujettis, à la fois en nature et en services.

Les cartes et plans ne servaient pas tant à s'orienter et se déplacer dans un espace donné que pour inscrire le cadastre et les censives des propriétés collectives et leur usufruit agricole.

Les codex ne formaient pas uniquement des documents administratifs ou financiers. D'aucuns consignaient le récit mythologique et historique de la dynastie régnante qui en commandait la réalisation. Aussi étaient-ils souvent consultés, placés au sol, dépliés sur des tapis. Le *tlacuilo*, entouré de son auditoire assis autour du codex pour pouvoir voir les glyphes, avait pour mission de les lire, d'en communiquer le contenu fort de son savoir.

3.3 Le codex, objet-frontière ?

En 2010, Susan Leigh Star, l'une des « inventrice » du concept, livrait des réflexions sur l'origine de la notion d'objet-frontière³³ où elle revenait sur ses différentes dimensions qui sont :

- la flexibilité interprétative
- la structure matérielle / organisationnelle des différents types d'objets-frontière
- la question d'échelle et de granularité

avant de proposer une définition synthétique : « Les objets-frontière sont un arrangement qui permet à différents groupes de travailler ensemble sans consensus préalable. »

Pascale Trompette et Dominique Vinck précisent la définition du concept en décrivant son application : « des acteurs, relevant de mondes sociaux différents mais appelés à coopérer, réussissent à se coordonner malgré leurs points de vue différents »³⁴.

Susan Star et James Griesemer, analysant en sociologues les chercheurs œuvrant au développement du *Museum of Vertebrate Zoology* de l'université de Californie à Berkeley³⁵

33. STAR, Susan Leigh, « Ceci n'est pas un objet-frontière ! Réflexions sur l'origine d'un concept », *Revue d'anthropologie des connaissances*, 2010, vol. 4, n° 1, p. 18-35. DOI : 10.3917/rac.009.0018. Disponible sur Internet, url : <<https://www.cairn.info/revue-anthropologie-des-connaissances-2010-1-page-18.htm>> (consulté le 5 juin 2019). Traduction française de : STAR, Susan Leigh, « This is not a boundary object : Reflections on the origin of a concept », *Science, Technology & Human Values*, 2010, vol. 35, n° 5, p. 601-617.

34. TROMPETTE, Pascale ; VINCK, Dominique, « Retour sur la notion d'objet-frontière », *Revue d'anthropologie des connaissances*, 2009, vol. 3, n° 1, p. 5-27. DOI : 10.3917/rac.006.0005. Disponible sur Internet, url : <<https://www.cairn.info/revue-anthropologie-des-connaissances-2009-1-page-5.htm>> (consulté le 31 mai 2019).

35. STAR, Susan Leigh ; GRIESEMER, James Richard, « Institutional Ecology, 'Translations' and Boundary Objects : Amateurs and Professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39 »,

avaient observé que

les acteurs (administratifs, gestionnaires, chercheurs, amateurs, fondations, hommes politiques), réunis autour d'objectifs communs [...] malgré leurs divergences de vue [...] ont réussi à se comprendre et à travailler ensemble en se retrouvant autour d'objets. Le processus a permis le maintien d'une pluralité de points de vue. Chacune des parties a gardé son identité, ses enjeux et a pu mener ses travaux tout en s'articulant avec les autres.

Rapportée aux codex, l'épistémologie des études mésoaméricaines semble confirmer que le concept peut s'appliquer, tant ils réunissent une vaste communauté pluridisciplinaire autour de leur étude, comme les divers genres de codex pouvaient le laisser aisément supposer. Nous en voulons également pour preuve les travaux récents associant conservateurs, physico-chimistes et spécialistes des technologies de spectrométrie ultraviolet-visible et proche-infrarouge (UV-Vis-Nir), d'imagerie numérique et hyperspectrale³⁶.

3.4 Les codex au prisme des ondes et photons

Même si les analyses des matériaux constitutifs des *codices* (encres, supports, pigments) restent limitées, l'emploi des technologies d'imagerie numérique et hyperspectrale commence depuis quelques années à les concerner comme tendent à le prouver les références bibliographiques identifiées et mentionnées en bibliographie (voir [Conservation-restauration : physico-chimie, imagerie spectroscopique](#)).

Car les projets menés depuis le début des années 2000 font de plus en plus d'émules, sinon chez les conservateurs de bibliothèques toujours soucieux de la préservation des collections, du moins auprès des chercheurs.

L'un des premiers projets de recherche qui a permis de faire la preuve de l'intérêt de l'emploi de ce type d'imagerie pour les manuscrits fut celui mené par Uwe Bergmann, physicien de l'université de Stanford (États-Unis, SLAC), qui travaille depuis le début de sa carrière sur les synchrotrons, ces accélérateurs de particules qui produisent des micro-faisceaux de rayons X très intenses et qu'il employa pour le palimpseste d'Archimède³⁷.

Au-delà de l'analyse des matériaux, ce type d'imagerie permet en effet de révéler les écritures de manuscrits intouchables en raison de leur état de conservation, comme ce

Social Studies of Science, 1989, vol. 19, n° 4, p. 387–420. DOI : 10.1177/030631289019003001.

36. « L'imagerie spectrale est le croisement de la photographie et de la spectrométrie de réflectance », « Imagerie spectrale : spectrométrie + photographie », *C2RMF*, [Paris], 2019. Disponible sur Internet, url : <<https://c2rmf.fr/analyser/un-laboratoire-de-haute-technologie/imagerie/imagerie-spectrale-spectrometrie-photographie>> (consulté le 22 juin 2019).

37. Voir le site Internet dédié au projet, *The Archimedes Palimpsest*, url : <<http://www.archimedespalimpsest.org/>> ; ROCK WOODS, Heather, « Placed under X-ray gaze, Archimedes manuscript yields secrets lost to time », *Stanford Report*, May 19, 2005. Disponible sur Internet, url : <<https://news.stanford.edu/news/2005/may25/archimedes-052505.html>> (consulté le 2 août 2019).

fut le cas du rouleau de Diss Heywood, manuscrit sur quatre feuilles de parchemins qui furent enroulées et brûlées, ce qui en interdit la manipulation au risque de le détruire³⁸.

L'un des projets qui vulgarisa sans doute le plus l'emploi de la tomographie pour des manuscrits carbonisés, notamment en France parce qu'il impliquait des équipes françaises de Grenoble et fut testé sur un manuscrit de la Bibliothèque de l'Institut de France, est celui des rouleaux de papyrus d'Herculanum³⁹ brûlés lors de l'éruption du Vésuve en l'an 79.

De tels projets furent menés ailleurs en France, par exemple sur les lettres échangées secrètement entre Marie-Antoinette et le comte de Fersen⁴⁰, conservées aux Archives nationales, ou sur les manuscrits médiévaux de la Bibliothèque municipale de Chartres bombardée le 26 mai 1944⁴¹.

Aussi, il paraissait certains que ces technologies allaient concerner les codex mésoaméricains. Ce fut le cas sur le Codex Selden, sorte de palimpseste puisqu'une première écriture fut, non pas grattée, mais recouverte d'un enduit blanc rédigé d'un nouveau texte. Or, le premier texte fut révélé par une équipe de chercheurs néerlandais et britanniques⁴². La nouveauté du projet, par rapport aux précédents qui exploitent les complexes ferrogalliques des encres, est qu'il a permis de découvrir des éléments peints avec des pigments de différentes couleurs.

Ce type d'analyses concerne également des manuscrits du fonds mexicain de la BnF, comme ce fut le cas en 2016 pour le Codex Xolotl et le Mapa Quinatzin, étudiés par Antonino Cosentino pour Jerry Offner, conservateur associé de la Mésoamérique du Nord au Muséum d'histoire naturelle de Houston⁴³.

38. « Scientists « virtually unravel » burnt 16th century scroll », *Cardiff University News*, 3 October 2018. Disponible sur Internet, url : <<https://www.cardiff.ac.uk/news/view/1314153-scientists-virtually-unravel-burnt-16th-century-scroll>> (consulté le 2 août 2019).

39. SEALES, W. Brent ; GRIFFIOEN, Jim ; JACOBS, David, « Virtual Conservation : Experience with Micro-CT and Manuscripts », dans *Eikonopoiia : Digital Imaging of Ancient Textual Heritage : Proceedings of the International Conference, Helsinki, 28-29 November 2010*, Helsinki : Societas Scientiarum Fennica, 2011, p. 81-88 ; MOCELLA, Vito ; BRUN, Emmanuel ; FERRERO, Claudio ; DELATTRE, Daniel, « Revealing letters in rolled Herculaneum papyri by X-ray phase-contrast imaging », *Nature Communications*, 2015, 20 janvier, n° 6, DOI : 10.1038/ncomms6895. Disponible sur Internet, url : <<https://www.nature.com/articles/ncomms6895>> (consulté le 2 août 2019).

40. Voir le projet *REX II (Recherches sur l'extraction et l'exploitation des tracés sous-jacents dans les manuscrits anciens : application aux lettres de Marie-Antoinette II)*, url : <<http://www.sciences-patrimoine.org/projet/rex-2-marie-antoinette/>> et *Les passages cachés des lettres de Marie-Antoinette au comte de Fersen livrent leurs premiers secrets : communiqué de presse*, 2015, 2 p. Disponible sur Internet, url : <<http://crc.mnhn.fr/IMG/pdf/cpresse2015.pdf>> (consulté le 2 août 2019).

41. Voir le projet *REMAC (A la REcherche des MANuscrits de Chartres)*, url : <<http://www.sciences-patrimoine.org/projet/remac-manuscrits-chartres/>> qui a donné lieu au colloque « Les rescapés du feu », url : <<https://remac2017.sciencesconf.org/resource/page/id/1>>.

42. SNIJDERS, Ludo ; ZAMAN, Tim ; HOWELL, David, « Using hyperspectral imaging to reveal a hidden precolonial Mesoamerican codex », *Journal of Archaeological Science : Reports*, 2016, 1^{er} october, vol. 9, p. 143-149. DOI : 10.1016/j.jasrep.2016.07.019. Disponible sur Internet : <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X16304084>> (consulté le 22 juin 2019).

43. JACQUOT, Olivier, « Le Codex Xolotl et le Mapa Quinatzin : méthodes d'imagerie scientifique appliquées aux manuscrits aztèques de la BnF », *Carnet de la recherche à la Bibliothèque nationale de France*, 13 juillet 2016. Disponible sur Internet, url : <<https://bnf.hypotheses.org/577>> (consulté le

En 2018, deux bibliothécaires de la *Staatsbibliothek zu Berlin* ont mené pendant une semaine des analyses matérielles sur d'autres codex de la BnF.

3.5 Un patrimoine éphémère

3.5.1 Des supports fragiles

Fabriqués sur des supports organiques, végétaux (papier « amate ») ou animaux (peau de cerf), les codex mésoaméricains s'avéraient peu armés pour survivre plusieurs siècles. Les supports naturels employés pour les produire souffrent d'autant plus dans les régions tropicales⁴⁴ où ils ont été produits et où ils étaient conservés dans des conditions qui font l'objet de conjectures. Les insectes comme les moisissures sont parmi les prédateurs naturels desquels il fallait protéger les manuscrits⁴⁵.

Un autre facteur à prendre en compte est l'usure due à la consultation des codex.

Le *Codex Yoalli-Ehecatl* (Borgia) est le témoin d'autres dommages possibles puisqu'il présente des traces d'eau et de feu sur les mêmes feuillets, laissant supposer que l'eau a servi à éteindre un début de consommation. Les spécialistes indiquent que ces dommages dateraient de l'époque préhispanique.

Les codex restent des supports fragiles, toujours menacés des aléas de l'histoire. Le codex de Dresde en fournit un exemple flagrant puisqu'il a souffert des conséquences du bombardement de la ville par les Alliés, le 13 février 1945. Ayant survécu au largage des bombes au phosphore et à l'incendie qui s'en est suivi et qui a ravagé la ville, il souffrit de l'inondation causée par les pompiers dépêchés pour éteindre le feu. L'eau a dissout ses plats et rendu illisible les premières lignes. Le reste du contenu ne dut sa survie qu'aux vitres qui protégeaient les feuillets internes du codex. L'état de dégradation se mesure aujourd'hui grâce aux fac-similés produits en 1826 par Lord Kingsborough et en 1880 par Ernst Wilhelm Förstemann.

Les manuscrits étaient protégés de sortes d'ais en bois rattachés aux premiers feuillets. Souvent les premiers feuillets des manuscrits ont été dégradés au moment du retrait de ces ais.

19 juillet 2019).

44. GONÇALVES DA SILVA, A., « The difficulty for conserving cultural heritage in tropical countries : the experience of Rio de Janeiro city » *International preservation news*, 2011, août, n° 54, p. 40-43; MAEKAWA, S.; BELTRAN, V. L.; HENRY, M. C., *Environmental Management for Collections. Alternative Preservation Strategies for Hot and Humid Climates*, Los Angeles : The Getty Conservation Institute, 2015, 1 vol. (419 p.); BAISH, M. A., « Special problems of preservation in the tropics », *Conservation administration news*, 1986, p. 31. Disponible sur Internet, url : <<http://www.urbis-libnet.org/vufind/Record/ICCR0M.ICCR0M33657/Description>> (consulté le 2 août 2019).

45. HEIM, Roger; FLIEDER, Françoise; NICOT, Jacqueline (et al.), « Combating the Moulds which Develop on Cultural Property in Tropical Climates », *The Conservation of Cultural Property with Special Reference to Tropical Conditions*, UNESCO, 1967, p. 41-52. Disponible sur Internet, url : <<http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000462/046240eo.pdf>> (consulté le 2 août 2019).

3.5.2 Un usage temporaire

Autant une culture livresque existait dans l'Amérique précolombienne avec des centres de production de manuscrits, des *tlacuilos* formés à cela, et des maisons des livres, les *amoxcalli*, autant, dans le même temps, la destruction des manuscrits était également pratiquée.

Les chroniques évoquent le souvenir de l'incendie, ordonné par Itzcóatl (1381 ?-1440), *Tlatoani* de Tenochtitlán du 16 octobre 1427 à 1440, d'importantes collections de codex qu'il possédait. En effet, avec Tlacaélel, son *cihuacóatl* (soit l'équivalent d'un vice-régent), ils entamèrent une réforme religieuse qui les incita à détruire les dépôts d'*amoxtli* (les livres ou codex), principalement du type *xihúamatl*, c'est-à-dire ceux qui consignaient les faits historiques du passé mexicain. L'objectif consistait à produire un nouveau récit mythologique, imposer une version officielle qui ne s'accommodait pas des versions anciennes de la pérégrination *mexica* et de la fondation de Tenochtitlán.

Moctezuma fit de même parce qu'il voulait apporter des modifications dans le calendrier qui impliquaient de détruire les anciens portant la trace d'un calendrier obsolète à ses yeux.

3.6 Un patrimoine disparu

« Combien est-il fâcheux que, dans leur intolérance, les Espagnols aient systématiquement détruit ces précieux témoignages de l'antique histoire de l'Amérique ! »

Paul Gaffarel (1843-1920)

Si les Espagnols, au lieu de détruire ou de laisser disperser les ouvrages de l'industrie américaine, les produits des arts des Mexicains, des Péruviens et surtout de l'Amérique centrale, les avaient, au contraire, conservés avec soin et rassemblés dans une grande collection ; si l'on avait constaté la situation sociale des Américains au jour de la conquête, certes, on aurait aujourd'hui des lumières sur leur origine, on n'en serait pas réduit à des conjectures sur ce qu'il faut penser de l'état primitif des aborigènes ; on saurait enfin plus positivement si leur civilisation a eu plusieurs sources, plusieurs degrés, plusieurs périodes ⁴⁶.

46. HAMY, Ernest-Théodore (1842-1908), *Les origines du Musée d'ethnographie*, Paris : Ed. Ernest Leroux, 1890, p. 238. Disponible sur Internet, url : <<https://archive.org/stream/lesoriginesdumus01hamy>> (consulté le 14 avril 2019).

Ainsi s'exprime avec regret, en 1890, le fondateur du musée d'ethnographie du Trocadéro, Ernest Hamy, faisant état d'un intérêt patrimonial de muséographe, mais aussi d'anthropologue et d'ethnologue, frustré de devoir se livrer à des « conjectures ». S'agissant des codex mésoaméricains, il faut en effet rappeler que les collections qui ont traversé les siècles forment sans doute une portion sinon congrue du moins minime de ce que les populations mésoaméricaines ont pu produire. N'en déplaisent à ceux qui fustigent la légende noire⁴⁷ de la conquête et voudraient réhabiliter la Conquista, les autodafés menés pendant la colonisation espagnole de l'Amérique demeurent des faits historiques qui ne souffrent pas le révisionnisme : l'état des collections de codex qui ont survécu en témoigne.

Parmi ces autodafés les plus connus sont aussi les plus massifs⁴⁸ :

- l'autodafé de Maní organisé le 12 juillet 1562, par Diego de Landa, premier évêque du Yucatan, qui avait installé un tribunal de l'Inquisition dans la ville de Maní qui « vit torturer puis périr dans les flammes des dizaines d'indiens soupçonnés d'idolâtrie tandis qu'étaient détruits leurs objets de culte et leurs rouleaux peints »⁴⁹, selon le prétexte obscurantiste et fanatique, invoqué par Diego de Landa dans sa *Relación de las cosas de Yucatán* (1566), qu'ils ne contenaient rien d'autre que les mensonges du Diable. Ce sont quarante codex qui sont ainsi détruits et 27 rouleaux peints de glyphes, mais aussi 5000 idoles et objets sacrés, dont 13 autels en pierre, 197 vases avec des motifs cérémoniels ou coutumiers :

Usaba también esta gente de ciertos carateres o letras con las cuales escribían en sus libros sus cosas antiguas y sus ciencias y con estas figuras y algunas señales de las mismas, entendían sus cosas y las daban a entender y enseñaban. Hallárnosle gran número de libros de estas sus letras, y

47. Le numéro 31 de 2018 de la revue espagnole *Norba. Revista de historia* se veut être une monographie consacrée au sujet : *Sobre la Leyenda Negra*; sommaire disponible sur Internet, url : <<https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/517593>> (consulté le 9 juin 2019), le principal facteur de destruction des codex mésoaméricains restent les représentants du pouvoir spirituel et temporel sur la Nouvelle-Espagne. Nous ne mentionnons que deux ouvrages de l'historiographie surabondante sur le sujet, centrés sur le volet américain de la légende puisque dans sa version extensive elle inclut « l'expulsion des Juifs par les Rois catholiques, la répression menée par l'Inquisition, la politique de terreur appliquée par Philippe II aux Pays-Bas, les massacres provoqués par la conquête du Nouveau Monde », (Voir CANAVAGGIO, Jean, « L'Espagne de la légende noire », *Commentaire*, 2009, mars, n° 127, p. 819-822. Disponible sur Internet, url : <<https://www.cairn.info/revue-commentaire-2009-3-page-819.htm>> (consulté le 15 avril 2019).). CARBIA, Rómulo D. (1885-1944), *Historia de la leyenda negra hispano-americana*, Madrid : Editorial Pons, 2004, 1 vol. (248 p.-[25] p. de pl.) et ARAM, Bethany, *Leyenda negra y leyendas doradas en la conquista de América : Pedrarias y Balboa*, Madrid : Marcial Pons, 2008, 1 vol. (451 p.).

48. MENESES TELLO, Felipe, « El desastre de la documentación indígena durante la invasión-conquista española en Mesoamérica », *Library and Information Science Critique*, 2012, vol. 4, n° 2, p. 20-32. Disponible sur Internet, url : <<http://eprints.rclis.org/16985/1/cb.vol.4.no.2.meneses.pdf>> (consulté le 5 août 2019).

49. VAL JULÍAN, Carmen, « Surveiller et punir le livre en Nouvelle-Espagne au XVI^e siècle », dans *Le pouvoir des livres à la Renaissance* [en ligne], Paris : Publications de l'École nationale des chartes, 1998. DOI : <[10.4000/books.enc.1025](https://doi.org/10.4000/books.enc.1025)>. Disponible sur Internet : <<http://books.openedition.org/enc/1025>> (consulté le 14 avril 2019).

porque no tenían cosa en que no hubiese superstición y falsedades del demonio, se los quemamos todos, lo cual sintieron a maravilla y les dio mucha pena.⁵⁰

Ces peuples se servaient aussi de certains caractères ou lettres, avec lesquelles ils écrivaient dans leurs livres leurs choses antiques et leurs sciences, et par leur moyen et celui de certaines figures et signes particuliers dans ces figures, ils entendaient leurs choses, les donnaient à entendre et les enseignaient. Nous leur trouvâmes un grand nombre de livres dans ces caractères, et, comme ils n'en avaient aucun où il n'y eût de la superstition et des mensonges du démon, nous les leur brûlâmes tous, ce qu'ils sentirent vivement et leur donna de l'affliction.

— 17 décembre 1595 à Lima⁵¹

— Comme le rappelle Lucien X. Polastron,

Juan de Zumárraga, évêque de Mexico puis grand inquisiteur de l'Espagne hors les murs entre 1536 et 1543, eut la fierté de faire brûler tous les codices aztèques que les incendies de Cortés avaient oubliés. Tous les *tonalamatl*, livres sacrés qu'il envoyait ses agents collecter ou qui se trouvaient rassemblés dans les *amoxcalli*, salles des archives. Une quantité sans doute considérable : le codex Mendoza est heureusement là pour témoigner qu'à titre de tribut « 24 000 rames de papier [Plus exactement des « pilli » de vingt feuilles, quant au papier il s'agit bien sûr d'*amatl*] doivent être amenées chaque année aux magasins du maître de Tenochtitlan » [...]. En 1529 Zumárraga fait donc amener la bibliothèque de « la très cultivée capitale de l'Anahuac et le grand dépôt des archives nationales⁵² » sur la place du marché de Tlatelolco, jusqu'à former « une montagne », dont les moines s'approchent avec leurs torches en chantant. Des milliers de pages polychromes partent en fumée⁵³.

Non seulement « l'infatigable évêque Zumarraga, plus fatal aux monuments aztèques que le temps lui-même »⁵⁴ fit brûler les livres mais il condamna aussi à

50. LANDA, Diego de (1524-1579), *Relation des choses de Yucatan : texte espagnol et traduction française en regard, comprenant les signes du calendrier, et de l'alphabet hiéroglyphique de la langue maya...* / de Diego de Landa. Avec une grammaire et un vocabulaire abrégés français-maya. Précédés d'un Essai sur les sources de l'histoire primitive du Mexique et de l'Amérique centrale, etc. / par l'abbé Brasseur de Bourbourg, ..., Paris : A. Bertrand, 1864, p. 316-317. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k84138j/f432.image>> (consulté le 14 avril 2019).

51. *Relación del auto de fe, celebrado en la ciudad de los Reyes, de las provincias del Peru, a los 17 días de Diciembre de 1595 años y las personas que fueron penitenciadas*, Ciudad de los Reyes (Peru), 1595, (AGN), Ramo de Inquisición, Vol. 1510, exp. 3, fs. 13-17.

52. PRESCOTT, William, *History of the Conquest of Mexico*, New York, 1843. (*Histoire de la conquête du Mexique*, Paris, 1846.)

53. POLASTRON, Lucien Xavier, *Livres en feu : histoire de la destruction sans fin des bibliothèques*, Paris : Denoël, 2004, p. 155-156.

54. Selon William Hickling Prescott, dans la traduction française d'Amédée Pichot : PRESCOTT,

mort tout indigène qui oserait les conserver et les cacher. La menace fut mise à exécution en 1539 contre Ometochtlin, accusé de posséder :

un libro o pintura de indios que dijeron ser la pintura o cuenta de fiestas del demonio que los indios solían celebrar en su ley⁵⁵.

Comme nous pouvons le voir avec ces exemples, les destructions se sont poursuivies après la Conquête, sous le régime du *Virreinato de Nueva España* (Vice-Royauté de Nouvelle-Espagne), sous la pression constante des autorités religieuses comme civiles ou suite à des dénonciations des Indigènes convertis au catholicisme⁵⁶.

Les différents ordres missionnaires se livrent tous à la destruction des idoles et des livres, dans les différentes régions du pays. Éric Roulet indique que « Les dominicains détruisent les livres de Quiotepec dans la Mixtèque »⁵⁷.

Comme le rappelle Marc Thouvenot :

Cette pratique ne s'est pas limitée aux premières années après la Conquête : on trouve encore mention d'une telle destruction par le feu le 17 mars 1560⁵⁸.

Dans son *Histoire de la conquête du Mexique*, William Hickling Prescott narre le sort de certains manuscrits mexicains vendus comme papier de rebut,

se consiguió depositar una coleccion harto considerable de manuscritos en el archivo de México ; pero se le tenia tan en poco, que algunos fueron robados, otros destruidos por la humedad y el fuego, y otros finalmente, vendidos como papel inservible.

Pour étayer ses propos, Prescott indique en note que :

El ilustrado gobernador del estado de México, D. Lorenzo Zavala vendió, según Bustamante, los documentos existentes en los archivos de la audiencia

William Hickling (1796-1859) ; PICHOT, Amédée (1795-1877) (trad.), *Histoire de la conquête du Mexique, avec un tableau préliminaire de l'ancienne civilisation mexicaine, et la vie de Fernand Cortés*, Paris : Firmin-Didot frères, fils et Cie, 1863, tome 2, p. 315. Disponible sur Internet, url : <https://archive.org/details/bub_gb_RlsTCuRHgyAC/page/n9> (consulté le 5 août 2019). Juan de Zumárraga eût aussi des défenseurs comme l'historien Joaquín García Icazbalceta (1825-1894) qui contredit les accusations faites par Fray Servando Teresa de Mier (1763-1827), Carlos María de Bustamante (1774-1848), et William H. Prescott, arguant que la plupart des destructions avaient eu lieu avant l'arrivée de Zumárraga et qu'aucun chroniqueur espagnol ne mentionnait d'incendie de livres à part celui commis par les Tlaxcaltecas en 1520, cité par Fernando de Alva Ixtlilxóchitl.

55. LEÓN-PORTILLA, Miguel, *Códices los antiguos libros del nuevo mundo*, México : Aguilar, 2003, p. 80.

56. Sur ces aspects, nous renvoyons à la récente synthèse, ROULET, Éric, *L'évangélisation des Indiens du Mexique : impact et réalité de la conquête spirituelle au XVI^e siècle*, op. cit.

57. ROULET, Éric, *L'évangélisation des Indiens du Mexique : impact et réalité de la conquête spirituelle au XVI^e siècle*, op. cit., p. 33.

58. THOUVENOT, Marc (1947-....), « L'écriture nahuatl », dans *L'aventure des écritures. Naissances : [exposition, Paris, Bibliothèque nationale de France, 4 novembre 1997-17 mai 1998]*, Paris : Bibliothèque nationale de France, 1997, p. 75.

de aquel estado, en clase de papel viejo á los boticarios, tenderos y coheteros⁵⁹.

A la selecta colleccion de Boturini no cupo mejor suerte⁶⁰.

Cette affirmation fait réagir le traducteur espagnol Joaquín Navarro, qui fait remarquer que Prescott n'indique pas les références de la citation à charge de Bustamante⁶¹. Estimant qu'une accusation aussi infâme doit être étayée de preuves irréfutables, il affirme avoir consulté des « personnes respectables et compétentes ». Cependant, Navarro ne peut que confirmer la vente à l'encan d'archives, pour aussitôt en minimiser la portée et infirmer celle de manuscrits indiens et cartes pictographiques :

El Sr. D. Lorenzo Zavala siendo gobernador del Estado de México, cuando la capital de éste se encontraba en Tezcucó, mandó que se vendiesen « los restos de los archivos de la audiencia ó tribunal de justicia », en los que « sole habia titulos de tierras y espedientes relativos á ellas » ; pero no manuscritos indios, ni mapas geroglíficos, ni nada de lo que habla el Sr. Prescott, refiriéndose al Sr. Busatmante [sic]. La persona que intervino en la venta y entrega de los manuscritos, fué D. Vicente Güido, que aun vive. También pudiera informar sobre esto los señores D. Luis Varela, D. Urbano Fonseca y D. Joaquin Noriega, que por entonces residian en Tezcucó. Seria muy de desear que todos estos señores se dignasen aclarar este hecho, tan trascendental al honor de nuestra patria y á la buena memoria de uno de los mexicanos mas célebres. Cuando se recuerda que D. Lorenzo Zavala fundó un museo de antigüedades en el Estado de que fué gobernador, y que ha contribuido á ilustrar lo relativo á las antigüedades mexicanas dando una descripcion de las que se encuentran en Ushmal al S. E. de Mérida en Yucatán, se hace verdaderamente inconcebible que haya cometido ese acto que justamente pudiera llamarse de vandalismo.
– N. del T.

Notons qu'il ne dément ni les vols ni les destructions dues à la négligence et aux mauvaises conditions de conservation...

Joaquín Navarro ne semble pas avoir trouvé la source de Prescott chez Carlos María de Bustamante. C'est dans ses *Mañanas de la alameda de México*, ouvrage publié « para

59. Les « coheteros » sont les pyrotechniciens fabricants de feux d'artifice... Voir VÁZQUEZ MANTECÓN, María del Carmen, « Quehacer de la pólvora en la vida cotidiana de los coheteros », dans VÁZQUEZ MANTECÓN, María del Carmen, *Cohetes de regocijo : una interpretación de la fiesta mexicana*, México : Universidad Nacional Autónoma de México : Instituto de Investigaciones Históricas, 2017, p. [73]-89. Disponible sur Internet, url : <http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/cohetes/682_04_07_QuehacerPolvora.pdf> (consulté le 5 août 2019).

60. PRESCOTT, William Hickling (1796-1859); NAVARRO, Joaquín (trad.), *Historia de la conquista de México, con una ojeada preliminar sobre la antigua civilización de los mexicanos y con la vida de su conquistador Fernando Cortés*, México : Impreso por Ignacio Cumplido, 1844, tome I, p. 71-72. Disponible sur Internet, url : <[http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path1\char"0304\relax004248](http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path1\char)> et <<https://archive.org/details/historiadelacon01unkngoog/page/n94>> (consulté le 5 août 2019).

61. En réalité la référence figure à la fin de la note de bas de page précédente où Prescott mentionne bien le prologue du tome 2 des *Mañanas de la alameda de México*.

facilitar á las señoritas el estudio de la historia de su país » que Carlos Maria de Bustamante charge son ennemi politique, le gouverneur de Mexico Lorenzo Zavala, tout en se livrant à une défense des archives, alors qu'il regrette l'exportation en Europe des manuscrits mexicains :

lo más sensible es que se han llevado porción de mapas de la antigüedad mexicana, trabajados en papel de maguey, de palma o en mantas de algodón, en los cuales estaba consignada la verdadera Historia antigua, eran el apoyo de ella y... lo que no puede decirse sin un dolor profundo, hasta la clave de los caracteres y jeroglíficos han pasado a sus manos, dejándonos hoy a obscuras para poder interpretar lo muy poco que nos había quedado de dichos mapas y jeroglíficos. De la misma manera han trasportado preciosísimos manuscritos, robados unos de nuestros archivos, o malbaratados otros por personas poco inteligentes, de cuya ignorancia se han sabido aprovechar los extranjeros. [texte de la note de bas de page :] Cuando se entregó el archivo de la Audiencia de México al gobernador D. Lorenzo Zavala, éste dispuso casi de todo él vendiéndolo por papel viejo a los coheteros, y tenderos de México, y boticarios. En vano elevó muy repetidas quejas al Ministerio de Relaciones el actual archivero D. Ignacio Cubas, para que ya que no se evitaba este mal en el todo, siquiera se remediase en parte, dándole estantes y local en el palacio para colocar y arreglar lo poco que ha quedado. Metido esto en un cuarto bajo, ha sido últimamente robado en parte, forzando las puertas que caen a un cuartel contiguo. Hasta ahora no se ha aprobado el reglamento hecho para la planta del archivo que se pretende establecer, ni tampoco las dotaciones de sus empleados ; lo que hay arreglado se debe al señor Cubas, instruido desde muy niño en la secretaría antigua del Virreinato, y por lo mismo el único capaz de dirigir esta oficina que hoy se halla sin manos para ser bien servida, la cual está expuesta a un incendio de la plazuela contigua del Volador. ¿Por qué no destina el Gobierno para archivo general el palacio de Chapultepec, o el llamado colegio de Bonitas, que no se pudo concluir, y de día en día se arruina rápidamente ? Podría concluirse a poca costa aprovechándose de lo que hay fabricado ; el alquiler de sus accesorias contribuiría a la conservación del edificio. ¿Cuándo conocerá el Gobierno esta verdad importante ?...La riqueza y garantía de las propiedades de una nación, consiste en sus archivos...¡Inútiles declamaciones ! ¡Tiempo perdido el que se gasta en hacerlas !... (N. del E.)⁶².

L'historiographie mexicaine – qui ne souhaite peut-être pas non plus rappeler des

62. *Mañanas de la alameda de México*, México : impr. de Valdés, 1836, tomo 2, p. III. Disponible sur Internet, url : <http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080012488_C/1080012489_T2/1080012489.PDF> (édition numérisée) et <http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/mananas-de-la-alameda-de-mexico-tomo-ii--0/html/621f2b14-2bdb-43f8-bcd4-41742007a27a_18.html> (édition électronique) (consultées le 5 août 2019).

faits peu honorables si effectivement des manuscrits ont été vendus – ne mentionne que peu cette vente d’archives qui peut relever des missions habituelles d’un centre d’archives qui procède à des éliminations. Par ailleurs, il n’est pas exclu que Carlos Maria Bustamante ait chargé Lorenzo de Zavala par opposition politique entre le centraliste et le fédéraliste. Les archives du *Dolph Briscoe Center for American History* conservent une lettre confirmant l’inimitié du premier envers le second puisque Lorenzo de Zavala se défend d’une accusation de détournement de 600 000 pesos émanant de Carlos Maria Bustamante⁶³.

3.7 Un ethnocide ?

Le principal motif de destruction des codex semble être celui avancé par Diego de Landa, un rejet systématique des croyances des Indigènes, des idoles qualifiées de « démons », *demonios*, ou de « diables », *diablos*⁶⁴ :

Le diable est partout. Les dieux indigènes sont des diables ou des démons, les cérémonies, des cultes diaboliques et les prêtres indiens, des ministres du démon. Les dieux aztèques représentés dans les codex coloniaux souvent à la demande des clercs ont des attributs terrifiants rappelant le diable comme des griffes ou de cornes⁶⁵.

Les modalités de l’Évangélisation des Indiens du Mexique incitent Éric Roulet à évoquer une « politique de la table rase » pour fournir les motifs de destruction des temples, des idoles et des manuscrits :

La destruction de ces livres semble reposer en grande partie sur une interprétation particulière des dessins par les religieux. Ils y voient des représentations des divinités, des « démons ». En brûlant donc ces documents, les religieux font œuvre salutaire, ils détruisent des objets d’idolâtrie. Tout motif indigène est suspect. [...] Mais les religieux suivent peut-être d’autres buts en détruisant les manuscrits indigènes. Ils pourraient vouloir faire disparaître toute trace de l’ancienne culture. En effet, les registres de tributs et les livres de compte peuvent difficilement être compris comme des représentations de divinités redoutables, même si les religieux ne savent pas de quoi il s’agit⁶⁶.

63. [Letter from Lorenzo de Zavala to Carlos Maria Bustamante, March 24, 1829]. Disponible sur Internet, url : <<https://texashistory.unt.edu/ark:/67531/metapth6017/>> (édition numérisée) (consulté le 5 août 2019).

64. RAGON, Pierre, « « Démonolâtrie » et démonologie dans les recherches sur la civilisation mexicaine au XVI^e siècle », *Revue d’histoire moderne et contemporaine*, 1988, avril-juin, tome 35, n^o 2, p. 163-181. DOI : <https://doi.org/10.3406/rhmc.1988.1447>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/rhmc_0048-8003_1988_num_35_2_1447> (consulté le 12 août 2019).

65. ROULET, Éric, *L’évangélisation des Indiens du Mexique : impact et réalité de la conquête spirituelle au XVI^e siècle*, op. cit., p. 80.

66. ROULET, Éric, *L’évangélisation des Indiens du Mexique : impact et réalité de la conquête spirituelle au XVI^e siècle*, op. cit., p. 33.

N'oublions pas que ces événements se déroulent pendant une Inquisition⁶⁷ « sauvage », car cette dernière n'est officiellement installée dans le pays qu'en 1571, par le premier inquisiteur général du Mexique, Don Pedro Moya de Contreras qui siège au Tribunal du Saint-Office. Avant cela, cette première Inquisition⁶⁸ fut menée par les ordres missionnaires franciscains et dominicains qui prennent à leur compte les jugements ordinaires ecclésiastiques.

Richard Greenleaf narre l'arrestation de Don Carlos Ometochtzin, *principal* de Texcoco et petit-fils de Netzahualcōyotl, roi des Aztèques, brûlé sur le bûcher le 30 novembre 1539 en tant qu' « hérétique qui traitait de la doctrine » mais en réalité parce qu'il « avait particulièrement offensé l'Église en ce qu'il dévoilait aux indigènes la débauche des moines ».

Dans les faits, les destructions avaient commencé bien avant les missions évangélistes, dès la période de la conquête militaire menée par Hernán Cortés et ses hommes, comme Pedro de Alvarado. De nombreux manuscrits disparurent notamment pendant les guerres de l'isthme de Tehuantepec qui forme la limite entre l'empire aztèque et les Mayas du Yucatan⁶⁹.

La suppression physique des supports et de leur contenu eut pour conséquence la presque complète disparition du nahuatl qui ne dû sa survie qu'à la résistance des Indiens et aux besoins des Espagnols de documents traditionnels.

La légende noire au sujet des méfaits de la conquête espagnole a été remise à l'honneur après qu'Andrés Manuel López Obrador (AMLO), le président des États-Unis du Mexique ait demandé des excuses du roi d'Espagne et du pape pour les abus commis durant la conquête, l'année 2019 marquant les 500 ans de l'arrivée des conquistadores espagnols, menés par Hernán Cortés, à Tlaxcala, au Mexique. Sur son compte Twitter, AMLO précisait : « Envié una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubo matanzas, imposiciones. La llamada Conquista se hizo con la espada y con la cruz »⁷⁰.

67. GREENLEAF, Richard E., *Zumárraga y la Inquisición mexicana : 1536-1543*, México : Fondo de cultura económica, 1992, 1 vol. (181 p.-[8] p. de pl.) .

68. GRUNBERG, Bernard, *L'Inquisition apostolique au Mexique : histoire d'une institution et de son impact dans une société coloniale, 1521-1571*, Paris ; Montréal (Québec) : l'Harmattan, 1998, 1 vol. (236 p.) ; ALBERRO, Solange, *Inquisition et société au Mexique : 1571-1700*, Mexico : Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, 1988, 1 vol. (489 p.). DOI : 10.4000/books.cemca.2601.

69. BARROS VAN HÖVELL TOT WESTERFLIER, Alonso, « Cien años de guerras mixtas : territorialidades prehispánicas, expansión burocrática y zapotecoización en el Istmo de Tehuantepec durante el siglo XVI », *Historia Mexicana*, 2007, octobre-décembre, vol. 57, n° 2 (226), p. Disponible sur Internet, url : <<https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/download/1611/1429>> (consulté le 19 juillet 2019).

70. « Estamos en Comalcalco, vamos a Centla a conmemorar 500 años de la batalla de los españoles contra la resistencia de los mayas-chontales », *Andrés Manuel*, 25 mars 2019, url : <https://twitter.com/lopezobrador_/status/1110274329319743488> (consulté le 14 avril 2019).

Si l'Espagne a réformé son Code civil pour attribuer la nationalité espagnole aux sépharades de culture espagnole descendants des expulsés de 1492, s'agissant de la Conquête, le gouvernement espagnol a répondu qu'il rejetait fermement le contenu de la demande, dans un communiqué diffusé le 25 mars 2019⁷¹ et au cours d'une conférence de presse : « España dio una respuesta firme, rápida, clara y contundente. Es decir, rechazando absolutamente la pretensión del presidente de México, solicitando excusas al Jefe de Estado, es decir, al Rey »⁷².

Notons que le gouvernement catalan a accédé à la demande mexicaine, sans doute moins dans un souci à l'égard des peuples indigènes mexicains, que par opposition au gouvernement central madrilène, puisque le « conseiller de Acción Exterior » de la Generalitat, Alfred Bosch, invitait

al Gobierno español a que también participen en esta asunción de responsabilidades históricas⁷³

tout en indiquant soutenir la « lucha por la autodeterminación » en référence aux velléités séparatistes du gouvernement catalan.

3.8 Les codex coloniaux

À partir du moment où les tribunaux novo-hispaniques ont été mis en place⁷⁴, quand des Indigènes tentaient de faire valoir les quelques droits octroyés par les conquérants, il leur était demandé de présenter des preuves écrites formalisées dans les codex. Les codex préhispaniques ayant disparu, une production coloniale commence à naître pour laquelle d'anciens *tlacuilos*, reconvertis en peintres-décorateurs des églises catholiques, sont recherchés tout comme des rescapés des Conseils des Anciens⁷⁵ pour recueillir leur

71. *COMUNICADO 062 : Comunicado del Gobierno de España sobre México*, 25 mars 2019. Disponible sur Internet, url : <http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Comunicados/Paginas/2019_COMUNICADOS/20190325_COMU062.aspx> (consulté le 14 avril 2019).

72. *Conferencia de prensa de la ministra de Educación, Formación Profesional y Portavoz del Gobierno, de la ministra de Política Territorial y Función Pública y de la ministra de Hacienda, después de la reunión del Consejo de Ministros*, 29 mars 2019. Disponible sur Internet, url : <<http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/ruedas/paginas/2019/cpr29032019.aspx>> (consulté le 14 avril 2019).

73. « El Gobierno catalán pide disculpas a los pueblos indígenas de México por la conquista » [en ligne], *EFE*, 20 de Junio de 2019. Disponible sur Internet, url : <<https://www.efc.com/efe/america/mexico/el-gobierno-catalan-pide-disculpas-a-los-pueblos-indigenas-de-mexico-por-la-conquista/50000545-4004794>> (consulté le 22 juin 2019).

74. Dès 1492, les *capitulaciones de Santa Fe* rendent le droit espagnol applicable dans les territoires découverts par Christophe Colomb et les futurs territoires restant à découvrir. En 1528, la *Real Audiencia de México* est installée, fondant le droit occidental au Mexique. En plus du tribunal de l'Inquisition, plusieurs organes judiciaires se juxtaposent : ecclésiastiques, militaires, miniers, universitaires, commerciaux et Indiens. Plusieurs tribunaux cohabitent, d'ordres judiciaires différents : *Real y Supremo Consejo de Indias*, *Real Audiencia* mais aussi tribunaux de première instance, etc.

75. REYES GÓMEZ, Laureano; PALACIOS GÁMAZ, Ana Berónica; FONSECA CÓRDOBA, Socorro; VILLASANA BENÍTEZ, Susana, « La gerontocracia y el consejo de ancianos », *Península*, 2013, enero/junio, vol. VIII, n° 1, p. 7-24. Disponible sur Internet, url : <<http://www.scielo.org.mx/pdf/peni/v8n1/v8n1a1.pdf>> (consulté le 18 juillet 2019).

savoir.

Par ailleurs, des missionnaires – souvent franciscains – se convertissent en chroniqueurs de la Conquête et défenseurs des indigènes, faisant appel à des sages indigènes pour recueillir leur savoir ou se faire traduire les documents.

Laissons Pierre Ivanoff le résumer :

Ils sont venus pour anéantir la civilisation indienne, mais par leurs enquêtes ils tentent d'en reconstituer le passé⁷⁶.

Ce que l'on pourrait qualifier d'école historique novo-hispanique naît en Nouvelle-Espagne avec des personnalités telles qu'Andrés de Olmos (1491-1571), Motolinía, Jerónimo de Mendieta (1525-1604), Bernardino de Sahagún (1505?-1590; franciscain), le dominicain Diego Durán (1537-1588), Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés (1478-1557) ou Juan de Torquemada (1388-1468)⁷⁷. Pour leurs travaux, ils se tournent vers les sources locales et se mettent à rechercher des codex ayant échappé aux bûchers⁷⁸.

Le relais fut pris par des chroniqueurs et historiens locaux, tels Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, Hernando Alvarado Tezozómoc, Domingo Francisco de San Antón Muñón Chimalpain Cuauhtlehuanitzin, souvent issus du *Colegio de Santa Cruz* de Tlatelolco⁷⁹, collège impérial fondé par les frères franciscains en 1536, soit quinze ans seulement après la chute de Tenochtitlan, capitale des Mexicas⁸⁰.

Ainsi naissent les codex dits coloniaux qui vont permettre de préserver le système d'écriture pictographique tout en subissant l'influence européenne⁸¹. L'alphabet latin permet de légèrer les images et de fournir la transcription des mots en nahuatl et en espagnol.

76. IVANOFF, Pierre (1924-1974), *Maya*, Paris : F. Nathan, 1976, p. 176.

77. TRONCOSO PÉREZ, Ramón, « Cronistas indígenas novohispanos de origen nahua. Siglo XVI y principios del XVII », dans *Hombres de a pie y de a caballo (conquistadores, cronistas, misioneros en la América Colonial de los siglos XVI y XVII)*, 2013, p. 147-160.

78. ARBAGI, Michael, « The catholic church and the preservation of mesoamerican archives : an assessment », *Archival issues*, 2011? vol. 33, n° 2, p. [112]-121. Disponible sur Internet, url : <https://minds.wisconsin.edu/bitstream/handle/1793/72319/AI_Vol133_No2_MichaelArbagi1.pdf> (consulté le 2 août 2019).

79. MATHES, W. Michael (1936-....), *Santa Cruz de Tlatelolco : la primera biblioteca académica de las Américas*, México : Secretaría de relaciones exteriores, 1982, 1 vol. (101 p.); STECK, Francis Borgia, *El Primer Colegio de América, Santa Cruz de Tlatelolco, con un estudio del códice de Tlatelolco por R. [Roberto] H. Barlow*, México : Centro de estudios históricos franciscanos, 1944, 1 vol. (IV-110 p.).

80. ROMERO GALVÁN, José Rubén, « Los cronistas indígenas en el siglo XVII », dans *Historia de la literatura mexicana. 2. La cultura letrada en la Nueva España del siglo XVII*, México : Universidad Nacional Autónoma de México : Siglo XXI Editores, 2002, p. 270-287. Disponible sur Internet, url : <<http://www.elem.mx/estgrp/datos/158>> (consulté le 18 juillet 2019). ADORNO, Rolena, « Arms, letters and the native historian in early colonial Mexico », dans *1492-1992 : Re/discovering colonial writing*, Minneapolis : University of Minnesota Press, 1989, p. 201-224.

81. BOONE, Elizabeth Hill, « Pictorial Documents and Visual Thinking in Postconquest Mexico », dans *Native traditions in the postconquest world : a symposium at Dumbarton Oaks, 2nd through 4th October 1992*, Washington, D.C. : Dumbarton Oaks, 1998, p. 149-199. Disponible sur Internet, url : <<https://www.doaks.org/research/publications/books/native-traditions-in-the-postconquest-world>> (consulté le 5 août 2019)

3.9 Un patrimoine vivant ?

Un certain nombre des codex coloniaux ayant été utilisés dans le cadre de litiges territoriaux, restent conservés dans les dossiers d'archives de l'*Archivo General de la Nación* et ont servi à établir les propriétés territoriales des populations indigènes au cours de la Réforme agraire mise en place après la Révolution d'Emiliano Zapata en 1910⁸².

Par ailleurs, il reste un nombre – difficiles à dénombrer tant les populations locales en sont jalouses –, de manuscrits figuratifs qui restent conservés dans les villages par les autorités traditionnelles.

3.10 Un trésor rare

Le corpus des codex pré-hispaniques qui ont échappé aux flammes et à la destruction s'avère donc extrêmement restreint puisqu'il se limite à dix-huit. Comme l'écrit Pierre Ivanoff pour ce qui concerne les codex mayas,

Le travail de destruction de Landa a malheureusement été fort bien fait⁸³.

Nota bene : dans les parties qui suivent, nous nous permettons de citer des codex sans en fournir le détail, d'autant qu'à partir de leur nom il est assez facile de trouver des informations de bonne facture dans l'encyclopédie en ligne *Wikipédia*, dans ses différentes versions linguistiques⁸⁴.

3.10.1 Les codex mixtèques

Les manuscrits pictographiques mixtèques⁸⁵ forment le groupe le plus présent dans les manuscrits ayant échappé aux destructions. Parmi ceux-ci certains sont précolombiens :

- Codex Bodley ;
- Codex Colombino-Becker I⁸⁶ ;
- Codex Egerton-Becker ;
- Codex Nutall-Zouche ;

82. CANTÚN CAAMAL, Mauricio ; FERNÁNDEZ, Juan Manuel Pat, « La reforma agraria en Campeche, ¿permanencia de una cultura indígena ? », *Secuencia*, 2012, enero/abril, n° 82, p. 103-126. Disponible sur Internet, url : <<http://www.scielo.org.mx/pdf/secu/n82/n82a4.pdf>> (consulté le 19 juillet 2019).

83. IVANOFF, Pierre (1924-1974), *Maya*, Paris : F. Nathan, 1976.

84. La version polonaise s'explique par le dynamisme de l'Institut d'archéologie de l'université Jagellonne de Cracovie qui conduit le projet *Nakum*, url : <<http://www.nakum.pl/>> ou le projet autour des *Censos de Morelos*, JACQUOT, Olivier, « Censos de Morelos : collaboration mexicano-polonaise », *Amoxcalli*, 30 novembre 2017. Disponible sur Internet, url : <<https://amoxcalli.hypotheses.org/1389>> (consulté le 19 juillet 2019).

85. JANSEN, Maarten, « The Search for History in Mixtec Codices », *Ancient Mesoamerica*, 1990, n° 1, p. 99-112.

86. Du nom de Philipp Joseph Becker. Voir MEER, Ron van, « Philipp Joseph Becker : A German businessman and collector in 19th century Mexico », *Baessler-Archiv Beitrage Zur Volkerkunde*, 2005, Band 53, p. 27-41.

- Codex Selden I;
- Codex Vindobonensis.

3.10.2 Les codex mayas

Ainsi, seuls quatre codex mayas nous sont parvenus, tous considérés comme antérieurs à la Conquête :

- *Codex Dresdensis* : manuscrit de 3,50 m de long et 78 « pages », appartenant à la bibliothèque de Dresde depuis 1739. Ce traité d'astrologie contient des horoscopes et des indications sur les rites. Ce codex a permis à Ernst Wilhelm Förstemann de déchiffrer la structure interne du calendrier maya⁸⁷ ;
- *Codex Tro-Cortesianus* : manuscrit de 7,15 m de long comptant 112 pages, appartenant à la Bibliothèque de Madrid et exposé au *Museo de América*. C'est à Charles Étienne Brasseur de Bourbourg qu'il doit une partie de son nom puisqu'il le baptisa « Troano », en référence au nom de son possesseur, Don Juan de Tro y Ortolano. La mention « Cortesiano » se réfère à la partie acquise en 1875 par le musée de Madrid à Juan Ignacio Miró. Depuis l'étude de Léon de Rosny⁸⁸ affirmant que les deux font partie d'un seul et même manuscrit, il porte le nom de *Codex Tro-Cortesianus* ;
- *Codex Peresianus*⁸⁹ : manuscrit de 1,50 m de long, de 22 pages. Appartenant à la Bibliothèque nationale de France, il traite des dieux des « katun » et des cérémonies en relation avec la succession de ces « katun ».
- *Codex Maya de Mexico*, précédemment appelé *Codex Grolier*⁹⁰ : ce manuscrit tire son nom du Grolier Club de New York où il était exposé par son propriétaire, le Docteur Josué Sáenz, qui l'avait acquis en 1965 avant de le donner au Mexique, où il est désormais conservé au Musée national d'anthropologie de Mexico. Après plusieurs années de polémique, son authenticité a été officiellement confirmée par les chercheurs mexicains⁹¹, en septembre 2018, date à laquelle il a été exposé pour

87. FÖRSTEMANN, Ernst, *Erläuterungen zur Mayahandschrift der Königlichen öffentlichen Bibliothek zu Dresden*, Dresde : Warnatz & Lehmann, 1886, 1 vol. (80 p.). Disponible sur Internet, url : <<https://archive.org/details/erluterungenzur00frgoog>> (consulté le 2 juin 2019) ; FÖRSTEMANN, Ernst, *Commentar zur Mayahandschrift der Königlichen öffentlichen Bibliothek zu Dresden*, Dresde : Richard Bertling, 1901, 1 vol. (IV-176p.). Disponible sur Internet, url : <https://archive.org/details/bub_gb_y_MUAAAAYAAJ/page/n4> (consulté le 2 juin 2019).

88. ROSNY, Léon de (1837-1914), *Codex cortesianus : manuscrit hiératique des anciens Indiens de l'Amérique centrale, conservé au musée archéologique de Madrid, photographié et publié pour la première fois, avec une introduction et un vocabulaire de l'écriture hiératique yucatèque*, Paris : Maisonneuve, 1883, 1 vol. (49-XXXI p.)

89. ROSNY, Léon de (1837-1914), *Codex peresianus : manuscrit hiératique des anciens Indiens de l'Amérique centrale...*, Paris : la Société américaine, 1887, 1 vol. (94 p.). Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k850710b>> (consulté le 2 juin 2019).

90. Reproduit sur *The Grolier Codex*. Disponible sur Internet, url : <<http://www.mayavase.com/grolier.html>> ou COE, Michael D. ; KERR, Justin, *The Grolier Codex*. Disponible sur Internet, url : <http://www.famsi.org/mayawriting/codices/pdf/grolier_kerr.pdf>.

91. Voir le communiqué de presse : « INAH ratifica al Códice Maya de México, antes llamado Gro-

la première fois au public dans le cadre de l'exposition *El Códice Maya de México antes Grolier*. Il a pour l'occasion été rebaptisé *Códice maya de México*.

Il convient de rajouter à cette liste restreinte, quelques textes complémentaires postérieurs à la Conquête :

- le *Popol-Vuh* rédigé avec des caractères latins au XVI^e siècle ;
- le *Memorial de Tecpan Atitlan* ;
- les *Livres du Chilam Balam*.

Les codex mayas, produits sur de la fibre d'écorce de figuier, se présentaient sous la forme de livres-accordéons, rédigés dans le seul véritable système d'écriture précolombien.

3.10.3 Les codex aztèques

Aucun codex aztèque original n'a survécu. Même si numériquement ils semblent à peine mieux lotis, avec un total de neuf survivants, aucun d'entre eux n'est exempt d'influence européenne :

- Azcatitlan
- Borbonicus
- Boturini
- Magliabechiano
- Mendoza
- Moctezuma
- Ríos
- Telleriano-Remensis
- Tonalamatl Aubin

Seul le *Codex Borbonicus* aurait un style précolombien bien que restant une copie coloniale d'un manuscrit antérieur.

Moins complexes sur le plan pictural que les manuscrits mixtèques, les codex aztèques étaient généralement peints sur de la peau de cerf ou du papier de fibre d'agave. Leur écriture combinait des pictogrammes, des idéogrammes et des phonogrammes.

3.10.4 Les manuscrits coloniaux

Le reste est constitué de manuscrits coloniaux, c'est-à-dire produits postérieurement à la Conquête (voir le chapitre [Les codex coloniaux](#)). Le corpus des manuscrits aztèques produits pendant la période coloniale approche les 500 exemplaires.

Parmi ceux-ci figure le groupe des codex Techialoyan⁹², comprenant notamment :

lier, como el manuscrito auténtico más antiguo de América », *Boletín*, n° 299, 30 août 2018. Disponible sur Internet, url : <<http://www.inah.gob.mx/boletines/7497-inah-ratifica-al-codice-maya-de-mexico-antes-llamado-grolier-como-el-manuscrito-autentico-mas-antiguo-de-america>> qui précédait un colloque consacré au codex : <http://www.iiu.unam.mx/2018/CODICE_MAYA.pdf>.

92. GALARZA, Joaquín, « « Codicia y fraude » : Algo más sobre los códices techialoyan », *Journal*

- Codex de Zempoalla
- Codex de Cohualcalco
- Codex San Antonio Techialoyan
- Codex San Francisco Xonacatlán
- Techialoyan García Granados
- Codex de Cuajimalpa
- Techialoyan de Tepetzotlán

3.10.5 Le groupe Borgia

Il reste un groupe de codex, communément appelé le « groupe Borgia », dont le style les rapproche des codex mixtèques sans pour autant être ni d'origine mixtèque ni aztèque mais provenant des régions situées entre les hautes terres centrales et la région de Oaxaca. C'est surtout leur contenu similaire qui a incité les spécialistes à les regrouper : il s'agit de manuscrits rituels basés sur le calendrier de 260 jours, le *tonalpohualli*.

Les principaux représentants de ce groupe sont :

- codex Borgia ;
- codex Cospi ;
- codex Fejérváry-Mayer ;
- codex Laud ;
- codex Vaticanus B.

3.11 Un patrimoine universel

Par conséquent, ce patrimoine peut légitimement être considéré d'un « intérêt international » et d'une « valeur universelle exceptionnelle », pour reprendre les critères définissant le patrimoine pouvant relever du registre international « Mémoire du monde » de l'UNESCO.

Le Mexique s'est d'ailleurs attaché à faire inscrire son patrimoine au dit registre. « Le Registre Mémoire du Monde comprend le patrimoine documentaire qui a été recommandé par le Comité consultatif international et approuvé par le Directeur général de l'UNESCO, comme répondant aux critères de sélection en ce qui concerne son intérêt international et sa valeur universelle exceptionnelle »⁹³.

Plusieurs codex sont ainsi inscrits au registre :

de la Société des Américanistes, 1986, tome 72, p. 221-227. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/jsa_0037-9174_1986_num_72_1_1021> (consulté le 18 juillet 2019).

93. « Registre de la Mémoire du monde » [en ligne], *Mémoire du monde*, [S.l.] : UNESCO, 2017. Disponible sur Internet, url : <<http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/memory-of-the-world/register/>> (consulté le 17 avril 2019).

- **Codex Techaloyan de Cuajimalpaz**
- <http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-2/codex-techaloyan-de-cuajimalpaz/>
- Patrimoine documentaire soumis par le Mexique et recommandé à l'inscription au Registre Mémoire du monde en 1997.
- Ce codex décrit la façon dont se sont établies des communautés indigènes en divers endroits de la vallée de Mexico ; il comprend des éléments pictographiques indigènes et des textes en nahuatl. Le document est accompagné de sa traduction en espagnol. Les séries d'images qui composent ce manuscrit ont toutes un lien direct avec les terres d'un village. Il revêt à la fois les traits d'un cadastre, d'un plan local, d'un rapport historique et économique, d'un recensement, d'une description écologique.
- Année de soumission : 1997
- Année d'inscription : 1997
- Pays : Mexique

Illustration 3.3 – *Codex from the Marquisate of the Oaxaca valley.* © Archivo General de la Nación.

— **Codex et dossier du Marquisat de la Vallée d'Oaxaca**

— <http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-2/codices-from-the-oaxaca-valley/>

— Patrimoine documentaire soumis par le Mexique et recommandé à l'inscription au Registre Mémoire du monde en 1997.

— Le Marquisat de la Vallée d'Oaxaca fut offert à Hernán Cortés le 6 juillet 1529 par la Couronne espagnole en reconnaissance de ses mérites. Les codex sont dus à des tlacuilos (scribes indigènes) qui ont utilisé leur propre écriture ; ils sont écrits sur papier d'agave. Les pièces du dossier ont pour auteurs les descendants d'Hernán Cortés. Il s'agit de témoignages indigènes postérieurs à la Conquête, qui sont le reflet de documents préhispaniques. Ces codex ont permis de conserver une trace de la culture indigène, les originaux préhispaniques ayant été détruits dans leur immense majorité.

— Année de soumission : 1997

— Année d'inscription : 1997

— Pays : Mexique

— **Collection de codex mexicains**

— <http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-2/collection-of-mexican-codices/>

— Patrimoine documentaire soumis par le Mexique et recommandé à l'inscription au Registre Mémoire du monde en 1997.

— Le fonds intitulé Collection de codex originaux mexicains de la Bibliothèque nationale d'anthropologie et d'histoire est constitué d'un codex préhispanique, de 92 codex coloniaux originaux et de 68 fac-similés d'époque. Les oeuvres qui constituent celle [sic] collection ont été réalisées pour la plupart au XVI^e siècle. Quelques-unes appartiennent au XVII^e et au XVIII^e. Un très petit nombre, représenté essentiellement par des copies, date du XIX^e ou du début du XX^e. Les documents pictographiques dits « codex » sont la seule référence dont nous disposons ayant valeur de source primaire sur les cultures préhispaniques et les premières relations entre les populations indigènes et les conquistadores espagnols. Ils sont également les seuls survivants d'un système de lecture-écriture spécifique aux cultures méso-américaines.

— Année de soumission : 1997

— Année d'inscription : 1997

— Pays : Mexique

Illustration 3.4 – *Map : Zolipa ; Misanthla. Ver..* © National General Archives of Mexico.

- Pictogrammes du 16ème au 18ème siècle du groupe record [sic] “Cartes, dessins et illustrations” des Archives nationales du Mexique
- <http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-8/sixteenth-to-eighteenth-century-pictographs-from-the-maps-drawings-and-illustrations-of-the-national-archives-of-mexico/#c215283>
- Patrimoine documentaire soumis par le Mexique et recommandé à l’inscription au Registre Mémoire du monde en 2011.
- Ces 334 enregistrements pictographiques de cartes, documents, dessins et illustrations datant du XVI^e au XVIII^e siècle renferment des données caractérisées par « un style spécifiquement indien ou une influence spécifiquement indienne ». Ils contiennent des représentations et des glyphes préhispaniques qui sont signe d’une extraordinaire richesse et d’un profond sens symbolique et qui continuent de faire l’objet d’abondantes études. La valeur de ces documents réside dans le fait qu’ils sont des éléments clés pour comprendre la vision du monde des diverses cultures autochtones qui ont peuplé le territoire américain aux XVI^e, XVII^e et XVIII^e siècles et qui ont légué au Mexique un héritage multiethnique. En ce sens, ils constituent la mémoire historique qui a survécu à l’implantation des Européens en Amérique.
- Année de soumission : 2010
- Année d’inscription : 2011
- Pays : Mexique

Illustration 3.5 – *Florentine Codex. Appendix. Huitzilopochtli, Painal, Tezcatlipoca (Espejo Humeante), Tlaloc.* © National Library of Anthropology and History.

- **Le travail de Fray Bernardino de Sahagún**
- <http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-9/the-work-of-fray-bernardino-de-sahagun-1499-1590/>
- Patrimoine documentaire soumis par le Mexique, l'Italie et l'Espagne et recommandé à l'inscription au Registre Mémoire du monde en 2015.
- Le travail de Fray Bernardino de Sahagún (1499-1590) constitue l'une des sources historiques les plus renommées de l'ancien Mexique. Il a été un pionnier de l'anthropologie moderne et montra un dévouement, une réticence et une intelligence singulière. Son travail contient le Codex Matritense, un manuscrit contenant d'importantes recherches ethnographiques entreprises dans la Nouvelle Espagne de la moitié du XVIème siècle et le Codex Florentine, un manuscrit divisé en deux colonnes de textes en Náhuatl et en espagnol.
- Année de soumission : 2014
- Année d'inscription : 2015
- Pays : l'Italie, l'Espagne, le Mexique

On notera que le Mexique a été systématiquement à l'initiative de ces enregistrements, parvenant à mobiliser l'Espagne et l'Italie s'agissant de l'œuvre encyclopédique de Bernardino de Sahagún, qui consiste en 12 livres dont il existe deux versions : les « Códices Matritensis », en deux volumes réalisés entre 1565 et 1570 en nahuatl, et le « Codex de Florence » bilingue nahuatl-espagnol, terminé en 1577.

3.11.1 Une patrimonialisation ancienne

Ce classement au registre international « Mémoire du monde » de l'UNESCO constitue une forme de consécration d'une politique de protection du patrimoine en réalité ancienne au Mexique⁹⁴. Nous avons abordé le rôle de l'impératrice du Mexique Charlotte (voir *Museo Nacional de Antropología*).

La protection du patrimoine mexicain⁹⁵ est née après le *Grito de Dolores* du curé Miguel Hidalgo y Costilla, lancé le 16 septembre 1810 pour appeler à la sédition et qui conduit à l'Indépendance du Mexique. La première mesure protectrice a consisté en l'article 41 de la loi n° 536 *Arancel para las aduanas marítimas y de frontera de la República*

94. MONNET, Jérôme, « La invención des patrimonio y la creación del poder central », dans *Usos e imágenes del centro histórico de la ciudad de México*, México : Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, 2014, §7. Disponible sur Internet, url : <<https://books.openedition.org/cemca/2898>> (consulté le 12 juillet 2019).

95. LITVAK KING, Jaime ; GONZÁLEZ R., Luis ; REFUGIO GONZÁLEZ, María del, *Arqueología y Derecho en México*, México : Universidad Nacional Autónoma de México, 1980, 1 vol. (231 p.). Sommaire disponible sur Internet, url : <<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1030/1.pdf>> (consulté le 12 juillet 2019).

mexicana, promulgué le 16 novembre 1827 qui interdit explicitement l'export des « monumentos y antigüedades mexicanas »⁹⁶, même si elle autorise l'exportation des « Cosas preciosas de historia natural », « Libros impresos », « Mapas geográficos y topográficos ». On note l'interdiction de l'importation des « Estampas obcenas y contrarias á la religion y buenas costumbres » et des « Libros que estuvieren especifica y legalmente prohibidos por autoridad competente ».

La loi faisant souvent l'objet de mention, nous nous permettons de citer tout l'article :

Se prohíbe bajo la pena de comiso la exportacion de oro y plata en pasta, piedra y polvillo, monumentos y antigüedades mexicanas, ir la semilla de la cochinilla no comprendiéndose en esta prohibicion la piedra y polvillo, siempre que su exportacion en pequeño tenga por objeto enriquecer los gabinetes de los sabios á juicio y ciencia del gobierno general con, cuya licencia podrán extraerse pagando los derechos correspondientes⁹⁷.

Cette interdiction est confirmée par la circulaire n° 1642 du 28 octobre 1835, intitulée *Que se verifique el cumplimiento de la prohibicion de extraer monumentos y antigüedades mexicanas*, qui en précise les motifs : « que no se extraigan unos objetos tan preciosos [...] el menoscabo que resultaría a la Nación permitiendo la salida de los pocos monumentos que escaparon al furor devastador que sobrevino a la conquista ».

Il en va de même dans la *Ordenanza general de aduanas marítimas y fronterizas de la República Mexicana* de 1856⁹⁸ dont l'article XII interdit l'exportation des antiquités mexicaines ainsi que l'or et l'argent.

À partir de ces premières mesures, l'arsenal juridique ne cessera de se développer et de s'élargir à d'autres domaines du patrimoine. En effet, si au départ il ne concerne que le mobilier archéologique, les « antiquités », peu à peu, il s'étend au patrimoine immobilier d'abord précolombien, notamment avec la loi sur la protection des monuments archéologique du 11 mai 1897 qui attribue à la nation la propriété des immeubles archéologiques et ensuite colonial⁹⁹.

96. DUBLÁN, Manuel; José María LOZANO; Adolfo DUBLÁN; ESTEVA, Adalberto A., *Legislación mexicana, ó, Colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la República*, México : Imprenta del Comercio, 1876-1912.

97. « Arancel para las aduanas marítimas y de la frontera de la República mexicana », *500 años de México en documentos*. Disponible sur Internet, url : <http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1827_118/Arancel_para_las_aduanas_mar_timas_y_de_la_frontera_de_la_Rep_blica_mexicana.shtml> (consulté le 12 juillet 2019).

98. « Decreto del gobierno. Ordenanza general de aduanas marítimas y fronterizas de la República Mexicana, 31 de enero de 1856 », dans DUBLÁN, Manuel; José María LOZANO; Adolfo DUBLÁN; ESTEVA, Adalberto A., *Legislación mexicana, ó, Colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la República*, México : Imprenta del Comercio, 1877, t. VIII, p. 42-43.

99. MELÉ, Patrice, *Patrimoine et action publique au centre des villes mexicaines*, Nouvelle édition, Paris : Éditions de l'IHEAL, 1998. DOI : 10.4000/books.iheal.1996. Disponible sur Internet, url : <<http://books.openedition.org/iheal/1996>> (consulté le 12 juillet 2019).

Comme nous le rappelle Eugène Boban dans l'avant-propos du catalogue de la collection qu'il en fit, Joseph-Marie Aubin n'ignorait pas cette interdiction. E. Boban explique même le désordre dans lequel il a trouvé les documents par le souhait du collectionneur d'échapper aux contrôles de la douane. L'antiquaire parle d'« un état de confusion indescriptible », tel qu'« il n'était pas facile de mettre un peu d'ordre dans ce fouillis ».

Bien que la citation soit longue, la gravité du sujet nous impose de la donner dans son entier :

Le désordre dans lequel se trouvait la collection Aubin s'explique par les nombreux changements de logement de l'ex-possesseur et par sa façon de répartir ses livres en divers endroits, car, comme nous l'avons dit, il avait plusieurs domiciles à la fois. Certains de ces documents sont divisés en fragments – intentionnellement, ainsi que nous le dirons tout à l'heure – et rien n'indique à quelle pièce appartient telle ou telle partie. Les belles peintures sur papier indigène ont pu heureusement échapper à cette confusion ; à part les piqûres de vers, elles sont en excellent état de conservation. Nous avons dit que c'est intentionnellement que furent créés ce désordre, ce mélange presque inextricable et la division de ces documents. En effet, il existe une loi au Mexique qui prohibe formellement l'exportation de tous objets originaux ayant trait à l'histoire du pays sous quelque forme que ce soit. On peut faire des découvertes archéologiques, s'en emparer légitimement, garder chez soi les objets trouvés – à moins de contestation avec les autorités – mais on n'a pas le droit de les emporter hors du territoire mexicain sous peine de confiscation et d'amende. A vrai dire, cette loi s'explique : l'histoire ancienne du Mexique est assez obscure pour que le Gouvernement fasse son possible pour garder en ses musées tout ce qui peut aider à faire la lumière sur ce passé mystérieux. Ce qui est déplorable, c'est que les effets de cette loi servent d'encouragement aux dénonciateurs intéressés et que, malgré son existence, elle n'ait guère enrichi le Musée National. Revenons à M. Aubin : Quand il quitta le Mexique, en 1840, craignant avec raison que la douane de Vera-Cruz n'examinât ses bagages et ne fit main basse sur ses collections de documents historiques, il s'ingénia à les diviser, à les mélanger, à en effacer les numéros et les cachets de bibliothèques publiques ou particulières afin que ce mélange confus eût l'air d'un amoncellement de papiers sans valeur et passât inaperçu à la douane. M. Aubin réussit fort bien. Il quitta le territoire mexicain en emportant sa collection entière, mais dans un désordre tel, que lui-même n'eut jamais le courage de procéder à son classement ¹⁰⁰.

100. BOBAN, Eugène (18.-1908), *Documents pour servir à l'histoire du Mexique : catalogue raisonné de la collection de E.-Eugène Goupil (ancienne collection J.-M.-A. Aubin), manuscrits figuratifs et autres sur papier, indigène d'« agave mexicana » et sur papier européen antérieurs et postérieurs à la conquête du Mexique (XVI^e siècle). Deux volumes de texte accompagnés des portraits du chevalier Lorenzo Boturini*

Cette preuve de la connaissance de la loi ne manque pas non plus de piquant rapportée aux activités d'Eugène Boban lui-même, « The Man Who Invented Aztec Crystal Skulls », comme le désignent Jane MacLaren Walsh et Brett Topping¹⁰¹.

3.11.2 La question des restitutions

Le 19 juin 1982, le mexicain José Luis Castañeda del Valle¹⁰², âgé de 36 ans, accédait au département des Manuscrits de la Bibliothèque nationale pour consulter des codex mexicains, dont le *codex Tonalámatl Aubin*, soit un calendrier religieux et divinatoire orné de glyphes (voir l'illustration 3.6, page 172) ;

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Illustration 3.6 – *Codex Tonalámatl Aubin*.

Quelques heures après avoir restitué la boîte de conservation aux magasiniers de la salle de lecture, la Bibliothèque s'apercevait qu'elle était...vide. Il s'avérait que José Luis Castañeda avait volé le manuscrit en le cachant dans ses vêtements et s'était aussitôt enfui dans son pays. Une plainte ayant été déposée, deux semaines plus tard les bureaux d'Interpol localisèrent et arrêtèrent le voleur chez lui à Cancún (Quintana Roo, Mexique). Il est apparu qu'il avait tenté de vendre le codex à New York¹⁰³.

et de M. Aubin et d'un atlas de quatre-vingt planches et phototypie..., Paris : E. Leroux, 1891, vol. 1, p. 13-14.

101. WALSH, Jane MacLaren ; TOPPING, Brett, *The man who invented Aztec crystal skulls : the adventures of Eugène Boban*, New York ; Oxford : Berghahn, 2019, 1 vol. (XV-312 p.).

102. Selon les sources il était qualifié de journaliste ou d'avocat. Il avait gagné la confiance du personnel de la Bibliothèque en se faisant passer pour un chercheur.

103. Voir le compte rendu de l'affaire par RIDING, Alan, « A stolen relic is a problem for Mexicans », *The New York Times*, 29 août 1982. Disponible sur Internet (payant), url : <<https://www.nytimes.com/1982/08/29/world/a-stolen-relic-is-a-problem-for-mexicans.html>> (consulté le 19 juillet 2019).

Par la suite il argua qu'il avait agi pour des motifs nationalistes, qu'il avait « haber recuperado un bien inalienable del patrimonio nacional », souhaitant restituer à son pays un part de son patrimoine. Il alla plus loin dans l'emphase ajoutant qu'il « se esforzaría en recuperar otros documentos prehispánicos que se encuentran en museos europeos ».

La presse mexicaine prit l'argument de la restitution à son compte, dressant du voleur le portrait d'un héros national et excluant toute extradition de l'intéressé, la télévision mexicaine allant jusqu'à le remercier pour son vol qui empoisonna pour de longues années les relations franco-mexicaines¹⁰⁴.

D'autant qu'aucune action ne fut intentée contre le voleur, la *Procuraduría General* mexicaine relâchant José Luis Castañeda au prétexte que « No existe documentación probatoria del delito », et que le manuscrit ne fut jamais restitué par le Mexique.

Comme le rappelle le *New York Times* :

To this day the looting of pre-Hispanic ruins and the smuggling of priceless steles, pottery and jewelry out of the country remain a problem, although 10 years ago the United States agreed to return all pre-Hispanic and colonial objects taken into the United States without special permission from the Mexican authorities. Since then a number of collections of ancient artifacts have been returned to Mexico. But no such agreement exists with France.

La question du vol fut réactivée en 1993, quand le *British Museum* envisageait de créer un galerie mexicaine dans ses emprises. À cette occasion, Fernando Del Paso, ancien conseiller culturel de l'Ambassade du Mexique en France prit d'une certaine manière le parti du droit. Il s'opposa par voie de presse (journal *Proceso*, n° 865) au directeur de l'INAH, l'historien Gastón García Cantú qui plaidait la cause des restitutions des objets patrimoniaux, notamment des codex¹⁰⁵.

Prenant exemple du manuscrit 18-19¹⁰⁶, Fernando Del Paso évoquait aussi les autres codex conservés en Europe, arguant que les Mexicains devaient accepter le fait qu'ils aient été des vaincus dont le patrimoine avait été spolié et faisant valoir une défense du droit :

el gobierno mexicano ni México como nación podían dar el espaldarazo a un acto que, de acuerdo con los términos del derecho internacional vigentes en tratados suscritos por nuestro país, constituía un delito calificado [finissant par retourner l'argument des restitutions] Un sólo robo más, o únicamente un

104. FLOUQUET, Sophie, « Année du Mexique : le poison des restitutions », *Le Journal des arts*, 3 février 2011. Disponible sur Internet (payant), url : <<https://www.lejournaldesarts.fr/actualites/annee-du-mexique-le-poison-des-restitutions-106779>> (consulté le 19 juillet 2019).

105. MANZANOS, Rosarios, « La polémica García Cantú-Del Paso sobre el códice Tonamátl Aubin », *Proceso*, 25 avril 2013. Disponible sur Internet, url : <<https://www.proceso.com.mx/340164/la-polemica-garcia-cantu-del-paso-sobre-el-codice-tonamatl-aubin>> (consulté le 19 juillet 2019).

106. Joseph Marius Alexis Aubin acquit le manuscrit du comte Jean-Frédéric de Waldeck (1766-1875) qui le vendit à Eugène Goupil. La Bibliothèque nationale, l'ayant reçu par leg, elle est devenue, en droit, « troisième propriétaire de bonne foi ». Signalons que le 18 juin 1898, le président de la République, Félix Faure, émettait un décret pour accepter le don. Il établit que la collection ne peut renoncer à la propriété du manuscrit sans contrevenir aux dispositions de la donation, et du décret d'acceptation.

intento más, nos hubiera cerrado las puertas de todos los museos y bibliotecas de Europa y los Estados Unidos. Por último, que un país que considerara este método como un medio legítimo de reapropiación de sus bienes culturales tendría que estar dispuesto a admitir que los otros países ejercieran el mismo derecho. Así México no podría protestar si un investigador español, en nombre de la recuperación del patrimonio cultural de su país, se robara alguna o algunas muy valiosas piezas de arte español que forman parte del museo Franz Mayer.

Ce contentieux franco-mexicain non résolu nuit aux relations scientifiques. Ce fut le cas notamment pour l'année du Mexique en France qui s'est tenue en 2011 quand les Mexicains souhaitait organiser un évènement autour des manuscrits mexicains.

La question des restitutions reste au Mexique d'autant plus brûlante que le nombre de manuscrits préhispaniques en sa possession est faible. Le cas du Codex Groslier, devenu après restitution et analyses, le *Codice Maya de México* le montre assez. La problématique dépasse celle des manuscrits et concerne, aux yeux des Mexicains, également les objets archéologiques dont la conservation hors du Mexique est considérée comme une « perte patrimoniale »¹⁰⁷.

3.11.3 « En busca del alma nacional » : nationalisme et archéologie au Mexique

L'intérêt des Mexicains pour leur patrimoine naît bien avant l'Indépendance du pays en 1821 qui marqua la fin de la vice-royauté de Nouvelle-Espagne et donc la sujétion à l'Espagne.

Dès l'an 1700, la découverte des ruines de El Tajín, comme les travaux de José Antonio Alzate à Xochicalco, rendus publics au travers de sa *Descripción de las antigüedades de Xochicalco* de 1791, posent les bases d'une démarche archéologique mexicaine. La découverte de la sculpture de la déesse Coatlicue, le 13 août 1790, en plein centre-ville de Mexico, sur la Plaza Mayor, lors de fouilles ordonnées par le vice-roi Juan Vicente Güemes Pacheco y de Padilla, suivie par celle de la Pierre du Soleil le 17 décembre 1790, font prendre conscience de la prégnance du passé préhispanique.

Dès 1792, Antonio de León y Gama publie une analyse iconographique des deux monolithes.

L'exposition *Ancient and Modern Mexico*, la première jamais organisée pour présenter des antiquités précolombiennes, organisée à Londres en 1824 par le collectionneur William Bullock, dans le Hall égyptien à Piccadilly, face à la Royal Academy, joua un

107. RUIZ ROMERO, Zara, « Objetos prehispánicos fuera de México. Un análisis de la pérdida patrimonial a través de varios casos », dans *Acervo mexicano. Legado de culturas*, México : Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2017, p. 152-169.

rôle dans la prise de conscience des mexicains qui ouvrent leur *Museo Nacional* le 18 mars 1825, avant de promulguer en 1827 une loi de protection de leur patrimoine (interdiction d'exportation des antiquités).

Cependant, comme nous avons pu le décrire avec le rôle de la Commission scientifique du Mexique, pendant presque tout le XIX^e siècle, les fouilles archéologiques restent occasionnelles et isolées, souvent le fait d'étrangers¹⁰⁸, en raison de l'absence de structures mexicaines dédiées. Une politique archéologique et anthropologique mexicaines volontaristes ne naît que sous le Porfiriato, soit sous le régime autoritaire de Porfirio Díaz qui perdure de 1876 à 1911¹⁰⁹.

Bertrand Lobjois, tout en soulignant le rôle positif pour la protection du patrimoine de la mandature de Porfirio Díaz, met l'accent sur Leopoldo Batres qui œuvra au *Museo Nacional* de 1883 à 1888 et devint *Inspector y Conservador de Monumentos Arqueológicos* en 1885. Ses différentes actions « debían exaltar el sentimiento de nacionalismo, completando el sentido de la pintura « indígena » al fin del siglo pasado ». En 1911, il est remplacé par Manuel Gamio, l'auteur en 1916 de *Forjando Patria : Pro Nacionalismo*¹¹⁰, un manifeste en faveur d'une anthropologie nationale du Mexique¹¹¹ que Bertrand Lobjois qualifie de « obra esencial en el pensamiento indigenista ».

C'est sous le Porfiriato que l'archéologie fut instrumentalisée par le pouvoir,

La arqueología debía servir el régimen de la *Pax Porfiriana* y difundir una imagen progresista y moderna de México, a pesar de una población mayormente analfabeta y de muy bajos recursos. Pero sirvió también a nutrir una paradoja : favorecer y conocer el pasado indígena mientras se reprimían violentamente las rebeliones de comunidades indígenas como los Yaquis y los Mayas¹¹².

Dans un ouvrage récent, Haydée López Hernández s'attache à analyser l'intériorisation par les archéologues et anthropologues mexicains du projet d'Alfonso Reyes Ochoa qui souhaitait rechercher « l'âme nationale »¹¹³ du Mexique. En déconstruisant le mythe

108. FUENTE, Beatriz de la, « El arte prehispánico visto por los europeos del siglo XIX », *Revista de la universidad de México*, 1983, n° 32, 7 p. Disponible sur Internet, url : <<https://www.revistadelauniversidad.mx/articles-files/c5f81255-ed2f-4df1-9dee-41b956bddec7>> (consulté le 31 juillet 2019).

109. LOBJOIS, Bertrand Michel Stéphane, « La arqueología mexicana en tiempos porfirianos y revolucionarios », *Revista internacional de derechos y ciencias sociales*, 2013, primavera, n° 20, p. 179-189.

110. GAMIO, Manuel, *Forjando Patria : Pro Nacionalismo*, México : Porrúa, 1916, 1 vol. (323 p.). Disponible sur Internet, url : <<https://archive.org/details/forjandopatriapr00gamiuoft/page/n8>> (consulté le 31 juillet 2019).

111. CASTILLO RAMÍREZ, Guillermo, « La propuesta de proyecto de nación de Gamio en Forjando patria (pro nacionalismo) y la crítica del sistema jurídico-político mexicano de principios del siglo XX », *Desacatos. Revista de Ciencias Sociales*, 2013, septiembrediciembre, n° 43, p. 111-126. Disponible sur Internet, url : <<http://www.redalyc.org/service/redalyc/downloadPdf/139/13928896008/6>> (consulté le 31 juillet 2019).

112. LOBJOIS, Bertrand Michel Stéphane, « La arqueología mexicana en tiempos porfirianos y revolucionarios », *Revista internacional de derechos y ciencias sociales*, op. cit., p. 186.

113. En 1926, il projetait de publier une anthologie de ses textes sur le Mexique qui devait

de la culture-mère (*cultura madre*), né dans un « esprit chauvinista posrevolucionario », elle rappelle combien

se buscó en las piedras y los monumentos, y un grupo de intelectuales encontró el alma nacional en la cultura madre y, con ello, transformó el origen de la historia nacional que había bosquejado el siglo precedente¹¹⁴.

3.11.4 Le marché des codex

La rareté des codex interdit de parler d'un marché de ce type de manuscrit en salles de vente ou dans le réseau des libraires d'ancien. Il paraît donc inutile de chercher à en estimer la valeur pécunière¹¹⁵.

Cependant, il arrive exceptionnellement que des codex émergent sur le marché de l'art.

Signalons le cas encore récent du *Codex Quetzalecatzin* acquis par la bibliothèque du Congrès, annoncé dans un communiqué de presse le 21 novembre 2017¹¹⁶. L'information avait en effet de quoi surprendre compte tenu de l'extrême rareté de ce type d'objets sur le marché de l'antiquariat. Le *Codex Quetzalecatzin*, également connu sous le nom de *Mapa de Ecatepec-Huitziltepec*, *Codex Ehecatepec et Huitziltepec*, ou *Codex Charles Ratton*, est un manuscrit méso-américain illustré, resté entre des mains privées jusqu'à cette acquisition. Issu des collections de Charles Ratton et vendu par la galerie Charles Ratton et Guy Ladrière¹¹⁷, il a appartenu précédemment au magnat américain William Randolph Hearst ou encore à Weetman Dickinson Pearson, premier Vicomte Cowdray.

Si Charles Ratton (1895-1986) est surtout connu et célébré pour son rôle dans la promotion des arts premiers africains et océaniens, force est de constater que le volet mésoaméricain de ses collections reste le parent pauvre de l'intérêt des chercheurs¹¹⁸.

s'intituler « En busca del alma nacional » (à la recherche de l'âme nationale); CASTAÑÓN, Adolfo; MARTÍNEZ, José Luis, *Trazos para una bibliografía comentada de Alfonso Reyes, con especial atención a su postergada antología mexicana : « en busca del alma nacional » : discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua, 10 de marzo de 2005*, México : Universidad Nacional Autónoma de México : Academia Mexicana de la Lengua, 2005, 1 vol. (p.). Disponible sur Internet, url : <<http://www.cervantesvirtual.com/downloadPdf/trazos-para-una-bibliografia-comentada-de-alfonso-reyes-con-especial-atencion-a-su-postergada-antologia-mexicana-en-busca-del-alma-nacional-discurso-de-ingreso-a-la-academia-mexicana-de-la-lengua-10-de-marzo-de-2005/>> (consulté le 3 août 2019).

114. LÓPEZ HERNÁNDEZ, Haydée, *En busca del alma nacional. La arqueología y la construcción del origen de la historia nacional en México (1867-1942)*, México : Secretaría de Cultura : Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2018.

115. Les valeurs d'assurance lors des prêts pour des expositions temporaires pourraient aider à fournir des estimations, si ces données ne restaient pas confidentielles.

116. SEDA-GALARZ, Benny, « Library of Congress Acquires Extremely Rare Mesoamerican Codex : [communiqué de presse] », *News from the Library of Congress*, 21 novembre 2017. Disponible sur Internet, url : <<https://www.loc.gov/item/prn-17-155/library-of-congress-acquires-extremely-rare-mesoamerican-codex/2017-11-21/>>.

117. Galerie Ratton-Ladrière, 11 quai Voltaire 75007 Paris.

118. La récente vente *Aristide Courtois & Charles Ratton – Au coeur de la succession Madeleine Meunier* – dont le catalogue en ligne est consultable sur le site de la Maison de Ventes Millon, url : <<http://www.millons.com/>>.

La *Library of Congress* n'a annoncé l'acquisition qu'après la mise en ligne de la numérisation du codex indiquant que le document était entré en sa possession quelques mois auparavant ¹¹⁹.

En raison du système chronologique explicite utilisé dans la carte, ce codex a été produit à la fin du XVI^e, entre 1570 et 1595, ce qui fait tout l'intérêt du *Codex Quetzalecatz'in*, compte tenu de la rareté des manuscrits méso-américains antérieurs à 1600 parmi ceux qui ont survécu et sont parvenus jusqu'à nous. Comme le rappelle, John W. Hessler ¹²⁰, conservateur de la collection d'archéologie et d'histoire des premières Amériques Jay I. Kislak, « à ce jour environ 450 manuscrits pictographiques méso-américains ont survécu parmi lesquels moins de 100 sont antérieurs à 1600 ».

Cette acquisition par une bibliothèque publique permet au codex, pour la première fois depuis plus d'un siècle, d'être vu et étudié par des chercheurs du monde entier.

Quelques années auparavant, la vente aux enchères de la collection d'art précolombien de Jean Paul Barbier-Mueller ¹²¹, tenue les 21 et 22 mars 2013 à la maison *Sotheby's France* à Paris avait suscité l'émoi des péruviens ¹²², des mexicains ¹²³, et du Vénézuéla,

[//www.millon.com/html/index.jsp?id=79708](http://www.millon.com/html/index.jsp?id=79708) – tend à confirmer la prédominance d'objets africains dans ses collections. Près de 80 objets d'art africain et océanien, ainsi que près de 60 lots d'archéologie collectés par Aristide Courtois (1883-1962) et Charles Rattou ont été dispersés par la succession Madeleine Meunier, qui fut mariée à ces deux personnalités de l'art.

119. John Hessler, *curator of the Jay I. Kislak Collection of the Archaeology and History of the Early Americas*, nous a indiqué : « The National Library of France does have an amazing collection of Mesoamerican manuscripts, but the current manuscript has been in private hands for more than a century. The codex was owned by the famous Parisian art dealer Charles Rattou and was bequeathed to his heirs on his death in 1986. We purchased the manuscript from those heirs, who had obtained a European Union export permit for the codex. » L'exportation d'un tel trésor, qui présente « un intérêt historique, artistique ou archéologique », doit en effet se conformer à la législation et la réglementation en vigueur en France (articles L111-1 à L111-7 et articles R111-1 à R111-16 du code du patrimoine relatifs aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation) et en Europe (Règlement communautaire 3911/92 du 9 décembre 1992 relatif à l'exportation de biens culturels). On comprend de son absence de la liste des trésors nationaux ayant fait l'objet d'un refus de certificat 1993-2017 et du *Recensement des avis de la commission consultative des trésors nationaux relatifs au certificat d'exportation de biens culturels et des arrêtés refusant ce certificat*, que le codex a obtenu un certificat d'exportation de la France. Sachant que, selon le *Règlement communautaire 3911/92 du 9 décembre 1992 relatif à l'exportation de biens culturels*, « l'exportation de biens culturels hors du territoire douanier de la Communauté est subordonnée à la présentation d'une licence d'exportation délivrée sur demande de l'intéressé par une autorité compétente de l'état membre sur le territoire duquel le bien culturel en question se trouvait », on comprend que l'État français a octroyé la licence aux héritiers de Charles Rattou.

120. HESSLER, John W., « The Codex Quetzalecatz'in comes to the Library of Congress », *Worlds revealed : geography & maps at the library on Congress*, 21 novembre 2017, Disponible sur Internet, url : <<https://blogs.loc.gov/maps/2017/11/the-codex-quetzelecatz'in/>>.

121. BOISVENUE, Valérie, *Le marché de l'art et le trafic illicite des biens culturels. Une étude de cas : la collection Barbier-Mueller : mémoire de maîtrise des arts*, Montréal : Université de Montréal, 2015, 1 vol. (117 p.). Disponible sur Internet, url : <https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/12502/Boisvenue_Valerie_2015_memoire.pdf> (consulté le 19 juillet 2019).

122. CORNIC, Stéphane, « Le Pérou réclame des œuvres de la collection Barbier-Mueller », *Le Journal des arts*, 1^{er} mars 2013. Disponible sur Internet, url : <<https://www.lejournaldesarts.fr/le-perou-reclame-des-oeuvres-de-la-collection-barbier-mueller-117529>> (consulté le 19 juillet 2019).

123. « Le Mexique réclame lui aussi des œuvres de la collection Barbier-Mueller », *Le Journal des arts*, 22 mars 2013. Disponible sur Internet, url : <<https://www.lejournaldesarts.fr/le-mexique-reclame-lui-aussi-des-oeuvres-de-la-collection-barbier-mueller-117709>> (consulté le 19

au point de susciter la rédaction d'une synthèse de la part d'André Delpuech, responsable des collections des Amériques du Musée du quai Branly ¹²⁴.

3.11.5 Registre des biens sensibles

Le débat qui a ressurgi en France autour de la restitution des biens culturels, suite à la décision du Président français, annoncée en 2017 ¹²⁵, de mettre en œuvre, avant cinq ans, « des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain à l'Afrique », et le rapport de Felwine Sarr et Bénédicte Savoy ¹²⁶ qui en est résulté, a suscité la mobilisation des établissements patrimoniaux, dont la Bibliothèque nationale de France.

Forte de récents travaux menés autour des collections spoliées aux populations juives pendant la Seconde guerre mondiale ¹²⁷, l'établissement a décidé de prendre position en mettant en place une politique de gestion des risques. Ainsi, un « Comité des biens sensibles » a vu le jour à la Bibliothèque nationale de France afin de recenser l'ensemble des biens étant entrés dans les collections dans des conditions douteuses et celles ayant fait l'objet de demandes de restitution. Une grille d'évaluation pour un document ou un fonds a été établie en vue de son inscription (ou non) au sein d'un « registre des biens sensibles ». Le recensement des biens distingue deux catégories, ceux qui sont « revendiqués », c'est-à-dire ceux qui ont fait l'objet d'une revendication officielle émanant d'un État, et ceux dits « sensibles », soit ceux qui ont fait l'objet d'une demande sans caractère officiel, émanant d'une instance non étatique, par exemple par voie de presse de la part de personnalités ou de groupes constitués.

Le dispositif fut complété d'un *État des lieux des collections étrangères de la Bibliothèque nationale de France* mené dans le cadre d'un stage de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, de septembre à décembre 2018 par Aline Barbier-Pellet.

juillet 2019).

124. DELPUECH, André, « Un marché de l'art précolombien en plein questionnement », *Les nouvelles de l'archéologie*, 2016, n° 144, p. 43-50. DOI : 10.4000/nda.3487. Disponible sur Internet, url : <<http://journals.openedition.org/nda/3487>> (consulté le 19 juillet 2019).

125. Discours de Ouagadougou du 29 novembre 2017, url : <<https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/11/28/discours-demmanuel-macron-a-luniversite-de-ouagadougou>>, réaffirmé dans un communiqué de presse du 23 novembre 2018, url : <<https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/11/23/remise-du-rapport-savoy-sarr-sur-la-restitution-du-patrimoine-africain>>. qui faisaient suite à la *Résolution 2347* du 24 mars 2017 du Conseil de sécurité des Nations Unies, url : <[https://undocs.org/fr/S/RES/2347\(2017\)](https://undocs.org/fr/S/RES/2347(2017))>.

126. SARR, Felwine; SAVOY, Bénédicte, *Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle*, [S.l.] : [s.n.], 2018, 1 vol. (232 p.). Disponible sur Internet, url : <http://restitutionreport2018.com/sarr_savoy_fr.pdf> (consulté le 19 juillet 2019).

127. PASQUIGNON, Anne; BELLON, Cécile, « Les documents spoliés déposés à la BnF : une enquête en cours [en ligne] », dans *Où sont les bibliothèques spoliées par les nazis ?*, Paris, 23-24 mars 2017, Villeurbanne : École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, 2019. Disponible sur Internet, url : <<https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/68760-les-documents-spolies-deposes-a-la-bnf-une-enquete-en-cours>> (consulté le 5 août 2019).

Le dit *Registre des biens sensibles* compte à ce jour deux manuscrits du fonds mexicain :

- le manuscrit Mexicain 18-19 inscrit au registre des « biens revendiqués », conservé, depuis son vol, à l'*Instituto Nacional de Antropología e Historia* (INAH) ;
- le manuscrit Mexicain 419-5, décrit comme une copie du codex Chechalioyan 728 de San Salvador Tizayuca inscrit au registre des « biens sensibles » qui a fait l'objet d'une demande de restitution via le *Service d'INformation Des Bibliothécaires A Distance* (Sindbad) au département de Manuscrits en octobre 2017 par un employé de la ville de Tizayuca (Mexique)¹²⁸.

La question du marché des manuscrits, outre celle des vols et trafics, pose aussi celle des faux¹²⁹. Ainsi l'authenticité du codex Maya de Mexico a longtemps fait débat jusqu'à la récente authentification émanant des chercheurs mexicains. Cependant, le nombre de faux a même permis à John B. Glass d'en faire le recensement dans le *Guide to ethnohistorical sources*¹³⁰.

3.12 Répartition géographique

Nombre de publications répètent à loisir que la plupart des codex mexicains se trouvent hors du pays¹³¹.

3.12.1 Mexique

La plus importante collection de codex mésoaméricains du Mexique était regrouper dans le fonds des codex (*Fondo de Códices*) du *Museo de Antropología e Historia*. Le fonds de l'actuel *Museo Nacional de Antropología* de Mexico, enrichi des documents pictographiques de l'*Archivo Histórico* de l'INAH est désormais conservé au sein de la section des « Testimonios Pictográficos » de la *Biblioteca Nacional de Antropología e Historia*¹³². Par ailleurs, un certain nombre de manuscrits pictographiques pré-hispaniques

128. Même si la sensibilité est faible, la BnF inscrit systématiquement tous les documents ayant fait l'objet d'une demande de restitution par un tiers non étatique.

129. MACLAREN WALSH, Jane « Falsificando la historia », *Arqueología Mexicana*, 2006, nov/dic, vol. 14, n° 82, p. 20-25.

130. GLASS, John B., « A Catalog of Falsified Middle American Pictorial Manuscripts », *Guide to ethnohistorical sources...Part 4*, Austin : University of Texas press, 1975, p. 297-310.

131. LOWELL, W. George, « Patrimony Lost : Hispanic-American Treasures in Foreign Collections », *The Americas*, 2018, January, vol. 75, n° 1, p. 155-180. WHITTINGTON, Stephen L., « Colonial Archives or Archival Colonialism ? Documents Housed Outside of Mexico Are Inspiring Archaeological Research In Oaxaca », *Advances in Archaeological Practice*, 2017, vol. 5, n° 3, p. 265-279. DOI : 10.1017/aap.2017.12.

132. ANGELES OJEDA DÍAZ, María de los ; BIBLIOTECA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, *Catálogo de códices que se resguardan en la Sección de Testimonios Pictográficos (a partir de 1965)*, México, D.F. : Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1985, 1 vol. (44 p.). (Cuaderno de trabajo Biblioteca Nacional de Antropología e Historia ; 60). GALARZA, Joaquín, « Catálogo de la colección de Códices, par John B. Glass », *Journal de la Société des Américanistes*, 1965, tome 54, n° 2, p. 402-403. Disponible sur Internet, url : <<https://www.persee.fr>.

comme coloniaux restent en possession de villages, soigneusement conservés par les autorités traditionnelles. C'est par exemple le cas d'Ixcateopan de San Lucas, dans l'État de Guerrero, qui conserve le « Palimpsesto de veinte mazorcas » ainsi nommé en 1949 par l'archéologue Robert Barlow¹³³.

3.12.2 États-Unis

Les bibliothèques universitaires du voisin nord-américain du Mexique possèdent une collection de manuscrits mésoaméricains parmi la plus importante hors des pays d'origine. Elle provient de collections particulières de chercheurs, archéologues et anthropologues ainsi que d'acquisitions.

3.12.2.1 *Bancroft library*

C'est ainsi le cas de la *Bancroft library* de Berkeley, baptisée en l'honneur de l'ethnologue Hubert Howe Bancroft (1832-1918) qui conserve, sous la cote « Mexican Manuscripts » (MM), des manuscrits figuratifs dont certains acquis au cours de plusieurs ventes, en particulier celle de la collection Fischer (*Bibliotheca mejicana*, 1869¹³⁴) ou J. F. Ramírez-Chavero (*Bibliotheca mexicana*, 1880¹³⁵) ou Squier (*Catalogue*, 1876)¹³⁶.

3.12.2.2 *New York Public Library*

Une partie des manuscrits mésoaméricains de la *New York Public Library* provient d'une acquisition faite par James Lenox en 1848 auprès du libraire d'ancien de Londres Obadiah Rich (1777-1850) – après avoir été consul américain à Valence et à Madrid, et qui avait acquis la collection d'Henri Ternaux de Compans en 1844 et de Lord Kingsborough¹³⁷.

fr/doc/jsa_0037-9174_1965_num_54_2_1316> (consulté le 13 août 2019).

133. BARLOW, Robert, *The Extent of the Empire of the Culhua Mexica*, Berkeley ; Los Angeles : University of California press, 1949, 1 vol. (VIII-144 p.). (Ibero-Americana ; 28). Disponible sur Internet, url : <<https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.506242/page/n5>> (consulté le 13 avril 2019).

134. *Bibliotheca mejicana. A Catalogue of an extraordinary collection of books relating to Mexico and North and South America*, London : Puttick & Simpson, 1869, 1 vol. (354 p.). Disponible sur Internet, url : <<https://archive.org/details/bibliothecameji00beregoog/page/n9>> (consulté le 3 août 2019).

135. Collection vendue à Londres en 1880. Bancroft était représenté par Stevens. Le catalogue s'intitulait *Bibliotheca mexicana or a Catalogue of a Library of rare books and important manuscripts relating to Mexico and other parts of Spanish America formed of the late Señor Don José Fernando Ramírez*, London, 1880.

136. MORGAN, Dale L. ; HAMMOND, George P., *A Guide to the Manuscript Collections of the Bancroft Library. Vol. 2 : Manuscripts Relating Chiefly to México and Central America*, Berkeley : Published for The Bancroft Library by the University of California Press, 1963-1972, 2 vol. Disponible sur Internet, url : <<http://oac.cdlib.org/ark:/28722/bk0005s659w/?brand=oac4>> (consulté le 31 juillet 2019).

137. NEW YORK PUBLIC LIBRARY, *Obadiah Rich collection 1450-1843*, [New York] : New York Public Library, [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <<http://archives.nypl.org/mss/2570>> (consulté le 31 juillet 2019) et BROWNRIGG, Edwin Blake, *Colonial Latin American manuscripts and transcripts in the Obadiah Rich collection : an Inventory and Index*, [New York] : New York Public Library : Readex Books, 1978, 1 vol. (159 p.). Disponible sur Internet, url : <<http://archives.nypl.org/uploads/collection/>

3.12.2.3 *Library of Congress*

La *Library of Congress* acquit des manuscrits lors de la vente de la collection Henry Stevens avant 1854 ou de celle de Peter Force en 1867. Certains proviennent des collections de Lord Kingsborough, Antonio de Uguina et Ternaux-Compans.

3.12.2.4 *Newberry library*

La collection de manuscrits figuratifs d'Edward E. Ayer (1841-1927) de la *Newberry library* provient de la dispersion de la collection de Waldeck à Paris vers 1900, acquise auprès de libraires tels que Chadenat, Quaritch, et Blake.

3.12.2.5 *Tulane university*

La *Latin American Library* de l'université de Tulane à la Nouvelle-Orléans comprend notamment des manuscrits vendus par William E. Gates à New York en 1924¹³⁸.

3.12.2.6 *Princeton University Library*

La bibliothèque de l'université de Princeton, la *Firestone Library*, a hérité de la collection du banquier Robert Garrett (1875-1961), ancien élève de Princeton. Ce dernier avait acquis l'autre moitié de la collection de William E. Gates en 1930, et fit don de sa collection en 1949¹³⁹.

La collection Garrett-Gates de manuscrits mésoaméricains comprend 266 manuscrits dans des langues mayas, majoritairement en yucatèque et k'iche'¹⁴⁰.

3.12.2.7 *Hispanic Society of America*

L'*Hispanic Society of America* de New York possède des manuscrits acquis par Archer Milton Huntington (1870-1955) auprès de l'éditeur de fac-similé Karl W. Hiersemann à Leipzig. Par ailleurs, elle a hérité de la collection de Huntington à sa mort en 1955.

pdf_finding_aid/richcoll.pdf> (consulté le 31 juillet 2019).

138. LATIN AMERICAN LIBRARY, « Manuscript Collections », *The Latin American Library*, [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <<https://lal.tulane.edu/collections/manuscript-collections>> (consulté le 31 juillet 2019).

139. BASLER, Teresa T. ; WRIGHT, David C., « The Making of a Collection : Mesoamerican Manuscripts at Princeton University », *Libraries and the Cultural Record*, 2008, january, vol. 43, n° 1, p. 29-55. DOI : 10.1353/lac.2008.0011.

140. Voir l'instrument de recherche PRINCETON UNIVERSITY LIBRARY, *Garrett-Gates Mesoamerican Manuscripts, 1700s-1925 : Finding Aid*, Princeton : Princeton University Library, [s.d.], 5 p. Disponible sur Internet, url : <<https://findingaids.princeton.edu/collections/C0744.01.pdf>> (consulté le 31 juillet 2019).

3.12.2.8 *University of Pennsylvania*

La collection de manuscrits mésoaméricains de l'*University of Pennsylvania* est surtout celle constituée par Daniel Garrison Brinton (1837-1899) qui avait acquis la *Berendt Linguistic Collection* due au linguiste Karl Hermann Berendt (1817-1878)¹⁴¹.

3.12.2.9 *University of Texas Library*

The Nettie Lee Benson Latin American Collection de l'*University of Texas Library* d'Austin se compose des manuscrits acquis lors de la vente des collections de Genaro García (1867-1920) (en 1921)¹⁴², de Joaquín García Icazbalceta (1825-1894) (en 1937)¹⁴³ et d'Earl L. Stendahl (1888-1966) (en 1964)¹⁴⁴.

3.12.3 Europe

L'Europe des conquérants espagnols, des divers explorateurs dont Alexander von Humboldt (voir [Alexander von Humboldt \(1769-1859\)](#)), comme des premiers archéologues a hérité d'une part importante de manuscrits américains.

3.12.3.1 Allemagne

Pays du collectionneur Philipp Joseph Becker dont certains codex portent le nom, l'Allemagne conserve des manuscrits mésoaméricains dont l'un des seuls codex mayas précolombiens, le *Codex Dresdensis*, conservé sous la cote Mscr.Dresd.R.310 à la *Sächsischen Staatsbibliothek – Landes- und Universitätsbibliothek*¹⁴⁵ où il a bénéficié d'une numérisation intégrale, url : <<http://digital.slub-dresden.de/id280742827/1>>.

141. WEEKS, John M., *The Library of Daniel Garrison Brinton*, Philadelphia : University of Pennsylvania, Museum of Archaeology and Anthropology, 2002, 1 vol. (396 p.).

142. *Genaro García Collection. Part 1 : Genaro García Papers, 1896-1925*, Austin : Nettie Lee Benson Latin American Collection, [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <<https://legacy.lib.utexas.edu/taro/utlac/00021/00021-P.html>> (consulté le 31 juillet 2019) et *Genaro García Collection. Part 2 : Archives and Manuscript Collections, 1500s-1920*, Austin : Nettie Lee Benson Latin American Collection, [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <<http://legacy.lib.utexas.edu/taro/utlac/00022/00022-P.html>> (consulté le 31 juillet 2019).

143. *Joaquín García Icazbalceta Manuscript Collection*, Austin : Nettie Lee Benson Latin American Collection, [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <<https://legacy.lib.utexas.edu/taro/utlac/00036/00036-P.html>> (consulté le 31 juillet 2019).

144. *Ex-Stendahl Collection, 16th cent.*, Austin : Nettie Lee Benson Latin American Collection, [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <<https://legacy.lib.utexas.edu/taro/utlac/00194/00194-P.html>> (consulté le 31 juillet 2019).

145. BANKMANN, Ulf, « Manuscripta Americana der Staatsbibliothek in Berlin », *Verhandlungen des XXXVIII. Internationalen Amerikanistenkongresses, Stuttgart-München, 12. bis 18. August, 1968*, München : K. Renner, 1970, p. 127-138.

3.12.3.2 Vatican

La *Biblioteca Apostolica Vaticana* conserve quelques manuscrits dans son fonds des Codex Vaticanus Lat., Barberini Latin ou encore le plus célèbre le Borg. Messicano 1, le *Codex Borgia*.

3.12.3.3 Pologne

La *Biblioteka Jagiellońska* de Cracovie conserve une collection de manuscrits coloniaux en nahuatl, tarasque, guarani et espagnol, sous la cote Am., pour *Americana*. En réalité il s'agit de manuscrits provenant de la « Bibliothèque royale de Berlin » (l'actuelle *Staatsbibliothek zu Berlin*)¹⁴⁶, qui avaient été évacués de Berlin pendant la Seconde guerre mondiale. Après la chute du régime nazi, les polonais les regroupent à la *Biblioteka Jagiellońska*, où les aléas du Rideau de fer les y a maintenus, malgré la chute du mur de Berlin. Le fonds comprend également des fac-similés des codex de Dresde (Ms. Zs. 14 590), Pérez (Ms. Zs. 14 620), Troano (Ms. Zs. 14 623), Mayo (Ms. Zs. 14 652) et Nuttall (Ms. Zs. 16 442)¹⁴⁷.

Ces manuscrits sont :

- Am. 3, *Eine Aztekische Handschrift* ;
- Am. 4, *Títulos de Santa Isabel Tola* ;
- Am. 6, *Pinturas de Venezuela* ;
- Am. 8, *Fragmento de una lista tributaria en idioma mexicano* ;
- Am. 9, *Un documento jurídico de un proceso, en castellano* ;
- Am. 11, *Facsimil publicaco por Paso y Troncoso* ;
- Am. 12-13, *Dos documentos en lengua guarani* ;
- Am. 14-15, *Sermones en tarasco*.

3.12.3.4 Autriche

L'Autriche conserve, outre la coiffe de Moctezuma II, empereur aztèque au moment de la conquête espagnole, qui fait l'objet d'incessantes demandes de restitution, onze codex, conservés à l'Österreichischen Nationalbibliothek de Vienne dont le *Mapa de Popotla*, le *Retrato de Axayácatl*, deux documents héraldiques et d'autres sur les terres de Tepoztlán.

146. BANKMANN, Ulf, « Manuscripta Americana der Staatsbibliothek zu Berlin », dans *Verhandlungen des XXXVIII Internationales Amerikanistenkongresses, Stuttgart-München, 12-18 août 1968*, Munich, 1970, t. II.

147. MENTZ, Brígida von, « Documentos en náhuatl den Cracovia », *Desacatos*, 2003, otoño, n° 12, p. 163-170.

3.12.3.5 Grande-Bretagne

Quatorze codex nahuatl et des catéchismes indigènes se trouvent au *British Museum* à Londres¹⁴⁸, auxquels il faut rajouter le Codex Mendoza (ou Mendocino), conservé au sein de la collection Selden de la bibliothèque Bodléienne de l'université d'Oxford¹⁴⁹.

Le cas de la France fait exception par le nombre et la qualité des manuscrits considérés, raison pour laquelle nous lui consacrons une partie à part.

Signalons qu'il reste des manuscrits pictographiques en des mains privées. C'était le cas du *codex Ratton* vendu par ses héritiers à la *Library of congress* comme c'est le cas du *Tlachco Codex* ou du *Códice Murúa*¹⁵⁰ appartenant à Sean Galvin (Dublin, Irlande).

3.13 Les codex mexicains en France (hors de la Bibliothèque nationale de France)

3.13.1 L'Assemblée nationale

Comme l'indique le site internet de l'Assemblée nationale :

l'ancienneté de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale, les conditions dans lesquelles ont été rassemblés les premiers ouvrages, l'esprit encyclopédique enfin qui a guidé la politique des achats jusqu'aux environs de 1830, expliquent l'exceptionnelle richesse du fonds ancien : près de 1 900 manuscrits, dont une bible du IX^e siècle, les décades de Tite Live avec des enluminures du XV^e siècle, le procès de Jeanne d'Arc, **un calendrier aztèque**¹⁵¹ et plusieurs œuvres de Jean-Jacques Rousseau, 80 incunables, des collections de journaux et d'affiches, et de nombreuses éditions originales¹⁵².

Si tous les américanistes ne connaissent pas forcément la bibliothèque de l'Assemblée nationale, sans doute aucun ignore l'existence du Codex Borbonicus, ainsi dénommé par

148. Les codex Itzcuintepec I, II, III, IV, V et VI, le Rouleau Itzcuintepec, le codex Techialoyan-Chalco, le Codex Techialoyan-Huychoapan, la Mapa Santa Barbara, la Généalogie Huitznahuac, un Catéchisme en nahuatl.

149. BROTHERSTON, J. G., *Painted Books from Mexico. Codices in the United Kingdom collections and the World they Represent*, London : British Museum Press, 1995.

150. MURÚA, Martín de (1525?-....); OSSIO ACUÑA, Juan María (éd.), *Codice Murua : Historia y genealogía de los reyes incas del Peru del Padre Mercenario Fray Martin de Murua : Codice Galvin*, Madrid : Testimonio, 2004, 2 vol. (276 p., non paginé).

151. C'est nous qui soulignons.

152. « La Bibliothèque et ses chefs-d'œuvre », *Assemblée nationale*, [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <<http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/7gf.asp#fonds-ancien>> (consulté le 14 avril 2019).

l'anthropologue Ernest Hamy en 1899¹⁵³ en référence au palais Bourbon¹⁵⁴ qui l'héberge, soit d'après le nom de l'hôtel particulier de Louise Françoise de Bourbon¹⁵⁵.

Physiquement le *Codex Borbonicus*¹⁵⁶ est un long manuscrit aztèque sur écorce de 14 mètres de long quand il est déplié¹⁵⁷. Plié en paravent, il comporte des annotations postérieures en langue espagnole. Il s'agit d'un calendrier religieux et divinatoire servant à la fois de rituel et de diurnal pour la célébration des fêtes.

En 1898, l'historien, archéologue et linguiste Francisco del Paso y Troncoso (1842-1916) avait proposé de désigner le codex sous le nom de Codex Hamy :

debemos dedicar al Códice del Palais Bourbon un nombre francés, ya que la Cámara francesa le ha conservado en su biblioteca para los estudiosos : propongo pues que le llamemos Códice Hamy, en honor de su tercer intérprete, ilustre sabio bien conocido en el mundo científico, y generalmente apreciado y respetado de todos los americanistas¹⁵⁸.

Mais cette proposition n'a pas fait florès puisque la dénomination du manuscrit qui est restée est celle de « Codex Borbonicus ».

3.13.2 Le Collège de France

En 2012, la bibliothèque Claude-Lévi-Strauss du Laboratoire d'anthropologie sociale (LAS) du Collège de France a acquis une collection de fac-similés de documents pictographiques mexicains grâce à des financements provenant du laboratoire d'excellence¹⁵⁹

153. HAMY, Ernest-Théodore (1842-1908), *Codex Borbonicus : manuscrit mexicain de la bibliothèque du Palais Bourbon (Livre divinatoire et Rituel figuré) : publié en fac-similé*, Paris : E. Leroux, 1899, 1 vol. (24 p.-pl. en couleurs). Sur le rôle de Ernest Hamy, on se reportera à : BATALLA ROSADO, Juan José ; CONTEL, José (trad.), « M. Ernest T. Hamy et son étude du Codex Borbonicus : une révision nécessaire après le premier centenaire de sa publication », dans *Ernest Hamy, du Muséum à l'Amérique : logiques d'une réussite intellectuelle*, Villeneuve-d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2018, p. 201-221. (Histoire et civilisations). Disponible sur Internet (payant), url : <<https://books.openedition.org/septentrion/26384>> (consulté le 14 avril 2019).

154. MARCHAND, Jean, *Le Palais Bourbon*, Paris : L. J. Baudry fils, 1975, 1 vol. (117 p.).

155. BERNOT, Jacques, *Mademoiselle de Nantes : fille préférée de Louis XIV*, Paris : Nouvelles éd. Latines, 2004, 1 vol. (269 p.).

156. Une description synthétique du Codex est fournie par FRANCONI, Antoine, « Le Codex Borbonicus » [en ligne], *Colligere*, 30 janvier 2019. Disponible sur Internet, url : <<https://archibibscdf.hypotheses.org/3391>> (consulté le 14 avril 2019).

157. Le site de l'Assemblée nationale donne accès à la numérisation de l'ensemble, url : <<http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/7gf-borbonicus.asp>> (consulté le 14 avril 2019).

158. PASO Y TRONCOSO, Francisco del (1842-1916), *Descripción, historia y exposición del codice pictórico de los antiguos Náhuas que se conserva en la biblioteca de la Cámara de diputados de Paris...*, Florencia : tip. de S. Landi, 1898, p. VIII. Disponible sur Internet, url : <<http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000175711&page=1>> (consulté le 14 avril 2019).

159. « c'est un laboratoire de très haut niveau scientifique, reconnu au niveau international, capable d'attirer les meilleurs chercheurs, et fortement investi dans les projets innovants. » selon « Investissements d'avenir : glossaire », *Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation*, 27 avril 2010. Disponible sur Internet, url : <<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid51367/investissements-d-avenir-glossaire.html>> (consulté le 20 avril 2019). Les LabEx sont financés dans le cadre du programme Investissements d'avenir gérés par le Commissariat général à l'investissement.

TransferS¹⁶⁰. Comme l'explique Loïc Vauzelle dans un billet¹⁶¹ publié dans *Colligere*, le carnet des bibliothèques et archives du Collège de France, il s'agit de quatorze publications éditées par *Akademische Druck und Verlagsanstalt*. L'objectif de cette acquisition est de donner « aux chercheurs comme aux étudiants à partir du master la possibilité d'accéder à ces matériaux. » L'argument avancé est celui de la dispersion des collections de codex et leur accès difficile en raison de leur rareté et de leur état de conservation :

Dans la mesure où les originaux de ces manuscrits sont extrêmement rares et fragiles, qu'ils sont par ailleurs conservés dans des collections dispersées à travers le monde, leur consultation est complexe, parfois interdite ou réservée à des spécialistes.

3.14 Les Fonds de la Bibliothèque nationale de France

3.14.1 Le Fonds américain

Le fonds américain¹⁶² des manuscrits américains de la Bibliothèque nationale de France comprend 77 manuscrits relatifs à une soixantaine de langues ou dialectes de l'Amérique, datant des XVII^e, XVIII^e et XIX^e siècles.

Ils concernent le Canada, l'Amérique du Nord, Terre-Neuve, le Mexique, le Guatemala, l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, l'Équateur, la Guyane, le Paraguay.

Les manuscrits mexicains (aztèques et mayas) forment un fonds spécifique. Avant 1860, ces manuscrits étaient inscrits dans le Supplément français. Le noyau de la collection est constitué de dix volumes concernant les dialectes de l'Amérique centrale, recueillis par Clérambault, en juillet 1837¹⁶³, auxquels s'ajoutèrent en 1857 dix volumes de la collection d'Alcide Dessalines d'Orbigny (1802-1857), relatifs à des dialectes d'Amérique

160. Comme l'indique son site Internet, le laboratoire d'excellence TransferS « rassemble autour de la question des transferts culturels, l'ensemble des laboratoires de Sciences Humaines et Sociales de l'école normale supérieure, ses bibliothèques littéraires et deux unités du Collège de France. ». Voir url, <<http://transfers.ens.fr/-presentation->> (consulté le 20 avril 2019).

161. VAUZELLE, Loïc, « La collection de fac-similés de documents pictographiques mexicains (ou « codex ») de la bibliothèque Claude-Lévi-Strauss, Laboratoire d'anthropologie sociale (LAS), Collège de France » [en ligne], *Colligere*, 4 octobre 2017. Disponible sur Internet, url : <<https://archibibscdf.hypotheses.org/595>> (consulté le 11 avril 2019) et GAILLEMIN, Bérénice, « Matrícula de tributos : présentation détaillée du fac-similé d'un codex de la bibliothèque Claude-Lévi-Strauss » [en ligne], *Colligere*, 18 janvier 2018. Disponible sur Internet, url : <<https://archibibscdf.hypotheses.org/799>> (consulté le 20 avril 2019).

162. Cette présentation enrichit la notice « Amérique » [en ligne], *BnF Archives et manuscrits*, Bibliothèque nationale de France. Disponible sur Internet, url : <<https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc4408r>> (consulté le 7 avril 2019).

163. Cette mention, répétée dans les catalogues n'identifie pas autrement le collectionneur. S'agit-il d'Henry Amédée Clérambault (1812-03-30- ???), commissaire-priseur, 20 rue du Faubourg-Poissonnière ? De Louis François Marie comte de Clérambault (1769- ???), Charles Philippe Marie Antoine comte de Clérambault (????-1878), le vicomte Jehan de Clérambault (1810-1860) ? L'archéologue Édouard Gatian de Clérambault (1833-1917) avait quatre ans, Gaëtan Gatian de Clérambault (1872-1934) n'était pas né.

du Sud, puis, en 1883, 37 manuscrits de la collection de l'abbé Brasseur de Bourbourg (1814-1874) provenant eux-mêmes de la bibliothèque d'Alphonse Pinart (1852-1911).

Par la suite, des dons et des achats ont complété ce fonds : en 1898, trois manuscrits ont été donnés par le comte de Charencey.

La plupart des ouvrages sont des traductions, faites par des missionnaires, de textes religieux en langues indiennes (catéchismes, vies de saints, doctrine, sermons, sacrements) et de nombreux vocabulaires et grammaires, parfois de langues actuellement disparues (voir Kitemoka, de la famille çapakura, de la région des rives du Rio Blanco en Bolivie, ou Kanicana du Rio Machupo).

À noter le numéro 57 qui est une « Histoire universelle » jusqu'à la conquête, en kiçe.

À la différence du fonds mexicain où se trouvent des documents d'origine indienne, ces manuscrits sont le plus souvent de mains européennes.

Tous sont en écriture latine, excepté le numéro 34 en hiéroglyphes des Indiens Mikemak de Terre-Neuve.

3.14.2 Le Fonds Angrand

Le 8 mai 1885¹⁶⁴, fut léguée par testament à la Bibliothèque Nationale la collection de Léonce Angrand¹⁶⁵, décédé le 11 mars 1886. Cet ancien consul général de France ayant résidé au Pérou, en Bolivie et au Guatemala s'était passionné pour la géologie et les civilisations précolombiennes au point de constituer une bibliothèque consacrée à l'ensemble du continent américain en français, espagnol et anglais et abordant de nombreux sujets : découverte et conquête du continent, récits de voyage, archéologie, indiens, histoire coloniale, histoire des pays nouvellement indépendants. Il légua aussi une somme importante pour un prix d'américanisme, sans doute le premier du genre, à attribuer « au meilleur ouvrage sur les langues, l'histoire et les antiquités américaines des temps antérieurs à la découverte ».

La collection de manuscrits, transférée en 1986 du département des Imprimés à celui des Manuscrits, comprend 30 ouvrages : trois en dialectes américains et, parmi les autres, des lettres et mémoires de l'abbé Étienne-Charles Brasseur de Bourbourg de 1859 à 1865, accompagnés de photographies, de notes topographiques et géographiques, de dessins de sites archéologiques. Ce fonds est clos et en partie microfilmé.

La collection de 24 albums d'estampes, lithographies, dessins et photographies rela-

164. Cette présentation enrichit la notice rédigée par BERTHIER, Annie, « Présentation de la collection Léonce Angrand » [en ligne], *BnF Archives et manuscrits*, Bibliothèque nationale de France. Disponible sur Internet, url : <<http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc89115s>> (consulté le 7 avril 2019).

165. Voir « Léonce Angrand (1808-1886) » [en ligne], dans *data.bnf.fr*, Paris : Bibliothèque nationale de France, 2019. Disponible sur Internet, url : <https://data.bnf.fr/14061989/leonce_angrand/> (consulté le 6 juin 2019).

tifs au Mexique, à Cuba, au Pérou, à la Bolivie, au Guatemala... se trouve au département des Estampes et de la photographie, essentiellement sous les cotes suivantes : V D 24, VH 240 RÉS., OF 32 RÉS. PET. FOL. T. I ET II.

La collection comprend aussi 143 cartes des XVIII^e et XIX^e s. conservées au département des Cartes et plans, sous la cote : GE ANGRAND ; voir url : <<http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb406040741>>.

Les ouvrages et périodiques édités en Amérique centrale sont particulièrement nombreux. Le plus grand nombre des ouvrages a été publié de 1820 à 1880 mais ceux du XVIII^e siècles sont assez nombreux et quelques uns datent du XVI^e et du XVII^e siècles. Les ouvrages sont classés par type de documents et par ordre alphabétique auteurs/titres. Plus de 1300 volumes de monographies et périodiques sont conservés au département Philosophie, Histoire et Sciences de l'homme dans le fonds coté : P. ANGRAND. Une quinzaine d'ouvrages est conservée à la Réserve de livres rares (sous la cote : RES P ANGRAND).

3.14.3 Le Fonds mexicain

3.14.3.1 Descriptif du fonds

Riche de 429 cotes, le fonds mexicain¹⁶⁶ est fondé pour sa majeure partie sur la collection qu'Eugène Goupil, « né au Mexique, de père français et de mère mexicaine descendante des Aztèques en ligne directe », avait acquise en 1889 à Paris de Joseph-Marie Aubin dans « l'intention de la léguer à la Bibliothèque Nationale ». Dès 1891, il en avait fait publier le catalogue établi par Eugène Boban où l'on trouvera détaillée l'histoire de la collection réunie par Joseph-Marie Aubin au Mexique entre 1830 et 1840.

Lorsqu'Augustine Élie Goupil exécuta la volonté de son époux et offrit cette extraordinaire collection à la Bibliothèque en 1898, le fonds mexicain ne comptait que 17 numéros pour 16 volumes. Cet « Ancien Fonds », dont le premier manuscrit, le Codex Telleriano-Remensis avait été donné à la Bibliothèque du roi en 1700 par Charles-Maurice Le Tellier, archevêque de Reims, fut recoté à la suite de la collection Goupil ; il occupe désormais les numéros 385 à 400 du fonds mexicain. Les manuscrits entrés ultérieurement proviennent presque tous du comte de Charencey (n^{os} 403 à 426) ; beaucoup avaient fait partie de la collection de l'abbé Brasseur de Bourbourg puis de celle d'Alphonse Pinart. Il est à noter que les manuscrits que la Bibliothèque acquit à la vente Pinart en 1884 ont été intégrés au fonds américain (n^{os} 38 à 71 et 73) ; ceux, de même origine, donnés par le comte de Charencey ont été adjoints au fonds mexicain, à l'exception de trois, cotés américain 75 à 77.

Il s'agit d'un fonds « composite », comportant des manuscrits pictographiques ori-

166. Cette présentation enrichit la notice rédigée par COHEN, Monique ; HÉRICHER, Laurent, « Mexicain » [en ligne], *BnF Archives et manuscrits*, Bibliothèque nationale de France. Disponible sur Internet, url : <<https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc4472q>> (consulté le 7 avril 2019).

ginaux (70 environ), avec leurs copies anciennes, de première importance, dues à Don Antonio de León y Gama ou au père José Pichardo, quelques fac-similés, des notes ou études sur les manuscrits, mais aussi des cartes et des descriptions géographiques, ainsi que des textes historiques. Les langues nahuatl, otomi, maya voisinent avec l'espagnol ou le français, parfois sur le même document riche de gloses et de commentaires successifs.

3.14.3.2 Historique du fonds

Le premier manuscrit mexicain qui entre à la Bibliothèque du Roi est le *Codex Telleriano-Remensis* (l'actuel Mexicain 385)¹⁶⁷, dans des circonstances rappelées par Léopold Delisle dans son histoire du cabinet des manuscrits de la Bibliothèque, *Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque impériale*¹⁶⁸ :

A la fin de l'année 1700, l'archevêque de Reims donna un témoignage éclatant de l'intérêt qu'il portait à la Bibliothèque. Il se dépouilla, en faveur de cet établissement, de la riche collection de manuscrits qu'il avait amassée et qui contenait quatorze volumes orientaux, y compris un texte mexicain d'une grande valeur, 111 volumes grecs, 306 latins, 53 français et 16 italiens ou espagnols.

Le *Codex Telleriano-Remensis* doit son nom à son donateur, l'archevêque de Reims, Charles Maurice Le Tellier. Si dans la suite de son chapitre consacré à cette entrée Léopold Delisle décrit par le menu les différentes sources « pour former sa collection de manuscrits », l'origine du manuscrit mexicain n'est hélas pas mentionnée.

Le reste de la collection des manuscrits qui formeront un fonds à part entière, n'entre à la Bibliothèque qu'au cours du XIX^e siècle. Il s'agit en premier lieu de l'acquisition faite en octobre 1829 de manuscrits exportés par l'abbé Jean Henri Baradère.

Acquis au cours de la vente de sa collection, les manuscrits n'entrent qu'au début de l'année 1830. Une dépêche – que l'on nommerait un communiqué de presse de nos jours – semble avoir été soumise à la presse puisqu'un même article se retrouve dans plusieurs journaux, avec quelques variantes minimales. Nous le retrouvons par exemple dans les *Nouvelles annales des voyages, de la géographie et de l'histoire*¹⁶⁹ mais aussi, avec une note complémentaire, dans le *Bulletin des sciences historiques, antiquités, philologie*¹⁷⁰ :

167. QUIÑONES KEBER, Eloise, *Codex Telleriano-Remensis : ritual, divination, and history in a pictorial Aztec manuscript*, Austin (Tex.) : University of Texas press, 1995, 1 vol. (365 p.).

168. DELISLE, Léopold (1826-1910), *Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque impériale [puis nationale] : étude sur la formation de ce dépôt, comprenant les éléments d'une histoire de la calligraphie, de la miniature, de la reliure et du commerce des livres à Paris avant l'invention de l'imprimerie*, Paris : Imprimerie impériale : puis Imprimerie nationale, 1868, tome 1, p. 302-305. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58312564/f328>> (consulté le 8 août 2019).

169. « Manuscrits mexicains », *Nouvelles annales des voyages, de la géographie et de l'histoire*, 1830, vol. 45, deuxième série, tome 1, p. 114-115. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k69810w/f118.image>> (consulté le 8 août 2019). L'article est signé *Le Temps*.

170. « Manuscrits mexicains à Paris », *Bulletin des sciences historiques, antiquités, philologie : septième section du Bulletin universel des sciences et de l'industrie*, 1830, tome XIV, p. 278-280.

La bibliothèque du Roi, rue de Richelieu, vient de faire l'achat de plusieurs manuscrits mexicains apportés il y a quelque temps en Europe, et faisant partie de la célèbre collection de Botturini [sic] : l'un est *le rapport des explorateurs envoyés par Montézuma dans le camp espagnol* ; il représente en hiéroglyphes l'office de la messe et autres cérémonies religieuses. Le manuscrit ne se compose que de quelques feuilles, et n'est qu'une copie : l'original a été brûlé. Un autre est écrit sur le papier fait de fibres de *l'agave americana* ; il consiste en une seule feuille, longue de 5 à 6 pieds, et large d'un pied : c'est le budget de Montézuma. L'empire y est divisé en provinces ; à chacune d'elles est marqué le nombre des mesures de maïs, des pots de miel et des animaux qui en formaient le revenu. Un 3^e manuscrit est moitié pittoresque, moitié hiéroglyphique : il représente les sacrifices humains ; c'est un original peint sur papier d'agave. Le 4^e est un dessin de l'arrivée de la flotte espagnole au Mexique ; un dominicain paraît avoir attiré particulièrement l'attention du peintre. C'est aussi un original d'environ deux pieds carrés, mais exécuté d'une manière puérile. L'ouvrage le plus important de toute la collection est un gros volume in-folio, contenant la division du Mexique par paroisses, telle qu'elle fut établie par les Espagnols après la conquête. C'est le registre officiel pour l'an 1580, écrit pour la chancellerie du vice-roi. Chaque commune comprend un chapitre ; on y voit le nom de la commune écrit en espagnol et en hiéroglyphes mexicains ; puis vient le chef de la commune, mettant un genou en terre, et portant une espèce de diadème sur la tête. Il est habillé d'un manteau, et de sa bouche sort l'hiéroglyphe qui désigne son nom ; au-dessus est écrite la prononciation de l'hiéroglyphe en caractères espagnols. Après la figure du chef suivent les têtes des pères de famille, avec leurs noms en hiéroglyphes et avec la prononciation. Cette circonstance donne un grand prix à l'ouvrage, car jusqu'à présent on a bien eu des dictionnaires mexicains écrits et expliqués en espagnol, et de l'autre côté des manuscrits hiéroglyphiques ; mais il n'existait aucun moyen de retrouver les mots de la langue mexicaine représentés par ces signes idéographiques. Cet ouvrage donne la clé d'un grand nombre¹⁷¹ d'hiéroglyphes mexicains avec leur prononciation, par laquelle on peut trouver leur véritable signification dans les dictionnaires alphabétiques mexicains et espagnols. Quoiqu'il y ait beaucoup de répétitions parmi ces signes, ils donnent pourtant un assez grand nombre¹⁷² de mots qui peuvent servir d'introduction à la lecture des écrits hiéroglyphiques des anciens Mexicains, dont plusieurs se trouvent dans les principales bibliothèques de l'Europe. A la vérité, cette conquête ne fournit pas le moyen de retrouver les signes qui indiquent les

171. « 10,000 » dit l'article des *Nouvelles annales des voyages, de la géographie et de l'histoire*.

172. « plusieurs mille » dit l'article des *Nouvelles annales des voyages, de la géographie et de l'histoire*.

formes grammaticales, mais la connaissance de la grammaire mexicaine ne peut manquer de les indiquer aux scrutateurs qui voudraient s'occuper du déchiffrement des écrits mexicains¹⁷³.

La rédaction du *Bulletin des sciences historiques, antiquités, philologie* ajoute une note :

Il est bon d'observer que ces renseignements se bornent en définitive, à donner le nom mexicain d'un nombre d'animaux ou d'ustensiles qui servent de nom aux personnes comprises dans ce recensement de la population. Le mot mexicain est précédé du prénom chrétien donné à l'individu en le baptisant. (N.D.R.)

Quand Nicolas-Thomas Leprince fait paraître en 1856 une histoire de la Bibliothèque du Roi, il revient sur cette acquisition :

1830, janvier. La Bibliothèque du Roi fait l'achat de plusieurs manuscrits mexicains apportés précédemment en Europe, et faisant partie de la célèbre collection de Botturini [sic]. De ce nombre est un rapport des explorateurs envoyés par Montézuma dans le camp espagnol. Un autre manuscrit représente des sacrifices humains¹⁷⁴.

Parmi ces manuscrits figurent :

- la *Matricula de Huexotzinco* (Mexicain 387)¹⁷⁵ ;
- le *Rôle des impôts de Tlatengo* (Mexicain 390) ;
- le *Códice de veinte mazorcas* (Mexicain 391).

En 1832, Léopold Delisle mentionne l'« Acquisition d'un manuscrit mexicain orné de peintures. »¹⁷⁶.

Au terme de ces entrées, quand Léopold Delisle fait paraître son ouvrage en 1874, dans le chapitre sur les « Fonds en diverses langues modernes », il nous apprend la décision, intervenue en 1860, de constituer des fonds spécifiques par langues :

Les manuscrits en diverses langues modernes, telles que l'italien, l'espagnol, le portugais, l'allemand, etc. ont été longtemps mêlés avec les manuscrits français. En 1860, on a pris le parti d'en former des fonds particuliers, dont

173. L'article des *Nouvelles annales des voyages, de la géographie et de l'histoire* ajoute : « C'est le savant M. Abel Rémusat qui a fait acheter ces manuscrits précieux, et on doit se réjouir qu'ils soient déposés à la bibliothèque du roi, où tous les savans pourront les consulter. »

174. LEPRINCE, Nicolas-Thomas (1750-1818), *Essai historique sur la Bibliothèque du roi, aujourd'hui Bibliothèque impériale : avec des notices sur les dépôts qui la composent et le catalogue de ses principaux fonds*, Paris : bureau du "Cabinet historique", 1856, p. 424. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k202847f/f430>> (consulté le 8 août 2019).

175. Provenant de la collection de Lorenzo Boturini, les chercheurs ignorent comment Henri Baradère se l'est procuré.

176. DELISLE, Léopold (1826-1910), *Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque impériale [puis nationale] : étude sur la formation de ce dépôt, comprenant les éléments d'une histoire de la calligraphie, de la miniature, de la reliure et du commerce des livres à Paris avant l'invention de l'imprimerie*, op. cit., tome 2, p. 292.

le noyau s'est trouvé constitué par les volumes italiens, espagnols, etc. qui avaient fait partie de l'ancien fonds français et du supplément français ; on y a successivement ajouté les manuscrits que la Bibliothèque a eu l'occasion d'acquérir, comme aussi ceux qui se trouvaient dans les fonds entrés à l'époque de la Révolution.

Il livre enfin un « état de ces fonds au 31 décembre 1873 » : « *Fonds mexicain* : 11 manuscrits »¹⁷⁷.

Le fonds allait toutefois continuer à s'enrichir de façon conséquente, une première fois avec l'acquisition de la collection Brasseur-Pinart, puis surtout par la donation Goupil-Aubin.

En 1884, la Bibliothèque Nationale acquiert trente-cinq manuscrits de la collection d'Alphonse Louis Pinart qui vient enrichir le fonds américain. Entrés le 18 mai 1884, deux manuscrits parmi ceux-ci intègrent le fonds mexicain :

- la *Compendio de la lengua mexicana* (Mexicain 397) ;
- le *Fuente de los verbos mexicanos* (Mexicain 398).

Mais le plus important enrichissement du fonds mexicain provient de la donation faite en 1898 par Augustine Élie Goupil, veuve de Charles Eugène Espéridion Goupil.

Le président de la République française Félix Faure signe le décret d'acceptation du don le 18 juin 1898. La collection est enregistrée en août. Sachant qu'Eugène Goupil avait fait réalisé le catalogue de sa collection à l'antiquaire Eugène Boban, la Bibliothèque Nationale décidait de conserver le classement et la cotation mis en œuvre par ce dernier. Les manuscrits de la Bibliothèque cotés 1 à 17 ont donc été placés à la suite du 384^e manuscrit de Goupil et recotés 385 à 400.

Comme nous l'avons déjà indiqué, la collection d'Eugène Goupil provenait pour l'essentiel de son acquisition de celle d'Alexis Aubin faite en 1889, complétée d'achats de documents effectués en 1891 auprès d'Ignacio Altamirano et de Charles Baur.

Le dernier enrichissement conséquent provient de donations du comte de Charencey qui vint alimenter les fonds américain et mexicain. Sa collection comprend deux sources principales, d'une part la vente de la collection Pinart en 1884 et, d'autre part, celle de Simon Leo Reinisch. Certains dons furent effectués de son vivant, d'autres sont l'œuvre de sa veuve Henriette Marie Eugénie Saget de Lurcy :

- entrée le 1^{er} juin 1893, la *Mapa Reinisch* (Mexicain 400) ;
- le 12 juillet 1912 :
 - Mexicain 403 : *Document linguistique en langue otomí arrangé par S. Leon Reinisch* ;
 - Mexicain 404 : *Título de los señores de Totonicapán* ;

177. DELISLE, Léopold (1826-1910), *Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque impériale [puis nationale] : étude sur la formation de ce dépôt, comprenant les éléments d'une histoire de la calligraphie, de la miniature, de la reliure et du commerce des livres à Paris avant l'invention de l'imprimerie*, op. cit., tome 2, p. 331-332.

- Mexicain 405 : *Fragment d'une grammaire mexicaine*;
- le 19 avril 1919, les manuscrits Mexicain 406 à 419 et 424 à 426 ;
- le 14 juin 1919, les manuscrits Mexicain 420 à 423.

En juin 1899, le manuscrit Mexicain 401, le *Codex Techialoyan de San Simon Calpulapan*, offert à la Bibliothèque, entrainé sous le numéro de don 3592. Le manuscrit Mexicain 427, qui est le catalogue du fonds mexicain établi par José Fernando Ramirez, fut donné à la Bibliothèque en 1855.

Les dernières cotes du fonds sont des ajouts récents :

- Mexicain 428 :
 - Mexicain 428 (1) : *Fragments d'un manuscrit écrit en espagnol*;
 - Mexicain 428 (2) : *Notes de Rémi Siméon*;
 - Mexicain 428 (3) : *Notes en français sur un catéchisme mexicain*;
 - Mexicain 428 (4) : *Lettres privées, 1849*;
- Mexicain 429 : *Catalogue 327* : catalogue partiel manuscrit du fonds en deux parties. La première présente des manuscrits du XVI^e au XIX^e siècles numérotés de 1 à 75 sachant que les 21 premiers portent deux cotes de l'Ancien fonds français¹⁷⁸, dont l'une biffée. La deuxième, d'une autre main, liste les manuscrits 385 à 400 et une numérotation de 1 à 17. La plupart des manuscrits datent du XVI^e siècle.

178. Puisque le numéro le plus haut est le 5833. Actuellement le Supplément français débute au 6171.

Deuxième partie

Les codex et le tournant numérique

Par « tournant numérique », nous faisons référence à l'expression qui a fait florès dans certaines publications en 2015¹, et qui désigne les effets du numérique sur la société et notamment la transformation des pratiques professionnelles par la mobilisation de contenus informatiques. Si au début des années 1990, l'expression « révolution numérique » s'appliquait à la généralisation de l'informatique et notamment de l'Internet, la locution « tournant numérique » a davantage été employée pour qualifier l'avènement de l'ère des *digital humanities*, dont la particularité est de combiner les humanités les plus classiques au monde digital le plus contemporain, notamment en redessinant les frontières disciplinaires. C'est en effet l'interdisciplinarité qui caractérise ces dernières, qui entendent vouloir associer les sciences humaines et sociales (sociologues, géographes, historiens, littéraires, linguistes, etc.) à l'informatique et aux sciences de l'information.

De sorte à éviter l'écueil d'une édition numérique non conforme aux standards et pratiques actuels, il nous a semblé nécessaire de nous livrer à une sorte d'archéologie de l'édition scientifique des codex mésoaméricains.

1. HEINDERYCKX, François, « Le tournant numérique », *Hermès*, 2015, vol. 71, n° 1, p. 87-91. Disponible sur Internet, url : <<https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2015-1-page-87.htm>> (consulté le 28 mai 2019) ; CARAYOL, Valérie (dir.) ; MORANDI, Franc (dir.), *Le tournant numérique des sciences humaines et sociales*, Pessac : Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, 2015, 1 vol. (129 p.) ; WIERVIORKA, Michel (dir.) ; DIMINESCU, Dana (dir.), « Le tournant numérique... et après ? », *Socio*, 2015, n° 4.

Chapitre 4

Le codex à l'époque de sa reproductibilité technique

Comme pour d'autres collections de manuscrits, l'histoire éditoriale des codex mésoaméricains a connu une phase de reproduction sous la forme de fac-similés.

4.1 Éditions et fac-similés

4.1.1 Le fac-similé

Selon le *Dictionnaire encyclopédique du livre*, le fac-similé est une

reproduction à l'identique d'un dessin, d'une gravure, d'un récit, d'une impression. [...] L'édition d'un fac-similé suppose que la réplique soit fidèlement identique à l'original dans l'état où celui-ci se trouve au moment où la reproduction est réalisée, et généralement son format. Ceci implique un soin particulier dans le choix des supports et des matériaux de couverture (jusque dans leurs éventuels défauts)¹.

4.1.1.1 Le fac-similé, impensé de l'histoire du livre

Bien que l'édition de fac-similés ait longtemps tenu lieu de moyen privilégié de reproduction et de diffusion des manuscrits, les recherches bibliographiques pour identifier des articles réflexifs interrogeant ce mode de reproduction révèlent un champ pour ainsi dire déserté des historiens du livre. Faut-il rappeler qu'une *Société française de reproductions de manuscrits à peintures* avait vu le jour dont le secrétariat était assuré par le comte A. de Laborde ? Elle se proposait « de constituer un *Corpus picturarum manuseriptorum*

1. NAVE, Guilhem, « fac similé », dans *Dictionnaire encyclopédique du livre. [2], E-M*, Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 2005, p. 175-176.

codicum »², sans qu'elle n'ait fait l'objet d'études.

Malgré le succès de *L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*³ de Walter Benjamin, force est de constater la pauvreté des parutions relatives à la pratique du fac-similé dans le milieu des médiévistes et des historiens de la chose imprimée.

Il paraît étonnant que les questions propres à la reproductibilité comme la fidélité à l'original, qui se sont posées lors de l'établissement d'éditions diplomatiques puis lors de l'édition de fac-similés ne se posent pour ainsi dire plus dès lors que les établissements patrimoniaux comme les éditeurs scientifiques pratiquent des éditions numériques et a fortiori des chantiers de numérisation. Dans le domaine de la numérisation de masse du patrimoine culturel, les travaux réflexifs restent également limités et n'abordent que peu les questions liées à l'« aura » des objets d'art et de culture⁴.

Il semble que le débat ait moins concerné les historiens du livre que les historiens d'art comme l'a montré le *Hamburger Faksimile-Streit*⁵ qui opposa en 1930, Max Sauerlandt (1880-1934), alors directeur du *Museum für Kunst und Gewerbe* de Hambourg, à Carl Georg Heise (1890-1979), et au cours duquel intervint Erwin Panofsky (1892-1968)⁶. La querelle est née de la constitution par Carl Georg Heise d'une collection de répliques de sculptures médiévales exposées à la Katharinenkirche de Lübeck, dans le cadre de l'exposition *Lübeckische Kunst außerhalb Lübecks* qui suscita une levée de boucliers de la part d'historiens d'art hostiles au principe du fac-similé et uniquement favorables au contact avec l'original. Revenant sur ce débat, Erwin Panofsky décrit les positions respectives des « fanatic originalists as well as that of the facsimilists » et souligne l'« educational value » des fac-similés. Il est intéressant de noter qu'à ses yeux, le véritable fac-similé, est celui

2. « La société française de reproductions de manuscrits à peintures », *Journal des savants*, 1911, 9^e année, mars, p. 134-135. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/jds_0021-8103_1911_num_9_3_3697> (consulté le 8 juillet 2019). Elle a publié *Bulletin de la Société française de reproduction des manuscrits à peintures*, de 1911 à 1937, url : <<https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32724555w>>.

3. BENJAMIN, Walter (1892-1940), *L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique : version de 1939*, [Paris] : Gallimard, 2007, 1 vol. (162 p.). Voir aussi une mise en perspective avec le numérique, GUMBRECHT, Hans ; MARRINAN, Michael (éd.), *Mapping Benjamin : The Work of Art in the Digital Age*, Stanford University Press, 2003, 1 vol. (368 p.).

4. Nous pensons par exemple aux thèses de LEU, Philip ; STEAD, Evangelia (dir.), *Les revues littéraires et artistiques (1880-1900). Questions de patrimonialisation et de numérisation*, [S.l.] : Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 2016 ou BÉQUET, Gaëlle ; BERTHO-LAVENIR, Catherine (dir.), *Innovation et patrimoine numérique dans trois bibliothèques nationales européennes (Bibliothèque nationale de France, British Library, österreichische Nationalbibliothek)*, [S.l.] : Université de Paris 3, 2011, publiée sous le titre : BÉQUET, Gaëlle, *Trois bibliothèques européennes face à Google : aux origines de la bibliothèque numérique (1990-2010)*, Paris : École des chartes, 2014, 1 vol. (473 p.) (Mémoires et documents de l'École des chartes).

5. DIERS, Michael ; « Kunst und Reproduktion : Der Hamburger Faksimile-Streit. Zum Wiedrdruck eines unbekannt gebliebenen Panofsky-Aufsatzes von 1930 », *Idea. Jahrbuch des Hamburger Kunsthalle*, 1986, n° 5, p. 125-137.

6. PANOFSKY, Erwin (1892-1968), « Original und Faksimilereproduction », *Des Kreis*, 1930, n° 7, p. 3-16. Republié et traduit en anglais par GRUNDY, Timothy ; PANOFSKY, Erwin (1892-1968), « Original and Facsimile Reproduction », *RES : Anthropology and Aesthetics*, 2010, n° 57/58, p. 330-338. Disponible sur Internet, url : <<https://www.jstor.org/stable/25769986>> (consulté le 12 août 2019).

qui, à l'image du disque de gramophone, est celui qui ne nécessite aucune intervention humaine, « the ideal of pure mechanical reproduction » étant celle qui obéit à des « natural laws ». Dès lors que la production d'un fac-similé requiert encore la main de l'homme pour l'ajout d'une couleur sur une réplique en plâtre ou une impression, elle relève de l'activité artistique subjective et non d'une production mécanique. Si Erwin Panofsky indique qu'à la date de publication de son article, ce type de fac-similé « are *not yet* facsimile reproductions », il souligne cependant combien « for the "poor student" such polychromic plaster casts are still preferable to nothing at all ». Par ailleurs, le fac-similé recèle une « documentary value » – par exemple pour rendre compte d'un état de conservation qui se dégrade – au point de lui faire dire que leur production est même parfois nécessaire. Si Erwin Panofsky indique « that he would never hang a facsimile reproduction in his room » tant « the *experience of authenticity* only forms *part of art experience* », il conclut son article en indiquant « I wish and I hope that we will learn to improve and will continue to make « better » facsimile reproductions » au point qu'un jour, grâce aux progrès techniques « we will increasingly regard facsimile reproductions with benefit and, even, enjoyment ».

Hors du champ de l'histoire de l'art, le seul cas que nous ayons identifié où des historiens du livre abordent le fac-similé est un numéro de la revue *Textual Cultures : Texts, Contexts, Interpretation*. Meg Roland y rappelle combien le fac-similé reste « a complex and under-theorized editorial terrain in place of what has been seen as a theoretically simple editorial tool »⁷. L'intérêt du numéro, dans la variété des types de fac-similés (*composite facsimile, annotated facsimile editions, critical facsimiles, diplomatic editions, material facsimiles, cartographic facsimiles*) que rappelle Meg Roland est d'aborder aussi les *digital facsimiles* ainsi que la numérisation des manuscrits, faisant office de fac-similés. À leur sujet, l'un des auteurs du numéro affirme que le remplacement des fac-similés par « online scans » n'est pas encore prêt à se produire. Ainsi, s'il se demande :

whether online scans, available on the Internet, will replace printed and bound facsimiles and (gently) kill them off as a sub-genre of scholarship⁸,

il conclut rapidement, surtout pour des ouvrages sous droits dont les fac-similés peuvent encore générer des droits, que :

old-style manuscript facsimiles will be with us for a good while yet, certainly for works that are still in copyright. It is also worth mentioning that printed and bound facsimiles, which are often produced with ruffles and flourishes of design, will count more heavily in the game of advancement and promotion than will online publications. A traditional facsimile, with intro-

7. ROLAND, Meg, « Facsimile Editions : Gesture and Projection », *Textual Cultures : Texts, Contexts, Interpretation*, 2011, autumn, vol. 6, n° 2, p. 50.

8. WEST, James L. W. (1946-....), « Are Manuscript Facsimiles Still Viable? », *Textual Cultures : Texts, Contexts, Interpretation*, 2011, autumn, vol. 6, n° 2, p. 106.

duction and annotations, will impress a graying tenure committee more than will a publication on the Internet⁹.

Précieus outils pour des documents inaccessibles en raison de leur état de conservation, les fac-similés, loin d'être de simples répliques, s'avèrent être, pour George Bornstein, « always in fact new editions, wheter they contains apparatus or not » et même un hommage rendu aux auteurs :

By its very name and nature, the facsimile cannot pretend to be the original; rather, it proclaims itself as an imprefect copy, perhaps an imitation or *hommage*¹⁰.

Il est singulier de constater combien les éditeurs de fac-similés prennent la défense de leur production contre l'édition électronique reprenant l'argument de l'*aura* de Walter Benjamin qui était auparavant avancé pour valoriser les originaux par rapport aux reproductions. Ainsi, privilégiant comme James L. W. West III le fac-similé, George Bornstein affirme que ce dernier a plus d'attait que l'électronique parce que :

Electronic ones offer both the wonders of full color representation or perhaps searchable texts, but they differ in additional ways from their originals, most obviously in being translations into another medium altogether with consequent loss of weight, physicality, and as the medievalist and digital enthusiast Michael Camille (1998)¹¹ has argued, even of smell. [...] The differences are often as striking as the similarities. And yet, scholars insist on preparing facsimile editions, researchers in using them, readers in buying them, and publishers in publishing them. Even in an age of machine or digital reproduction, facsimile editions at least gesture toward what Walter Benjamin in his often-reprinted essay « The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction » called the aura of the original objects in ways that add to their contemporary meanings »¹².

4.1.1.2 Rôles du fac-similé pour le bibliothécaire

La vogue du fac-similé fut à tel point importante pour les bibliothèques que la Bibliothèque Nationale lui consacra une exposition en 1940, intitulée *Trois cents chefs-*

9. WEST, James L. W. (1946-....), « Are Manuscript Facsimiles Still Viable? », *Textual Cultures : Texts, Contexts, Interpretation*, 2011, autumn, vol. 6, n° 2, p. 106

10. BORNSTEIN, George, « Facsimiles and their Limits », *Textual Cultures : Texts, Contexts, Interpretation*, 2011, autumn, vol. 6, n° 2, p. 101

11. L'auteur fait référence à CAMILLE, Michael, « Sensations of the Page : Imaging Technologies and Medieval Illuminated Manuscripts », *The Iconic Page in Manuscript, Print, and Digital Culture*, Ann Arbor : University of Michigan Press, 1998, p. 33-53.

12. BORNSTEIN, George, « Facsimiles and their Limits », *Textual Cultures : Texts, Contexts, Interpretation*, op. cit., p. 93.

d'œuvre en fac-similé où furent exposés des fac-similés de codex mexicains¹³ :

70. MANUSCRITS MEXICAINS reproduits en chromolithographie par les soins de M. le duc de Loubat. [Or. 4° 13]. Cette collection comporte neuf volumes parmi lesquels le *Codex Telleriano-Remensis*, publié en 1899 avec une notice du Dr. E.-T. Hamy. Les manuscrits mexicains provenant de la collection Goupil Aubin font l'objet d'un album en phototypie reproduisant toutes les pièces essentielles [Or. 4° 15].

Dans la préface du catalogue qui est imprimé pour l'occasion, Julien Cain, l'Administrateur de la Bibliothèque nationale, revient sur les divers intérêts du fac-similé pour les bibliothèques.

Le premier argument évoqué est celui de la restitution sous forme de reproduction d'un patrimoine parfois disparu :

Des techniques qui sont aujourd'hui délaissées ont produit de beaux ouvrages, dont quelques-uns nous offrent les seuls témoignages d'œuvres aujourd'hui détruites.

Le deuxième argument avancé est celui que les promoteurs du protocole IIF emploient encore de nos jours, un argument de bibliothécaire soucieux de reconstituer des manuscrits dispersés :

Il existe des manuscrits dont des fragments ont été détachés, et qui sont ainsi répartis entre plusieurs dépôts ; le fac-similé permet de les rétablir dans leur aspect primitif.

Le troisième argument est celui de la mise à la disposition des chercheurs de collections difficiles d'accès en raison de leur dispersion dans plusieurs bibliothèques ou dont l'accès est restreint pour des motifs de conservation :

On met à la disposition des savants et des érudits des documents qu'il peut être important de confronter entre eux, ce qui est malaisé généralement pour les originaux.

Enfin, vient sous la plume de Julien Cain l'argument de la diffusion au grand public dans une perspective de médiation et de vulgarisation. Cependant, quand il évoque la diffusion des fac-similés, ce n'est pas pour le plaisir des yeux et le pur agrément, mais pour « la formation du public » :

Leur diffusion, souvent très large, permet de contribuer à la formation du public, qui a appris peu à peu à connaître et à aimer des chefs-d'œuvre trop longtemps cachés à sa vue. Telle œuvre a pu prendre ainsi une vie nouvelle. Mais nous avons eu pour principal dessein la sauvegarde de nos collections.

13. *Trois cents chefs-d'œuvre en fac-similé : manuscrits, enluminures, incunables, livres précieux, estampes, dessins, cartes, portulans, médailles et antiques : [exposition, Paris, Bibliothèque nationale, 1940]*, [Paris] : [Bibliothèque nationale], 1940, 1 vol. (IV-52 p.). La notice sur les manuscrits mexicains se trouve p. 20.

Nous pouvons lire l'ambition d'un Julien Cain qui n'a pas oublié son action dans la politique culturelle du Front populaire et ne peut finir sans souligner le rôle primordial du fac-similé pour un bibliothécaire, celui de la conservation des collections :

La communication au public, – même au public limité qui est admis aux tables de la « réserve », – a toujours été une source de préoccupations bien explicables. Sans parler des risques de vol, de substitution, de lacération, on a pu voir des ouvrages irremplaçables, d'année en année s'altérer ou se détériorer sans remède. [...] Et le remède, aussi bien pour certains imprimés rarissimes que pour un grand nombre de manuscrits, nous apparaissait dans l'établissement de fac-similés, mis à la disposition des travailleurs, qui permettraient de restreindre, sans pour cela l'interdire, la communication des pièces originales. Ainsi nos réserves pourraient être sauvegardées.

4.1.1.3 Un document de substitution pour la communication

Ainsi Julien Cain justifie la production de fac-similé par la bibliothèque, avançant les arguments qui restent les mêmes que ceux qu'emploient les bibliothécaires actuels pour justifier leur politique de numérisation :

Il n'est pas nécessaire de recourir toujours à des procédés difficiles et coûteux ; l'usage de la photographie a permis de constituer des recueils méthodiquement classés, et le « microfilm », qui a fait de grands progrès dans ces dernières années, sera davantage encore utilisé quand les appareils de lecture seront plus largement distribués.

Après Julien Cain, le catalogue de l'exposition donne à lire la contribution du conservateur Émile-Aurèle Van Moé qui retrace l'histoire du fac-similé et de ses techniques de production, depuis la taille douce à la phototypie en passant par la lithographie et l'héliogravure. L'archiviste paléographe (promotion 1928) n'oublie pas de rappeler « l'influence de l'École des chartes », dont la « fondation [...] en 1821 coïncide avec le renouvellement des études médiévales d'après les documents originaux » et pour laquelle « Plus de 1.200 documents ont été reproduits pour l'enseignement de l'école des chartes ». Enfin, il évoque les reproductions en couleurs de la revue *Arts et Métiers graphiques* « exécutées par la maison Draeger frères [qui] ont servi à constituer le noyau d'une collection de reproductions propre à la Bibliothèque ».

4.1.1.4 Constituer une collection de fac-similés en bibliothèque

Comme l'indique Émile-Aurèle Van Moé :

les ouvrages contenant des fac-similés de manuscrits sont rassemblés, à la Bibliothèque nationale, en un même fonds conservé au département des

manuscrits. Des listes en ont été dressées et publiées par les soins de M. Henri Omont et complétées dans une troisième édition par les soins de M. Ph. Lauer.

La première édition des dites listes est parue en 1903¹⁴. Une deuxième édition paraît en 1912¹⁵.

La troisième et dernière édition de ces *Listes des recueils de fac-similés et des reproductions de manuscrits conservés à la Bibliothèque nationale*, due à Philippe Lauer, paraît en 1935¹⁶. Dans sa préface, Philippe Lauer, rappelle l'origine du fonds :

C'est en 1903 que tous les recueils de fac-similés et les reproductions de manuscrits possédés par la Bibliothèque nationale furent réunis, à quelques exceptions près, au Département des Manuscrits, pour y constituer un fonds particulier.

Dans une remarque qui sonne comme un appel destiné à sa hiérarchie, Philippe Lauer regrette la faiblesse des budgets d'acquisition. Cette collection de fac-similés reste toujours alimentée par les acquéreurs du département des Manuscrits cotée sous le lettrage *FAC SIM*. La mention de Philippe Lauer reste d'actualisé : « Les cotes du Département des Manuscrits qui sont de beaucoup les plus nombreuses, commencent par le format (octavo, quarto ou folio) et il y aura lieu de les faire précéder du mot Facsim ».

4.1.2 Premiers éditeurs de documents

4.1.2.1 Carlos Maria de Bustamante (1774-1848)

L'historien et parlementaire mexicain Carlos Maria de Bustamante (1774-1848) reste une figure que tout historien du Mexique moderne croise pour son rôle dans la guerre d'Indépendance, mais les américanistes le retiennent aussi, comme le rappelle sa biographie de la *Catholic Encyclopedia* parce que :

Bustamante distinguished himself by publishing historical works on colonial times, till then in manuscript, and partly forgotten. Above all, his publication of « *Historia general de las cosas de Nueva España* », by Fray Bernardino

14. OMONT, Henri (1857-1940), *Listes des recueils de fac-similés et des reproductions de manuscrits conservés à la Bibliothèque nationale*, Paris : É. Bouillon, 1903, 1 vol. (68 p.). Extrait de la « Revue des bibliothèques », mai-juin 1903. Disponible sur Internet, url : <<https://archive.org/details/listesdesrecueil00bibl>> (consulté le 8 août 2019). Les manuscrits mexicains sont décrits aux p. 55-58 sous les n^{os} 363 à 373.

15. OMONT, Henri (1857-1940), *Listes des recueils de fac-similés et des reproductions de manuscrits conservés à la Bibliothèque nationale*, Paris : [s.n.], 1912, 1 vol. (291 p.). Extrait du « Bulletin de la Société française de reproductions de manuscrits à peintures », 1^{re} année (1911), n^{os} 1 et 2. Les fac-similés des manuscrits du fonds mexicain de la Bibliothèque sont catalogués aux pages 181 à 185.

16. OMONT, Henri (1857-1940); LAUER, Philippe (1874-1953), *Listes des recueils de fac-similés et des reproductions de manuscrits conservés à la Bibliothèque nationale*, 3^e édition, [S.l.] : Éd. des Bibliothèques nationales de France, 1935, 1 vol. (III-226 p.). Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6291072z>> (consulté le 8 août 2019)

de Sahagún of the second half of the Sixteenth century, was a service to historical research. It is open to grave criticism, being defective and sometimes slovenly, but it should not be forgotten that it is the first, of its kind and was published during the most troubled period of the editors life. It must be condemned as unreliable in many respects, and yet it has opened the road to more exhaustive, and hence more valuable investigations. In addition to the work of Sahagún, Bustamante printed the chronicle of Gomara, the work of Veytia on Tezcuco, the dissertations of Gama on two large Mexican sculptures, and others. To the history by Sahagún he added one of the relaciones if Ixtlilxochitl, selected by him for the passionate spirit which it displays against the Spaniards. Bustamante's anti-Spanish feelings influence even his scientific publications and detract from their value¹⁷.

Les auteurs du site *Biografías y Vidas* ne disent pas autre chose dans la notice qu'ils lui consacrent parlant même d'une contribution éditoriale d'une importance « transcendente » :

Resultó de trascendental importancia su labor de editor de libros antiguos, particularmente de obras históricas de época colonial que por aquel entonces todavía estaban manuscritas y en parte olvidadas. En este ámbito cabe destacar, entre otras, sus ediciones de la *Historia general de las cosas de Nueva España*, de Fray Bernardino de Sahagún, de la *Historia de la provincia de la Compañía de Jesús de Nueva España*, de Francisco Javier Alegre, y de una de la *Relaciones* de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl. Gracias a ello han llegado a nosotros textos que hubieran podido perderse, aunque ciertamente esa tarea de editor conllevó modificaciones de títulos, interpolaciones, rectificaciones de textos y otros daños propios de la ligereza de este incansable historiador¹⁸.

Le contexte historico-politique dans lequel vivait Carlos Maria de Bustamante explique ses projets éditoriaux qui ne sont pas exempts d'une visée à caractère nationaliste. À une époque de construction nationale et identitaire, en révolte contre les agissements des *conquistadores* à l'encontre des Indiens et face à la crainte d'une invasion espagnole, l'historiographie mexicaine se penche sur ses sources, exhume des textes, et valorise ses héros nationaux¹⁹.

17. BANDELIER, Adolph Francis, « Carlos María Bustamante », dans *The Catholic Encyclopedia*, New York : Robert Appleton Company, 1908, Vol. 3. Disponible sur Internet, url : <<http://www.newadvent.org/cathen/03088b.htm>> (consulté le 11 juillet 2019).

18. BIOGRAFÍAS Y VIDAS, « Carlos María Bustamante », dans BIOGRAFÍAS Y VIDAS, Kirkland : Biografías y Vidas, [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bustamante_carlos_maria.htm> (consulté le 11 juillet 2019).

19. Sur ce sujet, voir, FAÏZ, Latefa, « Les stratégies de la mémoire : la construction d'une histoire de la patrie à travers l'historiographie mexicaine du XIX^e siècle », *Bulletin* [de l'Institut Pierre Renouvin], 2004, automne, n^o 17, hommage à François-Xavier Guerra, p. 13-24. Disponible sur Internet, url : <<http://www.pantheonsorbonne.fr/autres-structures->

4.1.2.2 Jean Henri Baradère (1792-1839 ?)

Quand Ernest Hamy retrace l'histoire de la science française au Mexique, il ne manque de souligner la dette qu'elle doit à Henri Baradère qui a œuvré à ramener en France les rapports archéologiques de Dupaix et les dessins associés de Castañeda. Ainsi, avec la publication des *Antiquités mexicaines* de Dupaix, E. Hamy indique que « L'archéologie du Mexique, eut désormais son rang dans l'histoire du passé de l'humanité »²⁰.

Plus loin, Hamy insiste sur le rôle joué sur l'américanisme français par celui qui disparut au Mexique vers 1839,

L'influence de Baradère s'est étendue beaucoup plus loin encore ; elle a eu, nous n'hésitons pas à le croire, une part importante dans les progrès imprimés aux études américaines par Longpérier et par ses disciples. L'ardent explorateur des antiquités mexicaines ouvrait la route au savant conservateur du Louvre, comme Botturini avait préparé, longtemps auparavant, la voie à M. J.-M.-A. Aubin²¹.

Envoyé au Mexique par Laisné de Villevêque qui projette d'y fonder une colonie française dans l'isthme de Tehuantepec, Henri Baradère obtient une concession de trois cents lieues carrées dans la région de Coatzacoalcos. Ayant découvert les antiquités mexicaines, il obtient l'autorisation de reprendre les fouilles de Dupaix et Castañeda. En 1828, il échange les objets collectés au cours des fouilles contre les manuscrits inédits de Dupaix et Castañeda qu'il ramène en France en 1829 et qu'il fait publier²².

4.1.2.3 Henri Ternaux-Compans (1807-1864)

Comme le souligne Philippe Billé²³, l'œuvre d'Henri Ternaux-Compans (1807-1864) « est aujourd'hui encore une mine documentaire pour l'américanisme, notamment pour les études latino-américaines »²⁴. Bibliophile, historien, homme politique, traducteur, bibliographe, il « mit généreusement à la disposition des historiens des matériaux, comme ses traductions et ses éditions de textes anciens, et des instruments, comme ses bibliographies ». Ainsi, dans le domaine de l'américanisme ses principales contributions restent celles de ses volumes de *Voyages, relations et mémoires originaux pour servir à l'histoire de*

de-recherche/ipr/les-revues/bulletin/tous-les-bulletins/bulletin-n-17-hommage-a-francois-xavier-guerra/latefa-faiz-les-strategies-de-la-memoire/> (consulté le 11 juillet 2019).

20. HAMY, Ernest-Théodore (1842-1908), « La Science française au Mexique », op. cit., p. 506.

21. *Art. cité.*, p. 507.

22. Éléments repris de BROU, Numa (1934-2017), *Dictionnaire illustré des explorateurs et grands voyageurs français du XIX^e siècle. III, Amérique*, op. cit., p. 16.

23. Bibliothécaire à l'université Bordeaux Montaigne, responsable du domaine des Études ibériques, lusophones et basques.

24. BILLÉ, Philippe, « Les œuvres de Henri Ternaux et leur postérité » [en ligne], *Bulletin hispanique*, 2007, vol. 109, n° 1. DOI : [10.4000/bulletinhispanique.93](https://doi.org/10.4000/bulletinhispanique.93) ; Disponible sur Internet, url : <<http://journals.openedition.org/bulletinhispanique/93>> (consulté le 11 juillet 2019).

la découverte de l'Amérique publiés de 1837 à 1841²⁵ et de sa participation aux *Nouvelles Annales des Voyages*²⁶.

L'originalité du travail de traducteur de Ternaux-Compans dans ses *Voyages, relations et mémoires originaux pour servir à l'histoire de la découverte de l'Amérique* est soulignée par Philippe Billé :

Les textes traduits n'étaient pas choisis au hasard mais en fonction de leur intérêt historique, et celui-ci était d'autant plus grand que, dans plus de la moitié des cas, il s'agissait de manuscrits inédits que Ternaux avait en sa possession. Par exemple, sur les vingt volumes de sa série de *Voyages, relations et mémoires*, seuls les huit premiers présentaient des traductions de textes imprimés, les douze autres provenant de manuscrits.

Le domaine de la bibliographie qu'il a pratiqué a d'abord concerné l'américanisme avec sa *Bibliothèque américaine*²⁷, parue en 1837, avant qu'il ne poursuive son œuvre avec la *Bibliothèque asiatique et africaine*²⁸.

Si ces bibliographies furent dépassées par des entreprises de plus longue haleine, il n'en reste pas moins qu'il fut un précurseur puisque tous les projets similaires lui sont postérieurs. Nous songeons par exemple, pour le seul domaine américain, à la bibliographie américaine de référence, le « Sabin », dont le premier volume est paru en 1868²⁹. Il en va de même du « Bulletin trimestriel » *Le Bibliophile Américain : Catalogue de Livres, Cartes et Documents relatifs à l'Europe, Asie, Afrique, Amérique, Océanie* du libraire Charles Chadenat³⁰ ou de la « Bibliotheca americana » de Charles Leclerc³¹.

25. Voir le détail en [Annexe 9 : Voyages, relations et mémoires originaux pour servir à l'histoire de la découverte de l'Amérique](#), page 559.

26. Contrairement au titre *Le Tour du monde, nouveau journal des voyages*, la bibliographie afférente à ce titre est encore pauvre. Une rare étude ne concerne que Cuba, GALIPIENZO-ICHON, Hélène, « Cuba dans les Nouvelles annales des voyages, de la géographie, et de l'histoire », *El Argonauta español*, 2007, n°4. DOI : 10.4000/argonauta.1307. Disponible sur Internet, url : <<http://journals.openedition.org/argonauta/1307>> (consulté le 11 juillet 2019). Plus largement, voir CHASSIN, Joëlle, « Le Mexique et les *Nouvelles Annales des Voyages* ou les avatars d'une représentation (1819-1872) », dans ANDRIES, Lise (dir.) ; SUÁREZ DE LA TORRE, Laura (dir.), *Impressions du Mexique et de France*, Paris : Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 2009, p. 303-324 . Disponible sur Internet, url : <<https://books.openedition.org/editionsmsh/9616>> (consulté le 11 juillet 2019). Et BACOT, Jean-Pierre, *La presse illustrée au XIX^e siècle*, Limoges : PULIM, 2005, 1 vol. (243 p.-[14] p. de pl.).

27. TERNAUX-COMPANS, Henri, *Bibliothèque américaine, ou Catalogue des ouvrages relatifs à l'Amérique qui ont paru depuis sa découverte jusqu'à l'an 1700*, Paris : A. Bertrand, 1837, 1 vol. (VIII-191 p.) qui fit l'objet d'une reproduction en fac-similé parue à Amsterdam : B. R. Grüner ; [Paris] : [diff. Trismégiste], 1968.

28. TERNAUX-COMPANS, Henri, *Bibliothèque asiatique et africaine, ou Catalogue des ouvrages relatifs à l'Asie et à l'Afrique qui ont paru depuis la découverte de l'imprimerie jusqu'en 1700*, Paris : A. Bertrand, 1841, 1 vol. (VI-347 p.), également reproduit en fac-similé paru à Amsterdam : B. R. Grüner, 1968.

29. *A dictionary of books relating to America, from its discovery to the present time* begun by J. Sabin ; continued by Wilberforce Eames ; and completed by R. W. G. Vail ; for the Bibliographical society of America..., New York : the Bibliographical Society of America, 1868-1936, 29 vol.

30. Voir à ce sujet, JACQUOT, Olivier, « Charles Chadenat (1859-1938) », *Amoxcalli*, 11 juillet 2018. Disponible sur Internet, url : <<https://amoxcalli.hypotheses.org/2684>> (consulté le 11 juillet 2019).

31. Paris : G.-P. Maisonneuve et Larose, 1867 et 1878 et suppléments de 1881 et 1887.

Ternaux-Compans fit également une incursion dans le domaine de la lexicographie mexicaine avec son *Vocabulaire des principales langues du Mexique* paru dans les *Nouvelles Annales des Voyages*³².

4.1.3 Éditions phares du XIX^e siècle

4.1.3.1 Lord Kingsborough

Dès lors qu'il est question de fac-similés de manuscrits mésoaméricains, une mention particulière, si ce n'est un hommage, doit être fait à l'endroit de Lord Edward King, vicomte de Kingsborough et de son dessinateur et lithographe Agostino Aglio³³. En 1831, ils entamèrent l'édition de *The Antiquities of Mexico*³⁴ dont la publication fut achevée à titre posthume, après le décès de Lord Kingsborough en 1837³⁵.

Après avoir eu l'occasion d'admirer le Codex Mendoza du XVI^e siècle qui fait partie de la collection de la *Bodleian Library* d'Oxford depuis 1659, Lord Kingsborough se prit de passion pour les manuscrits mexicains et décida de consacrer sa vie à étudier le Mexique, encouragé en cela par le grand collectionneur de manuscrits, Sir Thomas Phillipps (1792-1872)³⁶. En 1831 il fait paraître le premier volume de la publication intitulée *Antiquities of Mexico*³⁷ qui le mena à la ruine, reliée en maroquin rouge avec du papier de soie de

32. Vol. 88 et 92, 1840-1841.

33. YOCKNEY, Alfred, « Agostino Aglio », *Apollo*, 1940, November, vol. 32, n° 191, p. 129-130 et YOCKNEY, Alfred, « The Aglio Family », 1943, November, vol. 38, n° 226, p. 145-146. Disponible sur Internet, url : <<http://www.guise.me.uk/aglio/documents/agliofamily-article.htm>> (consulté le 13 avril 2019).

34. WASON, Charles William, « Art. VIII.— Antiquities of Mexico ; comprising Fac-similes of Ancient Mexican Paintings and Hieroglyphics, preserved in the Royal Libraries of Paris, Berlin and Dresden ; in the Imperial Library of Vienna ; in the Vatican Library ; in the Borgian Museum at Rome ; in the Library of the Institute at Bologna ; and in the Bodleian Library at Oxford : together with the Monuments of New Spain, by M. Dupaix, with their respective Scales of Measurement, and accompanying Descriptions. The whole illustrated by many valuable inedited Manuscripts. By Augustus Aglio », *The Monthly Review*, 1831, from January to April inclusive, vol. 1, p. 253-274. WHITMORE, Sylvia D., « Lord Kingsborough and his Contribution to Ancient Mesoamerican Scholarship : The Antiquities of Mexico » [en ligne], *The PARI Journal*, 2009, Spring, vol. 9, n° 4, p. 8-16. Disponible sur Internet, url : <<http://www.mesoweb.com/pari/publications/journal/904/index.html>> (consulté le 12 avril 2019).

35. L'étude du parcours des grands amateurs de codex mésoaméricains amène à dégager quelques similarités depuis un Lorenzo Boturini qui se fait confisquer sa collection de manuscrits pas la vice-royauté, un Lord Kingsborough emprisonné pour endettement ou encore un Aubin, contraint de vendre sa collection après des investissements malheureux dans le canal de Panama, à croire que l'amour des glyphes mésoaméricains est une passion dévorante et ruineuse.

36. MUNBY, Alan Noel Latimer (1913-1974), *Portrait of an obsession : the life of Sir Thomas Phillipps, the world's greatest book collector*, New York : G. P. Putnam's sons, 1967, 1 vol. (278 p.).

37. *Antiquities of Mexico : comprising facsimiles of ancient Mexican paintings and hieroglyphics, preserved in the royal libraries of Paris, Berlin and Dresden, in the imperial library of Vienna, in the Vatican library, in the Borgian museum at Rome, in the library of Institute at Bologna, and in the Bodleian library at Oxford / together with the monuments of New Spain, by M. Dupaix,...* the whole illustrated by many valuable inedited manuscripts, by Lord Kingsborough..., London : R. Havell, 1831-1848, 9 vol. Le curieux peut retrouver les volumes numérisés sur le site Internet Archive : vol. 1 : <<https://archive.org/details/AntiquitiesMexi1King/page/n4>>; vol. 2 : <<https://archive.org/details/AntiquitiesMexiv2King/page/n6>>; vol. 3 : <<https://archive.org/details/AntiquitiesMexiv3King/page/n6>>;

Hering. La publication a longtemps été citée par les chercheurs dans leur bibliographie en raison de ses reproductions en fac-similés qui leur ont permis d'accéder aux manuscrits mésoaméricains issus de collections européennes.

Citons à titre d'exemple ce qu'écrit Adrien de Longpérier à propos des fac-similés dans sa *Notice des monuments exposés dans la salle des Antiquités américaines (Mexique et Pérou), au Musée du Louvre* :

En examinant avec soin les peintures des manuscrits mexicains (les beaux fac-similé [sic] de lord Kingsborough rendent cette tâche facile), on trouvera la signification symbolique des attributs qui caractérisent chaque personnage³⁸.

L'antiquaire Eugène Boban ne tarit pas non plus d'éloges³⁹, en reprenant les propos de Léon Rosny publiés dans la *Revue Américaine*, 1864, n° 6, p. 387 :

Parmi les monuments élevés à la science que nous appelons américanisme, il n'en est pas de plus considérable et de plus splendide que celui dont Kingsborough a doté le monde savant. L'illustre lord, qui s'était montré d'une noble générosité pour le progrès de plusieurs sciences historiques, ne craignit pas de dépenser tout entière, pour la reproduction des documents écrits de la civilisation mexicaine, la riche fortune qu'il avait reçue de ses aïeux : il fit plus, il sacrifia à cette œuvre favorite sa liberté et sa vie, car il mourut, à ce qu'il paraît⁴⁰, dans une maison pour dettes, à Dublin, où ses créanciers le firent enfermer. Durant sa vie, lord Kingsborough, en véritable protecteur des lettres, distribua gratuitement de nombreux exemplaires de sa magnifique publication à toutes les grandes bibliothèques publiques et à quelques érudits

vol. 4 : <<https://archive.org/details/AntiquitiesMexi4King/page/n6>>; vol. 5 : <<https://archive.org/details/AntiquitiesMexi5King/page/iii>>; vol. 6 : <<https://archive.org/details/AntiquitiesMexi6King/page/n6>>; vol. 7 : <<https://archive.org/details/AntiquitiesMexi7King/page/n6>>; vol. 8 : <<https://archive.org/details/AntiquitiesMexiv8King/page/n6>>; vol. 9 : <<https://archive.org/details/AntiquitiesMexiv9King/page/n6>>. Pour le détail du contenu des volumes, nous renvoyons à : SCHMITT, Edmond J. P., *The "Antiquities of Mexico" by Lord Kingsborough : a collocation*, San Antonio : Johnson Bros, 1901, 1 vol. (22 p.). Disponible sur Internet, url : <<https://archive.org/details/antiquitiesofmex00schm/page/n1>> (consulté le 12 avril 2019).

38. LONGPÉRIER, Adrien Prévost de (1816-1882), *Notice des monuments exposés dans la salle des antiquités américaines (Mexique et Pérou), au musée du Louvre*, op. cit., 1850, p. 8. Disponible sur Internet, url : <<https://archive.org/details/monumentsantiquites00long/page/n6>> (consulté le 14 avril 2019).

39. BOBAN, Eugène (18.-1908), « Notes explicatives ou Analyse des 9 volumes, grand in-folio publiés par Lord Kingsborough sur les antiquités du Mexique, Londres, 1831-1848 », dans *Catalogue de la bibliothèque américaine de feu M. Eugène Goupil, livres anciens imprimés au Mexique, ouvrages ayant trait à l'histoire à l'ethnographie et à la linguistique de diverses contrées de l'Amérique Paris ; [la vente aura lieu le samedi 4 février 1899... dans les salles de vente aux enchères de la librairie Ém. Paul et Fils et Guillemin, 28 rue des Bons-Enfants (anciennes maisons Silvestre et Labitte), salle n° 1, par le ministère de Me Maurice Delestre...] ; suivi de Notes explicatives ou Analyse des 9 volumes, grand in-folio publiés par Lord Kingsborough sur les antiquités du Mexique, Londres, 1831-1848, par Eugène Boban*, Paris : E. Paul, 1899, p. [67]-114.

40. DOMENECH, Emmanuel, « Introduction », *Manuscrit pictographique américain, précédé d'une notice sur l'idéographie des Peaux-Rouges*, Paris : Gide, 1860, p. 33.

qui, par leurs travaux, s'étaient rendus dignes de cette faveur [...]

L'historien mexicain Carlos María de Bustamante salua aussi l'entreprise de Lord Kingsborough, en faisant commencer le tome deux de ses *Mañanas de la alameda de México* d'une épître dédicatoire « Al honorable Vizconde de Kingsborough » le qualifiant de « Restaurador de la Historia mexicana, al mismo tiempo que el Vindicador de la gloria de un Pueblo » :

Milord :

He visto con agradable sorpresa los siete tomos de la espléndida obra que Vstra. Sría. ha publicado en esa capital con el título de « Antigüedades mexicanas », y con tal motivo se ha mitigado un tanto el sentimiento que me ocupaba, viendo que la mayor parte de nuestros preciosos documentos históricos habían pasado a la Europa, privándonos de ellos. Vstra. Sría. nos ha indemnizado ciertamente en mucha parte de aquella pérdida, debiéndose llamar con justicia el « Restaurador » de la Historia mexicana, al mismo tiempo que el « Vindicador » de la gloria de un Pueblo que por los informes siniestros de los conquistadores, mereció que el oráculo del Vaticano lo declarase racional, y digno de formar una parte de la Iglesia católica.

Por tal motivo, y penetrado de gratitud a un servicio inapreciable, pago a Vstra. Sría. ahora el debido tributo de reconocimiento, dedicándole con la mayor complacencia el segundo tomo de « Las mañanas de la Alameda de México », en que hace de interlocutora una señora inglesa, y es el vehículo de la instrucción que por medio de esta obrilla pretendo dar a las de su sexo.

Recíbala, pues, Vstra. Sría. con buen ánimo, y al mismo tiempo las consideraciones de aprecio y sincero afecto con que se le protesta muy atento servidor.

Carlos María de Bustamante

México, 19 de febrero de 1836 ⁴¹.

Plusieurs années plus tard, notamment après que d'autres éditions de fac-similés aient vu le jour, quelques critiques furent toutefois formulées à l'encontre du travail de Lord Kingsborough. Ce fut le cas de l'archéologue Marshall H. Saville :

The books, however, cannot be studied to the best advantage in Kingsborough, because Aglio, the artist who was employed in copying them, not understanding anything of their contents, in some instances has given the wrong sequence to the figures ⁴².

41. BUSTAMANTE, Carlos Maria de (1774-1848), *Mañanas de la alameda de México*, México : impr. de Valdés, 1836, tomo 2, non paginé.

42. SAVILLE, Marshall H., « A list of Recent Reproductions », *American Anthropologist*, 1901, jul.-sep., vol. 3, n° 3, p. 535. Disponible sur Internet, url : <<http://www.jstor.org/stable/659205>> (consulté le 12 août 2019).

4.1.3.2 Le trio Aubin-Boban-Goupil

À la fin du XIX^e siècle, ce fut cette fois une publication française qui marqua le monde des américanistes, avec la parution des trois imposants volumes formant le catalogue raisonné de la collection de E.-Eugène Goupil (ancienne collection J.-M.-A. Aubin). La publication, intitulée *Documents pour servir à l'histoire du Mexique*, comprend deux volumes de textes et un volume de 80 planches en phototypie reproduisant des manuscrits (voir l'illustration 4.1, page 213) :

BOBAN, Eugène (18.-1908), *Documents pour servir à l'histoire du Mexique : catalogue raisonné de la collection de M. E.-Eugène Goupil (ancienne collection J.-M.-A. Aubin) : manuscrits figuratifs et autres sur papier indigène d'“agave mexicana” et sur papier européen antérieurs et postérieurs à la conquête du Mexique (XVI^e siècle). Deux volumes de texte accompagnés des portraits du chevalier Lorenzo Boturini et de M. Aubin et d'un atlas de quatre-vingts planches en phototypie / Eugène Boban ; avec une introduction de M. E.-Eugène Goupil et une lettre-préface de M. Auguste Génin, Paris : E. Leroux, 1891. 3 vol. : portraits, planches ; in-fol, atlas oblong.*

Tome 1 : manuscrits figuratifs accompagnés ou non de texte, de notices ou de légendes en espagnol, en français ou en nahuatl, 1 vol. (XV-428 p.). Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2557004>> (consulté le 13 avril 2019).

Tome 2 : documents divers : dessins, cartes et plans (première série), pièces judiciaires, ordonnances royales, etc, cartes et plans (deuxième série), manuscrits relatifs à la géographie du Nord du Mexique, copies diverses (Tezozomoc, Ixtlilxochitl, Camargo, etc.), manuscrits et copies du père Pichardo, manuscrits et copies de don Antonio de Leon y Gama, manuscrits et copies de M. J.-M.-A. Aubin, documents sur la linguistique du Mexique, divers, notice de M. Aubin sur sa collection d'antiquités mexicaines (peintures et manuscrits), 1 vol. (601 p.). Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k255701h>> (consulté le 13 avril 2019).

Tome 3 : Table analytique générale des matières contenues dans les deux volumes des Documents pour servir à l'histoire du Mexique... atlas⁴³, 1 vol. (80 p. de pl.).

43. Le portefeuille porte le titre : *Catalogue raisonné de la collection E. Eugène Goupil, ancienne collection J.M.A. Aubin, Atlas.*

Illustration 4.1 – *Documents pour servir à l'histoire du Mexique.*

Avant même sa parution, l'ouvrage bénéficiait d'une publicité faite par l'ethnologue Auguste Génin (1862-1931), sous la forme d'une communication présentée au cours de la huitième session du Congrès international des américanistes, tenue à Paris en 1890⁴⁴. L'intervention intitulée « Collection Boturini-Aubin-Goupil de manuscrits figuratifs mexicains », après nous avoir annoncé les parutions futures d'« études plus ou moins étendues sur chacune des pièces », rend grâce à E.-Eugène Goupil :

Dans le chiffre des dépenses que ces publications occasionnent et occasionneront, le prix d'achat de la collection ne compte que pour une somme relativement faible ; en s'imposant ces frais, M. Goupil n'a qu'un seul but, être utile aux savants en leur fournissant un précieux matériel de travail.

Auguste Génin ne manque pas de mettre en particulier l'accent sur le volume de fac-similés (voir l'illustration 4.2, page 214) :

Si intéressant qu'il soit, ce catalogue eût été incomplet si l'auteur et le nouveau propriétaire n'eussent songé à y ajouter une série de planches en phototypie reproduisant quelques pages curieuses des manuscrits figuratifs. Ces planches, qui sont au nombre de 80, ne sont pas toutes prêtes encore ; en voici 50 que je me permets de soumettre à votre examen. Elles vous intéresseront sans doute, Messieurs, puisque vous avez, d'après le questionnaire du jour, à vous occuper d'écritures figuratives.

44. GÉNIN, Auguste (1862-1931), « Collection Boturini-Aubin-Goupil de manuscrits figuratifs mexicains », dans *Congrès international des américanistes, compte-rendu de la huitième session tenue à Paris en 1890*, Paris : Leroux, 1892, p. [647]-652. Disponible sur Internet, url : <<https://ia800503.us.archive.org/29/items/proceedings1890inte/proceedings1890inte.pdf>> (consulté le 7 avril 2019). Tiré à part paru la même année : GÉNIN, Auguste (1862-1931), *Collection Boturini-Aubin-Goupil de manuscrits figuratifs mexicains*, Paris : E. Leroux, 1892. 1 vol. (8 p.). Disponible sur Internet, url : <<https://catalog.hathitrust.org/Record/008909526>> (consulté le 7 avril 2019).

Illustration 4.2 – Atlas des *Documents pour servir à l'histoire du Mexique*.

Deux ans après la parution de ces *Documents pour servir à l'histoire du Mexique*, le 10 mars 1893, l'archéologue Daniel Garrison Brinton (1837-1899) rendait lui aussi compte de cette publication, dans un article donné à la revue *Science*, sous le titre « The Boturini-Aubin-Goupil collection of Mexicana »⁴⁵.

Daniel Garrison Brinton ne tarissait pas non plus d'éloges envers le travail accompli par Eugène Boban :

His work is comprised in two very large quarto volumes of text, together of more than a thousand pages ; and a third thick volume or atlas, containing photographic reproductions of some of the most remarkable documents. Yet this huge publication is but the mere beginning of the labor which must be expended on this mass of material before its value is extracted. As for myself, after seeing what it contains, I made up my mind that all that has yet been written about Mexico previous to the conquest has no more importance than have the histories and descriptions of ancient Egypt which were composed before the method of hieroglyphic interpretation was discovered.

La vérité historique nous mande de rappeler qu'avant cette édition, des manuscrits de la collection d'A. Aubin avait déjà été reproduits. Aubin chargea Jules Desportes, de l'Institut Impérial des Sourds-Muets (où il professe la lithographie)⁴⁶, de lithographier sept des manuscrits de sa collection : le *Mapa Quinatzin*, le *Mappe Tlotzin*⁴⁷, le *Mappe de Tepechpan*, le *Codex Aubin*, le *Codex Ixtlilxochitl*, l'*Historia Tolteca-Chichimeca*⁴⁸ et le *Tonalamatl Aubin*. Sans doute tirés à un très faible nombre, ils s'avèrent rarissimes dans les bibliothèques.

45. BRINTON, Daniel Garrison (1837-1899), « The Boturini-Aubin-Goupil collection of Mexicana », *Science*, 1893, march 10, vol. XXI, n° 527, p. [127]-128. Disponible sur Internet, url : <<https://amoxcalli.hypotheses.org/10609>> (consulté le 13 avril 2019).

46. Nous ne sommes pas parvenus à identifier une étude qui aurait pu être consacrée à cet atelier lithographique qui n'est pas mentionné dans le BAILLY-HERZBERG, Janine (1920-2005), *Dictionnaire de l'estampe en France : 1830-1950*, Paris : Arts et métiers graphiques, 1985, 1 vol. (384 p.). Cependant, Jules Desportes bénéficie d'une notice détaillée dans BOUQUIN, Corinne ; PARINET, Élisabeth, *Dictionnaire des imprimeurs-lithographes du XIX^e siècle* [en ligne], [Paris] : École nationale des chartes, [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <<http://elec.enc.sorbonne.fr/imprimeurs/node/22207>> (consulté le 31 juillet 2019).

47. <https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36587451d>

48. Conservé à la BnF dans le fonds des imprimés d'Angrand, url : <<https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30035620g>>.

Certaines de ces reproductions semblent avoir fait l'objet d'une réédition chez le même Jules Desportes mais commandités par José Fernando Ramírez (1804-1871), qui fut directeur du *Museo nacional* entre 1852 et 1854 puis entre 1857 et 1864, ministre des affaires étrangères du Mexique, membre correspondant de la Commission scientifique du Mexique et membre de la Société de Géographie (en 1851)⁴⁹.

Ainsi, les trois codex mexicains, *Mappe Tlotzin* (Mexicain 373), *Mapa Quinatzin* (Mexicain 11-12), et *Mappe de Tepechpan* (Mexicain 13-14) ont-ils reparu dans les *Anales del Museo Nacional de México*, 1886, t. 3, n^{os} 9-11 :

- *Mapa Tlotzin* : historia de los reyes y de los estados soberanos de Acolhuacan : fragmento de la obra de M. Aubin titulada, Mémoire sur la peinture didactique et l'écriture figurative des anciens Mexicains [sic]...⁵⁰ ;
- *Mapa Quinatzin* : cuadro histórico de la civilización de Tetzcuco : fragmento de la obra de M. Aubin titulada, Mémoire sur la peinture didactique et l'écriture figurative des anciens Mexicains [sic]...[é]dité par Francisco Martínez Calleja ;
- *Mappe de Tepechpan* : histoire synchronique et seigneuriale de Tepechpan et de Mexico : exemple d'annales à série chronologique continue rectiligne = *Mapa de Tepechpan* : historia sincrónica y señorial de Tepechpan y México (« El original de este mapa...perteneció á la colección de Boturini. El colector de antigüedades mexicanas, M. Aubin, lo adquirió y lo llevó á Paris, y allí el Sr. D. Fernando Ramírez hizo imprimirlo en la litografía de J. Desportes..., 1 f. de pl. : facsim. colorié à la main ; 49 x 334 cm plié en 7 panneaux de 49 x 47 cm.

José Fernando Ramírez se charge aussi de l'édition de la *Historia de las Indias de Nueva España y Islas de Tierra Firme* de Diego Durán, avec des reproductions coloriées à la main par le lithographe d'Aubin, Jules Desportes, notamment du manuscrit Mexicain 65-71⁵¹.

Dans la notice qu'il consacre à cet ouvrage dans ses *Antiquités mexicaines* (p. 11)⁵²,

49. TORRE VILLAR, Ernesto de la, « Dos historiadores de Durango : José Fernando Ramírez y José Ignacio Gallegos », *Historia Mexicana, El Colegio de México*, 1975, enero-marzo, vol. 24, n^o 3, p. 403-441. Disponible sur Internet, url : <<https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/2872/2380>> (consulté le 31 juillet 2019) ; TORRE VILLAR, Ernesto de la, « Vida y obra de José Fernando Ramírez », dans RAMÍREZ, José Fernando (1804-1871) ; TORRE VILLAR, Ernesto de la (éd.), *Obras históricas. Tomo I. Época prehispánica*, México : Universidad Nacional Autónoma de México, 2001, p. 13-94. Disponible sur Internet, url : <http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/obras_historicas/oht01/388_04_02_VidaObra.pdf> (consulté le 31 juillet 2019) ; SÁENZ CARRETE, Erasmo, « José Fernando Ramírez : su último exilio europeo y la suerte de su última biblioteca », *Signos históricos*, 2011, enero/junio, vol. 13, n^o 25, p. 100-135. Disponible sur Internet, url : <<http://www.scielo.org.mx/pdf/sh/v13n25/v13n25a4.pdf>> (consulté le 31 juillet 2019).

50. Une note à la fin de l'article précise le rôle de José Fernando Ramírez : « El Mapa Tlotzin, que acompaña a esta entrega, y los Mapas Quinatzin y de Tepechpan que se publicarán más tarde, fueron hechos litografiar en Paris por el Sr. D. José Fernando Ramirez ».

51. DURÁN, Diego (1537?-1588?) ; RAMÍREZ, José Fernando (1804-1871) (éd.), *Historia de las Indias de Nueva España y Islas de Tierra Firme*, México : Imp. de J.M. Andrade y F. Escalante, 1867-1880, 3 vol. Disponible sur Internet, url : <<http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/es/consulta/registro.cmd?id=725>> (consulté le 31 juillet 2019).

52. LEJEAL, Léon (1865-1907), *Les antiquités mexicaines (Mexique, Yucatan, Amérique centrale)*,

le professeur au Collège de France Léon Lejeal indique que José Fernando Ramírez l'avait déjà fait reproduire « longtemps auparavant » :

A. Chavero a ajouté au livre : 1° un fac-similé du manuscrit qu'il appelle « Codice geroglifico Aubin » et qui est, en réalité, le calendrier liturgique annuel de la collection Aubin-Goupil (Bibliothèque nationale de Paris, Mss. mex. 65-71), plus communément nommé Codex Ixtlilxochitl. Ce fac-similé avait été, d'ailleurs, longtemps auparavant, exécuté, sous la direction de Fernando Ramirez, chez Jules Desportes, à l'imp. des Sourds-Muets, à Paris.

4.1.3.3 Le duc de Loubat

Joseph-Florimond Loubat, dit duc de Loubat (1831-1927) fut un philanthrope auquel les américanistes doivent beaucoup puisqu'outre l'édition de fac-similés de codex mésoaméricains, il finança la Chaire des antiquités américaines du Collège de France⁵³ qui vit se succéder d'éminents chercheurs comme Léon Lejeal ou Louis Capitan. À partir de 1939, les revenus de la Fondation Loubat financent des conférences sollicitées à des américanistes, comme par exemple Jacques Soustelle, premier à bénéficier de cette nouvelle forme de sollicitation.

De 1895 à 1901, le duc de Loubat finança l'édition de manuscrits mexicains reproduits en chromolithographie :

1. *Il Manoscritto messicano vaticano 3773, riprodotto in fotoormografia a spece di S.E. il duca di Loubat / a cura della Biblioteca apostolica Vaticana* ; pref. Franz Ehrle, Roma : Stabilimento della Biblioteca Vaticana, 1896, 16 p. : fac.-sim. en coul. du mss ; 15 cm. Le manuscrit Ms. Vat. Lat. 3773 est reproduit sur une bande cartonnée repliée 25 fois entre 2 plats en bois 1/2 et phototyp. recto-verso, formant 96 panneaux de car. figurés. La notice impr. est cartonnée à part.
2. *Il Manoscritto messicano Borgiano del Museo etnografico della S. Congregazione di Propaganda Fide, riprodotto in fotocromografia / spese di s. e. il duca di Loubat a cura della Biblioteca Vaticana* ; [Franz Ehrle], Roma : Daneso, 1898, 1 vol. (12 p.) ; 26 x 27 cm + Codex en facsim. de 76 p.
3. *Descripción del códice Cospiano, manuscrito pictórico de los antiguos Náhuas que se conserva en la Biblioteca de la Universidad de Bolonia / reproducido en fotogramografía a expensas de S.E. el Duque de Loubat* ; [por Francisco del Paso y Troncoso],

Paris : A. Picard, 1902, 1 vol. (79 p.). (Bibliothèque de bibliographies critiques ; 19). Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6540821f>> (consulté le 31 juillet 2019).

53. « Par deux décrets en date du 16 avril 1902 et 28 juillet 1903, le Collège de France a été autorisé à accepter la donation faite par le duc de Loubat, membre associé de l'Institut de France, en vue de la fondation, dans l'établissement, d'un cours complémentaire d'Antiquités américaines. », dans « Le Collège de France. Quelques données sur son histoire et son caractère propre (II) », *L'annuaire du Collège de France*, 2010, 109. Disponible sur Internet, url : <<http://journals.openedition.org/annuaire-cdf/226>> (consulté le 4 juillet 2019).

Romae : Establecimiento Danesi, 1898, 1 vol. (III-31 p.) : port. photograv. du portrait de Ferdinandus Cospius à 68 ans gravé par Adrianus Halbuech d'après Justus Supterman ; 19 x 19 cm + Codex en facsim. en coul. de 38 p.

4. « *Codex telleriano-remensis* » : *manuscrit mexicain du cabinet de Ch.-M. Le Tellier, archevêque de Reims, à la Bibliothèque nationale (ms. mexicain n° 385), reproduit en photochromographie aux frais du duc de Loubat, et précédé d'une introduction contenant la transcription complète des anciens commentaires hispano-mexicains / par le Dr E.-T. Hamy,...*, Paris : [s. n.], 1899, 1 vol. (47 p.-50 f. de pl.) : (fac. sim. du MS en couleur) ; 38 cm. "Le calendrier des fêtes fixes" : p. 7-18, et fac. sim. - "Le tonalamatl" : p. 19-31, et fac. sim. du MS f. 8-24. - "L'histoire chronologique" : p. 32-47, et fac. sim. du MS f. 25-50 (f. 35 blanc).
5. *Il manoscritto messicano vaticano 3738, detto il codice Rios / riprodotto in fotocromografia a spese di sua eccellenza il duca di Loubat per cura della Biblioteca Vaticana ; [pref. Franz Ehrle], Roma : Danesi, 1900, 39 p., fac-sim. : 96 f ; 47 cm. Reproduction du manuscrit. Cod. Vat. 3738.*
6. *Das Tonalamatl der Aubin'schen Sammlung, eine altmexikanische Bilderhandschrift der « Bibliothèque nationale in Paris (manuscrits mexicains nr. 18-19) : auf Kosten seiner Excellenz des Herzogs von Loubat herausgegeben » / mit Einleitung und Erläuterungen von Dr. Eduard Seler,...*, Berlin : [Druck von gebr. Unger], 1900, 1 vol. (145 p.-20 f. de pl.) : ill., facsim. ; 28 x 33 cm + 1 facsim. de 19 f. en coul. et en dépl.
7. *Codex Fejérvary-Mayer : manuscrit mexicain pré-colombien des « Free public Museums » de Liverpool (M. 12014) / publié en chromophotographie, par le duc de Loubat, Paris : impr. de P. Renouard, 1901, 28 p. : fac-similé en couleurs.*

En 1901, l'archéologue américain Marshall H. Saville souligna la dette que les américanistes devaient au duc de Loubat (1831-1927) :

Students of anthropology, and especially of ancient America, owe a debt of gratitude to the Duke of Loubat for the excellent manner in which he has had these reproductions made and for their generous distribution among the great libraries and museums of the world, whereby they are made practically available for careful investigation and study⁵⁴.

On notera que certains des exemplaires de la Bibliothèque nationale de France sont ceux que le duc offrit au prince Roland Bonaparte.

54. SAVILLE, Marshall H., « A list of Recent Reproductions », *American Anthropologist*, op. cit., p. 535.

4.1.4 Éditions phares du XX^e siècle

Le développement des bibliothèques numériques et la mise à disposition de reproductions en haute définition, récupérables grâce à la spécification IIIF (International Image Interoperability Framework⁵⁵), pourrait laisser accroire que la production de fac-similés était appelée à disparaître. Or, certaines maisons d'édition perdurent, sans compter de nouvelles entreprises qui se sont aventurées dans ce marché, telles récemment en France les éditions des Saints Pères.

4.1.4.1 *Librería Anticuaria Guillermo Echániz*

De 1939 aux années 1960, le libraire Guillermo Echániz, situé calle de Donceles à Mexico, publiait des fac-similés de manuscrits mexicains, tous à des tirages ne dépassant pas les 25 exemplaires, ce qui les rend désormais quasiment introuvables.

- 1937
 - Códice Borgia. Manuscrito pictórico mexicano que se conserva en la Biblioteca de la Congregatio Propaganda Fide en Roma.
 - Códice Laud. M.S. pictórico mexicano que existe en la Biblioteca Bodleiana, Universidad de Oxford.
 - Códice Mariano Fernández Echeverría y Veytia.
 - Codex Ixtlilxochitl : Codice Mariano Fernandez Echeverria y Veytia.
- 1938
 - Tonalamatl de Aubin. Manuscrito pictórico mexicano que se conserva en la Biblioteca Nacional de París. 20 pls.
 - Códice Borbonico. Manuscrito pictórico antigua mexicano que se conserva en la Biblioteca de la Cámara de Diputados de Paris (Palais Bourbon).
- 1939
 - Códice Nuttall. Manuscrito pictórico mexicano que actualmente se exhibe en el Museo Británico.
 - Códice Troano. M.S. pictórico maya actualmente en la Biblioteca Nacional de Paris.
 - Códice Vaticano B. M.S. pictórico mexicano no. 3773 de la Biblioteca Vaticana.
- 1944
 - Códice Becker o Manuscrito del Cacique. Pictografía ritual prehispánica de la civilización mixteca, que se conserva en el Museo Etnográfico de Viena.

55. Voir le site de la spécification, url : <<https://iiif.io/>> (consulté le 29 mai 2019). Elle permet notamment d'ouvrir une image numérique se conformant à la spécification dans n'importe quelle application compatible (avec parfois des fonctionnalités de manipulation de la couleur et du contraste supplémentaires), et de les comparer avec des numérisations d'autres bibliothèques compatibles.

- Cronología mexicana, 1298-1596. Generalmente conocido bajo el título de Tira de Tepechpan. Pictografía mexicana del siglo XVI.
- Tira de la Peregrinación Mexica. Pictografía pre-colombina mexicana.
- Códice Vindobonensis. Pictografía antigua mexicana. Manuscrito ritual que se conserva actualmente en la Biblioteca Nacional de Viena.
- 1945 Códice Féjerváry Mayer. Manuscrito pictórico antiguo mexicano que se conserva en el Museo de Liverpool.
- 1946
 - Códice Selden A. Pictografía antigua mexicana actualmente en la Biblioteca Bodleiana de Oxford, Inglaterra, [Rollo Selden].
 - Códice Selden B. Pictografía prehispanica mexicana. Cultura mixteca. Actualmente en la Biblioteca Bodleiana de Oxford, Inglaterra, [Códice Selden].
- 1947
 - Códice Bodley. Manuscrito pictórico antiguo mexicano de la civilización Mixteca-Zapoteca. Forma parte de la colección Thomas Bodley. Se conserva en la Biblioteca de Oxford, Inglaterra.
 - Códice de Dresden. Manuscrito pictórico ritual Maya. Se conserva en la Biblioteca de Dresden, Alemania.
 - Libro de la Vida que los indios antiguamente hazian y supersticiones y malos ritos que tenian y guardavan. Manuscrito pictórico mexicano post-cortesiano conservado en la Biblioteca Nacional de Florencia, Italia. 116 pls.
 - Códice Ramírez. Pictografía histórica mexicana actualmente en el Museo Arqueológico de México.
- 1949 Códice Cortesiano. Manuscrito pictórico maya actualmente en el Museo Arqueológico de Madrid.
- 1963? Pintura del gobernador, alcaldes y regidores de México. Códice en gloglíficos mexicanos y en lenguas Castellana y Azteca
- Códice Telleriano-Remensis. Pictografías mexicanas del siglo XVI con interpretación en lengua española de la época
- 1965? Codice Manuel de Velasco y Amendaro

Le rythme de parution peut étonner s'agissant de fac-similés. Dans le compte rendu de l'une des parutions, Joaquín Galarza nous permet d'appréhender le type d'édition envisagé par l'éditeur dont la production n'a pas encore fait l'objet d'une étude.

Depuis de nombreuses années M. Echániz s'intéresse à l'édition des codices et ce n'est pas la première fois qu'il livre à l'étude des mexicanistes la reproduction d'un codex. Son but est de favoriser l'étude de ce genre de documents. Si ses reproductions, souvent faites en noir et blanc, parfois coloriées à la main, n'offrent guère de qualités artistiques, leur prix sans être modique est tel qu'il facilite grandement leur acquisition et, par conséquent, leur consultation et

leur étude systématique⁵⁶.

Illustration 4.3 – Códice Laud. Librería Anticuaria G. M. Echániz, 1937.

Guillermo Echániz adoptait une forme de reliure amovible à rivets (voir l'illustration 4.4, page 220).

Illustration 4.4 – Códice Laud. Librería Anticuaria G. M. Echániz, 1937.

Le manuscrit Mexicain 65-71 figure parmi les codex reproduits par Guillermo Echániz qui livre en 1937 21 planches colorées (voir l'illustration 4.5, page 221).

56. GALARZA, Joaquín, « Codice Manuel de Velasco y Amendaro, reproduction d'un manuscrit pictographique mexicain par Guillermo N. Echaniz, Mexico », *Journal de la Société des Américanistes*, 1965, Tome 54 n° 1, p. 166-167. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/jsa_0037-9174_1965_num_54_1_1291> (consulté le 4 juillet 2019).

Illustration 4.5 – Codex Ixtlilxochitl : Codice Mariano Fernandez Echeverria y Veytia. Librería Anticuaria G. M. Echéniz, 1937.

4.1.4.2 ADEVA

Pour ce qui est des codex mésoaméricains, il faut compter avec l'*Akademische Druck-u. Verlagsanstalt* (ADEVA⁵⁷) de Graz en Autriche qui propose une collection intitulée sur son site Internet « Mittelamerikanische Handschriften », qui fait autorité à en juger par les acquisitions opérées par les grands établissements documentaires, dont la Bibliothèque nationale de France. Cette production, qui perdure, permet encore à des bibliothèques de se constituer un fonds de codex comme le prouve l'exemple de la bibliothèque Claude-Lévi-Strauss du Collège de France.

La maison d'édition ADEVA qui fête ses 70 ans en 2019, fut fondée par Paul Struzl (1914-1973). La série de livres la plus connue de l'éditeur, *Codices Selecti*, a été fondée en 1960 et présentée au Congrès international des américanistes qui se tint cette année là à Vienne. C'est en son sein que nous trouvons les codex mésoaméricains qui furent publiés depuis dans la série C des *Mittelamerikanische Handschriften* :

- Vol. IV : les Codices Becker I/II conservés à Vienne, Museum für Völkerkunde, sous les cotes : 60306 et 60307 ;
- Vol. V : Codex Vindobonensis Mexicanus : Vienne, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. Vindob. Mex. 1 ;
- Vol. VII : Codex Egerton 2895 (Codex Waecker Götter) : Londres, British Museum ;
- Vol. VIII : Codex Tro-Cortesianus (Codex Madrid) : Madrid, Museo de América ;
- Vol. IX : Codex Peresianus : Paris, Bibliothèque nationale de France ;
- Vol. XI : Codex Laud : Oxford, Bodleian Library, Ms. Laud Misc. 678 ;

57. Voir le site Internet de l'éditeur, url : <<http://adeva.com/home.asp>> (consulté le 29 mai 2019).

- Vol. XVIII : Codex Cospi : Bologne, Biblioteca Universitaria ;
- Vol. XXIII : Codex Magliabechiano : Florence, Biblioteca Nazionale Centrale ;
- Vol. XXVI : Codex Fejérváry-Mayer : Museum of the city of Liverpool ;
- Vol. XXXVI : Codex Vaticanus B (3773) : Rome, Bibliotheca Apostolica Vaticana ;
- Vol. XLIV : Codex Borbonicus : Paris, Bibliothèque de l'Assemblée Nationale ;
- Vol. LIV : Codex Dresdensis : Dresde, Sächsische Landesbibliothek- Staats- und Universitätsbibliothek, Mscr. Dresd. R 310 ;
- Vol. LVIII : Codex Borgia : Rome, Bibliotheca Apostolica Vaticana, Cod. Vat. mess. 1 ;
- Vol. LXV : Codex Vaticanus A (3738) : Rome, Bibliotheca Apostolica Vaticana ;
- Vol. LXVIII : Matricula de tributos : Mexico, Museo Nacional de Antropología, Codex 35-52 ;
- Vol. LXXXIV : Codex Zouche-Nuttall : Londres, British Museum, Add. Mss. 39617 ;

auquel s'ajoute, hors de la collection, le Codex Tulane : Puebla, Latin American Library at Tulane University.

Après plusieurs années, la maison d'édition décidait de réunir plusieurs manuscrits similaires au sein d'une nouvelle série nommée *Fontes rerum mexicanarum* (FRM) regroupant des annales, lienzos, listes de tributs, généalogies et récits historiques issus de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire (Instituto Nacional de Antropología e Historia de Mexico). Au lancement de la collection qui fut présentée au XLII^e Congrès international des américanistes de Paris, en 1976, la publication d'un fac-similé était dissociée de celle de son étude scientifique. Les coûts de production ont permis de publier les deux en même temps pour le Codex Ixtlilxóchitl.

*Fontes rerum mexicanarum*⁵⁸ :

- 1 : *Anales de Tula : Museo Nacional de Antropología, Mexico City (Cod. 35-9) / Kommentar-comentario [por] Rudolf A.M. van Zantwijk, 1979, 1 vol. (40 p. : facsims.)*.
- 6 : *El Libro de Chilam Balam de Tizimín : Museo Nacional de Antropología (México) (Cod. 35-66) : Schwarzweiß-Reprod. in natürl. Größe / Karl Herbert Mayer, 1980, 1 vol. (21, [3] p., [33] p. de pl. : facsims.) ; 35 cm.*
- 7 : *El Libro de Chilam Balam de Ixil.*
- 8 : *Libro de Tributos*
- 9 : *Codex Ixtlilxochitl : Bibliothèque nationale, Paris, ms. mex. 65-71 / Kommentar, commentaire Jacqueline de Durand-Forest, 1976, 1 vol. ([50] p. de pl.*

58. Les vol. 7 et 8, annoncés dans des catalogues et comptes rendus, semblent n'être pas parus. Nos recherches sont restées vaines pour identifier l'ensemble des titres de la collection avec certitude. Seuls les vol. 1, 6 et 9 se retrouvent dans les catalogues de bibliothèques et encore, le vol. 9 souvent avec le n° 8...

facsim.-35 p.) : ill., couv. ill. ; 35 cm. + 3 p.

La qualité des fac-similés d'ADEVA est reconnue par les bibliothécaires qui en font l'acquisition et le manifestent, comme c'est le cas à la bibliothèque Claude-Lévi-Strauss du Laboratoire d'anthropologie sociale (LAS) du Collège de France, qui décrit cette production et son intérêt en ces termes :

Les fac-similés – de qualité et onéreux – permettent de se familiariser avec ces documents reproduits avec soin (colorimétrie, format, etc.) tout en appréciant la qualité de mise en œuvre et l'assemblage des feuillets. En particulier, est reproduite la reliure en accordéon, commune à certains manuscrits élaborés à l'époque précolombienne. Ceci permet d'éprouver physiquement un rapport spécifique au livre auquel nous sommes peu coutumiers, rapport que les reproductions digitales laissent généralement de côté⁵⁹.

Comme le rappelle Carole Duclot, ces travaux de publications de documents et de manuscrits

sont d'une importance fondamentale puisqu'ils permirent la divulgation en Europe de manuscrits préhispaniques ou codex, des relations de missionnaires du XVI^e siècle, des rapports de Dupaix et de toute une série de documents jusque-là oubliés⁶⁰.

4.1.4.3 *Fondo de Cultura Económica (FCE)*

Le *Fondo de Cultura Económica* est la maison d'édition de l'État mexicain qui publie, comme l'indique son site Internet « des œuvres de culture nationale, ibéro-américaine et universelle, à travers ses propres réseaux de distribution et à l'étranger, à l'intérieur et au-delà de nos frontières »⁶¹.

Si lors de sa création en 1934 par Daniel Cosío Villegas (1898-1976)⁶², l'objectif poursuivi était de publier les textes fondamentaux en matière économique, son champ s'est élargi à tous les domaines de la connaissance. C'est ainsi qu'elle s'est en particulier lancée dans l'édition de fac-similés des codex les plus saillants de l'histoire mexicaine réunis

59. VAUZELLE, Loïc, « La collection de fac-similés de documents pictographiques mexicains (ou « codex ») de la bibliothèque Claude-Lévi-Strauss, Laboratoire d'anthropologie sociale (LAS), Collège de France »[en ligne], op. cit., 4 octobre 2017.

60. DUCLOT, Carole, « Les prémices de l'archéologie mexicaine en France : un musée américain au Louvre en 1850 », *Bulletin Monumental*, op. cit., p. 116.

61. « El Fondo de Cultura Económica es una institución editorial del Estado Mexicano, que edita, produce, comercializa y promueve obras de la cultura nacional, iberoamericana y universal, a través de redes de distribución propias y ajenas, dentro y fuera de nuestras fronteras. », « Quiénes somos », *Fondo de Cultura Económica*, [s. d.]. Disponible sur Internet, url : <http://www.fce.com.ar/ar/quienes_somos/Default.aspx> (consulté le 5 juin 2019).

62. MÀRQUEZ, Graciela, « Daniel Cosío Villegas, sus años como economista : A Carlos Rocés, formador de economistas », *El Trimestre Económico*, 2004, vol. 71, n° 284(4), p. 877–907. Disponible sur Internet, url : <<http://www.jstor.org/stable/20856839>> (consulté le 5 juin 2019).

au sein de la collection « Códices mexicanos » (voir l'Annexe 10 : Liste des fac-similés du Fondo de Cultura Económica (FCE), page 563).

Nous ne mentionnons qu'à titre d'information complémentaire la collection « Antropología » qui publie par ailleurs des ouvrages liés aux codex, comme par exemple, « Códice de Dresde. Un comentario al Códice de Dresde. Libro de jeroglifos mayas » de John Eric Sidney Thompson.

4.1.4.4 *Testimonio Compañía Editorial*

L'éditeur madrilène de fac-similés *Testimonio* publie une collection de manuscrits américains intitulée *Thesaurus Americae* (voir l'illustration 4.6, page 224).

Illustration 4.6 – Collection *Thesaurus Americae* des éditions *Testimonio*.

Dirigée par César Olmos, la collection s'enrichit grâce aux concours de l'*Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica* (ABINIA). À ce jour, la collection comprend un certain nombre de codex mésoaméricains (voir l'Annexe 11 : Liste des fac-similés *Testimonio Compañía Editorial*, page 567).

Cependant, même si le segment des éditeurs de fac-similés continue d'exister⁶³ et

63. Au point que *Le Figaro* a même parlé d'une « vogue », DARGENT, Françoise, « La vogue des fac-similés » [en ligne], *Le Figaro*, 31 décembre 2009. Disponible sur Internet, url : <<http://www.lefigaro.fr/livres/2009/12/31/03005-20091231ARTFIG00010-la-vogue-des-fac-similes-.php>> (consulté

à part l'exemple notable de l'ADEVA, l'offre reste tout de même très limitée pour le cas particulier des codex mésoaméricains.

Des maisons spécialisées dans les manuscrits médiévaux ou modernes et contemporains dominent le secteur. C'est le cas de la maison Facsimile Editions qui se proclame « leader mondial de l'édition de manuscrits enluminés »⁶⁴, Faksimile Verlag⁶⁵, Éditions Quaternio Lucerne « Les plus beaux manuscrits médiévaux en fac-similé », selon leur site⁶⁶, ou de M. Moleiro Editor⁶⁷ qui, bien qu'espagnol, ne propose aucun codex dans son catalogue alors qu'il se déclare « l'entreprise la plus prestigieuse dans le monde entier, spécialisée dans la reproduction de codex et de cartes ». Las, les chercheurs et amateurs de codex mésoaméricains doivent se contenter d'une offre bien plus restreinte que celle mise à la disposition des amoureux de l'enluminure médiévale.

4.2 Travaux électroniques précurseurs

L'apparition des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC)⁶⁸ comme elles étaient dénommées dans les années 1990, et leur adoption par le monde de la recherche, ont suscité des productions que nous pourrions considérer comme annonciatrices de ce que l'on regroupe désormais sous le terme générique d'« humanités numériques ». Sans prétendre à un recensement exhaustif, qu'il nous soit permis de signaler et décrire quelques cas qui nous paraissent exemplaires, moins par leur qualité technique parfois sujette à caution, que par leur rareté et leur caractère précurseur de ce qui pourrait être développé de nos jours.

le 11 avril 2019). PERRIER, Jean-Claude, « Le retour de l'édition originale », *Livres-Hebdo*, 24 novembre 2017. Le même mouvement concerne l'Allemagne, qui s'est fait une spécialité de l'édition de fac-similés en offset à plusieurs couleurs et tons directs – notamment à l'or – « Faksimile Verlag kehrt auf den Buchmarkt zurück » [en ligne], *buchreport*, 20. September 2017. Disponible sur Internet, url : <<https://www.buchreport.de/news/faksimile-verlag-kehrt-auf-den-buchmarkt-zurueck/>> (consulté le 15 juin 2019). REINHARDT, Martina, « Der Faksimile Verlag ist wieder da » [en ligne], *print.de*, 22. September 2017. Disponible sur Internet, url : <<https://www.print.de/news-de/wirtschaft/der-faksimile-verlag-ist-wieder-da/>> (consulté le 15 juin 2019).

64. Voir le site Internet de l'éditeur, url : <<https://www.facsimile-editions.com/fr/>> (consulté le 29 mai 2019).

65. Voir le site Internet, url : <<http://faksimile.de/>> (consulté le 15 juin 2019).

66. Voir le site Internet, url : <<https://quaternio.ch/fr/>> (consulté le 15 juin 2019).

67. Voir le site Internet de l'éditeur, url : <<https://www.moleiro.com/>> (consulté le 29 mai 2019).

68. Le terme n'est pas défini dans le *Vocabulaire des TIC* publié en 2017 par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France. Disponible sur Internet, url : <http://www.culture.gouv.fr/content/download/169264/1885116/version/1/file/Vocabulaire-TIC_en%20ligne.pdf> (consulté le 13 avril 2019).

4.2.1 Sup-Infor

Comme le chercheur Marc Thouvenot⁶⁹ la décrit sur son site personnel, « Sup-Infor (contraction de Supports Informatiques) est une structure éditoriale créée en 1988 pour publier sur des supports informatiques des documents en rapport avec des langues amérindiennes⁷⁰ et tout particulièrement le nahuatl. Sup-Infor⁷¹ publie des paléographies, des études, des dictionnaires, qui peuvent être alphabétiques ou bien pictographiques ainsi que des programmes spécifiques pour les recherches sur les textes en langues indigènes (Temoa, Chachalaca, Tlachia, Pohua, GDN). Toutes les publications sont en téléchargement gratuit. »⁷².

Cette maison d'édition particulière s'est attelée à publier et diffuser librement les programmes spécifiques que plusieurs américanistes avaient développé pour leurs recherches linguistiques personnelles menées sur les textes mésoaméricains et à diffuser un nombre important de dictionnaires pictographiques ou dictionnaires d'éléments constitutifs de glyphes et personnages :

- GDN : Grand Dictionnaire du Nahuatl.
- Temoa : développé par Marc Thouvenot et Paul Gordon Fisher, Temoa est un éditeur de texte trilingue doté de fonctions avancées pour la recherche de chaînes de caractères.
- Pohua : Marc Thouvenot, qui dirige Sup-Infor, a développé la base de données Pohua⁷³ en dBase III+ en lien avec sa thèse de doctorat portant sur le Codex Xolotl⁷⁴, manuscrit Mexicain 1-10 de la BnF.
- Tlachia⁷⁵ : développé en 1999 par Marc Thouvenot, au départ Tlachia (qui signifie « voir, observer » en nahuatl) est un outil pour réaliser et interroger des

69. THOUVENOT, Marc (1947-....) : Titulaire d'une thèse de 3^e cycle en ethnologie (Paris V, 1976), docteur ès lettres et sciences humaines (Paris, École des hautes études en sciences sociales, 1987), url : <https://data.bnf.fr/fr/11926603/marc_thouvenot/> (consulté le 12 avril 2019).

70. Parmi lesquelles le nahuatl, le maya, le mixtèque et l'otomi. Pour connaître l'évolution du nombre de locuteurs de ces langues entre 1990 et 2010, nous renvoyons aux recensements de l'Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), « Lengua indígena », url : <<https://www.inegi.org.mx/temas/lengua/default.html>> (consulté le 12 avril 2019).

71. Voir le site de l'éditeur, url : <<http://www.sup-infor.com/index.htm>> (consulté le 12 avril 2019).

72. Voir le site du chercheur, url : <http://thouvenotmarc.com/#_sup> (consulté le 12 avril 2019).

73. THOUVENOT, Marc (1947-....), « Pohua, un outil pour l'analyse des images de l'écriture aztèque », dans Congrès international des américanistes (46 ; 1988 ; Amsterdam), *Descifre de las Escrituras Mesoamericanas, códices, pinturas, estatuas, cerámica*, Oxford : BAR, 1989, p. 45-83. Disponible sur Internet, url : <http://thouvenotmarc.com/textos/pohua_outil.pdf> (consulté le 12 avril 2019).

74. THOUVENOT, Marc (1947-....), *Codex xolotl : étude d'une des composantes de son écriture : les glyphes : dictionnaire des éléments constitutifs des glyphes*, Paris : [s.n.], [1987]. Thèse d'État - Paris, École des Hautes Études en Sciences Sociales : 1987. Disponible sur Internet, url : <http://www.sup-infor.com/etudes/Xolotl/codex_xolotl-txt.htm> (consulté le 12 avril 2019).

75. Voir la présentation en espagnol, url : <http://celia.cnrs.fr/FichExt/Programmes/Pohua_tlachia/Tlachia_presentation_esp.htm> (consulté le 12 avril 2019) et THOUVENOT, Marc (1947-....), « Tlachia/Pohua : un outil pour réaliser des dictionnaires pictographiques mésoaméricains », *Revue Française de Linguistique Appliquée*, vol. II, n° 1, p. 91-100.

dictionnaires pictographiques mésoaméricains. Il présente les images des codex dans différents niveaux d'intégration graphique, avec le lexique nahuatl correspondant aux images des glyphes, caractères et éléments.

- Chachalaca : analyseur morphologique du nahuatl développé en 2007 par Marc Thouvenot avec la collaboration de Sybille de Pury à partir du manuscrit Mexicain 362, le dictionnaire d'Alexis Wimmer, le manuscrit Mexicain 361 et les éléments de grammaire d'Alexis Wimmer.

La notoriété et la qualité de ces réalisations scientifiques n'est pas restée cantonnée au cadre académique des linguistes spécialisés dans les langues amérindiennes. Remarquées par les Mexicains, elles se trouvent être désormais accessibles en ligne dans un portail général intitulé CEN+ pour *Compendio Enciclopédico Nahuatl*⁷⁶ qui permet de mener une recherche en espagnol ou en nahuatl sur les différentes ressources qu'il comprend, par ailleurs consultables isolément, à savoir : le *Grand Dictionnaire du Nahuatl* qui, après une première édition sous la forme d'un dévédérom publié en 2009 par l'*Instituto Nacional de Antropología e Historia*, l'*Universidad Nacional Autónoma de México*, a été porté en ligne⁷⁷ ; Tlachia⁷⁸ ; Temoa⁷⁹ et a priori Chachalaca⁸⁰.

Pour qui s'intéresse aux collections des manuscrits Mexicains de la BnF, ces ressources restent précieuses compte tenu du nombre de manuscrits de la bibliothèque dépouillés.

4.2.2 *Amoxcalli*

Dans l'histoire des techniques, les supports de conservation et de diffusion des données⁸¹ tels les vidéodisques et les cédéroms ont eu une certaine vogue dans les années

76. *Compendio Náhuatl* [en ligne], [Ciudad Universitaria, México D.F.] : Universidad Nacional Autónoma de México, 2012. Disponible sur Internet, url : <<http://cen.iib.unam.mx>> (consulté le 12 avril 2019).

77. *Gran Diccionario Náhuatl* [en ligne], [Ciudad Universitaria, México D.F.] : Universidad Nacional Autónoma de México, 2012. Disponible sur Internet, url : <<http://www.gdn.unam.mx>> (consulté le 12 avril 2019).

78. *Tlachia* [en ligne], [Ciudad Universitaria, México D.F.] : Universidad Nacional Autónoma de México, 2012. Disponible sur Internet, url : <<http://tlachia.iib.unam.mx>> (consulté le 12 avril 2019). En 2017, l'outil, repris par Jorge Arturo Ruedas Mendoza pour la programmation et Ónix Acevedo Frómata pour le design graphique, est devenu un site Internet permettant l'analyse des images de l'écriture aztèque. Il s'agit d'un dictionnaire de dictionnaires pictographiques qui est combiné à l'outil Pohua (qui signifie « compter, lire » en nahuatl) qui permet de comptabiliser et présenter tous les renseignements fournis par l'analyse de l'image afin de pouvoir en faire la synthèse et ainsi parvenir à sa lecture. La base recense cinq codex de la Bibliothèque nationale de France faisant l'objet d'une analyse détaillée et de reproductions générales et détaillées : Mexicain 1-12 : *Codex Xolotl* ; Mexicain 26 ; Mexicain 27 : *Huitzilopochco, tributos de encomienda* ; Mexicain 28 : *Tlaylotlacan y otros barrios, tributos de Tlaxincan* ; Mexicain 30 : Chalco.

79. *Temoa* [en ligne], [Ciudad Universitaria, México D.F.] : Universidad Nacional Autónoma de México, 2018. Disponible sur Internet, url : <<http://temoa.iib.unam.mx/>> (consulté le 12 avril 2019).

80. Le lien proposé sur le site n'a jamais fonctionné malgré des consultations menées à différentes périodes.

81. FLERMOND, Richard, *Histoire des supports de stockage : de la carte perforée à la clé USB : mémoire Master « Archives numériques »*, [S.l.] : ENSSIB, 2017, 1 vol. (132 p.). Disponible sur In-

1990 avant d'être supplantés par la diffusion sur Internet via le web (protocole HTTP). Citons à titre d'exemple le vidéodisque *Images de la Révolution française*⁸² produit par la Bibliothèque nationale qui a fait l'objet d'un transfert vers l'Internet pour être intégré au site *Archives numériques de la Révolution française*⁸³ mis en œuvre par l'université de Stanford et la Bibliothèque nationale de France.

Un mouvement similaire a concerné les codex mésoaméricains. Les projets franco-mexicains *Amoxcalli* et *Tetlacuilolli* ont ainsi visé à concevoir des dictionnaires multimédias de l'ensemble des glyphes employés dans les manuscrits pictographiques mexicains pour les diffuser sous la forme de cédéroms. Au gré de l'évolution des supports et des techniques de diffusion, cette production a ensuite été mise en ligne pour être désormais accessible sur Internet.

Le projet *Amoxcalli*⁸⁴ (la maison des livres, en náhuatl) reste à ce jour le plus ambitieux s'agissant de l'étude et de la mise à disposition des manuscrits du fonds mexicain de la Bibliothèque nationale de France puisqu'il avait pour objectif la numérisation, l'étude et la publication de l'intégralité du fonds mexicain sous forme de cédéroms. Bénéficiant en 1999 d'un financement du *Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología* (CONACyT)⁸⁵, le *Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social* (CIESAS), qui pilotait le projet, a pu reproduire les microfilms du fonds mexicain de la BnF. Les images numérisées ont fait l'objet de découpages pour isoler chaque glyphe ensuite décrit et transcrit en nahuatl et espagnol. Au final, la base produite stocke 45 279 images. Le projet, coordonné pour ses membres français par Marc Thouvenot, associait, outre le Centre d'études des langues indigènes d'Amérique (CELIA, UMR 8133), le département des Manuscrits qui a donné accès aux fonds. L'archéologue Jean-Michel Hoppan a été recruté à la BnF en tant que vacataire puis contractuel de 1999 à 2003 pour contribuer au chantier.

Au terme d'un chantier de plus de dix ans (essentiellement 2000-2010), le projet a connu une première diffusion sous la forme de cédéroms produits par le *Centro Nacional*

ternet, url : <<https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/67744-histoire-des-supports-de-stockage-de-la-carte-perforee-a-la-cle-usb.pdf>> (consulté le 12 avril 2019).

82. BRUCKMANN, Denis, « Le vidéodisque images de la Révolution française : description méthodologique et premier bilan », *Bulletin des bibliothèques de France*, 1990, tome 35, n° 2, p. 122-135. Disponible sur Internet, url : <<http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1990-02-0122-006.pdf>> (consulté le 12 avril 2019).

83. Voir le site Internet, url : <<https://frda.stanford.edu/fr>> (consulté le 12 avril 2019).

84. THOUVENOT, Marc (1947-....), « Amoxcalli : publication du fonds mexicain de la Bibliothèque Nationale de France en cédéroms », *Journal de la Société des Américanistes*, 1998, tome 84, n° 2, p. 51-70. DOI : <<https://doi.org/10.3406/jsa.1998.1716>>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/jsa_0037-9174_1998_num_84_2_1716> (consulté le 12 avril 2019), THOUVENOT, Marc (1947-....), « Vers une bibliothèque nahuatl informatisée : vers une procédure de vérification des lectures des images aztèques », dans *Mille ans de civilisation mésoaméricaine : des Mayas aux Aztèques*, Paris : L'Harmattan, 1995 et « Digitalizan códices inéditos » [en ligne], *Boletines [del INAH]*, 8 juin 2010. Disponible sur Internet, url : <<https://www.inah.gob.mx/boletines/1058-digitalizan-codices-ineditos>> (consulté le 12 avril 2019).

85. Investissement de 5 millions de pesos (235 300 € de 2019).

Editor de Discos Compactos de l'Universidad de Colima : 2010.

Par la suite, un développement complémentaire mené par la société PixelyPunto a permis de publier le résultat du projet en ligne sur le site *Amoxcalli*⁸⁶ enregistré en 2011 auprès de l'hébergeur Akky⁸⁷.

4.2.3 *Tetlacuilolli*

Le projet *Tetlacuilolli*⁸⁸ (écriture en pierre, en náhuatl) s'est inscrit dans la continuité du précédent puisqu'il fut produit par le même *Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social* (CIESAS) de 2007 à 2014, sous la direction de Luz María Mohar Betancourt, sur financement du *Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología* (CONACyT), pour un investissement de 3 millions de pesos (141 200 € de 2019). Si *Amoxcalli* concernait les manuscrits du fonds mexicain de la BnF, *Tetlacuilolli* était consacré aux manuscrits conservés au Royaume-Uni soit : les codex Itzcuintepec I, II, III, IV, V et VI, le Rouleau Itzcuintepec, le codex Techialoyan-Chalco, le Codex Techialoyan-Huychoapan, la Mapa Santa Barbara, la Généalogie Huitznahuac, un Catéchisme en nahuatl du *British Museum* et le codex Mendoza de la *Bodleian library* d'Oxford. Également diffusé sur la forme d'un dévédérom, les résultats sont désormais accessibles en ligne⁸⁹ au sein d'un site malheureusement peu maintenu et proposant des liens rompus ainsi que des problèmes d'encodage de caractères.

4.2.4 *Códices de México*

Ces entreprises d'étude et de valorisation de ce type particulier de manuscrits, employant les outils informatiques, font encore figure d'exception. Au-delà, nous recensons des projets relevant davantage de la médiation numérique. Et encore, le chercheur comme

86. Voir le site Internet, url : <<http://amoxcalli.org.mx/>> (consulté le 12 avril 2019).

87. Voir le site Internet, url : <<https://www.akky.mx/>> (consulté le 12 avril 2019).

88. ESTRADA, Adriana, « Analiza grupo internacional 300 manuscritos y 80 códices nahuas » [en ligne], *Divulgación CIESAS*, 13 octobre 2015. Disponible sur Internet, url : <<https://divulgacionciesas.wordpress.com/2015/10/13/analiza-grupo-internacional-300-manuscritos-y-80-codices-nahuas/>> (consulté le 12 avril 2019). Republication de l'article de ESTRADA, Adriana, *La Crónica de Hoy*, 10 juillet 2015. Disponible sur Internet, url : <<http://www.cronica.com.mx/notas/2015/908481.html>> (consulté le 12 avril 2019). L'article décrit les deux projets *Amoxcalli* et *Tetlacuilolli* tout en annonçant un projet similaire démarré en 2013 portant sur les manuscrits conservés à Vienne : le plan circulaire de Quauhquechollan, le Xochitepec, le codex de Popotla, de Tepoztlan Panhuacan, le Retrato de Axayácatl, etc. Le projet devait aboutir en 2018 selon MATEOS-VEGA, Mónica, « Digitalizan códices mexicanos que están en biblioteca de Austria » [en ligne], *La Jornada*, 24 novembre 2016, p. 3. Disponible sur Internet, url : <<https://www.jornada.com.mx/2016/11/24/estados/a03n1cul>> (consulté le 12 avril 2019). Cependant, n'ayant pas bénéficié d'une aide financière pour se déplacer en Europe pour voir les manuscrits, le projet avance au ralenti. MOHAR BETANCOURT, Luz María, « Una aventura por los códices del México antiguo » [en ligne], *Ichan Tecolotl*, 9 avril 2018. Disponible sur Internet, url : <<https://ichan.ciesas.edu.mx/puntos-de-encuentro/una-aventura-por-los-codices-del-mexico-antiguo/>> (consulté le 13 avril 2019).

89. Voir le site Internet, url : <<http://www.tetlacuilolli.org.mx/>> (consulté le 12 avril 2019).

l'amateur ne peut se départir d'une certaine déception quant au nombre réduit de ressources disponibles en ligne.

Parmi ces projets de médiation, la réalisation de l'*Instituto Nacional de Antropología e Historia* (INAH) est à signaler. *Códices de México, Memorias y Saberes*⁹⁰ est une exposition virtuelle publiée pour célébrer les 50 ans du *Museo Nacional de Antropología* et les 75 ans de l'*Instituto Nacional de Antropología e Historia de Mexico*.

Elle vise à donner à voir les codex conservés par la *Biblioteca Nacional de Antropología e Historia*⁹¹. Le propos est réparti en trois thèmes : temps, espace, pouvoir. Une frise chronologique permet d'accéder aux codex par siècles et une carte géolocalise les codex. Un petit dictionnaire biographique donne accès à des biographies de copistes et savants ayant oeuvré à la sauvegarde, l'étude et la transmission de ce patrimoine (comme Fray Bernardino de Sahagún, Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, Lorenzo Boturini Benaduci, Joseph Marius Alexis Aubin, Miguel León-Portilla, etc.). Le site donne accès à une bibliographie (fichier pdf) et à des monographies détaillées de quelques codex, même si elles relèvent davantage de la présentation type PowerPoint que d'une réelle publication électronique. C'est ainsi le cas pour sept codex : Cruz-Badiano, Códice Boturini, Matrícula de tributos, Tonalamatl Aubin [de la BnF], Códice Chilam Balam, Códice Florentino, Códice Colombino.

4.3 Numérisation

Comme l'affirmait le directeur de l'IRHT François Bougard, en 2017, « la révolution numérique a bouleversé l'accès au livre manuscrit, consultable de manière massive. »⁹²

4.3.1 Identification

À part ces productions héritières des premiers développements de l'informatique ou du domaine de la médiation, le mode d'exposition et de mise en valeur des manuscrits le plus usité actuellement par les établissements patrimoniaux reste la numérisation, soit ponctuelle et isolée, soit sous la forme de bibliothèques numériques. Mais qu'en est-il des codex mésoaméricains en particulier ? La couverture est-elle de nature à faciliter le travail des chercheurs comme cela peut être le cas pour les manuscrits de l'Occident médiéval ?

Afin d'identifier des codex numérisés, les principales bibliothèques numériques ont été consultées, d'*Europeana* à la *Biblioteca Digital Mexicana* (BDMx), en passant par la Bibliothèque numérique mondiale (*World Digital Library*, WDL) ou la section « Biblio-

90. Voir le site Internet, url : <<https://www.codices.inah.gob.mx/pc/index.php>> (consulté le 30 mai 2019).

91. Dont le manuscrit Mexicain 18-19 : Tonalamatl, volé à la Bibliothèque nationale de France, ou le Codex de Florence qui est en Italie mais dont la bibliothèque possède une copie.

92. *Lire le manuscrit médiéval : observer et décrire*, Malakoff : Armand Colin, 2017, p. [6].

teca americana » de la *Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes* ou encore *Manuscriptorium*. La recherche a été élargie à des bibliothèques numériques susceptibles de proposer des manuscrits coloniaux novo-hispaniques comme la *Biblioteca Digital del Pensamiento Novohispano*⁹³ ou la *Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano*⁹⁴.

4.3.2 *Biblioteca Digital Mexicana* (BDMx)

Commençons ce recensement par le Mexique qui a mis en place une bibliothèque numérique nationale – dans un pays fédéral –, la *Biblioteca Digital Mexicana*, au sein de laquelle nous pouvons consulter des codex issus de plusieurs collections réparties auprès d’institutions publiques (universités, centres de recherches, archives de la Nation, Institut national d’anthropologie). Un accès unique est proposé à l’ensemble de la collection, sous le terme générique de « Códice » (url : <<http://bdmx.mx/documentos/tipo/codice>>).

En août 2019, la *Biblioteca Digital Mexicana* offrait 14 documents :

- *Códice colombino*, Instituto Nacional de Antropología e Historia⁹⁵ ;
- *Códice de Huamantla*, Instituto Nacional de Antropología e Historia⁹⁶ ;
- *Códice Huetamo*, Universidad Iberoamericana⁹⁷ ;
- *Códice Sierra Texupan*, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla⁹⁸ ;
- *Códice Techialoyan de Cuajimalpa*, Archivo General de la Nación⁹⁹ ;
- *Códice Totomixtlahuaca o Códice CONDUMEX*, Centro de Estudios de Historia de México¹⁰⁰ ;
- *Códice Yanhuitlán*, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla¹⁰¹ ;
- *Códices del Marquesado del Valle*, Archivo General de la Nación¹⁰² ;
- *El Mapa de Sigüenza*, Instituto Nacional de Antropología e Historia¹⁰³ ;
- *Matrícula de tributos*, Instituto Nacional de Antropología e Historia¹⁰⁴ ;
- *Yanhuitlán - AGN*, Archivo General de la Nación¹⁰⁵ .

Chaque notice de manuscrit fournit un commentaire, une fiche signalétique et un lien vers un visualiseur permettant de zoomer dans l’image numérique en haute définition

93. CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, *Biblioteca Digital del Pensamiento Novohispano* [en ligne], [México] : Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 1989-. Disponible sur Internet, url : <<http://www.bdpn.unam.mx/> (consulté le 5 juin 2019).

94. ASOCIACIÓN DE BIBLIOTECAS NACIONALES DE IBEROAMÉRICA, *Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano* [en ligne], [Madrid] : ABINIA, 2010-. Disponible sur Internet, url : <<http://www.iberoamericadigital.net/es/Inicio/> (consulté le 5 juin 2019).

95. Url : <<http://bdmx.mx/documento/codice-colombino>>.

96. Url : <<http://bdmx.mx/documento/codice-huamantla>>.

97. Url : <<http://bdmx.mx/documento/codice-huetamo>>.

98. Url : <<http://bdmx.mx/documento/codice-sierra-texupan>>.

99. Url : <<http://bdmx.mx/documento/codice-techialoyan-cuajimalpa>>.

100. Url : <<http://bdmx.mx/documento/codice-totomixtlahuaca-condumex>>.

101. Url : <<http://bdmx.mx/documento/codice-yanhuitlan>>.

102. Url : <<http://bdmx.mx/documento/codices-marquesado-valle>>.

103. Url : <<http://bdmx.mx/documento/mapa-sigüenza>>.

104. Url : <<http://bdmx.mx/documento/matricula-tributos>>.

105. Url : <<http://bdmx.mx/documento/yanhuitlan-agn>>.

(voir l'illustration 4.7, page 232).

Illustration 4.7 – Zoom dans le *Mapa de Sigüenza* (avec le *Chapultepec*, en náhuatl la colline du *chapulín*, criquet), avec outils de partage de la BDMx.

4.3.3 Bibliothèque numérique mondiale (*World Digital Library, WDL*)

Comme l'explique la Bibliothèque nationale de France, dans sa charte de numérisation, « La Bibliothèque numérique mondiale est une bibliothèque numérique lancée en 2009 par l'UNESCO proposant des documents numérisés de haute qualité reflétant l'héritage du patrimoine culturel de tous les pays membres de l'UNESCO. Ses principaux objectifs sont de promouvoir l'entente internationale et interculturelle, de développer le volume et la diversité des contenus culturels sur Internet, de fournir des ressources pour les éducateurs, les chercheurs et le grand public et de donner les moyens aux établissements partenaires de réduire les fractures numériques au sein des pays et entre pays »¹⁰⁶.

Malgré le nombre de ses partenaires, la Bibliothèque numérique mondiale offre un nombre restreint de codex mexicains. Les principaux établissements contributeurs sont :

- l'Instituto Nacional de Antropología e Historia : *Códice de Huamantla*¹⁰⁷, *Códice Colombino*¹⁰⁸, *Códice Chavero de Huexotzingo*¹⁰⁹, *El Mapa de Sigüenza*¹¹⁰,

106. BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE, *Programmes de numérisation des collections de la Bibliothèque nationale de France : perspectives 2017-2021* [en ligne], Paris : Bibliothèque nationale de France, 2017, p. [9]. Disponible sur Internet, url : <https://www.bnf.fr/sites/default/files/2019-03/charte_documentaire_numerisation_collections_perspectives.pdf> (consulté le 7 avril 2019).

107. Url : <<https://www.wdl.org/es/item/3244/#institution=national-institute-of-anthropology-and-history-inah>>.

108. Url : <<https://www.wdl.org/es/item/3245/#institution=national-institute-of-anthropology-and-history-inah>>.

109. Url : <<https://www.wdl.org/es/item/3246/#institution=national-institute-of-anthropology-and-history-inah>>.

110. Url : <<https://www.wdl.org/es/item/3247/#institution=national-institute-of-anthropology-and-history-inah>>.

- Matrícula de tributos*¹¹¹ ;
- l'Archivo General de la Nación : avec le *Códice del Marquesado del Valle*¹¹², et le *Códice Techialoyan de Cuajimalpa*¹¹³ ;
 - Centro de Estudios de Historia de México CARSO : *Códice Totomixtlahuaca*¹¹⁴, *Manuscrito de Colón*¹¹⁵, *Mandato real de la fundación de la ciudad de Tlaxcala*¹¹⁶, *Catecismo testeriano*¹¹⁷, *En el nombre del Santo...* (*Bula papal del papa Pablo III*), *Gran milagro de la aparición de la reina de los cielos, Santa María, nuestra querida madre de Guadalupe, cerca de la gran Ciudad de México en el lugar llamado Tepeyácac*, *Mapa de la Ciudad de México*, *Plan para la independencia de América Septentrional (México)*, *Declaración al mundo por Agustín de Iturbide o, más bien, notas para la historia*, *Plan de Ayala* ;
 - John Carter Brown Library : Tovar Codex ;
 - Bibliothèque Laurentienne des Médicis, à Florence : *Histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne* de Frère Bernardino de Sahagún : le *Codex de Florence* ;
 - Library of Congress : *El Mapa de las tierras de Oztotícpac* ;
 - Uppsala University Library : *Tenochtitlán*, 1521.

4.3.4 Ancient Americas at LACMA

Comme nous avons eu l'occasion de l'écrire plus haut, le *Los Angeles County Museum of Art* a repris sous ses auspices des ressources de la FAMSI, dont les images numériques de quelques codex célèbres, assez peu nombreux pour pouvoir être tous listés :

- Codex Borgia¹¹⁸ ;
- Codex Cospi¹¹⁹ ;
- Codex Fejérváry-Mayer¹²⁰ ;
- Codex Magliabecchiano¹²¹ ;

anthropology-and-history-inah>.

111. Url : <<https://www.wdl.org/es/item/3248/#institution=national-institute-of-anthropology-and-history-inah>>.

112. Url : <<https://www.wdl.org/es/item/9681/#institution=general-archive-of-the-nation>>.

113. Url : <<https://www.wdl.org/es/item/9682/#institution=general-archive-of-the-nation>>.

114. Url : <<https://www.wdl.org/es/item/2701/#institution=center-for-the-study-of-the-history-of-mexico-carso>>.

115. Url : <<https://www.wdl.org/es/item/2962/#institution=center-for-the-study-of-the-history-of-mexico-carso>>.

116. Url : <<https://www.wdl.org/es/item/2963/#institution=center-for-the-study-of-the-history-of-mexico-carso>>.

117. Url : <<https://www.wdl.org/es/item/2964/#institution=center-for-the-study-of-the-history-of-mexico-carso>>.

118. Url : <<http://ancientamericas.org/codex/codex-borgia>>.

119. Url : <<http://ancientamericas.org/codex/codex-cospi>>.

120. Url : <<http://ancientamericas.org/codex/codex-fej%C3%A9rv%C3%A1ry-mayer>>.

121. Url : <<http://ancientamericas.org/codex/codex-magliabecchiano>>.

- Codex Telleriano-Remensis ¹²² ;
- Codex Tonalamatl ¹²³ ;
- Codex Vaticanus 3738 ¹²⁴ ;
- Codex Vaticanus 3773 ¹²⁵ .

Chacun remarquera, en visitant les pages, le caractère sommaire de la présentation de chacun d'entre eux, qui se limite à son titre, sans autre forme de contextualisation, si ce n'est une mention d'un partenaire, a priori financier :

LACMA is delighted to provide access to these codex facsimiles in conjunction with Universitätsbibliothek Rostock, Bibliothek der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW) and Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, with thanks to Michael Dürr, Mr. Rosenau of Mikro-Univers, Ms. Danielewski and Dr. Thiemer-Sachse of the Free University of Berlin.

For permission to reproduce these images, please contact LACMA's Rights and Reproductions Department.

À aucun moment il n'est fait mention de la localisation actuelle des manuscrits considérés, à l'exception de ceux qui sont intitulés par leur lieu de conservation comme cela est le cas pour les deux *Vaticanus*. Le public amateur peut ainsi être trompé par la mention des partenaires allemands, les connaisseurs seuls sachant où se trouvent chacun d'eux (Paris pour le *Telleriano-Remensis* et le *Tonalamatl Aubin* par exemple).

Au regard du nombre de manuscrits concernés ¹²⁶, le chercheur qui souhaiterait s'économiser de nombreux et longs déplacements auprès des bibliothèques qui conservent les manuscrits, ne peut que regretter la pauvreté de la présence en ligne des codex mésoaméricains.

4.3.5 Gallica

À l'échelle de la France, le constat est plus favorable. Même si en comparaison de la richesse de la collection de la Bibliothèque nationale de France, nous pourrions estimer que Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF ¹²⁷ – et de plus en plus de la France

122. Url : <<http://ancientamericas.org/codex/codex-telleriano-remensis>>.

123. Url : <<http://ancientamericas.org/codex/codex-tonalamatl>>.

124. Url : <<http://ancientamericas.org/codex/codex-vaticanus-3738>>.

125. Url : <<http://ancientamericas.org/codex/codex-vaticanus-3773>>.

126. La ressource de référence pour identifier et localiser le corpus général des manuscrits mésoaméricains reste le recensement de GLASS, John B. ; ROBERTSON, Donald, « A Census of Native Middle American Pictorial Manuscripts », dans *Handbook of Middle American Indians. 14 : Guide to Ethnohistorical Sources, part three*, Austin : University of Texas Press, 1975. Le *Guide to Ethnohistorical Sources* qui forme les volumes 12 (geography and ethnogeography, 1972), 13 (sources in the European tradition, 1973), 14-15 (sources in the native tradition, 1975) du *Handbook of Middle American Indians Handbook of Middle American Indians* édité par Howard F. Cline, directeur de la *Hispanic Foundation* de la *Library of Congress*.

127. Consultable à l'adresse url : <<https://gallica.bnf.fr/>>.

tant ses partenaires n'ont de cesse de croître –, ne compte qu'un nombre restreint de manuscrits « américains » au sens large, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de l'offre la plus importante actuellement disponible au sein d'une même bibliothèque numérique. Qu'on en juge ¹²⁸ :

- 1 manuscrit numérisé du fonds Américain : l'Américain 22 ¹²⁹, soit 1% du fonds.
- 3 manuscrits numérisés du fond Angrand :
- Angrand 9 ¹³⁰ ;
- Angrand 12 ¹³¹ ;
- Angrand 14 ¹³² ;

soit 30% du fonds.

- 45 manuscrits numérisés du fonds mexicain soit 10% du fonds.

Outre *Gallica*, d'autres bibliothèques numériques proposent quelques manuscrits mésomaéricains.

Ainsi, *E-codices, la Bibliothèque virtuelle des manuscrits en Suisse* ¹³³ recense deux codex :

- le Cod. Bodmer 902 dit « Codex de Santa María Tepexoyucan » ¹³⁴ ;
- le Cod. Bodmer 905 dit « Codex Testeriano Bodmer » ¹³⁵,

tous les deux conservés à Cologne, au sein de la Fondation Martin Bodmer.

La *Library of Congress* a numérisé quelques codex de sa collection :

- Le Codex Quetzalecatzin récemment acquis en France auprès des héritiers de Charles Ratton ¹³⁶ ;
- Le plan de Oztoticpac ¹³⁷.

Il est étonnant de voir le cas du Mexique, plus important possesseur de codex ou de copies de codex et pourtant le moins enclin à donner à voir ce patrimoine en ligne, pas même ne serait-ce sous la forme de notices catalographiques. Même si des facteurs économiques peuvent être avancés pour expliquer cette sous-exposition, nous ne pouvons que nous étonner de cette invisibilité en comparaison d'autres entreprises de numérisa-

128. À la date du 7 avril 2019.

129. Url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525011934>>.

130. Url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b100201460>>.

131. Url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b100201409>>.

132. Url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10020336b>>.

133. Consultable à l'adresse url : <<https://www.e-codices.unifr.ch/fr>>.

134. Voir la notice à l'adresse url : <<https://www.e-codices.unifr.ch/fr/list/one/fmb/cb-0902>>, DOI 10.5076/e-codices-cb-0902 (<http://dx.doi.org/10.5076/e-codices-cb-0902>).

135. Voir la notice à l'adresse url : <<https://www.e-codices.unifr.ch/fr/list/one/fmb/cb-0905>>, DOI 10.5076/e-codices-fmb-cb-0905 (<http://dx.doi.org/10.5076/e-codices-fmb-cb-0905>).

136. Url : <<http://hdl.loc.gov/loc.gmd/g4701g.ct009133>> et url : <<https://lccn.loc.gov/2017590521>>

137. Url : <<http://hdl.loc.gov/loc.gmd/g4414t.ct000317>> et url : <<https://lccn.loc.gov/88690436>>.

tion menées par le Mexique, comme par exemple celle qui concerne ses collections de périodiques¹³⁸.

138. Voir le site Internet de l'*Hemeroteca Nacional Digital de México* (HNDM), url : <<http://www.hndm.unam.mx>> (consulté le 12 avril 2019).

Chapitre 5

Des éditions nativement numériques ?

5.1 Numérisation *versus* édition électronique

Une numérisation, même en haute définition, peut-elle faire office d'édition numérique ? À partir de quel moment peut-on caractériser une production numérique diffusée en ligne d'édition numérique ? Par ailleurs, quelle est la différence entre une édition électronique, une édition en ligne, en réseau ou encore une édition numérique ? En effet, quand le site *Les cours de Desgodets* décrit son projet, il est fait mention d'une « édition numérique et critique »¹ alors que le projet *Vincent Van Gogh The Letters* évoque une « web edition »². Le programme de recherche *Les dossiers de Bouvard et Pécuchet* quant à lui se définit comme une « édition électronique » qui a pour ambition « d'éditer en ligne » les dossiers de Bouvard et Pécuchet³. Le projet *Testaments de Poilus*⁴ adopte aussi le terme d'« édition électronique » pour qualifier son édition de testaments des Poilus de la Première Guerre mondiale. Le terme d'édition électronique fait-il consensus dès lors qu'il est employé par OpenEdition pour caractériser son outil de gestion de contenus Lodel⁵, que c'est celui qu'adoptent Marjorie Burghart et Nicole Dufournaud⁶, deux thuriféraires de l'édition XML-TEI ?

1. Voir le site Internet, url : <<http://www.desgodets.net/edition-des-cours/research#editionResearchFrontFr02>> (consulté le 12 avril 2019).

2. « About this edition », url : <http://vangoghletters.org/vg/about_1.html> (consulté le 12 avril 2019).

3. Voir *Dossiers de Bouvard et Pécuchet | édition électronique des Dossiers de Bouvard et Pécuchet – Gustave Flaubert*, url : <<https://halshs.archives-ouvertes.fr/ANR-07-CORP-009/>> (consulté le 12 avril 2019).

4. Voir le site Internet, url : <<https://testaments-de-poilus.huma-num.fr/#!/>> (consulté le 12 avril 2019).

5. Voir le site Internet, url : <<https://www.openedition.org/10905>> (consulté le 12 avril 2019).

6. BURGHART, Marjorie ; DUFOURNAUD, Nicole, « Édition électronique de sources : XML et Text Encoding Initiative (TEI) à l'école » [en ligne], *La Lettre de l'EHESS*, 2011, n° 38. Disponible sur Internet, url : <<http://lettre.ehess.fr/index.php?1530>> (consulté le 12 avril 2019).

5.2 Aparté terminologique

Sachant que les désignations apposées aux réalisations que nous pouvons rencontrer sur l'Internet ou dans la littérature emploient une terminologie variable, il nous semble nécessaire de proposer une mise au point terminologique. Comme l'écrit, Marcello Vitali-Rosati, « On ne peut pas parler d'édition numérique sans approfondir le sens du mot « numérique » lui-même »⁷. Pour ce faire, il faut recourir aux ouvrages réflexifs et aux manuels traitant de l'édition à l'heure du numérique, d'autant plus quand d'aucuns adoptent des définitions très généralistes ou englobantes, comme par exemple Jean-Claude Guédon qui affirme que :

L'édition électronique, ce n'est ni plus, ni moins que le contenu des réseaux électroniques. En effet, éditer, c'est faire paraître, c'est publier. Publier, c'est rendre public, c'est mettre un message dans une forme telle que l'on puisse y avoir accès à certaines conditions. [...] Tout fichier numérisé est donc susceptible de jouer un rôle de communication (texte, image, son, etc.) et lorsqu'il circule sur le réseau Internet, il correspond à une forme d'édition électronique⁸.

Comme l'indique Lise Vieira, « cette définition fort étendue désigne en fait tout ce qui circule sur les réseaux »⁹.

Selon Pierre Mounier et Marin Dacos, les deux porteurs initiaux du projet Re-vues.org, devenu en 2007¹⁰, une unité mixte de services (UMS) du CNRS portant le nom de *Centre pour l'édition électronique Ouverte* (Cléo devenu depuis OpenEdition¹¹), « L'édition numérique correspond à un deuxième âge de l'édition électronique : celui où l'édition de texte est nativement numérique, mais n'est pas encore spécifiquement pensée pour les usages en réseau »¹².

7. VITALI-ROSATI, Marcello, « Chapitre 4. Pour une définition du « numérique » », dans VITALI-ROSATI, Marcello (dir.); SINATRA, Michael E. (dir.), *Pratiques de l'édition numérique. Nouvelle édition* [en ligne], Montréal : Presses de l'Université de Montréal, 2014, p. 65. Disponible sur Internet : <<http://books.openedition.org/pum/306>> (consulté le 12 avril 2019). ISBN : 9782821850729. DOI : 10.4000/books.pum.306.

8. GUÉDON, Jean-Claude, « L'édition savante et l'autoroute électronique » [en ligne], [S.l.], 1994. Disponible sur Internet, url : <<https://lexum.com/conf/ae/fr/guedon.html>> (consulté le 5 juin 2019).

9. VIEIRA, Lise, « Définitions de l'édition électronique », dans VIEIRA, Lise, *L'édition électronique : de l'imprimé au numérique : évolutions et stratégies*, Pessac : Presses universitaires de Bordeaux, 2004, p. 57.

10. Voir la rubrique « Grandes Dates » du site Internet de la structure, url : <<https://www.openedition.org/19220>> (consulté le 13 avril 2019).

11. OpenEdition est désormais l'USR2004 OpenEdition Center (CLEO) comme le confirme *Labintel Consultation*, l'annuaire des laboratoires du CNRS, url : <<https://annuaire.cnrs.fr/>>, qui n'offre pas de liens pérennes à son contenu.

12. DACOS, Marin; MOUNIER, Pierre, « IV. L'édition numérique », dans : DACOS, Marin (éd.), *L'édition électronique* [en ligne], Paris : La Découverte, 2010, p. 67-87 (Repères). Disponible sur Internet, url : <<https://www.cairn.info/1-edition-electronique--9782707157294-page-67.htm>> (consulté le 12 avril 2019).

Fabrice Marcoux, évoquant davantage l'ePub dans « Le livrel et le format ePub », indique que « Le Grand dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française définit ainsi le livre numérique, aussi appelé « livrel » : « Livre disponible en version numérique, sous forme de fichier, qui peut être téléchargé, stocké et lu sur tout appareil électronique qui en permet l'affichage et la lecture sur écran » »¹³.

Dans l'introduction de leur ouvrage *l'édition critique à l'ère du numérique*, Daniel Apollon, Philippe Régnier et Claire Bélisle définissent ce qu'est cette nouvelle édition critique qu'ils nomment aussi « édition scientifique numérique » : « la production sur supports numériques d'éditions témoins significatives et désormais accessibles à tout un chacun »¹⁴. Singulièrement, il n'est pour ainsi dire pas question d'électronique dans leur ouvrage qui privilégie plutôt le terme de « numérique ». Un glossaire complète l'étude, proposant deux entrées distinctes qui pourraient paraître redondantes et que nous nous permettons de reproduire, tant elles nous semblent les plus à même de circonscrire l'« édition scientifique numérique » :

Édition critique numérique/électronique (electronic/digital scholarly edition) : Ayant répondu aux critères spécifiques déterminant une édition critique papier, sa version électronique (ou numérique) doit répondre en plus à des exigences spécifiques du monde digital. Ainsi, elle doit mettre à disposition des lecteurs : des images numériques/numérisées des textes originaux dans ses différentes formes et versions (en accord avec les objectifs proposés dans le travail) ; exposer clairement les démarches, procédures et moyens de transcription employés ; coder de manière adéquate les variantes des différents textes pour favoriser des comparaisons, des explorations et des fonctionnalités variées ; exposer les droits d'auteur accordés et les autorisations d'usage des documents d'origine ; employer et expliciter des codages informatiques standards.¹⁵

Édition électronique, édition numérique (electronic edition) : « Tout acte par lequel un texte ou un document est saisi, reproduit et rediffusé par l'intermédiaire d'un support informatique ou électronique quelconque » (Vuillemin, 2002). La mission fondamentale de ce nouveau format de produit est de transférer une partie de notre héritage culturel à de nouveaux médias, processus qui reprend le projet humaniste d'Aldus Manutius (vers 1500) lorsque l'imprimerie était considérée comme une nouvelle technologie. Dans ce type d'édition, le rapport à l'information et au savoir changent : il est possible de consulter de-

13. MARCOUX, Fabrice, « Chapitre 11. Le livrel et le format ePub », dans VITALI-ROSATI, Marcello (dir.) ; SINATRA, Michael E. (dir.), *Pratiques de l'édition numérique. Nouvelle édition* [en ligne], Montréal : Presses de l'Université de Montréal, 2014, p. 177. Disponible sur Internet : <<http://books.openedition.org/pum/306>> (consulté le 12 avril 2019). ISBN : 9782821850729. DOI : 10.4000/books.pum.306.

14. APOLLON, Daniel ; RÉGNIER, Philippe ; BÉLISLE, Claire, « Alors que les textes deviennent numériques », dans *L'édition critique à l'ère du numérique*, Paris : l'Harmattan, 2017, p. 9.

15. « Glossaire », dans *L'édition critique à l'ère du numérique*, Paris : l'Harmattan, 2017, p. 358.

puis l'écran de son propre ordinateur un facsimilé d'un document rare archivé à des milliers de kilomètres de distance, ou comparer des versions d'un même texte hébergées dans des locaux physiques différents. Une édition électronique se doit d'être plus qu'un texte numérisé (ou numérique) : elle doit rassembler une collection de textes/images électroniques, articulés par des liens hypertextes permettant des parcours de lecture divers et des explorations et/ou consultations de documents diversifiés. Si cette édition est accessible en ligne, elle sera appelée **édition électronique**, ou **numérique en ligne**, ou plus simplement : **édition en ligne**.¹⁶

Pour aider à s'orienter dans ces questions terminologiques, nous avons aussi consulté le *Répertoire d'autorité-matière encyclopédique et alphabétique unifié RAMEAU*, le langage d'indexation matière utilisé en France, par la Bibliothèque nationale de France et les bibliothèques de l'enseignement supérieur qui alimentent le système universitaire de documentation SUDOC. N'étant « pas constitué a priori mais enrichi au fur et à mesure des besoins de l'indexation, à partir des propositions formulées par le réseau de ses utilisateurs grâce à un Fichier national des propositions RAMEAU, auquel sont inscrits 300 établissements documentaires et organismes divers en France, en Belgique et en Suisse »¹⁷, nous pouvons considérer qu'il reflète les usages en cours dans le monde de l'information et de la communication mais également dans le monde de l'édition puisqu'il sert à indexer les parutions récentes diffusées sur le circuit commercial de la librairie. Or, la vedette principale recommandée pour indexer les productions relatives à l'édition numérique est : **Édition électronique**¹⁸. Le catalogue général de la Bibliothèque nationale de France nous précise les termes rejetés pour lesquels la vedette doit être employée : « Édition en ligne, Édition multimédia, Édition numérique, Médiatique, Micromation, Micromatique ». De même, comme pour tout thésaurus, des termes spécifiques sont précisés :

Édition en libre accès
Édition savante électronique
Édition sur disque optique numérique
Édition sur le Web

Sans doute n'est-il pas inutile de fournir les usages et les termes spécifiques de ceux-ci :

16. « Glossaire », dans *L'édition critique à l'ère du numérique*, Paris : l'Harmattan, 2017, p. 359.

17. « Le langage d'indexation RAMEAU » [en ligne], *RAMEAU Répertoire d'autorité-matière encyclopédique et alphabétique unifié*, [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <<http://rameau.bnf.fr/informations/rameauenbref.htm>> (consulté le 13 avril 2019).

18. Voir *BnF Catalogue général*, url : <<https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11987996j>> (consulté le 13 avril 2019).

Vedette	Définition	Employé pour	Terme(s) spécifique(s)
Édition en libre accès	Mise à disposition sur Internet de documents qui peuvent être librement lus, téléchargés, copiés et imprimés	Accès ouvert aux publications scientifiques Archives ouvertes de publications scientifiques Ancienne forme retenue Internet – Édition en libre accès Libre accès à l'information scientifique et technique OAI Open access (édition électronique) Open Archives Initiatives Protocole OAI	/
Édition savante électronique	/	Édition Électronique savante Savoir et érudition – Édition électronique	/
Édition sur le Web	/	Édition Web Web, Édition sur le	Typographie sur le Web

5.3 L'édition électronique de codex mésoaméricains

Pour mener à bien une édition scientifique électronique, des réalisations accessibles en ligne ont été recherchées¹⁹. En effet, afin d'analyser les productions existantes de l'édition électronique des codex mésoaméricains, en évaluer les spécificités pour en tirer des enseignements, il nous a semblé nécessaire d'en esquisser avant tout le panorama. Pour ce faire nous avons eu recours à divers outils (bases de données d'articles, annuaires de sites, etc.).

Quelques projets, produits par les Mexicains, ont ainsi été identifiés mais qui, disons-le d'emblée, bien que numériques, ne relèvent pas à notre sens de ce que l'on qualifie

19. SOTELO SANTOS, Laura Elena, « Los códices mayas prehispánicos en la era digital » [en ligne], *Revista digital universitaria*, 2012, vol. 13, n° 12, 12 p. Disponible sur Internet, url : <<http://www.revista.unam.mx/vol.13/num12/art115/art115.pdf>> (consulté le 12 avril 2019).

communément d'édition critique électronique.

5.3.1 *Códice Mendoza*

Le projet *Códice Mendoza*²⁰ conduit par l'*Instituto Nacional de Antropología e Historia* se veut être davantage qu'une exposition virtuelle ou une simple numérisation mise en ligne puisqu'elle se décrit bien, dans sa page de présentation, comme une « Edición Digital del Códice Mendoza » :

La presente edición digital del « Códice Mendoza » es el primer esfuerzo que se hace en el mundo por crear un recurso digital que permita el estudio a fondo de un códice mexicano. El Instituto Nacional de Antropología e Historia muestra a través de este trabajo la pertinencia de este tipo de ediciones, y la necesidad de encontrar nuevas formas de representación para sistemas tan complejos de conocimientos. Así mismo, el esfuerzo se inscribe en la vocación permanente del INAHindex[nom]*Instituto Nacional de Antropología e Historia* por estudiar, preservar y difundir el patrimonio cultural de los mexicanos.

La participation en tant qu'« Asesor en paleografía digital » de Peter Stokes, alors *Faculty Member* du *Department of Digital Humanities* du *King's College London*²¹ tendrait à inscrire le projet dans le domaine des humanités numériques.

5.3.2 *Códice de Dresde*

Forte de son expérience avec le *Códice Mendoza*, l'*Instituto Nacional de Antropología e Historia* récidivait en 2017 avec le projet d'édition du codex de Dresde : *Códice de Dresde*²².

Le site donne à voir le codex original, dans l'état dans lequel il se trouve après avoir subi l'inondation suite au bombardement de Dresde pendant la Seconde guerre mondiale, comparé au fac-similé qui avait été fait avant les dommages par Förstemann. Par ailleurs une navigation plus détaillée permet de consulter des zones détournées renvoyant vers des pages décrivant les déités représentées.

20. Voir le site Internet, url : <<https://codicemendoza.inah.gob.mx>> (consulté le 12 avril 2019).

21. Et désormais en 2019, directeur d'études en humanités numériques et computationnelles appliquées à l'étude de l'écrit ancien à l'École Pratique des Hautes Études – Université PSL, Section des Sciences Historiques et Philologiques.

22. Voir le site Internet, url : <<http://www.codicededresde.inah.gob.mx>> (consulté le 12 avril 2019).

5.3.3 *Códice Boturini*

La dernière production électronique de l'Instituto Nacional de Antropología e Historia concerne le *Códice Boturini*²³, ou *Tira de la Peregrinación*. Par rapport aux précédentes réalisations, elle faisait l'objet d'une nouveauté, puisqu'en plus d'un site internet²⁴, elle était diffusée sous la forme d'une application téléchargeable uniquement pour iPad²⁵ (mais non disponible en Europe...). Il est à noter que ces productions électroniques s'accompagnaient de l'édition fac-similaire d'un codex sur papier *amate* réalisée par les artisans de San Pablito, Pahuatlán, dans l'État de Puebla²⁶.

5.3.4 *The Mapas Project*

Financé par le *National Endowment for the Humanities*, le *Center for the Study of Women in Society*, et l'*Office of the Vice President for Research* de l'université de l'Oregon, le *Mapas Project* se propose de numériser et d'étudier des manuscrits pictographiques méso-américains coloniaux et plus particulièrement des « mappes ». Ouvert aux contributions d'établissements du monde entier possédant de tels manuscrits, le site donne à voir des objets provenant de plusieurs institutions (*Benson Library, Tulane University, Library of Congress, Österreichische Nationalbibliothek*, etc.).

Initié en l'an 2000 par Judith Musick, alors directrice du *Wired Humanities Project* (WHP), et de Stephanie Wood, principale porteuse, auteure et animatrice de l'entreprise²⁷, le but principal du projet :

was to atomize manuscripts into their pictorial and textual elements for close, collaborative study and for subsequent search and retrieval on line, which would allow for comparisons across many manuscripts. Our wish was to create a prototype that could be useful in the study of any manuscript from any time period or region of the globe²⁸.

Cette atomisation des manuscrits se manifeste par l'emploi de l'outil de détournement

23. Voir le site Internet, url : <<http://www.codiceboturini.inah.gob.mx/>> (consulté le 12 avril 2019).

24. Désormais ne donnant accès qu'au lien vers l'application...

25. « Lanza el INAH 'app' del Códice Boturini » [en ligne], *El Universal*, 8 septembre 2015. Disponible sur Internet, url : <<https://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/patrimonio/2015/09/8/lanza-el-inah-app-del-codice-boturini>> (consulté le 12 avril 2019). « INAH gana Premio por 'app' del Códice Boturini » [en ligne], *El Universal*, 15 octobre 2015. Disponible sur Internet, url : <<http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cultura/patrimonio/2015/10/15/inah-gana-premio-por-app-del-codice-boturini>> (consulté le 12 avril 2019).

26. « Códice Boturini o Tira de la Peregrinación, edición digital » [en ligne], *INAH TV*, 8 septembre 2015. Disponible sur Internet, url : <<https://www.youtube.com/watch?v=N1nSjCyi7jI>> (consulté le 12 avril 2019).

27. Désormais directrice des *Wired Humanities Projects* et *Senior Research Associate*, selon sa page personnelle, url : <https://history.uoregon.edu/profile/swood/>.

28. « About the Mapas Project » [en ligne], *The Mapas Project*, 2018. Disponible sur Internet, url : <<https://mapas.uoregon.edu/content/about>> (consulté le 15 juin 2019).

et d'indexation de portions d'images *Image Markup Tool*, de l'université de Victoria (Colombie Britannique, Canada), qui permet ainsi de fournir la transcription de portions de textes, comme d'ajouter des éléments descriptifs. L'outil produit des annotations au format XML-TEI (voir l'illustration 5.1, page 244).

Cuauhtlantzinco, Mapa de

Gloss, "Cencamatzin" (Name)

<< Back to Section

Illustration 5.1 – Terme « Cencamatzin » détourné.

Des menus déroulants permettent ensuite de sélectionner la langue de la transcription et le type de transcription souhaitée (standardisée, littérale, analytique, voir l'illustration 5.2, page 244) :

This is a gloss referring to the name Cencamatzin. [SW]

Translations and Transcriptions

English	Spanish
English Translation	Spanish Translation
Cencamatzin [a name] [SW]	Cencamatzin

[th]

Illustration 5.2 – Terme « Cencamatzin » : choix de la transcription (langue et type).

Même si nous pouvons subodorer que cet affichage des différentes transcriptions est permis par la TEI, rien ne permet de le confirmer, puisque le site ne propose pas l'accès à ses fichiers `source`.

À ce jour, ce site exemplaire dans le sens qu'il prend en compte les spécificités de ce type particulier de manuscrit, notamment les sens d'écriture et de lecture variés au sein de la même page, est le seul que nous ayons repéré employant des technologies se distinguant de l'habituelle publication *web*.

C'est pourquoi, compte tenu du développement de l'édition savante électronique des sources, de la maturité des langages XML-TEI et EAD, il semble nécessaire de chercher à expliquer l'extrême rareté de projets d'édition électronique de manuscrits pictographiques méso-américains. Cela tient-il à une communauté qui ne serait pas mûre, à des caractéristiques propres du corpus qui interdiraient un passage au numérique, ou encore à des limites des standards XML-TEI ou EAD ?

5.4 Une édition savante électronique inexistante ?

À part le cas exemplaire du *The Mapas Project*, les différents exemples consultés ne relèvent que de la publication en ligne employant les standards du web que nous pourrions qualifier de classiques (HTML, feuilles de style en cascade (CSS), HTTP (Hypertext Transfer Protocol), fichiers images) mais pour ainsi dire pas de RDF (*Resource Description Framework*), ou d'URI (*Uniform Resource Identifier*)²⁹.

Le panorama de l'édition électronique actuelle, telle qu'elle se pratique chez les américanistes autour des codex mésoaméricains, semble révéler en creux l'absence des outils d'édition XML (Extensible Markup Language) et en particulier du principal standard de l'édition savante électronique, à savoir le langage XML-TEI. Pour s'en assurer, il convenait de prospecter plus particulièrement ce type d'éditions. La *Text Encoding Initiative* offre pour cela quelques ressources pour identifier des éditions numériques se conformant à ses recommandations.

5.4.1 *Samples of TEI texts*

Le wiki³⁰ du consortium TEI met à la disposition de la communauté un espace pour qu'elle signale sa production. Ainsi, les *Samples of TEI texts*³¹ listent d'importants projets d'édition électronique, comme par exemple les « La Queste del Saint Graal », le site

29. À l'exception des productions de la Bibliothèque nationale de France qui proposent des identifiants ARK (Archival Resource Key, url : <http://n2t.net/e/ark_ids.html>).

30. « Site Web collaboratif où chaque internaute visiteur peut participer à la rédaction du contenu. » [en ligne], *Office québécois de la langue française*, 2011. Disponible sur Internet, url : <http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8362053> (consulté le 9 juin 2019).

31. TEI, *Samples of TEI texts* [en ligne], *TEIWiki*, 21 May 2019, Disponible sur Internet, url : <https://wiki.tei-c.org/index.php/Samples_of_TEI_texts> (consulté le 9 juin 2019).

« Vincent Van Gogh : The Letters », celui des « Bibliothèques Virtuelles Humanistes », ou encore les « Brižinski Spomeniki Monumenta Frisingensia », et des exemples d’encodage de textes en grec, latin, chinois, pali ou sanskrit.

Le lien vers l’*EpiDoc Demo Website*, devant fournir des exemples de fichiers ayant adopté la recommandation EpiDoc destinée à l’encodage de ressources épigraphiques et des manuscrits papyrologiques, est hélas rompu...

Outre les textes encodés mis en ligne, certains des sites référencés offrent la possibilité de consulter/télécharger les fichiers encodés en XML-TEI.

Il n’a malheureusement pas été possible d’identifier une édition électronique scientifique d’un manuscrit mésoaméricain par ce moyen.

5.4.2 *Projects Using the TEI*

Le site Internet du consortium TEI incite les membres de la communauté à enrichir sa longue liste de projets³² ayant adopté la recommandation. Même si la plupart des liens sont rompus, il est possible de prendre connaissance des nombreux projets à consulter par ailleurs.

La recherche s’est hélas également avérée vaine jusqu’à ce jour via ce site.

Le seul recours reste donc bien celui des éditions imprimées de codex, des présentations et commentaires accompagnant les fac-similés qui ont pu paraître.

Le terrain semble bien être pour ainsi dire vierge et donc ouvert à toutes les expérimentations.

Il ne nous a été donné d’identifier qu’un rare sinon seul exemple d’édition électronique de manuscrits pictographiques méso-américains coloniaux avec le *Mapas Project*.

32. TEI, *Projects Using the TEI*, [en ligne], *Text Encoding Initiative*, [s.d.], Disponible sur Internet, url : <<https://tei-c.org/activities/projects/>> (consulté le 9 juin 2019).

Troisième partie

Défis de l'édition numérique de codex

Mettre en œuvre un projet d'édition numérique native d'une source historique implique l'adoption implicite d'une série de standards, protocoles et normes prévalant pour chaque étape du travail d'édition : de l'acquisition du texte, sa mise en forme jusqu'à sa publication « en ligne » ou via des formats de diffusion spécifiques (PDF, EPUB, MOBI, etc.), sans même évoquer la pérennisation des fichiers informatiques.

Comme le rappellent Michaël E. Sinatra et Marcello Vitali-Rosati dans leur ouvrage *Pratiques de l'édition numérique*, auquel nous renvoyons pour tous ces aspects :

Les humanités numériques nous enseignent que les choix techniques qui sont à la base de la structuration des contenus ne sont pas neutres et qu'ils témoignent et promeuvent des idées et des valeurs particulières. Pratiquer l'édition numérique signifie prendre en compte ce lien étroit entre la technique et la culture¹.

Quels verrous les codex mésoaméricains doivent-ils faire sauter pour entrer pleinement dans l'ère numérique et bénéficier d'éditions numériques natives ? Sans nous livrer à une histoire de l'encodage ni des formats informatiques à l'œuvre, il nous faut identifier les verrous scientifiques voire technologiques pour, sinon les lever, du moins les expliquer.

1. SINATRA, Michaël E. ; VITALI-ROSATI, Marcello, *Pratiques de l'édition numérique*, Montréal : Les Presses de l'Université de Montréal, 2014, p. 58-59. Disponible sur Internet, url : <<https://books.openedition.org/pum/317>> (consulté le 30 juin 2019).

Chapitre 6

L'encodage des sources historiques

Réfléchir à l'encodage de caractères d'écriture implique de se pencher sur les systèmes qui ont vu le jour dans l'histoire des télécommunications et plus particulièrement de l'informatique.

6.1 *Universal Character Set*

Même si ce n'est pas le lieu ici de retracer l'histoire du codage informatique en remontant à Ada Lovelace¹, ou au code d'Émile Baudot (1845-1903)² et ses successeurs, une mention doit être faite de celle de l'encodage des caractères³.

L'encodage des caractères a connu un développement international avec la publication, en 1963, de la première édition du standard ASCII (*American Standard Code for Information Interchange*), mis en œuvre par l'*American Standards Association*. Ce standard a d'autant plus connu une diffusion mondiale qu'il est devenu en 1972 une norme de l'Organisation internationale de normalisation : ISO/CEI 646 (ICS n° 35.040). La norme pêche par son origine anglo-saxonne, et, comme le rappelle Frédéric Glorieux, elle « continue de perturber la transmission des caractères accentués des différentes langues européennes, car les lettres scandinaves, slaves ou le grec n'ont pas la place de tout rentrer sur 7, ou même 8 bits »⁴. C'est dire que les caractères des langues encore plus exotiques pour le monde anglo-saxon ne peuvent être encodés par ce moyen.

1. HOLLINGS, Christopher ; MARTIN, Ursula ; RICE, Adrian Clifford, *Ada Lovelace : the making of a computer scientist*, Oxford : Bodleian library, 2018, 1 vol. (XIII-114 p.).

2. Inventeur du code binaire de transmission portant son nom et qui supplanta le code morse. Son brevet intitulé *Un système de télégraphe rapide* perfectionne le télégraphe Hughes, le système Morse de B. Meyer et le code à cinq bits de Johann Gauss (1777-1855) et Wilhelm Weber (1804-1891).

3. Une bonne synthèse a été publiée dans le *Cahiers Gutenberg*, ANDRÉ, Jacques ; GOOSSENS, Michel, « Codage des caractères et multi-linguisme : de l'ASCII à UNICODE et ISO/IEC-10646 », *Cahiers Gutenberg*, 1995, n° 20, p. 1-53. Disponible sur Internet, url : <http://cahiers.gutenberg.eu.org/cg-bin/article/CG_1995___20_1_0.pdf> (consulté le 22 juin 2019).

4. GLORIEUX, Frédéric, « Pourquoi le traitement de texte ne convient pas à un éditeur de textes » [en ligne], *J'attends des résultats*, 21 janvier 2017. Disponible sur Internet, url : <<https://resultats.hypotheses.org/876>> (consulté le 3 juin 2019).

C'est pourquoi plusieurs initiatives sont nées pour œuvrer à l'élaboration d'un jeu universel de caractères (*Universal Character Set, UCS*).

6.2 *Unicode*

Créé par de grands acteurs de l'informatique tels que Adobe, Apple, IBM, Microsoft, Sun et Xerox, le consortium Unicode a développé un système d'encodage des caractères sur 16 bits quand l'ASCII l'était sur 7 bits et l'ISO 8859 sur 8 bits. Son jeu de caractères fut inclus dans la norme internationale des jeux de caractères ISO pour devenir de fait, à partir de 1990⁵, la norme ISO/CEI 10646⁶ qui est à l'origine du standard *Unicode* permettant d'encoder les plus importantes langues du monde, et notamment celles en caractères non latins. Ainsi, la table de caractères permet d'encoder des glyphes, comme par exemple les hiéroglyphes méroïtiques, mais hélas pas le maya ou les glyphes mexicas.

Comme l'indique Yves Desrichard, « Unicode gère des caractères, non des glyphes »⁷.

La carte des langues écrites couvertes par l'Unicode révèle combien un continent est pour ainsi dire délaissé (voir l'illustration 6.1, page 252) :

Illustration 6.1 – Carte des langues écrites

5. « Unicode® History Corner » [en ligne], *Unicode*, 18 novembre 2015. Disponible sur Internet, url : <<https://www.unicode.org/history/index.html>> (consulté le 22 juin 2019).

6. Norme ISO/IEC-8859 étendue à 32 bits, ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION, *ISO/IEC 10646 :2017 Technologies de l'information - Jeu universel de caractères codés (JUC)*, [S.l.] : ISO, 2017. Disponible sur Internet, url : <<https://www.iso.org/fr/standard/69119.html>> (consulté le 3 juin 2019).

7. DESRICHARD, Yves, *Bibliothèques et écritures, d'ASCII à Unicode*, Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 2009, p. 59.

Illustration 6.2 – Langues écrites

6.3 *Medieval Unicode Font Initiative (MUFI)*

Afin de créer des caractères Unicode pour répondre aux besoins de l’encodage et l’affichage des caractères spéciaux des textes médiévaux écrits en alphabet latin, en juillet 2001, des philologues et des médiévistes (Odd Einar Haugen (Bergen), Alec McAllister (Leeds) et Tarrin Wills (Sydney/Aberdeen)) se sont fédérés au sein d’un groupe de travail nommé « Medieval Unicode Font Initiative ». Comme l’indique son site Internet⁸, l’organisme à but non lucratif qui fut créé se donne deux objectifs :

- (a) coordonner l’attribution des caractères médiévaux dans la zone d’utilisation privée et
- (b) proposer à Unicode les caractères médiévaux manquants.

Avant de pouvoir soumettre des caractères à Unicode, le groupe a publié une recommandation pour la sélection des caractères de la norme Unicode et pour l’attribution des caractères à la zone à usage privé. La quatrième version publiée⁹, conforme à la version 8.0 du standard Unicode, contient 1 512 caractères (dont 782 ont été sélectionnés à partir de diverses cartes dans la partie officielle de la norme, et 730 sont situés dans la zone d’utilisation privée).

Plusieurs fontes de caractères qui se conforment à la recommandation ont vu le jour (comme Alphabetum, Junicode ou Palemonas).

Initiative européenne destiné à résoudre des problèmes d’encodage de textes médiévaux latins, la *Medieval Unicode Font Initiative* ne répond pas à la problématique du

8. « 1. Background », *MUFI Medieval Unicode Font Initiative*, [S.l.n.d.]. Disponible sur Internet, url : <<https://skaldic.abdn.ac.uk/m.php?p=mufi&i=964>> (consulté le 6 juin 2019).

9. La première version de cette recommandation a été publiée en 2003, la deuxième en 2006, la troisième en 2009 et la quatrième en 2015. Publiée le 22 décembre 2015, elle est accessible à l’adresse url : <<http://hdl.handle.net/1956/10699>> (consulté le 6 juin 2019).

traitement des glyphes des écritures pictographiques indiennes d'Amérique. En effet, des travaux ont été menés pas des communautés constituées de longue date, comme celle des égyptologues et des épigraphistes¹⁰, ou encore pour d'autres écritures pictographiques assez rares, comme le songba.

6.4 Les apports de l'épigraphie

Une autre champ susceptible d'enrichir notre réflexion relative à l'encodage des glyphes est celle des épigraphistes qui, chacun dans son aire géographique ou sa période mène des chantiers de numérisation et de mise en ligne qui impliquent des questionnements quant à leur modélisation. Aussi, avant même la communauté des codicologues et paléographes, les épigraphistes ont cherché à encoder des inscriptions qu'elles fussent lapidaires ou monétaires. À leur suite est venue celle des numismates qui avaient à traiter le corpus des inscriptions monétaires¹¹.

Ce fut le cas du Centre d'études supérieures de civilisation médiévale de Poitiers (CESCM) qui s'est lancé dans l'informatisation de vingt-quatre des vingt-six volumes du *Corpus des inscriptions de la France médiévale* (CIFM)¹² dans le cadre du projet TITULUS¹³. Clara Renedo Mirambell, dans le cadre du master « Technologies numériques appliquées à l'histoire », a développé un schéma XML-TEI¹⁴ reprenant le schéma proposé par *EpiDoc*, la spécification de la TEI pour l'épigraphie classique, en l'adaptant aux spécificités de l'écriture médiévale.

Ce projet faisait suite à tous ceux qui concernent les inscriptions grecques¹⁵ et latines¹⁶.

10. Voir la liste, ancienne, de COVER, Robin, « Encoding and Markup for Texts of the Ancient Near East », *Cover Pages*, 24 octobre 2000. Disponible sur Internet, url : <<http://xml.coverpages.org/xmlMarkupANE.html>> (consulté le 19 juillet 2019).

11. CODINE-TRÉCOURT, Florence ; SARAH, Guillaume, « Du plomb au pixel. Transcrire les légendes des monnaies du haut Moyen Âge », *Revue numismatique*, 2012, 6^e série, tome 168, p. 261-277. DOI : <https://doi.org/10.3406/numi.2012.3183>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/numi_0484-8942_2012_num_6_168_3183> (consulté le 20 juillet 2019).

12. Dont la version imprimée est disponible sur le portail Persée, url : <<https://www.persee.fr/collection/cifm>> (consulté le 20 juillet 2019).

13. Voir le site Internet, url : <<http://titulus.huma-num.fr/exist/apps/titulus/index.html>> (consulté le 20 juillet 2019).

14. RENEDO MIRAMBELL, Clara, *Manuel d'encodage pour les notices épigraphiques du projet TITULUS, Conforme à la TEI P5 et à EpiDoc 8.22*, [S.l.] :[s.n.], 2018, 1 vol. (70 p.) Disponible sur Internet, url : <http://titulus.huma-num.fr/exist/apps/titulus/resources/manuel-encodage-TITULUS_1.1.pdf> (consulté le 20 juillet 2019).

15. Comme *Packard Humanities Institute : Greek Inscriptions* (url : <<https://epigraphy.packhum.org/>>).

16. Comme l'*Epigraphic Database Heidelberg* (url : <<https://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/>>), *Epigraphik-Datenbank Clauss / Slaby* (url : <<http://db.edcs.eu>>), *Inscriptions of Roman Cyrenaica* (url : <<https://ircyr.kcl.ac.uk/index.html>>), *Inscriptions of Roman Tripolitania (The)* (url : <<http://inslib.kcl.ac.uk/irt2009/>>), *Hispania Epigraphica* (url : <<http://eda-bea.es/>>), etc.

De tels projets, posant somme toute moins de difficultés que celles soulevées par des logogrammes, ont conduit au développement d'un standard d'encodage, *EpiDoc*.

6.5 EpiDoc : *Epigraphic Documents in TEI XML*

Comme l'indique son site Internet hébergé sur la forge Sourceforge, *EpiDoc* résulte d'une collaboration internationale qui fournit des lignes directrices et des outils pour coder les éditions savantes et éducatives de documents anciens. *EpiDoc* forme un sous-ensemble de la *Text Encoding Initiative* qui a été développé initialement pour la publication d'éditions numériques d'inscriptions anciennes (comme par exemple, les inscriptions d'Aphrodisias de Carie, les tablettes du site archéologique britannique de Vindolanda). Son domaine s'est élargi pour inclure la publication de papyrus et de manuscrits (par exemple, Papyri.info). Il traite non seulement de la transcription et du traitement éditorial des textes eux-mêmes, mais aussi de l'histoire et de la matérialité des objets sur lesquels les textes apparaissent (manuscrits, monuments, tablettes, papyrus et autres objets portant du texte)¹⁷.

17. Voir le site Internet, url : <<https://sourceforge.net/p/epidoc/wiki/Home/>> (consulté le 3 juin 2019).

Chapitre 7

L'encodage des sources ni grecques ni latines

L'Équipex Biblissima, lancé officiellement le 10 avril 2013, annonçait dès le printemps de la même année une enquête sur les besoins des utilisateurs d'éditeurs XML réalisant des encodages en XML-TEI et/ou en EAD. « L'objectif principal de ce sondage [était] de mieux connaître les pratiques et les envies des personnes utilisant de façon occasionnelle ou régulière des éditeurs XML pour des projets de digital humanities, afin de développer des outils correspondant au mieux à leurs besoins »¹. L'enquête menée en ligne, ce qui présente des avantages comme des inconvénients que les porteurs n'ont sans doute pas anticipé² a recueilli une centaine de réponses rendues publiques dans une synthèse publiée en ligne³. Concernant les langues des corpus que les sondés ont à traiter, il apparaît que les langues et écritures latines prédominent. Cependant, les répondants ont mentionné des langues relevant d'autres systèmes d'écriture : grec, arabe, hébreu, chinois, japonais, langues amérindiennes – c'est à noter –, irlandais, russe, syriaque, copte, araméen, arménien, égyptien, etc.

Dès lors qu'un besoin s'est manifesté pour des systèmes non latins de la part de la communauté des utilisateurs d'éditeurs XML, et que notre projet concerne un corpus comprenant des écritures amérindiennes, en particulier le *nahuatl*, la question de l'encodage de ces systèmes se pose. Quelles solutions existent-elles ? Quelles pratiques sont-elles en usage auprès des utilisateurs d'éditeurs XML et plus spécifiquement à destination de

1. Voir le site Internet, url : <<https://projet.biblissima.fr/fr/actualites/sondage-sur-editeurs-xml-teiead>> (consulté le 3 juin 2019).

2. RIPON, Romuald, « 1. La mise en œuvre d'une enquête quantitative par questionnaire : vices et vertus du chiffre », dans *Mener l'enquête : Guide des études de publics en bibliothèque* [en ligne], Villeurbanne : Presses de l'enssib, 2011. DOI : 10.4000/books.pressesenssib.577. Disponible sur Internet : <<http://books.openedition.org/pressesenssib/577>> (consulté le 3 juin 2019).

3. [BIBLISSIMA], Synthèse du sondage sur les éditeurs XML TEI/EAD, [S.l.n.d.], 1 vol. (31 p.). Disponible sur Internet, url : <https://doc.biblissima.fr/sites/doc.biblissima-condorcet.fr/files/editions/biblissima_synthese_sondage_editeursxml_tei_ead.pdf> (consulté le 3 juin 2019).

ceux qui encodent des manuscrits employant des écritures amérindiennes. Quelles solutions adopter pour traiter l'information sémantique et graphique d'un manuscrit rédigé en caractères non latins ?

7.1 *Gaiji*

En principe, un document XML peut contenir n'importe quel caractère de la table de caractères du standard Unicode⁴ défini par le consortium Unicode⁵. Ce standard permet de représenter les caractères de la table soit directement, à l'aide d'un codage approprié (UTF-8 par défaut en XML-TEI, comme « U+00DF » par exemple pour le ß allemand), soit indirectement au moyen d'une référence numérique⁶ (par exemple « ß ; » pour le ß) ou d'une référence d'entité caractère⁷ (comme « ß ; » pour le ß).

Cependant, le standard Unicode n'est pas exhaustif : un certain nombre de caractères et de glyphes en sont absents. C'est pourquoi le module *Gaiji* de la TEI a été mis en place pour documenter l'utilisation de caractères non standard et/ou la zone d'utilisation privée Unicode.

7.2 Manuel de codage des textes hiéroglyphiques

Avant l'inclusion de hiéroglyphes méroïtiques dans les tables de caractères Unicode, les travaux menés par les égyptologues méritent d'être rappelés, d'autant plus que les écritures pré-colombiennes, en particulier le maya et l'aztèque, partagent des caractéristiques communes avec les hiéroglyphes égyptiens, notamment l'utilisation des glyphes en tant que phonèmes. Les deux, comme le chinois ou encore le cunéiforme, font partie des écritures logographiques sachant que les écritures hiéroglyphiques pré-colombiennes s'avèrent par ailleurs mélanger des glyphes qui peuvent être pictographiques, symboliques, idéographiques ou encore phonétiques.

Conçu par le groupe de travail *Informatique et égyptologie*⁸ fédérant des égyptologues, un premier *Manuel de codage des textes hiéroglyphiques en vue de leur saisie sur ordinateur* paraît en 1985 sous l'égide du Laboratoire d'informatique pour les sciences de l'homme. Après une deuxième édition constituant le n° 2 d'*Informatique et égyptologie*, la version définitive, et encore en usage, fut publiée en 1988.

4. *UT Table de caractères Unicode*[®], url : <<https://unicode-table.com/fr/>> (consulté le 22 avril 2019).

5. *The Unicode Consortium*, url : <<https://unicode.org/>> (consulté le 22 avril 2019).

6. *Numeric character reference* (NCR) qui peut être décimal ou hexadécimal.

7. *Character Entity Reference Chart*, url : <<https://dev.w3.org/html5/html-author/charref>> (consulté le 22 avril 2019).

8. ROSMORDUC, Serge, « Codage informatique des langues anciennes », *Document numérique*, 2002, vol. 6, n° 3, p. 211-224. DOI : 10.3166/dn.6.3-4.211-224. Disponible sur Internet, url : <<https://www.cairn.info/revue-document-numerique-2002-3-page-211.htm>> (consulté le 3 juin 2019).

Jean Leclant, Secrétaire Perpétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, revient sur l'histoire de l'entreprise dans l'avant-propos de la publication⁹ :

Le Manuel de codage des textes hiéroglyphiques en vue de leur saisie sur ordinateur est né de la volonté commune des égyptologues enregistrant leur documentation sur ordinateur de fournir à la collectivité un outil de description des textes unifié. Sa rédaction a été décidée à l'issue de la table ronde internationale « Informatique appliquée à l'égyptologie », qui s'est tenue dans le cadre de la Fondation Hugot du Collège de France en juin 1984. Elle a été confiée au groupe de travail « Égyptologie et Informatique » qui l'a publié dans la série de ses Cahiers. La première édition épuisée, une seconde a vu le jour en 1986. Entre temps, des contacts ont été établis avec l'Académie des Sciences de la République Démocratique d'Allemagne, dont le Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäologie est engagé dans la réédition du monumental thésaurus de la langue égyptienne publié jadis par A. Erman et H. Grapow. Cette troisième édition, entièrement refondue, du Manuel est la première étape d'une collaboration qui s'amorce en vue de cette réédition à l'aide de moyens informatiques. En effet, le Zentralinstitut für Alte Geschichte und Archäologie de l'Académie des Sciences de Berlin et la Humboldt Universität d'une part, la chaire d'égyptologie du Collège de France et le Centre de Recherches égyptologiques de la Sorbonne d'autre part ont décidé d'associer leurs efforts dans cette intention. Les uns et les autres espèrent que cette nouvelle version du Manuel et la liste de signes hiéroglyphiques qu'elle présente seront le point de départ d'une coopération internationale aussi vaste que celle qui réunit au début de ce siècle les égyptologues du monde entier autour du Wörterbuch der Ägyptischen Sprache.

Ces travaux précurseurs, menés à une échelle internationale par un forte communauté d'égyptologues, ont favorisé l'encodage informatique des hiéroglyphes qui, de ce fait, ont d'autant plus facilement pu s'adapter à l'apparition de l'XML, et en particulier de la Text Encoding Initiative¹⁰.

9. BUURMAN, Jan ; GRIMAL, Nicolas ; HAINSWORTH, Michael ; HALLOF, Jochen ; PLAS, Dirk van der, *Inventaire des signes hiéroglyphiques en vue de leur saisie informatique : manuel de codage des textes hiéroglyphiques en vue de leur saisie sur ordinateur*, 3e éd. ref., Paris : De Boccard, 1988, 1 vol. (215 p.). (Mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Nouvelle série ; 8).

10. WERNING, Daniel A. (éd.), *TEI-XML in Egyptology and Coptic Studies : A Wiki for the discussion and coordination of TEI/EpiDoc encoding and metadata thesauri for ancient Egyptian and Coptic manuscripts (and probably beyond)*, Berlin : Humboldt-Universität zu Berlin. Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 2013. Disponible sur Internet, url : <<https://wikis.hu-berlin.de/teiegyptology/>> (consulté le 3 juin 2019). RAZANAJAO, Vincent, « Corpus électroniques de l'ancien égyptien : traitement XML des textes des processions de soubassement des temples tardifs » [en ligne], dans STRUDWICK, Nigel (éd.), *Information technology and egyptology*, 2008, p. 93-108. Disponible sur Internet, url : <https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/196735/1/Razanajao_I_E_Vienne.pdf> (consulté le 3 juin 2019).

7.3 Encodage de l'écriture cunéiforme

L'écriture cunéiforme, du point de vue de son encodage, pourrait constituer le trait d'union entre la problématique du traitement des inscriptions épigraphiques – puisqu'elle est inscrite sur des tablettes – et celle des glyphes, car au départ elle était pictographique et linéaire, avant d'évoluer vers un système se segmentant davantage. Cependant, l'association de phonogrammes et logogrammes (ou idéogrammes)¹¹, la rapproche des écritures mésoaméricaines.

Comme l'indique la notice de l'encyclopédie Wikipédia¹²,

La coexistence de valeurs phonétiques et idéographiques pour un même signe rend le système cunéiforme potentiellement compliqué¹³.

Or, les assyriologues ont œuvré à l'inventaire et au catalogage informatique, ainsi qu'à la numérisation du plus grand nombre possible de tablettes, au sein de la base de la *Cuneiform Digital Library Initiative* (CDLI, url : <<https://cdli.ucla.edu/>>.) dont l'objectif est d'associer texte translittéré et image numérique des tablettes¹⁴. Pour ce faire, un schéma XML a été employé pour la description des textes, liée à des images vectorisées¹⁵.

7.4 Encodage des sceaux-cylindres

Outre les travaux des épigraphistes, assyriologues et égyptologues, ceux des chercheurs intéressés par la glyptique font preuve de solutions intéressantes à étudier pour notre problématique.

Adossé au CDLI, le projet *Sceaux et empreintes de sceau du Proche-Orient ancien* (SESPOA, url : <<http://sespoa.huma-num.fr/>>) entend enrichir les apports de la base par son souhait d'associer les images numériques des sceaux-cylindres issus des

11. CHARPIN, Dominique, « Lire et écrire en Mésopotamie : une affaire de spécialistes ? », *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, 2004, 148^e année, n° 1, p. 481-508. DOI : <https://doi.org/10.3406/crai.2004.22724>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_2004_num_148_1_22724> (consulté le 19 juillet 2019).

12. CONTRIBUTEURS DE WIKIPÉDIA, « Cunéiforme », *Wikipédia, l'encyclopédie libre*, 2019. Disponible sur Internet, url : <<https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cun%C3%A9iforme&oldid=160936993>> (consulté le 19 juillet 2019).

13. Pour donner un ordre d'idée Labat et Malbran-Labat 1988 indique environ 600 signes différents ayant plus de 3 000 valeurs possibles, toutes périodes confondues, un tel degré de complexité n'ayant jamais été atteint dans les faits.

14. MCLEEMEE, Scott, « Project Aims to Make Cuneiform Collections Available to Researchers Worldwide », *Chronicle of Higher Education*, November 9, 2001. Disponible sur Internet, url : <<http://xml.coverpages.org/CDLI-Chronicle20011109.html>> (consulté le 19 juillet 2019).

15. Voir le standard XML Elamite de Marc Bavant, url : <<https://hdl.handle.net/11245/1.348271>> et ERASLAN, Doğu Kaan, « On the Problem of the Epigraphic Interoperability of Digitized Texts of the Mediterranean and Near Eastern Regions from the First Millennium bce », dans *CyberResearch on the Ancient Near East and Neighboring Regions. Case Studies on Archaeological Data, Objects, Texts, and Digital Archiving*, Leiden : Brill, 2018, p. [283]-313. DOI : 10.1163/9789004375086_011.

collections de la Bibliothèque nationale de France et de l’Ashmolean Museum d’Oxford aux descriptions et transcriptions du CDLI.

La gageure de ce type d’objet gravé d’une illustration, et parfois d’un texte associé, est de se présenter sous la forme d’un cylindre, raison pour laquelle leur « publication » dans les catalogues imprimés se faisait sous la forme d’une photographie de leur empreinte laissée sur de l’argile, pour donner à voir l’ensemble de la séquence gravée en creux et en négatif¹⁶. L’apport du projet a donc consisté à redonner une place à la matérialité des ces objets patrimoniaux, en donnant à voir la couleur et les spécificités des différentes pierres employées, et le détail de la gravure par des photographies de l’ensembles des « faces » ainsi que des GIF animés permettant de tourner autour de certains des sceaux (voir l’illustration 7.1, page 261).

Illustration 7.1 – Sceau-cylindre oriental P476015.

Outre une description circonstanciée de l’objet, le projet décrit évidemment l’iconographie du sceau et fournit la transcription du texte quand le sceau en contient. Ainsi, pour le même exemple du sceau P476015 :

Description thématique et inscription

16. Les musées présentent également ces empreintes dans les vitrines où les sceaux sont disposés.

Thèmes iconographiques : Présentation

Description thématique : Sceau inscrit. Un personnage à la masse d'arme est face à une déesse intercesseur. Le personnage barbu est vêtu d'une courte robe frangée. Coiffé d'un bonnet, il tient une masse d'arme. La déesse porte un kaunakès et une tiare multicorne. Elle lève les mains. Un être simiesque et le croissant surmonté du disque sont entre eux. Une inscription cunéiforme est insérée dans un cartouche de trois lignes.

1. la-ri-im-ha-zi-ir

2. dumu ar-ši-ia

3. ARAD ša diškur

Larim-hazir fils d'Aršiya, serviteur de Adad"

Mots clés : Croissant, Disque, Divinité autre, être simiesque, Inscription, Masse d'arme

7.5 Encodage des pictogrammes dongba

En 2008, la Chine, pour encoder une centaine de manuscrits de la culture Dongba de la minorité Naxi publiés dans la collection *Naxi Dongba Guji Yizhu Quanji*, fait une proposition¹⁷ auprès de l'Organisation internationale de normalisation, arguant notamment que les pictogrammes étaient encore en usage dans la ville-préfecture de Lijiang.

Les manuscrits anciens de la littérature Dongba des Naxi concernés par le projet ont été classés au *Registre de la Mémoire du monde* de l'UNESCO le 30 août 2003¹⁸.

La proposition, qui faisait suite à des travaux entamés par le consortium Unicode¹⁹, avançait que les fontes (*True Type* ou *PostScript*) seraient développées par la société *Beijing Founder Electronics Co.*.

À notre connaissance, cela n'a pas encore abouti mais indique une voie possible pour l'encodage des glyphes : dessiner une fonte qui puisse être validée par l'ISO pour un enrichissement de la norme ISO/CEI 10646 (et Unicode).

17. « Proposal for Encoding Naxi Dongba Pictograph in the SMP of the UCS », 2008, 38 p. Disponible sur Internet, url : <<http://std.dkuug.dk/JTC1/SC2/WG2/docs/n3425.pdf>> (consulté le 11 juillet 2019).

18. « Manuscrits anciens de la littérature Dongba des Naxi », *Mémoire du monde*, 2003. Disponible sur Internet, url : <<http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-1/ancient-naxi-dongba-literature-manuscripts/>> (consulté le 11 juillet 2019).

19. COOK, Richard S., *Naxi Pictographic and Syllabographic Scripts : Research notes toward a Unicode encoding*, Berkeley : Unicode, 2007. Disponible sur Internet, url : <<http://unicode.org/~rscook/Naxi/>> (consulté le 11 juillet 2019).

Nos compétences linguistiques nous ont empêché d'explorer d'autres aires culturelles où les chercheurs ont dû se confronter à l'encodage de manuscrits complexes associant texte et image. Nous pensons en particulier au domaine khmer (manuscrits sur ôles et krangs) et birman des livres-accordéon de type *parabaik* (voir l'illustration 7.2, page 263)²⁰.

Illustration 7.2 – Manuscrit birman, art de Mandalay, XIX^e siècle, MG 25795 du Musée Guimet.

20. Voir le site *Lanna Manuscripts*, url : <<http://lanna-manuscripts.efeo.fr/>>.

Chapitre 8

La problématique des glyphes mésoaméricains

On voit que l'écriture mexicaine, comme probablement l'égyptienne et la chinoise, dérive des rébus, dont le peuple et l'enfance conservent partout le goût et la tradition.

Alexis Aubin⁰

Et pourtant, l'écriture qui caractérise la Méso-Amérique n'est en rien comparable à celle de la Chine, de l'Égypte ou de la Mésopotamie. Elle combine, de manière originale, signe (glyphes) et figuration. De ce fait, le système d'écriture méso-américain est fortement iconisé et a pu, aux yeux de certains, ne pas apparaître comme une véritable système d'écriture¹.

8.1 Caractère, graphème, idéogramme ou logogramme ?

La plus ancienne trace d'une écriture pictographique précolombienne a été découverte sur la stèle de Cascajal, exhumée en 1999 près de La Venta au Mexique. Elle daterait de 900 avant J.C.².

0. AUBIN, Joseph-Marius-Alexis (1802-1891), « Mémoire sur la peinture didactique et l'écriture figurative des anciens Mexicains », Paris : Imprimerie nationale, 1885, p. 44.

1. DUVERGER, Christian, *La Méso-Amérique : art et anthropologie*, Paris : Flammarion, 1999, p. 41.

2. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Maria del Carmen ; ORTÍZ CEBALLOS, Ponciano ; COE, Michael D. ; DIEHL, Richard A. ; HOUSTON, Stephen D. ; TAUBE, Karl A. ; DELGADO CALDERÓN, Alfredo, « Oldest Writing in the New World », *Science*, 15 septembre 2006, vol. 313, n° 5793, p. 1610-1614. DOI : 10.1126/science.1131492. Disponible sur Internet (payant), url : <<https://science.sciencemag.org/content/313/5793/1610.full>> (consulté le 18 juillet 2019).

La pierre est gravée de 62 signes pictographiques de culture olmèque³, que les Mexicains considèrent comme la culture mère (« cultura madre ») de l'aire mésoaméricaine⁴.

Le pierre est jalousement conservée par les habitants du village de Lomas de Tacamichapa près de Jáltipan, qui souhaiteraient qu'un musée soit créé sur place⁵.

L'aire mésoaméricaine a donc connu un système d'écriture hautement développé, même s'il était réservé à une élite de gouvernants et de prêtres, qui permettait de consigner par écrit les événements historico-militaires, généalogiques et religieux, mais aussi d'enregistrer des chronologies, des faits astronomiques et astrologiques.

Certains de ces systèmes d'écriture ont longtemps résisté au déchiffrement. Ainsi, pour ce qui est du maya, s'il faut citer les études entamées par Brasseur de Bourbourg mais aussi d'un autre français, Louis de Rosny⁶, son déchiffrement n'est pourtant qu'une réalisation – encore inachevée – des XX^e et XXI^e siècles, notamment grâce aux travaux du linguiste ukrainien, Yuri Knorozov (1922-1999)⁷ qui a poursuivi les travaux de John Eric Thompson (1898-1975), en repartant des codex mayas et de l'alphabet de Diego de Landa.

Malgré ce que nous avons rappelé sur la destruction des supports de ces écritures par les Espagnols (voir le chapitre [Un patrimoine disparu, page 151](#)), ce langage glyphique n'a pas complètement disparu pendant la Conquête puisqu'au contact des prêtres voulant améliorer leur connaissance de la langue des Indiens qu'ils voulaient plus aisément convertir⁸, des travaux de transcription ont vu le jour⁹.

Ainsi l'écriture pictographique préhispanique s'est transformée en un langage glyphico-littéraire associant, comme c'est le cas dans le manuscrit Mexicain 65-71, des glyphes et du texte en nahuatl et/ou en espagnol. Ce système de métissage¹⁰ pictographique

3. POHL, Mary E. D. ; POPE, Kevin O. ; NAGY, Christopher von, « Olmec Origins of Mesoamerican Writing », *Science*, 6 décembre 2002, vol. 298, n° 5600, p. 1984-1987. DOI : 10.1126/science.1078474)

4. « la cultura « madre » de mesoamérica », dans PIÑA CHAN, Román, *Los Olmecas : la cultura madre*, Caracas : La Aventura Humana, 1994, 239 p.

5. Voir la vidéo « Bloque de Cascajal, Tesoro Olmeca resguardado en Jáltipan », *Imagen del Golfo*, 14 octobre 2018. Disponible sur Internet, url : <<https://www.youtube.com/watch?v=SAWeT22rmEU>> (consulté le 18 juillet 2019).

6. ROSNY, Léon de (1837-1914), *Essai sur le déchiffrement de l'écriture hiératique de l'Amérique centrale*, Paris : Maisonneuve, 1876, 1 vol. (VIII-60 p.).

7. KNOROV, Yuri V., « Drevniaia Pis'mennost' Tsentral'noi Ameriki », *Sovetskaia Etnografia*, 1952, n° 3, p. 100-118.

8. Des travaux ont porté sur l'imaginaire des missionnaires, DURANT, E. J. de ; DURAND-FOREST, Jacqueline de, « Humanisme et renaissance en Nouvelle Espagne dans la perspective des missionnaires du XVI^e siècle », *Histoire, économie et société*, 1993, 12^e année, n° 3, « 1492 », p. 381-402. DOI : <https://doi.org/10.3406/hes.1993.1682>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/hes_0752-5702_1993_num_12_3_1682> (consulté le 18 juillet 2019).

9. Certains de ces travaux, bien que menés par de fervents Inquisiteurs n'en forment pas moins les premières études ethnographiques sur le Mexique ancien. Voir la *Relación de las cosas de Yucatán* de Diego de Landa (1524-1579), MEDINA, J. T., « Fray Diego de Landa inquisidor de los Indios en Yucatan », *International Congress of Americanists. Proceedings of the XVIII session, Londres, 1912*, Londres, 1913, t. II, p. 484-496.

10. Nous renvoyons aux nombreux travaux de Serge Gruzinski, *La colonisation de l'imaginaire : sociétés indigènes et occidentalisation dans le Mexique espagnol ; Visions indiennes, visions baroques : les*

hispano-indigène a cependant décliné vers la fin du XVI^e siècle, au point que le nombre de documents produits au XVII^e et au début du XVIII^e siècle reste limité.

Cependant William H. Prescott, reprenant les propos de Fernando de Alva Ixtlilxochitl, indiquait dans son *Histoire de la conquête du Mexique* :

Moins de cent ans après la conquête, la science des hiéroglyphes avait tellement décliné, qu'un actif écrivain tezcucan se plaint de ne plus trouver dans le pays que deux personnes, toutes les deux fort âgées, en état de les interpréter¹¹. Il n'est guère probable qu'on retrouve jamais l'art de lire cette écriture peinte, et cela est fort regrettable¹².

W. Prescott fait référence à José Ignacio Borunda (1740-1800) et à sa « clave » qui fut retrouvée et publiée : *Clave general de jeroglíficos americanos de don Ignacio Borunda ; manuscrit inédit publié par le duc de Loubat*, Roma : Jean Pascal Scotti, 1898, 1 vol. (282 p.)¹³.

8.2 Essai de description

L'une des premières descriptions de l'écriture pictographique des codex est fournie par Pietro Martire d'Anghiera dans sa *Quatrième décade* adressée au Pape :

ce sont des dés, des hameçons, des nœuds, des limes, des étoiles et d'autres signes analogues alignés et tracés, comme nous faisons pour les nôtres. Ils ressemblent presque aux hiéroglyphes égyptiens. On y distingue entre les lignes des représentations d'hommes et d'animaux, surtout de rois et de grands seigneurs.

métissages de l'inconscient ; La pensée métisse ; La machine à remonter le temps : quand l'Europe s'est mise à écrire l'histoire du monde.

11. Ixtlilxochitl, *Hist. chich.*, Ms., dédic. – Boturini, qui parcourut les différentes parties du pays, au milieu du dernier siècle, ne rencontra pas un seul individu qui pût lui donner la moindre indication pour débrouiller les hiéroglyphes aztèques, tant les derniers vestiges de l'ancienne langue sont effacés de la mémoire des indigènes. *Idée*, p. 116. S'il faut en croire Bustamante, il existerait actuellement, *quelque part* en Espagne, une clef complète de tout le système. Elle y aurait été portée à l'époque du procès du père Myer en 1796. Le Champollion mexicain qui l'aurait découverte se nommait Borunda. (Gama, *Descripcion*, t. 2, p. 33, *note*.)

12. PRESCOTT, William Hickling (1796-1859), *Histoire de la conquête du Mexique, avec un tableau préliminaire de l'ancienne civilisation mexicaine, et la vie de Fernand Cortés*, Paris : Firmin-Didot frères, fils et Cie, 1864, tome I, p. 85. Disponible sur Internet, url : <https://archive.org/details/bub_gb_RjDA3pAFJREC/page/n155> (consulté le 19 juillet 2019).

13. La « Clave » est disponible sur Internet, url : <<https://archive.org/details/clavegeneraldej00borugoog/page/n7>> (consulté le 19 juillet 2019). Sur l'auteur, « José Ignacio Borunda 1740-1800 », *Proyecto Filosofía en español*, [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <<http://www.filosofia.org/ave/001/a300.htm>> (consulté le 19 juillet 2019) ; LÓPEZ LUJÁN, Leonardo, « El ídolo sin pies ni cabeza : la Coatlicue a fines del siglo XVIII », *Estudios de cultura náhuatl*, 2011, agosto, vol. 42, p. [203]-232. Disponible sur Internet, url : <<http://www.scielo.org.mx/pdf/ecn/v42/v42a10.pdf>> (consulté le 19 juillet 2019).

La description du système d'écriture précolombien de Serge Gruzinski permet d'entrevoir les difficultés qui peuvent se poser pour ceux qui veulent se lancer dans leur encodage numérique, tant les niveaux de lecture ou de signification se superposent :

Les peintres recouraient en fait à un répertoire de glyphes qui s'ordonnaient globalement en trois catégories : des pictogrammes représentaient de manière stylisée des objets, des êtres et des actions (animaux, plantes, édifices, scènes de danse...), des idéogrammes évoquaient des qualités ou des catégories associées aux objets représentés (l'œil signifiant la vision, l'empreinte de pas notant le déplacement, le bandeau royal indiquant la souveraineté, etc.), et, enfin, des signes phonétiques, peu nombreux, transcrivaient des syllabes et accompagnaient des données toponymiques, anthroponymiques ou chronologiques [...] En ce sens, il n'existe pas d'écriture mexicaine à proprement parler, mais des systèmes d'images qui organisent les glyphes suivant des critères et des programmes multiples¹⁴.

Comme nous pouvons le constater, le vocabulaire adopté par les chercheurs pour décrire ces écritures peine à les qualifier, raison pour laquelle nous mentionnons le terme employé par Léon Lejeal, dans *Les antiquités mexicaines*¹⁵ tant il nous semble au final bien approprié. Le professeur au Collège de France Léon Lejeal mentionne des « iconophones ».

8.3 L'encodage des écritures mésoaméricaines

Comme le rappelle Christian Duverger :

Aujourd'hui encore, la notation des langues oto-mangues pose aux linguistes une multitude de problèmes et réclame une codification ultrasophistiquée ? L'otomi, le zapotèque ou le mixtèque ne sont donc pas des candidats naturels à la transcription phonétique. Par ailleurs la langue nahua est une langue agglutinante où les mots ne forment pas des entités sonores indépendantes mais s'accrochent entre eux pour constituer de longs phrasés¹⁶.

8.3.1 *Textdatenbank und Wörterbuch des Klassischen Maya*

Depuis 2014, les chercheurs de la section *Altamerikanistik* de l'*Institut für Archäologie und Kulturanthropologie* de l'université de Bonn se sont donnés pour mission de développer un dictionnaire électronique du Maya classique, ce qui implique qu'il leur faille

14. GRUZINSKI, Serge, *L'Amérique de la conquête peinte par les Indiens du Mexique*, Paris : Unesco : Flammarion, 1992, p. 14.

15. LEJEAL, Léon (1865-1907), *Les antiquités mexicaines (Mexique, Yucatan, Amérique centrale)*, Paris : A. Picard, 1902, p. 11. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6540821f/f19.image>> (consulté le 22 juillet 2019).

16. DUVERGER, Christian, *La Méso-Amérique : art et anthropologie*, Paris : Flammarion, 1999, p. 41.

trouver un moyen d'encoder les glyphes, sachant par ailleurs que 30 à 40% des caractères restent à déchiffrer. Le corpus concerne 10 000 inscriptions épigraphiques datant de l'an 250 avant J.-C. jusqu'à l'an 900 après J.-C. Le *terminus ad quem* est fixé à 2029 !

Portée par Nikolai Grube, responsable du projet, l'équipe a développé un outil permettant la classification systématique des hiéroglyphes mayas, le *Sign Catalogue*. L'objectif est de relever toutes les variantes graphiques d'un glyphe, que sa fonction soit logographique ou syllabique. Une ontologie en RDF (pour laquelle un *SPARQL Endpoint* sera proposé) a été développée sur le modèle du CIDOC CRM et de l'ontologie linguistique *General Ontology for Linguistic Description* (GOLD)¹⁷.

Pour reprendre des propos du rapport d'activité de 2017 :

The goal is to record the extant texts and the objects on which they are recorded in a machine-readable corpus and to compile a dictionary based on this corpus that represents the entire vocabulary and uses of the script. The digital Sign Catalogue aids in compiling the text corpus, which will be coded in TEI/XML. However, the text does not consist of phonemically transliterated values. Rather, every sign will be encoded with a reference to the URI of the corresponding entity in the Sign Catalogue. Once it has been compiled, the corpus will remain a stable, unchanging dataset. All discoveries concerning hieroglyphic readings and the grammar of the language will be recorded outside the corpus in the Sign Catalogue and the linguistic annotation tool ALMAH¹⁸.

Comme nous le comprenons, un schéma XML-TEI est mis en place pour chaque glyphe (voir l'illustration 8.1, page 270).

17. Voir le site Internet, url : <<<http://linguistics-ontology.org/>> (consulté le 19 juillet 2019).

18. GRUBE, Nikolai; PRAGER, Christian; DIEDERICH, Katja; GRONEMEYER, Sven; GROTHE, Antje; TAMIGNAUX, Céline; WAGNER, Elisabeth; BRODHUN, Maximilian; DIEHR, Franziska, *Annual Report 2017*, Bonn : Textdatenbank und Wörterbuch des Klassischen Maya, 2018, 18 p. DOI : <http://dx.doi.org/10.20376/IDIOM-23665556.18.pr005.en>. Disponible sur Internet, url : <<<http://mayawoerterbuch.de/annual-report-2017/>> (consulté le 19 juillet 2019).

```

<ab xml:id="pB1" type="glyph-block">
  <!-- 12st.[*5009st:*128st:679st] -->
  <g xml:id="pB1G1" ref="" n="12st" rend="left_beside" corresp="pB1S1"/>
  <damage agent="fracture" degree="0.75" quantity="3" unit="g">
    <supplied reason="damage" evidence="external" precision="high" ana="#pB1_note1">
      <note xml:id="pB1_note1" resp="SG">The same exonym also appears on DPL: P. 19, P3 and DPL
      St. 15, J1, although in different glyphic renditions.
      <rs ref="textgrid:1234aa">Dos Pilas, Panel 19</rs>
      <rs ref="textgrid:5678bb">Dos Pilas, Stela 15</rs>
    </note>
    <seg xml:id="pB1S1" type="glyph-group" rend="right_beside" corresp="#pB1G1">
      <g xml:id="pB1G2" ref="" n="5009st" rend="above" corresp="#pB1G3"/>
      <g xml:id="pB1G3" ref="" n="128st" rend="above" corresp="#pB1G4"/>
      <g xml:id="pB1G4" ref="" n="679st" rend="beneath" corresp="#pB1G3"/>
    </seg>
  </supplied>
</damage>
</ab>

```

Illustration 8.1 – Encodage XML-TEI du glyphe 12st.[*5009st : *128st : 679st].

Pour les besoins du projet, un outil d’annotation des hiéroglyphes a été développé, l’*Annotator for the Linguistic Analysis of Maya Hieroglyphs* (ALMAH) dont les données sont stockées au format JSON et peuvent être exportées en TEI/XML. Les annotations peuvent être recherchées et consultées¹⁹.

Le projet, qui emploie l’environnement *TextGrid*, *Virtual Research Environment for the Humanities* (*philologists, linguists, musicologists and art historians*), n’entend pas seulement encoder les glyphes mais aussi offrir la possibilité de les restituer et voir, ce pourquoi des dessins vectorisés sont produits à partir de la classification de John Eric Thompson²⁰.

Comme nous pouvons le constater le *Maya Wörterbuch* coche toutes les cases du projet en humanités numériques employant des formats ouverts appliqués à des sources historiques. Cependant, à ce jour, seule la base *Maya Image Archive* (url : <<https://classicmayan.kor.de.dariah.eu/>>) semble accessible au public.

Au-delà, seules des captures d’écran dans des pages statiques d’information ou dans des communications dans des colloques permettent de se faire une idée de l’ambition du projet (voir l’illustration 8.2, page 271).

19. GRONEMEYER, Sven ; PRAGER, Christian M. ; GRUBE, Nikolai ; BRODHUN, Maximilian ; DIEDE- RICH, Katja ; DIEHR, Franziska ; WAGNER, Elisabeth, « The Digital Exploration of Maya Hieroglyphic Writing and Language », *Crossing Experiences in Digital Epigraphy : From Practice to Discipline : 65-83*, Berlin ; Warsaw : De Gruyter Open, 2018.

20. *A catalog of Maya Hieroglyphs*, University of Oklahoma Press, 1962.

The screenshot shows a web browser window displaying the 'Maya Inschriften Archiv' website. The header includes the logo of the University of Bonn and navigation links. The main content area is titled 'Uxul Stela 1' and lists five inscriptions (A1-A5) with their corresponding Maya text and German translations. A drawing of the stela (C) is shown on the right, with a vertical scale from 1 to 5. The sidebar on the left contains various search filters and categories.

Historische Drucke

Sie sind hier: Startseite →

Maya Inschriften Archiv

Uxul Stela 1

(A1) **WAXAK WHAK-ji-ya JUN [K'IN] (B1) i CHOK-[CH'AJ]ji**
waxak winakjij jun k'in chok ch'aj
 "160 Tage später verstreute er Inzens"

(A2) **LAJCHA' HABIIY**
lajcha' habiy
 "12 Jahre später"

(A3) **CHUM-ni TI AJAW-LI**
chumni ti ajawli
 "setzte er sich in die Herrschaft"

(A4) **T999 CHAK-ki**
 "? Chak" (= Eigenname von Herrscher X)

(A5) **[...] AJAW**
 "? (= Emblemhieroglyphe der Stadt Uxul)"

*waxak winakjij jun k'in chok ch'aj lajcha' habiy
 chumni ti ajawli? Chak (Name)? Ajaw (Emblemhieroglyphe)*

"160 days later he scattered incense; 12 years later he sat into rulership, T999 Chak (proper name), king of Uxul"

Abaj Takalik (33)

Bonampak (24)

Bilimok (2)

Calakmul (133)

Calkehok (2)

Chacmultun (24)

Dzibilchaltun (43)

Uxul (34)

Unbekannte Herkunft (443)

Universität Bonn (184)

Sondersammelgebiet Romanistik (789)

Listen

Titel

Autor / Beteiligte

Druckort

Drucker / Verleger

Jahr

Clouds

Schlagwörter

Illustration 8.2 – La base de données des inscriptions prévue avec le dessin, l'analyse de texte et la traduction de la stèle 1 d'Uxul (dessin C. Prager / N. Grube).

L'objectif est aussi de parvenir à modéliser les glyphes afin de pouvoir enrichir les tables d'Unicode. Dans un article d'Erica Machulak, le processus est résumé dans une illustration synthétique (voir l'illustration 8.3, page 272).

Illustration 8.3 – Glyph renderings Carlos Pallán Gayol ; graphic design by Andrea Heiss

Comme ce fut le cas pour le songba, une proposition en ce sens a été formulée par Carlos Pallán Gayol pour le maya, en janvier 2018²¹, ce qui laisse espérer que des polices soient, en fonction des délais d'instruction des propositions²², prochainement disponibles !

21. PALLÁN GAYOL, Carlos, *A preliminary proposal for encoding mayan hieroglyphic text in Unicode*, 22 janvier 2018, 27 p. Disponible sur Internet, url : <<https://www.unicode.org/L2/L2018/18038-mayan.pdf>> (consulté le 21 juillet 2019).

22. Le site du consortium décrit le processus de soumission mais n'indique pas de calendrier de

8.3.2 *Multimedia Analysis and Access for Documentation and Decipherment of Maya Epigraphy (MAAYA)*

Sorte de projet enfant du précédent, mais avec une envergure internationale, dans la mesure où il compte les mêmes porteurs mais associe aussi l'Institut de recherche Idiap, de Martigny, l'université de Genève, le *New College of Florida* et l'université Comenius de Bratislava, dans le cadre d'un co-financement de 300 000 euros de la *Deutsche Forschungsgemeinschaft* (DFG) et du Fonds national suisse de la recherche scientifique, *Multimedia Analysis and Access for Documentation and Decipherment of Maya Epigraphy* (MAAYA)²³ poursuit les mêmes objectifs. MAAYA s'est en revanche concentré sur les codex, son *Maya Codex Dataset* ayant exploité les trois codex mayas survivants de Dresde, Madrid et Paris.

Ainsi l'exemple suivant produit par Carlos Pallán, de la page 6b du Codex de Dresde, montre les divers éléments constitutifs de la page, encadrés de rectangles bleus (blocs de glyphes, légendes, symboles calendaires). Les flèches vertes indiquent l'ordre de lecture des blocs (voir l'illustration 8.4, page 273).

Illustration 8.4 – Page 6b du Codex de Dresde.

À partir des représentations des glyphes sur les documents, des images vectorisées

traitement, voir, url : <<https://unicode.org/pending/proposals.html>> (consulté le 21 juillet 2019).

23. Voir son site Internet, url : <<https://www.idiap.ch/project/maaya/>> (consulté le 19 juillet 2019).

sont produites (voir l'illustration 8.5, page 274).

Illustration 8.5 – Création d'un vecteur depuis l'image originale (gauche) jusqu'au vecteur (droite).

8.4 *Tool for Systematic Annotation of Colonial K'iche'* (TSAK)

Pour finir ce passage en revue des solutions mises en place pour encoder des caractères non latins, il convient de citer un autre projet porté par un acteur dont il fut déjà question plus haut (voir *Textdatenbank und Wörterbuch des Klassischen Maya*, page 268), à savoir la section *Altamerikanistik* de l'*Institut für Archäologie und Kulturanthropologie* de l'université de Bonn.

Avec le projet *Tool for Systematic Annotation of Colonial K'iche'* (TSAK), des membres de la section entendent définir des normes de saisie reposant sur le langage XML pour encoder des manuscrits lexicographiques, des dictionnaires et grammaires coloniaux des langues amériindiennes. La preuve de concept a choisi le k'iche comme exemple.

Cela implique des travaux préliminaires de translittération et de lemmatisation des termes agglutinés de la langue ou moyen de l'outil logiciel TSAK²⁴ qui permet d'annoter les lemmes (voir l'illustration 8.6, page 275).

24. SACHSE, Frauke; DÜRR, Michael; KLINGLER, Christian W. R., « Digitale Erschließung und systematische Annotation kolonialer Lexikographien am Beispiel der Mayasprache K'iche' », Göttingen : GOEDOC-Dokumenten- und Publikationsserver der Georg-August-Universität Göttingen, 2017, 31 p. (DARIAH-DE Working Papers ; 22). Disponible sur Internet, url : <<http://webdoc.sub.gwdg.de/pub/mon/dariah-de/dwp-2017-22.pdf>> (consulté le 19 juillet 2019).

Illustration 8.6 – Tool for Systematic Annotation of Colonial K'iche'.

Ainsi, l'entrée *quinbakiric* d'un dictionnaire franciscain anonyme est annoté en XML de la sorte (voir l'illustration 8.7, page 275)²⁵ :

```
<entry>
<kichee_entry>
  <word>
    <original_form xml:id="w1">quinbakiric</original_form>
    <ref target="w1" type="transliteration" status="certain">
      <gram_affix function="INC" affix_is="prefix">k</gram_affix>
      <gram_affix function="ls.ABS" affix_is="prefix">in</gram_affix>
      <lemma xml:id="l1" class="V.INTR">
        <lemma xml:id="l2" class="N">
          <root xml:id="r1" class="N">b' aq</root>
        </lemma>
        <der_affix function="INTRVZ.INCH" affix_is="suffix">ir</der_affix>
      </lemma>
      <gram_affix function="MOD.V.INTR" affix_is="suffix">ik</gram_affix>
    </ref>
    <ref target="l1" type="translation" status="certain">become.thin</ref>
    <ref target="l2" type="translation" status="certain">bone</ref>
    <ref target="l2" type="translation" status="certain">thin</ref>
    <ref target="r1" type="translation" status="certain">bone</ref>
  </word>
</kichee_entry>
</entry>
```

Illustration 8.7 – *quinbakiric*

25. SACHSE, Frauke; DÜRR, Michael, « Morphological Glossing of Mayan Languages under XML : Preliminary Results », *Textdatenbank und Wörterbuch des Klassischen Maya*, 2016. (Working paper; 4). DOI : 10.20376/IDIOM-23665556.16.wp004.en. Disponible sur Internet, url : <http://mayawoerterbuch.de/wp-content/uploads/2016/01/twkm_paper_004.pdf> (consulté le 19 juillet 2019).

Chapitre 9

Outils d'encodage des caractères

DES projets de recherche s'intéressent à l'alignement texte-image des manuscrits et à l'annotation automatique des formes graphiques qu'ils recèlent¹. Ils pourraient s'avérer utiles pour l'encodage des glyphes mésoaméricains.

Au-delà des seuls caractères, c'est la problématique de la reconnaissance automatique des manuscrits (ou *Handwritten Text Recognition*²) qui se pose et sur laquelle nous reviendrons plus loin (voir *L'Handwritten Text Recognition*, page 460) dès lors qu'il sera question de l'encodage du manuscrit Mexicain 65-71.

Ci-après nous ne mentionnons que quelques projets susceptibles d'enrichir notre réflexion à l'égard de l'encodage des glyphes des manuscrits, rédigés dans des langues non latines, sans aborder la question particulière du *close reading/distant reading*³ assisté par l'ordinateur ni le champ du *Computer-Assisted Text Analysis* (CATA)⁴ avec des projets comme le *Computer Assisted Text Markup and Analysis* (CATMA, url : <<https://catma.de/>>) ou *heureCLÉA* (url : <<http://heureclea.de/>>).

1. Sur la question des annotations, voir DANIEL, Johanna, *Les outils d'annotation et l'édition scientifique de corpus textuels : mémoire pour le diplôme de master*, [Paris] : École nationale de chartes, 2014, 1 vol. (158 p.). Disponible sur Internet, url : <http://johannadaniel.fr/isidoreganesch/wp-content/uploads/2015/03/JDaniel_memoire_2014_vcor15.pdf> (consulté le 21 juillet 2019).

2. KERMORVANT, Christopher, « La reconnaissance des écritures manuscrites par ordinateur : présentation de la technologie et de son utilisation », *Reconnaissance par ordinateur des écritures anciennes : le projet HIMANIS*, Paris, Archives nationales, 29 mai 2018. Disponible sur Internet, url : <http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/documents/10157/180590/TEKLIA_kermorvant3.compressed.pdf/13d57645-b5a7-4eae-bd77-61b07f702797> (consulté le 11 juillet 2019).

3. MORETTI, Franco, *Distant Reading*, London ; New York : Verso, 2013, 1 vol. (244 p.).

4. SINCLAIR, Stéfan ; ROCKWELL, Geoffrey, « 10. Teaching Computer-Assisted Text Analysis : Approaches to Learning New Methodologies » [en ligne], dans *Digital Humanities Pedagogy : Practices, Principles and Politics*, Cambridge : Open Book Publishers, 2012, p. 241-263. Disponible sur Internet, url : <<http://books.openedition.org/obp/1644>> (consulté le 11 juillet 2019).

9.1 *DigiPal*

Financé dans le cadre du 7^e programme-cadre de recherche de l'Union européenne (*European Union Seventh Framework Programme (FP7)*), le projet *Digital Resource and Database of Palaeography, Manuscripts and Diplomatic* (DigiPal⁵), piloté par le *Department of Digital Humanities* du *King's College London*, vise à étudier l'écriture médiévale dans son contexte diplomatique et manuscrit. L'outil informatique développé permet de détourner des caractères des images numériques reproduisant les manuscrits pour les décrire (voir l'illustration 9.1, page 278).

Illustration 9.1 – A letter y from Worcester in its manuscript context, Cambridge, Corpus Christi College 12.

Cela permet de caractériser les mains d'un manuscrit en analysant et décrivant ses caractéristiques. Les données structurées qui en résultent peuvent être recherchées et visualisées (voir l'illustration 9.2, page 279).

5. Voir le site Internet, url : <<http://www.digipal.eu/>> (consulté le 30 juin 2019).

Illustration 9.2 – Annotations du manuscrit Westminster Abbey Muniment XVIII.

Désormais nommé *Archetype*, le logiciel en code ouvert est gratuitement mis à la disposition des chercheurs sur GitHub⁶. La page nous apprend que des « preuves du concept » ont été réalisées avec l’outil pour les hiéroglyphes chinois, mayas, des manuscrits cunéiformes, les premières écritures sémitiques occidentales, ou encore, pour une analyse des halos dans la peinture Renaissance. Hélas, le site ne fournit pas les liens des dits projets.

9.2 Projet PIM : Polices de caractères et inscriptions monétaires (Numipal)

Parmi les projets mentionnés par le GitHub d’*Archetype* figure le projet *PIM : Polices de caractères et inscriptions monétaires*, du département des Monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque nationale de France, financé dans le cadre du plan quadriennal de la recherche⁷ (voir l’illustration 9.3, page 280).

6. Le code source se trouve sur GitHub, url : <<https://github.com/kcl-ddh/digipal/wiki>>.

7. JACQUOT, Olivier, « Programme de recherche : Polices de caractères pour les inscriptions monétaires », *Carnet de la recherche à la Bibliothèque nationale de France*, 1^{er} avril 2018. Disponible sur Internet, url : <<https://bnf.hypotheses.org/2773>> (consulté le 30 juin 2019). CODINE, Florence, « Polices de caractères et inscriptions monétaires. Le projet PIM », *Document numérique*, 2013, Vol. 16, n° 3, p. 69-79. DOI : [10.3166/DN.16.3.69-79](https://doi.org/10.3166/DN.16.3.69-79). Disponible sur Internet, url : <<https://www.cairn.info/revue-document-numerique-2013-3-page-69.htm>> (consulté le 30 juin 2019).

Illustration 9.3 – Inscription mérovingienne annotée dans l’outil Numipal (clone de DigiPal).

Après analyse et description des caractères des inscriptions monétaires, l’objectif final consiste à faire créer des polices à des typographes pour les inclure dans les tables de l’Unicode et les mettre à la disposition des éditeurs de publications épigraphiques et numismatiques.

Après l’annotation de glyphes grâce à l’outil DigiPal, une expérimentation a été menée avec la typographe Elvire Volk Leonovitch⁸, issue de l’*Atelier National de Recherche Typographique*, autour des inscriptions mérovingiennes. La police Meroweg⁹ a ainsi été dessinée (voir l’illustration 9.4, page 281).

8. Voir son site, url : <<http://www.elvirevolk.com/>>.

9. VOLK LEONOVITCH, Elvire, « PIM. Police pour les Inscriptions Monétaires », *Atelier National de Recherche Typographique (ANRT)*, 2014. Disponible sur Internet, url : <<http://anrt-nancy.fr/fr/projets/pim-police-pour-les-inscriptions-monetaires/>> (consulté le 30 juin 2019).

Illustration 9.4 – Aperçu du Meroweg.

9.3 Projet *tranScriptorium*

Mené dans le cadre d'un financement européen (FP 7 STReP) de 2013 à 2105, le projet de recherche *tranScriptorium*¹⁰ visait à créer des algorithmes pour transcrire automatiquement l'écriture manuscrite après une segmentation des pages de manuscrits¹¹.

Il a abouti au développement de l'application *Transkribus*¹², développée dans le cadre du projet européen *Recognition and Enrichment of Archival Documents* (READ, url : <<https://read.transkribus.eu/>>).

Adoptée par un nombre croissant de laboratoires et de chercheurs, outre son wiki¹³, l'outil fait l'objet de présentations¹⁴ et de formations¹⁵. L'Agence nationale de la recherche finance même un projet ayant adopté le logiciel : le projet *Foucault Fiches de lecture* (FFL,

10. Voir le site Internet, url : <<http://transcriptorium.eu/>>.

11. Il prenait la suite du *Bentham project* (url : <<https://www.ucl.ac.uk/bentham-project/>>), sur lequel nous ne revenons pas mais dont la logique restait « traditionnelle » dans le sens où il faisait appel à la transcription participative via la plateforme *Transcribe Bentham* (url : <<http://transcribe-bentham.ucl.ac.uk/>>).

12. Voir le site dédié, url : <<https://transkribus.eu/Transkribus/>> (consulté le 27 avril 2019).

13. Voir le wiki, url : <https://transkribus.eu/wiki/index.php/Main_Page> (consulté le 27 avril 2019).

14. SCHLAGDENHAUFFEN, Regis, *Comment utiliser Transkribus en 10 étapes*, 2018. Disponible sur Internet, url : <<http://regis-schlagdenhauffen.eu/wp-content/uploads/2018/01/Comment-utiliser-Transkribus-%E2%80%93-en-10-%C3%A9tapes-ou-moins.pdf>> (consulté le 27 avril 2019). Tutoriel mis en ligne dans le cadre du séminaire « Transcription assistée par reconnaissance optique – Transkribus » organisé à l'EHESS.

15. TIME-US, « Compte rendu de la formation au logiciel Transkribus (INRIA) », *TIME-US*, 22 février 2018. Disponible sur Internet, url : <<https://timeus.hypotheses.org/458>> (consulté le 27 avril 2019). Atelier « Du manuscrit à la base de données : initiation à la transcription numérique » organisé par le CRISCO (équipe d'accueil 4255 de l'université de Caen Normandie), le mercredi 10 avril 2019 (<https://framaforms.org/du-manuscrit-a-la-base-de-donnees-initiation-a-la-transcription-numerique-1550054718>).

ANR-17-CE38-0001)¹⁶.

9.4 Projet *Oriflamms*

Le projet ANR *Oriflamms*, acronyme de *Ontology Research, Image Features, Letter-form Analysis on Multilingual Medieval Scripts*, se proposait d'analyser « l'évolution des systèmes et formes graphiques des écritures d'un temps long (le Moyen Âge) selon leur contexte de production (écritures usuelles, diplomatiques ou livresques) et leur langue (latin ou vernaculaire)¹⁷ ». Dans ce cadre, un logiciel d'alignement texte-image et de classification des caractères a été développé¹⁸.

L'outil adopte le module « facsimile » de la TEI pour encoder chaque caractère d'un manuscrit et aligner sa transcription à son image géolocalisée dans un élément `<surface>`. C'est une autre voie possible pour encoder les glyphes.

9.5 *HIMANIS*

Héritier du précédent projet¹⁹, *HIMANIS* (*HIstorical MANuscripts Indexing for user-controlled Search*)²⁰ fut un projet de recherche financé par l'Union européenne de 2015 à 2017. Mené sous la responsabilité de Dominique Stutzmann (de l'IRHT), le programme visait à développer des technologies d'indexation et de recherche plein texte pour des manuscrits anciens. L'enjeu consistait à permettre une indexation automatique des écritures médiévales par les technologies de l'apprentissage profond et non pas à procéder à des transcriptions manuelles. Ainsi, après une chaîne de traitement adoptant un système de reconnaissance des glyphes utilisant des réseaux de neurones²¹, un index des glyphes

16. MASSOT, Marie-Laure ; SFORZINI, Arianna ; VENTRESQUE, Vincent, « Transcrire les fiches de lecture de Michel Foucault avec le logiciel Transkribus : compte rendu des tests », *Hyper Articles en ligne*, 2018. Disponible sur Internet, url : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01794139v2> (consulté le 27 avril 2019). Pour en savoir plus, nous renvoyons au carnet de recherche du projet *Ffl*, url : <https://ffl.hypotheses.org> (consulté le 27 avril 2019).

17. « Recherche en ontologie, Descripteurs d'images, Analyse des formes et lettres des écritures médiévales multilingues – ORIFLAMMS » [en ligne], *ANR*, [S.l.n.d.]. Disponible sur Internet, url : <https://anr.fr/Projet-ANR-12-CORP-0010> (consulté le 30 juin 2019).

18. Le code source se trouve sur GitHub, url : <https://github.com/Liris-Pleiad/oriflamms/>. STUTZMANN, Dominique, « Publication du logiciel Oriflamms.exe : alignement texte-image, classification des caractères », [en ligne], *Écriture médiévale & numérique*, 21 juin 2016. Disponible sur Internet, url : <https://oriflamms.hypotheses.org/1488> (consulté le 30 juin 2019).

19. STUTZMANN, Dominique, « Les origines du projet HIMANIS », *Reconnaissance par ordinateur des écritures anciennes : le projet HIMANIS*, Paris, Archives nationales, 29 mai 2018. Disponible sur Internet, url : http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/documents/10157/180590/01_20180529_Stutzmann_Origines-projet-HIMANIS.pdf/b219ee1c-07ac-49f9-975c-190bc1431b16 (consulté le 11 juillet 2019).

20. Voir son site Internet, url : <https://www.himanis.org> et son carnet de recherche, url : <https://himanis.hypotheses.org/>.

21. STUTZMANN, Dominique ; MOUFFLET, Jean-François ; HAMEL, Sébastien, « Du traitement à l'interface de consultation », *Reconnaissance par ordinateur des écritures anciennes :*

a été constitué de près de 286 millions d'entrées pour seulement 192 manuscrits traités. Le site qui en résulte, hébergé par la TGIR Huma-Num, permet d'interroger l'index et de voir l'élément recherché surligné dans les pages numérisées où il se rencontre (voir l'illustration 9.5, page 283).

Illustration 9.5 – Le mot « homme » identifié dans Himanis.

tranScriptorium comme *HIMANIS* ont adopté les méthodes de l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire que les documents numérisés ne sont pas soumis tels quels à des réseaux de neurones pour mener la reconnaissance (apprentissage non supervisé). Des traitements préalables sont menés sur les documents pour les segmenter avant de les annoter, souvent manuellement, pour constituer ce qui est désigné sous le terme de « vérité terrain » (en anglais *ground truth*) et qui sert de référence pour les outils de reconnaissance. Cette phase d'annotation par des experts, qui reste la plus coûteuse car souvent faite pas des humains, permet de fournir la base de connaissance aux outils de reconnaissance, le dictionnaire de référence. L'évaluation des outils de reconnaissance menée lors de compétitions internationales telles celles de l'*International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR)*²² teste les diverses solutions à partir d'un jeu de données imposé et dûment annoté.

le projet *HIMANIS*, Paris, Archives nationales, 29 mai 2018. Disponible sur Internet, url : http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/documents/10157/180590/02_20180529_Hamel_Stutzmann_Interfaces-Traitement-Roles_HIMANIS.pdf/13749b26-d41a-4da0-8026-4fcf74d77e74 (consulté le 11 juillet 2019).

22. Nous renvoyons à la page des compétitions d'ICDAR 2019 pour en mesurer la diversité et les champs de la recherche actuelle dans le domaine, url : <http://icdar2019.org/competitions-2/>. Signalons la *Competition on Recognition of Historical Arabic Scientific Manuscripts*.

Chapitre 10

Petite histoire du catalogage des manuscrits

Bibliothécaire adjoint spécialisé¹ de formation, ayant assimilé et pratiqué un certain nombre de normes de catalogage, notamment celles requises pour le concours d'entrée dans le corps², il nous a semblé nécessaire, dans le cadre de ce mémoire dévolu à l'encodage d'un manuscrit, et utile pour comprendre les choix opérés pour la mise en œuvre d'une description scientifique d'un manuscrit, d'étudier, dans une démarche historique, l'origine et la mise en place progressive des normes de catalogage de ce type particulier de support de l'écrit. En effet, malgré le développement des catalogues de manuscrits au sein des institutions patrimoniales³ comme universitaires⁴, il appert que les normes de catalogage des archives et des manuscrits, comme les formations associées, restent encore récentes et peu nombreuses.

1. « Décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011 portant statut particulier du corps des bibliothécaires assistants spécialisés » [en ligne], *JORF*, n° 0221 du 23 septembre 2011. Disponible sur Internet, url : <<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024580517&categorieLien=id>> (consulté le 25 mai 2019).

2. ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION, *Formation des bibliothécaires et documentalistes : normes pour l'épreuve de catalogage, 2^e éd., 5^{ème} tirage*, Paris : AFNOR, 1995, 1 vol. (IX-257 p.). Nous mentionnons l'édition en vigueur à la date du concours et non la dernière édition parue.

3.

— *TAPIR, Traitement Automatisé pour la Production d'Instruments de Recherche*, [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 2019. Disponible sur Internet, url : <<http://tapir.bnf.fr/>> (consulté le 25 mai 2019). Outil de catalogage en EAD destiné à décrire les manuscrits du réseau du Catalogue collectif de France (CCFr) non universitaire, notamment pour l'actualisation collaborative du Catalogue général des manuscrits (CGM).

— *BnF Archives et manuscrits*, [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 2006. Disponible sur Internet, url : <<https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/>> (consulté le 25 mai 2019).

— *Salle des inventaires virtuelle*, [Pierrefitte-sur-Seine] : Archives nationales, [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <<https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/>> (consulté le 25 mai 2019).

4. *Calames, CAtalogue en Ligne des Archives et des Manuscrits de l'Enseignement Supérieur*, [Montpellier] : ABES, 2007. Disponible sur Internet, url : <<http://www.calames.abes.fr/pub/>> (consulté le 25 mai 2019).

10.1 Paradoxe du catalogage des manuscrits

Sans nous livrer ici à une histoire des bibliothèques et encore moins à une archéologie de leurs collections, il reste singulier de constater que les manuscrits, parmi les premiers⁵ objets patrimoniaux⁶, collectés, conservés et transmis, d'abord par des générations successives de propriétaires particuliers puis par des bibliothèques, aient été les derniers à bénéficier des entreprises de normalisation pour se voir doter de règles de catalogage⁷.

Il y a là un paradoxe, qui à défaut de pouvoir être expliqué, mérite d'être retracé. C'est bien un petit récapitulatif de l'histoire du catalogage des manuscrits que nous proposons de mener tant l'histoire des catalogues nous semble avoir été davantage traitée⁸.

Paradoxe dans le paradoxe que celui de constater que si une histoire des catalogues de bibliothèques est le plus souvent menée, sans doute parce que la matière du catalogue fournit un objet à étudier, celle des règles ayant présidé à leur établissement reste à faire⁹.

Quelles spécificités recèlent les manuscrits, quelles difficultés posent-ils aux bibliothécaires pour ne s'être vus doter d'un corps de doctrine de description et de catalogage international qu'au XXI^e siècle, alors que les bibliothèques de manuscrits sont datées de la Haute Antiquité? L'archéologie n'a-t-elle pas postulé que le premier catalogue serait celui de la bibliothèque de Ninive, attesté par des tablettes mésopotamiennes du premier millénaire avant J.C.?

5. Sans faire appel à l'archéo-anthropologie pour dresser une chronologie des possessions humaines, nous n'ignorons pas que les écrits, a contrario des aliments, outils, armes, bijoux et objets monétaires, ne constituent pas, loin s'en faut, les premiers objets conservés par les humains. Comme le rappelle Jean Poirier, dans *Histoire des mœurs. 1, Les Coordonnées de l'homme et la culture matérielle*, Paris : Gallimard, 1990, p. [897] : « le premier anthropoïde qui, en Afrique orientale, à la fin du tertiaire, a remanié un nucleus de silex ou de quartz pour en obtenir intentionnellement un tranchant et conserver son « produit », a été le premier mammifère du genre homo ». Plus loin, dans *Histoire des mœurs. 3, Thèmes et systèmes culturels*, Paris : Gallimard, 1991, p. [181], l'auteur affirme que l'archive est le critère de l'hominidé le plus significatif « car l'homme est réellement le seul être vivant qui conserve à travers le temps un produit de son activité dans l'intention d'en faire bénéficier les générations à venir. ». Georges-Henri Rivière et Jean-François Leroux-Dhuys confirment que « L'homme du néolithique, imprégné par l'art de ces premiers sanctuaires, va développer cette découverte spontanée de la collection, également issue de l'instinct animal de posséder et de l'idée humaine de créer du savoir », dans *Histoire des mœurs. 3, Thèmes et systèmes culturels*, Paris : Gallimard, 1991, p. 186.

6. Pour reprendre une expression employée par MELOT, Michel, « Qu'est-ce qu'un objet patrimonial? », *Bulletin des bibliothèques de France*, 2004, n° 5, p. 5-10. Disponible sur Internet, url : <<http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2004-05-0005-001>> (consulté le 31 mai 2019).

7. DESGRAVES, Louis, « Le catalogage des fonds », dans *Histoire des bibliothèques françaises. [3], Les bibliothèques de la Révolution et du XIX^e siècle, 1789-1914*, [Paris] : Éd. du Cercle de la librairie, 2009, p. 224.

8. Sur ces aspects qui n'entendent nullement retracer une histoire depuis les *pinakes* de Callimaque de Cyrène ou les *laterculi* romains, nous renvoyons à la bibliographie, [Description bibliographique – Histoire, page 32](#).

9. Signalons tout de même DENOËL, Charlotte ; POSTEC, Amandine, « Le catalogage des manuscrits médiévaux à la Bibliothèque nationale de France. De l'abbé Bignon à BnF archives et manuscrits, », *Gazette du livre médiéval*, 2014, n° 61, p. 68-82.

10.2 Une formalisation progressive

Le principal aiguillon qui ait favorisé la mise en place, puis la diffusion à l'échelle internationale, des règles de catalogage des imprimés fut l'informatisation des catalogues et le besoin d'échanger des notices catalographiques, notamment dans le cadre du « Contrôle Bibliographique Universel (CBU) »¹⁰.

Dès juillet 1959 à Londres, l'IFLA planifiait l'*International Conference on Cataloguing Principles* qui devait se dérouler à Paris du 9 au 18 octobre 1961 pour « parvenir à un accord sur les principes de base qui déterminent le choix et la forme de l'entrée dans le catalogue auteurs et titres »¹¹.

La conférence de 1961 produit les premiers principes internationaux de catalogage des livres imprimés, les *International Cataloguing Principles* (ICP) ou encore les *Principes de Paris*¹², même s'ils « concernent uniquement le choix et la forme de la vedette et l'élément d'entrée ». La première réunion du Comité organisateur composé de Paul Poindron (Conservateur en chef à la Direction des bibliothèques de France, Paris), Ludwig Sickmann (*Bibliothekar-Lehrinstitut des Landes Nordrhein-Westfalen*, Cologne), un représentant des bibliothèques soviétiques et Arthur Hugh Chaplin (*Principal Keeper of Printed Books* du *British Museum* de Londres), s'était tenue à Paris dès février 1960.

Cette volonté d'harmoniser les pratiques catalographiques au niveau international trouvait une concrétisation plus ferme – dans le sens où elle ne concernait plus seulement les entrées ou têtes de vedettes –, mais l'ensemble des zones de la description bibliographique, en 1969, avec la Conférence de Copenhague qui a abouti, en 1971, à la publication de la première *Description bibliographique internationale normalisée* ou *International Standard Bibliographic Description* (ISBD)¹³.

10. INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, *IFLA Professional Statement on Universal Bibliographic Control*, [S.l.] : IFLA, 2012. Disponible sur Internet, url : <<https://www.ifla.org/files/assets/bibliography/Documents/IFLA%20Professional%20Statement%20on%20UBC.pdf>> (consulté le 7 juin 2019). Pour l'histoire du CBU, voir : ANDERSON, Dorothy, *Universal Bibliographic Control : a long term policy, a plan for action*, Pullach/Muenchen : Verlag Dokumentation, 1974, 1 vol. (87 p.).

11. CHAPLIN, A. H., « Conférence internationale sur les principes de catalogage », *Bulletin des bibliothèques de France*, 1961, n° 12, p. 559-574. Disponible sur Internet : <<http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1961-12-0559-001>> (consulté le 7 juin 2019).

12. INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, *Statement of Principles Adopted by The International Conference on Cataloguing Principles Paris, October 1961*, [S.l.] : 1961. Disponible sur Internet, url : <https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/IMEICC/IMEICC1/statement_principles_paris_1961.pdf> (consulté le 7 juin 2019). Version française, FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DE BIBLIOTHÉCAIRES ET DES BIBLIOTHÈQUES, « *Principes de Paris* » adoptés par la Conférence internationale sur les Principes de catalogage Paris, Octobre 1961, traduits de l'anglais par la Bibliothèque nationale de France, [S.l.] : 1961. Disponible sur Internet, url : <https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/IMEICC/IMEICC1/statement_principles_paris_1961-fr.pdf> (consulté le 7 juin 2019).

13. Une mention doit être faite, même si elles ne concernent que le monde anglo-saxon des *Anglo-American Cataloguing Rules* (AACR) nées en 1967. Ce n'est qu'en 1978 que ces règles se conformaient à l'ISBD. Pour se livrer à une comparaison de l'histoire des normes de catalogage dans le monde anglo-saxon, le lecteur curieux pourra consulter : JOINT STEERING COMMITTEE FOR DE-

Nonobstant cet effort normatif international, le développement des règles de catalogage a ponctué l'histoire des bibliothèques et celle de l'établissement de leur catalogue, comme l'a montré l'exposition tenue à Paris et à Genève en 2015¹⁴ et comme le rappelait Mélanie Roche, qui distingue ce qu'elle nomme les « faiseurs de catalogues » des « faiseurs de règles » aux objectifs différents :

Ce qui n'était avant que préconisations et recommandations devient des instructions formalisées, applicables sur un territoire. On voit alors le politique s'emparer de la matérialité des catalogues, espérant fixer une fois pour toutes des pratiques jusque-là propres à chaque institution, et variant au rythme des conservateurs. En France par exemple, la nationalisation des règles de catalogage va de pair avec la nationalisation des biens des « ennemis de la Révolution » que sont la noblesse et le clergé¹⁵.

C'est par conséquent l'afflux de livres imprimés qui a promu le catalogage, davantage que la gestion des manuscrits, même si les bibliothèques confisquées furent loin d'être exemptes de manuscrits qui ont enrichi nos bibliothèques publiques. Cependant, Markus Krajewski confirme¹⁶ que les fiches seraient nées pour faire face au flot de livres dû à la diffusion de l'imprimerie :

The explosion of written material after the introduction of the printing press brings a lot of attention to the library, which it did not garner in medieval times. [...] Only when the library is inundated is the need to deal with all this material recognized. In view of this difficulty, it is hardly surprising that efforts are made, as a kind of emergency response, not only to sort through the masses of books, but also to furnish an exact and thematically purposeful orientation¹⁷.

VELOPMENT OF RDA, « A Brief History of AACR » [en ligne], *JSC RDA*, 1 July 2009. Disponible sur Internet, url : <<https://web.archive.org/web/20160307132758/http://www.rda-jsc.org/archivedsite/history.html>> (consulté le 7 juin 2019).

14. *De l'argile au nuage : une archéologie des catalogues : II^e millénaire av. J.-C.-XXI^e siècle : [exposition, Paris, Bibliothèque Mazarine, 13 mars-13 mai 2015]*, Genève, Bibliothèque de Genève, 18 septembre-21 novembre 2015, Paris : Bibliothèque Mazarine ; [Paris] : Éditions des Cendres ; Genève : Bibliothèque de Genève, 2015, 1 vol. (429 p.).

15. ROCHE, Mélanie, *En attendant « le jour [...] où il n'y aura plus de catalogue à faire » : une histoire matérielle des catalogues de bibliothèque (1789-1993)*, [Villeurbanne] : enssib, 2014, p. 27. Disponible sur Internet, url : <<https://frama.link/sJn4WvNu>> (consulté le 7 juin 2019).

16. Sur la passionnante histoire de la fiche catalographique et sa normalisation progressive qui mena à l'ISBD et, d'une certaine manière peu étudiée, à l'informatique, si ce n'est dans l'études des travaux de Paul Otlet et Henri Lafontaine, nous renvoyons à : KRAJEWSKI, Markus ; KRAPP, Peter (trad.), *Paper machines : about cards & catalogs, 1548-1929*, Cambridge, Mass. : MIT Press, 2011, 1 vol. (215 p.). Disponible sur Internet, url : <https://www.mondothèque.be/wiki/images/a/ab/Markus_Krajewski%2C_Peter_Krapp_Paper_Machines_Ab.pdf> (consulté le 8 juin 2019).

17. KRAJEWSKI, Markus ; KRAPP, Peter (trad.), *Paper machines : about cards & catalogs, 1548-1929*, op. cit., p. [9].

10.3 La fiche, « encore une invention que les historiens célèbrent peu »

Ainsi s'exprime Michel Foucault dans son ouvrage *Surveiller et punir*¹⁸, quand il trace la naissance du fichage par la Police et notamment :

l'« utilisation vers 1833¹⁹ selon la méthode des « naturalistes, des bibliothécaires, des négociants, des gens d'affaires » d'un système de fiches ou bulletins individuels, qui permet d'intégrer facilement des données nouvelles, et en même temps, avec le nom de l'individu recherché, tous les renseignements qui pourraient s'y appliquer.

Michel Foucault estime que l'« apparition de la fiche » est constitutive des sciences humaines, pour déplorer ensuite « encore une invention que les historiens célèbrent peu ».

Cette assertion a été entendue par les chercheurs qui y ont remédié, comme par exemple le foucauldien Jean-François Bert²⁰ qui mentionne le catalogage sur fiches mené dans les bibliothèques – notamment sur cartes à jouer – et qui a préfiguré la normalisation du catalogage. D'autres chercheurs, notamment spécialistes en sciences de l'information, comme Sylvie Fayet-Scribe²¹, ont écrit sur ce mouvement menant de la fiche à la description bibliographique normée²².

Cependant, les manuscrits n'ont pas bénéficié du même élan normatif international qui a affecté les imprimés. Mélanie Roche, citant Archer Taylor, rappelle que les manuscrits :

ont pendant longtemps été tenus séparés des listes des livres rares qui se multiplient aux alentours de 1700²³ : pendant longtemps en effet, livres rares et manuscrits ont fait l'objet d'une distinction nette, tant dans l'esprit des

18. FOUCAULT, Michel, *Surveiller et punir : naissance de la prison*, [Paris] : Gallimard, 1975.

19. Pour dater cette utilisation, Michel Foucault fait référence à l'ouvrage de BONNEVILLE DE MARSANGY, Arnould (1802-1894), *De la Récidive, ou des Moyens les plus efficaces pour constater, rechercher et réprimer les rechutes dans toute infraction à la loi pénale*, Paris : Cotillon, 1844, p. 92-93. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5839082d>> (consulté le 8 juin 2019).

20. BERT, Jean-François, *Une histoire de la fiche érudite*, Villeurbanne : Presses de l'ENSSIB, DL 2017, 1 vol. (143 p.). Disponible sur Internet, url : <<http://fichesperudites.enssib.fr/>> (consulté le 8 juin 2019). mais aussi, plus largement, ECO, Umberto (1932-2016), *Vertige de la liste*, [Paris] : Flammarion, DL 2009, 1 vol. (408 p.) ou PEREC, Georges (1936-1982), *Penser, classer*, [Paris] : Hachette, 1985, 1 vol. (184 p.).

21. FAYET-SCRIBE, Sylvie ; CANET, Cyril, « Histoire de la normalisation autour du livre et du document : l'exemple de la notice bibliographique et catalographique », *Solaris*, 1999-2000, décembre-janvier, dossier n° 6. Disponible sur Internet, url : <<http://gabriel.gallezot.free.fr/Solaris/d06/6fayet.html>> (consulté le 9 juillet 2019).

22. BOULOGNE, Arlette, « L'usage des références et des notices bibliographiques : historique et pratiques actuelles », *Documentaliste-Sciences de l'Information*, 2002, vol. 39, n° 4, p. 174-180. DOI : 10.3917/docs.394.0174. Disponible sur Internet, url : <<https://www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2002-4-page-174.htm>> (consulté le 9 juillet 2019).

23. TAYLOR, Archer, *Book Catalogues : Their Varieties and Uses*, Chicago : The Newberry Library, 1957.

bibliothécaires que dans l'aspect physique des catalogues²⁴.

10.4 Les premières règles

Dans le monde des bibliothèques, si le catalogage serait apparu en France dès le XIII^e siècle au collège fondé par Robert de Sorbon, « les premières règles de catalogage nationales voient le jour en 1791, dans les consignes données aux bibliographes chargés de dresser les inventaires des bibliothèques confisquées au clergé et à la noblesse »²⁵.

Pour ce qui est de la France, l'« Instruction pour procéder à la confection du catalogue de chacune des bibliothèques sur lesquelles les directoires ont dû ou doivent incessamment apposer des scellés » lance un mouvement qui n'aura de cesse de se développer pour aboutir à une normalisation des pratiques de description des manuscrits.

Quand en 1833, François Guizot (1787-1874), alors ministre de l'Instruction publique, lance le projet de *Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France*, ses auteurs se posent la question de la forme à adopter pour décrire les manuscrits. Dans une circulaire datée du 22 novembre adressée aux préfets, il invite les bibliothécaires à fournir :

un catalogue des manuscrits de tout genre confiés à leur garde, [...] une liste raisonnée, contenant des indications sommaires sur les matières traitées dans les manuscrits²⁶, sur le nombre des feuilles, sur la conservation et la beauté des caractères, vignettes, etc., etc.²⁷.

Quand en 1841, le ministre de l'instruction publique Abel-François Villemain (1791-1870), le successeur de Guizot, plaide la cause, dans un rapport au roi Louis-Philippe, de la

rédaction, sur un plan uniforme, d'un Catalogue général renfermant le détail sommaire et précis de tous les manuscrits des bibliothèques communales, avec des extraits de ceux qui présenteraient le plus d'intérêt ,

24. ROCHE, Mélanie, *En attendant « le jour [...] où il n'y aura plus de catalogue à faire » : une histoire matérielle des catalogues de bibliothèque (1789-1993)*, op. cit., p. 10.

25. SECKEL, Raymond-Josué ; CAZABON, Marie-Renée, « catalogues, catalogage, catalogues de la Bibliothèque Nationale », *Dictionnaire encyclopédique du livre*, [1] : A-D, Paris : Éd. du Cercle de la librairie, cop. 2002, p. 467-469.

26. Signalons ce passage qui annonce l'indexation matière pour les manuscrits et mande plus que la simple description bibliographique ou codicologique du manuscrit ! Cela est d'autant plus remarquable que la création de fichiers et registres alphabétiques matières pour les imprimés débute à la Bibliothèque nationale en 1882.

27. ROBERT, Ulysse, « Préface », dans *Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Départements – tome premier. Rouen*, Paris : Plon, 1886, p. II-III ; LATOUR, Patrick ; PALLUAULT, Florent, « L'autre catalogue ? Décrire des archives et des manuscrits », dans BERMÈS, Emmanuelle (éd.), *Vers de nouveaux catalogues*, Paris : Éditions du Cercle de la Librairie, 2016, p. 69-79. DOI : 10.3917/elec.berme.2016.01.0069. Disponible sur Internet (payant), url : <<https://www.cairn.info/vers-de-nouveaux-catalogues--9782765415138-page-69.htm>> (consulté le 12 juillet 2019).

on voit poindre la pratique du catalogage sommaire pour ne pas dire allégé des manuscrits qui va perdurer pendant des décennies.

Plus loin, il ajoute :

Sur beaucoup de points de la France, les autorités locales se sont occupées de faire rédiger les catalogues des bibliothèques dont la surveillance leur est confiée ; mais la plupart de ces catalogues, exacts quant aux livres, sont tout à fait insuffisants quant aux manuscrits ; et très-peu ont été publiés.

Notons que Villemain, pour la rédaction du Catalogue, indique que « quelques explorations spéciales, [...] pourraient être confiées à des élèves de l'École des chartes ».

Le roi entend la demande de son ministre et prononce une ordonnance royale, le 3 août 1841, pour lancer l'entreprise du *Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France*, entreprise qui n'est pas encore achevée et a connu une récente informatisation²⁸.

Pourtant en 1873, Léopold Delisle se plaint du manque d'uniformité et de méthode des premiers volumes du *Catalogue général des manuscrits*, au point qu'il propose un modèle de description, basé sur les méthodes qu'il a mises en place à la Bibliothèque nationale²⁹. En 1884, la Commission de suivi de l'élaboration du *Catalogue général des manuscrits*, présidée par Ulysse Robert, valide les propositions de Léopold Delisle. Comme l'indique Ulysse Robert, « Tous les collaborateurs du *Catalogue général* sont invités à s'y référer et à s'y conformer le plus exactement possible »³⁰. Henri Omont, sous-bibliothécaire au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale assure les formations au catalogage. Ce modèle de description perdurera jusqu'à la parution du dernier volume imprimé en 1993 et les travaux de rétroconversion du *Catalogue général des manuscrits*.

10.5 Rôle de l'IRHT

10.5.1 Acteur précurseur de la description informatique ?

Pour le seul domaine de la France auquel nous nous limiterons, le rôle de l'Institut de recherche et d'histoire des textes (IRHT, UPR 841) mérite d'être rappelé.

28. PLAZANNET, Fabien, « Le Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France : la conversion rétrospective », *Bulletin des bibliothèques de France*, 2003, septembre, n° 5, p. 74-78. Disponible sur Internet, url : <<http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2003-05-0074-002>> (consulté le 12 juillet 2019) ; PALLUAULT, Florent, « Le Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France : informatisation et avenir », *Bulletin des bibliothèques de France*, 2009, janvier, n° 1, p. 68-72. Disponible sur Internet, url : <<http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2009-01-0068-010>> (consulté le 12 juillet 2019).

29. DELISLE, Léopold, *Note sur le catalogue général des manuscrits des bibliothèques des départements, suivie du catalogue de 50 manuscrits de la Bibliothèque nationale. Janvier 1873*, Nogent-le-Rotrou : impr. de A. Gouverneur, 1873, 1 vol. (53 p.).

30. ROBERT, Ulysse, « Préface », dans *Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France : Départements. Tome premier, Rouen*, Paris : Librairie E. Plon, Nourrit et Cie, 1886, p. VI.

En 1977, l'IRHT formalisait ses règles de description des manuscrits, prenant la forme d'un *Guide pour l'élaboration d'une notice de manuscrit*³¹, destiné à être « d'abord un outil interne »³², qui

se présentait en effet comme une modeste brochure d'une cinquantaine de pages, pour partie dactylographiées, pour partie manuscrites, les pages de gauche contenant les éléments de l'analyse, celles de droite les exemples³³.

Après plusieurs rééditions, le guide prit la forme d'un ouvrage imprimé intitulé *Lire le manuscrit médiéval : observer et décrire*³⁴ dont le succès ne s'est pas démenti puisqu'il fit l'objet d'une deuxième édition³⁵.

On en retrouve la trame résumée dans les livrets des stages successifs d'initiation au manuscrit médiéval que l'IRHT organise³⁶.

10.5.2 Renoncement de l'IRHT

Il paraît étonnant de lire sous la plume du directeur de recherche Paul Géhin une sorte de renoncement de l'IRHT au projet d'un système unifié de description des manuscrits. Revenant sur l'histoire du *Guide pour l'élaboration d'une notice de manuscrit*, n'affirme-t-il pas :

Rédigé à l'époque où se développait l'informatique [...], il exprimait l'espoir que les techniques nouvelles allaient permettre de traiter plus rationnellement la masse documentaire accumulée par les différentes sections de cet institut. Après plusieurs décennies de pratique, le rapport à l'informatique a changé ; certains espoirs naïfs se sont évanouis ; nous avons pu mesurer combien il était difficile de définir des normes et de les faire accepter par tous. C'est pourquoi nous avons décidé de prendre de la distance par rapport à cette préoccupation et refusé de nous enfermer dans une problématique trop étroite, dominée par le souci de la normalisation.

31. INSTITUT DE RECHERCHE ET D'HISTOIRE DES TEXTES, *Guide pour l'élaboration d'une notice de manuscrit*, [Paris] : Centre national de la recherche scientifique, 1977, 1 vol. (pagination multiple [110 p.] : ill. ; 30 cm. (Série informatique et documentation textuelle).

32. « Elaboré par les membres de l'Institut de recherche et d'histoire des textes, conçu pour leur seul usage » écrivent les préfacières du *Guide*, Marie-José Beaud-Gambier et Lucie Fossier, p. V.

33. « Avant-propos », dans GÉHIN, Paul, *Lire le manuscrit médiéval : observer et décrire*, Paris : A. Colin, 2005, p. [8].

34. GÉHIN, Paul, *Lire le manuscrit médiéval : observer et décrire*, Paris : A. Colin, 2005, 1 vol. (283 p.) : ill., fac-sims., couv. ill. en coul. ; 24 cm. (Collection U).

35. GÉHIN, Paul, *Lire le manuscrit médiéval : observer et décrire*, 2^e édition, Malakoff : Armand Colin, 2017, 1 vol. (333 p.) : ill., fac-sim., couv. ill. en coul. ; 24 cm. (Collection U).

36. Un exemple est à consulter en ligne, LEGENDRE, Olivier ; SAUTEL, Jacques-Hubert, HEID, Caroline ; BOURLET, Caroline ; FLAMAND, Jean-Marie, *Livret du stage d'initiation au manuscrit médiéval (domaine latin et roman)*, [Paris] : IRHT, 2006, 141 p. Disponible sur Internet, url : <<https://cel.archives-ouvertes.fr/cel-00139917v4/document>> (consulté le 7 juillet 2019).

10.6 L'école italienne

Même s'il n'existe pas en Italie d'équivalent de l'École des chartes, le paysage de l'enseignement de la codicologie et de la paléographie ne nous semble pas aussi sinistre que pouvait le décrire Maria Antonietta Casagrande Mazzoli en 1983³⁷.

Sans mentionner le *laurea magistrale*, de l'université de la Sapienza à Rome, une « école » de la codicologie et de la paléographie italienne nous paraît être née au sein des différentes *Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica* dont celle du Vatican, la *Scuola vaticana di paleografia diplomatica e archivistica*³⁸. La bibliographie en langue italienne relative aux manuscrits et à ces disciplines tend à le confirmer.

Nous avons mentionné le rôle de l'IRHT dans la modélisation de la description des manuscrits, notamment en vue de leur catalogage informatique. Or, nous estimons que cette « école » italienne a également joué sa part, notamment dans le cadre du *Censimento dei manoscritti delle biblioteche italiane* qui est devenu la base de donnée *Manus Online*³⁹ dont l'objet est le recensement et la description de l'ensemble des manuscrits, du Moyen Âge à l'époque contemporaine, conservés dans les bibliothèques publiques, ecclésiastiques et privées italiennes.

Or, l'*Istituto Centrale per il Catalogo Unico*, qui en est le maître d'œuvre, a produit un *Standard per la catalogazione dei manoscritti delle biblioteche italiane*, le *Guida a ManusOnLine (MOL)*⁴⁰, héritier du *Guida a una descrizione uniforme dei manoscritti e al loro censimento*⁴¹.

Comme le rappelle Antonio-Maria Adorisio, son objectif consistait à assurer l'uniformisation et la cohérence des descriptions des manuscrits. Par ailleurs,

Le norme contenute nel volume propongono due modelli descrittivi; uno dettagliato, che analizza e descrive tutti gli elementi del manoscritto; l'altro,

37. CASAGRANDE MAZZOLI, Maria Antonietta, « Codicologia e insegnamento in Italia », *Gazette du livre médiéval*, 1983, automne, n° 3, p. 12-14. DOI : <https://doi.org/10.3406/galim.1983.927>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/galim_0753-5015_1983_num_3_1_927> (consulté le 10 juillet 2019).

38. Voir le site Internet, url : <<http://www.scuolavaticanapaleografia.va/content/scuolavaticanapaleografia/it.html>>.

39. Voir le site Internet, url : <<https://manus.iccu.sbn.it/>>.

40. MEROLLA, Lucia; NEGRINI, Lucia, *Guida a ManusOnLine (MOL) : Standard per la catalogazione dei manoscritti delle biblioteche italiane*, Roma : ICCU, 2014. Disponible sur Internet, url : <https://www.iccu.sbn.it/export/sites/iccu/documenti/2014/GUIDA_MOLsettembre_2014.pdf> (consulté le 10 juillet 2019).

41. JEMOLO, Viviana; MORELLI, Mirella; BAROFFIO, Bonifacio (collab.); GENTILI TEDESCHI, Massimo (collab.); PACE, Valentino, *Guida a una descrizione uniforme dei manoscritti e al loro censimento*, Roma : ICCU, 1990, 1 vol. (200 p.). Un compte rendu est disponible, « Guida a una descrizione uniforme dei manoscritti e al loro censimento, a cura di Viviano Jemolo e Mirella Morelli, contributi di Bonifacio Baroffio, Massimo Gentili Tedeschi, Valentino Pace (Roma : ICCU, 1990; in-8°, 200 pages, 39 planches en couleur) », *Bibliothèque de l'école des chartes*, 1993, tome 151, livraison 1, p. 232-234. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/bec_0373-6237_1993_num_151_1_450690_t1_0232_0000_001> (consulté le 10 juillet 2019).

meno ampio, proprio del censimento⁴².

D'autres entreprises de catalogage informatique des manuscrits ont vu le jour pour lesquelles nous renvoyons à Wesley M. Stevens⁴³.

10.7 Et puis vint la TEI

Comme pour les imprimés, ce sont les développements de l'informatique et surtout de la numérisation qui ont incité les établissements à accélérer le processus de formalisation des règles de catalogage des manuscrits. Dans le domaine anglo-saxon, une impulsion a été apportée par le financement par la Fondation Mellon, des projets *Electronic Access to Medieval Manuscripts* (EAMMS) et *Digital Scriptorium*, lancés en 1996. Leurs chercheurs américains et européens se sont réunis pour mettre en œuvre le projet MASTER (*Manuscript Access through Standards for Electronic Records*⁴⁴) qui fut financé par l'Union européenne de janvier 1999 à juin 2001.

La nouveauté apportée par le projet consistait à renverser la logique jusqu'alors inhérente dans la modélisation des données des documents à cataloguer qui aboutissait à des normes visant à assurer un *MAchine-Readable Cataloging*. Pour ce faire, les producteurs de normes raisonnaient en termes de zones de description devant aboutir à la création de champs de saisie dans une base de données relationnelle, selon le modèle conceptuel de données qui était la règle dans le monde des bibliothèques. Or, la révolution apportée par le projet MASTER a consisté à s'inspirer d'autres modèles conceptuels, dont sans doute le modèle conceptuel de données bibliographiques *Functional Requirements for Bibliographic Records* (FRBR)⁴⁵. Ce dernier, élaboré par un groupe d'experts de l'IFLA de 1992 à 1997 venait d'être officiellement approuvé par le Comité permanent de la Section de catalogage de l'IFLA le 5 septembre 1997.

Le langage qui a suscité la réflexion des porteurs du projets fut le langage SGML (*Standard Generalised Markup Language*) et surtout l'*eXtensible Markup Language* (XML) qui n'avait de cesse de se développer au mitan des années 1990. Les participants aux projets EAMMS, *Digital Scriptorium* et MASTER se sont fédérés en un groupe de travail dès l'été 1998 pour aboutir à des règles de catalogage⁴⁶ qui allaient mener aux recommandations de la *Text Encoding Initiative*⁴⁷.

42. ADORISIO, Antonio-Maria, « Per il censimento dei manoscritti delle biblioteche italiane », *Gazette du livre médiéval*, 1991, printemps, n° 18, p. 9-12. DOI : <https://doi.org/10.3406/galim.1991.1157>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/galim_0753-5015_1991_num_18_1_1157> (consulté le 10 juillet 2019).

43. STEVENS, Wesley M. (éd.), *Bibliographic access to medieval and Renaissance manuscripts : a survey of computerized data bases and information services*, New York ; London : Haworth Press, 1992, 1 vol. (XIII-196 p.).

44. Voir le site Internet, url : <<http://master.dmu.ac.uk/>>.

45. Désormais remplacé par le modèle IFLA-LRM (*Library Reference Model*)

46. Disponibles à l'adresse url : <<http://master.dmu.ac.uk/rules.html>>.

47. BURNARD, Lou ; GOUGEROT, Muriel ; LALOU, Elizabeth ; ROBINSON, Peter, *Towards a European*

10.8 Invention du XXI^e siècle

10.8.1 Signalement des fonds patrimoniaux

Financée par le Service du livre et de la lecture du ministère de la Culture à l'été 2017, une enquête sur le signalement des fonds patrimoniaux en bibliothèques territoriales a été menée par la Bibliothèque nationale de France (BnF). Elle visait à recenser les volumétries des fonds de manuscrits, d'imprimés patrimoniaux et d'archives restant à cataloguer, ainsi que les catalogues de ces fonds restant à rétroconvertir et à intégrer au Catalogue collectif de France (CCfr), géré par le département de la coopération de la BnF. Étaient en effet concernés :

- les manuscrits ;
- les imprimés antérieurs à 1811 ;
- les imprimés compris entre 1811 et 1913 ;
- les fonds spécialisés, locaux et régionaux, toutes périodes confondus ;
- les archives administratives⁴⁸.

L'enquête avait pour but de disposer d'éléments de volumétrie et d'estimation des coûts afin de pouvoir mettre en œuvre un important chantier de catalogage et de rétro-conversion des collections (imprimés et notamment manuscrits).

Touchant plus de 520 bibliothèques publiques, l'enquête⁴⁹ a révélé qu'

il resterait 26 952 volumes et 5 194 boîtes de manuscrits à inventorier et 19 132 volumes et 2 099 boîtes à cataloguer. [...] Les fonds des BMC représentent 37% de ces fonds, puisque l'on estime qu'il resterait 5 637 volumes et 2 823 boîtes de manuscrits à inventorier et 6 490 notices et 866 boîtes à cataloguer.

10.8.2 Plan national de signalement des fonds patrimoniaux

Sur la base des résultats de cette enquête nationale conduite par le ministère de la Culture, un *Plan national de signalement des fonds patrimoniaux* a été lancé en 2019, ayant pour objectif affiché par le site Internet du ministère :

- d'achever d'ici 2025 le catalogage des documents suivants :
- manuscrits et archives, sans limitation de date

Standard for Manuscript Description : the MASTER project, 1999. Disponible sur Internet, url : <<https://tei-c.org/Vault/Master/Hermes/hermes.pdf>> (consulté le 10 juillet 2019).

48. « Signalement des fonds patrimoniaux : enquête 2017 » [en ligne], *Livre et Lecture*, [S.l.] : Ministère de la Culture, [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <<http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Patrimoine-des-bibliotheques/Politiques-patrimoniales-de-l-Etat/Signalement-des-fonds-patrimoniaux-enquete-2017/En-savoir-plus-sur-le-signalement-des-fonds-patrimoniaux-et-l-enquete-2017>> (consulté le 14 juin 2019).

49. Voir les résultats de l'étude, url : <http://www.culture.gouv.fr/content/download/176435/1948485/version/6/file/Synthese_finale_v5.pdf>.

- livres imprimés jusqu'en 1810, pour l'ensemble des bibliothèques territoriales
- livres imprimés jusqu'en 1914 pour les bibliothèques territoriales classées ou relevant d'une collectivité de plus de 500 000 habitants
- fonds locaux et spécialisés, sans limitation de date

Afin de mener à bien ces opérations, un certain nombre de moyens sont mis à disposition des bibliothèques territoriales :

- un **accompagnement scientifique et technique** pour l'élaboration de ces projets de signalement (BnF/Département de la coopération, SLL/-Bureau du patrimoine, DRAC/conseillers livre et lecture) des **moyens financiers** dédiés à ces opérations :
 - crédits de la dotation générale de décentralisation (DGD) (dossiers à monter avec les conseillers livre et lecture)
 - crédits de coopération de la BnF
 - subventions allouées dans le cadre de l'appel à projets Patrimoine écrit du ministère de la Culture⁵⁰

Du point de vue opérationnel, le plan est décliné dans chaque région par les Directions régionales des Affaires culturelles avec l'appui des Structures régionales pour le livre (SRL). Il bénéficie de la mise à disposition par la Bibliothèque nationale de France d'un outil de catalogage en EAD des fonds de manuscrits et d'archives des bibliothèques territoriales (TAPIR).

10.8.3 Projets en cours

Malgré un paysage normatif qui s'est désormais stabilisé avec la mise en forme et l'adoption de règles de catalogage des manuscrits, une réflexion autour du signalement des manuscrits reste à l'ordre du jour. Là encore, comme pour ce qui fut le cas des règles de catalogage, nous ne pouvons que constater une mise en œuvre décalée par rapport au livre imprimé.

10.8.3.1 *International Standard Manuscript Number*

Nous en voulons pour preuve le projet *Manuscript IDs* ou encore *International Standard Manuscript Number*⁵¹ porté par l'Institut de recherche et d'histoire des textes et

50. « Plan national de signalement des fonds patrimoniaux » [en ligne], *Livre et Lecture*, [S.l.] : Ministère de la Culture, [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <<http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Patrimoine-des-bibliotheques/Gerer-le-patrimoine-en-bibliotheque/Signalement-et-catalogage/Plan-national-de-signalement-des-fonds-patrimoniaux>> (consulté le 14 juin 2019).

51. INSTITUT DE RECHERCHE ET D'HISTOIRE DES TEXTES, « Manuscript IDs – Identifiants des manuscrits », *Institut de recherche et d'histoire des textes*, 25 avril 2017. Disponible sur Internet, url : <<https://www.irht.cnrs.fr/?q=fr/agenda/manuscript-ids-identifiants-des->

qui vise à attribuer un identifiant unique pour les manuscrits, à l'image de l'*International Standard Book Number* (ISBN) pour les ouvrages, présenté de la sorte :

outil fournissant pour chaque manuscrit un identifiant stable, unique et pérenne, qui paraît indispensable pour lever les ambiguïtés inhérentes au libellé changeant et parfois ambigu des cotes et pour faciliter le moissonnage et l'interopérabilité des informations dans les applications numériques qui deviennent chaque jour plus centrales dans l'« écosystème » du manuscrit. [...] il n'est pas de projet de recherche ou d'entreprise de recensement, thématique ou linguistique, qui ne considère comme indispensable l'affectation d'un identifiant unique et pérenne aux manuscrits pris en compte, et qui ne cherche à s'appuyer sur de tels identifiants pour mettre en relation les ressources disponibles⁵².

Si nous ne pouvons qu'être convaincu par l'argumentaire, il reste que le projet pourrait se montrer plus ambitieux encore en imaginant, non pas un seul identifiant pérenne par manuscrit, mais autant d'identifiants que de parties de manuscrits, notamment pour pouvoir référencer les parties des manuscrits composites et les composants des recueils factices. Pour aller plus loin, nous renvoyons au billet « ISMSN : pour des identifiants uniques et stables pour les manuscrits » de Matthieu Cassin⁵³. Si nous comprenons le souhait d'appliquer aux manuscrits le modèle des ISBN des ouvrages, cet aspect paraît faire fi de l'une des spécificités des manuscrits dont l'identification pourrait en souffrir.

10.8.3.2 Des titres uniformes pour les manuscrits ?

Une autre spécificité déjà à l'œuvre dans le monde des bibliothèques s'agissant des textes imprimés, notamment les classiques et les textes bibliques, ne semble s'appliquer aux manuscrits que récemment. Il s'agit de l'attribution de titres uniformes textuels qui normalisent les points d'accès titre des œuvres textuelles anonymes, notamment les « classiques anonymes » et les livres sacrés des différentes religions, en vertu de l'application de la norme AFNOR Z44-061 de 1986⁵⁴.

La Bibliothèque nationale de France met ainsi en place :

- des titres conventionnels qui normalisent les points d'accès titre ou auteur-titre des textes liturgiques et rituels, des œuvres des auteurs de l'Antiquité gréco-

manuscrits> (consulté le 9 juillet 2019).

52. INSTITUT DE RECHERCHE ET D'HISTOIRE DES TEXTES, « Manuscript IDs : pour un Identifiant unique des manuscrits 2 », *Institut de recherche et d'histoire des textes*, 25 mars 2018. Disponible sur Internet, url : <<https://www.irht.cnrs.fr/?q=fr/agenda/manuscript-ids-pour-un-identifiant-unique-des-manuscrits-2>> (consulté le 9 juillet 2019).

53. CASSIN, Matthieu, « ISMSN : pour des identifiants uniques et stables pour les manuscrits », *Manuscrits en Méditerranée*, 19 octobre 2017. Disponible sur Internet, url : <<https://manuscrits.hypotheses.org/1319>> (consulté le 9 juillet 2019).

54. NF Z 44-061 Juin 1986 : *Documentation - Catalogage - Forme et structure des vedettes noms de personnes, des vedettes titres, des rubriques de classement et des titres forgés*.

- latine, des textes de la patrologie, des textes et corpus juridiques antiques et médiévaux ou des œuvres pour lesquelles une forme normalisée est nécessaire du fait de variantes de titres ou de graphies, pour les films et les jeux vidéo⁵⁵,
- des titres uniformes musicaux qui sont des points d'accès normalisés aux œuvres musicales (anonymes ou non).

Or, des protocoles se mettent en place pour faciliter l'échange, la mise à disposition et la citabilité des textes en ligne. C'est le cas avec les protocoles :

- *Canonical Text Services protocol* (CTS)⁵⁶ qui vise à attribuer des identifiants uniques aux textes ou parties de textes canoniques ;
- *Distributed Texts Services* (DTS)⁵⁷, mis en œuvre sous l'égide de Bridget Almas et de Thibault Clérice,

qui attribuent des URI aux textes qui peuvent par ailleurs faire l'objet, dans un catalogue de bibliothèque, de titres uniformes. Pour lors, les deux démarches, visant pourtant les mêmes objectifs, semblent ne pas communiquer entre elles, c'est-à-dire que les développeurs de ces protocoles ne se sont pas rapprochés du monde des bibliothèques (ou inversement les bibliothèques n'ont pas encore adoptées les protocoles), pour que les URI soient intégrés aux notices des titres uniformes.

Ainsi, si nous prenons l'exemple du titre uniforme *Bible. N.T.. Épîtres. Paul. Thessaloniens*⁵⁸, nous constatons que les deux parties qu'il comprend pourraient inclure les URI CTS correspondantes au texte du *Thesaurus Linguae Graecae* :

- Bible. N.T.. Épîtres. Paul. Thessaloniens. 1⁵⁹ : urn :cts :greekLit :tlg0031.tlg013
- Bible. N.T.. Épîtres. Paul. Thessaloniens. 2⁶⁰ : urn :cts :greekLit :tlg0031.tlg014

D'une certaine manière, si ces protocoles mènent un important effort pour identifier chaque texte classique et biblique, dans leur version numérique, le lien vers les notices bibliographiques proposant leurs éditions imprimées reste à mener, en particulier au sein de leurs titres uniformes.

55. BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE, « Accès titres - Titres conventionnels : œuvres textuelles nécessitant ce type d'accès », *Guide pratique du catalogueur* [en ligne], 2011. Disponible sur Internet, url : <http://guideducatalogueur.bnf.fr/abn/GPC.nsf/gpc_page?openform&type_page=fiche&unid=920852D36C87A481C12578DB0054152A> (consulté le 9 juillet 2019).

56. Voir le site Internet, url : <<http://cite-architecture.org/cts/>>.

57. Voir le dépôt GitHub, url : <<https://distributed-text-services.github.io/specifications/>>.

58. Voir la notice dans le *Catalogue général de la BnF*, url : <<https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120115368>>.

59. Voir la notice dans le *Catalogue général de la BnF*, url : <<https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119605594>>.

60. Voir la notice dans le *Catalogue général de la BnF*, url : <<https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12072475c>>.

10.9 L'encodage des manuscrits

Début 2012, selon Marjorie Burghart et Malte Rehbein, la communauté des « encodeurs de manuscrits » formait la plus importante des sous-communauté au sein de la *Text Encoding Initiative* :

The community of « manuscript encoders » can be regarded as the largest sub-community within the TEI and as an important clientele for the future development and policies of the TEI in general and of the Guidelines, tools, and infrastructure in particular⁶¹.

10.10 Le corps de doctrine en 2019

10.10.1 Les normes archivistiques

Par rapport au monde de l'imprimé (livres et périodiques), les manuscrits confirment leur caractère d'objet-frontière puisque leur traitement a favorisé, sinon la convergence de vues, du moins le dialogue entre deux corps de métiers, qui, à part au Canada, avec l'exemple de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec⁶², se toisaient de loin, celui des bibliothécaires et des archivistes.

Si le monde des archives dispose de son propre corps de doctrine pour traiter ses fonds, la question des fonds d'archives possédés par les bibliothèques a contribué à la mise en place de normes désormais adoptées par les deux corps de métiers.

Ce n'est pas le lieu ici de recenser et de décrire l'ensemble de ce corpus normatif qui a sa propre histoire. Contentons-nous de lister la *Norme générale internationale de description archivistique ou ISAD(G)* (2^e éd., 1999), la *Norme internationale pour les notices d'autorité utilisées pour les archives (collectivités, personnes, familles) ou ISAAR(CPF)* (2^e éd., 2004), la *Norme internationale pour la description des fonctions ou ISDF* (1^{re} éd., 2008) et la *Norme internationale pour la description des institutions de conservation des archives ou ISDIAH* (1^{re} éd., 2008).

10.10.2 EAD : *Encoded Archival Description*

L'historique de la description archivistique encodée, en anglais, *Encoded Archival Description* (ou EAD), disponible sur le site Internet de la *Library of Congress*, date les origines du développement du standard d'encodage des instruments de recherche archivistiques de 1993, à l'initiative, non pas d'un centre d'archives et d'archivistes mais de la

61. BURGHART, Marjorie; REHBEIN, Malte, « The Present and Future of the TEI Community for Manuscript Encoding », *Journal of the Text Encoding Initiative*, 2012, n° 2, p. Disponible sur Internet, url : <<http://journals.openedition.org/jtei/372>> (consulté le 9 juin 2019). DOI : 10.4000/jtei.372

62. Établissement né de la fusion de la Bibliothèque nationale du Québec et des Archives nationales du Québec.

bibliothèque de l'université de Californie, à Berkeley. L'objectif, comme toujours dans ces cas, était de lever un verrou. Il s'agissait de remplacer le standard MARC-AMC (Archival and Manuscript Control)⁶³, insuffisant pour les descriptions à plusieurs niveaux. La *Library of Congress* précise que l'objectif consistait :

to investigate the desirability and feasibility of developing a nonproprietary encoding standard for machine-readable finding aids such as inventories, registers, indexes, and other documents created by archives, libraries, museums, and manuscript repositories to support the use of their holdings.⁶⁴

Présentée à la conférence annuelle de la *Society of American Archivists* d'août 1995, le *Committee on Archival Information Exchange* (CAIE) de la société, a décidé de créer un groupe de travail pour soutenir le développement continu de la DTD de l'EAD et formulait une demande au *Network Development and MARC Standards Office*⁶⁵ de la *Library of Congress* d'en devenir l'agence de maintien, devenant ainsi un standard de fait. Depuis, il est maintenu par le *Technical Subcommittee for Encoded Archival Standards* (TS-EAS) de la Société des Archivistes Américains, en partenariat avec la Bibliothèque du Congrès.

Depuis la version Alpha du 26 février 1996, la description archivistique encodée n'a eu de cesse d'être modifiée jusqu'à la diffusion de sa Version 1.0 en septembre 1998, qui respectait les principes définis par la norme générale et internationale de description archivistique, ISAD(G), dans sa seconde édition adoptée en 1999 par le Conseil international des archives⁶⁶. La dernière version de l'EAD, l'*EAD 2002* d'avril 2001 n'est pas parvenue à supplanter la précédente qui reste encore la plus usitée dans le monde des bibliothèques et des archives.

63. GERTZ, Janet ; STOUT, Leon J., « The MARC Archival and Manuscripts Control (AMC) Format : A New Direction in Cataloging », *Cataloging & Classification Quarterly*, 1989, vol. 9, n° 4, p. 5-25, DOI : 10.1300/J104v09n04_02.

64. « Development of the Encoded Archival Description DTD » [en ligne], <ead> *Encoded Archival Description*, December 5, 2013. Disponible sur Internet, url : <<https://www.loc.gov/ead/eaddev.html>> (consulté le 14 juin 2019). Voir aussi : « Historique et présentation de l'EAD » [en ligne], *EAD en bibliothèque*, [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <<https://www.ead-bibliotheque.fr/1-ead-en-bibliotheque/historique/>> (consulté le 14 juin 2019).

65. Créé en 1976, ce bureau de la normalisation de la Library of Congress a été agrandi en 1984 pour inclure les responsabilités relatives aux normes MARC. Voir son site Internet, url : <<https://www.loc.gov/marc/ndmso.html>>.

66. INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES, *ISAD(G) : Norme générale et internationale de description archivistique, Deuxième édition, adoptée par le Comité sur les normes de description, Stockholm, Suède, 19-22 septembre 1999*, Ottawa : International Council on Archives, 2000, 1 vol. ([93] p.). Disponible sur Internet, url : <https://www.ica.org/sites/default/files/CBPS_2000_Guidelines_ISAD%28G%29_Second-edition_FR.pdf> (consulté le 14 juin 2019).

10.10.3 Description des manuscrits et fonds d'archives modernes et contemporains en bibliothèque (DeMArch)

Recommandation de l'AFNOR élaboré par la Commission de normalisation Modélisation, production et accès aux documents, réunie à l'initiative de la Direction du livre et de la lecture du ministère de la Culture, la *Description des manuscrits et fonds d'archives modernes et contemporains en bibliothèque (DeMArch)*⁶⁷ s'inspire de la norme *Describing Archives : a content standard (DACS)*⁶⁸ publiée en 2004 par *The Society of American Archivists*, elle-même fondée sur la *Norme générale et internationale de description archivistique ISAD(G)*.

La lecture du préambule révèle que les participants, comme ce fut le cas pour la description archivistique encodée, sont majoritairement issus du monde des bibliothèques, sans doute plus rompus à la normalisation.

Le champ d'application de la recommandation indique que :

La présente recommandation a pour objet de donner des règles permettant la description de manuscrits ou d'ensembles de manuscrits conservés dans les institutions publiques ou privées (bibliothèques, musées, etc.). [...] Les manuscrits concernés par la présente recommandation sont essentiellement les manuscrits modernes et contemporains. Par opposition au manuscrit médiéval, le terme manuscrit moderne recouvre les documents produits à partir de l'époque où la production normale des livres devient le fait de l'imprimerie, soit entre la fin du XV^e siècle et la fin du XVI^e siècle.

10.10.4 EAC-CPF

L'*Encoded Archival Context for Corporate Bodies, Persons, and Families* (ou *Notices d'autorités Personnes-Familles-Collectivités dans le contexte archivistique* en français), dernière des normes née pour décrire des archives, est destinée à combler un vide dans les outils adoptant la description archivistique encodée et ceux permettant la publication des instruments de recherche produits, à savoir la gestion des autorités. Dévolue à encoder les différents types d'autorité, personnes physiques, familles et collectivités, l'EAC est compatible avec ISAAR (CPF)⁶⁹, d'où son acronyme.

67. ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION. Commission de normalisation Modélisation, production et accès aux documents, *Description des manuscrits et fonds d'archives modernes et contemporains en bibliothèque : DeMArch* [en ligne], 2010, 1 vol. (119 p.). Disponible sur Internet, url : <https://www.bnf.fr/sites/default/files/2018-11/ead_demarch.pdf> (consulté le 9 juin 2019).

68. SOCIETY OF AMERICAN ARCHIVISTS, *Describing Archives : a content standard*, Chicago : SAA, 2013, 1 vol. (172 p.). Disponible sur Internet, url : <http://files.archivists.org/pubs/DACS2E-2013_v0315.pdf> (consulté le 14 juin 2019).

69. Norme adoptée à Canberra, Australie, les 27-30 octobre 2003, INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES, *ISAD(G) : ISAAR (CPF), Norme Internationale sur les notices d'autorité utilisées pour les Archives relatives aux collectivités, aux personnes ou aux familles, Deuxième édition*, Paris : International

Encore peu employée, quelques établissements tentent des expérimentations pour donner à voir les graphes des autorités devant à terme permettre d'accéder aux descriptions archivistiques. Ce fut le cas de la Bibliothèque nationale de France, des Archives nationales et du Service interministériel des Archives de France, qui, dans le cadre d'un programme du plan quadriennal de la recherche de la BnF, ont produit une preuve de concept intitulée *PIAAF : Pilote d'interopérabilité pour les Autorités Archivistiques françaises*⁷⁰. Ce sujet relève pour partie encore du domaine de la recherche et développement⁷¹.

Les établissements, encore rares à adopter l'EAD 2002, ne semblent pas encore mûrs pour implémenter l'EAC-CPF, générant de fait une certaine anarchie dans la gestion des autorités qui nécessitera des travaux futurs de nettoyage et d'uniformisation.

Une mention doit être faite du *Social Networks and Archival Context* (SNAC)⁷² qui, s'il ne fournit pas un outil de représentation graphique des relations sémantiques entre les personnes, les familles et les organismes, exploite pleinement les potentialités de l'EAC-CPF. Ce site expérimental pour lequel les divers participants ont fourni des jeux de données, hébergé par le *National Archives and Records Administration* (NARA), exploite 190 000 instruments de recherche, 2,2 millions de descriptions bibliographiques provenant de WorldCat, et près de 500 000 descriptions originales.

10.10.5 La modélisation XML-TEI

À la suite du projet européen MASTER (Manuscript Access through Standards for Electronic Records)⁷³, ses porteurs se sont engagés, de 2007 à 2009, dans le projet ENRICH (*European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage*⁷⁴), financé dans le cadre du programme *eContent+* et piloté par Sebastian Rahtz, Lou Burnard et James Cummings. S'appuyant sur la bibliothèque numérique tchèque *Manuscriptorium* (à l'époque d'accès payant à l'adresse <http://www.manuscriptorium.eu>)⁷⁵, le

Council on Archives, 2004, 1 vol. (70 p.). Disponible sur Internet, url : <https://www.ica.org/sites/default/files/CBPS_Guidelines_ISAAR_Second-edition_FR.pdf> (consulté le 14 juin 2019).

70. Voir le site Internet, url : <<http://piaaf.demo.logilab.fr/>>.

71. Nous renvoyons à la thèse en cours de DASTANDAU, Marie, *Techniques de représentation visuelle interactive pour le Web des Données*, en préparation à Paris Saclay, en partenariat avec le laboratoire ILDA - Interacting with Large Data de l'INRIA et de l'Université Paris-Sud.

72. Voir le site Internet, url : <<https://portal.snaccooperative.org/>>.

73. Voir CENTER FOR TEXTUAL STUDIES, « MASTER : A gentle technical introduction », [S.l.n.d.]. Disponible sur Internet, url : <<http://master.dmu.ac.uk/gentle-intro.html>> (consulté le 10 juillet 2019).

74. Voir le site Internet, url : <<http://dhox-live.nsms.ox.ac.uk/project/enrich>> et DRISCOLL, Matthew James, « The ENRICH project : Towards a European digital manuscript library », *Digitalia : rivista del digitale nei beni culturali*, 2010, anno V, n° 2, p. 117-122. Disponible sur Internet, url : <http://bibliotecaestense.beniculturali.it/docvar/i-mo-beu_2010digitalia.pdf> (consulté le 10 juillet 2019).

75. ADDE, Éloïse, « Manuscriptorium », *Revue de l'IFHA*, 2010, n° 2. DOI : 10.4000/ifha.234. Disponible sur Internet, url : <<http://journals.openedition.org/ifha/234>> (consulté le 10 juillet 2019). Depuis la plateforme est devenue l'agrégateur de manuscrits *Manuscriptorium*, url : <<http://>>

consortium TEI a développé une personnalisation de la TEI, autour du module `<msDescription>`⁷⁶ destiné à la description des manuscrits selon la modélisation XML-TEI. Les différents éléments définis sont réputés permettre de couvrir le spectre large des différents manuscrits occidentaux :

- `<msIdentifier>` : groups information uniquely identifying the manuscript, such as holding institution and shelfmark ;
- `<msContents>` : provides an itemised list of the intellectual content of the manuscript, with transcriptions of rubrics, incipita, explicita etc., as well as primary bibliographic references ;
- `<physDesc>` : groups information concerning all physical aspects of the manuscript, its material, size, format, script, decoration, binding, marginalia etc. ;
- `<history>` : provides information on the history of the manuscript, its origin, provenance and acquisition by its current holding institution ;
- `<additional>` : groups other information about the manuscript, in particular administrative information relating to its availability, custodial history, surrogates etc.⁷⁷.

10.10.5.1 Le module `<msdescription>` de la *Text Encoding Initiative*

Les *Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange* figurent parmi les principaux services proposés en ligne par le consortium de la *Text Encoding Initiative* pour s'approprier sa méthode d'encodage des textes. Comme l'indique le site :

They make recommendations about suitable ways of representing those features of textual resources which need to be identified explicitly in order to facilitate processing by computer programs. In particular, they specify a set of markers (or *tags*) which may be inserted in the electronic representation of the text, in order to mark the text structure and other features of interest⁷⁸.

Mais ils représentent plus de 560 éléments et plus de 250 attributs avec des contextes d'emploi variables (les *Guidelines* parlent de *flexible strategy*). Aussi, pour faciliter la prise en main de la recommandation, une vingtaine de modules regroupant des balises par thématique forment des sous-ensembles d'éléments pour encoder des textes en fonction de supports particuliers ou de types de documents. Certains de ces modules s'avèrent obligatoires et communs à chacun des modules (*core*, *TEI header*, *tei*, *textstructure*),

[//www.manuscriptorium.com/](http://www.manuscriptorium.com/).

76. BURNARD, Lou (dir.), *The ENRICH Schema : A Reference Guide*, Oxford, 2008, Disponible sur Internet, url : http://projects.oucs.ox.ac.uk/ENRICH/Deliverables/referenceManual_en.html (consulté le 10 juillet 2019).

77. DRISCOLL, Matthew James, « The ENRICH project : Towards a European digital manuscript library », op. cit., p. 120.

78. « About These Guidelines », *P5 : Recommandations pour l'encodage et l'échange de textes électroniques* [en ligne], 16th July 2019. Disponible sur Internet, url : <https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/fr/html/AB.html> (consulté le 10 juillet 2019).

d'autres sont propres à un contexte d'encodage spécifique : transcription de discours, de dictionnaires, de textes critiques, de vers, de pièces de théâtre, de polices de caractères et de glyphes ou encore, de manuscrits.

Le module destiné à la description des manuscrits (*msdescription*) a été développé pour répondre aux besoins des catalogueurs de manuscrits occidentaux, comme le rappelle le site de la TEI :

Although originally developed to meet the needs of cataloguers and scholars working with medieval manuscripts in the European tradition, the scheme presented here is general enough that it can also be extended to other traditions and materials, and is potentially useful for any kind of inscribed artefact.

Quatrième partie

La querelle des images

Chapitre 11

Iconodules et iconoclastes chez les codicologues

*Voir, c'est comprendre, juger,
transformer, imaginer, oublier
ou s'oublier, être ou disparaître*

Paul Éluard⁰

11.1 Ostracisme des philologues

Après avoir publié en 1890, ses *Instructions élémentaires et techniques pour la mise et le maintien en ordre des livres d'une bibliothèque*, Léopold Delisle récidivait, à la demande d'Honoré Champion, pour en produire d'équivalentes pour les manuscrits et les incunables. C'est ainsi qu'il fit paraître en 1911, ses *Instructions pour la rédaction d'un catalogue de manuscrits et pour la rédaction d'un inventaire des incunables conservés dans les bibliothèques publiques de France*. À la page quatre de son « manuel de catalogage des manuscrits » déjà cité, le bibliothécaire prend en compte les éléments ornementaux des manuscrits en indiquant :

Les peintures et les ornements doivent être signalés, au moins d'une façon sommaire¹.

Au-delà de ces quatre seules pages d'instruction qui ne fournissent pas plus d'informations sur ce que doit contenir le signalement des peintures, le manuel se compose d'exemples illustrant leur application, seule piste pour en déduire des règles :

0. ÉLUARD, Paul, « [Épigraphe] » du recueil *Donner à voir*, Paris : Gallimard, 1939.

1. DELISLE, Léopold (1826-1910), *Instructions pour la rédaction d'un catalogue de manuscrits et pour la rédaction d'un inventaire des incunables conservés dans les bibliothèques publiques de France*, Paris : H. Champion, 1911, p. 4. Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k205064b>> (consulté le 3 juin 2019).

Pour mieux comprendre l'application des observations qui viennent d'être présentées, on pourra étudier les cinquante notices que nous allons publier et qui se rapportent à des manuscrits de la nature de ceux qu'on rencontre le plus souvent et qui peuvent servir de types.

Parmi ces notices, rares sont celles qui comprennent des illustrations. Pour celles qui font cas d'ornementation, voici les textes sommaires de l'auteur mû sans doute par le désir d'efficacité et de rapidité, compte tenu des retards de catalogage qui étaient imputés à la bibliothèque au moins depuis l'entrée des livres issus des confiscations révolutionnaires et prélevés dans les dépôts littéraires :

- Notice II : « Petites peintures dans beaucoup d'initiales. » ;
- Notice V : « Initiales peintes aux fol. 1, 2 v^o et 93. » ;
- Notice VII : « De petites miniatures subsistent sur les fol. 233, 242, 249 et 253 v^o. » ;
- Notice XVI : « Quelques initiales ont été enluminées ; les autres sont restées en blanc. » ;
- Notice XXII : « Aux fol. 7 v^o, 19, 27 v^o, 34, 40 v^o, 50, 57, 78, 97 et 107, jolies petites miniatures, encadrées d'une bordure tricolore. » ;
- Notice XXIII : « Peintures sur fond d'or ayant quelque analogie avec des peintures byzantines. » ;
- Notice XXXIII : « Grandes lettres peintes aux fol. 1 v^o, 5 v^o, 35 v^o, 64, 80 et 102 v^o. » ;
- Notice XXXIV : « Grandes initiales peintes. ».

L'histoire des catalogues et du catalogage à la Bibliothèque nationale pourrait expliquer pour partie le caractère laconique de ces mentions. Dans son rapport *La Bibliothèque nationale en 1876*, Léopold Delisle n'affirmait-il pas, même si cela concernait les imprimés, vouloir « rechercher [...] le moyen d'obtenir, dans un bref délai, un catalogue ou inventaire général »².

Comme nous l'avons écrit, Léopold Delisle était sans doute mû par des impératifs d'efficacité et de rentabilité qui ne pouvaient pas s'accommoder d'une analyse iconologique poussée. Si telle était la situation en 1911, qu'en est-il de nos jours ?

Dans son *Introduction à la codicologie*, publiée en 1989³, et présentée en quatrième de couverture comme « le premier essai de synthèse de la science du manuscrit médiéval

2. DELISLE, Léopold (1826-1910), « La Bibliothèque nationale en 1876 : rapport à M. le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts sur l'administration de la Bibliothèque nationale pendant l'année 1876 », *Bibliothèque de l'École des chartes*, 1877, tome 38, p. 237-238. DOI : <<https://doi.org/10.3406/bec.1877.446748>>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/bec_0373-6237_1877_num_38_1_446748> (consulté le 5 juin 2019). BARBIER, Frédéric, « Le catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque nationale », *Bibliothèque de l'École des chartes*, 1984, tome 142, livraison 1, p. 153-161. DOI : <<https://doi.org/10.3406/bec.1984.450336>>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/bec_0373-6237_1984_num_142_1_450336> (consulté le 5 juin 2019).

3. LEMAIRE, Jacques-Charles, *Introduction à la codicologie*, Louvain-La-Neuve : Institut d'études médiévales de l'Université catholique de Louvain, 1989, 1 vol. (XI-265 p.-XLIII pl.).

[...] à la portée du public des non-codicologues », le philologue Jacques Lemaire laisse peu de place à l'ornementation des manuscrits qui, sur 265 pages et 43 planches, n'occupe que onze pages (185-195).

Léopold Delisle, archiviste paléographe (1849), comme le philologue romaniste Jacques Lemaire appartiennent l'un et l'autre à l'école philologique française décrite par Louis Hay dans une contribution à un colloque retraçant à grands traits « la longue histoire des éditions critiques et, par la suite, de la génétique » :

À la différence de leurs collègues italiens et allemands, les grands philologues romanistes – de Gaston Paris et Joseph Bédier jusque Alphonse Dain – ne se sont pas engagés dans l'étude des œuvres modernes⁴.

« Or, la philologie éditoriale n'avait jamais admis d'illustrations dans toute sa longue histoire ». Ce constat émane du fondateur de l'Institut des textes et manuscrits, ou pour le dire autrement, de l'« inventeur » de la critique génétique qui, confrontée à la matérialité des manuscrits modernes, n'a pu omettre la question des « griffonnages, dessins, photos et collages dans l'espace graphique » du manuscrit, pour reprendre un titre d'un article de la revue de l'Institut, *Genesis*⁵. Serge Sérodes va jusqu'à évoquer un « ostracisme à l'égard du dessin d'écrivain »⁶.

Comme le rappelle Louis Hay, le recours aux manuscrits autographes par l'édition critique reste un fait récent. Cependant,

la présence du manuscrit dans l'édition critique [...] reste pendant près d'un siècle enfermé dans son statut de témoin ou complément du texte⁷.

La lente irruption du manuscrit dans l'édition, pour la prise en compte de son « information "sémiotique", c'est-à-dire les caractéristiques figurales et spatiales des documents »⁸, reste un acquis récent provenant des philologues médiévistes, en particulier

4. HAY, Louis, « Édition critique et génétique : du Moyen Âge à nos jours. Quelques remarques », dans VAUTHIER, Bénédicte (dir.); GAMBA CORRADINE, Jimena (dir.), *Crítica genética y edición de manuscritos hispánicos contemporáneos. Aportaciones a una « poética de transición entre estados »*, Salamanca : Ediciones Universidad de Salamanca, 2012, p. 151.

5. BUSTARRET, Claire, « Griffonnages, dessins, photos et collages dans l'espace graphique du journal personnel (XIX^e-XX^e siècle) », *Genesis*, 2011, n° 32, p. 97-116. DOI : 10.4000/genesis.487. Disponible sur Internet, url : <<http://journals.openedition.org/genesis/487>> (consulté le 18 août 2019). Sur la prise en compte des dessins dans les manuscrits par les généticiens, voir : le numéro « Verbal – Non verbal » de la revue *Genesis*, 2013, n° 37. Disponible sur Internet, url : <<https://journals.openedition.org/genesis/891>> (consulté le 18 août 2019).

6. SÉRODES, Serge, « Les dessins des écrivains. Prélude à une approche sémiotique », *Genesis*, 1996, n° 10, Sémiotique / Louis Hay, p. 95-109. DOI : <https://doi.org/10.3406/item.1996.1066> (consulté le 18 août 2019)

7. HAY, Louis, « Édition critique et génétique : du Moyen Âge à nos jours. Quelques remarques », dans VAUTHIER, Bénédicte (dir.); GAMBA CORRADINE, Jimena (dir.), *Crítica genética y edición de manuscritos hispánicos contemporáneos. Aportaciones a una « poética de transición entre estados »*, op. cit., p. 148.

8. HAY, Louis, « Édition critique et génétique : du Moyen Âge à nos jours. Quelques remarques », dans VAUTHIER, Bénédicte (dir.); GAMBA CORRADINE, Jimena (dir.), *Crítica genética y edición de manuscritos hispánicos contemporáneos. Aportaciones a una « poética de transición entre estados »*, op. cit., p. 156.

allemands. Comme le souligne Louis Hay, « un professeur de littérature moderne pouvait faire toute sa carrière sans avoir jamais vu un seul manuscrit »⁹.

Toutefois, la priorité des éditeurs critiques comme des généticiens reste l'établissement d'un texte définitif. Ainsi, même quand les éditions prennent en compte les manuscrits en les faisant figurer en fac-similé, fut-ce dans l'ordre de la genèse du texte, « accompagné d'une transcription diplomatique, d'une transcription génétique et d'un texte constitué à partir des manuscrits », le but primordial des éditeurs reste « ce texte ultime, constitué à partir de tous les témoins »¹⁰.

Francesco Furlan nous semble livrer le clef de cet ostracisme à l'encontre du contenu pictographique des manuscrits en avançant l'hypothèse d'une :

indiscutibile superiorità – non però « ontologica » o epistemologica, ma di *status* culturale – del testo scritto, verbale e *lato sensu* letterario, sul testo figurato, disegnato o dipinto ; una superiorità, insomma, della parola (*verbum*) sulla figura e sul disegno (*pictura*)¹¹.

11.2 Description des images

11.2.1 Une pratique anarchique ?

N'est-il pas surprenant qu'un Laurent Gervereau, « spécialiste de l'analyse de tous les types d'images [, qui] développe des activités d'éducation à l'image en ligne », comme le présente la 4^e de couverture de son « guide d'analyse générale des images » constamment réédité, après avoir longuement proposé une grille d'analyse, et, en son sein, une grille de description, prend des libertés avec cette dernière indiquant que « nous avons omis volontairement certains éléments pour ne pas alourdir l'ensemble [...] Chaque chercheur profilera de même son étude »¹² ?

Aux termes de la présentation de sa grille d'analyse, l'auteur rappelle combien elle reste « ouverte [...] qu'il n'y a pas une « clef » des images, qu'elles ne se « lisent » pas

9. HAY, Louis, « Édition critique et génétique : du Moyen Âge à nos jours. Quelques remarques », dans VAUTHIER, Bénédicte (dir.); GAMBA CORRADINE, Jimena (dir.), *Crítica genética y edición de manuscritos hispánicos contemporáneos. Aportaciones a una « poética de transición entre estados »*, op. cit., p. 151.

10. HAY, Louis, « Édition critique et génétique : du Moyen Âge à nos jours. Quelques remarques », dans VAUTHIER, Bénédicte (dir.); GAMBA CORRADINE, Jimena (dir.), *Crítica genética y edición de manuscritos hispánicos contemporáneos. Aportaciones a una « poética de transición entre estados »*, op. cit., p. 156.

11. FURLAN, Francesco, « In margine all'edizione degli *Ex ludis rerum mathematicarum* : Ossia osservazioni e note per l'edizione di un testo scientifico e delle sue figure », *Revue d'histoire des sciences*, 2006, tome 59, n° 2, p. 197-218. DOI : <https://doi.org/10.3406/rhs.2006.4583>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/rhs_0151-4105_2006_num_59_2_4583> (consulté le 18 août 2019).

12. GERVEREAU, Laurent, *Voir, comprendre, analyser les images*, 4^e éd. revue et augmentée, Paris : La Découverte, 2004, p. 53 et 4^e de couv.

comme l'écriture, car leurs caractéristiques ne peuvent les réduire à des codes »¹³, avant de donner ses conseils,

À chacun donc de bien situer son corpus analysé et ses questionnements en fonction de ses objectifs scientifiques.

Cette remarque, semblant octroyer toute latitude au chercheur, laisse peu d'espoir d'identifier une méthode normée et uniforme pour analyser, décrire et indexer les images, particulièrement issues de manuscrits mexicains.

11.2.2 Une norme de description des images...

Nous avons souligné le rôle de l'IRHT concernant les enluminures. Consultons donc le *Guide pour l'élaboration d'une notice de manuscrit* qu'il publiait en 1977, pour lequel l'avant-propos nous apprend le concours du « groupe d'iconographie de la Bibliothèque nationale, et plus particulièrement Madame Hélène Toubert¹⁴, pour la décoration »¹⁵. Le guide consacre quatre pages à la « décoration » (p. 25-26bis) en indiquant tout ce qui mérite d'être relevé.

Si nous nous penchons de nouveau vers ce que nous avons dénommé l'« école italienne » de codicologie, en regardant les consignes du *Guida a ManusOnLine* (MOL) à l'œuvre pour alimenter *Manus Online* pour ce qui est de la description et de l'indexation du matériel iconographique, nous constatons que la version brève du modèle de description est plutôt décevante dans la mesure où elle se résume à une case à cocher pour indiquer la présence de décoration... Le guide indique « Segnaliamo che le notizie relative a Composito, Decorazione e Musica sono costituite, come si può vedere, da un semplice flag che all'occorrenza andrà valorizzato ». La version détaillée donne plus de place à l'iconographie comme l'attestent les p. 39-45 et l'annexe *DECORAZIONE* qui affirme que la décoration est un « Elemento imprescindibile per un lavoro di catalogazione dei manoscritti è, infatti, la convenzionalità terminologica »¹⁶.

Malgré cet essai de formalisation d'une grille de description des enluminures, plusieurs années seront nécessaires avant que les professionnels de la documentation et de la bibliothéconomie s'entendent pour aboutir à une norme. Comme le rappelle Marie-Claude Thompson, du département des Estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France qui a participé à ces travaux de normalisation :

13. GERVEREAU, Laurent, *Voir, comprendre, analyser les images*, op. cit., p. [91].

14. Hélène Toubert (1932-....), Directeur de recherche au CNRS, auteure d'études sur la miniature médiévale. Voir : <https://www.idref.fr/030138167> (consulté le 21 juin 2019).

15. BEAUD-GAMBIER, Marie-José ; FOSSIER, Lucie, « Avant-propos », dans *Guide pour l'élaboration d'une notice de manuscrit*, [S.l.] : IRHT, 1977, p. IV.

16. MEROLLA, Lucia ; NEGRINI, Lucia, *Guida a ManusOnLine (MOL) : Standard per la catalogazione dei manoscritti delle biblioteche italiane*, op. cit., p. 39-45. L'annexe s'inspire de : PACE, V., « Miniatura e decorazione dei manoscritti », dans *Guida*, p. 91-102 et *Miniature e decorazioni dei manoscritti* a cura di E. Ambra, A. Dillon Bussi, M. Menna, Roma : ICCU, 2006.

L'image fixe est un des derniers types de document dont la description est normalisée en France alors que dès 1977 l'IFLA propose un ISBD (International standard bibliographic description) consacré aux documents autres que les livres (NBM pour *Non-book materials*). Ce retard n'est pas le fruit d'une négligence. Le chantier est ouvert vers 1975, mais, les discussions échouant régulièrement, ce n'est qu'en 1986 qu'un groupe d'experts a jeté les bases de cette norme. Le département des Estampes teste alors cet avant-projet en cataloguant 15 000 estampes révolutionnaires. En 1994, le texte est repris et revu par un nouveau groupe d'experts, puis soumis à enquête publique, pour être publié en 1998¹⁷.

C'est ainsi qu'est parue, en septembre 1997, la première véritable norme de description de l'image fixe : *Norme AFNOR NF Z44-077. Documentation. Catalogage de l'image fixe. Rédaction de la description bibliographique*. Comme l'évoque Marie-Claude Thompson dans une allusion qui ne « parle » pas au néophyte, nous devons à la rigueur historique de rappeler qu'une précédente norme existait bien, et ce dès 1977, avec la norme de l'IFLA, *ISBD (NBM)* dont le titre ne peut que ravir tout iconographe, iconologue et iconodule puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'une norme fourre-tout consacrée aux « non-livres » : *International Standard Bibliographic Description for Non-Book Materials*¹⁸.

11.2.3 ...et des standards

L'*International Press Telecommunications Council* (IPTC) est un consortium d'agences de presse qui mit en place en 1994 l'*Information Interchange Model* (IIM), soit une modèle de données dédié aux images numériques pendant que la *Japan Electronic Industry Development Association* (JEIDA), qui regroupe les principaux fabricants d'appareils photonumériques, proposait sa spécification de description des informations techniques de l'image, l'*Exchangeable image file format* (EXIF)¹⁹.

Concernant l'emploi d'IPTC/IIM pour l'indexation, nous renvoyons à la contribu-

17. THOMPSON, Marie-Claude ; CREFF, Jean-Arthur, « Description des images fixes : présentation de la norme AFNOR Z 44-077 », *Bulletin d'informations de l'Association des bibliothécaires français*, n° 180, p. 134-135. Disponible sur Internet : <<https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/45783-description-des-images-fixes.pdf>> (consulté le 21 juin 2019).

18. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DE BIBLIOTHÉCAIRES ET D'INSTITUTIONS, *ISBD(NBM) Description bibliographique internationale normalisée des « non-livres » (International Standard Bibliographic Description for Non-Book Materials)*, Édition révisée, [S.l.] : IFLA, 1987, 1 vol. (97 p.). Disponible sur Internet : <https://multimedia-ext.bnf.fr/pdf/Isbd_nbm.pdf> (consulté le 21 juin 2019). INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS, *ISBD (NBM) : International Standard Bibliographic Description for Non-Book Materials*, revised edition, London : IFLA, 1987, 1 vol. (79 p.). Disponible sur Internet : <https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-nbm_1987.pdf> (consulté le 21 juin 2019).

19. Pour un panorama des standards de métadonnées appliqués aux images, voir PECCATTE, Patrick, « Métadonnées : une initiation Dublin Core, IPTC, Exif, RDF, XMP, etc. », *Soft Experience*, 2002. Disponible sur Internet : <<http://peccatte.karefil.com/Software/Metadata.htm>> (consulté le 8 juillet 2019).

tion de Patrick Peccatte, le porteur du projet *PhotosNormandie* et auteur du carnet de recherche *Déjà vu*²⁰.

Si la norme AFNOR Z 44-077 visait à permettre aux images de faire leur entrée dans les catalogues, selon des niveaux de description laissés à la discrétion des catalogueurs et de leur établissement, Marie-Claude Thompson et Jean-Arthur Creff écrivant que

Le catalogueur doit à chaque fois choisir le traitement qui réalise la meilleure harmonie entre finesse et efficacité de la description, ce qui lui donne une grande souplesse. Entre description très complexe et signalisation d'un fonds, le catalogueur choisit son scénario²¹.

il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit que d'une norme qui fixe les règles de description bibliographique et ne dit rien de leur indexation.

11.3 Quid de l'indexation des images ?

Car une chose est de cataloguer des fonds iconographiques et d'appliquer des règles de catalogage ou de description bibliographique, une autre en est de les indexer²².

L'indexation est le processus de création de termes servant à « indiquer » les éléments d'information contenus dans un texte ou une collection de textes et leur place dans cet ensemble. [...] La méthodologie de travail a donné lieu à de nombreux travaux, jusqu'à la formulation d'une norme internationale²³.

L'existence de cette norme²⁴ semble inconnue ou à tout le moins inappliquée dans le monde de l'iconographie. Les auteurs de l'ouvrage *Les images dans les bibliothèques* n'indiquaient-ils pas en 1995 :

La diversité de ces approches de l'image explique la grande variété des méthodes d'indexation, qui n'ont à ce jour fait l'objet d'aucune norme spécifique²⁵.

Cela étant dit, la consultation de la norme peut expliquer cette méconnaissance. Ne dépassant pas cinq pages, elle reste généraliste en définissant le processus d'indexation :

20. PECCATTE, Patrick, « Quelques remarques sur l'indexation des photos », *Du bruit au signal (et inversement)*, 28 avril 2009. Disponible sur Internet : <<http://blog.tuquoque.com/post/2009/04/28/Quelques-remarques-sur-l-indexation-des-photos>> (consulté le 8 juillet 2019).

21. THOMPSON, Marie-Claude ; CREFF, Jean-Arthur, « Description des images fixes », op. cit., p. 134.

22. Pour aller plus loin au sujet des présupposés philosophiques à l'œuvre dans l'indexation, nous renvoyons à RÉGIMBEAU, Gérard, « Classifier les œuvres d'art : catégories de savoirs et classement de valeurs », *Hermès, La Revue*, 2013, vol. 2, n° 66, p. 58-65. Disponible sur Internet : <<https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2013-2-page-58.htm>> (consulté le 8 juillet 2019).

23. MEYRIAT, Jean, « Indexation », *Les sciences de l'écrit*, [Paris] : Retz, 1993, p. [325].

24. Norme ISO 5963, *Méthodes pour l'analyse des documents, la détermination de leur contenu et la sélection des termes d'indexation*, 1985.

25. COLLARD, Claude ; GIANNATTASIO, Isabelle ; MELOT, Michel, *Les images dans les bibliothèques*, Paris : Éditions du Cercle de la librairie, 1995, p. 221.

Lors de l'indexation, on extrait les notions des documents par un processus d'analyse intellectuelle, puis on les transcrit à l'aide d'éléments du langage d'indexation. L'analyse et la transcription doivent toutes deux être faites avec l'aide d'outils d'indexation tels que thésaurus et plans de classement²⁶.

Pour identifier et sélectionner les notions d'un document, la norme propose une grille d'analyse synthétique incitant à répondre à des questions consistant à définir :

- l'activité qui affecte le document
- le sujet (action, opération, processus, etc.)
- l'objet
- l'agent
- les moyens pour accomplir l'action (instruments spéciaux, techniques ou méthodes)
- les lieux ou environnements
- les variables (dépendantes ou indépendantes)
- le point de vue particulier avec lequel le sujet est traité.

Si la norme distingue l'indexation des documents imprimés et les « non imprimés », il reste qu'une attention aux textes des documents est recommandée pour les deux types. Ainsi il est question d'« une lecture minutieuse des textes », ce qui ne manque pas d'intriguer dès lors que l'on s'intéresse aux images ou aux enluminures...

Pour les imprimés, « les parties importantes du texte doivent être étudiées avec soin et une attention particulière doit être accordée » à tous les éléments écrits (titre, résumé, sommaire, introduction, débuts des chapitres et paragraphes, la conclusion, les légendes des illustrations, tableaux, et diagrammes, les mots soulignés). Pour les « non imprimés », la norme n'évoque pas une analyse du contenu des représentations graphiques mais se borne à indiquer que « l'indexation est alors habituellement tirée du titre ou du résumé ». Le visionnage ou l'écoute d'un document audiovisuel ne sont évoquées qu'en dernier recours « si la description écrite est insuffisante ou apparaît inexacte »²⁷. Le cas des documents strictement iconographiques et ne possédant aucun texte n'est pas abordé par la norme, ce qui explique l'avis des auteurs de l'ouvrage *Les images dans les bibliothèques*.

La question de l'indexation des corpus iconographiques n'est pas neuve dans le monde de la photographie et des agences photographiques²⁸ qui de longue date s'en sont soucié pour répondre aux attentes de leurs clients, les iconographes surtout issus de la presse périodique, avec des impératifs de pertinence et d'efficacité notamment pour

26. ISO, *Norme internationale 5963 : Documentation – Méthodes pour l'analyse des documents, la détermination de leur contenu et la sélection des termes d'indexation*, Première édition, [S.l.] : Organisation internationale de normalisation, 1985, p. 2.

27. ISO, *Norme internationale 5963 : Documentation – Méthodes pour l'analyse des documents, la détermination de leur contenu et la sélection des termes d'indexation*, Première édition, op. cit., p. 2.

28. Mentionnons à cet égard, l'ouvrage *La gestion des archives photographiques*, Sainte-Foy, Canada : Presses universitaires du Québec, 2003, 1 vol. (XIX-306 p.) et notamment son chapitre « L'indexation », p. 153-173.

répondre à des demandes pressantes à satisfaire avant les bouclages. La problématique s'est d'autant plus posée avec l'apparition des bases de données informatiques²⁹ et des outils de gestion électronique des documents qui ont vu nombre de thesauri mis en œuvre³⁰.

Citons à titre d'exemple le cas du logiciel *Adobe Lightroom Classic CC*³¹, développé par Adobe Systems qui propose, outre son système d'indexation instantanée, dont une indexation automatique des visages, des thesauri hiérarchisés (pays du monde, etc.) pouvant être complétés d'autres thesauri.

Dans le monde de la photographie, le thesaurus de référence reste celui de l'IPTC, l'*IPTC Media Topic*³² dont une traduction française de 694 termes est disponible³³.

Le monde des bibliothèques s'est aussi saisi de la question du catalogage et de l'indexation de ses collections iconographiques, que ce soit pour les bibliothèques de lecture publique³⁴ comme pour les bibliothèques nationales comme à la Bibliothèque nationale de France³⁵.

11.3.1 *Iconclass*

L'*Index iconographique universel* voulu par Paul Otlet a trouvé une forme de réalisation dans le monde de l'art, avec le projet néerlandais *Iconclass*³⁶ créé aux Pays-Bas dans les années 1950 par Henri van de Waal³⁷. Système de classification hiérarchisé, l'indexation affecte des codes alphanumériques à partir des objets, personnes, événements

29. Rappelons pour mémoire les travaux du Comité Interphotothèque, centre interministériel d'études sur l'image fixe, animé par le Service iconographique de la Documentation française qui a publié notamment : *Comment informatiser une photothèque ? : gestion et traitement documentaire*, Paris : la Documentation française, 1984 ou *Gérer une photothèque : usages et règlements*, 3ème éd., mise à jour 1994, Paris : la Documentation française, 1994.

30. La mise en place de thesauri constituait souvent le sujet d'étude des élèves bibliothécaires-documentalistes-iconographes du temps d'avant la recherche plein-texte.

31. Premier à être mentionné par Jean-Christophe Dichant dans son « Guide de choix logiciel photo 2019 : quel logiciel photo choisir ? », *Nikon Passion*, 1^{er} juin 2019. Disponible sur Internet : <<https://www.nikonpassion.com/guide-achat-photo-quels-logiciels-choisir/>> (consulté le 8 juillet 2019).

32. Voir le site Internet, url : <<http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic>>.

33. Voir le site Internet, url : <<http://cv.iptc.org/newscodes/mediatopic?lang=fr>>.

34. RICHARD, P. « L'indexation de l'image fixe », *Le Traitement documentaire de l'image fixe*, Paris : Bibliothèque publique d'information, Dossier technique n° 3, [1987], p. 10-20.

35. BRUCKMANN, Denis, « Le Vidéodisque images de la Révolution française », *Bulletin des bibliothèques de France*, 1990, n° 2, p. 122-135. Disponible sur Internet : <<http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1990-02-0122-006>> (consulté le 8 juillet 2019) et BRUCKMANN, Denis, « L'Image fixe », *Bulletin des bibliothèques de France*, 1993, n° 5, p. 56-56. Disponible sur Internet : <<http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1993-05-0056-014>> (consulté le 8 juillet 2019); GASPARD, Carole, *Projet de mise en place d'un dossier multimédia consacré à l'iconographie du livre ancien à la Bibliothèque nationale de France : rapport de stage*, [Villeurbanne] : enssib, 1995, 1 vol. (57-XI p.). Disponible sur Internet : <<http://enssibal.enssib.fr/bibliotheque/documents/dcb/gascard.pdf>> (consulté le 8 juillet 2019) et PASTORE, Graziella, *État des lieux de l'indexation iconographique à la BnF*, Paris : Bibliothèque nationale de France, 2017, 1 vol. (19 p.); PASTORE, Graziella, *Préconisations d'harmonisation des référentiels iconographiques de la BnF*, Paris : Bibliothèque nationale de France, 2017, 1 vol. (26 p.).

36. Voir les sites Internet, url : <<http://iconclass.org/>> et <<http://www.iconclass.nl/>>.

37. WAAL, Henri van de (1910-1972), *Iconclass : an iconographic classification system*, Amsterdam ; London : North-Holland, 1973-1985.

ou idées abstraites représentés dans une image. Ainsi, une « fontaine ornementale (de village) » est indexée avec le code : 25II251.

Gratuite, l'interface de consultation de l'indexation peut être embarquée dans un site qui accepte de l'adopter. Ainsi du site *French Emblems at Glasgow* dont le moteur de recherche permet de déplier l'arborescence *Iconclass* pour identifier les illustrations d'emblèmes correspondantes à un indice (voir : 11.1, page 316).

Illustration 11.1 – Recherche Iconclass au sein du site *French Emblems at Glasgow*.

Pour l'indexation de codex mésoaméricains l'outil s'avère proposer un certain nombre d'indices utilisables (voir l'Annexe 12 : *Iconclass*, page 571).

Des bases de données d'accès payant ont également adopté la classification, comme par exemple *Arkyves* (url : <<http://arkyves.org>>) (ex *Mnemosyne*) éditée par Hans Brandhorst et Etienne Posthumus, et diffusée par l'éditeur néerlandais Brill, dont l'objectif est de lier les images aux textes d'où elles peuvent être extraites. Près de 900 000 images seraient ainsi indexées aux dires de l'éditeur.

En guise de test, nous avons effectué une recherche avec le terme *tlaloc*. En résultat, nous obtenons une image indexée avec l'indice « 12R5 préposés du culte – religions des Indiens précolombiens d'Amérique ». L'image – pour laquelle un manifeste IIF est accessible –, fournit un lien vers la source originale, le *Rijksmuseum*, issue de l'ouvrage PICART, Bernard, *Naaukeurige beschryving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren der waereldt, deel III*, Den Haag; Amsterdam; Rotterdam : Rutger Alberts : Hermannus Uytwerf : Jan Daniel Beman : Isaac van der Kloot, 1727-1738 (voir : 11.2, page 317).

Illustration 11.2 – Résultat de la recherche *tlaloc* dans *Arkyves*.

S'il est possible de consulter l'indice auquel appartient une image, en revanche il ne semble pas possible d'effectuer une recherche par indice, comme critère principal. En revanche, des indices peuvent être sélectionnés et servir ainsi de filtre pour de nouvelles requêtes.

11.3.2 *Art & Architecture Thesaurus (AAT)*

Le J. Paul Getty Trust, communément désigné sous le terme réducteur de « le Getty » a su asseoir une certaine forme d'autorité dans le monde de l'art par l'élaboration de référentiels d'autant plus employés qu'ils ont été « ouverts » à la libre réutilisation par un mapping vers le modèle *Resource Description Framework* (RDF)³⁸ :

- Art & Architecture Thesaurus (AAT)
- The Getty Thesaurus of Geographic Names (TGN)
- Union List of Artist Names (ULAN)
- Cultural Objects Name Authority (CONA)
- Iconography Authority (IA)

11.3.3 « Le Garnier »

Désigné sous le nom de son auteur, l'abbé François Garnier (1923-2001)³⁹, le *Thésaurus iconographique : système descriptif des représentations* de 3200 descripteurs, est paru en 1984⁴⁰.

38. Voir « Getty Vocabularies as Linked Open Data », *The Getty Research Institute*, 26 October 2017. Disponible sur Internet : <<http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/lod/index.html>> (consulté le 8 juillet 2019).

39. Spécialiste de l'iconographie médiévale, qui était chercheur à l'Institut de recherche et d'histoire des textes.

40. GARNIER, François, *Thésaurus iconographique : système descriptif des représentations*, Paris : le Léopard d'or, 1984, 1 vol. (239 p.). Disponible sur Internet : <<http://www2.culture.gouv.fr/>>

Élaboré à la demande du ministère de la Culture pour l'Inventaire Général des Monuments et des Richesses artistiques de la France et pour la direction des Musées de France, il

est destiné à l'analyse documentaire de toutes les représentations, quelles que soient la nature de leur support, la technique de leur exécution, leur qualité et leur finalité. [...] Son objectif principal est de rendre compte du contenu de la représentation ⁴¹.

Bien que le thésaurus ait été adopté par le monde muséal, puisqu'il est employé pour la base de donnée Joconde ⁴² du ministère de la Culture, il ne faut pas taire l'hostilité dont il fit l'objet de la part du monde des bibliothèques, ce dont Christiane Baryla rend compte dans l'article qu'elle consacra à la parution de l'ouvrage, dans le principal organe professionnel des bibliothécaires ⁴³.

Même s'il fut produit par un médiéviste issu de l'Institut de recherche et d'histoire des textes, le thésaurus Garnier se veut universel, pratique et efficace, extensible et adaptable, pour reprendre des mots clefs de son introduction. Cela n'a pas empêché certains communautés, dont celle des médiévistes, de produire des thésaurus spécifiques à leur domaine, comme ce fut le cas avec le « Thésaurus des images médiévales » ⁴⁴.

11.3.4 « Répertoire d'autorité-matière encyclopédique et alphabétique unifié » (RAMEAU)

Le langage d'indexation matière RAMEAU, utilisé, en France, par la Bibliothèque nationale de France, les bibliothèques universitaires et de nombreuses bibliothèques de lecture publique ou de recherche, a été initialement conçu pour l'indexation des imprimés.

Cependant, il a été adopté par le département des Estampes et de la photographie de la BnF, puisque ses collections iconographiques figurent dans *BnF Catalogue général* ⁴⁵.

documentation/joconde/fr/partenaires/AIDEMUSEES/thesaurus-garnier/thesaurus-pres.htm> (consulté le 8 juillet 2019).

41. GARNIER, François, *Thésaurus iconographique : système descriptif des représentations*, op. cit., « Introduction ».

42. Voir le site Internet, url : <<http://www2.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm>>.

43. BARYLA, Christiane, « Garnier, François. Thésaurus iconographique », *Bulletin des bibliothèques de France*, 1985, n° 2, p. 180-185. Disponible sur Internet : <<http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1985-02-0180-002>> (consulté le 8 juillet 2019).

44. GROUPE D'ANTHROPOLOGIE HISTORIQUE DE L'OCCIDENT MÉDIÉVAL (PARIS). GROUPE IMAGES, *Thésaurus des images médiévales pour la constitution de bases de données iconographiques*, Paris : Centre de recherches historiques : École des hautes études en sciences sociales, 1993, 1 vol. (182 p.).

45. « L'indexation RAMEAU des ressources iconographiques », *Guide pratique du catalogueur*, 18 juin 2019, Paris : Bibliothèque nationale de France, 2019. Disponible sur Internet, url : <http://guideducatalogueur.bnf.fr/abn/GPC.nsf/gpc_page?openform&type_page=fiche&unid=0F0C64D179181767C125744E0047103A> (consulté le 19 juillet 2019).

L'indexation des documents iconographiques catalogués à la pièce est faite avec le langage d'indexation (à l'exception des affiches, de l'imagerie au contenu fictionnel ou non indexable (coloriages, autocollants, carterie) et des documents iconographiques au contenu non-figuratif).

Cette indexation est complétée par des vocabulaires qui se présentent sous la forme de listes dans l'interface de catalogage (Esthétique de l'image, Genre iconographique, Typologie des images).

Ces référentiels relatifs aux images fixes se présentant comme des listes fermées, leur mise à jour reste possible.

L'argument plaidé par le département des Estampes et de la photographie pour l'usage de RAMEAU contre *Iconclass*, consiste à dire qu'il s'adapte mieux au monde contemporain.

11.3.5 « Thesaurus des images médiévales en ligne » (TIMEL)

Conçu par le Groupe d'Anthropologie Historique de l'Occident médiéval et le Centre d'Études Supérieures de Civilisation médiévale, le « Thesaurus des images médiévales en ligne » (TIMEL)⁴⁶ est destiné à indexer les œuvres figurées du Moyen Âge avec un corpus de 1300 termes environ. Utilisé pour la base de données iconographique de la Bibliothèque vaticane, il a été également adopté par la Réserve des livres rares pour sa base de données *Icono XV* consacrée à l'indexation des bois gravés des incunables⁴⁷.

Les auteurs du thésaurus s'attachent, dans les « Principes généraux de l'indexation », à distinguer l'analyse de l'indexation :

Il importe de souligner que l'indexation a pour but de produire un instrument de recherche documentaire; elle ne saurait être conçue comme une analyse de l'image, ni même comme une véritable description de celle-ci⁴⁸.

La consultation du thésaurus révèle rapidement qu'il est inexploitable pour l'indexation des codex mésoaméricains tant il reste centré sur l'Occident médiéval, notamment pour les scènes historiques, liturgiques, les saints et saintes, etc.

46. Voir le site Internet, url : <<http://cescm.labo.univ-poitiers.fr/timel/>>.

47. SANSY, Danièle, « L'illustration des incunables français : enquête sur les bois gravés », *Gazette du livre médiéval*, 1989, Printemps, n° 14, p. 8-11. DOI : <https://doi.org/10.3406/galim.1989.1089>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/galim_0753-5015_1989_num_14_1_1089> (consulté le 8 juillet 2019) et SANSY, Danièle, « Texte et image dans les incunables français », *Médiévals*, 1992, n° 22-23, DOI : <https://doi.org/10.3406/medi.1992.1239>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/medi_0751-2708_1992_num_11_22_1239> (consulté le 8 juillet 2019) et SANSY, Danièle, « Icono 15. Le matériel des imprimeurs français de la fin du XVème siècle », *Le médiéviste et l'ordinateur*, automne 1992-printemps 1993, Traitements informatiques et iconographie, n° 26-27. Disponible sur Internet, url : <<https://lemo.irht.cnrs.fr/26-27/mo26-211.htm>> (consulté le 8 juillet 2019).

48. « Principes généraux de l'indexation », [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <<http://cescm.labo.univ-poitiers.fr/timel/Sprincipes.php>> (consulté le 8 juillet 2019).

11.3.6 CIDOC CRM

Issu du monde des musées, le modèle conceptuel (*Conceptual Reference Model*) *CIDOC CRM*⁴⁹ a été développé par le Comité International pour la Documentation (CIDOC) de l'*International Council of Museum* (ICOM). Publié en 2006 par l'ISO en tant que norme internationale (ISO 21127 :2006), il est de fait devenu un standard international pour les données du patrimoine culturel.

Outre le *British Museum* ou le *Yale Center for British Art*, c'est l'ontologie choisie par l'Equipex Bibliissima ou encore par le Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH), le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF) et le Centre de recherche sur la conservation des collections (CRCC) pour leur projet PARCOURS (PAtrimoine culturel et Restauration-Conservation : Ontologie pour l'Usage d'un Référentiel commun aux différentes Sources de données)⁵⁰.

Face à l'efflorescence de ces langages d'indexation, en guise de conclusion provisoire, citons Michel Melot que nous ne pouvons pourtant pas soupçonner de faire fi d'un souci de normalisation,

Puisque nous avons établi que les vocabulaires descriptifs ne s'appliquaient en fait aux images qu'au travers des textes, explicites ou implicites, il n'existe aucune raison pour créer des thésaurus particuliers aux banques d'images, qui n'auront pour effet que de les isoler de toutes les banques de données. D'une façon générale, les thésaurus documentaires textuels sont applicables aux images, mais ceci est d'autant plus vrai qu'il s'agit de collections spécialisées⁵¹.

11.4 La classification

Jean Meyriat, dans *Les sciences de l'écrit*, indique que :

La classification est l'action de distribuer les individus ou objets par classes (du latin *classis*) ou ensembles regroupant ceux qui présentent des caractères communs. Sa nécessité s'impose dès lors qu'on a à faire à une collection trop volumineuse pour être manipulée comme un tout, et qu'il faut donc répartir en sous-ensembles que l'entendement puisse embrasser⁵².

49. Voir le site Internet, url : <<http://www.cidoc-crm.org/>>.

50. LE BŒUF, Patrick, « Le modèle conceptuel de réf{e}rence du CIDOC : de la sémantique des inventaires aux musées en dialogue », *Culture & Musées*, 2013, n° 22, p. 89-111. DOI : <https://doi.org/10.3406/pumus.2013.1753>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/pumus_1766-2923_2013_num_22_1_1753> (consulté le 8 juillet 2019).

51. COLLARD, Claude ; GIANNATTASIO, Isabelle ; MELOT, Michel, *Les images dans les bibliothèques*, op. cit., p. 224-225.

52. MEYRIAT, Jean, « Classifications bibliographiques », *Les sciences de l'écrit*, [Paris] : Retz, 1993, p. 120.

11.4.1 Parenthèse historique

Dans le monde des bibliothèques, la classification qui s'est imposée est celle de Melvil Dewey, la *classification décimale de Dewey*. Cependant, un mot doit être dit des travaux de Paul Otlet (1868-1944)⁵³ et d'Henri La Fontaine (1854-1943)⁵⁴, créateurs de la Classification décimale universelle (CDU).

Il a beaucoup été écrit de leurs divers travaux autour de la classification, de leurs efforts pour la disséminer, notamment avec la création en 1895 de l'Office international de bibliographie (OIB) devenu l'Institut international de bibliographie (IIB) et ensuite l'Institut international de la documentation (1931), intitulé plus tard la Fédération internationale de la documentation (1938), puis la Fédération internationale de l'information et de la documentation (1986), pour éviter d'en retracer ici l'histoire. Cependant, un rappel de leurs travaux reste nécessaire pour qui s'intéresse à la classification des images.

En effet, si la CDU est née de leur réflexion autour de leur projet de *Répertoire bibliographique universel* (RBU), dont l'objectif reprend celui de Conrad Gesner (1516-1565) de produire une « bibliothèque universelle »⁵⁵, elle ne concerne pas uniquement la production imprimée.

La visée du *Répertoire* dépassait le cadre des seuls livres imprimés ; c'est bien un inventaire exhaustif de la production intellectuelle que les deux hommes ambitionnaient de réaliser. La présentation de la CDU dans le Bulletin de l'IIB paru en 1904 le laissait augurer puisqu'il est question de

classement de documents graphiques, illustrations et photographies, de clichés, de brevets, de spécimens, des catalogues industriels, de circulaires commerciales et toutes les autres applications à la documentation prise dans le sens le plus large.

Pour compléter le *Répertoire bibliographique universel*, Paul Otlet fonde en 1905 l'*Institut international de photographie*⁵⁶, ainsi présenté :

53. Pour un aperçu rapide de sa biographie, voir BLANQUET, Marie-France, « Paul Otlet » [en ligne], *Savoirs CDI*, décembre 2006. Disponible sur Internet : <<https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/le-monde-du-livre-et-de-la-presse/histoire-du-livre-et-de-la-documentation/biographies/paul-otlet.html>> (consulté le 8 juillet 2019).

54. Voir BLANQUET, Marie-France, « Henri La Fontaine (1854-1943) » [en ligne], *Savoirs CDI*, février 2010. Disponible sur Internet : <<https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/le-monde-du-livre-et-de-la-presse/histoire-du-livre-et-de-la-documentation/biographies/henri-la-fontaine-1854-1943.html>> (consulté le 8 juillet 2019).

55. GESNER, Conrad (1516-1565), *Bibliotheca universalis, sive Catalogus omnium scriptorum locupletissimus, in tribus linguis, latina, graeca et hebraica, extantium et non extantium, veterum et recentiorum in hunc usque diem, doctorum et indoctorum, publicatorum et in bibliothecis latentium...* auctore Conrado Gesnero,..., Tiguri : apud C. Froschoverum, 1545. Disponible sur Internet : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7300344t>> (consulté le 8 juillet 2019).

56. CORNILLE, Raphaelae, « L'Institut International de Photographie et la naissance des collections iconographiques du Mundaneum », *Bulletin de l'Association belge d'Histoire contemporaine*, 2010, vol. XXXII, n° 3.

C'est une encyclopédie par l'image, complétant pour l'étude et l'enseignement, les conférences, les publications illustrées, les simples démonstrations, les renseignements descriptifs que forment les textes des livres et des périodiques⁵⁷.

L'objectif que s'est assigné l'Institut consiste à produire un *Répertoire Iconographique Universel* (RIU) sur le modèle du RBU. Voici ce qu'en écrit Paul Otlet :

Le RIU est formé de la réunion, en une seule collection, classée méthodiquement par ordre des matières et rigoureusement cataloguée, des illustrations de toute nature et sur tous sujets, provenant de sources très diverses. On s'efforce de recueillir par la photographie, l'illustration de l'activité humaine, dans toutes ses manifestations. C'est une encyclopédie universelle par l'image, un musée des musées, un vaste panorama du monde et de ce qu'il contient, un inventaire illustré de tout ce qui a existé, existe ou existera et qui est susceptible d'une représentation graphique⁵⁸.

Dans son *Traité de documentation : le livre sur le livre : théorie et pratique*⁵⁹, Paul Otlet consacre deux chapitres susceptibles de nourrir notre réflexion :

— dans le chapitre 242.1 sur les manuscrits, la partie *242.13 Enluminure. Miniature. Décoration*, rappelle que

Les miniatures constituent, comme les livres illustrés de nos jours, des sources précieuses de documentation iconographique : portraits, édifices, scènes de la vie familiale, dessins scientifiques ou quasi scientifiques dans les traités botaniques, les lapidaires, les bestiaires, les œuvres médicales.

— chapitre 242.3 à l'*Iconographie. Estampes. Gravures. Photographie* où Paul Otlet mentionne

l'établissement d'un Index Iconographique Universel, relevant les images dessinées, gravées, photographiées, séparées ou jointes aux ouvrages, en donnant la liste par auteur et par matières traitées, indiquant les lieux de dépôt.

57. OTLET, Paul, « Appel à la collaboration des photographes, des éditeurs, des fabricants et des collectionneurs pour le développement du Répertoire Iconographique Universel », *Bulletin de l'Institut International de Bibliographie*, 1906, p. 46.

58. OTLET, Paul, « La documentation et l'iconographie », *Bulletin de l'Institut International de Bibliographie*, 1906, n° 78, p. 10.

59. OTLET, Paul, « *Traité de documentation : le livre sur le livre : théorie et pratique*, Bruxelles : Palais mondial, 1934, 1 vol. (431 p.). Disponible sur Internet : <https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/000/990/276/BIB-038A006_2006_0001_AC.pdf> et <<https://archive.org/details/OtletTraitDocumentationUgent/page/n1>> (consulté le 8 juillet 2019).

11.4.2 Classification et indexation automatiques des images

Jean Meyriat évoquait l'emploi de la classification dès lors que l'on est confronté à une « collection trop volumineuse pour être manipulée comme un tout », ce qui est le propre des images disponibles en ligne⁶⁰, raison pour laquelle les acteurs du Web investissent le terrain de la classification automatique des images.

Si pour la bibliothéconomie, l'indexation⁶¹ et la classification⁶² sont deux opérations différentes⁶³ et que l'indexation peut faire appel à des classifications pour indexer des documents, le domaine de l'informatique tend à employer un terme pour l'autre. Patrick Gros, l'auteur de *L'indexation multimédia : description et recherche automatiques*⁶⁴ rappelle que « l'expression même d'indexation automatique est sujette à discussion »⁶⁵.

Classification et indexation ont pour objectif de faciliter la consultation des bases d'images. Si l'on omet la navigation libre dans un corpus d'images, la recherche d'images dans une base de donnée obéit à deux principes :

- la recherche par mots-clefs qui nécessite donc une phase préalable d'affectation de mots-clefs aux images, l'indexation manuelle ou (semi)-automatique dont il a été question jusqu'à présent ;
- la recherche par le contenu des images (formes, couleurs, etc.) appelée *Content-Based Image Retrieval* (CBIR).

La classification automatique des images consiste à affecter automatiquement une classe issue d'un système de classification à une image. Ces dernières années, la classification et l'indexation automatiques des images ont fait l'objet d'un regain d'intérêt de la part des chercheurs en informatique du fait de l'explosion des algorithmes d'apprentissage automatique qui relèvent du champ de l'intelligence artificielle. Les diverses méthodes d'apprentissage (modèle de Markov caché, classifieur linéaire, inférence bayésienne, réseau de neurones artificiels) comportent en général deux phases : une phase d'entraînement ou

60. Pour connaître l'usage de l'image numérique, nous renvoyons à MEEKER, Mary, « Internet trends 2019 », [S.l.] : Bond, 2019. Disponible sur Internet, url : <<https://www.bondcap.com/#view/1>> (consulté le 12 août 2019).

61. CENTRES RÉGIONAUX DE FORMATION AUX CARRIÈRES DES BIBLIOTHÈQUES, « Indexation », *Glossaire*, 18 juillet 2019. Disponible sur Internet, url : <<http://blogs.univ-poitiers.fr/glossaire-mco/2012/06/11/indexation/>> (consulté le 13 août 2019).

62. CENTRES RÉGIONAUX DE FORMATION AUX CARRIÈRES DES BIBLIOTHÈQUES, « Classification », *Glossaire*, 18 juillet 2019. Disponible sur Internet, url : <<http://blogs.univ-poitiers.fr/glossaire-mco/2012/06/11/classification/>> (consulté le 13 août 2019).

63. PONDEVILLE, Claire; SEDOUD, Morgane, « Comprendre la différence entre cotation et indexation : fiche pratique », [S.l.] : enssib, 2015, 3 p. Disponible sur Internet, url : <<http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/67199-comprendre-la-difference-entre-cotation-et-indexation.pdf>> (consulté le 13 août 2019).

64. GROS, Patrick, *L'indexation multimédia : description et recherche automatiques*, Paris : Hermès science publications-Lavoisier, 2007, 1 vol. (330-XI p.).

65. GROS, Patrick, « Description et indexation automatiques des documents multimédias : du fantasme à la réalité fg », *Documentaliste-Sciences de l'Information*, 2005, vol. 42, n° 6, p. 383-391. DOI : 10.3917/docs.426.0383. Disponible sur Internet, url : <<https://www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2005-6-page-383.htm>> (consulté le 12 août 2019).

d'apprentissage et une phase de production. Il existe deux principaux types d'apprentissage : l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non-supervisé. La méthode supervisée consiste à associer une image à une classe. Dans la méthode non-supervisée, les images ne possèdent pas d'étiquettes.

L'expérimentation la plus populaire qui a, sinon démocratisé du moins vulgarisé ces techniques, concerne la base *ImageNet*⁶⁶ qui comprend plus de 14 millions d'images annotées avec plus de 80 000 concepts issus de l'ontologie *WordNet*⁶⁷.

Les chercheurs en informatique ayant besoin d'images annotées manuellement, d'une vérité terrain validée par l'homme pour expérimenter et évaluer la performance de nouveaux modèles d'apprentissage, la base *ImageNet* sert souvent d'étalon.

Or, les réseaux convolutionnels profonds employés pour accomplir ces tâches de classification d'images, ont été entraînés à partir des importants volumes d'images disponibles en ligne, qui se trouvent donc surtout être des images contemporaines (photographies). Les étiquettes qui servent à les classifier s'avèrent par conséquent généralistes et peu adaptées à des images patrimoniales (enluminures, gravures, cartes et plans, etc.) et a fortiori à des corpus particuliers comme des codex mésaméricains. Pour s'en convaincre il suffit de consulter les *synsets* (les synonymes de *WordNet* qui expriment un même concept) les plus populaires d'*ImageNet*⁶⁸.

66. Voir le site Internet, url : <<http://www.image-net.org/>>.

67. Voir le site Internet, url : <<https://wordnet.princeton.edu/>>.

68. À l'adresse, url : <http://image-net.org/explore_popular.php>.

Chapitre 12

Le monde patrimonial

*On ne peut pas penser l'histoire
du Moyen Âge en écartant,
parmi les matériaux qui la
fondent, les œuvres d'art, les
images qui en proviennent et
sont parvenues jusqu'à nous*

Christian Heck⁰

Ayant davantage prospecté du côté du champ patrimonial œuvrant autour des manuscrits enluminés, nous avons identifié quelques acteurs susceptibles d'alimenter la réflexion relative à la description du matériel iconographique des manuscrits.

12.1 Section des sources iconographiques de l'IRHT

Fondée en 1977, la « Section des sources iconographiques » (SSI) de l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes a eu un rôle déterminant pour la mise en valeur de l'iconographie des manuscrits médiévaux¹. Depuis 1979, il s'était lancé dans une campagne exhaustive de reproduction des manuscrits médiévaux conservés par les bibliothèques municipales de France, à l'exclusion de la BnF. Il œuvrait ainsi « à l'indexation détaillée de chaque unité iconographique et de chaque élément du décor reproduit »².

0. HECK, Christian, « Les images médiévales de l'ascension spirituelle : l'iconographie comme source ou comme discipline ? », dans *Le médiéviste devant ses sources : Questions et méthodes*, Aix-en-Provence : Presses universitaires de Provence, 2004, p. 97.

1. Voir la liste des établissements couverts et les modalités de mise en œuvre dans LÉPINAY, Odile, « Un exemple des enluminures des manuscrits médiévaux de l'Institut de recherche et d'histoire des textes (Orléans) », *Mélanges de l'École française de Rome (Moyen Âge)*, 1994, tome 106, n° 1, p. 211-227. DOI : <https://doi.org/10.3406/mefr.1994.3361>. Disponible sur Internet, url : <<http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2001-04-0038-004>> (consulté le 13 juillet 2019).

2. « Institut de recherche et d'histoire des textes (IRHT), Section des sources iconographiques (SSI) », *INHA*, Paris : INHA, [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/mefr_1123-9883_1994_num_106_1_3361#mefr_1123-9883_1994_num_106_1_T1_0222_0000> (consulté le 18

À tel point qu'un Christian Heck ne tarissait pas d'éloges pour

Le travail exceptionnel qu'elle a entrepris, le corpus des enluminures médiévales des bibliothèques publiques de France, est impressionnant non seulement par l'importance quantitative des photographies réalisées, qui seront plus de 250 000 dans quelques d'années, mais aussi par la rigueur de la méthode d'observation, d'identification, de description et de classement des images³.

Les documents numérisés sont diffusés via la base *Initiale*⁴ de la Section des manuscrits enluminés (SME) de l'Institut. La base a aussi donné lieu à quelques épigones locaux, comme à la Bibliothèque Sainte-Geneviève⁵.

La base propose plusieurs modes d'accès de recherche avancée, sous la forme d'onglets, au nombre de cinq :

- Établissement : par fonds,
- Manuscrit : par notices de manuscrit,
- Décoration : par notices de décor,
- Intervenant : par notices d'artiste, copiste, auteur, possesseur et mécène,
- Bibliographie : par références bibliographiques.

L'onglet « Décoration » permet de consulter le modèle de données employé par l'IRHT. Il comprend les champs et sous-champs suivants :

- Signalement
 - Référence
 - Appellation
- Décor
 - Sujet
 - Contexte
 - Mot Clé
 - Conservation
- Manuscrit
 - Auteur
 - Titre

juin 2019).

3. HECK, Christian, « Les images médiévales de l'ascension spirituelle : l'iconographie comme source ou comme discipline ? », dans *Le médiéviste devant ses sources : Questions et méthodes*, Aix-en-Provence : Presses universitaires de Provence, 2004, p. 97, §23. DOI : 10.4000/books.pup.6530. Disponible sur Internet, url : <<https://books.openedition.org/pup/6530>> (consulté le 13 juillet 2019).

4. Voir le site Internet, url : <<http://initiale.irht.cnrs.fr/>> et LALOU, Élisabeth, « Une base de données sur les manuscrits enluminés des bibliothèques », *Bulletin des bibliothèques de France*, 2001, n° 4, p. 38-42. Disponible sur Internet, url : <<http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2001-04-0038-004>> (consulté le 13 juillet 2019) ; LÉPINAY, Odile, « Le projet de base de données sur l'enluminure de la Section des sources iconographiques de l'IRHT », *Le médiéviste et l'ordinateur*, 1992-1993, n° 26-27, p. 6-9.

5. MURE, Marie-Hélène de la, « La Base d'enluminures de la bibliothèque Sainte-Geneviève », *Bulletin des bibliothèques de France*, 2001, n° 1, p. 124-126. Disponible sur Internet, url : <<http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2001-01-0124-009>> (consulté le 13 juillet 2019).

- Origine
- Datation (entre, et, exactement, Ms. daté/datable)
- Artiste

Si « chaque champ du formulaire est pourvu d'un index (une liste alphabétique de tous les termes utilisés pour un champ donné) ou d'un thésaurus (une liste des termes organisée de manière hiérarchique sous des top-termes généraux et contenant aussi des termes rejetés ou associés) », le site ne donne pas d'élément sur ces index et thésaurus.

12.2 Groupe de Recherches en iconographie médiévale

Relevant de l'Institut de Recherches Historiques du Septentrion (IRHiS), le Groupe de Recherches en iconographie médiévale⁶ fut un acteur important des études iconographiques.

Les rencontres annuelles qu'il organisait étaient l'occasion de rendre compte des travaux entrepris, d'aborder des questions méthodologiques, comme de présenter des outils. Nous en voulons pour preuve le programme des *Neuvièmes Rencontres du GRIM* tenues le 5 juin 2012, et au cours desquelles au moins trois présentations concernaient notre sujet :

- *La base iconographique Mandragore* a été présentée par son concepteur, Jean-Pierre Aniel,
- la base *Enluminures* l'était par un représentant de la Direction du Livre et de la Lecture ;
- et l'indexation iconographique dans les bases de données patrimoniales a fait l'objet d'une présentation par Hélène Verdier, du Ministère de la Culture.

12.3 Répertoire Iconographique de la Littérature du Moyen Âge (RILMA)

Programme d'histoire de l'art collectif, international et interdisciplinaire mené par le Groupe de Recherches en iconographie médiévale, le *Répertoire Iconographique de la Littérature du Moyen Âge* donne lieu à la publication d'ouvrages publiés par l'éditeur Brepols qui reproduisent dans leur intégralité, dans la collection « Corpus », « les cycles d'illustrations des œuvres de la littérature du Moyen Age », comme l'indique son prospectus⁷. La

6. Voir son site Internet, url : <<https://irhis-recherche.univ-lille3.fr/Grim-Presentation.html>>.

7. *Répertoire Iconographique de la Littérature du Moyen Âge*, Turnhout : Brepols, 2019, 1 vol. (24 p.). Disponible sur Internet, url : <<http://www.brepols.net/Pages/GetFile.aspx?dlfi=785>> (consulté le 13 juillet 2019).

collection « Études » publie des ouvrages spécialisés sur divers aspects de l'iconographie médiévale, examinant « leur place dans l'histoire culturelle du Moyen Age ».

Cette production d'importance se situe « dans une démarche analogue à l'édition critique des textes »⁸ et n'a pas produit d'ouvrage méthodologique sur les modalités d'analyse et de description de l'iconographie du livre médiéval.

8. Voir HECK, Christian, « Note éditoriale », *RILMA*, 2011. Disponible sur Internet, url : <<https://irhis-recherche.univ-lille3.fr/RilmaProgramme.html>> (consulté le 13 juillet 2019).

Chapitre 13

Les bases iconographiques de manuscrits

SI les bibliothèques numériques constituent de fait des bases d'images¹, certains établissements documentaires mettent à disposition de leurs usagers des bases de données iconographiques² possédant parfois des accès dédiés à la fouille d'images.

Dans le cadre de ce modeste travail, nous ne mentionnons que les outils consacrés exclusivement aux images des manuscrits.

13.1 *Medieval Illuminated Manuscripts*

*Medieval Illuminated Manuscripts*³ est la base des manuscrits médiévaux enluminés de la Bibliothèque nationale des Pays-Bas (*Koninklijke Bibliotheek*).

L'outil propose divers modes d'accès et de recherche, notamment par indice *Iconclass*.

1. Dans les deux sens du terme : des bases contenant des fichiers images (documents numérisés en « mode image » et diffusés dans des formats d'images : TIFF, JPG, JPEG2000, etc.) et des documents iconographiques (cartes postales, images fixes, cartes et plans, manuscrits enluminés, etc.), nous ne recensons ici que les bases à visée iconographique.

2. Pour aller plus loin, voir CACHAUD, Céline, « En attendant la salle Labrouste : des bases de données iconographiques » [en ligne], *Sous les coupôles*, 25 octobre 2016. Disponible sur Internet, url : <<https://blog.bibliotheque.inha.fr/fr/posts/bases-donnees-iconographie.html>> (consulté le 18 juin 2019). Signalons aussi WARBURG INSTITUTE LIBRARY, « The Warburg Institute Iconographic Database » [en ligne], Disponible sur Internet, url : <https://iconographic.warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/main_page.php> (consulté le 18 juin 2019) ou encore la base *Musiconis*, disponible sur Internet, url : <<http://musiconis.huma-num.fr/fr/>> (consulté le 18 juin 2019)

3. KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, *Medieval Illuminated Manuscripts* [en ligne], [S.l.n.d.]. Disponible sur Internet, url : <<http://manuscripts.kb.nl/>> (consulté le 18 juin 2019).

13.2 Mandragore

Créée en 1989⁴ au sein du Centre de Recherche sur les Manuscrits Enluminés de la BnF (CRME), la base *Mandragore, base des manuscrits enluminés de la BnF*⁵, se veut être le pendant numérique de la collection des *Catalogues des manuscrits enluminés*, édités par la BnF.

Selon sa page d'accueil, le site compte « plus de 170.000 notices analysant des œuvres conservées au Département des manuscrits et à la Bibliothèque de l' Arsenal [...]. Leur indexation repose sur un vocabulaire de plus de 18.000 descripteurs »⁶.

Une recherche menée sur le fonds mexicain de la BnF révèle que le contenu d'un certain nombre de manuscrits a fait l'objet d'une description :

- Mexicain 11-12
- Mexicain 13-14
- Mexicain 15-17
- Mexicain 18-19
- Mexicain 23-24
- Mexicain 35-36
- Mexicain 41-45
- Mexicain 46-58
- Mexicain 54 A
- Mexicain 59-64
- **Mexicain 65-71**
- Mexicain 72
- Mexicain 373
- Mexicain 385
- Mexicain 396

Penchons-nous sur le modèle de données mis en place pour décrire les images (voir l'illustration 13.1, page 331).

4. Conçue avec le logiciel de bases de données DBase par Jean-Pierre Aniel (ingénieur d'études), la base a fait l'objet d'une migration vers le logiciel Microsoft Access, en 2001, ce qui a favorisé la mise en ligne de la base, auparavant uniquement consultable par l'entremise d'agents du département des Manuscrits.

5. Voir le site BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE, *Mandragore, base des manuscrits enluminés de la BnF*, [Paris], [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <<http://mandragore.bnf.fr/html/accueil.html>> (consulté le 18 juin 2019).

6. En réalité, au 1^{er} 2019, Mandragore décrit 208 295 enluminures issues de 6 823 ouvrages du département des Manuscrits et de la Bibliothèque de l' Arsenal. 146 230 sont associées à une reproduction (de Gallica (89 965), de la banque d'image du département de la reproduction (19 555), ou réalisée dans l'un des département (36 710)).

The screenshot shows the BnF website interface. On the left, there are two thumbnail images of manuscript pages. The main content area is titled 'Notice de l'image' and contains the following information:

Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits, Division orientale	
Cote	: Mexicain 11-12
Folio	: 11
Rubrique	: -
Légende	: peuple des chichimèques
Descripteurs	: agave, arc, cactus, cerf, chasse, chichimèque, corde, enfant, feu, flèche, fosse, grotte, inhumation, lièvre, nopal, oiseau, panier, peau.de.bête, peuples, plante, prosopis, serpent
Inscriptions	: -
Notes	: inhumation: à confirmer (le personnage dans la fosse semble avoir les yeux ouverts)
Auteur/Titre	: histoire chichimèque
Titre d'usage	: mapa quinatzin
Nom de pays	: mexique
Origine	: texcoco
Siècle	: 16ème siècle
Date	: vers 1542
Artiste	: -

Illustration 13.1 – Notice du fol. 11 du Mexicain 11-12.

Il a été mis en place par le concepteur de la base en 1989, Jean-Pierre Aniel⁷, qui s'en est chargé jusqu'à son départ en retraite en 2015. Un « manuel de saisie » fut rédigé à destination des personnes habilitées à alimenter la base⁸.

Le référentiel iconographique sous-jacent est constitué de descripteurs issus du thésaurus Garnier (voir « [Le Garnier](#) », page 317) puis complété de nombreux ajouts. Le système des classes et des rubriques du système descriptif de Garnier n'a pas été conservé : les descripteurs sont regroupés dans des classes de la classification décimale de Dewey et ne sont pas hiérarchisés. La plupart sont associés à des formes rejetées, qui comprennent également la traduction des termes en anglais, allemand, italien et espagnol (lorsque cela est possible), de façon à permettre une recherche multilingue.

Comme nous l'indique Alexandre Tur :

Dans le modèle INTERMARC de 1990, chaque descripteur est associé à une définition (175\$e dans Opaline), à une note d'application (600\$a) ; en réalité, la définition a rapidement été utilisée pour désigner un concept générique et permettre une recherche d'ensemble.

Par exemple : le descripteur 6253, forme retenue « bar », définition « poisson » (<http://mandragore.bnf.fr/jsp/afficherNoticeDesc.jsp?id=6253>).

Chaque descripteur possède également des « formes rejetées », y compris des traductions en anglais, allemand, italien et espagnol (quasi-exhaustif pour les noms communs en 2015).

En raison de contraintes techniques anciennes, les descripteurs (et les formes rejetées) ne comprennent aucune majuscule (ni chiffre romain), et les espaces sont remplacés par des points. Les définitions et notes ne comprennent pas de retour à la ligne.

7. ANIEL, Jean-Pierre, « Mandragore. Une base de données iconographiques sur les manuscrits de la Bibliothèque Nationale de Paris », *Le médiéviste et l'ordinateur*, automne 1992-printemps 1993, n° 26-27, p. 19-20.

8. ANIEL, Jean-Pierre, *BnF-ADM-2015-092634-01 : Mandragore : règles de description et de normalisation*, Paris : Bibliothèque nationale de France, 1989. Documentation administrative interne.

Pour finir, signalons que l'EquipEx Bibliissima a récupéré les données publiques de la base pour mettre en œuvre des alignements avec d'autres référentiels (dont VIAF, RAMEAU, GeoNames pour les descripteurs géographiques), de sorte à rendre interopérable *Mandragore* avec les bases agrégées dans le portail Bibliissima (notamment Initiale). Cela a permis à Bibliissima d'enrichir sa *Carte des lieux représentés dans les enluminures* (url : <<http://beta.bibliissima.fr/fr/desc-map>>). Ainsi, une recherche sur la ville de Mexico permet d'identifier des codex mexicains qui comportaient le descripteur. Alexandre Tur nous indique à ce sujet que certains descripteurs (notamment des toponymes mexicains) ont posé des difficultés d'identification à l'alignement ». Ce travail d'alignement permet à l'internaute de consulter la section des enluminures du portail Bibliissima (url : <<http://beta.bibliissima.fr/fr/bbma.viewfacet\protect\leavevmode@ifvmode\kern+.2222em\relaxetype-facet=Illumination&facet\protect\leavevmode@ifvmode\kern+.2222em\relaxetype-facet=Mark&vid=search-results>>) et d'employer les descripteurs de Mandragore. Ainsi, le descripteur « poisson » précédemment pris pour exemple se retrouve donc dans le portail (url : <<http://beta.bibliissima.fr/fr/ark:/43093/descf221f7b93239714a183054b5a3b93a8e2df4ea76>>) associé à un nombre conséquent de ressources dont des enluminures (exemple, url : <<http://beta.bibliissima.fr/fr/ark:/43093/ifdataedab83a32c8e0d6c513a857f0b7c6bfb032a1466>>).

13.3 Enluminures

Comme l'indique sa page de présentation, la base *Enluminures*⁹, « coproduite par le Service du livre et de la lecture et l'Institut de recherche et d'histoire des textes (CNRS) [...] propose la consultation gratuite de plus de 120 000 images, sous forme de vignette et de plein écran, reproductions numériques des enluminures et éléments de décor de plus de 5 000 manuscrits médiévaux conservés dans une centaine de bibliothèques municipales françaises ».

13.4 *Liber Floridus*

La base *Liber Floridus*¹⁰ donne accès aux manuscrits médiévaux enluminés conservés dans les bibliothèques de l'enseignement supérieur (plus de 30 000 images issues de 1 600 manuscrits des bibliothèques Mazarine et Sainte-Geneviève).

Une page de redirection, *Manuscrits enluminés des bibliothèques de France*, signale les trois précédentes bases, à l'adresse, url : <<http://mandragore.bnf.fr/html/enlum/default.htm>>.

9. Voir le site Internet, url : <<http://www.enluminures.culture.fr/>>.

10. Voir le site Internet, url : <<http://liberfloridus.cines.fr/>>. Divers essais de connexion n'ont jamais abouti.

13.5 Iconothèque numérique de l'Université libre de Bruxelles

L'Université libre de Bruxelles propose une bibliothèque numérique consacrée à l'imagerie. Les collections d'images « dans diverses disciplines : histoire de l'art, archéologie, médecine, botanique,... », comme l'indique la page d'accueil, sont accompagnées de descriptions, raison qui nous a incité à explorer le site. Le site est construit par des enseignants qui,

dans le cadre de leurs enseignements ou de leur recherche, ont la possibilité de créer des collections de documents visuels numériques dont ils deviennent les « gestionnaires ». Ils sont responsables du choix des images et de leur description (catalogage). Ils décident des droits d'accès à donner à leur [sic] collections qui peuvent être aussi bien réservées qu'accessibles au grand public¹¹.

Le logiciel employé par l'Université libre de Bruxelles, CONTENTdm, développé par *Online Computer Library Center* (OCLC), permet l'ajout de « tags » et de « commentaires » par tout utilisateur, c'est-à-dire sans inscription préalable.

Le projet nous a d'autant plus intéressé qu'il propose une collection de reproductions de codex mésoaméricains décrites au moyen d'un formulaire. Comme l'indique le site

La collection est actuellement composée de onze codex mexicains dont l'étude est abordée durant les cours dispensés par Monsieur Graulich. Sources incontournables pour la compréhension des civilisations mésoaméricaines, ces manuscrits pictographiques, pré- ou post-conquête, fournissent des informations cruciales au niveau historique, généalogique, religieux, et administratif de la société. Par sa composition, la collection se veut claire et complète en présentant les données relatives au groupe, à la période et au contenu de chaque codex et au sujet de chacune des planches de celui-ci ; ces informations étant récoltées à partir des commentaires réalisés par des chercheurs spécialisés dans l'analyse des codex¹².

Il s'agit des pages de codex choisies par l'historien d'art Michel Graulich (1944-2015) parmi lesquelles se trouvent celles du Mexicain 65-71. Les illustrations font l'objet d'une indexation selon un thesaurus qui n'est pas décrit (voir l'illustration 13.2, page 334).

11. « Informations générales », *Iconothèque Numérique*, [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <<https://icono.ulb.ac.be/cdm/about>> (consulté le 2 août 2019).

12. « HAA Codex Amérique (M. Graulich) », *Iconothèque Numérique*, [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <<https://icono.ulb.ac.be/cdm/landingpage/collection/shu002>> (consulté le 2 août 2019).

Évaluation	★★★★★ Basée sur 0 évaluation(s)
Nom du Codex	Codex Ixtlilxochitl-planche 101v
Sujet	Atemoztli Chute des Eaux
Groupe	aztèque
Période	post-conquête
Contenu du codex	Fêtes religieuses célébrées au Grand Temple de Mexico ; Portraits de quatre seigneurs "tezocans" ; Représentation de Tlaloc ; Représentation de Grand Temple de Mexico ; codex fragmentaire
Type de codex	calendrier religieux portrait de seigneurs de Texcoco
Lieu de conservation	Bibliothèque Nationale de Paris
Source	DURAND-FOREST (Jacqueline de), "Codex Ixtlilxochitl:Bibliothèque nationale, Paris: (Ms. mex. 65-71)", Graz, 1976
Collection	Codex Américain
Titulaire	ULB-Philosophie et Lettres-HAA-Michel Graulich
Éditeur	ULB-DSAA-Iconothèque
Date de publication	01/09/2008
Type de document	Image fixe couleur
Nom du fichier	I 101 v.jpg
Droits auteur	Tous droits de reproduction réservés. Reproduction interdite.
<p>▸ Tags (0)</p> <p>▸ Commentaires (0)</p>	

Illustration 13.2 – Description du fol. 101v du Codex Ixtlilxóchitl par Michel Graulich.

Chapitre 14

Quelle description des images des codex ?

SI François Bougard, indique que l'IRHT a été un acteur de la révolution numérique « par ses campagnes de reproduction dans les bibliothèques (voir l'illustration 14.1, page 336), menées en accord avec le ministère de la Culture, et dont nous pouvons mesurer les progrès grâce à la *Bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux* <<http://bvmm.irht.cnrs.fr/>>, dont les horizons dépassent de plus en plus ceux du territoire national », nous ne pouvons que nous étonner de la pauvreté normative en la matière, s'agissant des manuscrits.

Illustration 14.1 – Banc de reproduction de l'IRHT*.

* Avec un Foca 35mm monté sur tourelle « pour reproduire en gros plans la décoration des manuscrits » comme l'indique la légende.

14.1 Impasse de l'indexation ?

Sans doute, l'indexation des enluminures comme celle des images au sens large relève-t-elle d'une démarche sinon vaine, du moins ontologiquement impossible.

N'est-ce pas d'une certaine manière ce qu'un Régis Debray semble dire dans l'avant-propos de son ouvrage *L'œil naïf* qu'il inscrit dans la suite de Michel Tournier et Roland Barthes, en écrivant que :

La dialectique entre le voir et le dire ne peut se réclamer d'aucune autre raison que privée, insolemment privative. Ce qui me fascine, au demeurant, dans une image, c'est tout ce qui en elle fait échec à la parole, son incommunicable¹,

et évoquant une « juxtaposition [...] toujours insatisfaisante de ces incommensurables, photo et texte ».

Un spécialiste de l'illustration et de l'iconographie comme Michel Melot, ne disait pas autre chose en 2005, quand, dans un article signant l'arrêt de mort des thésauri, il

1. DEBRAY, Régis, *L'œil naïf*, [Paris] : Seuil, 1994, p. 9.

plaidait pour une indexation basée uniquement sur les textes d'accompagnement (dont les légendes), estimant, comme Régis Debray, les mots impuissants à rendre compte de la richesse sémantique d'une image :

L'image n'est ni un concept, ni une association d'idées successives. Elle ne parle pas. Elle n'a pas de grammaire. Elle montre, reproduit, informe, imagine et l'essentiel de ce qu'elle exprime est irréductible au langage².

Jérôme Baschet, qui fut membre du Groupe d'anthropologie historique de l'Occident médiéval, spécialiste de l'image depuis sa thèse portant sur les représentations de l'enfer en France et en Italie, fit lui aussi part d'une mise en garde à l'encontre de l'indexation :

L'indexation reste en-deçà d'une véritable analyse de l'image ; l'utilisateur qui croirait que le sens et la valeur de l'image se réduisent aux indications données par les fiches documentaires ferait preuve d'une extrême naïveté et laisserait échapper tout ce qui fait la richesse de l'image³.

14.2 La solution du *Content Based Image Retrieval* (CBIR)

Dans un court paragraphe, l'ouvrage *Images et bibliothèques* aborde la voie du *text-mining* pour évoquer, sans la nommer explicitement, l'indexation automatique des images⁴. Par ailleurs, dans un autre paragraphe encore plus succinct, il mentionne la « reconnaissance d'images (ou d'objets) », qui « consiste à identifier des formes prédéfinies dans une image numérique » pour rapidement préciser que « les tentatives dans ce sens sont encore restées au stade expérimental et n'ont guère donné lieu à des applications à grande échelle⁵ ».

Si de tels propos pouvaient être tenus à la date de publication de l'ouvrage, en 2011, il nous semble cependant que le domaine de la recherche d'image par le contenu (en anglais : *content-based image retrieval* ou CBIR) constitue une opportunité pour faire face au traitement documentaire des importants flux d'images du monde contemporain.

Relevant pendant longtemps de la « recherche & développement », ce domaine est très activement réactivé par les technologies d'apprentissage profond mettant en œuvre

2. MELOT, Michel, « L'image n'est plus ce qu'elle était » [en ligne], *Documentaliste-Sciences de l'information*, 2005, vol. 42, n° 6, p. 361-365. DOI : 10.3917/docs.426.0361. Disponible sur Internet, url : <<https://www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2005-6-page-361.htm>> (consulté le 8 juillet 2019).

3. BASCHET, Jérôme, « La base de données iconographique des vidéodisques des manuscrits de la Bibliothèque Vaticane », *Le médiéviste et l'ordinateur*, automne 1992-printemps 1993, Traitements informatiques et iconographie, n° 26-27, p. 26. Disponible sur Internet, url : <<https://lemo.irht.cnrs.fr/26-27/M026-2.HTM>> (consulté le 8 juillet 2019).

4. COLLARD, Claude ; MELOT, Michel, *Images et bibliothèques*, op. cit., p. 186.

5. COLLARD, Claude ; MELOT, Michel, *Images et bibliothèques*, op. cit., p. 181.

des réseaux de neurones convolutifs (*Convolutional Neural Networks* – CNN). Par ailleurs, grâce aux réseaux de neurones mis à la disposition des ingénieurs et des développeurs par les « géants du web », ces technologies s'avèrent être relativement accessibles. Ainsi, un ingénieur de la BnF tel que Jean-Philippe Moreux, sur un ordinateur portable, peut mettre en œuvre un module de recherche d'images par le contenu qui fouille dans les collections d'images et d'imprimés de Gallica relatives à la Première Guerre Mondiale, reposant sur des techniques d'intelligence artificielle et sur l'API IIF pour l'affichage des images⁶.

Les systèmes de recherche d'images basés sur le contenu ont été largement utilisés pour un large éventail d'applications telles que la prévention du crime et la propriété intellectuelle. Il est à l'œuvre dans l'outil *TinEye Reverse Image Search* ou *Google Similar images*.

Même si le domaine du CBIR est très actif dans le domaine des sciences exactes, notamment dans des bases de données médicales stockant des images radiologiques, quelques exemples mis en application dans des bases patrimoniales peuvent être cités.

14.2.1 *Broadside Ballads Online from the Bodleian Libraries*

Les bibliothèques bodleiennes de l'université d'Oxford possèdent une collection de près de 30 000 ballades imprimées datant des XVI^e et XX^e siècles. Les « *Broadside Ballads* » sont des feuilles de papier imprimées à bas prix contenant des chansons, des airs et des illustrations gravées sur bois, des nouvelles, des prophéties, des histoires, des conseils moraux, des avertissements religieux, des arguments politiques, des satires, des comédies et des contes de débauche.

Broadside Ballads Online from the Bodleian Libraries (url : <<http://ballads.bodleian.ox.ac.uk/>>), le site qui permet de les consulter reste traditionnel dans son fonctionnement en raison de ses fonctionnalités (feuilletage par titres et premières lignes, sujets, thèmes, dates, lieux, imprimeurs/éditeurs, auteurs, artistes-interprètes, mélodies, mentions légales, cotes, collections). À noter, la navigation offerte dans l'index du thésaurus *Iconclass*.

Cependant, un outil innovant est mis à disposition des internautes, avec l'outil *ImageMatch*, soit un système de reconnaissance d'images développé par l'*Oxford's Visual Geometry Group* (VGG)⁷ qui forme le Département des sciences de l'ingénieur de l'université d'Oxford. Il s'agit à proprement parlé d'un outil de recherche d'images sur le contenu qui permet de rechercher des images sans mots-clés, balises ou descriptions associées à l'image, faisant fi de toute sémantique.

Le fonctionnement pour l'utilisateur est simple : une zone d'intérêt peut être sélectionnée.

6. MOIRAGHI, Eleonora, « Explorer des corpus d'images. L'IA au service du patrimoine » [en ligne], *Carnet de la recherche à la Bibliothèque nationale de France*, 16 avril 2018. Disponible sur Internet, url : <<https://bnf.hypotheses.org/2809>> (consulté le 18 juin 2019).

7. Voir le site Internet, url : <<https://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/>>.

tionnée dans une image (une gravure sur bois, un ornement ou une autre caractéristique typographique, ou la feuille entière) pour être soumise en guise de critère de recherche à la base de données. Les utilisateurs peuvent également télécharger ou fournir l'URL d'une image qui leur est propre en tant qu'objet de requête (voir l'illustration 14.2, page 339).

Illustration 14.2 – Sélection d'une portion de ballade.

La région en surbrillance est recherchée. Les régions correspondantes des feuilles de « *Broadside Ballads* » sont indiquées dans la fenêtre de résultat, classées par ordre décroissant de taux de pertinence (voir l'illustration 14.3, page 339).

Illustration 14.3 – Images similaires résultantes à la requête.

14.2.2 *Bildähnlichkeitssuche*

Le seul autre exemple d'outil de recherche d'images par similarité dans le monde patrimonial est proposé par la *Bayerischen Staatsbibliothek* (BSB) avec sa *Bildähnlich-*

keitssuche (url : <<http://bildsuche.digitale-sammlungen.de>>).

9,5 millions de pages d'ouvrages numérisés ont été traitées, dont environ 2,5 millions comprenaient des illustrations : 49 millions d'images ont été au final détectées. Ces volumes relevant des mégadonnées (le *Big Data* anglais) propres au domaine des humanités, impossibles à indexer par des humains, ne peuvent donc faire l'objet de recherches que par des outils CBIR se basant sur les seules signatures numériques calculées à partir du contenu des images ou, comme c'est le cas pour les moteurs de recherche généralistes, par des techniques associant CBIR et recherche sémantique (texte environnant l'image et légendes).

C'est ce que confirment Klaus Ceynowa et Markus Brantl :

Angesichts der großen Zahl dieser visuellen Materialien – de facto handelt es sich um Massendaten – wird auch in Zukunft ihre intellektuelle Erfassung und Katalogisierung nicht möglich sein⁸.

14.2.3 Autres projets

Le projet *Neural neighbors* mené à la *Beinecke Rare Book & Manuscript Library* (url : <<https://yaledhlab.github.io/neural-neighbors/>>) a entraîné un réseau de neurones convolutifs avec *ImageNet 2012*. Il permet d'identifier des photographies similaires par simple passage de la souris sur une image.

La bibliothèque royale des Pays-Bas propose l'équivalent avec *Siamese* (url : <http://lab.kb.nl/tool/siamese>) portant sur un corpus d'1,6 million de publicités issues de deux périodiques néerlandais, l'*Algemeen Handelsblad* (1945-1969) et *NRC Handelsblad* (1970-1994). Si 5820 images ont été retirées pour des questions de droits, la base donne accès à 426 777 publicités couvrant les années 1945-1994.

Frédéric Kaplan ayant été impliqué dans le projet, il paraissait normal de mentionner le projet *Diamond* (url : <<https://diamond.timemachine.eu/>>) développé dans le cadre du projet *Venice Time Machine*. Après une phase de segmentation de documents, menée avec les outils *DHSegment* (url : <<https://dhsegment.readthedocs.io/en/latest/>>) développés par Sofia Ares Oliveira et Benoit Seguin⁹, et une période d'apprentissage, d'importants volumes de corpus sont traités, dont le résultat est consultable sur le site mentionné.

L'ensemble de ces outils confirme ce que la littérature indique, à savoir qu'ils sont

8. CEYNOWA, Klaus ; BRANTL, Markus, « Innovationen aus der Bayerischen Staatsbibliothek-Bildähnlichkeitssuche und 3D-Interaktion », *Bibliotheksforum Bayern*, 2013, n° 7, p. 162-165. Disponible sur Internet, url : <https://www.bibliotheksforum-bayern.de/fileadmin/archiv/2013-3/PDF-Einzelbeitr%C3%A4ge/BFB_0313_03_Ceynowa_V03.pdf> (consulté le 11 juillet 2019).

9. ARES OLIVEIRA, Sofia ; SEGUIN, Benoit ; KAPLAN, Frederic, « Dhsegment : a generic deep-learning approach for document segmentation », *Frontiers in Handwriting Recognition (ICFHR), 2018 16th International Conference on, 7-12, IEEE*, 2018. Disponible sur Internet, url : <<https://arxiv.org/abs/1804.10371>> (consulté le 11 juillet 2019).

d'autant plus efficaces que les corpus sont cohérents pour ne pas dire uniformes. La gageure que la Bibliothèque nationale de France tente de relever consiste à mettre en place de tels outils mais pour des corpus très disparates mêlant cartes et plans, estampes et photographies, enluminures, monnaies et médailles et images au sein des livres et périodiques !

Les outils d'ores et déjà testés à la BnF restent encore de l'ordre de la preuve de concept, menés sur des corpus similaires, comme *Gallica Pix* (url : <<http://demo14-18.bnf.fr:8984>>) développé par Jean-Philippe Moreux¹⁰ ou *Gallica Similitudes* développé par Raphaël Baudiment¹¹. C'est aussi le cas de *DigInPix* (url : <<http://diginpix.ina.fr>>) développé à l'Institut national de l'audiovisuel en collaboration avec l'équipe-projet ZENITH de l'INRIA¹². Bien qu'opérationnels, il reste à les implémenter dans les chaînes de production respectives des deux établissements, défi habituel du passage à l'échelle, de la scalabilité et du transfert de la recherche & développement vers la production...

10. HENRY, Thomas, « Plongez dans les images de 14-18 avec notre nouveau moteur de recherche iconographique GallicaPix », *Gallica Studio*, 25 novembre 2017. Disponible sur Internet, url : <<http://gallicastudio.bnf.fr/bo%C3%A0-outils/plongez-dans-les-images-de-14-18-en-testant-un-nouveau-moteur-de-recherche>> (consulté le 11 juillet 2019).

11. BAUDIMENT, Raphaël, « Avec Gallica Similitudes, à vous la recherche par images similaires ! », *Gallica Studio*, 1^{er} octobre 2018. Disponible sur Internet, url : <<http://gallicastudio.bnf.fr/bo%C3%A0-outils/avec-gallica-similitudes-%C3%A0-vous-la-recherche-par-images-similaires>> (consulté le 11 juillet 2019).

12. LETESSIER, Pierre; HERVÉ, Nicolas; JOLY, Alexis; NABI, Hakim; DERVAL, Mathieu et al., « DigInPix : Visual Named-Entities Identification in Images and Videos », *ICMR : International Conference on Multimedia Retrieval*, 2015, June, Shanghai, China, p.661-664. DOI : 10.1145/2671188.2749369 . Disponible sur Internet, url : <<https://hal.inria.fr/hal-01182780>> (consulté le 11 juillet 2019).

Chapitre 15

La question des glyphes

Dans l'espoir d'identifier des recommandations concernant les codex mésoaméricains, ou à tout le moins novo-hispaniques, nous nous sommes tournés vers des manuels de codicologie espagnols. Il appert que les différents manuels consultés reprennent peu ou prou le même plan que celui de Jacques Lemaire¹.

Ainsi, un manuel tel le *Manual de codicologia* d'Elisa Ruiz reste traditionnel dans son périmètre généraliste. Quand il prend en compte la spécificité géographique de la péninsule ibérique, ce n'est que pour aborder les manuscrits illustrés espagnols du Haut Moyen Âge. Il est à noter que la partie consacrée à l'illustration reste limitée à trois sous-parties. Tout comme Jacques Lemaire, l'auteure – dont nous nous demandons si l'ouvrage n'est pas la traduction espagnole de celui de Jacques Lemaire – souligne l'intérêt de l'étude du matériel iconographique des manuscrits pour aider à leur datation, notamment quand les travaux sont menés par des équipes pluridisciplinaires, associant spécialistes, paléographes et codicologues. Cependant, à l'instar d'un Jacques Lemaire qui s'excusait presque de ne pas développer davantage sa partie, renvoyant le lecteur à sa bibliographie, Elisa Ruiz regrettait en 1988 que :

desgraciadamente, en la actualidad, los trabajos interdisciplinarios en este ámbito son escasos².

Dans la partie consacrée au catalogage des manuscrits, le paragraphe dédié à l'ornementation reste pour le moins sommaire en ce qu'il se contente d'énumérer ce qui peut faire l'objet d'un signalement, sans fournir davantage de règles, normes de description ou d'indexation... Bien que l'auteure indique que le champ est immense (« el campo es vastísimo »), elle se limite à indiquer que « según los casos se procederá a un análisis más o menos pormenorizado. », ce qui nous semble singulier s'agissant d'un manuel destiné, selon le préfacier Carlos García Gual, à :

1. LEMAIRE, Jacques-Charles, *Introduction à la codicologie*, op. cit.

2. RUIZ GARCIA, Elisa, *Manual de codicologia*, Madrid : Fundacion German Sanchez Ruipérez ; Ediciones Piramide, 1988, p. 175.

la transmisión de estos saberes técnicos a nuestras nuevas generaciones para que sepan conservar, interpretar y estimar aquello que constituye la parte más noble de un patrimonio cultural, esto es, los monumentos depositarios de la palabra escrita³.

Le constat que Jacques Lemaire dressait en 1989 dans son *Introduction à la codicologie* semble être encore d'actualité malgré les travaux des bibliothécaires et chercheurs de la section des Manuscrits enluminés de l'Institut de recherche et d'histoire des textes (IRHT) ou du Centre de recherche des manuscrits enluminés (CRME) créé par François Avril. En effet, même si Jacques Lemaire semble proposer un plaidoyer en faveur de l'étude du décor des manuscrits en indiquant « que l'archéologie du livre médiéval a d'abord pour objet la connaissance des techniques de réalisation des décors et de tous les phénomènes touchant à l'illustration qui autorisent la datation et/ou la localisation du *codex* », il ne manque pas de préciser que cette étude est un domaine distinct du sien en écrivant que :

les aspects artistiques de ces témoins enluminés ou historiés ne concernent pas directement la codicologie : c'est à l'histoire de l'art que revient l'étude des valeurs esthétiques de l'enluminure, c'est à elle seule qu'incombe l'analyse des différents styles médiévaux de représentation, c'est à l'iconographie de recenser les divers sujets, thèmes et symboles figurés dans les éléments décoratifs des manuscrits.

Il semble bien que deux voies parallèles, la codicologie, la philologie et l'histoire des textes d'un côté, l'histoire de l'art et l'iconologie de l'autre, tracent chacune son sillon avec peu de croisements. L'exemple de la TEI semblerait confirmer qu'entre textôlatres et idôlatres le paysage décrit par Jacques Lemaire pour qualifier le chapitre « Formes et fonctions de l'enluminure » de l'*Histoire de l'édition française*⁴ perdure, à savoir que « conformément à une tradition bien ancrée dans l'histoire du livre, elle se préoccupe surtout des rapports entre les textes et les créations censées illustrer ceux-ci ».

15.1 *MayaPS*

L'épigraphe Bruno Delprat et le mathématicien Stepan Orevkov se sont livrés à une recherche pour le moins inédite, autant que nous puissions en juger d'après nos recherches bibliographiques, en développant un système d'écriture et de polices de caractères en Tex/L^AT_EX pour le maya ancien qu'ils ont nommé le *MayaPS*⁵.

3. « La ornamentación » dans RUIZ GARCIA, Elisa, *Manual de codicología*, Madrid : op. cit., p. 331-332.

4. TOUBERT, Hélène, « Formes et fonctions de l'enluminure », dans *Histoire de l'édition française. I. Le livre conquérant. Du Moyen Age au milieu du XVII^e siècle*, p. 87-129.

5. DELPRAT, Bruno ; OREVKOV, Stepan, « MayaPS : Maya hieroglyphics with L^AT_EX », *TUGboat*, 2012, vol. 33, ° 3, p. 289-294. Disponible sur Internet, url : <<https://www.math.univ-toulouse.fr/~orevkov/tb105delprat.pdf>> (consulté le 9 juillet 2019). DELPRAT, Bruno ; OREVKOV, Stepan,

Leur idée a consisté à utiliser le langage de programmation *PostScript*⁶ pour dessiner les glyphes.

Pour encoder un document portant des glyphes mayas, ils mettent à disposition le package pour \LaTeX *MayaPS* : *Typing Maya with TeX/LaTeX*⁷.

Au-delà, ils ont appliqué au codex de Dresde, préalablement codé sous \LaTeX avec le système *MayaPS*, une

méthode de représentation graduée, par apprentissage non supervisé hybride entre clustering et analyse factorielle oblique, sous la métrique de Hellinger, afin d'obtenir une image nuancée des thèmes traités : les individus statistiques sont les 212 segments de folio du codex, et leurs attributs sont les 1687 bigrammes de signes extraits⁸.

15.2 Possibilités offertes par l'EAD

Le « Manuel de catalogage des manuscrits médiévaux » du *Guide pratique du catalogueur* de la BnF fournit les règles adoptées par l'établissement, à destination de ses catalogueurs et d'une communauté plus vaste, puisque le site est accessible en ligne⁹.

Un chapitre décrit les différents éléments de description physique¹⁰.

15.3 Possibilités offertes par la TEI

Puisque la partie la plus célèbre et la seule transcrite à ce jour du manuscrit Mexicain 65-71 consiste pour l'essentiel en des illustrations légendées, la problématique de l'encodage d'éléments qui ne sont pas que décoratifs s'est posée.

« mayaTEX – un sistema de composición tipográfica de textos jeroglíficos mayas para la computadora », dans *XXI Simposio de investigaciones arqueológicas en Guatemala, Guatemala de la Asunción, 23-27 July 2007*, Guatemala : Museo Nacional de Arqueología y Etnología, 2008, p.1080-1094. Disponible sur Internet, url : <<https://www.asociaciontikal.com/simposio-21-ano-2007/68-delprat-07-doc/>> (consulté le 12 juillet 2019).

6. Langage de description de page mis au point par Adobe. Voir FRIEDT, Jean-Michel, « Introduction au langage PostScript », *GNU/Linux Magazine*, 2012, septembre, n° 152. Disponible sur Internet, url : <<https://connect.ed-diamond.com/GNU-Linux-Magazine/GLMF-152/Introduction-au-langage-PostScript>> (consulté le 9 juillet 2019).

7. Voir le site Internet, url : <<https://www.math.univ-toulouse.fr/orevkov/mayaps.html>>.

8. HALLAB, Mohamed ; DELPRAT, Bruno ; LELU, Alain, « Codage et classification non supervisée d'un corpus maya : extraire des contextes pour situer l'inconnu par rapport au connu », *Extraction et Gestion de Connaissances - EGC 2010, Jan 2010, Sousse, Tunisie*, p. 573-584. Disponible sur Internet, url : <<https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00435233v2>> (consulté le 9 juillet 2019).

9. BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE, *Guide pratique du catalogueur* [en ligne], [Paris] : BnF, 2019. Disponible sur Internet, url : <http://guideducatalogueur.bnf.fr/ABN/GPC.nsf/gpc_page?openform&type_page=fiche&unid=5BBE42CB5B73612FC1257C6200486D2E> (consulté le 16 juin 2019).

10. Voir l'Annexe 13 : Manuel de catalogage des manuscrits médiévaux : éléments de description physique, page 579.

Plusieurs rubriques sont consacrées aux éléments graphiques au sein des *TEI guidelines*. En premier lieu, un chapitre concerne des éléments disponibles pour tous les documents TEI alors que les autres s'appliquent à des domaines plus spécifiques.

15.3.1 *Graphics and Other Non-textual Components*

Le premier chapitre des *TEI guidelines* qui aborde le matériel iconographique des documents à encoder mentionne les diagrammes et les composants non textuels mais aussi les textes où l'image et le texte sont inextricablement imbriqués au point de constituer ce que Michael Nerlich a désigné sous le terme d'« iconotexte »¹¹.

Quatre éléments sont mis à la disposition des encodeurs :

- `<figure>` regroupe des éléments représentant ou contenant une information graphique comme une illustration ou une figure.
- `<media>` media indicates the location of any form of external media such as an audio or video clip etc.
- `<graphic>` indique l'emplacement d'une image, d'une illustration ou d'un schéma intégrés.
- `<binaryObject>` fournit des données binaires encodées qui représentent une image ou un autre objet insérés dans le texte ou dans un autre objet.

15.3.2 *Representation of Primary Sources*

Ce chapitre concerne la représentation des sources primaires et s'applique plus spécifiquement à assurer des liens entre un fac-similé (le plus souvent numérique) d'un document, et sa transcription, notamment quand l'éditeur opte pour une transcription imitative ou à visée paléographique.

À cet effet, plusieurs éléments sont disponibles¹² :

- `<facsimile>` contient une représentation d'une source écrite quelconque sous la forme d'un ensemble d'images plutôt que sous la forme d'un texte transcrit ou encodé.
- `<sourceDoc>` contains a transcription or other representation of a single source document potentially forming part of a *dossier génétique* or collection of sources.
- `<surface>` définit une surface écrite comme un rectangle décrit par ses coordonnées spatiales, en regroupant éventuellement une ou plusieurs représentations

11. Soit « une unité indissoluble de texte(s) et image(s) dans laquelle ni le texte ni l'image n'ont de fonction illustrative et qui – normalement, mais non nécessairement – a la forme d'un « livre », dans NERLICH, Michael, « Qu'est-ce qu'un iconotexte? Réflexions sur le rapport texte-image photographique dans *La Femme se découvre d'Evelyne Sinnassamy* », dans MONTANDON, Alain (éd.), *Iconotextes*, Paris : Ophrys, 1990, p. 268.

12. Nous reprenons le texte littéral des *TEI guidelines* qui ne sont pas intégralement traduits en français.

graphiques de cet espace et des zones rectangulaires intéressantes à l'intérieur de celui-ci.

- `<surfaceGrp>` defines any kind of useful grouping of written surfaces, for example the recto and verso of a single leaf, which the encoder wishes to treat as a single unit.
- `<zone>` définit une zone rectangulaire contenue dans un élément surface.
- `<path>` defines any line passing through two or more points within a surface element.

15.3.3 *Specific Elements for Graphic Images*

Cette sous-partie concerne le chapitre « Tables, Formulæ, Graphics and Notated Music ». Elle fournit des éléments disponibles pour tous les documents XML-TEI.

- `<figure>` : (figure) regroupe des éléments représentant ou contenant une information graphique comme une illustration ou une figure.
- `<graphic>` : indique l'emplacement d'une image, d'une illustration ou d'un schéma intégrés.
- `<binaryObject>` : fournit des données binaires encodées qui représentent une image ou un autre objet insérés dans le texte ou dans un autre objet.
- `<figDesc>` : (description d'une figure) contient une brève description de l'apparence ou du contenu d'une représentation graphique, pour documenter une image sans avoir à l'afficher.

15.3.4 Module `<msdescription>`

Le module `<msdescription>` du consortium TEI se focalise sur le texte et néglige les éléments décoratifs des manuscrits, ce qui ne manque pas de surprendre quand on mesure l'importance de l'enluminure dans l'Occident médiéval comme de l'illustration dans d'autres aires géo-culturelles : miniatures indiennes¹³, persanes, manuscrits à peintures islamiques¹⁴, etc. Ainsi, l'ensemble des éléments non textuels des manuscrits se trouvent être cantonné à la partie « 10.7.2 Writing, Decoration, and Other Notations > 10.7.2.2 Decoration » des *TEI Guidelines*.

Les balises proposées pour décrire la décoration sont :

13. [EXPOSITION. Paris, Bibliothèque nationale de France. 2010], *Miniatures & peintures indiennes : collection du Département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France : [exposition, Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 10 mars-6 juin 2010]. Volume I*, [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 2010, 1 vol. (255 p.) et HUREL, Roselyne, *Miniatures & peintures indiennes : collection du Département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France. Volume II*, [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 2011, 1 vol. (255 p.).

14. [EXPOSITION. Paris, Bibliothèque nationale de France. 2011], *Enluminures en terre d'Islam : entre abstraction et figuration : [exposition, Paris, Bibliothèque nationale de France, site Richelieu, 8 juillet-25 septembre 2011]*, [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 2011, 1 vol. (95 p.).

- `<decoDesc>` (description de la décoration) contient la description de la décoration du manuscrit, soit en une série de paragraphes `p`, soit sous la forme d'une série d'éléments thématiques `decoNote`;
- `<decoNote>` (note sur un élément de décoration) contient une note décrivant soit un élément de décoration du manuscrit, soit une catégorie relativement homogène de tels éléments.

Ainsi, miniatures, initiales historiées ou ornées, bordures ou encore sceaux appendus à des chartes ne peuvent être encodés qu'avec cette balise `<decoNote>`. Le consortium justifie ses choix de la sorte :

It can be difficult to draw a clear distinction between aspects of a manuscript which are purely physical and those which form part of its intellectual content. This is particularly true of illuminations and other forms of decoration in a manuscript. We propose the following elements for the purpose of delimiting discussion of these aspects within a manuscript description, and for convenience locate them all within the physical description, despite the fact that the illustrative features of a manuscript will in many cases also be seen as constituting part of its intellectual content.

L'emploi des balises est précisé :

The `decoDesc` element may contain simply one or more paragraphs summarizing the overall nature of the decorative features of the manuscript [...] Alternatively, it may contain a series of more specific typed `decoNote` elements, each summarizing a particular aspect or individual instance of the decoration present, for example the use of miniatures, initials (historiated or otherwise), borders, diagrams, etc.

Le consortium semble avoir fait cas des descriptions et indexations opérées par les collections de manuscrits enluminés puisqu'il prévoit l'emploi des éléments `<term>` et `<index>` pour indexer les éléments figuratifs des manuscrits :

Where more exact indexing of the decorative content of a manuscript is required, the standard TEI elements `term` or `index` may be used within the prose description to supply or delimit appropriate iconographic terms.

L'exemple fourni par les *Guidelines* pour décrire des éléments du décor des manuscrits avec la balise `<term>` est le suivant :

```

<decoDesc>
<decoNote type="miniatures">
<p>Fourteen large miniatures with arched tops, above five lines of text:
  ↪ <list>
<item>

```

```

<locus>fol. 14r</locus>Pericopes. <term>St. John writing on
  ↪ Patmos</term>,
with the Eagle holding his ink-pot and pen-case; some flaking of
  ↪ pigment,
especially in the sky</item>
<item>
<locus>fol. 26r</locus>Hours of the Virgin, Matins.
<term>Annunciation</term>; Gabriel and the Dove to the right</item>
<item>
<locus>fol. 60r</locus>Prime. <term>Nativity</term>; the <term>Virgin
  ↪ and
Joseph adoring the Child</term>
</item>
<item>
<locus>fol. 66r</locus>Terce. <term>Annunciation to the
  ↪ Shepherds</term>,
one with <term>bagpipes</term>
</item>
<!-- ... -->
</list>
</p>
</decoNote>
</decoDesc>

```

L'exemple illustrant l'emploi de la balise pour la décoration des manuscrits « `<index>` (entrée d'index) marque un emplacement à indexer dans un but quelconque » concerne leur reliure :

```

<binding contemporary="true">
<p>
<index indexName="typo_reliure">
<term>Reliure à décor</term>
</index>
<index indexName="typo_decor">
<term>Entrelacs géométriques</term>
</index> Reliure en <material>maroquin</material> brun jaspé</p>

```

Il provient du schéma demandé par Fabienne Le Bars, de la Réserve des livres rares de la BnF, à Anna Markova, étudiante à l'École nationale des chartes en Master 2 « Technologies avancées appliquées à l'histoire », sous la direction de Florence Clavaud, responsable

pédagogique du master (printemps-été 2010), pour le projet d’encodage en XML-TEI des reliures françaises à décor (url : <<http://reliures.bnf.fr>>).

15.4 Associer texte et image

Pour lors nous n’avons abordé le texte et l’image qu’en tant qu’unités distinctes, décrites chacune selon des modalités propres.

Or, la question de l’encodage des codex soulève celle de l’association texte/image au sein d’un même système de balises¹⁵. Les différentes solutions passées en revue ne répondent pas à la problématique de ce que Jacques André, Jean-Daniel Fekete et Hélène Fekete nommaient les « textes à intérêt graphique »¹⁶ pour désigner les documents étudiés tant pour le fond que pour la forme.

Pour pallier le peu de place laissée à l’iconographie par la TEI, il paraissait donc normal de voir apparaître des initiatives pour tenter de concilier la recommandation à des impératifs descriptifs plus détaillés. Ce fut le cas, à notre sens, du projet de Martin David Holmes (1959-....)¹⁷ qui développa l’outil *Image Markup Tool*.

15.4.1 *Image Markup Tool*

Développé par le *Humanities Computing and Media Centre* de l’université de Victoria (Colombie Britannique, Canada), *Image Markup Tool* (IMT)¹⁸ est un outil permettant de décrire et annoter des images. Les annotations obtenues, liées à des zones de l’image traitée, sont stockées dans un fichier XML, selon un schéma TEI.

Comme l’indique la fiche du projet *Plume* :

Il est possible d’exploiter les fichiers d’annotation d’image de plusieurs façons. La plus simple est d’utiliser une fonctionnalité intégrée à IMT, pour créer instantanément une « vue Web » statique de son image annotée (fichier XHTML associé à une CSS et du Javascript), grâce à une XSLT installée avec

15. Une parution récente aborde le rapport texte/image, entre autres au sein des codex GARONE GRAVIER, Marina ; GIOVINE YÁÑEZ, María Andrea (éd.), *Bibliología e iconotextualidad. Estudios interdisciplinarios sobre las relaciones entre textos e imágenes*, México : Universidad nacional autónoma de México-Instituto de investigaciones Bibliográficas, 2019, 1 vol. (423 p.). ISBN 978-607-30-1422-9. Disponible sur Internet, url : <http://www.iib.unam.mx/files/iib/libros-electronicos/Bibliologia_e_iconotextualidad.pdf> (consulté le 30 juillet 2019).

16. ANDRÉ, Jacques ; FEKETE, Jean-Daniel ; RICHY, Hélène, « Traitement mixte image/texte de documents anciens », *Cahiers Gutenberg*, 1995, n° 21 p. 75-85. Disponible sur Internet, url : <http://cahiers.gutenberg.eu.org/cg-bin/article/CG_1995__21_75_0.pdf> (consulté le 22 juin 2019).

17. Voir son site personnel, url : <<https://www.mholmes.com/>> (consulté le 21 juin 2019).

18. Voir la page dédiée *The UVic Image Markup Tool Project* sur le site url : <https://tapor.uvic.ca/~mholmes/image_markup/index.php>. Le code écrit en Borland Delphi 2005 était maintenu par Martin Holmes et Meagan Timney. Il n’a plus fait l’objet de mise à jour depuis 2012. Le fichier exécutable a disparu des plateformes de téléchargement comme *Sourceforge*, url : <<https://sourceforge.net/p/imagemarkuptool/wiki/Home/>>.

le logiciel. Les utilisateurs les plus expérimentés pourront créer leur propre XSLT ou modifier celle fournie par défaut, voire intégrer les fichiers XML produits par IMT dans une base de données, etc.¹⁹

L'outil est employé par quelques projets qui font la preuve de son intérêt pour l'indexation d'images :

- *The Mapas Project* du *Center for the Study of Women in Society* de l'université de l'Oregon ;
- Description de gravures pour *Le Mariage sous l'Ancien régime*, url : <https://mariage.uvic.ca/toc_gravure.html> ;
- Exercices de paléographie des *Comptes des châtelainies savoyardes*, url : <<http://paleographie.castellanie.net/>>.

15.4.2 *Open Annotation / Web Annotation*

Une autre initiative qui à notre sens est de nature à permettre l'association texte et image est celle du *World Wide Web Consortium* (W3C). Le W3C a mis en place un groupe de travail sur l'annotation Web²⁰ chargé d'élaborer un ensemble de spécifications pour une architecture d'annotation Web interopérable, partagée et distribuée.

L'annotation Web est ainsi définie par le groupe :

Traditional annotations are marginalia, errata, and highlights in printed books, maps, picture, and other physical media. Web annotations are an attempt to recreate and extend that functionality as a new layer of interactivity and linking on top of the Web. It will allow anyone to annotate anything anywhere, be it a web page, an ebook, a video, an image, an audio stream, or data in raw or visualized form. Web annotations can be linked, shared between services, tracked back to their origins, searched and discovered, and stored wherever the author wishes ; the vision is for a decentralized and open annotation infrastructure²¹.

En février 2017, le groupe de travail diffusait trois recommandations :

- *Web Annotation Data Model*²² : spécification décrivant un modèle et un format structurés, en JSON, pour permettre le partage et la réutilisation des annotations

19. BURGHART, Marjorie ; TOURNOY, Raphaël, *Image Markup Tool (IMT) : outil d'annotation et de description d'images* [en ligne], *Promouvoir les Logiciels Utiles Maîtrisés et Economiques dans l'Enseignement Supérieur et la Recherche*, 2010. Disponible sur Internet, url : <<https://www.projet-plume.org/fiche/image-markup-tool-imt>> (consulté le 15 juin 2019). Marjorie Burghart fut la traductrice française de l'interface.

20. L'*Open Annotation group* devenu par la suite le *Web Annotation group* avant d'achever ses travaux en 2017.

21. W3C, *Web Annotation Working Group*, 2010. Disponible sur Internet, url : <<https://www.projet-plume.org/fiche/image-markup-tool-imt>> (consulté le 21 juin 2019).

22. W3C, *Web Annotation Data*, 2017. Disponible sur Internet, url : <<https://www.w3.org/TR/annotation-model/>> (consulté le 21 juin 2019).

sur différentes plates-formes matérielles et logicielles.

- *Web Annotation Vocabulary* : vocabulaire spécifiant des classes RDF, des prédicats et des entités nommées qui sont utilisés par le modèle de données.
- *Web Annotation Protocol* : protocole (API HTTP) décrivant les mécanismes de transport pour publier et diffuser les annotations.

15.4.3 Les solutions IIIF

L'*International Image Interoperability Framework* (IIIF), développé par des bibliothécaires et notamment des médiévistes, regroupe des spécifications visant à permettre l'interopérabilité pour la diffusion d'images en haute résolution sur le Web. À cet effet, le consortium qui porte le projet a développé plusieurs API :

- *Image API* : service web retournant une image par rapport à une requête HTTP ou HTTPS.
- *Presentation API* : fournit des métadonnées descriptives pour permettre la représentation et l'affichage d'objets dans un environnement Web. C'est ce que l'on nomme le « manifest.json ».
- *Content Search API* : l'API donne accès aux annotations textuelles associées à une image numérique, sachant que ces annotations peuvent comprendre le texte issu d'une reconnaissance optique de caractères (OCR), d'une transcription manuelle (TEI) ou d'une indexation personnelle ajoutée sur l'image ou une portion de l'image numérique.
- *Authentication API* : API de contrôle d'accès aux ressources.

Ainsi, grâce à l'adoption par IIIF du *Web Annotation Data Model*, il est possible de sélectionner des portions d'une image numérique pour lui ajouter des annotations textuelles encodées en XML-TEI : *IIIF Open/Web Annotation Extensions*²³.

Pour ce faire, IIIF met à disposition la bibliothèque ou librairie *IIIF-Annotation Library* (url : <<https://ncsu-libraries.github.io/iiif-annotation/>>) (voir l'illustration 15.1, page 353).

23. *IIIF Open/Web Annotation Extensions*, IIIF, 2018. Disponible sur Internet, url : <<https://iiif.io/api/annex/openannotation/>> (consulté le 21 juin 2019). La version 2 de l'API *Presentation* employait l'*Open Annotation Data Model* alors que la version 3 a adopté *Web Annotation*.

Illustration 15.1 – Annotation ajoutée à une portion détournée du *Book of Remembrance*.

L'exemple choisi pour illustrer le propos (15.1, page 353) se retrouve dans un certain nombre de présentations relatives au *framework*. Aussi, pour mesurer l'efficacité et l'intérêt de la solution pour les codex, nous renvoyons vers le site *The life of the Buddha* (LOTB) (url : <<http://lotb.iath.virginia.edu/>>) produit par *The Institute for Advanced Technology in the Humanities* de l'université de Virginia et plus particulièrement vers la visualisation, proposée au moyen du visualiseur Mirador, des fresques du monastère de Takten Puntsokling, siège de la tradition Jonang du bouddhisme tibétain de Taranatha. Le site (url : <http://lotb.iath.virginia.edu/mirador_viewer/mirador?manifest=1&room_id=1>) permet la lecture et l'analyse de ces peintures murales tibétaines du XVII^e siècle par le système des annotations ajoutées à des portions de la fresque, mises en relation avec leurs sources littéraires, elles-mêmes proposées dans diverses langues (voir l'illustration 15.2, page 354).

Illustration 15.2 – Annotation ajoutée à une portion détournée du *Book of Remembrance*.

Il nous semble que cette solution qui rapproche au mieux l’indexation d’un document voire d’une portion d’un document, est la mieux à même, dans l’état actuel des développements et de notre veille, de convenir pour ajouter des métadonnées et indexer des codex. Pour nous en assurer, nous souhaitons enrichir un manifeste JSON d’une page du manuscrit Mexicain 65-71 avec l’outil *Manifest editor*²⁴ des *Bodleian Libraries*, à partir du manifeste du manuscrit²⁵. Hélas, s’il est possible de dupliquer des « canvas »²⁶ et rajouter des métadonnées sur chacun d’eux, le visualiseur ne permet pas d’annoter des portions des folios.

Aussi, nous avons chargé le document dans le visualiseur Mirador du site de démonstration de Biblissima pour nous livrer à l’ajout d’annotations (voir l’illustration 15.3, page 355).

24. Voir le site Internet, url : <<http://dmt.bodleian.ox.ac.uk/manifest-editor/>>.

25. L’url du manifeste du manuscrit est <<https://gallica.bnf.fr/iiif/ark:/12148/btv1b84701752/manifest.json>>.

26. BONICEL, Matthieu, « Hypertexte et manuscrits », *Revue de la Bibliothèque nationale de France*, 2012, n° 42, p. 23-28. Disponible sur Internet, url : <<https://hal-bnf.archives-ouvertes.fr/hal-00768031>> (consulté le 8 juillet 2019).

Illustration 15.3 – Annotations ajoutées au folio 94r.

Là encore, une déception fut au rendez-vous car si l'opération permet de tester le système, en revanche il n'est pas possible de récupérer le manifeste incluant les annotations.

Cinquième partie

État des lieux du signalement, de la numérisation et de l'édition numérique à la BnF

Chapitre 16

Des manuscrits orientaux ?

Sans être américaniste ni spécialiste de codex, tout lecteur qui consulte les catalogues imprimés et désormais informatiques de la Bibliothèque nationale de France, constate rapidement, avec une certaine surprise, que le fonds des manuscrits mexicains est conservé au sein du service des Manuscrits orientaux de la bibliothèque, soit avec les manuscrits moyen-orientaux et extrême-orientaux, dans une conception pré-colombienne du Monde, situant le Nouveau Monde vers le Cipango poursuivi par Christophe Colomb. Ce dernier n'avait-il pas décidé, le 23 octobre 1493, de quitter les Caraïbes pour se rendre à Cuba qu'il affirmait être l'île de Cipango :

Quisiera hoy partir para la isla de Cuba, que creo que debe ser Cipango, según las señas que dan esta gente de la grandeza de ella y riqueza, y no me detendré más aquí¹ ?

Comme l'indique le site institutionnel de la bibliothèque, « la division orientale du département des Manuscrits est consacrée aux cultures non gréco-latines : Égypte ancienne, Proche-Orient, Afrique du Nord, Asie, mais aussi Océanie, Amérique précolombienne. Les collections, de nature encyclopédique, sont d'une grande diversité : plus de cent langues, inscrites sur des supports très variés (papier, parchemin, papyrus, feuilles de palmier...) »².

Si nous pouvons comprendre qu'un établissement public tel que la Bibliothèque nationale de France ne puisse développer par trop ses entités organisationnelles et hiérarchiques, il n'en demeure pas moins qu'après le développement des *post-colonial studies*, à la suite de la publication de l'ouvrage d'Edward Saïd³, cela puisse surprendre à la fois les

1. COLOMB, Christophe (1450?-1506), *Relaciones y cartas de Cristóbal Colón*, Madrid : Librería de Hernandoy C°, 1892. (Biblioteca Clásica; 164). Disponible sur Internet, url : <http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/relaciones-y-cartas-de-cristobal-colon--0/html/010bc306-82b2-11df-acc7-002185ce6064_72.html> (consulté le 22 avril 2019).

2. « Les manuscrits Orientaux », *BnF*, Paris : BnF, 2019. Disponible sur Internet, url : <<https://www.bnf.fr/fr/les-manuscrits-orientaux>> (consulté le 22 avril 2019).

3. SAÏD, Edward W., *Orientalism*, Londres : Routledge & Kegan Paul, 1978. Compte rendu : THIECK Jean-Pierre, « Edward W. Said, *Orientalism* », *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations*, 1980, 35^e

populations orientales comme celles d'Amérique.

Le Service des manuscrits orientaux est né en 1998, date à laquelle le Département des manuscrits se dote de services remplaçant les divisions antérieures du département.

Au XIX^e siècle, le Département des manuscrits était déjà divisé en sections, à savoir : les chartes et diplômes, les manuscrits chinois et Haute-Asie, les manuscrits sanscrits et Asie orientale, les manuscrits arabes et Asie antérieure, les manuscrits grecs et latins, les manuscrits français et langues « modernes ». Cette multiplication de sections doublait l'organisation antérieure mise en place en vertu de la loi du 25 vendémiaire an IV (17 octobre 1795), où le département avait été divisé en trois sections ou parties : les manuscrits grecs et latins, les manuscrits français et en langues modernes et les manuscrits orientaux. Chaque section était dirigée par un conservateur. La loi de l'an IV confiait en effet l'administration de la Bibliothèque nationale à un Conservatoire de huit conservateurs, dont trois pour les manuscrits : ce sont alors Louis Langlès (1763-1824) pour les langues orientales, Gabriel de La Porte Du Theil (1742-1815) pour les langues grecque et latine, Pierre Jean-Baptiste Legrand d'Aussy (1737-1800) pour le français et les langues modernes. Trois conservateurs assurent ainsi l'administration du Département des manuscrits jusqu'à la réforme de M. de Salvandy, en 1839⁴ qui crée quatre départements pour la Bibliothèque : les « imprimés », les « manuscrits, chartes et diplômes », les « médailles, pierres gravées et antiques » et les « estampes, cartes géographiques et plans ». Cette organisation perdure jusqu'en 1854 où un rapport d'Hippolyte Fortoul appelait à « remettre les deux départements des manuscrits et des médailles en possession de leur organisation primitive⁵ ». Le décret du 31 août 1854, consacre la séparation du Département des « estampes, cartes géographiques et plans », en un Département des cartes et collections géographiques et un Département des estampes où l'on note l'absence de la photographie encore naissante. Concernant les manuscrits orientaux, le rapport d'Hippolyte Fortoul, révélant que le conservateur chargé du service des manuscrits orientaux, n'a plus été remplacé depuis que, par un contraste auquel il faut mettre fin, les études orientales, prenant leur plus rapide essor, ont égalé la précision et l'importance des autres branches de la littérature »,

année, n° 3-4, 1980, p. 512-516. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1980_num_35_3_282650_t1_0512_0000_000> (consulté le 22 avril 2019). Dernière édition française : SAÏD, Edward W. (1935-2003), *L'orientalisme : l'Orient créé par l'Occident*, Paris : Éd. Points, DL 2013, 1 vol. (568 p.).

4. Ordonnance royale du 22 février 1839 comprenant trois titres : le premier avait trait à la « Bibliothèque du Roi » ; le second aux « Bibliothèques Mazarine, Sainte-Geneviève et de l' Arsenal » ; le troisième aux « Bibliothèques publiques des villes, des Facultés et autres établissements dépendant du ministère de l'instruction publique. » Disponible sur Internet, url : <https://fr.wikisource.org/wiki/Ordonnance_du_2_juillet_1839_concernant_la_Bibliothèque_royale> (consulté le 22 avril 2019). LACROIX, Paul (1806-1884), *Réforme de la Bibliothèque du roi*, Paris : Techener, 1845, 151 p. Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1265846m>> (consulté le 22 avril 2019).

5. BONAPARTE, Louis-Napoléon ; FORTOUL, Hippolyte, « Création d'un nouveau département à la Bibliothèque impériale. Rapport à l'empereur et décret », *Bulletin administratif de l'instruction publique*, 1854, août, tome 5, n° 56, p. 261-263. Disponible sur Internet, url : <https://education.persee.fr/doc/baip_1254-0714_1854_num_5_56_6401> (consulté le 19 mai 2019).

propose d'y nommer « le plus ancien des conservateurs adjoints, un des élèves les plus distingués du baron Sylvestre de Sacy ». Le décret nous apprend qu'il s'agit de M. Joseph Toussaint Reinaud (1795-1867), nommé conservateur pour les manuscrits orientaux.

L'histoire de l'orientalisme a partie liée avec celle de la section orientale de la Bibliothèque puisqu'en 1795, Langlès fait créer auprès de la Bibliothèque nationale, une École des langues orientales vivantes⁶ : hébergée dans une petite cour qui donne sur la rue Neuve-des-Petits-Champs, elle offre aux élèves un accès direct aux collections orientales : « C'est dans la Bibliothèque nationale, c'est dans ce dépôt de tous les éléments de l'instruction en ce genre que doit s'élever le monument destiné à l'enseignement public des langues orientales », est-il écrit dans le rapport de la Convention qui fonde l'École. Les premiers titulaires des chaires de l'École des langues orientales sont des conservateurs ou des savants du Département des manuscrits : Louis Langlès (1763-1824) pour le persan, Antoine-Isaac Silvestre de Sacy (1758-1838) pour l'arabe, Jean-Michel Venture de Paradis (1739-1799) pour le turc, puis Charles-Benoît Hase (1780-1864)⁷ pour le grec moderne. Dans le même temps, le Collège de France accueille l'enseignement de deux autres conservateurs des manuscrits : Amand-Pierre Caussin de Perceval (1795-1871) pour l'arabe, et Abel Rémusat (1788-1832) pour le chinois. En 1822, la Société asiatique de France est fondée à l'initiative de Silvestre de Sacy et d'Abel Rémusat qui en furent les premiers présidents. Ainsi la Division orientale des manuscrits, comme elle est désignée à partir de 1839 pour la distinguer de la Division occidentale, fut-elle alors au cœur de l'orientalisme en France d'autant plus que la Bibliothèque nationale hébergeait, jusqu'en 1868, les enseignements de cette École spéciale des langues orientales (ancêtre de l'Institut national des langues et civilisations orientales). Cependant, ce tropisme oriental a laissé en déshérence l'aire américaine dont les différentes langues n'ont pas bénéficié d'enseignements équivalents au sein de l'École des jeunes de langues et de l'École spéciale des langues orientales.

Désormais la section « Langues et Cultures des Amériques » de l'Inalco, créée en 1973, offre des formations universitaires « dans trois langues autochtones du continent américain : l'inuktitut (Nunavik et Nunavut, en Arctique oriental canadien), le maya (sud du Mexique, Guatemala, Belize) et le quechua (régions andines allant du sud de la Colombie au nord-ouest de l'Argentine, en passant par l'Équateur, le Pérou et la Bolivie). La section propose également des enseignements de guarani (Paraguay) et de nahuatl (Mexique central)⁸. »

6. BAZIN, Louis, « L'école des Langues orientales et l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres », *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, 1995, 139^e année, n^o 4, p. 983-996. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1995_num_139_4_15544> (consulté le 19 mai 2019).

7. Carl Benedict Hase de son nom de baptême puisqu'il est né à Sulza, Allemagne, le 11 mai 1780.

8. « Langues et Cultures des Amériques », *Inalco*, [Paris] : Inalco, [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <<http://www.inalco.fr/departement/langues-cultures-ameriques>> (consulté le 22 avril 2019).

Chapitre 17

Le signalement

Plusieurs strates successives de catalogage ont concerné les fonds américain, Angrand et mexicain de la BnF, depuis les catalogues des particuliers qui ont possédé les collections jusqu'aux inventaires produits par des bibliothécaires en passant par des catalogues de vente rédigés par des experts mandatés par les commissaires priseurs. Cependant, l'analyse de ces strates a révélé que le plus souvent les premiers catalogues ont été purement et simplement recopiés par les catalogues successifs. L'analyse détaillée de ces différentes étapes successives de catalogage devait être menée afin de déterminer les apports et enrichissements éventuels de chacun – en raison de recherches plus approfondies ou d'apports de la recherche –, ou pour identifier les éléments négligés par des catalogueurs successifs.

17.1 Catalogues du fonds américain

Le premier inventaire du fonds américain est un manuscrit intitulé « Fonds étrangers. Dialectes américains » et conservé sous la cote Mexicain 429. Non folioté, il recense les manuscrits du fonds américain jusqu'au n° 74.

Quant au premier catalogue imprimé relatif au fonds américain, ce fut celui d'Étienne-Charles Brasseur de Bourbourg intitulé *Bibliothèque mexico-guatemalienne* :

- BRASSEUR DE BOURBOURG, Étienne-Charles, *Bibliothèque mexico-guatemalienne : précédée d'un coup d'œil sur les études américaines dans leurs rapports avec les études classiques et suivie du tableau par ordre alphabétique des ouvrages de linguistique américaine contenus dans le même volume, rédigée et mise en ordre d'après les documents de sa collection américaine*, Paris : Maisonneuve, 1871, 1 vol. (XLVII-183 p.). Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5489737d>>, ou avec recherche plein-texte possible, url : <<https://archive.org/details/bibliothequemexi00brasiala>>.

En vue de la dispersion en salle des ventes de cette collection, un catalogue de vente fut

édité en 1883 :

- *Catalogue des livres rares et précieux, manuscrits et imprimés principalement sur l'Amérique et sur les langues du monde entier, composant la bibliothèque de M. Alph.-L. Pinart et comprenant en totalité la bibliothèque Mexico-Guatémaliennne de M. l'abbé Brasseur de Bourbourg : [vente du lundi 28 janvier au mardi 5 février 1884... rue des Bons-Enfants, 28 (Maison Silvestre), salle n° 1 par le ministère de Me Maurice Delestre,... assisté de M. Em. Paul,...]*, Paris : Vve A. Labitte, 1883, 1 vol. (VIII-248 p.). Disponible sur Internet, url : <<https://archive.org/details/cataloguedesliv00bourgoog>> (avec prix mais sans les pages 157-158), ou url : <https://archive.org/details/cihm_61039> (sans prix).

Nos recherches nous ont permis d'identifier un précieux catalogue de vente aux prix marqués en marge par un spectateur de la vente. Ces indications permettent d'estimer la valeur des documents sur le marché du livre ancien en 1884 ainsi que le prix honoré par la Bibliothèque nationale pour acquérir les ouvrages qui se trouvent désormais dans ses fonds. Comme le catalogue indique en plus un nom d'acquéreur, cela permettrait d'identifier le ou les agents de la Bibliothèque qui furent présents pendant la vente pour se porter acquéreur.

Après l'acquisition par la Bibliothèque nationale d'une partie de la collection, le public doit attendre quarante deux ans avant de bénéficier d'un catalogue produit par un bibliothécaire de la bibliothèque, en la personne d'Henri Omont (1857-1940)¹ :

- OMONT, Henri, *Catalogue des manuscrits américains de la Bibliothèque nationale*, Paris : E. Champion, 1925, 1 vol. (25 p.). Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k255704n>>².

Ce catalogue consiste en un tiré à part d'un article qu'Henri Omont avait publié dans la *Revue des bibliothèques* :

- OMONT, Henri, « Catalogue des manuscrits américains de la Bibliothèque nationale », *Revue des bibliothèques*, 1925, n° 35, p. 90-110.

Le dernier catalogue du fonds américain est celui de l'anthropologue américain Norman A. McQuown³, paru sous forme de microfilm :

1. OMONT, Henri (1857-1940), url : <<https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12139851h>> (consulté le 22 avril 2019).

2. OMONT, Henri (1857-1940), *Catalogue des manuscrits américains de la Bibliothèque nationale*, Paris : E. Champion, 1925. Version annotée de la banque de renseignement bibliographique comportant deux corrections manuscrites, p. 7 (Américain 3-5) et p. 18 (Américain 59). Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10318620n>> (consulté le 22 avril 2019).

3. BANCHERO, Stephanie, « Dr. Norman A. McQuown : [nécrologie] », *Chicago Tribune*, September 25, 2005. UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY, *Guide to the Norman A. McQuown Papers 1850-2004*, Chicago, 2018. Disponible sur Internet, url : <<https://www.lib.uchicago.edu/e/scrc/findingaids/view.php?eadid=ICU.SPCL.MCQUOWNN>> (consulté le 22 avril 2019).

- McQUOWN, Norman A. (1914-2005), *Catalogue des manuscrits américains conservés dans le Fonds américain, le Fonds mexicain et d'autres Fonds de la Bibliothèque Nationale à Paris*, Chicago : University of Chicago Library, 1989, 1 vol. (516 p.). (Microfilm Collection of Manuscripts on Cultural Anthropology, series XXVIII; 151).

La comparaison de ces différents catalogues a révélé la permanence des informations, pour ne pas dire la confiance des catalogueurs successifs, par rapport au catalogue *princeps*.

Prenons, à titre d'exemple, la notice du manuscrit Américain 41 :

- Notice du *Bocabulario de la lengua cakchiquel, compuesto por el Padre Fray Angel, de la Orden de nuestro Padre San Francisco* par Étienne-Charles Brasseur de Bourbourg⁴ :

— Vocabulario de la lengua CAKCHIQUEL, compuesto por el Padre fray Angel. in-4°.

MANUSCRIT de 225 ff., de la même écriture que le précédent.

Cet ouvrage, non plus que le précédent, ne porte en tête aucun nom d'auteur; on trouve seulement à la fin la note suivante: " El P. Fr. Angel suplica à los que lean este vocabulario borren aquellas palabras que pueden causar ruina espiritual y el uso las imprime en la memoria. » Bien que cette note ne soit pas de la même écriture que le vocabulaire, il est à croire que le livre est de lui. Car il est important de faire observer à ce propos qu'un grand nombre d'ouvrages manuscrits, composés par les religieux des divers ordres au Mexique ou dans l'Amérique centrale, sont rarement écrits de leur main propre: la plupart dictaient leurs ouvrages à de jeunes élèves indigènes; c'est ce qui explique, d'ailleurs, les incorrections, parfois étranges quant à l'orthographe, qu'on y trouve fréquemment.

Illustration 17.1 – Américain 40 par E. Brasseur de Bourbourg.

- Notice par Em. Paul⁵ :

24. — Vocabulario de la lengua cakchiquel. In-4, demi-rel. bas. f.

MANUSCRIT de 225 ff. de la même écriture que le précédent. Ces deux manuscrits ne portent en tête aucun nom d'auteur; on trouve seulement à la fin la note suivante: *El P. Fr. Angel suplica à los que lean este vocabulario borren aquellas palabras que pueden causar ruina espiritual y el uso las imprime en la memoria.* — Bien que cette note ne soit pas de la même écriture que le vocabulaire, il est à croire que le livre est de lui. Car il est important de faire observer à ce propos qu'un grand nombre d'ouvrages manuscrits, composés par les religieux des divers ordres au Mexique ou dans l'Amérique centrale, sont rarement écrits de leur propre main: la plupart dictaient leurs ouvrages à de jeunes élèves indigènes; c'est ce qui explique, d'ailleurs, les incorrections, parfois étranges quant à l'orthographe, qu'on y trouve fréquemment.

Illustration 17.2 – Américain 40, catalogue Pinart.

4. BRASSEUR DE BOURBOURG, Étienne-Charles, *Bibliothèque mexico-guatemalienne: précédée d'un coup d'œil sur les études américaines dans leur rapports avec les études classiques et suivie du tableau par ordre alphabétique des ouvrages de linguistique américaine contenus dans le même volume, rédigée et mise en ordre d'après les documents de sa collection américaine*, Paris: Maisonneuve, 1871, p. 8.

5. *Catalogue des livres rares et précieux, manuscrits et imprimés principalement sur l'Amérique et sur les langues du monde entier, composant la bibliothèque de M. Alph.-L. Pinart et comprenant en totalité la bibliothèque Mexico-Guatemalienne de M. l'abbé Brasseur de Bourbourg: [vente du lundi 28 janvier au mardi 5 février 1884... rue des Bons-Enfants, 28 (Maison Silvestre), salle n° 1 par le ministère de Me Maurice Delestre,... assisté de M. Em. Paul,...]*, Paris: Vve A. Labitte, 1883, p. 4-5.

— Notice par Henri Omont ⁶ :

Illustration 17.3 – Américain 40, notice d’Henri Omont.

Pour finir, nous soumettons notre notice produite en XML-EAD :

```
<c otherlevel="niveau_englobant" level="otherlevel">
<did>
<unitid type="cote">Américain 41</unitid>
<unittitle>Bocabulario de la lengua cakchiquel, compuesto por el Padre
↳ Fray
Angel, de la Orden de nuestro Padre San Francisco</unittitle>
<unittitle>Vocabulario de la lengua cakchiquel, compuesto por el Padre
↳ fray
Angel</unittitle>
<physdesc>
<physfacet>Manuscrit</physfacet>, <extent>225 feuillets</extent>,
↳ <physfacet
type="support">papier</physfacet>, <dimensions>205 x 145
mm</dimensions>. <physfacet type="reliure"
>Demi-reliure.</physfacet></physdesc>
<langmaterial>Texte en <language langcode="cak">cakchiquel</language>
↳ et
<language langcode="spa">espagnol</language>. </langmaterial>
<unitdate era="ce" calendar="gregorian" normal="1701/1800">XVIIIe
siècle</unitdate>
</did>
<bibliography>
<head>Bibliographie : classement chronologique</head>
<p>
<bibref>
<persname>Brasseur de Bourbourg, Étienne-Charles</persname>,
<title><emph render="italic">Bibliothèque mexico-guatemalienne :
```

6. OMONT, Henri, *Catalogue des manuscrits américains de la Bibliothèque nationale*, Paris : E. Champion, 1925, p. 14.

précédée d'un coup d'oeil sur les études américaines dans leur rapports avec les études classiques et suivie du tableau par ordre alphabétique des ouvrages de linguistique américaine contenus dans le même volume, rédigée et mise en ordre d'après les documents de sa collection américaine</emph>
 </title>, Paris : Maisonneuve, 1871, p. 8. Disponible en ligne, url :
 <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5489737d/f63.item<</bibref>
 <bibref>
 <title><emph render="italic">Catalogue des livres rares et précieux, manuscrits et imprimés principalement sur l'Amérique et sur les langues du monde entier, composant la bibliothèque de M. Alph.-L. Pinart et comprenant en totalité la bibliothèque Mexico-Guatémaliennne de M. l'abbé Brasseur de Bourbourg : [vente du lundi 28 janvier au mardi 5 février 1884... rue des Bons-Enfants, 28 (Maison Silvestre), salle n° 1 par le ministère de Me Maurice Delestre,... assisté de M. Em. Paul,...]</emph></title>, Paris : Vve A. Labitte, 1883, p. 4, n° 24. Disponible en ligne, url :
 <https://archive.org/details/cataloguedesliv00bourgoog<</bibref>
 <bibref>
 <persname>Henri Omont</persname>, <title><emph
 ↪ render="italic">Catalogue
 des manuscrits américains de la Bibliothèque nationale</emph></title>, Paris : E. Champion, 1925, p. 14. Disponible en ligne, url :
 <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10318620n/f26.item<</bibref>
 </p>
 </bibliography>
 <acqinfo>
 <p>Attribué au Père Angel par Étienne-Charles Brasseur de Bourbourg.</p>
 <p>Collection Étienne-Charles Brasseur de Bourbourg</p>
 <p>Collection Alphonse Pinart</p>
 <p>Acq. Vente Pinart (1883). Le catalogue de vente annoté de la Harvard University indique en marge le prix atteint : « 60 ».</p>
 </acqinfo>
 <processinfo audience="external">
 <p>Notice encodée en EAD par Olivier Jacquot.</p>
 </processinfo>
 <scopecontent>

<p>Début : "A, pronombre posesivo... A, dicho quando inter..."</p>
 <p>A la fin, fol. 225 v°, la note suivante : "El P. Fr. Angel suplica à
 → los que
 lean este vocabulario borren aquellas palabras que pueden causar ruina
 espiritual y el uso las imprime en la memoria."</p>
 <p>Ex-libris de Brasseur de Bourbourg : « Ex Collectione Americana
 → Domini
 Brasseur de Bourbourg »</p>
 <p>Ex-libris d'Alphonse Pinart : « Alph. Pinart, Sol Oriens Discutit
 → Umbras
 »</p>
 <p>Numéro « 24 » du catalogue de vente (1883).</p>
 <p> Brasseur de Bourbourg, dans sa Bibliothèque mexico-guatemalienne, p.
 → 8,
 indique (repris par le catalogue de vente, p. 4) : "de la même écriture
 → que
 le précédent [Américain 40]. Cet ouvrage, non plus que le précédent
 [Américain 40], ne porte en tête aucun nom d'auteur ; on trouve
 → seulement à
 la fin la note suivante : "El P. Fr. Angel suplica à los que lean este
 vocabulario borren aquellas palabras que pueden causar ruina espiritual
 → y el
 uso las imprime en la memoria." Bien que cette note ne soit pas de la
 → même
 écriture que le vocabulaire, il est à croire que le livre est de lui.
 → Car il
 est important de faire observer à ce propos qu'un grand nombre
 → d'ouvrages
 manuscrits, composés par les religieux des divers ordres au Mexique ou
 → dans
 l'Amérique centrale, sont rarement écrits de leur main propre : la
 → plupart
 dictaient leurs ouvrages à de jeunes élèves indigènes ; c'est ce qui
 explique, d'ailleurs, les incorrections, parfois étranges quant à
 l'orthographe, qu'on y trouve fréquemment."</p>
 </scopecontent>
 </c>

Le fonds semble ne pas avoir attiré beaucoup de chercheurs à en croire le faible

nombre d'articles et d'ouvrages qui lui furent consacrés. En 1998, un article est consacré au comte de Charencey par Valentine Weiss :

- WEISS, Valentine, « Un grand normand : Charles, Félix, Hyacinthe Gouhier, comte de Charencey, linguiste, anthropologue et homme politique (1832-1916) », *Mémoires de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen*, 1998, 36, p. 175-204.

En l'an 2000, Annie Berthier consacre un article au fonds américain dans son guide des collections orientales du Département des manuscrits :

- BERTHIER, Annie, « Américain », dans Berthier, Annie (dir.), *Manuscrits, xylographes, estampages : les collections orientales du Département des manuscrits : guide*, Paris : Bibliothèque nationale de France, 2000, p. 132. Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k209175g/f132.item>>.

Rares sont les ouvrages qui font référence à ceux qui ont constitué la collection. L'un date de 1966, l'autre de 2017 :

- PARMENTER, Ross ; SCHAEFER DENTZEL, Carl (préf.), *Explorer, linguist, and ethnologist : a descriptive bibliography of the published works of Alphonse Louis Pinart, with notes on his life*, Los Angeles : Southwest Museum, 1966, 1 vol. (XI-57 p.). (F.W. Hodge Anniversary Publication Fund. [Publications] ; 9).
- BRASSEUR DE BOURBOURG, Charles Étienne ; SAINSON, Katia (éd.), *The manuscript hunter : Brasseur de Bourbourg's travels through Central America and Mexico, 1854-1859*, Norman : University of Oklahoma Press, [2017], 1 vol. (XIII-288 p.). (American exploration and travel series ; 84).

Et encore, ce dernier ouvrage⁷ ne consiste qu'en la traduction commentée en anglais d'une documentation déjà publiée par Charles Étienne Brasseur de Bourbourg puisqu'il propose la première traduction en anglais de trois récits des voyages suivants de l'abbé :

- BRASSEUR DE BOURBOURG, Étienne-Charles (1814-1874), « Notes d'un voyage dans l'Amérique centrale. Lettres à M. Alfred Maury,... », *Nouvelles annales des voyages, de la géographie et de l'histoire*, 1855, Août, p. [129]-158. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k69912v/f131.item>> (consulté le 19 mai 2019).
- BRASSEUR DE BOURBOURG, Étienne-Charles (1814-1874), « De Guatémala à Rabinal, épisode d'un séjour dans l'Amérique centrale pendant les années 1855 et 1856 », *Revue européenne*, 1^{er} février 1859, p. [46]-74. Disponible sur Internet, url :

7. LOVELL, W. George, « The Manuscript Hunter : Brasseur de Bourbourg's Travels Through Central America and Mexico, 1854-1859 », *The AAG Review of Books*, 2018, vol. 6, n° 2, p. 77-79. Disponible sur Internet, url : <<https://doi.org/10.1080/2325548X.2018.1440823>> (consulté le 19 mai 2019) et FRASSANI, Alessia, « The Manuscript Hunter : Brasseur de Bourbourg's Travels Through Central America and Mexico, 1854-1859 by Charles Étienne Brasseur de Bourbourg (review) », *The Americas*, 2018, October, vol. 75, n° 4, p. 788-790.

<<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54034008/f47.item>> (consulté le 19 mai 2019).

- BRASSEUR DE BOURBOURG, Étienne-Charles (1814-1874), « De Guatémala à Rabinal, épisode d'un séjour dans l'Amérique centrale pendant les années 1855 et 1856 », *Revue européenne*, 15 février 1859, p. [275]-301. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54034008/f276.item>> (consulté le 19 mai 2019).
- BRASSEUR DE BOURBOURG, Étienne-Charles (1814-1874), *Voyage sur l'isthme de Tehuantepec dans l'État de Chiapas et la république de Guatemala exécuté dans les années 1859 et 1866*, Paris : A. Bertrand, 1861, 209 p. Disponible sur Internet, url : <<https://archive.org/details/voyagesurlisthm00bourgoog>> (consulté le 19 mai 2019).

Katia Sainson ne semble pas avoir exploité les « Aperçus d'un voyage dans les États de San-Salvador et de Guatemala », lus à la Société de géographie (séance publique annuelle du 17 avril 1857) et publiés dans le *Bulletin de la Société de géographie* en avril et mai 1857⁸.

17.2 Catalogues du fonds Angrand

Le plus ancien catalogue imprimé du fonds Angrand, publié en 1887, est l'œuvre du Département des imprimés de la Bibliothèque nationale :

- BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. Département des imprimés, *Inventaire des livres et documents relatifs à l'Amérique recueillis et légués à la Bibliothèque nationale par M. Angrand*, Nogent-le-Rotrou : Impr. Daupeley-Gouverneur, 1887, 1 vol. (75 p.). Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k255697k>>.

Par ailleurs, le fonds Angrand dispose d'un catalogue dactylographié, établi vers 1935 et intitulé *Collection Léonce Angrand sur l'Amérique du Sud*.

Seuls trois articles consacrés au fonds dans son ensemble ont été identifiés :

- JACKSON, William Vernon, « L'étude des fonds latino-américains de la Bibliothèque nationale (XIX^e et XX^e siècles) », *Revue de la Bibliothèque nationale*, 1983, n° 9, p. 29-42.
- BEAUMONT-MAILLET, Laure, « Les collectionneurs au Cabinet des Estampes », *Nouvelles de l'estampe*, 1993, n° 132 : Angrand, Léonce.

8. BRASSEUR DE BOURBOURG, Étienne-Charles (1814-1874), « Aperçus d'un voyage dans les États de San-Salvador et de Guatemala par M. l'abbé Brasseur de Bourbourg, lus dans la séance publique annuelle du 17 avril 1857, *Bulletin de la Société de géographie*, 1857, avril, p. 272-293. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k37668j/f272.image>> (consulté le 19 mai 2019).

- BERTHIER, Annie, « Angrand », dans BERTHIER, Annie (dir.), *Manuscrits, xylographes, estampages : les collections orientales du Département des manuscrits : guide*, Paris : Bibliothèque nationale de France, 2000, p. 132. Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k209175g/f132.item>>.

Enfin, une communication fut faite à Paris, le 17 mai 1983, à l'occasion du colloque international « Littérature et pensée contemporaine en Amérique latine et aux Caraïbes : conservation, diffusion et éditions critiques des manuscrits » :

- MORIN, Marie-Renée ; SCHAEFFER, Marie-Danièle, *Les fonds imprimés latino-américains de la Bibliothèque nationale*, Paris : [M. R. Morin], 1983.

Force est de constater que cette production est surtout l'œuvre des agents de la BnF et pour ainsi dire pas de la part de chercheurs, l'exception étant celle de William Vernon Jackson, par ailleurs professeur de bibliothéconomie...

17.3 Catalogues du fonds mexicain

Le fonds mexicain, plus important en nombre, a suscité davantage l'intérêt des chercheurs et bibliothécaires.

Jusqu'à présent, il fit l'objet de quatre catalogues imprimés⁹ :

- OMONT, Henri, *Catalogue des manuscrits mexicains de la Bibliothèque nationale*, Paris : Emile Bouillon, 1899, 1 vol. (III-64 p.). Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2557051>>.
- GALARZA, Joaquín, *Codex mexicains : catalogue [de la] Bibliothèque nationale de Paris*, Paris : Société des américanistes, 1974, 1 vol. (97 p.) ; 25 cm. Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k255711v>>. [Ne concerne que les manuscrits pictographiques].
- GALARZA, Joaquín, *Codices mexicanos de la Biblioteca Nacional de Paris*, [México] : Departamento de publicaciones del Archivo general de la nación, 1979, 1 vol. (132 p.). (Serie guías y catálogos / Archivo general de la nación ; 44). Disponible sur Internet, url : <<http://amoxcalli.org.mx/catalogo.pdf>>.
- MCQUOWN, Norman A., *Catalogue des manuscrits américains conservés dans le Fonds Américain, le Fonds Mexicain et d'autres Fonds de la Bibliothèque Nationale à Paris*, Chicago : University of Chicago Library, 1989, 1 vol. (516 p.).

9. Il faut ajouter à cette liste le catalogue de Léopold Delisle, *Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque impériale ; étude sur la formation de ce dépôt comprenant les éléments d'une histoire de la calligraphie, de la miniature, de la reliure, et du commerce des livres à Paris avant l'invention de l'imprimerie*, Paris, 2 vol. 1868. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58312564/f8>>, ne serait-ce que pour la mention de l'entrée de la collection de Ch. M. Le Tellier, archevêque de Reims, qui comprenait le *Codex Telleriano-Remensis*.

(Microfilm Collection of Manuscripts on Cultural Anthropology, series XXVIII ; 151).

Il convient d'ajouter à ces catalogues, celui qui fut établi en vue de la dispersion en salle des ventes de la collection d'Eugène Goupil, en 1899 :

- BOBAN, Eugène (18..-1908) ; RÉVILLE, Albert (préf.), *Catalogue de la bibliothèque américaine de feu M. Eugène Goupil, livres anciens imprimés au Mexique, ouvrages ayant trait à l'histoire à l'ethnographie et à la linguistique de diverses contrées de l'Amérique Paris ; [la vente aura lieu le samedi 4 février 1899... dans les salles de vente aux enchères de la librairie Ém. Paul et Fils et Guillemin, 28 rue des Bons-Enfants (anciennes maisons Silvestre et Labitte), salle n° 1, par le ministère de Me Maurice Delestre... ; suivi de Notes explicatives ou Analyse des 9 volumes, grand in-folio publiés par Lord Kingsborough sur les antiquités du Mexique, Londres, 1831-1848, par Eugène Boban, Paris : E. Paul, 1899 (Tours : Impr. Tourangelle), 1 vol. (IX-114 p.). Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9487921>>.*

Il est singulier de constater qu'il s'agit du même commissaire-priseur, Maître Maurice Delestre, qui s'était chargé de la vente de la collection d'Alphonse Pinart en 1884, qui à quinze ans d'écart vit passer les plus importantes collections américaines de l'actuelle Bibliothèque nationale. D'ailleurs, en 1899, le *Catalogue des livres rares et précieux, manuscrits et imprimés principalement sur l'Amérique et sur les langues du monde entier, composant la bibliothèque de M. Alph.-L. Pinart et comprenant en totalité la bibliothèque Mexico-Guatémaliennne de M. l'abbé Brasseur de Bourbourg* est annoncé dans le catalogue de la vente Goupil comme étant toujours disponible à l'achat au prix de 3 francs¹⁰.

Pour enrichir le catalogue de vente, outre l'avant-propos d'Albert Réville, reprenant son article « Antiquités mexicaines. Les aventures d'une collection [Aubin-Goupil] », publié dans *Le Temps*, le 13 avril 1898, l'antiquaire Eugène Boban livre des *Notes explicatives ou Analyse des 9 volumes, grand in-folio publiés par Lord Kingsborough sur les antiquités du Mexique, Londres, 1831-1848*, p. [67]-114.

Les ouvrages imprimés consacrés au fonds sont encore plus nombreux :

- BOTURINI BENADUCI, Lorenzo, *Idea de una nueva historia general de la América septentrional... ; Catálogo del museo histórico indiano*, Madrid : impr. de J. de Zuñiga, 1746, 1 vol. Disponible sur Internet, url : <http://bibliotecadigital.aacid.es/bibliodig/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1004431>, <<https://hdl.handle.net/2027/ucm.532713364x>> et <<https://hdl.handle.net/2027/ucm.532530326x>>.

10. Le convertisseur francs/euros fourni par l'INSEE (url : <<https://www.insee.fr/fr/information/2417794>>) ne permet les conversions qu'à partir de 1901. 3 Francs de 1901 valent 1 178,70 Euros en 2018.

- AUBIN, Joseph-Marius-Alexis (1802-1891), *Notice sur une collection d'antiquités mexicaines (peintures et manuscrits)*, Paris : impr. de P. Dupont, 1851, 1 vol. (27 p.) (Extrait d'un Mémoire sur la peinture didactique et l'écriture figurative des anciens mexicains).
- AUBIN, Joseph-Marius-Alexis (1802-1891) ; HAMY, Ernest-Théodore (préf.), *Mémoires sur la peinture didactique et l'écriture figurative des anciens Mexicains*, Paris : Imprimerie nationale, 1885, 1 vol. (XI-106 p.). (Mission scientifique au Mexique et dans l'Amérique centrale. I, Histoire. Recherches historiques et archéologiques).
- BOBAN, Eugène (18..-1908), *Documents pour servir à l'histoire du Mexique : catalogue raisonné de la collection de E.-Eugène Goupil (ancienne collection J.-M.-A. Aubin), manuscrits figuratifs et autres sur papier, indigène d'« agave mexicana » et sur papier européen antérieurs et postérieurs à la conquête du Mexique (XVI^e siècle). Deux volumes de texte accompagnés des portraits du chevalier Lorenzo Boturini et de M. Aubin et d'un atlas de quatre-vingt planches et phototypie. Texte avec une introduction de M. E.-Eugène Goupil et une lettre-préface de M. Auguste Génin*, Paris : E. Leroux, 1891. 2 vol. (XV-428, 601 p.) : portraits, planches. Tirage de 300 exemplaires. Disponibles sur Internet, vol. 1, *manuscrits figuratifs accompagnés ou non de notes, de notices ou de légendes en espagnol, en français ou en nahuatl*, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2557004>> ; vol. 2, *documents divers : dessins, cartes et plans (première série), pièces judiciaires, ordonnances royales, etc., cartes et plans (deuxième série), manuscrits relatifs à la géographie du Nord du Mexique, copies diverses (Tezozomoc, Ixtlilxochitl, Camargo, etc.), manuscrits et copies du père Pichardo, manuscrits et copies de don Antonio de Leon y Gama, manuscrits et copies de M. J.-M.-A. Aubin, documents sur la linguistique du Mexique, divers, notice de M. Aubin sur sa collection d'antiquités mexicaines (peintures et manuscrits)*, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k255701h>>¹¹.
- GÉNIN, Auguste, *Collection Boturini-Aubin-Goupil de manuscrits figuratifs mexicains*, Paris : Ernest Leroux, 1892, 8 p. Disponible sur Internet (accès bridé hors des États-Unis), url : <<https://catalog.hathitrust.org/Record/008909526>>.
- RÉVILLE, Albert, *Antiquités mexicaines. Les aventures d'une collection [Aubin-Goupil]*, Rennes : Impr. de F. Simon, 1898. Tiré à part de la *Revue des bibliothèques*, 1898, 8.
- BOTURINI BENADUCI, Lorenzo, *Idea de una nueva historia general de la América septentrional... : facsimile de la edición original de 1746*, Paris : Centre de

11. Afin de rendre compte du travail mené par Eugène Boban, nous donnons en annexe sa notice du manuscrit mexicain 65-71 (voir l'[Annexe 14 : Notice du manuscrit mexicain 65-71 par Eugène Boban, page 585](#)).

- documentation “André Thévet” : Éd. Genet, 1933, 1 vol. (167-96 p.). (Collection des textes relatifs aux anciennes civilisations du Mexique et de l’Amérique centrale ; 11). Fac-sim. de l’éd. de 1746.
- ZAVALA, Silvio Arturo (éd.), *Francisco del Paso y Troncoso : su misión en Europa : 1892-1916*, México : Publ. del Museo nacional, 1938, 1 vol. (XX-644 p.).
 - NÚÑEZ Y DOMÍNGUEZ, José de J. ; GARCÍA RUIZ, Alfonso (préf.), « La misión del historiador José de J. Núñez y Domínguez en archivos de Europa (1937-1939) », *Anales del Instituto de Anthropología e Historia*, 1946, n° 2, p. 321-371 . Disponible sur Internet, url : <<http://mna.inah.gob.mx/documentos/658.pdf>>. [Liste descriptive des manuscrits mexicains de la Bibliothèque nationale de France photographiés pour le Museo nacional de Anthropología. Les manuscrits mexicains 387-401 sont brièvement décrits et les mexicains 402-427 sont listés par titre.]
 - NÚÑEZ Y DOMÍNGUEZ, José de J., « Las colecciones de documentos mexicanos antiguos de la Biblioteca Nacional de Paris », *27th International Congress of Americanists*, 1947, 2, p. 627-636. [Aperçu général des manuscrits de la collection Aubin-Goupil de la Bibliothèque nationale de France et liste, classée par titre, des manuscrits mexicains 402-427, catalogués et faisant référence au catalogue d’Omont, 1899. Complété d’une liste de manuscrits mésoaméricains du fonds américain de la Bibliothèque nationale de France.]
 - CARRERA STAMPA, Manuel ; ZAVALA, Silvio (préf.), *Misiones mexicanas en archivos europeos*, México : Gráfica panamericana, 1949, 1 vol. (X-125 p.) (Instituto panamericano de geografía e historia : 93 ; Comisión de historia : 8 ; Misiones americanas en los archivos europeos : 1). [Fournit une liste sommaire des manuscrits recensés par José de J. Núñez y Domínguez lors de sa mission.]
 - PARMENTER, Ross ; SCHAEFER DENTZEL, Carl (préf.), *Explorer, linguist, and ethnologist : a descriptive bibliography of the published works of Alphonse Louis Pinart, with notes on his life*, Los Angeles : Southwest Museum, 1966, 1 vol. (XI-57 p.). (F. W. Hodge Anniversary Publication Fund. [Publications] ; 9).
 - GLASS, John B., *A survey and census of Middle American pictorial documents*, [Washington, 1966-1967], 4 vol. (vol. 1 : *Introduction and regional survey* ; vol. 2 : *Census* ; vol. 3 : *Checklist of institutional holdings* ; ; vol. 4 : *Bibliography*). Ph. D. Harvard University 1967.
 - CLINE, Howard F. (éd.) ; GIBSON, Charles (collab.) ; NICHOLSON, H. B. (collab.), *Handbook of Middle American Indians, Volume 14/15 : Guide to Ethnohistorical Sources, Parts Three and Four*, Austin : University of Texas Press, 1975, 1 vol. (832 p.).
 - ROBERTSON, Donald (1919-1984) ; HILL BOONE, Elizabeth (préf.), *Mexican ma-*

- nuscript painting of the early colonial period : the metropolitan schools*, Norman (Okla.) : University of Oklahoma press, 1994, 1 vol. (XXII-234 p.-[78] p. de pl.).
- BERTHIER, Annie (dir.), *Manuscrits, xylographes, estampages : les collections orientales du Département des manuscrits : guide*, Paris : Bibliothèque nationale de France, 2000, 1 vol. (151 p.). Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k209175g>>.
 - BRASSEUR DE BOURBOURG, Charles Étienne (1814-1874) ; SAINSON, Katia (éd.), *The manuscript hunter : Brasseur de Bourbourg's travels through Central America and Mexico, 1854-1859*, Norman : University of Oklahoma Press, [2017], 1 vol. (XIII-288 p.). (American exploration and travel series ; 84).

Des inventaires manuscrits sont disponibles :

- CLÉMENT, Nicolas, *Catalogus librorum manuscriptorum hebraicorum, syriacorum, arabicorum, turcicorum, persicorum, græcorum, latinorum, italicorum, gallicorum, etc. Bibliothecæ Regiæ*, 1682, fol. 108. Conservé sous la cote : Nouvelles acquisitions françaises 5402¹².
- [« Fonds mexicain », 17 numéros. Non folioté]. Il est actuellement conservé dans le fonds des manuscrits mexicains, sous la cote : Mexicain 429¹³ ;
- RAMIREZ, José Fernando, *Noticia de los Manuscritos Mexicanos que se conservan en la Biblioteca Imperial de París*, [S.l.], 1855, 1 vol. (38 f.), 13 x 21 cm. [Manuscrit en espagnol conservé dans le fonds des manuscrits mexicains, sous la cote : Mexicain 427¹⁴].

Jacqueline de Durand-Forest et Michael W. Swanton signalent une liste comprenant les cotes 402 à 428 élaborée en octobre 1946 par Alberto Ruiz Lhuillier¹⁵.

Quelques articles ont été consacrés au fonds en général¹⁶ :

- BRINTON, Daniel Garrison, « The Boturini-Aubin-Goupil Collection of Mexicana », *Science*, 1893, vol. 21, n° 527, 10 mars, p. 127-128. Disponible sur In-

12. Le manuscrit ne mentionne qu'un seul manuscrit mexicain : « Rem[ensis] 14. 1616². Livre écrit en caractères et figures mexicaines ». Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8452804g/f120>> (consulté le 16 août 2019).

13. Avant d'intégrer le fonds mexicain, il s'agissait de l'usuel « Catalogue 327 » de la salle des manuscrits. Jacqueline de Durand-Forest et Michael W. Swanton indiquent qu'il fut produit entre 1884 et 1889. Ils en ont identifié le brouillon dans les archives de la BnF, sous la cote « Archives modernes 673, Langues américaines », DURAND-FOREST, Jacqueline de ; SWANTON, Michael W., « Un regard historique sur le fonds mexicain de la Bibliothèque Nationale de France », *Journal de la Société des Américanistes*, 1998, tome 84, n° 2, p. 9-19.

14. Le manuscrit porte l'ex libris « Alph[onse] Pinart Série E.3 N° 40 » et un ex libris « Ex Collectione Americana Domini Brasseur de Bourbourg ». Disponible sur Internet, url : <<http://amoxcalli.org.mx/facsimilar.php?id=427>>. Il fut élaboré pendant le séjour parisien de l'historien mexicain José Fernando Ramirez et donné à la Bibliothèque en décembre 1855. Il ne recense que les onze manuscrits mexicains présents dans le fonds à l'époque de son passage, soit les manuscrits 385-394.

15. Conservée sous la cote Mexicain 428 (5), DURAND-FOREST, Jacqueline de ; SWANTON, Michael W., « Un regard historique sur le fonds mexicain de la Bibliothèque Nationale de France », op. cit., p. 13.

16. Nous excluons les articles monographiques ou les éditions de manuscrits isolés du fonds.

- ternet, (accès payant), url : <<http://science.sciencemag.org/content/ns-21/527/127>> et DOI : [10.1126/science.ns-21.527.127](https://doi.org/10.1126/science.ns-21.527.127).
- RÉVILLE, Albert, « Antiquités mexicaines. Les aventures d'une collection [Aubin-Goupil] », *Le Temps*, 1898, 13 avril. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2355904/f3.item>>. <
 - RÉVILLE, Albert, « Antiquités mexicaines. Les aventures d'une collection [Aubin-Goupil] », *Revue des bibliothèques*, 1898, 8e année, n° 3-5, p. 122-127. Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5593648h/f136.item>>.
 - OMONT, Henri, « Catalogue des manuscrits mexicains de la Bibliothèque nationale », *Revue des bibliothèques*, 1898, octobre-novembre, 8, n° 10-11, p. 1-16, [Mexicain 1 à 96]. Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5593648h/f498.item>>.
 - OMONT, Henri, « Catalogue des manuscrits mexicains de la Bibliothèque nationale », *Revue des bibliothèques*, 1899, janvier-mars, 9, n° 1-3, p. 17-48.
 - OMONT, Henri, « Catalogue des manuscrits mexicains de la Bibliothèque nationale », *Revue des bibliothèques*, 1899, avril-mai, 9, n° 4-5, p. 49-65.
 - COHEN, Monique, « Eugène Goupil, un collectionneur et un mécène », *Journal de la Société des Américanistes*, 1998, vol. 84, n° 84-2, p. 21-33. Disponible sur Internet, url : <http://www.persee.fr/doc/jsa_0037-9174_1998_num_84_2_1714>. [Numéro spécial consacré au fonds mexicain de la Bibliothèque nationale de France à l'occasion du centenaire de la donation de la collection Goupil-Aubin.]
 - DURAND-FOREST, Jacqueline de ; SWANTON, Michael W., « Un regard historique sur le fonds mexicain de la Bibliothèque Nationale de France », *Journal de la Société des Américanistes*, 1998, vol. 84, n° 2, p. 9-19. Disponible sur Internet, url : <http://www.persee.fr/doc/jsa_0037-9174_1998_num_84_2_1713>.
 - NICHOLSON, Henry B., « The native tradition pictorials in the Aubin-Goupil collection of Mesoamerican ethnohistorical documents in the Bibliothèque Nationale de France : major reproductions and studies », *Journal de la Société des Américanistes*, 1998, tome 84, n° 2, p. 35-50. Disponible sur Internet, url : <http://www.persee.fr/doc/jsa_0037-9174_1998_num_84_2_1715>etDOI~:<[10.3406/jsa.1998.1715](https://doi.org/10.3406/jsa.1998.1715)>.
 - COHEN, Monique, « Mexicain », dans BERTHIER, Annie (dir.), *Manuscrits, xylographes, estampages : les collections orientales du Département des manuscrits : guide*, Paris : Bibliothèque nationale de France, 2000, p. 134. Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k209175g/f134.item>>.
 - CHARLOT, Jean¹⁷, « Notes sur la Collection Aubin-Goupil à la Bibliothèque

17. L'artiste Jean Charlot (1898-1979) était le petit-neveu d'Eugène Goupil. À ce titre il formait le vœu de consulter la collection de son grand-oncle paternel à la Bibliothèque Nationale. « Charlot écrit

Nationale, Paris », dans *Œuvres en prose Jean Charlot éditées par John Charlot, Marie-José Fassiotto, et Michelle Smith*, 2001. Disponible sur Internet, url : <https://jeancharlot.org/french-articles/21.htm>.

- « Códices mexicanos en la Biblioteca Nacional de Francia », *Arqueología mexicana*, 2014, febrero, edición especial 54, 88 p.

Pour finir ce recensement de la bibliographie afférente au fonds mexicain, faisons mention du catalogue de l'exposition qui lui fut consacré :

- SÉGUY, Marie-Rose ; SIMONI-ABBAT, Mireille (collab.) ; LE RIDER, Georges (préf.), *Aztlán, terre des Aztèques : images d'un nouveau monde : [exposition], Paris, [4 septembre] 1976-[2 janvier 1977]*, Bibliothèque nationale, Paris : Bibliothèque nationale, 1976, 1 vol. (XII-113 p.). Disponible sur Internet, url : <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6533962c>.

à la Bibliothèque Nationale, le 17 novembre 1914, en demandant l'accès à cette collection, en tant que membre de la famille Goupil. L'objectif de Charlot était d'écrire un nouveau catalogue raisonné de la collection, utilisant les méthodes les plus modernes. », dans « Notes sur la Collection Aubin-Goupil à la Bibliothèque Nationale, Paris », dans *Œuvres en prose Jean Charlot éditées par John Charlot, Marie-José Fassiotto, et Michelle Smith*, 2001. Disponible sur Internet, url : <https://jeancharlot.org/french-articles/21.htm> (consulté le 13 août 2019).

Chapitre 18

La valorisation

LA consultation de l'instrument de recherche sur les expositions organisées par la Bibliothèque nationale de France, depuis la première exposition en 1722 jusqu'à 2014¹, révèle que ses collections de codex ont peu fait l'objet d'une valorisation. L'exception notable fut l'exposition *Aztlán, terre des Aztèques : images d'un nouveau monde*², organisée Galerie Mansart, du 4 septembre 1976 au 2 janvier 1977, à l'occasion du centième anniversaire de la Société des américanistes et de son 42^e congrès international, et dont le commissariat était assurée par Marie-Rose Séguy, conservateur en chef à la Section Orientale du Département des manuscrits.

Outre cette exposition, la Bibliothèque nationale de France a également fait montre de son intérêt pour ses collections de codex par l'édition d'un fac-similé, le manuscrit Mexicain 59-64, dit Codex Azcatítlan. Voici ce qu'en dit le site des Éditions de la Bibliothèque nationale de France :

Parmi les rares livres indigènes, ou codex, qui traitent de l'histoire des anciens Mexicains et qui sont parvenus jusqu'à nous, le Codex Azcatítlan est, à juste titre, un des plus célèbres. Il doit sa réputation non seulement à son contenu mais aussi à sa qualité pictographique et à l'étonnante fraîcheur de sa conservation. Composé probablement dans le dernier tiers du XVI^e siècle, il a fait partie, au XVII^e siècle, de la collection du chevalier milanais Boturini Benaduci, avant de parvenir en France en 1840 et d'être légué, en 1898, à la Bibliothèque Nationale (département des Manuscrits orientaux).

Sa première partie est consacrée aux migrations des Mexicas jusqu'à leur installation à Mexico-Tenochtitlan. Les règnes des neuf souverains succes-

1. « Les expositions organisées par la Bibliothèque », *BnF Archives et manuscrits*, [S.l.n.d.]. Disponible sur Internet, url : <<https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc94866p>> (consulté le 22 avril 2019).

2. *Aztlán, terre des Aztèques : images d'un nouveau monde : [exposition], Paris, [4 septembre] 1976-[2 janvier 1977]*, Bibliothèque nationale / catalogue par Marie-Rose Séguy ; avec la collaboration de Mireille Simoni-Abbat ; préface de Georges Le Rider, Paris : Bibliothèque nationale, 1976, 1 vol. (XII-113 p.). Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6533962c>> (consulté le 22 avril 2019).

sifs qui furent intronisés avant 1519 sont évoqués ensuite, chacun par une double page. Les sept pages finales traitent de l'arrivée des Espagnols, retraçant quelques épisodes de la Conquête et de l'instauration du monde colonial.

L'œuvre reproduite en fac-similé est un document essentiel sur la façon dont un peuple qui fut anéanti par la conquête espagnole, les Aztèques-Mexicas, concevait sa propre histoire. Des scribes, parmi les derniers à maîtriser l'écriture indigène, l'ont consignée sous une forme traditionnelle, c'est-à-dire à l'aide d'images et de hiéroglyphes, que le commentaire détaillé et à deux voix du codex permet au lecteur de décrypter, planche après planche. Ce somptueux album à déchiffrer image par image couvre 350 ans d'histoire des Mexicas³.

Au-delà de ces deux opérations, la publication de la BnF la plus récente faisant mention des codex est le guide dirigé par Annie Berthier, qui fut conservateur général à la Division orientale du Département des manuscrits de la BnF⁴, intitulé *Manuscrits, xylographes, estampages : les collections orientales du Département des manuscrits*, publié en l'an 2000⁵.

Depuis, des opérations de valorisation ont ponctuellement mis en avant des codex comme ce fut par exemple le cas lors de l'organisation du cycle de conférences *Trésors du patrimoine écrit à la loupe*, organisées par la BnF avec l'Institut national du patrimoine et les Archives nationales. Ainsi, le 26 avril 2011, Laurent Héricher et José Contel ont présenté « Le Codex Telleriano Remensis. Le livre des jours : calendrier et rituels aztèques dans le codex mexicain 385 (Mexicain 385)⁶ ».

3. « Codex Azcatitlan. Fac-simile » [en ligne], *BnF Editions*, [S.l.n.d.]. Disponible sur Internet, url : <<http://editions.bnf.fr/codex-azcat%C3%ADtlan-fac-simile>> (consulté le 22 avril 2019).

4. Archiviste-paléographe (promotion 1970).

5. BERTHIER, Annie (dir.), *Manuscrits, xylographes, estampages : les collections orientales du Département des manuscrits : guide*, Paris : Bibliothèque nationale de France, 2000, 1 vol. (151 p.). Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k209175g>> (consulté le 22 avril 2019).

6. HÉRICHER, Laurent ; CONTEL, José, « Le Codex Telleriano Remensis. Le livre des jours : calendrier et rituels aztèques dans le codex mexicain 385 (Mexicain 385) », dans BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE ; ARCHIVES NATIONALES ; INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE, *Trésors du patrimoine écrit à la loupe*, Paris, Institut national d'histoire de l'art, auditorium Colbert, 26 avril 2011. Disponible sur Internet, url : <<http://mediatheque-numerique.inp.fr/Conferences/Le-Codex-Telleriano-Remensis.-Le-livre-des-jours-calendrier-et-rituels-azteques-dans-le-codex-mexicain-385>> (consulté le 22 avril 2019).

Chapitre 19

La numérisation

Même si cela ne représente qu'une proportion limitée de la collection des manuscrits du fonds mexicain, la Bibliothèque nationale de France reste l'établissement documentaire offrant la plus vaste collection de manuscrits mésoaméricains en ligne¹.

19.1 Aléas de la politique de numérisation

Une lecture par trop rapide de la *Charte documentaire de la numérisation des collections de la Bibliothèque nationale de France*² pourrait laisser accroire que cette dernière explique la relative faible présence des dits codex dans Gallica. En effet, ne dit-elle pas que « La politique de numérisation de la BnF concerne le patrimoine national imprimé, musical, graphique et audiovisuel » ? À cet égard, les manuscrits mexicains ne relèvent en effet pas du patrimoine produit sur le territoire. Mais à y regarder de plus près, tout lecteur attentif de la charte pourrait a contrario s'étonner de leur absence puisqu'il y est écrit que les priorités qui prévalent pour choisir et numériser des collections sont : « les documents en langues étrangères ou issues des pays étrangers qui peuvent se trouver liés à l'histoire de la France ». À ce titre, les manuscrits mexicains sont indiscutablement liés à la France puisque bien après Lorenzo Boturini, ils furent rassemblés au Mexique et ramenés en France par un Français, Joseph Marius Alexis Aubin, rachetés par un autre Français, Eugène Espéridion Goupil, puis donnés par sa veuve à la Bibliothèque nationale. Ces éléments pourraient plaider qu'ils soient « liés à l'histoire de la France » sans même rappeler le rôle de la France dans l'histoire politique et archéologique³ du Mexique.

1. Voir l'Annexe 15 : Liste des manuscrits mexicains de la BnF numérisés, page 613.

2. BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE, *Charte documentaire de la numérisation des collections de la Bibliothèque nationale de France* [en ligne], [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 2017, [32] p. Disponible sur Internet, url : <https://www.bnf.fr/sites/default/files/2019-03/charte_documentaire_numerisation_collections.pdf> (consulté le 7 avril 2019).

3. LE GOFF, Armelle; PRÉVOST URKIDI, Nadia, *Commission de l'exploration scientifique du Mexique (1862-1893) : F/17/2909 à 2914/3. Répertoire méthodique et semi-analytique*, Paris : Archives nationales, 2009, 106 p. Disponible sur Internet, url : <<http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/fonds/edi/sm/F/F17%202909-2914.pdf>> (consulté le 12 avril 2019).

Sans invoquer l'histoire de France, la charte semble vouloir faire une place au patrimoine extra-européen puisqu'elle affirme que

les documents en langues étrangères ou issus des pays étrangers quand ceux-ci ont une importance ou une qualité exceptionnelle dans les collections de la Bibliothèque ou constituent un patrimoine qui peut être considéré comme un bien commun de l'humanité [...]. Ces collections contribuent de manière décisive à l'universalisme de la BnF et lui donne une vocation internationale que peu de grandes bibliothèques sont à même d'égaliser.

À partir de là, nous ne nous expliquons pas cette relative carence. Quelles explications fournir ?

Quand il est écrit que l'« Un des critères de sélection des collections à numériser est la prise en compte de l'intérêt que les collections peuvent susciter auprès du plus grand nombre possible de segments de publics » peut-on conclure que la carence des manuscrits mexicains de la BnF dans Gallica résulte d'une trop faible audience espérée, de leur public considéré de niche ? Ou cela tient-il au fait que pour lors les manuscrits mexicains n'ont pas encore bénéficié de leur généreux mécène qui permettra leur numérisation ? C'est ce que semble confirmer la charte quand elle indique que « Les fonds étrangers les plus exceptionnels (par exemple estampes japonaises, imprimés chinois anciens, manuscrits persans ou hébreux,...) feront plutôt l'objet d'une sélection anthologique, sauf partenariat qui permettrait d'atteindre l'exhaustivité. » Malgré leur lien avec la France, les chercheurs ne pourront-ils espérer qu'un choix anthologique s'agissant de la numérisation des manuscrits mexicains, dans l'attente d'un mécène de l'envergure de La Fondation Polonsky⁴, d'un projet tel celui mené avec la Bibliothèque nationale d'Israël⁵ ou encore celui sur les imprimés chinois anciens avec l'université du Shandong⁶ ?

Le document d'orientation intitulé *Programmes de numérisation des collections de la Bibliothèque nationale de France : perspectives 2017-2021*⁷ semble laisser espérer un

4. BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE, *Deux portails dédiés aux manuscrits médiévaux en ligne cet automne. L'aboutissement du programme France - Angleterre 700 - 1200 : communiqué de presse* [en ligne], Paris : Bibliothèque nationale de France, 2018, [6] p. Disponible sur Internet, url : <https://www.bnf.fr/sites/default/files/2019-02/cp_polonsky_2018.pdf> (consulté le 7 avril 2019).

5. « France/Israël : coopération pour la numérisation de manuscrits hébreux » [en ligne], *i24News*, 1^{er} mai 2016. Disponible sur Internet, url : <<https://www.i24news.tv/fr/actu/international/111647-160430-france-israel-cooperation-pour-la-numerisation-de-manuscrits-hebreux>> (consulté le 7 avril 2019).

6. « Projet international mené avec l'Université de Shandong pour la description des 10 000 imprimés chinois anciens conservés au département des Manuscrits de la BnF et la numérisation de 1 500 d'entre eux, qui viendront s'ajouter aux 200 imprimés anciens numérisés dans le cadre du partenariat avec la bibliothèque centrale de Taïwan. » dans BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE, *Programmes de numérisation des collections de la Bibliothèque nationale de France : perspectives 2017-2021* [en ligne], Paris : Bibliothèque nationale de France, 2017, p. [10]. Disponible sur Internet, url : <https://www.bnf.fr/sites/default/files/2019-03/charte_documentaire_numerisation_collections_perspectives.pdf> (consulté le 7 avril 2019).

7. BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE, *Programmes de numérisation des collections de la*

mieux quand il écrit que « le domaine étranger aura une plus large place dans les choix documentaires » et que parmi les priorités sont annoncées « les objets « muséographiques », « des supports pour lesquels l'état de conservation [...] nécessite un effort de numérisation accru pour les rendre disponibles aux publics », « la numérisation des collections spécialisées ». Pour ces dernières, un paragraphe semble même pouvoir expressément concerner les manuscrits mexicains :

L'intérêt exceptionnel des collections patrimoniales étrangères de la BnF lui vaut de nombreuses sollicitations pour la réalisation de corpus numériques dont l'échelle est parfois mondiale. Ces collaborations permettent souvent l'apport de moyens supplémentaires ou de compétences scientifiques ou linguistiques dont ne dispose pas toujours la Bibliothèque. Elles permettent également d'apporter une réponse à des problématiques diplomatiques par une large diffusion et parfois le don à des institutions de fichiers numériques reproduisant des documents majeurs pour l'histoire de pays tiers.

19.2 Vogue du manuscrit enluminé

Bien que nous ayons écrit que la question de l'image posait problème dans l'édition électronique avec des modèles de données et des schémas peu adaptés, nous assistons à un paradoxe dès lors que nous analysons, non pas les politiques de numérisation, mais les bibliothèques numériques et la représentativité des différentes collections car ce qui prédomine reste le manuscrit enluminé⁸. Est-ce la revanche de l'image qui trouve à s'exprimer par là ? Les collections de manuscrits enluminés numérisés sont inversement proportionnelles dans les bibliothèques numériques par rapport aux collections physiques en magasins, à croire que les établissements pouvaient davantage justifier l'investissement de la numérisation pour des corpus illustrés que des milliers de pages aux écritures illisibles pour le commun des mortels.

Comme le confirme Alexandre Tur, responsable de la numérisation au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France,

la numérisation en couleur et en haute-définition s'est concentrée sur les ouvrages les plus précieux, et en particulier ceux dont les riches enluminures ne sont rendues que par les meilleures images⁹.

Bibliothèque nationale de France : perspectives 2017-2021 [en ligne], Paris : Bibliothèque nationale de France, 2017, [26] p. Disponible sur Internet, url : <https://www.bnf.fr/sites/default/files/2019-03/charte_documentaire_numerisation_collections_perspectives.pdf> (consulté le 7 avril 2019).

8. Déjà en 2012, « Les manuscrits médiévaux occupent une place de choix » nous dit MOUREN, Raphaële, « Les manuscrits dans les bibliothèques numériques : publics, enjeux, écueils », dans HENRYOT, Fabienne, *L'historien face au manuscrit : du parchemin à la bibliothèque numérique*, Louvain-la-Neuve : Presses de l'université de Louvain, 2012, p. 343-355.

9. TUR, Alexandre, « Bilan de la numérisation des manuscrits médiévaux de la BnF en 2016 », *MANUSCRIPTA : Manuscrits médiévaux conservés à la BnF*, 26 janvier 2017. Disponible sur Internet,

Ce bilan vaut pour les manuscrits du fonds mexicain où en priorité ont été numérisés ceux qui comportent des éléments figuratifs.

N'est-il pas étonnant de lire de nos jours le constat dressé par Léon de Rosny, en 1889, à la suite de l'exposition des manuscrits d'A. Aubin lors de l'Exposition universelle de 1899 :

En dehors des manuscrits mexicains à images en couleur, qui forment la majorité dans la collection sur laquelle nous appelons l'attention des amateurs, il en existe d'autres en grand nombre qu'on a eu le tort de ne pas apprécier jusqu'à présent autant qu'ils le méritaient. Je veux parler de ces manuscrits, souvent sur papier d'agavé [sic], parfois sur vieux papier européen, qui sont composés en langue nahuatl, mais en caractères latins. L'absence de figures coloriées leur a fait le plus grand tort ; écrits presque toujours sous la dictée de prêtres ou de lettres [sic] aztèques, ils renferment souvent des données d'une utilité considérable pour le succès des études dont s'occupent les américanistes¹⁰.

Les projets partenariaux (*Bibliothèque numérique du « Roman de la Rose »*), financés dans le cadre de projets européens (*Europeana regia*) ou mécénés (*France Angleterre, 700-1200*) ne dérogent pas à ce constat qui devient presque une règle.

url : <<https://manuscripta.hypotheses.org/415>> (consulté le 14 juillet 2019).

10. ROSNY, Léon de, « Exposition universelle de 1889, CLI, Les antiquités américaines », *Journal officiel de la République française*, 29 novembre 1889, op. cit., p. 5940.

Chapitre 20

L'édition numérique

Bien que possédant l'une des collections les plus importantes au monde de manuscrits¹, et porteuse de l'une des premières bibliothèques numérique, tant par son âge que par sa volumétrie, la Bibliothèque nationale de France ne pratique pour ainsi dire pas l'édition critique électronique. De rares cas font exception.

20.1 *Candide ou l'Optimisme* de Voltaire

Fruit d'un partenariat entre la Bibliothèque nationale de France, Orange et la Voltaire Foundation, ce qui est présenté comme une application intitulée *Candide, l'édition enrichie* (accessible en ligne² et sur iPad), forme la première édition électronique de l'établissement, dût-elle davantage être qualifiée de livre augmenté³.

20.2 *L'Agenda 1906* de Marcel Proust

Acquis par la BnF en 2013, l'agenda de l'année 1906 de Marcel Proust restait entièrement inédit. Ce carnet de travail que l'écrivain a utilisé en 1909 puis en 1913 a fait l'objet d'une édition numérique proposant sa reproduction en fac-similé, une transcription ainsi que des notes critiques renvoyant aux autres documents du fonds Proust de la BnF, intégralement numérisé, ce qui permet des liens.

1. 370 000 volumes selon « La BnF en chiffres », *BnF*, 31 décembre 2017. Disponible sur Internet, url : <<https://www.bnf.fr/fr/la-bnf-en-chiffres>> (consulté le 9 juin 2019).

2. Voir le site Internet, url : <<https://candide.bnf.fr/>> (consulté le 9 juin 2019).

3. TAILLANDIER, François, « La BnF présente une superbe version augmentée et gratuite de Candide » [en ligne], *CNET*, mardi 11 décembre 2012. Disponible sur Internet, url : <<https://www.cnetfrance.fr/news/la-bnf-presente-une-superbe-version-augmentee-et-gratuite-de-candide-39785297.htm>> (consulté le 22 juin 2019). LABORDERIE, Arnaud ; JUHEL, Françoise, « Les relations texte / image dans l'édition numérique enrichie d'une œuvre littéraire : Le cas de l'application Candide de la BnF » [en ligne], *Itinéraires*, 2016, 2015|3. DOI : [10.4000/itineraires.3070](https://doi.org/10.4000/itineraires.3070). Disponible sur Internet, url : <<https://journals.openedition.org/itineraires/3070>> (consulté le 22 juin 2019).

Diffusée sur la plateforme OpenEdition des Éditions de la BnF (<https://books.openedition.org/editionsbnf/>), le carnet a été édité en collaboration avec les membres de l'équipe Proust⁴ de l'Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM).

La même équipe emploie les outils numériques pour l'édition des *Cahiers 1 à 75* de la Bibliothèque nationale de France, publiés en co-édition par la BnF et Brepols Publishers⁵ (voir l'illustration 20.1, page 386).

Illustration 20.1 – Marcel Proust, *L'Agenda 1906*.

4. MAURIAC DYER, Nathalie; LERICHE, Françoise; WYSE, Pyra; FAU, Guillaume, *Marcel Proust, L'Agenda 1906 : Édition génétique et critique. Nouvelle édition* [en ligne], Paris : Éditions de la Bibliothèque nationale de France, 2015. Disponible sur Internet, url : <<http://books.openedition.org/editionsbnf/1457>> (consulté le 9 juin 2019). ISBN 978-2-7177-2694-7. DOI [10.4000/books.editionsbnf.1457](https://doi.org/10.4000/books.editionsbnf.1457).

5. ANDRÉ, Julie; PIERAZZO, Elena, « Le codage en TEI des brouillons de Proust : vers l'édition numérique » [en ligne], *Genesis*, 2013, n° 36. Disponible sur Internet, url : <<http://journals.openedition.org/genesis/1159>> (consulté le 16 juin 2019). DOI : [10.4000/genesis.1159](https://doi.org/10.4000/genesis.1159)

Sixième partie

Application de la description archivistique encodée

Chapitre 21

Les instruments de recherche EAD

Pour appréhender les fonds de manuscrits de la Bibliothèque nationale de France relatifs à l'américanisme, il nous a semblé utile d'en produire des instruments de recherche conformément à la norme générale et internationale de description archivistique ISAD (G)¹ et encodés selon le standard XML *Encoded Archival Description* (EAD), dans son édition 2002².

21.1 Transcription

L'*Instruction sur la publication électronique des instruments de recherche*³ décrit plusieurs méthodes pour assurer la publication en ligne d'instruments de recherche allant de la génération d'un fichier PDF, à l'océrisation d'inventaires dactylographiés ou imprimés, en passant par la génération d'un fichier au format HTML.

Même si l'*Instruction* indique que « la ressaisie est une opération lourde à réaliser », nous avons décidé de produire trois instruments de recherche « par un encodage direct en passant par un éditeur XML », en l'occurrence l'éditeur Oxygen XML Editor (dans sa version 20.1) de la société Syncro Soft⁴ pour lequel nous avons bénéficié d'une formation approfondie assurée par Ariane Pinche dans le cadre de son enseignement pour le mas-

1. CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES, *ISAD(G) : Norme générale et internationale de description archivistique : Adoptée par le Comité sur les normes de description*, Stockholm, Suède, 19-22 septembre 1999, 2e édition, Ottawa : ICA, 2000, 38 p. Disponible sur Internet, url : <https://www.ica.org/sites/default/files/CBPS_2000_Guidelines_ISAD%28G%29_Second-edition_FR.pdf> (consulté le 16 avril 2019).

2. SOCIETY OF AMERICAN ARCHIVISTS ; LIBRARY OF CONGRESS, *EAD 2002 Schema*, [New York], 2008. Disponible sur Internet, url : <<https://www.loc.gov/ead/eadschema.html>> (consulté le 16 avril 2019).

3. DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, *Instruction sur la publication électronique des instruments de recherche : octobre 2005*, [Paris], 2005, 1 vol. (28 p.). Disponible sur Internet, url : <https://francearchives.fr/file/0a25808d285aeaa7321e1a6271729dcb6fd41e96/static_1064.pdf> (consulté le 14 avril 2019).

4. Voir le site internet de l'éditeur, url : <https://www.oxygenxml.com/xml_editor.html> (consulté le 14 avril 2019).

ter « Technologies numériques appliquées à l'histoire » de l'École nationale des chartes et d'une licence « Academic-Classroom ». Cela pose la question de l'outil à employer à l'issue de la formation. À la Bibliothèque nationale de France, la production des « instruments de recherche se fait dans l'application PIXML (Production d'Instruments de recherche en XML), application réalisée pour la BnF par la société 4D Concept, enrichie en 2007 par la société SOLLAN. L'accès se fait au moyen du navigateur Web Internet Explorer et l'édition d'information avec l'éditeur XML XMETAL (dans sa version plug-in Web, XMAX). Une fois les instruments de recherche validés, ils sont publiés via le logiciel PLEADE »⁵. Des licences Oxygen XML Editor ont été ponctuellement acquises pour certains projets comme ce fut le cas pour produire les fichiers XML de la base des reliures numérisées de la Bibliothèque nationale de France : <<http://reliures.bnf.fr/>>. Plus récemment, la BnF a mis à disposition un nouvel outil intitulé TAPIR⁶ (pour *Traitement Automatisé pour la Production d'Instruments de Recherche*), outil de catalogage en EAD destiné à offrir aux partenaires non universitaires de son réseau de coopération, les bibliothèques municipales du Catalogue Collectif de France (CCFr), un outil pour décrire leurs manuscrits.

À ce stade, il est important de signaler le choix propre de la Bibliothèque nationale de France. Selon la description à multiples niveaux préconisée par la norme ISAD-G pour la description archivistique, un document EAD comprend un ensemble d'unités de description. Cette description est une :

Représentation précise d'une unité de description, et de ses composantes éventuelles, obtenue en sélectionnant, en analysant et en ordonnant toute information permettant d'identifier, de gérer et de localiser les documents d'archives et d'expliquer leur contenu et le contexte de leur production⁷.

Si ces unités de description peuvent être imbriquées les unes à l'intérieur des autres, il n'empêche que la norme indique que : « Si l'on décrit un fonds dans son ensemble, on en établira une description unique »⁸. Cela implique de ne créer qu'une seule description archivistique contenant un arbre d'unités de description, « selon un modèle hiérarchique, en allant du général (le fonds) au particulier ». La BnF a pris le parti, permis par la norme,

5. BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE, « Les dessous du catalogue : EAD et PIXML », *BnF - Lettre d'information - Actualités du catalogue : produits et services bibliographiques* [en ligne], 2018, octobre, n° 13. Disponible sur Internet, url : <<http://multimedia.bnf.fr/lettres/produits/produits13.htm>> (consulté le 14 avril 2019).

6. BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE, *TAPIR Produire des inventaires en EAD pour le Catalogue Général des Manuscrits* : [présentation], [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 2018, 1 vol. (22 p.). Disponible sur Internet, url : <http://www.interbibly.fr/pdf/Presentation_TAPIR_P.Paris.pdf> (consulté le 14 avril 2019).

7. CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES, *ISAD(G) : Norme générale et internationale de description archivistique : Adoptée par le Comité sur les normes de description*, Stockholm, Suède, 19-22 septembre 1999, 2e édition, Ottawa : ICA, 2000, p. 11. Disponible sur Internet, url : <https://www.ica.org/sites/default/files/CBPS_2000_Guidelines_ISAD%28G%29_Second-edition_FR.pdf> (consulté le 16 avril 2019).

8. *Ibid.*, p. 13.

de dissocier les unités de description de chaque série composant un fonds, de l'instrument de recherche décrivant le fonds donné. La norme indique en effet que : « Si la description des subdivisions du fonds est souhaitable, on peut les décrire séparément [...] La somme de ces descriptions reliées hiérarchiquement [...] représente le fonds et ses subdivisions ».

Dans l'application standard de la norme, les différentes unités de description sont représentées à l'aide de différents éléments dans le document XML EAD :

- un élément <c> (composant), qui constitue le principal élément utilisé pour représenter une unité de description ;
- élément <archdesc> (description archivistique), qui est l'élément utilisé pour représenter le niveau de description supérieur, celui qui contient tous les autres ;
- puis autant d'éléments <c> (composant) que de subdivisions au sein du fonds et dont l'ordre détermine leur position dans l'arbre ou la hiérarchie de la description.

Cela a des implications quant aux informations à fournir dans la description archivistique. Selon les recommandations DeMArch (§1.4) :

Dans une description à plusieurs niveaux, les informations fournies à chaque niveau hiérarchique concernent le niveau décrit et, par héritage, ses niveaux subordonnés. Le principe selon lequel une information doit être adaptée à son niveau de description implique que les informations communes aux composants doivent être données au plus haut niveau approprié – sans les répéter aux niveaux inférieurs – et que, à l'inverse, une information relative à l'un des composants doit être donnée uniquement au niveau de ce composant et non au niveau supérieur.

Le choix opéré par la BnF implique quant à lui de redonner des informations puisque la description d'une subdivision peut être atteinte et consultée sans avoir pris connaissance des éléments fournis au niveau supérieur.

21.2 Sources exploitées

Comme dans toute bibliothèque, a fortiori dans un établissement patrimonial à l'histoire longue comme l'est la BnF, l'histoire des fonds, du collectionnisme et du patrimoine culturel doit prendre appui sur le travail des bibliographes et catalogueurs qui nous ont précédé. C'est pourquoi, pour produire les trois différents instruments de recherche, nous avons exploité les différentes sources imprimées mentionnées plus avant (voir le chapitre [17](#)).

21.3 Sources électroniques exploitées

Par ailleurs, concernant les fonds américain, Angrand et mexicain, des ressources numériques existent pour aider à la production des instruments de recherche. D'ores et déjà, le catalogue *BnF Archives et manuscrits* (<https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/>)⁹, propose des instruments de recherche pour chacun des fonds :

- Américain : <<https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc4408r>>¹⁰ ;
- Angrand : <<https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc89115s>>¹¹ ;
- Mexicain : <<https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc4472q>>¹².

Les instruments de recherche produits à la BnF via PIXML font l'objet d'un portage vers le Catalogue Collectif de France (CCFr). En effet, l'outil

permet de localiser des collections de manuscrits ou d'archives dans tous types de bibliothèques (nationale, territoriales, universitaires...) par l'interrogation simultanée ou indépendante des quatre grands catalogues français informatisés disponibles. Tous les critères présents sur cette page peuvent être utilisés de manière indépendante ou croisés¹³.

Pour les trois fonds en question, il est possible de consulter une notice de fonds :

- Américain : <https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?record=eadbam:EADC:NE00294_FRBNFEAD000004408312>
- Angrand : <https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?record=eadbam:EADC:FRBAMCCFR-000009-01a>
- Mexicain : <https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?record=eadbam:EADC:FRBAMCCFR-000038-01a>

L'interface du *CCFr* donne accès à l'ensemble des sous-unités de description de chacun des fonds. Il est à noter que les données récupérées du fichier XML-EAD source sont plus riches dans le *CCFr* que dans *BnF Archives et manuscrits*. Ainsi, si nous prenons pour exemple le cas de la notice du manuscrit Angrand 4, nous constatons que le *CCFr* fournit

9. Catalogue contenant « les descriptions de manuscrits, dessins, fonds d'archives sur différents supports (par exemple : audiovisuels) conservés aux départements des Manuscrits, des Arts du spectacle, de la Musique, des Monnaies, médailles et antiques (Richelieu), de l'Audiovisuel (François-Mitterrand), et à la Bibliothèque de l'Arsenal », selon le site institutionnel de la BnF, « BnF archives et manuscrits » [en ligne], [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <<https://www.bnf.fr/fr/bnf-archives-et-manuscrits>> (consulté le 15 avril 2019).

10. « Amérique : Présentation de la collection », *BnF Archives et manuscrits*, [Paris] : Bibliothèque nationale de France, [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <<http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc4408r>> (consulté le 22 avril 2019).

11. BERTHIER, Annie, « Présentation de la collection Léonce Angrand », *BnF Archives et manuscrits*, [Paris] : Bibliothèque nationale de France, [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <<http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc89115s>> (consulté le 22 avril 2019).

12. [COHEN, Monique ; HÉRICHER, Laurent], « Mexicain : Présentation de la collection », *BnF Archives et manuscrits*, [Paris] ; Bibliothèque nationale de France, [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <<http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc4472q>> (consulté le 22 avril 2019).

13. Voir le site internet, url : <https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp?action=public_formsearch_manuscrits> (consulté le 15 avril 2019).

en plus l'auteur de la notice, la date du legs et un permalien facilitant la « citabilité » et le référencement de la notice¹⁴ :

— Notice Angrand 4 issue de *BnF Archives et manuscrits* :

Champ	Contenu
Cote	Angrand 4
	Lettres et mémoires de Brasseur de Bourbourg accompagnées de photographies
	XIX ^e siècle
	Papier. 70 pièces compostées de 5 à 70. 270 x 220 mm.
	Documents en Français
	Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits
Présentation du contenu	Lettres et mémoires de Brasseur de Bourbourg accompagnées de photographies
Informations sur les modalités d'entrée	Legs Léonce Angrand

— Notice Angrand 4 issue du Catalogue Collectif de France :

Champ	Contenu
Cote	Angrand 4
Titre	Lettres et mémoires de Brasseur de Bourbourg accompagnées de photographies
Date	XIX ^e siècle
Langue	Français
Support	Papier
Importance matérielle	70 pièces compostées de 5 à 70
Dimensions	270 x 220 mm
Modalités d'acquisition	Legs Léonce Angrand, 8 mai 1885
Informations sur le traitement	Notice encodée en EAD par Héricher Laurent.
Permalien	https://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?record=eadbam:EADC:NE0085902_FRBNFEAD000089087586

On notera les éléments supplémentaires offerts par le *CCFr*, dont le très utile per-

14. Ci-après nous reprenons les libellés des champs et de leur contenu tels qu'ils figurent sur les sites.

malien. Sachant que le « Guide des bonnes pratiques » de l'*EAD en bibliothèque*¹⁵ rappelle que « Tout élément <c> doit contenir une valeur pour l'attribut ID », nous avons suivi sa recommandation,

Pour construire les identifiants des composants il convient de se référer à la pratique utilisée dans l'établissement ou dans le réseau au sein duquel on travaille.

et récupéré l'attribut ID propre à la BnF pour chacun de nos éléments <c> :

```
<c id="a1988781085900\FRBNFEAD000089085585" level="fonds">
```

Cependant, la consultation dans *BnF Archives et manuscrits* de ces outils révèlent quelques incohérences, des coquilles ainsi que des problèmes de mise en page. Ainsi, si pour le fonds américain le titre proposé est « Amérique », pour le fonds Angrand, le titre est « Présentation de la collection Léonce Angrand » quand pour le fonds mexicain il se résume à « Mexicain ».

Des problèmes d'affichage se posent, comme la mention suivante le montre :

```
(fonds P. Angrand).Annie BerthierBibliographieCatalogue
↪ impriméInventaire des livres et documents relatifs à l'Amérique
↪ recueillis et légués à la Bibliothèque nationale par M. Angrand
```

Quelques coquilles sont à noter comme par exemple dans la mention :

```
de la Bibliothèque enationale de France" dnas
```

La notice du fonds mexicain propose en outre un lien rompu menant à une page d'erreur HTTP 404¹⁶, depuis que le site de la BnF a fait l'objet d'une importante refonte. Inégales quant à leur longueur, les trois notices ne proposent pas toutes une bibliographie, certaines affichent un champ vide (Informations sur le traitement) et aucune n'offre la liste des « Sous-unités de description » comme c'est a contrario le cas pour le fonds africain (<https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc7385p>). Quand elles donnent une bibliographie, cette dernière reste sommaire et n'est pas systématiquement à jour. Si nous en restons à des fonds du service des Manuscrits orientaux du département des Manuscrits, force est de constater que le panorama est varié et inégal : le fonds tibétain propose une notice de fonds développée (<https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc43985>) avec un bibliographie récente mais très peu de manuscrits décrits alors

15. Voir le site Internet, url : <<https://www.ead-bibliotheque.fr/>> (consulté le 21 juin 2019).

16. « The 404 (Not Found) status code indicates that the origin server did not find a current representation for the target resource or is not willing to disclose that one exists », dans INTERNET ENGINEERING TASK FORCE, *Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1) : Semantics and Content : [rfc 7231]* [en ligne], 2014. Disponible sur Internet, url : <<https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.5.12>> (consulté le 15 avril 2019).

que d'autres fonds ne proposent aucune notice pour le fonds mais uniquement des descriptions des « Sous-unités de description » (Espagnol, Néerlandais par exemple).

Ces problèmes et ces incohérences sont pour partie le fruit de conversions. En effet, après les vastes chantiers de conversion rétrospective des catalogues et fichiers d'imprimés¹⁷, la Bibliothèque nationale de France, comme les centres d'archives¹⁸ œuvrant à la mise en ligne de leurs instruments de recherche, s'est efforcée de combler son retard dans le signalement électronique de ses fonds de manuscrits et d'archives et a mené des opérations de conversion de ses instruments :

Le chantier de conversion s'étale sur six ans et se divise en trois phases : numérisation des volumes imprimés, océrisation, et enfin balisage du texte reposant en grande partie sur la mise en forme des notices imprimées. Les catalogues pour lesquels on possède la matrice électronique au format Word sont encodés après qu'une feuille de style leur a été appliquée, permettant de restituer les différents niveaux de l'arborescence ainsi que la nature des informations à baliser (cote, date, titre, etc.)¹⁹.

Par conséquent, il nous semblait intéressant, à la fois pour prendre connaissance des fonds et pour mettre en pratique les acquis de la formation du master, de proposer un nouvel encodage direct EAD, si possible en mettant le plus à jour possible la bibliographie afférente à chacun des fonds et bien plus, à chacune des unités documentaires qu'ils comprennent. Pour ce faire, toutes les sources imprimées antérieures ont été consultées et recoupées.

Nous avons également pris connaissance du fichier étalon XML-TEI produit par la BnF pour les descriptions archivistiques moissonnées du catalogue *BnF Archives et manuscrits* pour alimenter le CCFr.

17. Dont une synthèse est proposée par BEAUDIQUEZ, Marcelle ; BEAUGENDRE, Anne-Marie, « Du tiroir à l'écran : les opérations de conversion rétrospective de la Bibliothèque nationale de France » [en ligne], *62nd IFLA General Conference - Conference Proceedings*, 1996. Disponible sur Internet, url : <<http://origin-archive.ifla.org/IV/ifla62/62-beam.htm>> (consulté le 15 avril 2019).

18. NUMEN DIGITAL, *Numen Digital conçoit une chaîne de dématérialisation pour l'ensemble des instruments de recherche des Archives nationales : [communiqué de presse]*, [S.l.n.d.], [3] p. Disponible sur Internet, url : <<http://www.numen.fr/documents/cp-archives-nationales-fr.pdf>> (consulté le 15 avril 2019).

19. DEVIDAL, Maryline ; ROCHE, Mélanie, « Cinquante nuances d'EAD : réconcilier la théorie et la pratique de la description des manuscrits à la Bibliothèque nationale de France » [en ligne], *IFLA WLIC 2018, Kuala Lumpur, Malaysia : Transform Libraries, Transform Societies in Session 124 - PAC Strategic Programme on Preservation and Conservation with Rare Books and Special Collections*, 2018. Disponible sur Internet, url : <<http://library.ifla.org/id/eprint/2267>> (consulté le 15 avril 2019).

Chapitre 22

Encodage des IR

22.1 Entre la norme...

Comme nous l'avons écrit, pour l'encodage des instruments de recherche, la direction des archives de France met à la disposition des communautés une instruction¹ qui a été respectée. Les encodeurs ont par ailleurs à leur disposition un manuel² d'encodage. Œuvrant avec des ressources de la Bibliothèque nationale de France, nous avons également tenu compte du *Guide pratique du catalogueur*³ qui propose notamment son « Manuel de catalogage des manuscrits médiévaux »⁴.

Le site Internet *EAD en bibliothèque* a également été consulté en complément des ressources normatives, à savoir le site officiel de l'EAD : *<EAD> Encoded Archival Description*⁵, hébergé par la *Library of Congress*, et la recommandation de l'Association française de normalisation (AFNOR) relative à la description des manuscrits modernes et contemporains en bibliothèque : *Description des manuscrits et fonds d'archives modernes et contemporains en bibliothèque (DeMArch)*⁶.

1. DIRECTION DES ARCHIVES DE FRANCE, *Instruction sur la publication électronique des instruments de recherche : octobre 2005, op. cit.*

2. GROUPE D'EXPERTS AFNOR CG46/CN357/GE3, *Faire un répertoire ou un inventaire simple en EAD (Description archivistique encodée) : Manuel d'encodage, version 1.1*, [Paris] : [Direction des Archives de France – Département de l'innovation technologique et de la normalisation], 2009, 72 p. Disponible sur Internet, url : <https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/62240-faire-un-repertoire-ou-un-inventaire-simple-en-ead-description-archivistique-encodee.pdf> (consulté le 14 avril 2019). L'ABES propose également son manuel de catalogage : <http://documentation.abes.fr/aidecalamespro/ManuelDeCatalogage.pdf>

3. Voir le site internet, url : <http://guideducatalogueur.bnf.fr> (consulté le 1^{er} avril 2019).

4. Voir le site internet, url : http://guideducatalogueur.bnf.fr/abn/GPC.nsf/gpc_page?openform&type_page=fiche&unid=5BBE42CB5B73612FC1257C6200486D2E (consulté le 1^{er} avril 2019).

5. Voir le site Internet, url : <http://www.loc.gov/ead/> (consulté le 1^{er} avril 2019).

6. ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION. Commission de normalisation modélisation, production et accès aux documents, *Description des manuscrits et fonds d'archives modernes et contemporains en bibliothèque : DeMArch : recommandation* [en ligne], [S. l.] : AFNOR, 2010, 1 vol. (119 p.). Disponible sur Internet, url : https://www.bnf.fr/sites/default/files/2018-11/ead_demarch.pdf (consulté le 1^{er} avril 2019).

22.2 ... et le hors-norme

Pour notre projet, nous avons pris le parti de respecter la norme de façon canonique pour ne proposer qu'une seule description archivistique par fonds, contenue dans un élément `<archdesc>` dont la hiérarchisation se traduit par l'imbrication de composants `<c>` regroupés dans un `<dsc>` unique :

```
{<archdesc>\\
[\\'el\\'ements de description du fonds ou de la collection]\\
<dsc>\\
<c>\\
<c>\\
<c>...</c>\\
<c>...</c>\\
<c>\\
<c>\\
<c>...</c>\\
<c>\\
<c>...</c>\\
</c>\\
</dsc>\\
</archdesc>\\}
```

Toutefois, en tant qu'agent de la BnF, opérant pour elle et sur ses fonds, et afin de faciliter une éventuelle scission future de la description archivistique pour chaque sous-unité de description, le risque a été pris de redonder des informations qui auraient dû n'être conservées que dans la description de plus haut niveau.

À titre d'exemple, nous extrayons la description du Mexicain 65-71 de l'instrument de recherche :

```
<c id="NE0091608_FRBNFEAD00009481471756" otherlevel="niveau_englobant"
↳ level="otherlevel">
<did>
<unitid type="cote">Mexicain 65-71</unitid>
<unittitle>
<title linktype="simple">Codex Ixtlilxochitl</title>
</unittitle>
<physdesc>
<physfacet type="illustration">Manuscrit figuratif</physfacet>. Cahier
↳ de <extent> 27
```

```

pages</extent>, <physfacet type="support">papier européen</physfacet>,
  ↳ in-folio, numérotées
de 94 à 108, 110 à 122, <dimensions> 21 x 31 cm</dimensions>.
  ↳ </physdesc>
<langmaterial>Texte en <language langcode="spa">espagnol</language>.
  ↳ </langmaterial>
</did>
<accessrestrict type="justif_MSS_Res">
<p>Communication exceptionnelle, soumise à l'autorisation du directeur
  ↳ du département, sur
demande motivée.</p>
</accessrestrict>
<altformavail type="num">
<p>Il existe une version numérisée de ce document.</p>
</altformavail>
<dao href="https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84701752"
  ↳ linktype="simple">
<daodesc>
<p>Numérisation effectuée à partir d'un document original.</p>
</daodesc>
</dao>
<bibliography>
<head>Bibliographie : classement chronologique</head>
<p>
<bibref><persname>Gemelli Careri, Giovanni Francesco
  ↳ (1648-1724)</persname>, <title><emph
render="italic">Giro del Mondo</emph></title>, Napoli : Nella stamperia
  ↳ di Giuseppe
Roselli, 1699, VI : p. 68-80. Disponible en ligne, url :
  ↳ https://archive.org/details/girodelmondodeld06geme/page/n6
  ↳ https;</bibref>
<bibref>
<persname>Gemelli Careri, Giovanni Francesco (1648-1724)</persname>,
  ↳ <title><emph
render="italic">Voyage du tour du monde, traduit de l'italien de Gemelli
Careri</emph></title>, A Paris : chez Etienne Ganeau, 1727, Tome VI :
  ↳ "De la Nouvelle
Espagne", p. 77 (mention de Alva Ixtlilxochitl). Disponible en ligne,
  ↳ url :

```

```

&#60;https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k15116001/f97.image
  ↳ &#62;</bibref>
<bibref>
<persname>Boturini Benaduci, Lorenzo (1702-1748?)</persname>,
  ↳ <title><emph render="italic"
>Catalogo del Museo historico indiano del Cavallero Lorenzo Boturini
Benaduci</emph></title>, Madrid : impr. de J. de Zuñiga, 1746, I:12, 76,
  ↳ 84. Vol. XXVIII, p.
62, n° 5., Le catalogue forme la 2e partie de : Idea de una nueva
  ↳ historia general de la
América septentrional... ; Catálogo del museo histórico indiano / el
  ↳ cavallero Lorenzo
Boturini Benaduci, señor de la Torre y de Hono... Disponible en ligne,
  ↳ url :
&#60;http://bibrefiotecadigital.aacid.es/bibrefiodig/es/
catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1004431
&#62;</bibref>
<bibref>
<persname>Moxó, D. Benito María de</persname>, <title><emph
  ↳ render="italic">Entretenimientos
de un prisionero en las provincias del Rio de la Plata: por el Barón de
  ↳ Juras Reales siendo
fiscal de S.M. en el Reino de Chile</emph></title>, Barcelona : Imprenta
  ↳ de José Torner,
1828, Vol. I : front. p. 158</bibref>
<bibref>
<persname>King, Edward (Lord Kingsborough)</persname>, <title><emph
  ↳ render="italic"
>Antiquities of Mexico : comprising facsimiles of ancient Mexican
  ↳ paintings and
hieroglyphics, preserved in the royal libraries of Paris, Berlin and
  ↳ Dresden, in the
imperial library of Vienna, in the Vatican library, in the Borgian
  ↳ museum at Rome, in the
library of Institute at Bologna, and in the Bodleian library at
  ↳ Oxford</emph></title>,
London : R. Havell, 1831-1848, Vol. IV</bibref>
<bibref>

```

```

<persname>León y Gama, Antonio de</persname>, <title><emph
  → render="italic">Descripción
histórica y cronológica de las dos piedras que con ocasión del nuevo
  → empedrado que está
formando en la plaza principal de México, se hallaron en ella el año de
  → 1790...
</emph></title>, México : Alejandro Valdés, 1832, 2 parties en 1 vol.,
  → X-148 p. : II, p. 78.
Disponible en ligne, url :
  → &#60;https://archive.org/details/descripcionhistr00leny/page/n4
&#62;</bibref><bibref>
<persname>Moxó, D. Benito María de</persname>, <title><emph
  → render="italic">Cartas Mejicanas
escritas por D. Benito Maria de Moxó en 1805</emph></title>, Genova :
  → Tipografia Pellas,
1837, Front. p. 70 et 108</bibref>
<bibref>
<persname>Moxó, D. Benito María de</persname>, <title><emph
  → render="italic">Cartas Mexicanas
escritas por D. Benito María de Moxó en 1805</emph></title>, Genova :
  → Tipografía de Luis
Pellas, 1839, Front. p. 86 et 132</bibref>
<bibref>
<persname>Aubin, Joseph-Marius-Alexis (1802-1891)</persname>,
  → <title><emph render="italic"
>Notice sur une collection d'antiquités mexicaines (peintures et
manuscrits)</emph></title>, Paris : impr. de P. Dupont, 1851, P.
  → 18</bibref>
<bibref>
<persname>Durán, Fray Diego</persname>, <title><emph
  → render="italic">Historia de las Indias
de Nueva España y Islas de Tierra Firme</emph></title>, México : Editora
  → nacional,
1867-1880, 2 vol., lams. 1-16</bibref>
<bibref>
<persname>Chavero, Alfredo</persname>, <title>« Explicación del código
  → geroglífico de Mr.
Aubin »</title>, <title><emph render="italic">Historia de las
  → Indias</emph></title>, México,

```

1880, P. 163-169</bibref>

<bibref>

<persname>García Icazbalceta, Joaquín</persname>, <title><emph

↪ render="italic">Bibliografía

mexicana del siglo XVI : : catálogo razonado de libros impresos en

↪ México de 1539 à 1600,

con biografías de autores y otras ilustraciones, precedido de una

↪ noticia acerca de la

introducción de la imprenta en México</emph></title>, México : Librería

↪ de Andrade y

Morales, 1886-1892, III : p. 1-69. Disponible en ligne, url :

<https://archive.org/details/bibrefiografamexi00icazgoog/page/n12

↪ ></bibref>

<bibref>

<persname>Boban, Eugène (18..-1908)</persname>, <title><emph

↪ render="italic">Documents pour

servir à l'histoire du Mexique : catalogue raisonné de la collection de

↪ E.-Eugène Goupil

(ancienne collection J.-M.-A. Aubin)...</emph></title>, Paris : E.

↪ Leroux, 1891, T. 2 :

documents divers : dessins, cartes et plans (première série), pièces

↪ judiciaires, ordonnances

royales, etc, cartes et plans (deuxième série), manuscrits relatifs à la

↪ géographie du Nord

du Mexique, copies diverses (Tezozomoc, Ixtlilxochitl, Camargo, etc.),

↪ manuscrits et copies

du père Pichardo, manuscrits et copies de don Antonio de Leon y Gama,

↪ manuscrits et copies de

M. J.-M.-A. Aubin, documents sur la linguistique du Mexique, divers,

↪ notice de M. Aubin sur

sa collection d'antiquités mexicaines (peintures et manuscrits), p.

↪ 114-149, pl. 66-71.

Disponible en ligne, url :

↪ <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k255701h/f109.image

></bibref><bibref>

<persname>Boban, Eugène (18..-1908)</persname>, <title><emph

↪ render="italic">Documents pour

servir à l'histoire du Mexique : catalogue raisonné de la collection de

↪ E.-Eugène Goupil

(ancienne collection J.-M.-A. Aubin)...</emph></title>, Paris : E.
 ↳ Leroux, 1891, T. 2 :
 Atlas, pl. 65-71</bibref>
 <bibref>
 <persname>Omont, Henri (1857-1940)</persname>, <title><emph
 ↳ render="italic">Catalogue des
 manuscrits mexicains de la Bibliothèque nationale</emph></title>, Paris
 ↳ : E. Bouillon,
 1899, P. 10. Disponible en ligne, url :
 <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2557051/f15.item
 ↳ ></bibref><bibref>
 <persname>Seler, Eduard</persname>, <title><emph
 ↳ Darstellungen des mexikanischen
 Jahresfest ></title>, <title><emph render="italic">Veröffentlichungen
 ↳ aus dem Museum für
 Völkerkunde</emph></title>, 1899, Band VI, Heft 2-4, p. 58-66</bibref>
 <bibref>
 <persname>Chavero, Alfredo</persname>, <title><emph
 ↳ render="italic">Apuntes viejos de
 bibliografía mexicana</emph></title>, México, 1903, P.
 ↳ 285-286</bibref>
 <bibref>
 <persname>Peñafiel, Antonio</persname>, <title><emph
 ↳ render="italic">Indumentaria antigua,
 vestidos guerreros y civiles de los Mexicanos</emph></title>, México :
 ↳ Secretaría de
 Fomento, 1903, Pl. 18691</bibref>
 <bibref>
 <persname>Lehmann, Walter</persname>, <title><emph
 ↳ Ixtlilxochitls. Ein
 Beitrag zur Kenntnis der achtzehn Jahresfeste der Mexikaner ></title>,
 ↳ <title><emph
 render="italic">Anthropos</emph></title>, 1908, N° 3, p. 988-1004.
 ↳ Disponible en ligne, url
 : <https://www.digi-hub.de/viewer/image/DE-11-
 ↳ 001852165/1140/LOG_0203/
 ↳ ></bibref><bibref>
 <persname>Soustelle, Jacques (1912-1990) </persname>, <title><emph
 ↳ render="italic">La famille

Otomi-Pame du Mexique central</emph></title>, Paris : Institut
 ↳ d'ethnologie, 1937, 1 vol.
 (XVI-571 p.-[17] f. de pl.-[3] depl.-[9] cartes dont [1] dépl.)</bibref>
 <bibref><persname>Thompson, J. Eric. S.</persname>, <title>« The
 ↳ missing illustrations of the Pomar
 Relacion »</title>, <title><emph render="italic">Notes on middle america
 ↳ archaeology and
 ethnology. Historical research</emph></title>, 1941, July 1, n° 4, p.
 ↳ 15-21</bibref>
 <bibref>
 <persname>Carrasco Pizana, Pedro</persname>, <title><emph
 ↳ render="italic">Los otomies,
 cultura e historia prehispánica de los pueblos mesoamericanos de habla
 otomiana</emph></title>, México : Universidad Nacional Autónoma de
 ↳ México-Instituto de
 Investigaciones Históricas, 1950, P. 179-183</bibref>
 <bibref>
 <persname>Kubler, George</persname>
 <persname>Gibson, Charles</persname>, <title>« The Tovar calendar
 ↳ »</title>, <title><emph
 render="italic">Memoirs of the Connecticut Academy of Arts and
 ↳ Sciences</emph></title>,
 1951, Vol. 11, p. 58-59</bibref>
 <bibref>
 <persname>Caso, Alfonso</persname>, <title>« Calendarios de los
 ↳ Totonacos y Huastecos
 »</title>, <title><emph render="italic">Huastecos, totonacos y sus
 ↳ vecinos</emph></title>
 <title><emph render="italic">Revista mexicana de estudios
 ↳ antropologicos</emph></title>,
 1953, Tomo XIII, 2-3, p. 337-350</bibref>
 <bibref>
 <persname>Robertson, Donald</persname>, <title><emph
 ↳ render="italic">Mexican manuscript
 painting of the early colonial period, the Metropolitan
 ↳ schools</emph></title>, New Haven :
 Yale university press, 1959, P. 130-134, 149-151, 201-202, pl.
 ↳ 52</bibref>
 <bibref>


```

<persname>Acuña, Rene</persname>, <title>« Relación de la Alcaldía Mayor
↳ de Meztitlan y su
Jurisdicción »</title>
<title><emph render="italic">Relaciones Geográficas del siglo XVI:
↳ México</emph></title>,
México : Universidad Nacional Autónoma de México, 1986, Tomo 2, Vol. 7,
↳ p. 23-41</bibref>
<bibref>
<persname>Riese, Berthold Christoph</persname>, <title>« Codex
↳ Ixtlilxochitl</title>
<title><emph render="italic">Ethnographische Dokumente aus Neuspanien im
↳ Umfeld der Codex
Magliabechi-Gruppe »</emph></title>
<title><emph render="italic">Acta Humboldtiana</emph></title>, 1986, N°
↳ 10, p. 3 et
suiv.</bibref>
<bibref>
<persname>Gruzinski, Serge</persname>, <title>L'Amérique de la Conquête
↳ peinte par les
Indiens du Mexique</title>, Paris : Unesco : Flammarion, 1991, P.
↳ [63]-64, 115-[117],
121</bibref>
<bibref>
<persname>Alcina Franch, José</persname>, <title><emph
↳ render="italic">Códices
mexicanos</emph></title>, Madrid : Editorial Mapfre, 1992, P. 96-101.
↳ (Colección Lenguas y
Literaturas Indígenas ; 1)</bibref>
<bibref>
<persname>Durand-Forest, Jacqueline de</persname>, <title>« Un
↳ témoignage tardif de l'art
pictographique "aztèque" : le Codex Ixtlilxochitl »</title>
<title><emph render="italic">Cahiers du CRIAR</emph></title>, 1992, La
↳ Peinture mexicaine de
l'époque précolombienne à nos jours, N° 12, p. [11]-18. Disponible en
↳ ligne, url :
&#60;http://www.persee.fr/doc/jsa_0037-9174_1998_num_84_2_1719
↳ &#62;</bibref>
<bibref>

```

<persname>Gruzinski, Serge</persname>, <title><emph
 → render="italic">Painting the conquest :
 the Mexican Indians and the European Renaissance</emph></title>, Paris :
 → Unesco :
 Flammarion, 1992, P. 63, 64, 115-117, 120</bibref>
 <bibref>
 <persname>Doesburg, Sebastian van (Geert Bastiaan)</persname>,
 → <title>Códice Ixtlilxochitl.
 Apuntaciones y pinturas de un historiador. Estudio de un documento
 → colonial que trata del
 calendario naua</title>, México : Sociedad Estatal Quinto Centenario :
 → Akademische Druck- u.
 Verlagsanstalt : Fondo de Cultura Económica, 1996, P.
 → 15-36</bibref><bibref>
 <persname>Lesbre, Patrick</persname>, <title>« Illustrations acolhua de
 → facture européenne
 (Codex Ixtlilxochitl, ff. 105-112) »</title>
 <title><emph render="italic">Journal de la Société des
 → Américanistes</emph></title>, 1998,
 Tome 84, n°2, p. 97-124. Disponible en ligne, url :
 <http://www.persee.fr/doc/jsa_0037-9174_1998_num_84_2_1719
 → ></bibref>
 <bibref>
 <persname>Roulet, Éric</persname>, <title>« Les sources historiques de
 → Mariano Veitia
 »</title>
 <title><emph render="italic">Caravelle</emph></title>, 2000, N° 74, p.
 → 61-84. DOI :
 https://doi.org/10.3406/carav.2000.1227 Disponible en ligne, url :
 <https://www.persee.fr/doc/carav_1147-6753_2000_num_74_1_1227 >.
 → </bibref>
 <bibref>
 <persname>Durand-Forest, Jacqueline de</persname>, <title>« Le
 → calendrier non illustré du
 Codex Ixtlilxochitl. Essai d'identification »</title>
 <title><emph render="italic">Caravelle</emph></title>, 2001, N° 76-77,
 → Hommage à Georges
 Baudot, p. 37-46. Disponible en ligne, url :

```

&#60;http://www.persee.fr/doc/carav_1147-6753_2001_num_76_1_1283
  ↳ &#62;</bibref>
<bibref>
<persname>Batalla Rosado, Juan José</persname>
<title>« El Códice Ixtlilxochitl y su copia el Códice Veitia »</title>
<title><emph render="italic">El Códice Tudela o Códice del Museo de
  ↳ América y el Grupo
Magliabechiano</emph></title>, 2003, Vol. 1, p. 325-335. Thèse de
  ↳ doctorat : Historia de
América : Madrid, Universidad complutense : 2003 Disponible en ligne,
  ↳ url :
&#60;https://eprints.ucm.es/2524/ &#62;. </bibref><bibref>
<persname>Glass, John B.</persname>
<persname>Robertson, Donlad</persname>, <title>« Ixtlilxochitl 1a parte,
  ↳ Códice »</title>
<title><emph render="italic">Wiki Filologia</emph></title>, 2010,
  ↳ Disponible en ligne, url :
&#60;http://www.iifilologicas.unam.mx/wikfil/index.php/
Ixtlilxochitl_1a_parte,_C%C3%B3dice
&#62;</bibref>
<bibref>
<persname>Doesburg, Sebastián van</persname>, <title>« Ixtlilxochitl 2a
  ↳ parte, Códice
  ↳ »</title>
<title><emph render="italic">Wiki Filologia</emph></title>, 2010,
  ↳ Disponible en ligne, url :
&#60;http://www.iifilologicas.unam.mx/wikfil/index.php/
Ixtlilxochitl_2a_parte,_C%C3%B3dice
&#62;</bibref>
<bibref>
<persname>Fernández, Enrique García</persname>, <title><emph
  ↳ render="italic">Americanismos en
la Crónica de la Nueva España de Francisco Cervantes de
  ↳ Salazar</emph></title>, Madrid :
Enrique García Fernández, 2017, 1 vol. (564 p.). Thèse de doctorat :
  ↳ Philologie : Madrid,
Universidad complutense : 201</bibref>
<bibref>

```

```

<persname>Duviols, Jean-Paul (1936-....)</persname>, <title><emph
  ↳ render="italic">Les
peintures de la voix : le monde aztèque en images</emph></title>, Paris
  ↳ : Chandeigne :
Maison de l'Amérique latine, 2018, 1 vol. (302 p.)</bibref></p>
</bibliography>
<scopecontent>
<p>Fragment d'un Codex attribué par León y Gama à <persname
authfilenumber="ark:/12148/cb12053781z" normal="Alva Ixtlilxochitl,
  ↳ Fernando de (1578-1650)"
role="0071" source="OPP">Don Fernando de Alva Ixtlilxochitl</persname>.
  ↳ </p>
</scopecontent>
<custodhist>
<p>Note : 2° volume f° 114.</p>
</custodhist>
<acqinfo>
<p>Provient des collections de, <persname
  ↳ authfilenumber="ark:/12148/cb121021638"
normal="Sigüenza y Góngora, Carlos de (1645-1700)" role="4010"
  ↳ source="OPP">Carlos de
Sigüenza y Góngora</persname>, <persname
  ↳ authfilenumber="ark:/12148/cb14062335x"
normal="Boturini Benaducci, Lorenzo (1702-1751)" role="4010"
  ↳ source="OPP">Lorenzo Boturini
Benaducci</persname>, <persname authfilenumber="ark:/12148/cb10638601r"
normal="Aubin, Joseph-Marius-Alexis (1802-1891)" role="4010"
  ↳ source="OPP">Joseph
Aubin</persname>, <persname authfilenumber="ark:/12148/cb150414063"
normal="Goupil, E. Eugène (1831-1895)" role="4010" source="OPP">Eugène
  ↳ Goupil</persname>.
</p>
</acqinfo>
</c>

```


Septième partie

Édition électronique du manuscrit
mexicain 65-71 : Codex Ixtlilxóchitl
de la Bibliothèque nationale de
France

Chapitre 23

L’ecdotique des manuscrits mésoaméricains

Étant novice en termes d’édition scientifique de manuscrits, un important travail d’acclimatation des conventions de l’ecdotique¹ s’est avéré nécessaire à mener, en préalable aux réflexions relatives à une édition électronique.

En guise d’hommage à Paul Otlet, nous nous permettons de renvoyer au chapitre « 242.17 Travaux sur les manuscrits » de son *Traité de documentation : le livre sur le livre : théorie et pratique* qui offre une bonne synthèse de ce qui à notre sens reste d’actualité dans le travail d’édition de manuscrits (voir l’[Annexe 16 : Travaux sur les manuscrits, page 617](#)).

23.1 Pratiques philologiques

Le cadre de ce mémoire, comme le temps imparti à le produire, nous ont empêché de nous livrer à une étude approfondie des pratiques philologiques adoptées par les éditeurs de codex mésoaméricains. Faute d’avoir pu identifier une littérature réflexive consacrée à cet aspect – hormis celle figurant en bibliographie² –, une telle étude impliquait la consultation et l’analyse des différentes éditions imprimées de codex, pas toutes disponibles en France. Cela aurait sans doute permis, sinon de comprendre les enjeux particuliers de ce type d’édition, du moins d’en saisir les écoles, courants et traditions pour s’inscrire dans une continuité ou assumer des partis pris.

1. « L’ecdotique, du grec *ekdotos* (« livré, publié »), est l’art d’éditer les textes d’après une méthode critique. L’ecdotique a une extension plus large que la critique textuelle : elle traite, conformément à son étymologie, d’éléments qui échappent au strict établissement du texte pour embrasser tous les aspects de l’édition des textes, comme la mise en pages du texte édité, les questions typographiques, la confection de l’introduction, des index, glossaires et tables... » [en ligne], *École nationale des chartes*, [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <http://www.chartes.psl.eu/fr/recherche/im_field_disciplines/ecdotique-15> (consulté le 29 mai 2019).

2. Voir [Édition scientifique, ecdotique, page 50](#) et [Codicologie, page 48](#).

Ce n'est pas non plus le lieu, nous semble-t-il, de nous livrer à une histoire de la philologie ou à une description des différentes méthodes de la philologie d'autant qu'*a contrario* du premier cas, la littérature au sujet de la méthode inspirée de celle de Karl Lachmann (1793-1851), de Joseph Bédier (1864-1938) ou de la *New Philology*, inspirée de l'*Éloge de la variante* de Bernard Cerquiglini³, abonde.

Pour un tel état des lieux, nous renvoyons aux actes de la journée d'étude organisée à l'École des chartes le 23 septembre 2005 sur les *Pratiques philologiques en Europe*⁴.

Par conséquent, nous nous contenterons de mentionner les différentes étapes de l'édition critique, communément admises, et qui structureront la suite du travail :

- *recensio codicum* : recension des témoins et des éditions antérieures
- *collatio* : comparaison des textes des différents manuscrits identifiés
- *selectio codicum* : sélectionner le ou les manuscrits retenus pour l'édition
 - *selectio*
 - *eliminatio* : sélection par élimination
- *constitutio textus* : établissement du texte
- *dispositio textus* : aspect du texte édité
- *apparatus criticus* : apparat critique

23.2 Les ressources généralistes disponibles

La prise de connaissance des manuels de l'édition critique, dont ceux de l'École nationale des chartes⁵, a permis de recenser les étapes à mettre en œuvre dans cette démarche ecdotique. Nonobstant l'autorité de l'École nationale des chartes en termes d'édition scientifique de manuscrits, des recherches ont également été menées pour tenter d'identifier des manuels propres à l'édition des manuscrits sinon mésoaméricains, du moins novo-hispaniques⁶.

Ainsi, nous nous sommes plus particulièrement référés à trois ouvrages espagnols, deux manuels et une étude :

3. CERQUIGLINI, Bernard, *Éloge de la variante : histoire critique de la philologie*, Paris : Éd. du Seuil, 1989, 1 vol. (122 p.).

4. DUVAL Frédéric (éd.), *Pratiques philologiques en Europe : journée d'étude organisée à l'École des chartes le 23 septembre 2005*, Paris : École des chartes, 2006, 1 vol. (173 p.l.) dont un compte rendu est fourni par RIBÉMONT, Bernard, « Frédéric Duval (dir.), Pratiques philologiques en Europe », *Cahiers de recherches médiévales et humanistes* [en ligne], 2006. Disponible sur Internet, url : <<http://journals.openedition.org/crm/2740>> (consulté le 4 juillet 2019).

5. Notamment la série des *Conseils pour l'édition des textes médiévaux* du Groupe de recherches « La civilisation de l'écrit au Moyen âge » et de l'École nationale des chartes.

6. Signalons les importants, pour la connaissance des pratiques espagnoles de l'édition critique, congrès de l'*Asociación Internacional Siglo de Oro* et la revue *AIEMH. Revista de la Asociación Internacional para el Estudio de Manuscritos Hispánicos*, les *Criterios de edición de documentos hispánicos (orígenes-siglo XIX) de la red internacional Charta (Corpus Hispánico y Americano en la Red : Textos Antiguos)*, 2013, 39 p. Disponible sur Internet, url : <<http://files.redcharta1.webnode.es/200000023-de670df5d6/Criterios%20CHARTA%2011abr2013.pdf>> (consulté le 27 avril 2019).

- PÉREZ PRIEGO, Miguel Ángel, *La edición de textos*, 2a ed. ampliada y actualizada, Madrid : Ed. Síntesis, 2011, 1 vol. (277 p.) : ill. ; 21 cm. (Teoría de la literatura y literatura comparada), en particulier la partie « La Escuela de Filología Española ».
- BLECUA, Alberto, *Manual de crítica textual*, Madrid : Castalia, 1983, 1 vol. (360 p.) : ill., fac-sim. ; 19 cm. (Literatura y sociedad).
- VAUTHIER, Bénédicte (éd.) ; GAMBA CORRADINE, Jimena (éd.), *Crítica genética y edición de manuscritos hispánicos contemporáneos : Aportaciones a una « poética de transición entre estados »*, Salamanca : Ediciones Universidad de Salamanca, 2012, 1 vol. (309 p.) : ill., fac-sim. ; 24 cm. (Estudios filológicos), en particulier LOIS, Élida, « Los estudios de crítica genética en el campo de la literatura hispanoamericana », p. 45-63.

À défaut de ressources appropriées, la documentation afférente aux textes médiévaux ou d'autres aires géographiques a été consultée, notamment celle relative à la transcription et l'encodage des hiéroglyphes égyptiens ou des pictogrammes *dongba*.

Pour nous aider à opérer les bons choix pour l'encodage du manuscrit Mexicain 65-71, ayant, comme nous l'avons vu, cherché en vain des exemples de manuscrits mésoaméricains encodés en XML-TEI, nous avons dû nous contenter des manuels et des exemples cités, sans rapport avec l'aire géographique concernée.

23.3 Les manuels d'encodage TEI

La *Text Encoding Initiative* n'étant qu'une recommandation offrant de multiples possibilités de choix d'encodage, l'une des sources habituelles des « encodeurs de manuscrits », pour reprendre l'expression de Marjorie Burghart et Malte Rehbein, consiste à consulter des exemples de textes encodés mais bien plus, les manuels d'encodage qui ont été rédigés par leurs promoteurs.

Certains des sites et portails de textes encodés en XML-TEI se sont en effet donnés la peine de formaliser leur règles d'encodage, non seulement sous la forme d'un document de spécification de leur personnalisation de la TEI au moyen du format ODD⁷, mais encore sous la forme d'un « manuel d'encodage », souvent destiné à d'éventuels futurs contributeurs.

Pour mener à bien notre projet d'édition, un certain nombre de manuels⁸ ont été consultés.

7. ODD signifie *One Document Does it all*. Voir « ODD » [en ligne], *TEIWiki*, 20 August 2018. Disponible sur Internet, url : <<https://wiki.tei-c.org/index.php/ODD>> (consulté le 9 juin 2019).

8. Voir [Annexe 17 : Manuels d'encodage TEI](#), page 619.

23.4 *P5 : Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange*

Pour appliquer la recommandation de la *Text Encoding Initiative*, le consortium qui la maintient propose ses *P5 : Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange* disponibles sur Internet⁹, et aux formats PDF (1926 pages!), PRC/MOBI ou ePub.

23.5 *TEI By Example*

Le *Centre for Scholarly Editing and Document Studies* (CTB) de la *Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde* (KANTL), le *Centre for Computing in the Humanities* (CCH) du *King's College London* et le *Department of Information Studies* de l'*University College London* ont développé et maintiennent à jour le site *TEI by Example*¹⁰.

Ce didacticiel en accès libre est destiné à faciliter la prise en main du langage en fournissant des aides, des exemples, exercices et même des tests pour tous ceux qui se lancent dans l'encodage de textes.

9. TEI CONSORTIUM, *P5 : Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange : Version 3.5.0*, [S.l.] : 2019. Disponible sur Internet, url : <<https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/index.html>> (consulté le 9 juin 2019).

10. VAN DEN BRANDEN, Ron ; TERRAS, Melissa ; VANHOUTTE, Edward, *TEI by Example*, [S.l.], 2017. Disponible sur Internet, url : <<http://www.teibyexample.org>> (consulté le 9 juin 2019).

Chapitre 24

Étude codicologique : *codicum descriptio*

La première étape a consisté en l'étude du manuscrit dans ses différentes versions : éditée sous la forme d'un fac-similé, numérisée en haute définition par la BnF et publiée en ligne, et ce mis en regard du maximum de métadonnées disponibles, c'est-à-dire du plus grand nombre possible de notices, descriptions, études générales ou particulières.

Il reste qu'il nous faut faire amende honorable puisque ce projet reste essentiellement numérique sans qu'il ait été fait recours à l'original, à l'accès limité. Le manuscrit original étant soumis à des conditions restrictives affichées sur sa notice : « Communication exceptionnelle, soumise à l'autorisation du directeur du département, sur demande motivée ».

Les manuels de codicologie, aussi bien ceux que nous avons déjà pu citer, que les espagnols¹, s'entendent pour indiquer que l'étude des manuscrits commence par une description bibliographique composée de trois ensembles récurrents : une description matérielle enrichie des apports de la science codicologique, une analyse du contenu des manuscrits et enfin un point sur leur histoire. Ce sont ces étapes que nous nous proposons de suivre pour la suite.

1. ESPANÑA, *Instrucciones para la catalogación de manuscritos*, Madrid : Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1969 ; BOHIGAS, Pere ; MUNDÓ, Anscari M. ; SOBERANAS, Amadeu-J. ; BIBLIOTECA DE CATALUNYA, *Normes per a la descripció codicológica dels manuscrits*, Barcelona : Biblioteca de Catalunya, 1977 ; RUIZ GARCÍA, Elisa, *Manual de codicología*, Madrid : Pirámide, 1988, 1 vl. (428 p.) ; SÁNCHEZ MARIANA, Manuel, *Introducción al libro manuscrito*, Madrid : Arco Libros, 1995 ; MC KERROW, Ronald B., *Introducción a la bibliografía material*, Madrid : Arco-Libros, 1998 ; GASKELL, Philip, *Nueva introducción a la bibliografía material*, Gijón : Trea, 1999 ; BOWERS, Fredson, *Principios de descripción bibliográfica*, Madrid : Arco-Libros, 2001.

24.1 La description matérielle

Pour formaliser la description matérielle du manuscrit dans ce mémoire, plusieurs solutions s'ouvraient à nous :

- adopter le format de description recommandé par l'IRHT depuis son *Guide pour l'élaboration d'une notice de manuscrit*, [Paris] : Centre national de la recherche scientifique, 1977 ;
- reprendre celui de la description archivistique encodée ;
- employer le modèle de données de la *Text Encoding Initiative*.

Sachant que nous avons produit un instrument de recherche EAD, que nous devons nous livrer à l'encodage du manuscrit en XML-TEI, nous avons donc choisi d'expérimenter, dans ce qui suit, le déroulé que l'IRHT enseigne encore dans ses stages d'initiation au manuscrit médiéval.

24.1.1 Fiche signalétique

- Lieu de conservation : Paris, Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Service des manuscrits orientaux
- Titre : *Codex Ixtlilxóchitl*
- Cote : Mexicain 65-71
- Dimensions :
 - Reliure : 325 x 250 x 10 mm
 - Papier : 310 x 199 mm
- Nombre de folios : Cahier de 2 gardes + 27 pages in-folio, numérotées de 94 à 108, 110 à 122
- Type : Manuscrit hétérogène (3 voire 4 éléments), incomplet, figuratif
- Langue : espagnol, nahuatl, otomi et une langue encore indéterminée qui serait d'origine huastèque.
- Date : milieu du XVI^e siècle au début du XVII^e siècle. Aucune des parties du manuscrit ne fournit d'indication précise concernant la date de son élaboration. Les conjectures sur la datation se fondent sur les types d'écriture et les filigranes voire le style des peintures. La dernière partie aurait été produite autour de 1582.
- Colophon : aucun
- Reproduction : Numérisation intégrale effectuée à partir du document original : url : <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84701752>.

24.1.2 Support

- Papier européen avec deux types de filigranes : une croix latine inscrite dans un écu et une croix latine inversée dans un écu.
- Du fol. 94 au fol. 112 inclus, le papier est beaucoup moins épais que celui du fol. 113 à la fin.
- Le filigrane de la croix latine inversée dans un écu, d'origine italienne², apparaît dès la fin du XVI^e siècle. Il apparaît au Mexique entre le XVI^e et la première moitié du XVII^e siècle.
- Le filigrane de la croix latine inscrite dans un écu, d'origine gênoise, serait de provenance catalane. Il se trouve sur le papier de qualité, depuis 1506 jusqu'à la fin du XVIII^e siècle.

24.1.3 Encre

- Encre à écrire : les folios 109-110r, 112r comportent une encre noire. Le reste du manuscrit comporte une encre d'une couleur marron. Plus diluée, elle s'avère moins lisible.
- Encres de couleur : une encre de couleur noire a été employée pour les illustrations, rehaussées de couleurs dont la composition n'a pas été étudiée dans ce manuscrit.

24.1.4 État du manuscrit

- Qualité de la copie : « la beauté, le raffinement et l'élégance de ces portraits sont uniques dans la peinture coloniale à ces débuts »³.
- État de conservation : Le manuscrit est incomplet puisque sa foliotation commence au numéro 94 ; les ff. 1 à 93 manquent. Plusieurs folios sont endommagés par des déchirures ayant affecté les coins et les marges, particulièrement les quatre planches additionnelles, ff. 105-108. Les coins inférieurs gauches des ff. 113-115 sont mutilés ; texte partiel. Le manuscrit comporte des taches ; des traces de mouillures anciennes, plus ou moins importantes, figurent en tête des ff. 113r-122v, sans interdire la lecture, et aux coins inférieurs gauches des folios 115-120.

2. Des papiers italiens se trouvent dans d'autres pays, cf. FRYER, Cecilia A., « Las filigranas italianas en impresos guatemaltecos », dans *Siglo de Oro : actas del IV Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro*, Alcalá : Universidad de Alcalá, 1996, vol. 1, p. [611]-624. Disponible sur Internet, url : <https://cvc.cervantes.es/literatura/aiso/pdf/04/aiso_4_1_058.pdf> (consulté le 15 juillet 2019).

3. DURAND-FOREST, Jacqueline de, « Kommentar, commentaire », dans *Codex Ixtlilxóchitl : Bibliothèque nationale, Paris, ms. mex. 65-71*, Graz : Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1976, p. 15.

24.1.5 Organisation du volume

- Système de numérotation : Une foliotation unique et continue pour les différentes parties du manuscrit, d'une encre différente de celle du texte du manuscrit, figure en haut à droite de chaque page. Elle commence au numéro 94 jusqu'à 122. Cette foliotation a été apposée bien après la réalisation du manuscrit, comme le prouvent les fol. 105-108, où la foliotation est apposée sous la partie manquante du manuscrit. Une foliotation unique et continue pour les différentes parties du manuscrit, au crayon à papier, figure en bas à droite des feuillets, de 2 à 28. Cette foliotation est sans doute contemporaine car l'usage du crayon est typique des conservateurs de bibliothèques. À noter le fol. 15 comportant la foliotation « 15 » répétée trois fois, a priori de mains différentes
- Signatures : aucune.
- Réclames : aucune.
- Cahiers : Il est impossible de déterminer la forme des cahiers (binion, ternion, etc.) sachant que toutes les feuillets détachés du manuscrit ont été montés sur onglet.

24.1.6 Préparation des pages

- Piqûres : a priori aucune à distinguer sur la version numérisée.
- Réglures : a priori aucune à distinguer sur la version numérisée.

24.1.7 Écriture

Plusieurs mains ayant leurs propres caractéristiques se distinguent.

- L'écriture du commentaire des planches des folios 94r-108v décrivant les fêtes religieuses semble dater de la fin du XVI^e siècle, au plus du début du XVII^e siècle. Son auteur inconnu n'est pas identifié.
- L'écriture accompagnant les représentations des folios 109r-112v est du XVI^e siècle et ressemble à celles de Juan de Tovar (1543-1623) et de Fray Diego Durán (1450 ?-1506).
- L'écriture accompagnant le calendrier non illustré des folios 113v-119v (11 premières lignes) est très voisine de celle du *Codice Gomez de Orozco* que l'on date de la fin du XVI^e siècle ou du début du XVII^e siècle.
- L'écriture accompagnant la fin du calendrier non illustré des folios 119v (à partir de la 12^e ligne)-121r diffère. Cette « deuxième écriture présente de remarquables analogies avec celle du *Codice Chimalpopoca* ou *Anales de Cuauhtitlan*, document écrit de la main même d'Ixtlilxóchitl, selon Boturini ».

- A compter de la page 121r (à partir des 6 dernières lignes)-122v on retrouve le premier type d'écriture.
- Les folios portant le cachet : « Collection E. Eug. GOUPIL à Paris Ancienne Collection J. M. AUBIN » portent la mention manuscrite : « N° 65 à 71 » aux folios 94r-95r, 97r-100r, 102r-108r, 109v, 112v, 122v , sans doute de la main de Charles Eugène Espéridion Goupil (1831-1895).
- Le folio 96r porte la mention manuscrite à l'encre noire : « Appartenant à E. Eug. Goupil Paris 1889 – » de la main de Charles Eugène Espéridion Goupil (1831-1895).
- L'ensemble du manuscrit est paginé de plusieurs autres mains inconnues à l'encre noire en haut à droite du recto des folios.
- Une pagination d'une autre main inconnue figure en bas à droite du recto des folios.
- Des légendes d'une autre main figurent à l'encre noire au folio 95. Sont-elles de la main de Charles Eugène Espéridion Goupil (1831-1895) ?
- Le haut du folio 113 porte une mention de la main de Joseph-Marius-Alexis Aubin (1802-1891).

24.1.8 Mise en page

Ce manuscrit moderne ne présente pas à proprement parler de schéma de réglure. Aussi, pour évoquer sa présentation, nous nous contentons d'évoquer sa mise en page.

- Sur les pages 94v-104r le texte est sur 1 colonne de 4 à 17 lignes.
- Les pages 105v-108v présentent des illustrations avec une légende sur 1 colonne de 1 ligne.
- Sur les pages 109v-112v le texte est sur 1 colonne de 1 à 42 lignes.
- Sur les pages 113v-121v le texte est sur 2 colonnes de 40 à 51 lignes. Cette partie comporte des encadrés pour donner la concordance entre les calendriers aztèque et julien.
- Sur les pages 121r-122r le texte est sur 1 colonne de 44 à 48 lignes.

24.1.9 Décoration

- Hiérarchie : Pour l'essentiel il s'agit d'un manuscrit figuratif dont le texte ne forme que la légende de l'illustration. Les planches des seigneurs tetzcocans sont de très belle facture.
- Description :
 - Folio 94r : Atlacahualo
 - Folio 95r : Tlacaxipehualiztli

- Folio 95v : Hueytozoztli
- Folio 96r : Toxcatl
- Folio 96v : Etzalcualiztli
- Folio 97r : Tecuilhuitontli
- Folio 97v : Hueytecuilhuitl
- Folio 98r : Miccailhuitontli
- Folio 98v : Hueymiccailhuitl
- Folio 99r : Ochpaniztli
- Folio 99v : Pachtontli
- Folio 100r : Hueypachtli
- Folio 100v : Quecholli
- Folio 101r : Panquetzaliztli
- Folio 101v : Atemoztli
- Folio 102r : Tititl
- Folio 102v : Izcalli
- Folio 103r : Quetzalcoatl
- Folio 103v : Quetzalcoatl
- Folio 104r : Rites funéraires
- Folio 104v : Rites funéraires
- Folio 105r : Tocuepotzin
- Folio 106r : Nezahualcoyotl
- Folio 107r : Cuauhtlatzacuillotzin
- Folio 108r : Nezahualpilli
- Folio 109v-110v : Tlaloc
- Folio 112v : Templo mayor

Selon Donald Robertson⁴, les peintures seraient de la main de plusieurs artistes. *Tlaloc*, le *Templo mayor* et *Nezahualpilli* seraient l'œuvre d'un même artiste ; *Nezahualcoyotl* et *Tocuepotzin*, d'un sinon de deux autres autres artistes ; *Quauhtlatzacuillotl*, d'un troisième.

24.1.10 Colophon

- Colophon : aucun.

24.1.11 Reliure

- Restauratrices : Josiane Delit-Le Sayec, Josiane Torre ; Cheffe des travaux : Madeleine Blouin.

4. ROBERTSON, Donald, *Mexican Manuscript Painting of the Early Colonial Period : The Metropolitan Schools*, New Haven : Yale university press, 1959, p. 132, 134, 150.

- Date de restauration : août 2000.
- Restaurations : Restauration des feuillets. Étiquette manuscrite remontée au contre-plat supérieur. Restauration des lacunes (ruscombe 64 gr). Montage sur fond avancé (ruscombe 90 gr). Pose de serpente gampy, 18 gr. Taille de gardes ruscombe, 90 gr. Couvrure avec un parchemin déjà teinté. Parchemin collé. Contrecollage des gardes blanches + boîte conservation + carte intérieur.
- Technique : Reliure de remplacement souple en parchemin. Gardes papier à la forme. Couture sur double nerf en peau blanche. Tranchefiles à passes sur peau beige et rose.

24.1.12 Possesseurs et lecteurs

- Marques de possesseurs : le premier contre-plat porte une étiquette surchargée d'une deuxième étiquette. La première étiquette porte une mention manuscrite à l'encre noire : « N° 65 à 71 / = 2^e volume – f° 114 –. Volume de 27 Feuillet / cotés 93 à 108, 110, 112 à 122. / 3 Août 1898. » La deuxième étiquette porte une mention manuscrite à l'encre bleue : « Manuscrit figuratif sur papier / européen. Cahier de 27 pages in-folio / Texte en langue espagnole. / *Fragment d'un Codex* attribué par / Leon y Gama à Don Fernando de / Alva Ixtlilxóchitl. / (7 planches dans l'Atlas[]) / Haut : 0.31. Larg : 0.21. / N^{os} 65 à 71 ».
- Interventions des éditeurs et lecteurs :
 - Les folios portant le cachet : « Collection E. Eug. GOUPIL à Paris Ancienne Collection J. M. AUBIN » portent la mention manuscrite : « N° 65 à 71 » aux folios 94r-95r, 97r-100r, 102r-108r, 109v, 112v, 122v , sans doute de la main de Charles Eugène Espéridion Goupil (1831-1895).
 - Le folio 96r porte la mention manuscrite à l'encre noire : « Appartenant à E. Eug. Goupil Paris 1889 – » de la main de Charles Eugène Espéridion Goupil (1831-1895).
 - Le haut du folio 113 porte une mention de la main de Joseph-Marius-Alexis Aubin (1802-1891) : « [Calen]drier⁵ d'Ixtlilxóchitl copié par Gama »⁶.

24.1.13 Héraldique

- Armoiries (écu, timbres, ornements extérieurs) : aucun.
- Devises, emblèmes, chiffres : aucun.

5. Le début a été rogné mais est fourni par Walter Lehmann. En tout cas, cela laisse à penser que le document a été rogné après qu'A. Aubin n'ait vendu sa collection à E. Goupil.

6. Il s'agit de Antonio León y Gama (1735-1802), le fondateur de l'archéologie mexicaine, auteur de la *Descripción histórica y cronológica de las dos piedras que con ocasión del nuevo empedrado que se esta formando en la plaza principal de México, se hallaron en ella el año de 1790*.

24.1.14 Étude paléographique

Le manuscrit Mexicain 65-71 pose un double problème, celui de la graphie espagnole avec ses difficultés propres et celui de son origine novo-hispanique, soulevant par là la question des usages graphiques propres au Mexique colonial.

Malgré les travaux d'un Antonio de Nebrija, l'Espagne a dû faire face à une instabilité graphique qui a persisté même au-delà de l'apparition de l'imprimerie qui n'a pas eu les mêmes effets d'unification de la graphie et de la langue, comme dans d'autres aires géo-culturelles. Ainsi, l'Espagne n'a pas connu, du moins selon le même rythme, ce qui a pu se passer dans l'Italie du XVI^e siècle, où le système toscan⁷ fut à peu près adopté par l'ensemble des imprimeurs, correcteurs comme auteurs, et fit disparaître les styles d'écriture hérités des manuscrits copiés.

Miguel Ángel Pérez Priego écrit :

En España, circunstancias diversas contribuyeron a la inestabilidad gráfica y no se produjo unificación lingüística con la imprenta. Pocos creyeron en la capacidad y « perfección » del castellano, hecha tal vez excepción de Nebrija, como revelan su *Gramática de la lengua castellana*, su *Ortografía* y las impresiones que promovió en Salamanca. Por lo demás, la mayoría de los impresores que trabajaron en España eran extranjeros y faltó la figura del gran impresor, como Aldo Manuzio en Italia. La inestabilidad gráfica es, pues, general en nuestros textos antiguos, tanto medievales como de los Siglos de Oro.⁸

Plus loin il insiste :

la mayoría de los escritores presentan en sus autógrafos gran vacilación gráfica, lo que puede interpretarse como una despreocupación por la grafía, pero en realidad era la misma vacilación que dominaba el sistema lingüístico de la época, no sometido a norma gráfica alguna.⁹

Par ailleurs se pose la question de la coloration linguistique des textes. Les éditeurs espagnols s'attachent à faire la part des dialectismes propres à l'Espagne (distinguant ce qu'ils nomment les « leonesismos », « catalalismos », « aragonesismos »)¹⁰. C'est le genre d'étude qu'il conviendrait de poursuivre sur la langue des manuscrits novo-hispaniques afin d'évaluer leur degré d'hispanisme.

7. LAZZARINI, Isabella, « Le pouvoir de l'écriture. Les chancelleries urbaines et la formation des États territoriaux en Italie (XIV^e-XV^e siècles) », *Histoire urbaine*, 2012, vol. 3, n^o 35, p. 31-49. DOI : 10.3917/rhu.035.0031. Disponible sur Internet, url : <<https://www.cairn.info/revue-histoire-urbaine-2012-3-page-31.htm>> (consulté le 16 juillet 2019).

8. PÉREZ PRIEGO, Miguel Ángel, *La edición de textos*, op. cit. p. 158.

9. PÉREZ PRIEGO, Miguel Ángel, *La edición de textos*, op. cit. p. 167.

10. PASCUAL, José Antonio, « Los aragonesismos de la « Visión deleitable » del bachiller Alfonso de la Torre », dans *Actas del I Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española* (Caceres, 30 de abril-4 de marzo de 1987), Madrid : Arcos Libros, 1988, p. 647-676.

Ayant à analyser et déchiffrer un manuscrit novo-hispanique, la première étape nécessaire, avant la transcription proprement dite, a consisté à se familiariser avec l'écriture manuscrite hispano-américaine. Hélas, contrairement aux ressources disponibles pour la paléographie latine, la documentation accessible en France reste limitée. Si le classique *Album de paleografía hispanoamericana de los siglos XVI y XVII* de Millares Carlo¹¹ est présent dans un certain nombre de bibliothèques françaises, c'est moins le cas de la documentation plus récente. Ainsi, il n'a pas été possible de localiser en Europe le *Manual de paleografía y diplomática hispanoamericana siglos XVI, XVII y XVIII* de Natalia Silva Prada¹², ni sa nouvelle édition intitulée *Descifrar la historia colonial : Bases de paleografía y diplomática hispanoamericana (siglos XVI-XVIII)*. En revanche, nous en avons consulté sa mise à jour sur le carnet de recherche Hypothèses *Paleografías Americanas. O del arte de las escrituras antiguas*, version numérique du manuel par ailleurs disponible à la vente en ligne sous le titre *Del arte de las escrituras antiguas. Nuevo manual de paleografía y diplomática hispanoamericana (s. XVI-XVIII)*.

L'analyse paléographique du manuscrit confirme le caractère composite du manuscrit. Même si l'on omet la foliotation au crayon à papier, voire celle qui figure en haut des pages à l'encre et qui donne son unité à l'ensemble parce qu'elle est continue, de 94 à 122, mais pourrait avoir été ajoutée par un des propriétaires du manuscrit, nous ne pouvons que constater la présence de plusieurs mains et de plusieurs encres.

Même au sein de la quatrième partie qui comporte pourtant aussi une pagination continue – sans doute d'une autre main que celle du texte –, deux mains peuvent être distinguées.

Les folios portant le cachet : « Collection E. Eug. GOUPIL à Paris Ancienne Collection J. M. AUBIN » portent la mention manuscrite : « N°65 à 71 » aux folios 94r-95r, 97r-100r, 102r-108r, 109v, 112v, 122v, sans doute de la main de Charles Eugène Espéridion Goupil (1831-1895).

Le folio 96r porte la mention manuscrite à l'encre noire : « Appartenant à E. Eug. Goupil Paris 1889 – » de la main de Charles Eugène Espéridion Goupil (1831-1895).

L'ensemble du manuscrit est paginé de plusieurs autres mains inconnues à l'encre noire en haut à droite du recto des folios.

Une pagination d'une autre main inconnue figure en bas à droite du recto des folios.

Des légendes d'une autre main figurent à l'encre noire au folio 95. Sont-elles de la main de Charles Eugène Espéridion Goupil (1831-1895) ?

Le haut du folio 113 porte une mention que Walter Lehmann¹³ dit être de la main de

11. MILLARES CARLO, Agustín (1893-1980) ; MANTECÓN, José Ignacio, *Album de paleografía hispanoamericana de los siglos XVI y XVII...*, México : [Instituto Panamericano de geografía e historia], 1955, 3 vol. (X-187 p., XV p.-93 p. de pl., XVI-132 p.).

12. SILVA PRADA, Natalia, *Manual de paleografía y diplomática hispanoamericana siglos XVI, XVII y XVIII*, México : Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, 2001, 313 p. ISBN 978-9706549082

13. LEHMANN, Walter, « Der sogenannte Kalender Ixtlilxóchitls : Ein Beitrag zur Kenntnis der

Joseph-Marius-Alexis Aubin (1802-1891) : « Calendrier d'*Ixtlilxóchitl* Copié par Gama »¹⁴.

24.1.14.1 Partie 1 : le « calendrier » illustré

L'écriture du commentaire des planches des folios 94r-108v décrivant les fêtes religieuses semble dater de la fin du XVI^e siècle, au plus du début du XVII^e siècle. Son auteur n'est pas identifié.

La raison en est qu'« elle s'apparente beaucoup aux écritures des Planches XLVI, LV et LXXXIII de l'Album de Paléographie hispano-américaine de Millares Carlo et Mantecon, datés respectivement de 1566, 1570 et 1606 par les auteurs »¹⁵.

24.1.14.2 Partie 2 : les seigneurs « tetzcocans »

Ces planches ne comportent pour seule inscription que le nom du seigneur représenté et s'apparente au titre des planches commentées de la partie suivante même si la couleur de l'encre est différente.

24.1.14.3 Partie 3 : les planches commentées

L'écriture accompagnant les représentations des folios 109r-112v est du XVI^e siècle et ressemble à celles de Juan de Tovar (1543-1623) et de Fray Diego Durán (1537-1588 ?). Elle diffère de celle de titres des planches, ce qui incite à penser que ce titrage, qui concerne la partie précédente, pourrait être postérieur.

24.1.14.4 Partie 4 : le calendrier non illustré

L'écriture accompagnant le calendrier non illustré des folios 113v-119v (11 premières lignes) est très voisine de celle du *Codice Gomez de Orozco* que l'on date de la fin du XVI^e siècle ou du début du XVII^e siècle. Quant à l'écriture accompagnant la fin du dit calendrier non illustré, des folios 119v (à partir de la 12^e ligne)-121r, l'écriture diffère. Cette « deuxième écriture présente de remarquables analogies avec celle du *Codice Chimalpopoca* ou *Anales de Cuauhtitlan*, document écrit de la main même d'Ixtlilxóchitl, selon Boturini », nous dit Jacqueline de Durand-Forest.

À compter de la page 121r (à partir des 6 dernières lignes)-122v, nous retrouvons le premier type d'écriture.

achtzehn Jahresfeste der Mexikaner », *Anthropos*, 1908, n°3, p. 988-1004. Disponible sur Internet, url : <https://www.digi-hub.de/viewer/image/DE-11-001852165/1140/LOG_0203/> (consulté le 8 juillet 2019).

14. Antonio León y Gama (1735-1802), le fondateur de l'archéologie mexicaine.

15. MILLARES CARLO, Agustín (1893-1980) ; MANRECÓN, José Ignacio, *Album de paleografía hispanoamericana de los siglos XVI y XVII...*, op. cit.

Le « calendrier non illustré », tel que désigné par Jacqueline de Durand-Forest, donne à voir certaines particularités des usages orthographiques qui ont prévalu entre les XVI^e et XVIII^e siècles dans l'écriture novo-hispanique :

- le premier constat, tellement évident qu'il n'est souvent même plus rappelé, est que l'orthographe des documents de cette époque diffère de l'orthographe actuelle (exemple : le mot « captif » est écrit « cauztibo » quand la forme actuellement retenue par le *Diccionario de la lengua española*¹⁶ de la *Real Academia Española* est : « cautivo ») ;
- la lecture du document révèle un emploi irrégulier entre les majuscules et les minuscules notamment pour la lettre « P » parfois mise en majuscule au sein d'une phrase (exemple pour la locution « avec une pierre » écrite « con vna Piedra » ou encore pour « y uno Por la cabeça »). De la même façon la lettre « c » est parfois écrite en majuscule, même au sein d'un mot (exemple : « saCando »), ou en début de mot bien que le mot soit au sein d'une phrase (exemple : « piedra Como mucha »). Le manuscrit confirme une particularité de la graphie de cette lettre « C » présente dans les documents des XVI^e et XVII^e siècles écrits en écriture « cortesana », « itálica » et « procesal »¹⁷, à savoir que la moitié supérieure de l'arc de la lettre se trouve au-dessus de la ligne de pied alors que la moitié inférieure se trouve sous cette ligne (voir l'illustration 24.1, page 427) ;

Illustration 24.1 – Mot *sacandoles*.

Il n'a pas été possible d'identifier un caractère Unicode ou de la *Medieval Unicode Font Initiative* (MUFI) susceptible d'en rendre l'aspect graphique lors de l'encodage XML-TEI. Aussi, il a été rendu avec le caractère Unicode *Latin Capital Letter C* (Unicode number : U+0043 ; HTML-code : C).

- la majuscule « R » ayant pour valeur phonétique le *r* roulé (*rr*) se rencontre (voir l'illustration 24.2, page 428) :

16. Voir le site Internet, url : <<https://dle.rae.es/>> (consulté le 18 mai 2019).

17. MILLARES CARLO, Agustín (1893-1980), *Paleografía española : ensayo de una historia de la escritura en España desde el siglo VIII al XVII...*, Barcelona : Editorial Labor, 1929, vol. 1, p. 269.

Illustration 24.2 – Mot *aRancaban*.

- dans la préposition « de », la lettre « e » est supprimée (exemple : le manuscrit donne à lire « dellos » pour « de ellos », « deste » en lieu et place de « de este » ou, plus étonnant, « despaldas » pour « de espaldas » (de dos)) ;
- la lettre « h » est parfois employée en lieu et place de la lettre « f » (exemple : pour le mois de février rendu « hebrero » pour « febrero ») ;
- l’emploi des lettres « u », « v » et « b » est indistinct, comme par exemple dans le mot « nuebe » pour « nueve » (neuf) ou « beinte » pour « veinte » (vingt) ;
- l’usage des lettres « g », « j » et « x » est aussi arbitraire qu’habituellement. C’est ainsi que l’on rencontre un « xiCara » pour « jícara » qui vient du nahuatl « xicalli » pour « petit récipient » (fait à partir du calebassier) ;

Le deuxième scripteur du *calendrier non illustré* utilise différentes lettres « s » (voir l’illustration 24.3, page 428), dont un « s » allongé – sans être tout à fait long – pour la lettre *s* et un « s » rond pour la lettre « c ». Le hic est que ce « s » rond est indistinctement employé pour ce qui est resté un « s » et ce qui est devenu un « c » (voir l’illustration 24.4, page 428). La norme invitait à transcrire les formes rencontrées, le « s » long a été restitué par l’entité $\&\#8747$; et le « s » rond par la lettre « s » :

Illustration 24.4 – Mot *siguiente* (suivant).

Quant au premier scribeur du *calendrier non illustré*, la distinction entre le « s » long et le « s » rond se distingue nettement (voir l'illustration [24.5](#), [page 429](#)) :

Illustration 24.5 – Mots *con estas* (avec ces).

Les abréviations se sont avérées pour ainsi dire rares dans le manuscrit. Deux scribes emploient un « q barré » pour *que* qui prend soit la forme d'un 8 soit la forme d'un 9, descendant sous la ligne de pied. La locution abrégative « paraq̃ » pour *paraque* ne figure pas dans le manuscrit sous cette forme mais se trouve encore davantage raccourcie avec une sorte de chiffre 8 (voir les illustrations [24.6](#), [page 429](#) et [24.7](#), [page 430](#)) :

Illustration 24.6 – Abréviation du mot *paraque*.

Illustration 24.7 – Abréviation du mot *que*.

Pour en rendre l'effet en mode fac-similaire, aucun caractère autres que les 8 et 9 n'ont été identifiés pour rendre ces caractères dont le jambage se déploie sous la ligne de pied.

Le deuxième scribeur du *calendrier non illustré* utilise des macrons pour abréger la lettre « n », sur la lettre « a » pour *an* et sur la lettre « u » pour *un*. Il emploie aussi une abréviation pour le mot *ãno* (an) (voir l'illustration 24.8, page 430) :

Illustration 24.8 – Deux versions du mot *año* au pluriel.

Cette même main adopte une particularité pour rendre à la fois la cédille du « c cédillé » suivi du « i accent aigu » au moyen d'un trait courbe en diagonale prenant la

forme d'une sorte de « s » long destiné à marquer d'un même trait de plume à la fois l'accent et la cédille (voir l'illustration [24.9](#), [page 431](#)) :

Illustration 24.9 – Accent et cédille en un seul trait du mot *haçían*.

Nous pensons qu'il s'agit d'une cédille car les mots employant le « c cédillé » seul, c'est-à-dire la *cedilla* espagnole (la *zeta*) en lieu et place de ce qui est devenu un « z », présentent la même cédille qui n'a pas encore été déplacée sous la lettre mais est graphiée partant de la lettre suivante et ne touchant par le « c » (voir les illustrations [24.10](#), [page 431](#), [24.11](#), [page 431](#), [24.12](#), [page 432](#) et [24.13](#), [page 432](#)) :

Illustration 24.10 – Cédille dans le verbe conjugué « aderezar » (assaisonner, garnir).

Illustration 24.11 – Mot « décimo » (dixième) avec cédille partant de la lettre suivante.

Illustration 24.12 – Locution « el corazon » avec cédille partant de la lettre suivante.

Illustration 24.13 – Locution « los corazones ».

Il faut aussi signaler l'emploi, par le premier scripteur du *calendrier non illustré*, de la lettre « z » en lieu et place de l'actuelle lettre « h », comme par exemple dans les mots *diczo* pour *dicho* (dit), *heczo* pour *hecho* (fait) ou *munczos* pour *muchos* (beaucoup) (voir l'illustration 24.14, page 432) :

Illustration 24.14 – Lettre « z » à la place de « h ».

La ponctuation de cette partie du manuscrit présente plusieurs particularités :

- absence de virgules ;
- des points qui ponctuent presque chaque mot inscrit (voir l'illustration 24.15, page 433) :
- des points pour encadrer les noms de divinités et les chiffres, selon des formes variables (deux points (:), trois points (⋮), point moyen (⋮), point suivi d'un « solidus » (./), « solidus » suivi d'un point (./), point suivi d'un « solidus » suivi d'un point (./)).

Illustration 24.15 – Succession de points ponctuant chaque mot d'une phrase.

24.1.14.5 Bibliographie relative au manuscrit

La bibliographie relative au manuscrit est classée chronologiquement.

- GEMELLI CARERI, Giovanni Francesco (1648-1724), *Giro del Mondo*, Napoli : Nella stamperia di Giuseppe Roselli, 1699. Disponible sur Internet, url : <<https://archive.org/details/girodelmondodeld06geme/page/n6>>.
- GEMELLI CARERI, Giovanni Francesco (1648-1724), *Voyage du tour du monde, traduit de l'italien de Gemelli Careri*, A Paris : chez Etienne Ganeau, 1727. Tome VI : « De la Nouvelle Espagne », p. 77 (mention de Alva Ixtlilxóchitl). Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k15116001/f97.image>>.
- BOTURINI BENADUCI, Lorenzo (1702-1748?), *Catalogo del Museo historico indiano del Cavallero Lorenzo Boturini Benaduci*, Madrid : impr. de J. de Zuñiga, 1746. I : 12, 76, 84. Vol. XXVIII, p. 62, n° 5. Le catalogue forme la 2^e partie de : *Idea de una nueva historia general de la América septentrional...* ; *Catálogo del museo histórico indiano / el cavallero Lorenzo Boturini Benaduci, señor de la Torre y de Hono...* Disponible sur Internet, url : <http://bibliotecadigital.aacid.es/bibliodig/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1004431>.
- MOXÓ, D. Benito María de, *Entretenimientos de un prisionero en las provincias del Rio de la Plata : por el Barón de Juras Reales siendo fiscal de S.M. en el Reino de Chile*, Barcelona : Imprenta de José Torner, 1828. Vol. I : front. p. 158.
- KING, Edward (Lord Kingsborough), *Antiquities of Mexico : comprising facsimiles of ancient Mexican paintings and hieroglyphics, preserved in the royal libraries of Paris, Berlin and Dresden, in the imperial library of Vienna, in the Vatican library, in the Borgian museum at Rome, in the library of Institute at Bologna, and in the Bodleian library at Oxford*, London : R. Havell, 1831-1848. Vol. IV.
- LEÓN Y GAMA, Antonio de, *Descripción histórica y cronológica de las dos piedras que con ocasión del nuevo empedrado que está formando en la plaza principal de México, se hallaron en ella el año de 1790...*, México : Alejandro Valdés, 1832. 2 parties en 1 vol., X-148 p. : II, p. 78. Disponible sur Internet, url : <<https://archive.org/details/descripcionhistr00leny/page/n4>>.
- MOXÓ, D. Benito María de, *Cartas Mejicanas escritas por D. Benito Maria de Moxó en 1805*, Genova : Tipografia Pellas, 1837. Front. p. 70 et 108.

- MOXÓ, D. Benito María de, *Cartas Mexicanas escritas por D. Benito María de Moxó en 1805*, Genova : Tipografía de Luis Pellas, 1839. Front. p. 86 et 132.
- AUBIN, Joseph-Marius-Alexis (1802-1891), *Notice sur une collection d'antiquités mexicaines (peintures et manuscrits)*, Paris : impr. de P. Dupont, 1851. P. 18.
- DURÁN, Fray Diego, *Historia de las Indias de Nueva España y Islas de Tierra Firme*, México : Editora nacional, 1867-1880. 2 vol., lams. 1-16.
- CHAVERO, Alfredo, *Explicación del códice geroglífico de Mr. Aubin, Historia de las Indias*, México : 1880. P. 163-169.
- GARCÍA ICAZBALCETA, Joaquín, *Bibliografía mexicana del siglo XVI : : catálogo razonado de libros impresos en México de 1539 à 1600, con biografías de autores y otras ilustraciones, precedido de una noticia acerca de la introducción de la imprenta en México*, México : Librería de Andrade y Morales, 1886-1892. III : p. 1-69. Disponible sur Internet, url : <<https://archive.org/details/bibliografamexi00icazgoog/page/n12>>.
- BOBAN, Eugène (18..-1908), *Documents pour servir à l'histoire du Mexique : catalogue raisonné de la collection de E.-Eugène Goupil (ancienne collection J.-M.-A. Aubin)...*, Paris : E. Leroux, 1891. T. 2 : *documents divers : dessins, cartes et plans (première série), pièces judiciaires, ordonnances royales, etc, cartes et plans (deuxième série), manuscrits relatifs à la géographie du Nord du Mexique, copies diverses (Tezozomoc, Ixtlilxóchitl, Camargo, etc.), manuscrits et copies du père Pichardo, manuscrits et copies de don Antonio de Leon y Gama, manuscrits et copies de M. J.-M.-A. Aubin, documents sur la linguistique du Mexique, divers, notice de M. Aubin sur sa collection d'antiquités mexicaines (peintures et manuscrits)*, p. 114-149, pl. 66-71. Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k255701h/f109.image>>.
- BOBAN, Eugène (18..-1908), *Documents pour servir à l'histoire du Mexique : catalogue raisonné de la collection de E.-Eugène Goupil (ancienne collection J.-M.-A. Aubin)...*, Paris : E. Leroux, 1891. T. 2 : Atlas, pl. 65-71.
- OMONT, Henri (1857-1940), *Catalogue des manuscrits mexicains de la Bibliothèque nationale*, Paris : E. Bouillon, 1899, p. 10. Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2557051/f15.item>>.
- SELER, Eduard, « Die bildlichen Darstellungen des mexikanischen Jahresfest », *Veröffentlichungen aus dem Museum für Völkerkunde*, 1899. Band VI, Heft 2-4, p. 58-66.
- CHAVERO, Alfredo, *Apuntes viejos de bibliografía mexicana*, México : 1903. P. 285-286.
- PEÑAFIEL, Antonio, *Indumentaria antigua, vestidos guerreros y civiles de los Mexicanos*, México : Secretaría de Fomento, 1903. Pl. 18691.
- LEHMANN, Walter, « Der sogenannte Kalender Ixtlilxóchitls. Ein Beitrag zur

- Kenntnis der achtzehn Jahresfeste der Mexikaner », *Anthropos*, 1908. N° 3, p. 988-1004. Disponible sur Internet, url : <https://www.digi-hub.de/viewer/image/DE-11-001852165/1140/LOG_0203/>.
- SOUSTELLE, Jacques (1912-1990), *La famille Otomi-Pame du Mexique central*, Paris : Institut d'ethnologie, 1937. V1 vol. (XVI-571 p.-[17] f. de pl.-[3] dépl.-[9] cartes dont [1] dépl.)
 - THOMPSON, J. Eric. S., « The missing illustrations of the Pomar Relacion », *Notes on middle america archaeology and ethnology. Historical research*, 1941. July 1, n° 4, p. 15-21.
 - CARRASCO PIZANA, Pedro, *Los otomíes, cultura e historia prehispánica de los pueblos mesoamericanos de habla otomiana*, México : Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Históricas, 1950. P. 179-183.
 - KUBLER, George ; GIBSON, Charles, « The Tovar calendar », *Memoirs of the Connecticut Academy of Arts and Sciences*, 1951. Vol. 11, p. 58-59.
 - CASO, Alfonso, « Calendarios de los Totonacos y Huastecos », *Huastecos, totonacos y sus vecinos, Revista mexicana de estudios antropologicos*, 1953. Tomo XIII, 2-3, p. 337-350.
 - ROBERTSON, Donald, *Mexican manuscript painting of the early colonial period, the Metropolitan schools*, New Haven : Yale university press, 1959. P. 130-134, 149-151, 201-202, pl. 52.
 - GLASS, John B., *A survey and census of Middle American pictorial documents*, [Washington] : [1966-1967]. N° 171-172. Manuscrit de Glass paru avant reprise dans le *Handbook of Middle American Indians*.
 - GALARZA, Joaquín, *Codex mexicains : catalogue : Bibliothèque nationale de France*, Paris : Musée de l'homme, 1974. P. 27, n° 59 à 64. Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k255711v/f24.item>>.
 - GLASS, John B. ; ROBERTSON, Donald, *A census of native Middle American pictorial manuscripts, Handbook of Middle American Indians*, Austin : University of Texas Press, 1975. Vol. 14, p. 147-148.
 - GALARZA, Joaquín, *Codices mexicanos de la Biblioteca Nacional de Paris*, [México] : Departamento de publicaciones del Archivo general de la nación, 1979. P. 37. (Serie guías y catálogos / Archivo general de la nación ; 44). Disponible sur Internet, url : <<http://amoxcalli.org.mx/catalogo.pdf>>.
 - PREM, Hanns J., « Las fechas calendáricas completas en los textos de Ixtlilxóchitl », *Estudios de Cultura Náhuatl*, 1983.
 - ACUÑA, Rene, *Relación de la Alcaldía Mayor de Meztitlan y su Jurisdicción, Relaciones Geográficas del siglo XVI : México*, México : Universidad Nacional Autónoma de México, 1986.
 - RIESE, Berthold Christoph, « Codex Ixtlilxóchitl, Ethnographische Dokumente

- aus Neuspanien im Umfeld der Codex Magliabechi-Gruppe », *Acta Humboldtiana*, 1986.
- GRUZINSKI, Serge, *L'Amérique de la Conquête peinte par les Indiens du Mexique*, Paris : Unesco : Flammarion, 1991.
 - ALCINA FRANCH, José, *Códices mexicanos*, Madrid : Editorial Mapfre, 1992. P. 96-101.
 - DURAND-FOREST, Jacqueline de, « Un témoignage tardif de l'art pictographique "aztèque" : le Codex Ixtlilxóchitl », *Cahiers du CRIAR*, 1992. *La Peinture mexicaine de l'époque précolombienne à nos jours*, n° 12, p. [11]-18. Disponible sur Internet, url : <http://www.persee.fr/doc/jsa_0037-9174_1998_num_84_2_1719>.
 - GRUZINSKI, Serge, *Painting the conquest : the Mexican Indians and the European Renaissance*, Paris : Unesco : Flammarion, 1992. P. 63, 64, 115-117, 120.
 - DOESBURG, Sebastian van (Geert Bastiaan), *Códice Ixtlilxóchitl. Apuntaciones y pinturas de un historiador. Estudio de un documento colonial que trata del calendario naua*, México : Sociedad Estatal Quinto Centenario : Akademische Druck- u. Verlagsanstalt : Fondo de Cultura Económica, 1996¹⁸.
 - LESBRE, Patrick, « Illustrations acolhua de facture européenne (Codex Ixtlilxóchitl, ff. 105-112) », *Journal de la Société des Américanistes*, 1998. Tome 84, n° 2, p. 97-124. Disponible sur Internet, url : <http://www.persee.fr/doc/jsa_0037-9174_1998_num_84_2_1719>.
 - ROULET, Éric, « Les sources historiques de Mariano Veitia », *Caravelle*, 2000, n° 74, p. 61-84. DOI : <https://doi.org/10.3406/carav.2000.1227>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/carav_1147-6753_2000_num_74_1_1227>.
 - DURAND-FOREST, Jacqueline de, « Le calendrier non illustré du Codex Ixtlilxóchitl. Essai d'identification », *Caravelle*, 2001. N° 76-77, Hommage à Georges Baudot, p. 37-46. Disponible sur Internet, url : <http://www.persee.fr/doc/carav_1147-6753_2001_num_76_1_1283>.
 - BATALLA ROSADO, Juan José, « El Códice Ixtlilxóchitl y su copia el Códice Veitia », *El Códice Tudela o Códice del Museo de América y el Grupo Magliabechiano*, 2003. Vol. 1, p. 325-335. Thèse de doctorat : Historia de América : Madrid, Universidad complutense : 2003. Disponible sur Internet, url : <<https://eprints.ucm.es/2524/>>.
 - GLASS, John B. ; ROBERTSON, Donald, « Ixtlilxóchitl 1a parte, Códice », *Wiki Filologia*, 2010. Disponible sur Internet, url : <http://www.iifilologicas.unam.mx/wikfil/index.php/Ixtlilxóchitl_1a_parte,_C%C3%B3dice>.
 - DOESBURG, Sebastián van, « Ixtlilxóchitl 2a parte, Códice », *Wiki Filologia*, 2010.

18. N'a pu être consulté. Une suggestion d'acquisition est en cours de traitement à la BnF.

Disponible sur Internet, url : <http://www.iifilologicas.unam.mx/wikfil/index.php/Ixtlilxóchitl_2a_parte,_C%C3%B3dice>.

- FERNÁNDEZ, Enrique García, *Americanismos en la Crónica de la Nueva España de Francisco Cervantes de Salazar*, Madrid : Enrique García Fernández, 2017.
- DUVIOLS, Jean-Paul (1936-...), *Les peintures de la voix : le monde aztèque en images*, Paris : Chandeigne : Maison de l'Amérique latine, 2018.

24.2 Le contenu

Du point de vue du contenu, les différentes parties du manuscrit méritent d'être distinguées. Pour intituler ces différentes parties du manuscrit, au nombre de quatre, nous reprenons, pour partie, les désignations de Jacqueline de Durand-Forest¹⁹.

24.2.1 Partie 1 : le « calendrier illustré »

La première partie concerne les folios 94r à 104v²⁰. Il s'agit de planches décrivant « les principales fêtes religieuses célébrées au Grand Temple de Mexico au cours des 18 mois de l'année mexicaine, les deux dernières étant consacrées aux coutumes mortuaires. »

24.2.2 Parties 2-3 : les planches additionnelles

Au sein de la partie des planches additionnelles, couvrant les folios 105r à 112v et comprenant des illustrations pleines pages, deux sous-parties possèdent des caractéristiques discriminantes.

Ayant tout au long de ce mémoire tenté de montrer combien les illustrations restaient négligées des éditeurs, nous ne résistons pas à rendre le commentaire rédigé par Jacqueline de Durand-Forest :

Constituant la deuxième partie de notre Manuscrit, elles ne méritent aucune mention spéciale, sinon celle de l'étroite parenté du Commentaire des Planches de *Tlaloc* et du *Grand Temple* de Mexico, avec le texte de Pomar.

Ce sont pourtant là les illustrations les plus célèbres et les plus reproduites du manuscrit, parmi lesquelles les suivantes (voir les illustrations [24.16](#), [page 438](#), [24.17](#), [page 439](#) et [24.18](#), [page 440](#)).

19. DURAND-FOREST, Jacqueline de, « Kommentar, commentaire », dans *Codex Ixtlilxóchitl : Bibliothèque nationale, Paris, ms. mex. 65-71*, op. cit., p. 9-36.

20. Jacqueline de Durand-Forest indique que le terme de cette partie se situe au folio 102v. Nous estimons qu'il s'agit d'une coquille dans son manuscrit ou intervenue à l'impression, car le texte de son commentaire indique bien que cette partie se compose de : « 21 planches en couleurs avec un bref commentaire en espagnol ».

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France Département des Manuscrits. Mexicain 65-71

Illustration 24.16 – *Nezahualcōyōtl* (« Coyote famélique » ou « jeûneur », 1402-1472), fol. 106r.

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France Département des Manuscrits, Mexicain 65-71

Illustration 24.17 – *Nezahualpilli*, dixième roi de Texcoco (Mexico), fol. 108r.

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France Département des Manuscrits, Mexicain 65-71

Illustration 24.18 – *Tlaloc*, dieu de la terre et de la pluie, fol. 110.

Leur célébrité leur vaut de faire, entre autres, l'objet d'objets dérivés produits par l'artiste Angel Cerón pour la plateforme Novica, en association avec National Geographic (voir l'illustration 24.19, page 441).

Illustration 24.19 – *Tlaloc*, par Angel Cerón. En fait, il s’agit d’un prêtre portant les attributs du dieu : un *chimalli* (bouclier), un éclair, un *xicolli* (tunique) et un masque représentant un serpent bleu.

Pour la suite des planches, les chercheurs ne mentionnent qu’un ensemble. Nous préférons constituer deux sous-groupes. D’une part, celui des seigneurs « tetzcocans » ne comprenant qu’une planche par seigneur avec pour seul commentaire son nom, et, d’autre part, un groupe des planches commentées, c’est-à-dire des planches suivies d’un long commentaire descriptif, d’une main et d’une encre qui diffèrent de celles des noms des seigneurs.

24.2.2.1 Partie 2 : les seigneurs « tetzcocans »

Les folios 105r à 108r donnent à voir « les portraits de quatre seigneurs « tetzcocans » ».

24.2.2.2 Partie 3 : les planches commentées

Cette partie de quatre pages (folios paginés 109–110 et 112), proposent un long commentaire rédigé au verso d’illustrations pleines pages :

- folio [109r], paginé 109–110 : description de *Tlaloc* ;
- folio [109v], non paginé : planche représentant *Tlaloc* ;
- folio [110r], paginé 112 : description du Grand Temple de Mexico ;
- folio [110v], non paginé : planche représentant le Grand Temple de Mexico ;

24.2.3 Partie 4 : le calendrier non illustré

Cette quatrième partie, foliotée 113 à 122, est la seule dépourvue de planches ou de tout élément iconographique. Elle fournit une

description des fêtes religieuses de l'année mexicaine. La plupart des pages sont divisées en deux colonnes inégales : la plus large, à gauche, – elle occupe parfois la page entière – est réservée au texte lui-même ; celle de droite offre une sorte de table de concordance entre le calendrier mexicain et le nôtre²¹.

24.3 Histoire

24.3.1 Origine

Le manuscrit ne fournit aucune date concernant l'élaboration de ses diverses parties, pas plus sur les circonstances de leur réunion en recueil.

L'origine géographique au Mexique du manuscrit est déduite des noms des mois qui y figurent. Jacques Soustelle affirme que les terminaisons des noms de mois inscrits dans une langue inconnue, sont fréquents en huastèque. Alfonso Caso attribue au Codex une origine huastèque²².

La langue espagnole des planches du manuscrit s'avère moins archaïque que celle du *Codex Magliabechiano* auquel il s'apparente.

Les auteurs, sont inconnus. Cependant, si l'on en croit les analyses de Donald Robertson, l'usage de la ligne et du tracé vigoureux des planches 108r ou 110v trahiraient un tradition indigène quand les contours cursifs de la planche 106r seraient issus de l'art européen.

Antonio León y Gama (1735-1802) qui eut le manuscrit entre les mains, l'identifia au manuscrit n° 4 § 28 du « Catalogo » de Boturini. Son analyse l'a conduit à reconnaître l'écriture de Fernando de Alva Cortés Ixtlilxóchitl. La deuxième partie du calendrier non illustré est de deux mains différentes. Or, celle qui couvre les folios 119v (10^e ligne) au folio 121v présente des analogies importantes avec celle du *Codice Chimalpopoca* ou *Anales de Cuauhtitlan*, écrit de la main d'Ixtlilxóchitl. Cela a conduit à cette attribution qui n'est pas remise en question et permet de situer la production du manuscrit, entre le milieu du XVI^e et le début du XVII^e siècle.

Selon Eric J. Thompson, les planches additionnelles du Codex seraient de style tetzcoacan. Selon Donald Robertson, les peintures de *Tlaloc*, du *Templo mayor* et *Nezahualpilli*

21. DURAND-FOREST, Jacqueline de, « Kommentar, commentaire », dans *Codex Ixtlilxóchitl : Bibliothèque nationale, Paris, ms. mex. 65-71*, op. cit., p. 9.

22. CASO, Alfonso, « Calendarios de los Totonacos y Huastecos », *Revista mexicana de estudios antropológicos*, 1953, vol. 12, n° 2-3, p. 348.

seraient l'œuvre d'un même artiste ; *Nezahualcoyotl* et *Tocuepotzin*, d'un sinon de deux autres autres artistes ; *Quauhtlatzacuilotl*, d'un troisième.

24.3.2 Destinée

Nous avons déjà mentionné les ex-libris en indiquant le folio où ils se trouvent. Précisons la généalogie du manuscrit.

Anciennement de la collection de Fernando de Alva Cortés Ixtlilxóchitl (Texcoco, 1578? – Mexico, 1648), le manuscrit a été donné en 1683 par Juan de Alva y Cortés Ixtlilxóchitl, seigneur de Catzicazgo et de San Juan Teotihuacan, à Carlos de Sigüenza y Gongora (1645-1700) qui le légua à la Bibliothèque du Collège Jésuite San Pablo y San Pedro de Mexico, mais n'y serait pas parvenu.

Le manuscrit a appartenu à Lorenzo Boturini Benaduci (1702-1748?)²³. Il serait décrit dans le catalogue de son *Museo indiano*²⁴ dans la partie des « Kalendarios indianos » (p. 57) sous les § XXVIII-4 (p. 61-62) et § XXVIII-5 (p. 62-63).

Original 4 Asimismo interpretaré otra Rueda, en papel Europeo, de los Symbolos de los Dias, y haré sacar en laminas trece paginas de à veinte Symbolos cada una, y demostraré el infalible Systema de ellas, para poder faber cada dia del año el Symbolo, que le corresponde en el Kalendario Indiano, y pondré en orden las semanas, imitando à los mismos Systemas de los Indios, de suerte que se podrán especificar en las Historias las cosas, y el tiempo en que sucedieron, con distincion de Dias, Semanas, Meses, y Años Indianos.

*Tom.*18, en 4[°]. *Original.* 5 Tratan de esta Chronologia, de sus Caractères, y Symbolos, aunque con muy avaras noticias, el Autor Anonymo, citado en este Catalogo al §. 8.n.4. Don Fernando de Alba *Yxtlilxòchitl* en unos Fragmentos annexos al *Tom.*16. citado en el mismo Catalogo al §. 18. n.3. Don Domingo de San Antón Muñón *Chimalpain* en el fin del *Tom.* 20. que citare aqui en el §. 22. *num.* 3. y además tengo un Computo Chronologico de las dos Naciones Mexicana, y Tlaxcaltèca, su Autor el dicho Bachiller Don Manuel de los Santos y Salazar ; y se previene, que generalmente los Autores Indios apuntan en sus Manuscritos, assi los Caractères de sus Años, como los Numeros Arabigos de los nuestros, aunque muchos se erraron, otros se confundieron, ahora en sus años, y tal vez en los nuestros, y no es possible acertar, si no se dispone

23. GLASS, John B., « The Boturini Collection », dans *Handbook of Middle American Indians*, Austin : University of Texas Press, 1975, vol. 15, p. 473-486.

24. BOTURINI BENADUCI, Lorenzo (1702-1748?), *Catalogo del Museo historico indiano del Cavallero Lorenzo Boturini Benaduci*, Madrid : impr. de J. de Zuñiga, 1746. I :12, 76, 84. Vol. XXVIII, p. 62, n° 5. Le catalogue forme la 2^e partie de : *Idea de una nueva historia general de la América septentrional...* ; *Catálogo del museo histórico indiano* / el cavallero Lorenzo Boturini Benaduci, señor de la Torre y de Hono... Disponible sur Internet, url : <http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1004431&posicion=285&presentacion=pagina®istrardownload=0>.

la Historia General, y aun es indispensable el hacer Tablas enteras de los Años, principiando desde la Creacion del Mundo, y siguiendo por todos los tiempos, que se necessitan para la Historia. Por lo qual me ocupè primero en hacer dichas Tablas, y fuì recogiendo como 13. y mas Epocas de las cosas mas notables, assentadas con uniformidad de todos los Historiadores en sus Años respectivos, para que fuesen la prueba infalible de las Tablas, y por ellas puedan los Escritores seguir un rumbo seguro sin tropezar, y aun corregir à los mismos Indios en lo que se descuidaron.

Le § 8, n° 14 de la partie des « Manuscritos de autores indios » (p. 18) décrit un manuscrit non sans affinités avec le Mexicain 65-71 puisqu'il est question d'un calendrier des quatre *Triadecateridas* du calendrier, suivi de rois mexicains et de gouverneurs chrétiens :

Tom.9, en 8^o. Original 14. Otra Historia de la Nacion Mexicana, parte en Figuras, y Caractères, y parte en prosa de lengua Nahuatl, escrita por un Autor Anonimo el año de 1576. y seguida en el mismo modo por otros Autores Indios hasta el año de 1608. Lleva al principio pintadas las quatro Triadecateridas del Kalendario Indiano, y al fin unas Figuras de los Reyes Mexicanos, y otros Governadores Christianos, con las cifras de los años, que governaron.

Or cette *Histoire de la Nation mexicaine depuis le départ d'Aztlan* qui « Lleva al principio pintadas las quatro Triadecateridas del Kalendario Indiano, y al fin unas figuras de los Reyes Mexicanos, y otros Governadores Christianos » est le manuscrit édité par A. Aubin ²⁵.

Le manuscrit Mexicain 65-71 est ensuite passé entre les mains de Mariano Fernández de Echeverría y Veytia (1718-1780). Il a également fait partie de la collection de Juan Eugenio de Santelizes.

Joseph-Marius-Alexis Aubin (1802-1891) l'acquiert au Mexique. Charles Eugène Espéridion Goupil (1831-1895) l'acquiert en 1889 auprès de J.-M.-A. Aubin. Le manuscrit est enfin donné à la Bibliothèque nationale, en juin 1898, par la veuve de Charles Eugène Espéridion Goupil (1831-1895).

25. AUBIN, Joseph-Marius-Alexis (1802-1891) (trad.) ; BOBAN, Eugène (18.-1908) (préf.), *Histoire de la nation mexicaine depuis le départ d'Aztlan jusqu'à l'arrivée des conquérants espagnols (et au delà 1607) : reproduction du codex de 1576 appartenant à la collection de M. E. Eugène Goupil, ancienne collection Aubin*, Paris : E. Leroux, 1893, 1 vol. (158-III-63 p.) : fac-sims. en coul. ; 22 cm. Disponible sur Internet, url : <<https://archive.org/details/histoiredelanati00aubi/page/n4>> (consulté le 17 juillet 2019).

Chapitre 25

La collation : *collatio* et la comparaison des témoins : *recensio*

La comparaison des témoins (*collatio*)¹ vise, à partir de l'analyse du texte contenu dans le plus grand nombre possible de témoins identifiés, d'aboutir à un *stemma codicum*² menant au manuscrit maître, soit l'arbre généalogique des manuscrits sources d'une même œuvre, en prenant en compte l'ensemble des différentes variantes existantes. À partir de cette étape, qui implique la *codices descripti*, il convient de se livrer à un choix du manuscrit maître (*selectio codicum*) par élimination (*eliminatio*).

L'objectif de cette méthode stématique consiste, une fois le *stemma* établi, à reconstituer le texte « original », purgé de ses variantes fautives introduites par des copistes successifs.

Le numérique introduit une nouvelle donne par rapport aux éditions critiques imprimées, rappelée par Jean-Baptiste Camps, dans la mesure où :

l'électronique est une opportunité de résoudre les divisions dans le champ philologique en permettant de rendre disponible différentes formes d'un même texte, transcriptions, éditions documentaires et édition critique³.

Selon la littérature scientifique, le *Codex Ixtlilxóchitl* « s'apparente au *Codex Magliabechiano* et au *Codex de Tudela*, tous trois dérivant d'un modèle aujourd'hui disparu »⁴.

1. « Tout exemplaire, manuscrit ou imprimé, qui transmet un texte. Une traduction ancienne peut être utilisée comme un témoin », dans *Conseils pour l'édition des textes médiévaux, Fascicule III*, Paris : Comité des travaux historiques et scientifiques : École nationale des chartes, 2002, Glossaire des termes utilisés en critique textuelle, p. 209 à 214.

2. « Stemma = Stemma codicum (synonymes : arbre généalogique ; schéma ; Stemme) : Schéma représentatif de la tradition d'un texte qui permet de représenter sous forme d'arbre généalogique les relations des différents témoins manuscrits en supposant que la tradition des textes est analogue à une filiation de modèle (père) à copie (fils) », dans *Conseils pour l'édition des textes médiévaux, Fascicule III*, op. cit.

3. CAMPS, Jean-Baptiste, « Copie, authenticité, originalité dans la philologie et son histoire » [en ligne], *Questes*, 2015, 29, §33. DOI : [10.4000/questes.3535](https://doi.org/10.4000/questes.3535). Disponible sur Internet, url : <<http://journals.openedition.org/questes/3535>> (consulté le 3 juillet 2019).

4. DUVIOLS, Jean-Paul, *Les peintures de la voix : le monde aztèque en images*, Paris : Chandeigne ;

Jacqueline de Durand-Forest affirme que « la parenté pictographique de ces Codices est indéniable, [...], il n'en va pas de même de leurs commentaires respectifs »⁵. C'est en effet pour les commentaires que la question des témoins se complique. Car, si le texte de la quatrième partie semble se rapprocher de celui de la *Historia general* de Bernardino de Sahagún, il appert qu'en réalité la version la plus proche est celle de son *Breve compendio de los ritos idolátricos que los indios desta Nueva España usaban en el tiempo de su infelidad* adressé au Pape Pie V en 1570⁶.

Pour être plus précis, une édition critique incluant les variantes des différents témoins et l'apparat des sources pourrait prendre en compte quatre témoins principaux, faisant chacun l'objet d'un élément TEI `<witness xml:id="X">` où « X » correspond au code attribué pour ensuite baliser les variantes, auxquels il conviendrait d'ajouter le manuscrit du *Breve compendio de los ritos idolátricos* :

- le codex Ixtlilxóchitl lui-même : Paris, Bibliothèque nationale de France, Département de manuscrits, Mexicain 65-71 ;
- le codex Veytia : Madrid, Real Biblioteca, Códice Veytia ;
- le codex Tudela : Madrid, Museo de América ;
- le codex Magliabechiano : Florence, Biblioteca nazionale centrale, Manuscrit sezione Magliabechiana classe XIII, codice 3, Mss. Magl. XIII. 3 (B. R. 232) ;
- le codex Florentinus : Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, Med.Palat.218-220 ;
- le *Breve compendio de los ritos idolátricos* : Vatican, Archivio Segreto Vaticano, Archivum Arcis, Arm. I-XVIII 1816.

25.1 Le codex *Veytia*

Le *Codex Veytia* est une copie partielle du *Codex Ixtlilxóchitl*. Comme le rappellent Michael Cole et Rebecca Zorach,

The codex Veytia was compiled in 1755 by the Creole nobleman Mariano Fernandez Veytia, an attorney and amateur historian living in Mexico, for his friend the Italian collector Lorenzo Boturini, who requested a copy of the codex Ixtlilxóchitl, itself a copy of earlier manuscripts partly originating with Book Two of Sahagun's *Historia general*⁷.

[Paris] : Maison de l'Amérique latine, 2018, p. 270, et ANDERS, Ferdinand, *Einleitug Summary und Resumen. Codex Magliabechiano [Introduction au Codex Magliabechiano] (C.L. XIII 3 (B.R. 232), Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze)*, Graz : Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1970, p. 52

5. *Codex Ixtlilxóchitl : Bibliothèque nationale, Paris (Ms. mex.65-71) : Reproduktion des Manuskriptes im Original-format*, Graz : Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1976, p. 15.

6. BARTL, Renate ; GÖBEL, Barbara ; PREM, Hanns J., « Los Calendarios Aztecas de Sahagún », *Estudios de Cultura Náhuatl*, 1990, n° 19, p. 13-82. Disponible sur Internet, url : <http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/nahuatl/pdf/ecn19/303.pdf> (consulté le 4 juillet 2019).

7. COLE, Michael Wayne (éd.) ; ZORACH, Rebecca (éd.), *The Idol in the Age of Art : Objects,*

Les 18 premières illustrations du *Codex Veytia* représentent les 18 mois de l'année mexicaine avec des dieux, des personnages historiques et des rituels. Il lui manque 4 illustrations incluses dans le *Codex Ixtlilxóchitl*, mais contient une image de Huitzilopochtli qui n'est plus présente dans le *Codex Ixtlilxóchitl*. L'iconographie montre la filiation entre les deux, comme nous pouvons le voir avec la représentation de Tlaloc dans le *Codex Veytia* (voir l'illustration 25.1, page 447) et dans le *Codex Ixtlilxóchitl* (voir l'illustration 25.2, page 448).

Illustration 25.1 – Fol. 2 du codex Veytia.

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France Département des Manuscrits. Mexicain 65-71

Illustration 25.2 – Fol. 94r du Codex Ixtlilxóchitl.

La représentation de Tlaloc, dans le *Codex Ixtlilxóchitl* (voir l'illustration 25.3, page 449) et dans le *Codex Veytia* (voir l'illustration 25.4, page 450) le montre.

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France Département des Manuscrits, Mexicain 65-71

Illustration 25.3 – Fol 109v-110v du Codex Ixtlilxóchitl.

Illustration 25.4 – Fol. 22 du codex Veytia*.

* Illustration issue du fac-similé publié à Madrid : Testimonio, 1986. Disponible sur Internet, url : <<https://gallery.library.vanderbilt.edu/items/show/3159>> (consulté le 4 juillet 2019).

Un fac-similé est paru en 1986 : *Modos que tenían los indios para celebrar sus fiestas en tiempos de la gentilidad : Edición facsímil*, Estudio, transcripción y notas de José Alcina, Madrid : Testimonio, 1986. (Patrimonio Nacional).

Pour aller plus loin, nous invitons à consulter la notice de Juan José Batalla⁸ et la thèse de Carol Komadina Parenteau⁹.

8. BATALLA, Juan José, « Veytia, Códice » [en ligne], *Wiki Filologia*, 13 janvier 2010. Disponible sur Internet, url : <http://www.iifilologicas.unam.mx/wikifil/index.php/Veytia,_C%C3%B3dice> (consulté le 4 juillet 2019).

9. PARENTEAU, Carol Komadina, *The Codex Veytia (1755) : Site of Cultural Translation*, University of Colorado, 2002, 1 vol. (166 p.).

25.2 Le codex *Tudela*

Découvert en Espagne en 1945 par José Tudela de la Orden, le codex Tudela ou codex du Museo de America de Madrid est postérieur à la conquête. Élaboré vers 1533 dans la vallée de Mexico, il consiste en un calendrier symbolique. Comme le Mexicain 65-71, il s'agit d'un manuscrit composite comprenant :

- un livre indigène produit en 1540 ;
- des commentaires européens de 1553/1554 sur ce livre indigène ;
- et un livre peint européen postérieur à 1554.

Le manuscrit a fait l'objet d'une édition complète en 2002, BATALLA ROSADO, Juan José (éd.) ; ROJAS, José Luis de (préf.), *El Códice Tudela y el Grupo Magliabechiano : la tradición medieval europea de copia de códices en América*, Madrid : Testimonio, 2002, 2 vol. (125 f., 470 p.) : couv. ill. en coul., ill. en noir et en coul. ; 24 cm. (Colección Thesaurus Americae ; 4), disponible à la BnF.

Les experts affirment qu'il est basé sur le même prototype que le Codex Magliabechiano et le Codex Ixtlilxóchitl.

Pour aller plus loin, nous invitons à consulter la notice de Juan José Batalla ¹⁰.

25.3 Le codex *Magliabechiano*

Le *Libro de la vida que los Yndios antiguamente hazian y supersticiones y malos ritos que tenian y guardavan* est un manuscrit réalisé à la demande des frères franciscains en collaboration avec des *tlacuilos* aztèques.

Identifié en 1890 par l'archéologue Zelia Nuttall (1857-1933), elle le publie en 1903 sous le titre *The book of the life of the ancient Mexicans : containing an account of their rites and superstitions : an anonymous Hispano-Mexican manuscript preserved at the Biblioteca nazionale centrale, Florence, Italy*, Berkeley : University of California, 1903, XIX p. : facsim. (80 p.) ; 19 x 25 cm. Disponible sur Internet, url : <<https://archive.org/details/booklifeancient00boongoog/page/n91>> ou <<https://hdl.handle.net/2027/uva.x000667747>> (consulté le 4 juillet 2019).

Le manuscrit est ensuite republié en 1904 par le duc de Loubat, sans qu'il ne crédite Zelia Nuttall de son invention ¹¹, *Codex Magliabechiano : XIII 3 : manuscrit mexicain post-colombien de la Bibliothèque nationale de Florence reproduit en photochromographie aux frais du Duc de Loubat*, Rome : Danesi, 1904, 1 vol. (92 ff.) de fac similés + fotogr. en coul. ; 16 cm. Disponible sur Internet, url : <<http://www.famsi.org/research/loubat/>>

10. BATALLA, Juan José, « Museo de América, Códice del » [en ligne], *Wiki Filologia*, 13 janvier 2010. Disponible sur Internet, url : <http://www.iifilologicas.unam.mx/wikifil/index.php/Museo_de_Am%C3%A9rica,_C%C3%B3dice_del> (consulté le 4 juillet 2019).

11. Un cas d'invisibilisation à ajouter à la liste des femmes *Ni vues ni connues : Panthéon, histoire, mémoire : où sont les femmes ?*, Paris : Hugo doc, 2017, 1 vol. (253 p.).

[Magliabecchiano/thumbs0.html](#) > (consulté le 4 juillet 2019).

Un nouveau fac-similé est paru en 1970 : ANDERS, Ferdinand (éd.), *Codex Magliabecchiano : CL. XIII. 3 (B. R. 232) : Biblioteca nazionale centrale di Firenze*, Graz : Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, 1970, 2 vol. (77 p., [184] p.) : ill. ; 20 cm et 26 cm. (Codices selecti ; 23).

En 1983, Elizabeth Hill Boone publiait une étude critique accompagnée d'une ré-édition du fac-similé : *The Codex Magliabecchiano, and the Lost Prototype of the Magliabecchiano Group*, Berkeley ; Los Angeles ; Boston : University of California press, 1983, 1 vol. (XIV-250 p.) : ill. ; 18 x 25 cm. Disponible sur Internet, url : <<https://archive.org/details/codexmagliabechi0000boon/page/n7>> (consulté le 4 juillet 2019).

Pour aller plus loin, nous invitons à consulter la notice de Juan José Batalla ¹².

25.4 Le codex *Florentinus*

Réalisé à Tlatelolco entre 1578 et 1580, la *Historia general de las cosas de Nueva España*, ou *Codex de Florence*, est conservé à la bibliothèque Laurentienne de Florence (Medicea Palatino 218-220). Ce manuscrit bilingue de 1210 feuillets reliés en trois volumes, rédigé en colonnes, présente le texte en nahuatl sur la partie gauche alors que la partie droite donne le texte en espagnol, le tout illustré de vignettes.

Plusieurs fac-similés en ont été publiés.

La *School of American research* de Santa Fe et l'*University of Utah* de Salt Lake City en ont publié une édition avec traduction anglaise en regard, de 1950 à 1982 : Bernardino de Sahagún (1505 ?-1590 ; franciscain), *General history of the things of New Spain : Florentine codex... Translated from the Aztec into English... by Arthur J. O. Anderson, ... Charles E. Dibble, ...*, Santa-Fé, New Mexico : School of American research ; [Salt Lake City] : University of Utah, 1950-1982, 13 vol : ill. : 29 cm. Comprend :

- Introduction and indices : introductions, Sahagún's prologues and interpolations, general bibliography, general indices. - 1982. - XV-137 p. : ill. en noir et en coul., fac-sim. (Monographs of the School of American research ; 14, part I).
- Book 1, The Gods. - 1950. - II-46 p. : pl., fac-sim. (Monographs of the School of American research ; 14, part II).
- Book 2, The Ceremonies (Which treated of the feasts and sacrifices by which these natives honored their gods in their state of infidelity). - 1951. - VI-216 p. : pl., fac-sim. (Monographs of the School of American research ; 14, part III).
- Book 3, The Origin of the gods. - 1952. - VIII-68 p. : pl., fac-sim. (Monographs of the American school of research ; 14, part IV).

12. BATALLA, Juan José, « Magliabecchiano, Códice » [en ligne], *Wiki Filologia*, 13 janvier 2010. Disponible sur Internet, url : <http://www.iifilologicas.unam.mx/wikifil/index.php/Magliabecchiano,_C%C3%B3dice> (consulté le 4 juillet 2019).

- Book 4-5, The Soothsayers and the Omens (Which telleth of the Book of days which the Mexican handed down, IV and In which are told the omens in which the Mexicans believed, V). - 1957. - XIV-196 p. : pl., fac-sim. (Monographs of the School of American research ; part V and VI).
- Book 6, Rethoric and moral philosophy. - 1969. (Monographs of the school of American research ; 14, part VII).
- Book 7, The Sun, moon and stars and the binding of the years (Which telleth of the sun, and the moon and the stars ; and of the ceremony of the binding of the years). - 1953. - IV-81 p. : pl., fac-sim. (Monographs of the school of American research ; 14, part VIII).
- Book 8, Kings and lords (Which telleth of the great rulers and noblemen and of the way in which they observed the election of their government). - 1954. - VIII-89 p. : pl., fac-sim. (Monographs of the School of American research ; 14, part IX).
- Book 9, The merchants. - 1959. - [XI]-97 p. : pl. (Monographs of the School of American research and the Museum of New Mexico ; 14, part X).
- Book 10, The people. - 1961. - 216 p.-[11] p. de pl. : ill. (Monographs of the School of American research ; 14, part XI).
- Book 11, Earthly things. - 1963. - 297 p.-[63] p. de pl. : ill. en noir et en coul., fac-sim. (Monographs of the School of American research ; 14, part XII).
- Book 12, The Conquest of Mexico. - 1955. - XVI-122 p. : pl., plan, carte, fac-sim. (Monographs of the School of American research ; 14, part XIII).

En 1995, l'éditeur florentin Giunti Editore faisait paraître un fac-similé : Bernardino de Sahagún (1505 ?-1590 ; franciscain), *Historia universal de las cosas de Nueva España*, Firenze : Giunti Editore, 1995, 3 vol. (IV-1258 p.) : ill. ; 33 x 22 cm. (Grandi opere in facsimile). (Voir : [25.5](#), [page 453](#)).

Illustration 25.5 – Fac-similé de Giunti Editore.

Une autre version de la partie en nahuatl, réalisée entre 1565 et 1570 est conservée à Madrid : « Códices Matritensis ».

Pour aller plus loin, nous invitons à consulter la notice d'Ellen Baird¹³.

25.5 *Breve compendio de los ritos idolátricos*

Après avoir publié l'étude de référence¹⁴ concernant le manuscrit Mexicain 65-71 dans le fac-similé des éditions ADEVA, Jacqueline de Durand-Forest récidivait en 2001 en faisant paraître une étude uniquement consacrée à la dernière partie du manuscrit qu'elle avait intitulé le « calendrier non illustré »¹⁵.

Nous devons à la vérité de dire que le précédent article d'importance, d'autant plus parce qu'il fournissait la transcription du texte de cette partie, était celui que l'américaniste Walter Lehmann (1878-1939) avait fait paraître en 1908 dans la revue internationale *Anthropos : revue internationale d'ethnologie et de linguistique*¹⁶, créée en Autriche en 1906 par Wilhelm Schmidt¹⁷.

Dans son article de 2001, Jacqueline de Durand-Forest indique qu'en 1976 elle n'avait « pas encore pu prendre connaissance du *Breve Compendio de los ritos idolátricos* (BC)¹⁸, que Sahagún avait rédigé en 1570 à l'intention du Pape et qui est conservé dans les Archives secrètes du Vatican ». Elle justifie son article par la publication du *Breve Compendio de los ritos idolátricos* par les mexicains en 1990.

Le premier chercheur qui ait identifié le *Breve Compendio de los ritos idolátricos* semble être justement le créateur de la revue *Anthropos*, l'ethnologue Wilhelm Schmidt (1868-1954), dans une étude publiée dans le premier numéro de sa revue, en 1906¹⁹. Après

13. BAIRD, Ellen, « Florentino, Códice » [en ligne], *Wiki Filologia*, 13 janvier 2010. Disponible sur Internet, url : <http://www.iifilologicas.unam.mx/wikifil/index.php/Florentino,_C%C3%B3dice> (consulté le 4 juillet 2019).

14. DURAND-FOREST, Jacqueline de, « Kommentar, commentaire », dans *Codex Ixtlilxóchitl : Bibliothèque nationale, Paris, ms. mex. 65-71*, op. cit., p. 9-36.

15. DURAND-FOREST, Jacqueline de, « Le calendrier non illustré du Codex Ixtlilxóchitl. Essai d'identification », *Caravelle*, 2001, n° 76-77, p. 37-46. DOI : <<https://doi.org/10.3406/carav.2001.1283>>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/carav_1147-6753_2001_num_76_1_1283> (consulté le 19 mai 2019).

16. LEHMANN, Walter, « Der sogenannte Kalender Ixtlilxóchitls : Ein Beitrag zur Kenntnis der achtzehn Jahresfeste der Mexikaner », *Anthropos*, 1908, n°3, p. 988-1004. Disponible sur Internet, url : <https://www.digi-hub.de/viewer/image/DE-11-001852165/1140/LOG_0203/> (consulté le 8 juillet 2019).

17. Sur la revue, voir QUACK, Anton, « 100 Years of "Anthropos" », *Anthropos*, 2006, Band 101, Heft 1, p. 3-7.

18. BERNARDINO DE SAHAGÚN (1505?-1590; franciscain), *Breve compendio de los ritos idolátricos que los indios de esta Nueva España usaban en tiempo de su infidelidad*, Mexico : Lince Editores, 1990.

19. BERNARDINO DE SAHAGÚN (1505?-1590; franciscain); SCHMIDT, Wilhelm (éd.), « Fray Bernardino de Sahagún, O.F.M., Un breve compendio de los ritos idolátricos que los indios desta Nueva España usaban en el tiempo de su infelidad », Nach dem vatikanischen Geheimarchiv aufbewahrten Original zum ersten Mal herausgegeben von Wilhelm Schmidt, *Anthropos, Ephemeris Internationalis Ethnologia et Linguistica*, 1906, n° 1, p. 302-317. Disponible sur Internet, url : <https://www.digi-hub.de/viewer/image/DE-11-001837600/338/LOG_0163/> (consulté le 13 juillet 2019).

avoir présenté le texte (p. 302-309), Wilhelm Schmidt ne donne la transcription que du premier livre tout en signalant les variantes avec le livre second.

Par la suite ce n'est qu'en 1942 que le texte fait de nouveau l'objet de la curiosité, d'abord en deux parties, dans la revue *Antonianum*²⁰, puis ensuite en un volume unique imprimé²¹.

L'étude, en latin, du franciscain Livarius Oliger (1875-1950) s'attache à retracer la vie de son frère dans l'ordre des franciscains, Bernardino de Sahagún, avant de s'étendre sur son œuvre, la *Historia general de las cosas de Nueva España*. Livarius Oliger revient sur les différents manuscrits existants, les éditions qui en avaient été faites de 1829 à 1938 ainsi que les versions en français, allemand et anglais. Ensuite, après avoir consacré plusieurs pages au manuscrit du « Breve Compendio de los ritos idolátricos » (p. 19-27), consacre-t-il la fin de son édition à sa transcription (p. 28-78). Nous notons qu'à la différence d'un Wilhelm Schmidt limité par la place d'un article, Livarius Oliger transcrit l'intégralité des tableaux de concordance entre les calendriers aztèque et julien.

En 1989, des chercheurs mexicains font paraître une édition véritablement intégrale puisque proposant la transcription complète du *Breve Compendio* mais avec la reproduction fac-similaire de toutes les pages du manuscrit²².

Nous avançons que Jacqueline de Durand-Forest n'avait pas eu connaissance de ces parutions puisqu'elle ne cite que celle faite à Mexico en 1990 :

Mais la publication relativement récente de ce document dans son intégralité a rendu sa consultation plus aisée, nous autorisant ainsi à revenir sur le problème de l'identification du Calendrier non illustré²³

alors que ces éditions, notamment celle de Livarius Oliger, sont intégrales. Ce qu'Oliger ne fournit pas, c'est le fac-similé du manuscrit puisque son édition se contente d'une seule planche reproduisant le dernier feuillet du manuscrit, celui qui porte la signature de Bernardino de Sahagún²⁴.

20. BERNARDINO DE SAHAGÚN (1505?-1590; franciscain), « Breve Compendio de los ritos idolátricos de Nueva España, auctore Bernardino de Sahagún O.F.M., Pio V dicatum », *Antonianum*, 1942, n° 17, p. 3-38, 133-174.

21. BERNARDINO DE SAHAGÚN (1505?-1590; franciscain); OLIGER, Livario (1875-1950), *Breve compendio de los ritos idolátricos de nueva España*, Romae : Scuola Tipografica Pio X, 1942, 1 vol. (VII-78 p.). Étude en latin, transcription du manuscrit conservé dans l'Archivio Segreto Vaticano, 1 planche de fac-similé.

22. BERNARDINO DE SAHAGÚN (1505?-1590; franciscain); BOSCH DE SOUZA, María Guadalupe (éd.); ROUSSET BANDA, Guillermo (éd.), *Breve compendio de los ritos idolátricos que los indios de esta Nueva España usaban en tiempo de su infidelidad*, [Segunda edición], México, D.F. : Lince Editores, 1990, 1 vol. (XLI-33 [i.e. 66]-69 p.). Transcription et reproduction en fac-similé du manuscrit conservé dans l'Archivio Segreto Vaticano. La première édition date de 1989.

23. DURAND-FOREST, Jacqueline de, « Le calendrier non illustré du Codex Ixtlilxóchitl. Essai d'identification », op. cit., p. 37-38.

24. Les différentes signatures du franciscain ont fait l'objet d'études : DIBBLE, Charles E.; MIKKELSEN, Norma B., « La Olografía de Fray Bernardino de Sahagún », *Estudios de Cultura Nahuatl*, 1971, n° 9, p. [231]-236. Disponible sur Internet, url : <<http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/nahuatl/pdf/ecn09/122.pdf>> (consulté le 15 août 2019). Republié dans *Bernardino de Sa-*

Le manuscrit *Un breve compendio de los ritos idolátricos que los indios desta Nueva España usaban en el tiempo de su infelidad*, achevé le 25 décembre 1570, est adressé par Bernardino de Sahagún au pape Pie V (1504-1572), raison pour laquelle il est conservé au Vatican, au sein de l'Archivio Segreto Vaticano, sous la cote : Archivum Arcis, Armarium I-XVIII, 1816 (ou A.A., Arm. I-XVIII, 1816)²⁵.

L'Archivum Arcis est le dépôt d'archives sis dans la forteresse du château Saint-Ange destiné à la conservation des documents les plus précieux du Saint-Siège²⁶. Il conserve des documents de l'an 567 à 1823. Selon le *Vatican Archives Project* mené par l'*University of Michigan*²⁷,

Boyle describes this complex series as records of papal privileges, deeds to land, and related documents of royal and imperial relations with the papacy, including royal letters and privileges, diplomata of emperors ; it also includes acts of homages to popes, authentications of councils by bishops, lists of bishops. MacFarlane notes that the series includes original incoming letters to various departments of the Curia, transcripts of very early documents now lost, papal bulls, and some cameral material. Boyle notes that the papacy from the thirteenth century kept documents of this nature separately. Sixtus IV (1471-1484) assembled the collection in Castel S. Angelo. Upon the arrest of Pius VI (1775-1799) by the forces of Napoleon in 1798, the collection was transferred to the Vatican Archives.

Le *Breve Compendio* constitue le témoin principal de la dernière partie du manuscrit Mexicain 65-71. Jacqueline de Durand-Forest indique qu'

A première vue, le texte du *Breve Compendio* (BC) et du *Calendrier non illustré* (Cnl) sont quasi similaires et très proches de ceux de la *Historia General* (HG) et du *Codex de Florence* (CF), mais un examen plus attentif montre des différences dans la présentation des faits, dans la présence ou non de dé-

hagún : diez estudios acerca de su obra, México, D.F. : Fondo de Cultura Económica, 1990, p. 344-349. RUZ BARRIO, Miguel Angel, « Los señores de Tenochtitlan y Tlatelolco en los Códices Matritenses de fray Bernardino de Sahagún », dans *Códices del centro de México. Análisis comparativos y estudios individuales*, Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales", 2013, p. 301-330. Disponible sur Internet, url : <https://www.researchgate.net/publication/303379597_Los_senores_de_Tenochtitlan_y_Tlatelolco_en_los_Codices_Matritenses_de_fray_Bernardino_de_Sahagun> (consulté le 15 août 2019).

25. Voir ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, *Indice dei Fondi e relativi mezzi di descrizione e di ricercadell'Archivio Segreto Vaticano*, Vaticano : Archivio segreto vaticano, 2018, 1 vol. (93 p.). Disponible sur Internet, url : <<http://www.archiviosegretovaticano.va/content/dam/archiviosegretovaticano/documenti/Collection%20Index%20and%20related%20description%20and%20research%20resources.pdf>> (consulté le 13 juillet 2019).

26. BARBICHE, Bernard, « Les sources de l'histoire religieuse de la France dans les Archives et bibliothèques du Saint-Siège », *La Gazette des archives*, 1994, n°165, p. 189-202. DOI : <https://doi.org/10.3406/gazar.1994.4237>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/gazar_0016-5522_1994_num_165_1_4237> (consulté le 13 juillet 2019).

27. BLOUIN, Francis X. Jr., *Vatican archives : an inventory guide to historical documents of the Holy See*, New York : Oxford University Press, 1998.

finitions, de détails, de variantes, et enfin dans l'orthographe des noms en náhuatl des fêtes et des divinités.

D'après nos comparaisons avec ces manuscrits, le texte avec lequel celui du *Calendrier non illustré* est le plus proche, est bien celui de ce *Breve Compendio*.

Chapitre 26

L'établissement du texte : *constitutio textus*

... según dizen los sabios que
toda lección se deve leer diez
veces primero q̄ se diga que se
leyó : que se leyó » dize, y no
« que se entienda »)...

*Bible de Ferrare, 1553.*⁰

26.1 La transcription du manuscrit

Avant d'entamer l'édition du manuscrit, nous avons cherché à en obtenir le texte sous une forme numérique.

Plusieurs techniques sont disponibles pour obtenir le texte d'un document :

- la transcription manuelle par saisie directe sur clavier à partir d'une lecture du manuscrit ou du texte imprimé ;
- la reconnaissance optique de caractères (ou océrisation, forme adaptée et substantivée de l'acronyme anglo-saxon OCR pour *optical character recognition*) :

Technique reposant sur les méthodes appliquées en reconnaissance des formes, qui permet de convertir des caractères dactylographiés, imprimés, manuscrits ou sous forme d'image en caractères exploitables par un système informatique¹

0. Prologue f. *2r/[II]a de la Bible dite « d'Usque », *Biblia en lengua Española traduzida palabra por palabra dela verdad Hebraica por muy excelentes letrados vista y examinada por el officio de la Inquisicion*, Ferrare : Yom Tob Atias y Abraham Usque, 1553. Disponible sur Internet, url : <<https://ia600403.us.archive.org/6/items/BibliaDeFerrara1553/Biblia%20de%20Ferrara%201553.pdf>> (consulté le 15 juillet 2019).

1. « reconnaissance optique de caractères », *Le grand dictionnaire terminologique (GDT)*, Office

- la reconnaissance de l'écriture manuscrite (ou HTR pour *Handwritten Text Recognition*) :

traitement informatique qui a pour but de traduire un texte écrit en un texte codé numériquement².

Cette technique connaît de fulgurants développements depuis l'application de l'apprentissage profond (ou en anglais *deep learning*) et en particulier de réseaux de neurones convolutifs (*Convolutional Neural Network*, CNN)³ ;

- la transcription par reconnaissance vocale, soit par enregistrement d'un texte lu soit par conversion d'un fichier audio enregistré et fourni à un logiciel de retranscription automatique.

Pour la transcription du manuscrit Mexicain 65-71 les trois techniques pouvaient être adoptées, chacune présentant des avantages et des inconvénients utiles à rappeler dans la perspective d'un passage à l'échelle de l'exercice, c'est-à-dire dans la perspective d'un projet envisageant la transcription et l'édition de l'intégralité du fonds mexicain.

26.1.1 L'océrisation

Dans le cadre d'éditions scientifiques numériques, des opérations d'océrisation peuvent être menées à bien à partir d'éditions critiques imprimées, sous réserve de l'obtention des droits des auteurs ou de leurs ayants droit. Compte tenu de la rareté du manuscrit et de son caractère exceptionnel, ne serait-ce en termes graphiques, nous pouvons légitimement espérer identifier une édition proposant une transcription du texte et non seulement des fac-similés photographiques, qui aurait pu faire l'objet d'une océrisation.

Malgré sa relative brièveté et sa célébrité, il a fallu se rendre à l'évidence : le manuscrit n'a fait l'objet d'aucune édition intégrale. Seules quelques parties bénéficient d'une transcription exploitable. C'est pourquoi nous avons envisagé d'avoir recours à la reconnaissance optique de l'écriture manuscrite.

26.1.2 L'*Handwritten Text Recognition*

Les technologies de reconnaissance de l'écriture manuscrite à la disposition de l'éditeur de manuscrits se démocratisent notamment depuis la mise à disposition d'outils d'apprentissage automatique par certains des « géants du web », comme *TensorFlow*⁴,

québécois de la langue française, 2018. Disponible sur Internet, url : <http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=2071511> (consulté le 27 avril 2019).

2. « Reconnaissance de l'écriture manuscrite » [en ligne], *Wikipédia, l'encyclopédie libre*, 25 janvier 2019. Disponible sur Internet, url : <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Reconnaissance_de_l%27%C3%A9criture_manuscrite&oldid=156143553> (consulté le 27 avril 2019).

3. CRETTEZ, Jean-Pierre ; LORETTE, Guy, « Reconnaissance de l'écriture manuscrite », dans *Techniques de l'ingénieur*, 1998.

4. Voir le site Internet dédié, url : <<https://www.tensorflow.org>> (consulté le 27 avril 2019).

développé par Google, *AMI AWS Deep Learning*⁵, développé par Amazon, ou *IBM Watson*⁶, développé par l'*International Business Machines Corporation* (IBM). Par ailleurs, des bibliothèques, souvent basées sur la librairie *TensorFlow*, sont également à la disposition des ingénieurs, comme *PyTorch*⁷, *Keras*⁸, *Apache MXNet*⁹, *Gluon MXNet*¹⁰.

Le domaine plus spécifique de la reconnaissance de l'écriture manuscrite bénéficie de ces avancées. Ainsi, un certain nombre de librairies spécialement dédiées à cela ont été développées, telles *Kraken*¹¹, *Ocropy2*¹², *OCROPUS3*¹³, ou *Tesseract*¹⁴.

Enfin, les éditeurs de manuscrits bénéficient de la récente application *Transkribus* dont il a déjà été question (voir 9.3). Grâce à une interface graphique qui rebute sans doute moins l'éditeur scientifique que *Kraken*, qui s'emploie en ligne de commande, *Transkribus* permet de réaliser la transcription manuelle ou automatique de documents.

Le manuscrit Mexicain 65-75 comptant un nombre limité de pages comportant du texte manuscrit, l'emploi de l'outil aurait pu légitimement passer pour superflu – puisque la littérature concernant le nombre de pages à encoder pour entraîner un système d'apprentissage profond s'accorde à mentionner un nombre plus important que le nombre de pages total du manuscrit¹⁵. Souhaitant malgré tout adopter la méthode scientifique, nous avons tout de même testé *Transkribus* avec les modèles préentraînés mis à disposition de la communauté.

Nous souhaitons éprouver l'outil de segmentation de *Transkribus*. En effet, afin de constituer une « vérité terrain »¹⁶ et pouvoir transcrire automatiquement des pages d'un manuscrit, le moteur de reconnaissance de l'écriture manuscrite a besoin de données d'apprentissage. Pour ce faire, *Transkribus* requiert d'effectuer un lien entre les images des documents chargées sur sa plateforme et le texte transcrit correspondant. Or, l'outil de segmentation qui divise une page de texte détecte des régions de texte, des lignes (boîte

5. Voir le site Internet d'Amazon, url : <<https://aws.amazon.com/fr/machine-learning/amis/>> (consulté le 27 avril 2019).

6. Voir le site Internet d'IBM, url : <<https://www.ibm.com/watson>> (consulté le 27 avril 2019).

7. Voir le site Internet, url : <<https://pytorch.org>> (consulté le 27 avril 2019).

8. Voir le site Internet, url : <<https://keras.io>> (consulté le 27 avril 2019).

9. Voir le dépôt Github, url : <<https://github.com/apache/incubator-mxnet>> (consulté le 27 avril 2019).

10. Voir le site dédié, url : <<https://gluon.mxnet.io>> (consulté le 27 avril 2019).

11. Voir le site dédié, url : <<http://kraken.re>> (consulté le 27 avril 2019).

12. Voir le dépôt Github, url : <<https://github.com/tmbdev/ocropy2>> (consulté le 27 avril 2019).

13. Voir le dépôt Github, url : <<https://github.com/NVlabs/ocropus3>> (consulté le 27 avril 2019).

14. Voir le dépôt Github, url : <<https://github.com/tesseract-ocr/tesseract>> (consulté le 27 avril 2019).

15. Le wiki de *Transkribus* indique « Vous devrez créer des données de formation pour environ 20 000 mots (100 pages) », SCHLAGDENHAUFFEN, Régis, *Comment utiliser Transkribus – en 10 étapes ou moins*, [S.l.n.d.], p. [8]. Disponible sur Internet, url : <https://transkribus.eu/wiki/images/1/1d/Comment_utiliser_Transkribus_%E2%80%93_en_10_%C3%A9tapes_ou_moins_with_Screenshots.pdf> (consulté le 28 juin 2019).

16. En anglais « ground truth », c'est-à-dire des données de référence, validées le plus souvent par l'humain. En règle générale cela consiste à étiqueter ou classer manuellement un corpus.

englobante qui encadre une ligne de texte, coupant souvent les hastes et les hampes) et des lignes de base (ligne de texte simple sans encadrement). Comme l'indique l'aide en ligne,

Les lignes de base sont les plus importantes dans Transkribus et peuvent donc avoir besoin d'être corrigées ¹⁷.

Cela suppose que le texte doit être le moins cursif possible ou, en tout cas, respecter la réglure horizontale du schéma de réglure. Or, le manuscrit Mexicain 65-71 proposant un texte quelque peu sinusoidal, nous le pensions incompatible avec une segmentation linéaire et nécessitant au contraire une segmentation en polygones.

Ayant lancé l'outil de segmentation du *Computational Intelligence Technology Lab* (CITlab) de l'université de Rostock pour les folios 113-122v du manuscrit, nous avons constaté un comportement très performant pour la discrimination des lignes et des régions (notamment des encarts) (voir l'illustration 26.1, page 462).

Illustration 26.1 – Segmentation du fol. 115v.

La performance s'applique à la qualité de la segmentation. La durée de l'opération

17. SCHLAGDENHAUFFEN, Régis, *Comment utiliser Transkribus – en 10 étapes ou moins*, op. cit., p. [6].

fut de 12 minutes 33 secondes pour les folios 113r-122v¹⁸.

Pour ce qui est de la reconnaissance de l'écriture manuscrite, *Transkribus* propose deux méthodes :

- HTR(CITlab)
- OCR(Abbyy FineReader)

Si l'on n'a pas proposé, avec l'accord de l'équipe de *Transkribus*, son propre modèle d'entraînement susceptible d'être employé pour un corpus, l'emploi de l'outil *HTR(CITlab)* implique de choisir un modèle préentraîné mis à la disposition des utilisateurs. Aucun des modèles ne concerne l'espagnol :

- Comb_Gothic_Script : Combination of six different gothic book scripts (13th, 14th and 15th century). Test pages : Königsfelden AA/0428 : 100, 206 ; Parzival St. Gallen : 100, 200 ; Schwerin : 100, 200. Donaueschingen : nüwer parzival, p. 394 ; alter parzival, p. 130. Wil Konventsbuch : 100. Based on transcription by Parzival-Projekt (University of Berne) and Editionsprojekt Königsfelden (University of Zurich). Not normalized, no expanded abbreviations. Parzival : Training from t2i (about 95% of lines recognized). Königsfelden : Transcription by hand.
- German Kurrent (Reichsgericht) : Model is based on about 27.000 words from three German court writers of the early 20th century.
- Konzilsprotokolle v1 : clear, professional writing in Kurrent
- English Writing M1 : Based on Jeremy Bentham and secretaries from early 19th century. 50.000+ words.

Sans entraînement aucun, l'emploi du model *English Writing M1* ne fournit pas de résultat probant (voir l'illustration 26.2, page 464) :

18. Les durées sont fournies à titre purement indicatif, pour le cas de l'extension à un plus vaste corpus, sachant que nous ignorons si le nombre de personnes connectées au serveur et sollicitant des opérations a une influence. La même opération reconduite avec 3 heures de décalage a exigé 12 mn 49 secondes.

Illustration 26.2 – Reconnaissance du fol. 114v.

Cette opération a nécessité 41 minutes 47 secondes.

Nous avons également testé la reconnaissance optique de caractères du logiciel *Abbyy FineReader* en sélectionnant la langue espagnole et en signalant la présence de « s » longs. La procédure a requis 9 minutes 6 secondes (voir l'illustration 26.3, page 465).

Illustration 26.3 – Océrisation du fol. 113r.

La seule solution pour espérer des résultats plus pertinents consiste à créer un modèle HTR pour l'appliquer au corpus. Nous avons à cet effet sollicité l'équipe de *Transkribus* pour former le moteur HTR afin de pouvoir ensuite traiter l'ensemble du document. Pour ce faire, plusieurs pages soigneusement transcrites ont été fournies aux développeurs¹⁹.

À partir de là nous avons tenter d'entraîner un modèle de reconnaissance de l'écriture manuscrite du Mexicain 65-71. Pour ce faire, nous avons utilisé six pages dûment transcrites manuellement bien que la documentation de *Transkribus* indique que :

We recommend that you select at least one test page for every 50-100 pages of your Training Set²⁰.

Toutes les pages non transcrites ont servi de jeu d'entraînement alors que les pages transcrites ont été mises de côté sachant que « a Test Set of pages is set aside and is not used to train the HTR. These test pages can then be used to assess the accuracy of your model ». Làs, au bout de 3 minutes de traitement l'opération s'arrêtait pour cause d'« An unexpected error occurred! no lines with non-empty ground-truth saved ». Nous avons donc retenté l'expérience en excluant les premières pages qui posent un problème de lisibilité. Le jeu de test est resté le même mais l'entraînement portait sur les folios 116r-

19. Notre demande transmise le 28 juin a reçu une réponse favorable le 15 juillet. Un délai d'une semaine était annoncé pour que le déverrouillage du bouton permettant d'activer l'entraînement soit actif.

20. READ, *How To Train A Handwritten Text Recognition Model In Transkribus*, 2018, p. 6. Disponible sur Internet, url : <https://transkribus.eu/wiki/images/3/34/HowToTranscribe_Train_A_Model.pdf> (consulté le 16 juillet 2019).

122v. Trois nouvelles minutes ont suffi pour que le processus échoue de nouveau... D'autres tentatives, notamment par inversion des jeux de tests et d'entraînement n'ont pas permis de venir au bout de l'expérience qui a échoué systématiquement.

26.1.3 La saisie directe

Cependant, compte tenu du nombre de pages nécessaires à l'apprentissage supervisé (autrement appelé l'entraînement) et du temps de reprise des données, au vu de la littérature dans le domaine²¹, il nous a semblé plus efficient et rentable en termes de planification du travail, de recourir à la saisie directe.

D'autant plus que, pour ce faire, nous bénéficions d'images en haute résolution consultables dans Gallica et que nous avons par ailleurs récupéré les images dans leur résolution maximale via le protocole IIIF²² et les API de la BnF (en couleurs et en noir et blanc).

26.1.4 Le niveau de transcription

Comme le rappellent Peter Robinson et Elizabeth Solopova, la transcription est une forme de translation d'un système sémiotique (celui de la source primaire) à un autre (celui de l'ordinateur). En ce sens,

Like all acts of translation, it must be seen as fundamentally incomplete and fundamentally interpretative²³.

Dans un projet d'édition électronique, l'une des premières décisions scientifique et éditoriale consiste donc à définir le niveau de transcription, en tout cas à « conscientiser » le caractère interprétatif de l'opération. Dans sa position de thèse Jean-Baptiste Camps le rappelle

L'acte de transcription d'un manuscrit [...], loin d'être mécanique, résulte de choix et d'une sélection opérée sur les données. Que l'on conçoive cette

21. Ainsi, pour ce qui est du projet FFL déjà cité, la « période d'entraînement [a été menée] sur une trentaine d'images, le temps moyen de transcription (segmentation, saisie) puis de relecture d'une fiche (2 images) était de 30 à 40 min en fonction de la longueur de la fiche (1 page et demie ou 2 pleines pages) ». Quant aux porteurs du projet Times-US, ils rappellent que « Pour entraîner le logiciel, il est nécessaire de disposer d'une transcription d'au minimum 50 pages, ou 1000 lignes complètes. », dans « Compte rendu de la formation au logiciel Transkribus (INRIA) », *Times-US*, 22 février 2018. Disponible sur Internet, url : <<https://timeus.hypotheses.org/458>> (consulté le 3 juillet 2019).

22. International Image Interoperability FrameworkTM, url : <<https://iiif.io/>> : spécifications techniques dont l'objectif est de définir un cadre d'interopérabilité pour la diffusion d'images haute résolution sur le Web.

23. ROBINSON, Peter ; SOLOPOVA, Elizabeth, « Guidelines for Transcription of the Manuscripts of the Wife of Bath's Prologue », *The Canterbury Tales Project Occasional Papers I*, 1993, vol. 5, p. 21. Disponible sur Internet, url : <<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.531.655&rep=rep1&type=pdf>> (consulté le 3 juillet 2019).

transcription comme une restitution partielle, une traduction ou une description, elle participe d'un processus sélectif, indissociable de sa dimension interprétative et critique²⁴.

À cet égard, il n'est pas inutile de rappeler les différentes formes de transcription listées par les auteurs :

- « Graphic » : every mark in the manuscript, every space, is represented in the transcription, even to the point of decomposition of letter forms into discrete marks [...]
- « Graphetic » : every distinct letter-type is distinguished [...]
- « Graphemic » : every manuscript spelling is preserved (as : « she », « sche ») without distinction of separate letter forms as in a graphetic transcription [...]
- « Regularized » : all manuscript spellings are regularized to a particular norm, perhaps the spelling of a manuscript considered authoritative.

En 2013, Jacques André et Rémi Jimenes traduisent ces distinctions pour promouvoir ce qu'ils nomment des « recherches *paléotypographiques* »²⁵ :

- Une **transcription graphétique**, distinguant précisément chaque variante graphique. On y discernerait par exemple le « s » du « f », ou les différentes variantes de lettres initiales et finales. [...]
- Une **transcription graphémique**, respectant la graphie (« *spelling* ») de chaque mot (comme les lettres quiescentes du moyen français) mais sans tenir compte des éventuelles variations graphiques de ces différentes lettres. On y distinguerait par exemple *vostre* de *votre*, mais pas *voſtre* de *vostre*. C'est également à ce niveau qu'interviendrait la régularisation des mots entièrement composés en lettres capitales.[...]
- Une **transcription régularisée**, qui normaliserait la graphie des mots, développerait les abréviations. Si elle conserve encore un certain intérêt pour l'histoire du lexique, de la grammaire ou de la syntaxe, cette pratique n'a déjà plus d'utilité pour l'histoire de l'écriture.

On pourrait enfin ajouter à cette typologie un quatrième niveau qui serait celui de la **transcription modernisée** (qui s'apparente, en fait, à une traduction), destinée à la diffusion d'un texte auprès du grand public.

Dans leur article, les deux auteurs proposaient un « échelon supplémentaire : la

24. CAMPS, Jean-Baptiste, « Jean-Baptiste Camps, La Chanson d'Otinel. Édition complète du corpus manuscrit et prolégomènes à l'édition critique » [en ligne], *Perspectives médiévales*, 2017, 38, §15. DOI : [10.4000/peme.13004](https://doi.org/10.4000/peme.13004). Disponible sur Internet, url : <<http://journals.openedition.org/peme/13004>> (consulté le 3 juillet 2019).

25. ANDRÉ, Jacques ; JIMENES, Rémi, « Transcription et codage des imprimés de la Renaissance : réflexions pour un inventaire des caractères anciens », *Revue des Sciences et Technologies de l'Information - Série Document Numérique*, 2013, vol. 16, n° 3, p.113-139. DOI : [10.3166/DN.16.3.113-139](https://doi.org/10.3166/DN.16.3.113-139). Disponible sur Internet, url : <<https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00983575>> (consulté le 3 juillet 2019).

transcription typémique », soit un nouveau type de transcription plutôt séduisant dans la mesure où il se caractérise « par l'utilisation d'un codage univoque, réduisant chaque typème à un seul et même numéro Unicode+MUFI »²⁶. Séduisant pour mener des éditions nativement numériques dès lors que l'ensemble des glyphes et graphèmes susceptibles d'être présents dans un manuscrit se trouvent disponibles dans les tables de caractères informatiques.

Les deux articles insistent cependant pour dire que les distinctions entre les différents types de transcription ne sont pas à ce point tranchées. Jacques André et Rémi Jimenes rappellent qu'

Il convient en revanche d'insister sur l'articulation de ces différents « niveaux de transcription ». On aurait tort de les considérer comme indépendants les uns des autres²⁷.

alors que Peter Robinson et Elizabeth Solopova indiquent que

In practice, most transcriptions cannot be completely defined as belonging to one or other of these categories. Typically, a transcription (or an edition) may in most respects conform to one category but include features belonging to another²⁸.

Par conséquent, pour le manuscrit Mexicain 65-71, nous souhaitons éviter l'écueil de la transcription par trop modernisée et donner à voir les spécificités du manuscrit, nous plaçant dans la lignée d'un Jean-Baptiste Camps quand il écrit que

la transcription, pour sélective qu'elle soit, s'applique à un témoin, une instance donnée du texte, qu'elle cherche à reproduire fidèlement, quels que soient les faits qu'elle enregistre ou non (fautes, *lapsus calami*, graphies, ajouts, explications, gloses et corrections, signes abrégatifs et allographes, mise en page, essais de plume, etc.) [...] ²⁹.

26.1.5 *Normas para la transcripción de documentos históricos*

Afin d'éviter de devoir reprendre par trop le texte transcrit, il s'avérait nécessaire de connaître les règles de transcription propres à ce type de manuscrit. Au-delà des manuels d'édition mentionnés plus haut, nous avons décidé de nous conformer aux normes en usage dans le monde hispanique, puisqu'une norme a été mise en œuvre à cet effet.

26. ANDRÉ, Jacques ; JIMENES, Rémi, « Transcription et codage des imprimés de la Renaissance : réflexions pour un inventaire des caractères anciens », op. cit., p. 131.

27. ANDRÉ, Jacques ; JIMENES, Rémi, op. cit., p. 117.

28. ROBINSON, Peter ; SOLOPOVA, Elizabeth, op. cit., p. 22-23.

29. CAMPS, Jean-Baptiste, *La Chanson d'Otinel : édition complète du corpus manuscrit et prologomènes à l'édition critique* [en ligne], Paris : Université Paris-Sorbonne - Paris IV, 2016, p. cxvii. Disponible sur Internet, url : <<https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01664932>> (consulté le 3 juillet 2019).

Comme nous le rappelle Branka Tanodi³⁰, les *Normas para la transcripción de documentos históricos* résultent du souhait de disposer de critères uniformes pour la transcription de documents historiques, collectivement discutés et validés, pour faire face aux particularités paléographiques des textes manuscrits, la description des documents, leur présentation en prenant en compte leur diplomatique et leur typographie. À cet effet, en octobre 1961, à Washington, au cours de la première *Reunión Interamericana sobre Archivos*, l'une des huit commissions s'est donnée pour objectif, durant trois semaines, de produire des normes pour la transcription et l'édition de documents. La motion présentée par le groupe de travail qui les rédigea fut approuvée lors de l'une des sessions générales comme la résolution n° 9, sous le titre : *Normas para la Transcripción de Documentos Históricos Panamericanos* et publiées dans le *Boletín Interamericano de Archivos*, vol. I, 1974³¹.

26.2 Le choix d'une méthode d'édition scientifique

Au-delà de la transcription qui ne s'attache qu'à la matérialité de l'écriture d'un document à éditer, un projet d'édition pose la question du choix d'une méthode d'édition critique, qui, elle, s'attache au texte.

Plusieurs méthodes d'édition peuvent être mises en place. Elles sont résumées par François Masai, dans un article de 1950 :

1. l'édition critique, tentative faite pour dépasser les données documentaires afin de reconstituer les états antérieurs et, autant que possible, originaux des textes manuscrits.
2. l'édition fac-similé, reproduction mécanique des documents.
3. l'édition diplomatique ou relevé archéologique des textes³².

D'une certaine manière il était nécessaire d'opter entre une méthode lachmanienne, bédérienne ou « moyenne »³³, à tout le moins proche de la « nouvelle philologie ».

30. TANODI, Branka M., « Documentos históricos. Normas de transcripción y publicación », *Cuadernos de Historia, Serie Economía y sociedad*, 2000, n° 3, p. 259-270. Disponible sur Internet, url : <<https://revistas.unc.edu.ar/index.php/cuadernosdehistoriaeyes/article/viewFile/9870/10554>> (consulté le 16 juin 2019).

31. Les normes n'étant pas d'un accès aisé, nous nous sommes permis de les fournir en [Annexe 18 : Normas para la transcripción de documentos históricos](#), México : Archivo General de la Nación, 1979, page 621 et de les traduire dans l'[Annexe 19 : Normes pour la transcription de documents historiques : \[traduction française\]](#), México : Archivo General de la Nación, 1979, page 625.

32. MASAI, François, « Principes et conventions de l'édition diplomatique », *Scriptorium*, 1950, Tome 4, n° 2, p. 178. DOI : <https://doi.org/10.3406/scrip.1950.2294>. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/scrip_0036-9772_1950_num_4_2_2294> (consulté le 3 juillet 2019).

33. SEGRE, Cesare, « Lachmann et Bédier. La guerre est finie », *Actes du XXVII^e congrès international de linguistique et de philologie romanes : Nancy, 15-20 juillet 2013*, Strasbourg : ELIPHI, Éditions de linguistique et de philologie, 2016, p. 15-27. Disponible sur Internet, url : <http://www.atilf.fr/cilpr2013/actes/section-0/0_2_1_CILPR-2013-Conference-pleniere-Segre.pdf> (consulté le 3 juillet 2019).

La spécificité majeure du manuscrit, si l'on excepte la dernière partie uniquement textuelle, consistant dans son illustration, il a paru nécessaire de mettre en œuvre une édition qui tienne compte de son individualité en tant que témoin. Compte tenu du caractère rarissime des exemplaires et copies des manuscrits méso-américains survivants, il nous semble qu'une édition critique, dans la définition canonique du terme, paraît ne pas pouvoir s'appliquer *stricto sensu*, tant les manuscrits disponibles sont limités pour permettre de reconstruire un original. Comme c'est le cas pour les incunables, chaque témoin mérite de faire l'objet d'une édition diplomatique.

Pour rendre honneur aux illustrations présentes dans le manuscrit, une édition fac-similaire pouvait se justifier à la réserve que si l'on opte pour une visualisation parallélisant les images numériques du manuscrit et la transcription, des encodages par trop imitatifs peuvent s'avérer redondants.

Pour conclure sur ce point, nous avons associé plusieurs méthodes d'édition : une édition fac-similaire permise par la numérisation en haute-définition du manuscrit par la Bibliothèque nationale de France et une édition diplomatique ou imitative, en partie commentée par nos soins. Au final, nous tendons à proposer ce que Marie-Luce Demonet nomme une édition

« patrimoniale », située entre l'édition « diplomatique » intégrale (qui connaît une gamme variable de principes) et l'édition régularisée³⁴.

26.3 Le choix du manuscrit maître

Plutôt que de nous livrer à une recherche stématique pour tenter d'identifier l'archétype du manuscrit Mexicain 65-71, pour autant qu'il ait pu exister, nous avons considéré qu'il constituait notre manuscrit de base. Comme l'indique Bernard Ribémont,

on peut aussi justifier la fidélité à un manuscrit, en considérant [...] la question de la réception.[...] c'est la seule façon raisonnable d'envisager une édition d'un texte pour lequel nous n'avons qu'un ou deux manuscrits. Car c'est ce texte qui a été lu, ce texte qui a eu une certaine diffusion. Et je pense qu'alors il ne faut pas par exemple, corriger les vers hyper ou hypométriques, qu'il ne faut pas intervenir sur le texte parce que l'on pense que le scribe a mal rendu telle partie, n'a pas su mettre en valeur telle originalité ou tel effet de style. Il peut être tout à fait envisageable d'éditer, en plusieurs tomes, les différents manuscrits, en leur étant fidèle. Une telle façon de faire serait particulièrement précieuse dans le cas de versions courtes, longues³⁵...

34. DEMONET, Marie-Luce, « Epistemon - Principes éditoriaux » [en ligne], *Les Bibliothèques Virtuelles Humanistes*, 22 juillet 2011. Disponible sur Internet, url : <<http://www.bvh.univ-tours.fr/Epistemon/principeseditoriaux.asp>> (consulté le 3 juillet 2019).

35. RIBÉMONT, Bernard, « Frédéric Duval (dir.), Pratiques philologiques en Europe », op. cit, §6.

Un autre critère entrain en ligne de compte pour ce choix, l'absence de temps pour accéder aux originaux ou aux éditions des différents témoins.

Enfin, le fait « que le Codex Ixtlilxóchitl n'est pas une copie pure et simple des autres, mais qu'il présente un certain nombre de caractéristiques qui lui sont propres et qui relèvent d'une tradition originale »³⁶ plaidait pour une édition singulière.

36. BAUDOT, Georges, « Codex Ixtlilxóchitl, Bibliothèque Nationale, Paris, (MS. Mex. 65-71). Reproduction du manuscrit en format original. Commentaire de Jacqueline de Durand-Forest », *Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien*, 1980, n° 34, p. 246-249. Disponible sur Internet, url : https://www.persee.fr/doc/carav_0008-0152_1980_num_34_1_1524_t1_0246_0000_2 (consulté le 4 juillet 2019).

Chapitre 27

L'encodage du texte : *dispositio textus*

27.1 La production des textes encodés

Pour décrire l'encodage XML-TEI du manuscrit Mexicain 65-71, nous nous basons sur les *P5 : Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange* cités plus haut.

27.2 Structure générale du texte

Le caractère composite du manuscrit Mexicain 65-71 a conduit à s'interroger sur la structure du fichier TEI à adopter.

Pour distinguer les différentes parties d'un texte, le chapitre « Varieties of Composite Text » des *Guidelines* mentionnent l'élément `<group>` : « (groupe) contient un ensemble de textes distincts (ou des groupes de textes de ce type), considérés comme formant une unité, par exemple pour présenter les œuvres complètes d'un auteur, une suite d'essais en prose, etc. » adapté aux textes composites.

La manuel précise ce à quoi l'élément `<group>` peut s'appliquer :

The `<group>` element may be used in this way to encode any kind of collection of which the constituents are regarded by the encoder as texts in their own right. Examples include anthologies or collections of verse or prose by multiple authors, florilegia, or common place books, journals, day books, etc.

Le manuscrit s'avérant rédigé de mains divergentes réunies au sein d'un document factice, cette solution semblait pouvoir s'appliquer. Cependant, le chapitre se poursuit en introduisant la notion de « corpus » :

The `<teiCorpus>` element is intended for the encoding of language corpora, though it may also be useful in encoding newspapers, electronic antho-

logies, and other disparate collections of material. The individual samples in the corpus are encoded as separate <TEI> elements, and the entire corpus is enclosed in a <teiCorpus> element. Each sample has the usual structure for a <TEI> document, comprising a <teiHeader> followed by a <text> element. The corpus, too, has a corpus-level <teiHeader> element, in which the corpus as a whole, and encoding practices common to multiple samples may be described.

Dès lors, un choix entre les différentes solutions a dû être opéré (sans même évoquer celles des divisions (<div>)). Encouragés par notre tutrice, nous avons tenté la solution du <teiCorpus> bien que peu documentée pour être aisément applicable sans formation ni connaissance préalable.

Cela a impliqué la création d'un fichier <teiCorpus> pour réunir plusieurs fichiers TEI, « fictivement », au sein d'un seul fichier TEI via des balises <include>. Ce fichier de regroupement doit être conforme au schéma `tei_all.rng`. Ainsi, ce seul fichier appelle l'ensemble des fichiers du corpus, à savoir un fichier XML-TEI par partie distincte du manuscrit. Cette technique permet de valider la totalité d'un corpus en un seul clic depuis un éditeur XML tel *oXygen*.

Hormis le `teiHeader`, le fichier `teiCorpus`, ne comprend donc que les balises `include` :

```
<include xmlns="http://www.w3.org/2001/XInclude"
↪ href="Mexicain65-71-01.xml"/>
<include xmlns="http://www.w3.org/2001/XInclude"
↪ href="Mexicain65-71-02.xml"/>
<include xmlns="http://www.w3.org/2001/XInclude"
↪ href="Mexicain65-71-03.xml"/>
<include xmlns="http://www.w3.org/2001/XInclude"
↪ href="Mexicain65-71-04.xml"/>
```

Chaque fichier TEI concerné appelé possède ses propres métadonnées. Cette technique offre l'intérêt de plusieurs traitements en cascade :

- appliquer une transformation sur l'ensemble du corpus en n'appelant que le fichier « corpus » ;
- valider l'ensemble du corpus et contrôler les valeurs de listes fermées :
- publier une collection de documents comme s'il s'agissait d'un recueil.

Il est à noter qu'il serait possible de copier-coller chacun des fichiers TEI dans le fichier <teiCorpus> mais cela perdrait de sa souplesse en obligeant à manipuler un fichier très lourd (même si certains contextes de publication peuvent le justifier).

27.3 Les métadonnées de l'édition

Les métadonnées¹, encodées au moyen de l'élément `<teiHeader>` (l'en-tête TEI) contiennent un certain nombre de données sur le texte électronique. Faisant partie intégrante du texte encodé, l'élément `<teiHeader>` doit précéder la partie `<text>` de tout texte TEI, documentant certains aspects du texte dans des éléments prédéfinis sur lesquels nous reviendrons.

Ainsi la description minimale contient :

- `<fileDesc>` : « (description bibliographique du fichier) contient une description bibliographique complète du fichier électronique ».
- `<titleStmt>` : « (mention de titre) regroupe les informations sur le titre d'une œuvre et les personnes ou institutions responsables de son contenu intellectuel ».
- `<publicationStmt>` : « (mention de publication) regroupe des informations concernant la publication ou la diffusion d'un texte électronique ou d'un autre type de texte ».
- `<sourceDesc>` : « (description de la source) décrit la source à partir de laquelle un texte électronique a été dérivé ou produit, habituellement une description bibliographique pour un texte numérisé, ou une expression comme « document numérique natif » pour un texte qui n'a aucune existence précédente ».

Devant décrire un manuscrit, nous avons adopté les éléments du module *Manuscript description* (`msDesc`), comme `msIdentifier`, `msContents`, `physDesc`, etc., ce qui a notablement enrichi le `<teiHeader>`.

Sans passer en revue l'ensemble des balises, nous fournissons quelques exemples qui ont permis de coder les éléments de la description matérielle, codicologique et paléographique du manuscrit, tels que décrits plus haut.

27.3.1 Description de la structure du manuscrit (`<msItemStruct>`)

L'élément `<msItemStruct>` permet de décrire le contenu intellectuel d'un manuscrit ou de ses parties, ce qui s'avérait d'autant plus justifié pour ce manuscrit hétérogène.

```

<msItemStruct n="01">
<locus from="94" to="104">94r-104v</locus>
<author>Anonyme</author>
<title xml:lang="fra">Calendrier" illustré</title>
<textLang mainLang="spa">Espagnol</textLang>
</msItemStruct>
<msItemStruct n="02">
```

1. « Ensemble structuré de données créées pour fournir des informations sur des ressources électroniques » [en ligne], RAMEAU, [Paris] : BnF, 2006. Disponible sur Internet, url : <https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb150598844> (consulté le 9 juin 2019).

```

<locus from="105" to="108">105r-108r</locus>
<author>Anonyme</author>
<title xml:lang="fra">Portraits de seigneurs "tetzcocans"</title>
<textLang mainLang="nah">Nom des personnages en nahuatl</textLang>
</msItemStruct>
<msItemStruct n="03">
<locus from="109" to="112">109r-112v</locus>
<author>Anonyme</author>
<title xml:lang="fra">Planches additionnelles</title>
<textLang mainLang="spa" otherLangs="nah">Espagnol avec le titre des
↪ planches
en nahuatl</textLang>
</msItemStruct>
<msItemStruct n="04">
<locus from="113" to="122">113r-122v</locus>
<author n="1">Bernardino de Sahagún (1505?-1590~; franciscain)</author>
<author n="2">Fernando de Alva Cortés Ixtlilx'ochitl (Texcoco, 1578? -
↪ Mexico,
1648)</author>
<title xml:lang="fra">Calendrier non illustré</title>
<textLang mainLang="spa" otherLangs="nah">Espagnol avec le nom des mois
↪ en
nahuatl</textLang>
</msItemStruct>

```

27.3.2 Description du système de pagination (<foliation>)

L'élément <foliation> peut être employé pour indiquer l'emplacement des numéros de folio et de page écrits dans le manuscrit. Il nous a semblé intéressant d'exploiter cet élément puisque plusieurs foliotations de mains et d'écritures différentes sont présentes.

27.3.3 Description de l'état de conservation (<condition>)

L'élément <condition> sert à décrire l'état physique général d'un manuscrit, en particulier lorsque ces informations ne sont pas renseignées ailleurs dans la description. Cet élément peut notamment s'appliquer pour l'état du support physique du manuscrit (<supportDesc>) mais aussi pour la reliure (<bindingDesc>).

27.3.4 Description de la mise en page (*<layoutDesc>*)

La mise en page du manuscrit est décrite grâce à l'élément *<layoutDesc>* indiquant comment le texte est disposé sur la page.

L'emploi complémentaire des attributs *columns* et *writtenLines* nous a permis de détailler la mise en page des différentes parties :

```
<layout columns="1" writtenLines="4 17">
<p>Sur les pages <locus from="94v" to="104r">94v-104r</locus> le texte
est sur 1 colonne de 4 à 17 lignes.</p>
</layout>
```

27.3.5 Description des écritures (*<handDesc>*)

Pour décrire les différentes mains et écritures, l'élément *<handDesc>* a permis de décrire et localiser les mains.

```
<handNote xml:id="hdspa-Cal-nonill-4" scope="major">L'écriture
↪ accompagnant la
fin du calendrier non illustré des folios <locus from="119v"
↪ to="121r">119v (à partir de la 12e ligne)-121r</locus> l'écriture
↪ diffère. Cette "deuxième écriture présente de remarquables analogies
↪ avec celle du Codice Chimalpopoca ou Anales de Cuauhtitlan, document
↪ écrit de la main même d'<name type="person">Ixtlilx\ 'ochitl</name>,
↪ selon Boturini".
</handNote>
```

27.3.6 Description de la reliure (*<bindingDesc>*)

Disposant de plusieurs informations sur le travail mené à la Bibliothèque nationale de France pour restaurer le manuscrit et notamment sa reliure, l'élément *<bindingDesc>* a été utilisé ainsi que l'élément *<decoNote>*.

```
<decoNote type="gardes">Gardes papier à la forme.</decoNote>
<p>Couture sur double nerf en peau blanche.</p>
<decoNote type="tranchefiles">Tranchefiles à passes sur peau beige et
rose.</decoNote>
<p>Etiquette manuscrite remontée au contreplat supérieur.</p>
<p>Restauration des lacunes (ruscombe 64 gr).</p>
```

27.3.7 Description de l'historique (<*history*>)

L'élément <history>, combiné avec les éléments <origin>, <provenance> et <acquisition> permet de recenser les informations sur l'histoire du manuscrit. Des éléments plus précis permettent de localiser (<locus>) certaines de ces informations.

```
<acquisition>
<stamp>Fol. 94r-95r, 97r-100r, 102r-108r, 109v, 112v, 122v : Tampon à
↳ l'encre violette : "Collection E. Eug. GOUPIL à Paris Ancienne
↳ Collection J. M. AUBIN".</stamp>
<stamp><locus from="1">Fol. 94r</locus> : Tampon rouge de la
↳ Bibliothèque nationale : <mentioned xml:lang="fra">Bibliothèque
↳ nationale Manuscrits
R.F.</mentioned>.</stamp> Le folio <locus from="96r"
↳ to="96r">96r</locus> porte la mention manuscrite à l'encre noire :
↳ "Appartenant à E. Eug. Goupil Paris 1889 -" de la main de
↳ <persName>Charles Eugène Espéridion Goupil
(1831-1895)</persName>. <stamp><locus from="1">Fol. 109r</locus> :
↳ Tampon rouge de la Bibliothèque nationale : <mentioned
↳ xml:lang="fra">Bibliothèque
nationale MSS R.F.</mentioned>.</stamp>
</acquisition>
```

27.3.8 Signalement de la bibliographie (<*model.biblLike*>)

Le modèle <model.biblLike> offre plusieurs formats de citation des références bibliographiques (<bibl>, <biblFull>, <biblStruct> et <listbibl>).

À titre d'exemple, nous avons encodé des références selon le modèle <biblStruct> :

```
<biblStruct>
<analytic>
<author>
<persName>
<surname>Kubler</surname>
<forename>George</forename>
</persName>
<persName>
<surname>Gibson</surname>
<forename>Charles</forename>
</persName>
```

```

</author>
<title level="a">The Tovar calendar</title>
</analytic>
<monogr>
<title level="j">Memoirs of the Connecticut Academy of Arts and
↪ Sciences</title>
<imprint>
<date when="1951">1951</date>
</imprint>
<biblScope unit="volume">11</biblScope>
<biblScope unit="page" from="58" to="59">58-59</biblScope>
</monogr>
</biblStruct>
<biblStruct xml:id="GLASS-ROBERTSON">
<analytic>
<author>
<persName>
<surname>Glass</surname>
<forename>John</forename>
<forename full="init">B.</forename>
</persName>
<persName>
<surname>Robertson</surname>
<forename>Donald</forename>
</persName>
</author>
<title level="a">A census of native Middle American pictorial
↪ manuscripts</title>
</analytic>
<monogr>
<title level="m">Handbook of Middle American Indians</title>
<editor>
<persName>
<forename>Howard</forename>
<forename full="init">F.</forename>
<surname>Cline</surname>
</persName>
<persName>
<forename>Charles</forename>

```

```

<surname>Gibson</surname>
</persName>
<persName>
<forename>Henry</forename>
<forename full="init">B.</forename>
<surname>Nicholson</surname>
</persName>
</editor>
<imprint>
<publisher>University of Texas Press</publisher>
<pubPlace>Austin</pubPlace>
<date when="1975">1975</date>
</imprint>
<biblScope unit="page" from="147" to="147">147</biblScope>
</monogr>
</biblStruct>
<biblStruct xml:id="ALCINA">
<analytic>
<author>
<persName>
<surname>Alcina Franch</surname>
<forename>José</forename>
</persName>
</author>
</analytic>
<monogr>
<title level="m">Códices mexicanos</title>
<imprint>
<publisher>Editorial Mapfre</publisher>
<pubPlace>Madrid</pubPlace>
<date when="1992">1992</date>
</imprint>
<biblScope unit="page" from="96" to="101">96-101</biblScope>
</monogr>
<series>
<title level="s">Colección Lenguas y Literaturas Indígenas</title>
<biblScope unit="volume">1</biblScope>
</series>

```

```

<note>Edition revue et augmentée de Alcina Franch, José, Fuentes
↪ Indígenas de Méjico; Ensayo de Sistematización Bibliográfica, dans
↪ Revista de Indias, 1955, A\~no XV, n\textsuperscript{0} 61-62, p.
↪ 421-521.</note>
</biblStruct>
<biblStruct xml:id="SOUSTELLE">
<analytic>
<author>
<persName>
<surname>Soustelle</surname>
<forename>Jacques</forename>
</persName>
</author>
</analytic>
<monogr>
<title level="m">La famille Otomi-Pame du Mexique central</title>
<imprint>
<publisher>Institut d'ethnologie</publisher>
<pubPlace>Paris</pubPlace>
<date when="1937">1937</date>
</imprint>
<biblScope unit="page" from="524" to="525">524-525</biblScope>
</monogr>
<series>
<title level="s">Travaux et mémoires de l'Institut d'ethnologie</title>
<biblScope unit="volume">26</biblScope>
</series>
</biblStruct>

```

27.3.9 Recensement des témoins (<listWit>)

La <listWit>, recense la liste des témoins, chacun étant décrit à part et référencé au moyen d'un attribut `xml:id` qui lui est propre et auquel il est possible de faire référence dans le fichier.

```

<witness xml:id="I">Paris, Bibliothèque nationale de France, Département
↪ des
manuscripts, Mexicain 65-71. Daté de <date
↪ when="1582">1582</date></witness>

```

```

<witness xml:id="V">Madrid, Real Biblioteca, Códice Veytia. Daté de<date
↪ when="1755"
>1755</date></witness>
<witness xml:id="T">Madrid, Museo de América</witness>
<witness xml:id="M">Firenze, Biblioteca nazionale centrale, sezione
↪ Magliabechiana
classe XIII, codice 3 ; Mss. Magl. XIII. 3 (B. R. 232)</witness>
<witness xml:id="F">Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana,
↪ Med.Palat.218-220. Daté
de <date when="1577">1577</date></witness>
<witness xml:id="B">Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, A.A., Arm.
↪ I-XVIII, 1816. Daté
de <date when="1570">1570</date>. Témoin de la 4e partie, le calendrier
↪ non
illustré</witness>

```

27.3.10 Description du profil (*<profileDesc>*)

Pour signaler les « langues utilisées et leurs variantes, les circonstances de sa production, les collaborateurs et leur statut », la TEI propose l'élément *<profileDesc>*, dans lequel nous avons inclus les éléments *<particDesc>*, *<settingDesc>* et *<encodingDesc>*.

27.3.10.1 Liste structurée de personnes (*<particDesc>*)

Mis en place pour décrire des locuteurs, notamment dans des corpus dialogués ou des pièces de théâtre, l'élément *<particDesc>* est aussi employé pour inclure une liste de personnes (*listPerson*)

```

<person xml:id="Quahuitlehua">
<persName type="mythological"
↪ ref="#quahuitlehua">Quahuitlehua</persName>
<note type="biographical" source="https://www.wdl.org/fr/item/6716/">
Mois, assimilé à février, signifiant "pousse des arbres ou arrêt de
↪ l'eau".
Il est également connu sous le nom d'Atlcahualo, d'Atlcualo, de
↪ Xilomaniztli,
de Cohuailhuitl, d'Atlmozacuaya ou de Xochitzquilo. Ce mois est dédié
↪ à
Tlaloc, dieu de la pluie.</note>
</person>

```

```

<person xml:id="Quetzalcóatl">
<persName type="mythological"
  ↪ ref="#quetzalcoat1">Quetzalcóatl</persName>
<note type="biographical"
  ↪ source="https://es.wikipedia.org/wiki/Quetzalc%C3%B3atl">
Signifiant "serpent à plumes", Quetzalcóatl, l'une des principales
  ↪ divinités
aztèques, était un dieu de la création, associé à la fertilité et à la
résurrection, mais également à la pluie, sous la forme d'Ehecatl, ou
  ↪ dieu du
vent.</note>
</person>

```

27.3.10.2 Description du contexte (<settingDesc>)

L'élément <placeName> de l'élément <settingDesc> nous a permis d'encoder la liste des noms de lieux mentionnés dans le manuscrit.

```

<place xml:id="Mexico"
  ↪ corresp="https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico">
<placeName ref="#mexico">Mexico</placeName>
<note>Capitale de la Vice-Royauté de Nouvelle-Espagne, désignée à
  ↪ l'époque aztèque
sous la double appellation : Mexico-Tenochtitlan.</note>
</place>

```

27.3.10.3 Description de l'encodage (<encodingDesc>)

L'élément <encodingDesc> permet d'embarquer la description de l'encodage et des pratiques éditoriales dans le fichier XML-TEI d'encodage même d'une source, au moyen d'éléments fils : <projectDesc> et <editorialDecl>. Nous l'avons sommairement utilisé, puisque nous proposons par ailleurs un manuel de notre encodage.

27.3.10.3.1 Césures (<hyphenation>)

L'élément <hyphenation> permet de décrire le traitement apporté aux traits d'union sécants de fin de ligne.

```

<hyphenation>
<p>Le manuscrit propose des césures en fin de ligne (sans trait d'union
  ↪ sécant ni

```

élément graphique marquant la césure) qui ont été balisées avec la
 ↪ balise "seg
 type="hyphen" .</p>
 </hyphenation>

27.3.10.3.2 Règles de correction (<correction>)

Le degré de correction apporté au texte peut être précisé avec l'attribut @status avec quatre valeurs possibles :

- *high* : le texte a été entièrement vérifié et corrigé.
- *medium* : le texte a au moins été vérifié une fois.
- *low* : le texte n'a pas été vérifié.
- *unknown* : le niveau de correction du texte est inconnu.

En outre, la méthode adoptée pour signaler les corrections dans le texte se signale avec l'attribut @method :

- *silent* : les corrections ont été faites sans être marquées.
- *markup* : les corrections ont été notées par un codage.

```
correction method="markup">
<p>Les mots ou lettres absentes sont signalés au moyen de la balise :
  ↪ "supplied" et
de l'attribut "reason=omitted-in-original".</p>
<p>Les erreurs sont signalées au moyen des balises : "choice", "corr" et
  ↪ "sig".</p>
</correction>
```

27.3.10.3.3 Règles de la normalisation (<normalization>)

Pour indiquer l'extension de la normalisation ou de la régularisation, la *TEI* propose l'élément <normalization>, là aussi avec l'attribut @method :

- *silent* : normalisation effectuée sans être mentionnée.
- *markup* : la normalisation a été décrite en employant un codage.

```
<normalization method="markup">
<p>Les normalisations sont balisées avec les balises : "choice", "orig"
  ↪ et "reg" pour
fournir à la fois les formes originales et les formes normalisées.</p>
<p>L'emploi des majuscules s'avère aléatoire : souvent absentes même en
  ↪ début de
```

phrase ou pour les noms propres ; mises à certains mots en plein milieu
 ↪ d'une
 phrase.</p>

27.3.10.3.4 Règles de traitement de la ponctuation (<punctuation>)

Les pratiques éditoriales relatives à la ponctuation peuvent être décrites et précisées avec l'attribut @marks avec trois valeurs autorisées (*none*, *some*, *all*).

```
<punctuation marks="all">
<p>Tous les signes de ponctuation du texte source ont été conservés et
  ↪ balisés (pc) :
point placé à la fin de mots ayant la valeur d'un point ou d'une virgule
  ↪ ; barre
de fraction suivie d'un point (« /. ») ; barre de fraction précédée d'un
  ↪ point («
./ »).</p>
</punctuation>
```

27.3.10.3.5 Règles d'analyse (<interpretation>)

Le champ d'application de l'information analytique ou interprétative figure dans l'élément <interpretation>.

```
<interpretation>
<p>Les noms propres ont fait l'objet d'un balisage : "persName" et
  ↪ "placeName".</p>
<p>Les éléments de texte manquants en raison de coins de pages arrachés
  ↪ ont été
restitués, quand cela était possible, grâce aux témoins. Ces éléments
  ↪ sont balisés
"damage" et "supplied".</p>
</interpretation>
```

27.4 Les Fac-similés

Souhaitant proposer une visualisation en vis-à-vis du fac-similé numérique du manuscrit et de l'encodage du texte, nous avons exploré l'élément <surface> qui permet l'alignement texte-image en définissant une surface par ses coordonnées spatiales.

TABLE 27.1 – Attributs de l'élément <zone>

Attribut	Définition
ulx	valeur x de l'abscisse du coin supérieur gauche d'un rectangle
uly	valeur y de l'ordonnée du coin supérieur gauche d'un rectangle
lrx	valeur x de l'abscisse du coin inférieur droit d'un rectangle
lry	valeur y de l'ordonnée du coin inférieur droit d'un rectangle
points	valeurs d'une zone polygonale

Au sein de cet élément, <graphic> indique l'emplacement d'une image et, en son sein, <zone> une zone contenant les coordonnées, soit sous la forme d'un rectangle, soit sous la forme d'un polygone (avec les attributs points) :

Exemple de zone avec des unités horizontales (lrx et ulx) et verticales (lry et ury) :

```
<surface>
<graphic url="fol_102r.jpg" width="1024px" height="1469px"/>
<zone xml:id="1236" ulx="919" uly="51" lrx="966" lry="75"/>
```

Exemple de polygone avec une suite de points :

```
<zone xml:id="1263"
points=" 103,36 416,35 459,114 554,39 648,40 645,82 625,214 699,260
↪ 748,227 756,144 859,152 866,280 867,345 826,390 717,402 689,421
↪ 667,579 503,580 496,515 397,515 332,455 228,457 251,332 222,298
↪ 179,326 105,264 115,244 146,234 167,177 111,72 "/>
```

Ensuite, au sein du <text>, des balises doivent assurer le lien entre les zones contenant les coordonnées géographiques et les parties du texte. Pour ce faire, il convient d'employer l'attribut @facs qui permet d'associer un élément du texte encodé avec le fac-similé, pour peu que les mêmes identifiants soient reportés.

Exemple d'attribut @facs dans un élément <lb> :

```
<lb facs="#138"/>&eE;sta f&i-aigu;esta se&espace;llamaba
↪ &tT;ocoxtl&i-aigu; porque
pon&i-aigu;an al demon&i-aigu;o ca&n-tilde;as con&espace;ojaz
de&espace;mays&pt-par-virgule; <lb facs="#139"/>que
↪ &s-long;e&espace;llama
&tT;octl&i-aigu;<index indexName="IndexRerum">
```

27.5 La structure générale du fichier

L'élément <text> comprend l'ensemble de la structuration d'un document à encoder (physique, logique, sémantique ou linguistique). Outre l'élément <body>, seul obligatoire,

le schéma TEI propose deux éléments facultatifs pour encoder le paratexte :

- `<front>` : regroupe tout ce qui précède le corps du texte comme les pages de titres, préfaces, sommaires, etc. des ouvrages imprimés ;
- `<back>` : s'applique à tout ce qui succède le texte (postface, index, achevé d'imprimer des ouvrages).

L'emploi de l'élément `<front>` a paru pouvoir s'appliquer à l'étiquette fournissant la fiche catalographique du manuscrit.

27.5.1 Les divisions du manuscrit

Sachant que le manuscrit en question s'avère être composite, la question de l'encodage des subdivisions (`<div>`) s'est posée (« Divisions of the Body » des *P5 : Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange*).

Par ailleurs, les possibilités offertes par les *Milestone Elements* ont été étudiées pour encoder les lignes, les sauts de pages, voire les colonnes de la dernière partie du manuscrit :

Where the desired reference system does not correspond to any particular structural hierarchy, or the document combines multiple structural hierarchies (as further discussed in [20 Non-hierarchical Structures](#)), simpler though less expressive methods may be necessary. In such cases the simplest solution may be just to mark up changes in the reference system where they occur, by using one or more of the following milestone elements :

- `<milestone>` (borne) marque un point permettant de délimiter les sections d'un texte selon un autre système que les éléments de structure ; une balise de ce type marque une frontière.
- `<gb>` (gathering beginning) marks the beginning of a new gathering or quire in a transcribed codex.
- `<pb>` (saut de page) marque le début d'une page de texte dans un document paginé.
- `<lb>` (saut de ligne) marque le début d'une nouvelle ligne (typographique) dans une édition ou dans une version d'un texte.
- `<cb>` (saut de colonne) marque le début d'une nouvelle colonne de texte sur une page multi-colonne.

Si le comptage du nombre de colonnes et de lignes ne pose pas de difficultés de description, l'encodage s'est avéré plus problématique pour les encadrés des folios 113r à 121r. Fallait-il n'en placer qu'un avant le texte, comme ce fut le choix de Walter Lehmann dans son édition, qui n'édita que le premier encadré, laissant de côté tous les autres ? Et que faire des encadrés laissés vierges ?

27.5.2 Les encadrés

Le chapitre 14 *Tables, Formulæ, Graphics and Notated Music* des *Recommendations pour l'encodage et l'échange de textes électroniques* signale deux possibilités pour encoder les encadrés des folios 113r à 121r.

Si certaines pages présentent un texte sur deux colonnes, pour lesquelles la TEI propose l'élément `<cb>` (*column break*), la mise en page d'autres donnent à voir des encarts (voir l'illustration 27.1, page 488).

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France Département des Manuscrits, Mexicain 65-71

Illustration 27.1 – Exemple d'encadré du fol. 116r.

Il nous semblait que l'élément `<table>`, destiné au texte affiché sous forme de tableau, avec des rangées et colonnes, aurait impliqué la nécessité d'encoder tous les feuillets sous forme de tableaux avec des colonnes englobant le texte et des cellules pour ce qui apparaît être des encadrés. Cela nous semblait relever d'un bricolage.

Les éléments `<figure>` et `<graphic>` :

— `<figure>` regroupe des éléments représentant ou contenant une information gra-

phique comme une illustration ou une figure.

- `<graphic>` indique l'emplacement d'une image, d'une illustration ou d'un schéma intégrés.

Ces solutions ne s'avéraient pas adaptées à notre cas qui concerne des éléments qui restent textuels et non graphiques. Ayant soumis la question à notre tutrice, une autre solution a été adoptée, celle d'inclure l'élément `<table>` : « (tableau) contient du texte affiché sous forme de tableau, en rangées et colonnes », dans des combinaisons d'éléments `<div>` et `<p>`.

```
<div type="table">
<p>
<table rows="20" cols="4">
<lb facs="#1907"/>
<thead>7</thead>
<!-- col 7-->
<lb facs="#1908"/>
<row>
<cell role="label">10</cell>
<cell role="data">Acat1</cell>
<cell role="label">f</cell>
<cell role="data">2</cell>
</row>
<lb facs="#1909"/>
<row>
<cell role="label">11</cell>
<cell role="data">ocelot1</cell>
<cell role="label">g</cell>
<cell role="data">3</cell>
</row>
<lb facs="#1910"/>
<row>
<cell role="label">12</cell>
<cell role="data">cuauhtli</cell>
<cell role="label">A</cell>
<cell role="data">4</cell>
</row>
```

La même solution a été adoptée pour les tableaux présents sur des pages mais vides :

```
<div type="table">
<p>
```

```

<height unit="line" quantity="20"/>
<table>
<row>
<cell/>
</row>
</table>
</p>
</div>

```

où l'attribut @quantity indiquant le nombre de lignes, permet de donner une idée de la hauteur de l'encart réservé pour le tableau de concordance.

27.5.3 Les sauts de page

Un même traitement a été appliqué à l'ensemble du manuscrit s'agissant des sauts de page, d'autant que les pages sont foliotées : ceux-ci ont été encodés au moyen de l'élément <pb/>. Il se justifiait d'autant plus pour les parties illustrées pour lesquelles l'élément se voit complété de l'attribut @facs qui permet de renseigner le lien vers une image.

27.5.4 Les sauts de ligne

Matière à longues interrogations, les sauts de ligne présents dans le manuscrit nous ont paru devoir être encodés dès lors que le choix avait été fait de « zoner » chaque ligne, et ce afin de permettre l'association texte/image.

L'élément habituel pour encoder les sauts de ligne, dans le cas d'un texte qui n'est pas versifié est <lb/> pour *lign beginning*. Chacun comprend en outre l'attribut @facs, exemple : <lb facs="#1329"/>.

27.5.5 Les numéros de page

La foliotation apposée sur le manuscrit a été encodée au moyen de l'élément <fw> pour *forme work* : « (élément de mise en page) permet d'encoder un titre courant (en haut ou en bas de la page), une réclame ou une autre information comparable, qui apparaît sur la page courante. ».

Nous avons ajouté deux attributs :

- <pageNum> : « (numéro de page) un numéro de page ou un symbole de foliotation »
- <place>, indiquant la position de l'élément <fw> : "top-right" ou "bot-left" par exemple.

27.5.6 Les mots étrangers

Pour les mots étrangers présents dans un texte, la TEI propose la balise `<foreign>` avec un attribut `<xml:lang>`. Cela aurait permis d'encoder l'ensemble des mots nahuatl du texte. Cependant, nous avons renoncé à son emploi en raison du nombre important de noms de mois qui se répètent dans la quatrième partie du manuscrit, préférant adopter le système des notes dans le texte.

Chapitre 28

L’encodage sémantique : apparatus criticus

Après avoir décrit la transcription et le choix de l’encodage typographique et formel, il nous faut évoquer les enrichissements apportés à l’encodage.

28.1 L’indexation

Comme le rappelle Nicole Dufournaud, l’encodage sémantique est un « enrichissement de l’encodage en TEI pour les noms de personnes, les noms de lieux et les dates, mais aussi pour des typologies reposant sur des catégories prédéterminées »¹. Il consiste à mener une « analyse mot à mot afin de mettre en évidence les dates et les noms et établir des index. [Cet encodage] permet à l’historien de découvrir toute la signification du texte. C’est un début d’enrichissement du texte. »².

Cette étape a paru constituer une étape indispensable de l’écdotique, comme le confirme Gautier Poupeau,

Dresser les index fait partie intégrante du travail d’élaboration d’une monographie historique ou d’une édition critique de sources pour laquelle son absence est même considérée comme une erreur scientifique. L’index constitue une liste alphabétique, sous une forme normalisée, de noms de personnes ou de lieux cités dans l’ouvrage dans le cas de l’*index nominum* ou de sujets traités dans le cas de l’*index rerum*, accompagnés de références permettant de les localiser³.

1. DUFOURNAUD, Nicole, « TEI, un support méthodologique pour l’encodage du patrimoine textuel. Données, structuration et visualisation », *Schedae*, 2011, prépublication n° 3, fasc. n° 1, p. 11-24. Disponible sur Internet, url : <<https://www.unicaen.fr/puc/html/ecrire/preprints/preprint0032011.pdf>> (consulté le 3 juillet 2019).

2. DUFOURNAUD, Nicole, op. cit., p. 15-16.

3. POUPEAU, Gautier, « De l’index nominum à l’ontologie. Comment mettre en lumière les réseaux sociaux dans les corpus historiques numériques ? » [Cet encodage], 2007. Disponible sur Internet, url :

28.2 Mise en œuvre de l'indexation TEI

Si le balisage des noms de personnes et des lieux a été réalisé respectivement avec les balises `<persName>` et `<placeName>` associées à l'attribut `@ref` référant l'identifiant correspondant déclaré dans le `<profileDesc>` de l'en-tête TEI des quatre fichiers, le traitement de l'*index rerum* est différent.

Nous avons envisagé plusieurs solutions pour le mettre en œuvre :

- se contenter de l'élément `<note>` avec un attribut `@type` ayant la valeur *commentaire*;
- adopter l'élément `<rs>` pour *referencing string* ou *chaîne de référence*.

Au final, l'élément le plus pertinent nous a semblé être `<index>`, associé à l'attribut `@indexName` et à l'élément `<term>`.

Pour ce qui est de l'indexation des noms de lieux, la TEI permet de dépasser le seul signalement d'un lieu au moyen de l'élément `<placeName>`, en l'enrichissant de coordonnées géographiques précises et d'un identifiant provenant d'un référentiel auquel il est possible de se lier. Cette perspective, intéressante dans la mesure où elle contribue à l'interopérabilité et à une meilleure visibilité d'un travail d'édition électronique, pour autant que les données soient publiées en ligne et que les liens vers les référentiels soient activés, nous a semblé devoir être explorée.

L'exemple fourni par les *Guidelines* est celui de la ville de Rome pour laquelle des coordonnées géographiques sont saisies ainsi que l'identifiant provenant de la base de données *Pleiades* (url : <https://pleiades.stoa.org/>) de l'*Ancient World Mapping Center*, du consortium *Stoa*, et de l'*Institute for the Study of the Ancient World* et qui recense les toponymes historiques (principalement de la Grèce et de l'Empire romain, ainsi que du Moyen Orient ancien, de l'Empire byzantin, de l'aire celtique et du Haut Moyen Âge.)

```
<place xml:id="Rome">
  <placeName>Rome</placeName>
  <location>
    <geo>41.891775, 12.486137</geo>
  </location>
  <idno type="Pleiades">423025</idno>
  <note>capital of the Roman Empire</note>
</place>
```

La lecture des aires géographiques couvertes laisse augurer que l'outil ne peut être employé pour les lieux des codex mésoaméricains.

https://halshs.archives-ouvertes.fr/sic_00137230/ (consulté le 3 juillet 2019).

Une autre initiative dans le domaine est celle de *Pelagios* (*Enable Linked Ancient Geodata In Open Systems*, url : <<https://pelagios.org/>>), qui, tout en utilisant le référentiel géographique *Pleiades*, permet de géo-référencer des documents que l'utilisateur peut charger (avec l'outil *Recogito*, url : <<https://recogito.pelagios.org/>>). *Pelagios*, comme l'acronyme le laisse entendre, est aussi centré sur l'Antiquité du bassin méditerranéen. Cependant, cette situation pourrait évoluer à l'avenir depuis que le projet *LatAm : A Historical Gazetteer of Colonial Latin America and the Caribbean*, porté par Ben W. Brumfield⁴, a reçu un financement de sa part, laissant augurer que le référentiel de *Pleiades* s'enrichisse à plus ou moins long terme de noms de lieux d'autres aires.

Dans l'attente, signalons des projets particuliers dans le domaine, pour des aires limitées, comme les Andes, avec *LOGAR : Linked Open Gazetteer of the Andean Region* (url : <<http://logarandes.org/>>) ou plus vastes, avec le projet *Digging into Early Colonial Mexico* (url : <<https://www.lancaster.ac.uk/digging-ecm/>>) ou *HGIS de las Indias* (url : <<https://www.hgis-indias.net/>>), le système d'information historico-géographique des Indes (1701-1808), avec lequel il serait plus pertinent de se lier.

4. BRUMFIELD, Ben W., « Final Report on LatAm : a Historical Gazetteer of Colonial Latin America and the Caribbean », *Pelagios*, 14 juin 2019. Disponible sur Internet, url : <<https://medium.com/pelagios/final-report-on-latam-a-historical-gazetteer-of-colonial-latin-america-and-the-caribbean-4772c7eae9e2>> (consulté le 19 juillet 2019).

Chapitre 29

L'encodage des illustrations : *dispositio imaginis*

29.1 Quel modèle de données ?

L'encodage XML-TEI des illustrations du manuscrit constitue l'un des verrous à lever, compte tenu du peu de place laissé à l'iconographie dans un langage à balise ontologiquement dédié à l'écrit. Comme nous avons eu l'occasion de le rappeler, cette problématique dépasse le cadre strict de la *Text Encoding Initiative*. Cependant, il était nécessaire de mettre en place une solution tentant de dépasser les limites imposées par le langage. Pour ce faire, plusieurs modèles de données ont été explorés dans l'objectif d'éviter de proposer une modélisation à usage unique et d'adopter, au contraire, un modèle validé, sinon par la communauté TEI, du moins par les codicologues ou historiens de l'art.

Pour mener un parangonnage de différents modèles possibles et dans la perspective éventuelle de devoir en développer un, nous avons pris pour exemple le folio 102v du manuscrit, correspondant à la 18^e Fête de *Xiuhtecuhtli-Ixcozauhqui*. Ce choix était motivé par plusieurs raisons :

- le désir de se limiter à une illustration d'un abord a priori simple c'est-à-dire avec un seul personnage et non une composition complexe d'une scène historiée comme les folios 98v, 99, 100 ou encore 104 ;
- le choix d'un motif au style plus proche des motifs pré-colombiens qu'une planche au style européen l'assimilant au répertoire des enluminures médiévales ;
- la volonté d'éviter les planches les plus célèbres des folios 105, 106, 107, 108, 109v-110v, susceptibles d'avoir susciter le plus de commentaires et d'analyses ;
- l'option d'une représentation humaine et non d'une nature morte comme le folio 104v ou la pyramide du *Templo mayor* (folio 112v).

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France Département des Manuscrits, Mexicain 65-71

Illustration 29.1 – *Izcalli*, fol. 102v.

29.2 Description de Jacqueline de Durand-Forest

Dans l'étude qui accompagne la publication du fac-similé du manuscrit Mexicain 65-71¹, Jacqueline de Durand-Forest se livre à une « description des planches », adoptant pour ce faire un modèle tendant à valoir pour chacune des illustrations. En réalité, le modèle est adapté à la description de chaque planche :

- Folio + numéro de la fête
- [Titre]
- [Description de la fête]
- Représentation
- Peinture corporelle
- Coiffure
- Vêtement
- Cactli
- Boucles d'oreilles

1. « Description des planches », dans *Codex Ixtlilxóchitl : Bibliothèque nationale, Paris (Ms. mex. 65-71) : reproduction des manuskriptes im originalformat*, Graz : Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1976, p. 19-23.

- Collier-plastron
- Dans la main droite
- Dans la main gauche

Si l'on s'en tient à l'exemple de la planche du fol. 102v, la description consiste en une série de champs textuels² se prêtant peu à l'atomisation recommandée par les praticiens de la codicologie quantitative fondée par Ezio Ornato, Jean-Philippe Genet et Carla Bozzolo³ ou les historiens quantitativistes⁴ :

- *fol. 102v – 18^{ème} Fête*
- « izcali » / izcalli (résurrection, croissance)
- Fête de *Xiuhtecuhtli-Ixcozauhqui*
- *Représentation de Xiuhtecuhtli* tourné de profil, assis par terre.
- *Peinture faciale* : ocre jaune ; les lèvres de la divinité sont peintes en rouge et son menton enduit de caoutchouc liquide.
- *Peinture corporelle* : les bras et les jambes sont noirs, les pieds ocre jaune.
- *Coiffure* : *Xiuhtecuhtli* porte une couronne de papier « amacalli », faite de bandes superposées de diverses couleurs et ornée de deux panaches de plumes qui se trouvent placés dans le prolongement d'une plume de plus petite dimension. C'est, sans doute, le « xiuhtotoamacale quetzalmiazuayo », la couronne de papier décorée de plumes de xiuhtototl et d'un bouquet de plumes de quetzal, qui caractérise ce dieu. Elle recouvre une perruque.
- *Vêtement* : *Xiuhtecuhtli* est revêtu d'une « xicolli » (tunique) jaune.
- *Cactli* : à dos orange et à attaches rouges.
- *Ornement de papier* : en forme de rosette, placé sur la partie visible de la perruque, qui rappelle le cône de la coiffe de *Xipe Totec*, et l'ornement propre à *Mictlantecuhtli*, le dieu de l'enfer du Nord.
- *Sur le dos* : étole en papier ornée d'une bande rayée et d'une bande inférieure à rectangles, formant des créneaux.
- *Ornements d'oreille* : disques perforés.
- *Collerette* : rouge et blanche à pendentifs trapézoïdaux.
- *Grand pectoral* : en or. En dessous, apparaît une plaque rectangulaire crénelée sur les côtés, qui est identique à celle du fol. précédent. Cette plaque généralement bleue était l'attribut du dieu du feu. Par sa ressemblance avec le pectoral des personnages d'un bas-relief de Chichen-Itza, que Seler identifia avec un oiseau aux ailes déployées, on peut voir dans cet ornement la représentation stylisée d'un oiseau, du « xiuhtototl » (*cotinga amabilis*), symbole du dieu du feu.

2. Nous omettons volontairement les notes rajoutées à certains points de la notice.

3. BOZZOLO, Carla ; ORNATO, Ezio, Pour une histoire du livre manuscrit au Moyen âge : trois essais de codicologie quantitative..., Paris : Éditions du Centre national de la recherche scientifique, 1980.

4. LEMERCIER, Claire ; ZALC, Claire *Méthodes quantitatives pour l'historien*, Paris : la Découverte, 2007, 1 vol. (120 p.).

- *A la main gauche* : le dieu porte un bouclier rond à bordure alternativement rouge, jaune et bleue. L'intérieur est divisé en quatre parties, au centre desquelles est inscrit un cercle surmonté de quatre motifs en forme de croissant ; le tout formant une fleur à quatre pétales. Le bouclier est surmonté d'un drapeau dont la bordure est de même couleur que celle du bouclier.
- *La main droite* : tient un bâton bleu en forme de serpent, « *xiuhcoatl* », à la langue bifide, lequel est surmonté d'un panache de plumes et dont le manche est décoré d'un nœud et d'un ornement de papier à deux pans. Ce bâton ressemble au « *coatopilli* » de *Huitzilopochtli* ; remplaçant, ici, le « *tlachialoni* » (l'instrument servant à voir, le viseur), il rappelle sans doute que le serpent de turquoise est le « *nahualli* », l'animal sous la forme duquel ce dieu apparaît d'ordinaire. C'est également pour cette raison qu'il porte sur le dos son vêtement de serpent de feu « *yxiuhcoanaval ynquimamaticac* ».

29.3 Description du projet *Amoxcalli*

Le projet Amoxcalli a pris le parti d'analyser dans le détail les feuillets des manuscrits en décomposant en unités logiques chacun des éléments des illustrations, comme nous pouvons le constater dans l'illustration [29.2](#), [page 501](#).

AMOXCALLI

LAMINAS ZONAS GLIFOS

065-071 CODICE IXTLILXOCHITL

Compuestos Glificos
Ficha General

Código: 065-071
Lámina: 065-071_102v
Zona: 065-071_102v_P
Compuesto glífico: **065-071_102v_P_01**
Glifos: 12

Glifos:
065-071_102v_P_01_05.05.16 065-071_102v_P_01_01.02.14
065-071_102v_P_01_05.06.55 065-071_102v_P_01_05.06.49
065-071_102v_P_01_05.05.15 065-071_102v_P_01_05.06.11
065-071_102v_P_01_05.08.02 065-071_102v_P_01_05.06.39
065-071_102v_P_01_05.06.20 065-071_102v_P_01_05.06.61
065-071_102v_P_01_05.05.01 065-071_102v_P_01_05.07.72

Ficha de Lectura del Compuesto Glífico

Palabra Náhuatl: Xiuh-tecuhtli
Traducción: Señor del año
Descomposición: xiuh-tecuhtli
Raíz 1: xiuh- año, turquesa
Raíz 2: -tecuhtli señor

Illustration 29.2 – *065-071 Codice Ixtlilxóchitl* : compuesto glífico

Chaque glyphe fait l'objet d'un découpage au sein de la page et d'une analyse détaillée (voir l'illustration 29.3, page 502).

Compuesto	Glifo	
	065-071 CODICE IXTLILXOCHITL	
<h3>Ficha de Análisis Formal</h3> <p>Clave temática: Formas</p> <p>Descripción: Bastón en forma de serpiente de color azul con adornos de tela en la parte inferior.</p> <p>Texturas Visuales: -1</p> <p>Proyección: Alzado Perfil</p> <p>Dimensión: Grande</p> <p>Repetición:</p> <p>Forma: Completo</p> <p>Aislado o en combinación: Combinado</p> <p>Tipo de compuesto glífico: Otros</p> <p>Composición: Vertical</p> <p>Posición: Izquierda</p> <p>Orientación: Hacia la izquierda</p> <p>Asociación: Por contacto</p> <p>Código del compuesto glífico asociado :</p> <p>Comentarios:</p>		<h3>Glifos</h3> <p>Ficha General</p> <p>Lectura del Glifo: coatopilli</p> <p>Lectura del Compuesto: Xuhtecuhtli</p> <p>Código: 065-071</p> <p>Lámina: 065-071_102v</p> <p>Zona: 065-071_102v_P</p> <p>Compuesto glífico: 065-071_102v_P_01</p> <p>Glifo: 065-071_102v_P_01_05.07.72</p> <p>Clave del glifo: 05.07.72</p> <p>Contexto: religioso</p> <p>Imagen de la realidad:</p> <p>No hay foto disponible.</p>
<h3>Ficha de análisis Fonético</h3> <p>Tipo de lectura:</p> <p>Lecturas posibles:</p> <p>Lectura elegida:</p> <p>Función gramatical:</p> <p>Aislado o en combinación:</p> <p>Palabra completa o una parte:</p> <p>Posición en la lectura del compuesto glífico:</p> <p>Artículos implícitos:</p> <p>Escenas: ...</p> <p>Relatos: ...</p> <p>Glosas:</p> <p>Audios:</p> <p>Comentarios:</p>		
<h3>Ficha de lectura del glifo</h3> <p>Palabra Náhuatl: coatopilli</p> <p>Traducción: bastón de serpiente</p> <p>Descomposición: coa-topilli</p> <p>Raíz 1: coa- cohuatl, serpiente</p> <p>Raíz 2: -topilli bastón</p>		

Illustration 29.3 – 065-071 Codice Ixtlilxóchitl : Glifos

L'exemple montre la richesse du modèle de description ainsi que son remplissage... incomplet.

Pour chaque manuscrit étudié, le site *Amoxcalli* fournit en outre un lien vers son dictionnaire nahuatl associé qui permet d'accéder à tous les termes nahuatl d'une illustration. En l'espèce, pour ce qui est du manuscrit Mexicain 65-71, le dictionnaire recense 195 termes nahuatl pour lesquels il fournit la traduction espagnole, la localisation dans le manuscrit, l'image et, parfois, la prononciation au moyen d'un fichier audio. Ainsi, si nous prenons le bâton de serpent du folio 102v, le dictionnaire fournit les éléments donnés dans l'illustration 29.4, page 503.

The screenshot shows a search interface with a teal background. At the top, there are two radio buttons: 'Palabra en náhuatl' (selected) and 'Palabra en español'. Below this, there are three columns. The left column contains an image of a hand holding a staff with a snake's head and a bird on top. The middle column contains the following text: 'Nombre del Glifo: cohuatopilli', 'Traducción: bastón de serpiente', 'Clave temática del Glifo: 05.07.72', and 'Nombre del Códice: 065-071 Codice Ixtlilxochitl'. The right column is empty. At the bottom, there is a text box with the description: '"Bastón en forma de serpiente que acompaña como insignia al dios Xiuhtecuti."'.

Illustration 29.4 – 065-071 *Codice Ixtlilxóchitl* : *cohuatopilli*.

29.4 Description de Marc Thouvenot

Le chercheur Marc Thouvenot, qui s'est spécialisé dans l'étude du nahuatl, s'est livré à la transcription des glyphes nahuatl d'un fragment du *Codex Xolotl* qu'il a étudié dans sa thèse de doctorat. Sa tentative pour donner à voir la signification des termes permet d'entrevoir la difficulté pour encoder numériquement ce type de manuscrit (voir l'illustration 29.5, page 504) :

Voici un exemple de ce que pourrait être une lecture d'un petit fragment du *Codex Xolotl* (planche VI).

Nican ipan in motlahuacatlalli in tlacatl in itoca Ixtlilxochitzin Ome Tochtli, tlatoani. Yc motlallico in petlapan in icpalpan. Auh inin Ixtlilxochitzin in quimocihuati itoca Matlalcihuatzin. Auh omentin in quincauhcia ipilhuan, inic ce itoca Nezahualcoyotzin Acolmiztzin, inic ome cihuati itoca Tozquentzin.

(*gras* : valeurs phoniques uniques explicites; *italique* : valeurs phoniques implicites (imposées par la langue); *gras + italique* : valeurs phoniques données par le contexte graphique; *souligné* : valeurs phoniques multiples données par le contexte graphique.)

« C'est le moment où fut installé comme souverain l'homme nommé Ixtlilxochitzin Ome Tochtli. Il vint s'asseoir sur la natte, sur le siège (= pour gouverner). Et cet Ixtlilxochitzin se maria avec une femme du nom de Matlalcihuatzin. Et ils laissèrent deux enfants. Le premier du nom de Nezahualcoyotzin Acolmiztzin, le deuxième, une femme, du nom de Tozquentzin. »

Il ne s'agit que d'une des multiples lectures possibles car le propos de cette écriture est de transcrire avant tout des contenus et non pas « mot à mot » une langue. Ainsi les images ci-dessus pourraient-elles, selon moi, aussi être lues de la manière suivante :

« Nezahualcoyotzin Acolmiztzin était le premier des deux enfants du souverain nommé Ixtlilxochitzin Ome Tochtli, qui avait épousé une femme du nom de Matlalcihuatzin. Il avait pour sœur cadette Tozquentzin. »

Illustration 29.5 – Transcription de la planche VI du *Codex Xolotl* par Marc Thouvenot.

29.5 Le modèle de Mandragore

Le manuscrit Mexicain 65-71 étant conservé par la Bibliothèque nationale de France, ses illustrations ont bénéficié d'une description et d'un légendage dans la base des enluminures de la BnF, *Mandragore* (url : <<http://mandragore.bnf.fr/>>).

Si nous prenons notre folio 102v, les conservateurs de la BnF proposent une description synthétique (voir l'illustration : 29.6, page 505).

Mandragore, base des manuscrits enluminés de la BnF

- Notice de l'image

Notice n° 17 / 17

Notice de l'image

Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits, Division orientale

Cote : Mexicain 65-71

Folio : 102v
Rubrique : -
Légende : calendrier rituel: izcalli
Descripteurs : bouclier, calendrier, izcalli, serpent, xiuhtecuhtli
Inscriptions : -
Notes :

a) **Auteur, titre** : xiuhpohualli
Titre d'usage : codex ixtlixochitl
Nom de pays : mexique
Origine :
Siècle : 16ème-17ème siècle
Date :
Artiste :

Illustration 29.6 – Mexicain 65-71 : 102v

Comme nous pouvons le constater, le modèle de description comprend les champs suivants :

- Folio
- Rubrique
- Légende
- Descripteurs
- Inscriptions
- Notes
- Auteur, titre
- Titre d'usage
- Nom de pays
- Origine
- Siècle
- Date
- Artiste

29.6 Le modèle Initiale

INITIALE (url : <<http://initiale.irht.cnrs.fr/>>), le « catalogue informatisé de manuscrits enluminés du Moyen Âge », développé par l'IRHT, permet d'accéder aux notices du décor enluminé des manuscrits, hors Bibliothèque nationale de France. Il est donc inutile d'y chercher le manuscrit Mexicain 65-71. En revanche, penchons-nous sur la modélisation mise en œuvre pour décrire la décoration des manuscrits, d'autant plus que Joanna Fronska indique qu'

Initiale est principalement un outil destiné à la recherche sur les éléments de l'iconographie et du décor, sur leur datation, leur origine et leur attribution, et sur l'histoire des manuscrits (commanditaires, provenances anciennes), tandis que la description du contenu textuel ne vise pas l'exhaustivité⁵.

Cette modélisation est divisée en trois champs principaux, se subdivisant en sous-champs :

- Signalement
 - Référence
 - Appellation
- Décor
 - Sujet
 - Contexte
 - Mot Clé
 - Conservation
- Manuscrit
 - Auteur
 - Titre
 - Origine
 - Datation
 - Artiste

« Chaque champ du formulaire est pourvu d'un index (une liste alphabétique de tous les termes utilisés pour un champ donné) ou d'un thésaurus (une liste des termes organisée de manière hiérarchique sous des top-termes généraux et contenant aussi des termes rejetés ou associés)⁶. »

Les champs soulignés dans la liste ci-dessus comportent un index, les autres un thésaurus, sauf le champ « Datation » qui ne comporte ni l'un ni l'autre. Cherchant des éclairages concernant les méthodes de description des illustrations, nous nous sommes particulièrement penchés sur les thésaurus du champ « Décor » dont l'origine ou les modalités de constitution ne sont pas explicités par le site. Les travaux menés par l'Equipex Bibliissima pour récupérer et fédérer au sein de son portail les descripteurs de Mandragore et d'Initiale nous éclairent davantage⁷. Nous y apprenons que le thésaurus employé est celui de Garnier et qu'il comprend environ 5600 concepts. Le portail Bibliissima fournit plus d'explications sur l'agrégation des différents *thesauri*⁸.

5. FRONSKA, Joanna, « INITIALE, catalogue de manuscrits enluminés, évolue ! », *IRHT*, 16 janvier 2018. Disponible sur Internet, url : <<https://irht.hypotheses.org/3388>> (consulté le 24 juin 2019).

6. « Aide à la recherche », url : <<http://initiale.irht.cnrs.fr/aide?homenow=1>>.

7. FRUNZEANU, Eduard; ROBINEAU, Régis, « Les descripteurs des bases iconographiques Mandragore (BnF) et Initiale (IRHT) dans le portail Bibliissima », Workshop Zoomathia « Zoological and zoology-related Databases », Paris, Muséum national d'histoire naturelle, 23 novembre 2018. Disponible sur Internet, url : <<https://www.slideshare.net/bibliissima/les-descripteurs-des-bases-iconographiques-mandragore-bnf-et-initiale-irht-dans-le-portail-bibliissima>> (consulté le 24 juin 2019).

8. « Thésaurus Bibliissima », *Doc, Documentation Bibliissima*, [S.l.n.d.]. Disponible sur Internet, url :

À titre d'exemple nous avons effectué une recherche avec le descripteur « Aigle et serpent », en référence au mythe mexica de la fondation de Tenochtitlán. Deux occurrences répondaient au critère, à savoir associer les deux animaux, dont celle du manuscrit Melun, BM, 0003 (voir l'illustration : 29.7, page 507).

Illustration 29.7 – Section des Manuscrits enluminés, notice de « Melun, BM, 0003, f. 387v » dans la base Initiale. Catalogue des manuscrits enluminés, <http://initiale.irht.cnrs.fr/decor/28259> (consulté le 24 juin 2019).

29.7 Le modèle Plateforme Ouverte du Patrimoine

Le Ministère de la culture a récemment lancé sa *Plateforme Ouverte du Patrimoine* (POP) visant à offrir un accès unique à l'ensemble de ses données patrimoniales. Comme l'indique le site,

Le réservoir de données de POP sera alimenté par, et remplacera à court terme, les bases existantes les plus fréquemment consultées : Mémoire (photographie), Mérimée (architecture), Palissy (objets), Joconde (collections des musées de France) et MNR (catalogue d'œuvres spoliées)⁹.

Le modèle de description s'avère le plus riche des exemples mentionnés puisqu'il comprend les champs suivants :

- Identification du bien culturel
 - N° Inventaire
 - Domaine
 - Dénomination
 - Titre
 - Auteur
 - Précision auteur

<<https://doc.bibliissima.fr/thesaurus-bibliissima>> (consulté le 24 juin 2019).

9. « Plateforme Ouverte du Patrimoine », url : <<https://beta.gouv.fr/startups/pop.html>> (consulté le 26 juin 2019).

- Ecole-pays
- Période de création
- Millésime de création
- Matériaux - techniques
- Mesures
- Inscriptions
- Précisions inscriptions
- Sujet représenté
- Date sujet représenté
- Informations juridiques
 - Statut juridique
 - Date acquisition
 - Ancienne appartenance
 - Localisation
- Informations complémentaires
 - Bibliographie
- [Image]
- À propos de la notice
 - Référence
 - Nom de la base
 - Date de mise à jour
 - Crédits photos
- Voir aussi
 - Lien MUSEOFILE
- [Géolocalisation]

Le portail permet de consulter les données de la base *Enluminures* dont la modélisation diffère de celle de *Joconde*. À titre d'exemple, nous donnons ci-après un exemple de notice d'un feuillet manuscrit comportant une illustration (voir l'illustration : [29.8](#), [page 509](#)).

Codex Justinianus - Tour fortifiée et défenseurs

Identification du bien culturel

Contexte
Réclame

Datation
13e-14e s. ?

Domaine
Droit civil

Origine géographique
France (sud) ?

Posseur
Angers, abbaye Saint-Aubin

Cote
Angers - BM - ms. 0333

Titre de l'enluminure / Sujet
Tour fortifiée et défenseurs

Titre de l'ouvrage
Codex Justinianus

Typologie du décors
Réclame à figure (0)
motif marginal figuré (10)
Initiale juridique

À propos de la notice

Référence
D-020054

Nom de la base
Enluminures (Enluminures)

Crédits photographiques
Cliché IRHT ; droits collectivité, CNRS et MCC

Copyright notice
© Institut de recherche et d'histoire des textes - CNRS

Contactez-nous

Illustration 29.8 – *Tour fortifiée et défenseurs*, notice de la base *Enluminures* consultée dans *POP*.

29.8 Le modèle choisi

Pour notre test d'encodage, en tant qu'agent de la Bibliothèque nationale de France œuvrant sur un manuscrit conservé par l'établissement, nous avons finalement opté pour le formalisme de la base *Mandragore*, même si aucun des exemples analysés a emporté notre adhésion, si ce n'est le couple IIIF/OpenAnnotation qui associe au plus près l'indexation de la zone de l'image concernée, à la différence des bases qui stockent l'indexation « à côté » de l'image à laquelle elle s'applique.

D'une certaine manière, dès lors qu'il s'agit d'ajouter de la sémantique à des images pour faciliter les requêtes plein-texte des usagers employant des moteurs de recherche, le modèle adopté peut s'avérer secondaire. Le W3C ne requiert-il pas de fournir des équivalents textuels pour les images, dans ses règles d'accessibilité, dans deux seules balises ?

When using IMG, specify a short text equivalent with the "alt" attribute. Note. The value of this attribute is referred to as "alt-text". [...] When a short text equivalent does not suffice to adequately convey the function or role of an image, provide additional information in a file designated by the "longdesc" attribute¹⁰.

Pour importer le modèle *Mandragore* en XML-TEI, nous avons construit une sorte de tableau entrée/valeur avec les éléments <list> et des étiquettes (<label>) et un contenu (<item>) :

```
<figure>
<lb facs="#135"/>
<!--image-->
<graphic
url="CI_fol_95v.jpg"
width="1024px" height="1542px"/>
<list type="unordered">
<head>Hueytozotli</head>
<label xml:lang="fr">Folio : </label>
<item>95v</item>
<label xml:lang="fr">Rubrique : </label>
<item>-</item>
<label xml:lang="fr">Légende : </label>
<item xml:lang="nah">calendrier rituel: hueytozotli</item>
<label xml:lang="fr">Descripteurs : </label>
<item>calendrier, hueytozotli, maïs, offrande, panier, vêtement</item>
<label xml:lang="fr">Inscriptions : </label>
<item>-</item>
<label xml:lang="fr">Notes : </label>
<item>-</item>
<label xml:lang="fr">Auteur, titre : </label>
<item>xiuhpohualli</item>
<label xml:lang="fr">Titre d'usage : </label>
<item>codex Ixtlilx\'ochitl</item>
<label xml:lang="fr">Nom de pays : </label>
<item>mexique</item>
<label xml:lang="fr">Origine : </label>
<item>-</item>
```

10. W3C, *Techniques for Web Content Accessibility Guidelines 1.0*, [S.l.] : W3C, 1999. Disponible sur Internet, url : <<https://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-TECHS-19990505/>> (consulté le 12 juillet 2019).

```
<label xml:lang="fr">Siècle : </label>
<item>16ème-17ème siècle</item>
<label xml:lang="fr">Date : </label>
<item>-</item>
<label xml:lang="fr">Artiste : </label>
<item>-</item>
</list>
</figure>
```

Le résultat ne manque pas de s'avérer quelque peu décevant quant à la pauvreté des informations, sans même évoquer le rendu qui peut en être fait comme nous avons eu l'occasion de le tester.

Avec les ontologies fonctionnant sur le modèle des triplets (sujet, prédicat, objet), chaque triplet peut être représenté sous la forme d'un graphe. D'autres outils de requêtage de ce type d'ontologies et de visualisation restent à inventer tant l'*habitus* du modèle de la base de données s'interrogeant via un formulaire est prégnant, et plus encore celui de la recherche « à la Google ». Le cas du portail Biblissima (url : <<http://beta.biblissima.fr/>>) est à cet égard symptomatique en ce qu'il met à disposition une recherche « à la Google » et des facettes dans les listes de résultats, alors que son modèle de données s'inspire du CIDOC CRM. Aucun système de navigation dans le graphe de connaissance n'est proposé.

Les interfaces de consultation permettant de naviguer au sein de triplets RDF et de donner à voir les relations sémantiques entre les sujets (notions, personnes, organismes ou lieux) restent encore souvent de l'ordre expérimental, comme c'est le cas du projet *PIAAF : Pilote d'interopérabilité pour les Autorités Archivistiques françaises* (url : <<http://piaaf.demo.logilab.fr/>>) déjà évoqué plus haut.

Enfin, les développements des technologies d'indexation automatique et du *Content-based image retrieval* ne signent-ils pas la fin des systèmes d'indexation manuelle et plus encore des thésaurus ? Qu'on en juge avec l'annonce faite par Google, pourtant « le » moteur expert dans l'indexation plein-texte et la recherche par mots, de l'adoption des réseaux de neurones convolutifs, en reprenant le proverbe attribué à Confucius : « une image vaut mille mots » ¹¹.

11. VINYALS, Oriol ; TOSHEV, Alexander ; BENGIO, Samy ; ERHAN, Dumitru, « A picture is worth a thousand (coherent) words : building a natural description of images », *Google AI Blog*, 17 novembre 2014. Disponible sur Internet, url : <<https://ai.googleblog.com/2014/11/a-picture-is-worth-a-thousand-coherent.html>> (consulté le 12 juillet 2019).

Chapitre 30

Documentation technique

Lorsqu'un fichier XML-TEI se conforme aux recommandations de la *Text Encoding Initiative*, il est dit « bien formé ». Cependant, il est possible d'aller plus loin en rendant un fichier « valide » par rapport à une Définition de Type de Document (autrement dit une *DTD*) ou à un schéma.

30.1 Une *Declaration DocType* (DTD)

Pour l'encodage du Mexicain 65-71, nous avons produit une DTD externe liée au fichier XML-TEI en y faisant référence dans l'en-tête du fichier :

```
!DOCTYPE TEI SYSTEM "documentation/DTD-Entity.dtd">
```

Notre DTD est destinée à stocker les entités employées dans les documents XML qui ne sont pas déjà définies en XML comme & ; (&), " ; ("), etc. :

```
<!-- Abréviations -->
<!ENTITY huit-pr-que
  ↳ "<choice><abbr>8</abbr><expansion>que</expansion></choice>" >
<!ENTITY huit-pr-gen
  ↳ "<choice><abbr>8</abbr><expansion>gen</expansion></choice>" >
<!ENTITY neuf-pr-que
  ↳ "<choice><abbr>9</abbr><expansion>que</expansion></choice>" >
<!ENTITY p-barre
  ↳ "<choice><abbr>&#42833;</abbr><expansion>par</expansion></choice>" >
<!ENTITY plus-pr-y
  ↳ "<choice><abbr>&#43;</abbr><expansion>y</expansion></choice>" >

<!-- Ponctuation -->
```

```

<!ENTITY apos-abs "<pc
↪ type='reg'><choice><orig></orig><reg>'</reg></choice></pc>" >
<!ENTITY amp "&" >
<!ENTITY combhook "<pc type='orig'>&#777;</pc>" >
<!ENTITY deuxpt "<pc type='orig'>:</pc>" >

```

30.2 Spécification de la personnalisation (ODD)

Devant la richesse de la *TEI*, qui compte 567 éléments à l’heure où nous écrivons, il est d’usage de choisir des sous-ensembles prêts à l’emploi (comme la *TEI lite*) ou de procéder à sa propre adaptation, une personnalisation nommée *ODD* (« One Document Does it all ») :

soit un document tout-en-un : il fournit l’information nécessaire aux traitements informatiques en même temps que la documentation de cette information destinée à être lue par un être humain, le tout intégré dans un seul document XML¹.

Un fichier XML-TEI respectant une *ODD* est dit « conforme » (*TEI-conformant*²).

Le fichier *ODD* détermine les balises disponibles pour le corpus à encoder mais aussi leur contexte d’utilisation, leurs attributs voire, si la personnalisation est poussée plus loin, les valeurs de ces attributs, ce qui facilite l’encodage dans un éditeur XML tout en évitant les erreurs de saisie car cela consiste à mettre œuvre des contraintes.

La *TEI* propose un utilitaire pour produire une *ODD*, *Roma : generating customizations for the TEI* (url : <<https://roma2.tei-c.org/>>). Cependant, nous avons produit notre *ODD* à partir de notre corpus en utilisant les feuilles de style *oddbysample*.

*ODD By Example*³ est un utilitaire mis à disposition par la *Text Encoding Initiative*. Il s’agit d’un scénario de transformation *XSLT* qui permet de générer un document *ODD* à partir de l’analyse de l’encodage de documents *TEI*.

30.3 Un schéma *Relax NG*

Outre une définition de type de document, *DTD*, et une personnalisation *ODD*, nous avons également produit un schéma de validation.

Comme l’indique Lou Burnard,

1. BURNARD, Lou, « La TEI et le XML », *Qu’est-ce que la Text Encoding Initiative ?*, Marseille : OpenEdition Press, 2015, §5. DOI : 10.4000/books.oep.1298.

2. Voir les *TEI guidelines*, url : <<https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/USE.html#CF>> (consulté le 17 juillet 2019).

3. BURNARD, Lou, « Comment faire un ODD magiquement », *TEIC GitHub IO Repository* [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <<http://teic.github.io/TCW/howtoGenerate-fr.html>> (consulté le 30 juillet 2019).

La technologie XML fournit ce niveau additionnel de contrôle grâce à ce que l'on appelle un schéma, une sorte de combinaison de lexique et de grammaire pour les documents XML valides⁴.

Sachant qu'*ODD By Example* produit un fichier XML, pour en faire un schéma XML, il est nécessaire de convertir ce fichier de sortie dans un langage de schéma (*XML Schema*, *Relax NG*, ou *ISO Schematron*). Nous avons choisi la syntaxe *Relax NG* (*REgular LAnguage for Xml Next Generation*) (voir : 30.1, page 515). *Relax NG* existant en une syntaxe compacte (*rnc*) ou une syntaxe XML (*rng*), nous avons opté pour la version XML. Le schéma produit a ensuite été associé à nos documents XML.

Illustration 30.1 – Fichier *ODD* .rng du Mexicain 65-71 ouvert dans Oxygen.

30.4 Une documentation HTML

À partir de notre schéma XML, nous avons produit une documentation pour expliciter nos principes éditoriaux, le choix des balises et leur emploi, dans un langage naturel accessible aux humains. L'outil ROMA dont il a été question permet ainsi de produire une documentation dans plusieurs formats de sortie (HTML, Word, \LaTeX , etc.). L'outil *Développements, outils et réflexions logicielles de l'École des chartes*⁵ développé par l'École nationale des chartes n'offre qu'une sortie HTML.

Le format de sortie choisi fut l'HTML afin de pouvoir facilement donner accès à la documentation depuis l'interface de consultation envisagée (voir : 30.2, page 516). Le fichier obtenu a fait l'objet d'un enrichissement en HTML.

4. BURNARD, Lou, « La TEI et le XML », *Qu'est-ce que la Text Encoding Initiative ?*, Marseille : OpenEdition Press, 2015, §8. DOI : 10.4000/books.oep.1298.

5. ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES, *Développements, outils et réflexions logicielles de l'École des chartes*, [Paris] : École nationale des chartes, [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <http://developpements.enc.sorbonne.fr/diple/demo/rng_html> (consulté le 30 juillet 2019).

**Édition nativement numérique du Codex Ixtlilxochitl, manuscrit Mexicain 65-71 de la
Bibliothèque nationale de France**

Table of contents

- 1. [Manuel d'encodage de l'édition numérique du Codex Ixtlilxochitl, manuscrit Mexicain 65-71 de la Bibliothèque nationale de France](#)
- 1.1. [Structure générale des fichiers de l'édition](#)
- 1.2. [Structure des fichiers XML](#)
 - 1.2.1. [Structure de l'en-tête TEI : teiHeader](#)
 - 1.2.1.1. [Le fileDesc](#)
 - 1.2.1.1.1. [Les éléments titleStmt, editionStmt, publicationStmt](#)
 - 1.2.1.1.2. [L'élément sourceDesc](#)
 - 1.2.1.1.2.1. [L'élément msDesc](#)
 - 1.2.1.1.2.2. [L'élément isbnWk](#)
 - 1.2.1.1.2. [L'élément profileDesc](#)
 - 1.2.1.1.3. [L'élément encodingDesc](#)
 - 1.2.1.1.4. [L'élément editorialDecl](#)
 - 1.2.1.2. [Structure du texte : text](#)
 - 1.2.2.1. [Structure de la pages](#)
- 1.3. [Transcription du manuscrit](#)
 - 1.3.1. [Niveau de la transcription](#)
 - 1.3.2. [Type d'édition critique](#)
 - 1.3.3. [Mots étrangers](#)
 - 1.3.4. [Correction des erreurs apparentes](#)
 - 1.3.5. [Régularisations et normalisations](#)
 - 1.3.6. [Ajouts/restitutions, suppressions et omissions](#)

Illustration 30.2 – Documentation .html du Mexicain 65-71.

Chapitre 31

Transformation et visualisation des fichiers source

Qui dit « édition électronique » sous-entend dans l'esprit commun « édition en ligne » et, plus communément encore, site web de consultation du texte. À cet égard le parangon de l'édition électronique de sources historiques semble être le site donnant à voir une version fac-similaire d'un manuscrit, restitué sous la forme d'une numérisation et la transcription affichée en vis-à-vis ou, mieux encore, ligne à ligne, comme c'est le cas pour le *Vercelli Book* (voir : 31.1, page 517).

Illustration 31.1 – The Digital Vercelli Book.

Quoi qu'il en soit, une chaîne de publication électronique complète doit inclure la question de la publication en ligne, comme c'est d'ailleurs le cas pour la chaîne mise en place par le Centre pour l'édition électronique ouverte (Cléo, l'USR 2004 devenue OpenEdition Center¹) qui emploie le logiciel libre d'édition électronique Lodel², développé à partir de 2001 par Marin Dacos et Ghislain Picard. L'outil propose divers formats de sortie.

1. Voir le site Internet, url : <<https://www.openedition.org/>> (consulté le 7 juillet 2019).

2. Voir le site Internet, url : <<https://lodel.org/index.html>> (consulté le 7 juillet 2019).

Le Pôle Document numérique (PDN) de la Maison de la recherche en sciences humaines de Caen a développé une chaîne éditoriale similaire qui est déployée auprès d'une soixantaine de presses universitaires de France. En liaison avec l'Association des Éditeurs De la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (AEDRES) et la Bibliothèque Scientifique Numérique (BSN), la chaîne est désormais dénommée MÉTOPES pour *Méthodes et outils pour l'édition structurée*³.

Nous ne mentionnons que ces exemples issus du monde académique français mais il existe d'autres éditeurs de fichiers XML dont certains incluent un environnement dédié non seulement à l'écriture mais aussi à la publication de documents XML. C'est le cas par exemple de Jaxe⁴, Adobe Framemaker⁵ ou Scenari⁶.

31.1 Transformation XSLT

Avant de pouvoir mettre en œuvre une « édition en ligne », de publier des fichiers XML-TEI sur le web, il est nécessaire de leur appliquer une transformation au moyen de feuilles de transformation XSL (ou XSLT⁷) permettant de transformer des sources XML-TEI vers divers formats de sortie comme L^AT_EX, le format `text`, XML ou HTML. Une feuille de transformation XSL est une feuille de style (`xsl:stylesheet`).

Pour le manuscrit Mexicain 65-71, nous avons opté pour une transformation XSL vers le format HTML qui a été précisé au sein de la balise `<output/>` du fichier XSL :

```
<xsl:output
method="html"
indent="yes"
encoding="UTF-8"/>
```

L'attribut `indent` permet de demander une indentation du fichier de sortie quand l'attribut `encoding` précise l'encodage.

Pour mettre en œuvre les transformations voulues, le fichier XSL doit contenir des règles rédigées au sein de `templates`, soit de gabarits qui sélectionnent des éléments du fichier XML source au moyen d'attributs `match`.

3. Voir le site Internet, url : http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document_numerique/projets/metopes (consulté le 7 juillet 2019).

4. Voir le site Internet, url : <http://jaxe.sourceforge.net/fr/> (consulté le 7 juillet 2019).

5. Voir le site Internet, url : <https://www.adobe.com/fr/products/frameMaker.html> (consulté le 7 juillet 2019).

6. Voir le site Internet, url : <https://scenari.org/co/home.html> (consulté le 7 juillet 2019).

7. Recommandation XSL Transformations (XSLT) 1.0 du W3C, du 16 novembre 1999, W3C, *Transformations XSL (XSLT) Version 1.0 : Recommandation W3C 16 Novembre 1999* [en ligne], [S.l.] : W3C, 1998. Disponible sur Internet, url : <http://xmlfr.org/w3c/TR/xslt/> (consulté le 7 juillet 2019).

Ainsi, pour les tableaux contenus dans le manuscrit, encodés au moyen de balises `table` (tableau), `head` (en-tête), `row` (ligne) et `cell` (cellule), nous avons mis en place ce `template` :

```
<xsl:template match="table" mode="#all">
<table>
<head>
<xsl:copy-of select="head"/>
</head>
<xsl:for-each select="row">
<td>
<xsl:value-of select="cell/@label,',' ,cell/@data"/>
</td>
<xsl:element name="br"/>
<td>
<xsl:value-of select="cell/@label,',' ,cell/@data"/>
</td>
<xsl:apply-templates/>
</xsl:for-each>
</table>
</xsl:template>
```

où chaque élément XML est sélectionné pour être transformé dans son équivalent HTML : ici `<td>` pour les `cell`.

L'exemple précédent donne à voir quelques fonctions offertes par le langage XSLT pour exploiter les données sélectionnées : `for-each`, `value-of select` ou encore `apply-templates`.

L'emploi des fonctions XSLT au sein de nos `templates` dépendait des éléments XML du fichier source. En l'espèce, ayant plusieurs tableaux à transformer, la fonction `for-each` (pour chaque) permet d'appliquer une transformation à toutes les lignes rencontrées (`row`). La fonction indique qu'il est nécessaire de passer en revue l'ensemble du fichier XML pour en sortir chaque élément `row` présent.

31.2 Visualisation

Un fichier XML forme un arbre d'éléments, depuis un élément racine qui contient des éléments fils. Pour naviguer au sein de cette arborescence logique du fichier, un langage de requête a été développé, le *XPath*⁸.

8. W3C, *XML Path Language (XPath) 2.0 (Second Edition)*, W3C Recommendation 14 December 2010 [en ligne], [S.l.] : W3C, 2010. Disponible sur Internet, url : <<https://www.w3.org/TR/xpath20/>>

Dès lors, quand il est question de visualisation, d'aucuns songent à des outils donnant à voir l'arborescence⁹.

Pour notre cas, il s'agit plutôt de réfléchir à une solution pour paralléliser les images numériques du manuscrit et la transcription que nous en avons faite. Cette partie est placée en fin car nous avons envisagé cette étape comme la tâche ultime à mener après avoir effectué toutes les précédentes. Las, c'est une erreur que nous ne pouvons qu'amèrement regretter puisqu'elle est la cause d'un échec, celui de la visualisation exploitant le balisage de zones graphiques sur les images numériques du manuscrit afin de les mettre en correspondance avec la transcription des lignes de texte correspondantes.

N'étant pas familier du terrain de l'édition en ligne de fichiers XML-TEI, nous avons cherché les solutions applicables dans le cadre de ce mémoire.

31.2.1 *MaX*

« MaX est un Moteur d'Affichage XML » développé par le Pôle Document numérique (PDN) dont il a été question. Comme l'indique la page de présentation du site du PDN,

MaX est un outil générique extensible capable de produire des interfaces de lecture pour tous les standards XML. Il propose cependant par défaut un certain nombre de modules pour la TEI¹⁰.

31.2.2 *TAPAS*

TAPAS, acronyme de *TEI Archiving, Publishing, and Access Service*, est un service hébergé par le *Digital Scholarship Group* de la *Northeastern University Library* qui permet de stocker (archivage sur le long terme) et publier des fichiers TEI selon deux systèmes d'abonnement : une version gratuite limitée et une version payante.

Comme l'indique son site Internet, il a reçu des financements de la part du *Text Encoding Initiative Consortium* (TEI-C), de l'*Institute of Museum and Library Sciences* (IMLS), et du *National Endowment for the Humanities* (NEH).

31.2.3 *TEICHI* pour *Drupal*

Ayant eu l'occasion d'employer l'outil de gestion de contenu *Drupal*, nous avons recherché un module capable de gérer des fichiers XML-TEI.

(consulté le 7 juillet 2019).

9. DUFOURNAUD, Nicole ; FEKETE, Jean-Daniel, « Comparaison d'outils pour la visualisation de sources historiques codées en XML/TEI », *Document Numérique*, 2006, vol. 9, n° 2, p. 37-56. Disponible sur Internet, url : <https://dn.revuesonline.com/gratuit/DN9_2_04_Dufournaud.pdf> (consulté le 7 juillet 2019).

10. « MaX » [en ligne], *Pôle Document numérique*, [Caen] : MRSH, 2019. Disponible sur Internet, url : <http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/document_numerique/outils/max> (consulté le 7 juillet 2019).

Nous avons identifié le module *TEICHI* qui permet d'afficher, des fichiers *TEI* mais uniquement conforme à la *TEI Lite*¹¹ et donc qui ne supporte pas les personnalisations de la *TEI*. Le module n'était disponible que pour la version 7 de Drupal mais semble avoir disparu.

31.2.4 *TEI Boilerplate*

TEI Boilerplate (TEIBP)¹² est une solution permettant d'afficher des documents *TEI* dans des navigateurs web, développée par l'*Indiana University*.

Les porteurs du projet *e-Man* (Édition de Manuscrits et d'Archives Numériques) de l'*Institut des textes et manuscrits modernes* (ITEM) qui ont étudié l'outil, écrivaient :

L'avantage de *TEI Boilerplate* est qu'il permet d'intégrer une feuille XSLT qui ne modifie que très peu l'encodage *TEI* et l'intègre à l'intérieur d'une enveloppe HTML. Lorsque le navigateur accède au document *TEI*, il lit une ligne de code (`xml-stylesheet`) qui lui indique que le document XML doit être traité par la feuille de transformation XSLT de *TEI Boilerplate*. Ensuite le navigateur traite les éléments *TEI* en fonction des instructions de la feuille XSLT. Cela permet d'avoir un document *TEI* intégré dans un document « coquille » HTML¹³.

31.2.5 *TeiDisplay* pour *Omeka*

L'outil de gestion de contenu *Omeka*, développé par le *Center for History and New Media* (CHNM) de la *George Mason University* (Virginie, États-Unis) a les faveurs d'universités et laboratoires qui se lancent dans des projets d'édition de collections muséales ou dans la gestion de bibliothèques numériques. C'est notamment l'outil choisi par l'ITEM pour *e-Man*¹⁴.

Or, un *plugin*, le *TeiDisplay*¹⁵ est disponible pour publier un fichier *TEI* grâce à une feuille de style XSLT par défaut qui offre deux types d'affichage pour le fichier (entier

11. PAPE, Sebastian ; SCHÖCH, Christof ; WEGNER, Lutz, « TEICHI and the Tools Paradox », *Journal of the Text Encoding Initiative*, 2012, February, n° 2. DOI : 10.4000/jtei.432. Disponible sur Internet, url : <<http://journals.openedition.org/jtei/432>> (consulté le 17 juillet 2019).

12. Voir le site Internet, url : <<http://dcl.ils.indiana.edu/teibp/>> et WALSH, John ; LEYTON SIMPSON, Grant, « TEI Boilerplate », *Journal of Digital Humanities*, 2013, Summer, DH 2013 Poster Gallery, vol. 2, n° 3. Disponible sur Internet, url : <<http://journalofdigitalhumanities.org/2-3/tei-boilerplate/>> (consulté le 17 juillet 2019).

13. MENUT, Chloé, « TEI Boilerplate pour e-Man ? », *e-Man*, 7 juillet 2016. Disponible sur Internet, url : <<https://eman.hypotheses.org/268>> (consulté le 17 juillet 2019).

14. IDMHAND, Fatiha ; RIFFARD, Claire ; WALTER, Richard, « L'édition électronique de manuscrits modernes », dans *Expérimenter les humanités numériques. Des outils individuels aux projets collectifs*, Montréal : Les Presses de l'Université de Montréal, 2017, p. 105-123. Disponible sur Internet, url : <<http://www.parcoursnumeriques-pum.ca/1-edition-electronique-de-manuscrits-modernes>> (consulté le 17 juillet 2019).

15. Voir le dépôt GitHub, url : <<https://github.com/scholarslab/TeiDisplay>>. Le module ne figure dans la liste des *plugin* d'*Omeka classic*, url : <<https://omeka.org/classic/plugins/>>.

ou segmenté). Le type d’affichage complet donne à voir le document entier en HTML tandis que l’affichage segmentaire inclut une table des matières pour afficher des <div> sélectionnées.

Cet affichage comme la feuille de style XSLT peuvent être personnalisés pour chaque fichier TEI stocké dans la base de données d’Omeka. Un *mapping* automatique est mis en place pour transformer les métadonnées de l’en-tête TEI vers les champs Dublin Core ¹⁶.

À titre d’exemple, le site *Le roman des Morand* ¹⁷, développé par le laboratoire Triangle (UMR 5206) et hébergé par l’École Normale Supérieure de Lyon emploie ces deux outils.

31.2.6 *Media Wiki*

Le logiciel *MediaWiki* ¹⁸, appartenant à la *Wikimedia Foundation*, lui permet de produire son encyclopédie en ligne *Wikipédia*. Le logiciel étant disponible sous licence Licence publique générale GNU (GNU General Public License - GPL), de nombreux sites l’ont adopté, dont des projets d’édition électronique de corpus, comme par exemple :

- le projet britannique *Transcribe Bentham* ¹⁹ que nous citons en premier car il a fait école en servant de référence aux autres projets qui ont suivi ;
- le projet *Transcrire* ²⁰ qui s’appuie sur le logiciel *Mediawiki* associé au logiciel *Omeka* et au plugin *Scripto* ;
- le projet de l’université de Anvers *Manuscript Desk* ²¹.

Ce sont les potentialités de travail collaboratif qui attirent les éditeurs de manuscrits afin de mener des opérations de transcription collaborative ²².

16. Voir le site Internet, url : <<http://dublincore.org/>>.

17. Voir le site Internet, url : <<http://morand.ens-lyon.fr/>>.

18. Voir le site Internet français, url : <<https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/fr>> (consulté le 18 juillet 2019).

19. Voir le site Internet, url : <http://transcribe-bentham.ucl.ac.uk/td/Transcribe_Bentham> (consulté le 18 juillet 2019).

20. Voir le site Internet, url : <<http://transcrire.huma-num.fr/>> (consulté le 18 juillet 2019).

21. Voir le site Internet, url : <https://manuscriptdesk.uantwerpen.be/md/Main_Page> (consulté le 18 juillet 2019).

22. JOSSE, Isabelle ; MOIREZ, Pauline ; MOREUX, Jean-Philippe, *État de l’art en matière de crowdsourcing dans les bibliothèques numériques*, [Paris] : [Bibliothèque nationale de France], 2013, 1 vol. (77 p.). Disponible sur Internet, url : <<https://core.ac.uk/download/pdf/12428590.pdf>> (consulté le 18 juillet 2019) et la page « Participatif et institutions culturelles : quels ingrédients pour une recette réussie ? » du site du Ministère de la culture, url : <<http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Connaissance-des-patrimoines/Thematiques-de-recherche/Patrimoine-et-societe/Patrimoines-et-dispositifs-participatifs-videos/Session-1-La-participation-dans-le-domaine-du-patrimoine-une-longue-histoire/Participatif-et-institutions-culturelles-quels-ingredients-pour-une-recette-reussie>> (consulté le 18 juillet 2019).

31.2.7 Edition Visualization Technology

Développé dans le cadre du projet *Digital Vercelli Book* (<http://vbd.humnet.unipi.it/>), l'outil *Edition Visualization Technology* (EVT²³) exploite un encodage XML respectant la méthode de transcription parallèle de la TEI P5²⁴, ce qui permet d'aligner la transcription avec l'image numérique du manuscrit pour lequel des zones sensibles ont été géolocalisées avec des coordonnées reportées dans le fichier XML. L'outil a fait l'objet d'améliorations pour permettre la visualisation de transcriptions embarquées telles que définies par la TEI P5²⁵.

EVT est par exemple employé pour le projet *Humarec Manuscript Viewer* pour donner à voir l'édition du manuscrit trilingue grec, latin et arabe du Nouveau Testament de la Marciana Gr. Z. 11 (379) (voir : 31.2, page 523).

Illustration 31.2 – *Humarec Manuscript Viewer*.

Pour installer l'outil, ses développeurs mettent à disposition un fichier *README*. Par ailleurs, un utilitaire permet de rédiger un fichier de configuration (*config.json*) : l'*EVT 2 Configuration Generator*²⁶.

Hélas, nous ne sommes pas parvenus à déployer le visualiseur pour permettre la consultation du Mexicain 65-71. Nous pensons que cela tient au fait que nos fichiers com-

23. ROSSELLI DEL TURCO, Roberto; BUOMPISCO, Giancarlo; DI PIETRO, Chiara; KENNY, Julia; MASOTTI, Raffaele; PUGLIESE, Jacopo, « Edition Visualization Technology : A Simple Tool to Visualize TEI-based Digital Editions » [en ligne], *Journal of the Text Encoding Initiative*, 2014, December, n° 8. DOI : 10.4000/jtei.1077. Disponible sur Internet, url : <http://journals.openedition.org/jtei/1077> (consulté le 7 juillet 2019).

24. Voir la page dédiée des *Guidelines* : <http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/PH.html#PH-bov>.

25. Voir la page dédiée des *Guidelines* : <https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/PH.html#PHZLAB> et ROSSELLI DEL TURCO, Roberto; DI PIETRO, Chiara; KENNY, Julia; MASOTTI, Raffaele, *Embedded Transcription support in the Edition Visualization Technology software : final report* [en ligne], [S.l.n.d.], [5 p.]. Disponible sur Internet, url : <http://eadh-static.adho.org/sites/default/files/eadh-evt-finalreport.pdf> (consulté le 7 juillet 2019).

26. Voir la page dédiée des *Guidelines* : <http://evt.labcd.unipi.it/evt2-config/>.

portent certains des éléments que l'outil ne peut gérer et signalés dans sa documentation comme des « bugs connus » :

- plusieurs `<div>` dans une `<div>` principale. Le problème est connu mais aucune solution n'est proposée, si ce n'est celle de modifier les fichiers `xml` source.
- des `<cb>` pour la partie du manuscrit comportant des encadrés ; la documentation indique que le « support for `<cb>` elements is not yet perfect ». Des modifications dans le fichier concerné n'ont rien amélioré.

Enfin, il se peut qu'un autre problème provienne des éléments `<lb>` de notre fichier. Le formatage des `<zones>` et `<lb>` selon *EVT* doit se présenter avec des attributs `@n` et `@xml:id` de la sorte :

```
<zone corresp="#VB_lb_104v_07" lrx="1072" lry="512" rend="visible"
↪ rendition="Line" ulx="210" uly="459" xml:id="VB_line_104v_07"/>
```

avec une correspondance assurée dans le texte de cette façon :

```
<lb facs="#VB_line_104v_07" n="7" xml:id="VB_lb_104v_07"/>
```

Or, les 1711 zones que nous avons créées et lignes correspondantes se présentent ainsi :

```
<zone xml:id="17" ulx="165" uly="515" lrx="984" lry="565"/>
```

et

```
<lb facs="#17"/>
```

Comme nous pouvons le constater, si l'attribut `@facs` correspond bien à l'attribut `@xml:id` de l'élément `<zone>`, il manque l'attribut `@xml:id` dans l'élément `<lb>` ainsi que l'attribut `@n`. Il manque aussi l'attribut `@corresp` dans les différents éléments `<zone>`.

En supposant²⁷ que les problèmes ne soient liés qu'à ces incohérences, cela impliquait de corriger 3422 éléments pour espérer faire fonctionner *EVT*. Malheureusement, le temps a manqué pour se livrer à ces modifications.

31.2.8 *Bootstrap*

À défaut d'une interface de publication de fichiers XML, nous avons mis en œuvre une transformation de nos fichiers vers une sortie HTML pour produire des fichiers lisibles

27. Nous subodorons que le problème puisse provenir du fait que nous fournissons à *EVT*, non pas un seul fichier XML-TEI à afficher mais un corpus appelant en cascade quatre fichiers XML-TEI. Or, tous les exemples fournis par les développeurs de l'outil ne concernent qu'un seul fichier. Pour s'en assurer, le temps a également manqué pour se livrer à la création d'un seul fichier XML-TEI par fusion de nos quatre fichiers distincts.

avec n'importe quel navigateur. Pour ce faire le *framework Bootstrap* a été choisi car il permet de s'abstraire d'un serveur et d'employer les technologies utilisées côté client, c'est-à-dire celles présentes dans le navigateur de l'internaute qui charge les fichiers HTML produits sur son poste local.

Le *framework Bootstrap* est nommé *framework* car il regroupe un ensemble de composants logiciels permettant de produire des fichiers contenant des codes HTML et des codes de stylage de type CSS, des boutons, des outils de navigation comme des listes déroulantes, des formulaires, des tableaux, des carrousels, etc. Le *framework Bootstrap*, produit à l'origine par Twitter, offre aussi l'avantage d'être nativement *responsive design*, c'est-à-dire qu'il permet de développer un site web qui s'adapte aux différentes tailles d'écrans des utilisateurs, sans devoir produire autant de sites que de tailles d'écran (téléphone portable (*smartphone*), ordinateur portable (*laptop*), ordinateur de bureau (*desktop*), etc.²⁸.

Pour l'employer, plusieurs solutions peuvent être adoptées :

- télécharger le *framework Bootstrap* sur son poste en local pour le faire fonctionner :
- recourir à des ressources en ligne proposées par des réseaux de diffusion de contenu (RDC, en anglais *content delivery network* (CDN)²⁹) offrant le *framework*.

Afin de travailler hors ligne – sans nécessité d'une connexion Internet – et de ne pas dépendre de la disponibilité des serveurs distants d'un CDN, nous avons installé le *framework Bootstrap* sur notre poste. Cependant, l'en-tête de notre fichier de transformation XSLT fait appel au *framework* du CDN *MaxCDN* de l'entreprise *StackPath* :

```
<link rel="stylesheet"
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/
bootstrap.min.css"
integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/
iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T"
crossorigin="anonymous"/>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.2.1.slim.min.js"
integrity="sha384-KJ3o2DKtIkvYIK3UENzmM7KCKRr/rE9/Qpg6aAZGJwFDMVNA
/GpGFF93hXpG5KkN" crossorigin="anonymous"/>
<script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.12.9/umd/
popper.min.js" integrity="sha384-ApNbgh9B+Y1QKtv3Rn7W3mgPxxhU9K/
```

28. PETROV, Christo, « 52 Mobile vs. Desktop Usage Statistics For 2019 [Mobile's Overtaking!] », *techjury*, 12 mars 2019. Disponible sur Internet, url : <<https://techjury.net/stats-about/mobile-vs-desktop-usage/>> (consulté le 28 juillet 2019).

29. Un CDN est en fait un réseau de serveurs reliés entre eux et mis à disposition par des entreprises pour optimiser le temps de chargement des pages et des contenus en faisant appel aux serveurs les plus proches de l'utilisateur.

```
ScQsAP7hUibX39j7fakFPskvXusvfa0b4Q" crossorigin="anonymous"/>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/js/
bootstrap.min.js" integrity="sha384-JZR6Spejh4U02d8j0t6vLEHfe/
JQGiRRSQQxSfFWpi1MquVdAjyUar5+76PVCmY1" crossorigin="anonymous"/>
```

Ainsi, tout utilisateur qui charge les fichiers HTML livrés peut les consulter en faisant appel à la bibliothèque *Bootstrap* hébergée sur un CDN qui placera les librairies nécessaires dans la mémoire cache de son ordinateur.

Pour la mise en forme du « site » de consultation du manuscrit Mexicain 65-71, une structure simple comprenant un menu haut, un corps de texte et un pied de page a été mise en place (voir l'illustration 31.3, page 526) :

Illustration 31.3 – Page d'accueil du site de consultation du manuscrit Mexicain 65-71.

Conclusion

AU travers de ce mémoire de recherche nous avons voulu explorer la problématique de l'édition électronique native de manuscrits mésoaméricains, c'est-à-dire la production de fichiers XML bien formés et valides selon un schéma *TEI* (*Text Encoding Initiative*), pour ce qui est communément désigné sous le terme de « codex », qu'ils soient préhispaniques ou coloniaux.

Une problématique parce que ces manuscrits présentent des spécificités susceptibles de compliquer le travail de l'encodeur : association de texte et d'images dans des proportions qui dépassent le cadre commun de la lettrine ou de l'initiale ornée des manuscrits médiévaux ; écritures pictographiques pour lesquelles il n'existe pas à ce jour de police de caractères reprise dans la norme Unicode ; textes rédigés dans des sens de lecture différents au sein d'un même feuillet qui posent des questions en terme de restitution fac-similaire.

Cette problématique s'est avérée compliquée par le fait qu'un seul exemple d'édition nativement numérique de manuscrits précolombiens, ou novo-hispaniques, a pu être identifié. Cette lacune a constitué un frein dans la réflexion. En effet, les projets d'édition numérique se construisant en référence à ceux qui existent, l'usage – voulu par l'emploi de standards ouverts – promeut la publication des sources et de la documentation afférente aux différents projets qui sert à enrichir le travail des successeurs qui entament des projets équivalents. Le terrain étant pour ainsi dire vierge pour les manuscrits mésoaméricains, il a fallu prospecter du côté d'autres aires géo-culturelles et linguistiques.

Pour éprouver les différentes étapes à mettre en œuvre pour un tel projet d'édition, le manuscrit Mexicain 65-71, dit *Codex Ixtlilxóchitl*, conservé à la Bibliothèque nationale de France, a servi de fil conducteur, même s'il ne présente pas à proprement parler des glyphes mésoaméricains, mais des illustrations figurant les noms des mois du calendrier aztèque, qui s'y assimilent pourtant, dans la mesure où chaque élément figuré est un symbole signifiant.

La réflexion relative à ce projet d'édition fut l'occasion de multiples recherches qui suivent les étapes de tout projet d'édition critique d'un texte ancien, qu'il fut électronique ou imprimé. Puisque nous nous situons dans le cadre d'un mémoire de recherche, nous ne nous sommes pas contentés d'analyser les différents problèmes posés par le traitement de ce type de manuscrit, pour tenter d'identifier une solution, mais nous avons cherché, pour chaque verrou rencontré, à nous livrer à un état de l'art. Le parangonnage des solutions existantes a par ailleurs été mené dans une démarche à la fois historique et critique, c'est-à-dire que nous avons essayé de comprendre l'origine et ses développements successifs. Ainsi, par exemple du catalogage des manuscrits – depuis les premiers signalements sous forme de liste sèche jusqu'à l'adoption récente de normes – ou de l'indexation des images qu'ils peuvent contenir. De même, pour chaque étape de la chaîne éditoriale, nous avons analysé les difficultés posées par chacune d'entre elles, de l'acquisition du texte jusqu'à son édition en ligne, sa visualisation après un processus de transformation.

Traitant des manuscrits mésoaméricains, nous avons cru bon de consacrer des parties exclusivement à ces supports aussi bien pour les décrire sommairement que pour évoquer leur traitement au cours du temps par les chercheurs comme les bibliothécaires qui en ont la garde, de l'édition de fac-similés à leur médiation, en passant par la question de leur traitement bibliothéconomique comme numérique, le tout en essayant de nous abstraire du caractère générique du traitement des manuscrits pour tenter de cerner le caractère spécifique des « codex » pictographiques.

Toute démarche ecdotique débutant par une histoire du texte incriminé, nous avons élargi le spectre en nous intéressant à la fois au fonds Mexicain auquel il appartient mais aussi, au-delà, à l'ensemble des fonds sur l'Amérique de la Bibliothèque nationale de France, c'est-à-dire en incluant le fonds Américain et la collection Angrand. Concernant le fonds Mexicain, le spectre de la recherche s'est élargi au champ de la naissance et du développement de l'américanisme français au XIX^e siècle.

À ce titre, pour mettre en pratique les potentialités de la description archivistique encodée, nous nous sommes livrés à la production de trois instruments de recherche encodés selon le standard d'encodage des instruments de recherche archivistiques basé sur le langage XML *Encoded Archival Description*.

Puisqu'il nous appartient de conclure, le temps est arrivé de chercher à tirer des enseignements et jeter un regard réflexif sur le travail mené, au risque de fournir des arguments pour sa critique.

Sans doute le résultat de ces divers travaux pêche-t-il par les défauts de leur ambition. Les divers chantiers entamés simultanément dans un temps d'autant plus contraint que le master était mené dans le cadre de la formation continue, et donc que ce mémoire a été produit en plus d'un emploi occupé à temps plein, ont abouti à un mémoire qui ouvre des pistes en proposant des « livrables » – pour reprendre un terme de la gestion de projet et des agences de financement de la recherche – perfectibles...

Ainsi, plusieurs aspects pourraient être développés. Il s'agit tout d'abord de l'encodage des instruments de recherche qui reste à compléter comme celui du manuscrit pour lequel un balisage de l'apparat critique en prenant en compte les divers témoins pourrait être mené. De même, un appareil de notes permettant de mettre le texte en contexte et de situer les diverses mentions de divinités tout en explicitant certains termes nahuatl pourrait être fourni. Par ailleurs, la visualisation fac-similaire et normalisée du manuscrit reste à mettre en œuvre dans le cadre d'une plateforme de consultation. Dans cette optique, plusieurs outils ont été identifiés. Cependant, il appert que le nombre de solutions disponibles semble en perte de vitesse, puisque nous avons repéré des outils commentés et valorisés pendant quelques années après leur sortie, mais désormais disparus, sans pour autant que de nouvelles solutions aient été développées. Nous supposons que c'est l'un des effets de la désaffection à l'égard de l'*eXtensible Markup Language*.

L'outil *Edition Visualization Technology* a été plus particulièrement testé, hélas sans succès, ce qui ne manque pas de laisser un sentiment d'échec au terme de ce chantier. L'enseignement à tirer dès lors que naît un projet d'édition électronique n'est pas de songer à la visualisation au terme des travaux d'encodage et de production des schémas, mais d'anticiper dès le démarrage du projet les questions de restitution, tant cela influe sur l'encodage proprement dit.

La solution adoptée d'une restitution au moyen de pages HTML statiques donne à voir une transformation exploitant le balisage XML. Cependant quelques améliorations peuvent être envisagées comme l'affichage des pages numérisées ou encore une meilleure gestion des notes éditoriales.

Enfin, l'expérimentation de la reconnaissance de l'écriture manuscrite avec le logiciel *Transkribus*, c'est-à-dire en faisant appel aux technologies de l'intelligence artificielle, ou pour le dire autrement, de réseaux de neurones convolutifs, a également été un motif de déception. Malgré la transcription d'un certain nombre de pages du manuscrit Mexicain 65-71 pour constituer une « vérité terrain », la tentative pour créer un modèle d'entraînement s'est soldée par un échec d'autant plus cuisant que nous en ignorons le motif exact et que le temps a manqué pour recommencer l'opération avec un manuscrit plus « lisible » par la machine, en l'occurrence, le Mexicain 232, *Cantares del emperador Nezahualcoyotl*.

Il n'en reste pas moins que la production de ce mémoire a été l'occasion de mettre en pratique et d'approfondir des enseignements acquis au cours de l'année universitaire écoulée, comme de beaucoup apprendre à la fois sur l'ecdotique et ses problématiques comme sur les codex mésoaméricains.

Annexes

Annexe 1 : Projet de décret portant création d'un musée ethnographique (ou de la géographie et des voyages)

PROJET DE DÉCRET PORTANT CRÉATION D'UN « MUSÉE ETHNOGRAPHIQUE » (OU DE LA GÉOGRAPHIE ET DES VOYAGES)¹

Vu l'ordonnance du 30 mars 1828 qui crée un Dépôt général des voyages et de la géographie ;

Vu l'ordonnance du 11 mars 1839 qui établit un département des Cartes géographiques et Collections ethnographiques ;

Il est créé à Paris un Musée ethnographique où seront déposés :

1° Tous les documens et objets matériels faisant connaître l'industrie et les arts des différentes races et provenant des voyages faits aux frais de l'État, ordonnés ou encouragés par le gouvernement, autres que les objets qui appartiennent à l'histoire naturelle ou à l'antiquité classique, lesquels continueront d'être déposés et conservés au Muséum d'histoire naturelle et au Louvre.

2° Les objets de même nature et de même origine qui seront jugés dignes d'entrer dans une collection publique,

3° Les relations de voyages, plans et cartes géographiques et topographiques, atlas et livres de géographie nécessaires pour l'étude de la collection, globes et instrumens principaux d'observation, monumens de la géographie, etc.

Le Musée de la géographie et des voyages sera public et ouvert toute l'année à l'étude.

Il sera institué ultérieurement, près ledit Musée, des cours de géographie physique, statistique et historique.

Source : HAMY, Ernest-Théodore (1842-1908), *Les origines du musée d'ethnographie : histoire et documents*, Paris : E. Leroux, 1890, p. 227. Disponible sur Internet, url : <<https://archive.org/details/lesoriginesdumus01hamy/page/226>> (consulté le 16 août 2019).

1. Ce projet non daté émane certainement de Jomard, qui l'aurait déposé à l'appui de l'une de ses nombreuses lettres en faveur de la création qu'il sollicitait.

Annexe 2 : 1867 : Le temple de Xochicalco par Fortuné Calmels

[...] Ce public-là est infatigable et veut tout voir, chaque fois : il faut que les annexes des quatre parties du monde y passent, depuis les confins du Pôle jusqu'aux sables de l'Afrique. Par exemple, il serait fort difficile de dire lequel de tous ces joujoux de Nuremberg aie plus de succès. On entre au temple de Xochicalco pour voir le petit couteau en forme d'alène qui servait aux prêtres du Mexique primitif dans les sacrifices de chair humaine qu'ils offraient au Dieu-Soleil. Ailleurs on se foule alentour des Chinoises de M. Arnault. Ici c'est l'Egypte, et là le Maroc, Tunis, ou le Canal de Suez. Plus loin la taille-rie de diamants, la ferme hollandaise, la serre et l'aquarium du Parc réservé, les écuries russes, la maison de Gustave Vasa et l'hochateria Valenciana où l'on se fait servir une boisson blanchâtre par des Espagnoles couleur chocolat, accoutrées de la plus barbare de [sic] mais la plus amusante façon [...]

Source : CALMELS, Fortuné, « Le dimanche à l'Exposition », *La Rue : Paris pittoresque et populaire*, 29 juin 1867, p. 7. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5458154q/f7>> (consulté le 10 juillet 2019).

Annexe 3 : 1867 : Le temple de Xochicalco par François Ducuing

VI

Le temple de Xochicalco.

Ce monument, tel qu'il est reproduit avec ses formes sévères et primitives, avec ses faces couvertes de bas-reliefs hiéroglyphiques, n'est point un édifice de fantaisie, mais bien la restitution fidèle d'un monument qu'on trouve à environ 25 lieues sud-est de Mexico, et qui a été déjà vaguement décrit par le Père Alzate, par MM. de Humboldt, Nebel, le colonel Dupaix, etc., avant que M. Léon Méhédin, le savant et ingénieux explorateur, nous l'eût restitué par le moulage, tel que nous le voyons au Champ de Mars.

Il existait donc une vie sociale et un art au Mexique, avant que les Européens y eussent mis le pied !

Les contemporains de la conquête nous avaient déjà raconté quelque chose des sacrifices atroces qu'on célébrait dans les temples, de ces holocaustes humains dont avaient soif les divinités indigènes du Nouveau Monde. Faut-il rappeler le déchaînement des Espagnols contre ces autels, sans cesse altérés de sang, où les compagnons de Fernand Cortès étaient égorgés misérablement par centaines ! Ces temples redoutables, dont tous les narrateurs parlent avec horreur et dans un desquels un officier espagnol compta jusqu'à soixante mille crânes, disposés en motifs de décoration, ne représentaient à notre imagination aucune forme tangible, avant que M. Léon Méhédin eût élevé le monument du Champ de Mars. Rien n'y manque cette fois, ni les crânes rangés sous l'architrave, ni les hiéroglyphes bizarres, ni le rideau éblouissant brodé de plumes et qui ferme l'entrée du temple.

Si l'on soulève ce rideau, apparaît la pierre des sacrifices sur laquelle cinq prêtres forcenés égorgeaient savamment les victimes dont le cœur ensanglanté était offert en holocauste au soleil.

Devant ce billot, rendu aussi fidèlement que possible d'après les descriptions du Père Sahagun, Prescott et autres, se dresse la statue colossale retrouvée à Téotihuacan et que M. Méhédin pense être la statue du soleil, puis une autre statue moulée au musée de Mexico et appelée *Téoyaomiqui*, véritable vampire altéré de sang humain ; enfin, les cuves en pierre où l'on recueillait les cœurs réservés à la communion des grands prêtres. Le cadavre était rejeté, comme chose vile, en bas des degrés du temple, pour servir aux

festins de cannibale dont tout le monde a entendu parler.

Aux abords du temple, on voit un monolithe de la plus haute importance, reproduit en plâtre d'après des moules faits sur place : c'est le grand zodiaque de Tenotchtitlan, qui présente une superficie quatre fois égale à celle du zodiaque de Dendérah, et offre de hauts-reliefs d'une grande perfection.

Une statue de femme mexicaine, habilement rendue par M. Soldi, met sous les yeux du visiteur un tableau de ces temps éloignés ; elle est couchée au bord d'une fontaine, rêvant à son enfant endormi dans un berceau aérien. A côté de la femme antique sont les hommes du Mexique moderne, qui gardent le musée dans leur brillant costume national, zarapé sur l'épaule et pantalon guilloché, ouvert par le bas.

L'étage supérieur, ayant été trouvé presque détruit, a pu cependant être estampé pierre par pierre et reconstitué ainsi sans aucune possibilité d'erreur, grâce aux débris retrouvés intacts et en grande quantité dans les fouilles de l'éboulement.

Quatre modifications, essentielles à noter, ont été introduites dans la reproduction au Champ de Mars du temple de Xochicalco : 1° le grand escalier, très-roide dans le monument original, a été établi sur une pente plus douce, afin d'en rendre l'accès plus facile aux visiteurs ; 2° la terrasse sur laquelle le temple repose, et qui forme terre-plein maçonné à Xochicalco, est restée vide ici sous son enveloppe de charpente, et a été utilisée pour une exposition, où M. Méhédin a réuni tous les objets par lui rapportés de ses missions scientifiques en Crimée, en Egypte, en Italie et au Mexique ; 3° dans le temple lui-même, des vitraux, peints d'après des manuscrits du temps, forment anachronisme pour obtenir des effets de lumière dont on aurait pu se passer sous un soleil plus éclatant ; 4° enfin, les parois intérieures du salon sont tapissées de moulages égyptiens rapportés de Thèbes en 1860.

Toute cette curieuse collection porte sur un écusson le titre suivant : Missions scientifiques et artistiques de Léon Méhédin dans les deux mondes.

Pourquoi le temple de Xochilcalco est-il l'exposition particulière de M. Méhédin et non celle de la commission scientifique du Mexique ? Pourquoi y a-t-il là des tourniquets, au lieu d'entrées gratuites ?

C'est que les fonds ont manqué, je ne sais pour quelle cause, et que M. Duruy, ministre de l'instruction publique, qui avait eu l'heureuse initiative de l'envoi d'une commission scientifique au Mexique, n'a pas obtenu l'argent nécessaire pour faire, des résultats obtenus par cette commission, l'objet d'une grande exposition au Champ de Mars.

Tout cela est fâcheux. Il est regrettable que M. Méhédin ait dû faire cette exposition à ses frais, et prélever, par conséquent, un péage pour s'indemniser.

Si M. Duruy, qui montre un zèle si infatigable pour les entreprises de l'intelligence et qui avait organisé la commission scientifique du Mexique, avait pu prendre l'exposition mexicaine du Champ de Mars au compte du ministère de l'instruction publique, l'espace ne lui aurait pas été sans doute marchandé comme à un simple concessionnaire ; et, à

côté de la précieuse collection de M. Méhédin, nous aurions eu celle de ses compagnons explorateurs, de M. Edmond Guillemin pour la minéralogie, de M. Beaucourt pour la zoologie, de MM. Dolfus, de Montserrat et Pavie pour la géologie, de M. Bourgeaud pour la botanique, et enfin de tous les autres membres de cette mission qui ont recueilli au Mexique les matériaux les plus complets et des collections considérables en tout genre.

A quoi tiennent les destinées ! Voici des hommes dévoués à la science, qui partent comme des abeilles pour recueillir au loin le miel des pays inconnus : ils reviennent chargés de butin, trouvent à leur retour une occasion unique pour faire connaître au monde ce qu'ils ont recueilli et butiné... La place manque, et l'argent aussi ; et il faut qu'un ministre de l'instruction publique, aussi pauvre qu'intelligent, trouve dans son propre jardin un coin pour y faire une exposition réduite qui console un peu les explorateurs. Supposez pourtant qu'il y ait dans la commission mexicaine des hommes de même trempe que les savants illustres qui composaient la commission égyptienne ! Qu'en saurons-nous ?

Quoi qu'il en soit, et tel qu'il est, le temple de Xochicalco est fait pour attirer l'attention des savants et des curieux. C'est autre chose que tout ce que l'on connaît ; et il reste dans la mémoire comme un spectacle étrange et bizarre, et comme la révélation d'un monde disparu.

F. Ducuing.

Source : DUCUING, François (1817-1875), « Le temple de Xochicalco », dans *L'Exposition universelle de 1867 : publication internationale autorisée par la Commission impériale*, Paris : Impr. générale Ch. Lahure, 1867, p. 46-47. Disponible sur Internet, url : <<https://archive.org/stream/lexpositionunive01expo#page/46/mode/2up>> (consulté le 13 juillet 2019).

Annexe 4 : 1867 : Le temple de Xochicalco par Lucien Dubois

J'allais oublier le Mexique. Que mériterait-il, en effet, sinon le silence, ce pays que Dieu fit si beau et si riche, et que l'homme a fait si affreux, qui vient encore d'épouvanter le monde par un forfait nouveau ? Assis sur sa base carrée, évasé en pyramide tronquée, tout bariolé d'hiéroglyphes grotesques, son *téocalli* ou temple de Xochicalco nous représente bien, avec sa lugubre forme de tombeau ou de sarcophage, ce culte de vampires, où *Teoyaotlohua* et *Teyoomiqui*, le dieu et la déesse de la Mort, tenaient l'un des principaux rangs, et dont les rites consistaient surtout en sacrifices humains. L'œil cherche involontairement autour de cette corniche à teinte verdâtre, ces hideuses guirlandes de crânes décharnés, décrites par A. de Solis, l'historien de Cortez. Justement, voici, perdus au sommet de la porte principale, toute une file de crânes blanchis qui se balancent au vent. Rien d'ailleurs de très-digne d'intérêt dans ce temple-musée, sinon quelques antiquités et une copie du fameux zodiaque aztèque ou toltèque, dans lequel les archéologues ont constaté des analogies inattendues avec le zodiaque thibétain, ce qui ne serait pas un argument de mince valeur en faveur de l'opinion qui suppose que l'Amérique a été peuplée par l'Asie. Tout cela est gardé par cinq ou six Hispano-Mexicains, coiffés du large *sombrero*, vêtus du *puncho* et du pantalon aux guêtres évasées, en cuir, avec force boutons d'argent.

Source : DUBOIS, Lucien (membre de la Société de géographie), *L'Exposition universelle à vol d'oiseau*, Paris : E. Dentu : A. Lemerre, 1867, p. 23-24. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96093285/f27>> (consulté le 10 juillet 2019).

Annexe 5 : 1867 : Le temple de Xochicalco par Hippolyte Gautier

MEXIQUE.

Le temple de Xochicalco.

(Exposition particulière. — Prix 25 centimes.)

La foule est saisie et attirée par ce temple à la forme étrange, aux peintures bizarres, et où l'on monte par un escalier assez roide dont la pente a pourtant été adoucie. La partie supérieure est le temple proprement dit, tel qu'il existe au Mexique. A l'entrée se trouve le couteau recourbé employé par les sacrificateurs pour arracher avec une habileté sans égale le cœur des victimes humaines qu'ils offraient à leurs dieux. Au milieu est un monolithe gigantesque ; les hiéroglyphes qui tapissent les parois sont égyptiens. La pièce qui est au-dessous du temple offre une intéressante collection d'objets divers rapportés par M. Mehédin de ses excursions dans les quatre parties du monde : curieuses statuettes représentant les costumes mexicains ; belles photographies sur l'Égypte, notamment celles du colosse de Memnon, de l'hypogée d'Ipsamboul, du temple de Karnac et de l'île de Philœ. Les visiteurs consciencieux ne manquent pas de goûter au chirimoya et au mexical, liqueurs soi-disant indigènes : comme ce n'est qu'au troisième verre qu'on peut les apprécier, personne encore ne les a trouvées bonnes. Au dehors, fac-simile d'un zodiaque plus grand que celui de Denderah², et mère indienne auprès de son enfant qui repose dans un berceau aérien, groupe qui rappelle une belle page de Chateaubriand. Toutes les curiosités de cette exposition particulière appartiennent à M. Léon Mehédin, et sont le produit d'explorations lointaines entreprises par lui et à ses frais, sans aucune mission ni secours du Gouvernement.

Source : GAUTIER, Hippolyte (1835-1927), *Les curiosités de l'Exposition universelle de 1867...*, Paris : Ch. Delagrave et Cie, 1867, p. 61. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9601982j/f77.image>> (consulté le 10 juillet 2019).

2. [Il s'agit du *Zodiaque de Denderah* conservé actuellement au Musée du Louvre, Paris.]

Annexe 6 : Exposition universelle de 1889 par Léon de Rosny

CLI Les Antiquités américaines- (1³).

Les civilisations précolombiennes. - Caractère des productions artistiques des Aztèques. - L'histoire religieuse de l'ancienne Amérique. - Armes et ustensiles. - Fabrication du papier. — Un grand événement scientifique : les manuscrits mexicains.

D'après le plan primitif de la section I^{re} de l'histoire du travail, une sous-section particulière devait être consacrée à l'ethnographie indienne du Nouveau Monde et aux antiquités de l'Amérique précolombienne. Cette sous-section, qui promettait d'être tout particulièrement intéressante, n'a pu être organisée, et c'est seulement quelques jours avant l'ouverture de l'Exposition qu'on s'est décidé à réunir dans une vitrine, et sous un grand cadre, une partie de la riche collection de M. Eugène Goupil. Même dans les conditions où elle a été présentée au public, et malgré l'obscurité du corridor où on a dû l'installer, cette collection a appelé tout particulièrement l'attention des spécialistes. La foule qui n'a pas cessé d'encombrer cette partie du palais des Arts libéraux, s'est à peine aperçue de son existence.

Il eût été cependant fort utile et fort instructif pour la masse des visiteurs de prendre une idée de ces singulières civilisations précolombiennes qui contrastent d'une façon si étrange et si singulière avec les civilisations de l'ancien continent. Grâce aux progrès de l'américanisme, on sait aujourd'hui qu'avant le règne de Ferdinand et d'Isabelle il existait de l'autre côté de l'Atlantique de puissants empires, qui s'étaient signalés par un remarquable développement de l'art et de l'industrie, qui avaient vu naître au milieu d'eux d'étonnantes créations religieuses et politiques, et chez lesquels il s'était même produit un mouvement littéraire dont nous commençons seulement à constater l'importance.

L'art américain, durant les temps antérieurs à la conquête espagnole, a été l'objet d'appréciations fort diverses : un savant critique, Ch. Schœbel, n'a pas hésité à écrire que cet art avait réalisé *l'idéal de la laideur*. On ne peut cependant contester à ses principales manifestations un certain caractère grandiose et majestueux qui résulte le plus souvent, il est vrai, des dimensions larges et parfois même gigantesques de ses principaux monuments. La plupart des figures de la statuaire mexicaine et yucatique sont grimaçantes et

3. Voir les numéros du *Journal officiel* des 20 septembre, 15 octobre et 27 novembre.

disgracieuses : elles semblent faites exclusivement pour inspirer la terreur et épouvanter la plèbe.

On ne peut nier qu'elles produisent par leur ensemble une certaine harmonie de tons qui s'accorde pleinement avec le mode d'existence des populations pour lesquelles elles ont été édifiées. Les divinités brahmaniques aux innombrables bras, les éléphants aux trompes multiples des temples et des palais de l'Inde au delà et en deça du Gange ne sont pas des images moins révoltantes pour ceux qui ont appris à admirer les productions de l'art grec et romain. La musique chinoise et celle de la plupart des contrées de l'Orient nous semble le plus souvent ennuyeuse, fausse, insipide, insupportable, et cependant il est hors de doute que ce qu'on peut appeler « l'idée musicale », tant préconisée de nos jours, n'a été nulle part mieux cultivée que dans la patrie de Confucius. Avant de condamner les productions artistiques d'un peuple, il faut s'initier à tous les ressorts de sa civilisation, apprendre à vivre de sa propre vie et s'identifier en quelque sorte au milieu dans lequel il a vécu, où il a opéré les principales phases de son évolution.

Il serait souvent injuste d'attribuer à une simple aberration du goût les produits exotiques qui nous révoltent par leurs formes mal équilibrées et en révolte avec les lois esthétiques de la nature. Les Indiens, les Chinois, les Japonais, ont maintes fois prouvé qu'ils étaient profondément artistes, et cependant ils ont produit en foule des images monstrueuses qui révoltent le bon sens ou font hausser les épaules. C'est qu'ils avaient à traduire par le dessin ou par la sculpture certains écarts de l'imagination qui répondaient à une période évolutive de leur existence, c'est qu'ils rêvaient un ordre de choses métaphysique qui leur défendait de chercher leurs modèles dans le monde de la réalité. Si nous ne connaissons absolument rien de l'histoire précolombienne du monde mexicain, l'étude des monuments sculptés et des peintures de ce monde extraordinaire suffirait à elle seule pour nous inculquer des idées justes sur la place qu'il a occupée dans les annales de l'espèce humaine. Un art qui explique une grande phase des annales d'un peuple n'est pas un art à dédaigner : il est ce qu'il devait être ; il ne pouvait pas être autre chose. Nous n'avons pas à l'étudier pour élever notre idéal, pour lui emprunter des inspirations grandioses : nous avons besoin de le connaître pour savoir à quoi nous en tenir sur les phases de faiblesse morale et d'hésitation que les sociétés humaines ont été condamnées à parcourir.

On prétendait, sous le dernier empire, que, malgré de vives réclamations, le musée du Louvre n'avait pas consenti à exposer au public une assez riche série d'antiquités américaines qu'il possédait, sous prétexte que la vue de ces objets ne pourrait avoir aucune utilité didactique et ne servirait qu'à abaisser le niveau du goût chez ceux qui auraient l'occasion de les regarder. Le mieux était, en pareil cas, de reléguer de telles horreurs dans les greniers, sauf à y laisser monter exceptionnellement quelques fanatiques et quelques curieux des aberrations de l'esprit humain, et, au dire de quelques archéologues, cette doctrine a prévalu jusqu'à nos jours. On est en droit de la dire exagérée.

S'il est incontestable que la plupart des productions artistiques des Aztèques sont

révoltantes, même pour les esprits les moins prévenus, il est également vrai que, parmi les innombrables sculptures des anciens monuments du Nouveau Monde il en est quelques-unes dont le caractère contraste de la façon la plus avantageuse avec ces images affreuses qui ont si étrangement ému la pudeur de nos critiques artistiques. Plusieurs des statues découvertes, dans la première moitié de ce siècle, au Yucatan et dans la région isthmique de l'Amérique centrale, sont d'une pureté exquise de dessin, et parmi ces statues il en est au moins deux ou trois qui prouvent qu'au delà de l'Atlantique, et en dehors de toute influence européenne ou asiatique, on avait connu le grand art qui consiste à trouver les moyens de peindre la pensée sur le front d'un personnage tiré d'un bloc de grès ou de granit.

C'est là peut-être ce qu'il eût été désirable de montrer au public, sauf à y joindre quelques spécimens des productions si sévèrement condamnées de l'ancien Américain, afin de permettre à chacun de connaître l'art indien du Nouveau Monde sous ses deux manifestations différentes.

La petite exposition mexicaine du palais des Arts libéraux n'a pas abouti à ce résultat ; mais, malgré son peu d'étendue, elle nous a apporté d'intéressantes informations pour l'étude de l'ancienne civilisation aztèque. Cette petite exposition comprend deux parties absolument distinctes. L'une comprend des statuettes, des ustensiles, des outils, des objets de toilette et diverses autres sortes de productions industrielles de la vieille patrie de Montezuma ; l'autre se compose de fac-similés photographiques de la plus grande et de la plus belle collection de manuscrits figuratifs mexicains qu'on ait jamais pu réunir jusqu'à jour. La première de ces séries provient de M. Eugène Boban, la seconde de M. Aubin : toutes deux sont aujourd'hui dans la possession de M. Eugène Goupil.

Les statuettes les plus importantes de la collection Goupil se rattachent à l'histoire religieuse de l'ancienne Amérique. Il est surtout intéressant de les étudier, parce qu'elles nous fournissent les moyens de distinguer de mieux en mieux sur les monuments où elles sont maintes fois reproduites, les principales personnifications des dieux du panthéon mexicain. Si cette collection avait été plus considérable, il y aurait eu une grande utilité à répartir en trois groupes essentiellement distincts les images qui se rapportent, les premières au culte fétichiste des temps chichinoques ; les secondes, à l'époque de la grande réforme morale et religieuse à laquelle s'est attaché le nom de Quetzalcoatl ; la troisième, enfin, à l'invasion du culte barbare et sauvage qu'on attribue surtout aux époques de Tezcatlipoca et de Hicitzilopochtli.

Dans la condition modeste où elle se trouve, on a bien fait d'exclure dans le rangement des objets toute idée de classification systématique, et cela d'autant que les images de divinités toltèques se sont confondues plus tard avec les images du panthéon aztèque, et qu'on eût donné une notion évidemment fautive de l'histoire de Quetzalcoatl, en ne faisant connaître ce grand instituteur et réformateur religieux que par des monuments où il n'est plus autre chose que la personnification du dieu de l'air dans l'Olympe des derniers

conquérants de l'Avahuac [sic].

Une statuette en terre cuite de 72 centimètres de hauteur nous est donnée une représentation de Huitzilopochtli, dieu de la guerre chez les Aztèques et fondateur de leur capital *Tenochtitlan* ou Mexico.

Elle appartient à cette période terrible d'évolution religieuse durant laquelle le culte national des Mexicains se traduit par toutes les horreurs que l'imagination malade d'un peuple barbare est capable de mettre en pratique. C'était le temps durant lequel les sacrifices humains étaient en grand honneur, et où les pratiques de cannibalisme étaient associées à une foule de cérémonies du culte indigène. Le nombre des victimes égorgées par les prêtres était parfois si considérable, qu'au dire d'un chroniqueur de la conquête, on vit en une circonstance le sang couler sur les marches du temple avec la même abondance que durant quatre jours de pluies torrentielles.

A l'époque où Christophe Colomb découvrit les Antilles, ces pratiques sanglantes et anthropophagiques étaient répandues dans toutes les îles, et nous savons qu'elles étaient également en honneur sur le continent. L'influence civilisatrice de l'enseignement de Quetzalcoatl qui, à un moment donné, avait fait disparaître de la vie sociale et politique toutes les cérémonies cruelles et meurtrières non seulement au Mexique, mais sur les territoires de la région interocéanique et jusque dans l'Amérique du sud, cette influence qui se rattache à la haute époque artistique dite de « Tolltèques », s'était donc généralement anéantie, et une foule de peuples, naguère encore civilisés, avaient atteint l'époque fatale de la décadence et même de la décrépitude.

L'exposition de MM. Boban et Goupil est encore intéressante au point de vue de l'étude des armes et ustensiles de la vie privée des anciens Américains : on y voit de beaux échantillons d'*obsidienne*, dont on faisait usage pour confectionner des instruments tranchants, des haches, des couteaux, des canifs et même des ciseaux de sculpteur. On remarque aussi de petits objets avec lesquels on reproduisait indéfiniment, par l'impression, des images destinées à orner la peau, sinon à lui faire subir l'opération du tatouage. De tels objets eussent suffi pour amener le Nouveau Monde à la découverte de l'imprimerie, si la profonde dégradation des Indiens ne les avait rendus inaptes à toute idée civilisatrice, dès l'époque de la conquête espagnole par Fernand Cortez.

Il y a lieu de signaler aussi les instruments à l'aide desquels on fabriquait le papier, à l'époque qui coïncide avec l'arrivée des Européens. Un de ces outils, de forme cubique et en roche trachytique, servait à battre la pâte (*amatl*), laquelle était tirée des feuilles du *metl* ou agavé, et parfois de l'écorce du *cardia* (en nahuatl : *amacuahuitl*), arbre de la famille des Borriginées. On nous montre également, dans cette série, des sortes de brunissoirs en agate qui servaient, suivant M. Boban, à « lisser » le papier.

Mais ce ne sont pas ces antiquités qui méritent le plus d'attirer l'attention du public en général, et des américanistes en particulier. Un certain nombre de photographies, d'ailleurs assez mal tirées, constituent dans l'exposition rudimentaire de l'archéologie amé-

ricaine, au palais des Arts libéraux, ce qu'on peut appeler, sans hésiter, un véritable événement scientifique. Ces photographies nous donnent des spécimens de la grande et incomparable collection d'anciens manuscrits mexicains qui a appartenu pendant longtemps à M. Aubin, et qui est aujourd'hui la propriété de M. Eugène Goupil.

On désigne sous le nom de « manuscrits mexicains » des peintures qui, chez l'habitant de l'Anahuac avant la conquête, tenaient lieu d'écriture proprement dite, et à l'aide desquelles ils conservaient non seulement le souvenir des principaux événements de leurs annales, mais encore la mémoire d'une foule de faits relatifs à leur vie politique et domestique. Ces peintures n'étaient pas précisément des tableaux, des images, tels que nous les comprenons aujourd'hui ; c'étaient le plus souvent des figures mnémoniques tracées beaucoup plus pour flatter l'œil que pour noter une idée. On y faisait même usage de signes qui avaient une valeur purement conventionnelle, et, dans certains cas, de signes ayant une valeur phonétique. Grâce à l'introduction de l'élément phonétique dans les peintures aztèques, on peut les considérer comme une véritable écriture, assurément fort rudimentaire, mais cependant assez perfectionnée pour répondre aux besoins d'une civilisation déjà bien loin de son berceau.

La manière de noter les noms propres, dans les peintures « didactiques » de l'antiquité américaine était évidemment très primitive et un peu enfantine. Elle suffisait cependant pour enregistrer les noms des personnages et celui des villes et villages dont on éprouvait le besoin de faire mention. Ce mode de notation phonétique était à peu près celui des « rébus » dont on a l'habitude d'entourer les bonbons destinés aux enfants. Supposons, par exemple, qu'on ait adopté le même procédé graphique dans notre pays et qu'on ait voulu noter le nom d'un individu appelé Richard : on aurait dessiné, à la manière des écoliers, la tête d'un bonhomme quelconque et on aurait placé à côté de cette tête l'image du *riz* et celle d'un *char* (riz-char).

La grosse affaire, dans une telle phase primordiale d'évolution de l'écriture, est de pouvoir rappeler les noms propres : car il eût été pratiquement impossible de peindre des portraits ou des vues remarquables des individus ou des localités dont on voulait faire mention. Lorsqu'il s'agissait de rappeler des événements, des actions proprement dites, l'embarras était beaucoup moindre. Quelques images bien choisies suffisaient pour ne laisser que fort peu de doute dans l'esprit au sujet de ce qu'on voulait indiquer graphiquement. S'agissait-il d'une guerre, on dessinait des hommes avec les membres détachés du tronc ; – pour un incendie, on peignait des flammes sortant d'une ou plusieurs maisonnettes ; – pour établir les baux d'un contrat de vente, on mettait en ligne la figure aussi alignée que possible de tous les objets compris dans la négociation. On avait enfin des signes conventionnels pour la numération et pour marquer les dates du calendrier.

Les manuscrits de cette nature, qui ont été conservés depuis la conquête et qui sont tombés entre les mains des Européens, sont de deux classes : les manuscrits originaux, le plus souvent peints sur papier d'agavé et parfois sur des peaux préparées pour la peinture ;

puis les copies anciennes de manuscrits originaux, pour la plupart dus à des Espagnols et d'une énorme valeur lorsque les documents dont ils sont la reproduction ont été perdus ou n'ont pas encore été retrouvés. Ces manuscrits ont cependant changé plusieurs fois de propriétaires, depuis qu'ils ont cessé d'appartenir à des Indiens, et les propriétaires successifs se sont fait un devoir d'y ajouter des annotations manuscrites, d'après les renseignements fournis par les indigènes, afin de faciliter leur interprétation. Il en résulte qu'ils sont excessivement précieux pour nous aider, non seulement à reconstruire l'édifice historique de plusieurs périodes précolombiennes des annales aztèques, mais encore pour nous initier à l'ethnographie, aux mœurs et coutumes, à l'industrie et aux arts de l'antiquité américaine.

Il n'y a pas de doute que les manuscrits de ce genre n'aient été fort communs au siècle de Fernand Cortez ; mais peu à peu ils sont devenus des véritables raretés bibliographiques et de raretés bibliographiques de premier ordre. L'inventaire de ceux que possèdent les bibliothèques les plus célèbres de l'Europe et de l'Amérique tiendraient assurément dans quelques pages ; et si l'on avait à mettre à part ceux qui se rattachent à de grands événements historiques et ceux qui ne se rapportent qu'à un fait essentiellement local et d'une importance relativement bien secondaire, le catalogue complet de ce que possèdent, de premier ordre, les collections publiques des deux mondes tiendrait aisément dans deux ou trois pages.

La collection dont on nous a donné quelques échantillons au palais des Arts libéraux, est presque exclusivement composée de pièces de premier ordre, et renferme de nombreux manuscrits originaux à côté d'un petit nombre de copies de documents précieux et d'un intérêt exceptionnel pour la science. Quelques pièces capitales de la collection Goupil ont cependant disparu, et, laissent de fâcheuses lacunes dans la riche série que s'était procurée M. Aubin. Espérons qu'elles ont été plutôt volées que détruites et qu'elles reparaitront un jour, n'importe où, à la grande satisfaction des américanistes.

En dehors des manuscrits mexicains à images en couleur, qui forment la majorité dans la collection sur laquelle nous appelons l'attention des amateurs, il en existe d'autres en grand nombre qu'on a eu le tort de ne pas apprécier jusqu'à présent autant qu'ils le méritaient. Je veux parler de ces manuscrits, souvent sur papier d'agavé, parfois sur vieux papier européen, qui sont composés en langue nahuatl, mais en caractères latins. L'absence de figures coloriées leur a fait le plus grand tort ; écrits presque toujours sous la dictée de prêtres ou de lettrés aztèques, ils renferment souvent des données d'une utilité considérable pour le succès des études dont s'occupent les américanistes.

Les manuscrits de cette espèce se vendent néanmoins assez cher en Europe, sans toutefois approcher à beaucoup près du prix des manuscrits à peintures. Il serait fâcheux qu'on ignorât qu'il s'en rencontre encore en énorme quantité dans diverses localités du Nouveau Monde ; mais il faut aller les y chercher et savoir distinguer le froment de l'ivraie. Il serait fort à souhaiter que la perspective d'une riche moisson tentât quelques jeunes explorateurs, et qu'ils arrivassent là où ils sont – avant que les vers ou d'autres ennemis

des bibliophiles aient accompli leur destruction définitive.

Qui sait si ces zélés explorateurs ne découvriraient pas, par la même occasion, des manuscrits américains d'une autre provenance, et qui ont une valeur encore bien plus considérable, tant au point de vue de l'érudition qu'à celui du commerce de la librairie. Je veux parler des manuscrits dits *kotouniques*, c'est-à-dire de ces documents détruits en quantité par les ordres de Diégo de Landas, et qui nous représentent seuls la véritable littérature écrite des Indiens du Nouveau Monde dans l'antiquité et jusqu'à l'époque de l'invasion castillane. Jusqu'à présent, on ne possède en Europe que quatre manuscrits de ce genre : le premier publié lithographiquement par de Barbay, le second édité par l'héliographie en Allemagne sous la direction du docteur Forchhammer, les deux autres imprimés par nos soins et reproduits également par le procédé de l'héliographie.

Un mot, en terminant. J'ai dit qu'on avait accusé les Mexicains d'avoir réalisé dans leur art l'idéal de la laideur. On pourrait, en revanche, leur attribuer d'étonnantes conceptions de l'art décoratif. Je n'hésite pas à affirmer que nos fabricants de tissus peints, de tapis et d'étoffes meublants, que nos peintres décorateurs trouveraient, en jetant les yeux sur quelques-uns des manuscrits mexicains qui ont été déjà édités, de précieux motifs, des modèles même dont ils tireraient le meilleur parti. Je serais charmé d'avoir obtenu, de la sorte, le moyen d'intéresser nos grands industriels à l'un des côtés de la science à laquelle on a donné le nom d'*américanisme*.

LÉON DE ROSNY.

Source : ROSNY, Léon de, « Exposition universelle de 1889 », *Journal officiel de la République française*, 29 novembre 1889, n° 323, p. 5938-5940. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6452363q/f6.image>> (consulté le 14 juillet 2019).

Annexe 7 : Francisco López de Gómara (1511-1566 ?)

Dans son *Historia general de las Indias* qui fit l'objet de multiples éditions en diverses langues, les livres mexicains sont évoqués à plusieurs reprises. Nous ne nous basons que sur l'édition de 1584 :

Des lettres, defquelles vfoient les Mexicquains, & de leur an. Chap. 75.

Avant que mettre fin à la defcription de cette nouvelle Espagne, ie crois que ie ferai mieux d'aioufter les choses, qui font les plus notables en icelle, comme font les lettres, defquelles les habitans vfoient, & lefquelles n'ont point efté trouuees és autres païs des Indes. Ces lettres font certaines figures, avec lefquelles ils remarquoient, notoient, & entendoient toutes chofes, & par le moien defquelles ils conferuoient la memoire, & fouenance des chofes anciennes : Elles reffemblent fort aux lettres hieroglyphiques d'Egipte, cōbien qu'elles ne contiennent pas vn fens fi profond, come i'entens. Toutefois fi en peuuent elles approcher. Ces figures font grandes, & pour ceste caufe occupent grāde place. Ils les entaillent en bois, & en pierre, les peindēt fut les murailles, & fur le papier, ou carte, lequel ils font de cotton, & de feuilles de metl. Leurs liures font grāds pliez en forme de pieces de drap, & efcrits des deux coftez. Ils les plient encor en rouleaux cōme on fait le velours, ou fatin. Ils ne prononcent point ces lettres b, g, r, f, y : mais vfent fort de celles ci p, c, l, x, Le langage le plus elegant, le plus copieux, & le meilleur de toute la nouvelle Efpagne eft le Mexicquain, nommé Ynahuatl. Outre ce langage les voleurs, larrons, & les amoureux vfent de certains fiflemēs, avec lefquels ils s'entendent fort bien, & eft chofe efrange a nous autres⁴.

La table du volume indique une entrée « Liures entres les Indiens 430a », que nous n'avons pas trouvée. Signalons qu'un chapitre est consacré au « Metl arbre de merueilleux

4. LÓPEZ DE GÓMARA, Francisco (1511-1566 ?), *Histoire générale des Indes occidentales et terres neuves qui jusques à présent ont esté descouvertes, augmentée en ceste 5e édition de la description de la Nouvelle Espagne et de la grande ville de Mexicque autrement nommée Tenuctilan, composée en espagnol*, Paris : M. Sonnius, 1584, mais les éditions successives méritent aussi l'attention pour l'évolution du texte. Nous avons déjà cité la mention des livres à figures (voir [section 3.1](#)), mais Gómara consacre un chapitre entier aux codex (p. 157v-158)

vfage » même si l'auteur indique qu'il se « nomme magnei ».

Annexe 8 : Pietro Martire d'Anghiera

Les feuilles sur lesquelles on écrit sont en mince écorce d'arbre, celle qu'on trouve dans la première écorce superficielle. On peut la comparer à ces pellicules qu'on rencontre non pas précisément dans le saule ou l'orme, mais dans les feuilles des palmiers comestibles, où des filaments résistants s'entrecroisent sur la partie extérieure, de même que, dans les filets, on voit les ouvertures et les mailles étroites se succéder. Avec du bitume tenace les indigènes enduisent ces membranes. Ils les assouplissent en leur donnant la forme qu'ils désirent, les allongent comme il leur plaît, et, quand elles se sont solidifiées, répandent sur elles soit du plâtre, soit une substance analogue. Je sais que Votre Sainteté a eu entre les mains de ces tablettes sur lesquelles on avait répandu du plâtre passé au tamis comme de la farine. On peut y écrire tout ce qui vient à l'esprit, puis on se sert d'une éponge ou d'un chiffon pour l'effacer, puis on s'en sert de nouveau. Avec les feuilles de figuier les indigènes fabriquent encore de petits livres, que les intendants des grandes maisons portent avec eux quand ils vont au marché. Avec une pointe de métal ils inscrivent leurs acquisitions, puis les font disparaître quand ils les ont reportées sur leurs registres de compte. Ils ne plient pas les feuilles en quatre, mais les étendent en longueur jusqu'à ce qu'elles atteignent plusieurs coudées. Ils leur donnent une forme carrée. Elles ne présentent pas de solution de continuité. Le bitume qui les joint est si tenace et si flexible que, lorsqu'on les réunit dans une enveloppe de bois, on les dirait assemblées par la main d'un habile relieur. Quand le livre se présente tout ouvert, on aperçoit deux côtés couverts de caractères : ce sont deux pages, et il y en a autant de cachées par les deux premières, à moins qu'on ne les étende toutes en longueur. Car, bien qu'il n'y ait qu'un seul feuillet, beaucoup de feuilles sont jointes ensemble. Les caractères diffèrent absolument des nôtres : ce sont des dés, des hameçons, des nœuds, des limes, des étoiles et d'autres signes analogues alignés et tracés, comme nous faisons pour les nôtres. Ils ressemblent presque aux hiéroglyphes égyptiens. On y distingue entre les lignes des représentations d'hommes et d'animaux, surtout de rois et de grands seigneurs. Aussi est-il permis de conjecturer qu'ils renferment les faits et gestes des ancêtres de chaque roi : n'est-ce pas ainsi que de nos jours nous voyons souvent les graveurs, dans des histoires générales, et même dans des récits fabuleux représenter les images de ce qu'on raconte, afin d'inspirer à ceux qui le voient le désir d'acheter

l'ouvrage! Ils exécutent aussi avec beaucoup d'art les enveloppes de bois qui contiennent les feuillets du livre. Quand ces livres sont fermés, ils paraissent ne différer en rien des nôtres. On suppose que les indigènes conservent dans ces livres leurs lois, les rites des sacrifices et des cérémonies, des comptes, quelques observations astronomiques et des préceptes d'agriculture.

Source : ANGHIERA, Pietro Martire d' (1457-1526), *De orbe novo : les huit décades*, Paris : E. Leroux, 1907, Quatrième décade adressée au Pape Léon X, p. 383-385.

Dans sa Troisième décade adressée au Pape Léon X, Pietro Martire d'Anghiera avait déjà eu l'occasion d'évoquer l'existence de livres, faisant part de la surprise inverse, à savoir celle de l'Indigène découvrant l'usage du livre chez les Espagnols :

Voici un autre fait que je ne crois pas devoir passer sous silence. Un savant jurisconsulte, nommé Coralès, juge au Darien, rapporte qu'il a rencontré un fugitif venant des grandes terres intérieures de l'occident, qui avait demandé asile à un cacique. Cet homme voyant lire le juge sauta de surprise et dit, à l'aide des interprètes qui connaissaient la langue du cacique son hôte : « Vous avez donc vous aussi des livres? Vous possédez des caractères grâce auxquels vous vous faites comprendre des absents », et il demanda en même temps qu'on lui montrât le livre ouvert, pensant reconnaître les lettres dont on se servait chez lui : mais il reconnut que les lettres n'étaient plus les mêmes.

Source : ANGHIERA, Pietro Martire d' (1457-1526), *De orbe novo : les huit décades*, Paris : E. Leroux, 1907, Quatrième décade, p. 335.

Dans sa Cinquième décade adressée au Pape Adrien VI, Pietro Martire d'Anghiera émêt une hypothèse quant aux glyphes :

Je pense, en effet, que ce sont des livres, et que ces caractères et ces dessins présentent un sens. N'ai-je pas vu à Rome sur des obélisques des caractères qui passent pour être des lettres, et ne disons-nous pas que les Chaldéens ont eu jadis une écriture analogue?

Source : ANGHIERA, Pietro Martire d' (1457-1526), *De orbe novo : les huit décades*, Paris : E. Leroux, 1907, Quatrième décade, p. 544.

Annexe 9 : Voyages, relations et mémoires originaux pour servir à l'histoire de la découverte de l'Amérique

- 1 : Federmann, Niclaus, Belle et agréable narration du premier voyage de Nicolas Federmann le jeune, d'Ulm aux Indes de la mer Océane et de ce qui lui est arrivé dans ce pays jusqu'à son retour en Espagne, écrite brièvement et divertissante à lire, Paris : A. Bertrand, 1837, 227 p. ; In-8°
- 2 : Magalhães de Gandavo, Pedro de, Histoire de la province de Sancta-Cruz que nous nommons ordinairement le Brésil : Lisbonne, A. Gonsalvez, 1576, Paris : A. Bertrand, 1837, 162 p. ; In-8°
- 3 : Staden, Hans (1525 ?-1576 ?), Histoire d'un pays situé dans le nouveau monde, nommé Amérique, : En Hesse. - Marbourg, 1557 / par Hans Staden de Homberg, Paris : A. Bertrand, 1837, 335 p. ; In-8°
- 4 : Xerez, Francisco de (1497 ?-1565), Relation véridique de la conquête du Pérou et de la province du Cuzco, nommée Nouvelle-Castille / par François Xérès..., Paris : A. Bertrand, 1837, II-VIII-198 p. ; In-8°. Avec la relation de Miguel de Estete aux p. 137-175.
- 5 : Schmidel, Ulrich (1510-1581) ; Hulsius, Levinus (1550 ?-1606) (éd.), Histoire véritable d'un voyage curieux fait par Ulrich Schmidel, de Straubing, dans l'Amérique ou le Nouveau Monde, par le Brésil et le Rio de la Plata, depuis l'année 1534 jusqu'en 1554, où l'on verra tout ce qu'il a souffert... et la description des pays et des peuples extraordinaires qu'il a visités, ouvrage écrit par lui-même et publié [sic] de nouveau, après correction des noms de villes, de pays et de rivières, par Levinus Hulsius. Nuremberg, aux frais de Levinus Hulsius, 1599, Paris : A. Bertrand, 1837, In-8° , VIII-264 p.
- 6 : Núñez Cabeza de Vaca, Álvar (1490 ?-1564 ?), Commentaires d'Alvar Núñez Cabeça de Vaca,.../ rédigés par Pero Hernández,..., Paris : A. Bertrand, 1837, 507 p. ; In-8°

- 7 : Núñez Cabeza de Vaca, Álvar (1490?-1564?), Relation et naufrages d'Alvar Nuñez Cabeça de Vaca, adelantade et gouverneur du Rio de La Plata..., Paris : A. Bertrand, 1836, VIII-302 p. ; In-8°
- 8 : Alva Ixtlilxochitl, Fernando de (1578?-1650) ; Bustamante, Carlos Maria de (1774-1848) (éd.), Cruautés horribles des conquérants du Mexique et des Indiens qui les aidèrent à soumettre cet empire à la Couronne d'Espagne / mémoire de Don Fernando d'Alva Ixtlilxochitl,... ; publié... par Charles-Marie de Bustamante..., Paris : A. Bertrand, 1838, XLVII-312 p. ; In-8°
- 9 : Castañeda de Nagera, Pedro de, Relation du voyage de Cibola entrepris en 1540 ; où l'on traite de toutes les peuplades qui habitent cette contrée, de leurs moeurs et coutumes, Paris : A. Bertrand, 1838, XVI-392 p. ; In-8°
- 10 : Recueil de pièces relatives à la conquête du Mexique, Paris : A. Bertrand, 1838, VII-472 p. ; In-8°
- 11 : Zorita, Alonso de, Rapport sur les différentes classes de chefs de la Nouvelle-Espagne, Paris : A. Bertrand, 1840, XVI-418 p. ; In-8°
- 12-13 : Alva Ixtlilxochitl, Fernando de (1578?-1650), Histoire des Chichimèques, ou des anciens rois de Tezcucuo, Paris : A. Bertrand, 1840, 2 vol. in-8°
- 14 : Fernández de Oviedo y Valdés, Gonzalo (1478-1557), Histoire du Nicaragua : inédite, Paris : A. Bertrand, 1840, 1 vol. (XV-269 p.) ; in-8
- 15 : Balboa, Miguel Cavello, Histoire du Pérou : inédite, Paris : A. Bertrand, 1840, VIII-331 p. ; In-8°
- 16 : Second recueil de pièces sur le Mexique..., Paris : A. Bertrand, 1840, VIII-346 p. ; in-8
- 17 : Montesinos, Fernando, Mémoires historiques sur l'ancien Pérou : inédits, Paris : A. Bertrand, 1840, XV-235 p. ; In-8°
- 18-19 : Velasco, Juan de (1727-1792), Histoire du royaume de Quito, Paris : A. Bertrand, 1840, 2 vol. in-8°
- 20 : Recueil de pièces sur la Floride, Paris : A. Bertrand, 1841 , [4]-368 p. ; in-8
- 21 : Ternaux-Compans, Henri (1807-1864), Nouvelles annales des voyages : Extraits. 4e série, 1re année, mars-décembre 1840. - 4e série, 4e année, janvier-mars 1843, Paris : A. Bertrand, 1840-1843, Pagination multiple ; In-8°
- 22 : Muñoz Camargo, Diego, Histoire de la république Tlaxcallan : traduite de l'espagnol sur le manuscrit inédit de la bibliothèque de M. Ternaux-Compans / par Domingo [”sic”] Muñoz Camargo,..., Paris : A. Bertrand, 1843, 2 tomes en 1 vol. in-8°
- 23 : Ternaux-Compans, Henri (1807-1864) ; Vázquez, Francisco (15..-15..), Nouvelles annales des voyages : Extraits. 4e série, 3e année, février, avril et juin 1842. - 4e série, 4e année, janvier-mars 1843, Paris : A. Bertrand, 1835-1842, Pagination multiple ; In-8°

- Comprend : [1]. Almanach et guide des étrangers pour la République de Bolivie. Paz de Ayacucho, 1838. (Compte rendu) ; [2]. Les monuments de l'Yucatan, par M. le chevalier Emmanuel de Friederichsthal ; [3, 7]. Relation de tout ce qui s'est passé dans l'expédition de la découverte d'Omagua et de Dorado, entreprise par le gouverneur Pedro de Ursua... suivie du récit de la rébellion de D. Fernando de Gusman et de Lope de Aguirre, par Francisco Vázquez. Traduit sur le manuscrit inédit de la bibliothèque de M. Ternaux-Compans. - 1842 ; (Fait partie d'un recueil précédé d'un titre ms. portant : "Essais et notices pour servir à l'histoire ancienne de l'Amérique par H. Ternaux Compans, XXIII") ; [4]. Rapida ojeada al estado do Sonora, por Ignacio Zuñiga. - Mexico, 1835 ; [5]. Lettre de Santa-Fé dans le Nouveau-Mexique ; [6]. Catalogue d'ouvrages sur l'histoire de l'Amérique et en particulier sur celle du Canada, par M. J.-B. Fanibaut
- 24-25 : Alvarado Tezozómoc, Fernando (1525-1606), Histoire du Mexique / pardon Alvaro Tezozomoc ; traduite sur un manuscrit inédit par H. Ternaux-Compans, Paris : P. Jannet, 1853, 2 vol. ; in-8°
- 26-27 : Ternaux-Compans, Henri (1807-1864), Archives des voyages, ou Collection d'anciennes relations inédites ou très-rares de lettres mémoires itinéraires et autres documents relatifs à la géographie et aux voyages et d'anecdotes relatives aux voyageurs, tirées des mémoires du temps..., Paris : A. Bertrand, [1840-1841], 2 vol. (VII-477-III, 474-VI p.) ; in-8
- 28 : Ternaux-Compans, Henri (1807-1864) ; Solano, Jose, Nouvelles annales des voyages : Extraits. 4e série, 3e année, septembre, décembre 1842. - 4e série, 4e année, janvier, mars-avril 1843, (Paris : A. Bertrand), 1842-1843, Pagination multiple ; In-8°
- Comprend : [1]. Mémoire sur les Indiens, ou naturels de la Guyane française. Manuscrit anonyme ; [2]. Au port de Mazatlan sur l'Océan Pacifique, le 29 décembre 1840 ; [3]. Relation de la conquête du Pérou, traduite de l'espagnol sur un manuscrit inédit... ; [4]. Remonstrance très humble, en forme d'avertissement, que font au roy et à nosseigneurs de son conseil les capitaines de la marine de France ; [5]. Voyage dans l'intérieur du continent de la Guyane, chez les Indiens Roucoyens, par Claude Tony,... publié sur le manuscrit inédit de la bibliothèque de M. Ternaux-Compans. T. 97 de la collection, 4e série [t. XIII], 4e année, 1843, t. I. - 5e pièce d'un recueil précédé d'un titre ms. qui porte : "Essais et notices pour servir à l'histoire de l'Amérique, par H. Ternaux-Compans", XXVIII ; [6-7]. Voyage dans la Guyane espagnole ; 2 fasc.
- 29 : Ternaux-Compans, Henri (1807-1864) ; Ramírez, Luis (15..-15..) ; Conde, Jose Leandro (Le R P) ; Ruiz Naharro, Pedro (de l'ordre de la Merci Le P.) ; Fages, Pedro (1730-1794) ; Ondegardo, Polo (15..-1575) ; Meules, De, Nouvelles

Annales des voyages : Extraits. 4e série, 4e année, juillet, novembre 1843. - 4e série, 5e année, janvier-mars, septembre 1844, (Paris : A. Bertrand), 1843-1850, Pagination multiple ; In-8°

- Comprend : [1]. Lettre de Louis Ramirez sur le voyage de Sébastien Cabot au Rio de la Plata ; [2]. Relation du voyage dans la province de Maynas, entrepris en 1809 par le R.P. Jose Leandro Conde,... adressée par lui à l'intendant D. Juan Maria Galves y Montes de Oca, traduite sur le manuscrit inédit de la bibliothèque de M. Ternaux-Compans ; [3]. Relation de la découverte et de la conquête du Pérou, extraite de l'ouvrage inédit de P. Pedro Ruiz Naharro. (Dépt des Nouvelles Annales des voyages et des sciences géographiques. T. 3) ; [4-5]. Le Voyage en Californie... traduit de l'espagnol... 2 fasc. ; [6]. De l'état du Pérou avant la conquête, traduit de l'espagnol... ; [7]. Mémoire touchant le Canada et l'Acadie... ; [10]. Essai sur la Floride du milieu... ; [11]. Matériaux pour servir à la géographie du Pérou
- 30 : Ternaux-Compans, Henri (1807-1864), Essai sur l'ancien Cundinamarca, Paris : A. Bertrand, (1842), 110 p. ; In-8°
- 31 : Ternaux-Compans, Henri (1807-1864), Notice historique sur la Guyane française / par H. Ternaux-Compans, Paris : F. Didot frères, 1843, VIII-192 p. ; in-8°
- 32 : Recueil de documents et mémoires originaux sur l'histoire des possessions espagnoles dans l'Amérique à diverses époques de la conquête, renfermant des détails curieux sur les moeurs, les coutumes et les usages des Indiens, leurs relations avec les Espagnols, et sur la géographie et l'histoire naturelle de ces contrées : Publiés sur les manuscrits anciens et inédits de la bibliothèque de M. Ternaux-Compans, Paris : Gide, 1840, 1 vol. (297 p.) ; 22 cm
- 32 : Ternaux-Compans, Henri (1807-1864), Bibliothèque américaine, ou Catalogue des ouvrages relatifs à l'Amérique qui ont paru depuis sa découverte jusqu'à l'an 1700, Paris : A. Bertrand, 1837, VIII-191 p. ; In-8°

Annexe 10 : Liste des fac-similés du *Fondo de Cultura Económica (FCE)*

1. CÓDICE DE LA CRUZ-BADIANO. Libellus de medicinalibus indorum herbis / Martín de la Cruz. - México : Fondo de Cultura Económica, 1991, 2 vol. (64-258 p.); 20,5 cm., 64. - ISBN 9789681636074 (br.) : 1076 \$ La presente edición cumple con el propósito de difundir un testimonio invaluable de la medicina prehispánica, ejemplo también de la sensibilidad y el arte de quienes nos antecedieron en estas tierras. La herbolaria en México no desapareció con la Conquista y la implantación de la medicina europea; por el contrario, continuó no sólo entre la población indígena sino entre los mestizos y criollos y pervive hasta nuestros días. El primer volumen es la reproducción facsimilar y a todo color del tratado escrito por Martín de la Cruz -según la traducción latina que realizara su contemporáneo Juan Badiano del manuscrito azteca de 1552- y profusamente ornado por manos indígenas que colaboraron con el autor en la ilustración del texto. El segundo volumen corresponde a la versión española de dicho tratado, acompañado de estudios y comentarios por diversos autores.
2. CÓDICE DE XICOTEPEX. Estudio e interpretación / Guy Stresser-Péan. - México : Fondo de Cultura Económica, 1996, 1 vol. (209 p.); 30 x 30 cm. - ISBN 9681647610 (rel.) : 360 \$ Esta edición del Códice de Xicotepec incluye un facsimilar del código y un volumen con el estudio interpretativo a cargo de Guy Stresser-Péan. El código es un documento histórico de valor excepcional, que abarca más de un siglo de historia nacional, desde la formación de la Confederación Azteca hasta los principios de la evangelización; aclara lo que fueron entonces las relaciones del Valle de México con el norte del actual estado de Puebla, y con el sudeste de la Huasteca.
3. CÓDICE COSPI. Calendario de pronósticos y ofrendas / Ferdinand Anders et al. - México : Fondo de Cultura Económica, 1994, 1 vol. (347 p.); 16 x 17 cm. - ISBN 9681644816 (rel.) : 370 \$ El Códice Cospi se encuentra en la Biblioteca Universitaria de Bolonia, Italia. En el año de 1665 fue regalado al marqués Ferdinando Cospi y entró a formar parte de su biblioteca. Manuscrito precolonial que tiene pintados el calendario de 260 días y varios rituales; pertenece al Grupo Borgia. La primera edición es la de Kingsborough, de los años 1831-1848. Láms., facsímil (23 hojas

plegadas).

4. CÓDICE MOCTEZUMA / Ferdinand Anders et al. - México : Fondo de Cultura Económica, 1997, 1 vol. (326 p.); 23 x 23 cm. - ISBN 9681652703 (rel.) : 320 \$ Este volumen es un instrumento indispensable para revisar y estudiar nuestra historia e identidad étnicas, a la vez que permite analizar cómo las culturas mesoamericanas resolvieron el problema de la comunicación escrita en sociedades multilingües. Además de su innegable valor plástico, ofrece información sobre las relaciones económicas y políticas que mantenían las ciudades de Tenochtitlan, Tezcoco y Tlacopan con otras provincias de vasto territorio que llegaban hasta el río Pánuco y, al sur, a la actual Guatemala. Contiene láminas, facsimilar, (18 hojas plegadas).
5. CÓDICE VATICANO A. Religión, costumbres e historia de los antiguos mexicanos / Ferdinand Anders ; Maarten Jansen. - México : Fondo de Cultura Económica, 1996, 1 vol. (395 p.); 26 x 29 cm. - ISBN 9789681651060 (rel.) : 290 \$ El Códice Vaticano A (3738) se encuentra en la Biblioteca Apostólica Vaticana, Roma, Italia. Su ingreso a este repositorio fue quizá a fines del siglo XVI o principios del XVII. Es un manuscrito pictórico con texto en italiano, siglo XVI. Su contenido es cosmogónico, adivinatorio, ritual e histórico. Láms., facsímil (101 hojas plegadas).
6. CÓDICE EGERTON->BECKER II. La gran familia de los reyes mixtecos / Jansen Maarten. - México : Fondo de Cultura Económica, 1994, 1 vol. (347 p.); 16 x 17 cm. - ISBN 9681644824 (rel.) : 390 \$ El Códice Egerton (2895), o Códice Sánchez Solís, está actualmente en el British Museum de Londres, Inglaterra. El Códice Becker II, actualmente en el Museum Für Völkerkunde de Viena, Austria, fue adquirido por obsequio en 1897. Son manuscritos coloniales que tienen pintadas genealogías de gobernantes mixtecos de la mixteca Baja. El Códice Egerton fue publicado por primera vez completo en 1965 y el Becker II en 1961. Láms., facsímil (23 hojas plegadas).
7. CÓDICE IXTLILXOCHITL. Papeles y pinturas de un historiador / Geert Bastiaan van Doesburg. - México : Fondo de Cultura Económica, 1997, 1 vol. (326 p.); 23 x 23 cm. - ISBN 968164929X (rel.) : 365 \$ El Códice Ixtlilxochitl, cuyo original se encuentra en la Bibliothéque Nationale de París, Francia, ms. núm. 165-71, es un manuscrito pictórico con texto en español de fines del siglo XVI. Contiene descripciones ceremoniales de las veintenenas, pinturas de gobernantes de Tezcoco y otros indígenas. Láms., facsimilar (18 hojas plegadas).
8. CÓDICE MAGLIABECHI. Libro de la vida / Ferdinand Anders, Maarten Jansen. - México : Fondo de Cultura Económica, 1996, 1 vol. (240 p.); 23,5 x 18,5 cm. - ISBN 9681649281 (rel.) : 390 \$ El Códice Magliabechi de la Biblioteca Nazionale Centrale de Florencia, Italia, es un manuscrito pictórico del siglo XVI con glosas en español. Como indica el título del libro explicativo, este código trata de la vida de

los antiguos mexicanos. Láms., facsímil (46 hojas plegadas).

9. CÓDICE AZOYÚ I. El reino de Tlachinollan / Constanza Vega Sosa. - México : Fondo de Cultura Económica, 1991, 1 vol. (144 p.); 24 x 25 cm. - ISBN 9681636864 (coffret) : 156 \$ En el marco de la celebración del V Centenario, la publicación del Códice Azoyú es un acontecimiento editorial sin precedentes. El facsímil está acompañado por un libro explicativo a cargo de la doctora Constanza Vega Sosa, en donde, con estricto apego al rigor histórico, nos presenta los aspectos más relevantes de la historia, entre 1300 y 1565, del reino tlapaneca de Tlachinollan, lugar de los campos quemados ubicado en la sierra Madre del Sur en el actual estado de Guerrero.
10. CÓDICE FEJÉRVÁRY-MAYER. El libro de Tezcatlipoca, señor del tiempo / Ferdinand Anders, Maarten Jansen, Gabina Aurora Pérez Jiménez. - México : Fondo de Cultura Económica, 1994, 1 vol. (343 p.); 16 x 17 cm. - ISBN 9681644808 (rel.) : 390 \$ El Códice Feyervary Mayer, cuyo original se encuentra en el Free Public Museum de Liverpool, Inglaterra, es un manuscrito pictórico precolonial que forma parte del Grupo Borgia. Su contenido se refiere al calendario adivinatorio y ceremonias dedicadas a algunos dioses. Fue editado por primera vez por Kingsborough en los años de 1831-1848. Láms., facsímil (23 hojas plegadas).
11. CÓDICE LAUD. Pintura de la muerte y los destinos / Ferdinand Anders, Maarten Jansen, A. Cruz Ortiz. - México : Fondo de Cultura Económica, 1994, 1 vol. (319 p.); 15,7 x 16,5 cm. - ISBN 9789681644796 (rel.) : 2312 \$ Láms., facsímil (24 hojas plegadas). El Códice Laud se encuentra en la Bodleian Library, Oxford, Inglaterra. Es un manuscrito precolonial que registra el calendario adivinatorio y rituales; forma parte del llamado Grupo Borgia. Kingsborough hizo la primera edición en los años de 1831-48.
12. CÓDICE VATICANO B. Manual del adivino / Ferdinand Anders, Maarten Jansen. - México : Fondo de Cultura Económica, 1992, 1 vol. (382 p.); 13 x 15 cm. - ISBN 9681641558 (rel.) : 290 \$ El Códice Vaticano B probablemente llegó a Roma en el siglo XVI. Colección de predicciones religiosas, parece el libro de referencias de un sacerdote o astrólogo para determinar los diferentes períodos del tiempo y sus variantes, en especial el año de 260 días denominado tonalpoualli. Kingsborough hizo la primera edición entre los años de 1831 y 1848. Láms., facsímil (49 hojas plegadas).
13. CÓDICE BORGIA / Ferdinand Anders et al. - México : Fondo de Cultura Económica, 1993, 1 vol. (394 p.); 31 x 31 cm. - ISBN 968164154X (rel.) : 370 \$ Este manuscrito tiene carácter augural. Es un libro de vaticinio que trata de los diferentes períodos del tiempo y sus divisiones, sobre todo del Tonalámatl. Representa el calendario de 260 días y muestra los rituales en templos.
14. CÓDICE BORGIA Y COMENTARIOS / Eduard Seler; trad. Mariana Frenk. - México :

- Fondo de Cultura Económica, 1980, 3 vol. ; 29 cm. Tomo I y II : Comentarios al Códice Borgia ; Tomo III : Códice Borgia. Facsímil. ISBN 9681606620 (sous coffret).
15. CÓDICE BORGIA Y COMENTARIOS / Eduard Seler. - México : Fondo de Cultura Económica, 1990, 3 vol. ; 29 cm. Tomo I y II : Comentarios al Códice Borgia ; Tomo III : Códice Borgia. Facsímil. ISBN 9681606647 (coffret).
 16. CÓDICE BORGIA / Eduard Seler ; trad. Mariana Frenk. - México : Fondo de Cultura Económica, 1963, 3 vol. (265, 280 p., 77 f.) ; 29 x 29 cm. Tomo I y II : Comentarios al Códice Borgia ; Tomo III : Códice Borgia. Facsímil. (Sección de Obras de Antropología).
 17. CÓDICE BORBÓNICO. El libro del Ciuacoátl : homenaje para el año del Fuego Nuevo / Ferdinand Anders, Maarten Jansen, L. Reyes García. - México : Fondo de Cultura Económica, 1994, 1 vol. (227 p.) ; 21 x 28 cm. - ISBN 9681636309 (rel.) : 218,50 \$ El libro pictórico del México antiguo que ahora se conoce como Códice borbónico es un almanaque azteca que expresa diferentes aspectos de la filosofía mesoamericana acerca del tiempo. Los días y períodos del calendario están bajo el mando y cuidado de los dioses, y por eso tienen un profundo valor simbólico para el ser y el actuar de los hombres. La primera edición fue hecha en 1899. Láms., facsímil (16 hojas plegadas).
 18. CÓDICE BORGIA ZOUICHE-NUTALL. Crónica mixteca : el rey 8 venado, Garra de Jaguar, y la dinastía Teozacualco-Zaachila / Ferdinand Anders, Maarten Jansen, Gabina Aurora Pérez Jiménez. - México : Fondo de Cultura Económica, 1992, 1 vol. (260 p.) ; 19 x 26 cm. - ISBN 9681637119 (rel.) : 470 \$ Entre los estudiosos se conoce con el nombre de Códice Zouche-Nuttall o simplemente Códice Nuttall. Hoy día sabemos que el reverso relata la vida del Señor 8 Venado, Garra de Jaguar, un guerrero y rey importante en la Mixteca, mientras que el anverso contiene las dinastías de algunos señoríos que formaban parte del mosaico de señoríos o pequeños estados mixtecos en la época posclásica. La primera edición se hizo en el año de 1902. Láms., facsímil (47 hojas plegadas).

Annexe 11 : Liste des fac-similés

Testimonio Compañía Editorial

1. *El catecismo de Fray Pedro de Gante*, 1992, 1 vol. (83, 152 p.) : 6 x 7.5 cm. Mss, Madrid, Biblioteca Nacional, vitr. 26-9.
2. *El carnero. Conquista y descubrimiento del nuevo reino de granada*, 1994, 1 vol. (180 p.) : 21 x 31 cm. Mss, Bogotá, Biblioteca Nacional de Colombia, ms. 291 (Palomino 807).
3. *Relación de Michoacán o Códice de Michoacán*, 2001, 2 vol. (306, 606 p.) : 15 x 21 cm. Mss, Escorial, Biblioteca del Monasterio, Ç.IV.5.
4. *El Códice Tudela y el Grupo Magliabechiano*, 2002, 2 vol. (125 f., 470 p.) ; 24 cm.
5. *Codice Veitia. Biblioteca del Palacio Real, Madrid*, 1986, 2 vol. (138, 165 p.) : 14 x 22 cm. Mss, Madrid, Biblioteca del Palacio Real.
6. *Códice Murúa*, 2004, 1 vol. (277 p.) : 20 x 30 cm. Mss, Dublin, collection privée Sean Galvin.
7. *Códice Borgia*, 2009, 1 vol. (78 p.) : 27 x 26,5 cm. Mss, Vatican, Biblioteca Apostolica, mess. 1.
8. *Sor Juana Inés de la Cruz*, 2011, 1 vol. (330 p.) ; 15 x 20 cm.
9. *Don Vasco de Quiroga*, 2011, 1 vol. (68 p.) ; 35,5 x 24,5 cm.
10. *La Araucana*, 2011, 1 vol. (764 p.) ; 15 x 21 cm.

D'autres manuscrits concernant l'Amérique sont publiés dans la collection *Tabula Americae* :

- 1 : *Libro de la primera navegación. [Biblioteca Nacional, Madrid]*, 1984, (150, 282 p.) ; 20 x 32 cm.
- 2 : *Libro de las profecías. [Biblioteca Capitulare y Colombina, Seville]*, 1985, (140, 120 p.) ; 22 x 30 cm.
- 3 : *Tratados de Tordesillas I-II. [Archivo General de Indias, Seville]*, 1985, 140 p. ; 23 x 32 cm.
- 5 : *Libro de Marco Polo o libro de las maravillas del mundo. [Biblioteca Capitulare y Colombina, Seville]*, 1986, (148, 472 p.) ; 15 x 20 cm.

- 6-7 : *Atlas de Oliva de Juan Riczo*. [Madrid, Biblioteca del Palacio], 1987, (38, 96 p.); 43 x 29 cm.
- 8-9 : *Libro copiator de Cristóbal Colón*. [Archivo General de Indias, Seville], 1989, (72, 424, 176 p.); 23 x 33 cm.
- 11 : *Imago mundi*. [Seville, Biblioteca Capitular y Colombina], 1991, (288 p.); 21 x 28 cm.
- 12 : *Códice Trocortesiano*, 1991, 1 vol. (en accordéon de 108 planches, 136 p.); 12 x 22 cm. Mss, Madrid, Museo de América.
- 14 : *Leyes de Burgos*. [Archivo General, Simancas], 1991, (28, 104 p.); 22 x 30,5 cm.
- 15 : *Historium rerum ubique gestarum*, 1991, (300, 386 p.); 20 x 30 cm.
- 16 : *Los últimos días de Cristóbal Colón y sus testamentos*. [Archivo General, Simancas, & Archivo General de Indias, Seville], 1992, 17 x 23 cm.
- 17 : *La explotación del éxito Colombino*. [Archivo General, Simancas], 1992, 308 p.; 24 cm.
- 18 : *La realidad de las capitulaciones de Santa Fe y el carácter que tuvo la expedición Colombina*, 1992, (72 p.); 33 cm.
- 19 : *Mapa de Juan de la Cosa*. [Madrid, Museo Naval], 1992, 1 carte (32 p.); 133 x 70 cm.
- 20 : *Libro de los privilegios*. [Archivo General de Indias, Seville, ms. 295], 1992, (38 p., 184 p.); 21,5 x 30,5 cm.
- 21 : *Testamento de Isabel la Católica y actas matrimonial*. [Archivo General, Simancas], 1992, (28, 96 p.); 21 cm.
- 22 : *Bulas de Alejandro VI*. [Archivo General & Archivo de Indias, Simancas; Archivo Nacional de la Torre do Tombo, Lisbon], 1992, 5 documents (328 p.); 24 cm.
- 24 : *Estampas de Palenque*. [Biblioteca del Palacio Real & Real Academia de la Historia, Madrid], 1993, 20 planches (22, 236 p.); 26 x 36 cm, 22 x 32 cm.
- 27 : *Memorial portugués*. [Archivo General, Simancas, Estado, leg. 367, doc. 142], 1994, (50 p.); 23 x 33 cm.
- 28 : *Testamento de Hernando Colón*, 1995, (50 p.); 22 x 32 cm.
- Sans n° : *Documentos colombinos en las casa de Alba* [Casa Ducal], 1987, 21 documents.

ou la collection *Mapas* :

- *Mapa de Santo Domingo*, 2000, 1 carte; 81 x 41 cm.
- *Paisajes urbanos y arquitectura en el Chile colonial*, 2001.
- *Costa Rica testimonios gráficos*, 2001.
- *Mapa del río Mississippi*, 2001, 1 carte; 74,5 x 52,5 cm.
- *Mapa de Mexico*, 2002.

— *Mapas de México en el Archivo de Indias*, [s.d.].

Annexe 12 : Iconclass

1 Religion et Magie > 12 religions non-chrétiennes (avec leurs institutions, coutumes et leurs antiquités) > 12 R religions des Indiens précolombiens d'Amérique

- 12 R 1 concepts et idées visualisés – religions des Indiens précolombiens d'Amérique
- 12 R 13 représentations – dieux, demi-dieux, héros, etc. (religions des Indiens précolombiens d'Amérique)
- 12 R 13 (...) représentations – dieux, demi-dieux, héros, etc. (avec NOM) (religions des Indiens précolombiens d'Amérique)
- 12 R 13 (...) 1 représentations – dieux, demi-dieux, héros, etc. (avec NOM) (religions des Indiens précolombiens d'Amérique) - première période de la vie, petite enfance d'une divinité non-chrétienne
- 12 R 13 (...) 11 représentations – dieux, demi-dieux, héros, etc. (avec NOM) (religions des Indiens précolombiens d'Amérique) - naissance d'une divinité non-chrétienne
- 12 R 13 (...) 12 représentations – dieux, demi-dieux, héros, etc. (avec NOM) (religions des Indiens précolombiens d'Amérique) - petite enfance, éducation d'une divinité non-chrétienne
- 12 R 13 (...) 2 représentations – dieux, demi-dieux, héros, etc. (avec NOM) (religions des Indiens précolombiens d'Amérique) - les amours d'une divinité non-chrétienne
- 12 R 13 (...) 3 représentations – dieux, demi-dieux, héros, etc. (avec NOM) (religions des Indiens précolombiens d'Amérique) - exploits majeurs d'une divinité non-chrétienne
- 12 R 13 (...) 4 représentations – dieux, demi-dieux, héros, etc. (avec NOM) (religions des Indiens précolombiens d'Amérique) - activités et relations agressives d'une divinité non-chrétienne
- 12 R 13 (...) 5 représentations – dieux, demi-dieux, héros, etc. (avec NOM) (religions des Indiens précolombiens d'Amérique) - activités et relations non-agressives, amicales ou neutres d'une divinité non-chrétienne
- 12 R 13 (...) 6 représentations – dieux, demi-dieux, héros, etc. (avec

- NOM) (religions des Indiens précolombiens d'Amérique) - souffrance, mésaventures d'une divinité non-chrétienne
- 12 R 13 (...) 68 représentations – dieux, demi-dieux, héros, etc. (avec NOM) (religions des Indiens précolombiens d'Amérique) - mort d'une divinité non-chrétienne
 - 12 R 13 (...) 69 représentations – dieux, demi-dieux, héros, etc. (avec NOM) (religions des Indiens précolombiens d'Amérique) - apothéose, déification d'une divinité non-chrétienne
 - 12 R 13 (...) 7 représentations – dieux, demi-dieux, héros, etc. (avec NOM) (religions des Indiens précolombiens d'Amérique) - aspects spécifiques, allégoriques d'une divinité non-chrétienne
 - 12 R 13 (...) 78 représentations – dieux, demi-dieux, héros, etc. (avec NOM) (religions des Indiens précolombiens d'Amérique) - triomphe d'une divinité non-chrétienne
 - 12 R 13 (...) 79 représentations – dieux, demi-dieux, héros, etc. (avec NOM) (religions des Indiens précolombiens d'Amérique) - vénération, adoration d'une divinité non-chrétienne
 - 12 R 13 (...) 8 représentations – dieux, demi-dieux, héros, etc. (avec NOM) (religions des Indiens précolombiens d'Amérique) - attributs de divinités non-chrétiennes
 - 12 R 13 (...) 9 représentations – dieux, demi-dieux, héros, etc. (avec NOM) (religions des Indiens précolombiens d'Amérique) - descendants, compagnons, suite, etc. de divinités non-chrétiennes
 - 12 R 13 (QUETZALCOATL) Quetzalcoatl, divinité précolombienne du Mexique, dieu civilisateur, de l'air et du vent
 - 12 R 13 (QUETZALCOATL) 1 Quetzalcoatl, divinité précolombienne du Mexique, dieu civilisateur, de l'air et du vent - première période de la vie, petite enfance d'une divinité non-chrétienne
 - 12 R 13 (QUETZALCOATL) 11 Quetzalcoatl, divinité précolombienne du Mexique, dieu civilisateur, de l'air et du vent - naissance d'une divinité non-chrétienne
 - 12 R 13 (QUETZALCOATL) 12 Quetzalcoatl, divinité précolombienne du Mexique, dieu civilisateur, de l'air et du vent - petite enfance, éducation d'une divinité non-chrétienne
 - 12 R 13 (QUETZALCOATL) 2 Quetzalcoatl, divinité précolombienne du Mexique, dieu civilisateur, de l'air et du vent - les amours d'une divinité non-chrétienne
 - 12 R 13 (QUETZALCOATL) 3 exploits majeurs de Quetzalcoatl
 - 12 R 13 (QUETZALCOATL) 31 Quetzalcoatl descend aux enfers, ras-

- semble les ossements des morts et les rappelle à la vie
- 12 R 13 (QUETZALCOATL) 4 Quetzalcoatl, divinité précolombienne du Mexique, dieu civilisateur, de l'air et du vent - activités et relations agressives d'une divinité non-chrétienne
 - 12 R 13 (QUETZALCOATL) 5 Quetzalcoatl, divinité précolombienne du Mexique, dieu civilisateur, de l'air et du vent - activités et relations non-agressives, amicales ou neutres d'une divinité non-chrétienne
 - 12 R 13 (QUETZALCOATL) 6 Quetzalcoatl, divinité précolombienne du Mexique, dieu civilisateur, de l'air et du vent - souffrance, mésaventures d'une divinité non-chrétienne
 - 12 R 13 (QUETZALCOATL) 68 Quetzalcoatl, divinité précolombienne du Mexique, dieu civilisateur, de l'air et du vent - mort d'une divinité non-chrétienne
 - 12 R 13 (QUETZALCOATL) 69 Quetzalcoatl, divinité précolombienne du Mexique, dieu civilisateur, de l'air et du vent - apothéose, déification d'une divinité non-chrétienne
 - 12 R 13 (QUETZALCOATL) 7 Quetzalcoatl, divinité précolombienne du Mexique, dieu civilisateur, de l'air et du vent - aspects spécifiques, allégoriques d'une divinité non-chrétienne
 - 112 R 13 (QUETZALCOATL) 78 Quetzalcoatl, divinité précolombienne du Mexique, dieu civilisateur, de l'air et du vent - triomphe d'une divinité non-chrétienne
 - 12 R 13 (QUETZALCOATL) 79 Quetzalcoatl, divinité précolombienne du Mexique, dieu civilisateur, de l'air et du vent - vénération, adoration d'une divinité non-chrétienne
 - 12 R 13 (QUETZALCOATL) 8 Quetzalcoatl, divinité précolombienne du Mexique, dieu civilisateur, de l'air et du vent - attributs de divinités non-chrétiennes
 - 12 R 13 (QUETZALCOATL) 9 Quetzalcoatl, divinité précolombienne du Mexique, dieu civilisateur, de l'air et du vent - descendants, compagnons, suite, etc. de divinités non-chrétiennes
 - 12 RR 13 représentations – déesses, demi-déesses, héroïnes, etc. (religions des Indiens précolombiens d'Amérique)
 - 12 RR 13 (...) représentations – déesses, demi-déesses, héroïnes, etc. (avec NOM) (religions des Indiens précolombiens d'Amérique)
 - 12 RR 13 (...) 1 représentations – déesses, demi-déesses, héroïnes, etc. (avec NOM) (religions des Indiens précolombiens d'Amérique) - première période de la vie, petite enfance d'une divinités non-chrétienne
 - 12 RR 13 (...) 11 représentations – déesses, demi-déesses, héroïnes,

- etc. (avec NOM) (religions des Indiens précolombiens d'Amérique) - naissance d'une divinité non-chrétienne
- 12 RR 13 (...) 12 représentations – déesses, demi-déesses, héroïnes, etc. (avec NOM) (religions des Indiens précolombiens d'Amérique) - petite enfance, éducation d'une divinité non-chrétienne
- 12 RR 13 (...) 2 représentations – déesses, demi-déesses, héroïnes, etc. (avec NOM) (religions des Indiens précolombiens d'Amérique) - les amours d'une divinité non-chrétienne
- 12 RR 13 (...) 3 représentations – déesses, demi-déesses, héroïnes, etc. (avec NOM) (religions des Indiens précolombiens d'Amérique) - exploits majeurs d'une divinité non-chrétienne
- 12 RR 13 (...) 4 représentations – déesses, demi-déesses, héroïnes, etc. (avec NOM) (religions des Indiens précolombiens d'Amérique) - activités et relations agressives d'une divinité non-chrétienne
- 12 RR 13 (...) 5 représentations – déesses, demi-déesses, héroïnes, etc. (avec NOM) (religions des Indiens précolombiens d'Amérique) - activités et relations non-agressives, amicales ou neutres d'une divinité non-chrétienne
- 12 RR 13 (...) 6 représentations – déesses, demi-déesses, héroïnes, etc. (avec NOM) (religions des Indiens précolombiens d'Amérique) - souffrance, mésaventures d'une divinité non-chrétienne
- 12 RR 13 (...) 68 représentations – déesses, demi-déesses, héroïnes, etc. (avec NOM) (religions des Indiens précolombiens d'Amérique) - mort d'une divinité non-chrétienne
- 12 RR 13 (...) 69 représentations – déesses, demi-déesses, héroïnes, etc. (avec NOM) (religions des Indiens précolombiens d'Amérique) - apothéose, déification d'une divinité non-chrétienne
- 12 RR 13 (...) 7 représentations – déesses, demi-déesses, héroïnes, etc. (avec NOM) (religions des Indiens précolombiens d'Amérique) - aspects spécifiques, allégoriques d'une divinité non-chrétienne
- 12 RR 13 (...) 78 représentations – déesses, demi-déesses, héroïnes, etc. (avec NOM) (religions des Indiens précolombiens d'Amérique) - triomphe d'une divinité non-chrétienne
- 12 RR 13 (...) 79 représentations – déesses, demi-déesses, héroïnes, etc. (avec NOM) (religions des Indiens précolombiens d'Amérique) - vénération, adoration d'une divinité non-chrétienne
- 12 RR 13 (...) 8 représentations – déesses, demi-déesses, héroïnes, etc. (avec NOM) (religions des Indiens précolombiens d'Amérique) - attributs de divinités non-chrétiennes

- 12 RR 13 (...) 9 représentations – déesses, demi-déesses, héroïnes, etc. (avec NOM) (religions des Indiens précolombiens d'Amérique) - descendants, compagnons, suite, etc. de divinités non-chrétiennes
- 12 R 14 représentations – phénomènes naturels (religions des Indiens précolombiens d'Amérique)
- 12 R 2 rites et pratiques – religions des Indiens précolombiens d'Amérique
 - 12 R 21 adoration et dévotion – religions des Indiens précolombiens d'Amérique
 - 12 R 21 1 prière – religions des Indiens précolombiens d'Amérique
 - 12 R 21 2 sacrifice – religions des Indiens précolombiens d'Amérique
 - 12 R 21 21 sacrifice d'animaux – religions des Indiens précolombiens d'Amérique
 - 12 R 21 22 sacrifice humain – religions des Indiens précolombiens d'Amérique
 - 12 R 21 23 fête sacrificielle – religions des Indiens précolombiens d'Amérique
 - 12 R 21 3 musique et danses – religions des Indiens précolombiens d'Amérique
 - 12 R 21 4 orgies – religions des Indiens précolombiens d'Amérique
 - 12 R 21 9 autres rites et pratiques – religions des Indiens précolombiens d'Amérique
- 12 R 3 rites ayant un objectif précis – religions des Indiens précolombiens d'Amérique
 - 12 R 31 rites de fertilité – le sol, l'homme, le bétail (religions des Indiens précolombiens d'Amérique)
 - 12 R 31 1 rite pour amener la pluie – rites de fertilité (religions des Indiens précolombiens d'Amérique)
- 12 R 4 rites et pratiques – étapes de la vie humaine (religions des Indiens précolombiens d'Amérique)
 - 12 R 41 rites et pratiques – enfance (religions des Indiens précolombiens d'Amérique)
 - 12 R 42 rites et pratiques – puberté et initiation, rites de passage (religions des Indiens précolombiens d'Amérique)
 - 12 RR 42 rites et pratiques – puberté et initiation, rites de passage (religions des Indiens précolombiens d'Amérique) - RR - filles
 - 12 R 43 rites et pratiques – purification, bénédiction (religions des Indiens précolombiens d'Amérique)
 - 12 R 44 rites et pratiques – mort et funérailles (religions des Indiens précolombiens d'Amérique)

- 12 R 44 1 rites funéraires, culte des ancêtres – religions des Indiens précolombiens d'Amérique
- 12 R 5 préposés du culte – religions des Indiens précolombiens d'Amérique
 - 12 R 51 prêtre – religions des Indiens précolombiens d'Amérique
 - 12 RR 51 prêtre – religions des Indiens précolombiens d'Amérique - RR - prêtresse
- 12 R 53 autres préposés du culte – religions des Indiens précolombiens d'Amérique
 - 12 R 53 1 faiseur de miracles, réalisateur de miracles – religions des Indiens précolombiens d'Amérique
- 12 R 6 lieux et objets de culte – religions des Indiens précolombiens d'Amérique
 - 12 R 61 temple, lieu saint – religions des Indiens précolombiens d'Amérique
 - 12 R 62 autel – religions des Indiens précolombiens d'Amérique
 - 12 R 62 1 autel domestique – religions des Indiens précolombiens d'Amérique
 - 12 RR 62 autel – religions des Indiens précolombiens d'Amérique - RR - en plein air
 - 12 RR 62 1 autel domestique – religions des Indiens précolombiens d'Amérique - RR - en plein air
 - 1 2R 63 statues, peintures, etc. – objets de culte (religions des Indiens précolombiens d'Amérique)
 - 12 RR 63 statues, peintures, etc. – objets de culte (religions des Indiens précolombiens d'Amérique) - RR - en plein air
- 12 R 7 rites et moyens rituels – religions des Indiens précolombiens d'Amérique
 - 12R71 masque, déguisement – religions des Indiens précolombiens d'Amérique
 - 12R72 tatouage – religions des Indiens précolombiens d'Amérique

Iconclass propose aussi les indices :

- 4 Société, Civilisation, Culture > 49 éducation, science et le savoir > 49 L écriture et lettres > 49 L 2 écriture pictographique et idéographique
- 49 L 24 caractères de l'Amérique ancienne (maya, aztèque, inca)
 - 49 L 24 (+0) (+ variante)
 - 49 L 24 (+1) (+ savant, scientifique (au travail))
 - 49 L 24 (+10) (+ inspiration)
 - 49 L 24 (+10 1) caractères de l'Amérique ancienne (maya, aztèque, inca) (+ savant ou scientifique avec sa muse)

- 49 L 24 (+11) (+ dans son laboratoire)
- 49 L 24 (+12) (+ assistant, aides, collaborateur, “famulus”)
- 49 L 24 (+13) (+ femme savante, ou femme en tant que personne scientifique)
- 49 L 24 (+14) (+ enfant savant, ou enfant en tant que personne scientifique)
- 49 L 24 (+2) (+ savant, scientifique dans ses moments de loisir)
 - 49 L 24 (+21) (+ Renommée – savant, scientifique)
 - 49 L 24 (+22) (+ savant, scientifique incompris)
- 49 L 24 (+3) (+ portrait de savant, scientifique)
- 49 L 24 (+4) (+ vêtements professionnels de savant, scientifique)
- 49 L 24 (+5) (+ recherche scientifique)
 - 49 L 24 (+51) (+ théorie, approche théorique – recherche scientifique)
 - 49 L 24 (+52) (+ outils, instruments; équipement de laboratoire – recherche scientifique)
 - 49 L 24 (+53) (+ observation – recherche scientifique)
 - 49 L 24 (+53 1) caractères de l’Amérique ancienne (maya, aztèque, inca) (+ recherche sur le terrain – recherche scientifique)
 - 49 L 24 (+54) (+ expérience – recherche scientifique)
 - 49 L 24 (+54 1) caractères de l’Amérique ancienne (maya, aztèque, inca) (+ domaine de l’expérience – recherche scientifique)
 - 49 L 24 (+55) (+ invention – recherche scientifique)
 - 49 L 24 (+55 1) caractères de l’Amérique ancienne (maya, aztèque, inca) (+ premier exemplaire d’une invention – recherche scientifique)
 - 49 L 24 (+56) (+ accident – recherche scientifique)
 - 49 L 24 (+56 1) caractères de l’Amérique ancienne (maya, aztèque, inca) (+ prévention d’un accident – recherche scientifique)
 - 49 L 24 (+57) (+ phase opérationnelle, installation – recherche scientifique)
 - 49 L 24 (+59) (+ destruction de l’installation ou des résultats d’une recherche)
 - 49 L 24 (+59 1) caractères de l’Amérique ancienne (maya, aztèque, inca) (+ destruction de l’installation ou des résultats d’une recherche par le scientifique lui-même)
- 49 L 24 (+6) (+ divulgation des résultats de la recherche)
 - 49 L 24 (+61) (+ savant, scientifique avec ses étudiants, ses élèves; cours (leçon), discussion, académie savante)
 - 49 L 24 (+62) (+ démonstration – résultats de la recherche)
 - 49 L 24 (+63) (+ exposition, présentation – résultats de la recherche)

- 49 L 24 (+64) (+ vulgarisation – résultats de la recherche)
- 49 L 24 (+7) (+ phénomènes et processus de base des sciences naturelles)
- 49 L 24 (+8) (+ plagiat – sciences)
- 49 L 24 (+9) (+ contrefaçon, faux, falsification – sciences)

Annexe 13 : Manuel de catalogage des manuscrits médiévaux : éléments de description physique

1. <Physfacet type =“écriture”>

L’écriture doit, autant que possible, être caractérisée (ex. : écriture italienne, anglo-normande, humanistique, cursive).

On précise :

— si le manuscrit est autographe ou s’il s’agit d’une copie exécutée par une personne connue ;

— si le manuscrit a été écrit par un seul ou plusieurs scribes (mains).

On cite ici le colophon qui renseigne sur la rédaction et les recherches qui ont permis d’identifier le copiste (dont le nom est indiqué dans un <persname role="0270">).

2. <Physfacet type =“décoration”>

Chaque fois que faire se peut, on caractérise la décoration du point de vue stylistique :

— soit par pays ou région géographique (ex. : décoration de style anglais, espagnol, français, italien, germanique) ;

— soit par tout autre terme consacré définissant le style de la décoration et impliquant une notion d’école ou d’atelier déterminé dans le temps et dans l’espace (ex. : décoration de style franco-saxon, mozarabe, ottonien). On peut éventuellement préciser l’école (ex. : décoration carolingienne de l’école de Tours, de style rémois) ;

— soit par les différents types de décoration élaborée (ex. : décoration filigranée – et à un niveau encore inférieur, la décoration rubriquée – tracée uniquement avec des encres de couleur). Préciser éventuellement : décoration filigranée de style parisien, méridional, français,

espagnol, anglais, etc.

On définit ensuite la nature de la décoration, en distinguant les catégories qui composent habituellement le décor d'un manuscrit.

a Les lettrines

- Indiquer en premier lieu la nature des lettrines (ex. : initiales historiées, ornées, peintes ou dessinées). Détailler les éléments décoratifs utilisés pour le dessin des lettres (ex. : à motifs végétaux ou zoomorphes, à *bianchi girari* [pour les manuscrits humanistiques italiens]) lorsque cela a permis l'identification d'un enlumineur ou le rattachement à une école.
- Indiquer leur situation et leur fréquence, et, le cas échéant, les sujets qu'elles contiennent.

b Les encadrements et les bordures

Rappels liminaires : un encadrement est un élément décoratif entourant le texte sur quatre côtés ; une bordure est un élément décoratif marginal, s'étendant sur un, deux ou trois côtés.

- Caractériser éventuellement les motifs employés (ex. : encadrement [ou bordure] à feuilles de lierre ou feuilles de vigne, à *bianchi girari*, à rinceaux or-azur, à fleurs et à fruits, à figures [ou scènes] marginales sans rapport avec le texte [grotesques, scènes de chasses, etc.]).
- Compléter par la décoration secondaire (ex. : lettrines de couleur [ou légèrement filigranées], bouts de ligne, pieds de mouche, titres, titre courant).

c <Physfacet type =“illustration”>

- Préciser la nature de ces illustrations (ex. : peintures ou peintures en grisaille, dessins [rehaussés de couleurs, de grisaille, non rehaussés, à l'encre, à la mine de plomb], schémas, diagrammes, etc.).
- Indiquer leur forme ou mise en page (ex. : à pleine page, à mi-page, de la largeur de la surface décrite, de la largeur d'une colonne d'écriture, en médaillon, marginale), et éventuellement leur situation et leur fréquence (ex. : en frontispice, en tête de chaque division du texte).
- Le cas échéant, décrire les sujets des illustrations (par exemple, si le manuscrit ne figure pas dans la base [Mandragore](#) ou si les illustrations sont en nombre suffisamment réduit pour

que leur description puisse être faite dans ce champ).

- Indiquer, dès que possible, le nom de l'artiste ou de l'atelier auquel ces illustrations peuvent être attribuées avec certitude (ex. : « de la main de Jean Fouquet », « du maître du maréchal de Boucicaut », « du maître de Rohan », ou « de l'atelier de... »); le relier à la notice d'autorité Nom de personne.
- Noter la présence éventuelle d'indications écrites à l'usage de l'enlumineur ou d'esquisses marginales.

d <Physfacet type =“marginalia”> Présenter les éventuelles annotations du copiste, mais également, s'il y a lieu, les diverses mains postérieures, classées, si possible, par date d'intervention (ex. : mentions diverses, corrections, notes marginales, mentions relatives au texte, essais de plume).

e <Physfacet type =“codicologie”> La codicologie concerne essentiellement le nombre et la composition des cahiers (avec les numéros des feuillets). La collation est spécifiée en toutes lettres (ex. : « 24 cahiers : 8 cahiers de 12 feuillets (f. 1-96); 6 cahiers de 8 feuillets (f. 97-144); 10 cahiers de 8 feuillets (f. 145-224) »).

Préciser également, s'il y a lieu : la signature des cahiers, les réclames, les indications de pièces, la présence de foliotations anciennes, de feuillets blancs, les inversions de feuillets ou de cahiers, ou tout autre information jugée utile à la description codicologique complète du manuscrit.

f <Physfacet type =“support”>

Rappel : pour les manuscrits, le support peut être papier et/ou parchemin.

Lorsqu'il s'agit de papier, relever les filigranes, les décrire et, si possible, les rapprocher des filigranes relevés par Briquet, ou par d'autres dictionnaires de filigranes.

g <extent>

En distinguant les feuillets préliminaires, indiquer l'importance matérielle (ex. : II + 115 feuillets précédés et suivis de quatre gardes en papier).

Les feuillets de garde, indiqués en chiffres romains, renvoient aux feuillets foliotés différemment – ou non foliotés mais utilisés originellement ou *a posteriori* – et nécessitent une descrip-

tion.

h <dimensions>

Les dimensions sont indiquées en millimètres, arrondies à 5 ou 10. On précise les justifications (just.) entre parenthèses.

Exemple : 520 x 340 mm (just. 400/420 x 260 mm)

i <Physfacet type =“réglure”>

Les réglures peuvent être réalisées à la pointe sèche, à la mine de plomb ou à l'encre. On relève, s'il y a lieu, le nombre des colonnes. Si un texte est à longues lignes et un autre à colonnes, on mentionne ces deux dispositions. On ne donne le nombre des lignes à la page que lorsqu'il s'agit d'écriture onciale.

j <Physfacet type =“reliure”>

On indique brièvement :

- **la technique** (ex. : reliure souple, demi-reliure, cartonnage). On emploie les expressions : plat supérieur (et non « premier plat »), plat inférieur, contreplat.
- **la provenance** (ex. : reliure italienne, germanique). Toutefois, on ne précise pas lorsqu'il s'agit d'une reliure française.
- **l'époque** : on indique toujours la date de la reliure (ex. : reliure XVI^e siècle). Lorsque la reliure est datée avec précision, la date est signalée dans une balise <date type="reliure">. Pour les reliures dépourvues de décoration, on mentionne seulement « reliure ancienne ». On indique si la reliure est restaurée. On n'emploie pas l'expression « dos moderne » mais « dos refait » (ex. : reliure XVI^e siècle veau brun, dos refait). S'il s'agit d'une reliure moderne, on indique seulement « reliure » ou « demi-reliure » (ex. : reliure veau brun). Toutefois, s'il s'agit d'un pastiche, afin d'éviter l'équivoque, on indique « reliure refaite » (ex. : reliure refaite au chiffre de Charles X).
- **la matière et la couleur** (ex. : maroquin rouge, veau brun, velours violet). On abandonne l'expression « peau de porc » au profit de « peau de truie ». On n'emploie jamais l'expression « peau chamoisée » pour des reliures postérieures au XIV^e siècle. Pour les basanes autrefois ornées de filets et grattées par exemple, on utilise « basane naturelle ».
- **le style et le procédé de décoration** : on n'emploie que

des expressions couramment admises :

- « au trèfle », « à la fanfare », « semé de », « aux armes de », « décoré aux petits fers », « décoré à l'aide de fers azurés », « décoré à la roulette », « décoré de plaque », « décor de polychromie », « écoinçons », « médaillons », « aux armes de », « au nom de », etc. (pour la terminologie courante, se référer au glossaire de la base [Reliures](#)). Pour les reliures décorées à froid, on utilise les termes « estampée aux petits fers », « estampée à la plaque », « ornée de filets à froid », etc. Pour les motifs, qui peuvent paraître poussés à froid, on précise s'ils ont été poussés en noir ou en argent. Pour les reliures dorées décorées aux armes, on indique seulement « reliure aux armes de », « reliure aux armes et chiffre de », etc. On ne décrit le dos des reliures que s'il comporte des armes, emblèmes, monogrammes, etc., qui établissent des provenances autres que celles indiquées sur les plats
 - **les ais** : on indique si la reliure comporte des ais de bois.
 - **les travaux d'ornements** : on indique les travaux d'ornements de métal, de boulons, de fermoirs, de lanières, les anciennes étiquettes (si elles portent un titre ou une cote, on le relève entre parenthèses : « ancienne étiquette de titre « ... » » ; si le titre ou la cote sont frappés, on indique « ancien titre « ... » », « ancienne cote » « ... » »).
 - **les tranches** : on indique si les tranches sont dorées, ciselées, peintes, marbrées ou jaspées. S'il y a lieu, on mentionne, entre parenthèses, les armoiries ou monogrammes ciselés ou peints.
 - on indique les plats, étiquettes, etc. de reliures anciennes remontés sur les contreplats ou feuillets de garde.
 - **les pièces de titre** : titre au dos à transcrire tel qu'il est, avec des abréviations ou en petites capitales.
- N.B. : pour un référentiel des termes appliqués à la reliure, voir le [glossaire de la base Reliures](#).

k <Physfacet type="sceau">

À défaut d'un <physfacet type="estampille">, on indique les mentions d'estampille dans l'élément <physfacet type="sceau">.

Exemple : « Aux f. 1 et 112v, estampille de la Bibliothèque nationale (1792-1802), identique au modèle Josserand-Bruno,

type 17. ».

Après la description physique (élément entier <physdesc>), on précise <did> dans les mentions de langue et de lieu de conservation.

Annexe 14 : Notice du manuscrit mexicain 65-71 par Eugène Boban

N^{os} 65 à 71 ⁵

Fragment d'un codex attribué par Léon y Gama à Don Fernando de Alva Ixtlilxochitl

Manuscrit figuratif sur papier européen. – Cahier de vingt-sept pages in-folio. – Texte en langue espagnole.

Hauteur : 31 centimètres. – Largeur : 21 centimètres.

Ce document a été partiellement reproduit dans l'Atlas :

Les pages	94 et 104	...	à la planche n°	65
La page	105	...	-	66
-	106	...	-	67
-	107	...	-	68
-	108	...	-	69
-	111	...	-	70
-	112	...	-	71

Le document dont nous avons à nous occuper se compose de vingt-sept feuillets et la première page porte le n° 94.

Cela nous fait supposer que ce n'est qu'un fragment détaché d'un manuscrit beaucoup plus important.

Il semble que l'auteur de cette mutilation ait voulu conserver seulement les planches relatives à la description du calendrier des fêtes annuelles mexicaines, plus les quelques portraits de divinités et de personnages célèbres qui accompagnent ce précieux fragment.

C'est un rituel représentant les cérémonies et les fêtes principales que l'on célébrait au grand *teocalli* de Tenochtitlan, pendant les dix-huit mois de l'année

5. À part la présente, les notes suivantes de la notice sont d'Eugène Boban.

mexicaine. Ces mois, comme nous l'avons dit, étaient de vingt jours.

Chaque fête est indiquée par une figure humaine ou hiéroglyphique, coloriée ; au-dessus de chacune d'elles se trouve une notice manuscrite en langue espagnole. Ces notes explicatives sont attribuées par Leon y Gama à Don Fernando de Alva Ixtlilxochitl.

Cette intéressante série se compose de vingt et une figures coloriées. Une autre série de personnages célèbres et de divinités vient ensuite. On y remarque le dieu Tlaloc, le neuvième Roi chichimèque de Texcuco, Nezahualcoyotl (1429), et Nezahualpilli, fils du précédent (1470).

Ces derniers portraits sont remarquablement peints : ce sont presque des miniatures ; les autres, au contraire, sont généralement faits d'une façon hâtive et grossière. Le dessin en est lourd et mauvais.

Après Nezahualpilli vient Quauhtlazacuilotzin, qui, suivant Gama, « *es un cacique particular* ».

La deuxième planche offre un haut intérêt : elle est la représentation exacte du grand *teocalli* de Tenochtitlan.

Cette seconde série se compose de dix planches ; ce qui en porte le total à vingt-sept. Toutes sont accompagnées de textes en espagnol⁶.

Ce document a appartenu à Don Carlos de Siguënza y Gongora, vers 1680, puis à Boturini au siècle passé. Il fut rapporté à Paris par M. Aubin, vers 1840. Un quart de siècle plus tard, Don José Fernando Ramirez, le savant archéologue mexicain, vint en Europe dans le but de rechercher des documents relatifs à l'Histoire du Mexique ; il obtint de M. Aubin l'autorisation de faire copier quelques-uns des précieux documents que possédait celui-ci, et, parmi eux, le fragment de calendrier que nous examinons. A cette époque, M. Ramirez s'occupait de la publication de l'ouvrage de Fray Diego Duran – dont le premier volume parut à Mexico en 1867.

En présence de l'importance du manuscrit Aubin, il fut convenu qu'on le ferait copier et qu'il serait publié comme appendice au deuxième volume de Duran.

La mort du savant auteur de ce projet retarda cette publication ; et ce n'est que treize ans plus tard, grâce aux efforts de M. Gumesindo Mendoza, alors directeur du Musée National de Mexico, et à ceux d'autres personnes dévouées à l'Histoire du Mexique, que le deuxième volume put paraître.

M. Alfredo Chavero, sénateur, secrétaire perpétuel de la Société mexicaine de Géographie et de Statistique, voulut bien se charger de faire le texte qui devait accompagner les figures copiées sur le manuscrit Aubin. M. Ramirez avait

6. Il est bien entendu que nous donnons *in extenso* les notes d'Ixtlilxochitl, avec les fautes d'orthographe de l'auteur aussi bien en langue nahuatl qu'en langue espagnole. Ces notes, d'ailleurs parfaitement claires, sont pleines d'intérêt pour les américanistes.

bien fait lithographier les planches à Paris, chez Jules Desportes, à l'Institut des sourds-muets, mais les légendes, les notices explicatives qui accompagnaient chacune des figures, furent perdues ou oubliées.

C'est ce qui nous a poussé à les joindre à ce catalogue. Beaucoup d'américanistes possèdent l'ouvrage de Fray Diego Duran ; il leur sera très facile de joindre aux planches les importantes notices écrites par Don Fernando de Alva Ixtlilxochitl. Dans ce but, nous donnons exactement les numéros des planches qui se rapportent à notre manuscrit ⁷.

PLANCHE N° 1

La page 94, par laquelle commence ce fragment, représente le premier mois de l'année, *atlacahualco*, sous la forme d'un personnage, les bras étendus, les genoux pliés, qui semble, par son attitude, faire des offrandes à Tonatiuh, – le soleil. – De la main gauche il tient un *xilotl* – épi de maïs ; – dans la droite, il porte le caractère hiéroglyphique du soleil qu'accompagne une tête d'animal fantastique, peut-être celle de *cipactli* – le poisson vorace.

Dans le calendrier, ce poisson, qui est un *tiburón*, un requin, d'après certains auteurs, représente, ainsi que nous l'avons dit, le premier jour du mois ; il est aussi le premier signe en astrologie judiciaire.

Cipactli, pour les anciens Mexicains, voulait dire commencement, principe, origine, le souvenir de la création, la formation des continents sortis des eaux.

Le personnage est vêtu d'un *ichcahuipilli*⁸ orné de lignes longitudinales bleu clair et rouges. Entre ces lignes, on voit des doubles disques dont le centre est peint en rouge. Le cou est orné d'un collier festonné de même couleur, et, au bas de l'*ichcahuipilli*, on voit de petits ornements en forme de cubes rouges.

Sa coiffure est composée d'une couronne à festons avec des plumes de couleur ; elle se termine derrière par deux petites ailes colorées comme le vêtement. Aux oreilles il porte des disques ; sur la joue un autre disque est tracé en pointillé⁹.

Cette figure, représentée à la page 94 du document, a été reproduite dans l'Appendice de l'atlas de Diego Duran (*Lamina 1^a, figura 1^a*), que l'on trouve dans *Explicacion del codice jeroglifico de M. Aubin*, par M. Alfredo Chavero (*Historia de las Indias de Nueva España y islas de tierra firme, par el Padre Fray Diego Duran, religioso de la orden de Predicadores escritor del Siglo XVI; Mexico,*

7. L'œuvre de Diego Duran, dit M. Chavero, fut portée en Espagne et déposée à la Bibliothèque Nationale de Madrid (n° 97, lettre J).

Le manuscrit fut relié ; en le rognant maladroitement on fit disparaître plusieurs notes marginales.

Il est écrit sur deux colonnes, en lettres du XVI^e siècle, les figures en sont colorées et intercalées dans le texte.

Don José Fernando Ramirez obtint des fonds du gouvernement mexicain pour faire prendre à Madrid copie de cet important ouvrage.

8. Sorte de chemise courte et sans manches.

9. C'est le signe *octoctli*, terre grasse, humide et fertile. *Toctli* la plante du maïs avant la formation de l'épi.

1880, t. II).

Dans l'appendice publié à Mexico, les lithographies I, II et III contiennent deux planches de l'original sur une seule et même feuille.

Dans notre Atlas, nous avons réuni la première figure de la page 94 et celle du verso de la page 104 – qui est la dernière de la série – sur une même planche laquelle porte le n° 65.

Une légende et une notice, écrites en langue espagnole, accompagnent cette première peinture.

Dans le haut de la page, à gauche, on lit : « *xilomanistli*,¹⁰ primera fiesta de l'año 1° de Março ».

Et au bas du personnage, à ses pieds :

Esta fiesta Itamahan los Indios *xilomanistli* y los Mexicanos *atlahualco* porque en este tiempo dejaban de pescar los pescadores es como desir que dejaban el agua y llamanba *xilomanistli* porque la pintan con unas maçorcas de maïs en el puño, antes aver quajado el grano que se llaman *xilotl*, y asi *xilomanistli* querre desir que tiene en la mano *xilotl*, en esta fiesta sacrificaban niños (el demonio se llamaba *Tlaloc*¹¹. En Mexico arrojaban en canoas à estos niños.

PLANCHE N° 2

Cette planche est la reproduction de la page 95 ; elle figure à l'Appendice de l'Atlas de Diego Duran : *Lamina 1^a, figura 2^a*.

A la partie supérieure de la page, à droite, on lit : « *A XXI de março dia de San Benito tlaca xipe.....tle* » (une partie du nom est effacée, mais il est évident qu'il s'agit ici de *Tlacaxipehualiztli*, qui correspond en effet au 21 mars (*desollamiento de hombre*). On écorchait ce jour-là les victimes humaines, et, avec leurs dépouilles, on recouvrait des individus qui allaient de porte en porte demander l'aumône, effrayant tout le monde par leur aspect horrible et dansant d'une façon macabre.

A la suite de l'inscription précédente, nous lisons : « *es gran fiesta a hit.* »

Au-dessous de cette légende on aperçoit deux guerriers ; celui qui est placé à droite est un chevalier de l'ordre du Tigre ; vêtu d'une peau d'*ocelotl*, il est armé d'une massue et d'un bouclier orné de plumes blanches, jaunes et bleues. Le personnage de gauche, son adversaire, est attaché par le milieu du corps, sur une figure circulaire, la Pierre des Gladiateurs, laquelle est peinte en rouge et ornée au centre de six disques doubles.

10. C'est Xilomaniliztli qu'il faut lire. Les *Tlaxcaltèques* donnaient ce nom au premier mois de l'année ; les Mexicains le nommaient *Atlahualco* (fin des pluies, manque d'eau) ; et la fête que l'on célébrait à cette date portait le même nom et correspondait au mois de mars (Sahagun).

11. Tlaloc, dieu de la pluie, seigneur des tempêtes et père de la lune.

Ce second personnage a les jambes et les bras couverts de plumes de couleur brune ; on en voit de pareilles sur le *macuahuitl* dont il est armé. Il porte aussi une sorte de petit vêtement blanc orné de bandes rouges et bleues. Dans la main gauche il tient un bouclier surmonté de deux haches dont l'une est garnie d'ornements de même couleur que les précédents¹².

Au-dessous, on lit la légende suivante :

Esta figura es de la fiesta del demonio que los yndios llamaban *Tecoxtli*, y el demonio a quien la selebraban se llamaba *chalchiquitl* y los que en esta fiesta sacrificaban se llamaban *tlacatetequitl* que eran niños y ofrecian mucho copal y papel y caña de mays y en esta fiesta sacrificahan una yndia laqual seataba los cabellos alarredonda conforme el demonio questaua de aquel harte y es denotar que en esta fiesta se sacrificaban los niños pequeños y las niñas y tambien los rresien naçidos y les ponian nombres como los christianos en el bautismo y aunque este punto esta puesto en otra fiesta de las siguientes, mas propia serimonia era de esta fiesta, en laqual dabande corner a sus parientes y el que asi unabes eraofreçido no seofreçia mas llamaban esta fiesta *Tycoquezpipiltontli*, y daban tamales y otras cosas decomer al demonio que se llamaba *Ycentehuitl*.

PLANCHE N° 3

Cette planche est peinte au verso de la page 95.

Elle est reproduite dans l'Appendice de l'atlas de Diego Duran : *Lamina 2^a, Figura 3^a*.

On y voit d'abord un *huipilli*, vêtement, surmonté d'un agave. A droite, on aperçoit, de plus, trois *xicalli* laqués, coupes formées de Calebasses. En bas, à gauche, deux corbeilles contiennent des tortilles ou galettes de maïs et du maïs en grains. A l'angle de droite, on lit : « *AXXX deabril Vgueytocoztli* »¹³.

A-dessous de ce groupe est écrite la notice suivante :

Esta fiesta se llamaha *tocoxtili* porque punian al demonio cañas conojas de mays que sellama *toxtli* y en esta fiesta ofresian muchomays y tamales amasados confrijoles al demonio, y en esta fiesta les niños en amanesiendo echaban en sus templos ojas de mays, et demonio a quien se asia esta fiesta se llamaba *ycenthuitl* que quiere desir Dios del mays ; en esta fiesta ofresian los padres de los niños de teta al demonio como en sacri-

12. Ce même groupe a été reproduit dans le tome 1, page 380, de l'ouvrage : *Mexico a través de los siglos*.

13. Suivant d'autres auteurs *hueytozoztli*, le grand jeûne ; il correspondait au 30 avril.

ficio, y combidaban a comer a los parientes, llama esta *Teyçoa* que es entre ellos sacrificios.

PLANCHE N° 4

Cette planche est peinte à la page 96.

Elle a été reproduite dans l'atlas de Duran, *Lamina 2^a, Figure 4^a* (Appendice).

Elle nous montre Tezcatlipoca.

Le dieu est assis *de cuchillas*, - à croupetons - sur le sol. Il tient dans la main gauche une sorte de sceptre symbolique ; son visage est colorié en jaune ; la base du nez est traversée par une flèche, la tête est ornée de longues plumes.

A l'angle gauche supérieur, on lit : « A treynta de mayo *Toxcatl pitich* ».

La notice suivante est écrite au-dessous du dieu :

Este es la fiesta que llamaban los yndios *Toxcatl* era gran fiesta porque el demonio que en ella se selebraba sellamaba *Tezcatepocatl* que quiere desir espejo humeador, era el mayor de los mayores de sus dioses queellos rreberenseaban llamabanle por otro nombre *N'tlaca Vhua* que quiere desir de quien somos esclauos y a et seatribuyan los bayles y cantares rosas y traer besotes y plumages que es la cosa que ellos mas estimaban en esta fiesta cortaban las lenguas y ledaban la carne dellas al demonio yasian tamales de la semilla de bledos y de mays queellos llamaban cuerpo de su Dios y estos tamales comian con grand fiesta.

PLANCHE N° 5

La planche 5, peinte au verso de la page 96 et reproduite dans l'Appendice de l'atlas de Duran, *Lamina 3^a, Figura 5^a*, nous montre le dieu Tlaloc¹⁴ tenant des tiges ou pieds de maïs. La divinité est debout, vêtue d'une tunique bleue et la tête ornée de panaches de plumes vertes. A ses pieds, on voit un vase de forme sphérique, contenant des grains de maïs.

A l'angle supérieur gauche, on lit : « *Anuebe de Junio. Etzalcoaliztli amab* ». Et, au bas du socle du dieu Tlaloc :

Esta es la fiesta que llamaban *ezalcoaliztli*, que quiere desir comida de *ezatl*, que una manera de comida de mays cosido, el demonio quiene lla se honrraba era *Quetzalcoatl* que quiere desir culebra de pluma rica era este dios del ayre y de pan queera amigo opariente de otro que se llamaba Tlaloc y hermano de otro que se llamaba copotl elqual ponian en los juegos depelota

14. Ici, l'auteur semble s'être trompé de nom : la divinité représentée sur la cinquième page du document est certainement le dieu Tlaloc, avec son masque caractéristique à enroulements sur la bouche et sur les yeux. Malgré cela, Ixtlilxochitl le nomme Quetzalcoatl, le dieu de l'air.

pintado odebulto y tambien este *Quetzalcoatl* para su ynbo-casion cosian mucho mays y frijoles que llama *poçoli* pintaban a este sobre un manajo ale juncos en esta fiesta sacrificaban los yndios de sus naturas que llamaban *motepolizo* que quiere desir esta susiedad sacrificada (disenalgunos que esta asian por que su dios tubiera por bien dedarles generasion) en esta fiesta tambien los maceguales tomabanlas coas o pales conquecaban y arrimadas enpie a la pared acada uno segun era pequeño u grande leponian en unas ojas de mays de aquel pozole y en esta fiesta ofresian al demonio los niños rresiennasidos quellos llamaban sehizo rico quellos tenian y combidaban alos parientes a comer como usanlos christianos en el bautismo de sus hijos.

PLANCHE N° 6

Peinte à la quatre-vingt-dix-septième page de notre document, cette planche est reproduite dans l'Appendice de l'atlas de Duran : *Lamina 4^a, Figura 6^a*. On y voit une divinité coiffée d'un casque formé d'une tête d'oiseau – *el papagayo*, perroquet. Cette coiffure est surmontée d'un panache de plumes vertes, bleues et jaunes.

Le dieu est porté par deux prêtres sur une tige de maïs ornée d'épis et de fleurs. Dans la main droite, il tient le *yolotopil*, mot formé de *yollotli*, coeur, et *topilli*, bourdon, hampe de lance, *vara de Justicia*. Le mot *topil* ou *topilli* désigne aussi l'*alguazil* ou *alguacil*, sergent de ville, veilleur de nuit chez les Mexicains.

Devant le cortège, marche un musicien.

A l'angle supérieur de droite, on lit : « *Abeynteynuebe de Julio*¹⁵ », et, à la suite : « *Dia de S. P° Tequilquitl* ».

Au-dessous de ce groupe est écrite la note suivante :

Esta fiesta sellamaba *tequilquitl* en laqual los mancebos llebaban en hombros al demonio bestido como papagayo y en un carro¹⁶ aforrado con ojas decaña de mays tañendole flautas

15. Il y a ici une rature : Ixtlilxochitl a effacé *lio* et ajouté *nio* ; c'est donc *Junio* qu'il faut lire.

16. Il est bien entendu que l'auteur en parlant de *carro* – char ou chariot – se sert d'une expression impropre que la peinture n'autorisait en aucune façon ; il s'agit ici d'un palanquin. Il l'explique bien lui-même : « *los mancebos lo llebaban en hombros* », les jeunes hommes le portaient sur leurs épaules.

Au Mexique, on n'a jamais rien trouvé, jusqu'à ce jour, qui puisse faire croire que l'usage des chars ou voitures de forme quelconque fût connu avant la conquête. Récemment, un voyageur a présenté au Trocadéro un jouet en terre cuite, auquel on avait attaché quatre petits disques de même matière. C'est une erreur : les disques que le voyageur a pris pour des roues ne sont que des *malacatl* aplatis, des pesons de fuseaux.

Le palanquin sur lequel est assis le dieu Huitzilipochtil, est parfaitement représenté dans l'ouvrage de Diego Duran, au *Trat° 2°*, *Lamina 2^a*, *Cap. 2°*, *Lettre A*.

Dans le même ouvrage, en retrouve l'erreur que nous venons de signaler. On voit dans l'atlas de Duran, *Trat° 1°*, *Lamina 25^a*, *Cap. 66*, un chariot traîné par un grand nombre d'indigènes. Cet événement est relatif à la grande pierre de sacrifices sculptée sur l'ordre de Motecuthzoma.

por delantedel y en la mano le ponian un cetro de pluma que ellos llamaban *yolotopil* que quiere desir coraçon debara, el demonio que festejaba aqui sellamaba Tlaçopilli que quiere desir precioso S^{or}.

PLANCHE N° 7

Cette peinture se trouve au verso de la page 97.

Elle a été reproduite dans l'Appendice de l'atlas de Duran : « *Lamina 3^a, Figura 7^a* ».

Elle représente une déesse accroupie, assise sur ses talons, et portant, sur le dos, une espèce de corbeille de laquelle tombent des épis de maïs. Elle est vêtue d'une jupe ornée de petites croix à branches égales. Elle est coloriée en jaune, couleur ordinaire des femmes ; elle a, sur le visage, un masque de couleur rouge ; son nez est traversé par un ornement assez volumineux, et son diadème est orné de plumes rouges et jaunes. Elle tient dans ses deux mains des tiges de maïs.

A l'angle supérieur gauche on lit : « *Adiesynuebe de Julio gueytequilquitl, cooch.* »

Et, au-dessous de la déesse de l'eau, cette notice :

Esta fiesta se llamaba entre los yndios *Veytequilquitl* y al demonio a quien seasia esta fiesta se llamaba *Iztoçiguatl* sacrificaban en alla una mujer que llamaban *xilone* que quiere desir *xilote* que es masorca de mays por granar porqne en este tiempo lasauia los quales *xilotes* ofresian delante del demonio estedia.

PLANCHE N° 8

Page n° 98 du manuscrit.

Reproduite dans l'Appendice de l'atlas de Duran : « *Lamina 5^a, Figura 8^a* » ; cette planche nous montre le dieu *Tezcatlipoca* accroupi au milieu d'un cercle formé par des fleurs enfilées en collier. Il a le nez traversé par une flèche. Il tient dans la main un bouclier ou rondache avec le *tezcatl* au centre, surmonté d'un *pantli*. Il est coiffé d'un diadème orné de plumes rouges et jaunes.

Les documents dont s'est servi Duran sont postérieurs à la conquête. Il est certain que le dessinateur ayant sous les yeux les chariots apportés ou construits par les Espagnols, représente un chariot sans plus ample information, et sans réfléchir. Les textes sont là pour démontrer que nous avons raison.

Les anciens Mexicains se servaient de rouleaux ou cylindres en bois pour rouler les choses d'un grand poids, quand il leur était impossible de les transporter sur de fortes claies, mais les roues et les voitures leur étaient absolument inconnues.

On peut donner comme preuve de ce que nous avançons l'opinion d'un savant des plus distingués : Léon y Gama.

Dans la cent-seizième et dernière page de sa *Descripcion historica y cronologica de las dos Piedras* (Mexico, 1792, 1^{re} édition, page 114, édition de Bustamante, Mexico, 1832), il s'exprime ainsi sur le sujet qui nous occupe : « Supieron suplir *la falta de carros* y otras maquinas de ruedas, con unos cilindros sueltos de madera, por medio de los cuales conducian, y actualmente conducen, a crecidas distancias, les cuerpos mas pesados y voluminosos solo con ir madando les cilindros », etc...

A l'angle supérieur, à droite, on lit : « *Aciete de agosto, micahilguitl chue ezeb* », puis vient cette notice :

Esta fiesta sellamaba micahilguitl quequiere desir fiesta de muertos porque enlla se celebraba la fiesta de los niños difuntos y baylaban con grande tristesa y sacrificaban niños (el demonio que enlla se festejaba era *titlachaguan* quequiere desir de quien somos esclavos) es el mesmo que el *Tezcatltepocalt* quequiere desir espexo humeador saluo que lepintan dediwersos colores segun ledan diwersos nombres otros llaman esta fiesta *Moxuchimaca* porque enlla rrodeaban guirnalda derrosas alde monio aeste Tezcaltepeca son dedicados los teucuales que ellos llaman Tlaquoxoalcatl y guitzinaguatl quequiere desir ya viene su adiuino y en rriberencia de esto tomaban estos nombres los yndios principales.

PLANCHE N° 9

La planche n° 9 peinte au verso de la page 98 est reproduite dans l'Appendice de l'atlas Duran : *Lamina 5ª, Figura 9ª*.

On y voit un personnage qui monte sur un mât. Il est aidé par deux hommes qui tiennent une grosse corde ; le premier porte un bouclier surmonté du *pantli*.

A l'angle supérieur gauche on lit : « *Abeynte y ocho de agosto dia de S. Augustin Veymicahilguitl.* »

Et, au-dessous du groupe des trois hommes, la notice suivante :

Esta fiesta llamaban guey micahilguitl quequiere desir fiesta grande de muertos otros lallamaban puculguetzi por que enlla lebantaba un harbol muy alto encuyacumbre estabasentado un yndio alqual subiendo otros yndios y trepando por unas sogas atadas al arbol lo derribaban dealli alque estaba arriba y le tomaban unos tamales que llamaban terzbale quequiere desir pande dios y por, tomar uno mas que otro loderrribaban abaxo donde se mataban muchos portomar de ello como panbendito y despues échaban en el fuego alquederrribaban del arbol y le enpanaban la cabeza porque aunque se asase, no le isiese daño el fuego a los cabellos niala cabeza para comello despues haçado y el cuero de la cabeza despues muerto se bistiase otro con el y baylase, con la cabeza delante del demonio a quien la fiesta era dedicada que sellamaba huectehutl.

PLANCHE N° 10

Page n° 99 du manuscrit, reproduite dans l'Appendice de l'atlas de Duran :

Lamina 6^a, Figura 10^a.

Les personnages y sont tracés en noir ; le copiste ne les a pas mis en couleurs, comme ils le sont dans le document original.

Cette planche nous montre un personnage accroupi sur ses talons ; sa position nous indique que c'est une femme. De la main gauche, elle tient le *chimalli*, orné au centre de sept petits disques rouges, surmontés d'un *pantli* teinté de jaune avec des traits rouges ; dans l'autre main, elle a un balai. Le bord de sa jupe est strié de lignes rouges et jaunes ; elle porte un disque jaune sur l'estomac, au cou un collier de fleurs et sa tête est ornée d'un panache de longues plumes vertes.

Derrière elle se tient debout un autre personnage ; un prêtre probablement. Il tient dans les mains des fleurs qu'il semble lui offrir et porte à la lèvre inférieure une sorte de *tentetl* terminé par un disque.

Son corps est colorié en rouge ; ses épaules sont couvertes d'une pièce d'étoffe qui lui descend aux genoux et qui est ornée de disques et de lignes brisées.

A l'angle supérieur gauche, on lit : « *Adiez y ciete de septiembre huehpaniztli* ».

Au-dessous des deux personnages se trouve la notice suivante :

Esta fiesta llamaban los yndios huhpaniztli quequiere desir barrimiento porque en ella ponian aldemonio que lo llamaban Tozi mujer quequiere desir nustra aguela una escoba enlamano en esta fiesta sacrificaban yndias enlos cues questaban enfrente delos caminos asian grandes bayles y borracheras y a estas yndias que sacrificaban las desollaban y sus pellegos se los bestian y ponian otras para baylar delante deestedemonio.

PLANCHE N° 11

Peinte au verso de la page 99, cette planche figure dans l'atlas Duran : *Lamina 6^a, Figura 11^a* (Appendice).

Comme la précédente, elle y est reproduite en noir, sans couleurs.

On voit à droite un personnage qui n'a, pour tout vêtement, que le *maxtlall*. Il est coiffé d'une mitre conique, très haute, avec - sur l'original - des ornements rouges et jaunes ; le corps teinté de noir indique un prêtre ; il a les mains levées eu l'air et de sa bouche s'échappent des volutes, symboles de la parole.

Devant lui se trouve un *teocalli* et une victime humaine couverte de sang, la tête séparée du tronc.

L'on voit au-dessus un autre temple avec le *techcatl*, pierre des sacrifices, le tout ruisselant de sang. Des traces de pas humains descendent de ce *teocalli*. Le précédent, celui où l'on voit le corps d'une victime, est peint de couleur jaune et brune.

A l'angle supérieur gauche, on lit : « *Aciete de otubre pahltli* ».

Au bas du groupe se trouve la notice suivante :

Esta fiesta llamaban los yndios pachtli que son vnos hilillos pardos que crian los harboles de les quales hasen los yndios guirnalda para la cabeza et demonio que en esta fiesta se celebraba era Tezcatepoca espejo humeador y sacrificaban yndios échandolos vibos en el fuego y algunos se escapaban y juyan y el sacrificadero estaua arriba de gradas altas pordonde subian los que auian de sacrificar asta arriba otros llaman a esta fiesta Telutleco (*pour Teotleco*) quequiere desir subida a Dios y en esta fiesta celebraban otro demonio que sedesia hometuhtli que es el dies de las borrachas.

PLANCHE N° 12

Page 100 du manuscrit. Reproduite dans l'Appendice de l'atlas de Duran : *Lamina 7^a, Figura 12^a*, cette planche est également restée tracée en noir, bien que l'original soit toujours en couleurs, comme nous l'avons dit. Vers la droite, on y voit un garçon et une petite fille qui tiennent chacun un vase à la main. Ce vase contient une liqueur fermentée, le *pulque*, sans doute ; à la superficie un pointillé indique la mousse de cette boisson enivrante. Le même pointillé est marqué près de la bouche des deux enfants pour indiquer qu'ils ont bu, qu'ils sont en état d'ivresse. La fille est teintée de jaune, le garçon de rouge ; il porte le *maxtlatl* et une sorte de collerette.

Au-dessus d'eux, un *tepetl* est surmonté d'un serpent jaune.

Derrière se trouve une divinité féminine teintée en jaune aussi ; de la main gauche elle tient une hache emmanchée. Elle est vêtue d'un costume rouge à franges, et porte un ornement au nez : sa coiffure est un diadème orné de plumes.

A la partie supérieure droite, on lit : « *A beyte y çiete de Otubre gueypachtli* »

Au-dessous des personnages est tracée la notice suivante :

Esta fiesta la llamaban guey pachtli que significa los hilos pardos que crian los arboles contenidos en la plana antes de esta que la llamaban mayor que la otra era fiesta del pueblo y pintaban vna questa yensima della vna culebra y lacubrian de masa de tamales que llamaban çohaltica quipessechoa y este diablo llamaba xuchiquetzale y sacrificaban vna yndia y este mismo dia celebraban otra fiesta que llamaban pilaguana quequiere desir borrachera de los niños porque en ella los niños de nuebe a diez años baylaban con las niñas y unas a otras sedauan deber de asta enborracharse y despues cometian otros pecados y esto noera general entodos que solo lo husaban los tlalguicas que es en tierra caliente en llanos de rregadio..

PLANCHE N° 13

Peinte au verso de la centième page, cette planche figure à l'atlas Duran : *Lamina*, 8^a *Figura* 13^a (Appendice). Elle y est coloriée.

On y voit une divinité, Mixcoatl, debout.

Dans la main gauche elle tient un *chimalli* orné, au centre, de neuf petits disques placés trois par trois. Son bouclier est surmonté d'un *pantli* (bannière, étendard) bordé de jaune ; derrière le bouclier qui porte à sa partie inférieure de grandes plumes, deux longues flèches ou zagaies sont figurées.

Dans la main droite, Mixcoatl tient une sorte de sceptre dont l'extrémité supérieure est recourbée ; il est colorié en bleu, rouge et jaune. Les bras et les jambes de la divinité sont rayés de lignes jaunes. Son visage est peint de la même couleur. Un petit masque rouge recouvre la partie supérieure de la figure ; aux oreilles elle porte de longues boucles qui retombent sur les épaules protégées par une pèlerine dentelée ; la tête est garnie d'un panache de plumes rouges.

A l'angle supérieur de droite, on lit : *Adies y ciete de nobienbre quechole*.

A la partie inférieure, au-dessous du personnage, se trouve une première notice qui a été barrée et annulée : « *Esto se herro.* »

En effet, cette notice était la répétition de celle du n° 12. Une autre la remplace, en voici la teneur :

Esta fiesta llamaban quechule quequieredesir saeta que por otro nombre se llaman mitl porque en ellas asianmuchas saetas conellas y corarcos baylaban este dia delante del demonio que llamaban mizcoatl y desde nombre se nombran algunos principales como por ditado y luego a otro dia siginente y banacaza con estas saetas y quatrodias antes ayunaban asolo pan y agua sin chile ni otra cosa vnabes al dia asta la noche a este demonio pintaban lus ojos negros y un como palo blanco por las narises y en lamano un palo labrado como garabato que ellos llaman mizcohatl xonequil.

PLANCHE N° 14

Cette planche, peinte à la page 101, figure dans l'atlas Duran à l'Appendice : *Lamina* 8^a, *Figura* 14^a.

On n'y voit que le buste du dieu Huitzilopochtli ; sans bras ni jambes. A sa droite, un *chimalli* est orné de longues plumes pendantes ; au centre, neuf petites plumes de colibri placées trois par trois accompagnent quatre rectangles. Sur la droite, on voit les extrémités de quatre flèches ; au-dessus du bouclier se dresse une bannière rouge avec un rectangle peint en jaune ; le dieu porte une couronne dentelée surmontée d'un *pantli* ; une tête d'animal fantastique rappelant *cipactli* lui sert d'ornement d'oreilles.

Il a au cou une sorte de hausse-col en forme de croissant ; sa figure est peinte en

jaune, une bande bleuâtre part de ses oreilles et couvre sa bouche ; son vêtement est orné de lignes verticales et de disques ; trois grandes franges sortent de sa coiffure et retombent sur son dos.

A l'angle supérieur gauche, on lit : « *Chanub a VI de diciembre pangue-zaliztli* ». Au-dessus du buste de Huitzilopochtli, se trouve la notice suivante :

Esta fiesta llamaban los yndios xanqueçalistli que era la mayor fiesta de suaño en ella selebraban el demonio que ellos llamaban Viçilopuxtli que era de sus mayores dioses amigo de tezcatepocatli llamabase la fiesta Ypanqueçaliztli porque en ella ponian al Viçilopuxtli ensima de la cabeza una cosa ancha que ellos llaman pantli decosavaçiad llos yndio llaman texutli y bestianle de papel pintado y una rrodela de cuero en la mano en esta fiesta era grandisima la multitud de jente que se sacrificaba en Mexico, de los queauian preso en las guerras de tascala y guaxoçingo.

PLANCHE N° 15

Peinte au verso de la précédente, cette planche forme la page 101.

Elle a été reproduite dans l'atlas de Duran : Appendice, *Lamina 9^a, Figura 15^a*. Le dieu Tlaloc, dieu de la pluie, y est représenté : il est accroupi, peint en rouge, couvert d'une sorte de vêtement rayé ; sa figure est cachée par un masque fantastique avec une mâchoire d'animal, surmontée de deux ornements formant volute près des yeux.

Des plumes de couleurs différentes surmontent sa tête. De sa main droite, il tient un épi de maïs autour duquel tombent de grosses gouttes de pluie.

A l'angle supérieur gauche, on lit : « *A XXVI de dizienbre atemmiztli, quesa.* » La notice suivante se trouve au-dessous du dieu :

Esta fiesta se llamaba atemmiztli (*pour Atemozti*) quequiere deçir baxamiento de agua porque en ella pedian agua a su dios para comensar a senbrarlos mays el demonio que en ella se festejaba se llamaba Tlaloc quequiere desir contierra porque su ynfluensia era en lo quenacia en la tierra esta fiesta hasianpor la mayor parte los caziquez y señores y estos señorez sacrificaban en las estas esclauos y ofresian plumajez y enelagua aogaban niños en señal que les dies su dios agua.

PLANCHE N° 16

Cette planche forme la page 102. Elle a été reproduite dans l'atlas Duran, Appendice, *Lamina 9^a, Figura 10^a*.

D'après la notice, elle représente la déesse Cihuacohuatl, la femme serpent ou la

couleuvre femelle.

Nous y voyons, en effet, une femme accroupie vêtue d'une jupe quadrillée ornée de fleurs.

Elle a, sur les épaules, une pèlerine de deux couleurs. Comme le dieu Tlaloc, elle porte un masque ; sa bouche entr'ouverte laisse voir de grosses dents. Entre ses mâchoires passe une langue de serpent. Elle est coiffée de panaches verts, jaunes et rouges.

Dans la main gauche, elle tient un sceptre ; dans l'autre, un *chimalli*, dont la partie inférieure est ornée de longues plumes.

Au-dessus de ce bouclier, on voit une bannière.

A l'angle supérieur gauche, on lit : « *Aquince deenero tititl* ».

Au-dessous de la déesse se trouve la notice suivante :

Esta fiesta llamaban tititl el demonio las anbas silabas brebes el demonio que en ella sefestejaba se desia Ziguacohatl quequiere desir mujer culebra en esta fiesta celebraban las honrras de los finados en esta manera tomaban un manojo de ocotl quees thea y bestianle con una manta o camisa siera mujer el difunto bestianle con sus naguaz y guepil y delante escudillas o pucheros y otras cosas de cassa y siera baliente hombre bestianle una manta rica y mahtli y besote y un manojo de thea el besote era de una caña de hanbar ochristal queellos llaman tezacatl que lo usaban quando vibian y baylaban en los aretos colgados de un agujero que tenian echo en sima de la barba en ellabio y ponianle sus plumajes atidos alcolodrillo que llaman tlalpiloni y muchos perlumes y sentabanse en un petate sobre su icpal y ponian alli mucha comida y conuidaban a los principales y despues pegaban fuego a locote y quemabase todo con quanto allitenian puesto y esta memoria que cada años asian sus hijos o parientes la llamaban quipequilona quequiere desir que ponian su figura o memoria.

PLANCHE N° 17

Peinte au verso de la page 102, cette planche a été reproduite dans l'atlas Duran : Appendice, *Lamina 10^a*, *Figura 17^a*.

Le personnage que nous y voyons est le dieu du feu, Xiuhtecuhtli Tletl. Il est accroupi ; dans la main gauche, il tient un *chimalli* dont le centre est orné d'un disque et divisé en quatre compartiments par deux traits croisés. Dans chaque quart de cercle, on remarque un croissant. La bordure du bouclier est divisée aussi en quatre parties irrégulières ; la moitié de droite est teintée de rouge, l'autre moitié forme trois sections : celle du centre est bleue, les deux autres

jaunes.

Au-dessus de ce bouclier on voit une bannière ou *pantli*, dont les bords sont de la même couleur que la rondache. Dans la main droite, le dieu du feu tient le *xihcoatl*, le serpent bleu, orné de longues plumes.

Le corps est peint en rouge ; le vêtement est jaune, de même que le demi-masque qui cache la moitié de la figure du dieu ; au cou, il porte une sorte de collerette sectionnée et teintée de bleu, de rouge et de jaune ; il porte aussi, sur la poitrine, un ornement dont les extrémités sont échancrées et dans le centre duquel se trouve un disque teinté de bleu.

A l'angle supérieur droit de la page, on lit : « *A 4 de febrero hultima fiesta del año tenia 25 dias de Saint-Jiliberto Izcali* ».

Suit la notice suivante :

Esta fiesta tiene beynte y cinco dias à la quenta de los yndios eldemonio de quien en esta fiesta se asia memoria sellamaba Xiutecutle en ella sacrificaban dos yndios que llamaban yxcozauque y el otro comulco y asian gran borrachera en el areto obayle esta fiesta sellamaba Yzcali selebrabase aquatro dias de febrero dia de san Xiliberto, este dia nigunacomia sinoera bledos amasados enpan esto era en Mexico.

PLANCHE N° 18

Peinte à la page 103, reproduite sans couleurs, dans l'atlas Duran : Appendice, *Lamina 11^a, Figura 18^a*, cette planche nous montre le dieu Quetzalcoatl, debout, le corps peint en noir. De la main gauche, il tient un bouclier cerclé de rouge et de noir, jaune au centre et divisé en quatre parties. Sur la droite du *chimalli* on voit un oiseau bleu à longue queue rouge. De la main droite, le dieu tient un sceptre recourbé, noir, bleu et jaune, orné de neuf disques blancs placés au centre de la partie recourbée : douze autres disques forment la bordure du sceptre. Le dieu est coiffé d'une sorte de mitre coloriée en jaune, en bleu et en noir ; son visage est peint en rouge et en noir, il porte un masque en forme de trompe, pour indiquer qu'il souffle le vent, et, derrière la tête, il a un ornement fait de longues plumes vertes, bleues et rouges.

Au bas de sa collerette de plumes vertes, jaunes et bleues, on remarque un *joel* (espagnol : bijou, joyau), formé d'une section de coquille (*strombus*)¹⁷, bordée de bleu. C'était l'un des ornements caractéristiques de ce dieu, ce que le Padre Diego Duran prenait pour des ailes de papillon quand il dit, en donnant la description

17. On voit fréquemment cet ornement qui était porté comme pendant de collier. Il est formé d'une section de coquille laissant apercevoir la spirale de l'intérieur. Dans les fouilles des anciennes sépultures dans l'Inde et dans l'Indo-Chine, au Cambodge et ailleurs, on a découvert des ornements pareils quoique de taille différente. J'en ai vu aussi au Musée du Louvre, parmi les antiquités assyriennes ; ils étaient mêlés à des fragments de lames d'obsidienne, de telle sorte qu'on aurait pu les croire trouvés au Mexique.

des joyaux ornant le costume de Quetzalcoatl : « *Tenia al cuello un joyel de oro grande a la hechura de una ala de maripossa colgado de una cinta de cuero colorado* » (*Capit. LXXXIV, p. 119, t. 1^o. — Historia de las Indias de Nueva España, Mexico, 1880*).

Au-dessous du dieu Quetzalcoatl, on lit la notice suivante :

Este demonio era vn de los dioses que los yndios tenian su nombreera Quetzalcohatl quequieredesir culebra conpluma este tenia por Dios del ayre y pintabanlo la media cara delanaris abajo demadera como una trompa pordonde soplaba el ayre que ellos desian queera del dios y ensima un gueso del qual colgaba muchas pluma depatos de la tierra quellaman xomietl y al fin estaua del pico atado un pajaro que sellama guitzitzil, quando seselabraba esta fiesta los yndios ofresian aeste ydolo aguitzi que son vnos melons de la tierra disenque era este hermano de otro quellamaban Mictlantectli que es señor del lugar de los muertos yes hermano de otro ydolo que llamaban xulutl y que es un modo de pan echo debledo ymays.

PLANCHE N^o 19

Peinte au verso de la page 103.

Reproduite dans l'atlas Duran : Appendice, *Lamina 12^a, Figura 19^a*.

Dans cette planche, le dieu Quetzalcoatl est encore représenté, à peu près dans le même costume que précédemment, sauf la coiffure, qui n'est pas conique.

Le visage ne porte ni le masque, ni la trompe, il est simplement colorié en jaune et en noir.

Le dieu tient dans la main gauche le bouclier et l'oiseau bleu ; dans la droite, un sceptre presque semblable au précédent.

Voici la notice qui l'accompagne :

Este demonio desianque hiso vna grandfealdad este quetzalcohatl que estando labandose toco con sus manos su miembro échando de si simiente biril la arrojó en sima de una peña, y dealli nacio elmorcielago alqual enbiaron los dioses paraque mordiese a una diosa llamada Xuchiquetzal quequieredesir rrosa y que le cortase de un bocado lo que tienedentro del miembro femineo y quello isiese asi y estando ella durmiendo locorto y solotrujo delante de los dioses y lolabaron ya el agua que della derramaron salieron rrosas que no guelenbien y despues el mismo morcielago llebo aquella cosa al mictlantectli y alla lo labo otrabes y de la agua que dealli sederramo salieron las rrosas olorosas laquales llaman, Xuchiles y por deribacion

de esta diosa que llamaban Xuchiquetzatl y asi dicen que las rrosas olorosas binieron del otro mundo de casa del ydolo que llaman mictlantectli que es el X de los muertos y las que no guelen disenque sonnasidas de su principio en esta tierra.

PLANCHE N° 20

Page 104, reproduite dans l'atlas Duran : Appendice, *Lamina 13^a, Figura 20^a*. Cette planche représente une cérémonie d'offrandes faites aux morts. Des pleureurs et des pleureuses sont accroupis autour d'une caisse contenant un crâne et au-dessus de laquelle on voit les bijoux et les vêtements du défunt. Au-dessous de ces figures, on lit la notice suivante :

De estas dos figuras la primera de arriba contiene lo mismo que la antes della y la plana otras porque lloraban a sus hijos y parientes y le dauan para el camino cacaguatl, que entonses nosehusaba chocolate. Esta otra segunda figura de la calabera que esta abajo significa el lugar de los muertos donde los enterraban.

PLANCHE N° 21

Peinte au verso de la page 104. Reproduite dans l'atlas Duran : Appendice, *Lamina 14^a, Figura 21^a*. Cette planche, comme la précédente, a rapport aux coutumes et rites funéraires. On y voit les bijoux, les ornements, les peaux de tigre, les plumages, tous les objets ayant appartenu au défunt et qui devaient être incinérés avec le cadavre. Au bas, on lit cette notice :

Esta figura es de quando algun moria del finaba lo quemaban y enterraban con el su hacienda y pellejos de tigre y lomas que tenian poniendolo a la rredonda todo el oro xoyeles piedras finas y xicarras que tenian y plumaxes como si alla en mictlan ubieran de usar suoficio¹⁸.

PLANCHE N° 22

Peinte à la page 105, reproduite à la planche 66 de l'Atlas Goupil, cette planche ne figure pas dans celui de Duran. Le D^r Gemelli Careri, dans son sixième volume¹⁹, donne le personnage qui figure dans cette planche pour le Roi de Mexico Cuauhtemoc. On verra, par la note de Gama que nous donnons plus loin, qu'il ne s'agit point ici de Cuauhtemoc, mais simplement d'un *Indio principal* nommé Tocuepotzin.

18. Nous avons réuni cette dernière planche à la première : Les deux sont reproduites ensemble à la planche n° 65 de l'Atlas Goupil.

19. Gemelli Careri (D. Gio Francesco) : « *Giro del mondo del dottor D. Gio Francesco Gemelli Careri* ». *Napoli nella stamperia di Giuseppe Roselli 1699-1701*. (Sept volumes petit in-8°.)

De la main droite, il tient l'*ecaceuaztli* ou *quetzalecaceuaztli*, é mouchoir orné de plumes de *quetzalli*, et un *acayetl*, brûle-parfums ; dans l'autre, il porte une longue flèche de parade, *mitl*. Son corps est nu, à l'exception des parties sexuelles qui sont recouvertes par un *maxtlatl*, pagne, ceinture, de couleur rouge et orné d'une sorte de grecque colorée en vert que termine une frange blanche.

Le *xiuhtilmatl*, pièce d'étoffe carrée, est noué sur sa poitrine.

Cette espèce de manteau, origine du *sarape* mexicain, porte des dessins variés rouges, noirs et blancs.

Les pieds du personnage sont chaussés de *cactli*, les jambes portent les *cozehuatl* faits de plaques d'or ; les bras sont ornés de *matemecatl* du même métal. Aux poignets s'enroulent des *matzopetzti* formés de *chalchihuitl* (grains de collier en pierres dures).

Il a encore d'autres ornements : au cou, le *cozcapetlatl* terminé par cinq grelots d'or ; à la lèvre inférieure, le *tentetl*, insigne militaire en or, et le *nacochtli*, pendant d'oreille également en or.

PLANCHE N° 23

Page n° 106 du manuscrit, non reproduite dans l'atlas de Duran ; cette planche porte le n° 67 de l'Atlas Goupil.

Portrait du Roi des Acolhuas ou de Texcoco, Nezahualcoyotl : Le vêtement royal est brodé de plumes brillantes vertes, roses, jaunes et bleues. Le Roi porte sur la tête un casque orné de deux cônes recouverts d'argent et que terminent des glands formés de plumes ; il porte aussi un *tentetl* en or qui a la forme d'une tête de *cuauhtli* (aigle) et un *nacochtli* de même métal. Il a sur le dos un petit *huehetl*²⁰, tambour destiné à donner des ordres pendant le combat, une baguette²¹ est fixée au tambour.

La main droite du Roi est armée du *macuahuitl*, massue garnie de lames d'obsidienne ; ses bras sont ornés de brassards en or ; ses poignets de bracelets formés de mosaïque en pierres vertes.

De la main gauche, il tient un grand bouclier vert, orné, au centre, d'une figure érotique dorée, représentant les parties génitales de la femme que les Mexicains appelaient *Maxatl* ou *Maxactli*²².

Veytia, dans son ouvrage *Texcoco en los ultimos tiempos de sus antiguos reyes* (Mexico, 1826, Cap. V, p. 172), décrit ainsi cette figure : « *Un escudo de piel curada guarnecido de plumas y en su centro par divisa ! cosa rare ! pintada la parte pudenda de una mujer.* »

Le bouclier est garni à sa partie inférieure de longues plumes rouges.

20. Le *huehuetl* était un cylindre en bois recouvert d'une peau de cerf.

21. C'est une exception pour les petits tambours des généraux en chef, car les grands *huehuetl* des *teocalli* n'étaient frappés qu'avec le dos des mains, jamais avec des baguettes.

22. Voir aussi à ce sujet une note, page 208 de ce volume.

Le Roi porte, comme le personnage de la planche 22, des jambières en or ; il est chaussé de sandales noires.

PLANCHE N° 24

Page n° 107 du manuscrit ; planche n° 68 de l'Atlas Goupil ; non reproduite dans l'atlas de Duran.

Le D^r Gemelli Careri donne la figure représentée sur cette planche pour celle du Roi mexicain Ahuitzotl ; c'est une erreur : ce portrait est simplement celui d'un seigneur indigène, Quauhtlazacuilotzin. Ce personnage est couvert d'un *tilmatli* à fond blanc, orné de dessins représentant des coquilles (le strombe) teintées de rouge.

Quauhtlazacuilotzin tient dans la main gauche un *xochitl* ou bouquet de fleurs ; dans la droite, un cylindre en roseau, l'*acayetl*, brûle-parfums. Un filet de fumée s'en échappe.

Il est ceinturé d'un *maxtlatl* rouge clair, orné de dessins d'une grande finesse de couleurs et bordé d'une frange à l'extrémité inférieure. Ses sandales sont garnies de noeuds rouges, et les parties qui entourent les talons sont en peau de tigre. Il porte aussi l'insigne militaire monté sur or et les pendants d'oreilles, *nacochtli*. Ses cheveux forment un toupet, une sorte de houppe, le *tzotzocolli*. Cette coiffure spéciale était réservée aux plus vaillants des chefs militaires lesquels prisaient fort ce privilège. Des glands formés de belles plumes sont mêlés aux cheveux. Cette figure est dessinée et coloriée avec un soin tout particulier.

PLANCHE N° 25

Page 108 du manuscrit, planche 69 de l'Atlas Goupil.

Portrait de Nezahualpilli, fils et successeur de Nezahualcoyotl, Roi de Texcoco. Cette planche est assurément ce que l'on peut trouver de mieux en fait de peinture nahuatl. Le jeune Roi texcocain porte le *xiuhtilmatli*. Sur le fond bleu de ce manteau royal, se détachent des ornements formés de petits rectangles et de losanges. Les bords en sont ornés de grecques de couleurs variées, très artistiquement disposées.

Le *maxtlatl* est peint avec beaucoup de finesse, la base en est divisée en quatre parties portant des caractères hiéroglyphiques.

Le Roi a des plaques d'or aux jambes, ses sandales sont bleu clair ; dans la main gauche, il tient un chasse-mouches, sorte d'éventail, orné de plumes jaunes, rouges et vertes ; de la main droite, il présente un bouquet. Ses poignets sont ornés de bracelets de pierres vertes, ses biceps sont cerclés de bandes d'or, et, au cou, il porte un collier de pierres fines à quatre rangs. Comme chez les personnages des planches précédentes, l'ornement utilitaire pend à sa lèvre inférieure et aux oreilles.

Son *tzotzocolli* est orné de deux glands de plumes multicolores.

Cette peinture, très soignée, rappelle les miniatures faites dans l'Inde.

PLANCHE N° 26

Peinte au verso de la page 110, portant le n° 70 de notre Atlas, cette planche est reproduite dans l'Appendice de l'atlas de Duran : *Lamina 15^a, Figura 22^a*.

Nous voyons ici de nouveau Tlaloc, ou Tlalocatecuhtli, dieu de la pluie. Il est vêtu d'un *ichcahuipilli*, vêtement court et sans manches, bleu foncé et quadrillé de bandes argentées rappelant les mailles d'un filet.

Au milieu de chacun des losanges, se trouve un disque d'argent, et, à la jonction des bandes, un petit bouquet de plumes jaunes et rouges. Le bas du vêtement a des échancrures rouges surmontées de lignes jaunes et noires et de trois disques blancs sur fond noir.

Le bouclier, comme le vêtement, est quadrillé et orné de plumes roses, jaunes, vertes et bleues.

Le dieu porte des jambières jaunes ornées de dessins noirs et de grelots d'or ; ses sandales sont couvertes de grecques et de noeuds bleus. Il est debout sur un rectangle orné de doubles disques et de créneaux. Dans la main droite, il tient le *tlahuitequiliztli*, le tonnerre, la foudre, que représente une longue lame d'or de forme torse.

Il porte un masque fantastique à enroulements bleus au-dessus des lèvres et des yeux. Trois grandes dents blanches lui sortent de la bouche ; ses cheveux retombent sur les épaules ; sa tête est ornée d'une coiffure faite de longues plumes blanches et vertes ; son cou, d'un collier formé de pièces arrondies jaunes avec des lignes noires. Il a aux oreilles des *nacochtli* en or, et aux poignets un bracelet formé de trois rangées de pierres fines.

Nous croyons intéressant de donner copie des notes écrites par Ixtlilxochitl sur plusieurs dieux des anciens Mexicains ; elles sont incomplètes d'ailleurs, car d'après les pages que nous transcrivons textuellement, on voit que l'auteur avait déjà décrit Huitzilopochtli ; il parle de Tezcatlipoca, et, à la fin de la page, il décrit le dieu de la pluie et des montagnes, Tlaloc.

Cette note se trouve à la page 110 du document original que nous examinons au recto du portrait de Tlaloc.

..... lengua mexicana se dite Opochtli se compone el nombre deste ydolo tenia una rodela en la mano yzquierda de plumeria de diferentes colores con unas ojas de oro que atrauesauan por medio de ella con greuas y cascabeles de oro y cutaras azules, y un pañete con los extremos texido de hilo de diuersos colores, las piernas y braços vetadas de azul en la mano dr.^a una flecha larga con caxquillo de pedernal, arma antigua de Mexicanos que se tiraua con un artificio pequeño como cruz y

porasiento y estrado lo proprio que el ydolo primero. A este no le representaua nadie mas de que quando muria el Rey lo componian de semejantes hornatos que los deste hidolo, por particular, y R. L. priuilegio y conellos, quemauan el cuerpo hasta haberse çeniza como se tratara adelante este ydolo queda retratado en la segunda plana del retrato del yndio que representa atlescatlepoca. El terçero ydolo llamado Tlaloc es dios de las lubias llamanle abundador de la tierra y buenos temporales hera tan bien compuesto, de madera, altalle y estatura de un hombre y todo su traje y vestidura, hera senificar lubias y frutos en abundancia en el cuerpo thenia tisonado y untado de un licor llamado holi en lengua mexicana que destilan çiertos arboles que secrian en tierras callientes, dequese hazian las pelotas conque jugauan los Yndios thenia en la mano dr.^a vna ojadeoro batido bolteada que significa et relanpago, en la izquierda una rodela de plumas con guarnicion de nacar amañera, de red y sobre la vestidura, que tambien era de plumas azules theniala misma guarnicion con la orladura, de cierta labortegida de pelos deliebres, y conexoamanera de medias lunas blancas, en el rostro, hera de una figura feysima que los yndios en sus pinturas y carateles figurauan, por las lubias, y porque síndificultad nose puede descreuir su catadura, se remite, ala siguiente pintura, tenia un gran capelete, de plumaria blanca, y uerde, que sígnificaua los frutos verdes y frondosos al cuello una sarta de prasios (*ou piasos illisible*) con greuas²³, de cuero de benado, en las piernas tenidos y pintados de amarillo que almerate y bajo de ellas pendían y colgauan cascauelles, de oro en el asiento y estrado, herademadera, con un çercui²⁴ y de lo mismo almenado como todo se pinta en la plana siguiente donde seuera mas patente.

PLANCHE N° 27

Peinte au verso de la page 112 et portant le n° 71 de notre Atlas, cette planche figure dans l'Appendice de l'atlas de Duran : *Lamina 16^a, figura 23^a*.

Très intéressante, elle nous montre le grand *teocalli* de Tenochtitlan, peint en rouge pâle, en bleu et en noir.

Nous donnons in-extenso la description faite par Ixtlilxochitl et écrite de la propre

23. *Greua*, c'est-à-dire *greba*, pièce d'armure ancienne qui couvrait la jambe depuis le genou jusqu'au-dessus du cou-de-pied.

24. *Cercui*, peut-être *cerco*, cercle, enceinte (?)

main de l'historien indigène, à la page 112 du recueil que nous examinons.

El templo y cu principal desta ciudad y aun el de esta lanueua españa estaua, edificado en medio de la ciudad, quadrado y maçiso. Coma terra pleno de piedra, y barro, simple y solamente las hazes de calycanto thenia a cada quadro, ochenta braças largas y de alto mas de veynte y siete tenia por la parte, queael se subia ciento y sesenta escalones que mirauan al poniente començaua eledificio desde losçimientos en tal forma, que como yua subiendo seyua disminuyendo yestrechando, de estas partes, en forma piramidal, y detrecho atrecho, como yua subiendo, hazia un descanso como poyo, al rededor, de todo el, enmedio destas gradas, desde el suelo y fundamento subia una pared hasta laçima, y cumbre, dellas, que hera como division parados subidas que entranbas yuan aparar, aun patio que en lomasalto del se hazia donde auitados aposentos grandes, uno mayor, que otro y el questaua a la parte del sur este hera et ma^{or} estaua el ydolo huizilopochtli y en el otro que era el menor questaua a la parte, del norte, hera del ydolo tlaloc el qual y huizilopochtli y los aposentos mirauan al poniente, estauan edificados estos aposentos alcanto y remate del dicho patio della parte del oriente y asi por delante dellos, se hazia el patio prolongado de norte a sur conunargamason de tres palmas y mas degrues, muy enluzido y tancapaz quecabian en el quinientos hombres y al unlado, del hazia la puerta del aposento mayor de huizilopochtli una piedra leuantada de unauara enalto altalle y labor de una cofretunbado que se nonbraua techcatl donde sacrificauan los yndios y theniacada aposento destes dessobrados, que se mandauan, porde dentro de una en otro conescaleras demadera mouediças estauanllos de munición de todo jenero de harmas especialmente de macanas, rodela, arcos, flechas, lanças hondas y guixaros, y todo genero de vestidos y arcos de guerras la haz y frente del aposento mayor hera labrada de piedra altalle y figura, de cabeças de muerte, blanqueadas concal, deque se anponia todo el frontispicio y ençima, por almenas piedras labradas altalle, de caracoles grandes, el qual y el otro con el resto delcuo sepinta en la plana siguiente.

A la suite de la page 112 sur le verso de laquelle est représenté le Grand Temple de Mexico, commencent dix pages écrites des deux côtés des feuilles suivantes et dans lesquelles Ixtlilxochitl donne la description manuscrite, en langue espagnole,

du calendrier mexicain, la concordance qui existe entre ce calendrier et le nôtre, les fêtes, les cérémonies, les sacrifices humains des Mexicains et une foule de détails intéressants pour l'Histoire du Mexique.

Ces pages – 113 à 123 – sont divisées en deux colonnes celle de droite est destinée à recevoir les dates en chiffres arabes et les noms des jours en langue nahuatl. Plusieurs de ces colonnes sont restées en blanc, n'ont pas été terminées.

Au sujet du Codex que nous venons de décrire, voici ce que dit M. Alfredo Chavero, dans l'introduction du premier volume de *Mexico á través de los siglos*, page XIII, à la fin de l'article relatif à l'Atlas du Padre Duran et du Codex Ramirez.

Debemos agregar que como apendice al atlas de Duran, hay un codice cuyo original existe en poder de M. Aubin, y que con sus colores se ha reproducido fielmente. Tiene diez y seis laminas con veintitres pinturas que se refieren a los dioses, meses y sus fiestas religiosas.

Es muy notable este codice, y el nos ha dado la verdadera forma, tanto tiempo discutida del templo mayor de Mexico.

Dans le deuxième volume de Fray Diego Duran, page 15, il est dit encore :

En cuanto a las materias de que trata, no pueden ser mas importantes y pudieran llamarse nuevas en cuanto que se encuentran ea un solo cuerpo, y de ellas no hay sino noticias aisladas y esparcidas en las diversas cronicas.

Es un ritual de las principales fiestas que los Mexicanos celebraban a sus dioses en el Templo mayor de la ciudad de Tenochtitlan, cabeza de su imperio, y centro de su grandeza y de su civilisation.

On sait que lord Kingsborough, à la fin du quatrième volume de son ouvrage *Antiquities of Mexico*, a fait reproduire quatre planches copiées dans l'oeuvre du D^r Gio F. Gemelli Careri (*Giro del mondo*, sept volumes, Naples, 1699-1701) :
« *Plates copied from the Giro del mondo of Gemelli Carreri; with an engraving of a mexican cycle, from a painting, in the possession of Boturini.* »

La première planche que donne lord Kingsborough est le plan hydrographique du plateau mexicain.

La deuxième représente cinq personnages mexicains, que l'auteur napolitain a baptisés de noms fantaisistes, ainsi que nous le verrons par la note manuscrite de Leon y Gama.

Ces cinq portraits sont accompagnés d'une notice que lord Kingsborough a copiée à la page 84 de la *Idea de una nueva Historia general*, de Boturini (Madrid,

MDCCXLVI) :

7. Concluyo por fin con un symbolo Heroïco Politico de la tercera edad, que trae sin explicarle Gemelli Carreri en la estampa IV, toms VI, page 86, del Giro del Mundo. Sacado de el original, que tengo en mi Museo Historico y es de el emperador Netzahualpiltzintli, quien estando en la sala del crimen llamada Teotlatolli, quiere decir Tribunal de Dios, sentado en su sitial con una flécha en la mano, y teniendo a su vista los symbolos de una como espada, que a mi parecer es una espina de pescado, y de dos como unidos simulacros tierra y agua, demuestra la promptitud, y zelo, que tuvo en hacer observar las leyes del imperio, y castigar a los delinquentes (en que no perdono ni á los de su imperial sangre), y el alto soberáno derecho que represento sobre la vida, y muerte de sus vassallos, así par sierra corso par agua.

Nous voyons, par cette note de Boturini, que Gemelli Careri a changé le nom du monarque texcocain Nezahualpilli en celui de *Mouhtezuma (sic) IX Re 2^o di tal nome*.

Du reste, cette figure manque à notre manuscrit : elle existait évidemment quand Boturini avait ce document en son pouvoir, puisqu'il a pu la décrire.

Elle devait exister encore quand le savant Sigüenza autorisa Gemelli Careri, lors de son passage à Mexico, à copier ce fragment pour le publier plus tard dans son *Giro del Mondo*.

On trouvera dans l'Atlas Goupil, sous les n^{os} 65 à 71, les quatre autres personnages.

La troisième planche représente la peinture de Sigüenza ou la pérégrination des Mexicains. Enfin la quatrième et dernière est le calendrier mexicain que Gemelli publia pour la première fois dans le septième volume de son ouvrage.

Le savant astronome mexicain Leon y Gama ne laissa point passer sans les signaler les erreurs de Gemelli Careri. Nous avons trouvé, dans les papiers que nous avons classés, une note manuscrite écrite en entier par Gama et que nous reproduisons *in extenso*.

On verra que le savant mexicain reproche au voyageur italien d'avoir changé les noms des seigneurs représentés dans son ouvrage, d'après le document qui lui avait été prêté par Sigüenza et qui n'est autre que le fragment dont nous nous occupons.

Il lui reproche encore d'avoir commis maintes erreurs en parlant du calendrier mexicain qui se trouvait dans le même recueil²⁵.

25. Plusieurs auteurs ont prétendu que Gemelli Careri n'était jamais sorti d'Italie et qu'il n'avait

NOTE MANUSCRITE DE LEON Y GAMA

[«] *Nota que se ha de añadir á lo que decimos de Gemelli sobre el calendario :*

El doctor Gemelli Careri (Juan Francisco) Giro del Mundo, fue el que altero el calendario, variandole los lugares a los meses, coma lo hizo con las demas figuras que transcribio en el tomo 6 del Giro del Mundo inscribiendo los nombres de los reyes mexicanos, á los que lo fueron de Tetzco, y á otros caciques. He tenido en mis manos los papeles que fueron de Don Carlos de Sigüenza.²⁶ y copiado algunas cosas utiles de ellos ; y aunque por faltarles algunas hojas assi escritas coma de pinturas, no halle en ellos el citado Calendario ; pero si la imagen del idolo Tlaloc, que es la misma que copio Gemelli, y las de las laminas 1, 2, 3 y 5, que se hallan à la pag 80 de dicho tomo, tambien sacadas en las laminas, que no les falta otra cosa mas que sus verdaderas inscripciones : pues el primero que pone con el titulo de Tizoc Rey de Mexico, es en el original de donde lo copio la imagen de Nezahualpilly, Rey de Tetzco ; la figura que se le sigue es el retrato de su padre Nezahualcoyotl ; pero Gemeli le inscribio el titulo de Axayacatl 7º Rey de Mexico.

La figura 3ª la caracterizó con el nombre de Ahuizotl 8º Rey ; siendo el retrato de un cacique particular nombrado Quauhtlatzacuilotl ; y finalmente la 5ª que fingio ser el Xº Rey de Mexico Quauhtemoc, no es mas que la figura de otro Indio principal que se llamo Tocuepotzin y habiendoles sacado tan semejantes en las acciones con los ropajes, y divisas, los desfiguro en los rostros, les altero los lugares, y les mudó los nombres : lo que pudo igualmente executar con los meses del calendario que copio, cuyo original no he podido conseguir.

NOTE DE BOTURINI

écrit qu'un voyage fantaisiste. (Adam Smith, *Richesses du Nations*; Robertson, *Histoire d'Amérique*).

Il est pourtant certain que le voyageur napolitain arriva au Mexique vers 1695 ou 1698. Il venait des mers du Sud et débarqua à Acapulco, port mexicain de l'Océan Pacifique. De là il se dirigea sur Mexico où il fut accueilli par Don Carlos de Sigüenza y Gongora qui lui fit présent de plusieurs documents sur l'Histoire des anciens Mexicains et l'autorisa à copier le fragment dont nous nous occupons.

Gemelli Careri mourut à Naples en 1725.

26. Es un tomo de a folio MS. que contiene varios fragmentos de Historia Indiana, y assi mismo unas representaciones hechas al Exño Señor Virey por Don Carlos de Sigüenza, y otros varios asuntos.

Se intitula *Fragmentos de Historia Mexicana*, y está en el nº 14 del inventario 2º de los papeles de la Universidad que hoy se halla en poder de Don Juan de Santelizes.

Catalogo del Museo Indiano Año civil o sea chronologico :
 § XXVIII. n° 5. – Tratan de esta chronologia de sus caracteres y symbolos aunque con muy avaras noticias, el autor anonymo citado en este catalogo al § 8. n° 14, Don Fernando de Alba Ixtlilxochitl en unos fragmentos annexos al Tomo 16 citado en el mismo catalogo al § 18 n° 3, Don Domingo de San Anton Muñon Chimalpain en el fin del Tomo 20 que citare aqui en el § 22, n° 3 y ademas tengo un computo chronologico de las dos naciones mexicana y tlaxcalteca, su autor el dicho bachiller Don Manuel de los Santos y Salazar, y se previene que generalmente los autores Indios apuntan en sus manuscritos assi los caracteres de sus años como los numeros arabigos de los nuestros, aunque muchos se erraron, aras se confundieron, ahora en sus años y tal vez en los nuestros, y no es possible acertar, si no se dispone la Historia General, y aun es indispensable el hacer tablas enteras de los años principiando desde la creacion del mundo y siguiendo por todos los tiempos que se necessitan para la historia.

Por lo quel me ocupé primero en hacer dichas tablas, y fui recogiendo como 13 y mas epocas de las cosas mas notables, assentadas con uniformidad de todos los historiadores en sus años respectivos, para que fuessen la prueba infalible de las tablas y por ellas puedan los escritores seguir un rumbo seguro sin tropezar, y aun corregir à los mismos Indios en lo que se descuidaron. »

Relativement à ce document, M. Aubin s'exprime ainsi dans sa Notice :

Fragments sur papier ordinaire ayant appartenu à Sigüenza. Depuis la feuille 94 jusqu'à la 113^e, on voit peintes les principales fêtes du calendrier mexicain, comme dans le manuscrit Letellier de la Bibliothèque Nationale, outre quelques figures de divinités et de Rois. A partir de la feuille 113^e, se trouve l'explication de ce même manuscrit, en partie de la main d'Ixtlilxochitl, suivant Gama, qui en a tiré une copie, aussi en ma possession.

Gama a copié, en effet, un fragment de ce calendrier, et il ajoute qu'il faisait partie de la collection de Boturini sous le n° 5, paragraphe 28, du *Museo Indiano*, contrairement à ce que dit M. Aubin, qui classe ce document comme ne venant pas de Boturini (voir page 18 de la *Notice sur une collection d'antiquités*

mexicaines, peintures et manuscrits (27 pages, Paris, 1851). Nous reproduisons en entier cette brochure à la fin du présent volume.

Source : BOBAN, Eugène, *Documents pour servir à l'histoire du Mexique : catalogue raisonné de la collection de E.-Eugène Goupil (ancienne collection J.-M.-A. Aubin), manuscrits figuratifs et autres sur papier, indigène d'« agave mexicana » et sur papier européen antérieurs et postérieurs à la conquête du Mexique (XVI^e siècle). Deux volumes de texte accompagnés des portraits du chevalier Lorenzo Boturini et de M. Aubin et d'un atlas de quatre-vingt planches et phototypie. Texte avec une introduction de M. E.-Eugène Goupil et une lettre-préface de M. Auguste Génin*, Deuxième volume, Paris : E. Leroux, 1891, p. [114]-139. Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k255701h>>.

Annexe 15 : Liste des manuscrits mexicains de la BnF numérisés

1. Calendrier religieux et divinatoire, <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530134076>>
2. Pièces du procès de Pablo Ocelotl (Tlacotepec), <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84528017>>
3. Codex Peresianus, <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8446947j>>
4. Fragment d'un procès, <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8458428c>>
5. Fragment de l'histoire des anciens Mexicains, <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8458438r>>
6. Historia de Ayotsingo, <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84704182>>
7. Codex Mexicanus, <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55005834g>>
8. Histoire mexicaine, <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8452822d>>
9. Libro de tributos de San Pablo Teocaltitlan, <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8455947h>>
10. Confirmation des élections de Calpan, <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84701700>>
11. Testeriano 4, <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84559463>>
12. Codex Cozcatzin, <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8452823t>>
13. Contrat de commanderie (Huitzilopochco), <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8470428f>>
14. Codex Telleriano-Remensis, <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8458267s>>
15. Testeriano 3, <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8458427z>>
16. Testeriano 1, <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8455945p>>
17. Tira de Tepechpan, <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55005968w>>
18. Codex Ixtlilxochitl, <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84701752>>

19. Mapa Quinatzin (copie), <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10303818j>>
20. Plan topographique de Hueyapan et des localités environnantes [sic], <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10303820c>>
21. Mappe Quinatzin, <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b103038173>>
22. Codex procès de Cuauhtitlan (8 avril 1568), <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10303823q>>
23. Une émeute parmi les indigènes d'Ixtacmaxtitlan, <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8470419g>>
24. Cédula de diligencia (village d'Amacameca), <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10303821t>>
25. Rôle des impôts de Tlatengo, <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52503868g>>
26. Pièce d'un procès (Juliana Flanco, Huexocolco), <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b103038245>>
27. Différentes histoires originales des royaumes de Colhuacan par Domingo de San Antonio Chamalpahin, <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b105000147>>
28. Histoire mexicaine, dit « Codex Azcatitlan », <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84582686>>
29. Diario de Don Domingo de San Anton Muñón Chimalpáhin, <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8562411r>>
30. Document cadastral ou codex Vergara, <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6001176g>>
31. Document cadastral ou codex Vergara, <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84528032>> (Numérisation en double)
32. Quinatzin, <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10303825m>>
33. Techialoyan 718, <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b105154246>>
34. Historia Tolteca-Chichimeca. Histoire Toltéco-chichimèque, <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b105101786>>
35. Historia Tolteca-Chichimeca, <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84559448>>
36. Album. Cruz, <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b105154191>>
37. Album. Azcatitlan, <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10515420d>>
38. Aperreamiento, <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10508374m>>

39. Cronica mexicana de Don Hernando de Alvaro Tezozomoc, <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52506587r>>
40. Pliego de recibios (Mexico), <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8452800t>>
41. Mexicain 150 : Plan de Mexico et de ses faubourgs en 1789 annoté par José Antonio Alzate, <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b525072780>>

Annexe 16 : Travaux sur les manuscrits

Source : OTLET, Paul, *Traité de documentation : le livre sur le livre : théorie et pratique*, Bruxelles : Palais mondial, 1934, 1 vol. (431 p.). Disponible sur Internet : <https://fr.wikisource.org/wiki/Page%3A0tlet_-_Trait%C3%A9_de_documentation%2C_1934.djvu/190> (consulté le 8 juillet 2019).

Les travaux auxquels donnent lieu les manuscrits sont : 1° Les reproductions ; 2° les éditions ; 3° les études.

1° *Reproduction de manuscrits*. – Elles sont ou typographiques ou photographiques : diverses copies peuvent exister d'une même œuvre, déposées dans diverses collections. Les copies n'ont pas toutes une valeur. Il existe souvent des fragments outre les œuvres complètes.

Il importe d'arriver à la reproduction intégrale du document. Toute impression procure des exemplaires qui sont des copies exactes de l'original. Il n'en était pas ainsi pour les manuscrits. Par l'invention de la xylographie et de l'imprimerie, cette copie est devenue de plus en plus mécanique et automatique. La photographie donne maintenant une copie exacte qui n'a pas besoin d'être relue et corrigée comme la copie manuscrite ou typographique. Pour que nul n'ignore qu'il s'agit de copie, on en fait mention, d'où une première différence avec l'original. Les fautes ou erreurs involontaires sont d'autres différences. Seule la reproduction fidèle de ces manuscrits par les procédés photomécaniques les plus perfectionnés peut préserver les manuscrits d'une ruine complète, en même temps qu'elle présente l'immense avantage de les mettre à la portée de tous les travailleurs sous l'aspect même des originaux.²⁷ La reproduction des manuscrits est opérée tantôt par extrait, tantôt intégralement.

De remarquables reproductions en couleurs ont été réalisées (notamment celle du Bréviaire Grimaldi).

2° *Édition des manuscrits*. – Les éditions de manuscrits donnent lieu à un travail considérable. Les œuvres anciennes sont conservées par diverses manus-

27. Ex. : *Codices græci et latini photographiæ depicti duce Scatone De Vries, Bibliothecæ Universitatis Leidensis Præfecto.*

crites, entières ou fragmentaires. Dans l'édition, il s'agit de faire choix entre les meilleures versions des diverses copies.

Les manuscrits édités constituent un texte critique plus ou moins conjectural basé sur la comparaison (collation) de tous les manuscrits (MSS) existants d'une œuvre donnée.

Pour ce travail, on désigne généralement celle-ci par des lettres conventionnelles. L'édition comporte plusieurs conditions et opérations :

- a) respecter la graphie ou dire le pourquoi des corrections ;
- b) établir la numérotation des pages ou des vers, afin de reconnaître les lacunes ;
- c) identification des personnages, des lieux, des dates et des choses ;
- d) tables des personnages, mentions, notes topographiques, glossaires ;
- e) établir une ponctuation ; résoudre les abréviations ;
- f) présenter une analyse de l'œuvre et de son objet ;
- g) présenter en planches hors texte un fac-similé ; reconstituer un tableau des armoiries ;
- h) présenter les variantes, les discuter, adopter l'une d'entr'elles (leçons). Par la comparaison de manuscrits, compléter le texte de l'un par le texte de l'autre en tenant compte de la valeur des copistes-scribes, de leur manière de procéder (scribes peu soigneux mais respectueux du texte transcrit, scribes attentifs à combler les lacunes mais introduisant des mots de leur invention).
- i) Discuter les données qu'apportent les miniatures pour l'élucidation du texte. Parfois les miniatures sont supérieures en exactitude au texte et émanent d'artistes mieux informés que les auteurs eux-mêmes, éventuellement de collaborateurs ;
- j) Donner des indications sur la langue de l'auteur : phonétique, morphologie, vocabulaire, syntaxe, sur le parler des personnages, la langue des scribes ;
- k) Une étude sur l'auteur.²⁸

En Italie, à la Laurentienne, à Florence, on suit la trace des lectures faites d'un manuscrit. Chaque manuscrit a sa feuille et on y inscrit le nom des lecteurs qui les ont demandés. Ceci afin d'établir les priorités.

3° *Études sur les manuscrits*. – Elles portent sur divers points particuliers du manuscrit (notes, observations, analyse, corrections de détails, essai d'interpolation, étude sur les œuvres en tant que contribution à l'exposé du sujet, par ex, étude comme document pour l'histoire d'une époque, d'une institution, d'un personnage[)].

28. Comme méthode d'édition, voir la publication récente : Jacques Bretel, *Le Tournoi de Chauvency*, édition complète par Maurice Delboville. Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège : fasc. XLIX, 1932.

Annexe 17 : Manuels d’encodage TEI

- *Manuel d’encodage TEI. Renaissance et temps modernes*²⁹
- *Vincent Van Gogh : The Letters. About this edition*³⁰
- *L’édition des cours [de Desgodets]*³¹
- *Manuel d’encodage XML-TEI des textes de la Base de Français Médiéval*³²
- *Manuel d’encodage XML-TEI étendu des transcriptions de manuscrits dans le projet BFM-Manuscrits*³³
- *Manuel d’encodage XML-TEI - édition numérique de manuscrits baroques*³⁴
- *Éditer un inventaire ancien en XML-TEI P5*³⁵
- *Manuel d’encodage pour les notices épigraphiques du projet TITULUS*³⁶

29. *Manuel d’encodage TEI. Renaissance et temps modernes*, Tours : Bibliothèques Virtuelles Humanistes, 2017. Disponible sur Internet, url : <http://www.bvh.univ-tours.fr/XML-TEI/ManuelWeb/Manuel_TEI_BVH.html> (consulté le 9 juin 2019).

30. *Vincent Van Gogh : The Letters. About this edition*, Amsterdam ; The Hague : Van Gogh Museum & Huygens ING, 2010. Disponible sur Internet, url : <http://vangoghletters.org/vg/about_6.html#intro.VI.6.3> (consulté le 9 juin 2019).

31. CHÂTEAU, Emmanuel, *L’édition des cours [de Desgodets]*, Nanterre : Centre de Théorie et d’Analyse du droit, 2014. Disponible sur Internet, url : <<http://www.desgodets.net/edition-des-cours>> (consulté le 9 juin 2019).

32. *Manuel d’encodage XML-TEI des textes de la Base de Français Médiéval*, Lyon : BFM, 2010, 21 p. Disponible sur Internet, url : <http://bfm.ens-lyon.fr/IMG/pdf/Manuel_Encodage_TEI.pdf> (consulté le 9 juin 2019).

33. LAVRENTIEV, Alexei, *Manuel d’encodage XML-TEI étendu des transcriptions de manuscrits dans le projet BFM-Manuscrits*, Lyon : ENS, 2008, 38 p. Disponible sur Internet, url : <http://ccfm.ens-lyon.fr/IMG/pdf/BFM-Mss_Encodage-XML.pdf> (consulté le 9 juin 2019).

34. DUFOURNAUD, Nicole ; GRATSAC-LEGENDRE, Valérie, *Manuel d’encodage XML-TEI - édition numérique de manuscrits baroques : recommandations pour une application TEI – Projet ENBaCH*, [S.l.] : EHESS, 2012, 60 p. Disponible sur Internet, url : <<https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00718043/document>> (consulté le 9 juin 2019).

35. BISSON, Marie ; GOLOUBKOFF, Anne ; KUHRy, Emmanuelle, *Éditer un inventaire ancien en XML-TEI P5*, Caen : MRSH, 2019, 71 p. (Les Manuels du Pôle). Disponible sur Internet, url : <http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/sites/default/files/public/document_numerique/InventairesAnciens_methodologie.pdf> (consulté le 11 juin 2019). Il s’agit de la méthodologie d’encodage employée par le pôle Document numérique de la MRSH de Caen (USR 3486) pour son environnement de travail pour l’édition scientifique en XML-TEI de listes de livres, notamment à destination de la collection *Thecae*, collection des Presses universitaires de Caen.

36. RENEDO MIRAMBELL, Clara, *Manuel d’encodage pour les notices épigraphiques du projet TITULUS : Conforme à la TEI P5 et à EpiDoc 8.22, version 1.1*, 2018, 70 p. Disponible sur Internet, url : <http://titulus.huma-num.fr/exist/apps/titulus/resources/manuel-encodage-TITULUS_

- *Fine Rolls Henry III : Technical Introduction*³⁷
- *Protocole de codage TEI. Modéliser le changement : les voies du français*³⁸

1.1.pdf> (consulté le 12 juin 2019).

37. SPENCE, Paul : CIULA, Arianna, *Fine Rolls Henry III : Technical Introduction*, London : The National Archives and King's College London, 2019. Disponible sur Internet, url : <<https://finerollshenry3.org.uk/content/commentary/technical.html>> (consulté le 9 juin 2019).

38. *Protocole de codage TEI. Modéliser le changement : les voies du français*, Ottawa : Université d'Ottawa, 2010, 48 p. Disponible sur Internet, url : <http://gtrc.voies.uottawa.ca/manuel/TEI/TEI_Manuel_v1-11.pdf> (consulté le 9 juin 2019).

Annexe 18 : Normas para la transcripción de documentos históricos, México : Archivo General de la Nación, 1979

Con el objeto de hacer más accesible la lectura de documentos históricos antiguos, y facilitar su comprensión, en la Primera Reunión Interamericana Sobre Archivos, que se celebró en Washington, D.C. en octubre de 1961, se aprobaron las siguientes normas para la transcripción de documentos históricos hispanoamericanos :

I. ORTOGRAFIA

1. En los manuscritos paleográficos las letras deberán conservar su valor fonético o líteral.
2. Letras *c*, *ç*, *s*, *z*, *ss* : se transcribirán tal cual están. La *s* larga y la *s* de doble curva (redonda) se transcribirán con *s* redonda. Cuando por razones tipográficas se elimine la cedilla, deberá sustituirse únicamente por *z*, haciendo la correspondiente explicación.
3. Letras *i*, *y* : la *i* corta y la *i* larga deberán transcribirse con el signo de la *i* corta. La *y* representada con una grafía inequívoca, se transcribirá como tal *y*, aun en palabras con el valor fónico de la *i* ; cuando la grafía de la *y* no se distinga de la grafía de la *i* larga, se transcribirá según la forma ortográfica actual.
4. Letras *b*, *v*, *u*. En caso de uso indistinto, la *b* y la *v* se transcribirán según la forma más usada en el documento. La *u* y la *v* se transcribirán de acuerdo con su valor fonético.
5. La *h* superflua se mantendrá ; la omitida no se suplirá.
6. La *r* mayúscula (R) con valor fonético de doble *r* (*rr*) se transcribirá con esta última grafía, excepto al comienzo de una palabra.
7. Los letras dobles se mantendrán únicamente en los casos de *ss* y *nn*, menos en posición inicial. Ejemplo : *coſsa*, *anno*.

8. Se conservarán las grafías *f, g, j, h, ph, th, x*. Ejemplo : *fecho, muger, bojío, hebrero, Phelipe, theniente, dixo*.

9. Los contracciones *del, della, dello; desta; ques, questa*, etc., se conservarán según su grafía original.

10. Cuando en el documento no esté puesto el tilde de la ñ, se restituirá el tilde.

11. El signo copulativo & se transcribirá como *e* o como *y*, según la forma más usada en el documento.

II. PUNTUACION

12. Cuando el documento no tenga puntuación, se pondrá la actual en su forma indispensable. Cuando el documento tenga puntuación, se conservará la indispensable para la interpretación textual.

III. MAYUSCULAS Y MINUSCULAS

13. Se observarán las reglas de la ortografía actual.

IV. SEPARACION DE PALABRAS Y FRASÉS

14. En ningún caso se mantendrán las uniones contrarias a la morfología de las palabras o frases ni las separaciones indebidas de las letras de una palabra.

V. ACENTUACION

15. Se conservará la acentuación original. Todos los acentos se representarán con el signo del acento agudo. Cuando no haya acentos, se los restituirá en las palabras cuyo sentido así lo requiera. Ejemplo, *marcho, marchó; el, él*.

VI. ABREVIATURAS

16. Las abreviaturas se desarrollarán completando las letras omitidas según la forma más usada en el documentto. Esta norma será observada también cuando la palabra abreviada carezca de signo de abreviación. Cuando la interpretación de una palabra sea dudosa, se pondrá un signo de interrogación entre corchetes después de dicha palabra; si fuera más de una palabra, se hará la advertencia conveniente en nota al pie de la página.

17. Las abreviaturas *Ihu, Xpo, Xpoval* se transcribirán *Jésus, Cristo, Cristóbal*.

VII. SIGNOS TIPOGRAFICOS

18. Las omisiones, testaduras, intercalaciones, repeticiones, etc. del texto original, se anotarán entre corchetes con la indicación omitido, testado, etc., seguida de dos puntos y la palabra o palabras correspondientes. Las enmiendas de segundo o tercera mano se anotarán al pie de la página.

19. Cuando, no obstante alteraciones materiales como roturas, quema-

duras, manchas, etc., el texto pueda interpretarse con certeza, se hará la restitución entre corchetes, con la advertencia respectiva. En caso de imposibilidad absoluta, se consignarán las palabras *roto*, *quemado*, *ilegible*, etc., entre corchetes. En caso necesario se indicará la extensión del pasaje respectivo al pie de la página.

20. Los escolios del editor irán entre corchetes cuando estén consignados dentro de la caja de la escritura.

21. Si los elementos marginales del texto no pueden transcribirse en posición marginal, se transcribirán a continuación del pasaje a que correspondan anteceditos por las palabras *al margen* entre corchetes.

22. Las firmas autógrafas sin rúbrica se anotarán con la palabra *firmado* entre corchetes; las firmas autógrafas rubricadas, con la palabra *rubricado* entre corchetes; y las rúbricas solas con la palabra *rúbrica* entre corchetes. Los sellos, signos de escribanos y otros detalles semejantes se harán notar con las explicaciones necesarias entre corchetes.

23. Las palabras claramente escritas, pero en forma incorrecta o incomprendible, se consignarán seguidas de signo de admiración o *sic* entre corchetes.

24. Los espacios dejados en blanco se consignarán con las palabras *en blanco* entre corchetes.

25. Se consignará la foliación o paginación del documento original.

VIII. DOCUMENTOS EN LATIN

26. Las normas generales adoptadas para los textos en castellano se aplicarán en la transcripción de documentos en latín.

27. Los nexos *æ*, *œ* se separarán en *ae*, *oe* cuando la imprenta carezca de los signos correspondientes. La *e* caudada se transcribirá *ae*.

IX. PROLOGO Y DIAGNOSIS

28. Toda edición de documentos deberá ir precedida, en lo posible, de una advertencia preliminar en que se especificará la razón de la publicación, la índole de los documentos y las normas que se han seguido para la transcripción. Si hubiere otras ediciones, se dará referencia de ellas.

29. Cada documento irá precedido de un asiento o entrada de tipo cataográfico, en que se incluirá la data, un breve resumen del contenido y la signatura exacta. Se indicará también si el documento es original o copia.

30. Los documentos se anotarán cuando las notas sean necesarias para la buena inteligencia del texto y cuando amplían o rectifican críticamente el contenido.

31. Se acompañará un índice onomástico, toponímico y de materias.

32. El editor deberá encargarse de la transcripción a personas capacitadas.

33. En las ediciones de divulgación se mantendrá la fidelidad del texto, pero podrá modernizarse la ortografía y la puntuación.

Annexe 19 : Normes pour la transcription de documents historiques : [traduction française], México : Archivo General de la Nación, 1979

Afin de rendre la lecture des documents historiques anciens plus accessible et faciliter leur compréhension, les normes suivantes pour la transcription des documents historiques hispano-américains ont été approuvées lors de la première Réunion interaméricaine sur les archives, tenue à Washington, D.C., en octobre 1961 :

I. ORTHOGRAPHE

1. Dans les manuscrits paléographiques, les lettres doivent conserver leur valeur phonétique ou littérale.
2. Les lettres **c**, **ç**, **s**, **z**, **ss** seront transcrites telles qu'elles se rencontrent. Le **s** long et le **s** (rond) seront transcrits avec le **s** rond. Lorsque, pour des raisons typographiques, la cédille est éliminée, il faut la remplacer uniquement par la lettre **z**, en fournissant l'explication correspondante.
3. Les lettres **i** (i court), et **y** (i long/grec) doivent être transcrits avec le signe du **i** (i court). Le **y** rencontré avec une graphie sans équivoque, sera transcrit en tant que tel et ce, même dans les mots avec la valeur phonique du **i**. Lorsque la graphie du **y** ne se distingue pas de celle du **i**, elle sera transcrite selon la forme orthographique courante.
4. En cas d'utilisation indistincte des lettres **b**, **v**, **u**. Les lettres **b** et **v** seront transcrites selon la forme la plus utilisée dans le document. Le **u** et le **v** seront transcrits en fonction de leur valeur phonétique.
5. Le **h** superflu sera maintenu ; le **h** omis ne sera pas remplacé.
6. Un **r** majuscule (R) avec la valeur phonétique du double **r** (**rr**) sera transcrit avec cette dernière graphie, sauf au début d'un mot.

7. Les lettres doubles ne seront conservées que dans les cas de *ss* et *nn*, sauf en position initiale. Exemple : *cossa, anno*.

8. Les graphies *f, g, j, h, ph, th, x* seront conservées. Exemple : *fecho, muger, bojío, hebrero, Phelipe, theniente, dixo*.

9. Les contractions *del, della, dello; desta; ques, questa*, etc. seront conservées selon leur graphie originale.

10. Lorsque la *tilde* de la lettre ñ ne figure pas dans le document, la tilde sera restituée.

11. La ligature & sera transcrit en e ou en y, selon la forme la plus utilisée dans le document.

II. PONCTUATION

12. Lorsque le document ne présente pas de ponctuation, la ponctuation actuelle indispensable sera restituée. Lorsque le document est ponctué, la ponctuation requise pour l'interprétation textuelle sera conservée.

III. MAJUSCULES ET MINUSCULES

13. Les règles de l'orthographe en vigueur seront respectées.

IV. SÉPARATION DE MOTS ET PHRASES

14. En aucun cas les ligatures contraires à la morphologie des mots ou des phrases ou les césures indues des lettres d'un mot ne doivent être maintenues.

V. ACCENTUATION

15. L'accentuation originale sera conservée. Tous les accents doivent être représentés par le signe de l'accent aigu. S'il n'y a pas d'accents, ils doivent être restitués pour les mots dont la signification l'exige. Exemple, *marcho, marchó; el, él*.

VI. ABRÉVIATIONS

16. Les abréviations seront développées en complétant les lettres omises selon la forme la plus couramment utilisée dans le document. Cette règle sera également respectée lorsque le mot abrégé n'est pas accompagné d'un signe d'abréviation. Lorsque l'interprétation d'un mot est douteuse, un point d'interrogation sera placé entre crochets après ce mot ; si cela concerne plus d'un mot, une note appropriée sera faite en bas de page.

17. Les abréviations *Ihu, Xpo, Xpoval* seront développées *Jésus, Cristo, Cristóbal*.

VII. SIGNES TYPOGRAPHIQUES

18. Les omissions, les ratures, les ajouts interlinéaires, les répétitions, etc. du texte original doivent être indiqués entre crochets avec l'indication de l'omission, du texte raturé, ajouté, etc. suivie de deux points et du ou des mots correspondants. Les corrections de deuxième ou de troisième main

doivent être notées en base page.

19. Lorsque, malgré des altérations matérielles telles que déchirures, lacunes, brûlures, taches, etc., le texte peut être déchiffré avec certitude, la restitution doit être faite entre crochets, avec un avertissement correspondant. En cas d'impossibilité absolue de restituer le texte, les mots *roto*, *quemado*, *ilegible*, etc. seront mis entre crochets. Si nécessaire, la longueur du passage en question doit être indiquée en note de bas de page.

20. Les annotations de l'éditeur seront mises entre crochets lorsqu'elles seront placées dans le corps du texte.

21. Si les ajouts marginaux du texte ne peuvent être transcrits en position marginale, ils seront transcrits après le passage auquel ils correspondent, précédés des mots *al margen* entre crochets.

22. Les signatures autographes sans rubrique seront annotées avec le mot *firmado* entre crochets; les signatures autographes rubriquées avec le mot *rubricado* entre crochets; et les rubriques seules avec le mot *rubrica* entre crochets. Les tampons, les signes des scribes et autres détails similaires seront notés avec les explications nécessaires entre crochets.

23. Les mots clairement écrits, mais de façon incorrecte ou incompréhensible, doivent être suivis d'un point d'exclamation ou d'un *sic* entre crochets.

24. Les espaces laissés vacants seront restitués avec les mots *en blanco* entre crochets.

25. La foliotation ou la pagination du document original doit être consignée.

VIII. DOCUMENTS EN LATIN

26. Les règles générales adoptées pour les textes en espagnol seront appliquées pour la transcription des documents en latin.

27. Les ligatures *æ*, *œ* sont séparées en *ae*, *oe* lorsque l'imprimerie ne dispose pas des polices de caractères correspondantes.

IX. PROLOGUE ET DIAGNOSTIC

28. Toute édition de documents historiques devrait, dans la mesure du possible, être précédée d'un avertissement préalable précisant la raison de la publication, la nature des documents et les normes suivies pour la transcription. S'il existe d'autres éditions des documents, il faut en citer les références.

29. Chaque document est précédé d'une notice catalographique comportant la date et un bref résumé de son contenu. Elle indique également s'il s'agit d'un original ou d'une copie.

30. Les documents sont annotés lorsque les notes sont nécessaires à la bonne compréhension du texte et lorsqu'elles enrichissent ou rectifient de manière critique le contenu.
31. Un index onomastique, toponymique et thématique devrait être fourni.
32. L'éditeur doit faire faire la transcription par des personnes qualifiées.
33. Dans les éditions de vulgarisation, la fidélité du texte sera maintenue, mais l'orthographe et la ponctuation pourront être modernisées.

Répertoire des principales personnalités

Classement par nationalité et par ordre chronologique des dates de naissances³⁹.

39. À défaut de biographie, seul le contenu de la notice d'autorité nom de personne (PEP) de la BnF ou d'autres fichiers d'autorité est fourni.

Personnalités mexicaines

Juan de Tovar (1540 ?-1626)

TABLE 1 – Tovar, Juan de (1540 ?-1626)

Pays	Mexique
Naissance	1540 ?
Mort	1626
ISNI	http://isni.org/isni/0000000026859885
VIAF	https://viaf.org/viaf/41863467/

Jésuite. – Probablement mexicain.

Fernando de Alva Ixtlilxóchitl (1578-1650)

TABLE 2 – Alva Ixtlilxóchitl, Fernando de (1578-1650)

Pays	Mexique
Naissance	1578 ?, Texcoco, Mexique
Mort	1650-10-26, México
ISNI	http://isni.org/isni/0000000117950860
VIAF	http://viaf.org/viaf/100161999/

Descendant d'ancêtres royaux texcocains comme le grand roi et poète Nezahualcóyotl et Nezahualpillidu, Fernando de Alva Ixtlilxóchitl naquit à San Juan Teotihuacan en 1578 d'un père espagnol et d'une mère appartenant à l'ancienne maison gouvernante indigène *acolhua* de Texcoco. Il fut étudiant au sein du premier établissement d'enseignement supérieur de la Nouvelle-Espagne fondée par Juan de Zumárraga, premier évêque México, le *Colegio de la Santa Cruz* de Tlatelolco où il apprend l'espagnol. Ensuite, il entre dans l'administration coloniale espagnole en étant nommé, en 1612, juge-gouverneur (*Juez-Gobernador*) de Texcoco et en 1617, gouverneur de Chalco-Tlalmanalco. Vers 1640, les

sources le mentionnent comme interprète (*nahuatlato*). Fernando de Alva Ixtlilxóchitl est resté dans la postérité pour son œuvre d'historien et de chroniqueur mexicain du XVI^e siècle, qui reste une source pour la connaissance de l'histoire préhispanique de Texcoco et du Mexique central.

Sa principale oeuvre est l'*Historia chichimeca*, rédigée en 1648 à la demande des autorités de la Nouvelle-Espagne. Il y expose le passé indigène précolombien à partir de codex indigènes que sa bonne connaissance du náhuatl lui permet d'étudier, et d'informateurs locaux. Il constitue de ce fait la plus importante bibliothèque de documents préhispaniques de son temps. Elle lui permet de reconstruire le passé indigène afin de le préserver et le transmettre aux espagnols. Les 95 chapitres de son œuvre débutent par l'histoire de la Création et culminent avec l'attaque de Tenochtitlán en 1521. Son travail est approuvé par le gouverneur d'Otumba, don Martín de Suero et les maires, échevins et anciens.

Les différents manuscrits qu'Ixtlilxóchitl réunit pour ses propres travaux historiques furent récupérés après sa mort par Carlos de Sigüenza y Góngora qui les réunit et corrigea. Le *Codex Xolotl*, le *Mapa Quinatzin* ou encore le *Mapa Tlotzin* sont quelques-unes de ses sources qui ont survécu. Ses œuvres les plus importantes sont :

- *Relación histórica de la nación tolteca* qui comprend une liste de rois toltèques qui diffère de celles que l'on retrouve dans la tradition aztèque, ainsi qu'une version du mythe des cinq Soleils que l'on ne trouve nulle part ailleurs, et,
- l'*Historia chichimeca* qui inclut notamment des fragments de textes préhispaniques ; le texte inachevé traite de l'histoire des Toltèques, des Chichimèques ainsi que de l'ascension de la Triple alliance, l'*Excan Tlatoloyan*, jusqu'au début du siège de Tenochtitlan.

Jamais publiées de son vivant, ces œuvres furent redécouvertes par Lorenzo Boturini au XVIII^e siècle, au monastère San Pedro y San Pablo à Mexico. Les *Obras Históricas* de celui qui est désormais considéré comme un pionnier du dialogue des cultures ne furent publiées pour la première fois qu'en 1848 dans le volume IX des *Antiquities of Mexico* de Kingsborough qui les intitule « Historia chichimeca »⁴⁰. La deuxième édition d'Alfredo Chavero paraît en 1891-1892 sous le titre d'*Historia de la Nación chichimeca*⁴¹, alors que la troisième de Edmundo O'Gorman est publiée en 1975⁴².

40. King, Edward (Lord Kingsborough, 1795-1837), *Antiquities of Mexico : comprising fac-similes of ancient Mexican paintings and hieroglyphics, preserved in the Royal Libraries of Paris, Berlin, and Dresden ; in the Imperial Library of Vienna ; in the Vatican Library ; in the Borgian Museum at Rome ; in the Library of the Institute at Bologna ; and in the Bodleian Library at Oxford. Together with the Monuments of New Spain, by M. Dupaix : with their respective scales of measurement and accompanying descriptions. The whole illustrated by many valuable inedited manuscripts / by Lord Kingsborough ; the drawings, on stone, by A. Aglio, London : Printed by James Moyse... : Published by Robert Havell...and Colnaghi, Son, and Co...., 1831-1848, 9 vol.*

41. Alva Ixtlilxochitl, Fernando de (1578-1650), *Obras históricas de don Fernando de Alva Ixtlilxochitl / publicadas y anotadas por Alfredo Chavero, México : Oficina tip. de la Secretaria de fomento, 1891-1892, 2 v. (508 p., 455 p.), t. I. Relaciones. – t. II. Historia chichimeca.*

42. ALVA IXTLILXOCHITL, Fernando de (1578-1650), *Obras históricas.../ Fernando de Alva Ixtlilxochitl, 3a edición / estudio introductorio y un apéndice documental por Edmundo O'Gorman, México :*

Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, historien et chroniqueur, est aussi un maillon essentiel du champ de la littérature mexicaine. Il mourut à Texcoco en 1650.

Sources :

- DANERI, Juan José, « Alva Ixtlilxochitl, Fernando (c. 1578–1650) », *Encyclopedia of Latin American History and Culture*, *Encyclopedia.com*. Disponible sur Internet, url : <<http://www.encyclopedia.com/humanities/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/alva-ixtlilxochitl-fernando-c-1578-1650>>.
- COLABORADORES DE WIKIPEDIA, « Fernando de Alva Ixtlilxóchitl », *Wikipedia*, *La enciclopedia libre*, 15 juillet 2019. Disponible sur Internet, url : <https://en.wikipedia.org/wiki/Fernando_de_Alva_Cortés_Ixtlilxóchitl>.
- LESBRE, Patrick, « Fernando de Alva Ixtlilxochitl et son Histoire [de la nation] chichimèque », *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, 28 mars 2010. Disponible sur Internet, url : <<http://journals.openedition.org/nuevomundo/59357>> ; DOI : <10.4000/nuevomundo.59357>.
- BROKAW, Galen ; LEE, Jongsoo , *Fernando de Alva Ixtlilxochitl and His Legacy*, Tucson : University of Arizona Press, 2016, 1 vol. (VI-306 p.).
- ROMERO GALVÁN, José Rubén, « Fernando de Alva Ixtlilxóchitl », *Historiografía novohispana de tradición indígena*, México : Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, 2003, vol. I de Historiografía Mexicana, p. 351-366.

Carlos de Sigüenza y Góngora (1645-1700)

TABLE 3 – Sigüenza y Góngora, Carlos de (1645-1700)

Pays	Mexique
Naissance	1645, México
Mort	1700, México
ISNI	http://isni.org/isni/0000000109054265
VIAF	https://viaf.org/viaf/59112593/

Astronome, mathématicien, poète, historien. – Sa bibliothèque, comprenant des documents uniques sur l’histoire du Mexique, disparut dans un incendie lors de l’insurrection de 1692.

Francisco Xavier Clavigero (1731-1787)

TABLE 4 – Clavigero, Francisco Xavier (1731-1787)

Pays	Mexique
Naissance	1731-09-09, Veracruz, Mexique
Mort	1787-04-02, Bologne, Italie
ISNI	http://isni.org/isni/0000000108584512
VIAF	https://viaf.org/viaf/71428093/

A aussi écrit en italien. Jésuite. – Naturaliste. – Historien

Antonio León y Gama (1735-1802)

TABLE 5 – León y Gama, Antonio (1735-1802)

Pays	Mexique
Naissance	1735, México
Mort	1802
ISNI	http://isni.org/isni/0000000083433354
VIAF	http://viaf.org/viaf/46751567

Archéologue et astronome.

José Antonio Pichardo (1748-1812)

TABLE 6 – Pichardo, José Antonio (1748-1812)

Pays	Mexique
Naissance	1748, Cuernavaca, Morelos, Mexique
Mort	1812, México
ISNI	http://www.isni.org/isni/0000000061446074
VIAF	http://viaf.org/viaf/78018894

Géographe, érudit et poliglote. Professeur de latin et philosophie en el Colegio de San Juan de Letrán. Capellán del Hospicio de Pobres. Bibliófilo que llegó a formar una biblioteca de 6 000 ejemplares, notable en su época.

José Fernando Ramírez (1804-1871)

TABLE 7 – Ramírez, José Fernando (1804-1871)

Pays	Mexique
Naissance	1804-05-05, Parral, Mexique
Mort	1871-03-04, Bonn, Allemagne
ISNI	https://isni.org/isni/0000000110264438
VIAF	https://viaf.org/viaf/49311514/

Homme politique et écrivain.

Manuel Orozco y Berra (1816-1881)

TABLE 8 – Orozco y Berra, Manuel (1816-1881)

Pays	Mexique
Naissance	1816-06-08, México
Mort	1881-01-27, México
ISNI	http://isni.org/isni/0000000120261484
VIAF	https://viaf.org/viaf/55283950/

Homme politique. - Historien. - Membre, Academia mexicana de la lengua. - Directeur des archives générales de la Nation. - Ministre de la justice.

Antonio Peñafiel Barranco (1830-1922)

TABLE 9 – Peñafiel Barranco, Antonio (1830-1922)

Pays	Mexique
Naissance	1830, Hidalgo, Mexique
Mort	1922, México
ISNI	https://isni.org/isni/0000000083912558
VIAF	http://viaf.org/viaf/68966734

Né à Hidalgo, au Mexique, en 1830, Antonio Peñafiel étudie la médecine à l'École Nationale de Médecine. Devenu médecin, il enseigne à l'Hôpital Militaire de San Lucas. Il prend part à des actions militaires auprès d'Ignacio Zaragoza. Sous le gouvernement

de Sebastián Lerdo de Tejada, il est député fédéral d'Hidalgo et membre de la Société mexicaine de géographie et de statistique (*Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística*).

Son intérêt pour l'histoire ancienne du Mexique l'amène à écrire plusieurs ouvrages tels que *Monumentos del arte mexicano antiguo* en 1890, la *Colección de documentos para la historia mexicana* de 1897-1903, *Teotihuacán, estudio histórico y arqueológico* écrit en 1900, ou encore *Indumentaria antigua. Vestidos guerreros y civiles de los mexicanos* de 1903, entre autres. Il rédigea des vocabulaires comme celui de la langue tarasque (*Gramática de la lengua zapoteca*), a appartenu à l'*Academia de Filología Americana*, et en tant que directeur général de la statistique, fut responsable de premier recensement moderne du Mexique, mené en 1895.

Les américanistes lui doivent la publication de manuscrits anciens tels que le *Codex Fernández Leal* et le *Mapa de Zacatepec*. Il décède à Mexico en 1922.

Francisco Pimentel (1832-1893)

TABLE 10 – Pimentel, Francisco (1832-1893)

Pays	Mexique
Naissance	1832-12-02, Aguascalientes (Mexique)
Mort	1893-12-14, México
ISNI	http://isni.org/isni/0000000077780632
VIAF	http://viaf.org/viaf/52058380

Historien, écrivain et linguiste.

Alfredo Chavero (1841-1906)

TABLE 11 – Chavero, Alfredo (1841-1906)

Pays	Mexique
Naissance	1841-02-01, México
Mort	1906-10-24, México
ISNI	https://isni.org/isni/0000000082707843
VIAF	http://viaf.org/viaf/77623420

Francisco del Paso y Troncoso (1842-1916)

TABLE 12 – Paso y Troncoso, Francisco del (1842-1916)

Pays	Mexique
Naissance	1842-10-08
Mort	1916-04, Florence (Italie)
ISNI	http://isni.org/isni/0000000121373728
VIAF	http://viaf.org/viaf/66549895

Historien, archéologue et linguiste. – Directeur du Musée national de Mexico.

Federico Gómez de Orozco (1891-1962)

TABLE 13 – Gómez de Orozco, Federico (1891-1962)

Pays	Mexique
Naissance	1891, Tlalpan, Mexique
Mort	1962
ISNI	http://isni.org/isni/000000002457718X
VIAF	http://viaf.org/viaf/27184017

Membre de l'Academia Mexicana de la Historia et Professeur à l'Universidad Nacional Autónoma de México.

Alfonso Caso (1896-1970)

TABLE 14 – Caso, Alfonso (1896-1970)

Pays	Mexique
Naissance	1896-02-01, México
Mort	1970-11-30, México
ISNI	http://isni.org/isni/000000010892859X
VIAF	http://viaf.org/viaf/44337742

Archéologue. – Anthropologue. – Professeur de logique et d'épistémologie à l'Université de Mexico (1918-1940), professeur d'ethnologie à l'École de philosophie et de lettres de Mexico (1930-).

Alfredo Barrera Vásquez (1900-1980)

TABLE 15 – Barrera Vásquez, Alfredo (1900-1980)

Pays	Mexique
Naissance	1900-11-26, Maxcanú, Mexique
Mort	1980-12-28
ISNI	http://isni.org/isni/0000000084011663
VIAF	http://viaf.org/viaf/93526404

Anthropologue, linguiste, philologue, professeur.

Salvador Toscano (1912-1949)

TABLE 16 – Toscano, Salvador (1912-1949)

Pays	Mexique
Naissance	1912
Mort	1949
ISNI	http://isni.org/isni/0000000062992106
VIAF	http://viaf.org/viaf/37006684

Historien. – Spécialiste de la période précolombienne.

Miguel León Portilla (1926-....)

TABLE 17 – León Portilla, Miguel (1926-....)

Pays	Mexique
Naissance	1926-02-22
ISNI	http://isni.org/isni/0000000121473569
VIAF	http://viaf.org/viaf/109396473

Écrit aussi en anglais. Écrit de la poésie en langue nahuatl. – Professeur de nahuatl.
– Diplomate. – Membre : « El Colegio nacional », Mexique.

Joaquín Galarza (1928-2004)

TABLE 18 – Galarza, Joaquín (1928-2004)

Pays	Mexique
Naissance	1928-10-02, San Luis Potosí, Mexique
Mort	2004-07-31, Paris
ISNI	https://isni.org/isni/0000000081641029
VIAF	http://viaf.org/viaf/91508031

Chercheur au Centro de investigaciones superiores del Instituto nacional de antropología e historia, Mexico (en 1988). Il résidait à Paris depuis 1962.

Luis Reyes García (1935-2004)

TABLE 19 – Reyes García, Luis (1935-2004)

Pays	Mexique
Naissance	1935, Amatlán de los Reyes, Mexique
Mort	2004
ISNI	http://isni.org/isni/0000000108744977
VIAF	http://viaf.org/viaf/17235627

Historien. – Ethnologue.

Alfredo López Austin (1936-....)

TABLE 20 – López Austin, Alfredo (1936-....)

Pays	Mexique
Naissance	1936-03-12
ISNI	http://isni.org/isni/0000000116281220
VIAF	http://viaf.org/viaf/41873476

Anthropologue.

Xavier Noguez

TABLE 21 – Noguez Ramírez, Francisco Javier

	Pays	Mexique
⁴³	ISNI	https://isni.org/isni/0000000116315443
	VIAF	http://viaf.org/viaf/44440889

Historien. – Spécialiste de l'Amérique latine.

Personnalités françaises

Jean-Frédéric Waldeck (1766-1875)

TABLE 22 – Waldeck, Jean-Frédéric (1766-1875)

Pays	France
Naissance	1766-03-16, Paris
Mort	1875-04-30, Paris
ISNI	https://isni.org/isni/0000000081484924
VIAF	http://viaf.org/viaf/68999560

Peintre et graveur. - Archéologue.

Jean Henri Baradère (1792-1839 ?)

TABLE 23 – Baradère, Jean Henri (1792-1839 ?)

Pays	France
Naissance	1792, Luz-Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées)
Mort	1839 ?
ISNI	http://isni.org/isni/0000000061303612
VIAF	http://viaf.org/viaf/4919957

Vicaire à Pau. Préfet apostolique à Saint-Louis du Sénégal puis curé de Montmartre. – Chargé d'une étude sur les civilisations précolombiennes du Mexique. – Ami de l'évêque constitutionnel : Grégoire, Henri (1750-1831). – Disparu au Mexique en 1839.

Sources :

- EDISON, Paul N., « Colonial Prospecting in Independent Mexico : Abbé Baradère's *Antiquités mexicaines* (1834-36) », *Journal of the Western Society for French History*, 2004, vol. 32, p. 195-215. Disponible sur Internet, url : <<http://hdl.handle.net/2027/spo.0642292.0032.012>> (consulté le 9 août 2019).

- ACHIM, Miruna, « Setenta pájaros africanos por antigüedades mexicanas : canjes de objetos y la formación del Museo Nacional de México (1825-1867) », *L'Ordinaire des Amériques*, 2010, n° 212, p. 13-32. DOI : 10.4000/orda.2470. Disponible sur Internet, url : <<http://journals.openedition.org/orda/2470>> (consulté le 12 août 2019).

Léonce Angrand (1808-1886)

TABLE 24 – Angrand, Léonce (1808-1886)

Pays	France
Naissance	1808-08-08, Paris
Mort	1886-03-11, Paris
ISNI	http://isni.org/isni/0000000066550321
VIAF	http://viaf.org/viaf/64210777

Diplomate. – Dessinateur. – Collectionneur. – A travaillé au Département des estampes de la Bibliothèque nationale de France. – Consul à Edimbourg (1832-1839), à Santiago de Cuba (1839-1842), à Cadix jusqu'en 1845, puis en Amérique latine de 1845 à 1856. Il acquit une bonne connaissance de l'Amérique espagnole.

Sources :

- RIVIALE, Pascal. 2001. « Léonce Angrand. Le charme discret d'un collectionneur américain », *Alma*, n° 2, p. 28-34.

Joseph-Marius-Alexis Aubin (1802-1891)

TABLE 25 – Aubin, Joseph-Marius-Alexis (1802-1891)

Pays	France
Naissance	1802-06-18, Tourettes (Var)
Mort	1891-07-07, Callian (Var)
ISNI	http://isni.org/isni/0000000117392328
VIAF	http://viaf.org/viaf/4920895/

Archéologue-paléographe. - Vécut au Mexique (de 1830 à 1840).

Sources :

- BOBAN, Eugène (18..-1908), « Notes biographiques sur M. J.-M.-A. Aubin », dans BOBAN, Eugène, *Documents pour servir à l'histoire du Mexique. Catalogue raisonné de la collection de M. E.-Eugène Goupil (ancienne collection J.-M.-A. Aubin)*, Paris : E.

- Leroux, 1891, p. 20-30. Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2557004.image.f31>>.
- DURAND-FOREST, Jacqueline de ; SWANTON, Michael W., « Un regard historique sur le fonds mexicain de la Bibliothèque Nationale de France », *Journal de la Société des Américanistes*, 1998, 84-2, p. 9-19. Disponible sur Internet, url : <http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jsa_0037-9174_1998_num_84_2_1713>.
- BOBAN, Eugène (18.-1908), *Documents pour servir à l'histoire du Mexique. Catalogue raisonné de la collection de M. E.-Eugène Goupil (ancienne collection J.-M.-A. Aubin)*, Paris : E. Leroux, 1891, 2 vol. et un atlas de 80 planches. Disponibles sur Internet, url : <[ttp://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2557004](http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2557004)> (vol. 1) et <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k255701h>> (vol. 2).
- CHARLOT, Jean, « Notes sur la Collection Aubin-Goupil à la Bibliothèque Nationale, Paris », dans *Œuvres en prose Jean Charlot éditées par John Charlot, Marie-José Fassiotto, et Michelle Smith, John Charlot et le Jean Charlot Estate LLC*, 2001. Disponible sur Internet, url : <<http://www.jeancharlot.org/writings/frencharticles/21.htm>>.
- RÉVILLE, Albert, « Les aventures d'une collection », *Revue des bibliothèques*, 1898, t. VIII, p. 122-127. Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5593648h.image.f136.langFR>>.
- BRINTON, Daniel Garrison, « The Boturini-Aubin-Goupil Collection of Mexicana », *Science*, 1893, vol. 21, n° 527, p. 127-128. Disponible sur Internet, url : <<http://www.jstor.org/stable/1766897?origin=ads>>.

Étienne-Charles Brasseur de Bourbourg (1814-1874)

TABLE 26 – Brasseur de Bourbourg, Étienne-Charles (1814-1874)

Pays	France
Naissance	1814-09-08, Bourbourg (Nord)
Mort	1874-06-02, Nice, Alpes-Maritimes
ISNI	http://isni.org/isni/0000000080817707
VIAF	https://viaf.org/viaf/2507696/

Romancier. – Américaniste, s'établit en Amérique centrale avec le titre d'administrateur ecclésiastique des Indiens de Rabinal. – Philologue et archéologue. – Abbé.

Sources :

- MACE, Carroll Edward, « Charles Etienne Brasseur de Bourbourg, 1814-1874 », *Guide to ethnohistorical sources... Part 2*, Austin : University of Texas press, 1973, p. 298-325.

Rémi Siméon (1827-1890)

TABLE 27 – Siméon, Rémi (1827-1890)

Pays	France
Naissance	1827-10-01, Lurs (Alpes-de-Haute-Provence)
Mort	1890-11-23, Paris
ISNI	http://isni.org/isni/0000000080960829
VIAF	http://viaf.org/viaf/17229572

Ce lexicographe américaniste fut l'élève puis l'assistant d'Aubin pour la publication de sa collection sous l'égide de la Commission scientifique du Mexique créée en 1864. Son Dictionnaire de la langue nahuatl ou mexicaine reste un usuel du linguiste des langues de mésoamérique.

Il a édité un certain nombre de textes dont :

- Olmos, Andrés de (1491-1571), *Grammaire de la langue nahuatl ou mexicaine. Mission scientifique au Mexique et dans l'Amérique centrale : linguistique*, composée en 1547 par le franciscain André de Olmos ; publ. avec notes et éclaircissements, etc. par Rémi Siméon, Paris : Imprimerie nationale, 1875. Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k28086v>>.
- Bernardino de Sahagún (1505?-1590 ; franciscain), *Histoire générale des choses de la Nouvelle Espagne*, par le R. P. Fray Bernardino de Sahagun ; traduite et annotée par D. Jourdanet,...et par Rémi Siméon,..., Paris : G. Masson, 1880.
- Siméon, Rémi (1827-1890), *Les Annales mexicaines de Chimalpahin*, par Remi Siméon,..., Paris : E. Leroux, 1884. Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56006542>>.
- Siméon, Rémi (1827-1890), *Dictionnaire de la langue nahuatl ou mexicaine, rédigé d'après les documents imprimés et manuscrits les plus authentiques, et précédé d'une introduction*, par Remi Siméon,..., Paris : Impr. nationale, 1885. Disponible sur Internet, url : <<http://sites.estvideo.net/malinal/nahuatl.page.html>> (consulté le 20 janvier 2019) (produit par Alexis Wimmer).
- Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin (1579-1660), *Annales de Domingo Francisco de San Anton Muñon Chimalpahin Quauhtlehuanitzin : sixième et septième relations (1258-1612)*, publ. et trad. sur le manuscrit original par Rémi Siméon,..., Paris : Maisonneuve et C. Leclerc, 1889.

Sources :

- FRANÇOIS, Martine, « SIMÉON Rémi », *Annuaire prosopographique : la France savante*, 2011. Disponible sur Internet, url : <<http://cths.fr/an/savant.php?id=103805>> (consulté le 20 janvier 2019).

- MARQUANT, Hugo, « Fray Alonso de Molina (1571) y Rémi Siméon ¿cómo se traduce un diccionario? », *Mutatis mutandis*, 2015, vol. 8, n° 1, p. 197-214. Disponible sur Internet, url : <<https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/mutatismutandis/article/view/21913>> (consulté le 20 janvier 2019).
- CONTRIBUTEURS DE WIKIPÉDIA, « Rémi Siméon », *Wikipédia, l'encyclopédie libre*. Disponible sur Internet, url : <https://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9mi_Sim%C3%A9on> (consulté le 20 janvier 2019).

Léon Méhédin (1828-1905)

TABLE 28 – Méhédin, Léon (1828-1905)

Pays	France
Naissance	1828-02-12, L'Aigle (Orne)
Mort	1905-03-04, Blosseville-lès-Rouen (Seine-Maritime)
ISNI	http://isni.org/isni/000000012022515X
VIAF	https://viaf.org/viaf/24658474/

Archéologue, architecte et photographe. – Élève-architecte d'Henri Labrousse (1801-1875). – Obtient du gouvernement impérial diverses missions photographiques. – Assistant de Jean-Charles Langlois (1789-1870), en Crimée (en 1855). – Rejoint Napoléon III (empereur des Français; 1808-1873) lors de la campagne d'Italie (1859). – Fait des séjours archéologiques en Égypte (en 1860), et au Mexique (1864-1866). - Prénoms complets : Léon-Eugène.

Désiré Charnay (1828-1915)

TABLE 29 – Charnay, Désiré (1828-1915)

Pays	France
Naissance	1828-05-02, Fleurie (Rhône)
Mort	1915-10-24, Paris
ISNI	http://isni.org/isni/000000008115153X
VIAF	https://viaf.org/viaf/36916181/

Explorateur et archéologue. – Photographe. – A participé à des explorations à Java, à Madagascar, mais principalement en Amérique centrale.

Charles Eugène Espéridion Goupil (1831-1895)

TABLE 30 – Goupil, Charles Eugène Espéridion (1831-1895)

Pays	France
Naissance	1831-12-14, México
Mort	1895-10-24, Chaumontel, Val-d'Oise
ISNI	http://isni.org/isni/000000003519941X
VIAF	http://viaf.org/viaf/22423521

Collectionneur d'art amérindien. NB : Pascal Riviale orthographie l'un de ses prénoms « Héséridion ».

Sources :

- BOBAN, Eugène (18.-1908), *Documents pour servir à l'histoire du Mexique : catalogue raisonné de la collection de E.-Eugène Goupil (ancienne collection J.-M.-A. Aubin)...*, Paris : E. Leroux, 1891, 3 vol. (XV-428 p., 601 p., 80 p. de pl.). Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2557004>> (vol. 1) ; <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k255701h>> (vol. 2).
- BOBAN, Eugène (18.-1908), *Table analytique générale des matières contenues dans les deux volumes des « Documents pour servir à l'histoire du Mexique ». Catalogue raisonné de la collection E.-Eugène Goupil...*, Paris : E. Leroux, 1891, 1 vol. (61 p.).
- BOBAN, Eugène (18.-1908) ; RÉVILLE, Albert (préf.), *Catalogue de la bibliothèque américaine de feu M. Eugène Goupil, livres anciens imprimés au Mexique, ouvrages ayant trait à l'histoire à l'ethnographie et à la linguistique de diverses contrées de l'Amérique Paris ; [la vente aura lieu le samedi 4 février 1899... dans les salles de vente aux enchères de la librairie Ém. Paul et Fils et Guillemin, 28 rue des Bons-Enfants (anciennes maisons Silvestre et Labitte), salle n° 1, par le ministère de Me Maurice Delestre... ; suivi de Notes explicatives ou Analyse des 9 volumes, grand in-folio publiés par Lord Kingsborough sur les antiquités du Mexique, Londres, 1831-1848, par Eugène Boban, Paris : E. Paul, 1899 (Tours : Impr. Tourangelle), 1 vol. (IX-114 p.).* Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9487921>>.
- OMONT, Henri (1857-1940), *Catalogue des manuscrits mexicains de la Bibliothèque nationale*, Paris : E. Bouillon, 1899, 1 vol. (III-67 p.). Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2557051>>.
- COHEN, Monique, « Eugène Goupil : un collectionneur et un mécène », *Journal de la Société des Américanistes*, 1998, vol. 84, n° 2, p. 31-33. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/jsa_0037-9174_1998_num_84_2_1714>. [Numéro spécial consacré au fonds mexicain de la Bibliothèque nationale de France à l'occasion du centenaire de la donation de la collection Goupil-Aubin.]

- CONTRIBUTEURS À WIKIPEDIA, « Eugène Goupil », *Wikipédia, l'encyclopédie libre*. Disponible sur Internet, url : <https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Eug%C3%A8ne_Goupil&oldid=157504897> (consulté le 13 mars 2019).

Eugène Boban (18..-1908)

TABLE 31 – Boban, Eugène (18..-1908)

Pays	France
Naissance	18..
Mort	1908
ISNI	http://isni.org/isni/000000003619862X
VIAF	https://viaf.org/viaf/54431330/

Antiquaire et collectionneur spécialisé dans les antiquités précolombiennes mésoaméricaines, Eugène Boban est sollicité comme expert aussi bien par l'État que par les collectionneurs, les américanistes et les conservateurs. Il fut de 1860 à 1890 environ, le principal vendeur d'antiquités américaines ; de nombreuses pièces acquises dans la deuxième moitié du XIX^e siècle sont passées entre ses mains. On a toutefois observé quelques problèmes d'authenticité pour certaines pièces.

Antiquaire tout d'abord basé au Mexique (sous contrôle français de 1863 à 1867), il fait son entrée dans les documents officiels dans les années 1860 où il est mandaté, dans le cadre de la Commission scientifique du Mexique. Le ministère de l'Instruction publique lui demande aussi d'envoyer des pièces pour l'exposition universelle de 1867. Il est présenté comme « antiquaire de l'empereur Maximilien ».

Il tient un magasin d'antiquités précolombiennes à Mexico. Vers 1870, il s'installe à Paris rue du Sommerard, puis boulevard Saint-Michel en 1882. En 1884-1885, il retourne ouvrir à Mexico une boutique-musée de quatre salles. Après un bref passage à New York, il revient définitivement à Paris en 1887 et ouvre un magasin à Montrouge.

Il fut membre de la *Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística*.

Sources :

- *Diccionario Porrúa de historia, biografía y geografía de México*, 2^a ed., México : Porrúa, 1965-1966.
- COHEN, Monique, « Eugène Goupil, un collectionneur et un mécène », *Journal de la société des américanistes*, 1998, tome 84, n^o 2, p. 21-33. Disponible sur Internet, url : <http://www.persee.fr/doc/jsa_0037-9174_1998_num_84_2_1714>.
- RIVIALE, Pascal, « Eugène Boban ou les aventures d'un antiquaire au pays des américanistes », *Journal de la société des américanistes*, 2001, 87. DOI : <10.4000/jsa.1855>. Disponible sur Internet, url : <<http://journals.openedition.org/jsa/1855>>.

- CONTRIBUTEURS À WIKIPEDIA, « Eugène Boban », *Wikipédia, l'encyclopédie libre*, 18 juillet 2019. Disponible sur Internet, url : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Eugène_Boban> (consulté le 16 août 2019).
- FRANÇOIS, Martine, « BOBAN Eugène dit André Eugène Boban-Duvergé », *Annuaire prosopographique : la France savante*, 2012. Disponible sur Internet, url : <<http://cths.fr/an/savant.php?id=103747>>.
- MACLAREN WALSH, Jane, « Falsificando la historia. Los falsos objetos prehispánicos », *Arqueología Mexicana*, 2006, nov.-dic., n° 82, p. 20-25. Résumé disponible sur Internet, url : <<http://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/las-falsificaciones-arqueologicas>>.

Hyacinthe de Charencey (1832-1916)

TABLE 32 – Charencey, Hyacinthe de (1832-1916)

Pays	France
Naissance	1832-11-08, Paris
Mort	1916-03-12
ISNI	http://isni.org/isni/0000000083423498
VIAF	https://viaf.org/viaf/24734553/

Philologue et folkloriste, il s'intéressa aux anciennes langues de l'Asie et de l'Amérique, ainsi qu'au basque. – Membre du Conseil général de l'Orne et du Comité royaliste de l'Orne. – Fut président de la commission de l'instruction publique. – A publié dans la « Revue orientale », les « Annales de philosophie chrétienne », le « Bulletin de la Société de linguistique ». – Sous le pseudonyme Aliquis, publia des articles dans divers périodiques.

Sources :

- WEISS, Valentine, « Un grand normand : Charles, Félix, Hyacinthe Gouhier, comte de Charencey, linguiste, anthropologue et homme politique (1832-1916) », *Mémoires de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen*, 1998, 36, p. 175-204.

Léon de Rosny (1837-1914)

TABLE 33 – Rosny, Léon de (1837-1914)

Pays	France
Naissance	1837
Mort	1914
ISNI	http://isni.org/isni/0000000105769693
VIAF	http://viaf.org/viaf/64653606

A aussi traduit du chinois en anglais. Orientaliste et ethnographe. – Co-fondateur de la Société d'ethnographie (en 1859), professeur de japonais à la Bibliothèque impériale (1861), interprète de l'ambassade japonaise en France, puis Hollande, Angleterre, Prusse et Russie (en 1862), titulaire de la chaire de japonais à l'école spéciale des langues orientales (1868), professeur d'ethnographie au Collège de France.

Sources :

- FABRE-MULLER, Bénédicte ; LEBoulLEUX, Pierre ; ROTHSTEIN, Philippe, *Léon de Rosny : 1837-1914 : de l'Orient à l'Amérique*, Villeneuve-d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2014, 1 vol. (433 p.).

Ernest-Théodore Hamy (1842-1908)

TABLE 34 – Hamy, Ernest-Théodore (1842-1908)

Pays	France
Naissance	1842-06-22, Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais
Mort	1908-11-18, Paris
ISNI	http://isni.org/isni/0000000108926076
VIAF	http://viaf.org/viaf/44299915

Médecin, anthropologue. – Fondateur puis conservateur du Musée d'ethnographie du Trocadéro, Paris. – Fondateur de la « Revue d'ethnographie », fondateur puis président de la Société des américanistes de Paris. – Membre de l'Académie de médecine et de l'Académie des inscriptions et belles lettres.

- HAMY, Ernest-Théodore (1842-1908), *Résumé des travaux scientifiques de M. E.-T. Hamy*, Paris : Impr. de A. Hennuyer, septembre 1887, 56 p.
- HAMY, Ernest-Théodore (1842-1908), *Publications scientifiques de M. le Dr E.-T. Hamy,...*, Paris : Impr. nationale, 1901, 28 p.

— CONTEL, José (dir.); PRIOTTI, Jean-Philippe (dir.), *Ernest Hamy, du Muséum à l'Amérique : logiques d'une réussite intellectuelle*, Villeneuve-d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2018, 1 vol. (419 p.).

Alphonse Louis Pinart (1852-1911)

TABLE 35 – Pinart, Alphonse Louis (1852-1911)

Pays	France
Naissance	1852
Mort	1911
ISNI	http://isni.org/isni/0000000107963940
VIAF	https://viaf.org/viaf/796055/

A aussi traduit de l'anglais en français. Anthropologue, linguiste, ethnologue et collectionneur.

Louis Capitan (1854-1929)

TABLE 36 – Capitan, Louis (1854-1929)

Pays	France
Naissance	1854-04-19, Paris
Mort	1929-09-01, Paris
ISNI	http://www.isni.org/isni/0000000116285387
VIAF	http://viaf.org/viaf/41974401

Le médecin et anthropologue Joseph Louis Capitan (1854-1929) a surtout été retenu par l'historiographie comme étant un préhistorien français ayant aussi œuvré à la préservation du patrimoine en étant vice-président de la Commission du Vieux Paris et en contribuant à la restauration des arènes de Lutèce. Or, en digne représentant des chercheurs d'avant l'hyperspécialisation⁴⁴, et dans la continuité de ses travaux comparatistes, il peut être utile rappeler qu'il fut aussi américaniste, archéologue et collectionneur d'objets précolombiens.

Ainsi, après une première carrière de médecin, une deuxième d'anthropologue, il entame une troisième carrière d'américaniste, s'intéressant au Mexique, aux Antilles, au

44. LAHIRE, Bernard, « Des effets délétères de la division scientifique du travail sur l'évolution de la sociologie », *SociologieS*, 27 janvier 2012. Disponible sur Internet, url : <<http://journals.openedition.org/sociologies/3799>> (consulté le 16 juillet 2019).

Pérou ou aux États-Unis (vallée du Delaware dans la région de Trenton) après la France, la Tunisie, l'Algérie, le Soudan, le Sénégal, ou l'Égypte. Loin de mener des études en chambre, il se rend au Mexique et y participe à des fouilles.

En 1907, soit à 53 ans, Louis Capitan est chargé de succéder à Léon Lejeal (1865-1907) au Collège de France⁴⁵ à la Chaire des antiquités américaines financée par Joseph Florimond Loubat, dit duc de Loubat (1831-1927)⁴⁶. Louis Capitan occupera la chaire jusqu'à sa mort en 1929⁴⁷.

Au Collège de France, Louis Capitan dispense un enseignement sur l'origine de l'homme en Amérique. Louis Capitan succéda également à Léon Lejeal en avril 1908 au poste de secrétaire général de la Société des américanistes de Paris, après que l'intérim du secrétariat général ait été assuré par Paul Rivet depuis l'été 1907.

Louis Capitan fut aussi un collectionneur d'objets archéologiques et ethnographiques. En 1930, plusieurs ventes aux enchères se tiennent pendant quatre jours successifs pour disperser ses collections et sa bibliothèque⁴⁸. C'est au cours de ces ventes que des musées américains complètent leur collection, comme l'illustre l'exemple de cette sculpture représentant Quetzalcoatl conservée au National Museum of the American Indian du George Gustav Heye Center de New York : <<http://nmai.si.edu/exhibitions/infinityofnations/meso-carib/175441.html>>.

Il s'agit de la pièce que Louis Capitan étudia dans « Une figuration de Quetzalcoatl sous forme de serpent emplumé, enroulé, provenant de Mexico », *Reseña de la segunda sesión del XVII Congreso internacional de americanistas efectuada en la ciudad de México durante el mes de septiembre de 1910*, 1912, p. 373.

Sa bibliographie afférente à ses recherches américanistes comporte les titres suivants : — 1882 : « Sur les procédés qu'emploient les Galibis pour la fabrication de la poterie »,

45. Au Collège de France, Léon Lejeal était chargé du *Cours complémentaire d'Antiquités américaines*.

46. « Par deux décrets en date du 16 avril 1902 et 28 juillet 1903, le Collège de France a été autorisé à accepter la donation faite par le duc de Loubat, membre associé de l'Institut de France, en vue de la fondation, dans l'établissement, d'un cours complémentaire d'Antiquités américaines », dans « Le Collège de France. Quelques données sur son histoire et son caractère propre (II) », *L'annuaire du Collège de France*, 2010, 109. Disponible sur Internet, url : <<http://journals.openedition.org/annuaire-cdf/226>> (consulté le 16 juillet 2019).

47. À partir de 1939, les revenus de la Fondation Loubat financent des conférences sollicitées à des américanistes, comme par exemple Jacques Soustelle, premier à bénéficier de cette nouvelle forme de sollicitation.

48. Cf. le catalogue de vente : *Arts précolombiens, Amérique du Nord, Mexique, Amérique centrale, Antilles, Pérou, etc., pierres sculptées, poteries, fétiches en argent et en bronze, bois sculptés, étoffes, etc., importante bibliothèque sur les arts précolombiens et sur la préhistoire. Succession de M. le docteur L. Capitan. Catalogue. Vente aux enchères. Hôtel Drouot, salle n° 8, les 24, 25, 26, 30 mars 1930* / [expert] André Portier ; commissaires-priseurs, Me F. Lair Dubreuil, 6, rue Favart ; Me Georges Texier, 45, rue de la Chaussée-d'Antin, Paris : impr. Lahure, 1930, 34 p. et planches. Disponible sur Internet, url : <<http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36532393t>>, <<http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36519289k>> et <<http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41545379m>>. Signalons qu'André Breton possédait un exemplaire du catalogue (cf. <http://www.andrebretton.fr/work/56600100302950>). A-t-il assisté à la vente ? Y a-t-il acquis quelque objet ?

Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, 3^e série, t. V, p. 649-651.

- 1885 : « Note sur une série de dessins exécutés par un des Peaux-Rouges exhibés au Jardin d'acclimatation en 1883, *Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris*, 2^e série, t. VIII, n^o 2, p. 365-367. Disponible sur Internet, url : <http://www.persee.fr/doc/bmsap_0301-8644_1885_num_8_1_6385>.
- 1899 : « Moulages et crânes trépanés du Pérou », *Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris*, t. X, p. 584-585. Disponible sur Internet, url : <http://www.persee.fr/doc/bmsap_0301-8644_1899_num_10_1_5869>.
- 1907 : « Décades américaines », 1^e série, 10 planches. [Un volume d'études iconographiques et descriptions de dix groupes d'objets américains anciens inédits, la plupart de la collection de l'auteur]. Sommaires des planches
- 1908 :
 - « Cours d'antiquités américaines du Collège de France (fondation Loubat). Leçon inaugurale... le 7 mars 1908 », *Revue de l'école d'anthropologie de Paris*, mars 1908, t. XVIII, p. 89-111. Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k442580m/f92.image>>.
 - « Le XVI^e Congrès international des Américanistes, Vienne, septembre 1908 », *Journal de la Société des Américanistes de Paris*, 1908, n^{elle} série, t. V, p. 221-233. Disponible sur Internet, url : <http://www.persee.fr/doc/jsa_0037-9174_1908_num_5_1_3479>.
- 1909 :
 - « La Pathologie dans la céramique des anciens Péruviens : communication faite à l'Académie de médecine le 1^{er} juin 1909 », *Revue de l'école d'anthropologie de Paris*, 1909, juin, t. XIX, p. 204-205. Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4425810/f208.image>>.
 - « Figurations anciennes en Europe de scènes mexicaines », *Annales du Musée Guimet. Bibliothèque de vulgarisation*, vol. XXXI.
 - « Les Sacrifices dans l'Amérique ancienne », *Annales du Musée Guimet. Bibliothèque de vulgarisation*, t. XXXII, 48 p.
 - « Les grands anneaux de poitrine des anciens Mexicains : comparaison avec les anneaux similaires japonais, océaniens et préhistoriques de la Gaule », *Verhandlungen des XVI. Internationalen Amerikanisten-Kongresses. Wien, 9. bis 14. september 1908*, p. 103-106.
 - « L'omichichuatzi mexicain et son ancêtre de l'époque du renne en Gaule, *Verhandlungen des XVI. Internationalen Amerikanisten-Kongresses. Wien, 9. bis 14. september 1908* », p. 107-109.
 - « Les sacrifices humains dans l'antiquité américaine », *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, octobre.
- 1910 :

- « Les sacrifices humains et l'anthropophagie rituelle dans l'Amérique ancienne », *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, 54^e année, n^o 2, p. 109-126. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1910_num_54_2_72595>.
- « Les Sacrifices humains et l'anthropophagie rituelle dans l'Amérique ancienne : communication faite à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, séance du 18 mars 1910 », *Revue Mensuelle de l'Ecole d'Anthropologie de Paris*, vol. XX, p. 107-109.
- 1911 :
 - « Excursion aux villes mortes du Yucatan », *Annales du Musée Guimet. Bibliothèque de vulgarisation*, T. XXXVII, 4 p.
 - « Quelques interprétations nouvelles de figures d'un manuscrit maya : Codex Troano », *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, 25 août 1911, p. 516-522. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1911_num_55_6_72890>.
 - « Le XVII^e Congrès international des Américanistes (Congrès du centenaire) tenu à Mexico du 7 au 14 septembre 1910 », *Journal de la Société des Américanistes de Paris*, n^{le} série, t. VIII, 1911, p. 61-73.
 - « Un manuscrit mexicain de 1534 nahuatl-espagnol », *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, 55^e année, N. 2, pp. 154-159. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1911_num_55_2_72784>.
 - « Une arme des anciens Péruviens : l'estolica ; son identification par l'iconographie céramique », *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, juin 1911, p. 407-410. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1911_num_55_5_72862>.
- 1912 :
 - « Compte rendu du congrès international des américanistes (XVIII^e session) : Londres, 27 mai-1^{er} juin 1912 », *Journal de la Société des américanistes de Paris*, nouvelle série, t. IX, p. 353-377.
 - « Quelques caractéristiques de l'architecture Maya dans le Yucatan ancien », *Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des inscriptions et belles-lettres*, T. XII, 2^e partie, 32 p.
 - « Les caractéristiques de l'architecture maya ancienne (Sud du Mexique) », *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, 56^e année, n^o 1, p. 18-19. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1912_num_56_1_72947>.
 - « Une mappe inédite de 1534 avec texte espagnol au verso », *Reseña de la segunda sesión del XVII Congreso internacional de americanistas efectuada en la ciudad*

- de México durante el mes de septiembre de 1910*, p. 336.
- « La stylisation de la figure humaine et la représentation des sacrifices humains sur les vases peints préincasiques de Nazca (Pérou) », *Reseña de la segunda sesión del XVII Congreso internacional de americanistas efectuada en la ciudad de México durante el mes de septiembre de 1910*, p. 336.
 - « Une figuration de Quetzalcoatl sous forme de serpent emplumé, enroulé, provenant de Mexico », *Reseña de la segunda sesión del XVII Congreso internacional de americanistas efectuada en la ciudad de México durante el mes de septiembre de 1910*, p. 373.
 - 1913 :
 - « Quelques caractéristiques de l'architecture maya dans le Yucatan ancien », *Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des inscriptions et belles-lettres de l'Institut de France, Première série, Sujets divers d'érudition*, Tome 12, 2e partie, 1913, p. 731-758. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/mesav_0398-3587_1913_num_12_2_1101>.
 - « Le paléolithique en Amérique : critique et discussion », *Proceedings of the eighteenth international Congress of Americanists, held in London, may 1912*, p. 9.
 - « Quelques caractéristiques de l'architecture maya », *Proceedings of the eighteenth international Congress of Americanists, held in London, may 1912*, p. 216-219.
 - 1914 :
 - « Comparaison de la céramique des Pueblos avec les céramiques néolithiques du Vieux Monde », *Journal de la Société des Américanistes de Paris*, nlle série, t. XIX, p. 370-372.
 - *Le travail en Amérique avant et après Colomb* / par L. Capitan,... et Henri Lorin,..., Paris : F. Alcan, 1914, 1 vol. (464 p.-VI f. de pl. en noir et en coul.) : ill. ; 23 cm. (Histoire universelle du travail). Disponible sur Internet, url : <<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6153648>>.
 - « Sur deux couteaux de silex trouvés à Mexico sur l'emplacement du Grand Temple », *Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, 58^e année, août-septembre, n^o 6, p. 548-549. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1914_num_58_6_73461>.
 - « Un cimetière indien au Mexique », *La Nature*, n^o 2142, p. 18.
 - 1916 :
 - « Le couteau de pierre à sacrifices humains de l'ancien Mexique dans deux livres du XVIIe siècle : comparaison avec deux pièces originales », *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, 60^e année, septembre-octobre, n^o 5, p. 368-377. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1916_num_60_5_73756>.
 - « Le couteau de pierre à sacrifices humains de l'ancien Mexique dans deux livres

- du XVIIe siècle : comparaison avec deux pièces originales », *Revue anthropologique*, t. XXVI, 1916, p. 433-439.
- « Un album de monuments antiques du Yucatan et du Mexique », *Journal des savants*, 14^e année, septembre, p. 420-423. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/jds_0021-8103_1916_num_14_9_4625>.
- 1917 : « Origine et mode de fabrication des principaux types d'armes et outils en pierre », *Revue anthropologique*, t. XXVII, p. 1-51.
- 1918 : « L'entrelacs cruciforme », *Comptes-rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, 62^e année, mai-juin, n^o 3, p. 197-209. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1918_num_62_3_73994>.
- 1919 : « L'entrelacs cruciforme », *Revue anthropologique*, t. XXIX, p. 35-44.
- 1920 : « Les sacrifices humains et l'anthropophagie rituelle chez les anciens Mexicains », *Journal de la Société des Américanistes de Paris*, nlle série, t. XII, p. 211-217.
- 1923 : « Un manuscrit judiciaire de 1334 nahuatl-espagnol », *Journal de la Société des Américanistes de Paris*, nlle série, t. XV, p. 75-81.
- 1924
- « Ce qu'étaient les populations antiques du Mexique, de l'Amérique centrale et des Antilles », *France-Amérique*, nlle série, 15^e année, n^o 148, avril, p. 82-87.
- « Compte rendu du XXI^e Congrès international des Américanistes », *Bulletin de l'Académie de médecine*, 3^e série, t. XCII, p. 1480-1484.
- « La question du Paléolithique dans l'Amérique du Nord », *Proceedings of the twenty first international Congress of Americanists, first part, held at The Hague, august 12-16*, p. 52-54.
- « Les galets coloriés de Teotihuacan », *Proceedings of the twenty first international Congress of Americanists, first part, held at The Hague, august 12-16*, p. 61-62.
- 1925
- « Contribution à l'étude des rapports de l'Amérique avec l'Océanie : les bois parlants et les pierres taillées de l'île de Pâques », *Journal de la Société des Américanistes de Paris*, nlle série, t. XVII, p. 301-304.
- « La 21^e session du Congrès international des Américanistes », *Journal de la Société des Américanistes de Paris*, nlle série, t. XVII, p. 261-266.
- 1926
- « L'architecture dans l'Amérique latine », *La Renaissance de l'art français et des industries de luxe*, 9^e année, n^o 8, août, p. 453-465 [en Français et en Espagnol : traduction de Matilde Pomès].
- « Les femmes à plateaux des Sara-Djingés du Chari (Afrique équatoriale) : comparaison avec les Aymores du Brésil », *Bulletin de l'Académie de Médecine*, 3^e série, t. XCVI, p. 236-239.
- « Sur le Congrès international des Américanistes tenu à Rome du 23 au 30 sep-

- tembre 1926 », *Bulletin de l'Académie de Médecine*, 3e série, t. XCVI, p. 179-181.
- 1927 : « Les Botocudos du Brésil et les Djindgé du Chari », *Journal de la Société des Américanistes de Paris*, nlle série, t. XIX, p. 352-355. Disponible sur Internet, url : <<http://www.jstor.org/stable/24719669>>.
- 1928
- « L'homme paléolithique dans l'Amérique du Nord », *Atti del XXII Congresso internazionale degli Americanisti, Roma, settembre 1926*, t. I, p. 273-275.
- « Comparaison de la céramique des Pueblos avec les céramiques néolithiques du Vieux Monde », *Atti del XXII Congresso internazionale degli Americanisti, Roma, settembre 1926*, t. I, p. 467-469.
- 1930 : « Les idées récentes sur le peuplement de l'Amérique », *Proceedings of the twenty third international Congress of Americanists, held at New York, September 17-22, 1928*, p. 45-46.

Sources :

- MAURER, M. A. ; VAUFREY, R., « Louis Capitan », *Journal de la Société des Américanistes*, 1929, tome 21, n° 2, p. 402-409. Disponible sur Internet, url : <https://www.persee.fr/doc/jsa_0037-9174_1929_num_21_2_3681> ; DOI : 10.3406/jsa.1929.3681.
- REY, Sarah, « Les archives iconographiques de Louis Capitan, américaniste hétéroclite », *Salamandre. Fonds de plaques de verre photographiques de Louis Capitan*, Juillet 2013. Disponible sur Internet, url : <https://salamandre.college-de-france.fr/fonctions/ead/attached/FR075CDF_00CDF0046-2/FR075CDF_00CDF0046-2_e0000042.pdf>.
- BIDARD, G., « Joseph Louis CAPITAN », Association de Sauvegarde du Patrimoine Historique et naturel d'Orgelet et sa Région, 2015. Disponible sur Internet, url : <<http://www.asphor.org/le-patrimoine/les-hommes/joseph-louis-capitan-1-54.htm>>.
- GUTTINGER, Claire ; REY, Sarah, « The Louis-Capitan Collection », La lettre du Collège de France, 2015, 9. Disponible sur Internet, url : <<http://journals.openedition.org/lettre-cdf/2226>>.
- GUTTINGER, Claire ; REY, Sarah, « L'enseignement des antiquités américaines au Collège de France », La lettre du Collège de France, mars 2015, 39. Disponible sur Internet, url : <<http://journals.openedition.org/lettre-cdf/3064>>.
- GOODRUM, Matthew R., « Louis Capitan (1854-1929) », Online Biographical Dictionary of the History of Paleoanthropology, 2016. Disponible sur Internet, url : <http://www.sts.vt.edu/faculty/mgoodrum/files/Louis_Capitan.pdf>.
- « Joseph Louis Capitan », *Les grandes figures du musée d'Archéologie Nationale*, [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <<http://musee-archeologienationale.fr/objet/joseph-louis-capitan>>.
- TALADOIRE, Eric, « CAPITAN, Louis », *Dictionnaire critique des historiens de l'art*

actifs en France, 28 janvier 2016. Disponible sur Internet, url : <<https://www.inha.fr/fr/ressources/publications/publications-numeriques/dictionnaire-critique-des-historiens-de-l-art/capitan-louis.html>>.

Charles Chadenat (1859-1938)

TABLE 37 – Chadenat, Charles (1859-1938)

Pays	France
Naissance	1859-12-14
Mort	1938-03-22
ISNI	http://isni.org/isni/0000000140808053
VIAF	https://viaf.org/viaf/193881208/

Charles Chadenat (1859-1938) prénommé en réalité Antoine Jean, fils de Jacques Chadenat, était le propriétaire-gérant de la Librairie américaine sise 17, quai des Grands-Augustins. Une longue évocation de Chadenat est fournie par Blaise Cendrars dans *Bourlinguer*, chapitre « Paris, port-de-mer : la plus belle bibliothèque du monde » : « Chadenat, le roi des libraires ». On y apprend ainsi que Chadenat était « un être d'un caractère comme on n'en fait plus, tout d'une pièce, bourru, pas accueillant, peu aimable, ou flanquant facilement à la porte, un esprit méprisant, exclusif, une âme d'une autre époque », qui « n'aimait pas vendre ses livres et ne le faisait que contraint par les circonstances, neuf fois sur dix en rechignant et toujours à bon escient et comme une grâce, conscient de rendre service à l'un ou à l'autre de ses bons et loyaux clients de toujours ».

Cette réticence à vendre est confirmée par Patrick O'Reilly⁴⁹ : « Le père Chadenat était un connaisseur, follement amoureux de ses livres ; encore qu'il payât patente, pour les vendre, il hésitait parfois à se séparer des plus glorieux ».

L'activité de ce libraire est à mettre au crédit des américanistes en raison de sa spécialité. Charles Chadenat publiait régulièrement : *Le Bibliophile Américain : Catalogue de Livres, Cartes et Documents relatifs à l'Europe, Asie, Afrique, Amérique, Océanie. Bulletin trimestriel...*, Paris : librairie Ch. Chadenat, 188?-191?

La Bibliothèque nationale de France (BnF), comme c'est souvent le cas pour les catalogues de libraires à parution régulière, fussent-ils enrichis de contenu éditorial, ne paraît pas avoir considéré qu'il s'agissait d'un périodique car la seule localisation de cette publication dans l'établissement se situe au département Littérature et art qui le conserve dans le fonds des catalogues de libraires et d'éditeurs (cote : [Q10B, boîte n° 151 (1)). L'état de collection de cette publication à la BnF est la suivante :

49. O'Reilly, Patrick (1900-1988), *Vignes, voyages, vahinés ou le bonheur de Maupiti*, Paris : chez l'auteur, 1950, p. 128

TABLE 38 – *Le Bibliophile Américain*

N° du bulletin	Dates	Références n°
2	mai 1889	1324-3003
3	novembre 1889	3004-3868
4	février 1890	3869-4810
6	septembre-octobre 1890	5732-6548
7	mars-avril 1891	6549-7843
8	septembre-octobre 1891	7844-9241
9	mars-avril 1892	9242-10399
13	novembre-décembre 1893	13016-14061
16	novembre-décembre 1894	1-1854 : cartes, plans, manuscrits...concernant Paris et la province
16 [sic]	mars-avril 1895	15800-16951
18	février-mars 1896	17696-18774
19	juin-juillet 1896	18775-19868
22	octobre-novembre 1898	21967-23121
23	avril-mai 1899	23122-24243
24	octobre-novembre 1899	24244-25338
25	mai-juin 1900	25339-26390
26	décembre 1900	26391-27607
28	janvier-février 1902	28584-29656
31	décembre 1903	32101-33357
32	juillet 1904	33358-34354
39	novembre 1907	41726-42855
41	novembre 1908	44026-46220
44	juin-juillet 1910	48758-49965
47	décembre 1912	1-1700 : catalogue de livres, cartes et documents manuscrits provenant de la Bibliothèque de feu Henry Harrisse, bibliographe et historien de l'Amérique. - 117 p. (conservé aussi sous la cote : [8-Q-4062])
48	décembre 1912	54003-55684 [manque le dernier feuillet où figurent des n°]
49	décembre 1913	55685-57420

En 1901, Charles Chadenat rachète le fonds de la Librairie américaine et coloniale de E. Dufossé qui publiait le bulletin : *Americana : bulletin bibliographique trimestriel des livres relatifs à l'Amérique* [« puis » *Bulletin du bouquiniste américain et colonial...*], – 1876 [1]-[...], Paris (27, rue Génégaud « puis » 21, quai Malaquais) : librairie ancienne et moderne de E. Dufossé. [8-Q-271

TABLE 39 – *Americana : bulletin bibliographique trimestriel des livres relatifs à l'Amérique*

N°	Dates	Série
1	1876-1877	(A1-2)
2	1881	(SER3,N1-3)
3	1881/01/25	(SER3,N1,DOUBLE)
4	1882-1884	(SER3,N3-12)
5	1885/01-1886/03	(SER4,N1-3)
6	1886/01-03	(SER4,N3,DOUBLE)
7	1887/04	/
8	1887/10	(N2)
9	1888/06	(N3-5)
10	1889	(N4)
11	1890	(SER6)
12	1891/01	(SER7,N5)
13	1892	(SUPPL). Contient : SP
14	1893/03	(SER9,A17,N6)
15	1894/04-05	(SER11,A19,N1)
16	1896	(NOUV SER,A21,N2). Note : AVEC SUPPLEMENT

Ce catalogue de librairie, lui aussi paru sous forme de bulletin trimestriel, a subi un autre traitement à la BnF puisqu'il n'a pas été considéré comme un catalogue de librairie devant être conservé dans la collection cotée Q10, mais bien comme un périodique. Uniquement consacré au continent américain, il sera étendu au reste du monde, le titre reflétant son évolution :

- 1ère année, n° 1 : 1er trimestre 1876 ; n° 2 : 2ème trimestre 1876 ; n° 3-4 : 3ème et 4ème trimestres 1876 : *Americana. Bulletin bibliographique trimestriel des livres relatifs à l'Amérique.*
- 2ème année, n° 1 : 1er trimestre 1877 ; n° 2, 3, 4 (avril 1878) : *Americana. Bulletin bibliographique trimestriel des livres relatifs à l'Amérique & aux colonies.*
- 3ème année, 1879 : *Americana. Catalogue de livres anciens et modernes de cartes, de portraits & d'autographes relatifs à l'Amérique & aux colonies, Océanie, Afrique, Asie*
- 3ème série, n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-12 : *Americana. Bulletin du bouquiniste américain et colonial, et de l'amateur de livres relatif à l'Asie, à l'Afrique, à l'Océanie et au nord*

de l'Europe.

- 4ème série, n° 1, 2, 3, 4-12 : Americana. Bulletin du bouquiniste américain et colonial.
- 6ème série, n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-12 : Americana. Bulletin du bouquiniste américain et colonial. Catalogue de livres, cartes, plans, vues, autographes, et documents manuscrits relatifs à l'Amérique, l'Océanie, l'Europe, l'Afrique, l'Égypte, l'Asie et l'Orient
- 7ème série, n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-12 : Americana. Bulletin du bouquiniste américain et colonial.
- 8ème série, n° 1, 2, 3, 4, 5, 6-12 : Americana. Bulletin du bouquiniste américain et colonial.
- 9ème série, n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-12 1892 : Americana. Bulletin du bouquiniste américain et colonial.
- 10ème série, n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-12 : Americana. Bulletin du bouquiniste américain et colonial.

Le fonds de la librairie Chadenat a été vendu aux enchères entre 1942 et 1954. Les numéros des catalogues des libraires d'anciens font référence aux catalogues de vente de livres publiés lors des ventes organisées par l'étude de Me E. Ader et expertisées par L. Giraud-Badin, L. Lefèvre et Cl. Guérin : *Bibliothèque de feu M. Ch. Chadenat...1re-17e partie : ouvrages précieux sur l'Amérique, l'Asie et l'Afrique, géographie, voyages*, Paris : L. Giraud-Badin, 1942-1954. [Delta-46590 (1-17). C'est le catalogue de ces ventes qui constitue « Le Chadenat »⁵⁰.

50. Les huit premiers catalogues de vente sont disponibles sur Internet : 1, url : <<http://bibliotheque-numerique.inha.fr/idurl/1/23299>>; 2, url : <<http://bibliotheque-numerique.inha.fr/idurl/1/23451>>; 3, url : <<http://bibliotheque-numerique.inha.fr/idurl/1/23640>>; 4, url : <<http://bibliotheque-numerique.inha.fr/idurl/1/23982>>; 5, url : <<http://bibliotheque-numerique.inha.fr/idurl/1/24241>>; 6, url : <<http://bibliotheque-numerique.inha.fr/idurl/1/24507>>; 7, url : <<http://bibliotheque-numerique.inha.fr/idurl/1/24652>>; 8, url : <<http://bibliotheque-numerique.inha.fr/idurl/1/24906>> (consultés le 17 août 2019).

TABLE 40 – Concordance Chadenat des réf. de livres aux réf. des catalogues de vente

N° partie	Références	n° Dates de la vente
1	1-493	10-12/02/1942
2	494-1043	27-29/04/1942
3	1044-1536	5-7/10/1942
4	1537-2034	22-24/03/1943
5	2035-2519	27-29/10/1943
6	2520-3104	27-29/03/1944
7	3105-3663	25-27/10/1944
8	3664-4166	6-8/06/1945
9	4167-4704	8-10-04/1946
10	4705-5001	24-25/02/1947
11	5002-5302	4-5/11/1947
12	5303-5636	10-11/03/1949
13	5637-5871	13/14/03/1950
14	5872-6171	24-25/04/1951
15	6172-6466	18-19/03/1952
16	6467-6837	21-22/04/1953
17	6838-7210	27-28/04/1954

Le 24 mai 1956, une 18^e vente eut lieu pour des instruments de mathématiques anciens.

La Bibliothèque nationale se porte acquéreur de certains objets mis en vente, comme par exemple un atlas nautique d'une partie de l'Océan Atlantique et de la Mer Méditerranée acheté à la quatorzième vente Chadenat le 24 avril 1951, sous le n° 44494 : url : <https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/4145/files/2018/04/Atlas_nautique_Martines_Joan_btv1b53103904q-500x366.jpg>.

En 1980, les catalogues de vente ont fait l'objet d'une édition cumulée : *Bibliothèque de feu M. Ch. Chadenat, ancien libraire : géographie, voyages, atlas, ouvrages sur l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'Océanie*, Paris : éditions du Vexin français : C. Coulet et A. Faure, 1980, 2 vol. non paginés : ill. ; 24 cm. Reprod. en fac-sim. de divers catalogues de ventes publiques faites à Paris, Hôtel Drouot, 1942-1954. L'index est propre à l'éd. de 1980. ISBN 2-902687-02-8. [8-Q-15953 (1-2).

Cette édition a l'avantage de fournir des index des noms d'auteurs et des ouvrages anonymes établis par C. Coulet. Une table des prix d'adjudication complète le document.

Sources :

— Les dictionnaires biographiques les plus courants ne mentionnent pas Charles Chadenat. Ainsi, il est absent du *World Biographical Information System Online* (WBIS)

des éditions K. G. Saur Verlag reprises par Walter de Gruyter.

- BARBAT, Philippe ; Gheno, Pierre, « Charles Chadenat », *Bulletin du bibliophile*, 1997, n° 1, p. 154-162.

Auguste Génin (1862-1931)

TABLE 41 – Génin, Auguste (1862-1931)

Pays	France
Naissance	1862-06-19, México
Mort	1931-12-03, México
ISNI	http://isni.org/isni/000000011652574X
VIAF	https://viaf.org/viaf/59459710/

A aussi écrit en espagnol. Ethnologue. – Homme de lettres.

Sources :

- DE SEVILLA, Claudia, *Les collections archéologiques d'Auguste Génin : Histoire, contexte et méthodes de collecte*, Paris : musée du quai Branly - Jacques Chirac, 2014, 1 vol. (74 p.)

Marc Thouvenot (1947-....)

TABLE 42 – Thouvenot, Marc (1947-....)

Pays	France
Naissance	1947
ISNI	http://isni.org/isni/0000000022624747
VIAF	http://viaf.org/viaf/24608608

Marc Thouvenot, chargé de recherche CNRS à la retraite, a élaboré plusieurs programmes informatiques afin de faciliter les recherches lexicographiques et grammaticales dans les sources coloniales en nahuatl. Il a ainsi élaboré un dictionnaire de dictionnaires pictographiques (TLACHIA) et alphabétiques (GDN), actuellement en cours de mise en ligne par l'ÚNAM au Mexique : <http://tlachia.iib.unam.mx/> et <http://www.gdn.unam.mx/termino/search>, un moteur de recherche polygraphe (TEMOA) et un programme d'analyse morphologique du nahuatl (CHACHALACA, voir : <http://www.sup-infor.com/index.htm>). Son expérience et les programmes qu'il a développés ont été à la base du travail mis en œuvre par Joséphine Castaing dans la base LANGAS.

Autres personnalités

Bernardino de Sahagún (1505 ?-1590 ; franciscain)

TABLE 43 – Bernardino de Sahagún (1505 ?-1590 ; franciscain)

Pays	Espagne
Naissance	1505 ?, Sahagún, Léon, Espagne
Mort	1590-10-23, Mexique
ISNI	http://www.isni.org/isni/0000000116912707
VIAF	http://viaf.org/viaf/171663766/

Missionnaire franciscain né en Espagne vers 1505 sous le nom de Bernardino Ribeira, il se rend au Mexique en 1529 avec le groupe dirigé par Fray Antonio de Ciudad Rodrigo et constitué de 19 autres frères franciscains. Après avoir parcouru quelques villes indigènes, comme Xochimilco et Tlalmanalco, il rejoint le Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco en 1536, où les jeunes de la noblesse indigène sont instruits. Pendant son séjour, il entame avec ceux-ci la copie d'anciens codex et la production d'autres comme le Codex Badiano (encore nommé Libellus de medicinalibus indorum herbis ou Codex De la Cruz-Badiano) ou encore les Anales de Cuauhtitlán (l'une des parties du Códice Chimalpopoca).

Jusqu'en 1540, Bernardino de Sahagún reprend sa vie de missionnaire mais quelques années plus tard, il commence à recueillir avec ses disciples le matériau qui forme la première partie de ses *Primeros memoriales*⁵¹. Le matériel a été recueilli à partir de codex et de témoignages d'indigènes en nahuatl afin de documenter la vie, l'histoire, les coutumes, la langue, la pensée, et bien d'autres aspects des Indiens contemporains de Bernardino de Sahagún pour pouvoir les évangéliser, objectif principal des frères franciscains du Mexique. Ultérieurement il fit évoluer son projet avec des étudiants du Colegio de la Santa Cruz, comme Antonio Valeriano et Alonso Bejarano. Son œuvre la plus célèbre

51. Mémoire, organisé en quatre chapitres, résumant les résultats de l'enquête sur les mœurs et coutumes anciennes des Mexicains, effectuée au monastère de Tepepulco en vue de leur évangélisation et qui servira de base à la rédaction de son œuvre *Historia general de las cosas de Nueva España*, écrite vers 1568. *Primeros memoriales* contient entre autres la transcription en caractères latins des *Teocuicatl*, des chants divins en langue nahuatl. Les manuscrits originaux – *Códices matritenses* – sont conservés à la Real Biblioteca et à la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, toutes deux à Madrid.

porte le titre d'*Historia General de las Cosas de la Nueva España* depuis sa publication mais elle ne concerne que la partie en langue espagnole du manuscrit bilingue Nahuatl-Espagnol désigné lui sous le nom de *Codex de Florence* (*Códice Florentinus*) car conservé à la Bibliothèque Laurentienne de Florence en 3 volumes sous les cotes Mediceo Palatino 218-220⁵².

Ce manuscrit de 1577 reste l'une des œuvres ethnographique et historique les plus complètes sur la culture Nahuatl ; elle révèle le sérieux de l'entreprise minutieuse menée par Bernardino de Sahagún sur le passé préhispanique du Mexique. Ce codex a formé la base de nombreuses études sur les textes nahuatl tant les illustrations faites par les indigènes ont permis d'interpréter maints éléments de la culture préhispanique Nahuatl. Bernardino de Sahagún décède au Mexique le 5 février 1590.

Le Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec de México conserve une huile sur toile du XVI^e s. représentant Fray Bernardino de Sahagún, par un anonyme, url : <http://www.inah.mx/images/boletines/2015_288/demo/img/foto4.jpg>. Un autre portrait du XVI^e s. existe : <http://www.mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/fotografia%3A323088>.

Sources :

- NAVARRO DURÁN, Rosa, *Enciclopedia de Escritores en Lengua Castellana : Un Amplio Panorama de la Literatura Española e Hispanoamericana*, Barcelona : Planeta, 2000.
- MOONEY, James, « Bernardino de Sahagún », *The Catholic Encyclopedia*, vol. 13, New York : Robert Appleton Company, 1912. Disponible sur Internet, url : <<http://www.newadvent.org/cathen/13325a.htm>>.
- LEÓN-PORTILLA, Miguel, « Bernardino de Sahagún. Pionero de la antropología », *Arqueología mexicana*, 1999, n° 36 : Fray Bernardino de Sahagún, p. 8-13. Résumé Disponible sur Internet, url : <<http://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/bernardino-de-sahagun-pionero-de-la-antropologia>>.
- CONTRIBUTEURS DE WIKIPÉDIA, « Bernardino de Sahagún », *Wikipédia, l'encyclopédie libre*, 15 janvier 2019. Disponible sur Internet, url : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernardino_de_Sahagún>.
- « Fray Bernardino de Sahagún », *Biografías y Vidas*, [s.d.]. Disponible sur Internet, url : <<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/sahagun.htm>>.
- « Fray Bernardino de Sahagún », *México desconocido*, 29 juin 2010. Disponible sur Internet, url : <<https://www.mexicodesconocido.com.mx/fray-bernardino-de-sahagun.html>>.

52. Cf. volume 1 : <http://teca.bmlonline.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=TECA0001502569&keywords=sahagun> ; volume 2 : <http://teca.bmlonline.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=TECA0001503299&keywords=sahagun> ; volume 3 : <http://teca.bmlonline.it/ImageViewer/servlet/ImageViewer?idr=TECA0001504065&keywords=sahagun>.

Diego de Landa (1524-1579)

TABLE 44 – Landa, Diego de (1524-1579)

Pays	Espagne
Naissance	1524-11-12, Cifuentes, Espagne
Mort	1579-04-29, Mérida, Mexique
ISNI	http://isni.org/isni/0000000108651199
VIAF	http://viaf.org/viaf/5056082

Missionnaire franciscain, évêque de Mérida (Mexique), vers 1572. – Pratique la conversion forcée (1562), détruisit 27 livres sacrés mayas (1566). – A laissé une description du Yucatan comprenant des reproductions de l'écriture maya.

Diego Durán (1537-1588)

TABLE 45 – Durán, Diego (1537-1588)

Pays	Espagne
Naissance	1537-06-15, Séville, Espagne
Mort	1588 ?, Mexico
ISNI	http://isni.org/isni/0000000115607508
VIAF	https://viaf.org/viaf/15030586/

Dominicain, missionnaire au Mexique.

John Selden (1584-1654)

TABLE 46 – Selden, John (1584-1654)

Pays	Royaume-Uni
Naissance	1584-12-16, Salvington, GB
Mort	1654-11-30, Londres
ISNI	http://isni.org/isni/0000000109004698
VIAF	http://viaf.org/viaf/51728429

A aussi écrit en latin. Juriste, homme politique et linguiste.

Lorenzo Boturini Benaduci (1702-1748 ?)

TABLE 47 – Boturini Benaduci, Lorenzo (1702-1748 ?)

Pays	Italie
Naissance	1702, Côme, Italie
Mort	1748 ?, Madrid
ISNI	http://isni.org/isni/0000000115615153
VIAF	https://viaf.org/viaf/19729196/

Historien, archéologue et collectionneur, il part en 1735 pour le Mexique à titre individuel.

Sources :

— GLASS, John B., « The Boturini Collection », *Guide to ethnohistorical sources... Part 4*, Austin : University of Texas press, 1975, p. 473-[486].

Edward King (1735 ?-1807)

TABLE 48 – King, Edward (1735 ?-1807)

Pays	Royaume-Uni
Naissance	1735 ?
Mort	1807
ISNI	https://isni.org/isni/0000000029203101
VIAF	http://viaf.org/viaf/52122929

Alexander von Humboldt (1769-1859)

TABLE 49 – Humboldt, Alexander von (1769-1859)

Pays	Allemagne
Naissance	1769-09-14, Berlin
Mort	1859-05-06, Berlin
ISNI	http://isni.org/isni/0000000121441671
VIAF	http://viaf.org/viaf/95193235

Baron. – Géographe, naturaliste et grand voyageur. – Dessinateur.

Sources :

- MINGUET, Charles (1925?-1998), « Alexandre de Humboldt : historien et géographe de l'Amérique espagnole, 1799-1804 », Paris ; Montréal : Éd. l'Harmattan, 1997, 1 vol. (522 p.). DOI : 10.4000/books.iheal.3660.

William Hickling Prescott (1796-1859)

TABLE 50 – Prescott, William Hickling (1796-1859)

Pays	États-Unis
Naissance	1796-05-04, Salem (Mass., Etats-Unis)
Mort	1859-01-28, Boston (Mass., Etats-Unis)
ISNI	http://isni.org/isni/0000000080934399
VIAF	http://viaf.org/viaf/14775490

Historien.

Philipp Joseph Becker (18..-1895)

TABLE 51 – Becker, Philipp Joseph (18..-1895)

Pays	Allemagne
Naissance	18..
Mort	1895
VIAF	https://viaf.org/viaf/316452463/

Commerçant de Darmstadt, Allemagne, parti au Mexique vers 1850 où il demeura environ 20 ans dans la ville de Puebla, Mexique. – Bibliophile et collectionneur d'antiquités mexicaines. – Deux manuscrits mixtèques issus de sa collection portent son nom : the Codex Becker I and II. – Sa collection a été rachetée par Georg von Haas qui la légua au Museum für Völkerkunde, Vienne.

Ernst Wilhelm Förstemann (1822-1906)

TABLE 52 – Förstemann, Ernst Wilhelm (1822-1906)

Pays	Allemagne
Naissance	1822
Mort	1906
ISNI	https://isni.org/isni/0000000108899231
VIAF	http://viaf.org/viaf/39469933

Bibliothécaire en chef, Königliche öffentliche Bibliothek (Dresde, Allemagne) (en 1866).

Joseph-Florimond Loubat (1831-1927; duc de)

TABLE 53 – Loubat, Joseph-Florimond (1831-1927; duc de)

Pays	États-Unis
Naissance	1831-01-31, New York, N.Y.
Mort	1927-03-01, Paris
ISNI	http://isni.org/isni/0000000108821792
VIAF	https://viaf.org/viaf/27198176/

A aussi écrit en français. Philanthrope. – Archéologue. – Créé duc par Léon XIII en 1893.

Daniel Garrison Brinton (1837-1899)

TABLE 54 – Brinton, Daniel Garrison (1837-1899)

Pays	États-Unis
Naissance	1837-05-13, Thornbury Township, Penn.
Mort	1899-07-31, Philadelphie, Penn.
ISNI	http://isni.org/isni/000000008365267X
VIAF	http://viaf.org/viaf/24674392

Archéologue, linguiste et ethnologue.

Eduard Seler (1849-1922)

TABLE 55 – Seler, Eduard (1849-1922)

Pays	Allemagne
Naissance	1849-12-05, Crossen an der Oder, Allemagne
Mort	1922-11-23, Berlin
ISNI	http://isni.org/isni/0000000083446788
VIAF	http://viaf.org/viaf/73941126

Linguiste, archéologue, ethnologue. – Spécialiste des langues et de la civilisation des peuples de l'Amérique précolombienne.

Zelia Nuttall (1858-1933)

TABLE 56 – Nuttall, Zelia (1858-1933)

Pays	États-Unis
Naissance	1858-09-06, San Francisco, Calif.
Mort	1933-04-12, Coyoacan, Mexique
ISNI	http://isni.org/isni/0000000120375991
VIAF	https://viaf.org/viaf/34609511/

Archéologue, ethnologue, anthropologue.

Antonio Palau y Dulcet (1867-1954)

TABLE 57 – Palau y Dulcet, Antonio (1867-1954)

Pays	Espagne
Naissance	1867-12-20, Montblanch, Tarragona, Espagne
Mort	1954-12-01, Barcelona, Espagne
ISNI	http://isni.org/isni/000000008350639X
VIAF	https://viaf.org/viaf/2585382/

Bibliographe.

Sources :

- PALAU Y DULCET, *Antonio, Memorias de un librero catalán : 1867-1935*, Barcelona : Librería Catalonia, 1935, 1 vol. (599 p.).

— Knigovedenie : Enciklopedičeskij slovar', Moskva : Sovetskaja Enciklopedija, 1982.

Walter Lehmann (1878-1939)

TABLE 58 – Lehmann, Walter (1878-1939)

Pays	Allemagne
Naissance	1878-09-16
Mort	1939-02-07
ISNI	https://isni.org/isni/000000008339579X
VIAF	http://viaf.org/viaf/17361268

Américaniste, historien et ethnologue. – A été en poste au Musée de Berlin.

Paul Kirchhoff (1900-1972)

TABLE 59 – Kirchhoff, Paul (1900-1972)

Pays	États-Unis
Naissance	1900-08-17
Mort	1972-09-13
ISNI	https://isni.org/isni/0000000108898992
VIAF	http://viaf.org/viaf/39464338

Historien.

Arthur J. O. Anderson (1907-1996)

TABLE 60 – Anderson, Arthur J. O. (1907-1996)

Pays	États-Unis
Naissance	1907-11-26
Mort	1996-06-03
ISNI	http://isni.org/isni/0000000081757806
VIAF	http://viaf.org/viaf/110086896

Anthropologue spécialiste des Aztèques et traducteur du nahuatl.

Charles E. Dibble (1909-2002)

TABLE 61 – Dibble, Charles E. (1909-2002)

Pays	États-Unis
Naissance	1909-08-18
Mort	2002-11-30
ISNI	http://isni.org/isni/0000000081301729
VIAF	http://viaf.org/viaf/51768101

Traduit du nahuatl en anglais.

Robert Hayward Barlow (1918-1951)

TABLE 62 – Barlow, Robert Hayward (1918-1951)

Pays	États-Unis
Naissance	1918-05-18, Leavenworth, Ks.
Mort	1951-01-02, Azcapotzalco, Mexique
ISNI	https://isni.org/isni/0000000110385299
VIAF	http://viaf.org/viaf/12359865

Écrivain. – Anthropologue. – Historien

Donald Robertson (1919-1984)

TABLE 63 – Robertson, Donald (1919-1984)

Pays	États-Unis
Naissance	1919-05-12
Mort	1984-10-18
ISNI	http://isni.org/isni/0000000108838340
VIAF	http://viaf.org/viaf/29684771

Historien de l'art latino-américain spécialisé dans l'étude des manuscrits pictographiques.

Sources :

— FONCERRADA DE MOLINA, Marta, « Donald Robertson, 1919-1984 [: nécrologie] », *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, 1986, vol. XIV, n° 55, p. 243.

- NOGUEZ, Xavier, « El doctor Donald Robertson (1919-1984) : semblanza bio-bibliográfica », *Historia mexicana*, 1986, enero-marzo, vol. XXXV, n° 3 (139), p. 511-520. Disponible sur Internet, url : <<https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/1917/1735>> (consulté le 17 août 2019).

Ůrij Valentinovič Knorozov (1922-1999)

TABLE 64 – Knorozov, Ůrij Valentinovič (1922-1999)

Pays	Union des républiques socialistes soviétiques
Naissance	1922
Mort	1999
ISNI	http://isni.org/isni/0000000116655632
VIAF	http://viaf.org/viaf/69080882

Épigraphe.

José Alcina Franch (1922-2001)

TABLE 65 – Alcina Franch, José (1922-2001)

Pays	Espagne
Naissance	1922-08-23, Valence, Espagne
Mort	2001-10-28, Madrid
ISNI	http://isni.org/isni/0000000121185268
VIAF	http://viaf.org/viaf/4938233

Anthropologue, ethnologue, archéologue et historien. – Directeur du département d'anthropologie et d'ethnologie à l'université Complutense, Madrid (en 1992).

Henry Harrisse (1829-1910)

TABLE 66 – Harrisse, Henry (1829-1910)

Pays	États-Unis
Naissance	1829-05-28, Paris
Mort	1910-05-13, Paris
ISNI	http://isni.org/isni/0000000118274489
VIAF	https://viaf.org/viaf/47123670/

Né à Paris de parents juifs russes, Henry Harrisse émigre en 1849 aux États-Unis dans sa famille américaine ; il y prend la nationalité américaine. Après une période d'enseignement du Français à l'Université de Caroline du Nord – où il s'est inscrit à la Law School pour se préparer au barreau –, il enseigne à la Georgetown University. Il quitte l'enseignement pour devenir avocat. En 1857, il s'installe à Chicago et en 1860 à New York, villes dans lesquelles il partage son temps entre le droit et des activités de journaliste puis d'auteur en philosophie, littérature française et histoire. Il commence à s'intéresser à Christophe Colomb auquel il allait consacrer un grande partie de ses recherches. A New York, il fait la rencontre de l'avocat et bibliophile Samuel Barlow (5 janvier 1826 – 10 juillet 1889) qui l'encourage dans ses travaux sur la découverte de l'Amérique. Ils publient ensemble leurs *Notes on Columbus*, New York, 1866.

En 1866 il retourne vivre à Paris pour y pratiquer le droit mais il y est surtout célébré comme américaniste. En 1870, il subit le siège de Paris par les Prussiens en compilant ses *Notes pour servir à l'histoire, à la bibliographie et à la cartographie de la Nouvelle France et des pays adjacents, 1545-1700* parues chez Tross en 1872⁵³. Après le siège, il est chargé de l'acquittement de crédits pour les nécessiteux.

Son oeuvre comprend plus de soixante-dix ouvrages biographiques et historiques⁵⁴ sur Christophe Colomb, la découverte de l'Amérique et l'époque coloniale du Nouveau Monde. Parmi celle-ci :

- *Notes on Columbus*, New York, 1866.
- *D. Fernando Colon, historiador de su padre : ensayo crítico*, Sevilla (Sierpes 73) : R. Tarascó, 1871, 1 vol. (VIII-220-[12] p.-[3] f. de pl.).
- *Fernand Colomb, sa vie, ses oeuvres : essai critique*, Paris : Tross, 1872, 1 vol. (I-231 p.).

53. *Notes pour servir à l'histoire, à la bibliographie et à la cartographie de la Nouvelle France et des pays adjacents, 1545-1700* / par l'auteur de la « Bibliotheca americana vetustissima » [H. Harrisse], Paris : Tross, 1872, 1 vol. (XXXV-369 p.) ; 21 cm. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61123753>>.

54. Pour le détail, on se reportera à la bibliographie : VIGNAUD, Henry (1830-1922), « Henry Harrisse : étude biographique et morale avec la bibliographie critique de ses écrits », *Le Bibliophile américain*, 1912, n° 47.

- *Introduccion de la imprenta en América, con una bibliografía de las obras impresas en aquel hemisferio desde 1540 á 1600*, Madrid : impr. de Rivadeneyra, 1872, 1 vol. (I-59 p.).
- *Notes pour servir à l'histoire, à la bibliographie et à la cartographie de la Nouvelle France et des pays adjacents, 1545-1700*, Paris : Tross, 1872, 1 vol. (XXXV-369 p.).
- *Les Colombo de France et d'Italie, fameux marins du XV^e siècle, 1461-1492... Mémoire lu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres dans ses séances des 1er et 15 mai 1874*, Paris : Tross, 1874.
- *Los Restos de don Cristoval Colon*, Sevilla : F. Alvarez, 1878, 1 vol. (X-97 p.).
- *Christophe Colomb, son origine, sa vie, ses voyages, sa familles et ses descendants*, 1884-1885, 2 vol.
- *The Discovery of North America : a critical, documentary, and historic investigation, with an essay on the early cartography of the New World, including descriptions of two hundred and fifty maps or globes, existing or lost, constructed before the year 1536*, London, 1892.
- *Americus*, 1895.
- *John Cabot, the Discover of North America...*, 1896.
- *Diplomatic History of North America : its first chapter 1452-1493-1494*, 1897.

Cet historien et américaniste reste surtout connu pour ses travaux bibliographiques portant sur la découverte des Amériques : « *Bibliotheca americana vetustissima* », a description of works relating to America published between the years 1492 and 1551, New York : Geo P. Philes, 1866. 1 vol. in-4° tiré à 501 exemplaires, complété en 1872 d'un vol. d'« Additions » publié à Paris : Tross.

L'ouvrage est réédité avec les additions par Carlos Sanz López, Madrid : Librería General Victoriano Suárez, 1958-1960 :

- *Bibliotheca Americana vetustissima...1, A Description of works relating to America published between...1492 and 1551*, 1958, 1 vol. (LVI-523 p.) ;
- *Bibliotheca Americana vetustissima...2, A Description of works relating to America published between...1492 and 1551*, 1958, 1 vol. (XL-201 p.) ;
- *Bibliotheca Americana vetustissima...3, Sanz, Carlos, Henry Harrisse, 1829-1910, principio de los americanistas, su vida, su obra. Con nuevas adiciones...*, 1958, 1 vol. (285 p., fac-sim.) ;
- *Bibliotheca Americana vetustissima...4, Sanz, Carlos, El Gran secreto de la Carta de Colón, crítica histórica y otras adiciones...*, 1959, 1 vol. (525 p., fac-sim.) ;
- *Bibliotheca Americana vetustissima...5, Ultimas adiciones. Vol. 1. Hasta 1507*, 1960, 1 vol. (629 p., fac-sim.) ;
- *Bibliotheca Americana vetustissima...6, Ultimas adiciones. Vol. 2. Hasta 1551*, 1960, 1 vol. (paginé 641-1411, fac-sim.) ;
- *Bibliotheca Americana vetustissima...7, Comentario crítico e índice general cronológico*

de los seis volúmenes que componen la obra, 1960 , 1 vol. (76 p.).

Des réimpressions en fac-similé de l'ouvrage paru à New York : Geo. P. Philes, 1866 et du vol. d'« Additions » publié à Paris : Tross, 1872, ont paru en 1921 : *Bibliotheca americana vetustissima : a description of works relating to America, published between the years 1492 and 1551...*, Leipzig : Schmidt & Guenther, 1921, et en 1967 : *Bibliotheca Americana vetustissima : a description of works relating to America published between the years 1492 and 1551...*, Amsterdam : P. Schippers, 1967, 1 vol. (LVI-520 + XL-199 p.) ; 22 cm.

Sources :

- ADAMS, Oscar Fay, *A Dictionary of American Authors, Boston [et al.] : Houghton, Mifflin & Co, 1897. Growoll, Adolf, Henry Harrisse : biographical and bibliographical sketch*, New York : printed for « the Dibdin club », 1899, 1 vol. (16 p.).
- LOSSING, Benson John, *Harper's Encyclopaedia of United States History : from 458 A.D. to 1902*, New York [et al.] : Harper, 1902.
- *The Century Cyclopaedia of Names : a Pronouncing and Etymological Dictionary of Names in Geography, Biography, Mythology, History, Ethnology, Art, Archaeology, Fiction, etc., etc., etc.*, New York : Century, [ca 1905].
- *Herringshaw's National Library of American Biography : Contains Thirty-five Thousand Biographies of the Acknowledged Leaders of Life and Thought of the United States*, Chicago : American Publishers' Ass, 1909-1914.
- CORDIER, Henri (1849-1925), « Henry Harrisse, 1830-1910 », *Bulletin du bibliophile*, 1910, 15 novembre et 15 décembre, p. 489-505, 569-589.
- VIGNAUD, Henry (1830-1922), « Henry Harrisse », *Journal de la Société des Américanistes*, 1911, tome 8, p. 286-288. Disponible sur Internet, url : <http://www.persee.fr/doc/jsa_0037-9174_1911_num_8_1_3737> ; DOI : 10.3406/jsa.1911.3737
- VIGNAUD, Henry (1830-1922), « Henry Harrisse : étude biographique et morale avec la bibliographie critique de ses écrits », *Le Bibliophile américain*, 1912, n° 47.
- CORDIER, Henri (1849-1925), « Henry Harrisse, 1830-1910 », *Mélanges américains*, Paris : J. Maisonneuve, 1913, p. [249]-258. Disponible sur Internet, url : <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65400898/f264.image>>.
- ADAMS, Randolph G., *Three Americanists : Henry Harrisse, Bibliographer ; George Brinley, Book Collector ; Thomas Jefferson, Librarian*, Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1939, 1 vol. (101 p.)
- *The Universal Jewish Encyclopedia in Ten Volumes : an Authoritative and Popular Presentation of Jews and Judaism since the Earliest Times*, New York : Univ. Jew. Encycl. Co, [1948].
- *Enciclopedia judaica castellana : el pueblo judio en el pasado y el presente. Su historia, su religion, sus costumbres, su literatura, su arte, sus hombres, su situacion en el mundo*, México : Enciclopedia judaica castellana, 1948-1951.

- SANZ, Carlos, *Henry Harrisse (1829-1910), « príncipe de los americanistas » : su vida, su obra : con nuevas adiciones a la Bibliotheca Americana Vetustissima*, Madrid : Victoriano Suárez, 1958.
- *Diccionario Porrúa de historia, biografía y geografía de México*, 2^a ed., México : Porrúa, 1965-1966. – Vol. I – II.
- *Lexikon des Judentums*, Gütersloh [et al.] : Bertelsmann Lexikon Verl., 1971.
- *Encyclopaedia Judaica*, Jerusalem : Encyclopaedia Judaica, 1971-1972.
- *The concise dictionary of American Jewish biography*, Brooklyn : Carlson, 1994.
- CONTRIBUTEURS DE WIKIPÉDIA, « Henry Harrisse », *Wikipédia, l'encyclopédie libre*. Disponible sur Internet, url : <https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Henry_Harrisse&oldid=149908711>.

Mary Elizabeth Smith (1932-2004)

TABLE 67 – Smith, Mary Elizabeth (1932-2004)

Pays	États-Unis
Naissance	1932-08-02
Mort	2004-12-10
ISNI	https://isni.org/isni/0000000067571212
VIAF	http://viaf.org/viaf/77949383

Historienne de l'art.

Maarten Jansen (1952-....)

TABLE 68 – Jansen, Maarten E. R. G. N. (Maarten Evert Reinoud Gerard Nicolaas) (1952-....)

Pays	Pays-Bas
Naissance	1952-08-02
Mort	2004-12-10
ISNI	http://isni.org/isni/0000000072474900
VIAF	http://viaf.org/viaf/100964130

Écrit aussi en allemand. Enseigne l'archéologie à l'Université de Leiden, Pays-Bas (en 1982).

Index nominum

Seuls les noms propres (autorités personnes physiques et collectivités) figurant dans le corps du texte sont indexés à l'exclusion des références bibliographiques et des exemples d'encodage. Les notes de bas de page n'ont pas été indexées.

4D Concept, 390

A

Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres, 259

ACEVEDO FRÓMETA, Ónix, 227

ADEVA, voir *Akademische Druck- und
Verlagsanstalt*

Adobe, 252

ADORISIO, Antonio-Maria, 293

AFNOR, voir Association française de
normalisation

AGHION, Irène, 88

AGLIO, Agostino (1777-1857), 209, 211

AGUILAR, Gerónimo de (1489-1531), 136

Akademische Druck- und Verlagsanstalt,
186, 221, 223, 454

ALEGRE, Francisco Javier (1729-1788),
206

ALTAMIRANO, Ignacio Manuel
(1834-1893), 192

ALVA IXTLILXÓCHITL, Fernando de
(1578 ?-1650), 160, 206, 230, 267,
420, 423, 426, 433, 442, 443

ALVA IXTLILXÓCHITL, Juan, 443

ALVARADO TEZOZÓMOC, Fernando
(1525-1606), 160

ALVARADO, Pedro de (1485-1541), 158

ALZATE Y RAMÍREZ, José Antonio de
(1737-1799), 174

Amazon, 461

American Antiquarian Society, 78

American Standards Association, 251

ANDRÉ, Jacques, 350, 467, 468

ANGHIERA, Pietro Martire d'
(1457-1526), 137, 267

ANGIVILLER, Charles Claude de la
Billarderie (1730-1809 ; comte
d'), 92

ANGRAND, Léonce (1808-1886), 97, 99,
187, 394

ANIEL, Jean-Pierre, 327, 331

ANZA, Antonio, 119, 120

APOLLON, Daniel, 239

Apple, 252

ARCHIMÈDE (0287-0212 av. J.-C.), 148

Archives nationales, 149, 302, 380

Archivio Segreto Vaticano, 446, 456

Archivo General de la Nación, 161

ARES OLIVEIRA, Sofia, 340

Arizona State University, 144

Ashmolean museum (Oxford, GB), 261

Asociación de Estados Iberoamericanos

- para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica*, 224
- Asociación Internacional Siglo de Oro*, 414
- Assemblée nationale, 184
- Association des Éditeurs De la Recherche et de l'Enseignement Supérieur, 518
- Association française de normalisation, 297, 301, 397
- Atelier National de Recherche Typographique, 280
- AUBIN, Joseph-Marius-Alexis (1802-1891), 4, 96–101, 124, 130, 131, 171, 188, 192, 207, 209, 212, 214, 215, 217, 230, 265, 373, 381, 384, 421, 423, 425, 426, 444
- AVRIL, François, 344
- AYER, Edward A. (1841-1927), 181
- B**
- BAHN, Paul Gerard (1953-....), 129
- BAIRD, Ellen, 454
- BALAYÉ, Simone, 84, 90
- Bancroft library*, 180
- BANCROFT, Hubert Howe (1832-1918), 180
- BARADÈRE, Jean Henri (1792-1839 ?), 189, 207
- BARBIER-MUELLER, Jean Paul, 177
- BARBIER-PELLET, Aline, 178
- BARLOW, Robert, 180
- BARRERE, Pierre (1690-1755), 91
- BARTHÉLEMY, Jean-Jacques (1716-1795), 4, 86–89
- BARTHES, Roland (1915-1980), 336
- BARYLA, Christiane, 318
- BASCHET, Jérôme, 337
- BATALLA, Juan José, 450–452
- BATINIER, 119
- BATRES, Leopoldo (1852-1926), 175
- BAUDIMENT, Raphaël, 341
- BAUDOT, Émile (1845-1903), 251
- BAUR, Charles, 192
- BAUTISTA, Juan (1555-c1613), 146
- Bayerischen Staatsbibliothek*, 339
- BAZAINE, François-Achille (1811-1888), 102
- BECKER, Philipp Joseph (18.-1895), 182
- BECQUELIN, Pierre, 130, 131
- BÉDIER, Joseph (1864-1938), 414
- Beijing Founder Electronics Co.*, 262
- Beinecke Rare Book & Manuscript Library*, 340
- BÉLISLE, Claire, 239
- BENAVENTE, Toribio de (1482 ?-1569), 160
- BENJAMIN, Walter (1892-1940), 200, 202
- Benson Library*, 243
- BERENDT, Karl Hermann (1817-1878), 182
- BERGMANN, Uwe, 148
- Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften*, 85
- BERNAL MULTON, Vanessa, 86
- BERNARDINO DE SAHAGÚN (1505 ?-1590 ; franciscain), 160, 169, 206, 230, 446, 452–456
- BERNHEIM, Pierre-Antoine (1952-2011), 130
- BERT, Jean-François (1976-....), 289
- BERTHIER, Annie, 369, 380
- Biblioteca apostolica vaticana*, 183, 218, 222, 319
- Biblioteca Medicea Laurenziana* (Florence, Italie), 446, 452
- Biblioteca Nacional de Antropología e*

- Historia*, 73, 179, 230
- Biblioteca nazionale centrale*, 446
- Biblioteka Jagiellońska*, 183
- Bibliothèque Claude-Lévi-Strauss, 185, 221, 223
- Bibliothèque de l'Assemblée nationale, 184
- Bibliothèque de l'Institut de France, 149
- Bibliothèque de Madrid, 162
- Bibliothèque du Roi, 84, 86, 93, 94, 188–191, 360
- Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 299
- Bibliothèque Mazarine, 332
- Bibliothèque mexico-guatemalienne*, 363
- Bibliothèque municipale de Chartres, 149
- Bibliothèque Nationale
- Bibliothèque Nationale, 3, 88–91, 98, 100, 172, 173, 187, 188, 192, 193, 202–205, 216, 228, 290, 291, 308, 360, 361, 364, 372, 381, 444
- Bibliothèque Nationale.
 Département des imprimés, 187, 370
- Bibliothèque Nationale.
 Département des manuscrits, 172, 187, 205, 291, 379
- Bibliothèque Nationale.
 Département des manuscrits, section orientale, 379
- Bibliothèque nationale de France
- Bibliothèque de l'Arsenal, 330
- Bibliothèque nationale de France, 3, 4, 72, 97, 149, 150, 162, 178, 186, 217, 221, 226–230, 232, 234, 240, 261, 295–297, 302, 311, 315, 318, 325, 330, 338, 341, 345, 349, 359, 363, 371, 379–383, 385, 386, 389–395, 397, 398, 417, 446, 451, 466, 470, 477, 504, 505, 509, 529, 530
- Bibliothèque nationale de France.
 Département de la coopération, 295
- Bibliothèque nationale de France.
 Département de manuscrits, 179
- Bibliothèque nationale de France.
 Département des cartes et plans, 95, 188, 360
- Bibliothèque nationale de France.
 Département des estampes et de la photographie, 188, 318, 319, 360
- Bibliothèque nationale de France.
 Département des manuscrits, 205, 228, 330, 360, 393, 446
- Bibliothèque nationale de France.
 Département des manuscrits, division orientale, 380
- Bibliothèque nationale de France.
 Département des manuscrits, Service des manuscrits occidentaux, 361
- Bibliothèque nationale de France.
 Département des manuscrits, Service des manuscrits orientaux, 359–361, 394, 418
- Bibliothèque nationale de France.
 Département des monnaies, médailles et antiques, 279, 360
- Bibliothèque nationale de France.
 Département Philosophie, Histoire et Sciences de l'homme, 188
- Bibliothèque nationale de France.
 Réserve des livres rares, 319, 349
- Bibliothèque nationale d'Israël, 382

- Bibliothèque numérique mondiale, 230, 232
- Bibliothèque Sainte-Geneviève, 326, 332
- Bibliothèque Scientifique Numérique, 518
- Bibliothèque vaticane, *voir Biblioteca apostolica vaticana*
- Biblissima, 257, 320, 332, 506
- BILLÉ, Philippe, 207, 208
- BLAKE, 181
- BLECUA, Alberto, 415
- BLISS WOODS, Mildred, 78
- BLISS WOODS, Robert, 78
- BLOUIN, Madeleine, 422
- BNAH, *voir Biblioteca Nacional de Antropología e Historia*
- BOBAN, Eugène (18.-1908), 97–99, 171, 172, 188, 192, 210, 212, 214, 372
- Bodleian Libraries*, 354
- Bodleian library*, 209, 229
- BONAPARTE, Roland (1858-1924), 217
- BORNSTEIN, George (1940-....), 202
- BORUNDA, José Ignacio (1740-1800), 267
- BOSCH, Alfred, 159
- BOTURINI BENADUCI, Lorenzo (1702-1748 ?), 96, 100, 128, 155, 207, 230, 379, 381, 420, 426, 433, 442, 443, 446
- BOUGARD, François (1959-....), 230, 335
- BOURBON, Louise-Françoise de (1673-1743), 185
- BOYLE Leonard E., 456
- BOZE, Claude Gros de (1680-1753), 87
- BOZZOLO, Carla, 499
- BRANDHORST, Hans, 316
- BRANTL, Markus, 340
- BRASSEUR DE BOURBOURG, Étienne-Charles (1814-1874), 97–100, 102, 113, 128, 130, 162, 187, 188, 266, 363, 369
- Brepols Publishers*, 327, 386
- Brill*, 316
- BRINTON, Daniel Garrison (1837-1899), 97–99, 182, 214
- British Museum*, 107, 173, 184, 229, 287, 320
- Brown University*, 78
- BRUMFIELD, Ben W., 495
- BUFFON, Georges-Louis Leclerc (1707-1788 ; comte de), 91
- BULLOCK, William (1773 ?-1849), 174
- BURGHART, Marjorie, 237, 299, 415
- BURNARD, Lou, 302, 514
- BUSTAMANTE, Carlos Maria de (1774-1848), 154–157, 205, 206, 211
- C**
- Cabinet des médailles, 4, 84, 86–90, 92
- CAIN, Julien (1887-1974), 203, 204
- CALMELS, Fortuné (18.-18.. ? ; poète), 108
- CAMPANA, Giampietro (1808-1880), 105
- CAMPS, Jean-Baptiste, 445, 466, 468
- CAPITAN, Louis (1854-1929), 216
- CÁRDENAS, Lázaro (1934-1940), 132
- CARRASCO, David, 72
- CARTER BROWN, John (1791-1874), 78
- Casa de contratación de las Indias*, 137
- CASAGRANDE MAZZOLI, Maria Antonietta, 293
- CASAS, Bartolomé de las (1474-1566), 136
- CASO, Alfonso, 442
- CASSIN, Matthieu, 297
- CASTAÑEDA DEL VALLE, José Luis, 172, 173
- CASTAÑEDA, José Luciano (1774-1834),

- 207
- CATHERWOOD, Frederick (1799-1854), 129
- CAUSSIN DE PERCEVAL, Amand-Pierre (1795-1871), 361
- CAYLUS, Anne Claude Philippe de (1692-1765), 86
- CEMCA, *voir* Centre d'études mexicaines et centraméricaines
- Center for History and New Media*, 521
- Center for the Study of Women in Society*, 243, 351
- Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, 320
- Centre de recherche sur la conservation des collections, 320
- Centre de recherche sur les manuscrits enluminés, 330, 344
- Centre de Recherches égyptologiques de la Sorbonne (Paris), 259
- Centre des monuments nationaux, 73
- Centre d'études des langues indigènes d'Amérique, 228
- Centre d'études mexicaines et centraméricaines, 132
- Centre d'études supérieures de civilisation médiévale, 254, 319
- Centre for Computing in the Humanities*, 416
- Centre for Scholarly Editing and Document Studies*, 416
- Centre pour l'édition électronique ouverte, 238, 517
- Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social*, 228, 229
- Centro Nacional Editor de Discos Compactos*, 229
- CERÓN, Angel, 440
- CERQUIGLINI, Bernard (1947-....), 414
- CEYNOWA, Klaus, 340
- CHADENAT, Charles (1859-1938), 181, 208
- CHAMPION, Honoré (1846-1913), 307
- CHAMPOLLION-FIGEAC, Jacques-Joseph (1778-1867), 99, 100
- CHAPLIN, Arthur Hugh (1905-1996), 287
- CHARENCEY, Hyacinthe de (1832-1916), 187, 188, 192, 369
- CHARLES IV (1748-1819; roi d'Espagne), 85
- CHARLES X (1757-1836; roi de France), 93
- CHARLES-QUINT (1500-1558; empereur germanique), 137
- CHARLOTTE (1840-1927; impératrice du Mexique), 4, 74, 75, 169
- CHARNAY, Désiré (1828-1915), 113, 128, 130
- CHAVERO, Alfredo (1841-1906), 78, 180, 216
- CHIMALPAHIN CUAUHTLEHUANITZIN (1579-1660), 160
- CHIMALPAÏN, Domingo de San Antón Muñón, 443
- CICÉRI, Eugène (1813-1890), 111
- CLAUDAU, Florence, 349
- CLÉRAMBAULT, 186
- CLINE, Eric H. (1960-....), 130
- CLINE, Howard F. (1915-1971), 234
- CNRS, 130, 238, 332
- COATLICUE, 83, 174
- COINTREAU, A.-L., 84, 89, 91
- COLE, Michael, 446
- Colegio de Bonitas*, 156
- Colegio de Santa Cruz*, 160
- Collège de France, 88, 185, 186, 216, 221, 223, 259, 268, 361

- Collegio San Pablo y San Pedro*
(Mexico), 443
- COLOMB, Christophe (1450?-1506), 140, 359
- Comité d'archéologie américaine, 98
- Commission des sciences et des arts de l'armée d'Orient, 102
- Commission d'exploration scientifique d'Algérie (1837-1842), 131
- Commission scientifique du Mexique, 4, 99, 102, 103, 109, 128, 129, 132, 175, 215
- Commission scientifique, artistique et littéraire, 103
- CONFUCIUS (0551?-0479? av. J.-C.), 511
- Congrès international des américanistes, 98, 99, 213, 221, 222
- Conseil des Indes, 137
- Conseil international des archives, 300
- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología*, 228, 229
- CONTEL, José, 380
- CONTRERAS, Jésus, 120
- Coordinación Nacional de Monumentos Históricos*, 73
- CORIO, Joseph-Léopold-Bernardin-Matthieu-Antoine, 75
- CORTAMBERT, Eugène (1805-1881), 95
- CORTÉS, Hernán (1485-1547), 74, 136, 137, 140, 153, 158, 166
- COSENTINO, Antonino, 149
- COSÍO VILLEGAS, Daniel (1898-1976), 223
- COURÇAY, André Barthélémy de (1744-1799), 88, 91, 92
- CREFF, Jean-Arthur, 313
- CSM, voir Commission scientifique du Mexique
- CUAUHTÉMOC (1496-1525; empereur aztèque), 128
- CUBAS, Ignacio, 156
- CUITLÁHUAC (1476-1520), 121
- CUMMINGS, James, 302
- D**
- DACOS, Marin, 238
- DALY, César-Denis (1811-1894), 99
- DAUGERON, Bertrand, 92
- DAUPHIN, Jean-Christophe, 78
- DAVIS, Keith F. (1952-....), 130
- DEBRAY, Régis, 336, 337
- DELESTRE, Maurice (Commissaire-priseur), 372
- DELISLE, Léopold (1826-1910), 189, 191, 291, 307-309
- DELIT-LE SAYEC, Josiane, 422
- DELPRAT, Bruno, 344
- DELPUECH, André, 178
- DEMEULENAERE-DOUYÈRE, Christiane, 109
- DEMONET, Marie-Luce, 470
- DEMOULE, Jean-Paul (1947-....), 130
- Department of Digital Humanities*, 278
- Department of Information Studies*, 416
- Dépôt de Nesle, 89
- Dépôt général de la Guerre et de la Géographie, 93
- DESPORTES, Jules (1805-....), 214-216
- DESRICHARD, Yves, 252
- Deutsche Forschungsgemeinschaft*, 273
- DEWEY, Melvil (1851-1931), 321
- DÍAZ DEL CASTILLO, Bernal (1492?-1581?), 136
- DIAZ MIMIAGA, 119, 120
- DÍAZ, Porfirio (1830-1915), 175
- Digital Scholarship Group*, 520

- Diss Heywood Manor*, 149
Dolph Briscoe Center for American History, 157
- DOMBEY, Joseph (1742-1794), 4, 83, 84, 87, 88, 90, 92, 129
- DONDIN-PAYRE, Monique (1950-....), 131
- DOUTRELAINE, Louis Toussaint Simon (1820-1880), 102
- DUBOIS, Lucien (membre de la Société de géographie), 112
- DUCLOT, Carole, 223
- DUCUING, François (1817-1875), 111-113
- DUFOURNAUD, Nicole, 237, 493
- DUPAIGNE, Jacques, 105, 106
- DUPAIX, Guillermo (1746-1818), 4, 83-85, 120, 128, 207, 223
- DURÁN, Diego (1537?-1588?), 160, 215, 420, 426
- DURAND-FOREST, Jacqueline de, 375, 426, 427, 437, 446, 454-456
- DURUY, Victor (1811-1894), 102
- DUVERGER, Christian (1948-....), 70, 268
- E**
- ECHÁNIZ, Guillermo, 218-220
- ECHEVERRÍA Y VEYTIA, Mariano Fernández de (1718-1780), 444, 446
- École des chartes, *voir* École nationale des chartes
- École des géographes, 93
- École nationale des chartes, 204, 293, 390, 414, 515
- École nationale des langues orientales vivantes (Paris), 361
- École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, 178
- École Normale Supérieure, 522
- École polytechnique (Palaiseau, Essonne), 93
- Éditions de la BnF, 379, 386
- Éditions Quaternio Lucerne, 225
- EGUÍA, Miguel de (1495-1544), 138
- EICHTHAL, Gustave d' (1804-1886), 113
- EIFFEL, Gustave (1832-1923), 115
- ENCRYM, *voir* *Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía*
- ERMAN, Adolf (1854-1937), 259
- Escuela de Antropología e Historia del Norte de México*, 73
- Escuela Nacional de Antropología e Historia*, 73
- Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía*, 73
- Ethnologisches Museum*, 107
- Exposición Histórico-Americana de Madrid*, 127
- Exposición Histórico-Europea*, 127
- EXPOSITION INTERNATIONALE (1867; Paris), 108, 111, 112, 114, 116, 125, 126, 128
- EXPOSITION INTERNATIONALE (1878; Paris), 126
- EXPOSITION INTERNATIONALE (1889; Paris), 108, 115, 119, 124, 125, 128
- Exposition rétrospective du travail et des sciences anthropologiques, 125
- F**
- Facebook*, 73
- Facsimile Editions, 225

- FAMSI, voir *Foundation for the advancement of mesoamerican studies*
- FAURE, Félix (1780-1859), 192
- Fédération internationale de la documentation (1938), 321
- Fédération internationale de l'information et de la documentation (1986), 321
- FEEST, Christian, 123
- FEKETE, Hélène, 350
- FEKETE, Jean-Daniel, 350
- FERNÁNDEZ DE OVIEDO Y VALDÉS, Gonzalo (1478-1557), 160
- FERNANDEZ, Ramon, 119, 120
- FERRY, Jules (1832-1893), 105
- FERSEN, Hans Axel von (1755-1810), 149
- Firestone Library*, 181
- Fondation Hugot, 259
- Fondation Loubat, 216
- Fondation Martin Bodmer, 235
- Fondation Mellon, 294
- Fondation Polonsky, 382
- Fondo de Cultura Económica*, 223
- Fonds national suisse de la recherche scientifique, 273
- FONSECA, José Urbano, 155
- FORCE, Peter (1790-1868), 181
- FORMIGÉ, Jean Camille (1845-1926), 125
- FÖRSTEMANN, Ernst Wilhelm (1822-1906), 150, 162, 242
- FORTOUL, Hippolyte (1811-1856), 360
- FOUCAULT, Michel (1926-1984), 289
- Foundation for the advancement of mesoamerican studies*, 70, 233
- Foundation Research Department*, 79
- FRANCE. Direction des musées, 318
- FRANCE. Direction du livre et de la lecture, 295, 301, 327
- FRANCE. Service du livre et de la lecture, 332
- FRANCH, José Alcina, 85
- FRÉZIER, Amédée (1682-1773), 91
- FRONSKA, Joanna, 505
- FURLAN, Francesco (1959-....), 310
- G**
- GAILDRAU, Jules (1816-1898), 112
- GALARZA, Joaquín, 219
- GALVIN, Sean, 184
- GAMBA CORRADINE, Jimena, 415
- GAMIO, Manuel, 175
- GARCÍA CANTÚ, Gastón, 173
- GARCÍA GUAL, Carlos, 343
- GARCÍA ICAZBALCETA, Joaquín (1825-1894), 78, 182
- GARCIA, Dominique (1962-....), 130
- GARCÍA, Genaro (1867-1920), 182
- GARNIER, François (1923-2001), 317
- GARRETT, Robert (1875-1961), 181
- GATES, William E. (1863-1940), 181
- GAUTIER, Hippolyte (1835-1927), 112
- GÉHIN, Paul (1947-....), 292
- GENET, Jean-Philippe (1944-....), 499
- GÉNIN, Auguste (1862-1931), 97, 212, 213
- George Mason University*, 521
- GERVEREAU, Laurent, 310
- GESNER, Conrad (1516-1565), 321
- GHIRRI, Luigi (1943-1992), iii
- GINGUENÉ, Pierre-Louis (1748-1815), 90
- Giunti Editore*, 453
- GLASS, John B. (1929-2015), 140, 179, 234
- GLORIEUX, Frédéric, 251
- GODOY, 137

- Google*, 461, 511
 GOUPIL, Augustine Élie, 188, 192, 381, 444
 GOUPIL, Charles Eugène Espéridion (1831-1895), 4, 97, 98, 100, 124, 131, 188, 192, 212, 213, 372, 381, 421, 444
 GRAN-AYMERICH, Ève, 129
 GRANDPRÉ, Louis-Marie-Joseph Ohier (1761-1846; comte de), 91
 GRAPOW, Hermann (1885-1967), 259
 GRAULICH, Michel (1944-2015), 333
 GREENLEAF, Richard, 158
 GRIESEMER, James Richard, 147
 GROS, Jean-Baptiste-Louis (1793-1870), 99
 GROS, Patrick (1965-....), 323
 Groupe d'anthropologie historique de l'Occident médiéval, 319, 337
 Groupe de Recherches en iconographie médiévale, 327
 GRUBE, Nikolai, 269
 GRUZINSKI, Serge (1949-....), 266, 268
 GUÉDON, Jean-Claude, 238
 GÜEMES PACHECO Y DE PADILLA, Juan Vicente (1738-1799), 174
 GÜIDO, Vicente, 155
 GUIGNES, Joseph de (1721-1800), 113
 GUIZOT, François (1787-1874), 290
- H**
- HABSBURG, 75
 HAMY, Ernest-Théodore (1842-1908), 84, 91–93, 95–97, 99–101, 103, 105, 106, 125, 126, 152, 185, 203, 207
 HASE, Charles-Benoît (1780-1864), 361
 HAUGEN, Odd Einar, 253
 HAUTECŒUR, Albert, 116
- HAY, Louis (1926-....), 309, 310
 HEARST, William Randolph (1863-1951), 176
 HÉBERT, Jules, 125, 126
 HECK, Christian, 326
 HÉRICHER, Laurent, 380
 HERNÁNDEZ PUERTOCARRERO, Alonso (1495-1523), 137
 HÉRON DE VILLEFOSSE, Antoine (1845-1919), 106
 HESSLER, John W., 177
 HIDALGO Y COSTILLA, Miguel (1753-1811), 169
 HIERSEMANN, Karl Wilhelm (1854-1928), 181
 HILL BOONE, Elizabeth, 452
Hispanic Foundation, 234
Hispanic Society of America, 181
 HOLMES, Martin David (1959-....), 350
 HOPPAN, Jean-Michel, 228
 HUITZILOPOCHTLI, 447, 500
Humanities Computing and Media Centre, 350
Humboldt Universität, 259
 HUMBOLDT, Alexander von (1769-1859), 4, 78, 83, 85, 96, 119, 128, 182
 HUNTINGTON, Archer Milton (1870-1955), 181
 HUVOU, 119
- I**
- IBM*, 252, 461
 IFLA, 287, 312
 IIB, *voir* Institut international de bibliographie
 INAH, *voir* Instituto Nacional de Antropología e Historia
Indiana University, 521
 Initiale, 332

- INRIA, 341
Instagram, 73
 Institut de France, 99, 149
 Institut de recherche et d'histoire des textes, 230, 282, 291–293, 296, 311, 318, 325, 326, 332, 335, 344, 418, 505
 Institut de recherche Idiap, 273
 Institut de Recherches Historiques du Septentrion, 327
 Institut des textes et manuscrits modernes, 309, 386, 521
 Institut français d'études andines, 133
Institut für Archäologie und Kulturanthropologie, 268, 274
 Institut international de bibliographie, 321
 Institut international de la documentation, 321
 Institut international de photographie, 321
 Institut national de l'audiovisuel, 341
 Institut national des langues et civilisations orientales (Paris), 361
 Institut national du patrimoine, 380
 Institut Teresa Lozano pour les études latino-américaines, 77
Institute for Advanced Technology in the Humanities (The), 353
Institute of Museum and Library Sciences, 520
Instituto Nacional de Antropología e Historia, 72, 73, 173, 179, 222, 227, 230, 242, 243
Instituto Nacional de Bellas Artes, 73
 Instituts Français de Recherche à l'Étranger, 132
International Business Machines Corporation, 461
International Conference on Document Analysis and Recognition, 283
International Press Telecommunications Council, 312
 Interpol, 172
 IPTC, voir *International Press Telecommunications Council*
 IRHT, voir Institut de recherche et d'histoire des textes
 ISO, voir Organisation internationale de normalisation
Istituto Centrale per il Catalogo Unico, 293
 ITZCÓATL (1381 ?-1440), 121, 128, 151
 IVANOFF, Pierre (1924-1974), 161
- J**
J. Paul Getty Trust, 317
 JANSEN, Maarten, 141
Japan Electronic Industry Development Association, 312
 Jardin du Roi (Paris), 90
 JEANNE D'ARC (1412-1431 ; sainte), 184
 JIMENES, Rémi, 467, 468
 JOCKEY, Philippe, 129
John Carter Brown Library, 78
 JOMARD, Edme-François (1777-1862), 4, 79, 93–95, 98
- K**
 KAPLAN, Frédéric, 340
 KERCHACHE, Jacques (1942-2001), 108
 KING, Edward (1735 ?-1807), 150, 180, 181, 209–211
King's College London, 242, 278, 416
 KIRCHHOFF, Paul (1900-1972), 69
 KISLAK, Jay I., 177
 KNOROZOV, Ūrij Valentinovič (1922-1999), 266

*Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde*, 416

KRAJEWSKI, Markus (1969-....), 288

KRANTZ, Jean-Baptiste (1817-1899),
108

L

LA CONDAMINE, Charles-Marie de
(1701-1774), 91

LA FONTAINE, Henri (1854-1943), 321

LA GALISSONNIÈRE, Roland-Michel
Barrin (1693-1756), 91

LA PORTE DU THEIL, Gabriel de
(1742-1815), 360

Laboratoire d'anthropologie sociale, 185,
223

Laboratoire de recherche des monuments
historiques, 320

Laboratoire d'informatique pour les
sciences de l'homme, 258

Laboratoire Triangle, 522

LABORDE, Alexandre de (1773-1842),
199

LACHMANN, Karl (1793-1851), 414

LANDA, Diego de (1524-1579), 152, 157,
161, 266

LANGLÈS, Louis (1763-1824), 360, 361

LASTEYRIE, Robert de (1849-1921), 98
Latin American Library, 181

LAUER, Philippe (1874-1953), 205

LAVALLÉE, Danièle (1936-....), 130, 131

LE BARS, Fabienne (1967-....), 349

LE PLONGEON, Augustus (1825-1908),
113

LE TELLIER, Charles-Maurice
(1642-1710), 188, 189

LECLANT, Jean, 259

LECLERC, Charles (libraire éditeur à
Paris), 208

LEDESMA MATEOS, Ismael, 103

LEFÈVRE, F., 111

LEGRAND D'AUSSY, Pierre
Jean-Baptiste (1737-1800), 360

LEHMANN, Walter (1878-1939), 425,
454, 487

LEHOUX, Élise, 88

LEJEAL, Léon (1865-1907), 216, 268

LEMAIRE, Jacques-Charles (1946-....),
309, 343, 344

LENOIR, Alexandre, 113, 119

LENOX, James (1800-1880), 180

LEÓN PORTILLA, Miguel (1926-....), 230

LÉON X (1475-1521 ; pape), 138

LEÓN Y GAMA, Antonio (1735-1802),
97, 174, 189, 206, 423, 426, 442

LEPRINCE, Nicolas-Thomas (1750-1818),
191

Library of Congress, 177, 181, 234, 235,
243, 299, 300, 397

LOBJOIS, Bertrand Michel Stéphane, 175

LOCELACE, Ada, 251

LONGPÉRIER, Adrien Prévost de
(1816-1882), 99, 104, 106, 207,
210

LÓPEZ DE GÓMARA, Francisco
(1511-1566 ?), 137, 206

LÓPEZ HERNÁNDEZ, Haydée, 175

LÓPEZ OBRADOR, Andrés Manuel, 158

Lord Kingsborough, *voir* KING, Edward
(1735 ?-1807)

Los Angeles County Museum of Art, 80,
233

LOUBAT, Joseph-Florimond (1831-1927 ;
duc de), 79, 203, 216, 217, 451

LOUIS XVI (1754-1793 ; roi de France),
84

LOUIS-PHILIPPE IER (1773-1850 ; roi
des Français), 104, 290

Lycée franco-mexicain, 97, 132

M

M. Moleiro Editor, 225

MACFARLANE, Leslie, 456

MACHULAK, Erica, 271

Maison de la recherche en sciences
humaines, 518

MALCLÈS, Louise-Noëlle (1899-1977), 72

MALINALLI, *voir* MARINA
(1505 ?-1530 ?)

MALINCHE, *voir* MARINA
(1505 ?-1530 ?)

MALINTZIN, *voir* MARINA
(1505 ?-1530 ?)

Mamá Carlotta, *voir* CHARLOTTE
(1840-1927 ; impératrice du
Mexique)

MANUZIO, Aldo (1450 ?-1515), 239, 424

MARCOUX, Fabrice, 239

MARIE-ANTOINETTE (1755-1793 ; reine
de France), 149

MARINA (1505 ?-1530 ?), 136

MARKOVA, Anna, 349

MARTÍNEZ GUZMÁN, Magdalena, 103

MARTÍNEZ, Paulina, 74

MASAI, François, 469

MAUDSLAY, Alfred Percival (1850-1931),
129

MAURY, Alfred (1817-1892), 98, 99

MAXIMILIEN (1832-1867 ; empereur du
Mexique), 4, 74, 75, 82, 131

MCALLISTER, Alec, 253

MCQUOWN, Norman A., 364

MÉHÉDIN, Léon (1828-1905), 97, 109,
112, 113

MELOT, Michel, 320, 336

MENDIETA, Jerónimo de (1524 ?-1604),
160

Metropolitan museum, 107

MEYER, A. B., 125

MEYRIAT, Jean (1921-2010), 320, 323

Microsoft, 252

MICTLANTECUHTLI, 499

Middle American research institute, 72

MILLARES CARLO, Agustín
(1893-1980), 425

MILLIN DE GRANDMAISON,
Aubin-Louis (1759-1818), 4,
88-90

Ministère de la culture, 295, 296, 301,
318, 327, 335, 507

MIRÓ, Juan Ignacio, 162

Mission archéologique et ethnologique
française au Mexique, 132

Mission scientifique au Mexique et dans
l'Amérique centrale, 100

MOCTEZUMA, *voir* MONTEZUMA II
(1466-1520 ; empereur aztèque)

MOHAR BETANCOURT, Luz María, 229

MONTEJO, Francisco de (1479-1548),
137

MONTEZUMA II (1466-1520 ; empereur
aztèque), 128, 136, 145, 151, 183,
190, 191

MOREUX, Jean-Philippe, 338, 341

Motolinía, *voir* BENAVENTE, Toribio de
(1482 ?-1569)

MOUNIER, Pierre, 238

MOYA DE CONTRERAS, Pedro
(1528 ?-1591), 158

Musée algérien, 104

Musée américain du Louvre, 104, 105

Musée assyrien, 104

Musée de l'homme (Paris), 73, 105

Musée des Antiquités américaines, *voir*
Musée américain du Louvre

Musée d'ethnographie de Genève, 107

- Musée d'Ethnographie du Trocadéro, 95,
103, 105, 106, 125, 126, 152
- Musée du Louvre, 4, 89, 93, 104–108,
128, 207
- Musée du quai Branly-Jacques Chirac
(Paris), 73, 107, 108, 178
- Musée égyptien, 104
- Musée Franz Mayer, 174
- Musée mexicain, 104, 108, 128
- Musée National, *voir Museo Nacional
Mexicano*
- Musée national des arts asiatiques
Guimet, 107
- Museo de América*, 162, 446
- Museo nacional de antropología*
(Mexico), 73, 126, 127, 144, 179,
230
- Museo Nacional Mexicano*, 73, 74, 76,
128, 132, 171, 175, 215
- Museo Público de Historia Natural*,
Arqueología e Historia, 74
- Museum der Kulturen Basel*, 107
- Muséum des Antiques, 88–92, 94
- Muséum des arts, *voir* Musée du Louvre
- Muséum d'histoire naturelle de Houston,
149
- Muséum national d'histoire naturelle,
90–93, 125
- Museum of Vertebrate Zoology*, 147
- MUSICK, Judith, 243
- N**
- NAPOLÉON IER (1769-1821 ; empereur
des Français), 93, 94, 102, 456
- NAPOLÉON III (1808-1873 ; empereur
des Français), 75, 76
- National Archives and Records
Administration*, 302
- National Endowment for the
Humanities*, 243, 520
- NAVARRO, Joaquín, 155
- NEBRIJA, Antonio de (1444?-1522), 424
- NERLICH, Michael, 346
- NEURDEIN FRÈRES (Photographes), 116
New College of Florida, 273
New York Public Library, 180
Newberry library, 181
- NEZAHUALCÓYOTL (1402-1472), 158,
422, 443
- NEZAHUALPILLI (1464-1515), 422, 442
- NORIEGA, Joaquín, 155
Northeastern University Library, 520
- NUTTALL, Zelia (1857-1933), 451
- O**
- Office international de bibliographie, 321
*Office of the Vice President for
Research*, 243
- Office québécois de la langue française,
239
- OFFNER, Jerry, 149
- O'GORMAN, Juan (1905-1982), 77
- OIB, *voir* Office international de
bibliographie
- O'KEEFE, Doris, 79
- OLIGER, Livario (1875-1950), 455
- OLMOS, Andrés de (1491-1571), 160
- OLMOS, César, 224
- OMETOCHTXIN, Carlos, 154, 158
- OMONT, Henri (1857-1940), 205, 291,
364
- Online Computer Library Center*, 333
- Open Annotation group*, 351
- OpenEdition, 237, 238, 386, 517
- Orange, 385
- ORBIGNY, Alcide d' (1802-1857), 186
- OREVKOV, Stepan, 344
- Organisation internationale de

- normalisation, 262
- ORNATO, Ezio, 499
- ORTIZ GARCÍA, Enrique (1981-....), 144
Österreichische Nationalbibliothek, 183,
243
- OTLET, Paul (1868-1944), 315, 321, 322,
413
Oxford's Visual Geometry Group, 338
- P**
- PACHACÚTEC (Inca), 138
- PALLÁN GAYOL, Carlos, 272, 273
- PARENTEAU, Carol Komadina, 450
- PASO Y TRONCOSO, Francisco del
(1842-1916), 127, 128, 185
- PASO, Fernando del (1935-....), 173
- PEARSON, Weetman Dickinson
(1856-1927), 176
- PECCATTE, Patrick, 313
- PECTOR, Désiré (1855-1939), 123
- PELLERIN, Joseph (1684-1782), 87
- PEÑAFIEL BARRANCO, Antonio
(1830-1922), 78, 116, 119, 121
- PÉREZ JIMÉNEZ, Gabina Aurora, 141
- PÉREZ PRIEGO, Miguel Ángel, 415, 424
- PHILLIPPS, Thomas (1792-1872), 209
- PICART, Bernard, 316
- PICHARDO, José, 189
- PIE V (1504-1572; pape), 446, 456
- PIE VI (1717-1799; pape), 456
- PINART, Alphonse Louis (1852-1911),
97, 187, 188, 192, 372
- PINCHE, Ariane, 389
Pixelypunto, 229
- POINDRON, Paul (1912-1980), 287
- POLASTRON, Lucien Xavier, 153
- Pôle Document numérique, 518, 520
- POMAR, Juan Bautista de (1535-1601),
437
- POSTHUMUS, Etienne, 316
- POUPEAU, Gautier, 493
- PRESCOTT, William Hickling
(1796-1859), 128, 136, 154, 155,
267
- PRÉVOST URKIDI, Nadia, 99, 131
Princeton University Library, 181
- PROUST, Marcel (1871-1922), 385
- PRUNEAU DE POMMEGORGE, Antoine
Edme (1720-1812), 91
- PURY, Sybille de (1945-....), 227
- Q**
- QUARITCH, Bernard Alfred
(1870-1913), 181
- QUATREFAGES, Armand de (1810-1892),
99
- QUAUHTLATZACUILOTL, 422, 443
- QUERHOËNT, vicomte de, 91
- R**
- RAHTZ, Sebastian, 302
- RAMÍREZ LOSADA, Dení, 127
- RAMÍREZ SEVILLA, Rosaura, 103
- RAMÍREZ, José Fernando (1804-1871),
79, 180, 193, 215, 216
- RATTON, Charles (1895-1986), 176
- RAVAISSON-MOLLIEN, Félix
(1813-1900), 105, 106
Real Academia Española, 427
Real Audiencia de México, 159
- RÉGNIER, Philippe, 239
- REHBEIN, Malte, 299, 415
- REINISCH, Leo (1832-1919), 192
- RÉMUSAT, Abel (1788-1832), 361
- RENAN, Ernest (1823-1892), 98
- RESTALL, Matthew (1964-....), 144
- RÉVILLE, Albert (1826-1906), 3, 99, 372
- REYES, Alfonso (1889-1959), 175
- RIBÉMONT, Bernard, 470

- RIBERA, Juan de, 137
- RICH, Odadiah (1777-1850), 180
Rijksmuseum (Amsterdam), 316
- RIUZ GARCIA, Elisa, 343
- RIVERA, Diego (1886-1957), 144
- RIVIALE, Pascal, 82, 99, 131
- ROBERT DE SORBON, (1201-1274), 290
- ROBERT, Ulysse (1845-1903), 291
- ROBERTSON, Donald, 234, 422, 442
- ROBINSON, Peter, 466, 468
- ROCHE, Mélanie (1986-....), 288, 289
- ROLAND, Meg, 201
- ROSNY, Léon de (1837-1914), 97, 98,
124, 130, 162, 210, 266, 384
- ROUGERON-VIGNEROT, 118
- ROULET, Éric, 154, 157
- ROUSSEAU, Jean-Jacques (1712-1778),
184
- RUEDAS MENDOZA, Jorge Arturo, 227
- RUIZ LHUILLIER, Alberto (1906-1979),
375
- S**
- SABIN, Joseph (1821-1881), 208
- SABLOFF, Jeremy Arac (1944-....), 131
- Sächsischen Staatsbibliothek – Landes-
und Universitätsbibliothek, 182
- SÁENZ, Josué, 141, 162
- SAGET DE LURCY, Henriette Marie
Eugénie, 192
- SAÏD, Edward W., 359
- SAINSON, Katia, 370
- SALAZAR, Luïs, 119
- SALVANDY, Narcisse-Achille de
(1795-1856), 360
- SANTELIZES, Juan Eugenio de, 444
- SANTOS Y SALAZAR, Manuel de los ,
443
- SARMIENTO DE GAMBOA, Pedro
(1530 ?-1592 ?), 138
- SARR, Felwine, 178
- SAVILLE, Marshall H., 211, 217
- SAVOY, Bénédicte, 178
- SCHMIDT, Wilhelm (1868-1954), 454,
455
- SCHNAPP, Alain (1946-....), 131
School of American research, 452
*Scuola vaticana di paleografia
diplomatica e archivistica*, 293
*Scuole di archivistica, paleografia e
diplomatica*, 293
- Section des manuscrits enluminés, 326
- Section des sources iconographiques, 325
- SEGUIN, Benoit, 340
- SÉGUY, Marie-Rose (1920-....), 379
- SELDEN, John (1584-1654), 184
- SELER, Eduard (1849-1922), 499
- SÉRÉNA-ALLIER, Dominique, 126
- SERODES, Serge (1944-2001), 309
*Service d'INformation Des
Bibliothécaires A Distance*, 179
- Service interministériel des Archives de
France, 302
- SHAYEGAN, Daryush (1935-2018), 130
- SICKMANN, Ludwig (1919-1992), 287
- SIEBOLD, Philipp Franz von
(1796-1866), 94
- SIGÜENZA Y GONGORA, Carlos de
(1645-1700), 443
- SILVA PRADA, Natalia, 425
- SILVESTRE DE SACY, Antoine-Isaac
(1758-1838), 79, 361
- SIMÉON, Rémi (1827-1890), 193
- SIMOËN, Jean-Claude, 130
- SINATRA, Michaël E., 249
- Sindbad, *voir Service d'INformation Des
Bibliothécaires A Distance*
- SIXTE IV (1414-1484; pape), 456

- SMITH, Michael Ernest (1953-....), 144
Smithsonian institution, 125
- SOBERANIS, Alberto, 103
- Société américaine de France, 98, 124
- Société asiatique de France, 361
- Société de géographie (France), 215, 370
- Société des américanistes, 81, 82, 379
- Société d'Ethnographie Américaine et Orientale, 98
- Société d'ethnographie de Paris, 100
- Société française de reproductions de manuscrits à peintures, 199
- Society for American Archaeology*, 79
- Society of American Archivists*, 300, 301
- SOLLAN, 390
- SOLOPOVA, Elizabeth, 466, 468
- SOLVET, Émile, 118
Sotheby's France, 177
- SOUSTELLE, Jacques (1912-1990), 216, 442
- SQUIER, Ephraim George (1821-1888), 129, 180
Staatsbibliothek zu Berlin, 150
- STAR, Susan Leigh, 147
- STAVRIDÈS, Guy, 130
- STENDAHL, Earl L. (1888-1966), 182
- STEPHENS, John Lloyd (1805-1852), 129
- STEVENS, Henry (1819-1886), 181
- STEVENS, Wesley M., 294
- STOKES, Peter, 242
- STRUZL, Paul (1914-1973), 221
- STUTZMANN, Dominique, 282
Sun, 252
- SWANTON, Michael W., 375
- T**
- TANODI, Branka M., 469
- TAYLOR, Archer (1890-1973), 289
- TERNAUX-COMPANS, Henri (1807-1864), 180, 181, 207-209
- TEUHTLILE, 136
Text Encoding Initiative Consortium, 245, 246, 303, 347, 348, 416, 520
- TGIR Huma-Num, 283
- THOMAS, Isaiah, 79
- THOMPSON, John Eric Sidney (1898-1975), 224, 266, 270
- THOMPSON, Marie-Claude, 311-313
- THOUIN, André (1747-1824), 91
- THOUVENOT, Marc (1947-....), 154, 226-228, 503
- TITE-LIVE (0059? av. J.-C.-0017), 184
- TLACAÉLEL, 151
- TLALOC, 422, 437, 441, 442, 447, 448
- TOCUEPOTZIN, 422, 443
- TOLEDO, Francisco (1940-2019), 143
- TOPPING, Brett, 172
- TORQUEMADA, Juan de (1388-1468), 160
- TORRE, Josiane, 422
- TOUBERT, Hélène (1932-....), 311
- TOURNEFORT, Joseph Pitton de (1656-1708), 90, 91
- TOURNIER, Michel (1924-2016), 336
- TOUSSAINT REINAUD, Joseph (1795-1867), 361
- TOVAR, Juan de (1543-1623), 420, 426
- TRIOLETT, Aug., 110
- TRO Y ORTOLANO, Juan de, 162
- TROMPETTE, Pascale, 147
- TUDELA DE LA ORDEN, José (1890-1973), 451
Tulane University of Louisiana, 181, 222, 243
- TUR, Alexandre, 331, 332, 383
- TURGOT, Anne-Robert-Jacques (1727-1781), 84
Twitter, 73, 158, 525

U

UGUINA, Antonio de, 181
 UHLE, Max (1856-1944), 129
 UNESCO, 164, 169, 232, 262
Unicode, 427
Unicode Consortium, 252, 253, 258, 262
Universidad de Colima, 229
Universidad Nacional Autónoma de México, 227
 Université Brown, voir *Brown University*
 Université Comenius, 273
 Université de Anvers, 522
 Université de Bonn, 268, 274
 Université de Californie, 147
 Université de Genève, 273
 Université de la Sapienza, 293
 Université de l'Oregon, 243, 351
 Université de Pennsylvanie, 79
 Université de Rostock, 462
 Université de Stanford, 148, 228
 Université de Victoria, 244, 350
 Université de Virginia, 353
 Université du Shandong, 382
 Université libre de Bruxelles, 333
University College London, 416
University of Michigan, 456
University of Pennsylvania, 182
University of Texas, 77
University of Texas Library, 182
University of Utah, 452

V

VAN MOÉ, Émile-Aurèle (1895-1944),
 204
 VARELA, Luis, 155
 VAUTHIER, Bénédicte, 415
 VAUZELLE, Loïc, 186
 VEITIA, Mariano (1718-1780 ?), 206
 VENTURE DE PARADIS, Jean-Michel

(1739-1799), 361

VERDIER, Hélène, 327
 VERNON JACKSON, William, 371
 VEZIN, Jean (1933-....), 136
 VICTORIA, Guadalupe, 74
 VIEIRA, Lise, 238
 VILLANUEVA, Francisco, 76
 VILLEMMAIN, Abel-François (1791-1870),
 290, 291
 VINCK, Dominique, 147
 VIOLLET-LE-DUC, Eugène-Emmanuel
 (1814-1879), 99
 VITALI-ROSATI, Marcello, 238, 249
 VOLK LEONOVITCH, Elvire, 280
Voltaire Foundation, 385

W

W3C, 351, 509
 WAAL, Henri van de (1910-1972), 315
 WALDECK, Jean-Frédéric (1766-1875),
 114, 128, 181
 WALSH, Jane MacLaren, 172
Web Annotation group, 351
 WEISS, Valentine, 369
 WEST III, James L. W. (1946-....), 202
Wikimedia Foundation, 522
 WILLEY, Gordon Randolph (1913-2004),
 131
 WILLS, Tarrin, 253
 WIMMER, Alexis, 227
 WOOD, Stephanie, 243
World Wide Web Consortium, voir W3C

X

Xerox, 252
 XICOTENCATL II (1484-1521), 128
 XIPE TOTEC, 499
 XIUHTECUHTLI, 497, 499

Y

Yale Center for British Art, 320

Youtube, 73

Z

ZAPATA, Emiliano (1879-1919), 161

ZAVALA, Lorenzo de (1788-1836),

154–157

ZÉKIAN, Stéphane, 96

ZENDER, Marc, 80

ZENITH, 341

Zentralinstitut für Alte Geschichte und

Archäologie, 259

ZORACH, Rebecca, 446

ZUMÁRRAGA, Juan de (1468-1548), 153

Index rerum

Index des titres d'œuvres et des entités (autres que les noms patronymiques et les collectivités).

Tous les manuscrits mexicains et codex se trouvent sous la rubrique « Codex ».

A

- Abbyy FineReader*, 463, 464
Adobe Lightroom Classic CC, 315
Album de paleografía hispanoamericana de los siglos XVI y XVII, 425
Algemeen Handelsblad, 340
Almanach du Voleur illustré, 117, 118
Alphabetum, 253
Américain 22, voir *Codex, Sermones sobre los Evangelios y fiestas del año en la lengua matalzingue de las Indias*
Américain 41, 365
American Antiquity, 79
American Standard Code for Information Interchange, 251, 252
AMI AWS Deep Learning, 461
Amoxcalli, 228, 229, 500, 503
Ancient Americas, 80
Ancient and Modern Mexico, 174
Ancient World Mapping Center, du consortium Stoa, et de l'*Institute for the Study of the Ancient World*, 494
Angrand 9, voir *Codex, Vocabulario en lengua kiche y castellana*
Annotator for the Linguistic Analysis of Maya Hieroglyphs, 270
Anthropos : revue internationale d'ethnologie et de linguistique, 454
Antigua Casa de Moneda, 74, 76
Antiquités mexicaines, 85, 207, 215, 268
Antiquités mexicaines. Les aventures d'une collection, 372
Antiquities of Mexico, 85, 209
Antonianum, 455
Apache MXNet, 461
Aperçus d'un voyage dans les États de San-Salvador et de Guatemala, 370
Archetype, 279
Archives numériques de la Révolution française, 228
Archivum Arcis, 446, 456
Arkyves, 316
ASCII, voir *American Standard Code for Information Interchange*
Aztec Empire, 144
Aztlán, terre des Aztèques : images d'un nouveau monde, 379

B

Barcelonnettes (Mexicains), 82
Bibliografía Mesoamericana, 79, 80
Bibliophile Américain : Catalogue de Livres, Cartes et Documents relatifs à l'Europe, Asie, Afrique, Amérique, Océanie (Le), 208
Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano, 231
Biblioteca Digital del Pensamiento Novohispano, 231
Biblioteca Digital Mexicana, 230, 231
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 231
Bibliotheca americana, 208
Bibliotheca mejicana, 180
Bibliothèque américaine, ou Catalogue des ouvrages relatifs à l'Amérique qui ont paru depuis sa découverte jusqu'à l'an 1700, 208
Bibliothèque asiatique et africaine, 208
Bibliothèque mexico-guatemalienne, 363
Bibliothèque nationale en 1876 (La), 308
Bibliothèque numérique du « Roman de la Rose », 384
Bibliothèque virtuelle des manuscrits, 335
Bibliothèques Virtuelles Humanistes, 246
 Biblissima (portail), 332, 354, 511
Bildähnlichkeitssuche, 340
Biografías y Vidas, 206
BnF Archives et manuscrits, 187, 188, 285, 379, 392–395
BnF Catalogue général, 318
Boletín Interamericano de Archivos, 469
Boletines, 73
 Bootstrap, 525, 526
Breve compendio de los ritos idolátricos,

446, 454–457

Brižinski Spomeniki Monumenta Frisingensia, 246
Broadside Ballads Online from the Bodleian Libraries, 338
Bulletin de la Société de géographie, 370
Bulletin des sciences historiques, antiquités, philologie, 189, 191

C

Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque impériale (Le), 189
Cambridge illustrated history of archaeology, 129
Candide, l'édition enrichie, 385
Canonical Text Services protocol, 298
Cantares del emperador Nezahualcoyotl, 531
Cartas de Relación, 74
Carte des lieux représentés dans les enluminures, 332
Castillo de Chapultepec, 74
Catalogue 327, 193, 363, 375
Catalogue Collectif de France, 285, 295, 390, 392, 393, 395
Catalogue des livres rares et précieux, manuscrits et imprimés principalement sur l'Amérique et sur les langues du monde entier, composant la bibliothèque de M. Alph.-L. Pinart et comprenant en totalité la bibliothèque Mexico-Guatemalienne de M. l'abbé Brasseur de Bourbourg, 364, 372
Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, 290, 291
Catalogue officiel de l'exposition de la

- République mexicaine*, 121
Catholic Encyclopedia, 205
 CBIR, voir *Content-Based Image Retrieval*
 CCFr, voir *Catalogue Collectif de France*
 CDLI, voir *Cuneiform Digital Library Initiative*
 CDU, voir *Classification décimale universelle*
Censimento dei manoscritti delle biblioteche italiane, 293
Chachalaca, 226, 227
Charte documentaire de la numérisation des collections de la Bibliothèque nationale de France, 381
 CIDOC CRM, 269, 320, 511
 CITlab, voir *Computational Intelligence Technology Lab*
Classification décimale de Dewey, 321, 331
Classification décimale universelle, 321
Clave general de jeroglíficos americanos de don Ignacio Borunda, 267
 CNN, voir *Convolutional Neural Networks*
 Codex
 Amecameca : cédula de diligencia, 227
 Anales Aztecas, 128
 Anales de Cuauhtitlan, voir *Codex, Codice Chimalpopoca*
 Anales del Museo Nacional de México, 215
 Atlas guatemalteco, 235
 Aztekische Handschrift, Eine, 183
 Chalco, 227
 Códice Baranda, 128
 Códice Boturini, 230, 243
 Códice Chilam Balam, 230
 Codice Chimalpopoca, 420, 426, 442
 Códice de veinte mazorcas, 191
 Códice Dehesa, 128
 Códice en Cruz, 141
 Códice Florentino, voir *Codex Florentinus*
 Codice Gomez de Orozco, 426
 Códice Grolier, 162
 Codice Maya de México, 174, 179
 Códice maya de México, 141, 162, 163
 Códice Mendoza, 242
 Códice Ñuu Tnoo-Ndisi Nuu, 142
 Códice Porfirio Diaz, 128
 Codices Tulane, 222
 Compendio de la lengua mexicana, 192
 Cruz-Badiano, 230
 Dictionnaire nahuatl-espagnol, 227
 Document linguistique en langue otomí arrangé par S. Leon Reinisch, 192
 Documento jurídico de un proceso, en castellano, Un, 183
 Dos documentos en lengua guarani, 183
 Facsimil publicaco por Paso y Troncoso, 183
 Fragment d'une grammaire mexicaine, 193
 Fragmento de una lista tributaria en idioma mexicano, 183
 Fuente de los verbos mexicanos, 192
 Généalogie Huitznahuac, 229
 Huitzilopochco, tributos de encomienda, 227
 Lienzo de Tlaxcala, 128, 139
 Mapa de Popotla, 183
 Mapa Quinatzin, 149, 214, 215

- Mapa Reinisch*, 192
Mapa Santa Barbara, 229
Mappe de Tepechpan, 214, 215
Mappe Tlotzin, 214, 215
Matricula de Huexotzinco, 191
Matrícula de tributos, 230
Note sur les antiquités de Kiché et de Tepam-Guatemala, 235
Palatino 218-220, voir *Codex Florentinus*
Palimpsesto de veinte mazorcas, 180
Peregrinación de los Aztecas, 128
Petit dictionnaire nahuatl-espagnol, 227
Pinturas de Venezuela, 183
Plano de México en la gentilidad, 128
Retrato de Axayácatl, 183
Rôle des impôts de Tlatengo, 191
Rouleau Itzcuintepec, 229
Sermones en tarasco, 183
Sermones sobre los Evangelios y fiestas del año en la lengua matalzingue de las Indias, 235
Techialoyan de Tepotzotlán, 164
Techialoyan García Granados, 164
Tira de la Peregrinación, 139, 243
Título de los señores de Totonicapán, 192
Títulos de Santa Isabel Tola, 183
Tlaylotlacan y otros barrios, tributos de Tlaxincan, 227
Tonalámatl Aubin, 141, 214, 217, 230, 234
Vocabulario en lengua kiche y castellana, 235
Codex Aubin, voir *Codex, Tonalámatl Aubin*
Codex Azcatítlan, 379
Codex Bodley, 142, 161
Codex Borbonicus, 141, 163, 184, 185
Codex Borgia, 141, voir *Codex Yoalli-Ehecatl*
Codex Charles Ratton, voir *Codex Quetzalecatzin*
Codex Chechalioyan 728, 179
Codex Colombino, 127, 230
Codex Colombino-Becker, 161
Codex Cospi, 141, 164
Codex de Coatlichán, 128
Codex de Cohualcalco, 164
Codex de Cuajimalpa, 164
Codex de Dresde, 140, 150, 162, 182, 183, 224, 242, 273, 345
Codex de Florence, voir *Codex Florentinus*
Codex de Madrid, 140, 141, 162, 169, 454
Codex de Santa María Tepexoyucan, 235
Codex de Tlatetolco, 128
Codex de Tudela, 445
Codex de Zempoalla, 164
Codex du Museo de America, 451
Codex Egerton-Becker, 161
Codex Ehecatepec et Huitziltepec, voir *Codex Quetzalecatzin*
Codex en croix, 141
Codex Fejérváry-Mayer, 141, 164
Codex Florentinus, 141, 169, 230, 233, 446, 452, 456
Codex Gomez de Orozco, 420
Codex Groslier, 141, voir *Codex, Codice Maya de México*
Codex Hamy, 185
Codex Itzcuintepec, 229
Codex Ixtlilxóchitl, 3, 121, 214–216, 220, 222, 266, 277, 330, 333, 345, 354, 398, 415, 418, 419, 424, 444–448, 451, 454, 456, 460–462, 465, 468, 470, 471, 473, 498, 503–505, 513,

- 518, 523, 526, 529, 531
Codex Laud, 164
Codex Laurentino, 141
Codex Magliabechiano, 141, 442, 445, 446, 451
Codex Matritense, voir *Codex de Madrid*
Codex Matritensis, voir *Codex de Madrid*
Codex Mayo, 183
Codex Mendoza, 141, 145, 153, 184, 209, 229
Codex Murúa, 184
Codex Nuttall, voir *Codex Zouche-Nuttall*
Codex Peresianus, 141
Codex Pérez, 183
Codex Quetzalecatzin, 176, 177
Codex Ratton, 184
Codex Sáenz, 141
Codex San Antonio Techialoyan, 164
Codex San Francisco Xonacatlán, 164
Codex Selden, 149, 162
Codex Techaloyan de Cuajimalpaz, 165
Codex Techialoyan, 140, 163
Codex Techialoyan de San Simon Calpulapan, 193
Codex Techialoyan-Chalco, 229
Codex Techialoyan-Huychoapan, 229
Codex Telleriano-Remensis, 188, 189, 234, 380
Codex Testeriano, 140
Codex Testeriano Bodmer, 235
Codex Tlachco, 184
Codex Tonalámatl Aubin, 172, 173, 179
Codex Troano, 183
Codex Tro-Cortesano, voir *Codex de Madrid*
Codex Trocortesano, voir *Codex de Madrid*
Codex Tro-Cortesiano, voir *Codex de Madrid*
Codex Trocortesiano, voir *Codex de Madrid*
Codex Tro-Cortesianus, voir *Codex de Madrid*
Codex Tudela, 446, 451
Codex Vaticanus, 141
Codex Vaticanus B, 164
Codex Veytia, 446, 447
Codex Vindobonensis, 140, 162
Codex Xolotl, 149, 226, 227, 503
Codex Yoalli-Ehecatl, 150, 164, 183
Codex Zouche-Nuttall, 141, 161, 183
Codices Selecti, 221
Collection Boturini-Aubin-Goupil de manuscrits figuratifs mexicains, 213
Collection Léonce Angrand sur l'Amérique du Sud, 370
Colligere, 186
Compendio Enciclopédico Nahuatl, 227
Computational Intelligence Technology Lab, 462, 463
Computer Assisted Text Markup and Analysis, 277
Conceptual Reference Model, 320
Content-Based Image Retrieval, 323, 337, 338, 340, 511
CONTENTdm, 333
Contrôle Bibliographique Universel, 287
Convolutional Neural Networks, 282, 283, 338, 340, 460
Corpus des inscriptions de la France médiévale, 254
Corpus picturarum manuscriptorum codicum, 200
Crítica genética y edición de manuscritos hispánicos contemporáneos, 415

CSS, 245, 350, 525

Cuexyo chimalli, 74

Cuneiform Digital Library Initiative,
260, 261

D

De Orbe Nouo Decades, 138

Del arte de las escrituras antiguas.
Nuevo manual de paleografía y
diplomática hispanoamericana
(s. XVI-XVIII), 425

DeMArch, voir *Description des*
manuscrits et fonds d'archives
modernes et contemporains en
bibliothèque

Descifrar la historia colonial : Bases de
paleografía y diplomática
hispanoamericana (siglos
XVI-XVIII), 425

Descripción de las antigüedades de
Xochicalco, 174

Description archivistique encodée, voir
EAD

Description bibliographique
internationale normalisée, 287

Description des manuscrits et fonds
d'archives modernes et
contemporains en bibliothèque,
301, 391, 397

Désiré Charnay : expeditionary
photographer, 130

DHSegment, 340

Diamond, 340

Diccionario de la lengua española, 427

Dictionnaire biographique d'archéologie,
129

Dictionnaire encyclopédique du livre,
136, 199

Digging into Early Colonial Mexico, 495

DigInPix, 341

Digital Resource and Database of
Palaeography, Manuscripts and
Diplomatic, 278

Digital Scriptorium, 294

Digital Vercelli Book, 523

Distributed Texts Services, 298

Documents pour servir à l'histoire du
Mexique, 212, 214

Dossiers de Bouvard et Pécuchet (Les),
237

Drupal, 520, 521

DTD, 514

Dublin Core, 522

Dumbarton Oaks Research Library and
Collection, 77

E

EAC-CPF, 301, 302

EAD, 4, 245, 257, 285, 296, 299–301,
345, 366, 389–393, 395, 397, 418,
530

EAD 2002, 302

EAD en bibliothèque, 394, 397

EAMMS, voir *Electronic Access to*
Medieval Manuscripts

E-codices, la Bibliothèque virtuelle des
manuscrits en Suisse, 235

Edición de textos (La), 415

Édition critique à l'ère du numérique
(L'), 239

Édition de Manuscrits et d'Archives
Numériques, 521

Edition Visualization Technology, voir
EVT

Electronic Access to Medieval
Manuscripts, 294

Éloge de la variante : histoire critique de
la philologie, 414

e-Man, *voir* Édition de Manuscrits et d'Archives Numériques
Encoded Archival Context for Corporate Bodies, Persons, and Families, *voir* EAC-CPF
Encoded Archival Description, *voir* EAD
English Writing M1, 463
Enluminures, 327, 332, 508
 ENRICH, *voir* *European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage*
 EpiDoc, 246, 254, 255
EpiDoc Demo Website, 246
Épopée de l'archéologie (L'), 130
État des lieux des collections étrangères de la Bibliothèque nationale de France, 178
Études sur les origines bouddhiques de la civilisation américaine, 113
European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage, 302
Europeana, 230
Europeana regia, 384
 EVT, 523, 524, 531
Exchangeable image file format, 312
Exposition chez soi : 1889 (L'), 121
Exposition universelle de 1867 : publication internationale autorisée par la Commission impériale (L'), 111
eXtensible Markup Language, *voir* XML
eXtensible Stylesheet Language, 518

F

Fonds africain, 394
 Fonds américain, 3, 186, 192, 235, 363, 364, 392, 394, 530
 Fonds Angrand, 3, 235, 363, 370, 392,

394, 530
 Fonds Angrand 12, *voir* *Codex, Atlas guatemalteco*
 Fonds Angrand 14, *voir* *Codex, Note sur les antiquités de Kiché et de Tepam-Guatemala*
 Fonds mexicain, 97, 149, 179, 188, 192, 228, 229, 235, 330, 363, 365, 371, 376, 377, 381, 384, 392, 394, 460, 530
 Fonds Proust, 385
 Fonds Tibétain, 394
Fontes rerum mexicanarum, 222
Forjando Patria : Pro Nacionalismo, 175
France Angleterre, 700-1200, 384
French Emblems at Glasgow, 316
Functional Requirements for Bibliographic Records, 294

G

Gaiji, 258
 Galerie Mansart, 379
 Gallica, 234, 235, 338, 381, 382, 466
Gallica Pix, 341
Gallica Similitudes 341
General Ontology for Linguistic Description, 269
GeoNames, 332
Gluon MXNet, 461
Google Similar images, 338
Gramática de la lengua castellana, 424
Grand Dictionnaire du Nahuatl, 226, 227
Guida a ManusOnLine, 293, 311
Guida a una descrizione uniforme dei manoscritti e al loro censimento, 293
Guide bleu du Figaro et du Petit Journal, 119
Guide des bonnes pratiques, 394

Guide pour l'élaboration d'une notice de manuscrit, 292, 311, 418

Guide pratique du catalogueur, 345, 397

Guide to ethnohistorical sources, 179, 234

H

H. and T. King Grant for Precolumbian Archaeology, 79

Handbook of Middle American Indians, 72, 234

Handwritten Text Recognition, 277, 460, 463, 465

heureCLÉA, 277

HGIS de las Indias, 495

HIMANIS, 282, 283

Histoire de la conquête du Mexique, 136, 267

Histoire de la Nation mexicaine depuis le départ d'Aztlan, voir Historia de la Nacion Mexicana

Histoire de l'édition française, 344

Historia de la Nacion Mexicana, 444

Historia de la provincia de la Compañía de Jesús de Nueva España, 206

Historia de las Indias de Nueva España y Islas de Tierra Firme, 215

Historia de los Incas, 138

Historia general de las cosas de Nueva España, 205, 206, 452, 455, 456

Historia general de las Indias, 137

Historia Tolteca-Chichimeca, 214

HTML, 245, 389, 515, 518, 519, 521, 522, 524–526, 531

HTR, voir *Handwritten Text Recognition*

HTTP, 245

Huehuetlatolli, 146

Humarec Manuscript Viewer, 523

I

IBM Watson, 461

Iconclass, 315, 316, 319, 329, 338

Icono XV, 319

IIIF, voir *International Image*

Interoperability Framework

IIIF-Annotation Library, 352

Illustrated London News (The), 110, 112, 114

Image Markup Tool, 244, 350, 351

ImageNet, 324, 340

Images dans les bibliothèques (Les), 313, 314

Images de la Révolution française, 228

Images et bibliothèques, 337

IMT, voir *Image Markup Tool*

Index iconographique universel, 315, 322

Indexation multimédia : description et recherche automatiques (L'), 323

Information Interchange Model, 312

Informatique et égyptologie, 258, 259

Initiale, 326, 505, 506

Instruction sur la publication

électronique des instruments de recherche, 389

Instructions pour la rédaction d'un catalogue de manuscrits et pour la rédaction d'un inventaire des incunables conservés dans les bibliothèques publiques de France, 307

Intermarc, 331

International Cataloguing Principles, 287

International Conference on Cataloguing Principles, 287

International Image Interoperability Framework, 203, 218, 316, 338, 352, 466, 509

International Standard Bibliographic Description, 287, 312

International Standard Bibliographic Description for Non-Book Materials, 312

International Standard Manuscript Number, 296

Internet Explorer, 390

Introduction à la codicologie, 308

Inventaire Général des Monuments et des Richesses artistiques de la France, 318

Inventaire supplémentaire des monuments historiques, 73

IPTC Media Topic, 315

ISBD, voir *International Standard Bibliographic Description*

ISBD (NBM), voir *International Standard Bibliographic Description for Non-Book Materials*

ISBN, 297

J

Javascript, 350

Jaxe, 518

Joconde, 318, 508

JSON, 270, 354

Unicode, 253

Junta Protectora de la Clases Menesterosas, 76

K

Keras, 461

Kerr Maya Vase Collection, 79

Kraken, 461

L

LatAm : A Historical Gazetteer of Colonial Latin America and the Caribbean, 495

LaTeX, 344, 345, 515, 518

Latin American Antiquity, 79

Léon de Rosny : 1837-1914 : de l'Orient à l'Amérique, 102

Liber Floridus, 332

Libro de la vida que los Yndios antiguamente hazian y supersticiones y malos ritos que tenian y guardavan, 451

Life of the Buddha (The), 353

Lire le manuscrit médiéval : observer et décrire, 292

Lodel, 517

LOGAR : Linked Open Gazetteer of the Andean Region, 495

M

MAAYA, voir *Multimedia Analysis and Access for Documentation and Decipherment of Maya Epigraphy*

MAchine-Readable Cataloging, 294

Magasin Pittoresque (Le), 126

Mañanas de la alameda de México, 155, 211

Mandragore, 327, 330, 332, 504, 506, 509, 510

Manifest editor, 354

Manual de codicologia, 343

Manual de crítica textual, 415

Manual de paleografía y diplomática hispanoamericana siglos XVI, XVII y XVIII, 425

Manuel de bibliographie, 72

Manuel de catalogage des manuscrits médiévaux, 345, 397

Manuel de codage des textes hiéroglyphiques en vue de leur saisie sur ordinateur, 258, 259

- Manus Online*, 293, 311
- Manuscript Access through Standards for Electronic Records*, 294, 302
- Manuscript Desk*, 522
- Manuscript IDs*, 296
- Manuscriptorium*, 231, 302
- Manuscrits enluminés des bibliothèques de France*, 332
- Manuscrits, xylographes, estampages : les collections orientales du Département des manuscrits*, 380
- Mapa de Ecatepec-Huitziltepec*, voir *Codex Quetzalecatzin*
- Mapas Project (The)*, 243, 245, 246, 351
- MASTER, voir *Manuscript Access through Standards for Electronic Records*
- Matrícula de tributos*, 146, 147
- MaX, 520
- MaxCDN*, 525
- Maya Codex Dataset*, 273
- Maya Image Archive*, 270
- Maya Osteology Bibliography*, 79
- Maya Wörterbuch*, 270
- MayaPS*, 344, 345
- MediaWiki*, 522
- Medieval Illuminated Manuscripts*, 329
- Medieval Unicode Font Initiative*, 253, 427
- Mémoires sur la peinture didactique et l'écriture figurative des anciens Mexicains*, 100, 101
- Merveilles de l'Exposition de 1889 (Les)*, 118
- Mesoweb*, 80
- Méthodes et outils pour l'édition structurée*, 518
- Mexicain 1-10, voir *Codex Xolotl*
- Mexicain 11-12, voir *Codex, Mapa Quinatzin*
- Mexicain 13-14, voir *Codex, Mappe de Tepechpan*
- Mexicain 18-19, voir *Codex Tonalámatl Aubin*
- Mexicain 26, voir *Codex, Amecameca : cédula de diligencia*
- Mexicain 27, voir *Codex, Huitzilopochco, tributos de encomienda*
- Mexicain 28, voir *Codex, Tlaylotlacan y otros barrios, tributos de Tlaxincan*
- Mexicain 30, voir *Codex, Chalco*
- Mexicain 59-64, voir *Codex Azcatítlan*
- Mexicain 65-71, voir *Codex Ixtlilxóchitl*
- Mexicain 232, voir *Codex, Cantares del emperador Nezahualcoyotl*
- Mexicain 361, voir *Codex, Dictionnaire nahuatl-espagnol*
- Mexicain 362, voir *Codex, Petit dictionnaire nahuatl-espagnol*
- Mexicain 373, voir *Codex, Mappe Tlotzin*
- Mexicain 385, voir *Codex Telleriano-Remensis*
- Mexicain 419-5, voir *Codex Chechaliuyan 728*
- Mexicain 429, voir *Catalogue 327*
- Mirador, 353, 354
- Mnemosyne*, 316
- Modos que tenían los indios para celebrar sus fiestas en tiempos de la gentilidad*, 450
- Multimedia Analysis and Access for Documentation and Decipherment of Maya Epigraphy*, 273
- Museo indiano*, 443

N

Naaukeurige beschrijving der uitwendige godtsdienst-plichten, kerk-zeden en gewoontens van alle volkeren der waereldt, deel III, 316

Naissance de l'archéologie moderne, 129

National Geographic, 440

Naxi Dongba Guji Yizhu Quanji, 262

Nettie Lee Benson Latin American Collection, 77, 182

Network Development and MARC Standards Office, 300

Neural neighbors, 340

Neuvièmes Rencontres du GRIM, 327

New York Times, 173

Normas para la transcripción de documentos históricos, 469

Normas para la transcripción de documentos históricos panamericanos, 469

Norme AFNOR NF Z44-077. Documentation. Catalogage de l'image fixe. Rédaction de la description bibliographique, 312, 313

Norme générale internationale de description archivistique ou ISAD(G), 299–301

Norme internationale pour la description des fonctions ou ISDF, 299

Norme internationale pour la description des institutions de conservation des archives ou ISDIAH, 299

Norme internationale pour les notices d'autorité utilisées pour les archives (collectivités, personnes, familles), 299, 301

Notes explicatives ou Analyse des 9 volumes, grand in-folio publiés

par Lord Kingsborough sur les antiquités du Mexique, Londres, 1831-1848, 372

Notice des monuments exposés dans la salle des Antiquités américaines (Mexique et Pérou), au Musée du Louvre, 210

Nouvelles annales des voyages, de la géographie et de l'histoire, 189, 208

NRC Handelsblad, 340

O

OCR, voir *Optical Character Recognition*

OCROPUS3, 461

Ocropus2, 461

ODD, 415, 514

ODD By Example, 514, 515

Oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique (L'), 200

Omeka, 521, 522

One Document Does it all, voir ODD

Opaline, 331

Optical Character Recognition, 459, 463

Oriflamms, 282

Origines du musée d'ethnographie (Les), 91

Oxford encyclopedia of mesoamerican cultures (The) : the civilizations of Mexico and Central America, 72

Oxygen XML Editor, 389, 390, 474

P

P5 : Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange, 299, 303, 346–348, 416, 473, 487, 488, 494

- Palacio Nacional*, 144
Palatino 218-220, voir Codex Florentinus
Palemonas, 253
Paleografías Americanas. O del arte de las escrituras antiguas, 425
Passé révélé (Le), 130
PAtrimoine culturel et Restauration-Conservation : Ontologie pour l'Usage d'un Référentiel commun aux différentes Sources de données, 320
 PDF, 389
Pelagios, 495
Photoshop, 114
PhotosNormandie, 313
PIAAF : Pilote d'interopérabilité pour les Autorités Archivistiques françaises, 302, 511
PIM : Polices de caractères et inscriptions monétaires, 279
 PIXML, 390, 392
Plan d'ensemble du palais, du parc et du jardin, 110
Plan général des divers palais, 115
Plateforme Ouverte du Patrimoine, 507
 PLEADE, 390
Pleiades, 494, 495
Plume, 350
Pohua, 226, 227
PostScript, 262, 345
Pratiques de l'édition numérique, 249
Pratiques philologiques en Europe, 414
Proceso, 173
Procès-verbaux du Comité d'instruction publique de la Convention nationale, 88
Programmes de numérisation des collections de la Bibliothèque nationale de France : perspectives 2017-2021, 382
Proyecto Indígena, 76
PyTorch, 461
- Q**
- Queste del Saint Graal (La)*, 245
- R**
- RAMEAU, 240, 318, 319, 332, 475
 RBU, *voir Répertoire bibliographique universel*
 RDF, *voir Resource Description Framework*
Recherches historiques et archéologiques, 99
Recogito, 495
Recognition and Enrichment of Archival Documents, 281
Recommandations pour l'encodage et l'échange de textes électroniques, voir P5 : Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange
Recueil d'antiquités égyptiennes, étrusques, grecques, romaines et gauloises, 86
Registre de la Mémoire du monde, 164, 262
Registre des biens sensibles, 178, 179
REgular LAnguage for Xml Next Generation, 515
Relación de las cosas de Yucatán, 152
 Relax NG, *voir REgular LAnguage for Xml Next Generation*
Répertoire bibliographique universel, 321, 322
Répertoire d'autorité-matière encyclopédique et alphabétique

- unifié, voir* RAMEAU
- Répertoire Iconographique de la Littérature du Moyen Âge*, 327
- Répertoire Iconographique Universel*, 322
- Representación histórica de la cultura*, 77
- Resource Description Framework*, 245, 269, 317, 352, 511
- Revue américaine*, 98, 210
- Revue américaine et orientale*, 100
- Revue des bibliothèques*, 364
- Revue d'ethnographie*, 100
- Reves.org*, 238
- RIU, *voir* *Répertoire Iconographique Universel*
- Roman des Morand (Le)*, 522
- S**
- Samples of TEI texts*, 245
- Science*, 214
- Scripto*, 522
- Sekundärliteraturdatenbank zu Alexander von Humboldt*, 85
- Siamese*, 340
- Social Networks and Archival Context*, 302
- Standard Generalised Markup Language*, 294
- Standard per la catalogazione dei manoscritti delle biblioteche italiane*, 293
- SUDOC, 240
- Sup-Infor, 226
- Surveiller et punir*, 289
- Syncro Soft, 389
- T**
- Tabasco (navire)*, 75
- TAPIR, 390
- TEI, 245, 254, 255, 258, 259, 282, 294, 299, 303, 304, 344, 350, 415, 416, 418, 446, 473–475, 482, 484, 487, 488, 491, 493, 494, 497, 513, 514, 520–523, 529
- TEI Archiving, Publishing, and Access Service*, 520
- TEI Boilerplate, 521
- TEI by Example*, 416
- TEI lite*, 514
- TEICHI, 521
- TeiDisplay*, 521
- Temoa*, 226, 227
- Temps (Le)*, 372
- TensorFlow*, 460, 461
- Tesseract*, 461
- Testaments de Poilus*, 237
- Tetlacuilolli*, 228, 229
- Tex, 344
- TextGrid*, 270
- Textual Cultures : Texts, Contexts, Interpretation*, 201
- Theleme*, 72
- Thesaurus Americae*, 224
- Thesaurus des images médiévales*, 318
- Thesaurus des images médiévales en ligne*, 319
- Thésaurus Garnier*, 317, 318, 331, 506
- Thésaurus iconographique : système descriptif des représentations, voir* *Thésaurus Garnier*
- Thesaurus Linguae Graecae*, 298
- TinEye Reverse Image Search*, 338
- TITULUS, 254
- Tlachia, 226, 227
- Tool for Systematic Annotation of Colonial K'iche'*, 274
- Traité de documentation : le livre sur le livre : théorie et pratique*, 322, 413
- Traitement Automatisé pour la*

Production d'Instruments de Recherche, 390
Transcribe Bentham, 281, 522
tranScriptorium, 281, 283
Transkribus, 281, 461–463, 465, 531
Trésor de la langue française informatisé, 135
Trésors du patrimoine écrit à la loupe, 380
Trois cents chefs-d'œuvre en fac-similé, 203

U

Unicode, 252, 253, 258, 262, 271, 280, 427, 468
Uniform Resource Identifier, 245
Universal Character Set, 252
 URI, voir *Uniform Resource Identifier*

V

Venice Time Machine, 340
 VIAF, 332
Vincent Van Gogh The Letters, 237, 246
Vocabulaire des principales langues du Mexique paru dans les *Nouvelles Annales des Voyages*, 209
Voleur illustré (Le), 118
Voyage du jeune Anacharsis en Grèce au 4^e siècle avant l'ère vulgaire, 87
Voyages, relations et mémoires originaux pour servir à l'histoire de la découverte de l'Amérique, 208

Vue officielle à vol d'oiseau de l'exposition universelle de 1867, 111
Vues des cordillères et monumens des peuples indigènes de l'Amérique, 83

W

Web Annotation Data Model, 351, 352
Web Annotation Protocol, 352
Web Annotation Vocabulary, 352
Wikipédia, 161, 260, 522
Wired Humanities Project, 243
 Word, 395, 515
WordNet, 324
World Digital Library, 230
Wörterbuch der Ägyptischen Sprache, 259

X

XHTML, 350
 XMAX, 390
 XMETAL, 390
 XML, 245, 257–260, 274, 275, 294, 350, 351, 389–391, 474, 513–515, 518–521, 523, 524, 529, 530
 XML-TEI, 3, 237, 244–246, 257, 258, 269, 270, 303, 346–348, 350, 352, 395, 415, 418, 427, 473, 474, 483, 497, 510, 513, 514, 518, 520, 524, 529, 531
 XSLT, 350, 351, 514, 518, 519, 521, 522, 525

Index locorum

Seuls les noms de lieux figurant dans le corps du texte sont indexés à l'exclusion des notes de bas de page. Ainsi, les villes figurant dans les adresses bibliographiques des notes n'ont pas été indexées (ex. : [Mexico] : Fondo de cultura económica.)

A

Aberdeen, 253
Afrique, 90, 105, 107, 108, 178
Afrique du Nord, 129, 359
Alcalá de Henares, 138
Alexandrie, 138
Allemagne, 107, 182, 259
Amacoztitla, 145
Amatitlan, 145
Amérique, 3, 70, 81, 83, 86, 90, 92, 93,
99, 104, 105, 107, 108, 127, 130,
135, 136, 151, 152, 186, 254, 316,
359, 360, 394
Amérique centrale, 80, 124, 151, 186, 188
Amérique du Nord, 186
Amérique du Sud, 71, 187
Amérique latine, 71, 74, 77, 79, 115
Anáhuac, 124, 128, 153
Andes, 495
Aphrodisias, 255
Argentine, 186, 361
Arles, 126
Asie, 107, 359
Asie (Haute-), 360
Asie antérieure, 360
Asie orientale, 360

Athènes, 129
Atlantide, 113
Austin, 77, 182
Autriche, 183, 221, 454

B

Bâle, 107
Belgique, 240
Belize, 69, 70, 79, 132, 361
Bergen, 253
Berkeley, 147, 180, 300
Berlin, 183, 259
Bolivie, 186–188, 361
Bratislava, 273
Brésil, 186
Bruxelles, 75

C

Caen, 518
Californie, 300
Callian, 99
Campeche, 75
Canada, 186, 244, 299, 350
Cancún, 172
Caraïbes, 359
Carie, 255
Cascajal, 265
Castille, 137

Catzicazgo, 443
 Chambéry, 126
 Champ-de-Mars, 108, 118, 125
 Chapultepec, 74, 156
 Chartres, 149
 Chichen Itza, 73, 499
 Chihuahua, 73
 Chili, 186
 Chine, 262, 265
 Cholula, 136
 Cipango, 359
 Ciudad del Carmen, 75
 Coatzacoalcos, 207
 Cologne, 287
 Cognac, 235
 Colombie, 361
 Colombie Britannique, 244, 350
 Copenhague, 287
 Costa-Rica, 70, 132
 Cracovie, 183
 Crimée, 113
 Cuba, 188, 359
 Cuzco, 138

D
 Dresde, 125, 162, 242, 273
 Dublin, 184, 210

E
 Egypt, *voir* Égypte
 Égypte, 93, 99, 100, 102, 113, 129, 214, 265, 359
 El Salvador, 69, 70, 79, 123, 132
 El Tajín, 174
 Équateur, 186, 361
 Espagne, 119, 127, 129, 137, 153, 158, 159, 174, 424, 451
 Estados Unidos, *voir* États-Unis
 États-Unis, 78, 82, 117, 148, 174, 521
 Europa, *voir* Europe

Europe, 83, 94, 138, 140, 173, 174, 182, 223, 243, 425
 Europe du Nord, 126

F
 Florence, 446, 452
 France, 3, 73, 82, 84, 88, 90, 92, 96, 97, 103, 107, 119, 132, 149, 173, 177, 178, 184, 187, 207, 218, 234, 240, 288, 290, 291, 318, 325, 326, 337, 361, 379, 381, 382, 413, 425, 518

G
 Genève, 107, 288
 Graz, 221
 Grèce, 129, 494
 Grenoble, 149
 Guatemala, 69, 70, 79, 132, 186–188, 361
 Guerrero, 180
 Guyane, 186

H
 Herculaneum, 86, 149
 Hollande, *voir* Pays-Bas
 Honduras, 69, 70, 79, 132
 Houston, 149
 Huastec, 145

I
 Indes, 90
 Indostan, 113
 Irlande, 184
 Italia, *voir* Italie
 Italie, 113, 293, 337, 424
 Itzamatitlan, 145
 Ixcateopan de San Lucas, 180

J
 Jáltipan, 266

L
 La Venta, 265

Le Caire, 129
 Leeds, 253
 Leipzig, 181
 Lijiang, 262
 Lima, 153
 Lomas de Tacamichapa, 266
 Londres, 85, 174, 180, 184, 287
 Lyon, 522

M

Madrid, 180, 273, 446, 451, 454
 Maní, 152
 Martigny, 273
 Méditerranée, 129
 Melun, 507
 Mérida, 74, 75, 155
 Mésoamérique, 69, 70, 140, 149
 Mésopotamie, 129, 265
 Mexico (État), 154, 155
 Mexico (pays), *voir* Mexique
 Mexico (vallée), 451
 Mexico (ville), 72–75, 83, 96, 97, 100, 103, 126–128, 132, 144, 153, 154, 156, 161, 162, 174, 179, 218, 332, 437, 443, 455
 Mexique, 3, 4, 69, 70, 72–75, 79–82, 93, 97, 99, 102, 103, 109, 113, 119, 120, 124, 125, 127–129, 131, 132, 136, 140, 141, 157–159, 162, 164–167, 169, 171–175, 179, 180, 186, 188, 205, 207, 209, 214, 231, 235, 236, 265, 268, 361, 381, 419, 424, 434, 442, 444, 446
 Moyen Orient, 494
 Mucuyché, 75

N

New York, 107, 172, 181
 Nicaragua, 70, 132
 Nouvelle-Espagne, Vice-Royauté de

(Espagne ; 1535-1821), 137, 154, 160, 169, 174
 Nouvelle-Orléans, 72, 181

O

Oaxaca, 164, 166
 Océanie, 107, 359
 Oxford, 209, 229, 261

P

Pachacamac, 84
 Pachacumac, *voir* Pachacamac
 Pahuatlán, 143, 243
 Panama, 98, 132
 Paraguay, 186, 361
 Paris, 93, 94, 99, 102, 108, 119, 126, 177, 181, 188, 213, 216, 234, 273, 287, 288, 371, 421, 446
 Pays-Bas, 315, 340
 Pérou, 84, 87, 187, 188, 361
 Piccadilly, 174
 Poitiers, 254
 Pôle Nord, 108
 Proche-Orient, 359
 Providence, 78
 Puebla, 143, 243

Q

Quauhnahuac, 145
 Quimper, 126
 Quintana Roo, 172
 Quotepec, 154

R

Rhode Island, 78
 Rio Blanco, 187
 Rio Machupo, 187
 Rome, 139, 293, 494
 Royaume-Uni, 229

S

Salamanca, *voir* Salamanque

Salamanca, 424
 Salt Lake City, 452
 San Juan de Ulua, 136
 San Juan Teotihuacan, 443
 San Pablito, 143, 243
 San Salvador Tizayuca, 179
 San Simon Calpulapan, 193
 Santa Fe, 452
 Santiago de Querétaro, 82
 Séville, 137
 Sisal, 75
 Suède, 126
 Suisse, 107, 240
 Sydney, 253

T

Tehuantepec, 158, 207
 Tenochtitlan, 136, 140, 145, 151, 153,
 160, 507
 Teotihuacan, 72–74
 Tepoztlán, 145, 183
 Terre-Neuve, 186, 187
 Texcoco, 155, 158, 206
 Tezcucoc, *voir* Texcoco
 Thèbes, 112
 Tizayuca, 179
 Tlatelolco, 160, 452
 Tlatlazan, 101

Tlaxcala, 158
 Totoncapán, 192
 Tourettes-les-Faiences, 97
 Tula, 118

U

Ushmal, 155

V

Valence, 180
 Var, 97, 99
 Vatican, 183, 293, 446, 454, 456
 Vénézuéla, 177
 Vera-Cruz, *voir* Veracruz
 Veracruz, 75, 136, 171
 Vienne, 183, 221
 Vindolanda, 255
 Virginie, 521

W

Washington, 125, 469

X

Xochicalco, 109, 113–115, 118, 174

Y

Yacapixtla, 145
 Yamantitlan, 145
 Yucatan, 75, 103, 152, 155, 158

Table des illustrations

1.1	<i>Ancient Meosamerica</i> , National geographic, 1997.	70
1.2	<i>No confundas las Américas, El Orden Mundial en el Siglo XXI</i> , 2019. . .	71
1.3	<i>Biblioteca Central UNAM</i> . © José Miguel García Fernández [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)].	77
2.1	Vase <i>De Ridder.20</i> récolté par Dombey qui fut au Muséum des Antiques. © Pic, Marielle.	92
2.2	Portrait de l'américaniste Aubin (détail).	98
2.3	« Mémoire sur la peinture didactique et l'écriture figurative des anciens Mexicains », détail p. 55.	101
2.4	« Mémoire sur la peinture didactique et l'écriture figurative des anciens Mexicains », détail p. 45.	101
2.5	<i>Pierre Petit - Temple Mexicain, Exposition Universelle</i> . © Photographie pour tous, 11e édition, Les clins d'œil de Gérard Lévy, Millon, Paris, 13 juin 2017, Lot 372, url : < https://www.baronribeyre.com/lot/81330/7523165 >.	109
2.6	<i>Temple de Xochicalco</i> , photographie Pierre Petit, 1867. © Arch. nat., F/12/11872/2, url : < http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/es/web/guest/un-temple-mexicain >.	110
2.7	<i>Le Temple de Xochicalco, dans le Parc</i> , Illustrated London News, 1867. .	110
2.8	Le Temple de Xochicalco dans le parc de l'Exposition universelle, 1867. .	111
2.9	<i>Vue officielle à vol d'oiseau de l'exposition universelle de 1867</i> , détail. .	111
2.10	<i>Le temple de Xochicalco. – Dessin de M. Gaildrau</i>	112
2.11	<i>Vue perspective de la base du temple toltèque à Xochicalco</i> , BnF, Estampes et photographie, GD-50 (D)-FT 4.	115
2.12	<i>Plan général des divers palais</i> , détail avec le pavillon mexicain.	116
2.13	<i>Exposition Universelle de 1889. Pavillon du Mexique, Maison Martinet / Albert Hauteœur / 12, Bd des Capucines</i>	117
2.14	<i>Pavillon Mexicain, Almanach du Voleur illustré</i> , 1890.	117
2.15	<i>Le Pavillon du Mexique, Les merveilles de l'Exposition de 1889</i>	119
2.16	<i>Constructions Exposition Universelle 1889</i> , jeu de cubes en bois.	121
2.17	<i>Le Roi Itzcoalt, bas-relief du palais Mexicain</i>	122

2.18	<i>Le Roi Cuiclahuac, bas-relief du palais Mexicain.</i>	123
3.1	<i>Tlacuilo</i> de Diego Rivera, détail de la fresque du <i>Palacio Nacional.</i>	144
3.2	<i>The House of Painting</i> , Paul Guinan : <i>script, layouts, colors, lettering</i> ; David Hahn : <i>pencils, inks</i> ; Anina Bennett : <i>edits.</i>	145
3.3	<i>Codex from the Marquisate of the Oaxaca valley.</i> © Archivo General de la Nación.	165
3.4	<i>Map : Zolipa ; Misantla. Ver..</i> © National General Archives of Mexico. . .	167
3.5	<i>Florentine Codex. Appendix. Huitzilopochtli, Painal, Tezcatlipoca (Espejo Humeante), Tlaloc..</i> © National Library of Anthropology and History. . .	168
3.6	<i>Codex Tonalámatl Aubin.</i>	172
4.1	<i>Documents pour servir à l'histoire du Mexique.</i>	213
4.2	<i>Atlas des Documents pour servir à l'histoire du Mexique.</i>	214
4.3	Códice Laud. Librería Anticuaria G. M. Echániz, 1937.	220
4.4	Códice Laud. Librería Anticuaria G. M. Echániz, 1937.	220
4.5	Codex Ixtlilxochitl : Codice Mariano Fernandez Echeverria y Veytia. Li- brería Anticuaria G. M. Echániz, 1937.	221
4.6	Collection <i>Thesaurus Americae</i> des éditions <i>Testimonio.</i>	224
4.7	Zoom dans le <i>Mapa de Sigüenza</i> (avec le <i>Chapultepec</i> , en náhuatl la colline du <i>chapulín</i> , criquet), avec outils de partage de la BDMx.	232
5.1	Terme « Cencamatzin » détourné.	244
5.2	Terme « Cencamatzin » : choix de la transcription (langue et type). . . .	244
6.1	Carte des langues écrites	252
6.2	Langues écrites	253
7.1	Sceau-cylindre oriental P476015.	261
7.2	Manuscrit birman, art de Mandalay, XIX ^e siècle, MG 25795 du Musée Guimet.	263
8.1	Encodage XML-TEI du glyphe 12st.[*5009st : *128st :679st].	270
8.2	La base de données des inscriptions prévue avec le dessin, l'analyse de texte et la traduction de la stèle 1 d'Uxul (dessin C. Prager / N. Grube). . .	271
8.3	Glyph renderings Carlos Pallán Gayol ; graphic design by Andrea Heiss . .	272
8.4	Page 6b du Codex de Dresde.	273
8.5	Création d'un vecteur depuis l'image originale (gauche) jusqu'au vecteur (droite).	274
8.6	<i>Tool for Systematic Annotation of Colonial K'iche'.</i>	275
8.7	<i>quinbakiric</i>	275

9.1	A letter y from Worcester in its manuscript context, Cambridge, Corpus Christi College 12.	278
9.2	Annotations du manuscrit Westminster Abbey Muniment XVIII.	279
9.3	Inscription mérovingienne annotée dans l'outil Numipal (clone de Digipal).	280
9.4	Aperçu du Meroweg.	281
9.5	Le mot « homme » identifié dans Himanis.	283
11.1	Recherche Iconclass au sein du site <i>French Emblems at Glasgow</i>	316
11.2	Résultat de la recherche t1aloc dans <i>Arkyves</i>	317
13.1	Notice du fol. 11 du Mexicain 11-12.	331
13.2	Description du fol. 101v du Codex Ixtlilxóchitl par Michel Graulich.	334
14.1	Banc de reproduction de l'IRHT*.	336
14.2	Sélection d'une portion de ballade.	339
14.3	Images similaires résultantes à la requête.	339
15.1	Annotation ajoutée à une portion détournée du <i>Book of Remembrance</i>	353
15.2	Annotation ajoutée à une portion détournée du <i>Book of Remembrance</i>	354
15.3	Annotations ajoutées au folio 94r.	355
17.1	Américain 40 par E. Brasseur de Bourbourg.	365
17.2	Américain 40, catalogue Pinart.	365
17.3	Américain 40, notice d'Henri Omont.	366
20.1	Marcel Proust, <i>L'Agenda 1906</i>	386
24.1	Mot <i>sacandoles</i>	427
24.2	Mot <i>aRancaban</i>	428
24.3	Mot <i>regocijo</i> (amusement).	428
24.4	Mot <i>siguiente</i> (suivant).	428
24.5	Mots <i>con estas</i> (avec ces).	429
24.6	Abréviation du mot <i>paraque</i>	429
24.7	Abréviation du mot <i>que</i>	430
24.8	Deux versions du mot <i>año</i> au pluriel.	430
24.9	Accent et cédille en un seul trait du mot <i>haçían</i>	431
24.10	Cédille dans le verbe conjugué « aderezar » (assaisonner, garnir).	431
24.11	Mot « décimo » (dixième) avec cédille partant de la lettre suivante.	431
24.12	Locution « el corazon » avec cédille partant de la lettre suivante.	432
24.13	Locution « los corazones ».	432
24.14	Lettre « z » à la place de « h ».	432
24.15	Succession de points ponctuant chaque mot d'un phrase.	433

24.16	<i>Nezahualcóyotl</i> (« Coyote famélique » ou « jeûneur », 1402-1472), fol. 106r.	438
24.17	<i>Nezahualpilli</i> , dixième roi de Texcoco (Mexico), fol. 108r.	439
24.18	<i>Tláloc</i> , dieu de la terre et de la pluie, fol. 110.	440
24.19	<i>Tláloc</i> , par Angel Cerón. En fait, il s'agit d'un prêtre portant les attributs du dieu : un <i>chimalli</i> (bouclier), un éclair, un <i>xicolli</i> (tunique) et un masque représentant un serpent bleu.	441
25.1	Fol. 2 du codex Veytia.	447
25.2	Fol. 94r du Codex Ixtlilxóchitl.	448
25.3	Fol 109v-110v du Codex Ixtlilxóchitl.	449
25.4	Fol. 22 du codex Veytia*	450
25.5	Fac-similé de Giunti Editore.	453
26.1	Segmentation du fol. 115v.	462
26.2	Reconnaissance du fol. 114v.	464
26.3	Océrisation du fol. 113r.	465
27.1	Exemple d'encadré du fol. 116r.	488
29.1	<i>Izcalli</i> , fol. 102v.	498
29.2	<i>065-071 Codice Ixtlilxóchitl : compuesto glifico</i>	501
29.3	<i>065-071 Codice Ixtlilxóchitl : Glifos</i>	502
29.4	<i>065-071 Codice Ixtlilxóchitl : cohuatopilli.</i>	503
29.5	Transcription de la planche VI du <i>Codex Xolotl</i> par Marc Thouvenot. . .	504
29.6	Mexicain 65-71 : 102v	505
29.7	Section des Manuscrits enluminés, notice de « Melun, BM, 0003, f. 387v » dans la base Initiale. Catalogue des manuscrits enluminés, http://initiale.irht.cnrs.fr/decor/28259 (consulté le 24 juin 2019).	507
29.8	<i>Tour fortifiée et défenseurs</i> , notice de la base <i>Enluminures</i> consultée dans <i>POP</i>	509
30.1	Fichier <i>ODD</i> .rng du Mexicain 65-71 ouvert dans Oxygen.	515
30.2	Documentation .html du Mexicain 65-71.	516
31.1	The Digital Vercelli Book.	517
31.2	<i>Humarec Manuscript Viewer</i>	523
31.3	Page d'accueil du site de consultation du manuscrit Mexicain 65-71. . . .	526

Liste des tableaux

27.1	Attributs de l'élément <zone>	486
1	Tovar, Juan de (1540 ?-1626)	633
2	Alva Ixtlilxóchitl, Fernando de (1578-1650)	633
3	Sigüenza y Góngora, Carlos de (1645-1700)	635
4	Clavigero, Francisco Xavier (1731-1787)	636
5	León y Gama, Antonio (1735-1802)	636
6	Pichardo, José Antonio (1748-1812)	636
7	Ramírez, José Fernando (1804-1871)	637
8	Orozco y Berra, Manuel (1816-1881)	637
9	Peñafiel Barranco, Antonio (1830-1922)	637
10	Pimentel, Francisco (1832-1893)	638
11	Chavero, Alfredo (1841-1906)	638
12	Paso y Troncoso, Francisco del (1842-1916)	639
13	Gómez de Orozco, Federico (1891-1962)	639
14	Caso, Alfonso (1896-1970)	639
15	Barrera Vásquez, Alfredo (1900-1980)	640
16	Toscano, Salvador (1912-1949)	640
17	León Portilla, Miguel (1926-....)	640
18	Galarza, Joaquín (1928-2004)	641
19	Reyes García, Luis (1935-2004)	641
20	López Austin, Alfredo (1936-....)	641
21	Noguez Ramírez, Francisco Javier	642
22	Waldeck, Jean-Frédéric (1766-1875)	643
23	Baradère, Jean Henri (1792-1839 ?)	643
24	Angrand, Léonce (1808-1886)	644
25	Aubin, Joseph-Marius-Alexis (1802-1891)	644
26	Brasseur de Bourbourg, Étienne-Charles (1814-1874)	645
27	Siméon, Rémi (1827-1890)	646
28	Méhédin, Léon (1828-1905)	647
29	Charnay, Désiré (1828-1915)	647

30	Goupil, Charles Eugène Espéridion (1831-1895)	648
31	Boban, Eugène (18.-1908)	649
32	Charencey, Hyacinthe de (1832-1916)	650
33	Rosny, Léon de (1837-1914)	651
34	Hamy, Ernest-Théodore (1842-1908)	651
35	Pinart, Alphonse Louis (1852-1911)	652
36	Capitan, Louis (1854-1929)	652
37	Chadenat, Charles (1859-1938)	659
38	<i>Le Bibliophile Américain</i>	660
39	<i>Americana : bulletin bibliographique trimestriel des livres relatifs à l'Amérique</i>	661
40	Concordance Chadenat des réf. de livres aux réf. des catalogues de vente	663
41	Génin, Auguste (1862-1931)	664
42	Thouvenot, Marc (1947-....)	664
43	Bernardino de Sahagún (1505 ?-1590 ; franciscain)	665
44	Landa, Diego de (1524-1579)	667
45	Durán, Diego (1537-1588)	667
46	Selden, John (1584-1654)	667
47	Boturini Benaduci, Lorenzo (1702-1748 ?)	668
48	King, Edward (1735 ?-1807)	668
49	Humboldt, Alexander von (1769-1859)	668
50	Prescott, William Hickling (1796-1859)	669
51	Becker, Philipp Joseph (18.-1895)	669
52	Förstemann, Ernst Wilhelm (1822-1906)	670
53	Loubat, Joseph-Florimond (1831-1927 ; duc de)	670
54	Brinton, Daniel Garrison (1837-1899)	670
55	Seler, Eduard (1849-1922)	671
56	Nuttall, Zelia (1858-1933)	671
57	Palau y Dulcet, Antonio (1867-1954)	671
58	Lehmann, Walter (1878-1939)	672
59	Kirchhoff, Paul (1900-1972)	672
60	Anderson, Arthur J. O. (1907-1996)	672
61	Dibble, Charles E. (1909-2002)	673
62	Barlow, Robert Hayward (1918-1951)	673
63	Robertson, Donald (1919-1984)	673
64	Knorozov, Ůrij Valentinovič (1922-1999)	674
65	Alcina Franch, José (1922-2001)	674
66	Harrisse, Henry (1829-1910)	675

67	Smith, Mary Elizabeth (1932-2004)	678
68	Jansen, Maarten E. R. G. N. (Maarten Evert Reinoud Gerard Nicolaas) (1952-....)	678

Table des matières

Épigraphe	iii
Résumé	v
Remerciements	vii
Liste des sigles et abréviations	ix
Introduction	3
Bibliographie	7
I Contexte international et état de l’art	67
1 Les études mésoaméricaines	69
1.1 Le concept	69
1.2 Champ disciplinaire	71
1.3 État de l’art	72
1.3.1 <i>Instituto Nacional de Antropología e Historia</i>	72
1.3.2 <i>Museo Nacional de Antropología</i>	73
1.3.3 <i>Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM</i>	77
1.3.4 <i>Nettie Lee Benson Latin American Collection</i>	77
1.3.5 <i>Dumbarton Oaks Research Library and Collection</i>	77
1.3.6 <i>The John Carter Brown Library</i>	78
1.3.7 <i>American Antiquarian Society (AAS)</i>	78
1.3.8 <i>Society for American Archaeology (SAA)</i>	79
1.3.9 <i>Foundation for the advancement of mesoamerican studies</i>	79
1.3.10 <i>Mesoweb</i>	80
1.3.11 <i>Ancient Americas</i>	80
2 L’américanisme	81
2.1 Définition	81

2.2	Précocité des relations franco-mexicaines	82
2.3	Éveil de la curiosité des français	83
2.3.1	Joseph Dombey (1742-1794)	84
2.3.2	Guillaume Dupaix (1750-1817)	84
2.3.3	Alexander von Humboldt (1769-1859)	85
2.3.4	Rôle précurseur du Cabinet des médailles	86
2.3.4.1	Influence de l'abbé Barthélemy	86
2.3.4.2	Influence d'Aubin-Louis Millin	88
2.3.4.3	Le Muséum des Antiques, « centre des collections géogra- phiques et ethnographiques »	89
2.3.4.4	Concurrence avec le Muséum d'histoire naturelle ?	90
2.3.4.5	Accroissements du Muséum des Antiques	91
2.3.4.6	Les collections américaines du Muséum des Antiques	92
2.3.5	Le projet géo-ethnographique d'Edmé-François Jomard	93
2.4	« Les prémices de l'archéologie mexicaine en France »	96
2.4.1	Une histoire d'hommes...	96
2.4.2	Joseph Marius Alexis Aubin, « le Champollion de cette seconde Égypte »	97
2.4.3	... et d'institutions	101
2.5	La Commission scientifique du Mexique (1864-1867)	102
2.6	Le Musée mexicain du Louvre	104
2.7	Les expositions universelles de 1867 et de 1889	108
2.7.1	L'Exposition universelle d'art et d'industrie de 1867	108
2.7.2	L'Exposition universelle de 1889	115
2.8	<i>L'Exposición Histórico-Americana</i> de 1892	127
2.9	Silence historiographique ?	128
2.10	Et après ?	131
3	Les codex mésoaméricains	135
3.1	Des codex chez les Aztèques ?	135
3.2	Caractérisation des codex mésoaméricains	139
3.2.1	<i>Stat Roma pristina nomine, nomina nuda tenemus</i>	139
3.2.2	Nomenclature	139
3.2.3	Les noms des codex	140
3.2.4	Contenu des codex	142
3.2.5	Supports de production	142
3.2.6	Couleurs et pigments	143
3.2.7	Les producteurs	143
3.2.8	Lieux de conservation	146

3.2.9	Fonction et usage des codex	146
3.3	Le codex, objet-frontière?	147
3.4	Les codex au prisme des ondes et photons	148
3.5	Un patrimoine éphémère	150
3.5.1	Des supports fragiles	150
3.5.2	Un usage temporaire	151
3.6	Un patrimoine disparu	151
3.7	Un ethnocide?	157
3.8	Les codex coloniaux	159
3.9	Un patrimoine vivant?	161
3.10	Un trésor rare	161
3.10.1	Les codex mixtèques	161
3.10.2	Les codex mayas	162
3.10.3	Les codex aztèques	163
3.10.4	Les manuscrits coloniaux	163
3.10.5	Le groupe Borgia	164
3.11	Un patrimoine universel	164
3.11.1	Une patrimonialisation ancienne	169
3.11.2	La question des restitutions	172
3.11.3	« En busca del alma nacional » : nationalisme et archéologie au Mexique	174
3.11.4	Le marché des codex	176
3.11.5	Registre des biens sensibles	178
3.12	Répartition géographique	179
3.12.1	Mexique	179
3.12.2	États-Unis	180
3.12.2.1	<i>Bancroft library</i>	180
3.12.2.2	<i>New York Public Library</i>	180
3.12.2.3	<i>Library of Congress</i>	181
3.12.2.4	<i>Newberry library</i>	181
3.12.2.5	<i>Tulane university</i>	181
3.12.2.6	<i>Princeton University Library</i>	181
3.12.2.7	<i>Hispanic Society of America</i>	181
3.12.2.8	<i>University of Pennsylvania</i>	182
3.12.2.9	<i>University of Texas Library</i>	182
3.12.3	Europe	182
3.12.3.1	Allemagne	182
3.12.3.2	Vatican	183
3.12.3.3	Pologne	183

3.12.3.4	Autriche	183
3.12.3.5	Grande-Bretagne	184
3.13	Les codex mexicains en France (hors de la Bibliothèque nationale de France)	184
3.13.1	L'Assemblée nationale	184
3.13.2	Le Collège de France	185
3.14	Les Fonds de la Bibliothèque nationale de France	186
3.14.1	Le Fonds américain	186
3.14.2	Le Fonds Angrand	187
3.14.3	Le Fonds mexicain	188
3.14.3.1	Descriptif du fonds	188
3.14.3.2	Historique du fonds	189

II Les codex et le tournant numérique 195

4	Le codex à l'époque de sa reproductibilité technique	199
4.1	Éditions et fac-similés	199
4.1.1	Le fac-similé	199
4.1.1.1	Le fac-similé, impensé de l'histoire du livre	199
4.1.1.2	Rôles du fac-similé pour le bibliothécaire	202
4.1.1.3	Un document de substitution pour la communication	204
4.1.1.4	Constituer une collection de fac-similés en bibliothèque	204
4.1.2	Premiers éditeurs de documents	205
4.1.2.1	Carlos Maria de Bustamante (1774-1848)	205
4.1.2.2	Jean Henri Baradère (1792-1839 ?)	207
4.1.2.3	Henri Ternaux-Compans (1807-1864)	207
4.1.3	Éditions phares du XIX ^e siècle	209
4.1.3.1	Lord Kingsborough	209
4.1.3.2	Le trio Aubin-Boban-Goupil	212
4.1.3.3	Le duc de Loubat	216
4.1.4	Éditions phares du XX ^e siècle	218
4.1.4.1	<i>Librería Anticuaría Guillermo Echániz</i>	218
4.1.4.2	ADEVA	221
4.1.4.3	<i>Fondo de Cultura Económica (FCE)</i>	223
4.1.4.4	<i>Testimonio Compañía Editorial</i>	224
4.2	Travaux électroniques précurseurs	225
4.2.1	Sup-Infor	226
4.2.2	<i>Amoxcalli</i>	227
4.2.3	<i>Tetlacuilolli</i>	229
4.2.4	<i>Códices de México</i>	229

Table des matières	727
4.3 Numérisation	230
4.3.1 Identification	230
4.3.2 <i>Biblioteca Digital Mexicana (BDMx)</i>	231
4.3.3 Bibliothèque numérique mondiale (<i>World Digital Library, WDL</i>)	232
4.3.4 <i>Ancient Americas at LACMA</i>	233
4.3.5 Gallica	234
5 Des éditions nativement numériques ?	237
5.1 Numérisation <i>versus</i> édition électronique	237
5.2 Aparté terminologique	238
5.3 L'édition électronique de codex mésoaméricains	241
5.3.1 <i>Códice Mendoza</i>	242
5.3.2 <i>Códice de Dresde</i>	242
5.3.3 <i>Códice Boturini</i>	243
5.3.4 <i>The Mapas Project</i>	243
5.4 Une édition savante électronique inexistante ?	245
5.4.1 <i>Samples of TEI texts</i>	245
5.4.2 <i>Projects Using the TEI</i>	246
III Défis de l'édition numérique de codex	247
6 L'encodage des sources historiques	251
6.1 <i>Universal Character Set</i>	251
6.2 <i>Unicode</i>	252
6.3 <i>Medieval Unicode Font Initiative (MUFI)</i>	253
6.4 Les apports de l'épigraphie	254
6.5 EpiDoc : <i>Epigraphic Documents in TEI XML</i>	255
7 L'encodage des sources ni grecques ni latines	257
7.1 <i>Gaiji</i>	258
7.2 Manuel de codage des textes hiéroglyphiques	258
7.3 Encodage de l'écriture cunéiforme	260
7.4 Encodage des sceaux-cylindres	260
7.5 Encodage des pictogrammes dongba	262
8 La problématique des glyphes mésoaméricains	265
8.1 Caractère, graphème, idéogramme ou logogramme ?	265
8.2 Essai de description	267
8.3 L'encodage des écritures mésoaméricaines	268
8.3.1 <i>Textdatenbank und Wörterbuch des Klassischen Maya</i>	268

8.3.2	<i>Multimedia Analysis and Access for Documentation and Decipherment of Maya Epigraphy (MAAYA)</i>	273
8.4	<i>Tool for Systematic Annotation of Colonial K'iche'</i> (TSAK)	274
9	Outils d'encodage des caractères	277
9.1	<i>DigiPal</i>	278
9.2	Projet PIM : Polices de caractères et inscriptions monétaires (Numipal)	279
9.3	Projet <i>tranScriptorium</i>	281
9.4	Projet <i>Oriflamms</i>	282
9.5	<i>HIMANIS</i>	282
10	Petite histoire du catalogage des manuscrits	285
10.1	Paradoxe du catalogage des manuscrits	286
10.2	Une formalisation progressive	287
10.3	La fiche, « encore une invention que les historiens célèbrent peu »	289
10.4	Les premières règles	290
10.5	Rôle de l'IRHT	291
10.5.1	Acteur précurseur de la description informatique?	291
10.5.2	Renoncement de l'IRHT	292
10.6	L'école italienne	293
10.7	Et puis vint la TEI	294
10.8	Invention du XXI ^e siècle	295
10.8.1	Signalement des fonds patrimoniaux	295
10.8.2	Plan national de signalement des fonds patrimoniaux	295
10.8.3	Projets en cours	296
10.8.3.1	<i>International Standard Manuscript Number</i>	296
10.8.3.2	Des titres uniformes pour les manuscrits?	297
10.9	L'encodage des manuscrits	299
10.10	Le corps de doctrine en 2019	299
10.10.1	Les normes archivistiques	299
10.10.2	EAD : <i>Encoded Archival Description</i>	299
10.10.3	Description des manuscrits et fonds d'archives modernes et contemporains en bibliothèque (DeMArch)	301
10.10.4	EAC-CPF	301
10.10.5	La modélisation XML-TEI	302
10.10.5.1	Le module <i><msdescription></i> de la <i>Text Encoding Initiative</i>	303

IV	La querelle des images	305
11	Iconodules et iconoclastes chez les codicologues	307
11.1	Ostracisme des philologues	307
11.2	Description des images	310
11.2.1	Une pratique anarchique?	310
11.2.2	Une norme de description des images...	311
11.2.3	...et des standards	312
11.3	Quid de l'indexation des images?	313
11.3.1	<i>Iconclass</i>	315
11.3.2	<i>Art & Architecture Thesaurus</i> (AAT)	317
11.3.3	« Le Garnier »	317
11.3.4	« Répertoire d'autorité-matière encyclopédique et alphabétique uni- fié » (RAMEAU)	318
11.3.5	« Thesaurus des images médiévales en ligne » (TIMEL)	319
11.3.6	CIDOC CRM	320
11.4	La classification	320
11.4.1	Parenthèse historique	321
11.4.2	Classification et indexation automatiques des images	323
12	Le monde patrimonial	325
12.1	Section des sources iconographiques de l'IRHT	325
12.2	Groupe de Recherches en iconographie médiévale	327
12.3	Répertoire Iconographique de la Littérature du Moyen Âge (RILMA)	327
13	Les bases iconographiques de manuscrits	329
13.1	<i>Medieval Illuminated Manuscripts</i>	329
13.2	Mandragore	330
13.3	Enluminures	332
13.4	<i>Liber Floridus</i>	332
13.5	Iconothèque numérique de l'Université libre de Bruxelles	333
14	Quelle description des images des codex?	335
14.1	Impasse de l'indexation?	336
14.2	La solution du <i>Content Based Image Retrieval</i> (CBIR)	337
14.2.1	<i>Broadside Ballads Online from the Bodleian Libraries</i>	338
14.2.2	<i>Bildähnlichkeitssuche</i>	339
14.2.3	Autres projets	340
15	La question des glyphes	343
15.1	<i>MayaPS</i>	344

15.2	Possibilités offertes par l'EAD	345
15.3	Possibilités offertes par la TEI	345
15.3.1	<i>Graphics and Other Non-textual Components</i>	346
15.3.2	<i>Representation of Primary Sources</i>	346
15.3.3	<i>Specific Elements for Graphic Images</i>	347
15.3.4	Module <i><msdescription></i>	347
15.4	Associer texte et image	350
15.4.1	<i>Image Markup Tool</i>	350
15.4.2	<i>Open Annotation / Web Annotation</i>	351
15.4.3	Les solutions IIF	352
 V État des lieux du signalement, de la numérisation et de l'édition numérique à la BnF		357
16 Des manuscrits orientaux ?		359
17 Le signalement		363
17.1	Catalogues du fonds américain	363
17.2	Catalogues du fonds Angrand	370
17.3	Catalogues du fonds mexicain	371
18 La valorisation		379
19 La numérisation		381
19.1	Aléas de la politique de numérisation	381
19.2	Vogue du manuscrit enluminé	383
20 L'édition numérique		385
20.1	<i>Candide ou l'Optimisme</i> de Voltaire	385
20.2	<i>L'Agenda 1906</i> de Marcel Proust	385
 VI Application de la description archivistique encodée		387
21 Les instruments de recherche EAD		389
21.1	Transcription	389
21.2	Sources exploitées	391
21.3	Sources électroniques exploitées	392
22 Encodage des IR		397
22.1	Entre la norme...	397

22.2 ... et le hors-norme	398
-------------------------------------	-----

VII Édition électronique du manuscrit mexicain 65-71 : Codex Ixtlilxóchitl de la Bibliothèque nationale de France **411**

23 L'ecdotique des manuscrits mésoaméricains **413**

23.1 Pratiques philologiques	413
23.2 Les ressources généralistes disponibles	414
23.3 Les manuels d'encodage TEI	415
23.4 <i>P5 : Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange</i>	416
23.5 <i>TEI By Example</i>	416

24 Étude codicologique : *codicum descriptio* **417**

24.1 La description matérielle	418
24.1.1 Fiche signalétique	418
24.1.2 Support	419
24.1.3 Encre	419
24.1.4 État du manuscrit	419
24.1.5 Organisation du volume	420
24.1.6 Préparation des pages	420
24.1.7 Écriture	420
24.1.8 Mise en page	421
24.1.9 Décoration	421
24.1.10 Colophon	422
24.1.11 Reliure	422
24.1.12 Possesseurs et lecteurs	423
24.1.13 Héraldique	423
24.1.14 Étude paléographique	424
24.1.14.1 Partie 1 : le « calendrier » illustré	426
24.1.14.2 Partie 2 : les seigneurs « tetzcocans »	426
24.1.14.3 Partie 3 : les planches commentées	426
24.1.14.4 Partie 4 : le calendrier non illustré	426
24.1.14.5 Bibliographie relative au manuscrit	433
24.2 Le contenu	437
24.2.1 Partie 1 : le « calendrier illustré »	437
24.2.2 Parties 2-3 : les planches additionnelles	437
24.2.2.1 Partie 2 : les seigneurs « tetzcocans »	441
24.2.2.2 Partie 3 : les planches commentées	441
24.2.3 Partie 4 : le calendrier non illustré	442

24.3	Histoire	442
24.3.1	Origine	442
24.3.2	Destinée	443
25	La collation : <i>collatio</i> et la comparaison des témoins : <i>recensio</i>	445
25.1	Le codex <i>Veytia</i>	446
25.2	Le codex <i>Tudela</i>	451
25.3	Le codex <i>Magliabechiano</i>	451
25.4	Le codex <i>Florentinus</i>	452
25.5	<i>Breve compendio de los ritos idolátricos</i>	454
26	L'établissement du texte : <i>constitutio textus</i>	459
26.1	La transcription du manuscrit	459
26.1.1	L'océrisation	460
26.1.2	L' <i>Handwritten Text Recognition</i>	460
26.1.3	La saisie directe	466
26.1.4	Le niveau de transcription	466
26.1.5	<i>Normas para la transcripción de documentos históricos</i>	468
26.2	Le choix d'une méthode d'édition scientifique	469
26.3	Le choix du manuscrit maître	470
27	L'encodage du texte : <i>dispositio textus</i>	473
27.1	La production des textes encodés	473
27.2	Structure générale du texte	473
27.3	Les métadonnées de l'édition	475
27.3.1	Description de la structure du manuscrit (<i><msItemStruct></i>)	475
27.3.2	Description du système de pagination (<i><foliation></i>)	476
27.3.3	Description de l'état de conservation (<i><condition></i>)	476
27.3.4	Description de la mise en page (<i><layoutDesc></i>)	477
27.3.5	Description des écritures (<i><handDesc></i>)	477
27.3.6	Description de la reliure (<i><bindingDesc></i>)	477
27.3.7	Description de l'historique (<i><history></i>)	478
27.3.8	Signalement de la bibliographie (<i><model.biblLike></i>)	478
27.3.9	Recensement des témoins (<i><listWit></i>)	481
27.3.10	Description du profil (<i><profileDesc></i>)	482
27.3.10.1	Liste structurée de personnes (<i><particDesc></i>)	482
27.3.10.2	Description du contexte (<i><settingDesc></i>)	483
27.3.10.3	Description de l'encodage (<i><encodingDesc></i>)	483
27.3.10.3.1	Césures (<i><hyphenation></i>)	483
27.3.10.3.2	Règles de correction (<i><correction></i>)	484

27.3.10.3.3 Règles de la normalisation (<normalization>)	484
27.3.10.3.4 Règles de traitement de la ponctuation (<punctuation>)	485
27.3.10.3.5 Règles d'analyse (<interpretation>)	485
27.4 Les Fac-similés	485
27.5 La structure générale du fichier	486
27.5.1 Les divisions du manuscrit	487
27.5.2 Les encadrés	488
27.5.3 Les sauts de page	490
27.5.4 Les sauts de ligne	490
27.5.5 Les numéros de page	490
27.5.6 Les mots étrangers	491
28 L'encodage sémantique : apparatus criticus	493
28.1 L'indexation	493
28.2 Mise en œuvre de l'indexation TEI	494
29 L'encodage des illustrations : dispositio imaginis	497
29.1 Quel modèle de données ?	497
29.2 Description de Jacqueline de Durand-Forest	498
29.3 Description du projet <i>Amoxcalli</i>	500
29.4 Description de Marc Thouvenot	503
29.5 Le modèle de Mandragore	504
29.6 Le modèle Initiale	505
29.7 Le modèle Plateforme Ouverte du Patrimoine	507
29.8 Le modèle choisi	509
30 Documentation technique	513
30.1 Une <i>Declaration DocType</i> (DTD)	513
30.2 Spécification de la personnalisation (ODD)	514
30.3 Un schéma <i>Relax NG</i>	514
30.4 Une documentation HTML	515
31 Transformation et visualisation des fichiers source	517
31.1 Transformation XSLT	518
31.2 Visualisation	519
31.2.1 <i>MaX</i>	520
31.2.2 <i>TAPAS</i>	520
31.2.3 <i>TEICHI</i> pour <i>Drupal</i>	520
31.2.4 <i>TEI Boilerplate</i>	521

31.2.5 <i>TeiDisplay</i> pour <i>Omeka</i>	521
31.2.6 <i>MediaWiki</i>	522
31.2.7 <i>Edition Visualization Technology</i>	523
31.2.8 <i>Bootstrap</i>	524
Conclusion	529
Annexes	535
Annexe 1 : Projet de décret portant création d'un musée ethnographique (ou de la géographie et des voyages)	535
Annexe 2 : 1867 : Le temple de Xochicalco par Fortuné Calmels	537
Annexe 3 : 1867 : Le temple de Xochicalco par François Ducuing	539
Annexe 4 : 1867 : Le temple de Xochicalco par Lucien Dubois	543
Annexe 5 : 1867 : Le temple de Xochicalco par Hippolyte Gautier	545
Annexe 6 : Exposition universelle de 1889 par Léon de Rosny	547
Annexe 7 : Francisco López de Gómara (1511-1566 ?)	555
Annexe 8 : Pietro Martire d'Anghiera	557
Annexe 9 : <i>Voyages, relations et mémoires originaux pour servir à l'histoire de la découverte de l'Amérique</i>	559
Annexe 10 : Liste des fac-similés du <i>Fondo de Cultura Económica (FCE)</i>	563
Annexe 11 : Liste des fac-similés <i>Testimonio Compañía Editorial</i>	567
Annexe 12 : Iconclass	571
Annexe 13 : Manuel de catalogage des manuscrits médiévaux : éléments de description physique	579
Annexe 14 : Notice du manuscrit mexicain 65-71 par Eugène Boban	585
Annexe 15 : Liste des manuscrits mexicains de la BnF numérisés	613
Annexe 16 : Travaux sur les manuscrits	617

<i>Table des matières</i>	735
Annexe 17 : Manuels d'encodage TEI	619
Annexe 18 : <i>Normas para la transcripción de documentos históricos,</i> México : Archivo General de la Nación, 1979	621
Annexe 19 : <i>Normes pour la transcription de documents historiques :</i> [traduction française], México : Archivo General de la Nación, 1979	625
Répertoire des principales personnalités	631
Personnalités mexicaines	633
Juan de Tovar (1540 ?-1626)	633
Fernando de Alva Ixtlilxóchitl (1578-1650)	633
Carlos de Sigüenza y Góngora (1645-1700)	635
Francisco Xavier Clavigero (1731-1787)	636
Antonio León y Gama (1735-1802)	636
José Antonio Pichardo (1748-1812)	636
José Fernando Ramírez (1804-1871)	637
Manuel Orozco y Berra (1816-1881)	637
Antonio Peñafiel Barranco (1830-1922)	637
Francisco Pimentel (1832-1893)	638
Alfredo Chavero (1841-1906)	638
Francisco del Paso y Troncoso (1842-1916)	639
Federico Gómez de Orozco (1891-1962)	639
Alfonso Caso (1896-1970)	639
Alfredo Barrera Vásquez (1900-1980)	640
Salvador Toscano (1912-1949)	640
Miguel León Portilla (1926-....)	640
Joaquín Galarza (1928-2004)	641
Luis Reyes García (1935-2004)	641
Alfredo López Austin (1936-....)	641
Xavier Noguez	642
Personnalités françaises	643
Jean-Frédéric Waldeck (1766-1875)	643
Jean Henri Baradère (1792-1839 ?)	643
Léonce Angrand (1808-1886)	644
Joseph-Marius-Alexis Aubin (1802-1891)	644
Étienne-Charles Brasseur de Bourbourg (1814-1874)	645
Rémi Siméon (1827-1890)	646

Léon Méhédin (1828-1905)	647
Désiré Charnay (1828-1915)	647
Charles Eugène Espéridion Goupil (1831-1895)	648
Eugène Boban (18..-1908)	649
Hyacinthe de Charencey (1832-1916)	650
Léon de Rosny (1837-1914)	651
Ernest-Théodore Hamy (1842-1908)	651
Alphonse Louis Pinart (1852-1911)	652
Louis Capitan (1854-1929)	652
Charles Chadenat (1859-1938)	659
Auguste Génin (1862-1931)	664
Marc Thouvenot (1947-....)	664
Autres personnalités	665
Bernardino de Sahagún (1505 ?-1590 ; franciscain)	665
Diego de Landa (1524-1579)	667
Diego Durán (1537-1588)	667
John Selden (1584-1654)	667
Lorenzo Boturini Benaduci (1702-1748 ?)	668
Edward King (1735 ?-1807)	668
Alexander von Humboldt (1769-1859)	668
William Hickling Prescott (1796-1859)	669
Philipp Joseph Becker (18..-1895)	669
Ernst Wilhelm Förstemann (1822-1906)	670
Joseph-Florimond Loubat (1831-1927 ; duc de)	670
Daniel Garrison Brinton (1837-1899)	670
Eduard Seler (1849-1922)	671
Zelia Nuttall (1858-1933)	671
Antonio Palau y Dulcet (1867-1954)	671
Walter Lehmann (1878-1939)	672
Paul Kirchhoff (1900-1972)	672
Arthur J. O. Anderson (1907-1996)	672
Charles E. Dibble (1909-2002)	673
Robert Hayward Barlow (1918-1951)	673
Donald Robertson (1919-1984)	673
Ürij Valentinovič Knorozov (1922-1999)	674
José Alcina Franch (1922-2001)	674
Henry HARRISSE (1829-1910)	675
Mary Elizabeth Smith (1932-2004)	678

<i>Table des matières</i>	737
Maarten Jansen (1952-....)	678
Index nominum	679
Index rerum	697
Index locorum	711
Table des illustrations	715
Liste des tableaux	719
Table des matières	723
Colophon	739

Colophon

CE mémoire de recherche a été rédigé et mis en forme en L^AT_EX grâce à la distribution TeX Live⁵⁵ et au logiciel TEXstudio⁵⁶. Les références bibliographiques ont été gérées avec les logiciels JabRef⁵⁷ et zotero⁵⁸. La dernière compilation XeLaTeX a été lancée à Paris le :

- le 16 *Miccailhuitl*, 8 *Cóatl*, de l’an 7 *Ácatl* du calendrier mexica/aztèque ;
- le 12 *Kawak*, 7 *Mol*, 8 *Eb’*, G9 (glyphe du seigneur de la nuit) du calendrier Tzolk’in (maya).

55. Voir le site TeX Live. Disponible sur internet, url : <<http://www.tug.org/texlive/>> (consulté le 28 mai 2019).

56. Voir le site TeX studio. Disponible sur internet, url : <<https://www.textstudio.org/>> (consulté le 28 mai 2019).

57. Voir le site du projet JabRef. Disponible sur internet, url : <<https://www.jabref.org/>> (consulté le 28 mai 2019).

58. Voir le site du projet zotero. Disponible sur internet, url : <<https://www.zotero.org/>> (consulté le 28 mai 2019).